

**“OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM SIFATI VA
SAMARADORLIGINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI”
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYA MATERIALLARI TO'PLAMI
2025-YIL 25-FEVRAL**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT GUMANITAR FANLAR UNIVERSITETI**

**“OLIIY TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM SIFATI VA
SAMARADORLIGINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI”
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYA MATERIALLARI TO‘PLAMI**

2025-yil 25-fevral

TOSHKENT-2025

“Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifati va samaradorligini oshirish istiqbollari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya materillari to’plami. - T.: “Aloqa nashriyoti”, 2025. – 612 b.

“Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifati va samaradorligini oshirish istiqbollari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabrda “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” PF-5847-sonli, 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-sonli farmonlari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 24-dekabrda “Davlat oliy ta’lim muassasalarining akademik va tashkiliy-boshqaruv mustaqilligini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-60-sonli Qarori hamda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 31-dekabrda “Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim jarayonini tashkil etish bilan bog‘liq tizimni takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi №824-sonli qarori ijrosini ta’minlash jarayonini tashkil etishning ilmiy-amaliy asoslarini tadqiq etishga yo‘naltirilgan.

Ilmiy-amaliy konferensiya materillari to‘plamiga oliy o‘quv yurtlari professor-o‘qituvchilari, mustaqil izlanuvchilar, doktorant va tayanch doktorantlar, magistratura va bakalavr ta’lim yo‘nalishi talabalarining oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifati va samaradorligini oshirishning nazariy-uslubiy asoslarini tizimlashtirish, ta’lim sifatini oshirishga yo‘naltirilgan kadrlar siyosatini tashkiliy tizimi bilan bog‘liq mavjud muammolarni aniqlash, ta’lim samaradorligini oshirishning raqamli transformasiyasini amalga oshirish, ta’limda kreativ yondashuvlar asosida ta’lim samaradorligini oshirish, ta’limning sifati va tarbiyaviy ahamiyatini oshirishga yo‘naltirilgan ta’lim texnologiyalaridan foydalanishni takomillashtirish yo‘llariga doir ilmiy maqola va tezislarni kiritilgan.

Ushbu nashrda keltirilgan barcha ma’lumotlar mualliflarga tegishli bo‘lib, tanqidiy fikr-mulohazalarga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar.

Taqrizchilar: **Tursunov Ikrom Eshpo‘latovich** - pedagogika fanlari bo‘yicha PhD.
Nurillayev Jamoliddin Yarashevich - iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor.

**RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASINING TASHKILY
QO‘MITASI TARKIBI**

SABUROV JUMANAZAR SALIYEVICH – Toshkent gumanitar fanlar universiteti rektori., dotsent.

TURSUNOV BEKMUXAMMAD OMONOVICH – Toshkent gumanitar fanlar universiteti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori, iqtisodiyot fanlari bo‘yicha PhD, dotsent.

SABIROV KAXRAMON BEKTURSUN O‘G‘LI – Toshkent gumanitar fanlar universiteti o‘quv ishlari bo‘yicha prorektori, pedagogika fanlari bo‘yicha PhD.

ABDURAMANOV UMIDJAN XUDAYBERGENOVICH – Toshkent gumanitar fanlar universiteti O‘quv-uslubiy bo‘lim boshlig‘i

BEKNAZAROV AXMAT ASAMIDDINOVICH – Toshkent gumanitar fanlar universiteti “Aniq va gumanitar fanlar” kafedrasini mudiri, psixologiya fanlari nomzodi., professor.

HABIBULLAYEV IBROXIM HABIBULLAYEVICH – Toshkent gumanitar fanlar universiteti “Aniq va gumanitar fanlar” kafedrasini professori, texnika fanlari doktori.

MADALIEV ABDULLA AXMEDOVICH – Toshkent gumanitar fanlar universiteti “Aniq va gumanitar fanlar” kafedrasini professori, iqtisodiyot fanlari doktori.

ISOMIDDINOV YUNUSJON YUSUBBOYEVICH – Toshkent gumanitar fanlar universiteti “Aniq va gumanitar fanlar” kafedrasini dotsenti, falsafa fanlari doktori (DSc).

DAVUROVA XOLIDA HAYDAROVNA – Toshkent gumanitar fanlar universiteti “Pedagogika va tillar” kafedrasini katta o‘qituvchisi, filologiya fanlari bo‘yicha PhD.

SHODIYEVA RAYHON SADULLAYEVNA – Toshkent gumanitar fanlar universiteti “Aniq va gumanitar fanlar” kafedrasini katta o‘qituvchisi.

KARIMOVA IRODA ABDUSATTAROVNA – Toshkent gumanitar fanlar universiteti “Aniq va gumanitar fanlar” kafedrasini katta o‘qituvchisi.

KIRISH SO‘ZI

Assalomu alaykum, ilmiy-amaliy konferensiyaga tashrif buyurgan hurmatli mehmonlar, aziz ustozlar, bilimga chanqoq qadrlı talabalar va magistrantlar!

Dunyo mamlakatlarida ustuvor yo‘nalish sifatida oliy ta’lim tizimida kadrlar tayyorlash jarayoni o‘z dolzarbligini saqlab kelmoqda. Bugungi kunda yuz berayotgan globallashuv jarayonlarining kuchayishi har bir davlat uchun yuqori malakali kadrlar tayyorlashni talab etadi. BMTning Barqaror rivojlanish maqsadlarida qayd etilishicha, oliy ta’lim mamlakat taraqqiyotining etakchi omiliga aylanmoqda. Rivojlanayotgan mamlakatlarda mutaxassislariga bo‘lgan talab va ehtiyojdan kelib chiqib, oliy ta’lim qamrovi tobora kengayib bormoqda. Jahonda yuqori malakali kadrlar tayyorlash sur’ati keskin ortib, talabalarining soni 2030 yilda 414 million nafarga etishi va bu 2000 yilga nisbatan 4,2 barobarga ko‘payishini ko‘rsatmoqda.

Mamlakatimizda oliy ta’lim tizimining jozibadorligini oshirish va raqobatbardoshligini ta’minlash bo‘yicha ilg‘or xorijiy tajribalarni chuqur o‘rganish, tahlil qilish asosida ta’lim dasturlarini xalqaro standartlar talablariga moslashtirish, rivojlangan xorijiy mamlakatlar bilan ta’lim sohasida hamkorlikni yanada kengaytirish muhim ahamiyat kasb etadi.

“2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” hamda O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida oliy ta’lim sohasida davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish, hududlarda davlat va nodavlat oliy ta’lim muassasalari faoliyatini tashkil etish asosida oliy ta’lim bilan qamrov darajasini 50 foizdan oshirish, sohada sog‘lom raqobat muhitini yaratish bo‘yicha qator vazifalar belgilangan.

Yuqoridagilar bilan bir qatorda zamonaviy jamiyatda fan, texnika va texnologiyalarning rivojlanishi oliy ta’lim tizimiga; kadrlarni sifatli va kafolatli tayyorlash, professor o‘qituvchilar va talabalar mobilligini ta’minlash, oliy ta’lim muassasalari faoliyatida ta’lim dasturlarini baholash tizimini takomillashtirish kabi qator vazifalarni amalga oshirishni taqozo etayotgan bo‘lib, mazkur vazifalarning amaliy ijrosi mamlakatimizda oliy ta’limning sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qilishi shubhasiz.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasida oliy ta’limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo‘nalishlarini belgilash, zamonaviy bilim va yuksak ma’naviy-axloqiy fazilatlarga ega, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish, oliy ta’limni modernizatsiya qilish, ilg‘or ta’lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish asosiy maqsad sifatida belgilanganligiga guvoh bo‘lmoqdamiz. Bu kabi islohotlar samaradorligini oshirish, uning nazariy-uslubiy va ilmiy asoslarini chuqur o‘rganish orqali soha taraqqiyotini ta’minlashga doir ilmiy taklif va tavsiyalar ishlab chiqish zaruriyatini aks ettiradi.

Bugun tashkil etilayotgan respublika miqyosidagi mazkur ilmiy-amaliy konferensiya O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabrda “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5847-sonli, 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi

to’g’risida”gi PF-60-sonli farmonlari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 24-dekabrdaqi “Davlat oliy ta’lim muassasalarining akademik va tashkiliy-boshqaruv mustaqilligini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to’g’risida”gi PQ-60-sonli Qarori hamda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 31-dekabrdaqi “Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim jarayonini tashkil etish bilan bog‘liq tizimni takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi №824-sonli Qarori ijrosini ta’minlash maqsadida tashkil etilayotgan bo‘lib, konferensiya qamrovi doirasida oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifati va samaradorligini oshirishning nazariy asoslarini, oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini oshirishga yo‘naltirilgan kadrlar siyosatini tashkiliy tizimini muvofiqlashtirish, oliy ta’lim muassasalarida ta’lim samaradorligini oshirishning raqamli transformasiyasini amalga oshirish, oliy ta’limda kreativ yondashuvlar asosida ta’lim samaradorligini oshirish, oliy ta’limda muassasalarida ta’limning sifati va tarbiyaviy ahamiyatini oshirishga yo‘naltirilgan ta’lim texnologiyalaridan foydalanish kabi masalalar o‘rin egallaydi.

Ilmiy-amaliy konferensiyaning asosiy maqsadi – Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifati va samaradorligini oshirishga qaratilgan tavsiyalar tayyorlash, shuningdek, talabalarning pedagogik ehtiyojlari, qiziqishlari, alohida ahamiyatga ega bo‘lgan yo‘nalishlarini tizimli tarzda o‘rganish, bunda ularning kreativ faoliyatni tashkil etishida uchraydigan kontrsuggestiv, tezaurus va interaksion baryerlarni bartaraf etishning samarali yo‘llarini tahlil qilishdan iborat. Bu kabi qator holatlarni hisobga olib ilmiy-amaliy anjuman davomida oliy ta’lim muassasalarida ta’lim olishni didaktik maqsadi, vazifasi, murakkablik darajasi, talabalarning ta’limini tashkil etishda kreativlik usullaridan foydalanish bilan bog‘liq muhim masalalar ko‘rib chiqiladi

O‘ylaymanki, ilmiy-amaliy konferensiya davomida sohaga oid dolzarb muammolar muhokama etilib chuqur tahlil qilinadi, qimmatli fikrlar bildiriladi va amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

So‘zim yakunida mazkur ilmiy-amaliy anjuman faoliyatiga muvaffaqiyat, faoliyat samaradorligini ta’minlashda ulkan zafarlar tilayman.

E'tiborlaringiz uchun rahmat!

***Toshkent gumanitar fanlar universiteti rektori,
dotsent J.S.Saburov***

1-SHO‘BA.

OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM SIFATI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

“ЯНГИ АВЛОД ТАРБИЯЧИ ВА ПЕДАГОГЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ ДАВЛАТ ДАСТУРИ” НИ ҚАБУЛ ҚИЛИШ ДАВР ТАЛАБИ

*Муҳаммадҷонова Фируза Ҳотамҷонова,
“Миллий тикланиш” демократик партияси
Марказий кенгаши раиси ўринбосари*

“Миллий тикланиш” демократик партияси мамлакатда амалга оширилаётган туб ислохотлар самарасини таълим тизимидаги ўзгаришлар билан чамбарчас боғлиқ, деб ҳисоблайди. Ва бу ўзгаришларда партиянинг ҳам ўз ҳиссаси бор. Партия 2020-2024 йиллар мобайнида Олий Мажлис Қонунчилик палатасидаги депутатларнинг ташаббускорлик ҳуқуқи асосида 40 дан ортиқ қонун лойиҳарини тайёрлашда иштирок этди. Шундан 12 таси партия фракцияси ташаббуси ҳамда 28 таси ҳамташаббускорликда амалга оширилди. Партия ўз тарихида биринчи бор Ўзбекистон Республикаси Конституциянинг янгиланиши – конституциявий ислохотларнинг ташаббускорларидан бири бўлди ва умумхалқ муҳокамасида жамоатчиликдан 8389 та таклифлар олинди, улардан 88 таси Конституциявий комиссияга тақдим этилди. Ушбу таклифларнинг аксарияти олий юридик ҳужжатда акс этди. Педагогларга конституциявий мақом бериш ташаббуси “Миллий тикланиш” партиясига тегишли десак асло муболаға бўлмайди. Бундан ташқари партия ҳисобот даврида яъни ўзининг 2020-2024 йилларга мўлжалланган Сайловолди дастури ижросини таъминлаш мақсадида “Педагоглар мақоми тўғрисида”ги Қонунни ташаббус қилишга эришди. 2020/2021 ўқув йилидан 1-9-синфлари учун ҳамда 2021/2022 ўқув йилидан 10-11-синфлар учун “Тарбия” фани жорий этилишида шубҳасиз партиянинг ҳиссаси катта. Шунингдек партиянинг 2025-2029 йилларга мўлжалланган Сайловолди дастурида ҳам таълим ва тарбия масаласи устувор масала сифатида эътибор берилди. Жумладан партиянинг таълимга оид ҳаракат шиори – “Таълим ва тарбия – миллий тараққиёт пойдевори” сифатида қабул қилинган. Таълим-тарбия тизими “Инсон ўзгарса – жамият ўзгаради” тамойилидан келиб чиқиши, соҳадаги барча ўзгаришларни шу йўналишда ташкил этилиши биз кўзлаган мақсадга эришишнинг асосидир. Шу нуқтаи назардан қаралганда, биз учун “Тарбия ё ҳаёт, ё мамот...” масаласидир, деб таъкидласак тўғри бўлади. Дарҳақиқат, инсон ўз салоҳиятини руёбга чиқариши учун, биринчи навбатда, таълим олиши, маънавий, маданий салоҳиятини ошириб бориши, жисмоний камолотга эришишдек фундаментал ҳуқуқ ва эркинликларидан тўлақонли фойдаланиши талаб этилади. Мамлакатимизда бу борада амалга оширилган ислохотлар самараси ўлароқ бугун боғча ёшидаги уч млн болаларнинг етмиш тўрт фоизи мактабгача таълимга қамраб олинган, олий таълим қамраб олиш эса қирқ уч фоиз етказилди. 2030 йилга бориб

мактабгача таълимга қамров 100, олий таълимга эса 50 фоиздан ошиши кутилмоқда.

2016 йилда Ўзбекистонда 5 211 та мактабгача таълим муассасаси фаолият юритган бўлиб, уларнинг 4 940 таси давлат боғчалари, 271 таси нодавлат боғчалари ташкил этган бўлса, 2023-йил 1-август ҳолатига кўра, 30 792 та мактабгача таълим ташкилоти фаолият юритмоқда. Шундан 6 734 таси давлатга қарашли, 24 058 таси эса нодавлат боғчалардир. Уларнинг 847 таси хусусий, 24927 таси оилавий 24 927 та ва 1388 таси давлат-хусусий шериклик асосидаги боғчалардир. Ҳозирда Ўзбекистонда 112 та давлат олий таълим муассасаси, 70 та нодавлат олий таълим ташкилоти ва 30 та хорижий олий таълим ташкилоти фаолият юритиб келмоқда. Таълим-тарбия масканларини ташкил этиш, уларнинг моддий-техник базасини кучайтириш, ўқув-услугий таъминоти йўлга қўйиш баробарида етук мутахассислар билан таъминлаш масаласи долзарб бўлиб қолмоқда.

2023 йилда мактабгача таълим ташкилотларида 160 381 нафар раҳбар ва педагоглар фаолият юритгани ҳолда уларнинг 34,1 фоизи олий маълумотга эга. Бизнинг олдимизда нафақат олий маълумотли тарбиячи ва педагоглар улуши юз фоизга етказиш, балки ҳақиқий тарбиячига айлантириш вазифаси турибди. Ушбу мақсадда тарбиячи ва педагоглар фақат педагогика олий таълим муассасаларида таълим олишини йўлга қўйиш, педагогикага лаёқати бор мактаб битирувчиларини саралаш ва давлат буюртмаси асосида ўқишини ташкил этиш ғоясини илгари суради. Партия томонидан давлат олий таълим муассасаларига қабул тестларидан олдин педагогика йўналишига ҳужжат топширмоқчи бўлган абитуриентлар педагогикага лаёқат тестларидан ўтиши, ижобий натижага эришганларининг ҳужжатларини педагогика йўналишларига қабул қилиш тизимини йўлга қўйиш таклиф этилмоқда. Шунингдек партия дастурида олий таълим муассасасини рақобат майдони, кириш осон, битириш қийин масканга айлантириш ғояси илгари сурилмоқда. Олий таълимда яна бир рақобатни эътиборга олиш керак. Давлат олий таълими ва хусусий олий таълим ўртасида рақобат муҳити яратилиши лозим. Давлат олий таълими муассасасига киролмаган абитуриентнинг шундоқ бориб хусусий олий таълимда ўқиши – бу қабул қилиб бўлмайдиган ҳолат. Худди шунингдек, мактабгача таълим муассасасини ҳам истиқболда ота-оналар томонидан танланадиган масканга айланиши лозим деб ҳисоблайди.

Партия таълим тизимида тарбиячи ва педагогларни танлаш тизимини кучайтириш, бунда шаффоф онлайн усулини кучайтиришни долзарб вазифа сифатида қабул қилади. Таълим тизимида дарс машғулотларини камералар орқали кузатиш, ўқитувчи фаолиятига баҳо бериш, иш ҳақини ҳисоблашда кузатув камераларига таяниш масалаларига ўз дастурида урғу берилган.

2017 йилдан 2023 йилгача бўлган даврда олий таълим тизимидаги профессор-ўқитувчилар сони 1,64 баробар ошган. Агар 2017-йилда педагоглар сони қарийб 22,8 минг нафар бўлган бўлса 2023 йилда бу кўрсаткич 37,4 минг нафарга етган. Илмий даражага эга педагоглар сони ҳам ортиб бормоқда. Масалан, 2017-йилда 48 та бўлган илмий даражалар берувчи илмий кенгашлар

сони 2025-йилга келиб 84 тага етиши кутилмоқда. Сўнги 3 йил ичида 1 693 нафар профессор-ўқитувчи докторлик диссертациясини ҳимоя қилиши натижасида, илмий даражага эга педагог ходимлар сони 9 636 нафарга етган. Шундан 2 130 нафари фан доктори (DSc), 7 506 нафари эса фан номзоди (PhD) унвонига эга. Бу эса республика олий таълим муассасаларининг илмий салоҳияти 5,1 фоизга ошишига олиб келган. Шунга қарамадан, биз ривожланган мамлакатларнинг кадрлар тайёрлаш тизимини мослаштириш зарур деб ҳисоблаймиз. Шу мақсадда миллий илмий кадрлар тайёрлаш тизимини қайта кўриб чиқиш, бюрократик талабларни бекор қилиш, Олий аттестация комиссиясини ислоҳ этишни кўллаймиз. Тайёрланаётган илмий ишлар сифатини янада яхшилаш, ғарб андозаларига мослаштириш бу давр талаби. Зеро “Миллий тикланиш” демократик партиясининг “Ёшлар қаноти” томонидан олий ўқув муассасларидаги талабалар билан ўтказилган ижтимоий сўровлар соҳада аҳвол яхши эмаслигини кўрсатмоқда. Беш мингдан ортиқ талаба қатнашган сўровда талабаларнинг таълим муассасасини битиргандан кейин, ўз мутахассислиги бўйича ишлаб кета олиши ҳақида сўралганда, респондентлардан 71.53 % иш топишга қийналишини билдирди. Олий таълим ҳақида фикр юритганда, биз кадрлар тайёрлашда халқаро меҳнат бозори талабларини инобатга олишга алоҳида урғу берилишини кўллаб-қувватлаймиз, таълим берувчиларнинг хорижий илғор олий ўқув юртларида малака ошириши, талабалар алмашинуви, таълим дастурларининг халқаро стандартларга мос келишини таъминлаш масалалари долзарб бўлиб қолмоқда.

Таълим сифати юзасидан талабалар фикрини ўрганиб боришни кенг йўлга қўйиш, ўзбек тилидаги маълумотлар базасини кенгайтириш, ҳар йили хорижий тилдаги мингта илмий адабиётни давлат тилига таржима қилиш каби қатор масалалар ҳам партия дастуридан ўрин олганлигини таъкидлаб ўтиш зарур.

Дунёдаги геосиёсий, минтақавий жараёнлар шу қадар тезкор ва мураккабки, уларни ўрганиш ҳамда уларга холис баҳо беришга бугун эҳтиёж катта. Ўзбекистон позициясини дунёга етказадиган минбарлар сон жихатдан балки етарлидир, бироқ бу борада сифат масаласига эришиш учун сиёсий коммуникацияни янада ривожлантириш, сиёсий институтларнинг, жумладан, партия “Ёшлар қанот”ларини моддий ва маънавий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш, уларнинг медиа таъсирини кучайтириш, қонун чиқарувчи ва маҳаллий ҳокимият негизида талаба ёшлардан иборат сиёсатчи фикр лидерларини тарбиялайдиган мактабларни ва сиёсий, маърифий лойиҳаларни амалга ошириш зарур. Чунки МТДПдан сайланган Ёшлар парламенти аъзоларининг олий таълим муассасалари талабалари билан ўтказган мулоқотлари натижасида талаба ёшларнинг сиёсий фаоллигини оширишга қаратилган мақсадли лойиҳалар етарли эмаслиги аниқланди. Бу эса ёшларнинг мамлакатда амалга оширилаётган туб ислохотларга дахлдорлигини таъминлашга халақит қиладиган омиллардан биридир. Маълумки, бугунги кунда Ўзбекистон аҳолисининг 60 фоизга яқини ёшлардан иборат. Янги Ўзбекистон ислохотлари шароитида бошқа соҳалар каби сиёсат соҳасига ҳам ёшларнинг қизиқиши кучайиб бормоқда. Буни партия аъзолари таркиби йил сайин ёшлар ҳисобига ўсишида ҳам кўриш мумкин.

Маълумот учун:

- 2023 йилнинг 1 январь ҳолатига кўра, МТДП аъзолари сони 374 минг 556 нафар, шундан ёшларнинг улуши 48 фоизни;

- 2024 йилнинг 1 январь ҳолатига кўра, МТДП аъзолари сони 392 минг 425 нафар, шундан ёшларнинг улуши 47 фоизни,

- 2025 йилнинг 1 январь ҳолатига кўра, МТДП аъзолари сони 771 минг 707 нафар, шундан ёшларнинг улуши 52 фоизни ташкил этди.

Бирок, мамлакатимизда фаолият кўрсатаётган сиёсий партияларга аъзо бўлган ёшларнинг умумий сони 1 млн. 971 нафарни, яъни 5,2 фоизни ташкил этишини ҳисобга олсак, ёшларнинг сиёсийлашув жараёнидаги иштироки анча суст эканини кўриш мумкин Бу эса ёшларнинг парламентдаги вакилликка таъсир этмасдан қолмайди. Олий Мажлис Қонунчилик палатасига ва халқ депутатлари маҳаллий Кенгашларига 2014, 2019 ва 2024 йилларда бўлиб ўтган сайловларда МТДПдан сайланган 30 ёшгача бўлган депутатлари сони ўртача 3,3 фоизни ташкил этмоқда. Бу эса вакиллик органларида ёшларнинг улушини талабалар ҳисобига ошириш партия учун долзарб масала бўлиб қолаётганини кўрсатади. БМТнинг маълумотларига кўра, миллий парламентлар аъзоларининг атиги 2,62 фоизини 30 ёшгача бўлган ёшлар ташкил этмоқда. Ҳокимият тузилмаларидаги вакилликнинг ёшга оид номутаносиблиги ёшлар таъсирининг даражасига ва авлодлар ўртасидаги ўзаро ишончга асосланган муносабатларга салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Вакиллик органларида ёшлар сонини ошириш бугуннинг долзарб вазифаси эканлигидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистонда маҳаллий сиёсий таҳлил ва амалий тадқиқотлар мактабини ривожлантиришни рағбатлантириш муҳим аҳамиятга эга. Ўзбекистонда халқаро муносабатларга ихтисослашган профессионал таҳлилчиларни тайёрлаш тизимини такомиллаштириш зарур. Шу боис, ёшларнинг сиёсий ва ҳуқуқий саводхонлигини оширишнинг замонавий усуллари ва воситаларини атрофлича муҳокама қилишга зарурият бор. Зеро, ҳар бир ёшнинг ўз ҳуқуқ ва мажбуриятларини яхши билиши, маълумот билан ишлаш ва танқидий фикрлаш қобилиятига эга бўлиши жуда муҳимдир. Дунёда ёшларнинг сиёсатдан бегоналашуви кузатилаётган бир пайтда Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг “Давлат ёшларнинг шахсий, сиёсий, иқтисодий, ижтимоий, маданий, экологик ҳуқуқлари ҳимоя қилинишини таъминлайди, уларнинг жамият ва давлат ҳаётида фаол иштирок этишини рағбатлантиради”, деган муҳим қўшимчалар билан бойитилгани мамлакатимиз ёшларининг сиёсий фаоллигини рағбатлантиришда муҳим қадамдир. Ва бу борада олий таълим муассасаларнинг сиёсий партиялар билан ҳамкорлик қилиши айни муддао. Зеро Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги ПФ 5847-сонли Фармони билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш Концепциясида амалга оширилиши белгиланган тадбирлар қаторида ёшларнинг қонун ҳужжатлари мазмун-моҳиятидан хабардорлиги, ҳуқуқий онги ва маданиятини ривожлантириш, ижтимоий-сиёсий ва иқтисодий фаоллик, мустаҳкам фуқаролик позициясини шакллантириш масаласи алоҳида қайд этилган.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 18 январдаги 23-сонли қарорига мувофиқ тасдиқланган Ўзбекистонда ёшларга оид давлат сиёсатини 2025 йилгача ривожлантириш Концепциясида эса ёшларнинг жамоат ташкилотлари ва сиёсий партиялардаги фаоллиги ва иштироки суст даражада эканлиги қайд этилиб, уларнинг сайлов жараёнлари, сиёсий партияларнинг Ёшлар қанотлари фаолиятидаги иштироки ҳолати бу борадаги ишларни янада кучайтиришни тақозо этишига алоҳида эътибор қаратиш лозимлиги таъкидланган. Мазкур Концепциянинг 4-бобида ёшларга оид давлат сиёсатининг устувор йўналиши сифатида сиёсий партияларнинг ёшлар қанотлари фаолиятини кучайтириш, ёшларнинг сиёсий онгини ошириш, уларнинг сиёсий жараёнлардаги фаол иштирокини қўллаб-қувватлаш вазифалари алоҳида қайд этилган.

Шу нуқтаи назардан талабалар ва магистрантларнинг ҳуқуқий-сиёсий онгини ошириш, уларда сиёсий баҳс, мулоқот ва мунозара маданиятини шакллантириш, сиёсий таҳлил ва технологияларга оид билимларини мустаҳкамлаш, давлат ва жамият ҳаётида фаол иштирокини таъминлаш ҳамда сиёсий институтлар фаолиятига жалб этиш, ижтимоий-сиёсий ташаббусларини қўллаб-қувватлаш, сиёсий етакчилик қобилиятига эга бўлган ёшларни рағбатлантириш, ёш сиёсатчиларнинг янги авлодини тарбиялаш айни муддаодир.

Партиямиз 2025 йилдан бошлаб талабалар учун “Талаба-она” деган янги лойиҳани йўлга қўймоқда. Расмий маълумотларга кўра олий ўқув муассасалардаги ҳар учинчи талаба қиз бугун 20 ёшида турмушга чиқади. Ушбу лойиҳадан кўзланган мақсад олий таълим тизимида оилали талабаларга шароит яратишдан иборат.

Партия ўзининг сайловолди дастурида “Янги авлод тарбиячи ва педагоглари тайёрлаш давлат дастури”ни қабул қилиш вазифасини ўз олдига қўйган. Дастур таълим-тарбия тизимининг барча бўғинларида таълим ва тарбия самарадорлигини ошириш билан боғлиқ вазифалар ва уларнинг ечимлари эътиборга олинishi назарда тутилмоқда.

Янги Ўзбекистон ислохотлари даврида таълим-тарбия тизимида тарбиянинг ўрни сезиларли даражада ошганини эътироф этиш баробарида ҳали олдимизда кўп вазифалар турганлигини эътироф этиш зарур. Шундан вазифалардан бири, “Тарбия” дарслигини такомиллаштириб бориш лозим. Тарбияни жиддий илмий тадқиқ қилиш, оила, боғча ва мактабда сингдирилиши зарур бўлган миллий кадриятлар ва кўникмаларни аниқлаш ҳамда уларни самарали сингдириш методологияларини ишлаб чиқиш долзарб вазифа бўлиб қолмоқда. Бу вазифалар ҳам партия томонидан таклиф этилаётган давлат дастури доирасида ўз ечимини топиши айни муддао бўлган бўлур эди.

OLIJ TA’LIM MUASSASALARIDA TA’LIM SIFATI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA IJODKORLIKNING AHAMIYATI

*Abdullayeva Barno Sayfutdinovna,
Nizomiy nomidagi TDPU ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo’yicha prorektori,
psixol.f.d., professor*

Ma’lumki, har bir inson o’ziga xos, takrorlanmas individual xususiyatlarga ega. Ba’zilar yoshlik davridanoq zukkoligi, zehni o’tkirligi, kishilarni lol qoldiradigan aql-zakovatga egaligi bilan hammadan ajralib turadilar. Yuksak taraqqiyotga intilgan jamiyat iste’dodli yoshlarni shakllanishi hamda rivojlanishi uchun barcha shart-sharoitlarni imkon qadar yaratib beradi. Shunday ekan, har bir ijodkor shaxs o’z jamiyatining siyosiy, iqtisodiy, madaniy va ma’naviy jihatdan yuksalishi uchun qudratli omil bo’lib xizmat qiladi. Zero, jamiyatning har bir a’zosi davlatimiz taraqqiyoti uchun o’z ulushini qo’sha olish darajasiga erishmog’i lozim.

Yuksak darajada aqliy hamda ijodkorlik qobiliyatlariga ega bo’lgan kishilar o’tmishda ham qadrlanib kelingan va ularning faoliyatiga alohida e’tibor qaratilgan. Markaziy Osiyo mutafakkirlari aql, tafakkur, ijodkorlik hamda ularning shaxs va jamiyat taraqqiyotidagi ahamiyati haqida o’z fikr va mulohazalarini tegishli adabiyotlarda bayon etganlar.

O’rta Osiyo va Sharq uyg’onish davrining buyuk olimi, mutafakkir Abu Nasr Forobiy tafakkur yordamida bilishning o’ziga xos jihatlarini aniqlashga haraqat qilgan. U tafakkur mavhumlikka, umumiylikka, bevositalikka, ya’ni sezgilar orqali bilish xususiyatlariga ega bo’lib, olamdagi voqea va hodisalarning umumiy qonuniyatlarini bilib olishga yordam beruvchi yagona vositadir deb tushuntiradi. Forobiyning ta’limotiga ko’ra, tafakkur orqali inson borliqning sezgilarga ma’lum bo’lmagan tomonlarini, umumiy qonuniyatlari hamda mohiyatini o’zlashtiradi va san’at, fan to’g’risidagi bilimlarga ega bo’lib boradi.

Abu Rayhon Beruniyning ta’kidlashicha, inson aql sohibi ekanligi bilan hayvondan farqlanib turadi. Bu farq insonning jamiyatdagi turfa ehtiyojlari bilan izohlanadi. Mazkur ehtiyojlar eng avvalo undan “yashiringan narsani bilishga” intilishda va kelajakda bo’ladiganini ko’rib qo’yishda, nimani halokatga ketayotgan bo’lsa, oldindan hozirlanib, oldini olish imkoniyatiga ega bo’lishda ko’zga tashlanadi. Ruhiyat, ong va tafakkur barcha hodisalarning ta’siriga bog’liqdir, chunki inson tafakkuri doimo voqelikni bilishga qaratilgandir. “Ammo inson, - deydi Beruniy, - narsa va hodisalarning sifat xususiyatlari haqida bilim beruvchi hissiy bilish darajasida to’xtab qolmaydi, balki narsalarni chuqur va atroflicha bilish, shu narsalar haqida fikr yuritishni talab qiladi”¹. Tafakkur hamda aqliy qobiliyat tufayli inson narsa va hodisalarni bir-biri bilan solishtiradi, qiyoslab ko’radi, u bilimlarining chinligini aniqlaydi, yangi bilimlarning obyektiv voqelikka mosligini tekshirib ko’radi. Shuningdek, aqliy qobiliyat tufayli inson u yoki bu darajada turli bilimlarni o’rganishga chanqoqlik his qiladi.

Aqliy qobiliyat tafakkur haqida muhim fikrlarni bildirgan allomalardan yana biri Abu Ali ibn Sinodir. Ibn Sino inson aqli haqidagi hikmatlarida “Ilm—narsalarning

¹ Аликулов Х. Этические воззрения мыслителей Средней Азии и Хорасана. – Т.: «Фан», 1992. - 35-36-бетлар.

inson aqli yordami bilan o’rganilishidir”, “Bilim deb, narsalarni idrok qilishga aytiladi. Bu shundayki, inson aqli uni xato yo’ldan toymasdan turib unga erishishi kerak bo’ladigan narsadir”- kabi nodir fikrlarini bayon etgan².

Ibn Sino fanning juda ko’p, xilma-xil sohalariga qiziqqanini, imkoni boricha ularni bilishga uringanini yozib, fanning ko’p tarmoqlari, ko’p sohaları hali o’z kamolotiga yetmaganini quyidagicha yozadi:

Ko’nglimda ming quyosh nur sochdi, lekin,
Kamolga zarracha ham yo’l topmadi.

U odamlarni ilm-kamolotni egallash yo’lidagi qiyinchiliklardan cho’chimaslikka, dadil, sabot bilan qadam qo’yishga undaydi: “Odamlarning dadili kelajakdagi ishdan qo’rqmaydi. Eng qo’rqoq kishigina o’z kamolotini oxiriga yetkazmaydi”³.

Yusuf Xos Xojib “Qutadg’u bilig” asarida inson qadri bilimdonligida ekanligi haqida hikmat borligini quyidagicha ta’riflaydi: “Odamzod naslining ulug’ligi - bilimdan. U aql idrok tufayli ne-ne tugunlarni yechishga qodir. O’quv-idrok va bilim egasi bo’lgan har o’quvni ulug’, shu ikkov ulug’lar kishini tulug’”-deya uqtirib, har bir kishi tug’ilgan kundan boshlab zarur ta’lim-tarbiyani olmog’i lozimligini uqtiradi. “Farzandlar tarbiyasi nihoyatda erta boshlanmog’i shart. Shundagina ularning noo’rin xatti-harakatlariga berilishining oldi olinadi”,-deydi alloma.

Butun dunyoga mashhur ulug’ shoir Alisher Navoiy aqliy bilish masalalariga taalluqli bo’lgan fikrlarni ilgari surdi. Navoiy aqliy bilishning asosiy vazifasi – voqelikni, tabiatni o’rganish, yomonni yo’qotish, yaxshini barpo qilish, undan foydalanishdir deb uqtiradi. “Aqliy bilishning birinchi darajali vazifasi voqelikni to’g’ri aks ettirish, insonni shu olamda, shu hayotda baxtli, hurrām hayot bilan ta’minlashdan iborat”, - deydi. U o’zining “Mahbub ul-qulub” asarida ilm o’qib uni ishlatmagan kishini shudgor qilib dehqonchilik qilmagan yoki urug’ sochib hosildan bahra olmagan kishiga o’xshtadi:

Ilm o’qib qilmag’on amal maqbul,
Dona sochib ko’tarmadi mahsul⁴.

Mutafakkirlarning yuqorida keltirilgan fikrlari aqliy qobiliyatning ahamiyati hamda uni shakllantirish yo’llarini chuqur anglash imkonini beradi. Inson tafakkurining qudrati shundaki, uning yordamida voqea va hodisalarni bir-biriga solishtirish, tahlil qilish orqali rostni yolg’ondan, adolatni adolatsizlikdan, yaxshini yomondan, haqiqatni esa nohaqlikdan ajratish mumkin. Ilm inson kamoloti uchun eng zarur fazilatlardan biri bo’lib, ilmli inson xalqni nodonlikdan, jaholatdan qutqaruvchi omildir. Shunga ko’ra, ilm olish har bir kishining insoniy burchidir. Darhaqiqat, buyuk allomalarning aqliy qobiliyatga ega bo’lgan kishilarda yangilikni bilishga qiziqish va ichki intilish, ehtiyoj mavjud bo’lishi haqidagi fikrlari inson aqlining naqadar serqirra imkoniyatlarga ega ekanligini his qilish imkonini beradi. Bundan kelib chiqadiki, ilm egallashdan maqsad xalqning baxtu-saodati, farovon hayot kechirishi uchun xizmat qilishdan iboratdir. Shuningdek, haqiqatni bilish uchun

²Абу Али ибн Сино. Ҳайй ибн Яқзон. Абдусодиқ Ирисов таржимаси. <https://ziyouz.uz/jahon-nasri/abu-ali-ibn-sino/abu-ali-ibn-sino-ajj-ibn-ya-zon-falsaf/>

³ Ирисов А. Абу Али ибн Синонинг фалсафий қарашлари. –Т.: Ўқитувчи, 1994. –47.

⁴ Аlisher Navoiy. Махбубул-қулуб. Асарлар, 12 том. – Т.: “Бадийи адабиёт”, 1966. – 60.

bilimga ega bo‘lish kerak, lekin har qanday bilim ham haqiqatga olib kelmaydi, inson o‘z bilimining haqiqiyligini bilishi uchun esa mantiqni ham bilishi, teran fikrlashi, shu bilan birga kreativ qobiliyatlarini ham rivojlantirib borishi zarur.

Mutafakkirlar aqliy qobiliyatning xususiyatlari, ahamiyati, zarurati haqida juda asosli dalillar keltirib o‘tganlar. Bunday fikrlar g‘arb nuqtai nazaridan juda progressiv fikrlar hisoblanadi. Sharq mutafakkirlarining aqliy qobiliyat yuzasidan bildirgan fikrlari oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifati va samaradorligini oshirishda kreativlikni shakllantirish ishlarini olib borish uchun metodologik asos bo‘lib xizmat qiladi, shuningdek aqliy qobiliyat, ijodkorlik hamda kreativlikni rivojlantirish imkoniyatlarini axtarish vazifasini qo‘yadi. Mutafakkirlarning fikrlari asosida inson tafakkuri, aqliy qobiliyati tufayli ulug‘ ekanligini, uni to‘g‘ri, maqsadli rivojlantirish orqali insoniyat yetuklikka erishishi muqarrar ekanligini chuqur anglash mumkin. Aytish joizki, buyuk allomalarning aqliy qobiliyatga ega bo‘lgan kishilarda yangilikni bilishga qiziqish va ularni amalga oshirishga ichki intilish, ehtiyoj mavjud bo‘lishi haqidagi fikrlari inson aqlining naqadar serqirra imkoniyatlarga ega ekanligini ta’kidlanganidan dalolat beradi. Shunday qilib, inson va uni tarbiyalash masalalari Sharq mutafakkirlari va allomalari o‘z asarlarida insonning bilim olishi, hunar egallashi, undagi yuksak ma’naviy-ahloqiy sifatlarni ulug‘laydilar va shunday fazilatlariga ega bo‘lishga barchani chorlaydilar.

UCHINCHI RENESSANS DAVRIDA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM SIFATINI OSHIRISHGA YO'NALTIRILGAN KADRLAR SIYOSATINI TASHKIL ETISHNING FUNDAMENTAL ASOSLARI

*Tursunov Bekmuxammad Omonovich,
Toshkent gumanitar fanlar universiteti ilmiy ishlar va innovasiyalar bo'yicha
prorektori., iqtisodiyot fanlari bo'yicha PhD, dotsent.*

Ta'lim tizimi faoliyatini tashkil etish va uning tegishli samaradorligini ta'minlash har bir mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti oldida strategik ahamiyat kasb etadigan asosiy yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Shu uning faoliyat natijadorligi jamiyat taraqqiyoti asosi uchun muhim poydevor vazifasini o‘tab beradi.

So‘nggi yillarda mamlakatimizda ta'lim tizimining uzviyligi va integral bog‘liqligini ta'minlashga yo‘naltirilgan islohotlar natijasida ta'lim tizimining tegishli bosqichlari o‘rtasida samarali integrasion munosabatlar shakllandi. Ayniqsa, ta'lim tizining fundamental asosini shakllantirishga xizmat qiladigan maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishga yuqori darajada e'tibor qaratilinishi natijasida maktablarda intellektual qobiliyati yuqori o‘quvchilar kontingentini kengaytirish jarayonlari jadallashdi. Prezident va kasb-hunar maktablarining tashkil etilishi intellektual va kasb-hunar faoliyatiga qiziquvchi yoshlarni saralab olish, ularning ilmiy-amaliy faoliyat natijadorligini ta'minlash bilan bir qatorda, intellektual va jismoniy mehnat salohiyatidan samarali foydalanish, kreativ ijodkorligini oshirish jarayonlariga samarali ta'sir ko‘rsatmoqda.

O‘z navbatida ta'limning faoliyat natijasi va uning tegishli samaradorligini oliy ta'lim faoliyatisiz tasavvur qilish murakkab jarayon hisoblanadi. O‘zbekistonda

uchinchi renessans poydevorini shakllantirish sharoitida oliy ta’lim faoliyatini tubdan isloh qilish; sohada bozor munosabatlarini tashkil etish, uning xalqaro ta’lim tizimiga chuqur integratsiyasini ta’minlash, oliy ta’limning qamrov darajasini kengaytirish hisobidan mehnat bozorida raqobat muhitini shakllantirishning zamonaviy mexanizmlarini joriy etish jarayonlari dolzarb ahamiyat kasb etadi. Fikrimizcha, ushbu jarayonda samarali natijadorlikni ta’minlash oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini oshirishga yo‘naltirilgan kadrlar siyosatini tashkil etishga nisbatan alohida e’tibor talab etadi.

Bizningcha, oliy ta’lim tizimida bu boradagi mavjud muammolar va ularning kompleks asosi nimalarda aks etadi, yoki uchinchi renessans davrida oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini oshirishga yo‘naltirilgan kadrlar siyosatini tashkil etish jarayonlari bilan bog‘liq qanday muammolar mavjud degan savolga aniqlik kiritishdan oldin oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini oshirishga yo‘naltirilgan kadrlar siyosatini tashkil etishning hozirgi holatiga aniqlik kiritish maqsadga muvofiq.

Oliy ta’lim muassasalarida pedagog xodimlarning malaka oshirish jarayoni tizimli xarakterga ega ekanligiga qaramasdan hozirgacha ularning kasbiy mahoratga qo‘yiladigan talablar darajasini sezilarli darajada oshiradigan intellektual resurslarni takror ishlab chiqarish quvvatlariga e’tibor berilmagan. Shuningdek, mazkur e’tiborsizlik ta’sirida ta’lim faoliyatini tashkil etish va xalqaro ta’lim tizimga integratsiyasini ta’minlash jarayonlarining tashkiliy tizimida kompleks muammolar vujudga kelmoqda. Ayrim jarayonlarda mazkur holat yuzasidan tabiiy bir savol paydo bo‘ladi. Ta’limning faoliyat natijasi pedagoglar kasb-malakasini oshirish tizimi ta’sirida ro‘y bersa, tizimning aniq natijadorligi qanday omillar ta’sida takomillashib boradi? Amalda tizim mavjud, lekin uning tegishli komponentlari o‘rtasida muvofiklikning mavjud emasligi ta’limda sinergitik samaraning pasayib borishiga sabab bo‘lmoqda.

Universitetlarda kadrlar tayyorlash bilan bog‘liq ta’lim dasturlarining turli yo‘nalishlari xorij tajribasi asosida takomillashtirilib borilayotganligiga qaramasdan, uning mazmuni va sifat darajasi bilan bog‘liq omillar ichki mehnat munosabatlariga qo‘yiladigan umumiy talablar asosida modellashtirish tizimiga ega emas. Mazkur holat milliy darajada kadrlar tayyorlash jarayonida deformatsion munosabatlarni shakllantirishga o‘z ta’sirini ko‘rsatmoqda.

Ta’lim tizimini xalqaro darajadagi integratsiyalashuv jarayonlariga yo‘naltirilgan islohotlar universitetlarda ta’lim jarayonini tashkil etishning muhim komponentlari o‘rtasida bog‘liqlikni ta’minlab berayotganligini o‘z o‘rnida alohida ta’kidlash maqsadga muvofiq. Ammo, ta’lim jarayoni tashkil etishning ko‘p omilli funksional xususiyatlarga ega ekanligini hisobga olib uning takomillashgan texnologik asosini tarbiyaviy holati alohida e’tibor talab etishi ma’lum ma’noda diqqat markazimizdan chetlashib qoldi. Ushbu masalaning tegishli dolzarb ahamiyati milliy kadrlar tayyorlash tizimini xalqaro kadrlar tayyorlash tizimiga integratsiyasini ta’minlashning integral mexanizmini tashkiliy asosini shakllantirish zaruriyatini taqozo etadi.

O‘zbekiston Respublikasida milliy kadrlar tayyorlash tizimi nafaqat xalqaro mehnat bozorida raqobatbardosh kadrlar tayyorlash jarayonini tashkil etish, balki mehnat bozoriga yuqori malakali mutaxassis kadrlar tayyorlashni takomillashtirish

orqali mehnat sifatini malakaviy tarkibini optimal tashkiliy asosini shakllantirishga yo‘naltirilganligi bilan muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu munosabatlarni tahkiliy asosi oliy ta’limning ta’lim xizmatlari samaradorligini baholashda iste’molchilar tomonidan universitetlarga baho berish tizimini yo‘lga qo‘yish orqali takomillashib boradi. Aholining turli ijtimoiy-iqtisodiy qatlami tomonidan bildirilishi lozim bo‘lgan tanqidiy fikr mulohazalar va o‘rinli takliflar sohada bozor munosabatlarini tashkil etishning obyektik asoslarini shakllantirish imkoniyatini beradi.

Milliy kadrlar tayyorlash tizimini xalqaro kadrlar tayyorlash tizimiga integratsiyasini ta’minlashning integral mexanizmini tashkiliy asosiga nisbatan e’tiborning ortib borayotganligi mamlakatimiz oliy ta’lim muassasalarida kadrlar siyosatini tashkil etish tizimini keng ma’noda mehnatni tashkil qilish prinsiplari, normalari asosida xodimlarni boshqarish bo‘yicha faoliyatning (saralash, tanlab olish, ishga yollash, o‘qitish, lavozimini ko‘tarilish) asosiy yo‘nalishlarini oldindan rejalashtirish tizimining mavjud emasligini ko‘rsatadi. Iste’molchilarning umumiy maqsad va vazifalari orqali kadrlar siyosatini tashkil etish bilan bog‘liq bo‘shliqni to‘ldirishda ish beruvchi va xodim o‘rtasidagi ijtimoiy-iqtisodiy, moliyaviy va huquqiy munosabatlarga asoslangan o‘ziga xos qoidalar asosini bozor mexanizmlari orqali takomillashtirishga nisbatan ehtiyoj mavjudligini ko‘rsatmoqda.

Fikrimizcha, Uchinchi Renessans davrida oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini oshirishga yo‘naltirilgan kadrlar siyosatini tashkil etishda jarayidagi e’tirof etilgan fikr-mulohazalar va ularning oliy ta’lim tizimiga ta’sirini kamaytirish jarayonida quyidagilarga alohida e’tibor qaratish maqsadga muvofiq hisoblanadi:

- oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini oshirishga yo‘naltirilgan boshqaruvning tashkiliy tuzilmasini muntazam ravishda o‘zgartirib turish, bo‘lajak kadrlarni mehnat bozoridagi o‘zgaruvchan talablarga moslashuvchan tizimini shakllantirish yo‘naltirilgan faoliyat samaradorligini ta’minlash;

- oliy ta’lim muassasalarining maqsad va vazifalari bilan bog‘liq turli toifadagi xodimlarning o‘sib borayotgan ehtiyojlarini oldindan prognoz qilish tizimini amalga oshirish orqali ichki mehnat bozori uchun mutaxassis kadrlar tayyorlash jarayonini optimallashtirish;

- oliy ta’lim muassasalarida xodimlarning ish sifati holatini tahlil qilib borishning yangicha yondashuvini tashkil etish hisobidan rahbar xodim va professor o‘qituvchilarning faoliyat jarayoni bilan bog‘liq kreativ yondashuvlarini shakllantirish;

- oliy ta’lim muassasalarida mehnat haqi va mehnat imtiyozlarini o‘rnatishning tabaqalashgan tizimini joriy etish hisobidan ta’lim muassasalari o‘rtasida sog‘lom raqobat muhitini yaratish;

- oliy ta’lim muassasalarida rahbar xodimlar va professor o‘qituvchilarni rag‘batlantirish maqsadida ularning ish miqdori va sifatini baholash uchun qo‘shimcha mezonlarni ishlab chiqish.

Yuqorida keltirilgan taklif va tavsilarni amalga oshirishni kompleks asosi oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini oshirishga yo‘naltirilgan kadrlar siyosatini tashkil etish strategiyasini shakllantirishni talab etadi. Ushbu strategiya O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi oliy

ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to’g’risida”gi PF-5847-sonli Farmonida belgilangan oliy ta’lim tizimida kadrlar tayyorlash, qayta tayyorlash, malakasini oshirish va pedagoglarning ilmiy-innovatsion faoliyatini rivojlantirish bo’yicha ishlarni mazmunli va maqsadli tashkil etish⁵ yuzasidan taklif va tavsiyalar ishlab chiqish bilan bog’liq vazifalar ijrosini ta’minlashga xizmat qiladi.

Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifati oshirishga yo’naltirilgan kadrlar siyosatini tashkil etish strategiyasi mazkur belgilangan vazifalar ijrosini ta’minlash jarayonida:

- kadrlarni uzluksiz kasbiy rivojlanishtirish va ularning bilim darajalarini oshirib borishda xalqaro va ichki mehnat bozori talablarini chuqur o’rganish orqali tegishli yondashuvlarni amalga oshirish;

- rahbar xodimlarning zaxirasini yaratishning amaliy ahamiyatini oshirishda ularni o’rin almashtirish, darajasini ko’tarish yoki vazifasidan ozod etish bilan bog’liq talablarni o’rnatishning fundamental va amaliy ahamiyatini asoslash;

- oliy ta’lim muassasalarida mavjud personalni qisqartirish va personalni o’zaro ichki (oliy ta’lim muassasalarida o’rtasida) almashinuvini tashkil etish hisobidan amaliy mehnat faoliyatini tashkil etish bilan bog’liq amaliy ko’nikmalarini oshirib borish;

- mehnat bozorida bosim (kadrlarga qo’yilgan talab yoki belgilangan standartlarni mehnat bozoriga ta’sir ko’rsatuvchi tashqi omillar ta’sirida o’zgarishini hisobga olib) ta’lim faoliyatini tashkil etishning mavjud vaziyatga moslashuvchan alternativ variantlarini shakllantirib borish;

- oliy ta’lim muassasalarida rahbar va mutaxassis kadrlarning tegishli vakolatlarini va ularning ish natijalariga javobgarligini oshirish bo’yicha jamoatchilik nazoratini o’rnatish va boshqalar.

OLIJ TA’LIMDA MUASSASALARIDA TA’LIMNING SIFATI VA TARBIYAVIJ AHAMIYATINI OSHIRISHDA KOUCHING METODLARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

*Nurumbekova Yarkinay Anarmatovna,
Guliston davlat pedagogika instituti “Pedagogika va psixologiya” kafedrasij mudiri,
pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori., dotsent*

Oliy ta’lim muassasalarida bo’lajak pedagoglarini kasbiy tayyorgarligij mazmunini va tuzilmasini jiddij o’zgartirishni nazarda tutadi. Ushbu maqsadlar jamiyatning ijtimoiy buyurtmasini joriy etishga, bugungi kundagij maktab o’qituvchilarigaja qo’yayotgan talablarigaja javob beradigan kadrlar tayyorlashga yo’naltirilgan. Ayniqsa, fan va texnikani hozirgij rivojlanishi sharoitida oliy pedagogika ta’lim muassasalarida bo’lajak pedagoglarni kasbiy tayyorlashning yaxlit tizimini yaratish muammosi alohida dolzarblik kasb etmoqda.

Mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodij rivojlantirish bo’yicha ustuvor vazifalargaja muvofiq kadrlar tayyorlashning mazmunini tubdan qayta ko’rib chiqish, xalqaro standartlar darajasida oliy ma’lumotli mutaxassislar tayyorlashga zarur shart-

⁵ O’zbekiston Respublikasij Prezidentining 2019-yil 8-oktyabrdagij “O’zbekiston Respublikasij oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to’g’risida”gij PF-5847-sonli Farmoni

sharoitlar yaratish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 20 apreldagi «Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-2909-son Qarori⁶, 2019-yil 8-oktyabrda «O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida» PF-5847-sonli Farmoni qabul qilindi Qarori⁷.

Qarorda oliy ta’lim tizimini tubdan takomillashtirish, mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish borasidagi ustuvor vazifalarga mos holda, kadrlar tayyorlashning ma’no-mazmunini tubdan qayta ko‘rib chiqish, xalqaro standartlar darajasida oliy malakali mutaxassislar tayyorlash uchun zarur sharoitlar yaratish vazifalarini belgilab berilgan.

Oliy ta’lim muassasalarida bo‘lajak pedagoglarni kasbiy-metodik jihatdan tayyorlash negizida quyidagi tamoyillar yotadi: bo‘lajak pedagoglarni kasbiy-metodik jihatdan tayyorlashni insonparvarlashtirish; ilm-fan texnologiyalarining tezkor rivojlanishi sharoitida bo‘lajak pedagoglarni shaxsiy va kasbiy fazilatlarini shakllantirish va rivojlantirishga tizimli va innovatsion yondashuv; bo‘lajak pedagoglarni sohaga oid bilimlar bilan bir qatorda metodologik bilimlar bilan qurollantirish; pedagoglarni tayyorlash mazmuni va metodikasini takomillashtirish.

Yuqorida qayd etilganlardan anglanadiki, bugungi kunda o‘qituvchilarning mustaqil, ijodiy-tanqidiy fikrlashlari, shaxsiy va professional sohada maqsadlarga erishish, pedagogik sohada muvaffaqiyatga erishishda bor bilim va ichki resurslarini, imkoniyatlarini anglash va ishga solish, o‘z-o‘zini anglashga va kerakli qarorlarni qabul qilishi, emotsional intellektni shakllantirishda zamonaviy axborot texnologiyalari va ularni ta’lim jarayoniga tatbiq etish amaliyotidan foydalanib, ularning o‘z kasbiy malakalarini muntazam ravishda oshirib borish va bunda samarali innovasion uslublarni o‘zlashtirib olib, amaliyotga joriy etish zarurligi kelib chiqadi.

Mustaqillik yillarida iqtisodiyotning, ijtimoiy hayotning real talablaridan kelib chiqqan holda, yurtimizda oliy ta’lim tizimini modernizasiya qilish, unga o‘qitishning zamonaviy shakl va texnologiyalarini joriy etish, mutaxassislar tayyorlash bo‘yicha ixtisoslik yo‘nalishlarini takomillashtirish borasida samarali ishlar amalga oshirildi.

O‘zbekistonda keyingi yillarda jamiyatda bozor iqtisodiyoti munosabatlarining qaror topishi bilan bog‘liq ravishda ishlab chiqarish jarayonida faoliyat yuritayotgan, shuningdek, OTMda tayyorlanayotgan kadrlarda nazariy bilimlarni amaliyotga bevosita, samarali tatbiq eta olish qobiliyatini rivojlantirishga bo‘lgan ehtiyoj shakllandi. OTMda bo‘lajak o‘qituvchilarning kouching kompetentlikka ega bo‘lishlari yuqorida qayd etilgan ehtiyojni qondirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Bo‘lajak mutaxassislarda kouching kompetensiyalarini rivojlantirish jarayoni OTM pedagogika ta’lim yo‘nalishlari faoliyatining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Shu bois mazkur ta’lim muassasalarida pedagogika ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha tahsil olayotgan talabalarda kouching kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladigan zarur pedagog shart-sharoitlarni yaratish maqsadga muvofiqdir.

⁶ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 20 apreldagi «Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-2909-son Qarori.

⁷ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabrda «O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida» PF-5847-sonli Farmoni qabul qilindi.

Tadqiqot muammosiga oid olib borilgan tahlillar shuni ko’rsatadiki, bo‘lajak pedagoqlarda kouching kompetensiyalarini rivojlantirish OTMda tashkil etiladigan pedagogik bilimlarni targ‘ib etuvchi fanlarni o‘qitish asosida amalga oshiriladi. O‘z mohiyatiga ko‘ra OTMda bo‘lajak pedagoqlarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning muhim yo‘nalishlaridan biri, yaxlit jarayon hamda aniq maqsadga qaratilgan pedagogik faoliyat yakuni sifatida namoyon bo‘ladi. Talabalarda kouching kompetensiyalarini, pedagogik yo‘nalishdagi fanlarning izchilligi asosida nazariy hamda amaliy bilimlar asoslari (pedagogika nazariyasi va tarixi, umumiy psixologiya, yunogogika, shaxs psixologiyasi va kouching, tarbiyada kouch trening, pedagogik mahorat, ijtimoiy pedagogika, kurs ishi va diplom loyihalarini bajarish uchun pedagogik fanlar)ni o‘zlashtirish uchun zarur bo‘lgan bilim va malakalarni shakllantira olishi zarur⁸.

Pedagogikaning muhim yo‘nalishlaridan biri sifatida OTMda bo‘lajak pedagoqlarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash tegishli ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha davlat ta’lim standartlariga muvofiq bo‘lajak pedagog-mutaxassislarining muayyan kasbiy-malakaviy talabga javob berishi zarurligini anglatadi.

Yaxlit jarayon sifatida namoyon bo‘lar ekan, OTMda bo‘lajak o‘qituvchilarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash ko‘plab tarkibiy elementlarning birligi hamda o‘zaro aloqadorligini taqozo etadi. Bunda kasbiy pedagogik ta’limning huquqiy, nazariy-metodologik, tashkiliy, amaliy-metodik, tashxis-baholovchi asoslari, muhim qonunlari, qonuniyatlari, ustuvor tamoyillari, yetakchi g‘oyalari, terminologiyasi, metodikasi, texnologiyasi hamda nazorat-baholash tizimi kabi tarkibiy elementlar OTMda bo‘lajak o‘qituvchi-pedagog mutaxassislarda kouching kompetensiyasini rivojlantirish kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash jarayonining yaxlitligini ta’minlaydi.

Ushbu maqolamizda aynan bo‘lg‘usi mutaxassislarda kouching kompetensiyasini rivojlantirishdagi ayrim jihatlarga to‘xtalib o‘tishni lozim topdim. Ushbu jarayon shaxsiy va professional sohada maqsadlarga erishish, pedagogik sohadagi muvaffaqiyatga erishishda bor bilim va ichki resurslarini, imkoniyatlarini anglash va ishga solish, o‘z-o‘zini anglashga va kerakli qarorlarni qabul qilishga yo‘naltiradi.

Pedagogning kouching kompetensiyalarining asosiy komponentlari:

1. Maqsad qo‘yish — o‘quvchiga aniq maqsadlarni belgilash.
2. Emotsional intelkni — emotsiyalar bilan ishlash va ularni boshqarish.
3. Maslahat berish — metodika va amaliy yordamlar.
4. Amaliyot — ishlash va natijalarga e‘tibor qaratib, maqsadlarga erishishga yordam beradi⁹.

Kouching kompetensiyasiga ega pedagog:

1. Maqsadga yo‘naltiradi: o‘qituvchi o‘quvchilarga o‘z maqsadlarini aniqlashga va ularga erishish yo‘llarini belgilashga yordam beradi. Ushbu jarayonda o‘quvchi o‘zining ta’lim vazifalarini (identiv o‘quv maqsadlarini) anglab yetadi ya’ni

⁸ Y. Nurumbekova. “Shaxs psixologiyasi va kouching” o‘quv qo‘llanma 70110102— Pedagogika va psixologiya magistratura mutaxassisligi uchun tayyorlangan— Guliston: GulDU, 2022. - 285 b.

⁹ Шекшня С.В. Как эффективно управляет свободными людьми [Электронный ресурс]: коучинг. Электрон. текстовые данные. М. : Alpina Publisher, 2016. 206 с. URL: <http://www.iprbookshop.ru/43654.html>

o‘zi belgilaydi, bu esa uning shaxsiy mas’uliyat hissini oshiradi va o‘qishga bo‘lgan motivatsiyasini kuchaytiradi.

2. Ijobiy o‘zgarishlarga yordam beradi: o‘qituvchi o‘quvchining ijobiy o‘zgarishlarga erishishini rag‘batlantiradi. Misol uchun, ko‘p hollarda o‘quvchilar o‘zlarining qobiliyatlariga ishonmaydilar yoki o‘zgarishga qarshi bo‘lishadi. Kouching malakalariga ega o‘qituvchi ularga shaxsiy ishonchni o‘stirishga va o‘z imkoniyatlarini to‘liq ro‘yobga chiqarishga yordam beradi.

3. Tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi: kouching usullari o‘quvchilarga muammoli vaziyatlarini yangi, ijobiy va tanqidiy tarzda hal qilishga yordam beradi. Ushbu usullar miyani faollashtirishga va o‘quvchilarning muammolarni ijobiy tamonlarini ko‘rishga imkon beradi. Tanqidiy, ijodiy fikrlab, qarorlar qabul qilishga o‘rgatadi.

4. Faol o‘qitish metodlaridan foydalanadi: pedagog juda ko‘p savollar berish orqali o‘quvchini ichki imkoniyatlarini aniqlaydi, bu o‘quvchilarni yanada faolroq qiladi, ular o‘z fikrlari va mulohazalarini erkin ifodalashga o‘rganadi. Natijada o‘quvchiga o‘z imkoniyatlarini, harakatlarining natijasini ko‘rishga va fahmlashga yordam beradi.

5. Shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishga: pedagog o‘quvchining ijtimoiy va emotsional rivojlanishini qo‘llab-quvvatlaydi. Ushbu usul o‘quvchilarning qo‘llab-quvvatlashni orqali o‘z-o‘zini tushunishga va boshqalar bilan hamkorlik qilishga o‘rgatadi.

6. Muammolarni hal qilish qobiliyatini oshiradi: pedagog o‘quvchilarga muammolarni oson va samarali hal qilishga yordam beradi. O‘quvchi muayyan vaziyatda qanday qaror qabul qilish kerakligini o‘zlashtirish orqali, muammoli vaziyatlarga samarali yechim topa oldi.

7. Kam vaqt sarflab, ko‘p natijalarga erishishadi: kouching kompetensiyasini samaradorligi yuqori, chunki u juda qisqa vaqtda yordam beradi. Boshqacha aytganda, o‘quvchiga aniq va amaliy ko‘rsatmalar berish orqali, uning natijalarini tez va samarali bo‘lishiga yordam beradi.

8. Motivatsiyani oshiradi: o‘quvchilarning motivatsiyasini oshirishda muhim rol o‘ynaydi. O‘quvchi o‘z maqsadlariga qanday yetishishni aniq bilganida, uning ishga bo‘lgan motivatsiyasi ortishi va oqibatda, ta’lim-tarbiyada ko‘proq muvaffaqiyatga erishishi mumkin.

9. Tizimli va strategik yondashuv: har bir o‘quvchiga individual yondashuvni talab qiladi. Uning shaxsiy ehtiyojlari va qobiliyatlariga qarab, har biriga yo‘l xaritasi ishlab chiqilib, uni amalga oshirish tadbirlari rejalashtiriladi va shu orqali o‘z maqsadlariga erishish uchun aniq yo‘l-yriqlar ko‘rsatiladi.

10. Ta’lim-tarbiya jarayonida uzluksiz rivojlanish: ta’lim-tarbiya jarayonini uzluksiz rivojlantirishga yordam beradi. Ushbu yondoshuv, o‘quvchilarga o‘z ko‘nikmalarini takomillashtirish va o‘qish jarayonida har bir yangi bosqichni muvaffaqiyatli o‘tkazish imkoniyatini beradi. Kouching kompetensiyasiga ega mutaxassis ta’lim-tarbiya jarayonida o‘quvchilarni faol bo‘lishiga, har birining

ehtiyojlariga muvofiq yo‘nalish berishga yordam beradi, bu esa o‘quvchilarning shaxsiy rivojlanishi va muvaffaqiyatiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi¹⁰.

O‘qituvchining kouching kompetensiyasi — bu pedagogik faoliyatni samarali amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan shaxsiy va professional sohada maqsadlarga erishish, pedagogik sohadagi muvaffaqiyatga erishishda bor bilim va ichki resurslarini, imkoniyatlarini anglash va ishga solish, o‘z- o‘zini anglashga va tanqidiy, ijodiy fikrlash orqali qarorlarni qabul qilishga yo‘naltirilgan bilimlar, ko‘nikmalar, malakalar to‘plami bo‘lib, har bir pedagog ushbu kompetensiyaga ega bo‘lishi kerak, chunki ular yoshlarni barkamol bo‘lib ulg‘ayishlariga, kelajakdagi maqsadlarini aniq qo‘yishga, ijtimoiy hayotda o‘z o‘rnini topishga, xayotiy vaziyatlardan onson chikib ketishga yordam beradi, hamda ularning shaxsiy rivojlanishida muhim rol o‘ynaydi¹¹.

Demak bo‘lg‘usi pedagoglarda kouching kompetensiyasini rivojlantirishda:

Ishonch va qo‘llab-quvvatlash: talabalarning his-tuyg‘ularini tushunish va ularga empatik yondashish imkoniyatiga ega bo‘lish, talabaning ehtiyojlarini tushunish, uning o‘ylariga va muammolarga empatik munosabat bildirish muhimdir. Ta’lim-tarbiya jarayonida ishonch hosil qilish va o‘quvchining o‘zini erkin his qilishini ta’minlash kerak.

Faol tinglash va savol berish qobiliyati: to‘g‘ri savollar berish orqali talabaga uning ichki ehtiyojlarini aniqlashga yordam berish. Savollar, talabaning yangi fikrlash va qarorlar qabul qilishga yordam beradi. Shuningdek, aktiv faol tinglash — talabaning so‘zlarini diqqat bilan tinglash va uning ehtiyojlarini anglashi va to‘g‘ri javob berish muhim.

Insonparvarlik-hurmat qilish va qabul qilish: talabalarni bag‘ri kenglik bilan va hurmat bilan qabul qilishi kerak, uning nuqtai nazarini va qarorlarini tan olish zarur. Talabaning fikrlari va his-tuyg‘ularini yo‘qqa chiqarish yoki hayratda qoldirish emas, balki ularga erkinlik va xavfsiz muhitini ta’minlash lozim.

Shaxsiy mas’uliyat va yo‘nalish berish: talabaga hayotidagi muammolar bo‘yicha aniq yo‘nalish berish, ularga o‘z imkoniyatlarini ko‘rsatib, maqsadlariga erishishni rag‘batlantirish va o‘z harakatlaridan javobgarlikni his qilishga yordam berishi kerak. Talabaning o‘zgarishga intilishini faol qo‘llab-quvvatlash muhimdir.

Maqsadlarni aniqlash va unga erishish tadbirlarini ishlab chiqish: talaba bilan birgalikda aniq va amalga oshirilishi mumkin bo‘lgan maqsadlar qo‘yishi va unga erishish uchun ishonchli va aniq strategiyalarni ishlab chiqish va ularga amal qilishni ta’minlashi muhim.

Muammolarni hal qilish qobiliyati: pedagog talabalarning muammolarni yechimini o‘zlariga his qildirish orqali eng samarali yechimga kelishiga yordam beradi. Talabani o‘z muammolarini hal qilishni turli yechimlarini ko‘rib chiqishga va eng ma’qulini topishga rag‘batlantirish kerak.

Shaxsiy rivojlanish va refleksiya: bo‘lajak mutaxassislarning shaxsiy rivojlanishi va kasbiy rivojlanishiga jiddiy e’tibor berish kerak. U o‘zining pedagogik

¹⁰ Харрис Джина Коучинг: личный рост и успех.- СПб.: Rech, 2003.

¹¹ Nurumbekova, Y. (2021). Training of future teachers to professional educative activity on the basement. Journal of Central Asian Social Studies, 2(01), 66-74.

qobiliyatlarini va mahoratini doimo rivojlantirishi va takomillashtirishi zarur. Bu pedagogik faoliyatda eng yaxshi yordamni berish omili hisoblanadi.

Maqsadga muvofiq amaliy metod va vositalarni qo'llash: ta'lim-tarbiya jarayonida metod va texnikalardan maqsadga muvofiq, o'rinli, unumli foydalanishi kerak. Bu ehtiyojlarga va maqsadlarga e'tibor bergan holda tanlanishi lozim.

Pedagogik nazokat va takt: etik qoidalarga amal qilish va kasbiy mas'uliyat, javobgarlik juda muhim. Buga shaxsiy hayotiga hurmat bilan munosabatda bo'lish, maxfiylikni saqlash va yo'nalishni to'g'ri belgilash kiradi.

Barqarorlik va sabr-toqat: talabaning shaxsiy, kasbiy rivojlanishi va muvaffaqiyatga erishishi uchun barqaror va sabr-toqat bilan yondashishi kerak. Har bir talabaning o'zgarishga erishish jarayonida vaqt va emotsional ustuvorliklarni aniqlash muhim.

Pedagogda kouching kompetensiyasi — bu ishonchli, professional, empatik va strategik yondashuv bilan o'quvchilarni ichki imkoniyatlarini aniqlab, qo'llab-quvvatlash va aniq maqsad sari yo'naltirishdir. Ushbu malaka va ko'nikmalar ta'lim-tarbiya jarayonini samarali va natijadorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega

Bo'lg'usi mutaxassislarda kouching kompetensiyasiri rivojlantirishning samarali usullariga izoh berib o'tishni lozim topdik.

Eng ko'p qo'llaniladigan usul - bu savol usuli. Bu shunday savollarni berishdan iborat, shaxs haqida maksimal ma'lumot olishi va ularning munosabatlari qanday ekanligini tushunishi mumkin bo'lgan javoblarni olish maqsadda, ularga javob berishga imkon beruvchi ochiq savollar qo'llaniladi

Keyingi samarali metod va modellardan biri "GROW" deb nomlanadi. Bu savollarning ma'lum bir ketma-ketligiga asoslanadi. Quyidagi to'rt bosqichdan iborat:

Goal-Maqsad- maqsadlarni belgilash;

Reality-voqelik - voqelikni tushunish uchun berilgan vaziyatni tekshirish;

Options-Variantlar - imkoniyatlar va harakat yo'nalishlari ro'yxati;

Will (what) Qarorni qabul qilish - natijarga erishish uchun zarur bo'lgan qarorlarni qabul qilish. To'rtta bosqichda amalga oshadi¹².

Keyingi murabbiylik modeli "Haqiqat" (PRAVDA) deb nomlanadi, u quyidagi oltita bosqichdan iborat:

P (problema) - muammo. Ushbu bosqichda o'quvchi va murabbiy birgalikda hal qilishlari mumkin bo'lgan muammoni tuzadilar. Qaror qabul qilish kerak va uning eng aniq shakllantirilishiga erishish kerak;

R (rezultat) - natija. Bu yerda mijoz o'zi qaror qilgandan so'ng nimani olishni xohlashini tushunadi uning bu ish natijasida nima yutishi bilan bog'liq muammolar bor;

A (analiz) - tahlil. Uchinchi bosqichda ushbu muammoning sabablari tahlil qilinadi va aniqlanadi;

B (vzglyadi) - ko'rishlar. Ish insonning qarashlari bilan amalga oshiriladi, ya'ni muammoni hal qilish va oldindan rejalashtirilgan natijaga erishish uchun odamning o'zida nimani va qanday o'zgartirish kerakligini anglash mavjud;

¹² Nurumbekova, Y. (2021). TRAINING OF FUTURE TEACHERS TO PROFESSIONAL EDUCATIVE ACTIVITY ON THE BASEMENT. Journal of Central Asian Social Studies, 2(01), 66-74.

D (deystviya.) - harakatlar. Bu erda odam o‘zini o‘zgartiradi. Ko‘nikmalar, qarashlar o‘zgaradi, xulq-atvor, ehtimol xarakter;

A (analiz) - tahlil. Yakuniy bosqichda o‘zgarishlarning muvaffaqiyati tahlil qilinadi: barcha o‘zgarishlar sodir bo‘ldi, ular muvaffaqiyatga olib keldimi, natijalarga erishdimi.

Mashhur murabbiylik vositalaridan biri bu mantiqiy darajadagi piramida yoki Dilts piramidasi. Robert Dilts tomonidan ishlab chiqilgan ushbu modelga ko‘ra, odam mantiqiy darajalar ierarxiyasi mantig‘iga muvofiq ma’lumotni qayta ishlaydi.

“Kouching g‘ildiragi” yoki “Hayot muvozanati g‘ildiragi” eng oddiy murabbiy vositalaridan biri bo‘lib, turli vazifalarni bajarish uchun ishlatiladi: ustuvor maqsadni aniqlash, vaziyatni tanlash, imkoniyatlarni baholash va boshqalar. Texnika sektorlarga bo‘lingan doira chizishdan iborat. Keyin bular baholanadi.

1.rasm- Kouching g‘ildiragi

Kouchingdagi asosiy ta’lim modeli "Tell-Show-Do" modelidir¹³:

1 AYT (-1 TELL-ayting): ustoz talabaga vazifani tushuntiradi, uni bosqichlarga ajratadi va tekshiradi, talaba topshiriqni to‘g‘ri tushunganmi;

2 KO‘RSAT (-2 SHOW-ko‘rsatish): ustoz bu vazifani ko‘rsatadi, shuningdek, uni bosqichlarga ajratadi;

3 BAJARISH (-3 DO-bajarish): talabaning o‘zi topshiriqni bajaradi.

Kouchning eng mashhur namunalaridan biri Lingua Leo loyihasidir.

Buning uchun unga g‘oya yoki boshlang‘ich biznes kerak edi. Ustoz biznes-inkubator direktori Dmitriy Repin edi. 3 yil ichida startap daromadli kompaniyaga aylandi. Hozirda LinguaLeo veb-xizmati Rossiya, MDH, Braziliya va Turkiyadan 12 milliondan ortiq foydalanuvchilarga ega.

Kouchining ko‘rib chiqilgan usullari, vositalari va texnologiyalari yordamida, mutaxassislar bir tomondan, o‘zini shaxsiy va kasbiy faoliyatida nima muhmligini aniq ajrata oladi, o‘z hayotiy faoliyatining barcha sohalarida o‘zini namoyon qiladi, shu bilan birga muvozanatni yaratadi, to‘g‘ri saqlaydi va boshqa tomondan, talabaga haqiqiy maqsadlarini, muvaffaqiyatlar va muvaffaqiyatsizliklar sabablarini tushunishga, o‘z yechimlarini topishga yordam beradi.

¹³ Y. Nurumbekova “Kouch tayyorlash va kouching o‘tkazish istiqbollari” monografiya. GulDU. 2023y-145 b

ТАЪЛИМНИ ИНДИВИДУАЛЛАШТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ АСОСИДА ГЕОАХБОРОТ ТИЗИМЛАРИНИ ЎҚИТИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ

*Сабиров Кахрамон Бектурсун ўғли,
Тошкент гуманитар фанлар университети
Ўқув ишлари бўйича проректори
Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори, PhD.*

Талабаларнинг фикрлаш индивидуаллигини ривожлантиришда ўз-ўзини бошқарадиган фикрлаш жараёнини шакллантириш асосий рол ўйнайди. Бу жараённинг кўриниши талабанинг ўқув фаолиятида ўзини ўзи бошқаришига тўғри келади. Таълимни индивидуаллаштиришнинг мақсади талабаларнинг тафактури индивидуаллигини (онгнинг индивидуаллигини) ривожлантириш бўлганлиги сабабли, таълимни индивидуаллаштиришнинг тизимли омили талабаларнинг ўқув фаолияти билан ўзини ўзи бошқаришидир.

Бир қатор тадқиқотларда (А.Н.Леонтьев¹⁴, П.Я.Гальперин¹⁵ ва бошқалар) таълимни индивидуаллаштириш индивидуал ёки мустақил иш сифатида белгиланади. Бу таълимни индивидуаллаштиришда талабаларнинг ўзини ўзи бошқаришнинг ўқув фаолиятидаги асосий роли ҳақидаги баёнотга мос келади, чунки ўз-ўзини бошқариш талабаларнинг мустақил ишлаши учун зарур шартдир.

Таълимни индивидуаллаштириш технологиялари лойиҳалаш фаолиятига кўшимча равишда стандарт ўқув жараёнига ва индивидуаллаштирилган таълим шаклининг бошқа элементларини жорий этишни назарда тутаяди. Улар:

- талабалар ўзлаштириш самарадорлигининг пастлиги сабабларини (назарий билим ёки амалий кўникмалардаги, таълим жараёнини иррационал ташкил этиш, фикрлаш ва асаб тизимининг индивидуал хусусиятлари ва номукамаллиги ва бошқалар бўшлиқларни) ҳисобга олиш;

- талабаларга ўзларининг имкониятларини тўлиқ рўёбга чиқаришга ёрдам бериш мақсадида қобилиятли ва иқтидорлилар учун ўқув жараёнини фаоллаштириш;

- талабаларга таълимдаги камчиликларни бартараф этишга ёки фан бўйича билим ва кўникмаларни кенгайтириш ва чуқурлаштиришга ёрдам берадиган ўқув жараёнининг элементларини эркин танлаш;

- ўқув жараёнига таълимнинг техник воситаларини, биринчи навбатда, веб-технологиялар ва компьютер техникасини интеграция қилиш имкониятини беради.

Замонавий ахборот ва компьютер технологияларининг ривожланиши ўрганилган материални намоёни қилиш ва тақдим этишдан бошлаб эгалланган билим ва кўникмаларни назорат қилиш билан яқунланадиган таълим жараёнини амалга ошириш босқичларида янги технологиялар ва ёндашувларнинг шаклланишига олиб келди. Бунда таълим олувчиларга географик билимларни

¹⁴ Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев. М., 1971. - 304 с.

¹⁵ Гальперин, П.Я. Методы обучения и умственное развитие ребенка. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1985.

еткизиш, фазовий тафаккурни ривожлантириш, фазовий ахборот билан ишлаш кўникма ва малакаларини оширишда ушбу технологиялардан фойдаланиш аҳамиятли. Ва бу ерда фазовий маълумотлар билан ишлаш учун геоахборот тизимлари (ГИС) каби воситалар ва улар билан узвий боғлиқ рақамли хариталар алоҳида аҳамиятга эга.

Рақамли ва электрон картографик маълумотлар замонавий жамиятнинг кундалик ҳаётига мустаҳкам кириб борди ва мустаҳкам ўрин олди. Тайёр картографик дастурий маҳсулотлар (иловалар) навигация, туризм, савдо ва бошқа кўплаб амалий соҳаларда машхур. Картографик порталлар ва хизматлардан фойдаланувчилар сони доимий ортиб бормоқда¹⁶. ГИС соҳасида олий таълимнинг экология, ресурс фанлари, ер ҳақидаги фанлари мустаҳкам ўрин эгаллади.

Олий таълим муассасаларида ГИС ва геоинформатика фанларини мактабларда ўқитишнинг аҳамияти тан олинган ва бўлажак ўқитувчиларга фазовий маълумотларни ақс эттиришнинг замонавий усуллари батафсилроқ тушуниш имконини берувчи ўқув курсларини мустақил равишда ишлаб чиқилмоқда.

Масалан, ўрта мактабда география фанини ўқитиш жараёнида геоахборот технологияларидан кейинги фойдаланиш учун қуйидагиларни таклиф қиламиз:

- Мактабда контур хариталар ёрдамида ишлаш амалиётини жорий этиш учун ГИС технологияларидан фойдаланиш. Бунда 5-6 синф ўқувчилари томонидан ГИС технологияларидан фойдаланиш муваффақиятли амалга оширилиши мумкин.

- Геофазовий маълумотлар билан ишлаш, дунёнинг рақамли хариталар тўплами ва сунъий йўлдош тасвирлар тўпламини ўз ичига олган мактаб учун яратилган ГИС дастурий маҳсулотидан фойдаланиш. Ушбу дастурий маҳсулотни ягона таълим ресурслари тўплами сайтидан юклаб олиш мумкин ва ўрганиш учун мавжуд.

Бугунги география ўқитувчилари хариталардан асосан электрон шаклда, расмлар, жадваллар ва маълумотларни тақдим этишнинг бошқа шакллари билан бир қаторда таълим мавзуси бўйича кўргазмали материал сифатида фойдаланадилар. Бу материаллар география дарслари учун Power Point дастурида компьютер хотирасига жамланган. Компьютер тақдимоти ёрқин, ўқитувчи нуткига қўшимча кўргазмали материалдир. Таълимда электрон интерфаол доскалардан фойдаланиш ўқув жараёнига янги сифатни киритади, чунки бу нафақат дарсга тайёргарлик кўриш ва ўтказишни сезиларли даражада осонлаштиради, балки мавжуд бўлмаган имкониятларни очади. Компьютерда мультимедиа имкониятлари ёрдамида дарслар ёрқин, қизиқарли ва динамик бўлади, чунки агар керак бўлса, географик харитани батафсилроқ кўриб чиқиш учун интерфаол досканинг исталган майдонини катталаштириш мумкин бўлади.

Талабаларнинг фикрлаш индивидуаллигини ривожлантиришда ўз-ўзини бошқарадиган фикрлаш жараёнини шакллантириш асосий рол ўйнайди. Бу

¹⁶ Сушкова О.Ю. Методика преподавания географии: Учебно-методическое пособие для вузов. — Воронеж: Изд-во ВГУ, 2009. — 34 с.

жараённинг ташқи кўриниши талабанинг ўқув фаолиятида ўзини ўзи бошқаришига тўғри келади. Таълимни индивидуаллаштиришнинг мақсади талабаларнинг тафаккури индивидуаллигини (онгнинг индивидуаллигини) ривожлантириш бўлганлиги сабабли, таълимни индивидуаллаштиришнинг тизимли омили талабаларнинг ўқув фаолияти билан ўзини ўзи бошқаришидир.

Индивидуал равишда интернетдан фойдаланган ҳолда дарсларни ўтказиш талабаларнинг дунёқарашини сезиларли даражада кенгайтиришга ва уларнинг атрофдаги дунёга қизиқишини оширишга ёрдам беради. Дарслар давомида тўғридан-тўғри тармоққа ўтиш имконияти, талабалар ўзлари интерактив хариталарни – интерактив география ўқитиш воситаларининг янги турини яратишлари мумкин бўлади.

География дарсларида компьютер технологияларидан фойдаланган ҳолда бир қатор муаммоларни ҳал қилиш мумкин :

- мавзуга мотивацияни шакллантириш;
- ўқувчиларнинг дарсдаги фаоллигини фаоллаштириш;
- ахборот технологияларини ривожлантириш орқали талаба шахсини ижтимоийлаштиришни таъминлаш.

ZAMONAVIY TA’LIMDA O‘QITUVCHI KOMPETENSIYASINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI

*Abdullayeva Nilufarxon Mahamadjanovna,
Toshkent Perfect University dotsenti., p.f.f.d.(PhD)*

Zamonaviy ta’lim tizimi globallashuv, axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi va innovatsion yondashuvlarning keng joriy etilishi bilan xarakterlanadi. Ushbu sharoitda o‘qituvchining kasbiy kompetensiyasi nafaqat ta’lim jarayonining sifatini belgilovchi muhim omil, balki jamiyat taraqqiyotining strategik yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Shuning uchun zamonaviy ta’lim jarayonida o‘qituvchining kompetensiyasini ilmiy-nazariy jihatdan o‘rganish dolzarb masalalardan biri sanaladi.

O‘qituvchi kompetensiyasi keng qamrovli tushuncha bo‘lib, u kasbiy bilim, pedagogik mahorat, innovatsion texnologiyalarni qo‘llay olish qobiliyati, muloqot madaniyati, psixologik tayyorgarlik va ta’lim jarayonini samarali boshqarish kabi jihatlarni o‘z ichiga oladi. Bugungi kun talablariga javob beradigan o‘qituvchi nafaqat an’anaviy pedagogik yondashuvlarni bilishi, balki doimiy ravishda o‘z ustida ishlashi, zamonaviy metodlarni qo‘llay olishi va o‘quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda ta’lim jarayonini tashkil eta olishi lozim.

Mazkur mavzuni o‘rganish orqali o‘qituvchi kompetensiyasining ilmiy-nazariy asoslari, uning shakllanishiga ta’sir etuvchi omillar hamda pedagogik faoliyat samaradorligini oshirish yo‘llari tahlil qilinadi. Shu bilan birga, kompetensiyaviy yondashuvning nazariy asoslari va amaliy jihatlari ko‘rib chiqilib, zamonaviy o‘qituvchining ta’lim jarayonidagi roli yoritib beriladi.

Ilmiy adabiyotlarda o‘qituvchi kompetensiyasi ta’lim jarayonining asosiy tarkibiy qismi sifatida keng o‘rganilgan bo‘lib, uning nazariy va amaliy jihatlari turli

tadqiqotchilar tomonidan yoritib berilgan. O‘qituvchining kompetensiyasi pedagogik faoliyat samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan biri sifatida qaraladi.

Ko‘plab tadqiqotchilar ta’kidlaganidek, kompetensiya — bu nafaqat bilim va ko‘nikmalar yig‘indisi, balki ularni amaliyotda samarali qo‘llay olish qobiliyatidir. Masalan, J.Raven kompetensiyani shaxsning murakkab vaziyatlarni hal qila olish qobiliyati sifatida talqin qilgan bo‘lsa¹⁷, A.Markova uni kasbiy mahorat va shaxsiy xususiyatlarning uyg‘unligi sifatida ko‘rsatadi¹⁸.

Pedagogik adabiyotlarda o‘qituvchi kompetensiyasi turli tarkibiy qismlarga bo‘linadi. Sh.A.Amonashvili va V.A.Slastenin tadqiqotlarida quyidagi asosiy komponentlar ajratib ko‘rsatilgan¹⁹:

Kasbiy-pedagogik kompetensiya – ta’lim jarayonini rejalashtirish va tashkil etish bo‘yicha bilim va ko‘nikmalar;

Kommunikativ kompetensiya – o‘quvchilar, ota-onalar va hamkasblar bilan samarali muloqot olib borish qobiliyati;

Axborot-kommunikatsion texnologiyalar (AKT) bo‘yicha kompetensiya – zamonaviy texnologiyalarni ta’lim jarayoniga tatbiq eta olish mahorati;

Refleksiv kompetensiya – o‘z pedagogik faoliyatini tahlil qilish va takomillashtirish qobiliyati.

XXI asr ta’lim tizimi sharoitida o‘qituvchi kompetensiyasi an’anaviy bilim berish modelidan farqli ravishda, o‘quvchilarning mustaqil fikrlashi va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga yo‘naltirilgan bo‘lish kerak. J.Delors tomonidan ishlab chiqilgan "Umrboqiy ta’lim" konsepsiyasida o‘qituvchining uzluksiz o‘rganish va o‘zini rivojlantirish qobiliyati muhim faktor sifatida ko‘rsatib o‘tilgan²⁰.

O‘zbekiston Respublikasi ta’lim konsepsiyalarida ham o‘qituvchi kompetensiyasining muhimligi alohida ta’kidlangan. Xususan, "Ta’lim to‘g‘risida"gi Qonun (2020) hamda "Maktabgacha va maktab ta’limini rivojlantirish konsepsiyasi" (2019-2030) hujjatlarida o‘qituvchilarning kasbiy malakasini oshirish, innovatsion yondashuvlarni o‘zlashtirish va kompetensiyaviy model asosida ishlash zarurligi qayd etilgan.

Ilmiy adabiyotlar va tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, zamonaviy o‘qituvchi faqatgina bilim beruvchi emas, balki innovator, fasilitator va motivator sifatida ham faoliyat yuritishi kerak. U pedagogik texnologiyalarni chuqur bilishi, interfaol usullardan samarali foydalana olishi va doimiy o‘z ustida ishlashi lozim.

Zamonaviy ta’lim tizimida o‘qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki o‘quvchilarni mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish va innovatsion texnologiyalarni o‘zlashtirishga yo‘naltiruvchi mutaxassis sifatida qaraladi. Shuning uchun o‘qituvchining kompetensiyalari faqatgina an’anaviy pedagogik bilimlar bilan

¹⁷ Raven, J. (1984). *Competence in Modern Society: Its Identification, Development, and Release*. Oxford: Oxford Psychologists Press.

¹⁸ Маркова, А.К. (1996). *Психология профессионализма*. Москва: Знание.

¹⁹ Сластенин, В.А., Исаев, И.Ф., Минченко, А.И. (2002). *Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогического вузов*. Москва: Академия.

²⁰ Delors, J. (1996). *Learning: The Treasure Within*. Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-first Century. Paris: UNESCO Publishing.

cheklanib qolmay, balki didaktik, psixologik, axborot-kommunikatsion va madaniy jihatlarni ham o‘z ichiga olishi zarur.

Ko‘pgina ilmiy tadqiqotlarda o‘qituvchi kompetensiyasi kasbiy mahorat va shaxsiy fazilatlarining uyg‘unligi sifatida ta’riflanadi. Masalan, A.K.Markova kompetensiyani o‘qituvchining bilim, ko‘nikma va malakalarining amaliyotda qo‘llanish darajasi sifatida ko‘rsatadi²¹. J.Raven esa kompetensiyani shaxsning o‘z kasbiga oid bilimlarini real vaziyatlarda qo‘llash qobiliyati sifatida izohlaydi.

2. O‘qituvchi kompetensiyasining tarkibiy qismlari

Pedagogik tadqiqotlarda o‘qituvchining kompetensiyasi quyidagi tarkibiy qismlarga ajratiladi:

Kasbiy-pedagogik kompetensiya – ta’lim jarayonini samarali rejalashtirish va tashkil etish bo‘yicha bilim va ko‘nikmalar yig‘indisi. Bu kompetensiya o‘qituvchining dars metodikasi, baholash tizimlari va o‘quvchilar bilan ishlash bo‘yicha mahoratini o‘z ichiga oladi.

Didaktik kompetensiya – o‘quv materiallarini samarali yetkazish va o‘quvchilarning bilim olish jarayonini optimallashtirish qobiliyati. Bu kompetensiya o‘qituvchining turli o‘qitish metodlari va texnologiyalaridan foydalana olish salohiyatini anglatadi.

Kommunikativ kompetensiya – o‘qituvchining o‘quvchilar, ota-onalar va hamkasblar bilan samarali muloqot olib borish qobiliyati. Samarali muloqot o‘quvchilarning motivatsiyasini oshirish va ta’lim jarayonining sifatini yaxshilashga xizmat qiladi.

Axborot-kommunikatsion texnologiyalar (AKT) bo‘yicha kompetensiya – zamonaviy texnologiyalarni ta’lim jarayoniga joriy eta olish va interaktiv ta’lim metodlarini qo‘llash qobiliyati. Raqamli ta’lim muhitida bu kompetensiya ayniqsa muhim hisoblanadi.

Refleksiv kompetensiya – o‘z pedagogik faoliyatini tahlil qilish, o‘z ustida ishlash va kasbiy rivojlanish jarayonlarini doimiy takomillashtirib borish qobiliyati. Bu kompetensiya o‘qituvchining o‘z tajribasidan kelib chiqib, o‘qitish usullarini takomillashtirishga imkon yaratadi.

3. Zamonaviy ta’limda o‘qituvchi kompetensiyasining ahamiyati

XXI asr ta’limi an’anaviy yondashuvlardan farqli ravishda o‘quvchilarning mustaqil fikrlashi, tanqidiy tahliliy qobiliyatlari va ijodiy tafakkurini rivojlantirishga yo‘naltirilgan. Shu sababli, o‘qituvchidan quyidagi sifatlar talab etiladi:

Innovatsion pedagogika – yangi ta’lim metodlarini joriy etish va interfaol o‘qitish usullaridan foydalanish;

O‘zaro hamkorlik – jamoadagi boshqa o‘qituvchilar bilan fikr almashish va tajriba almashish;

Ko‘p madaniyatli muhitda ishlash qobiliyati – turli xil madaniyat va dunyoqarashga ega o‘quvchilar bilan ishlash;

Hayot davomida o‘rganish (Life-long learning) – doimiy ravishda o‘z bilimini oshirib borish va pedagogik mahoratini takomillashtirish.

4. O‘zbekiston ta’lim tizimida o‘qituvchi kompetensiyasining rivojlantirilishi

²¹ Маркова, А.К. (1996). Психология профессионализма. Москва: Знание

O'zbekiston Respublikasi ta'lim sohasidagi islohotlarda o'qituvchilarning malakasini oshirish va ularning kompetensiyalarini rivojlantirish masalalari ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun (2020) va "Maktabgacha va maktab ta'limini rivojlantirish konsepsiyasi" (2019-2030) hujjatlarida o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishi va zamonaviy ta'lim talablariga mos kompetensiyalarni shakllantirish muhimligi qayd etilgan.

Mamlakatimizda o'qituvchilarning kompetensiyalarini oshirish uchun amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar:

Malaka oshirish kurslari va sertifikatliya tizimi – pedagoglarning zamonaviy bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish;

AKT bo'yicha treninglar – o'qituvchilarning raqamli savodxonligini oshirish;

Pedagogik innovatsiyalar va ilg'or tajribalarni joriy etish – dars jarayonlarini interaktiv va samarali tashkil etish.

Zamonaviy ta'lim jarayonida o'qituvchi kompetensiyasining rivojlanishi innovatsion pedagogika bilan chambarchas bog'liq. Bugungi kunda ta'lim jarayoni tezkorlik bilan o'zgarayotganligi sababli, an'anaviy yondashuvlar o'qituvchilarning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishda yetarli bo'lmay qoldi. Shu bois, innovatsion pedagogika asosida o'qituvchining kasbiy kompetensiyalarini takomillashtirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

1. Innovatsion pedagogikaning o'qituvchi kompetensiyalariga ta'siri

Muhokamani boshlash uchun, avvalo, innovatsion pedagogikaning o'qituvchi kompetensiyalariga qanday ta'sir qilishini tahlil qilish lozim.

Ijobiy jihatlar:

Ta'lim sifati oshadi – Innovatsion metodlarni qo'llagan o'qituvchi o'qituvchilarni mustaqil fikrlashga, ijodiy yondashishga va muammolarni hal qilishga o'rgatadi.

O'qituvchining malakasi ortadi – Zamonaviy texnologiyalar bilan ishlash, AKT imkoniyatlaridan foydalanish o'qituvchini doimiy rivojlanishga undaydi.

O'qituvchilarning faolligi ortadi – Interfaol yondashuvlar va muammoli ta'lim metodlari o'qituvchilarni dars jarayoniga faol jalb etadi.

Ta'lim jarayoni innovatsion tus oladi – Yangi pedagogik texnologiyalar va metodlar orqali ta'limning samaradorligi oshadi.

Salbiy jihatlar yoki qiyinchiliklar:

O'qituvchilarning innovatsion metodlarga moslashishi vaqt talab qiladi – Tajribali o'qituvchilar yangi texnologiyalar va metodlarni qo'llashda qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin.

Texnik infratuzilma yetishmovchiligi – Raqamli ta'lim vositalaridan foydalanish uchun zarur bo'lgan texnologik jihozlar hamma joyda yetarli emas.

An'anaviy yondashuvlar bilan ziddiyat – Ba'zi o'qituvchilar innovatsion pedagogik yondashuvlarni qabul qilishda qiyinchilik sezishlari mumkin.

2. O'zbekistonda o'qituvchi kompetensiyasini innovatsion pedagogika orqali rivojlantirish muammolari

O'zbekiston ta'lim tizimida o'qituvchilarning innovatsion pedagogika bo'yicha kompetensiyalarini oshirish borasida katta o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Masalan, "Raqamli ta'lim" dasturi, "Bir million dasturchi" loyihasi, STEAM ta'lim

konsepsiyasi, va o‘qituvchilarni qayta tayyorlash markazlari bu borada muhim qadamlar hisoblanadi.

Biroq, quyidagi muammolar ham mavjud:

Malaka oshirish tizimining samaradorligi – Ko‘plab o‘qituvchilar innovatsion metodlarni o‘zlashtirishda nazariy bilim olsalar ham, amaliy qo‘llashda qiyinchiliklarga duch kelishadi.

Innovatsion pedagogikaning an’anaviy yondashuvlarga moslashuvi – O‘qituvchilar o‘z tajribalariga tayangan holda dars berishga odatlangan bo‘lib, ularning innovatsion metodlarga moslashishi vaqt talab qiladi.

Maktablarda texnologik yetishmovchilik – Ba’zi hududlarda internet sifati past yoki zamonaviy o‘quv texnologiyalari yetarli emas, bu esa innovatsion pedagogikani to‘liq joriy etishni qiyinlashtiradi.

3. Innovatsion pedagogika orqali o‘qituvchi kompetensiyalarini rivojlantirish bo‘yicha tavsiyalar

Yuqoridagi muhokamadan kelib chiqib, quyidagi tavsiyalarni ilgari surish mumkin:

O‘qituvchilar uchun amaliy innovatsion treninglarni ko‘paytirish – Faqat nazariy emas, balki amaliy tajriba asosida o‘rgatiladigan seminar va treninglar tashkil etish kerak.

Maktablarda innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish – Interaktiv doskalar, virtual laboratoriyalar, onlayn ta’lim platformalari kabi vositalarni kengroq joriy etish lozim.

O‘qituvchilarni zamonaviy ta’lim texnologiyalariga moslashtirish uchun maxsus dasturlar yaratish – O‘qituvchilarni motivatsiya qiladigan grant va loyihalarni ko‘paytirish maqsadga muvofiq.

Pedagogik tajriba almashish tizimini yo‘lga qo‘yish – Tajribali innovatsion o‘qituvchilar o‘z tajribalarini boshqalarga o‘rgatishi uchun maxsus platformalar yaratish.

Muhokama natijasida shuni aytish mumkinki, innovatsion pedagogika zamonaviy ta’lim tizimining ajralmas qismi bo‘lib, o‘qituvchi kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Biroq, bu jarayonda qator qiyinchiliklar mavjud bo‘lib, ularni hal qilish uchun kompleks yondashuv zarur. O‘zbekistonda bu borada ijobiy o‘zgarishlar kuzatilayotgan bo‘lsa-da, hali oldinda bajarilishi kerak bo‘lgan vazifalar juda ko‘p.

O‘qituvchilar innovatsion pedagogikani qanchalik samarali qo‘llay olsalar, ta’lim sifati ham shunchalik yuqori bo‘ladi. Bu esa, o‘z navbatida, jamiyatning intellektual salohiyatini oshirishga xizmat qiladi.

Zamonaviy ta’lim jarayonida o‘qituvchi kompetensiyasining rivojlanishi ta’lim sifatini oshirishda asosiy omillardan biri hisoblanadi. Bugungi globallashuv va texnologik taraqqiyot sharoitida an’anaviy o‘qitish metodlari o‘z samarasini yo‘qotib bormoqda. Shu sababli, innovatsion pedagogika ta’lim jarayoniga joriy etilib, o‘qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga katta e’tibor qaratilmoqda.

Asosiy natijalar shuni ko‘rsatadiki:

O‘qituvchi kompetensiyasi – faqat bilim va tajriba emas, balki pedagogik mahorat, zamonaviy texnologiyalarni qo‘llay olish, kommunikativ qobiliyat va innovatsion yondashuvlarni o‘z ichiga oluvchi kompleks tushunchadir.

Innovatsion pedagogika – o‘quvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish, mustaqil fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini shakllantirishga xizmat qiluvchi zamonaviy ta’lim yondashuvidir.

Innovatsion ta’lim metodlari – interfaol dars usullari, AKT vositalari, STEAM yondashuvi va muammoli-ta’lim metodlari orqali o‘qituvchining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga yordam beradi.

O‘zbekistonda bu borada islohotlar amalga oshirilmoqda, biroq o‘qituvchilarni zamonaviy texnologiyalar va innovatsion metodlarga moslashtirish, texnologik infratuzilmani rivojlantirish hamda malaka oshirish tizimini takomillashtirish zarur.

O‘qituvchilar uchun amaliy innovatsion treninglar va seminarlarni ko‘paytirish;
Maktablarda zamonaviy texnologiyalar va innovatsion metodlarni keng joriy etish;

O‘qituvchilarni zamonaviy ta’lim texnologiyalariga moslashtirish uchun maxsus dasturlar yaratish;

Pedagoglar uchun xalqaro tajribalarni o‘rganish va almashish imkoniyatlarini kengaytirish.

O‘qituvchilarning kompetensiyalarini innovatsion pedagogika orqali rivojlantirish ta’lim sifati va jamiyatning intellektual salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. Innovatsion yondashuvlarni keng qo‘llagan holda, kelajak avlodini zamonaviy talablar asosida tarbiyalash mumkin. Shu bois, o‘qituvchilar doimiy ravishda o‘z ustida ishlashi, yangi metodlarni o‘zlashtirishi va texnologik o‘zgarishlarga moslashishi zarur.

OLIIY TA’LIM TIZIMIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI TA’MINLASH- INNOVASION VA AXBOROTLASHGAN TA’LIM TEXNOLOGIYALARI TARAQQIYOTI ASOSI

*Abduramanov Umidjan Xudaybergenovich,
Toshkent gumanitar fanlar universiteti O‘quv-uslubiy bo‘lim boshlig‘i*

Innovation jarayonning o‘ziga xos jihati har bir yangilikning quyidagi tarkibdagi bosqichlarda ifodalanadigan davriylik tavsifiga ega ekanligidir: - yaratilishi - tez o‘sishi – yuqori cho‘qqiga erishish – o‘zlashtirish – diffuziya (kirib borish, tarqalish) – to‘yinish (ko‘pchilik kishilar, barcha zveno va bo‘limlarga, o‘quv-tarbiya va boshqaruv jarayonlari qismlari tomonidan o‘zlashtirilganligi) – simoblanish (yangilikdan etarlicha uzoq muddat foydalanilishi natijasida ko‘pchilik kishilar uchun uning oddiy holat, me’yorga aylanib qolishi) - inqiroz (uni yangi sohalarda ishlatish imkoniyatining yo‘qolishi) – marraga etish (yangilik avvalgidek bo‘la olmay qo‘yadi yoki boshqa samaralirog‘i bilan almashtiriladi yoki boshqa samaraliroq tizim tomonidan barham toptiriladi).

Ayrim yangiliklar simoblashtirish bilan yangilik yo‘qolib ketmaydigan, balki o‘zgartirilib, yana qayta ishlab chiqiladigan, ko‘pincha maktabning rivojlanish jarayoniga yanada ko‘proq ta’sir ko‘rsatadigan irradiasiya deb ataladigan yana bir

bosqichni ham bosib o‘tadi (masalan, oliy ta’lim muassasalarida dasturlangan o‘qitish texnologiyasi kompyuterlarni Internet tarmoqlariga keng ulanishiga qadar va undan keyin ham).

Yana bitta tuzilmani ham belgilashimiz mumkin (hozirgina yuqorida yoritilganiga juda yaqin bo‘lgan). Bu – moddiy ishlab chiqarish sohasidagi yangiliklar kiritish nazariyasidan olingan innovasiyalar genezisi tuzilmasidir. Oliy ta’lim muassasalarida kitobxonda o‘z fikr-o‘ylarini innovasion jarayonga aylantira olish uchun etarlicha tasavvur bo‘lgan bo‘lgan taqdirda: fikr, g‘oyaning paydo bo‘lishi – g‘oyani ishlab chiqish – loyihalashtirish – tayyorlash (ya’ni, amaliy ishda qo‘llash) – boshqa kishilar tomonidan foydalanilishi.

Boshqaruv tuzilmasi to‘rtta o‘zaro bog‘langan boshqaruv faoliyatini nazarda tutadi: rejalashtirish – tashkil etish – boshqarish – nazorat. Odatda, oliy ta’lim muassasalarida innovasion jarayon oliy ta’lim muassasasini rivojlantirish konsepsiyasi o‘rinishida yoki uni rivojlantirish dasturi ko‘rinishida rejalashtiriladi, so‘ngra oliy ta’lim muassasasi kollektivi tomonidan mazkur dasturni amalga oshirish faoliyati tashkil etiladi va uning bajarilishi natijalari nazorat qilinadi.

Innovasion jarayon qandaydir vaqtda stixiyali (boshqarilmaydigan) bo‘lishi va ichki o‘z-o‘zini boshqarish (ya’ni, keltirilgan tizimning barcha elementlari yo‘qdek; o‘z-o‘zini tashkil etish, o‘z-o‘zini boshqarish, o‘z-o‘zini nazorat qilish bo‘lishi mumkin) hisobiga olib borilishiga alohida e’tibor berish zarur. Bunday murakkab tizimni boshqarishning yo‘qligi, oliy ta’lim muassasasida innovasion jarayon sifatida tez yo‘qolishi mumkin. Shu boisdan ham, boshqaruv tuzilmasining bor bo‘lishi mazkur jarayonni qo‘llab-quvvatlaydigan va mo‘tadil ishlashini ta’minlaydigan omil hisoblanadi, shu bilan birga o‘z-o‘zini tashkil etish va o‘z-o‘zini boshqarish unsurlarini ham inkor qilmaydi. Bu tuzilmani tashkil etuvchi har bir unsur o‘zining tuzilishiga ega. Jumladan, rejalashtirish (haqiqatda oliy ta’lim muassasasini rivojlantirish dasturini tayyorlashga olib keladigan) oliy ta’lim muassasasining faoliyatini muammolar nuqtai-nazaridan taxlil qilishni, uni rivojlantirish konsepsiyasini shakllantirishni, amalga oshirish strategiyasini, maqsadga yo‘naltirilgan faoliyatni amalga oshirishning operasion rejasini o‘z ichiga oladi.

Boshqaruv faoliyatining to‘rtta unsurli murakkab tuzilmasiga birdaniga o‘tishi qiyin bo‘lgan rahbarlar uchun , avvalgi – oliy ta’lim muassasasida innovasion jarayonning tashkiliy tuzilmasi deb ataladigan, hajmi jihatdan yanada kengroq tuzilmani taklif etish mumkin. U o‘z ichiga quyidagi bosqichlarni oladi: ko‘ra bilishlik – bashorat qilish – xususan tashkillashtirish – amaliy – umumlashtirish – tadbiq etish. Qayd etilganlardan tashqari, har qanday innovasion jarayonda yangiliklarni yaratish va ulardan foydalanish (o‘zlashtirish); o‘zaro aloqadagi mikroinnovasion jarayonlardan tarkib topgan, butun maktabni rivojlantirishning asosida yotadigan kompleks innovasion jarayon kabi tuzilmalarni ham ko‘rishimiz qiyin emas.

Oliy maktabning innovasion faoliyatida turli darajadagi hujjatlardan – xalqaro huquq aktlari, mahalliy qonunlardan tortib, to hokimiyatning mahalliy tashkilotlarining qarorlari, OO‘MTV, ta’limni mintaqaviy boshqaruv tashkilotlari

qarorlari, hamda oliy ta’lim muassasining mansabdor shaxslari tomonidan qabul qilingan qaror va farmoyishlardan foydalaniladi.

Bugungi kunda, oliy ta’lim muassasalarining mustaqilligi ortib borayotgan sharoitda, uning rahbari bevosita qonun me’yorlariga, shu jumladan xalqaro qonun me’yorlariga asoslanish imkoniyatiga ega bo’ladi. Bunday boshqaruv amaliyoti o’z-o’zidan innovasion hisoblanadi.

OTM ning me’yoriy-huquqiy ta’minotini rivojlantirishda “Ta’lim to’g’risidagi” Qonun alohida o’rin egallaydi. Qonunni bilish OTM rahbariga butun innovasion faoliyatda o’z jamoasining manfaatlarini himoya qilish, OTM tomonidan mustaqil amalga oshirilayotgan pedagogik va boshqaruv jarayonlariga aralashuvlarning oldini olish imkonini beradi. Ta’lim tizimida innovasiyalarning mohiyati shundaki, yangi avlodga ta’lim berish va tarbiyalashga nisbatan yangi yondoshuvlarni ishlab chiqish va amaliyotda qo’llash tushuniladi. Har qanday innovasiyalar zamonaviy informasion texnologiyalarni rivojlantirish shartlarini hisobga olishi kerak. Barcha boshqalariga nisbatan, yangiliklar kiritish yana to’rtta yo’nalishda foydalanilishi kerak:

- Tarbiyalash
- O’qitish
- Boshqarish
- Kadrlarni qayta tayyorlash.

Innovasiyalarni joriy etish bir qator nazariy va amaliy tavsifga, shuningdek ma’lum tavakkalchilikka ega bo’lgan murakkab jarayon ekanligini ta’kidlashimiz mumkin. Shu bilan birga, bu holat kishilarni ta’lim tizimini yaxshilash yo’lidan to’xtatmasligi lozim, aks holda u ancha vaqtgacha eskirgan ta’lim ta’lim usullaridan foydalanish havfini yuzaga keltiradi, hamda yoshlarni nafaqat oliy ta’lim muassasalarida o’qishga bo’lgan qiziqishlarini, balki ularning ma’naviy, psixologik, etik, ijtimoiy va madaniy rivojlanish darajasining pasayishiga olib keladi.

Bevosita ta’lim jarayoni innovasiyasiga dars jarayonini interfaol usullar bilan o’tkazishda kompyuter texnologiyalari, multimediya, elektron darslik, slayd taqdimotlar, talabalar bilimni elektron tarmoq orqali nazorat qilish, elektron test savollari o’tkazish kabi innovasion jarayonlar kiradi. Bunday ta’lim jarayonida talabalar tomonidan darsni o’zlashtirish darajasi, darsga qiziqish, nazariy bilimlarni amaliyot bilan uzviy bog’lash, amaliy misollar asosida taqdimotlar tayyorlash orqali ularda ma’lum ko’nikmalar hosil qilinadi. Ma’ruzachi monoton ma’ruza o’qish sub’ektidan talabalar bilan faol ishlaydigan, ularni mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradigan, nutq qobiliyatini oshiradigan dars jarayonining boshqaruv sub’ektiga aylanadi.

Oliy ta’lim muassasalaridagi munosabatlar integrasiyasi bo’g’ungi kunda zamonaviy axborot vositalaridan keng foydalanilgan holda amalga oshirilmoqda. Ta’lim jarayonining globallasuvi, oliy ta’lim muassasalaridagi integrasiyaning nafaqat mamlakat ichkarisida, balki xorijiy mamlakatlar bilan shakllanishi albatta eng taraqqiy etgan innovasion usullarni tadbiq etishni taqozo etadi. Bunday integrasiya asosida video konferensiyalar, pochta konferensiyalar, masofaviy ta’lim turlarini amalga oshirish mumkin. Online rejimida o’tkaziladigan bunday faol muloqot jarayonida ikki tomondagi olimlar o’rtasida dolzarb muammolar buyicha baxs-

munozaralar, ularning echimlari, ma’lum bilim sohalari buyicha tajriba almashish kabi vazifalar amalga oshiriladi.

Videokonferensiyalarda ikki tomon vizual ravishda aktiv muloqot olib borishi bu zamonaviy informasion axborot tizimlarining yutuklaridir.

Zamonaviy iktisodiyot sharoitida ta’lim tizimining samaradorligi uning rakobatbardosh bo’lishi juda ko’p omillarga bog’liq bo’lib ular ichida boshqaruv funksiyalari alohida ahamiyat kasb etadi.

MUSTAQIL TA’LIM ORQALI TALABALAR KREATIVLIGINI OSHIRISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Beknazarov Ahmadjon Asamiddinovich

*Toshkent gumanitar fanlar universiteti “Aniq va gumanitar fanlar” kafedrasida mudiri,
psixol.f.n., professor.*

Jahon miqyosida fan va texnikaning jadal rivojlanishi, ilmiy bilimlarning, tushuncha va tasavvurlar hajmining keskin ortib borishi kreativlik sifatiga ega bo’lgan kadrlarni tayyorlash texnologiyalarini amalga tatbiq etish imkoniyatlarini oshirmoqda. Globallashtirish jarayonlari, fan-texnika taraqqiyoti sharoitida talabalarning kreativlik sifatlarini rivojlantirish, intellektual salohiyatini oshirishni umumiylik, yaxlitlik, izchillik tamoyillari asosida tashkillashtirish bo’yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda.

Jahon ta’lim va ilmiy-tadqiqot tashkilotlarida mustaqil ta’limni tashkil etish, talabalarning kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish, kreativ fikrlash, mustaqil ta’lim jarayonida amaliy ko’nikmalarini shakllantirishning pedagogik psixologik imkoniyatlarini kengaytirish, talabalarning tanlagan ixtisosligi bo’yicha bilim, ko’nikma va malakalarini rivojlantirish, mustaqil bilim olish va egallangan bilim, malakalarni amaliy faoliyatga tatbiq etishga o’rgatish bo’yicha salmoqli ishlar olib borilmoqda. Shu bilan birga, ilg’or tajribalarni optimallashtirish, mustaqil ta’lim jarayonida talabalarning kreativlik qobiliyatlarini takomillashtirish, ta’lim jarayonining pedagogik-psixologik imkoniyatlari asosida shaxsni rivojlantirish, ijtimoiylashtirish va unda mustaqil, ijodiy fikrlash qobiliyatlarini tarbiyalashga yo’naltirish masalasiga alohida e’tibor berilmoqda.

Respublikamizda so’nggi yillarda mustaqil ta’lim olish va mustaqil ishlash ko’nikmalarini uzluksiz amalga oshirish orqali mutaxassislarining zaruriy kompetensiyalari hamda kreativlik sifatlarini rivojlantiruvchi ta’lim texnologiyalarini loyihalashtirishning me’yoriy asoslari yaratildi. Mustaqil ta’lim soatlari asosida talabalarda mustaqil ta’lim olish, ijodiy fikrlash, manbalarni tizimli tahlil qilish ko’nikmalarini rivojlantirish, psixologiya va pedagogika fanlari o’quv jarayonida kreativlikni rivojlantirishga qaratilgan metodika va texnologiyalarni joriy etish, o’quv jarayonida amaliy ko’nikmalarni rivojlantirishga yo’naltirish, bu borada ilg’or pedagogik texnologiyalarni keng joriy etish har birimizning ustuvor vazifamizdir. Shu bilan birga, O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026-yillarga mo’ljallangan yangi O’zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to’g’risida”gi PF-60-sonli Farmonining 47-maqsadida Oliy ta’lim muassasalarining

QS va TNE xalqaro reytinglariga kirishi uchun maqsadli dasturni ishlab chiqish; 50-maqsadida esa xorijiy davlatlarning eng nufuzli universitetlarida bakalavriat, magistratura va doktoranturada ta’lim olish uchun ochiq saralash tanlovlarini o’tkazish; xorijiy oliy ta’lim muassasalarining bakalavriat, magistratura va doktorantura ta’lim dasturlarida qatnashish maqsadida Jamg’arma tomonidan ochiq tanlov e’lon qilish va o’tkazish masalalari belgilab berilishi talabalarning kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirishning izchil texnologiyalarini tatbiq etishning dolzarbligini keskin oshirib beradi.

Yuksak darajada aqliy qobiliyatga ega bo’lgan kishilar o’tmishda ham, hozirgi kunda ham qadrlanib kelingan va ularning faoliyatiga alohida e’tibor qaratilgan. Ma’lumki, har bir inson o’ziga xos, takrorlanmas individual psixologik xususiyatlarga ega. Ba’zi kishilar yoshligidanoq aqlan zukkoligi, zehni o’tkirligi bilan ajralib turadilar va kishilarni lol qoldiradigan aql-zakovatga ega bo’ladilar. Tabiat in’omi hisoblangan bunday qobiliyat ayni vaqtda jamiyat boyligidir. Oliygozlarning oldidagi muhim vazifalardan biri iste’dodlarni shakllantirish, asrab-avaylash, ulardagi iqtidor, kreativlik sifatlari to’liq namoyon bo’lishi uchun barcha moddiy, ma’naviy shart-sharoitlarni yaratishdir. Shundagina talabalardagi iqtidor, kreativlik, intellekt jamiyatimizning yanada rivojlanishi uchun qudratli omil bo’lib xizmat qiladi.

Buning uchun iste’dodli, aqlli, yaratuvchanlik qobiliyatiga ega bo’lgan yoshlarni saralab olish, ularga mustaqil o’z ustida ishlashi uchun zarur bo’lgan barcha shart—sharoitlarni yaratish zarur. Ruhiyat, ong va tafakkur barcha hodisalarning ta’siriga bog’liqdir, chunki inson tafakkuri doimo voqelikni bilishga qaratilgandir. “Ammo inson, - deydi Beruniy, - narsa va hodisalarning sifat xususiyatlari haqida bilim beruvchi hissiy bilish darajasida to’xtab qolmaydi, balki narsalarni chuqur va atroflicha bilish, shu narsalar haqida fikr yuritishni talab qiladi». Tafakkur, aqliy qobiliyat tufayli inson narsa va hodisalarni bir-biri bilan solishtiradi, qiyoslab ko’radi, u bilimlarining chinligini aniqlaydi, yangi bilimlarning ob’yektiv voqelikka mosligini tekshirib ko’radi. Shuningdek, aqliy qobiliyat tufayli inson u yoki bu darajada turli bilimlarni o’rganishga chanqoqlik his qiladi”. Albatta, inson har doim yangilik ochishga, kashfiyotlar yaratishga ichki ehtiyoj bo’lgan holatdagina harakat qiladi. Masalan, yaratgan asarining go’zalligini his qilgan ijodkor undan ham go’zalroq asar yaratishga intiladi. Aynan shu intilish uning tafakkuri yanada mukammal bo’lishiga, rivojlanishiga o’z hissasini qo’shadi.

Iste’dodli pedagog va jamoat arbobi Abdulla Avloniy aql, tafakkur va uni tarbiyalash masalasiga alohida to’xtalib, «Fikr tarbiyasi eng – keraklisi, ko’p zamonlardan beri taqdir qilinib kelgan, muallimlarning diqqatlariga suyangan, vijdonlariga yuklangan vazifadir. Fikr insonning sharofatli, g’ayratli bo’lishiga sabab bo’ladi. Shuning uchun bolaning fikrlash qobiliyatini o’stirishda muallimlarning roli katta ahamiyatga ega», - deb ta’kidlagan. Shuningdek, Avloniy bolaning fikrini biron narsaga qaratish, o’sha narsa ustida o’ylashiga erishish uchun uning diqqatini yaqqol narsalarga yo’naltirish, oldiga aniq masala qo’yish va masalaga javob topish uchun unda ehtiyoj paydo qilish kerakligini bayon qilgan.

Kreativlik bu shaxsning predmetni idrok qilishining kuchliligi va yaxlitligi, u to’g’risida keng ma’lumotlarga ega bo’lishdir. Shunindek, tafakkur o’zgaruvchanligi

va tezkorligi (tez, xilma-xil, o‘ziga xos), mantiqiy va savodli mulohaza yuritish, tizimli harakatlar, sintez-tahlil-sintez, ijodiy ifodalay bilish, umumlashtirish va xulosalash, o‘z fikriga ega bo‘lish bilan namoyon bo‘ladi. Talabalarda kreativlikni rivojlantirishda ta’limning amaliy va nazariy shakllarini innovatsion didaktik metodlarni qo‘llash orqali amalga oshiriladi natijada zamonaviy malakali shaxsni shakllantirishga erishiladi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, aqliy qobiliyatning xususiyatlari, ahamiyati, zaruratidan kelib chiqib, nazariy hamda amaliy mustaqil ishlarni olib borish uchun har bir talaba yoshlarimizda kreativligini rivojlantirish imkoniyatlarini axtarishimiz darkor. Yuqorida keltirilgan fikrlar asosida inson tafakkuri, aqliy qobiliyati tufayli ulug‘ ekanligini, uni to‘g‘ri, maqsadli rivojlantirish orqali insoniyat yetuklikka erishishi muqarrar.

ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАЪЛИМНИНГ СИФАТИ ВА САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ

*Абдуллаева Барно Сайфутдиновна,
Низомий номидаги ТДПУ илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректори,
психол.ф.д., профессор*

*Абдазимов Азиз Абдусабирович,
Низомий номидаги ТДПУ илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш бўлими бошлиғи, педагогика фанлари бўйича
фалсафа доктори, доцент.*

Жамият тараққий этишини таъминлашга оид иқтисодий, сиёсий, ҳуқуқий, маданий, тарихий ва бошқа бир қатор таълимотлар мавжуд. Ва, ҳар бир таълимот маълум илмий концепциялар асосида жамият тараққиётини таъминлаш мумкинлигини асослаб бериш учун хизмат қилади. Масалага тизимли ёндашсак, жамият тараққиётини таъминлашга доир бўлган илмий концепцияларнинг ҳамда жамият бошқарувини таъминлашнинг замирида инсон мужассамлашган. Шу сабабли мамлакатимизда таълим тизимини модернизациясини амалга оширишга давлат сиёсати даражасида ёндашилмоқда. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябрдаги “Ўзбекистон-2030 стратегияси тўғрисида”ги ПФ 158-сонли Фармонида “Топ-500”га кирадиган хорижий университетлар билан ҳамкорликда қўшма таълим дастури асосида “икки дипломли тизим”ни жорий этиш; юртимиздаги олий таълим муассасаларини дунёнинг энг нуфузли олий таълим ташкилотлари рейтингига киритишга эришиш; олий таълим муассасаларида илмий тадқиқотлар натижадорлигини ошириш ва илмий салоҳиятни кўтариш масалалари аниқ режалаштирилган²².

Мазкур Фармонда олий маълумотли мутахассислар тайёрлаш сифатини ошириш ҳамда барча йўналишларда инновацион фаолиятни кенг жорий этиш, илмий тадқиқотларни ва инновацион ташаббусларни қўллаб-қувватлаш

²² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябрдаги “Ўзбекистон — 2030” стратегияси тўғрисида”ги ПФ-158-сон Фармони.

масалаларига жиддий эътибор қаратилган. Бу ўз навбатида олий таълим муассасаларида таҳсил олаётган талабаларга таълим олиш давомида ишлаб чиқаришда мутахассис учун керакли бўлган муҳим касбий сифатларни, билим, кўникма ва малакаларни шакллантиришни, шу билан бирга уларда ижодкорлик, яъни креативликни ривожлантиришни тақозо этади.

Барча саъйи ҳаракатлар, бевосита ижтимоий буюртмани бажаришга, аниқроғи жамият тараққиётини таъминлаш учун илгари сурилган талаб ва таклифлар билан шартлангандир.

Шу сабабли мамлакатимиз Президенти Шавкат Мирзиёв ўзининг “Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси” номли китобида “... ягона мақсадимиз - мактабгача таълим ва мактаб таълими, олий ва ўрта махсус таълим тизими ҳамда илмий маданий муассасаларни Учинчи Ренессанснинг тўрт узвий ҳалқасига, боғча тарбиячиси, мактаб муаллими, профессор-ўқитувчилар ва илмий-ижодий зиёлиларимизни эса Янги Уйғониш даврининг тўрт таянч устунига айлантиришдан иборат” – деб таъкидлайди²³.

Албатта, ёшларимизнинг билим олишлари учун барча шароитларни яратиш, ўқув биноларини куриш, уларни замонавий жиҳозлаш мумкин. Лекин фарзандларимизга юксак мезонлар асосида таълим-тарбия берадиган, янгича, инновацион фикрлайдиган профессор-ўқитувчиларни таъминлаш – бу энг оғир вазифа бўлиб, жуда катта меҳнат ва масъулиятни талаб этади. Шу маънода, бугунги кунда олий таълим муассасалари профессор-ўқитувчилари универсал мутахассис, ҳам ўргатувчи, ҳам ўрганувчи бўлиши, яъни ўз устида тинимсиз ишлаши, доимо изланиб яшаши керак. Бу ўқитувчиларни профессионаллигига, уларнинг касбий компетентлигига кўйиладиган талаблар ортиб борилаётганлигини кўрсатади. Дарҳақиқат, ўқитувчи “ўқитиб ўқиши, ўргатиб ўрганиши” лозим. Шундагина у, фан ва техника ютуқларидан хабардор бўлибгина қолмасдан, миллий тараққиётимизни таъминлаш йўлида эгаллаган билимларини ҳам такомиллаштириб боради.

Талабаларни амалий фаолиятга тайёрлаш бу биринчи навбатда таълим олувчиларда муҳим компетенцияларни шаклланганлигига, иккинчи навбатда таълимий манбаларни замонавийлиги ва илмийлигига, учинчи навбатда таълимни ишлаб чиқариш билан интеграциялашганлигига эришиш учун муҳимдир.

Маънавий яратувчанлик билан шуғулланишда, педагогик жараённинг динамикаси, таълим олувчиларни эгаллаётган касбига муносабати, касбий фаолиятида ижобий ўзгаришларга эришишга интилишлари каби хусусий, аниқроғи, илмий ва операционал компонентларни функционал ролини белгилаш лозим бўлади. Бунда олий таълим муассасаларида профессор-ўқитувчилар ўз педагогик фаолияти давомида талабаларнинг шахсий хусусиятлари, таълимий маълумотларни ўзлаштириш жараёнини, эгаллаган билимини амалиётда қўллай олиш техникасини, бир сўз билан айтганда таълим олувчиларнинг индивидуал-психологик хусусиятларини индивидуал тарзда педагогик баҳолашни

²³ Шавкат Мирзиёв “Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси” Тўлдирилган иккинчи наشري. –Тошкент: “O’zbekiston” нашриёти, 2022 йил, 52-бет.

таъминловчи маҳорати талаб этилади. Бундан ташқари педагогик баҳо яъни, таълим олувчининг ўқув фаолиятида кузатилаётган ўзгаришларини, ўзлаштирилаётган билимларини амалиётда қўллаш тарзини, ижтимоий-касбий муҳитга мослашишини, касбий сифатларни намоён этиш меъёрига риоя этишини белгийдиган мезонни ҳам тўғри танлай билиш даркор. Шундагина олий таълим муассасаларида педагогик фаолиятни муваффақиятли кечиши учун маънавий замин яратилади.

Хулоса қилиб айтганда, муваффақиятни субъектив мезони сифатида: фаолиятнинг прогностик белгиларини, яъни ўзига, таълим олувчиларга, касбдошларга, натижаларга эришиш кутувларига доир бўлган хулқ намунасини; ишонч, эмоционал барқарорлик, ижтимоий фаоллик, масъулиятлилиқ, мулоқот ва ҳамкорликка очиқлик каби шахсий сифатларни; касбига қизиқиш, касбини тўлиқ идрок этиш, касбий вазифаларни завқланиб бажариш, мотивлар ва интилишлар кабиларни ҳамда объектив мезонлар тариқасида: касбий фаолиятни самарадорлигини; педагогик тизим доирасида аниқ натижаларга эришилганлиги; ютуқларни педагогик жамоа томонидан эътироф этилиши ва қўллаб-қувватлаши каби жараёнларни самарали амалга ошириш олдимизда турган асосий вазифамиздир.

БАРКАМОЛ АВЛОДНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МОДЕЛИ

*Мадалиев Абдулла Ахмедович,
Тошкент гуманитар фанлари университети
“Аниқ ва гуманитар фанлари” кафедраси
профессори, иқтисодиёт фанлари доктори.*

Баркамол авлодни шакллантиришда таълим ва тарбияни уйғунлаштириш ва баҳолаш рейтингини ишлаб чиқиш учун инсон омилини ташкил этувчи инсоний сифатлар тизимини тузиб олиш зарур бўлади. Чунки, юқорида қайд этилганидек, инсон омили таълим ва тарбияни ташкил этишда бош вазифани адо этади. Биз таълим ва тарбия ишини уйғунлаштиришни инсон омили орқали амалга ошириш масаласини илгари суришимизда рамзий маъно бор. Яъни, инсон омили яхлит бутунликдан иборат. Лекин у ҳам турли инсоний сифат элементларидан ташкил топган. Жумладан таълим ва тарбия ҳам инсон омилининг тармоқларидир. Шу боисдан инсон омилини ташкил этувчи инсоний сифатларнинг ўзаро боғлиқлигидан келиб чиққан ҳолда таълим ва тарбия ишини уйғунлаштириш мақсадга мувофиқ бўлади. Бунинг учун таълим-тарбияга таъсир этувчи инсон омилининг инсоний сифатлар тизимини тузиб олиш зарур бўлади. Ўз навбатида булар таълим-тарбия меъморий ансамблининг муҳим элементлари бўлиб хизмат қилади. Тизимни тузиш учун аввало уни ташкил қиладиган сифатлар аниқлаб олиниши керак.

Жадвал-тизим уч қисмдан иборат бўлиб, биринчи қисм – инсоний, маънавий-ахлоқий кадриятлар, иккинчи қисм илмга муносабат, учинчи қисм назорат натижасидан иборат бўлди.

I. Тарбиявий, маънавий – ахлоқий қадриятлар. Одоб ва ахлоқ, иродалик, ҳалоллик, маънавиятлилик, маданиятлилик, ватанпарварлик, ғайрат-шижоат, сабр-қаноат, тўғрисиқлик.

II. Илм олишга муносабат. Илмсеварлик, интизом, пухталиқ, масъулият, фаоллик, қобилият ва истеъдод, илғор фикрловчилик, изланувчанлик, давомат.

III. Назорат натижалари. Назорат балли (умумий). Таълим-тарбия ишига тизимли ёндашиш ҳаққоний воқеликни туб моҳиятини теран англашга, уларнинг бир-бири билан узвий алоқадорлик ва ўзаро таъсир ҳолатида амал қилишини ҳамда ривожланишини англаб етишга кўмаклашади. Таълим-тарбия сифатлари ягона тизимда ўзаро узвий алоқадор ва боғланган ҳолда бир бутунликни вужудга келтиради, ҳамда ҳаракатланади. Бу тизим таълим ва тарбия сифатлари мажмуидан ташкил топади. Бунда ёшларнинг таълим-тарбия олишида зарур бўладиган, хулқ-атворини ташкил этишда энг дастлабки муҳим сифатлар танлаб олинадик, буларсиз ёшлар талаб даражасидаги таълим ва тарбияга эга бўла олмайдик, инчинун комиллик сари ҳаракат қила олмайдик. Бундан кўзланган асосий мақсад таълим-тарбияни ташкил этувчи сифатларни қараб чиқиш чоғида уларни тарқоқ ҳолда эмас, мажмуавий тизим тарзида кўриб чиқиш имконини беради. Бу борада ҳеч бир сифат назардан четда қолиб кетмаслиги билан диққатга сазовордир. Энди ушбу сифатларнинг инсон ҳаётида қандай ўрин тутишлигини ўрганиб чиқайлик. Бунинг учун уларни баҳолашнинг таъриф ва таснифини беришга ҳаракат қиламиз (1-жадвал). Бунда сифатларнинг аҳамияти ва моҳиятини очиб беришга ҳаракат қилинди. Жадвал талабаларни ҳар томонлама баркамол ривожланиши учун нималарга эътибор қаратиш зарурлигини кўрсатиб туради. Чунки жадвалда таълимда зарур бўладиган энг зарурий инсоний сифатлар танлаб олинди. Бундаги сифатлар бевосита ва билвосита ўзаро боғланиб, жўшқин ҳаракатни вужудга келтирадики, бу улкан куч-қудрат демақдир. Ушбу мажмуадан ўрин олган сифатларга аввалдан эътибор қаратиб келинган бўлса-да, уларнинг барчаси бир вақтнинг ўзида фойдаланиш учун қамраб олинган эмас. Мазкур мажмуа ёрдамида эса ҳамма сифатларга бир вақтнинг ўзида қараб чиқилиши билан яхлит куч вужудга келадики, бошқа барча ҳолатларни ҳаракатга келтиради. Сифатлар талабаларда барчаси бир бутун мажмуа сифатида қарор топиб, яхлит бир бутунликни ташкил этиши, талабанинг тўлақонли таълим олишини ва тарбияли хулқ-атворини шаклланишини таъминлайди.

Талабаларнинг ўз имконияти ва салоҳиятидан фойдаланиш даражасининг паст бўлиши кўп жиҳатдан уларнинг илмга иштиёқи ёки лаёқатининг йўқлигида эмас, балки илм олишдаги фаолиятини тўғри ташкил эта олмаганлиги, уни яхшилаш учун қайси сифатлардан фойдаланиш зарурлиги, ёки, қайсики сифатларнинг назардан четда қолдириб, имкониятларини бой бераётганлигини билмай қолишлигидадир.

1-иловада таълим-тарбияга таъсир этувчи сифатларнинг 18 та турини санаб, уларга таъриф тасниф берилди. Бунда таълим-тарбияда зарур бўладиган дастлабки энг муҳим сифатларгина саралаб олинди.

Инсоний-маънавий ахлоқий қадриятлар, илмга муносабат қисмидаги сифатларнинг хусусиятлари ўз ҳолича мавжуд бўлган мавҳум нарсалар эмас. Улар ҳар бир конкрет воқеада, ҳар бир шахсда уйғунликда намоён бўлади.

Инсонийлик сифатларини ишлашининг узлуксизлиги таъминланилиши лозим. Инсон омили ва уни ташкил этувчи инсоний сифатлар таълим-тарбиянинг барча жараёнлари билан узвий боғланиб, ягона мустақкам тизим вужудга келтирилиши керак. Бу сифатларга шундай ёндашмоқ керакки, унинг салоҳиятидан ҳар томонлама самарали фойдаланиш имкони таъмин этилсин.

Жадвал-тизимдаги қисмларга юклатилган вазифаларга эътибор қаратайлик:

Инсоний, маънавий-ахлоқий қадриятлар қисмида: ўқувчи (талаба)лар биринчи навбатда инсоний ақидалар, муносабатларга мос равишда тарбия кўришлик; ёшларни маънан бой, ахлоқан гўзал, тавозели, ҳамиша адолатли, тўғри, ҳаққоний, самимий, масъулиятли бўлишга даъват этиш; ўзлигини англаш, билиш, идора этиш, ўз-ўзини ташкил этиш, ҳаётда ўзининг муносиб ўрнини топишга интилиш иштиёқини уйғотиш, ўз фикр ва ва туйғуларини муайян ўзанга сола билиш; ҳар бир ўқувчи ва талаба хулқ-атвори, ахлоқий қадриятларини ривожлантириб бориш; ёшлар ўртасида ўзаро алоқа ва муносабатларни вужудга келтириш; инсонийлик омиллари таъсирида меҳнатсеварлик, илм олиш, маданиятли ва маънавиятли бўлиш ҳамда шунга ўхшаш омилларнинг ривожланишига ижобий таъсир ўтказиш;

Илмга муносабат қисмида: ўқув меҳнати тарбиясини вужудга келтириш; ёшларнинг ижтимоий ҳолати, касби ва шахсий қобилиятига таъсир этиш; илмга бўлган қизиқиш ва ижодий муносабатни шакллантириб, самарали меҳнат ва изланувчанликни ташкил этиш; ёшларни тизимли илм олишга ҳамда ҳар бир шахснинг ақлий-илмий, тажрибавий салоҳиятини очиб бориш; ёшларнинг касб танлаш ва ўз мақсадлари йўлида интилувчанлик ҳаракатларини шакллантириш.

Назорат натижалари: жорий, оралик ҳамда якуний назоратлар орқали ўқувчи (талаба) билимини баҳолаш.

Инсон хулқ атвори ва фаолиятини ташкил этувчи инсоний сифатлар тизими ҳамда уларни баҳолашнинг таъриф ва таснифидан ҳар бир сифатнинг характеридан келиб чиқадиган вазифалар, мақсадлар, мазмун ва маънолар батафсил ўз ифодасини топди. Инсоний сифатлар ва улардан умумий тарзда фойдаланишни барча билиши долзарб вазифа қилиб қўйилди.

Инсон фаолиятига таъсир этувчи сифатлар жуда ҳам сезгирдир. Агар бу инсоний сифатларга таълим-тарбияда етарли эътибор берилмаса, талаба ва ўқувчиларнинг талаб-истаклари, қолаверса, инсонийлик хусусиятлари ҳисобга олинмаса, таълим-тарбия самарадорлиги тез ва кескин камайиб кетади. Шунинг учун жадвал ёрдамида ҳар бир ўқувчи ва талаба ўзига мос сифатлар асосида ўқишни ташкил этмоғи керак. Бу айни чоғда тўғри танланган таъсирчан усуллар кутилган натижаларни юқори даражада таъминлаш имконини беради. Шунингдек, бундай ҳолат таълимнинг самарали усулларини ишлаб чиқишни, бунда талабаларнинг қизиқишларини инобатга олишни кўзда тутди.

Таълимни тўғри ташкил этишда талабалар ўртасида инсоний сифатлардан фойдаланишни фаоллаштириш зарур. Ушбу тизим-мажмуа талаба салоҳиятидан

хар томонлама омилкорлик билан фойдаланишни таъминлашда қўлланма вазифасини ўташи бежиз эмас. Инсон фаолиятини фаоллаштиришда унга таъсир этувчи инсоний сифатларнинг ролини ошириш эҳтимоли мавжуд бўлган хатоликларнинг олдини оловчи ва муваффақият сари етакловчи шартдир (ёки таълим самарадорлигини оширишнинг кучли воситасидир). Аслида, таълимни тўғри ташкил этиш, асосан инсоний сифатлардан тўғри фойдаланиш натижасида содир бўлади. Жадвал орқали сифатлардан фойдаланиш даражаси кузатиб борилади. Ҳар бир инсоний сифат бирма-бир таҳлил қилиниб, улардан қай даражада фойдаланилаётганлиги ўрганиб борилса, талабанинг таълим-тарбия борасидаги ҳатти-ҳаракати намоён бўлади. Шу даврга қадар таълимнинг кўплаб педагогик технологиялари ишлаб чиқилган. Лекин тавсия этилаётган таълим-тарбияни тизимли ташкил этиш ва баҳолаш рейтинги модели ҳали таълимда янги. Буни жорий этилиши талабаларнинг ўзларида бевосита илмга ва тарбияга бўлган майлини оширади. Таълим-тарбияда инсон омилини фаоллаштириб, истеъдодни уйғотишга, уни ривожлантиришга хизмат қилади.

Инсон омили, инсон ҳис-туйғулари, ақл-идроки, илми, меҳнатга муносабати, малакаси, тажрибаси онги, жисми, эътиқоди, руҳияти, қобилияти, майлидан иборат институционал тизимдир. Ушбу мажмуанинг фаолиятини ташкил этишдаги ютуқлар таълим ва тарбия туташганда, яъни боғланганда, боғланиш даражасига тўғри пропорционал равишда содир бўлади. Таълим-тарбияда инсон омилини фаоллаштириш кўзланган натижаларга эришишда муҳим аҳамият касб этади. Шунинг учун бунда энг аввало инсон омилини фаоллаштириш йўлини тутиш кўзланган мақсадга эришишнинг ишончли омили сифатида намоён бўлади.

Инсон омили кўп функцияли инсоний сифатлардан ташкил топганки, уларнинг барчасини бирдай қўлламаслик, олдинга қўйилган мақсадга тўлақонли эришиш имконини бермайди, чунки улар композицион уйғун тарзда бир-бирини ҳаракатга келтиради, фаолиятини ташкил этади. Шу боис ҳар бир инсоний сифатнинг таълим-тарбияда ўз ўрни ва аҳамиятига катта эътибор қаратишни тақозо этади.

Ҳар бир шахснинг хулқ-атвори, қизиқиши, қобилияти, билими, ҳаракати турлича бўлади. Шунинг учун уларга индивидуал муносабатда бўлиш талаб этилади. Ушбу жадвал талаба шахсини индивидуал ўрганишни тизимга солади. Бу билан талабанинг таълим ва тарбиясини баҳолаш рейтинг тизими вужудга келади.

1-жадвал

Талаба рейтингини баҳолаш тизими намунаси

Фан _____

Ўқитувчи(профессор) _____

Талабанинг Ф.И.Ш. _____

_____ -гуруҳ

Ум	Тр	Баҳолаш даражалари	Қони-қарсиз	Ўрта	Яхши	Аъло	Сифатларнинг солиштирма салмоғи, фонзда
----	----	--------------------	-------------	------	------	------	---

“Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifati va samaradorligini oshirish istiqbollari” mavzusida respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materillari to’plami.

Tr.		Баҳолаш қиймати (Баллда)	54 гача	55 - 70	71 – 85	86 - 100	
I. ТАРБИЯВИЙ, МАЪНАВИЙ – АХЛОҚИЙ ҚАДРИЯТЛАР							
1.	1.	Одоб ва ахлоқ.					100,0
2.	2.	Иродалик					100,0
3.	3.	Ҳалоллик					100,0
4.	4.	Маънавиятлилик					100,0
5.	5.	Маданиятлилик					100,0
6.	6.	Ватанпарварлик					100,0
7.	7.	Ғайрат-шижоат					100,0
8.	8.	Сабр-қаноат					100,0
9.	9.	Тўғрисиўзлик					100,0
		ТМАҚ ўртача қиймати	$\text{ТМАҚ} = \frac{1 + 2 + 3 + \dots + 9}{9}$				100,0
II. ИЛМ ОЛИШГА МУНОСАБАТ							
10.	1.	Илмсеварлик					100,0
11.	2.	Интизом					100,0
12.	3.	Пухталиқ					100,0
13.	4.	Масъулият					100,0
14.	5.	Фаоллик					100,0
15.	6.	Қобилият ва истеъдод					100,0
16.	7.	Илғор фикрловчи					100,0
17.	8.	Изланувчанлик					100,0
18.	9	Давомат					100,0
		ИОМ ўртача қиймати	$\text{ИОМ} = \frac{1 + 2 + 3 + \dots + 9}{9}$				100,0
III. НАЗОРАТ НАТИЖАЛАРИ							
	1.	Назорат балли йиғиндис					100,0
		Талаба рейтинги	$\text{Tr} = \frac{\text{ТМАҚ} + \text{ИОМ} + \text{НБ}}{3}$				100,0

Бу ерда:

ТМАҚ – тарбиявий, маънавий-ахлоқий қадриятлар;

ИОМ – илм олишга муносабат;

НБ – назорат балли йиғиндис (жорий, оралиқ ва якуний);

Tr – талаба рейтинги.

Баҳолаш 100 баллик тизим асосида амалга оширилади. Давоматга балл кўйиш дарсга қатнашган фоизидан келиб чиқади. Яъни:

$$\text{Талабанинг давомат балли} = \frac{\text{дарсга қатнашган соати}}{\text{умумий дарс соати}} * 100\%.$$

Талабани рейтингини баҳолаш тизими (1-жалвал)даги тарбиявий, маънавий-ахлоқий қадриятлар қисмида: 1-одоб ва ахлоқ; 2-иродалик; 3-ҳалоллик; 4-маънавиятлилик; 5-маданиятлилик; 6-ватанпарварлик; 7-ғайрат-шижоат; 8-сабр-қаноат; 9-тўғрисиўзлик,

$$(\text{ТМАҚ} = \frac{1+2+3+\dots+9}{9}).$$

Илм олишга муносабат қисмидаги: 1-илмсеварлик; 2-интизом; 3-пухталик; 4-масъулият; 5-фаоллик; 6-қобилият ва истеъдод; 7-илғор фикрловчи; 8-изланувчанлик; 9-давомат,

$$(\text{ИОМ} = \frac{1+2+3+\dots+9}{9}).$$

Назорат натижаларидаги назорат балли йиғиндиси:

$$НБ=ЖН+ОН+ЯН.$$

Талаба рейтинг:

$$\text{Талаба рейтинг} = \frac{\text{ТМАҚ} + \text{ИОМ} + \text{НБ}}{3}.$$

Ушбу жавалда бир йўла комплекс равишда талабанинг тарбияси билан боғлиқ: одоб-ахлоқи; маънавияти; маданияти; ватанпарварлиги; илм олишга муносабати; қобилият ва истеъдоди каби 18 та сифат; ва илм даражаси баҳоланадики, булар тўла баркамол авлодни шакллантириш талабларига жавоб беради (1-жадвал). Бу иш ҳар семестрда мунтазам равишда амалга ошириб борилиши натижасида талаба буни таълим-тарбиянинг асосий талаби ва вазифаси сифатида қабул қилади.

2-жадвал

Фанлар бўйича талаба рейтингининг ўртача натижасини аниқлаш усули

“Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifati va samaradorligini oshirish istiqbollari” mavzusida respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materillari to’plami.

Талабанинг комиллик даражаси			
1-курс	2-курс	3-курс	4-курс
Курс бўйича талаба рейтинг	Курс бўйича талаба рейтинг	Курс бўйича талаба рейтинг	Курс бўйича талаба рейтинг

$$\text{Талабанингкомилликдаражаси} = \frac{1\text{курс} + 2\text{курс} + 3\text{курс} + 4\text{курс}}{4}$$

3-жадвал

Гуруҳлар рейтингининг ўртача натижасини аниқлаш усули

Факультет	Курс	Гуруҳ
-----------	------	-------

Гуруҳда ўқийдиган талабаларнинг рейтинг натижалари									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	n
Талаба (Ф.И.Ш.)нинг рейтинг натижаси	Талаба (Ф.И.Ш.)нинг рейтинг натижаси	Талаба (Ф.И.Ш.)нинг рейтинг натижаси	Талаба (Ф.И.Ш.)нинг рейтинг натижаси	Талаба (Ф.И.Ш.)нинг рейтинг натижаси	Талаба (Ф.И.Ш.)нинг рейтинг натижаси	Талаба (Ф.И.Ш.)нинг рейтинг натижаси	Талаба (Ф.И.Ш.)нинг рейтинг натижаси	Талаба (Ф.И.Ш.)нинг рейтинг натижаси	Талаба (Ф.И.Ш.)нинг рейтинг натижаси
Талабалар бўйича гуруҳ рейтингини баҳолашнинг ўртача натижаси									

$$\text{Гуруҳнингсеместрбўйичарейтинги} = \frac{1 - \text{талаба} + 2 - \text{талаба} + 3 - \text{талаба} + \dots + n - \text{талаба}}{n}$$

$$\text{Гуруҳнингкурсбўйичарейтинги} = \frac{I\text{семест} + II\text{семес}}{2}$$

Гуруҳнинг курс бўйича рейтинг натижаси	
I (Баҳорги семестр)	II (Кузги семестр)
Семестрда ўқитиладиган фанлар бўйича гуруҳ рейтингининг натижаси	Семестрда ўқитиладиган фанлар бўйича гуруҳ рейтингининг натижаси

Гуруҳ талабаларининг ўртача комиллик даражаси			
1-курс	2-курс	3-курс	4-курс
Курс бўйича гуруҳ рейтинг	Курс бўйича гуруҳ рейтинг	Курс бўйича гуруҳ рейтинг	Курс бўйича гуруҳ рейтинг

$$\text{Гуруҳталабаларинингўртачакомилликдаражаси} = \frac{1\text{курс} + 2\text{курс} + 3\text{курс} + 4\text{курс}}{4}$$

4-жадвал

Факультетлар рейтингининг ўртача натижасини аниқлаш усули

Факультет	Курс
-----------	------

“Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifati va samaradorligini oshirish istiqbollari” mavzusida respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materillari to’plami.

Факультетдаги гуруҳларнинг рейтинг натижалари									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	n
№ сонли гуруҳнинг рейтинг натижаси	№ сонли гуруҳнинг рейтинг натижаси	№ сонли гуруҳнинг рейтинг натижаси	№ сонли гуруҳнинг рейтинг натижаси	№ сонли гуруҳнинг рейтинг натижаси	№ сонли гуруҳнинг рейтинг натижаси	№ сонли гуруҳнинг рейтинг натижаси	№ сонли гуруҳнинг рейтинг натижаси	№ сонли гуруҳнинг рейтинг натижаси	№ сонли гуруҳнинг рейтинг натижаси
Гуруҳлар бўйича факультет рейтингини баҳолашнинг ўртача натижаси									

$$\text{Факультетнинг семестр бўйича рейтинг} = \frac{1 - \text{гуруҳ} + 2 - \text{гуруҳ} + 3 - \text{гуруҳ} + \dots + n - \text{гуруҳ}}{n}$$

Факультетнинг курс бўйича рейтинг натижаси	
I (Баҳорги семестр)	II (Кузги семестр)
Семестрда ўқитиладиган фанлар бўйича факультет рейтингининг натижаси	Семестрда ўқитиладиган фанлар бўйича факультет рейтингининг натижаси

$$\text{Факультетнинг курс бўйича рейтинг} = \frac{I \text{ семестр} + II \text{ семестр}}{2}$$

Факультет гуруҳлари талабаларининг ўртача комиллик даражаси			
1-курс	2-курс	3-курс	4-курс
Курс бўйича факультет рейтингини	Курс бўйича факультет рейтингини	Курс бўйича факультет рейтингини	Курс бўйича факультет рейтингини

$$\text{Факультет талабаларининг ўртача комиллик даражаси} = \frac{1 \text{ курс} + 2 \text{ курс} + 3 \text{ курс} + 4 \text{ курс}}{4}$$

5-жадвал

ОТМ (университет, институт) рейтингининг ўртача натижасини аниқлаш усули

ОТМ	Курс
-----	------

ОТМдаги факультетларнинг рейтинг натижалари									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	n

“Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifati va samaradorligini oshirish istiqbollari” mavzusida respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materillari to’plami.

Иқтисодиёт факультетининг	Механика факультетининг рейтинг натижаси	Қурилиш факультетининг рейтинг натижаси	Машинасозлик факультетининг рейтинг натижаси	Менежмент факультетининг рейтинг натижаси	Металлунослик факультетининг рейтинг натижаси	Энергетика факультетининг рейтинг натижаси	Йўл қурилиши факультетининг рейтинг натижаси	Самолётсозлик факультетининг рейтинг натижаси	Ва ҳоказо факультетларнинг рейтинг натижалари
Факультетлар бўйича ОТМ рейтингини баҳолашнинг ўртача натижаси									

$$OTM\text{нинг семестр бўйича рейтингини} = \frac{1 - \text{факультет} + 2 - \text{факультет} + \dots + n - \text{факультет}}{n}$$

ОТМнинг курс бўйича рейтинг натижаси	
I (Баҳорги семестр)	II (Кузги семестр)
Семестрда ўқитиладиган фанлар бўйича ОТМ рейтингининг натижаси	Семестрда ўқитиладиган фанлар бўйича ОТМ рейтингининг натижаси

$$OTM\text{нинг курс бўйича рейтингини} = \frac{I\text{семестр} + II\text{семестр}}{2}$$

ОТМ талабаларининг ўртача комиллик даражаси			
1-курс	2-курс	3-курс	4-курс
Курс бўйича ОТМ рейтингини	Курс бўйича ОТМ рейтингини	Курс бўйича ОТМ рейтингини	Курс бўйича ОТМ рейтингини

$$OTM\text{талабаларининг ўртача комиллик даражаси} = \frac{1\text{курс} + 2\text{курс} + 3\text{курс} + 4\text{курс}}{4}$$

Рейтингни баҳолаш бўйича компьютер дастурий таъминоти ишлаб чиқиши керак. Бунда рейтинг тизимларнинг кетма-кетлиги занжирининг биринчи босқичида талаба рейтингини баҳолаиб, бунда бирламчи маълумот талабанинг ўзлаштирган баллари ҳисобланади. Бу маълумотлар жамланиб, сўнг кейинги босқичга индуктив йўл билан ўтказиб юборилади. Рейтинг кетма-кетлигининг иккинчи босқичида талабалар тўплаган балларнинг умумлашмасидан гуруҳ натижаси келиб чиқади ва бу ҳам кейинги босқичга ўтказилади.

Учинчи босқичда гуруҳлар балларининг умумлашмаси факультет натижасининг бирламчи маълумоти бўлиб, улар умумлаштирилгач, факультет натижаси келиб чиқади ва бу кейинги босқичга жўнатилади.

Тўртинчи босқичда эса факультетлар натижаси умумлашмаси ОТМ натижасининг бирламчи маълумоти бўлиб, булардан ОТМ натижаси келиб чиқади ва бу маълумот вазирликнинг маълумотлар банкига жўнатилади.

Тескари алоқа, яъни, дедуктив йўл билан юқоридан қуйидаги объектларгача кириб бориш имконияти мавжуд бўлади. Масалан, вазирликнинг маълумотлар банки билан уланган дастурий таъминоти орқали ҳар бир ОТМнинг рейтинг тизимига кириши ва мавжуд каналлар орқали ҳар бир факультет, гуруҳ ва талабанинг рейтинг тизимига кириб, улар ҳақидаги батафсил маълумотларга эга бўлиш имкониятлари мавжуд. Шунингдек, ҳар бир ОТМ, факультет ва бошқа структуралар ҳам тескари алоқа йўли, яъни ортга команда бериши билан факультетлар, гуруҳлар ва талабалар тўғрисидаги маълумотлар билан таъминланадилар.

1-расм. Рейтинг тизимлари занжирининг тўғри ва тескари алоқалари схемаси.

а) индуктив йўл билан таълим структураларига ўсиш йўли билан рейтинг маълумотларини шакллантириш;

б) – дедуктив, яъни, тескари алоқа йўли билан қуйи таълим структураларининг рейтинг тизимларига кириш.

Ушбу тизимининг моделидан фойдаланиш таълим-тарбия ишинининг электрон бошқарувини ташкил этишга асос бўла олади.

Таълим-тарбия ишида ўқувчи (талаба)ларнинг фақат фанларни ўзлаштирилганлиги баҳолаб ўлчанади, тарбиялилик ҳолати четда қолади, яъни унинг ўлчов мезони йўқ эди. Ушбу қўлланиладиган баҳолаш рейтингининг ўзига хос хусусияти шундаки, унинг ёрдамида таълим даражаси баҳолалиши баробарида, тарбия даражасини ҳам баҳолаш имкони вужудга келади. Бу эса талабаларда юқори таълим олиш билан биргаликда юқори тарбияли бўлишликни ҳам шарт қилиб қўяди. Мактаб, коллеж ва олий ўқув юртларида

тарбиявий салоҳиятини оширишга интилан ёшлар кейинги ҳаётларида ҳам ана шу анънани давом эттириб кетади. Тарбия доирасидан ташқарига чиқмайди, чунки у таълимни тарбия билан уйғунлаштириб олганки, кейинчалик у виждон амри билан тарбиядан воз кеча олмайди.

Талабалар ўзига берилган баҳосига сезгир бўлади. Нотўғри баҳоланиш унинг кайфиятида ранжиш, иккиланишга олиб келади. Жадвал ёрдамида эса айрим ўқитувчилар талабанинг таълим-тарбиясига ноҳолис баҳо бергани ҳолда, бошқа ўқитувчиларнинг талабани баҳолашида объектив ёндашиши талаба баҳосини ҳақиқат даражасига яқинлаштиради. Бу эса талабада ишонч ва умид, ҳамда ўқишга иштиёқ ҳиссини уйғотади. Тушкунлик ҳолатларидан олиб чиқиб кетади. Талаба илмини, яъни меҳнатини тўғри баҳоланмаслиги унинг руҳиятига салбий таъсир қилади. Бундай ҳол тез-тез ёки сурункали давом этса, талабани “руҳий таназул” ҳолатига олиб келиши ҳам мумкин. Бундай ғайриодатий ёндашув талабанинг (ўқувчининг) илмга бўлган иштиёқига салбий таъсир этади, тарбиясини издан чиқаради, бу борада илм олишдан безийди. Бундай ҳолат айниқса инсонни ўтиш даври, яъни ўсмирлик чоғидаёқ уни издан чиқиб кетишига олиб келиши мумкин. Тизимли ёндашувда эса бир ўқитувчининг бир ўқувчига нисбатан қилган ноҳақ муносабати ҳам кўзга ташланиб қолади. Яъни, бошқа ўқитувчиларнинг берган баҳоларининг ўртачаси натижада баҳодаги паст-баландлик текисланиб, ҳақиқатга яқин ҳолатни эгаллаш имконини бериши билан характерлидир. Тавсия этилаётган модель ёрдамида ҳар бир талаба педагоглар жамоаси томонидан, яъни жамоавий баҳолангани боис, ҳаққоний баҳога энг яқин даражада яқинлашиш имкони вужудга келади. Бунинг яна афзаллик томони шундаки, ҳар бир ўқитувчи талабани баҳолаш жараёнида унга тарбия бўйича ўз таълимларини ўтказиб боради ва унинг тарбия борасидаги камчиликларини бевосита ўзига айтади. Буни қулоғига олган талаба айнан шу камчиликларини бартараф этиш устида иш олиб боради. Бу билан ўз-ўзидан тарбиявий ишлар ҳеч қанақанги қўшимча машғулотларсиз, ўқитувчилар жамоасининг талабалар билан индивидуал тарзда шуғулланиш ҳолатини вужудга келтирадики, бу ўқитувчилар учун ортиқча юк бўлиб тушмайди. Аксинча талабаларнинг тарбияли бўлиб шаклланиши натижасида таълим бериш жараёнида соғлом муҳит вужудга келиб, таълим бериш ҳам таълим олиш ҳам самарали, мазмунли ва осон кечиб, бундан ўқитувчи ҳам, талаба ҳам қониқиш ҳосил қилади. Ҳозирги ҳолатда ҳам педагоглар болаларга тарбия бўйича кўп ишларни амалга оширишади, лекин талабанинг тарбияси ва хулқи даражасининг баҳоланмаслиги натижасида бундай ишдан келадиган самара кам бўлмоқда.

Ушбу баҳолаш рейтинги орқали талаба ўзи ҳақидаги маълумотга эга бўлади. Ундаги ижобий ва салбий натижалар борасида тегишли хулосалар қилади. Жадвал-тизим синергетик²⁴ характер касб этиб, унинг ёрдамида талабалар ўз-ўзини тарбиялашга зарурат сезадилар, бу билан уларнинг онги ўсади, савиясини оширишга интилади. Жадвалдаги ҳолатга қараб, ўз-ўзига баҳо

²⁴ Синергетик – ўз-ўзини ташкил этиш.

бериши, олдига вазифалар қўйиши, ўзини-ўзи ишонтириши, ўзига кўрсатма бериши, ўзини назорат қилиши ва ўз-ўзини тарбиялаши мумкин бўлади.

Мазкур жадвал талабани тарбиялашни тизим асосида кўп функцияли таълим-тарбия воситаларидан фойдаланиш имконини беради. Ушбу тизимсиз талабаларда таълим-тарбия олишга пала-партиш ёндашадилар. Бунга ҳаракат қилишса-да, ҳар доим ҳам ўзини-ўзи тарбиялашнинг тўғри йўлидан бормайди. Ишлаб чиқилган жадвал-тизим эса, талабани ўз-ўзини тарбиялашнинг асосий маъноси нимада эканлигини ва бунга қандай йўл билан эришиш мумкинлигини кўрсатиб берувчи маёқ вазифасини ўташи билан муҳим аҳамият касб этади.

Таълим олиш – ҳаётдаги энг мураккаб иш. Бу даврда талаба кўп мушкулотларга, қарама-қаршилиқларга, оғир синовларга дучор бўлади. Айни вақтда талабанинг куч-ғайратга тўлган, илмга чанқоқлик, ҳақиқатни билишга эҳтирос билан интиладиган давридир. Жадвал-тизим ёрдамида ёшлар ўзининг ҳаётий масалаларига жавоб излаши, ҳаётда қандай ўрин эгаллаши мумкинлигини билиб олади ва шунга қараб ўз фаолиятини ташкил этиши мумкин бўлади. Яъни, жадвал ҳар бир талабани ўзининг камолот истиқболини, қобилият имкониятларини рўёбга чиқариш йўллари кўрсатиб беради. Ушбу жадвал натижалари талабани зарурий ахборот билан таъминлайди ва шу асосида таълим-тарбия борасида онгли ҳаракат қилишга ва мақсад сари интилишга ундайди. Шунингдек, жадвалда талабани шахс сифатида ва камолот сари тараққий этиб боришини таъминловчи шартлар ва сифатлар мужассамлаштирилган. Шу сабабдан бу мажмуа талабаларни илм олиш, комиллик сари интилиш ҳиссиётларини таркиб топишида қўл келади.

Комиллик сари мақсадни шакллантиришнинг асосий йўллари билан бири бу ўз-ўзини тарбиялашдир. Талабанинг буни англаб етиши ва ўз олдига вазифа қилиб қўйиши уни келажакдаги муваффақиятларини белгилайди ва таъминлайди. Бу модель таълим, тарбия, инсон омилини фаоллаштириш, мотивлаш, адолатли баҳолаш, камчилик ва ютуқларини аниқлаш, келажакини башоратлаш каби ҳолатларига баҳо берувчи кўп функцияли ва кўп омилли тизимдир.

“Илмий-техникавий ривожланишни жадал амалга ошириш учун мамлакатда дастлабки муносиб инсон капитали шаклланган бўлиши лозим, акс ҳолда кейинги технологик укладга ўтиш жарёни содир бўлмайди”²⁵ – деган эди иқтисодиёт бўйича Нобель мукофоти совриндори Саймон Кузнец.

Хулоса шундан иборатки:

1. Энг аввало таълим ва тарбияни уйғунлаштиришда замонавий талаблар асосида рақамли таълим, корпоратив баҳолаш, “Таълимда электрон бошқарув” масалаларига чуқур кириб борилади.

2. Таълим ва тарбияга таъсир этувчи омиллар белгилаб чиқилади.

3. Ҳар бир семестрда талабаларни корпоратив вектор баҳолаш имкони вужудга келади. Бунда талаба ҳақидаги тўлақонли ҳаққоний тавсифи келиб чиқади. Бошқа қилиб айтганда талаба ҳар бир семестрда сертификатланиб

²⁵Корчагин Ю. Перспективы развития России: человеческий капитал и инновационная экономика. Монография. – Воронеж: ЦИРЭ, 2012. –С.8.

боради. Бу шундай шаффоф модель бўладики, ундан ОТМ, ота-оналар ва бошқалар талабаларни ўқув фаолиятини кузатиб бориш имкони туғилади.

4. Талабаларни адолатли баҳолаш имкони ҳам вужудга келади.

5. Талабаларнинг комиллик салоҳияти индекси баҳоланади. Шунингдек гуруҳ, факультет, олий таълим муассаси ва якунида республика бўйича таълим салоҳиятининг индекси ҳам келиб чиқади.

6. Корпоратив ва вектор баҳолашни оралиқ назорат билан уйғунлаштириб юбориш мумкин бўлади.

7. Талабаларнинг таълим индекси динамикаси асосида магистратура ва докторантураларга киришларига асос бўлиб хизмат қилади ва ҳоказолар.

OLIY TA'LIM MUASSALARIDA TA'LIM SIFATINI OSHIRISHIRISHNING AYRIM YO'LLARI

Xabibullayev Ibrohim,

Toshkent gumanitar fanlar univerisiteti professori, t.f.d.

Nurxonov Nurkomil Qahramon o`g`li,

Toshkent gumanitar fanlar univerisiteti dotsent v.b.

Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatinı oshirish har qanday ta'lim muassasasining bosh muammolari va maqsadlari orasida birinchi o'rında keladi. Oliy ta'limda ta'lim sifatinı oshirish, o'quv jarayonini samarali va innovatsion qilish, talabalar uchun yaratilgan sharoitlarda yuqori sifatlı ta'limni ta'minlash va ularning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish bilan bog'liqdir.

Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatinı oshirish uchun bir nechta yo'llar mavjud. Ular ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish va talabalar uchun yanada sifatlı ta'lim imkoniyatlarini yaratishga qaratilgan.

Oliy ta'lim muassasalarida o'qituvchilar darsliklar va o'quv materiallarini doimiy ravishda yangilab borishlari kerak. Bu talabalar uchun eng so'nggi ma'lumotlarnı taqdim etishga yordam beradi. Zamonaviy texnologiyalarnı ta'lim jarayoniga integratsiya qilish ta'lim sifatinı oshirishga keng imkoniyat yaratadi. Masalan, interaktiv ta'lim platformalari, masofaviy o'qish, video-konferensiyalar, onlayn resurslar va virtual laboratoriyalarnı qo'llash.

O'qituvchilarning malakasini muntazam ravishda oshirish, ularning pedagogik va ilmiy salohiyatini kuchaytirish muhim. O'qituvchilarnı yangi metodologiyalar, ilmiy yondashuvlar va innovatsion texnologiyalar bilan tanishtirish zarur. Talabalar bilan samarali muloqot o'rnatish, ularning fikrlarini eshitish va ta'lim jarayonida ishtirokini oshirish ta'lim sifatinı oshiradi. Talabalar fikr-mulohazalarini yig'ish va ularni o'quv mashg'ulotlarda hisobga olish ham muhim.

Oliy ta'lim muassasalari ilmiy tadqiqotlar va innovatsiyalarnı rag'batlantirishi, talabalarga ilmiy izlanishlar olib borish imkoniyatlarini yaratish kerak. Ilmiy izlanishlar ham ta'lim sifatinı yaxshilashga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Turli fakultetlar va kafedralar o'rtasida samarali hamkorlikni o'rnatish, interdisipliner yondashuvlarnı qo'llash ta'lim sifatinı oshirishga xizmat qiladi. Talabalarga amaliy ko'nikmalarnı rivojlantirish uchun ishlab chiqarish va boshqa sohalarda stajirovka va amaliyot o'tash imkoniyatlarini yaratish muhim. Bu

talabalarga nafaqat bilim, balki amaliy tajriba ham beradi. Oliy ta’lim muassasalarining xalqaro va milliy akkreditatsiya talablariga javob berishi, ta’lim sifatining yuqori bo’lishini ta’minlaydi. Akkreditatsiya jarayoni ta’limning sifatini nazorat qilish va yaxshilashda muhim rol o’ynaydi. Talabalar va o’qituvchilarga mukofotlar berish va rag’batlantirish tizimlarini joriy qilish, ta’lim jarayonida ularning faoliyatini yanada samarali qiladi.

Talabalar va o’qituvchilarga ta’lim jarayonining turli jihatlarida qayta aloqa berish, bu jarayonlarni yaxshilash va rivojlantirishga yordam beradi. Bu tizim orqali muammolarni tezda aniqlash va ularni hal etish imkoniyati yaratiladi.

Yuqoridagilarni amalga oshirish orqali oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini sezilarli darajada oshirish mumkin.

Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini oshirish - bu nafaqat talabalarning ilmiy salohiyatini, balki jamiyatning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishiga ham katta hissa qo’shadi. Ta’lim sifatini oshirish uchun bir qancha yo’llar mavjud:

1. O’qituvchilarni tayyorlash va malakasini oshirish.

O’qituvchilar ta’lim sifati uchun asosiy omillardan biridir. Shuning uchun ularning malakalarini oshirish, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni o’rgatish va o’qitish metodikasini takomillashtirish zarur.

2. Ilmiy tadqiqotlar va innovatsiyalarni rivojlantirish.

Oliy ta’lim muassasalarida ilmiy tadqiqotlar va innovatsion ishlar keng rivojlanishi talabalar va o’qituvchilarni ilmiy ishlar bilan shug’ullanishga rag’batlantirish, ilmiy va amaliy izlanishlar orasida bog’lanish yaratish ham ta’lim sifatini oshiradi.

3. Zamonaviy o’quv dasturlarini ishlab chiqish.

Oliy ta’lim muassasalaridagi o’quv dasturlarini zamon talablari va ishchi bozori ehtiyojlariga moslashtirish muhim. Interaktiv darslar, amaliy mashg’ulotlar va tizimli baholashlarni qo’llash orqali ta’lim sifatini oshirish mumkin.

4. Kadrlar tayyorlash va ishga joylashish imkoniyatlarini yaxshilash.

Oliy ta’lim muassasalarida talabalar nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko’nikmalarni ham egallashlari kerak. Bu ishga joylashish imkoniyatlarini oshiradi va muassasaning ta’lim sifatini yuksaltiradi.

5. Chet el tajribasini o’rganish va qo’llash.

Chet elning ilg’or ta’lim tizimlarini o’rganib, ularni milliy ta’lim tizimiga joriy etish zarur. Oliy ta’lim muassasalarida xorijiy universitetlar bilan hamkorlikni rivojlantirish, talabalar almashinuvini tashkil etish ta’lim sifatini oshirishga yordam beradi.

6. Talabalar uchun o’quv resurslarini ta’minotini yaxshilash.

Ta’lim sifatining yuqori bo’lishi uchun o’quv resurslari, kutubxonalar, laboratoriyalar va texnologik vositalar yangilanib borishi kerak. Bu talabalar uchun o’qish jarayonini samarali va qiziqarli qilishga yordam beradi.

7. Ta’limni baholash va monitoring qilish tizimini joriy etish.

O’qish jarayonining samaradorligini baholash va monitoring qilish tizimini samarali yo’lga qo’yish zarur. Doimiy baholash va qayta ko’rib chiqish o’qitish metodlarini takomillashtirishga yordam beradi.

8. Yoshlarning ijodiy salohiyatini rivojlantirish.

Talabalarga o'zlarini ijodiy jihatdan namoyon etish uchun keng imkoniyatlar yaratish, ularni yangi g'oyalar yaratishga rag'batlantirish, oliy ta'lim muassasalarining innovatsion salohiyatini oshiradi.

9. Oliy ta'lim muassasalarida o'zaro hamkorlik va tashqi aloqalarni rivojlantirish.

Oliy ta'lim muassasalari va sanoat korxonalari o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlash, ishlab chiqarish sektori bilan hamkorlikda amaliyotlar tashkil etish orqali talabalar tajribaga ega bo'lib, bilimlarini amalda qo'llash imkoniga ega bo'lishadi.

Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish — bu uzoq muddatli va kompleks jarayon bo'lib, u talabalarining bilim va ko'nikmalarini yuqori darajaga ko'tarish, ilmiy izlanishlarni rivojlantirish hamda pedagogik metodlarni yangilashni talab etadi. Buning uchun ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalarni qo'llash, o'qituvchilarning malakasini oshirish, amaliy ta'lim va stajirovkalarni kengaytirish, talabalar bilan samarali muloqot o'rnatish kabi bir qancha chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur. Shuningdek, ilmiy-tadqiqot ishlarini rivojlantirish, ta'lim muassasalarining akkreditatsiyasini ta'minlash va samarali qayta aloqa tizimlarini joriy etish ta'lim sifatini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi. Oliy ta'lim muassasalarining sifatli ta'limni taqdim etishi, jamiyatning taraqqiyoti uchun zarur bo'lgan yuqori malakali mutaxassislarini tayyorlashda katta ahamiyatga ega.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ

И.Каримова,

Старший преподаватель Ташкентского гуманитарного университета

Сегодня, образовательные стандарты высшего образования устанавливают четкие критерии для предоставления электронных библиотечных материалов, электронных баз данных и подключения к Интернету в учреждении и дома.²⁶

Новые подходы к обучению могут быть реализованы в образовании благодаря инновационным цифровым технологиям. Их интеграция в образовательный процесс открывает возможности для улучшения образовательных услуг, а также требует изменений в содержании и методах обучения.²⁷ При нынешнем уровне развития информационные технологии, применяемые в сфере образования, могут стать одним из важнейших «антикризисных» инструментов.

В Узбекистане онлайн-образование - не новая образовательная технология. Неструктурированная выбранная информация, контент, не учитывающий детали использования, являются одними из недостатков такого обучения

²⁶ Иноземцева С.А., Давыдова Е.В. Стратегии обучения студентов вуза безопасной работе в информационном пространстве. /ВЕСТНИК Пятигорского государственного лингвистического университета. № 4 2016 октябрь – декабрь. Пятигорск: ПГУ, 2016 г.

²⁷ Бордовская Н.В. Гуманитарные технологии в вузовской образовательной практике: теория и методология проектирования: учебное пособие. – СПб.: ООО «Книжный Дом», 2007 – 408 с.

(отсутствует реализованное свойство удобства использования). Один из возможных подходов - использовать сетевые технологии для структурирования создания и применения определенных знаний, чтобы полностью овладеть определенной областью знаний.

Все это входит в понятие «образовательная технология». Образовательные технологии (EdTech) - это образовательный подход, который упрощает обучение и повышает производительность за счет создания, использования и управления технологическими ресурсами, особенно посредством онлайн - обучения. Одним из преимуществ образовательных технологий является то, что они позволяют тестировать и изучать новые методы обучения или курсы для студентов. Использование передовых цифровых технологий позволяет сочетать теорию и практику, а также оценивать и анализировать широкий спектр сценариев. Онлайн-обучение, в частности «Массовый открытый онлайн-курс», является ярким примером EdTech (MOOC).

MOOC также позволяют привлекать студентов из других частей страны и мира в целом, что позволяет популяризировать учебное заведение, в составе которого он находится. Это также шанс получить доступ к целевой аудитории для создания сообщества вокруг учреждения для проведения таких мероприятий, как консультации по вопросам карьеры и обучение кандидатов, а также переподготовка персонала.

Международная платформа COURSERA (университеты Стэнфорда, Принстона, Мичигана, Пенсильвании и Государственный департамент США) являются примерами этой стратегии в действии (NPOO). Обратной стороной такого рода системы является «отсрочка» получения знаний или сценарий, в котором наличие определенного элемента в цифровой форме не гарантирует респонденту изучения и получения информации. Другой вариант развития отечественного образовательного плана - использование «инновационных систем», которые основаны на идее интеграции цифровых технологий со сложными бизнес-концепциями и направлениями. Исследования, разработки и инновационное-предпринимательские инициативы, поддерживаемые бюджетными деньгами, коммерческими контрактами или личными средствами, могут считаться объектами изобретательской деятельности.

Образовательные учреждения также можно рассматривать как платформу для создания «инновационных систем». Это особенно актуально в областях, где промышленная нагрузка минимальна. В этом сценарии «инновационный центр, основанный на знаниях» может использовать научное и образовательное учреждение в качестве фонда, способного координировать и выполнять НИОКР, организовывать соответствующие образовательные программы и так далее.

Цели и задачи должны быть определены в контексте идеи «инновационного центра», также как и структура управления, процедуры координации НИОКР, а также наличие материальных, технических,

информационных и финансовых ресурсов.²⁸ Любая технология, особенно новые цифровые, может успешно развиваться только в том случае, если в нее вкладываются деньги.

Отрасль информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) принесла больше всего инвестиций, составив 70% от общего объема инвестиций.

Динамика изменения объемов инвестиций в основной капитал и по виду деятельности “информатизация и связь” в 2020-2024 годах.²⁹
(млн. сумов)

	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Всего инвестиций в основной капитал, из них	49,5	60,7	107,3	134,0	202,0
в вид деятельности “информатизация и связь”	1,2	1,9	0,9	2,1	4,8
Иностранные инвестиции и кредиты, из них	10,8	16,2	31,4	52,6	86,6
в вид деятельности “информатизация и связь”	0,8	1,5	0,5	1,2	2,0

Основой качественного перехода на новый уровень развития образовательных методик считаются подходы к внедрению инновационных цифровых технологий в образовании. Становится возможным «обучение на протяжении всей жизни», т.е. получение знаний, навыков и умений в различных областях интересов в доступной форме на протяжении всей жизни; получение индивидуального образования в рамках выбранного профессионального пути с учетом индивидуальных особенностей человека; с учетом психофизических особенностей студента.

**KORRUPSIYAGA OID JINOYATLARNING XORIJIY DAVLATLAR
TAJRIBASI ASOSIDA TAHLILI**

*Isomiddinov Yunusjon Yusubboevich,
Toshkent gumanitar fanlar universiteti professori*

Bugungi kunda har bir davlatda korrupsiyaviy jinoyatlar, jumladan davlat organlari, korxonalar, tashkilotlar, muassasalarda mansabdor shaxslarining xatti-harakatlarini qonun yo‘li bilan to‘g‘ri va aniq tartibga solish, davlat apparati tizimida mansabdorlik jinoyatlarini oldini olish va profilaktikasiga qaratilgan kompleks ma‘muriy chora-tadbirlar ishlab chiqib, amaliyotga joriy etish eng dolzarb

²⁸ Тойвонен Н.Р. К вопросу о понятийном аппарате формируемых университетских инновационных образований. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://innovation.ifmo.ru/images/pages/49/k-voprosu-o-ponyatiynom-apparate-formiruemyh-universitetskih-innovatsionnyh-obrazovaniy.pdf>

²⁹ Материалы Государственного Комитета по статистике РУз

masalalardan biridir. Ayrim xorij davlatlarida ushbu masalaga oid qonunlar ishlab chiqilgan bo‘lib, ular mansabdor shaxslarning obro‘si va axloq kodekslariga aylangan. AQSH, Fransiya, Gollandiya, Rossiya kabi mamlakatlarni fikrimiz misolida keltirib o‘tishimiz mumkin. Xususan, AQSHda mansabdorlik jinoyatlarini oldini olish uchun maxsus normativ hujjatlar qabul qilingan va 1990 yil 17 oktyabrda “Hukumat xodimlari va xizmatchilarining odob-axloq prinsiplari to‘g‘risida”gi Qonun, 1978 yilda “Hokimiyat muassasalaridagi etik to‘g‘risida”gi Qonun; Gurmaniyada “Davlat xizmatchilari to‘g‘risida”gi Qonuni, “Davlat xizmatidagi odob rejimi to‘g‘risida”gi Qonun, “Federal xodimlar to‘g‘risida”gi Qonun; Fransiya 1946 yilda “Davlat xizmatchilarining asosiy maqomi to‘g‘risida”gi Qonun kabi normativ hujjatlar qabul qilingan. Ayniqsa, Fransiyaning 1946 yilgi qonunida xizmatdagi shaxslarning axloqiy mas’uliyati, davlat xizmatining obro‘si, jamiyat oldidagi majburiyatlariga alohida urg‘u berilgan.

Xorij davlatlaridan, AQSH federal qonunchiligida mansabdorlik jinoyatlari to‘g‘risida yagona bob mavjud emas. Shtatlarning kodekslarida ham ularni ta’riflovchi yagona tizim kuzatilmaydi. AQSH qonunlar to‘plamining o‘n sakkizinchi bo‘limida mansabdorlik jinoyatlari uchun javobgarlik to‘rtta bobda: “Poraxo‘rlik, noqonuniy daromad va ommaviy mansabdor shaxsning o‘z mavqeini suiiste‘mol qilishi” (11-bob), “Saylovlar va siyosiy faoliyat” (29-bob), “Tovlamachilik va tahdid” (41-bob), “Yollangan mansabdor shaxs va xizmatchi” (93-bob) kabi boblarda belgilangan.

Korrupsion jinoyatlariga qarshi kurashda xalqaro institutlar ichida universal tashkilot Birlashgan Millatlar Tashkiloti muhim rol o‘ynaydi. “Biz qachonki korrupsiyalashgan elita fuqarolarni ta’lim olish, sog‘liqni saqlash, asosiy infrastrukturalar va amaldagi davlat xizmatidan foydalanishini cheklab, o‘z mamlakatidan yuz millionlab va hatto milliardlab dollarlarni talon-taroj qilgan paytda, uzoq vaqt ko‘zimizni boshqa tarafga qaratib turdik”,-deb yozgan edi BMTning sobiq Bosh kotibi Kofi Annan o‘zining Korrupsiyaga qarshi kurash bo‘yichauchinchi Global forum ishtirokchilariga yo‘llagan murojaatida .

1990 yillarning o‘rtalaridan boshlab bu xalqaro tashkilot korrupsiya muammosiga jiddiy e’tibor bera boshladi. BMT tomonidan qabul qilingan mansabdorlik jinoyatlariga qarshi kurashga yo‘naltirilgan hujjatlar ichida 2003 yil dekabr oyida qabul qilingan Birlashgan Millatlar Tashkilotining korrupsiyaga qarshi Konvensiyasi muhim o‘rin tutadi. Tinchlikni va xalqaro xavfsizlikni qo‘llab-quvvatlash, davlatlararo hamkorlikni rivojlantirish maqsadida tashkil etilgan universal tashkilot BMT darajasida ham oddiy insonlar manfaatlarini ko‘zlab korrupsiyaga qarshi xalqaro konvensiya qabul qilinganligi ulkan ahamiyatga ega. Bugungi kunda korrupsiyaviy mansabdorlik jinoyatlariga qarshi kurashga o‘zlarining faoliyatida alohida e’tibor berib kelayotgan quyidagi xalqaro tashkilotlarni ko‘rsatib o‘tish mumkin: BMT, Yevropa Ittifoqi, Jahon banki, Transperensi International xalqaro nohukumat tashkiloti, Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti, Amerika Davlatlari tashkiloti, Afrika Ittifoqi, Arab davlatlari Ligasi, Butunjahon bojxona tashkiloti singari xalqar tashkilotlar. Ushbu tashkilotlar tomonidan korrupsiyaning oldini olish, unga qarshi kurashda hamkorlik qilish va boshqa davlatlarni, xalqaro biznes

tashkilotlarini bu salbiy fenomenga qarshi kurashga jalb qilishga qaratilgan qator xalqaro hujjatlar qabul qilingan. Keyingi o‘n yillikda qator xalqaro tashkilotlar korrupsiyaga qarsh kurashda tashabbuskorlik ko‘rsatib, xalqaro hamjamiyatni bu illatning oldini olishda hamkorlikka da’vat etib kelmoqda.

Xususan, yuqoridagi tashkilotlar tomonidan yoki ularning ishtirokida qabul qilingan quyidagi xalqaro shartnomalarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Jumladan, Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot Tashkiloti tomonidan 1997 yil 21 noyabrda qabul qilingan Xalqaro tijorat bitimlarida xorijiy davlatlar mansabdor shaxslarini sotib olishga qarshi kurash to‘g‘risidagi Konvensiya; Yevropa Kengashi Vazirlar Qo‘mitasi tomonidan 1999 yil 27 yanvarda qabul qilingan Korrupsiya uchun jinoiy javobgarlik to‘g‘risidagi Konvensiya; Yevropa Kengashi Vazirlar Qo‘mitasi tomonidan 1999 yil 27 yanvarda qabul qilingan Korrupsiya uchun fuqarolik-huquqiy javobgarlik to‘g‘risidagi Konvensiya; Afrika Ittifoqining korrupsiyaning oldini olish va unga qarshi kurash to‘g‘risidagi 2003 yil 12 iyuldagi Konvensiyasi.

Korrupsiyaga qarshi kurashda xalqaro miqyosda qabul qilingan va davlat xizmati sifatini ko‘tarish hamda davlat xizmatchilarining fuqarolar oldidagi mas’uliyatini oshirish va axloqiy jihatdan ko‘tarishga qaratilgan xalqaro hujjatlarga qo‘shilish, ularga amal qilish har qanday davlat uchun muhim ahamiyatga ega.

Korrupsiyaning xalqaro munosabatlarga ta’sirini o‘rgangan tadqiqotchilar “sanoati rivojlangan “birinchi dunyo” mamlakatlari korrupsiya yordamida o‘zlariga ma’qul kelmagan hukumatlarni ag‘darib tashlashi, o‘zlariga xayrixoh rejim o‘rnatishi, amaldagi hokimiyatga oppozitsiyani moddiy ta’minlash imkoniyatiga ega bo‘ladi” degan xulosani bildirishgan.

MDH mamlakatlarida korrupsiya va unga qarshi kurash faoliyatini o‘rgangan ukrainali mutaxassis N.I.Melnik “MDHning ko‘p mamlakatlarida korrupsiya davlat va jamiyat boshqaruvining tizimli elementiga aylangan. Shu bilan birga, korrupsiya MDH mamlakatlarida ichki va tashqi siyosatni amalga oshirilishida sezilarli ta’sir qiluvchi omilga aylanib qoldi. Bu mamlakatlarning yuqori darajada korrupsiyalashganligi, ayrim mansabdor shaxslarning korrupsiyaga moyilligi boshqa davlatlar tomonidan ularning siyosiy rahbariyatiga ichki va tashqi siyosatga taalluql qarorlar qabul qilishida bosim sifatida foydalanilmoqda, ya’ni, bunday mamlakatlarning siyosiy rahbariyati boshqa davlatlar, xalqaro tashkilotlar rahbarlarining siyosiy qaramligiga tushib qoladi, natijada davlatlararo munosabatlarda, kreditlar olishda, shartnomalar tuzish va shu kabilarda muammolar kelib chiqmoqda”, - deb yozadi.

Dunyodagi eng rivojlangan mamlakatlarda ham korrupsiyaviy jinoyatlar sodir etiladi. Xalqaro miqyosda korrupsiya, uning tarqalganlik darajasi hamda jamiyat va davlatga keltiradigan zararini baholash borasida keyingi yillarda xorijiy davlatlarda keng tadqiqotlar olib borilmoqda. Hech bir davlat korrupsiyadan, uning zararli oqibatlaridan sug‘urta qilinmagan.

Ayrim tadqiqotchilar korrupsiyan o‘zlaricha g‘arb va sharq davlatlaridagi korrupsiyaga (korrupsiyaning g‘arbcha va sharqcha ko‘rinishiga) ajratishadi. Biroq, jahondagi mamlakatlarni korrupsiyalashganligi jihatdan sharq va g‘arbgga bo‘lish o‘zining puxta asoslariga eg emas. Tarixiy kitoblar shundan dalolat beradiki

korrupsiya sharq davlatlariga g‘arb kolonizatorlari tomonidan olib kelinadi. Misol uchun, Indoneziyaga korrupsiyani Gollandiyaga qarashli bo‘lgan Sharqiy Hindiston kompaniyasi mansabdor shaxslari orqali kirib kelganligi gapirilsa, Filippin ispan kolonizatorlari tomonidan, Hindiston Britaniya ma’muriyati tomonidan korrupsiya bilan zararlanganligi tadqiqotchilar tomonidan qayd etiladi. Filippin va Bangladeshda harbiy korrupsiyalashgan rejimga qarshi isyon ko‘tarilganligi hodisasi korrupsiyani Sharq madaniy an‘analari bir qismi, degan fikrlarni inkor etadi.

Xitoy davlat gazetasi “Wen Wei Po”da berilgan axborotga ko‘ra, 2003 yilning birinchi yarmida boshlangan keng ko‘lamli korrupsiyaga qarshi kurash kompaniyasi natijasida kommunistik partiya safidagi 1252 kishi o‘zini o‘zi o‘ldirgan. Yana 8371 kishi suddan u yoki bu tarzda yashiringan. Korrupsiyada ayblangan 6583 kishi esa, izzsiz yo‘qolgan. Ancha boy hisoblangan Guandong provinsiyasida partiya arboblari va ularning farzandlari o‘zlarining mol-mulki bilan chet elga chiqib ketishining 1240 holati qayd etilgan. “Jen Min Jibao” gazetasining 2007 yil 14 martdagi sonida berilgan ma’lumotlarga ko‘ra, birgina 2006 yil davomida 23,733 ming korrupsiya, poraxo‘rlik va mansab mavqeini suiiste‘mol qilish bilan bog‘liq bo‘lgan jinoyat bo‘yicha sud ishi yakunlanganligi ma’lum qilingan.

Xitoy Jinoyat kodeksiga ko‘ra, korrupsiya deyilganda, o‘zlashtirish, bosib olish, aldash yo‘li bilan yoki jamoat mulkini davlat xizmatchilari tomonidan boshqa noqonuniy usullar bilan xizmat mavqeidan foydalanib olishi tushuniladi. Xitoy qonunchiligi korrupsiya jinoyatlari uchun aybdorlarga o‘lim jazosidek eng og‘ir jazoni nazarda tutadi.

O‘tgan asrning 90-yillarida yapon tadqiqotchilari korrupsiyaviy jinoyatchilikni kamaytirishda: hokimiyat tuzilmalari faoliyati to‘g‘risida ma’lumotlarni oshkoralashtirish, mansabdor shaxslarni nazorat qilish uchun markaziy va mahalliy miqyosda mustaqil ombudsman institutini joriy etish, shu turdagi jinoyatlarga qattiq jazo tayinlash (deputatlikka saylanishdan mahrum qilish, umrbod yuqori lavozimga ko‘tarilishdan mahrum qilish, saylov guruhidagi shunga aloqador kishilarni jazolash), saylov kompaniyalarini moliyalashni to‘la davlat mablag‘lari hisobidan amalga oshirishni taklif etgan edilar. Yaponiyada korrupsiyaga qarshi kurashish bilan birga, noto‘g‘ri (tuhmatdan) pora olish haqida xabar berish ham, pora oluvchilarga nisbatan belgilangan jazoga –uch yil muddatga katorga jazosi yoki jarima jazosiga tortilishi mumkin.

Daniya, Finlyandiya, Shvetsiya, Yangi Zellandiya, Kanada, Norvegiya, Avstraliya, Lyuksemburg, Shveysariya, Irlandiya, Germaniya, Buyuk Britaniya, AQSH va Avstriya ham korrupsiyalashmaganligi jihatdan yuqori o‘rinlarda turadigan davlatlar sanaladi. Bu mamlakatlarda korrupsiya hukumat tomonidan milliy xavfsizlik masalasi, ichki va tashqi xavfsizlikka tahdid soluvchi omil sifatida baholanadi.

G‘arbiy Evropa mamlakatlari jinoyat huquqida pora predmeti ancha keng – mulkiy yoki boshqa naf tarzida tushuniladi. Bir qator hollarda pora predmeti sifatida taqdi etilgan moddiy yoki boshqa nafning xususiyatlari jinoyatni tasniflashda muhim ahamiyatga egadir.

AQSH va Buyuk Britaniya jinoyat qonuniga binoan, ommaviy tashkilotlarning xizmatchilari – mansabdor shaxslar ham, boshqa xodimlar ham pora olganlik uchun

javobgarlikka tortilishi mumkin. AQSH, Buyuk Britaniya jinoyat qonunlaridan farqli o‘laroq, Italiya, Fransiya va GFRda xizmatchini pora evaziga og‘dirishning oldini olishga qaratilgan huquqiy choralar ancha barqarordir. Fransiyada 1992 yilgacha aybdorlar 1810 yilgi JKning 177–183-moddalari bilan javobgarlikka tortib kelingan; Italiyaning 1930 yilgi Jinoyat kodeksiga mansabdorlik jinoyatlariga doir jiddiy o‘zgartirishlar faqat 1990 yil kiritilgan. 1871 yili qabul qilingan Germaniya Jinoyat kodeksida poraxo‘rlikka oid me’yorlar deyarli o‘zgarishsiz qolgan.

Germaniya huquqshunoslarining fikriga ko‘ra mansabdorlik jinoyatlari nafaqat sub’ekt – mansabdor shaxsning belgisi bo‘yicha, balki himoya qilinadigan obyekt – davlat apparati normal amal qilishi bo‘yicha ham birlashtirilgan. “Basharti shaxs: a) amaldor yoki sudya hisoblanadigan; b) boshqa ommaviy-huquqiy xizmat munosabatlarida bo‘lsa; yoki ommaviy boshqaruv vazifalarini qaysidir hokimiyat organida yoxud boshqa muassasada yo uning topshirig‘iga ko‘ra amalga oshirishga da’vat etilgan bo‘lsa, u mansabdor shaxs hisoblanadi”. Bundan tashqari, “bevosita ommaviy xizmat qilishga da’vat etilgan”, ya’ni “mansabdor shaxsning o‘zi bo‘lmasda, hokimiyatning qaysidir organida ommaviy boshqaruv vazifalarini amalga oshirayotgan yoki bunday vazifalarni amalga oshiruvchi muassasa yoxud birlashmada band bo‘lgan xodim mansabdorlik jinoyatlarining sub’ekti hisoblanadi”.

Bugungi kunda hayotning o‘zi korrupsiyaga qarshi ma’naviyat va ma’rifat bilan kurashishni talab etmoqda. Jamiytdagi mavjud illatlarga, jumladan korrupsiyaga qarshi kurash va unga murosasiz munosabatda bo‘lish korrupsiyaga qarshi ma’rifatning o‘zagi bo‘lib xizmat qiladi. O‘z nafsining quliga aylangan, o‘z manfaatini davlat va jamiyat manfaatidan ustun qo‘yadigan har bir kishi korrupsiya domiga ilinishi muqarrar. Ma’naviyati hetarli darajada shakllanmagan kishilar ertami-kechmi axloqiy tubanlikka yuz tutadilar. Aynan shunday muhit korrupsiyani shakllantiruvchi omil ekanligi hech kimga sir emas.

OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA TA’LIM SIFATI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

*Xoliqova Matluba Mardon qizi
O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti assistenti*

*Meyliyeva Feruza Azamat qizi
O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti talabasi*

Bugungi kunda Oliy ta’lim tizimi oldida turgan eng muhim vazifalardan biri ta’lim sifati va samaradorligini oshirishdir. Globallashtirish jarayonlari, texnologik taraqqiyot va mehnat bozoridagi o‘zgarishlar oliy ta’lim muassasalaridan zamonaviy talab va ehtiyojlarga mos, raqobatbardosh kadrlar tayyorlashni talab etmoqda. Ta’lim sifati faqatgina bilimlarning o‘zlashtirilishi bilan emas, balki talabalar fikrlash qobiliyati, amaliy ko‘nikmalari va ijodiy salohiyatini rivojlantirish bilan ham belgilanadi. Oliy ta’lim samaradorligini oshirish uchun ta’lim jarayonini innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etish, o‘qitish metodlarini yangilash, o‘qituvchilarning kasbiy malakasini doimiy ravishda rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, xalqaro tajribalarni o‘rganish va ularni mahalliy ta’lim tizimiga moslashtirish ta’lim

sifatini yaxshilashga xizmat qiladi. Ushbu maqolada Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifati va samaradorligini oshirishning nazariy asoslari, mavjud muammolar va ularni hal etish bo’yicha taklif va tavsiyalar ko’rib chiqiladi, va Oliy ta’lim tizimini takomillashtirishga qaratilgan ilmiy-nazariy yondashuvlarni tahlil qilishga bag’ishlangan.

Bugungi davr talabi ta’lim va tarbiyada ilg’or pedagogik texnologiyalar hamda ilg’or tajribalarini joriy etish natijasida ta’lim samaradorligini oshirishdan iborat bo’lib, bunda o’qituvchi-pedagoglar o’z bilimlarini doimo oshirib borishlari, innovatsion va interfaol usul hamda pedagogik texnologiya metodlarini puxta o’zlashtirib olgan holda ulardan o’z kasbiy faoliyatida samarali foydalanishni taqozo etmoqda³⁰.

Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifati va samaradorligini oshirish ko’p qirrali va murakkab jarayon bo’lib, bu jarayon nazariy asoslar, metodologik yondashuvlar hamda amaliy tajribalar asosida rivojlanadi. Ushbu bo’limda ta’lim sifati va samaradorligini ta’minlashga xizmat qiluvchi asosiy omillar, zamonaviy ta’lim texnologiyalari, hamda xalqaro tajribalar tahlil qilinadi.

1. Ta’lim sifati tushunchasi va uning nazariy asoslari. Ta’lim sifati – bu ta’lim jarayonining natijaviyligi, uning talabalar bilim, ko’nikma va kompetensiyalarini shakllantirish darajasi bilan bog’liq bo’lgan ko’rsatkichdir. Oliy ta’lim sifati quyidagi omillar asosida baholanadi:

O’quv dasturlarining mazmuni – zamonaviy ilmiy-texnik yutuqlar va mehnat bozori ehtiyojlariga mosligi. O’qituvchilarning kasbiy malakasi – ilmiy darajalar, tajriba va metodik tayyorgarlik. Ta’lim jarayonini tashkil etish – interaktiv uslublar, amaliy mashg’ulotlar va raqamli texnologiyalardan foydalanish. Talabalar bilimni baholash tizimi – aniq, adolatli va natijaga yo’naltirilgan baholash mexanizmlari.

2. Oliy ta’lim samaradorligini oshirishga ta’sir qiluvchi omillar. Ta’lim samaradorligi bu – belgilangan maqsadlarga erishish darajasi va resurslardan oqilona foydalanish ko’rsatkichidir. Samaradorlikni oshirish uchun quyidagi omillar muhim hisoblanadi: Innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish: problemali o’qitish, loyiha asosida ta’lim, tadqiqotga asoslangan yondashuvlar. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalanish: masofaviy ta’lim, onlayn kurslar, virtual laboratoriyalar. Tizimli monitoring va baholash: o’quv jarayonining samaradorligini doimiy nazorat qilish, tahlil qilish va takomillashtirish. O’qituvchilar va talabalarning o’zaro hamkorligi: faoliyatga yo’naltirilgan o’qitish metodlari orqali talabalarni ta’lim jarayonida faol ishtirok etishga jalb qilish.

3. Xalqaro tajriba va ilg’or amaliyotlar. Rivojlangan mamlakatlar tajribasi ta’lim sifatini oshirishda innovatsion yondashuvlar va tizimli islohotlarning samaradorligini ko’rsatmoqda. Jumladan: Finlyandiya modeli: o’qituvchilarning yuqori malakasi, ta’lim jarayonining moslashuvchanligi va mustaqil o’rganishga e’tibor. Singapur tajribasi: natijaga yo’naltirilgan o’quv dasturlari va ilg’or baholash tizimi. AQSh va Yevropa amaliyoti: kredit-modul tizimi, tanqidiy fikrlash va ijodiy yondashuvlarni

³⁰ Salimova B.G “Ta’lim sifati va samaradorligini oshirishda ustozlarning roli” Samarkand branch of Volume 3 | SB TSAU Conference | 2022 Tashkent State Agrarian University Theoretical and Practical Principles of Innovative Development of the Agricultural Sector in Uzbekistan.B.832.

rivojlantirish.

4. Oliy ta’lim tizimini takomillashtirish bo’yicha tavsiyalar. Oliy ta’lim sifatini va samaradorligini oshirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish tavsiya etiladi: O’quv dasturlarini mehnat bozori talablariga moslashtirish; O’qituvchilarning kasbiy malakasini oshirish bo’yicha doimiy treninglar va kurslarni tashkil etish. Innovatsion va axborot texnologiyalarini keng joriy etish; Ta’lim jarayonida talabalarni mustaqil o’rganishga va tadqiqot faoliyatiga jalb etish; Ta’lim sifatini baholash va monitoring qilishning ilg’or tizimlarini qo’llash. Ushbu omillar va tavsiyalar Oliy ta’lim tizimining barqaror rivojlanishi, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash va ta’lim samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ta’lim sifatini baholash va uning monitoringini olib borish, shuningdek, indikatorlarni doimiy ravishda takomillashtirish bugungi kundagi eng muhim yo’nalishlardan biri hisoblanadi. Asosiy vazifa ta’lim sifatining zaruriy darajasini ta’minlash, ta’lim sifati menejmenti va kvalimetriyasining samarali metodlarini ishlab chiqishga nisbatan metodologik yondashuvni shakllantirishdan iboratdir³¹.

Bugun mamlakatimizda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning ustuvor yo’nalishlariga hamda xalqaro standartlar talablariga mos keladigan Oliy ta’lim tizimini yaratish bo’yicha keng ko’lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Ko’plab yangi Oliy ta’lim muassasalarining tashkil etilishi, kadrlar tayyorlashning zamonaviy ta’lim yo’nalishlari va mutaxassisliklari hamda sirtqi va kechki bo’limlarning ochilishi, Oliy ta’lim muassasalariga qabul kvotalarining oshirilishi mazkur yo’nalishdagi muhim islohotlardan biridir. Intellektual salohiyati yuqori bo’lgan mamlakatlar tajribasidan ma’lumki, fan, ta’lim va ishlab chiqarish o’rtasidagi uzviylik va aloqadorlik mustahkam yo’lga qo’yilsa, bu yo’nalishda malakali kadrlar tayyorlash, ularning bandligini ta’minlash hamda mamlakat iqtisodiyotida tarkibiy o’zgarishlarni amalga oshirish mumkin bo’ladi. Ayniqsa uzluksiz ta’lim tizimini rivojlantirishda yangi mexanizmlarning yaratilishi bugungi globallashuv jarayonlarining hayotiy zaruratiga aylandi va bu o’z navbatida ta’lim sifati samaradorligini oshirish, uni modernizatsiya qilishni taqozo etadi³².

Oliy ta’lim muassasalari tomonidan ta’lim-tarbiya sifatining holati, uning monitoringi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositalari imkoniyatlaridan unumli foydalangan holda xolis baholansa, ta’lim sifatiga salbiy ta’sir etgan omillar o’z vaqtida korreksiyalanib, istiqbolga yo’naltirilgan chora-tadbirlar amalga oshirilsa, ta’lim sifatining kadrlar tayyorlashga nisbatan xalqaro talablarga muvofiqligi ta’minlanadi³³. Umumiy baholash ta’lim muassasasidagi ta’lim sifatini boshqarishning zamonaviy metodlari va ichki menejment samaradorligi tahlili asosida shakllantiriladi. Ta’lim mazmunini doimiy ravishda isloh qilish, tayyorlanayotgan kadrlar sifatining respublikada amalga oshirilayotgan chuqur iqtisodiy va ijtimoiy

³¹ Kurbanov D.M “Oliy ta’lim muassasalarida o’quv faoliyati samaradorligini monitoring qilish tizimini loyihalashning tashkiliy-pedagogik asoslari”, Международный научный журнал № 15 (100), часть1 «Научный Фокус» Июля, 2024. В.229.

³² Javliyeva Sh.B “Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari”, Ta’lim va innovatsion tadqiqotlar (2023 йил № 12) В.54.

³³ Tursunboyeva Y.R “Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifati monitoringini takomillashtirish masalalari”, Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences 2021.В.256.

islohotlar shuningdek, ta‘lim, fan, texnika va texnologiyalar rivojlanishining ilg‘or jahon talablari darajasiga muvofiqligini ta‘minlash jamiyatning ustuvor yo‘nalishlaridan biridir.

Oliy ta‘lim muassasalarida ta‘lim sifati va samaradorligini oshirish zamonaviy ta‘lim tizimi oldida turgan eng muhim vazifalardan biridir. Ushbu maqolada ta‘lim sifati va samaradorligiga ta‘sir etuvchi asosiy omillar, nazariy yondashuvlar va xalqaro tajribalar tahlil qilindi. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, ta‘lim jarayonini samarali tashkil etish uchun o‘quv dasturlarini mehnat bozori talablariga moslashtirish, innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish, o‘qituvchilarning kasbiy malakasini oshirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, ta‘lim sifatini oshirish uchun samarali baholash tizimlari, talabalarni mustaqil ta‘lim va tadqiqot faoliyatiga jalb etish, hamkorlik va xalqaro tajribalarni o‘rganish zarur. Oliy ta‘limda innovatsion yondashuvlar va ilg‘or amaliyotlarni tatbiq etish natijasida raqobatbardosh, yuqori malakali kadrlarni tayyorlash imkoniyati kengayadi. Xulosa qilib aytganda, Oliy ta‘lim sifatini va samaradorligini oshirish doimiy rivojlanish, zamonaviy talablarga moslashuvchanlik va ilg‘or tajribalarni o‘zlashtirish bilan chambarchas bog‘liq.

CONCEPT OF NATIONAL EDUCATION

Jumayeva Mukarrama Bekzod kizi

Master’s student at Gulistan state pedagogical institute

Nowadays, with the rapid acceleration of globalization, educating the younger generation in a national spirit and instilling in them the values of their people are becoming increasingly important. In the state policy of President Shavkat Mirziyoyev, the role of education and upbringing is particularly emphasized, with the primary goal of raising young people to be healthy, well-rounded, and patriotic. National education refers to shaping young individuals based on their national traditions and values while guiding them correctly in social and moral aspects. This article focuses on studying the legal and regulatory documents, pedagogical methods, and practical recommendations used in implementing the subject of "Education" (Tarbiya). The word "Education" originates from Arabic and means "nurturing," "educating," "teaching," "instilling good manners," "showing care and kindness," "supervising," "protecting," "leading," and "guiding." The term "Educator" (Tarbiyachi) refers to a person who carries out this multifaceted educational activity. In today's rapidly globalizing world, focusing on the upbringing of students according to modern requirements while preserving their national identity is one of the key tasks. Taking these aspects into account, the subject of "Education" was introduced based on the initiative of President Shavkat Mirziyoyev and has been reinforced by several legal documents from the Cabinet of Ministers and the Ministry of Public Education. This article examines the content of these regulatory documents, the specific requirements for implementing national education, and practical recommendations that should be considered in the teaching process.

This article examines practical research and regulatory documents related to the effective organization of the educational process. In particular, it analyzes the resolutions of the Cabinet of Ministers regarding the subject of "Education", normative documents of the Ministry of Public Education, and the state's educational policy approaches. By reviewing the factors influencing students' educational development and pedagogical methods, the study provides recommendations for improving the quality of the "Education" process.

In implementing the concept of national education, educators utilize various methods and approaches. These methods are organized into the following areas:

1. Educational sessions and lessons – Special educational lessons and sessions are conducted to teach national values, traditions, language, and culture. These lessons help students develop national identity and foster respect for historical heritage.

2. Effective pedagogical technologies – Modern teaching technologies are applied, engaging students in interactive methods such as role-playing, group work, and problem-solving tasks to explore national values.

3. Cultural events – Various events, including national holidays, folklore activities, and programs promoting spiritual and cultural traditions, are organized. These activities emotionally connect students to their national identity.

The research findings indicate that organizing the educational process based on modern pedagogical methods can effectively enhance students' attitudes toward national and moral values. Through regulatory documents and scientific studies, it is evident that education is not only about imparting knowledge but also about guiding students in the right moral direction. Additionally, the success of educational activities depends on teachers' pedagogical skills, the interactive organization of lessons, and approaches tailored to students' individual characteristics.

Instilling a national spirit and the noble qualities characteristic of our national mentality in today's youth is one of the key tasks of education. National education refers to shaping the younger generation based on the exemplary national virtues of their people and providing them with appropriate instruction. Honorable President Shavkat Mirziyoyev, while discussing the importance of education, emphasized: "In the “Year of Dialogue with the People and Human Interests” program, the issue of raising our youth to be healthy and well-rounded naturally holds a special place".

In this regard, we will elevate our efforts to a new and higher level by creating the necessary conditions for our children, building new educational, cultural, artistic, and sports centers, constructing housing for young families, ensuring youth employment, and actively involving them in entrepreneurship. "We consider the modernization of all levels of the education and upbringing system in accordance with the demands of the time as our top priority"³⁴ stated President Shavkat Mirziyoyev. Thus, education and upbringing are not only the most important tasks of today but also an investment in the future. Most importantly, this issue has been elevated to the level of state policy in our country.

³⁴ Mirziyoyev, Sh. M. (2017). The supremacy of law and ensuring human rights – the foundation of the country's development and people's prosperity. Tashkent: Uzbekistan, p. 22.

Education in the national spirit is not just about imparting knowledge to students; it is also about enriching them with human virtues, social ethics, justice, compassion, and patriotism. Thus, education is not only significant today but also plays a crucial role in shaping the future. The educational process must be continuous and harmonized with traditional values when instilling national values in students.

In this context, guiding students correctly and instilling moral and spiritual values is of utmost importance. Educational activities should be tailored to each student's individual characteristics and enriched with modern methods. Additionally, the efforts of teachers and educators must fully comply with state regulatory and legal documents, ensuring a structured and standardized approach to moral education.

As can be seen, the purpose of education is to guide individuals toward a specific goal. Every person in society undergoes moral and ethical development through education, which helps shape their character. Eastern education emphasizes lifelong learning. For example, a child is raised by their parents, a student is guided by their teachers, spouses influence each other, grandparents educate their grandchildren, and vice versa grandchildren also contribute to their grandparents' learning. Even public perception plays a role in shaping an individual. The longer education continues and the more it aligns with national values and ancient traditions, the more effective and humane it becomes. Conversely, if education lacks a strong moral foundation, it can become destructive, leading individuals astray. The research findings allowed for the development of several practical recommendations for effectively organizing the process of national education within the educational system. It was emphasized that pedagogical approaches in the educational process should be adapted to modern requirements, creating necessary conditions in educational institutions, engaging youth in social activities, and teaching them entrepreneurial skills. When organizing educational activities by teachers and other relevant authorities, it is essential to adhere to educational and regulatory documents. These documents reflect the normative-legal aspects of conducting educational work, particularly in aligning educational practices with contemporary demands. The main principles of the National Education Concept are as follows:

1. Preserving and developing national values – National education aims to cultivate respect for the historical and cultural heritage of one's nation, encouraging students to lead lives in accordance with national traditions.

2. Human rights and social justice – National education focuses not only on fostering national identity but also on respecting human rights and freedoms, and promoting the establishment of a society based on justice.

3. Patriotism and morality – It is essential to develop a sense of patriotism in students, as well as teach them moral values, manners, justice, and integrity as fundamental virtues.

4. Attitude towards global issues – National education seeks to shape students' attitudes toward the global challenges of the 21st century, such as ecological, social, and political problems.

Education and upbringing today not only involve introducing young people to science but also instilling moral and spiritual values, and nurturing them in a national

spirit. Shavkat Mirziyoyev’s initiatives to improve the education and upbringing system play a crucial role in the development of young people into well-rounded individuals. In the implementation of national education, it is vital to support students' social development, effectively apply pedagogical methods, and operate based on normative-legal documents.

BOSHLANG‘ICH TA’LIM O‘QUV ADABIYOTLARINING YANGI AVLODINI YARATISHDA DIDAKTIKANING QONUN QOIDA VA PRINSIPLARI

*Mamadaliyev Kamoliddin Rahmatullayevich,
Chirchiq davlat pedagogika universiteti dotsenti., p.f.f.d,*

*Aminova Ozoda Qadamboy qizi,
Chirchiq davlat pedagogika universiteti magistranti*

Mamlakatimizda zamonaviy mutaxassis kadrlarga bo‘lgan ehtiyoj kundan-kunga kuchayib bormoqda. Bu muammoni ijobiy yechimini hal qilish maqsadida, barkamol shaxs va yetuk mutaxassislarni shakllantirish davlat siyosati darajasiga ko‘tarildiki, hayotimizning barcha jabhalarida bo‘lganidek, oliy ta’lim tizimida ham ulkan islohotlar amalga oshirilmoqda, bunda o‘quv adabiyotlarning yangi avlodini, ayniqsa, elektron darsliklarni yaratish va ta’lim jarayoniga keng joriy etilishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Ta’lim tizimida yuksak malakali, ijodkorlik va tashabbuskorlik qobiliyatiga ega, kelajakda kasbiy va hayotiy muammolarni mustaqil hal qila oladigan kadrlarni tayyorlashda ta’lim jarayonini zamonaviy pedagogik, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida yaratilgan yangi avlod darslik va o‘quv adabiyotlari bilan ta’minlash muhim ahamiyatga ega. O‘quv adabiyotlarining yangilanishi va yangi fanlarning kiritilishi ta’lim tizimining sifatini oshirish, o‘quvchilarga zamonaviy bilimlarni taqdim etish va ularni jamiyatning talablariga mos ravishda tarbiyalash uchun zarurdir. Bu jarayonni amalga oshirish uchun ilg‘or metodologiyalar, ilg‘or texnologiyalar va ilg‘or o‘quv materiallari ishlab chiqilishi lozim. Yangi fanlar ta’lim tizimiga kiritilishi orqali o‘quvchilarning bilim doirasi kengayadi va ularni kelajakdagi mehnat bozoriga tayyorlash imkoniyatlari yanada oshadi.

Didaktika – ta’lim nazariyasi tushunchasini anglatadi. Ta’lim nazariyasi ta’lim – tarbiya jarayonida amal qilinishi lozim bo‘lgan qonun, qoida, prinsiplar, ta’lim usullari, ta’lim – tarbiya shakllari va pedagogikadagi asosiy tushunchalarni ishlab chiqishni o‘z bo‘yniga oladi. Didaktika o‘qitishning umumiy qonun va qonununiyatlarini aniqlab berishi bilan birga, har bir o‘quv fanining o‘qitish metodikasi, shu jumladan ta’lim texnologiyasi uchun hususiy metodologik asos vazifasini o‘taydi.

Boshlang‘ich ta’limda o‘quv adabiyotlarining yangi avlodini yaratishda didaktikaning qonun-qoida va prinsiplari juda muhim o‘rin tutadi. Bu prinsiplar ta’lim jarayonining samaradorligini oshirish, o‘quvchilarni rivojlantirish, ularning intellektual va shaxsiy salohiyatlarini yuzaga chiqarish uchun zarurdir. Quyidagi asosiy qonun-qoida va prinsiplarga e’tibor qaratish lozim:

1. *Ta’limning o’quvchiga yo’naltirilganligi:* O’quv materiallari o’quvchilarning ehtiyojlari, qobiliyatlari va qiziqishlariga mos ravishda ishlab chiqilishi kerak. Bu prinsip o’quvchilarning faol ishtirokini ta’minlaydi.

2. *Hamma darajadagi ta’limning tizimliliigi:* O’quv adabiyotlari o’quvchilarga izchil, bir-biriga bog’langan bilimlarni taqdim etishi kerak. Bu yondashuv o’quvchi fikrlashini tizimli va mantiqiy shakllantiradi.

3. *Faoliyat prinsipi:* O’quv adabiyotlari o’quvchilarda faollikni rag’batlantirishi kerak. Ya’ni, ta’lim faqat passiv ma’lumot olishdan iborat bo’lmasligi, balki o’quvchilarning qiziqish va tashabbuslarini rivojlantiruvchi faoliyatga asoslanishi zarur.

4. *Kengaytirilgan o’qitish:* Ta’lim jarayonida o’quvchilarning shaxsiy xususiyatlarini hisobga olish zarur. Har bir o’quvchining qobiliyatlari va ehtiyojlariga moslashgan o’quv materiallari taqdim etilishi kerak.

5. *O’quvchilarning mustaqil fikrlashini rag’batlantirish:* O’quv adabiyotlari o’quvchilarga mustaqil fikrlashni, tahlil qilishni va muammolarni hal qilishni o’rgatishga yo’naltirilgan bo’lishi kerak.

6. *O’quv jarayonining qiziqarli va ijodiy bo’lishi:* O’quv materiallari o’quvchilarni qiziqtiradigan, ijodiy fikrlashga ilhomlantiradigan tarzda ishlab chiqilishi zarur.

Didaktikaning bu prinsiplari, boshlang’ich ta’limda o’quv adabiyotlarini yaratishda, ta’limning sifatini oshirish va o’quvchilarning yuqori darajadagi bilim va ko’nikmalarga ega bo’lishini ta’minlash uchun asosiy yo’nalishlarni belgilaydi.

Didaktika qoidalariga – “Oddiydan murakkabga”. “Umumiydan hususiyga va yana xususiydan umumiyga”, “Fanlararo bog’liqlik” kabi qoidalar kiradi.

Didaktika prinsip(tamoyil)lari. Ko’p asrlik izlanishlar va bahs-munozaralar natijasida pedagogikada quyidagi o’quv jarayonini amalga oshirish prinsiplari ishlab chiqilgan:

Onglilik va faollik – egallanishi shart bo’lgan bilimlarni talabalar ongli ravishda va faol qatnashib egallashliklarini anglatadi. Bunda, bilimni ongli egallayman deganlar, o’zlari faol fikr yuritib egallashlari ko’zda tutiladi. Faol fikr yuritib bilimning mazmuniga kirib borsa, uni ongli egallagan bo’ladi.

Ko’rgazmalilik – “Yuz marotaba eshitgandan bir marotaba ko’rgan yaxshi” tamoyilidan kelib chiqib, bilimni berishda va uni egallashda turli ko’rgazma qurollardan foydalanishni tushunmoq lozim.

Xulosa qilib shunday fikrga kelishimiz mumkin: boshlang’ich sinflarda ta’lim sifati va samaradorligini oshirish, raqabotbardosh kadrlarni tayyorlashda yangi avlod o’quv adabiyotlarining o’rni beqiyosdir. Yangi avlod o’quv adabiyotlarini innovatsion pedagogik texnologiya tamoyillari asosida ishlab chiqish o’quv jarayonining yanada faollashishi uchun xizmat qiladi.

YANGI O‘ZBEKISTONDA OLIY TA’LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH SOHASIDAGI ISLOHOTLAR

*Iymanova Dilafruz Abdimannobovna,
“University of economics and pedagogy” NOTM
“Iqtisodiyot va ijtimoiy fanlar” kafedrasida professori v.b.*

Yangi O‘zbekistonning bugungi qiyofasi, mamlakatimizning jahon taraqqiyotida tutgan o‘rni va mavqei, muhim xalqaro ijtimoiy-siyosiy jarayonlardagi faol ishtiroki, dolzarb masalalar bo‘yicha ilgari surayotgan ko‘plab tashabbuslarining mazmun-mohiyati chuqur tahlil va dalillar, aniq fikr-mulohazalar asosida teran yoritib berilmoqda.

Prezident Sh.M.Mirziyoyevning nafaqat O‘zbekiston, balki butun jahon hamjamiyati tomonidan ham alohida e‘tibor qaratilayotgan eng dolzarb masalalardan biri – inson qadri, huquq va erkinliklari, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik tamoyiliga alohida to‘xtalgani ayni muddaodir.

Ta’lim tizimining eng asosiy bo‘g‘inlaridan biri bo‘lgan oliy ta’limning tubdan o‘zgartirilishi O‘zbekistonda olib borilayotgan islohotlarning tarkibiy qismi bo‘ldi. Shu bois ta’lim tizimida o‘quv, ilmiy va ma’naviy-ma’rifiy ishlarni zamon talablari darajasida rivojlantirish ustuvor vazifa sifatida belgilandi. Yoshlarni tegishli mutaxassislik, hunar va kasblarini chuqur egallashlari, shuningdek, Vatan va millat manfaatlarini yo‘lida fidoyilik ko‘rsata oladigan barkamol shaxsni tarbiyalash ham oliy ta’lim zimmasidagi asosiy vazifalardan hisoblanadi.

O‘z o‘zidan ma’lumki tez o‘zgarib, tez rivojlanayotgan dunyoda til biladigan, kasbini puxta egallagan, kreativ fikrlaydigan va shu bilan birga zamonaviy bilim va ko‘nikmalaraga ega bo‘lgan yosh avlodgina hayotda munosib o‘z o‘rnini topa oladi. O‘zbekiston aholisi tarkibida yoshlar 60 foizdan ko‘proqni tashkil etadi. Bu mamlakatimizda inson kapitaliga investitsiya yo‘naltirish zarurati juda katta hajmda bo‘lishi kerakligini anglatadi³⁵.

O‘zbekiston Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning “Erishayotgan barcha yutuqlarimiz, inson qadri ulug‘ bo‘lgan diyor – Yangi O‘zbekistonni barpo etish yo‘lidagi dastlabki natijalardir. Biz bunyodkor xalqimiz bilan birga bunday ezgu ishlarni davom ettiramiz va oldimizga qo‘ygan katta-katta marralarga albatta erishamiz. “Najot – ta’limda, najot – tarbiyada, najot – bilimda. Chunki, barcha ezgu maqsadlarga bilim va tarbiya tufayli erishiladi Ta’lim sifatini oshirish – Yangi O‘zbekiston taraqqiyotining yakkayu yagona to‘g‘ri yo‘lidir”, kabi ulkan g‘oyalari faoliyatimizning bosh mezoniga aylanmoqda³⁶.

Yangi O‘zbekiston taraqqiyotining yakkayu yagona to‘g‘ri yo‘lidir”, kabi ulkan g‘oyalari faoliyatimizning bosh mezoniga aylanmoqda[3]. 2023 yilga yurtimizda “Insonga e‘tibor va sifatli ta’lim yili” deb e‘lon qilinishi ta’limni yanada isloh qilishda muhim ish bo‘ldi. Yana bir haqiqat shuki, o‘zimizning ichki muammo, kamchiliklarimizni o‘zimiz tuzatmasak, hech kim chetdan kelib xolisona, beg‘araz, manfaatsiz hal qilib bermaydi. Mamlakatimizda inson manfaatlarini oliy qadriyat

³⁵ Ta’lim sifati tubdan yangilanadi. Xalq so‘zi. 2020 yil, 9 oktabr, №212.

³⁶ O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 2022 yil 20 dekabr

darajasiga ko‘tarishga qaratilgan keng ko‘lamli islohotlar xalqimizning ijtimoiy, siyosiy hayotini, ma’naviy olamini yuksaltirishga xizmat qilmoqda. Haqiqatdan ham, yurtboshimizning g‘oyalari, tashabbuslari va bevosita rahnomaligi ostida olib borilgan barcha islohotlar, reja va dasturlar, amaliy va sa’y-harakatlar avvalambor inson uchun, uning manfaatlari, farovon hayoti, xavfsizligi va orzu-umidlarining ro‘yobga chiqishi uchun qaratilgandir. Bizning yurtimizda rejalashtirilayotgan barcha ishlarning bosh maqsadi inson, uning baxtli hayotini ta’minlashdan iboratdir. Oliy ta’lim jamiyatning iqtisodiyoti, fani, madaniyati va texnologik jarayoni bilan yaxlit holda chambarchas bog‘liqdir. Shuning uchun uning taraqqiyoti umummilliy rivojlanish strategiyasining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 20-apreldagi “Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish to‘g‘risida”gi Qarorida boshlangan islohotlar qonuniy asosini topdi va bu tizimning rivojlanishiga katta hissa qo‘shdi. Qarorda “Har bir oliy ta’lim muassasasi tomonidan xorijdagi yetakchi turdosh ilmiy-ta’lim muassasalari bilan istiqbolli hamkorlik aloqalarini yaqindan yo‘lga qo‘yish, o‘quv jarayoniga xalqaro ta’lim standartlariga asoslangan eng zamonaviy pedagogik texnologiyalar, ta’lim dasturlari va o‘quv metodik materiallarini keng joriy etish, ilmiy-pedagogik faoliyatga yuqori malakali chet el o‘qituvchilari va olimlarini jalb etish” belgilandi. Shuningdek, belgilangan vazifalar sirasiga “oliy ta’lim muassasalarining ilmiy salohiyatini mustahkamlash, oliy ta’lim tizimida ilmiy tadqiqotlarni yanada rivojlantirish, ularning akademik ilm-fan bilan integratsiyasini kuchaytirish, professor-o‘qituvchilar tarkibining ilmiy faoliyati samaradorligini oshirish, iqtidorli talaba yoshlarni ilmiy faoliyat bilan shug‘ullanishga jalb etish”ga ham e’tibor berildi.

Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish borasida ko‘plab qonun hujjatlari qabul qilinib, amaliyotga joriy etildi. Jumladan, ta’lim sohasiga e’tiborning kuchaytirilishi natijasida respublikadagi oliy o‘quv yurtlarining soni oshirildi, ularning o‘quv rejalari, fan dasturlari xalqaro standartlarga moslashtirildi. Joylarda o‘qituvchilarga bo‘lgan ehtiyojni qoplash uchun Toshkent viloyatida Chirchiq davlat pedagogika instituti (2017-y.) tashkil etildi. Bundan tashqari 15 ta oliy ta’lim muassasalarida tashkil etilgan maxsus sirtqi bo‘limlarda o‘rta maxsus ma’lumotga ega bo‘lgan 5 mingdan ortiq pedagoglar uchun oliy ma’lumotlar olish imkoniyati yaratildi.

Kadrlar buyurtmachilari takliflari asosida Oliy ta’lim yo‘nalishlari va mutaxassisliklari klassifikatoriga 329 ta ta’lim yo‘nalishi va 582 ta magistratura mutaxassisligi kiritildi. 2019-2020 o‘quv yilida 59 ta oliy ta’lim muassasasida sirtqi ta’lim, 10 ta oliy ta’lim muassasasida kechki ta’lim shakli joriy etildi. Respublika oliy ta’lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalar soni bakalavriat ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha 410 ming, magistratura mutaxassisligi bo‘yicha esa 13 ming nafarni tashkil qilib, 2016-2019-yillar oralig‘ida 1,7 baravarga oshdi.

2019-2020 o‘quv yili uchun qabul parametrlari 121 mingtani tashkil etdi va o‘tgan yilga nisbatan 18 foizga, 2016-yilga nisbatan esa 92 foizga oshdi. Keyingi yillarda ham qabul ko‘rsatkichlarini muntazam oshirib borish rejalashtirilganini alohida ta’kidlash joiz. Respublikaning 16 ta oliy ta’lim muassasasida 2018-2019 o‘quv yilidan boshlab xorijiy oliy ta’lim muassasalari bilan hamkorlikda qo‘shma ta’lim dasturlari asosida kadrlar tayyorlash faoliyati yo‘lga qo‘yildi.

O‘zbekiston Milliy universiteti huzurida Nanotexnologiyalarni rivojlantirish markazi, Yarimo‘tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy tadqiqot instituti, Biofizika va biokimyo instituti, Intellektual dasturiy tizimlar ilmiy-amaliy markazi tashkil etildi.

Oliy ta’lim sohasida davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish, hududlarda davlat va nodavlat oliy ta’lim muassasalari faoliyatini tashkil etish asosida oliy ta’lim bilan qamrov darajasini 50 foizdan oshirish, sohada sog‘lom raqobat muhitini yaratish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi farmoniga muvofiq 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi tasdiqlandi. Unda 48 ta maqsadli ko‘rsatkichlarga erishish bo‘yicha aniq mexanizmlar belgilandi. Oliy ta’lim tizimidagi o‘zgarishning asosiylaridan yana biri yangi avlod darsliklarining yaratilishi, davlat ta’lim standartini shakllantirish bo‘ldi. Bu jarayonda professor-o‘qituvchilar tomonidan ilm-fan sohasidagi innovatsiyalarni qo‘llagan holda turli yo‘nalish va mutaxassislik fanlaridan ko‘plab darslik va o‘quv qo‘llanmalar yaratilmoqda.

Oliy ta’limning maqsadi mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy rivojini ta’minlashga, o‘zi tanlagan mutaxassislik bo‘yicha bozor iqtisodiyoti sharoitida mustaqil ishlashga layoqatli, yuqori malakali, raqobatdardosh kadrlarni tayyorlashdan iborat. Respublika oliy o‘quv yurtlarida talabalar bilim olish bilan birgalikda ilmiy tadqiqot ishlarini ham olib boradilar. Talabalarning ilmiy mavzulari ixtisosligi bo‘yicha tegishli ishlab chiqarish korxonalarining ilmiy tadqiqot muassasalari bilan bog‘liq holda amalga oshiriladi.

O‘zbekiston oliy ta’lim muassasalarining xorijdagi nufuzli oliy ta’lim muassasalari bilan aloqasini kuchaytirish, chet el investitsiyalarini ta’lim sohasiga jalb etishga alohida e’tibor qaratilmoqda. Oliy ta’lim muassasalarining xalqaro hamkorligi ta’lim tizimini takomillashtirish va uni jahon andozalariga ko‘tarish, malakali ilmiy-pedagog kadrlar tayyorlash, xorijiy ta’lim muassasalari bilan o‘zaro manfaatli aloqalar o‘rnatish, professor-o‘qituvchi, doktorant, magistrant va talabalarning til va kasbiy malakasini oshirish hamda ta’limning turli yo‘nalishlari bo‘yicha tajriba almashish maqsadida amalga oshirilmoqda.

AQSh, Janubiy Koreya, Rossiya Federatsiyasi hamda Yevropa mamlakatlarining yetakchi oliy o‘quv yurtlarida malaka oshirishning tizimli asosi yaratildi. Shuningdek, so‘nggi yillardagi yana bir yutuq xorijdagi vatandoshlarimiz ilmiy salohiyatidan unumli foydalanish masalasiga, iqtidorli xorijlik olimlarning O‘zbekiston oliy ta’lim muassasalarida dars berishlariga e’tibor kuchaytirildi. Bu jarayonda ilm ahli va chet eldagi olimlar o‘rtasida mustahkam ijodiy aloqalar o‘rnatildi. “Umid”, “Iste’dod” hamda “El-yurt umidi” fondlari tomonidan ilm-fan va ta’lim sohasi vakillariga xorijiy tajribani o‘rganish imkoniyati yaratildi. Buning natijasida tabiat va texnika-texnologiya haqidagi fanlar ham jahon andozasi darajasiga ko‘tarila boshladi.

Davlatimiz rahbarining 2018-yil 25-sentabrdagi farmoni bilan O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzurida “El-yurt umidi” jamg‘armasi tashkil etildi. Ushbu jamg‘arma chet ellarda faoliyat ko‘rsatayotgan salohiyatli olimlar, mutaxassislar va ekspertlarni O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarga faol jalb etish tadbirlarini, shuningdek, iqtidorli yoshlarning rivojlangan mamlakatlarda ta’lim olish, yetakchi xalqaro institutlar hamda xorijiy tashkilotlarda

malaka oshirish ishlarini jadallashtirmoqda. Shuni o‘rinda alohida qayd etish lozimki, so‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi salohiyatini oshirishga ham katta e‘tibor qaratildi. O‘zbekiston Fanlar Akademiyasi tizimi takomillashtirildi, moddiy-texnika bazasi mustahkamlandi, uning tarkibida bir qator ilmiy tadqiqot institutlari va markazlar faoliyati qayta tiklandi. Ko‘p yillik tanaffusdan so‘ng Fanlar Akademiyasiga saylov o‘tkazilib, o‘zining ilmiy ishlari bilan mamlakatimiz va xalqaro miqyosda nom qozongan iste’dodli olimlar akademik degan yuksak sharafiga sazovor bo‘ldilar. Bu o‘z o‘rnida, fan, ta’lim va ishlab chiqarish integratsiyasini yanada takomillashtirishda muhim ahamiyat kasb etdi. Chunki jahonning yetakchi universitetlari, ilmiy markazlari va fanlar akademiyalari bilan ilmiy hamkorlikni yanada mustahkamlashni zamonning o‘zi talab etmoqda. Olimlarni qo‘llab-quvvatlash, ilmiy tadqiqotlarni yangi bosqichga ko‘tarish ilmiy fanning iqtisodiyot tarmoqlaridagi ulushini oshirish maqsadida Innovatsion rivojlanish Vazirligi (2017-y.) tashkil etildi. (O‘zbekiston Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi negizida (Innovatsion rivojlanish Vazirligi bilan O‘zbekiston Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi qo‘shildi).

2023-yil 1-yanvardan boshlab Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tashkil etildi. Bu O‘zbekiston Prezidentining „Yangi O‘zbekiston ma’muriy islohotlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida“gi farmonida ko‘zda tutilgan holda amalga oshirildi.) Qisqa vaqt davomida Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan ilm-fan va ishlab chiqarish o‘rtasidagi integratsiyani ta’minlash uchun zarur tizim yaratildi. Ilmiy tadqiqot muassasalari va olimlarning innovatsion g‘oya va loyihalari qo‘llab-quvvatlanib, qiymati 28,2 milliard so‘mlik 31 ta startap loyiha moliyalashtirildi. Xalqaro hamkorlik doirasida 2020-yil birinchi choragi davrida Germaniya, Rossiya, Belorussiyadagi sheriklar bilan 9,6 mlrd so‘mlik 38 ta qo‘shma loyiha amalga oshirildi. Yoshlarni oliy ta’lim bilan qamrab olish darajasini kamida 50 foizga yetkazish nazarda tutilgan edi.

“O‘zbekiston-2030” strategiyasida Oliy ta’lim bilan qamrovni kengaytirish, oliy ma’lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirish masalasida umumiy o‘rta ta’lim tashkilotlarini oliy ma’lumotli pedagog kadrlar bilan to‘liq ta’minlash, 30 ta oliy ta’lim muassasasining ta’lim dasturlarini xalqaro akkreditatsiyadan o‘tkazish, “Top-500”ga kiradigan xorijiy universitetlar bilan hamkorlikda kamida 50 ta qo‘shma ta’lim dasturi asosida “ikki diplomli tizim”ni joriy etish, 10 ta oliy ta’lim muassasasini dunyoning eng nufuzli “Top-1000” oliy ta’lim tashkilotlari reytingiga kiritishga erishish, Oliy ta’lim muassasalarida ilmiy tadqiqotlar natijadorligini oshirish va ilmiy salohiyatni 70 foizga yetkazish, Oliy ta’limning maqsadi mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy rivojini ta’minlashga, o‘zi tanlagan mutaxassislik bo‘yicha bozor iqtisodiyoti sharoitida mustaqil ishlashga layoqatli, yuqori malakali, raqobatdardosh kadrlarni tayyorlash ishlari amalga oshiriladi³⁷.

2020-yil 23-sentabrda yangi tahrirdagi ta’lim to‘g‘risidagi qonun qabul qilindi. Yangi tahrirdagi ta’lim to‘g‘risidagi qonun 1997-yildagi ta’lim to‘g‘risidagi qonun va kadrlar tayyorlash Milliy dasturi asosida tashkil qilindi. Uning asosiy farqi quyidagilardan iborat:

³⁷ “O‘zbekiston — 2030” strategiyasida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-son

birinchidan, ta’lim turlari klassifikatsiyasi kengaydi;
ishlab chiqarishdan uzilgan holda (kunduzgi) va ishlab chiqarishdan uzilmagan holda (sirtqi, kechki, masofaviy);

dual ta’lim turi-nazariy qism ta’lim maskanida olinadi, amaliy qism ta’lim oluvchining ish joyida amalga oshiriladi;

uydagi ta’lim va mustaqil ta’lim;

yoshi kattalarga ta’lim berish;

imkoniyati cheklangan bolalar uchun inklyuziv ta’lim;

eksternat – ya’ni o’quv dasturidagi materiallarni mustaqil o’zlashtirish va yakuniy imtihonlarni oliy ta’lim maskanida topshirish;

Mudofaa va huquqni muhofaza qilish sohasidagi kadrlarni tayyorlash.

O‘zbekiston Respublikasining 23.09.2020 yildagi “Ta’lim to‘g‘risi”dagi Qonunining 7-moddasiga binoan ta’lim turlari quyidagilar:

- maktabgacha ta’lim va tarbiya;

- umumiy o‘rta va o‘rta maxsus ta’lim;

- professional ta’lim;

- oliy ta’lim;

- oliy ta’limdan keyingi ta’lim;

- kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish;

- maktabdan tashqari ta’lim.

Yangi tahrirdagi ta’lim to‘g‘risidagi qonunning qabul qilinishi natijasida oliy o‘quv yurtlarida ta’lim olish imkoniyatlari kengaytirildi, xususan, sirtqi, kechki va masofaviy shakldagi hamda imkoniyati cheklangan bolalar uchun inklyuziv ta’lim tizimi joriy etildi³⁸.

Statistik ma’lumotlarga qaraganda, so‘nggi yillarda respublikada 10 dan ortiq xalqaro oliy ta’lim muassasalari, jumladan, Samarqandda “Ipak yo‘li” turizm xalqaro universiteti, Janubiy Koreyaning Puchon universiteti, Inxa universiteti filiali, AQShning Vebster universiteti filiali, Turkiya davlat Iqtisodiyot va texnologiyalar universitetining Toshkent shahridagi filiali, Toshkent shahridagi “MEI” Milliy tadqiqot universiteti” Federal davlat byudjeti oliy ta’lim muassasasi filiali, “MMFI” milliy tadqiqot yadro universiteti” federal davlat avtonom OTMning Toshkent filiali, Toshkent shahridagi Belarus-O‘zbekistonqo‘shma tarmoqlararo amaliy-texnik kvalifikatsiyalar institutlarining faoliyati yo‘lga qo‘yildi. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 8-iyundagi PQ-4740-sonli qaroriga muvofiq Geologiya fanlari universiteti tashkil etildi.

2023-yilning I yarim yilligida Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi rahbariyati vakillarining xorijiy hamkorlar bilan Vazirlikda jami 50 dan ortiq rasmiy uchrashuvlari tashkil qilindi. Xususan, uchrashuvlar Amerika Qo‘shma Shtatlari, Misr, Italiya, Shveysariya, Aljir, Koreya, Tojikiston, Koreya, Fransiya, Qatar kabi davlatlarning elchilari, Qozog‘iston fan va oliy ta’lim vaziri, YUNESKOning O‘zbekistondagi vakili, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining iqtisodiy rivojlanish masalalari bo‘yicha xalqaro maslahatchisi, Jahon banki vakolatxonasi rahbari,

³⁸ O‘zbekiston Respublikasining Qonuni, 23.09.2020 yildagi O‘RQ-637-son

Rossiya Federatsiyasi Prezidentining maxsus vakili kabi yuqori martabali mehmonlar bilan uchrashuv va muzokaralari tashkil etildi.

2023-yilning I yarim yilligida Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi rahbariyati vakillarining xorijiy hamkorlar bilan Vazirlikda jami 50 dan ortiq rasmiy uchrashuvlari tashkil qilindi. Xususan, uchrashuvlar Amerika Qo‘shma Shtatlari, Misr, Italiya, Shveysariya, Aljir, Koreya, Tojikiston, Koreya, Fransiya, Qatar kabi davlatlarning elchilari, Qozog‘iston fan va oliy ta’lim vaziri, YUNESKOning O‘zbekistondagi vakili, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining iqtisodiy rivojlanish masalalari bo‘yicha xalqaro maslahatchisi, Jahon banki vakolatxonasi rahbari, Rossiya Federatsiyasi Prezidentining maxsus vakili kabi yuqori martabali mehmonlar bilan uchrashuv va muzokaralari tashkil etildi.

2023-yilning I yarim yilligida Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi rahbariyati vakillarining xorijiy hamkorlar bilan Vazirlikda jami 50 dan ortiq rasmiy uchrashuvlari tashkil qilindi. Xususan, uchrashuvlar Amerika Qo‘shma Shtatlari, Misr, Italiya, Shveysariya, Aljir, Koreya, Tojikiston, Koreya, Fransiya, Qatar kabi davlatlarning elchilari, Qozog‘iston fan va oliy ta’lim vaziri, YUNESKOning O‘zbekistondagi vakili, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining iqtisodiy rivojlanish masalalari bo‘yicha xalqaro maslahatchisi, Jahon banki vakolatxonasi rahbari, Rossiya Federatsiyasi Prezidentining maxsus vakili kabi yuqori martabali mehmonlar bilan uchrashuv va muzokaralari tashkil etildi.

Prezident Shavkat Mirziyoyev 2024 yil 15-iyul kuni davlat oliy ta’lim muassasalariga qabul jarayonlari, oliy ta’lim tizimida sifatni oshirish va xalqaro o‘quv dasturlarini tatbiq etishga oid hisobot bilan tanishdi. Oliy ta’lim tizimida asosiy e’tibor mamlakatimiz yoshlari ta’lim olishi uchun keng imkoniyat va zarur sharoit yaratishga qaratildi. 2024 yilda Respublikada oliy ta’lim muassasalari soni 212 tani tashkil etdi. Ular-112 ta davlat, 30 ta xorijiy va 70 ta nodavlat oliy ta’lim muassasalari hisoblanadi. Yoshlarning oliy ta’lim bilan qamrovi 43 foizga yetkazildi. Bugungi kunda 112 ta oliygohda jami 338 ta talabalar turar joylari mavjud bo‘lib, ularning sig‘imi 127 792 o‘rinni tashkil etmoqda. Bu yotoqxonaga ehtiyoji bor talabalarning 54 foizini qamrash imkonini beradi.

2024-yilning 1-yarim yilida 39 476 nafar professor-o‘qituvchi, jumladan 17 389 nafar (3 357 nafar fan doktori (DSc), 14 032 nafar fan nomzodi (PhD)) ilmiy darajaga ega professor-o‘qituvchilar faoliyat yuritadi, ilmiy salohiyat 44 foizni tashkil etadi. 2024/2025 o‘quv yilida ta’lim yo‘nalishlari va mutaxassisliklari o‘quv rejalariga muvofiq oliygohlar tomonidan 2024/2025 o‘quv yilida o‘quv mashg‘ulotlarini olib boradigan professor-o‘qituvchilar yillik o‘quv yuklamalari hajmi 10 foizga kamaytirgan holda hisoblandi.

Respublikada qilinayotgan islohotlarning bosh maqsadi oliy ta’limda sifat samaradorlikni oshirib, har taraflama kuchli kadrlarni tayyorlashdir.

ВЛИЯНИЕ ДЕТСКО- РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ НА ПОДРОСТКОВУЮ АГРЕССИЮ

*Хамидуллаева С.С,
Магистрант совместного факультета «Инновационная педагогика»
при ТГПУ им. Низами и БГПУ им. М.Танка Махмудова Д.А,
И.о.профессора кафедры психологии ТГПУ им. Низами*

Известно, что главной задачей в формировании личности подростка – это формирование у него самосознания, идентичности, которую можно рассматривать в качестве основных психологических приобретений в этом возрасте. Это период, когда ребёнок задумывается над собой как над личностью, что проводит его к процессу самовоспитания. Начинается формирование характера, идет и нравственное развитие, формируется убеждение. И чаще всего убеждение не совпадает с общественным мнением, поэтому и возникают проблемы подростка в обществе. В основном многое зависит от самого подростка, школы, социальной среды, но в большей степени на развитие подростка влияет воспитание в семье, отношение с родителями. Детско-родительские отношения как культурно-исторический феномен в своей истории и развитии отражает принципиальные сдвиги и изменения, происходящие в обществе. В последнее десятилетие наметились определенные психологические проблемы, вызывающие безусловную тревогу и озабоченность как у специалистов, работающих в сфере семьи, так и широкой общественности: увеличение количества разводов; возрастание числа неполных семей, в которых воспитание ребенка осуществляется одной матерью без отца, причем часто с момента рождения ребенка; сокращение времени и ухудшение качества общения родителей с детьми в силу загруженности матери на работе; снижение социального контроля и уровня протекции и заботы о ребенке в семье, находящее отражение в увеличении числа беспризорных и безнадзорных детей; рост насилия и жестокого обращения родителей с детьми. Этим определяется актуальность исследования влияния внутрисемейных отношений на формирование личности подростка.

Актуальность проблемы детско- родительских отношений и их влияние на развития ребенка рассматривалась в работах отечественных и зарубежных психологов К.Роджерс, Д.Винникотт, М.Кляйн, А.И.Захаров, В.В.Столин и другие. Так же проблемой отношений между родителями и детьми занимались различные ученые Э. Эриксон, К. Хорни.

Наибольшую популярность завоевала теория привязанности Д.Боулби, М.Эйнсверт, Э.Фромм, рассматривая родительские отношения как фундаментальную основу развития ребенка, провел качественное различие между особенностями материнского и отцовского отношения к ребенку.

Семья является важнейшей ценностью и представляет собой весьма значимую в жизни живущих людей. Именно в семье происходит первичная социализация ребенка с момента рождения и до конца жизни обладает. Психологи утверждают, что ребенок счастлив лишь тогда, когда в его семье царит мир и порядок, а мама с папой любят и стремятся к взаимопониманию

друг с другом. Семья- это малая социально-психологическая группа, которая складывается на основе глубоких доверительных отношений.

Родительские отношения- это связи между родителем и ребенком в целом. Главными воспитателями своих детей является родители. Семейное воспитание- общее названия для процессов воздействия на детей со стороны родителей и других членов семьи с целью достижения желаемых результатов.

Существует множество подходов к классификации стилей семейного воспитания:

-Авторитарный. Существуют разные типы воспитания, каждый определенным образом влияет на детскую психику. Но среди прочих авторитарные родители оказывают наиболее строгими, требовательными и жесткими. В этой семье всегда прав взрослый. Ребенок должен подчиняться, быть послушным и исполнительным.

- Гиперопекающий. Ребенок в центре внимания семьи, кумир в семье, к нему не предъявляются требования. Ему не предоставляется самостоятельность.

- Гипоопекающий. Этот стиль воспитания является наиболее неблагоприятным. В данном случае родители абсолютно не контролируют ребенка, их не интересуют его чувства и эмоции. Такое встречается в семьях, когда родители должны много работать, чтобы зарабатывать деньги.

- Демократический. В этой семье царит уважение ко всем членам семьи, независимо от возраста. Родители главные, но при этом учитываются интересы детей. Детям предоставляется самостоятельность и ответственность за свои поступки и объясняют границы.

- Попустильский стиль- подразумевает общение с ребенком по принципу вседозволенности. Такой ребенок не знает иных отношений, кроме утверждения себя через требования.

Все вышесказанное, говорит об актуальности на данном этапе развития общества изучения влияния внутрисемейных отношений на формирование личности подростков, так как внутрисемейные отношения являются жизненно важной эмоционально значимой средой, условием для развития и становления личности подростка.

ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАЪЛИМНИНГ СИФАТИ ВА ТАРБИЯВИЙ АҲАМИЯТИНИ ОШИРИШДА ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИНИНГ ФУНКЦИОНАЛ РОЛИ

*Шодиева Райхон Сайдуллаевна,
Тошкент гуманитар фанлар университети катта ўқитувчиси*

*Рахмонова Мастура Имомали қизи,
Тошкент гуманитар фанлар университети талабаси*

Жамият тараққиёти нафақат мамлакат иқтисодий салоҳиятининг катталиги билан, балки бу салоҳият ҳар бир инсоннинг камол топиши ва уйғун ривожланишига қанчалик йўналтирилганлиги билан ҳам ўлчанади. Демак, таълим тизимини самарадорлигини ошириш, педагогларни замонавий билим ва

амалий кўникма ва малакалар билан қуроллантириш бугунги куннинг долзарб вазифасидир.

Таълим технологиялари шахсга индивидуал ёндошув масаласини олдинга суради ва унга асосланади. Шахснинг индивидуаллигига асосланиш бу шахсни фаоллигини ошириш, унинг янги хусусиятларни, қобилиятларни кашф этиш ва ривожлантиришдир.

Бугунги кунда ҳар бир педагогдан юқори самарадорлик талаб этилмоқда. Аммо, илм–фаннинг тез ривожланиши, билимлар ҳажмининг кун сайин ошиб бориши ҳар бир профессор–ўқитувчидан янгича ёндашувни талаб этмоқда. Бугунги кунда педагог эски методлардан фойдаланиб юқори самарадорликка эришиши қийин. Шунинг учун ҳам биз профессор–ўқитувчилар ҳамда талабалар янги таълим технологияларни ўзлаштириб боришимиз, бу борадаги малакалар билан қуролланишимиз зарур. Бўлажак ўқитувчилар нафақат методика, балки таълим технологиялари билан танишиши ва уларни самарали қўллаш олиш даражасига етишлари талаб этилади. Фақат қафолатланган самарали натижага асосланган таълим тизимигина малакали кадрларни етказиш мумкин. Шунинг учун ҳам таълим технологияларни янада мукамаллаштириш, янги таълим технологияларини ишлаш талаб этилмоқда.

Айниқса тарбия борасида таълим технологиялари кам. Баъзи технологияларда аниқлик етишмайди.

Педагогнинг маҳоратига ҳам айна кунда талаблар ошиб бормоқда. Педагогдан нафақат ўз психикасини ва нутқ маданиятини бошқариш, балки талабаларнинг психик ҳолатини бошқариш талаб этилмоқда. Бу вазифани бажариш учун эса педагог талабанинг психикасини ўта нозик жиҳатларини ўрганиши ва ҳар бир талабанинг қалбига йўл топа олиш лозим. Бунинг учун ҳар бир педагог ўз устида тинмай меҳнат қилиши керак.

Янги таълим технологияларининг мақсади асосан таълим ва тарбия самарасини оширишга қаратилган. Айнан таълим –тарбия жараёнининг самарасини ошириш янги сифат даражасига ўтиш имконини беради. Таълим технологиялари ҳозирги давр учун, яъни инсон ва техниканинг ривожланиш даражасига мос тушиши ҳамда инсон ва техника ресурсларидан унумли ва уйғун фойдаланишни таъминлаш лозим. Яъни айнан таълим технологияси ҳар қандай соҳа вакиллари муваффақиятли касбий фаолият билан шуғулланиши учун зарурий бўлган субстанция ҳисобланади. Мутахассис, жумладан олий таълимда таҳсил олаётган талабалар таълим олиш давомида касбий мажбуриятларни бажариш жараёнидаги билим, кўникма, малакага ҳамда компетенцияларга эга бўлишлари талаб этилади. Бунда, шахсни касбий фаолиятга тайёргарлиги (аниқ тасаввурга эга эканлиги, компетенцияларни амалиётда қўллаш билиши ва б.)³⁹ лозим.

Олий таълимда профессор–ўқитувчилар томонидан касбий фаолиятни амалга ошириш учун зарур бўлган таълим технологиялари шахсга йўналтирилган таълим орқали ўқитишнинг барча босқичларида изчил

³⁹ Herbert M. Psychology for social workers. - London,1993. - 213p.

шаклланиб боради ва мақсадли ривожлантирилади⁴⁰. Бу жараёнда таълимнинг мақсади, таълим бериш усули, таълимга қўйилган талаблар, таълим мазмуни, таълим жараёнини бошқариш усули, таълим олувчи ва таълим берувчининг шахси каби омиллар мужассамлашган бўлади. Уларнинг ҳар бири аниқ структуравий – функционал мазмунга эга бўлиб, таълим мазмунини белгилаб олишни тақозо этади.

Шахсга йўналтирилган таълим бир қатор қулайликларга эгаллиги билан ажралиб туради. Бунинг учун бир неча қулайликларни белгилаш лозим бўлади:

1. Шахсга йўналтирилган таълимнинг технология сифатидаги моҳияти. Талаба иқтидорини инобатга олган ҳолда ўқув фаолиятини мажмуавий тарзда таъминлаб, қўлланиладиган усул ва техникалар талабанинг билиш фаолиятини ривожлантиришга қаратилган бўлади. Бу жараёнда, талабаларнинг субъектив тажрибасини ошириб, уларни шахс сифатида шаклланишини таъминлаш бош мақсад сифатида амал қилади.

2. Шахсга йўналтирилган таълимда ўқитувчининг таълимга ва талаба шахсига бўлган муносабати: таълим олишда субъектив тажрибага эга бўлиш шароитини яратиш; ҳар бир талабанинг индивидуал тарзда камол топишини таъминлаш; талабанинг индивидуаллигини, ўз кадриятларига эга эканлигини эътироф этиш.

3. Шахсга йўналтирилган таълимда талабанинг институт сифатида таълим ва унинг жараёнига нисбатан ёндашуви: таълим-тарбия жараёнидаги элементларни мустақил танлаш; ўз ўзини англаш, ўз ҳаёт йўлини танлаш ва ўзини намоён этиш.

Шахсга йўналтирилган таълим жараёнида амал қилувчи асосий фигура шахс эканлигини назарда тутиб, таълим бериш фаолиятини режалаштириш ва бошқариш ўз таркибларига эгаллиги таъкидлаб ўтамизки, булар:

• **даражавий ёндашиш**, яъни талабалар учун турли мураккабликларга эга бўлган (содда, ўта мураккаб, вазиятли, хусусий, умумий) ўқув материалларни етказиш;

• **дифференциаллаштирилган тарзда ёндашиш**, яъни талабаларга уларнинг билим даражаси, қобилияти, таълим йўналишини инобатга олган тарзда муносабатда бўлиш;

• **индивидуал ёндашиш**, яъни таълим вазифаларини (машқларни, лаборатория ишларини ва б.) ҳар бир талабанинг ўзлаштириш кўрсаткичи, қобилияти, ижтимоий етуклигини инобатга олган ҳолда таркиб топшириш;

• **субъектли-шахсий ёндашиш**, яъни талабаларга нотакрор, бир бирига ўхшамайдиган “алоҳида дунё” эканлигини инобатга олган ҳолда таълим бериш.

Ёндашувларнинг мазмунидан келиб чиққан ҳолда, таълим субъектининг акмеологик таълимотлар асосида концептуал моделини яратиш тадқиқотимизнинг эмпирик қисмининг вазифаси сифатида ифодаланмоқда. Бунинг учун назарияни кадрият сифатида англаш лозим бўладигани, бу ўз

⁴⁰Кригер Е.Э. Психологическое содержание и условия развивающего профессионального педагогического образования // Автореферат диссертации доктора психологических наук. - Москва: Российский государственный гуманитарный университет, 2014. – С.9-10.

навбатида шахсга йўналтирилган таълимнинг асосий ғояларини белгилаб олишни тақозо этади. Булар:

- талабаларнинг ўқув фаолиятини рағбатлантириб, ўқитувчи ва талаба олдига ҳаётий муҳим масалаларни қўйиб, талабаларни бирламчи ўқув манбалар билан таъминлашдан иборат;

- талабаларнинг мустақил таълим олиш фаолиятини такомиллаштириб, уларда аниқ мақсадни шакллантириш учун таълим муҳитини институционал тарзда яратишдан иборат;

- ўқитувчи шахси маслаҳатчи-йўналтирувчи масъулиятини ўз зиммасига олиб, талабаларни ўзлари ўқув-изланишлар олиб боришда натижаларга эришишини таъминлашдан иборат;

- талабаларда таълим олиш кўникмаларини шакллантириб, таълимий муаммони ҳамкорликда ечиш, касбий фаолиятни режалаштириш, вазифаларни тақсимлаш, танқидий ёндашишни ўргатиш ва натижага эришишга йўналтиришдан иборат.

Педагогик жараён, тизим сифатида бешта элементдан таркиб топган бўлсада (булар: -таълим бериш мақсади (яъни, нима учун ўқитиш керак), таълимий ахборотнинг мазмуни (нимага ўқитиш керак), таълим бериш усуллари, педагогик коммуникация воситалари (қандай ўқитиш керак), таълим берувчи ((ўқитувчи, тренер) ким, қандай инсон-мутахассис ўқитиши керак), таълим олувчи ((талаба, тингловчи) қайси ихтисослик бўйича, қайси соҳа мутахассиси бўлиб чиқиши керак)), бу ҳолат, ўз навбатида талабаларга ўзига ишонч ҳиссини шакллантириш ва мустаҳкамлашни узвийликда олиб боришни тақозо этади. Хулоса қилиб айтганда, олий таълимда муассасаларида таълимнинг сифати ва тарбиявий аҳамиятини оширишда шахсга йўналтирилган таълим мазмуни белгиловчи ҳиобланади. Шу сабабли, уни мазмунини белгилашда касбий компетенцияларда назарий билимларнинг амалий тажриба билан диалектик алоқаси ва мослашувчан тарзда амал қилиши, янги тажрибани яратиш, шарҳлаш ва тузатиш қобилиятида ўз аксини топади.

OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA TA’LIM SIFATINI BOSHQARISHNING IQTISODIY MEKANIZMI

*Nizamova Shoirra Isamiddinovna,
Perfect- university Pedagogika va psixologiya kafedراسи
dotsenti, p.f.f.d (PhD)*

So‘nggi yillarda mamlakatimizda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning ustuvor yo‘nalishlariga hamda xalqaro standartlar talablariga mos keladigan oliy ta’lim tizimini yaratish bo‘yicha keng ko‘lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Hududlarda yangi oliy ta’lim muassasalarining tashkil etilishi, kadrlar tayyorlashning zamonaviy ta’lim yo‘nalishlari va mutaxassisliklari hamda sirtqi va kechki bo‘limlarning ochilishi, oliy ta’lim muassasalariga qabul kvotalarining oshirilishi mazkur yo‘nalishdagi muhim islohotlar hisoblanadi.

Shu bilan birga oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini oshirishga, qaratilgan keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu islohatlar bir qancha muammolarni bartaraf etishga yordam beradi:

-oliy ta’lim tizimida o’qitishni tashkil etish jarayoni, ta’lim olayotgan talabalar bilimini baholash tizimi bugungi kun talablariga javob bermasligi;

-professor-o’qituvchilarning faoliyatini, bilimini va pedagogik ko‘nikmasini baholashning zamonaviy tizimi mavjud emasligi ta’lim sifatiga salbiy ta’siri;

-oliy ta’lim muassasalariga kirish test savollari abituriyentning mantiqiy fikrlash qobiliyatini aniqlash imkonini bermayotganligi iqtidorli yoshlarni oliy ta’lim muassasalariga qabul qilishda muammolar keltirib chiqarishi;

-oliy ta’lim muassasalaridagi ta’lim jarayoni ustidan samarali jamoatchilik nazoratining o’rnatilmaganligi ushbu sohada ko‘plab muammolarning, eng avvalo, korruptsiya holatlarining saqlanib qolishi;

-oliy ta’lim muassasalarining mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli va tizimli o’zgarishlardagi ishtiroki hamda tashabbuskorligi sezilmasligi;

-olib borilayotgan tub islohotlarning mazmuni va mohiyatini ommaviy axborot vositalari orqali xalqimizga, keng jamoatchilikka tushuntirishda oliy ta’lim muassasalarining faol ishtiroki yo’lga qo’yilmaganligi;

-oliy ta’lim muassasalari innovatsion va texnologik g’oyalar bilan fikr almashadigan muloqot markazlariga aylanmagan, tegishli sohalarida mavjud muammo va kamchiliklarni tizimli o’rganish, tahlil qilish va ularning echimi bo’yicha taklif kiritish borasida professor-o’qituvchilar, yosh olimlar va talabalarning tashabbus ko’rsatishlari uchun zarur shart-sharoitlar yaratilmaganligi.

Raqobat muhitining kuchayib borishi ta’lim muassasalarining, boshqaruv qarorlarini ishlab chiqish va qabul qilishda mas’uliyati va mustaqilligini oshiradi. Boshqaruv qarorlarining qanchalik samarali bo’lishi ko’p jihatdan muassasadagi boshqaruv jarayonini, uning natijalarini o’z vaqtida, har tomonlama obyektiv baholash bilan bog’liq. Buning uchun esa, zamon talablaridan kelib chiqib, ta’lim muassasalari boshqaruvi jarayoni, uning samaradorligini baholashda zamonaviy usul va uslublarni qo’llashni taqozo qiladi. Ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini boshqarish doirasida T.Saatining tadqiqotlarida ierarxiyalar tahlili metodi, Sh.Qurbonov va E.Seytxalilovlarning ilmiy asarida ta’lim sifatini boshqarish, L.F.Kolesnikovning ishlarida ta’lim samaradorligi to’g’risida, M.Meskon, M.Albert, F.Xedouri hamda P.Drukerning tadqiqotlarida menejment, A.V.Tebenkinning ilmiy asarlarida boshqaruv jarayonini tashkil qilish va uning samaradorligini oshirish to’g’risida nazariy fikrlar berilgan. A.N.Boevaning dissertatsiya tadqiqot ishida oliy ta’lim muassasalarida o’qitish faoliyatining samaradorligini baholash va yaxshilash yo’llari tadqiq qilingan. Oliy ta’lim muassasasining samaradorlik darajasi uning faoliyat natijalarini har tomonlama baholashga imkon beradigan ko’rsatkichlar tizimi orqali ifodalanishi lozim.

Ta’lim muassasalari boshqaruv samaradorligini baholashga bir qancha yondashuvlar mavjud bo’lib, ularni asosan, muassasaning xo’jalik faoliyati samaradorligini baholash, attestatsiya, akkreditatsiyadan o’tkazish va litsenziyalash uchun o’quv ta’lim sifatini baholash, ta’lim muassasalarini reyting baholash, xalqaro

standartlarga mosligini sifat jihatdan baholash kabi yo‘nalishlarga ajratish mumkin. Ko‘p mezonli yondashuv asosida ta’lim muassasalari boshqaruv jarayoni samaradorligini baholash unda erishilgan amaliy natijalarni baholash ko‘rsatkichlarini kompleks ishlab chiqish va bunda ichki omillarni ko‘proq e‘tiborga olishni taqozo qiladi.

Shunga ko‘ra ta’lim muassasasi samaradorligini baholashga bir necha xil yondashuvlar mavjud.

1. Xo‘jalik faoliyati samaradorligini baholash - bunda OTM xo‘jalik yurituvchi sub’ekt sifatida buxgalterlik va moliyaviy-iqtisodiy nuqtai nazardan baholanadi.

2. Muassasani attestatsiya, akkreditatsiyadan o‘tkazish, litsenziyalash uchun o‘quv jarayoni va ta’lim xizmati sifatini baholash. Ushbu jarayon tegishli me‘yoriy hujjatlarga ko‘ra vakolatli organ va tashkilotlar tomonidan davriy ravishda o‘tkazib turiladi.

3. OTMlarni reyting baholash, bunda ta’lim xizmati iste‘molchilari - ota-onalar, abituriyentlar, ish beruvchilar, yuqori tashkilotlarning ko‘plab oliy o‘quv yurtlaridan keraklisini tanlashlariga yordam berish uchun muassasalarning samaradorligi alohida belgilarga ko‘ra baholanadi.

4. Sifat jihatdan baholash - bunda oliy ta’lim muassasasi ISO - 9000 asosida sifat menejmentini ishlab chiqish va joriy qilish maqsadida baholanadi va sertifikatlanadi. Ta’lim muassasasining boshqaruv samaradorligiga bir xilda ta’sir qiladi. Bunday universal omillar qatorida quyidagilarni sanab o‘tish mumkin:

- quyilgan maqsadlarning sifati;
- maqsadlarni real amalga oshirish imkoniyati, ya’ni, ularning qo‘yilgan maqsadga erishish vositalari bilan muvofiq kelishi;
- joriy holatni to‘g‘ri baholash;
- muassasa rahbari va xodimlarini qo‘yilgan maqsadlar yo‘lida motivatsiyalash;
- o‘quv muassasasi rahbarining salohiyati va shaxsiy sifatлари;
- qo‘yilgan maqsadlarga erishish uchun ajratilgan resurslarning miqdori va sifati;
- boshqaruv qarorlarini qabul qilishda davlat va jamiyat boshqaruv organlarining, kollegial boshqaruv organlarining ishtiroki.

Sifat ko‘rsatkichlariga erishish menejmentga bog‘liq bo‘lib, ularning qadriyatları, murakkabligi va kombinatsiyasini ta‘minlaydi.

Sifat nafaqat faoliyat natijasi sifatida, balki unga ichki potentsial va tashqi sharoitlar shaklida erishish imkoniyati, shuningdek, xususiyatlarni shakllantirish jarayoni sifatida qaraladi.

Ta’lim, inson faoliyatining har qanday jarayoni yoki natijasi kabi, ma’lum bir sifatga ega. Kontseptual jihatdan eng to‘g‘risi ta’lim sifatining quyidagi ta’rifidir. Ta’lim sifati – bu kompetentsiya va kasbiy ongni izchil va amaliy jihatdan samarali shakllantirishni belgilovchi o‘quv jarayonining xususiyatlari majmuidir. Bu erda xususiyatlarning uchta guruhini ajratib ko‘rsatish mumkin: ta’lim maqsadiga erishish potentsialining sifati, kasbiylikni shakllantirish jarayonining sifati va ta’lim natijasining sifati.

Ta’lim sifatini shakllantirishga ta’sir etuvchi omillarning tarkibi va tizimi. Ta’lim sifatining asosiy parametrlari sifatni shakllantirishga ta’sir etuvchi omillar

majmuini hamda bu omillar ta’sirining o’lchovi va xususiyatlarini, ularning bir-biri bilan o‘zaro ta’sirini aks ettiradi.

Ta’lim sifatining asosiy omillari ta’lim maqsadi va salohiyatidir. Birinchisi, nafaqat bugungi ta’lim ehtiyojlarini, balki ertangi kunni ham qondiradigan qaysi ta’lim variantini ideal deb hisoblash mumkin.

Xulosa qilib aytganda, oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini boshqarishning iqtisodiy mexanizmi o‘ziga xos murakkablikka ega bo‘lib, uning asosiy elementlariga moliyalashtirish, kadrlar tayyorlash, ta’lim standarti, baholash va monitoring, talabalarning ijtimoiyo faolligi, hamkorlikni o‘z ichiga oladi. Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini oshirish uchun davlat va xususiy sektordan moliyalashtirish muhimdir. Moliyaviy resurslarning samarali taqsimlanishi ta’lim jarayonining barqarorligini ta’minlaydi. Oliy ta’lim muassasalarida malakali pedagogik kadrlarni tayyorlash va ularning doimiy ravishda kasbiy rivojlanishini ta’minlash muhim.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАЪЛИМ СИФАТИНИ ОШИРИШДА ТАЯНЧ ДОКТОРАНТЛАР СОНИ ДИНАМИКАСИ

*Сайфуллаев Сиддик Носирович,
ТДИУ “Иқтисодий статистика” кафедраси доценти, PhD*

Мамлакатимизда педагог кадрлар тайёрловчи олий таълим муассасаларини тизимли ривожлантириш ва уларда бошқарув фаолиятини такомиллаштириш, илғор хорижий тажрибаларни жорий қилган ҳолда замонавий таълим дастурларини ишлаб чиқиш, юқори малакали профессионал кадрлар тайёрлашни янги босқичга кўтариш, шунингдек, педагогика соҳасида таълим, илм-фан ва амалиёт уйғунлигини таъминлаш ҳозирги куннинг долзарб масалаларидан бири бўлиб ҳисобланади. Шу ўринда улуғ маърифатпарвар, атоқли адиб ва педагог Абдулла Авлониёнинг: “Тарбия биз учун ё ҳаёт – ё мамот, ё нажот – ё ҳалокат, ё саодат – ё фалокат масаласидир”, деган сўзлари бугунги кунда ҳам долзарблигича қолмоқда.

Ҳозирги кунда мамлакатимизда олий таълим муассасаларида таълим сифатини ошириш бўйича бир қанча ҳуқуқий ҳужжатлари чиқарилиб келинмоқда. Шулардан яни бири Мамлакатимиз Президенти Ш.М. Мирзиёевнинг “Педагогик таълим сифатини ошириш ва педагог кадрлар тайёрловчи олий таълим муассасалари фаолиятини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-289-сонли Қарорида мамлакатимиздаги таълим тизимини ривожлантириш мақсадида бир неча муҳим чора-тадбирлар ишлаб чиқилган бўлиб, бунда, педагогик таълим сифатини ошириш, педагог кадрларнинг малака ва билимларини янги босқичга кўтариш, уларни замонавий ўқитиш усуллари билан таъминлашга қаратилган.

Бу қарорнинг амалга оширилиши учун турли чора-тадбирлар киритилган:

1. Педагогик таълим сифатини ошириш: таълим мазмунини замон талабларига мослаштириш, педагогик фанларнинг илмий ва амалий жиҳатларини такомиллаштириш.

2. Олий таълим муассасаларидаги педагог кадрларнинг малакасини ошириш: педагоглар учун махсус тренинглар, семинарлар ва курслар ташкил этиш, янги усул ва технологияларни ўрганиш.

3. Таълим муассасалари фаолиятини янада ривожлантириш: янги педагогик моделларни жорий этиш, таълим жараёнини мувофиқлаштириш ва модернизация қилиш кабилардир.

Олий таълим муассасаларида таълим сифати оширишда таянч докторантлар (аспирантлар)нинг аҳамияти жуда муҳим ҳисобланади. Таянч докторантура — олий таълим муассасаларида педагогик, илмий ва амалий тадқиқотларни олиб боришга мўлжалланган илмий даражани олиш йўлидир. Таянч докторантлар таълим ва илмий жараёнларга керакли билим ва малака бериб, университетларнинг ўқитиш сифатини оширишга қўшган ҳиссасини сезиларли даражада оширишда иштирок этадилар.

Олий таълим муассасаларида таянч докторантлар сонига гендер тенглиги — бу муҳим масала бўлиб, таълимнинг сифати ва илмий фаолиятда аёллар ва эркеклар ўртасидаги тенгликни таъминлашга катта аҳамият берилади. Чунки таълим соҳасида гендер тенглигини таъминлаш ва аёлларнинг илмий фаолиятдаги иштирокини кучайтириш муҳим мақсадлардан биридир 2009-2023 йилларда таянч докторантура институтларида таҳсил олувчилар динамикасини таҳлил қиладиган бўлсак, 2009 йилда 245 та докторант таҳсил олган бўлса, 2023 йилда ушбу кўрсаткич 7323 кишига етиб, 2009 йилга нисбалам 2023 йилда салкам 30 баробарга ошганини кўришимиз мумкин (1-расм).

1-расм. Ўзбекистонда таянч докторантура институтларида таҳсил олувчилар сони динамикаси (киши)⁴¹

Мамлакатимизда бу масалага ҳам эътибор қаратилаётганлигини қуйидаги статистик маълумотлардан билиб олишимиз мумкин.

⁴¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги статистика агентлиги сайти. //stat.uz.

2-расм. Ўзбекистонда таянч докторантура институтларида таҳсил олувчилар жинси бўйича сони динамикаси (киши)⁴²

2-расмдан кўриниб турибдики мамлакатимизда докторантура институтларида таҳсил олаётган аёллар ва эркаклар салмоқи 2015 йилда эркаклар 65,9 фоизни, аёллар эса 34,1 фоизни ташкил этган. 2023 йилга келиб ушбу кўрсаткич сом равишда 53 га 47 ни ташкил этган.

Бизнинг фикримизча мамлакатимиз олий таълим муассасаларида таълим сифатини оширишда докторантурада таҳсил олувчилар куйидаги ишларни амалга ошириш натижасида эришиш мумкин деб ҳисоблаймиз:

- **илмий тадқиқотларнинг сифатини ошириш:** Таянч докторлар, ўз мақсадларига эришиш учун тадқиқотлар олиб бориб, таълимнинг янги усуллари ва йўналишларини излаб топиш натижасида таълим тизимининг сифатини ошириш ва янги педагогик тенденциялар ҳақидаги билимларни амалиётга татбиқ этишга хизмат қилади;

- **педагогик ва илмий билимларни жалб этиш:** Таянч докторантлар педагогик муаммоларни ҳал қилишда ва таълим сифатини яхшилашда илмий асосланган янгиликларни кириб, уларнинг олий таълим муассасаларидаги фаолияти таълим сифатига таъсир қилувчи муҳим омиллардан бири бўлиб ҳисобланиши;

- **педагогика ва илмий фаолиятни интеграциялаш:** Таянч докторантлар илмий тадқиқотлар олиб бориш ва педагогик жараёнда иштирок этиш орқали, таълим тизимининг ривожини учун янги илмий янгиликларни синовдан ўтказишга ёрдам бериш орқали интеграция таълимнинг амалий жиҳатини мустаҳкамлаш ва талабаларнинг саводхонлигини оширишга таъсир қилади;

- **талабаларни тайёрлаш ва педагог кадрларнинг малакасини ошириш:** Таянч докторантлар олий таълим тизимидаги мутахассисларнинг малакасини оширишга, уларнинг педагогик ва илмий кўникмаларини мукамаллаштиришга қаратилган дастурларда иштирок этиш натижасида олий таълим муассасаларининг умумий таълим сифатини оширишга ихсоз қилиши;

- **педагогик инновациялар ва замонавий усулларни жорий қилиш:**

⁴² Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги статистика агентлиги сайти. //stat.uz.

Таянч докторантлар олий таълим тизимида янги педагогик инновацияларни жорий қилиш ва замонавий технологияларни ўқитиш жараёнига интеграция қилишда муҳим роль ўйнайдилар. Бу усуллар таълимнинг сифатига тўғридан-тўғри таъсир қилиб, унинг самарадорлигини оширишга ёрдам беради.

Хулоса қилиб айтганда, таянч докторатура талабалари олий таълим муассасаларида таълим сифатини оширишга катта ҳисса қўшадилар. Улар илмий тадқиқотлар орқали янги билим ва усулларни олиб келиб, таълим жараёнини такомиллаштиришга ёрдам берадилар.

OLIJ TA’LIMNI RIVOJLANTIRISHDA G‘ARB TAJRIBASIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI

*Xolmatova Gavharshodbegim Muhammadi qizi,
Toshkent gumanitar fanlar universiteti o‘qituvchisi*

Oliy ta’lim tizimining rivojlanishi har qanday davlatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotida hal qiluvchi omil hisoblanadi. So‘nggi yillarda rivojlanayotgan mamlakatlarda oliy ta’lim sifati va samaradorligini oshirish uchun G‘arb ta’lim amaliyotini qo‘llashga qiziqish ortib bormoqda. Shuningdek, oliy ta’lim mamlakatning intellektual va kasbiy salohiyatini shakllantirishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Bundan tashqari, globallashuv va texnologik taraqqiyot davrida butun dunyo mamlakatlari muvaffaqiyatli xalqaro amaliyotni integratsiyalashgan holda o‘z ta’lim tizimlarini yaxshilashga intilmoqda. Bular orasida G‘arb oliy ta’lim modellari kuchli tadqiqot madaniyati, talabalarga yo‘naltirilgan ta’lim yondashuvlari va sanoat-akademiya hamkorligi bilan ajralib turadi.

Ta’kidlash joizki, ko‘pgina yetakchi postindustrial mamlakatlar tajribasi shuni ko‘rsatadiki, mamlakatning strategik raqobatbardoshligi, undagi yuqori texnologiyali va innovatsion ishlab chiqarishni rivojlantirishning hal qiluvchi omili sifatida oliy ta’limni doimiy takomillashtirish turadi. Zamonaviy jahon iqtisodiyotida oliy ta’lim inson va intellektual kapitalni to‘plash va bilimlarni oshirishning eng muhim sohasi sifatida qaralmoqda, bu esa, shubhasiz, mamlakat iqtisodiyotini muvaffaqiyatli va samarali rivojlantirishda, yuqori texnologiyali mahsulotlarning eksport ulushini oshirishda uning muhim ustuvorligini belgilaydi.

So‘nggi yillarda ilmiy muassasalar faoliyatining shartlari sezilarli darajada o‘zgardi. Yuqori sifatli xizmat ko‘rsatish oliy ta’lim bozorida raqobatbardoshlikning muhim shartidir. Aksariyat xizmatlarda bo‘lgani kabi, oliy o‘quv yurtlarida ham talabalarning talablari xizmat sifatini baholashga va talabalarning qoniqishiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Shuningdek, akademik muassasalar talabalarning qoniqishini hisobga olishi muhimdir, chunki talabalarning qoniqishlari ularning ushbu muassasada o‘qishni davom ettirish qaroriga ijobiy ta’sir qiladi. Bundan tashqari talabalarning qoniqishlari talabalarning ruhiyatiga, davomatiga, bo‘lajak talabalarni jalb etishga va daromadlarini oshirishga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

G‘arb ta’lim tizimining afzalliklari haqida so‘z ketganda, G‘arb oliy ta’limining eng muhim afzalliklaridan biri uning tadqiqot va innovatsiyalarga bo‘lgan yuksak e’tiboridir. Amerika Qo‘shma Shtatlari, Buyuk Britaniya va Germaniya kabi mamlakatlardagi universitetlar ilmiy kashfiyotlar va texnologik yutuqlarni olib

keluvchi tadqiqotni talab qiladigan muhitlarni yaratdilar. Shunga o‘xshash siyosatni qabul qilish orqali boshqa davlatlar o‘zlarining tadqiqot natijalarini kuchaytirishlari, iste’dodli yoshlarni jalb qilishlari va bilim yaratishga hissa qo‘shishlari mumkin.

Shuningdek, G‘arb oliygohlari muammoni asl ildizni aniqlashga qaratilgan turli xil interaktiv metodlarga urg‘u beradi. Bu yondashuvlar talabalarda tanqidiy fikrlash, muammoni hal etish va ijodkorlikni rivojlantiradi. Shunga o‘xshash modellarni boshqa mintaqalarda qo‘llash intellektual rivojlanishga olib keladi, bu esa talabalarni haqiqiy dunyo muammolariga ko‘proq moslashtira oladi.

Bundan tashqari, G‘arb ta’lim tizimlari universitetlar va sanoat tarmoqlari o‘rtasidagi hamkorlikka alohida urg‘u beradi. Ushbu hamkorlik talabalarga amaliyot o‘tash imkoniyatlari, tadqiqot grantlari va akademik bilimlarining real hayotda qo‘llanilishi bilan tanishish imkonini beradi. Oliy ta’lim tizimini rivojlantirishda bunday hamkorlikni rag‘batlantirish akademik bilimlar va sanoat talablari o‘rtasidagi tafovutni bartaraf etishi va shu orqali bitiruvchilarning ish bilan ta’minlanishini oshirishi mumkin.

Shu bilan birga, G‘arb mamlakatlarida o‘quv dasturlari yuqori standartlarga javob berishini ta’minlaydigan akkreditatsiya va sifatni ta’minlash mexanizmlari yaxshi yo‘lga qo‘yilgan. Boshqa ta’lim tizimlarida shunga o‘xshash tizimlarni joriy etish institutsional ishonchni oshirishi, xalqaro talabalarni jalb qilishi va ilmiy darajalarning global tan olinishini osonlashtirishi mumkin.

Yana bir muhim jihat shundaki, xorijiy top universitetlar texnologiyani elektron ta’lim platformalari, raqamli kutubxonalar va onlayn kurslar orqali ta’limga integratsiyalashda yetakchilik qiladi. Ta’limga texnologiyaning kiritilishi o‘rganishni yanada qulay, moslashuvchan va qiziqarli qiladi. Rivojlanayotgan davlatlar ta’lim sifatini yaxshilash va bunda talabalarni qiziqishini oshirish uchun bunday raqamli ta’lim texnologiyalarini qo‘llash maqsadga muvofiqdir.

Oliy ta’lim sifatini yaxshilash va samaradorligini oshirishda G‘arb tajribasidan foydalanishning o‘ziga xos kamchiliklari va muammoli tomonlari ham bor. G‘arb uslubidagi tadqiqot tashabbuslarini amalga oshirish va texnologik integratsiya katta moliyaviy investitsiyalarni talab qiladi. Ko‘pgina rivojlanayotgan davlatlar ushbu ilg‘or ta’lim amaliyotlarini to‘liq o‘zlashtirish uchun yetarli resurslarni ajratishda qiyinchilikka duch kelishi mumkin. Bundan tashqari, G‘arb ta’lim amaliyotiga o‘tish professor-o‘qituvchilarni tayyorlash va malaka oshirish dasturlarini talab qiladi. Jumladan, ko‘pgina muassasalarda o‘qituvchilarni talabalarga yo‘naltirilgan ta’lim texnikasi va zamonaviy tadqiqot metodologiyalariga o‘rgatish uchun tajriba va resurslar yetishmovchiligi kuzatiladi.

Xulosa qilib aytganda, G‘arb oliy ta’lim tajribasini o‘zlashtirish tadqiqot natijalarini, talabalarning faolligini va sanoat aloqalarini yaxshilash uchun muhim istiqbollarni taqdim etadi. Biroq, madaniy aloqadorlikni, moliyaviy imkoniyatlarni va professor-o‘qituvchilarning tayyorligini ta’minlash uchun ehtiyotkorlik bilan moslashish zarur. Mahalliy ehtiyojlar va cheklovlarni hisobga olgan holda G‘arb modellarining ilg‘or tajribalarini tanlab integratsiyalash orqali mamlakatlar talabalarga ham, jamiyatga ham foyda keltiradigan yanada dinamik va samarali oliy ta’lim tizimini rivojlantirish mumkin.

Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifati va samaradorligini oshirishda quyidagi taklif va tavsiyalarni berish mumkin:

*Birinchi*dan, G‘arb universitetlari bilan almashinuv dasturlari va hamkorlikdagi tadqiqot loyihalarini amalga oshirish uchun hamkorlikni yanada kengaytirish;

*Ikkinchi*dan, tadqiqot markazlarini moliyalashtirish va resurslar bilan ta’minlash orqali tadqiqot va innovatsiyalarga sarmoya kiritishni ko‘paytirish;

*Uchinchi*dan, ta’lim standartlarini saqlab qolish uchun mustahkam sifat kafolati mexanizmlarini joriy etish;

*To‘rtinchi*dan, tanqidiy fikrlash va mustaqil ta’limni rivojlantirish uchun talabalarga yo‘naltirilgan yangicha kreativ ta’lim usullarini qo‘llash;

*Beshinchi*dan, ta’lim jarayonlarini yaxshilash uchun ilg‘or texnologiyalardan foydalanish.

OLIJ TA’LIM TIZIMIDA TA’LIM SIFATINI OSHIRISHGA QO‘YILAYOTGAN TALABLAR

*Xamzayeva Mavjuda Nematovna,
Toshkent gumanitar fanlar universiteti assistenti*

*Raimjanov Abdulaziz Ahmadjon o‘g‘li,
Toshkent gumanitar fanlar universiteti talabasi*

O‘zbekiston oliy ta’lim tizimini isloh qilish jarayonida milliy malaka ramkaning joriy etilishi oliy ma’lumotli kadrlar tayyorlashda yangi davrni boshlab berdi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” PF-5847 sonli qaroriga muvofiq Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligining 2020 yil 30 iyundagi 357-sonli buyrug‘iga asosan 2020-2021 – o‘quv yilidan respublika oliy ta’lim muassasalari kreditmodul tizimiga o‘tdi.

O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonunning 26- moddasida “Ta’lim sohasidagi vakolatli davlat boshqaruvi organlari O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta’lim vazirligi, Xalq ta’limi vazirligi, Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi ta’lim sohasidagi vakolatli davlat boshqaruvi organlaridir. Ta’lim sohasidagi vakolatli davlat boshqaruvi organlari o‘z vakolatlari doirasida: ta’lim sohasidagi yagona davlat siyosatini amalga oshiradi; ta’lim sohasidagi tarmoq davlat dasturlarini ishlab chiqadi, tasdiqlaydi va amalga oshiradi; ta’lim tashkilotlari faoliyatini muvofiqlashtiradi va ularga uslubiy rahbarlik qilishni amalga oshiradi; davlat ta’lim standartlari (shu jumladan maktabgacha ta’lim va tarbiya davlat standarti) va davlat ta’lim talablarida kadrlarning ma’lumoti darajasiga va kasbiy tayyorgarligi sifatiga qo‘yilgan talablarning ta’lim tashkilotlari tomonidan bajarilishi ustidan nazoratni amalga oshiradi; davlat ta’lim standartlari (shu jumladan maktabgacha ta’lim va tarbiya davlat standartini) va davlat ta’lim talablari ishlab chiqilishini ta’minlaydi va ularni tasdiqlaydi; ta’lim oluvchilarning bilim, malaka va ko‘nikmalarini baholash tartibini belgilaydi; professional ta’limning kasblar va mutaxassisliklar, oliy ta’limning bakalavriat ta’lim yo‘nalishlari va magistratura mutaxassisliklari, shuningdek bilim sohalari va ta’lim sohalari ro‘yxatini belgilaydi; ta’lim-tarbiya

jarayoniga o‘qitishning ilg‘or shakllari, yangi pedagogik texnologiyalar, o‘qitishning texnik va axborot vositalari joriy etilishini ta’minlaydi; ta’lim tashkilotlarida kadrlarning kasbiy tayyorgarligi sifatini oshirishga qaratilgan choratadbirlarni ishlab chiqadi, o‘quv dasturlarini takomillashtiradi; o‘quv adabiyotlarini tayyorlash va nashr qilishni tashkil etadi; Ta’lim sohasidagi vakolatli davlat boshqaruvi organlari qonun hujjatlariga muvofiq boshqa vakolatlarni ham amalga oshirishi mumkin” ekanligi belgilab qo‘yilgan.

Pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta’lim muassasalarini tizimli rivojlantirish va ularda boshqaruv faoliyatini takomillashtirish, ilg‘or xorijiy tajribalarni joriy qilgan holda zamonaviy ta’lim dasturlarini ishlab chiqish, yuqori malakali professional kadrlar tayyorlashni yangi bosqichga ko‘tarish, shuningdek, pedagogika sohasida ta’lim, ilm-fan va amaliyot uyg‘unligini ta’minlash maqsadida 2022 yil 21 iyunda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Pedagogik ta’lim sifatini oshirish va pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta’lim muassasalarini faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PQ-289-son qarori qabul qilindi. Qarorga muvofiq pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta’lim muassasalarining ta’lim dasturlarini xorijiy mutaxassislar bilan hamkorlikda qayta ko‘rib chiqish va ularni Milliy malaka ramkasi, Ta’limni xalqaro standart klassifikatori (MSKO-2011), o‘quv rejalari va ta’lim dasturlarini bir-biriga muvofiqlash vazifalari qo‘yildi.

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetida ta’lim sifatini oshirish, universitet faoliyatiga ilg‘or ta’lim dasturlarini joriy qilish hamda zamonaviy bilim va pedagogik texnologiyalarni qo‘llash ko‘nikmalariga ega bo‘lgan yuqori malakali mutaxassislar tayyorlashning samarali tizimini yo‘lga qo‘yish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 21 iyunda “Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti faoliyatini qarorini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 290-sonli qarori qabul qilindi.

Mazkur qaror asosida pedagog kadrlarning umumta’lim fanlari bo‘yicha bilim darajasi va kasbiy mahoratini baholash hamda baholash natijasidan kelib chiqib, talabgorlarga umumta’lim fanlari bo‘yicha tegishli darajadagi milliy sertifikatni berish tartibi joriy etildi. Bugungi kundagi islohotlar, o‘quv-me‘yoriy hujjatlarning yangi avlodini yaratish, talabaning mehnat intensivligini hisobga olish, bitiruvchilarning akademik va kasbiy moslashuvchanligini rivojlantirish, bilimlarni o‘zlashtirishning intensiv usullarini joriy etishda kredit-modul tizimini joriy etishni o‘z ichiga oladi.

Akademik kreditlar ilk marotaba XVIII asr oxiri – XIX asr boshlarida AQSH universitetlarida joriy etila boshlangan. Ta’lim mazmuni va dasturlarning kreditlarda tashkil etilishi, ta’lim jarayonini mustaqil rejalashtirish, monitoring va baholash tizimlarida tub o‘zgarishlar kiritish imkoniyatini berdi hamda ta’lim texnologiyalarini takomillashtirish uchun keng sharoit yaratdi. ESCT (European Credit Transfer System) 1989 yilda Erasmus dasturi doirasida joriy etilgan bo‘lib, Socrat dasturining bir qismi hisoblanadi.

Yevropa kredit tizimi muvaffaqiyatli sinovdan o‘tib, ayni paytda butun Yevropa oliy ta’lim muassasalarida ECTS tizimidan foydalanmoqda. Bolonya deklaratsiyasida ECTS tavsiyaviy xarakterga ega tizim sifatida amaliyotga kiritilgan bo‘lsa-da, keyinchalik butun Yevropa oliy ta’lim tizimida ommalashadi. ECTS tizimi bugungi

kunda Yevropa hududida amal qilayotgan asosiy tizimlardan biri hisoblanib, oliy ta’limning me’yoriy hujjatlarini yaratishda asos bo’lib xizmat qilmoqda. ECTS tizimidan foydalanish natijasida quyidagi afzalliklarga ega ekanligi namoyon bo’ldi: – oliy ta’lim muassasalari o’rtasida soddalashgan malakani tan olinishi; – talaba yuklamasining bajarilishi shaffofligi; – oliy ta’lim tizimidagi islohotlarga moslashuvchanligi; – Ta’lim traektoriyasida o’quv dasturlarini o’zlashtirishning moslashuvchan imkoniyatining kengligi. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, kredit-modul tizimini xarakterlovchi xususiyatlari individual-maqsadli o’quv jarayonini tashkil etish va pedagogik boshqaruvning ilg’or tamoyillari asosida ta’lim jarayonini baholashning ballireyting tizimi asosida tashkil etilishini ta’minlaydi.

OLIY TA’LIMDA TEXNIKA FANLARINI O’QITISHDA ZAMONAVIY TA’LIM TEXNOLOGIYALARINING O’RNI

*Ahmadjonova Umida Tojimurodovna,
Jizzax politexnika instituti o’qituvchisi*

*Mamatqulova Dilbar Sattorqul qizi,
Jizzax politexnika instituti talabasi*

Globalashuv sharoitida shaxsni har tomonlama voyaga yetkazish, unda komillik va malakali mutaxassisga xos sifatlarni shakllantirishda muhim o’rin tutadi. Bugungi tezkor davr ta’lim oluvchilar, shu jumladan talabalarni qisqa muddatda ma’lumotlar bilan qurollantirish, ular tomonidan turli fan asoslarini puxta o’zlashtirilishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishni taqozo etmoqda. Zamonaviy sharoitda ta’lim jarayonining barcha imkoniyatlariga ko’ra shaxsni rivojlantirish, ijtimoiylashtirish va unda mustaqil, tanqidiy, ijodiy fikrlash qobiliyatlarini tarbiyalashga yo’naltirilishi talab qilinmoqda. Shunday ekan, zamonaviy sharoitda talabalarning o’quv-bilish faolliklarini kuchaytirish, o’qitish sifatini oshirish va samaradorligini yaxshilash maqsadida innovatsion xarakterga ega ta’lim shakllaridan foydalanish hozirgi kunda kuchayib bormoqda.

Ta’lim jarayonida interfaol uslublar (innovatsion pedagogik va axborot texnologiyalari)dan foydalanib, ta’limning samaradorligini ko’tarishga bo’lgan qiziqishga e’tibor kundan-kunga ortib, bugungi kunda modul-kredit tizimi, muammoli o’qitish, mahorat darslari, interfaol ta’lim, masofali o’qitish, amaliy o’yinlar, va aralash o’qitish (blended learning) ta’limning innovatsion shakllari sifatida e’tirof etilmoqda⁴³. Shu vaqtgacha an’anaviy ta’limda talaba (yoki o’quvchi)larni faqat tayyor bilimlarni egallashga o’rgatib kelingan edi. Bunday usul talaba (yoki o’quvchi)larda mustaqil fikrlash, ijodiy izlanish, tashabbuskorlikni so’ndirar edi.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar qo’llanilgan mashg’ulotlar talaba (yoki o’quvchi)lar egallayotgan bilimlarni o’zlari qidirib topishlariga, mustaqil o’rganib, tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham o’zlari keltirib chiqarishlariga qaratilgan. O’qituvchi bu jarayonda shaxs va jamoaning rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va

⁴³ N.T.Tosheva, N.Z.Qodirova, S.Q.To’xtayeva Noan’anaviy dars- interfaol usullar qo’llash uchun muhim jarayon sifatida pedagogik ta’lim: xalqaro tajriba va innovatsion yondashuvlar mavzusidagi an’anaviy ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Buxoro, 2022-yil 6-aprel, 1024 -1029 betlar

tarbiyalanishiga sharoit yaratadi, shu bilan bir qatorda, boshqaruvchilik, yo‘naltiruvchilik vazifasini bajaradi. Bunday o‘quv jarayonida talaba (yoki o‘quvchi) asosiy figuraga aylanadi.

Pedagog - olimlarning yillar davomida ta’lim tizimida “Qanday qilib samarali va natijali o‘qitish mumkin?” - degan savolga javob qidirdilar. Bu esa, olim va amaliyotchilarni o‘quv jarayonini texnologiyalashtirishga, ya’ni o‘qitishni ishlab-chiqarishga oid aniq kafolatlangan natija beradigan texnologik jarayonga aylantirishga urinib ko‘rish mumkin, degan fikrga olib keldi. Bunday fikrning tug‘ilishi pedagogika fanida yangi pedagogik texnologiya yo‘nalishini yuzaga keltirdi. Bugungi kunda ta’lim muassasalarining o‘quv-tarbiyaviy jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanishga alohida e‘tibor berilayotganining asosiy sababi quyidagilardir:

Birinchidan, pedagogik texnologiyalarda shaxsni rivojlantiruvchi ta’limni amalga oshirish imkoniyatining kengligida. “Ta’lim to‘grisida”gi Qonun va “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”da rivojlantiruvchi ta’limni amalga oshirish masalasiga alohida e‘tibor qaratilgan.

Ikkinchidan, pedagogik texnologiyalar o‘quv-tarbiya jarayoniga tizimli faoliyat yondashuvini keng joriy etish imkoniyatini beradi.

Uchinchidan, pedagogik texnologiya o‘qituvchini ta’lim-tarbiya jarayonining maqsadlaridan boshlab, tashxis tizimini tuzish va bu jarayon kechishini nazorat qilishgacha bo‘lgan texnologik zanjirni oldindan loyihalashtirib olishga undaydi.

To‘rtinchidan, pedagogik texnologiya yangi vositalar va axborot usullarini qo‘llashga asoslanganligi sababli, ularning qo‘llanilishi “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” talablarini amalga oshirishni ta‘minlaydi.

O‘quv-tarbiya jarayonida pedagogik texnologiyalarning to‘g‘ri joriy etilishi o‘qituvchining bu jarayonda asosiy tashkilotchi yoki maslahatchi sifatida faoliyat yuritishiga olib keladi. Bu esa talaba (yoki o‘quvchi)dan ko‘proq mustaqillikni, ijodni va irodaviy sifatlarni talab etadi. Har qanday pedagogik texnologiyaning o‘quv-tarbiya jarayonida qo‘llanilishi shaxsiy xarakterdan kelib chiqqan holda, talaba (yoki o‘quvchi)ni kim o‘qitayotganligi va o‘qituvchi kimni o‘qitayotganiga bog‘liq. Pedagogik texnologiya asosida o‘tkazilgan mashg‘ulotlar yoshlarning muhim hayotiy yutuq va muammolariga o‘z munosabatlarini bildirishlariga intilishlarini qondirib, ularni fikrlashga, o‘z nuqtai nazarlarini asoslashga imkoniyat yaratadi. Hozirgi davrda sodir bo‘layotgan innovatsion jarayonlarda ta’lim tizimi oldidagi muammolarni hal etish uchun yangi axborotni o‘zlashtirish va o‘zlashtirgan bilimlarini o‘zlari tomonidan baholashga qodir, zarur qarorlar qabul qiluvchi, mustaqil va erkin fikrlaydigan shaxslar kerak. Shuning uchun ham, texnika oliy ta’lim muassasalarining o‘quv-tarbiyaviy jarayonida zamonaviy o‘qitish uslublari - interfaol uslublari, innovatsion texnologiyalarning o‘rni va ahamiyati beqiyosdir. Pedagogik texnologiya va ularning ta’limda qo‘llanishiga oid bilimlar, tajriba talaba (yoki o‘quvchi)larni bilimli va yetuk malakaga ega bo‘lishlarini ta‘minlaydi⁴⁴. Interfaol darslarda

⁴⁴ Z.X.Alimova, G.P.Niyazova, B.S.Eshmurodova. “Texnika fanlarini o‘qitishda innovatsion texnologiyalarni qo‘llashning afzalliklari” Journal of innovations in scientific and educational research volume-2, issue-14 (30-January) 216-218 bet

o‘qituvchining o‘rni qisman talaba (yoki o‘quvchi)larning faoliyatini dars maqsadlariga erishishga yo‘naltirishga olib keladi. Bu uslublarning o‘ziga xosligi shundaki, ular faqat pedagog va talaba (yoki o‘quvchi)larning birgalikda faoliyat ko‘rsatishi orqali amalga oshiriladi.

Bunday pedagogik hamkorlik jarayoni o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘lib, ularga:

- talaba (yoki o‘quvchi)ning dars davomida befarq bo‘lmaslikka, mustaqil fikrlash, ijod qilish va izlanishga majbur etilishi;

- talaba (yoki o‘quvchi)larning o‘quv jarayonida fanga bo‘lgan qiziqishlarini doimiy ta‘minlanishi;

- talaba (yoki o‘quvchi)larning fanga bo‘lgan qiziqishlarini mustaqil ravishda har bir masalaga ijodiy yondashgan holda kuchaytirilishi;

- pedagog va talaba (yoki o‘quvchi)larning hamkorlikdagi faoliyatini doimiy ravishda tashkil etilishlari kiradi.

Pedagogik texnologiya masalalarini va muammolarini o‘rganayotgan ba‘zi o‘qituvchilar, tadqiqotchilar va amaliyotchilarning fikricha, pedagogik texnologiya-faqat axborot texnologiyasi bilan bog‘liq hamda o‘qitish jarayonida qo‘llanishi zarur bo‘lgan o‘qitishning texnik vositalari, kompyuter, proektor yoki boshqa texnik vositalar.

Bizning fikrimizcha, pedagogik texnologiyaning eng asosiy negizi -o‘qituvchi va talaba (yoki o‘quvchi)ning belgilangan maqsaddan kafolatlangan natijaga hamkorlikda erishishlari uchun tanlagan texnologiyalariga bog‘liq.

O‘qitish jarayonida, maqsad bo‘yicha kafolatlangan natijaga erishishda qo‘llaniladigan har bir ta‘lim texnologiyasi o‘qituvchi va talaba (yoki o‘quvchi) o‘rtasida hamkorlik faoliyatini tashkil eta olsa, har ikkalasi ijobiy natijaga erisha olsa, o‘quv jarayonida talaba (yoki o‘quvchi)lar mustaqil fikrlab, ijodiy ishlab, izlanib, tahlil etib, o‘zlari xulosa qila olsalar, o‘zlariga, guruhga, guruh esa ularga baho bera olsa, o‘qituvchi esa ularning bunday faoliyatlari uchun imkoniyat va sharoit yarata olsa, bizning fikrimizcha, ana shu - o‘qitish jarayonining asosi hisoblanadi. Har bir dars, mavzu, o‘quv predmetining o‘ziga xos texnologiyasi bor. Shunday ekan, o‘quv jarayonidagi pedagogik texnologiya - bu aniq ketma-ketlikdagi yaxlit jarayon bo‘lib, u talaba (yoki o‘quvchi)ning ehtiyojidan kelib chiqqan holda bir maqsadga yo‘naltirilgan, oldindan puxta loyihalashtirilgan va kafolatlangan natija berishiga qaratilgan pedagogik jarayondir⁴⁵. Pedagogik maqsadning amalga oshishi va kafolatlangan natijaga erishishi o‘qituvchi va talaba (yoki o‘quvchi)ning hamkorlikdagi faoliyati, ular qo‘ygan maqsad, tanlagan mazmun, uslub, shakl, vositaga, ya‘ni texnologiyaga bog‘liq.

O‘qituvchi va talaba (yoki o‘quvchi)ning maqsaddan natijaga erishishida qanday texnologiyaning tanlashlari ular ixtiyorida, chunki har ikkala tomonning asosiy maqsadi aniq natijaga erishishga qaratilgan bo‘lib, bunda talaba (yoki o‘quvchi)larning bilim saviyasi, guruh xarakteri sharoitga qarab, ishlatiladigan texnologiya tanlanadi. Masalan, natijaga erishish uchun balki, kompyuter bilan ishlash

⁴⁵Almardanova Ch.B. Kimyo fanini o‘qitishda ilg‘or metodlardan foydalanish. O‘zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali 8-son 20.05.202

lozimdir, balki film (yoki tarqatma material, chizma va plakat, axborot texnologiyasi, turli adabiyotlar) kerak bo‘lar. Chunki, ta’lim texnologiyasining markaziy muammosi – ta’lim oluvchi shaxsini rivojlantirish orqali ta’lim maqsadiga erishishni ta’minlashdan iborat.

Shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim-talabning fikrlash va harakat strategiyasini inobatga olgan holda uning shaxsi, o‘ziga xos xususiyatlari, qobiliyatini rivojlantirishga yo‘naltirilgan ta’lim hisoblanadi. Bu ta’lim o‘qitish muhitining talaba imkoniyatlariga moslashtirilishini nazarda tutadi. Unga ko‘ra ta’lim muhiti, pedagogik shart-sharoitlar, ta’lim hamda tarbiya jarayonini to‘laligicha talabning shaxsiy imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarish, qobiliyatini rivojlantirish, shaxs sifatida kamolotga yetishini ta’minlash, tafakkuri va dunyoqarashini boyitishni nazarda tutadi. Bu turdagi ta’lim talabalarda mustaqillik, tashabbuskorlik, javobgarlik kabi sifatlar, shuningdek, mustaqil, ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini tarbiyalashga xizmat qiladi.

O‘qituvchining samarali faoliyat ko‘rsatishga undovchi darsning metodik ishlanmasini puxta ishlab chiqishdan farqli o‘laroq, ta’lim texnologiyasi talabalar faoliyatiga nisbatan yo‘naltirilgan bo‘lib, u talabalarning shaxsiy hamda o‘qituvchi bilan birgalikdagi faoliyatlarini inobatga olgan holda, o‘quv materiallarini mustaqil o‘zlashtirishlari uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, texnika ta’lim yo‘nalishlarida talabalarda predmetni o‘zlashtirishga bo‘lgan qiziqishni, amaliy ko‘nikmalarni, vaziyatni tahlil qilish va to‘g‘ri qaror qabul qilishga nisbatan ijodiy yondashish malakalarini rivojlantiradi, turli muammoli vaziyatlar va ularni hal qilish asosida ular tomonidan bilimlarning faol o‘zlashtirilishi uchun imkoniyat yaratadi. Ta’lim tizimida zamonaviy texnologiyaning eng asosiy negizi - bu o‘qituvchi va talabning belgilangan maqsaddan kafolatlangan natijaga erishishlari uchun tanlangan texnologiyalariga bog‘liq, ya‘ni o‘qitish jarayonida maqsad bo‘yicha kafolatlangan natijaga erishishda qo‘llaniladigan har bir ta’lim texnologiyasi o‘qituvchi va talaba o‘rtasida hamkorlik faoliyatini tashkil eta olsa, har ikkalasi ijobiy natijaga erisha olsa, o‘quv jarayonida talabalar mustaqil fikrlay olsalar, ijodiy ishlay olsalar, o‘zlari xulosa qila olsalar, o‘zlariga guruh va ularga baho bera olsa, o‘qituvchi esa ularning bunday faoliyatlari uchun imkoniyat va sharoit yarata olsa, ana shu o‘qitish jarayonining asosi hisoblanadi. Umuman texnika fanlarini o‘qitishdagi o‘quv jarayonida nazariya va amaliyotni birgalikda o‘tkazish yaxshi natijalar beradi, jumladan: darsning sifati va eng avvalo darsning mazmunini to‘liq shakllantirishga va ta’lim maqsadiga erishiladi.

THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN PERSONALIZING HIGHER EDUCATION

*Azimova Sayyora Xusanboyevna,
PhD, senior teacher Fergana state university*

The rapid advancement of artificial intelligence (AI) is transforming various sectors, including education. In higher education, AI is reshaping traditional teaching and learning methods by enabling personalized learning experiences. Personalized

education focuses on tailoring educational content, pace, and learning paths to meet individual student needs, thus enhancing engagement and academic performance.

AI technologies, such as adaptive learning systems, intelligent tutoring, and data analytics, have become powerful tools in delivering customized educational experiences. Adaptive learning platforms adjust instructional content based on student performance, while intelligent tutoring systems provide real-time feedback and guidance. Data analytics, powered by AI algorithms, analyze student behavior and learning patterns to predict academic outcomes and suggest personalized interventions.

In the context of higher education, personalized learning supported by AI promotes student-centered education, enhances learning outcomes, and reduces achievement gaps. However, challenges such as data privacy, ethical considerations, and the digital divide must be addressed to realize the full potential of AI in education.

This article explores the role of AI in personalizing higher education, reviews existing literature on AI-driven educational technologies, and analyzes their impact on student engagement and performance. It also examines the challenges and ethical implications of using AI in education, offering recommendations for effective integration.

Literature Review

Recent research highlights the growing impact of AI on personalized learning in higher education. According to Holmes, adaptive learning systems tailor educational content to individual student needs, enhancing engagement and academic performance. Luckin emphasize the role of AI in intelligent tutoring systems, which provide customized feedback and support.

Zawacki-Richter discuss the use of AI-driven data analytics in predicting student success and personalizing interventions. They highlight the potential of learning analytics in identifying at-risk students and offering timely support. Meanwhile, Chen explore the effectiveness of AI-powered virtual assistants in facilitating personalized learning experiences.

However, challenges related to data privacy, algorithmic bias, and ethical considerations in AI adoption are widely debated. Williamson examines the ethical implications of AI in education, emphasizing the need for transparent and fair algorithms. Selwyn raises concerns about data privacy and the impact of AI on student autonomy.

Despite these challenges, the potential benefits of AI in personalizing education are significant. Traxler argues that AI fosters inclusive education by catering to diverse learning styles and needs. Popenici & Kerr suggest that AI enhances student engagement by offering interactive and adaptive learning environments.

Research Methodology

Research Design

This study employs a mixed-methods approach, combining qualitative and quantitative research. The qualitative aspect involves interviews with educators and

students, while the quantitative aspect includes surveys and statistical analysis of student performance in AI-driven learning environments.

Data Collection

- Surveys: Distributed to 300 students and 60 educators from higher education institutions using AI tools for personalized learning.
- Interviews: Conducted with 20 educators and 30 students to explore their experiences and perceptions of AI-driven personalized learning.
- Performance Analysis: Comparison of student outcomes in traditional versus AI-enhanced learning environments.

Data Analysis

- Quantitative Data: Analyzed using SPSS software, applying descriptive statistics and regression analysis.
- Qualitative Data: Analyzed thematically to identify patterns and insights from interviews.

Analysis and Results

Survey Findings

- 82% of students reported increased engagement in courses using AI-driven personalized learning tools.
- 78% of educators observed improved student performance and participation.
- 70% of students found adaptive learning systems helpful in understanding complex topics.

Performance Analysis

Students using AI-enhanced learning platforms scored 15-20% higher in assessments compared to those in traditional classroom settings.

Interview Insights

Educators highlighted the benefits of AI in providing personalized feedback and flexible learning paths. However, challenges related to digital literacy and ethical concerns about data privacy were noted.

Conclusion and Recommendations

The findings indicate that AI plays a significant role in personalizing higher education by enhancing student engagement, learning outcomes, and overall educational experiences. Adaptive learning systems, intelligent tutoring, and data analytics are effective tools for delivering customized learning experiences. However, challenges related to data privacy, algorithmic bias, and ethical considerations must be addressed.

Recommendations

1. Professional Development: Educators should receive training on integrating AI tools effectively into their teaching practices.
2. Ethical Frameworks: Institutions must establish ethical guidelines for AI use, ensuring data privacy and fairness.
3. Infrastructure Investment: Higher education institutions should invest in AI technologies and digital infrastructure to support personalized learning.
4. Inclusive Education: AI tools should be designed to cater to diverse learning needs and promote inclusive education.

5. Continuous Evaluation: Ongoing assessment of AI-driven personalized learning methods should be conducted to measure their effectiveness and make necessary adjustments.

By adopting these strategies, higher education institutions can leverage AI to create student-centered learning environments that enhance educational efficacy.

OLIJ TA’LIM MUASSASALARIDA TA’LIM SIFATINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH

*Kubayeva Yulduz Ismailovna,
Toshkent amaliy fanlar universiteti katta o’qituvchisi*

O‘zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining ilk yillaridan boshlab mamlakatimizda iqtisodiyotning muhim sohasi sifatida oliy ta’lim tizimini boshqarishni jadal sur’atlar bilan rivojlantirishga davlat siyosati darajasida e’tibor qaratilib, maqsadli dasturiy chora-tadbirlar amalga oshirildi va bu hanuzgacha bir zum bo‘lsada to‘xtagani yo‘q. Oliy ta’lim muassasalarida jahon standartlariga mos ta’lim sifati, oliy ta’lim muassasalari reytingini va raqobatbardoshligini hamda yuqori malakali kadrlar tayyorlashni boshqarish samaradorligini oshirish, oliy ta’lim, ilm-fan va ishlab chiqarish integratsiyasi jarayonlarida professor-o‘qituvchilar ilmiy salohiyatidan foydalanish masalalari bo‘yicha ayrim muammolar atroflicha hal etilmaganligi oliy ta’lim tizimini modernizatsiyalashni talab etdi. Zero, mamlakatimiz prezidenti Sh.Mirziyoyev aytganlaridek, “... sayyoramizning ertangi kuni, farovonligi farzandlarimiz qanday inson bo‘lib kamolga yetishi bilan bog‘liq”⁴⁶.

Dunyo tajribasida globallashuv sharoitlarida yangi bilimlar va texnologiyalarning paydo bo‘lishi hamda rivojlanishi, oliy ta’lim tizimini taraqqiy ettirishda juda ko‘p muammolarning ilmiy yechimini ta’minlash bo‘yicha maqsadli ilmiy-tadqiqot ishlarining olib borilishi, jumladan oliy ta’limni barqaror iqtisodiy rivojlanishning muhim omiliga aylantirish, oliy ta’lim tizimida mehnat bozori talablariga muvofiq raqobatbardosh yuqori malakali kadrlar tayyorlashni boshqarish sifati yuksaltirish dunyo mamlakatlarining bugungi kundagi va istiqboldagi muhim strategik vazifalaridan biriga aylangan.

Ohirgi yillarda ta’lim sifati haqidagi masala bir qator sabablar natijasida aktual muammoga aylandi. Bunday sabablar jumlasiga quyidagilarni kiritish mumkin:

- avvalgi qadryatlar tizimining inqirozga uchrashi natijasida shakllangan yangi, turli-tuman qadryatlarning paydo bo‘lishi;

- o‘quv fan dasturlari, o‘quv qo‘llanmalar, darsliklar, o‘quv muassasalarning bir xil ko‘rinishidan turli ko‘inishga (zamonaviy) bosqichma-bosqich o‘tishini amalga oshirish;

- ta’limda menejment faoliyatining rivojlanishi.

Oliy ta’lim sifati bugungi kunda xalqaro ta’lim xizmatlari bozorida yetakchi dastak bo‘lib hisoblanadi. Yurtimizda oliy ta’limni isloh qilishdan ko‘zlangan asosiy maqsadlardan biri ham shu aslida. Oliy ta’lim sifati boshqarishni rivojlantirishning

⁴⁶ O‘zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasidagi nutqi. Nyu York, 2017 yil 19 sentabr // Xalq so‘zi, 2017 yil 20 sentabr. № 189 (6883).

dolzarb yo‘nalishi bo‘lib oliy ta’limning XXI asr talablariga mos keladigan innovatsion texnologiyalarga asoslanuvchi va juda tezkorlik bilan yangilana olish xususiyatiga ega bo‘luvchi yangi sifat darajalarini izlab topish hisoblanadi.

Oliy ta’lim sifatini boshqarish samaradorligini oshirish quyidagi ko‘rsatgichlar bo‘yicha amalga oshirilishi kerak deb hisoblaymiz:

Keyingi paytlarda oliy ta’lim muassasalari faoliyatida ta’lim sifatini baholash zarurati milliy va xalqaro darajada oliy ta’lim xizmatlari bozorida raqobatning kuchayishi, faoliyatning shaffofligi, axborot ochiqligiga bo‘lgan talablarning oshirilishi sababli sezilarli darajada kuchaydi.

Quyidagilar oliy ta’lim tizimini rivojlantirishning strategik maqsadlari hisoblanadi:

➤ mamlakatni modernizatsiya qilish, ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan barqaror rivojlantirish uchun yuqori malakali kadrlar tayyorlash sifatini oshirish, inson kapitalini mehnat bozori talablari asosida rivojlantirish;

➤ oliy ta’lim bilan qamrov darajasini oshirish, xalqaro standartlar asosida yuqori malakali, kreativ va tizimli fikrlaydigan, mustaqil qaror qabul qila oladigan kadrlar tayyorlash, ularning intellektual qobiliyatlarini namoyon etishi va ma’naviy barkamol shaxs sifatida shakllanishi uchun zarur shart-sharoit yaratish;

➤ sohada sog‘lom raqobat muhitini shakllantirish, uning jozibadorligini oshirish, jahon miqyosidagi raqobatbardoshligini ta’minlash⁴⁷.

An’anaviy tarzda ish faoliyatini olib borayotgan oliy ta’lim muassasasi deyarli mustaqil va muxtor bo‘lgan bo‘linmalarning jamlanmasi tarzida ish yuritadi. Sifatli tizimni strategic boshqarish umumiy strategic maqsadga ega bo‘luvchi

⁴⁷ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi” to‘g‘risidagi PF-5847-sonli Farmoni.

integratsiyalangan tizimni yaratishga ko‘maklashadigan birlashtiruvchi kuchni namoyon qiladi. Buni soddaroq qilib aytadigan bo‘lsak, talabalar oliy ma’lumot to‘g‘risidagi diplomga ega bo‘lish uchun imtihondan o‘tadilar, pedagoglar o‘zlarini asosan ilmiy tadqiqotchilar sifatida olib qaraydilar, oliy ta’lim muassasasi ma’muriyati ta’lim berish borasidagi ishlarni tartibga solish funksiyasini bajaradi. Natijada bu maqsadlarning har biri turli xil tomonlarga qaratilgan bo‘ladi. Aslida esa, tashkilotda mehnat qilayotganlar va tahsil olayotganlarning hammasida asosiy strategic maqsadga kelishilgan holda intiluvchi yagona umumiy tashkilotchilik ruhida bo‘lishlari kerak.

Oliy ta’lim sifati baholash uning xalqaro darajadagi talablar asosida o‘lchanishini – bilimlarni almashish, interfaol tarmoqlar, o‘qituvchilar va talabalarning mobilligi, xalqaro faoliyatda o‘zaro xamkorlikni talab qilib, bunda milliy miqyosdagi oliy ta’lim qadryatlari, madaniyati muhim e’tiborga olinishi lozim. Oliy ta’lim muassasasida ta’lim sifati oshirish – uzluksiz jarayon bo‘lib, doimiy islohotlarni talab etadi. Ta’lim sifati bugungi kunda faqatgina professor-o‘qituvchilarning malakasi yoki infratuzilma bilan emas, balki zamonaviy ta’lim innovatsiyalarini joriy qilish, talabalarning har soxada faolligini oshirish va xalqaro tajribani tadbiiq qilish bilan ham bog‘liqdir.

Xulosa qilib aytganda oliy ta’lim sifati boshqarish samaradorligini oshirishda quyidagi vazifalar bajarilishi lozim:

- mavjud ilmiy tadqiqotlar va adabiyotlar natijalarini tahlil qilish;
- oliy ta’lim sifati boshqarishning o‘ziga xos xususiyatlarini aniqlash;
- oliy ta’lim sifati oshirish indikatorlari va ko‘rsatkichlarining mohiyatini va o‘ziga xos jixatlarini ochib brish.

OLIIY TA’LIM MUASSASALARIDA TA’LIM SIFATI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

*Toshpo‘lotova Jasmina Nuriddin qizi,
Shahrisabz davlat pedagogika instituti talabasi*

O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni asosida jismonan sog‘lom, ma’naviy yetuk, yuksak intellektual salohiyat, zamonaviy bilimlarga ega, mustaqil fikrlaydigan, kelajakka ishonch bilan qaraydigan barkamol avlodni tarbiyalash uchun jahon amaliyotida o‘xshashi bo‘lmagan ta’limning milliy modeliga asos solingan. Mazkur model shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim texnologiyasiga asoslangan bo‘lib, uning markazida ta’lim oluvchining ehtiyojlari, qiziqishlari, iqtidor va qobiliyatlari turadi. Intellektual rivojlangan va raqobatbardosh yoshlarni uzviylik va uzluksizlik tamoyillari asosida tarbiyalash maqsadida barcha ta’lim turlari kabi oliy ta’lim tizimining ta’lim yo‘nalishlari va mutaxassisliklari bo‘yicha davlat ta’lim standartlari, malaka talablari, o‘quv reja, o‘quv fan dasturlari hamda o‘quv adabiyotlarining yangi avlodi ishlab chiqilib amaliyotga joriy etildi. Ta’lim sifati baholash, uning monitoringini olib borish, indikatorlarni doimiy takomillashtirib borish bugungi kundagi eng muhim yo‘nalishlardan biri sanalib, ta’lim sifati zaruriy darajasini ta’minlash, ta’lim sifati menejmenti va kvalimetriyasining samarali

metodlarini ishlab chiqishga nisbatan metodologik yondashuvni shakllantirish asosiy vazifa hisoblanadi. Ta’lim sifati baholovchi nisbatan taniqli tizimlar Buyuk Britaniya, AQSh va Fransiyada qo’llanilmoqda.

Buyuk Britaniyada bu kabi tizimlar 1948-yildan, AQShda 1969-yildan, Fransiyada esa 1979-yildan buyon mavjud. Ta’lim sifati baholash milliy tizimi Chilida 1978 yildan amalda qo’llanilib kelinmoqda. Ushbu tizimlarning barchasi muntazam ravishda kerakli axborotlarni yig’ish imkonini beradi. Bugungi kunda ko’pgina davlatlar tomonidan qiziqish bildirilayotgan ta’lim sifati baholashning Buyuk Britaniya tizimi har bir ta’lim muassasasi tomonidan sifatli ta’limni ta’minlashning samarali ichki monitoringini tashkil etilishi va amalga oshirilishi, shuningdek, ta’lim muassasasining o’zida uning kafolatli mexanizmi amaliyotga kiritilishi bilan tavsiflanadi. Bunda sifat kafolatining ichki mexanizmi samaradorligini baholash jarayonlarini tashkil etishdagi javobgarlik oliy ta’lim sifati ta’minlash Agentligi – Quality Assurance Agency (QAA) zimmasiga yuklatilgan. Quality Assurance Agency (1997) – nodavlat tashkilot hisoblanib, uning asosiy vazifasi sifat ekspertizasini tashkil etish va o’tkazishdan iborat bo’lib, tashqi ekspertiza xulosalariga asoslanib davlat tashkiloti baholash natijalari bo’yicha tegishli qarorlar qabul qiladi.

Oliy ta’lim tizimi har bir mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotida muhim ahamiyat kasb etadi. Ta’lim sifati va samaradorligini oshirish masalalari esa ushbu tizimning asosiy vazifalaridan biridir. Hozirgi davrda oliy ta’lim muassasalarida ta’lim jarayonini takomillashtirish va samaradorligini oshirish uchun bir qator nazariy va amaliy chora-tadbirlarni amalga oshirish dolzarb hisoblanadi.

Birinchi, ta’lim sifati va samaradorligini oshirishda innovatsion yondashuvlarning ahamiyati katta. Zamonaviy texnologiyalar va ilg’or pedagogik usullarni qo’llash orqali ta’lim jarayonini jonlantirish, talabalarning bilim olishga bo’lgan qiziqishini oshirish mumkin. Masofaviy ta’lim platformalari, virtual laboratoriyalar va interaktiv o’quv materiallari bu borada samarali vositalar sifatida xizmat qiladi.

Ikkinchi, ta’lim jarayonida o’qituvchilar va talabalarning faolligi muhim omil hisoblanadi. O’qituvchi faqat bilim beruvchi emas, balki talabalarning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantiruvchi rahbar bo’lishi kerak. Talabalar esa bilim olish jarayonining faol ishtirokchilari sifatida motivatsiyaga ega bo’lishlari lozim.

Uchinchi, ta’lim sifati oshirishda baholash tizimining takomillashtirilishi katta ahamiyatga ega. An’anaviy baholash usullari bilan bir qatorda talabalarning bilim darajasini chuqurroq o’rganishga imkon beruvchi kompetensiyaga asoslangan baholash usullarini qo’llash tavsiya etiladi. Bu usul orqali nafaqat nazariy bilimlar, balki amaliy ko’nikma va qobiliyatlar ham baholanadi.

To’rtinchi, ta’lim jarayonida ilmiy-tadqiqot ishlarining keng ko’lamda olib borilishi ta’lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Talabalar va o’qituvchilarning ilmiy faoliyatda ishtirok etishi nafaqat ilmiy salohiyatni oshiradi, balki yangi innovatsion g’oyalar va yondashuvlarning shakllanishiga ham turtki beradi.

Xulosa qilib aytganda, oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifati va samaradorligini oshirish uchun innovatsion texnologiyalarni joriy etish, o’qituvchi va talabalar faolligini oshirish, baholash tizimini takomillashtirish va ilmiy-tadqiqot ishlariga e’tibor qaratish muhimdir. Bu esa nafaqat ta’lim sifatining yaxshilanishiga, balki mamlakatning raqobatbardosh kadrlar tayyorlashdagi muvaffaqiyatiga ham zamin yaratadi.

KASBIY REFLEKSIYA ASOSIDA BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING TRANSVERSAL KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH - DOLZARB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

*Askarova Barchinoy Abdiraximovna,
Andijon davlat universiteti tayanch doktoranti*

Zamonaviy ta’lim tizimida o’qituvchilarni tayyorlash jarayonida kasbiy refleksiya va transversal kompetensiyalarni rivojlantirish juda muhim ahamiyatga ega. O’qituvchilarning nafaqat bilimlarni yetkazish, balki o’quvchilarga jamiyatda muvaffaqiyatli yashash uchun zarur bo’lgan ko’nikmalarni ham o’rgatishi talab etiladi. Bu esa o’qituvchilarning o’z kasbiy faoliyatini tahlil qilish, o’zgarishlarga moslashish va doimiy ravishda o’zini takomillashtirish qobiliyatini shakllantirishni taqozo etadi.

Kasbiy refleksiya – bu o’qituvchining o’z ishini tahlil qilish, xatolaridan o’rganish va ularni kelajakda tuzatish uchun faoliyat ko’rsatish jarayonidir. Refleksiya, o’qituvchining kasbiy yuksalishiga yordam beruvchi asosiy vosita bo’lib, o’quvchilarga ta’lim berishdagi yondoshuvlarni o’zgartirish va rivojlantirish imkonini yaratadi. Reflektiv yondashuv, o’qituvchining o’z faoliyatiga doimiy nazar solib, o’zgarishlarni tezda qabul qilishiga, yangi pedagogik metod va texnologiyalarni qo’llashiga yordam beradi.

"O’qituvchining refleksiv qobiliyatga ega bo’lishi, bir tomondan, unga amalga oshirilayotgan faoliyatdan xabardor bo’lish imkonini beradi, boshqa tomondan, ushbu faoliyatni boshqarish vositalaridan (muvaffaqiyatli natijaga olib keladigan harakatlar va jarayonlar tizimi) mahorat bilan foydalanishga imkon beradi. Bunday ikki tomonlama refleksiv jarayoni zamonaviy o’qituvchi uchun pedagogik faoliyatning haqiqiy sub’ekti sifatida harakat qilish uchun zarurdir. Refleksiya - bu nafaqat o’zingizga va harakatlaringizga alohida baho berish, balki boshqa odamlar sizni qanday tushunishini anglash qobiliyatidir.

G.M.Kodjaspirova pedagogik refleksiyani insonning o’zini anglash deb, bunda «nafaqat o’qituvchi o’z faoliyatiga to’g’ri baho berishi, balki, o’qituvchi bilan pedagogik muloqotda bo’lgan o’quvchilar jamoasi, pedagogik jamoa, ta’limga mas’ul shaxslar va ota-onalar uni qanday tushunishini anglash qobiliyati hamdir» deb izohlaydi. Demak, refleksiya - o’qituvchining o’zini anglash, o’zining kamchiliklari va zaif tomonlarini bilib, o’zini yaxshilashga intilishi, o’z tarbiyalanuvchilarining hamda o’z-o’zini takomillashtirishga zarur sharoitlar yaratishi uchun mavjud ichki imkoniyatlarini kashf etishidir.

Pedagogik faoliyatning bir turi sifatida refleksiv tahlil o’zini ham, u tomonidan tashkil qilingan pedagogik jarayonni ham ongli ravishda rivojlantirishga imkon

yaratadi.” Refleksiya bo‘lajak mutaxassisning pedagogik faoliyatida muhim sifati, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining, 08.10.2019 yildagi PF-5847-sonli, “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” farmoni, zamonaviy bilim va yuksak ma’naviy-axloqiy fazilatlariga ega, mustaqil fikrga ega, yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish, oliy ta’limni modernizatsiya qilish, zamonaviy ta’lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy hamda iqtisodiy sohalarini rivojlantirish maqsadida ta’limni modernizatsiya qilish kontsepsiyasiga va «ta’lim» ustuvor milliy loyihasiga muvofiq, o‘qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashga alohida talablar qo‘yadi.

O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi, 23.09.2020 yildagi O‘RQ-637- sonli qonuniga, O‘zbekistonda ta’limni rivojlantirishning, ta’lim tizimi, turlari va shakllari dasturiga muvofiq, zamonaviy ta’limning maqsadi va o‘z taqdirini o‘zi belgilash, o‘z ustida ishlash, o‘z-o‘zini rivojlantirish qobiliyatiga ega bo‘lgan shaxsni tarbiyalashdir. Ta’lim mazmuni o‘zini takomillashtirish, shaxsning o‘zini o‘zi anglashi, o‘zini o‘zi anglash uchun shart-sharoit yaratishga qaratilgan, sub’ekti sifatidagi o‘quv jarayoni. Ushbu maqsadli harakat bilan bog‘liq o‘qituvchi ikki tomonlama vazifaga duch keladi: bir tomondan, o‘zini takomillashtirish sifatiga ega bo‘lish, boshqa tomondan esa, talabalarda o‘z-o‘zini rivojlantirishga bo‘lgan ehtiyojni tarkib toptirish uchun pedagogik shart-sharoit va muhitni yaratishdir.

“Refleksiya” konsepsiyasining nazariy taraqqiy topishi, falsafiy, pedagogik va psixologik manbalarda keltirilgan holatini ko‘rib chiqamiz. Falsafiy jihati ko‘rib chiqilganda, refleksiya aqliy mulohaza vazifasini bajaradi va psixologik faoliyatini kuzatish jarayoni kamayadi. G. Leybnits refleksiya bilimni eng yuqori manbai deya ta’kidlaydi. Bilim bu mavhumlik va umumlashtirish natijasidir. “Menimcha, - deb yozgan u, — his-tuyg‘ular bizni aqlning yordamisiz hissiy narsalarning mavjudligiga ishontira olmaydi. Shuning uchun men borliq g‘oyasi refleksiyadan kelib chiqadi deb o‘ylayman” deydi o‘z asarlarida.

Transversal kompetensiyalar – bu jamiyatda muvaffaqiyatli faoliyat yuritish uchun zarur bo‘lgan ko‘nikmalar bo‘lib, ular ko‘pincha o‘zaro bog‘liq bo‘lgan ko‘p qirrali qobiliyatlarni o‘z ichiga oladi. Bular orasida muloqot, tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish, jamoada ishlash, madaniy va ijtimoiy mas’uliyatni o‘z zimmasiga olish kabi ko‘nikmalarni keltirish mumkin. Bu kompetensiyalar o‘qituvchining professional faoliyatida muhim rol o‘ynaydi, chunki ular o‘qituvchiga nafaqat o‘quvchilarga bilim berish, balki ularning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishiga hissa qo‘shish imkonini beradi.

Bo‘lajak o‘qituvchilarning transversal kompetensiyalarini rivojlantirishda kasbiy refleksiya asosida ta’lim berishning samaradorligi katta ahamiyatga ega. O‘qituvchilar o‘z kasbiy faoliyatini o‘rganish orqali:

1. O‘zgarishlarga moslashish – pedagogik metodlar, texnologiyalar va o‘quv dasturlaridagi o‘zgarishlarga tezda moslashish.
2. Tanqidiy fikrlash – darslarni tahlil qilish va ularni takomillashtirish.
3. Muammolarni hal qilish – o‘quvchilar bilan yuzaga keladigan muammolarni samarali hal qilish.

4. Jamoada ishlash – o‘qituvchilar va boshqaruvchilar bilan samarali hamkorlikda ishlash.

Kasbiy refleksiya bo‘lajak o‘qituvchilarga o‘z imkoniyatlarini baholash, xatolaridan saboq olish va o‘zgarishlarni amalga oshirishga yordam beradi. Shu tariqa, o‘qituvchi o‘z kompetensiyalarini doimiy ravishda yangilab boradi, bu esa uning pedagogik faoliyatida yuqori samaradorlikka olib keladi. Biroq, kasbiy refleksiya va transversal kompetensiyalarni rivojlantirishda ba’zi to‘sqinliklar ham mavjud bo‘lib, pedagogik metodlarning yetarlicha rivojlanmaganligi, ta’lim tizimidagi an’anaviy yondashuvlar, resurslarning yetishmasligi innovatsion pedagogik yondoshuvlarni qo‘llashga to‘sqinlik qiladi, shuningdek, kasbiy refleksiya va transversal kompetensiyalarni rivojlantirishda o‘qituvchilarga zarur bo‘lgan o‘zgarishlarni amalga oshirishga imkon bermaydi.

Pedagogik metodlarning samaradorligi pastligi o‘qituvchilarning kasbiy refleksiya va transversal kompetensiyalarni rivojlantirishga yo‘naltirilgan metodlarga nisbatan o‘z bilim va ko‘nikmalarini yetarli darajada rivojlantirmaganligi bilan baholanadi. Natijada esa o‘qituvchilarning o‘z faoliyatini tahlil qilish va samarali yondoshuvlarni joriy etishga to‘sqinlik qiladi.

Yana bir muhim omil bu-ta’lim tizimidagi an’anaviy yondashuvlar bo‘lib, ko‘plab ta’lim muassasalarida an’anaviy dars berish metodlari hukm suradi. Ta’limda an’anaviy dars berish usullariga qat’iy rioya qilish ko‘pincha yangiliklarga qarshi turadi. Bu o‘qituvchilarning o‘z kasbiy refleksiyasini rivojlantirishga to‘sqinlik qiladi va transversal kompetensiyalarni shakllantirishda muammolarni keltirib chiqaradi. Resurslarning yetishmasligi – O‘qituvchilarning kasbiy refleksiya va transversal kompetensiyalarni rivojlantirishi uchun maxsus o‘quv materiallari, treninglar, dasturlar va metodik qo‘llanmalar yetishmasligi, o‘qituvchilarni kerakli bilimlar bilan ta’minlashda to‘sqinlik yaratadi.

Kasbiy refleksiya asosida bo‘lajak o‘qituvchilarning transversal kompetensiyalarini rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida qaralishi lozim. Bu jarayon o‘qituvchining o‘z faoliyatini tahlil qilish va takomillashtirishga yordam beradi, shuningdek, o‘quvchilarning ijtimoiy va shaxsiy rivojlanishiga hissa qo‘shadi. Shu bilan birga, o‘qituvchilarni bu yo‘nalishda qo‘llab-quvvatlash va ta’lim tizimida kerakli o‘zgarishlarni amalga oshirish zarur. Bunday yondashuv, ta’limning umumiy sifatini oshiradi va jamiyatning rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

OLIIY TA’LIMDA TA’LIM SIFATINI OSHIRISHGA QARATILGAN ZAMONAVIY METODLARDAN FOYDALANISH

*Xamzayeva Mavjuda Nematovna,
Toshkent gumanitar fanlar universiteti assistenti*

*Raimjanov Abdulaziz Ahmadjon o‘g‘li
Toshkent gumanitar fanlar universiteti talabasi*

Ta’lim sifati bugungi kundagi eng dolzarb masala bo‘lib turgani uchun keyingi yillarda ta’lim sohasining barcha bosqichlarini zamonaviy talablar asosida tashkil etish bo‘yicha farmon va qarorlar qabul qilindi.

Davlatimiz rahbarining 2017-yil 30-sentyabrdagi qaroriga muvofiq Xalq ta’limi vazirligining boshqaruv tizimi takomillashtirildi, asosiy vazifa va faoliyat yo’nalishlari belgilab berildi. Yaqinda vazirlik rahbariyatida o’zgarishlar amalga oshirilib, o’quv-tarbiya jarayoniga ilg’or pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish, o’qituvchilarning jamiyatdagi mavqeini yuksaltirish orqali ta’lim sifatini oshirish bo’yicha ko’plab vazifalar qo’yildi. Yig’ilishda ushbu ko’rsatmalar asosida ishlab chiqilgan xalq ta’limi tizimini isloh qilishga qaratilgan chora-tadbirlar taqdimoti o’tkazildi. Prezident pedagoglarning oylik maoshini, jamiyatdagi mavqeini oshirish, ularni ijtimoiy va huquqiy jihatdan qo’llab-quvvatlash bo’yicha topshiriqlar berdi. Turli nazorat organlari tomonidan o’qituvchilar faoliyatini tekshirishlarni cheklash, pedagoglarni obodonlashtirish ishlarida, majlislarda qatnashish, obuna va shu kabi kasb faoliyatiga tegishli bo’lmagan ishlarga jalb qilmaslik kerakligi ta’kidlandi. O’qituvchilarning haq-huquqlarini himoyalash uchun maxsus huquqiy xizmat tashkil etish vazifasi qo’yildi.

Bugungi kunda shiddat bilan o’zgarayotgan zamon barcha sohalar qatorida ilm-fanni ham yangi bosqichga ko’tarishni talab qilmoqda. Jamiyat oldida turgan dolzarb masalalarni yechishda fan va ishlab chiqarish hamkorligini mustahkamlash, ta’lim tizimini rivojlantirish, innovatsion iqtisodiyot taraqqiyotiga alohida e’tibor qaratilmoqda. Davlatimizning ustuvor vazifalaridan biri mazkur sohani va olimlarni qo’llab-quvvatlashdan iboratdir.

Ilm-fan – har qanday davlatning bugungi kuni va kelajagini belgilaydigan muhim soha ekanini mamlakatimiz rahbarining bu borada olib borayotgan siyosatida sohaga oid qaror va farmonlarda aks etganligini ko’rishimiz mumkin. Misol tariqasida, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoevning 2020-yil 1-mayda “Transport sohasida kadrlar tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida” gi qarori imzolangan bo’lib, qarorda Respublika transport sohasi uchun yuqori malakali kadrlarni tayyorlash tizimini ilg’or xorijiy tajriba va xalqaro standartlar asosida tubdan takomillashtirish, o’quv jarayoniga o’qitishning innovatsion shakl va metodlari hamda zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarini keng joriy etish, shuningdek, tarmoq ta’lim muassasalarining moddiytexnika bazasini mustahkamlash va ilmiy salohiyatini yanada oshirish masalalari keng yoritilib berildi.

Oliy ta’lim – ilm-fan – ishlab chiqarish o’rtasida uzilishlar mavjud, integratsiya ta’minlanmagan. Ilmiy-tadqiqot institutlari oliy ta’limda kadrlar tayyorlash jarayoniga zarur darajada jalb etilmagan, ularda ilmiy izlanishlar iqtisodiyot sohalarining real ehtiyojlaridan kelib chiqmasdan amalga oshirilmoqda. Oliy malakali ilmiy va ilmiy-pedagog kadrlarning tizimli tayyorlanmasligi oliy ta’lim muassasalari ilmiy salohiyatining pasayishiga olib kelmoqda. Xorijiy ekspertlar guruhi tomonidan taklif etilgan tavsiyalarni inobatga olgan holda oliy ma’lumotli mutaxassislarni tayyorlash sifatini oshirishda iqtisodiyot sohalarini va tarmoqlarining ishtirokini yanada kengaytirish orqali respublika oliy ta’lim tizimida yuqori malakali raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning mazmunini mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti istiqbollari, jamiyat ehtiyojlari, ilm-fan, madaniyat, texnika va texnologiyalarning

zamonaviy yutuqlaridan kelib chiqqan holda tubdan takomillashtirish ishlarini olib borish orqali yuqori natijalarga erishish mumkin bo‘ladi.

Oliy ta’lim muassasalarida tizimli ravishda ta’lim sifati va unga ta’sir etgan omillarni baholash: «Davlat va jamiyat kadrlar tayyorlash tizimini uzluksiz rivojlantirish va takomillashtirish kafili bo‘lishi zarur. Ular yuqori malakali, raqobatga qodir mutaxassislar tayyorlash bo‘yicha ta’lim muassasalarining faoliyatini uyg‘unlashtirishi lozim»ligi borasidaga o‘ta muhim vazifalar bilan belgilangan. Oliy ta’lim muassasalari tomonidan ta’lim-tarbiya sifatining holati, uning monitoringi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositalari imkoniyatlaridan unumli foydalangan holda xolis baholansa, ta’lim sifatiga salbiy ta’sir etgan omillar o‘z vaqtida korreksiyalanib, istiqbolga yo‘naltirilgan chora-tadbirlar amalga oshirilsa, ta’lim sifatining kadrlar tayyorlashga nisbatan xalqaro talablarga muvofiqligi ta’minlanadi.

Germaniyada ta’lim sifati, xususan, oliy ta’lim sifatini baholashning o‘ziga xos tizimi mavjud. Hozirgi kunda Germaniyada sifatni baholash bo‘yicha bir necha agentliklar faoliyat yuritib, ulardan ba’zilari tor doirada texnika, tibbiyot, biznes sohalarigagina yo‘naltirilgan bo‘lsa, qolgan agentliklar boshqa barcha yo‘nalishlar bo‘yicha ta’lim dasturlarini baholash, akkreditatsiyadan o‘tkazishga ixticoslashtirilgan. Mazkur davlatda akkreditatsiyalash jarayoni oliy ta’lim muassasining talabiga binoan amalga oshiriladi va yakuniy xulosa tegishli davlat organlari tomonidan shakllantiriladi. Germaniyada ta’lim sifatini baholash tizimining o‘ziga xosligi unda ta’lim sifatini mustaqil baholash tizimining mavjudligida bo‘lib, ta’lim sifatini baholashda ish beruvchilarni ekspert salohiyatidan to‘laqonli foydalanilishiga e’tiborqaratilgan. Shuni aytish mumkinki oliy ta’limda ta’lim sifatini oshirish orqali nafaqat OTMlarda balki butun ta’lim sistemasida yangi o‘zgarishlarni ko‘rishimiz mumkin bo‘ladi. Sababi deyarli barcha sohalar uchun mutaxassislarni oliy o‘quv yurtlari yetishtirib chiqarmoqda. Shunday ekan oliy ta’lim sohasini doimo rivojlantirib borishimiz kerak bo‘ladi. Bu masalada oliy ta’lim sohasi yaxshi rivojlangan jahonning top 100 talik universitetlarini ta’lim tizimini o‘rganib yurtimizdagi OTMlarda amalga tadbir qilishimiz kerak bo‘ladi. Masalan, hozir qo‘llab kelayotgan kredit-modul tizimini aytishimiz mumkin. Lekin shunday bo‘lsa ham kredit modul tizimi baribir unchalik foyda bermayapti. Sababi, talabalar faqat davomatdan o‘tish uchungiga kelishmoqdalar va o‘sha o‘sha diplom olish uchun o‘qish an’anasi davom etmoqda.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki oliy ta’limda ta’lim sifatini oshirishga qaratilgan zamonaviy metodlardan foydalanish muhim hisoblanadi. Bugungi kunda barcha sohalarida faoliyat olib borayotgan kadrlarni bilimli, o‘z mutaxassisliklari bo‘yicha yetuk kadr bo‘lib yetishishlari muhim vazifa sifatida qaralib kelinmoqda. Bu esa oliy ta’lim muassasalariga katta mas’uliyat yuklaydi. Shunday ekan oliy ta’lim muassasalarida talabalar o‘z mutaxassisliklari bo‘yicha bilimli, yetuk kadr bo‘lishlari uchun bilim berish usullarini zamon talabi darajasida olib borish maqsadga muvofiqdir.

OLIJ TA’LIM MUASSASALARIDA TA’LIM SIFATI VA SAMARADORLIGINI OSHIRGAN HOLDA DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISH

*Igamberdiyev Sahobiddin Xatam o’g’li,
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil izlanuvchisi*

O‘zbekiston Respublikasida oliy ta’limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo‘nalishlarini belgilash, zamonaviy bilim va yuksak ma’naviy-axloqiy fazilatlarga ega, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish, oliy ta’limni modernizatsiya qilish, ilg‘or ta’lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish oliy ta’lim muassasalari oldida turgan asosiy masalalardan biridir⁴⁸.

Oliy ta’lim muassasalari ta’lim sifatini oshirish hamda samaradorlikka erishish yo‘lida qator vazifalar belgilab olingan (1-rasm).

1-rasm. Ta’lim sifatini oshirishga qaratilgan asosiy vazifalar⁴⁹.

Oliy ta’lim muassasalari daromadlarini tahlil etadigan bo‘lsak, asosiy daromad manbasi to‘lov-kontrakt mablag‘lari hisobiga to‘g‘ri kelmoqda. Respublikamizda faoliyat yuritayotgan oliy ta’lim muassasalarini so‘nggi besh yillik daromadlarini tahlili natijasi shuni ko‘rsatmoqdaki o‘rtacha hisobda jami daromadlarning 75 foizdan

⁴⁸ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabrda “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” PF-5847-sonli Farmoni.

⁴⁹ Muallif tomonidan tayyorlandi.

ko’proq qismi to’lov-kontrakt mablag’lari hisobiga to’g’ri kelmoqda. Bu esa to’lov-kontrakt asosida ta’lim olayotgan talabalar orasida ta’lim xizmati to’lovi amalga oshirilgan demak akademik darajasini tasdiqlaydigan diplom olish aniq degan tusunchani keltirib chiqarish bu orqali ta’lim sifatini tushishi yoki samaradorlikni pasayishi kuzatilishi mumkin. Shu daromadlarini nuqtai nazardan kredit-modul tizimini joriy etish maqsadga muvofiq bo’ldi bu bir tomondan oliy ta’lim muassasalarida budjetdan tashqari shakllantirilgan ikkinchi tomondan ta’lim sifati va samaradorligini oshirishga olib keladi⁵⁰.

Semestr davomida talaba tomonidan majburiy va tanlov fanlaridan o’quv rejasida ko’rsatilgan tegishli kreditlar miqdori to’planishi lozim. Akademik qarzdor talabalar ta’til vaqtida yoki keyingi semestrlar mobaynida tegishli fanlardan o’zlashtirilmagan kreditlar miqdoriga mos ravishda bazaviy to’lov-kontrakt miqdoridan kelib chiqqan holda to’lovni amalga oshirgandan so’ng o’zlashtirilmagan fanlarni o’z hisobidan qayta o’qish huquqiga ega bo’ladi.

Kursdan kursga qolgan talabalar faqat qarzdor bo’lgan fanlarni o’zlashtirib ularga mos ravishda shartnoma mablag’larini to’laydilar⁵¹.

Fanlar bo’yicha qayta ta’lim olish uchun to’lov qiymati bir o’quv yilining kontrakt summasidan kelib chiqqan holda belgilanadi. Bir kredit qiymati o’quv yili davomidagi ta’lim olish uchun to’lanadigan bazaviy to’lov-kontrakt miqdorini rejalashtirilgan kreditlar miqdoriga bo’lish yo’li bilan aniqlanadi. Akademik qarzdor talabalarning tashabbusi bilan mavjud akademik qarzlarni topshirish maqsadida yozgi semestr oliy ta’lim muassasasi tomonidan odatda ta’til vaqtida pulli asosda tashkil etiladi. Talaba oliy ta’lim muassasasi ta’lim dasturini muvaffaqiyatli o’zlashtirgan taqdirda, unga akademik darajasini tasdiqlaydigan diplom beriladi.

Xulosa qilib aytganda oliy ta’lim muassasalari o’qitish xizmatlari bilan bog’liq daromadlarini shakllantirishiga alohida ahamiyat qaratish zarur. Bu daromadlar bevosita ushbu muassasalarning strategik rivojlantirish dasturlariga yo’naltirilishini hisobga olgan holda ta’lim sifati va samaradorligiga ham e’tibor qaratish zarur. Shu maqsadda quyidagi ilmiy takliflarni berish maqsadga muvofiq:

✓ to’lov-kontrakt mablag’lari daromadlarini shakllantirishda bakalavriat, magistratura, sirtqi, masofaviy, ikkinchi oliy ta’lim bo’yicha o’qitish xizmatlarining dasturi, muddati, shakli, hajmini inobatga olgan holda amalga oshirish zarur bu o’z navbatida shu yo’nalishlarga sarflanayotgan ish haqi, saqlab turish va boshqa xarajatlar to’g’ri rejalashtirilib ta’lim sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi;

✓ kredit-modul tizimi bo’yicha yetarli kredit to’play olmagan talabalar bilan akademik qarzlarni topshirish maqsadida pulli asosda tashkil etilgan yozgi semestr o’quv dasturidan bir kredit miqdorini belgilash orqali shakllantirilgan daromadlar hisobi bir yillik to’lov-kontrakt miqdoridan hisoblab chiqilsada bu daromadlar hisobda to’lov-kontrakt daromadlari tarkibidan alohida yuritilishi zarur.

⁵⁰ A.A. Ostonokulov. «Budjet tashkilotlarining budjetdan tashqari mablag’lari hisobi va hisoboti metodologiyasini takomillashtirish». Monografiya. – T.: “VNESHINVESTPROM”, 2021. – 208 b.

⁵¹ D.A. Abdujalilova «Oliy ta’lim muassasalarida o’qitishning to’lov-kontrakt shakli mablag’lari hisobini takomillashtirish» // Monografiya. – T.: «MAKON ZIYO NURI», 2024. – 136 b.

OLIJ TA’LIM SIFATINI OSHIRISHGA XIZMAT QILUVCHI OMILLAR

*Satimboyeva Xurshidaxon Anvarjon qizi,
University of economics and pedagogy” NOTM, katta o’qituvchisi*

Oliy ta’lim tizimi jamiyatning intellektual va iqtisodiy rivojlanishiga hissa qo’shadi, shuningdek, u xalqaro maydonda davlatning raqobatbardoshligini belgilovchi muhim omildir. Oliy ta’lim sifati oshirish esa nafaqat talabalarning bilim darajasini, balki ta’lim tizimining umumiy samaradorligini yaxshilashni ko’zda tutadi. Mazkur maqolada oliy ta’lim sifati oshirishga xizmat qiluvchi asosiy omillar, shuningdek, bu omillarning ta’lim tizimiga ta’siri ko’rib chiqiladi.

1. O’qituvchilarning malakasi va pedagogik yondashuvi O’qituvchining malakasi va ta’limdagi yondashuvi oliy ta’lim sifati ta’sir etuvchi asosiy omillardan biridir. O’qituvchilar nafaqat pedagogik bilimlarga ega bo’lishlari kerak, balki talabalarning individual ehtiyojlarini hisobga oladigan zamonaviy pedagogik metodlarni qo’llashlari lozim.

2. Innovatsion texnologiyalarni joriy etish. Zamonaviy texnologiyalar, xususan, internet-texnologiyalari va o’qitishning raqamli usullari ta’lim jarayonini yanada samarali va interaktiv qiladi. Elektron ta’lim resurslari va masofaviy o’qitish tizimlari talabalarga kengroq imkoniyatlar yaratadi.

3. O’quv dasturlari va metodikalarini yangilash Oliy ta’limda o’quv dasturlarini va metodikalarni doimiy ravishda takomillashtirish, talabalarga yangi bilim va ko’nikmalarni o’zlashtirishda yordam beradi. Bu o’zgarishlar ta’lim sifati oshirishga olib keladi.

4. Boshqaruv tizimi va resurslar Ta’lim muassasasining boshqaruv tizimi samarali bo’lsa, ta’lim jarayoni ham sifatli bo’ladi. Boshqaruvning innovatsion yondashuvlari va moddiy-texnik baza muassasa faoliyatining samaradorligini oshiradi.

Shuningdek, Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifati oshirish bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biridir. Ta’lim tizimi jamiyatning rivojlanishiga katta ta’sir ko’rsatadi, shuning uchun oliy ta’lim muassasalarining sifatli ta’lim berishi nafaqat o’z davlatining iqtisodiy va ilmiy salohiyatini oshirishga, balki butun dunyo bo’ylab xalqaro maydonda raqobatbardoshligini kuchaytirishga yordam beradi. Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifati oshirish uchun zarur bo’lgan chora-tadbirlar, innovatsion yondashuvlar va samarali metodologiyalarga quyidagicha to’xtalishimiz mumkin.

1. O’qituvchilarning malakasini oshirish O’qituvchilarning ta’limdagi samaradorligi ularning bilim va malakalariga bevosita bog’liq. Ta’lim sifati oshirishning asosiy omillaridan biri o’qituvchilarning o’quv metodikalarini yangilash, pedagogik ko’nikmalarini rivojlantirish va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo’llashdir. Shuningdek, o’qituvchilarni doimiy ravishda ilmiy tadqiqotlar olib borishga va pedagogik innovatsiyalarni tatbiq etishga rag’batlantirish kerak.

2. Innovatsion texnologiyalarni joriy etish. Ta’lim jarayonida innovatsion texnologiyalarni qo’llash o’qitish sifati sezilarli darajada oshiradi. Raqamli ta’lim platformalari, masofaviy ta’lim tizimlari, interaktiv darslar va onlayn resurslar

talabalar va o‘qituvchilar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Shu bilan birga, talabalar o‘z bilimlarini real vaqtda tekshirish va yangilash imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

3. Interaktiv va amaliy metodlarni qo‘llash. Ta’lim jarayonida interaktiv metodlar va amaliy mashg‘ulotlar o‘qitish sifatini oshirishga katta hissa qo‘shadi. Talabalar o‘quv jarayonida faol ishtirok etishi, guruhli muhokamalar, loyihalar va praktikumlar orqali o‘z bilimlarini amaliyotga tatbiq etishi ta’lim samaradorligini oshiradi. Bunday metodlar nafaqat bilimlarni yaxshilaydi, balki talabalarni mustaqil fikrlashga va muammolarni hal qilishga o‘rgatadi.

4. Ilmiy tadqiqotlar va innovatsiyalarni rivojlantirish. Oliy ta’lim muassasalarida ilmiy tadqiqotlar faolligini oshirish va talabalarga ilmiy ishlar olib borish imkoniyatlarini yaratish ta’lim sifatini yuqori darajaga ko‘tarishning muhim omilidir. Ilmiy faoliyat nafaqat o‘qituvchilarga, balki talabalar uchun ham ilmiy yutuqlarni qo‘lga kiritish imkoniyatini yaratadi. Bu esa o‘z navbatida, oliy ta’limning raqobatbardoshligini oshiradi.

5. Xalqaro hamkorlik va tajriba almashish. Oliy ta’lim muassasalarining xalqaro hamkorligini rivojlantirish, dunyoning eng yaxshi ta’lim muassasalari bilan tajriba almashish, o‘qituvchilar va talabalar uchun yangi imkoniyatlarni yaratadi. Buning orqali, oliy ta’lim tizimi global talablarga moslashadi va sifatli ta’limni taklif qiladi. Xalqaro hamkorlik oliy ta’lim muassasalariga yangi ilmiy tadqiqotlar olib borish, yangi o‘quv dasturlarini ishlab chiqish va o‘qituvchilarni malakali qilish imkonini beradi.

O‘rganilgan adabiyotlardan olgan manbaalarimizga tayanib quyidagi fikrlarni keltirmoqchimiz tadqiqotchi Karimov “Pedagogika va o‘qituvchilik malakasi” nomli ilmiy ishida O‘qituvchining malakasi va pedagogik yondashuvining ta’lim sifatiga ta’siri haqida so‘nggi tadqiqotlarni oz ichiga oladi. Abdullaeva, R esa, Oliy ta’limda boshqaruv tizimlarini ta’lim muassasalarida boshqaruv tizimining rolini o‘rganishga bag‘ishlangan maqolada o‘z fikrlarini ilgari suradi. Texnologiyalarning ta’lim tizimidagi samaradorligini va raqamli platformalarning o‘rnini “Texnologiyalar va ta’lim samaradorligi” nomli maqolasida Abduvaliyev, N. tahlil etadi.

Olib borgan pedagogik faoliyatimizda shunday xulosaga keldikki, Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini yuqori ko‘rsatkichlarga olib chiqish uchun ko‘plab muhim omillarni inobatga olish zarur. O‘qituvchilarning malakalarini oshirish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish, amaliy va interaktiv metodlarni qo‘llash, ilmiy tadqiqotlar va xalqaro hamkorlikni rivojlantirish -bularning barchasi ta’lim sifatini oshirishning asosiy yo‘llaridir. Ushbu strategiyalarni amalga oshirish oliy ta’lim tizimining raqobatbardoshligini kuchaytirishga va global miqyosda muvaffaqiyatga erishishga xizmat qiladi. Izlanishlarimiz davomida, oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini yuqori ko‘rsatkichga olib chiqish uchun amalga oshirilishi kerak bo‘lgan strategiyalarni tahlil qilishga harakat qildik. Ta’lim sifatini oshirishning asosiy yo‘llari sifatida o‘qituvchilarning malakasini oshirish, innovatsion texnologiyalardan foydalanish, ta’lim jarayonida interaktiv metodlarni joriy etish, talabalar uchun qo‘shimcha ta’lim imkoniyatlarini yaratish, ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish va xalqaro hamkorlikni kengaytirishga qaratilgan bir qancha masalalarni ko‘rib chiqdik. Shuningdek, ta’lim sifatining barcha jihatlarini o‘z ichiga olgan keng

qamrovli yondashuvlarni o‘rganib chiqdik. Zero, Oliy ta’lim sifatini oshirishda ko‘plab omillarning roli katta. Bular o‘qituvchining professional malakasi, innovatsion texnologiyalarning joriy etilishi, ta’lim dasturlarining yangilanishi va boshqaruv tizimining samaradorligidan iborat. Shu bilan birga, ta’lim muassasalari o‘rtasida hamkorlikni kuchaytirish, xalqaro standartlarga mos keladigan tizimlarni joriy etish ta’lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA TA’LIM SIFATINI OSHIRISHDA QO‘LLANILADIGAN METODLAR TAHLILI

*Satimboyeva Xurshidaxon Anvarjon qizi,
University of economics and pedagogy” NOTM, katta o‘qituvchisi*

*Abduvahobova Maftuna Abdug‘affor qizi,
“University of economics and pedagogy” NOTM, talabasi*

Hozirda zamonaviy texnologiyalarni tez sur‘atlarda rivojlanishida ixtiyoriy korxonani, muassasani, jarayonni, shuningdek ta’lim jarayonini raqobatbardoshligini ta’minlashda eng ahamiyatlisi inson kapitali hisoblanmoqda. Har bir insonda yashiringan potensial yaratuvchanlikni, ya’ni kreativlikni ro‘yobga chiqarib to‘g‘ri yo‘naltirilsa nafaqat alohida muassasani yoki ishlab chiqarish korxonasini, balki hatto alohida biror davlatni ham rivojlanishiga asosiy sabablardan biri sifatida qabul qilish mumkin⁵². Mazkur ma’lumotlardan kelib chiqadigan bo‘lsak zamonaviy ta’limni, asosan oliy ta’limni asosiy vazifasi fan-texnikadagi, ishlab chiqarishdagi va ijtimoiy hayotdagi o‘zgarishlarga tez moslashuvchi, egiluvchan va kreativ kompetensiyaga ega bo‘lgan keng doiradagi yetuk mutaxassislarni tayyorlashdan iboratdir. Shuni hisobga olgan respublikamiz oliy ta’lim tizimida jadal islohotlar olib borilmoqda. Jumladan prezidentimiz topshiriqlariga ko‘ra bakalavriat tizimidagi maydalab tashlangan ta’lim yo‘nalishlari va mutaxassisliklar birlashtirishi hisobiga taxminan 40% ga qisqartirildi. Bunday o‘zgarishlar esa oliy ta’limdagi professor-o‘qituvchilar oldiga yanada yangi talablarni qo‘ymoqda, ya’ni talabalarga faqatgina bilim beribgina qolmasdan balki bilim olishni o‘rgatish va olingan bilimlar asosida o‘zi uchun yangi bilim va ko‘nikmalarni yaratish kabi kreativlik xususiyatlarini talabalarda rivojlantirishni taqazo qilmoqda.

Zamonaviy ta’limga bunday yondashuv esa professor- o‘qituvchilarni o‘quv jarayoniga yangi va yangi usullarni ijodiy yondashgan holda kreativ pedagogika xususiyatidan kelib chiqqan holda yangi pedagogik texnologiyalarni qo‘llashni taqozo etadi⁵³.

Oliy ta’limda biron bir ilg‘or usulni ta’lim jarayoniga qo‘llash uchun zaruriy

⁵² Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития: инновационный курс. Книга 1. Казань. Издательство Казанского университета, 1996 г. -567 с.

⁵³ Гвозденко А.Н. Использование методики многофакторного SWOT-анализа для разработки стратегических направлений деятельности / А.Н. Гвозденко. // Маркетинг и маркетинговые исследования. 2006. – № 4. – С. 13-16.

va yetarli pedagogik sharoitlar bo’lishi kerak. Zarurli pedagogik sharoitlar asosan professor – o’qituvchi faoliyati bilan bog’liq, ya’ni o’qituvchi xozirgi zamonda oliy ta’limda qo’llaniladigan usullar bilan tanish bo’lishi va o’qitish malakasiga ega bo’lishi lozim. Adabiyotlar tahliliga ko’ra asosan oliy ta’limda quyidagi uchta usuldan ta’lim jarayonida keng foydalanilmoqda:

1. Pinbord usuli
2. Loyhaviy o’qitish
3. Reklama taqdimoti

Turli pedagogik texnologiyalarni o’rta va oliy ta’limga tatbiq qilib ta’lim sifatini oshirishga oid ilmiy-metodik maqolalar tahliliga ko’ra har qanday yangi pedagogik texnologiyani ta’limga to’g’ridan to’g’ri qo’llash doim ham ijobiy natija bermasligi mumkin. Shu holatdan kelib chiqib yangi pedagogik texnologiya yoki yangi usul yordamida yuqori samaradorlikka erishish uchun avvalambor yangi usulni va ta’lim muassasasidagi ta’lim beruvchi va oluvchilarni holatini obyektiv tahlil qilish zarur hisoblanadi.

“Pinbord” usuli

Pinbord usuli — talabalarni ma’lum bir mavzu yoki masala atrofida faol izlanishga undashga qaratilgan usul bo’lib, talabalarga mustaqil fikrlash va o’z bilimlarini qisqa vaqt ichida taqdim etish imkonini beradi.

O’tkazilishi:

- Mavzu tanlash: O’qituvchi yoki talabalar tomonidan o’rgatiladigan mavzu yoki masala tanlanadi. Mavzu rejasi bo’lishi ham mumkin.

- G’oya va fikrlarni yig’ish: talabalar mavzu bo’yicha fikrlar, savollar yoki g’oyalar to’plab, ulardan turli ko’rinishdagi kartochkalarga yozib, pinbordga joylashtiriladi.

- Pinbordga joylashtirish: Har bir talaba yig’gan g’oyalarini, savollarini yoki fikrlarini pinbordga (bu yerda turli xil materiallar yoki tasvirlar) iloji boricha aniq va tartibli joylashtiradi.

- Tahlil qilish va muhokama qilish: Barcha to’plangan g’oyalar va fikrlar birgalikda muhokama qilinadi. Bu jarayon talabalarni yangi bilimlarni tuzishda faol ishtirok etishga undaydi.

- Yangi g’oyalar yaratish yoki xulosalar chiqarish: Muhokama va tahlil natijasida talabalar yangi xulosalar, fikrlar yoki qarorlar qabul qilishadi.

Amaliy ish:

- Guruhlarga rangli flomasterlar va stikerlar tarqatiladi.

- Guruhlar o’z mavzulari bo’yicha fikr-mulohazalarini stikerlarga yozib, pinbordga yopishtiradi.

- 10 daqiqa ichida barcha guruhlar pinbordni to’ldiradi.

Guruh taqdimoti: Har bir guruh o’z pinbordini taqdim qiladi. Kreativ yondashuvlarga o’qituvchi urg’u beradi.

Savol-javob orqali guruhlarning fikrlari tahlil qilinadi.

Mustahkamlash va yakun: Asosiy tushunchalar qayta ko’rib chiqiladi. Faol ishtirok etgan talabalar rag’batlantiriladi.

Loyihaviy usul yuqorida keltirib o’tilgan umumiy “yutuqlar”dan tashqari

o‘z xususiyatidan kelib chiqib adabiyotlarda quyidagi asosiy “yutuqlari” sanab o‘tilgan:

-ijtimoiy hayotda va tabiatda ro‘y berayotgan jarayonlarni real modelini o‘rganishga yaqinlashtiradi;

-fan yoki predmetni o‘rganish uchun barcha turdagi mashg‘ulotlar uchun kompleks yondashuvni ta’minlaydi;

-mashg‘ulotlarda foydalaniladigan darslik yoki o‘quv qo‘llanmalariga katta o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritishni talab qilinmaydi;

-ko‘p predmetlilik, ya’ni talaba loyiha bajarishda loyiha xususiyatidan kelib chiqib turdosh va iqtisodiy fanlarni bog‘liq o‘rganishi;

-ma’lumotlar to‘plash va ularni tahlil qilish asosida yangi ilmiy, texnik, ijtimoiy muammoni sezish va uni hal qilish;

-loyihaviy faoliyat natijasida qandaydir mahsulot yoki o‘rganuvchi uchun yangi ilmiy yangilik yaratiladi;

- loyihaviy faoliyat tabaqalashtirilgan yondashuv imkoniyatini yaratadi. Loyihaviy usulni asosiy “yutqizig‘i” yoki kamchiligi:

-Loyihaviy usul asosan talabalarni produktiv faoliyatini amalga oshirishga yo‘naltirilgani uchun reproduktiv faoliyat uchun yo‘naltirilganda ko‘zlangan natija bermasdan, loyihaviy usul haqida ijobiy munosabat shakllantirmaydi, chunki loyihaviy usul yoki loyihaviy faoliyat yaratuvchanlikka yo‘naltirilgan⁵⁴.

Yuqoridagi fikrdan kelib chiqib loyihaviy usulni “imkoniyati”ni quyidagicha ifodalashimiz mumkin:

-Loyihaviy ta’lim talabaga muhim ko‘nikmalarni egallashi bilan birga o‘zi jamiyat uchun foydali bo‘lgan nimadir yaratish imkoniyatini beradi;

-Loyihaviy ta’limdagi asosiy tashqi xavf fanlararo va kurslararo barcha professor-o‘qituvchilar tomonidan uzviy bog‘liqlikni saqlanishini ta’minlanmasligi;

“Reklama” metodida talabalardan mavzu to‘g‘risida tushuncha so‘raladi va qisqacha muhokama qilinadi.

Talabalardan o‘z sevimli kasblari nomlarini aytishlari so‘raladi. Metod haqida talabalarga tushuncha beriladi. talabalar kichik guruhlarda biror bir kasbning xususiyatlarini ochib berishlari kerak bo‘ladi.

O‘tkazilishi:

- Reklama yaratish uchun vaqt beriladi (20 daqiqa)

- talabalarni kichik guruhlariga bo‘linadi (3-4 kishi).

- Har bir guruhga turli kasblar beriladi (masalan, shifokor, muallim, quruvchi, elektrchi va boshqalar).

Guruhlar kasbni reklama qilish uchun poster tayyorlashlari kerak.

Posterda mavzuning afzalliklari, nima qilishi, qanday sifatlar talab etilishi va boshqalar ko‘rsatilishi lozim.

“Reklama” taqdimoti (15 daqiqa)

- Har bir guruh o‘zi tayyorlagan plakatini sinfga taqdim etadi.

⁵⁴ Жукова Н.М. Предметные компетенции: проблемы проектирования /Вестник ФГОУ ВПОМГАУ 2008 г. №6.(1) с.18-23.

- Guruhlar o‘z kasblarini reklama qiladilar, nima uchun ularni tanlash kerakligi haqida gapirishadi.

- Kreativ yondashuvlar, ijodkorlik va hamkorlik, chiroyli nutq va boshqa jihatlar o‘qituvchi tomonidan e’tirof etiladi.

- Yakunda mavzuning ahamiyati va jamiyatdagi o‘rni haqida xulosa qilinadi

Adabiyotlar tahliliga ko‘ra yuqorida keltirilgan har uchta usulni umumiy yutuqlari va har biriga xos alohida yutuq va kamchiliklari mavjudligini ko‘rish mumkin.

Umumiy yutuqlar, ya’ni kuchli tomoni (strengths) sifatida quyidagilarni sanab o‘tish mumkin:

-Talabalarni o‘zlarini shaxsiy imkoniyatlarini o‘rganayotgan predmetga nisbatan ijobiy baholay boshlashadi

-Talabalar o‘rganilayotgan predmetni yanada o‘zlari va inson hayoti uchun kerakli va ahamiyatli ekanligini xis qila boshlashadi.

-Talabalardagi motivatsiyani mazmunini o‘zgartirmagan holda ularda motivatsiyani kuchaytirishga samaraliroq ta’sir ko‘rsatadi

Yuqoridagi metodlarning tahlil natijalari maqsadidan kelib chiqadigan bo‘lsak qolgan zamonaviy texnologiyalarni inkor qilmagan holda loyihaviy ta’lim usulini oliy ta’limga qo‘llash orqali yuqori samaradorlikka erishib hozir va kelajak talab qiladigan mutaxassislar tayyorlashga asos yaratamiz, zeroki akademik G.Bordovskiy aytganidek, “Biz bugun kecha yozilgan darslik asosida ertangi kun uchun mutaxassis tayyorlaymiz”.

Bundan tashqari XXI asr oliy ta’limini o‘quv dasturlari va ta’lim berish transformatsiyasi haqida bir qator fikrlar bildirishmoqda, chunki fan sohalari va ishlab chiqarish texnologiyalarni tasavvur qilib bo‘lmaydigan darajada tezlik bilan rivojlanishi natijasida yangi mutaxassisliklar paydo bo‘lishi bilan turli fan sohalariga tegishli bir necha mutaxassisliklarni qo‘shilib ketishiga olib kelmoqda. Shuning uchun oliy ta’limning tor mutaxassisliklar tayyorlashni an’anaviy usuli talabga javob bermay qo‘ydi.

Ushbu holatdan kelib chiqib xorijiy davlatlar OTM larini o‘quv dasturlari va ta’lim maqsadini transformatsiya qilish boshlandi. Zamonaviy oliy ta’limda asosiy e’tibor turli fanlardan fundamental bilimlarni talabalar egallagan holda tor mutaxassisliklarni o‘zlari mustaqil ravishda o‘rganib ko‘nikmalarni rivojlantirishga qaratilmoqda. Ushbu ko‘nikmalar tufayli oliy ma’lumotli shaxs qisqa muddat ichida yangi mutaxassislikni egallash imkoniyati ortadi⁵⁵. Amerikalik psixolog va pedagog Djon Dyu aytganidek “Ta’lim-bu shaxsni kelgusi hayotga tayyorlash emas, balki har bir shaxsning hayotiy jarayoniga aylanishidir”.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqadigan bo‘lsak hozircha loyihaviy usul yordamida ta’limda yuqori samaradorlikka erishish mumkin bo‘ladi. Loyihaviy ta’limni o‘quv jarayoniga tatbiq qilishda har bir fanni o‘ziga hos xususiyatidan

⁵⁵ Ismanova O.T. The importance of designing activities in the formation of creativity characteristics of physics students. European Journal of Education and Applied Psychology. Scientific Journal 2023. №4. <https://doi.org/10.29013/EJEAP-23-4-72-76>.

kelib chiqib turli ilmiy guruhlar tomonidan o‘tkazilgan pedagogik tajribalarni tahlil qilish va kompleks o‘quv dasturi ishlab chiqishni taqazo qiladi.

OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIMNING SIFATI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI

*Muhammadjonova Gulsanam,
Qo‘qon davlat pedagogika instituti talabasi*

Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirish istiqbollarini oshirish bugungi kunning eng dolzarb mavzularidan biri hisoblanadi. Ta'lim sifati yaxshilash uchun quyidagi masalalarga e'tibor qaratish lozim: zamonaviy va sifatli darsliklar, onlayn resurslar va interaktiv o'quv materiallarini ishlab chiqish va joriy etish. Sababi talabalar uchun o'quv resurslari yetarlicha bo'lmasa, o'qishga bo'lgan ishtiyoq shunchalik pasayadi. Oddiy hayotimizdan misol oladigan bo'lsak, men TTJ da turaman. Bu yerda tabiiyki, hamma narsa navbat bilan bo'lishi kerak. Misol uchun idish yuvish kerak bo'lsa, uni qachon erinmay yaxshi, toza va chid dildan qilamiz, qachonki ish qurollari to'g'ri sozlangan va kerakli narsalar hammasi bor bo'lsa. Shu kabi nimadir ishni sifatini oshirish uchun menimcha, avvalo, "ish qurollarini" sozlash kerak. Bejizga xalqimiz ham ish quroling soz bolsa mashqqating oz bolar deyishmagan.

Keyingi masala, o'qituvchilar malakasi. O'qituvchilar muntazam ravishda malaka oshirish kurslarida ishtirok etishlari, yangi pedagogik texnologiyalar va metodologiyalarni o'rganishlari kerak. Boshqa rivojlangan mamlakatlarning o'qituvchilarining faoliyati bilan ham tanishtirilishlar lozim. Keyin o'qituvchi talabalar bilan individual yondashuvni kuchaytirishi, ularning fikrlarini va ehtiyojlarini inobatga olishi kerak. Har bir talabaning o'z harakteri bor. Ya'ni hamma talaba bir metod orqali mavzuni tushuna olmaydi. Kingadir osonroq va o'yinli metod, kingadir esa murakkabroq metod yaxshi, ular uchun oson metod zerikarli bo'lishi mumkin.

O'qitishda innovatsion texnologiyalarni, masofaviy ta'lim platformalarini va interaktiv dasturlarni joriy etish ham ta'lim samaradorligini oshirishi mumkin. Ta'lim sifati yaxshi bo'lgan davlatlarga ham nazar tashlasak, ular zamon bilan hamnafas bo'lishadi. Texnologiyalardan foydalanish ta'limni tushunishini osonlashtirsa, masofaviy ta'lim esa ta'lim olishi cheklanganlarga ham ilm olish imkonini beradi. Bu esa ta'lim oluvchilar sonini oshiradi.

Oliy ta'lim muassasalarini tadqiqot faoliyatiga jalb qilish, ilmiy ishlanmalarni rag'batlantirish va innovatsion g'oyalarni qo'llab-quvvatlash bu ham muhim masalar sirasiga kiradi. Hamma ta'lim muassasalarida ilmiy ish va konferensiyalarni ko'paytirish kerak. Hamda ularga yutuq, ya'ni rag'batlantirishlarni ham qo'shish kerak. Ba'zi talabalar mana shu yutuqqa qiziqib ham izlanishlar olib borishadi.

Keyingi masala chet el oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikni kengaytirish, talaba va o'qituvchilar almashinuvi dasturlarini amalga oshirish. Boshqa zamonaviy va rivojlangan chet ta'lim muassasalari bilan ko'proq aloqa o'rnatish kerak. Ularning o'quv dasturlarini O'zbekiston ta'limlarida ham qo'llash kerak. Chet davlatlariga

talaba almashinuvini kuchaytirish lozim. Kelajakda mutaxassis bo’ladigan talabalar ham o’zlari ko’rib kelgusida uni amalda qo’llashlari mumkin.

O’qitish metodlariga ham alohida e’tibor berish kerak. Ularni yanada kengaytirib, rivojlantirish kerak. Ta’lim jarayonida interaktiv va amaliy o’qitish metodlarini qo’llash, talabalarni faol ishtirok etishiga imkon berish ta’lim sifatini oshirishga yordam beradi. Bundan tashqari, ta’lim sifatini baholash va nazorat qilish tizimini takomillashtirish, talabalar bilimni ob’ektiv va adolatli baholashni hamkuchaytirish kerak.

Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifati va samaradorligini oshirishning nazariy asoslari haqida gapiradigan bo’lsam, oliy ta’lim muassasalarida ta’limning asosiy maqsadi – talabalarga zamonaviy bilim va ko’nikmalar berishdir. Ta’lim jarayonida aniq maqsadlar belgilanishi va ularning amalga oshirilishi muhimdir. Ta’lim samaradorligini oshirish uchun zamonaviy pedagogik metodlar, masalan, interfaol o’qitish, muammoli o’qitish, loyiha asosidagi o’qitish kabi usullar qo’llanilishi zarur. Bu metodlar talabalarning faol ishtirokini ta’minlaydi va ularning o’z-o’zini rivojlantirishiga yordam beradi. Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim dasturlari va standartlari yangilanib turilishi, zamonaviy talablar va me’yorlarga mos ravishda ishlab chiqilishi kerak. Bu ta’lim sifatini oshirishda muhim rol o’ynaydi.

Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini oshirishga yo’naltirilgan kadrlar siyosati tashkiliy tizimi bir qancha muhim komponentlardan iborat. Ushbu tizim ta’lim jarayonini samarali tashkil etish, o’qituvchilar va talabalar o’rtasida sifatli aloqalarni o’rnatish, hamda ta’limning umumiy sifatini oshirishga qaratilgan. Oliy ta’lim muassasalarida o’qituvchilarni tanlash jarayoni aniq mezonlar asosida amalga oshirilishi kerak. O’qituvchilarning malakasi, tajribasi va pedagogik qobiliyatlari e’tiborga olinadi. Kadrlarni joylashtirishda ularning o’qitish uslublari va ilmiy faoliyatlari ham inobatga olinadi. O’qituvchilarni rag’batlantirish va motivatsiya berish tizimi ishlab chiqilishi kerak. Bu, o’z navbatida, o’qituvchilarning ishga bo’lgan munosabatini yaxshilaydi va ta’lim sifatini oshirishga yordam beradi. Bbunda tashqari, oliy ta’lim muassasalarida ijtimoiy va madaniy muhitni yaratish ta’lim sifatini oshirishda muhim ahamiyatga ega. O’qituvchilar va talabalar o’rtasida ijobiy munosabatlarni o’rnatish, hamkorlik va jamoaviy ishlarni rivojlantirish zarur. O’qituvchilar talabalar bilan do’stona munosabatda bo’lishi kerak. Ularning ta’lim haqidagi fikrlarini, yangi takliflarini eshitib, ta’lim jarayoniga o’zgartirishlar kiritishsa ham ta’lim sifatini oshirishga erishishimiz mumkin. Shu bilar bir qarorda kadrlar siyosatida innovatsion yondashuvlarni joriy etish, masalan, raqamli texnologiyalarni qo’llash, masofaviy ta’lim va onlayn kurslar orqali ta’lim jarayonini takomillashtirish ham muhimdir.

Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim samaradorligini oshirish uchun raqamli transformatsiya amalga oshirilishi zarur. Uning asosiy mexanizmlaridan biri: oliy ta’lim muassasalarida zamonaviy raqamli infratuzilma yaratish, internet tezligini oshirish va zamonaviy kompyuter texnologiyalarini joriy etish muhimdir. Bu talabalar va o’qituvchilar uchun qulay sharoitlar yaratadi. O’quv platformalariga ham alohida e’tibor qaratish kerak. Online o’quv platformalarini ishlab chiqish va joriy etish, masofaviy ta’limni qo’llab-quvvatlash va interaktiv o’quv materiallarini taqdim etish

ta’lim samaradorligini oshiradi. Talabalar faoliyatini va o’qitish jarayonlarini tahlil qilish uchun ma’lumotlar analitikasi vositalaridan foydalanish. Bu o’qituvchilarga talabalar bilan individual ravishda ishlash imkonini beradi. O’qituvchilarni raqamli texnologiyalarni qo’llash bo’yicha tayyorlash, ularni zamonaviy ta’lim uslublari va metodologiyalari bilan tanishtirish ham yordam berishi mumkin.

Zamonamiz tez fursatlarda o’sib boryapti va rivojlanmoqda. Ta’lim qachonki, zamon bilan birga o’sib borar ekan uning sifat darajasi ham o’sib boradi boradi. Ta’lim jarayonida innovatsion ta’lim uslublarni olib kirish kerak. Masalan, Blended learning (aralash ta’lim), flipped classroom (aynalangan sinf) kabi innovatsion ta’lim uslublarni joriy etish, talabalar o’rtasida faol muloqot va hamkorlikni rag’batlantiradi. Shu bilan birga ta’lim jarayonini avtomatlashtirish va raqamli vositalar yordamida boshqarish, bu esa o’qitish va baholash jarayonlarini samarali qiladi.

Oliy ta’limda kreativ yondashuvlar asosida ta’lim samaradorligini oshirish, o’qitish jarayonini yanada qiziqarli va samarali qilishga yordam beradi. Talabalarni faol ishtirok etishga undovchi interaktiv metodlar, masalan, guruhli muhokamalar, simulyatsiyalar va rolli o’yinlar orqali ta’lim jarayonini jonlantirish. Bu usullar talabalar orasida fikr almashish va o’zaro hamkorlikni rivojlantiradi. Muammoni hal qilishga yo’naltirilgan yondashuv: talabalarga real hayotdagi muammolarni hal qilishda kreativ fikrlashni rag’batlantirish. Bu, ularga nazariy bilimlarni amaliyotda qo’llash imkonini beradi va muammolarni hal qilish ko’nikmalarini rivojlantiradi. Yaponiyaning eng toza shahri hisoblangan Kmikatsuda ham shu yo’nalish rivojlangan. U yerning bog’chalari va maktablarida hayotga tayyorlab boradi. Ta’lim berish bilan bir qatorda, mehnatga ham tayyorlanadi. Fikrimcha, bizning ta’lim sohamizda ham shunday yo’l tutish kerak. Chunki ayrim ota-onalar farzandimni hayotga tayyorlayman deb, oliy ta’limda o’qitmasliklari mumkin. Agar biz ta’lim sohasi bilan talabalarga real hayotdagi muammolarni hal qilishni ham o’rgatsak, ta’lim oluvchi O’zbekiston fuqarolari soni oshishiga erishamiz.

Multidissiplinar yondashuv- bu turli fanlar va sohalarni birlashtirgan holda ta’lim berish. Bu yondashuv talabalar uchun kengroq fikrlash imkoniyatini yaratadi va ularni ijodiy fikrlashga undaydi. Talabalarga o’z g’oyalarini rivojlantirish va yangi narsalarni yaratishga imkon berish. Bu, ijodkorlik va innovatsion fikrlashni rivojlantiradi.

Oliy ta’lim muassasalarida ta’limning sifati va tarbiyaviy ahamiyatini oshirish uchun ta’lim texnologiyalaridan foydalanishni takomillashtirish bir qator muhim jihatlarni o’z ichiga oladi. Ta’lim jarayonida zamonaviy pedagogik uslublarni, masalan, loyiha asosida o’qitish, muammoli o’qitish, va kollegial o’qitishni joriy etish. Bu uslublar talabalarni faol ishtirok etishga, mustaqil fikrlashga va muammolarni hal qilishga o’rgatadi. Shu bilan bir qatorda, ta’lim jarayonida tarbiyaviy ahamiyatga ega bo’lgan dasturlarni ishlab chiqish va joriy etish. Bu dasturlar talabalar o’rtasida ijtimoiy mas’uliyat, etika va jamoaviy ish ko’nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan bo’lishi kerak. Talabalar ehtiyojlari va qobiliyatlariga mos ravishda o’qitish jarayonini individualizatsiya qilish. Bu talabalar uchun o’z qiziqishlari va maqsadlariga mos keladigan o’qitish usullarini tanlash imkonini beradi.

Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifati va samaradorligini nega oshirish kerak? Bu biz uchun shunchalik muhimmi? Eng ,avvalo, iqtisodiy rivojlanishni o’stiradi.

Yuksak sifatli ta’lim, malakali mutaxassislar tayyorlash orqali mamlakatning iqtisodiy rivojlanishiga hissa qo’shadi.

Malakali kadrlar iqtisodiyotning turli sohalarida innovatsiyalarni amalga oshiradi. Bundan tashqari, ta’lim sifatini oshirish, talabalarni zamonaviy mehnat bozorining talablariga mos ravishda tayyorlash imkonini beradi. Bu esa ularning ishga joylashish imkoniyatlarini oshiradi. Ta’lim sifatini oshirish bilan ijtimoiy taraqqiyotimiz ham yukasaladi. Ta’lim sifati, jamiyatning ijtimoiy taraqqiyotiga, fuqarolik faolligiga va madaniyatga ijobiy ta’sir ko’rsatadi. Malakali va bilimli insonlar jamiyatda ijtimoiy muammolarni hal qilishda faol ishtirok etadilar. Ta’lim sifatini oshirish, talabalar motivatsiyasini kuchaytiradi. Sifatli ta’lim, talabalarni o’z maqsadlariga erishishga undaydi va ularning bilim olishga bo’lgan qiziqishini oshiradi. Oliy ta’lim muassasalarining ta’lim sifati va samaradorligi xalqaro miqyosda raqobatbardoshligini ta’minlaydi. Bu esa talabalar va o’qituvchilarni xalqaro platformalarda tanitadi. Ta’lim sifatini oshirish, kelajak avlodlarni tayyorlashda muhim ahamiyatga ega. Bu, mamlakatning uzoq muddatli rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko’rsatadi.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

*Пак Диана Александровна,
стажер-преподаватель, Джизакского государственного педагогического
университета имени А. Кадыри,*

*Асатова Ирода,
студент, Джизакского государственного педагогического
университета имени А. Кадыри*

Современные образовательные технологии играют ключевую роль в повышении качества обучения и воспитательного потенциала образовательного процесса в высших учебных заведениях. Быстрое развитие цифровых инструментов, интерактивных методик и адаптивных образовательных платформ открывает новые возможности для преподавателей и студентов, способствуя более глубокому усвоению знаний и формированию необходимых компетенций. Однако эффективное использование образовательных технологий требует системного подхода, направленного на их совершенствование и интеграцию в педагогическую практику. Одной из ключевых проблем является недостаточная адаптация образовательных технологий к индивидуальным особенностям студентов. Несмотря на широкое внедрение цифровых инструментов, преподаватели не всегда обладают достаточной квалификацией для их эффективного применения, а учебные программы зачастую не учитывают потребности современных студентов, требующих персонализированного подхода к обучению. Решением данной проблемы является разработка и внедрение комплексных программ повышения

квалификации преподавателей, включающих обучение современным образовательным технологиям и методикам их адаптации к индивидуальным потребностям студентов. Это позволит не только повысить эффективность обучения, но и усилить воспитательный компонент образовательного процесса.

Методика адаптивное цифровое сопровождение обучения основана на использовании интеллектуальных образовательных платформ, которые анализируют учебную деятельность студентов и автоматически подстраивают содержание материалов, уровень сложности заданий и темп обучения в соответствии с их индивидуальными потребностями. Ключевой элемент методики — применение искусственного интеллекта и алгоритмов машинного обучения, позволяющих отслеживать прогресс обучающихся, выявлять пробелы в знаниях и предлагать персонализированные траектории освоения учебного материала. Это способствует более эффективному усвоению знаний и развитию самостоятельности студентов, поскольку они получают именно те образовательные ресурсы, которые наиболее актуальны для их уровня подготовки. Применение данной методики позволяет преподавателю выполнять роль наставника, а не просто передатчика информации. Он получает аналитические данные о динамике успеваемости студентов и может оперативно корректировать учебный процесс, предлагая дополнительные разъяснения, индивидуальные консультации и активные формы взаимодействия (дискуссии, проектную деятельность, кейс-методы). Воспитательный потенциал методики заключается в формировании у студентов навыков самоорганизации, ответственности за собственное обучение и критического мышления, что особенно важно в условиях высшего образования.

Результат: Результаты проведённого исследования подтвердили эффективность методики в повышении качества образования и развитии воспитательного потенциала учебного процесса. В исследовании приняли участие 120 студентов различных направлений подготовки, разделённых на контрольную и экспериментальную группы. В течение одного семестра студенты экспериментальной группы обучались с использованием интеллектуальных образовательных платформ, адаптирующих содержание материала под их индивидуальные потребности, тогда как контрольная группа обучалась традиционными методами. По итогам анализа данных было установлено, что 82% студентов экспериментальной группы продемонстрировали значительное улучшение академической успеваемости, в то время как в контрольной группе этот показатель составил лишь 54%.

Использование методики способствовало развитию у студентов ключевых навыков самоорганизации и критического мышления. Согласно опросу, 76% студентов экспериментальной группы отметили, что адаптивный подход помог им лучше планировать учебное время и осмысленно подходить к изучению материала, тогда как в контрольной группе этот показатель составил 49%. Преподаватели также отметили более активное участие студентов экспериментальной группы в учебном процессе: число студентов, регулярно выполняющих задания и участвующих в дискуссиях, увеличилось на 35% по

сравнению с началом семестра. Дополнительным положительным эффектом методики стало повышение мотивации студентов к обучению.

Согласно итоговому анкетированию, 68% студентов экспериментальной группы выразили желание продолжать обучение с использованием адаптивных образовательных платформ, так как они считают этот подход более удобным и эффективным. В то же время, в контрольной группе только 41% студентов отметили удовлетворённость традиционными методами обучения.

Таблица-1

Анализ эффективности методики адаптивного цифрового сопровождения обучения

Показатель	Экспериментальная группа (%)	Контрольная группа (%)	Положительные эффекты	Возможные минусы
Улучшение академической успеваемости	82%	54%	Повышение уровня знаний	Требуется техническое оснащение
Развитие навыков самоорганизации	76%	49%	Повышение самостоятельности и студентов	Необходима адаптация преподавателей
Активное участие в учебном процессе	+35% (по сравнению с началом)	Без значительных изменений	Увеличение вовлеченности	Возможны трудности с переходом на новый формат
Удовлетворённость методом обучения	68%	41%	Рост мотивации к обучению	Требуется дополнительное обучение для эффективного использования
Гибкость в обучении	Высокая	Средняя	Индивидуальный подход к каждому студенту	Возможные технические сбои

Совершенствование использования образовательных технологий в высших учебных заведениях является важным фактором повышения качества обучения и воспитательного потенциала образовательного процесса. Интеграция современных методик, адаптация учебных программ и повышение квалификации преподавателей создают условия для более эффективного усвоения знаний, развития профессиональных компетенций и формирования социально ответственных специалистов.

OLIJ TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM SIFATI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH CHORA-TADBIRLARI

*Palvanov Xusniddin Bekimmatovich,
TGFU stajyor-o`qituvchisi*

Jahonda kuzatlayotgan globallashuv va ta’lim integratsiyalashuvi jarayonlarida bo’lajak mutaxassis kadrlarning o’z kasbiy-ijtimoiy tayyorgarligini rivojlantirishga bo’lgan ehtiyoj yanada kuchaydi. Xususan, malakali mutaxassisning kasbiy kompetentligini belgilovchi muhim mezon sifatida kasbga yo’naltirilgan vazifalar bilan bog’liq sifatlarni belgilash, bo’lajak mutaxassislarni kasbiy faoliyatga tayyorlash holatini o’rganish, bitiruvchining kasbiy kompetentlik sifatlarini muhim sifatlari

qatoridagi uchlikka kiritish, ularning ixtisoslik sohalari bo‘yicha kasbiy kompetentligini tadqiq etish, pedagogik tashxislashning innovatsion metodlarini izlab topish va ulardan unumli, samarali foydalanish hamda amaliyotga joriy etish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar olib borish alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki har qanday kasb egasi o‘z ustida jiddiy tarzda shug‘ullanmasa, yangi bilimlarni o‘rganib qabul qilib olmasa, shu bilan birgalikda olgan bilim va ko‘nikmalarini amalda ko‘rsata olmasa hozirgi zamon bozor talabiga javob bera olmay qoladi va bunday kadrqa kadrlar bozorida o‘rin qolmaydi.

O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasida ta’lim, madaniyat, ilm-fan, adabiyot, san’at va sport sohaslarini rivojlantirish ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining mamlakat parlamenti – Oliy Majlisga Murojaatnomasida ta’kidlanganidek, “O‘zbekiston ilm-fan, intellektual salohiyat sohasida, zamonaviy kadrlar, yuksak texnologiyalar borasida dunyo miqyosida raqobatbardosh bo‘lishi shart”. Darhaqiqat, bugungi kunda ta’lim jarayonini isloh etish va mehnat bozorida talab qilinadigan yuqori malakali, raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda ta’lim muassasalari muhim o‘rinni egallaydi. Shu bois, oliy ta’lim muassasalarini iqtisodiyotning real sektoridagi talab va ehtiyojdan kelib chiqib rivojlantirish talab etiladi. Shuning uchun ham bugungi kunda ta’limdagi asosiy maqsad – ta’lim muassasalarining innovatsion faoliyati asosiy omil sifatida belgilab berilayapti. Hozirgi sharoitda har bir bo‘lajak mutaxassis ta’lim tizimini isloh qilishning zarurligini tushunib yetishi va uni amaliyotda ta’lim muassasalarining innovatsion jarayonlariga qo‘shilishidagi ahamiyatini anglab yetishi hamda yaratish imkoni mavjud bo‘lgan innovatsion maydonda o‘zini ko‘rish va eng muhimi, yangiliklarni o‘zlashtirishdan iborat. Ya’ni ilm-fan sohasi vakillari bo‘lganliklari uchun birinchi navbatda ilm-fan bilan bog‘liq har qanday yangiliklardan xabardor bo‘lishimiz talab qilinadi.

Bugungi kunda oliy ta’lim muassasalari ta’lim sohasidagi amalga oshirilayotgan yangiliklar talabalarning mustaqil faolligini oshirishni, o‘quv mashg‘ulotlarida noan’anaviylikka asoslanilgan usullarga ko‘proq yondashishni taqozo etadi. Talaba shaxsi kamolotida berilayotgan mustaqil o‘quv topshiriqlari, muammoli yechimga qaratilgan munozarali dars shakllari va aaudiovizual vositalarga asoslanilgan o‘quv materiallari kuchli ijtimoiylashtiruvchi ta’sir ahamiyatiga ega. Aynan mana shunday o‘qitish usullari vositasida talabalarni oliy ta’limdagi o‘quv faoliyatiga tayyorlash, mantiqiy va tanqidiy tafakkurini shakllantirish, mavjud qobiliyatlarini yuzaga chiqarishga imkon yaratiladi. Bu esa o‘z-o‘zidan o‘qituvchi-talaba hamkorligini talab etadigan pedagogik faoliyatdan iborat bo‘ladi. Pedagog, odatda, o‘qitish davomida talabalar o‘quv ma’lumotlarini qanchalik o‘zlashtirganliklari, aniq bilimlarga ega bo‘lganliklaridan xabardor bo‘lsagina, talabani yangi bilimlar bilan qurollantira oladi. Ya’niki pedagog xodimlar ham o‘rgangan nazariy bilimlarini amaliy mustahkamlab olishlari maqsadga muvofiq bo‘ladi. Bunda masalan deylik iqtisod-moliya yo‘nalishlariga nazariy bilimlar beradigan pedagog xodimlar yangi o‘zlashtirgan bilimlari qaysi iqtisodiy sektor bo‘yicha bo‘lsa o‘sha iqtisodiy obektga borib amalda ko‘rib nazariy olgan bilimni amaliy tasdiqlab keyin bu o‘zlashtirilgan bilimni

talabalariga yetkazsa ana unda ustoz-shogird o`rtasidagi tushinishlilik darajasi yuqori darajada bo`ladi.

Hozir XXI asr innovatsion texnologiyalar asri. Innovatsion texnologiyalar pedagogik jarayon hamda o`qituvchi va talaba faoliyatiga yangilik, o`zgarishlar kiritish bo`lib, uni amalga oshirishda, asosan, interfaol metodlardan to`liq foydalaniladi. Interfaol metodlar jamoa bo`lib fikrlash deb yuritiladi, ya`ni pedagogik ta`sir etish usullari bo`lib, ta`lim mazmunining tarkibiy qismi hisoblanadi. Jamoa bo`lib ishlashni o`rganish yangi shakllanayotgan yosh kadrlarni kadrlar bozoriga deyarli tayyor qiladi. Bu metodlarning o`ziga xosligi shundaki, ular faqat pedagog va talabalarning birgalikda faoliyat ko`rsatishi orqali amalga oshiriladi. Bunday pedagogik hamkorlik jarayoni o`ziga xos xususiyatlarga ega bo`lib, ularga quyidagilar kiradi:

- talabani dars davomida befarq bo`lmaslikka, mustaqil fikrlash, ijod etish va izlanishga majbur etish;

- talabalarning o`quv jarayonida bilimga bo`lgan qiziqishlarini doimiy ravishda bo`lishini ta`minlashi;

- talabaning bilimga bo`lgan qiziqishini mustaqil ravishda har bir masalaga ijodiy yondashgan holda kuchaytirishi;

- pedagog va talabaning hamkorlikdagi faoliyatining tashkillanishi.

Iqtisodiy fanlarni o`qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo`llash orqali uzluksiz ta`lim samaradorligini oshirishga alohida e`tibor berilayapti. Pedagogik texnologiyalar ta`lim berish va zamonaviy axborot texnologiyalarini qo`llash yordamida talabalarning shaxsiy sifatlarini rivojlantirish va takomillashtirish imkoniyatini beruvchi o`quv vositalari bo`lib, u o`ziga xos didaktik va uslubiy asosga ega. Shuningdek, zamonaviy pedagogik texnologiyaning eng asosiy negizi o`qituvchi va talabaning belgilangan maqsaddan kafolatlangan natijaga hamkorlikda erishishlari uchun tanlangan texnologiyalariga bog`liqdir. Oliy ta`lim muassasalarida iqtisodiy fanlarning o`qitilish sifati va samaradorligini oshirish maqsadida pedagogik texnologiyalarni zamonaviy axborot texnologiyalar imkoniyatlari asosida uch turdagi o`quv mashg`ulotlariga, ya`ni ma`ruza, amaliy va laboratoriya mashg`ulotlarining o`ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda kompleks holda qo`llash tavsiya etiladi.

OLIIY TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM SIFATI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

Qodirov Jo`rabek Ayitbayevich,

Toshkent gumanitar fanlar universiteti assistenti

Rustamova Gulasal Baxtiyor qizi,

Toshkent gumanitar fanlar universiteti talabasi

Oliy ta`lim har qanday jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida asosiy omillardan biri hisoblanadi. Bungi global dunyoda oliy ta`lim tizimi oldiga turli talablar qo`yilmoqda, bu esa ta`lim sifatini va samaradorligini oshirish zaruriyatini keltirib chiqarmoqda. Dunyo tajribasi shuni ko`rsatmoqdaki, faqat innovatsion yondashuvlar, ilg`or pedagogik texnologiyalar va zamonaviy boshqaruv usullari orqali

oliy ta’lim tizimini takomillashtirish mumkin. Bugungi kunda jahonda ta’lim eng noyob sifatda qadrlanyapti. Shu sababli ta’limning barcha bosqichlarda, ta’lim natijalarini baholash usullarini takomillashtirish, ta’lim samaradorligini oshirish mexanizmlarini joriy etish orqali barcha insonlar uchun ularga hayoti davomida sifatli ta’lim olish imkoniyatini yaratishga alohida ahamiyat qaratilmoqda. Jumladan xalq ta’limi xodimlarining malaka oshirish jarayoni „hayot davomida o’qish” tamoyili asosida uzluksiz malaka oshirishni nazarda tutuvchi tizimga aylantiradi. Uzluksiz ta’lim tizimida amalga oshirilgan keng qamrovli islohatlar, ta’lim sifati va samaradorligini oshirish maqsadida ta’lim muassasalari faoliyatini takomillashtirishga yo’naltirilgan davlat daturlari, hukumat qarorlari, ta’lim-tarbiya jarayoni ishtirokchilariga qaratilgan e’tibor, ular uchun yaratilgan shart-sharoitlar, ta’lim sifatini oshirishdagi mavjud muammolarning yechimini topish, ta’lim mazmunini takomillashtirish bilan bir qatorda, uning sifatini ilmiy asosda boshqarishni ham taqozo etadi. Har qanday mamlakatning kuch-qudrati uning intellektual salohiyati bilan belgilanadi. Bu esa bevosita ta’lim sifatiga bog’liqdir. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy va ijtimoiy o’zgarishlar, iqtisodiyotning inavatsion yo’nalishlarida shakillantirishi, jahon iqtisodiyotiga integrallashuvi ta’lim tizimining oldiga dozalb masalalardan biri bo’lgan sifatli ta’limni amalga oshirishni va sifatli mutaxasislarni tayyorlash vazifasini qo’yadi.

Ta’lim sifati va samaradorligi har qanday davlatning ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Oliy ta’lim muassasalari zamonaviy jamiyat talablariga mos ravishda bilim berish, innovatsion ta’lim texnologiyalarini joriy etish hamda kadrlar tayyorlash jarayonini takomillashtirish orqali o’z vazifasini bajaradi. Ta’lim sifati va samaradorligini oshirish maqsadida turli nazariy yondashuvlar mavjud bo’lib, ulardan amalyotda foydalanish bugungi kunda dozarb masala hisoblanadi. Oliy ta’limning sifatini oshirishning nazariy asoslari, ta’lim samaradorligiga ta’sir etuvchi omillar va xalqaro tajribalar taxlil qilinadi. Ta’lim sifati va samaradorligining nazariy asoslari. Ta’lim sifati deganda, o’quv jarayonini tashkil etuvchi, ta’lim metodlari, professor o’qituvchilarning malakasi hamda ta’lim muhitining talabalar extiyojiga mosligi tushuniladi. Samaradorlik esa o’qitish jarayonining natijasi, talabalarning bilim, ko’nikma va malakalar orqali o’lchanadi. Ta’lim sifatini oshirish bo’yicha quydagi nazariy yondashuvlar mavjud: Konstruktivistik yondashuv – talabalarning mustaqil bilim olishini rag’batlantirish, ularning tahliliy va ijodiy fikirlash qobilyatini rivojlantirish; Interfaol ta’lim texnologiyalari – munozaralar, loyhaviy ta’lim, amaliy mashg’ulotlar orqali o’quv jarayonini jonlantirish; Innavatsion pedagogik texnologiyalari – masofaviy ta’lim raqamli resurslardan foydalanish, sun’iy intelektlar yordamida ta’lim jarayonlarini individualizatsiya qilish. Shuningdek, samaradorlikni oshirish uchun ta’lim quydagi mezonlarga asoslangan baholash tizimini joriy etish muhim o’rin tutadi: Natijalar bahosi – talabalar bilim darajasini aniqlash o’lchash va rivojlantirish; Moslashuvchan o’qitish tizimi – har bir talabaning qobilyatidan kelib chiqib, individual o’qitish metodlarini tanlash;

Amalyotga yo’naltirilgan ta’lim – nazariy bilimlarini real muhitda sinab ko’rish imkoniyatini yaratish va boshqalar bunga misol bo’la oladi. Ta’lim sifatiga ijobiy

ta’sir ko’rsatuvchi omillar quydagilardan iborat: O’qituvchilarning malakasi va ta’lim metodlari. O’qituvchining malakasi ta’lim sifatiga bevosita ta’sir qiladi. Malakali o’qituvchi innovatsion metodlarni joriy qilishi, talabalarning faolligini oshirishi va ularga nazariy bilimlarni amalyot bilan bog’lash imkonini yaratish kerak. Shuningdek pedagogik mahoratni doimiy ravishda oshirish zarur.

Ta’lim muassasalarining moddiy-texnik bazasi. Ta’lim samaradorligini oshirish uchun zamonaviy texnologiyalar va infratuzilmaga ega o’quv muassasalari muhim ahamiyatga ega. Bunga quydagilar kiradi. Elektron kutubxona va raqamlai ta’lim resurslari; Zamonaviy laboratoriyalar va tadqiqot markazlari; O’quv jarayonida axborot-kunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish. Ta’lim dasturlarining sifatini oshirish, o’quv dastyri meyyotiy hujjatlarga asoslangan holda doimiy ravishda yangilanib borishi, talabalar inovatsion texnologiyalarga moslashishi kerak. Ta’lim dasturlarining samaradorligini oshirish lozim: Amalyot bilan bog’liq o’quv kurslarini kiritish; Nazariy avamalyotni uyg’unlashtirish. Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini va samaradorligini oshirish murakkab, ammo muhim jarayonlar hisoblanadi. Zamonaviy innavatsion texnologiyalar, ilg’or pedagogik metodlar va xalqaro tajribani o’rganish orqali ta’lim tizimini takomillashtirish mumkin. Ta’lim sifatini oshirish nafaqat oliy o’quv yurtlari, balki jamiyatning umumiy taraqqiyotiga ham ijobiy ta’sir ko’rsatadi.

2-SHO‘BA.

OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA TA’LIM SIFATINI OSHIRISHGA YO‘NALTIRILGAN KADRLAR SIYOSATINI TASHKILY TIZIMI

OLIY TA’LIMDA TA’LIM SIFATINI OSHIRISHGA YO‘NALTIRILGAN ISLOHOTLAR VA KADRLAR SIYOSATINI TASHKILY TIZIMINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

*Yusupov Axrorjon Qurbonovich,
Qo‘qon Universiteti dotsenti.,
Siyosiy fanlar bo‘yicha falsafa doktori(PhD)*

Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifati oshirish zamonaviy jamiyatning asosiy vazifalaridan biridir. Ta’lim sifati oshirishning eng muhim omillaridan biri bu kadrlar siyosatini samarali tashkil etish va uni rivojlantirishdir. Kadrlar siyosati faqatgina professor-o‘qituvchilar malakasini oshirish bilan chegaralanmay, balki ularning ilmiy faoliyati, pedagogik mahorati, innovatsion yondashuvlarni qo‘llash qobiliyati va xalqaro miqyosda raqobatbardoshlik qilish imkoniyatlarini ham o‘z ichiga oladi. Ushbu maqolada oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifati oshirishga yo‘naltirilgan kadrlar siyosatini tashkiliy tizimini rivojlantirishning istiqbollari va ularni amalga oshirish yo‘llari muhokama qilinadi.

Oliy ta’lim tizimida ta’lim sifati oshirish – har bir davlatning ustuvor yo‘nalishlaridan biridir. Bugungi kunda globalizatsiya jarayonlari va axborot texnologiyalarining rivojlanishi natijasida oliy ta’lim muassasalarida sifatli ta’lim berish uchun yangi yondashuvlar ishlab chiqilmoqda. Shu sababli, oliy ta’lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlarni o‘rganish va tahlil qilish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

1. Oliy ta’limda ta’lim sifati oshirish bo‘yicha islohotlar

- Kredit-modul tizimining joriy etilishi
- Raqamli ta’lim muhitining shakllanishi
- O‘qitish jarayoniga zamonaviy pedagogik texnologiyalarni kiritish
- Oliy ta’lim muassasalarining xalqaro hamkorligini kuchaytirish

2. Ta’lim sifati oshirishning muhim omillari

- Professor-o‘qituvchilar malakasini oshirish
- Talabalarning amaliy bilim va ko‘nikmalarini oshirish
- Ta’lim infratuzilmasini modernizatsiya qilish

3. Oliy ta’limdagi islohotlarning samaradorligi

O‘tkazilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, kredit-modul tizimi, raqamli ta’lim texnologiyalari va innovatsion pedagogik metodlarni tatbiq etish oliy ta’limda ta’lim sifati sezilarli darajada oshirishga xizmat qilmoqda.

Xulosa va Tavsiyalar

Ta’lim sifati oshirish maqsadida quyidagi tavsiyalar ilgari suriladi:

1. Innovatsion pedagogik texnologiyalarni keng joriy etish
2. Raqamli ta’lim muhitini takomillashtirish
3. Akademik mobillikni kengaytirish
4. Ta’lim tizimining amaliyotga yo’naltirilganligini oshirish

1. Kadrlar siyosatining asosiy yo‘nalishlari.

Oliy ta’lim muassasalarida kadrlar siyosatini rivojlantirish quyidagi asosiy yo‘nalishlarni o‘z ichiga oladi:

1. Professor-o‘qituvchilarning malakasini oshirish. Bu yo‘nalishda xalqaro va mahalliy malaka oshirish kurslari, seminarlar, treninglar tashkil etish, shuningdek, ilmiy darajalarni oshirishga ko‘maklashish muhim ahamiyatga ega.

2. Innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish. Zamonaviy ta’lim jarayonida raqamli texnologiyalar, masofaviy ta’lim platformalari va interfaol usullardan foydalanish talab qilinadi.3. Ilmiy tadqiqotlarni rag‘batlantirish. Professor-o‘qituvchilarning ilmiy faoliyatini rag‘batlantirish orqali ularning bilim darajasi va tajribasi oshiriladi, bu esa ta’lim sifatiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

4. Xalqaro hamkorlikni kengaytirish. Xalqaro universitetlar va ilmiy markazlar bilan hamkorlik qilish orqali kadrlar almashinuvi, qo‘shma loyihalar va ilmiy tadqiqotlar olib borish imkoniyatlari yaratiladi.

2. Tashkiliy tizimni rivojlantirish istiqbollari.

Oliy ta’lim muassasalarida kadrlar siyosatini tashkiliy jihatdan rivojlantirish quyidagi istiqbollarga ega:

1. Kadrlar bazasini yanada mustahkamlash. Bu yo‘nalishda professor-o‘qituvchilarni tanlash va ularni qayta tayyorlash jarayonlarini yanada takomillashtirish, shuningdek, yosh kadrlarni jalb qilish va ularga sharoit yaratish muhim ahamiyatga ega.

2. Raqamli transformatsiyani joriy etish. Ta’lim jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishni kengaytirish, shuningdek, professor-o‘qituvchilarga raqamli ko‘nikmalarni oshirish bo‘yicha treninglar tashkil etish.

3. Kadrlar siyosatini monitoring qilish va baholash. Kadrlar siyosatining samaradorligini muntazam ravishda baholash va monitoring qilish orqali tizimni doimiy ravishda takomillashtirish imkoniyati yaratiladi.

4. Xalqaro standartlarga moslashtirish. Oliy ta’lim muassasalarida kadrlar siyosatini xalqaro standartlarga moslashtirish orqali ularning raqobatbardoshlik darajasini oshirish mumkin.

3. Kadrlar siyosatini rivojlantirishning amaliy yo‘llari.

Kadrlar siyosatini rivojlantirishning amaliy yo‘llari quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

1. Malaka oshirish dasturlarini takomillashtirish. Professor-o‘qituvchilar uchun xalqaro va mahalliy malaka oshirish dasturlarini tashkil etish, shuningdek, ularni zamonaviy ta’lim texnologiyalari bilan tanishtirish.

2. Ilmiy tadqiqotlarni rag‘batlantirish. Professor-o‘qituvchilarning ilmiy ishlarini qo‘llab-quvvatlash, shuningdek, ularning ilmiy darajalarini oshirishga ko‘maklashish.

3. Innovatsion yondashuvlarni qo‘llash. Ta’lim jarayonida yangi pedagogik usullar va texnologiyalarni joriy etish orqali ta’lim sifatini oshirish.

4. Xalqaro hamkorlikni rivojlantirish.

Xalqaro universitetlar va ilmiy markazlar bilan hamkorlikni kengaytirish orqali kadrlar almashinuvi va qo’shma loyihalarni amalga oshirish.

Xulosa o’rnida aytis mumkinki Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifati oshirishga yo’naltirilgan kadrlar siyosatini tashkiliy tizimini rivojlantirish zamonaviy ta’limning asosiy vazifalaridan biridir. Bu jarayon faqatgina professor-o’qituvchilarning malakasini oshirish bilan chegaralanmay, balki ularning ilmiy faoliyati, innovatsion yondashuvlarni qo’llash qobiliyati va xalqaro miqyosda raqobatbardoshlik qilish imkoniyatlarini ham o’z ichiga oladi. Kadrlar siyosatini rivojlantirish orqali oliy ta’lim muassasalarining ta’lim sifati yanada oshirish va ularni xalqaro miqyosda raqobatbardosh qilish mumkin.

BO’LAJAK TEXNOLOGIK TA’LIM O’QITUVCHILARINING TRANSFORMATSION YONDASHUV ASOSIDA GRAFIK KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

*Butayeva Gulmira Boxodirjonovna,
Farg’ona davlat universiteti o’qituvchisi*

Bo’lajak texnologik ta’lim o’qituvchilarini transformatsion yondashuv asosida kasbiy grafikaviy faoliyatga tayyorlash OTMda tashkil etiladigan grafik bilimlarni targ’ib etuvchi fanlarni o’qitish asosida amalga oshiriladi. O’z mohiyatiga ko’ra OTMda bo’lajak texnologik ta’lim o’qituvchilarini kasbiy grafik faoliyatga tayyorlash texnologik ta’limning muhim yo’nalishlaridan biri, yaxlit jarayon hamda aniq maqsadga qaratilgan pedagogik faoliyat yakuni sifatida namoyon bo’ladi.

Texnologik ta’limning muhim yo’nalishlaridan biri sifatida OTMda bo’lajak texnologik ta’lim o’qituvchilarini kasbiy grafik faoliyatga tayyorlash tegishli ta’lim yo’nalishi bo’yicha davlat ta’lim standartlariga muvofiq bo’lajak texnologik ta’lim o’qituvchilarining muayyan kasbiy-malakaviy talabga javob berishi zarurligini anglatadi.

Yaxlit jarayon sifatida namoyon bo’lar ekan, OTMda bo’lajak texnologik ta’lim o’qituvchilarini kasbiy grafik faoliyatga tayyorlash ko’plab tarkibiy elementlarning birligi hamda o’zaro aloqadorligini taqozo etadi. Bunda grafikaviy ta’limning huquqiy, nazariy-metodologik, tashkiliy, amaliy-metodik, tashxis-baholovchi asoslari, muhim qonunlari, qonuniyatlari, ustuvor tamoyillari, yetakchi g’oyalari, terminologiyasi, metodikasi, texnologiyasi hamda nazorat-baholash tizimi kabi tarkibiy elementlar OTMda bo’lajak texnologik ta’lim o’qituvchilarini kasbiy grafik faoliyatga tayyorlash jarayonining yaxlitligini ta’minlaydi. Grafik kompetentlikning muhim tarkibiy elementlaridan biri – grafikaviy malaka sanaladi. Shu bois ayrim tadqiqotlarda grafikaviy malaka va shaxsda uni rivojlantirish masalasi o’rganiladi.

T.P.Petlina tomonidan olib borilgan tadqiqotda esa “grafikaviy malaka” tushunchasining mohiyatini yoritishga e’tibor qaratiladi. Muallifning fikriga ko’ra, grafikaviy malaka o’zida mutaxassisning keng tafakkuri (vaziyatlarni tahlil qilish, natijalarni har tomonlama tahlil qila olish, vazifa (muammo)ning yechimini topishni bashoratlashga asoslanuvchi) hamda texnik hisob-kitoblarni bajarishdagi

muhandislik-texnik bilimlar, konstruktorlik va texnik hujjatlarni tuzish (yuritish)ga oid grafikaviy bilimlariga egalikni namoyon qiladi.

T.P.Petlina muhandislik-grafik malakalarini quyidagi uch guruhga ajratadi: 1) konstruktorlik va texnik hujjatlarni tuzishga doir grafik malakalar; 2) texnik hisob-kitobni bajarishga doir muhandislik-texnik malakalar; 3) keng tafakkur (vaziyatlarni tahlil qilish, yechimni topish jarayonida natijalarni keng miqyosda ko‘ra olish malakalari⁵⁶.

Mashhur tadqiqotchilar, konstruktorlar, psixologlar – “loyihalash” va “konstruksiyalash” tushunchalarini turli shakllarda ifodalaydilar.

Psixologik-pedagogik so‘zlar lug‘atida konstruksiyalash (lotincha construo – quraman, yarataman) “loyihalarni va hisob-kitoblarni bajarishda model, mashina, tuzilma, texnologiyalarni yaratish jarayoni” deb tushuniladi.

A.I.Polovinkin konstruksiyalashni “inson faoliyatining turli sohalarida amalga oshiriladigan muhandislik ishlarining turlari: texnik tizimlarni loyihalash, dizayn, texnikada konstruksiyalash loyihalash jarayonining asosiy tarkibiy qismidir va ishlab chiqarishda buyum tayyorlash jarayonida foydalaniluvchi texnik tizimni ishlab chiqish bilan bog‘liq” deb tariflaydi⁵⁷.

Zamonaviy ishlab chiqarishda konstruktor faoliyatini yaxshiroq tushunishlari uchun o‘quvchilarning konstruktorlik faoliyatiga o‘quv faoliyatining bir qismi sifatida uning ilmiy asoslarini o‘tkazish, biror konstruksiya yoki texnik obyektни yaratish jarayonining bosqichlari va mazmunini tavsiflashlari kerak.

E.F.Zeyerning kasbiy konstruksiyalashni tahlil qilish ikki vazifaga bo‘ysunishini ko‘rsatadi: konstruktorlik bilim va ko‘nikmalar mazmunini belgilash va konstruksiyalash jarayonida turli xil tashkiliy, hisoblash-grafik, texnologik va boshqa konstruktorlik vazifalarini loyihalash jarayonida hisoblash⁵⁸.

Konstruktor faoliyatining tahlili shuni ko‘rsatadiki, grafik faoliyati ko‘p qirralidir. U nafaqat ijodiy faoliyatga xos bo‘lgan xususiyatlar, balki ilm-fan va zamonaviy ishlab chiqarish darajasini belgilovchi konstruktorlik qobiliyatlarini ham o‘z ichiga oladi.

Bo‘lajak texnologik ta’lim o‘qituvchisining grafik kom-petentligi uning integrativ sifati bo‘lib, egallagan texnologik bilimi va kompetensiyalari asosida detallar, konstruksiyalar chizmasini, grafik hamda loyihalash-konstruktorlik ishlarini amalga oshirishga amaliy tayyorgarligini xarakterlaydi.

Tadqiqot ishida bo‘lajak texnologik ta’lim o‘qituvchisining grafik kompetentligi tuzilma-viy komponentlari aniqlandi (motivatsion-qadriyatli, kognitiv, amaliy-faoliyatli va kreativ) va takomillashtirildi:

⁵⁶ Галенюк Г.А., Жилич С.В., Быкова О.С. Окружающая среда и ее роль в профессиональном формировании агроинженера // Инновационные технологии в инженерной графике: проблемы и перспективы. Сбор.трудов междунар. научно-практ. конф.–Новосибирск: Брест, 2018. – С. 82-83. Жилич С.В., Галенюк Г.А. Эффективность применения интерактивных методов обучения на занятиях по инженерной графике // Инновационные технологии в инженерной графике: проблемы и перспективы. Сбор.трудов междунар. научно-практ. конф. – Новосибирск: Брест, 2018. – С. 124-125.

⁵⁷ Хасанбоев Ж. ва б. Педагогика фанидан изоҳли луғат. –Т.: “Фан ва технология” 2009. - 672 б.

⁵⁸ Черемисина А.А. Формирование правовой компетентности старших школьников: Автореф. дис... канд. пед. наук. - Оренбург, 2000. - 22 с

motivatsion-qadriyatiy komponent o‘z ichiga qadriyatiy munosabatlarni, qadriyat yo‘nalishlari, o‘quv va texnologik faoliyat motivlari, bo‘lajak texnologik ta’lim o‘qituvchisining grafik kompetenligi asosini tashkil etuvchi sifatlarni, mustaqil ta’lim olishga tayyorgarligini qamrab oladi;

kognitiv komponent texnologik faoliyat va hal etiladigan texnologik masalalar mazmunini bilishni, texnologik ma’lumotlarni izlash va qabul qilish jarayonini o‘z ichiga oladi;

amaliy-faoliyatli komponenti texnologik va amaliyotga yo‘nalganlik ko‘nikmalari, grafik kompetensiyalar va amaliy kasbiy grafik tajribadan tashkil topadi;

kreativ komponent bo‘lajak texnologik ta’lim o‘qituvchisining grafik faoliyatga tayyorgarligini bildiradi: o‘z faoliyatini tanqidiy tahlil qilish, natijalarini baholash, texnologik masalalarga ijodiy yondashish.

Oliy talim muassasalarida bo‘lajak texnologik o‘qituvchisining grafik kompetentligini shakllantirish jarayonini tadqiq qilish bo‘yicha amalga oshirilgan ishlar, yuqorida tahlil qilingan kasbiy grafik kompetensiyalar mutaxassis tayyorlashda ularni loyihalash, konstruksiyalash, texnologik tayyorgarlik kabi sifat komponentlari bir-biri bilan o‘zaro bog‘liq bo‘lib, texnologik tizimning tarkibiy elementlari hisoblanadi.

Bo‘lajak texnologiya o‘qituvchisining grafik kompetentligini shakllantirish jarayonini tadqiq qilishda, yuqorida tahlil qilingan grafik kompetentlik komponentlari kasbiy-pedagogik bilim va ko‘nikmalar tizimini aks ettiradi.

Qobiliyatlar orasidan maxsus yoki xususiy (aniq fanlarni o‘qitish jarayonida shakllantirilgan); muvaffaqiyatli o‘rganish va o‘z-o‘zini o‘qitish uchun zarur bo‘lgan umumlashtirilgan yoki umumiy ta’lim (umumiy faoliyatli, umumiy mantiqiy, psixologik) qobiliyatlarini aniqlash mumkin. Ta’limda faoliyatli yondashuvni amalga oshiruvchi pedagog uchun umumiy ta’lim ko‘nikmasini egallash juda muhimdir, chunki u talabalarning o‘zlashtirishlarini ta’minlashi kerak. O‘zgaruvchan sharoitlarga muvofiq, talabalarni o‘qitish jarayonida nafaqat taqlid va reproduktiv darajalarda, balki ijodiy darajada ham ko‘nikmalarni hosil qilish muhimdir.

Psixologik-pedagogik adabiyotlar tahlili pedagogik ko‘nikmalarni tasniflash bo‘yicha turli qarashlarning mavjudligini ko‘rsatadi. O.A.Abdullina va N.N.Zagryazkinalar quyidagi ko‘nikmalar guruhini ajratib ko‘rsatadi: didaktik ko‘nikmalar; tarbiyaviy; tashviqot; metodik va tadqiqot; mustaqil ishlash sohasida ko‘nikma va malakalar; integrativ ko‘nikmalar: tashkiliy, tashxislash, axborot va h.k. N.V.Kuzmina va N.V.Kuxarev o‘qituvchi faoliyati tarkibiga kiruvchi quyidagi ko‘nikmalar tasniflarini taqdim etadi: gnostik, loyihalash, tashkiliy, kommunikativ⁵⁹.

Bo‘lajak mutaxassisni mustaqil ijodiy faoliyatga tayyorlash bilan yakunlanuvchi texnologik ta’lim shaxsiy va ijtimoiy ahamiyatga ega bo‘lishi kerak. Bu, bir tomondan, “Texnologiya” ta’lim sohasida o‘quvchilarning o‘z-o‘zini rivojlantirishi uchun o‘z shaxsiy sifatlarini amalga oshirish, boshqa tomondan olingan bilim va

⁵⁹ Черемисина А.А. Исторический аспект социально-правового воспитания // Научные исследования в сфере общественных наук: вызовы нового времени: В Международная научно-практическая конференция. – Екатеринбург: Международный научный центр «Сфера общественных наук» (ИССС), 2014. – С. 82–85

ko’nikmalardan mohirona foydalanish asosida munosib turmushni ta’minlashi kerakligini anglatadi.

Grafik kompetentlik – bo’lajak mutaxassisning tegishli kasb yo’nalishi bo’yicha egallagan nazariy bilim, amaliy ko’nikma va malakalar, ta’lim jarayonida orttirilgan shaxsiy hamda kasbiy sifatlarga egaligi va ularni kasbiy faoliyatda ularni to’la namoyon eta olishga tayyorligi.

Ma’lumki, u qaysi sohaga taalluqli bo’lmasin kasbiy kompetentlik negizida muayyan sifatlar aks etadi.

OTMda bo’lajak texnologik ta’lim o’qituvchilarining grafik kompetentligini rivojlantirish mutaxassisni kasbiy tayyorlash jarayonining muayyan asosi sifatida tegishli jarayonga tizimli yondashishni taqozo etadi.

Kompetentlikning mohiyati shuni ko’rsatadiki, u hayotiy muammolarni hal qilish, asosiy (ko’plab ijtimoiy sohalarga tegishli) funksiyalarni bajarish, ijtimoiy rollar, vazifalarni bajarish tajribasini o’z ichiga olgan ta’lim mazmunini aks ettiradi. Bizning fikrimizcha, kompetentlikni shakllantirishga texnologik yondashuv, nazariy bilimlar, ko’nikmalar va amaliy tajribalar to’plamini shakllantirish asosida ta’lim jarayonining amaliy yo’nalishini kuchaytirishni ta’minlaydi; ushbu faoliyatning aniq maqsadlari va vazifalarini aniq tushunib, ta’lim jarayonining sifatini baholashni amalga oshirish uchun mustaqil amaliy yo’naltirilgan harakatlarni faollashtirish; malakani shakllantirish darajasini baholashga qaratilgan.

Tadqiqotlar tahlili shuni ko’rsatdiki, "kompetentlik" atamasi shaxsiy fazilatlariga, fikrlash va faoliyatning muayyan shakllarini rivojlantirish kabi keng ko’lamli bilim va ko’nikmalarga urg’u beradigan har qanday kasbiy faoliyat va hayot faoliyati sohasida zarurdir. A.V.Xutorskoy o’z tadqiqotlarida asosiy kompetensiyalarning mazmunini keltiradi, ularning ro’yxati quyidagilardan iborat: umumiy madaniy, o’quv-kognitiv, axborot, kommunikativ, ijtimoiy va mehnat, shaxsiy⁶⁰.

Kompetentlikni rivojlantirish murakkab va oldindan aytib bo’lmaydigan ishlab chiqarish vaziyatlarining xilma-xilligi, kasbiy faoliyatning oqibatlari haqida g’oyalar olish va ular uchun mas’uliyatni o’z zimmasiga olish qobiliyatini rivojlantirishni o’z ichiga oladi. Yetuklik kasb-hunar faoliyati va ijtimoiy hayotning beqaror, tez o’zgaruvchan sharoitlarida ishlash uchun zamonaviy texnologik ta’lim yo’nalishi bitiruvchilarini tayyorlashning yetakchi mezon sifatida e’tirof etiladi.

Kompetentlik samarali faoliyat ko’rsatish qobiliyati, natijaga erishish qobiliyati, muammoni samarali hal etish qobiliyati sifatida tavsiflanadi. Shaxsning turli muammolarni hal qilish uchun nazariy bilim va amaliy tajribadan foydalanishga tayyorligi va qobiliyati sifatida bilim, ko’nikma, ta’limning mavjudligi, shaxsiy o’zini o’zi anglashga hissa qo’shish, dunyodagi o’z o’rnini egallagan talabani topish usuli sifatida vazifalarni belgilaydi.

Kompetentlik insonning intellektual va shaxsiy-shartli ijtimoiy xususiyatlariga asoslangan haqiqiy, shakllanadigan shaxsiy sifat bo’lib hisoblanadi.

Texnologik ta’lim uchun malakaning bunday muhim xususiyatlarini qobiliyatlarni samarali ishlatish sifatida qayd etadilar; yaxshi ish qilish qobiliyati;

⁶⁰ Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно ориентированной парадигмы образования // Ж. Народное образование. – М.: 2003. - № 2. – С. 58-64.

professional faoliyatni amalga oshirishni ta’minlaydigan bilim, ko’nikma, mol-mulk, tajriba kompleksi mutaxassisidan shakllantirish darajasidir. Ushbu bilimlarni, ko’nikmalarni va tajribalarni muayyan ijtimoiy-professional vaziyatda safarbar qilish qobiliyati professional muvaffaqiyatli shaxsning [u yerda] vazifalarini tavsiflaydi.

Nazariy tahlil bizga zamonaviy ishlab chiqarish sharoitida bo’lajak o’qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash darajasini tavsiflovchi grafik kompetensiyasini kasbiy kompetensiyaning zaruriy qismi sifatida ajratib ko’rsatishimizga imkon berdi.

"Grafik kompetentsiya" tushunchasining mohiyatini aniqlash uchun biz asosiy tushunchalarni tavsiflash uchun mantiqiy chiziqni yaratdik: grafik-chizmachilik - loyiha - dizayn - dizayn faoliyati - grafik kompetensiyasi. Zamonaviy ta’limda loyiha usuli o’quv jarayonida kasbiy madaniyatni shakllantirish mexanizmini amalga oshirishning eng samarali usullaridan biri bo’lib, ta’lim jarayonini fan va ishlab chiqarish bilan birlashtirish orqali kelajakdagi mutaxassisning kasbiy muhim shaxsiy xususiyatlarini rivojlantirish qobiliyatida namoyon bo’ladi. Loyihaviy faoliyatda o’quv jarayonining asosi nafaqat bilimlarni o’zlashtirish, balki o’zini takomillashtirish usullari, talabalarning ijodiy salohiyatini rivojlantirish, ish sifatini yaxshilashdir.

Bitta loyiha doirasida kelgusidagi mutaxassislarning sifatlari, kasbiy madaniyatning kasbiy ahamiyatli tarkibiy qismlari, quyidagi prinsiplar bilan o’zaro hamkorlik qilishadi: o’quv, kasbiy va eksperimental dizayn faoliyati (kasbiy tayyorgarlik modelini takomillashtirish, kasbiy faoliyat bilan aloqa o’rnatish), talabalarda kasbiy tayyorgarlik va o’z-o’zini bilishni o’rganish ko’nikmalarini shakllantirish jarayonida ijodkorlik (ijodiy salohiyatni rivojlantirish), fanlararo bog’diklik (bilimlarning turli sohalarining o’zaro bog’liqligi, o’qitish usullari va shakllarining uzviyligi), atrof-muhitga zarar yetkazmaslik muammosi (tabiatga kuchli ta’sir ko’rsatish oqibatlarini tushunishda kasbiy ta’limning o’ziga xos xususiyatlari), ijtimoiy yo’naltirilganlik (jamoat maqsadlarining ustuvorligi), ta’limning fundamental (politehnika) tabiati, bilimlarning chuqurligi va barqarorligi, o’z-o’zini o’qitish qobiliyati).

Grafik kompetensiyasi bo’lajak mutaxassisning kasbiy kompetensiyasining muhim tarkibiy qismi bo’lib, professionallikni belgilashda, bo’lg’usi mutaxassisni grafik faoliyatining ijtimoiy ahamiyatli mahsulotlarini yaratishga qaratilgan grafik ishiga jalb qilish jarayonida qo’llaniladi.

Biz bo’lajak o’qituvining grafik kompetensiyasini atrof-muhitni o’zgartirishga yo’naltirilgan dizayn mahsulotlarini yaratishga hissa qo’shadigan, dizayn maqsadlari va natijalariga qiymatli (ahamiyatli) munosabat bilan shakllangan, bilim, ko’nikma va kasbiy va shaxsiy faoliyatning yuqori darajasi bilan tavsiflangan integrativ ta’lim sifatida qaraladi.

Grafik kompetentlik faoliyatining ma’nosi va ahamiyatini anglashda, maxsus bilimlarga, ko’nikmalarga ega bo’lish, dizayn qarorlarini oqilona tanlash va ko’p darajali vaziyatda ularni optimallashtirish, barcha fanlarni muayyan faoliyat davomida o’rganish jarayonida olingan bilim va ko’nikmalarni birlashtirish va qo’llash qobiliyatida namoyon bo’ladi.

Bo‘lajak o‘qituvchilarning grafik kompetensiyasini rivojlantirish - bu loyihaviy tadbirlarni amalga oshirish qobiliyatini o‘z ichiga olgan murakkab integrativ tushuncha. Grafik kompetensiyani rivojlantirish mutaxassisning bilim, ko‘nikma va shaxsiy sifatlardan foydalanish qobiliyati, loyihaviy ishlarni to‘g‘ri amalga oshirishga tayyorlik va muvaffaqiyatni ta‘minlash, ijtimoiy ahamiyatlilikni anglash muhim hisoblanadi.

Tizimli yondashish esa ustuvor tamoyillarning to‘g‘ri tanlanishi va ularning amaliyotga faol tatbiqida ko‘rinadi. Shu bois tadqiqotni olib borishda OTMda bo‘lajak texnologik ta’lim o‘qituvchilarining grafik kompetentligini rivojlantirishning ustuvor tamoyillarini aniqlashga e‘tibor qaratildi.

Nazariy tahlil, talabalarning faoliyatini pedagogik kuzatish OTMda bo‘lajak texnologik ta’lim o‘qituvchilarining grafik kompetentligini rivojlantirish quyidagi tamoyillarning ustuvorligiga tayanishini ko‘rsatdi:

- ilmiylik;
- izchillik, uzviylik;
- nazariya va amaliyot birligi;
- fanlararo integratsiya, ijtimoiy taraqqiyotga moslik;
- ta’lim mazmunining tushunarlilik;
- ko‘rsatmalilik;
- individual yondashuv, texnologik yondashuv, innovatsion va kreativ yondashuv;
- onglilik, faollik;
- bilimlarning puxtaligi, refleksiv yondashuv.

Oliy ta’lim muassasasida yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash vazifalariga muvofiq bo‘lajak mutaxassis shaxsini shakllantirish muammolarini kompleks hal qilish, shu jumladan: o‘quv jarayonida olingan bilim, ko‘nikma va malakalarini mustahkamlash va chuqurlashtirish; ilmiy-texnik tasavvurni va talabalarning madaniyat darajasini oshirish; ularning ijodiy fikrlashlari hamda bilim, ko‘nikma va malakalarini amalda qo‘llash qobiliyatini rivojlantirish; talabalarning mustaqil ijodiy faoliyat ko‘nikmalarini shakllantirish, ijodiy izlanishga intilish, innovatsiya, ratsionalizatorlik va ixtirochilik faoliyatini amalga oshirish; oqilona tashkil etish va bo‘sh vaqtdan unumli foydalanish.

Loyihalash va konstruksiyalash vositalaridan biri amaliy grafikadir. Shunday qilib, amaliy grafika o‘quv loyihalash va texnologik ta’lim o‘quv rejasidagi umummadaniy, psixologik - pedagogik va umumkasbiy hamda maxsus fanlar blokidan olingan bilimlar majmuasi bilan bog‘liq bo‘lib, loyihalashning hozirgi jarayoni shu aloqalar bilan bog‘liq. Ushbu bog‘liqlik mashinasozlik chizmachiligi o‘quv materialidagi amaliy grafika fanida to‘liq aks ettirilgan bo‘lib, o‘quv loyihalash va konstruksiyalash mantig‘ini hisobga olgan holda tashkil etiladi.

Shunday qilib, talabalarning grafik ta’lim tizimini qayta tashkil etish talab qilinadi. Bu o‘quv materiallarini loyihalash va ishlab chiqishning mantiqiy asosiga asoslanishi kerak, bu esa ta’lim materiallari bloklarini boshqa tartibda tashkil etishni talab qiladi, bu oliy ta’lim muassasalarini tayyorlash uchun yangi dasturni ishlab chiqishni talab qiladigan, umumta’lim maktablari o‘quv materiallaridan keng qat’iy

farq qiladi; o‘quv intizomining ishlash va o‘qitish usullari. O‘quv materiallarini o‘quv dasturlari va grafikalarini tashkil etishda o‘quvchilarning qurilish ishlariga yo‘naltirilganligi ta’lim muassasalari uchun texnologik dasturning asosiy g‘oyalari mos kelmoqda va nafaqat chizmachilik darslarida, balki o‘quvchilarning texnologik tayyorgarligi bilan ham aniq pedagogik yo‘nalishga ega.

BO‘LAJAK TEXNOLOGIK TA’LIM O‘QITUVCHILARIDA GRAFIK KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISH DOLZARB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

*Butayeva Gulmira Boxodirjonovna,
Farg‘ona davlat universiteti o‘qituvchisi*

Oliy ta’lim muassasalarida bo‘lajak texnologik ta’lim o‘qituvchilarini kasbiy tayyorlashning hozirgi zamondagi maqsadlari bitiruvchilarning grafik ta’limi mazmunini va tuzilmasini jiddiy o‘zgartirishni nazarda tutadi. Ushbu maqsadlar jamiyatning ijtimoiy buyurtmasini joriy etishga, bugungi kundagi maktablarning texnologiya ta’lim o‘qituvchilariga qo‘yayotgan talablariga javob beradigan kadrlar tayyorlashga yo‘naltirilgan. Ayniqsa, fan va texnikani hozirgi rivojlanishi sharoitida oliy ta’lim muassasalarida bo‘lajak texnologik ta’lim o‘qituvchilarini kasbiy-garifk kompetentlikni yaxlit tizimini yaratish muammosi alohida dolzarblik kasb etmoqda. Mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo‘yicha ustuvor vazifalarga muvofiq kadrlar tayyorlashning mazmunini tubdan qayta ko‘rib chiqish, xalqaro standartlar darajasida oliy ma’lumotli mutaxassislar tayyorlashga zarur shart-sharoitlar yaratish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 20 apreldagi «Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-2909-son Qarori qabul qilindi. Qarorda oliy ta’lim tizimini tubdan takomillashtirish, mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish borasidagi ustuvor vazifalarga mos holda, kadrlar tayyorlashning ma’no-mazmunini tubdan qayta ko‘rib chiqish, xalqaro standartlar darajasida oliy malakali mutaxassislar tayyorlash uchun zarur sharoitlar yaratish vazifalarini belgilab berilgan.

Oliy ta’lim muassasalarida bo‘lajak texnologik ta’lim o‘qituvchilarini kasbiy-metodik jihatdan tayyorlash negizida quyidagi tamoyillar yotadi: bo‘lajak texnologik ta’lim o‘qituvchilarini kasbiy-metodik jihatdan tayyorlashni insonparvarlashtirish; ilm-fan texnologiyalarining tezkor rivojlanishi sharoitida bo‘lajak texnologik ta’lim o‘qituvchisining shaxsini shakllantirish va rivojlantirishga tizimli va texnologik yondashuv; bo‘lajak texnologik ta’lim o‘qituvchilarini sohaga oid bilimlar bilan bir katorada metodologik bilimlar bilan qurollantirish; bo‘lajak texnologik ta’lim o‘qituvchilarini tayyorlash mazmuni va metodikasini takomillashtirish.

Yuqorida qayd etilganlardan anglanadiki, bugungi kunda bo‘lajak texnologik ta’lim o‘qituvchilarini tayyorlashda zamonaviy axborot texnologiyalari va ularni ta’lim jarayoniga tatbiq etish amaliyotidan foydalanib, ularning o‘z kasbiy malakalarini muntazam ravishda oshirib borish va bunda samarali innovatsion uslublarni o‘zlashtirib olib, amaliyotga joriy etish zarurligi kelib chiqadi.

Bugungi kun iqtisodiyotining, ijtimoiy hayotning real talablaridan kelib chiqqan holda, yurtimizda oliy ta’lim tizimini transformatsiya qilish, unga o‘qitishning

zamonaviy shakl va texnologiyalarini joriy etish, mutaxassislar tayyorlash bo‘yicha ixtisoslik yo‘nalishlarini takomillashtirish borasida samarali ishlar amalga oshirildi.

O‘zbekistonda keyingi yillarda jamiyatda bozor iqtisodiyoti munosabatlarining qaror topishi bilan bog‘liq ravishda ishlab chiqarish jarayonida faoliyat yuritayotgan, shuningdek, OTMda tayyorlanayotgan kadrlarda nazariy bilimlarni amaliyotga bevosita, samarali tatbiq eta olish qobiliyatini rivojlantirishga bo‘lgan ehtiyoj shakllandi. OTMda bo‘lajak texnologik ta’lim o‘qituvchilarining grafik kompetentlikka ega bo‘lishlari yuqorida qayd etilgan ehtiyojni qondirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Albatta, bo‘lajak texnologik ta’lim o‘qituvchilarida grafik kompetentlikni rivojlantirishda hozirgi texnologik taraqqiyot davrida juda muhim ahamiyatga ega.

Texnologik ta’limning jamiyatdagi o‘rni katta ahamiyatga ega Texnologik ta’lim o‘quvchilarni mehnat bozoriga tayyorlash, innovatsion fikrlashni rivojlantirish va texnologik savodxonlikni oshirishda muhim rol o‘ynaydi.

Grafik kompetentlikning ta’rifi va uning texnologik ta’lim o‘qituvchisi uchun zarurligi.-bu texnik chizmalar, grafikalar, diagrammalar va boshqa vizual ma'lumotlarni o‘qish, yaratish va tushunish qobiliyatidir. Bu ko‘nikma o‘qituvchilarga murakkab texnik tushunchalarni sodda va tushunarli tarzda yetkazishga yordam beradi.

1-jadval

Oliy ta’lim muassasalarida grafik kompetentlikni rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari

Shart-sharoitlar	Tavsif
O‘quv dasturlarini takomillashtirish	Grafik kompetentlikni rivojlantirishga yo‘naltirilgan fanlarni kiritish, amaliy mashg‘ulotlar hajmini oshirish
Interaktiv ta’lim usullari	Loyiha asosidagi ta’lim, muammoli ta’lim, guruhlarda ishlash va boshqalar
Zamonaviy texnologiyalardan foydalanish	Virtual laboratoriyalar, simulyatorlar, 3D modellashtirish dasturlari
O‘qituvchilarning kasbiy mahoratini oshirish	Grafik kompetentlik bo‘yicha treninglar, seminarlar va malaka oshirish kurslarini tashkil etish
Talabalarning mustaqil ta’limini tashkil etish	Onlayn resurslardan foydalanish, ilmiy tadqiqotlar olib borish, loyihalar ustida ishlash

Muammoning dolzarbligi: Zamonaviy texnologiyalarning rivojlanishi grafik kompetentlikka bo‘lgan talabni oshiradi. Bo‘lajak texnologik ta’lim o‘qituvchilarning yetarli darajada grafik kompetentlikka ega emasligi ta’lim sifatiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Tadqiqotning maqsadi va vazifalari. Maqsad - bo‘lajak texnologik ta’lim o‘qituvchilarida grafik kompetentlikni rivojlantirishning nazariy asoslarini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish yo‘llarini ko‘rsatish.

Grafik kompetentlikning tarkibiy qismlari:

Gazlamalarga ishlov berish praktikumi darslarida texnik chizmachilik asoslarini o‘rgatish juda muhim, chunki bu talabalarga kiyim dizayni va ishlab chiqarish

jarayonini tushunishga yordam beradi. Nima uchun texnik chizmachilik gazlamalarga ishlov berishda muhim?

Dizaynni aniq ifodalash: Texnik chizmalar dizaynerning g'oyalarini aniq va to'g'ri ifodalashga imkon beradi.

Konstruksiya: Dizaynerlar, bichuvchilar va tikuvchilar o'rtasida aniq konstruksiyani ta'minlaydi.

Ishlab chiqarishni rejalashtirish: Texnik chizmalar asosida materiallar sarfini hisoblash, bichish va tikish jarayonlarini rejalashtirish mumkin.

Sifat nazorati: Texnik chizmalar mahsulot sifatini nazorat qilish uchun standart sifatida xizmat qiladi.

O'qitish usullari:

Namoyish va tushuntirish: O'qituvchi texnik chizmachilik asoslarini tushuntiradi va misollar ko'rsatadi.

Amaliy mashg'ulotlar: Talabalar o'z qo'llari bilan chizmalar chizadi va kompyuter dasturlarida ishlaydi.

Guruhlarda ishlash: Talabalar guruhlarga bo'linib, loyihalar ustida ishlaydi.

Muammoli vaziyatlar: Talabalarga muammoli vaziyatlar beriladi va ular texnik chizmachilik yordamida yechim topishga harakat qiladi.

Interaktiv usullar: Savol-javoblar, munozaralar, o'yinlar va boshqa interaktiv usullar orqali talabalarning faolligini oshirish.

Baholash: Nazariy bilimlar testi: Texnik chizmachilik asoslari bo'yicha test savollari.

Amaliy topshiriqlar: Chizmalar chizish va kompyuter dasturlarida ishlash bo'yicha topshiriqlar.

Loyiha ishi: Kiyim modelining texnik chizmasini yaratish va taqdimot qilish.

Gazlamalarga ishlov berish praktikumi darslarida kompyuterda loyihalash (CAD) dasturlari bilan ishlash ko'nikmalarini o'rgatish, talabalarga zamonaviy kiyim dizayni va ishlab chiqarish jarayonlarida muhim bo'lgan amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga yordam beradi. CAD dasturlari kiyim dizaynini yaratish, tahrirlash, vizuallashtirish va ishlab chiqarishga tayyorlashda qo'llaniladi.

Nima uchun CAD dasturlari gazlamalarga ishlov berishda muhim?

Dizaynni tezkor yaratish va tahrirlash: CAD dasturlari dizayn g'oyalarini tezkor yaratish va tahrirlash imkonini beradi.

Aniqlik va samaradorlik: CAD dasturlari o'lchamlarni aniq kiritish va saqlash, bichish va tikish jarayonlarini optimallashtirishga yordam beradi.

Virtual prototiplash: Kiyimning virtual prototipini yaratish va uni kompyuterda ko'rish, materiallar sarfini kamaytirish va ishlab chiqarish xarajatlarini optimallashtirishga imkon beradi.

Kommunikatsiya: Dizaynerlar, bichuvchilar, tikuvchilar va mijozlar o'rtasida aniq va samarali kommunikatsiyani ta'minlaydi.

O'qitish metodikasi:

1. Dastur bilan tanishish: Dasturiy ta'minotni tanlash: AvtoCAD, Clo3D, Optitex, Gerber Accumark kabi mashhur CAD dasturlaridan birini tanlang. Tanlov dasturning

narxi, funksiyalari, foydalanish qulayligi va o‘quv muassasasining ehtiyojlariga bog‘liq bo‘lishi kerak.

Interfeys: Dastur interfeysining asosiy elementlari (menyu, instrumentlar paneli, ko‘rinish oynalari, qatlamlar).

Navigatsiya: Ko‘rinish oynalarida harakatlanish, masshtablash, aylantirish.

Asosiy instrumentlar: Chiziqlar, yoylar, aylanalar, ko‘pburchaklar chizish, ob'ektlarni ko‘chirish, aylantirish, masshtablash, nusxalash.

2. 2D chizmachilik asoslari:

Aniq o‘lchamlarni kiritish: Koordinatalar, uzunliklar, burchaklar yordamida aniq o‘lchamlarni kiritish.

Ob'ektlarni tahrirlash: Ob'ektlarni kesish, birlashtirish, uzaytirish, burish, ko‘paytirish.

Qatlamlar: Ob'ektlarni qatlamlarga ajratish va ularni boshqarish.

O‘lchamlarni qo‘yish: Chizmaga o‘lchamlarni qo‘yish va sozlash.

Izohlar: Chizmaga izohlar, matnlar va belgilar qo‘shish.

3. Kiyim detallarini loyihalash:

Asosiy andozalarni yaratish: Kiyim detallarining asosiy andozalarini (old, orqa, yeng, yoqa va boshqalar) yaratish.

Konstruktiv chiziqlarni chizish: Kiyimning konstruktiv chiziqlarini (bo‘yin o‘yig‘i, yeng o‘yig‘i, yon choklar va boshqalar) chizish.

Detal shaklini o‘zgartirish: Dartlar, yig‘malar, burmalar yordamida detal shaklini o‘zgartirish.

O‘lchamlarni moslash: Turli o‘lchamdagi kiyimlar uchun andozalarni moslash.

4. Virtual prototiplash (ixtiyoriy):3D modelni yaratish: 2D andozalar asosida kiyimning 3D modelini yaratish.

Materiallarni qo‘llash: Kiyimga materiallarni qo‘llash va teksturalarni sozlash.

Kiyimni sinovdan o‘tkazish: Kiyimning virtual prototipini sinovdan o‘tkazish (kiyimning shakli, harakati, mosligi).

5. Ishlab chiqarishga tayyorlash:

Bichish rejasini yaratish: Kiyim detallarini gazlamaga optimal joylashtirish uchun bichish rejasini yaratish. Fayllarni eksport qilish: Ishlab chiqarish uskunalarida (masalan, lazerli kesish mashinalari) foydalanish uchun fayllarni eksport qilish.

O‘qitish usullari: Namoyish va tushuntirish: O‘qituvchi CAD dasturining funksiyalarini tushuntiradi va amaliy misollar ko‘rsatadi.

Amaliy mashg‘ulotlar: Talabalar o‘z kompyuterlarida topshiriqlarni bajaradi va mashq qiladi. Talabalar guruhlariga bo‘linib, loyihalar ustida ishlaydi. Talabalarga muammoli vaziyatlar beriladi va ular CAD dasturi yordamida yechim topishga harakat qiladi. Savol-javoblar, munozaralar, o‘yinlar va boshqa interaktiv usullar orqali talabalarning faolligini oshirish.

Grafik dizayn asoslari (ranglar, kompozitsiya).

Gazlamalarga ishlov berish sohasida grafik dizayn asoslarini o‘rgatish muhim ahamiyatga ega, chunki bu soha nafaqat texnik, balki badiiy jihatlarni ham o‘z ichiga oladi. Grafik dizayn asoslari (ranglar, kompozitsiya) gazlamalarning dizayni, ranglari, naqshlari va vizual ko‘rinishini yaratishda asosiy rol o‘ynaydi. Amaliy mashg‘ulotlar

o‘tkazish orqali talabalar gazlamalarga ishlov berishda grafik dizayn tamoyillarini qo‘llash ko‘nikmalarini o‘zlashtirishlari mumkin.

Grafik dizayn asoslarining ahamiyati

Ranglar, kompozitsiya va tipografiya gazlamalarning tashqi ko‘rinishini yaxshilash va ularni yanada jozibador qilish uchun ishlatiladi.

Dizayn tamoyillarini to‘g‘ri qo‘llash orqali gazlamalarning estetik jihatdan yaxshi ko‘rinishiga erishish mumkin. Grafik dizayn asoslarini o‘rganish talabalarning badiiy qobiliyatlarini oshirishga yordam beradi.

Bu ularning gazlamalarga ishlov berishda innovatsion yechimlarni topish imkoniyatini beradi. Muvozanat, nisbat, ritm, kontrast, vahdat kabi kompozitsiya tamoyillari. Gazlamalarda naqshlar va dizayn elementlarini joylashtirishda kompozitsiyadan foydalanish.

Talabalarga ranglar doirasini tushuntirish va ularni turli rang kombinatsiyalarini yaratishga undashda turli gazlama materiallarida ranglarning qanday ko‘rinishini ko‘rsatish talabalarga gazlamalarda naqshlar va dizayn elementlarini joylashtirishda kompozitsiya tamoyillarini qo‘llashni o‘rgatish hamda loyihalar orqali muvozanat, ritm va kontrastni amaliy tarzda ko‘rsatish.

Talabalarni loyihalar orqali grafik dizayn tamoyillarini qo‘llashga undash. Talabalarga gazlama dizayni yaratishda grafik dizayn asoslarini qo‘llashni o‘rgatish. Turli materiallar va texnologiyalardan foydalanish orqali amaliy ko‘nikmalarni oshirish. Talabalarning yaratgan dizaynlari ularning ranglar, kompozitsiya va tipografiyani qo‘llash qobiliyatini baholash. Har bir loyiha uchun tafsilotli sharh va takliflar berish. Gazlamalarga ishlov berish praktikumi darslarida grafik dizayn asoslarini (ranglar, kompozitsiya, tipografiya) o‘rgatish talabalarning badiiy va texnik ko‘nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Bu bilimlar ularga gazlamalarning vizual jozibadorligini oshirish, branding va marketingda muvaffaqiyatli ishlash imkoniyatini beradi. Amaliy mashg‘ulotlar orqali talabalar grafik dizayn tamoyillarini qo‘llashni o‘rganishlari va ularni gazlamalarga ishlov berishda amaliyotda qo‘llashlari mumkin. Bu jarayon talabalarning kreativligini oshirish va ularni zamonaviy dizayn talablariga moslashtirishga yordam beradi.

2-jadval

Vizualizatsiya va ma'lumotlarni taqdim etish usullari.

Usul	Tavsif
Jadval	Ma’lumotlarni aniq va tartibli ko‘rinishda joylashtirish, taqqoslash va tahlil qilishni osonlashtiradi
Grafik	Diagrammalar (chiziqli, doira, ustun va boshqalar) yordamida ma’lumotlarning dinamikasini ko‘rsatadi.
Infografika	Grafik elementlar, piktogrammalar va qisqa matnlar orqali murakkab ma’lumotlarni tushunarli va jozibali shaklda yetkazadi.
Interaktiv vizualizatsiya	Foydalanuvchi bilan o‘zaro aloqada bo‘ladigan vizual vositalar (interaktiv grafiklar, xaritalar, dashboardlar). Ma’lumotlarni filtrlash, kattalashtirish va tahlil qilish imkonini beradi.
Tasvir va piktogramm	Katta hajmdagi matn o‘rniga tushunarli va intuitiv belgilar yordamida axborotni tez yetkazadi.
Multimediali taqdimot	Slaydlar, animatsiyalar va videolar orqali ma’lumotlarni ta’sirchan va esda qolarli tarzda taqdim etadi.

Grafik faoliyati motivlarining yig‘indisi yuqori darajadagi intilish bilan bog‘liq holda bo‘lajak texnologik ta’lim o‘qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun eng qulay shart-sharoitni yuzaga keltirishi tahlillarda aniqlandi. Bo‘lajak texnologik ta’lim o‘qituvchilarida grafik kompetentlik shaxsning murakkab tuzilmasi bo‘lib, umummadaniy, grafika sohasiga oid bilimlar, malaka, ko‘nikmalar, ijodiy yondashuv, shaxsning ijtimoiy yo‘naltirilganligi, umuman, grafika sohadagi vazifalar ijrosini ta’minlovchi majmuadir.

O‘ZBEKISTONDA TA’LIM SIFATINI OSHIRISH, NAZORAT QILISH VA BAHOLASH USULLARI

*Umarova Roxilaxon Xaliljon qızı,
Bank moliya akademiyasi*

O‘zbekiston mustaqillikka erishganidan buyon ta’lim sohasida izchil islohotlar olib bormoqda. Mamlakatimizda ta’lim sifatini oshirish, nazorat qilish va baholash usullarini takomillashtirish hukumat, pedagoglar hamda jamoatchilik uchun dolzarb masalaga aylangan. Yuqori sifatli ta’lim tizimi yoshlarni zamonaviy dunyoga tayyorlash, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni ta’minlash va raqobatbardoshlikni oshirish uchun asos hisoblanadi.

O‘zbekiston mustaqilligi davrida ta’lim tizimini modernizatsiya qilish, uning sifatini oshirish va zamonaviy dunyo talablariga moslashtirish mamlakat taraqqiyotining asosiy ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylangan. Ta’lim sohasidagi islohotlar nafaqat o‘quv dasturlarini yangilash, balki nazorat mexanizmlarini takomillashtirish, baholash tizimini obyektivlashtirish hamda ijtimoiy hamkorlikni kuchaytirishni o‘z ichiga oladi. Bu maqolada O‘zbekistonda ta’lim sifatini oshirish, uning samaradorligini nazorat qilish va baholashning zamonaviy usullari haqida batafsil to‘xtalamiz.

O‘qituvchilar va ta’lim muassasalari rahbarlarining malakasini oshirishga alohida e’tibor berilmoqda. O‘qituvchilarni muntazam ravishda yangi pedagogik yondashuvlar va texnologiyalar bilan tanishtirish, ularning professionallik darajasini oshirish maqsadida:

- Malaka oshirish kurslari: O‘qituvchilarni yangi pedagogik texnologiyalar va metodikalar bilan tanishtirish uchun malaka oshirish kurslari tashkil etilgan.
- Ta’lim metodikalarini takomillashtirish: O‘qituvchilarga o‘z sinflarida zamonaviy pedagogik metodlarni qo‘llashda yordam beradigan resurslar va qo‘llanmalar taqdim etilgan.

Ta’lim sifatini oshirish – bu ta’lim tizimini rivojlantirish, uning samaradorligini va ta’lim oluvchilarga beriladigan bilimlar sifatini yaxshilashni maqsad qilgan bir qator chora-tadbirlar va islohotlar majmuasidir. Ta’lim sifati nafaqat o‘quv dasturlarining samaradorligini, balki o‘qituvchilar, o‘quvchilar, pedagogik metodlar, resurslar va boshqa barcha ta’lim jarayoniga ta’sir ko‘rsatuvchi omillarni o‘z ichiga oladi. Ta’lim sifatini oshirish uchun amalga oshirilgan islohotlar ko‘plab sohalarni qamrab oladi va bu jarayonning har bir bosqichi ta’lim tizimining sifatini yaxshilashga yo‘naltirilgan.

1. *Ta’lim dasturlarini takomillashtirish.* Ta’lim dasturlarining zamonaviy va sifatli bo’lishi ta’lim sifatini oshirishda asosiy omillardan biridir. O’quv dasturlari o’quvchilarga eng zarur bilim va ko’nikmalarni berishi lozim. O’zbekistonda ta’lim dasturlari doimiy ravishda yangilanmoqda va bu dasturlar xalqaro standartlar asosida ishlab chiqilmoqda. O’quv materiallari, testlar va o’qitish metodlari muvofiqlashtirilgan holda tayyorlanadi. Bu, o’quvchilarning mustaqil fikrlash va amaliy ko’nikmalarni egallash imkoniyatlarini oshiradi.

2. *Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish.* Ta’lim sifatini oshirishda pedagogik texnologiyalarning o’rni juda katta. O’qituvchilarning pedagogik metodlari doimiy ravishda takomillashib borishi kerak. Zamonaviy texnologiyalarni, interfaol o’quv metodlarini, elektron ta’lim tizimlarini joriy qilish ta’lim jarayonining samaradorligini oshiradi. Bu metodlar o’quvchilarni faollashtirishga, ularning fikrlash darajasini oshirishga va ta’limni interfaol tarzda olib borishga yordam beradi. Shuningdek, masofaviy ta’lim texnologiyalari, videodarslar va onlayn platformalar orqali ta’lim olish imkoniyatlari kengaymoqda.

3. *O’qituvchilarning malakasini oshirish.* O’qituvchilarning malakasi va ularning o’qitish metodikasini doimiy ravishda takomillashtirish ta’lim sifatining muhim jihatidir. O’qituvchilarni malaka oshirish kurslari, seminarlari, va tajriba almashish dasturlari orqali ta’lim sohasidagi yangiliklarga moslashishga yordam beriladi. O’qituvchilar o’zlarining o’quvchilari bilan samarali muloqot qilish, ularning ehtiyojlariga mos ta’lim usullarini tanlash va ta’lim jarayonini muvaffaqiyatli tashkil etish bo’yicha ko’nikmalarini oshirishi kerak.

4. *Ta’lim resurslarini yaxshilash.* Ta’lim resurslari, jumladan, kitoblar, o’quv qo’llanmalar, kompyuterlar va boshqa texnik vositalar ta’lim sifatining yuqori darajada bo’lishini ta’minlaydi. O’quvchilar uchun zarur bo’lgan resurslar yetarli darajada ta’minlanishi va doimiy ravishda yangilanib borishi lozim. Ta’lim muassasalari, o’qituvchilar va o’quvchilar uchun texnologik infratuzilmani rivojlantirish va axborot texnologiyalaridan samarali foydalanishni ta’minlash ta’lim sifatining oshishiga hissa qo’shadi.

5. *O’qituvchilarni baholash va sertifikatlashtirish.* O’qituvchilarni baholash va sertifikatlashtirish tizimi ham ta’lim sifatini oshirishda muhim rol o’ynaydi. O’qituvchilarni nafaqat ularning dars berish uslubi, balki o’quvchilarga o’z bilimlarini etkazishdagi samaradorligi ham baholanadi. Sertifikatlashtirish orqali o’qituvchilarning malakasi tasdiqlanadi, bu esa ularga o’z bilim va ko’nikmalarini oshirish uchun qo’shimcha imkoniyatlar yaratadi.

6. *O’quvchilarni baholash va monitoring.* O’quvchilarni baholashda yangi va zamonaviy usullar qo’llanilmoqda. Test sinovlari, kurs ishlari, loyiha asosida baholash va portfel metodlari orqali o’quvchilarning bilim darajasi doimiy ravishda kuzatiladi. Monitoring tizimi yordamida o’quvchilarning o’qishdagi muvaffaqiyatlari va kamchiliklari aniqlanadi va ularni bartaraf etish uchun tegishli chora-tadbirlar ko’riladi. Bu tizim o’quvchilarni yanada samarali ta’lim olishga undaydi va ta’lim jarayonida yuzaga kelgan muammolarni o’z vaqtida hal qilishga yordam beradi.

7. *Innovatsion yondashuvlar.* Innovatsion yondashuvlar, yangi ta’lim texnologiyalari va interfaol metodlar ta’lim sifatini oshirishda katta rol o’ynaydi.

O'quvchilarni yaratish va ijodkorlikka undaydigan o'qitish metodlari, muammolarni hal qilishga qaratilgan ta'lim usullari, kreativlik va analitik fikrlashni rivojlantiradigan o'quv metodlari qo'llanilmoqda. Shuningdek, o'quvchilarga doimiy ravishda yangi bilimlar va ko'nikmalarni egallash imkoniyatlari yaratiladi.

8. *Ta'lim tizimining xalqaro standartlarga moslashtirilishi.* O'zbekistonda ta'lim tizimi xalqaro ta'lim standartlariga moslashtirilmoqda. Bu nafaqat o'quv dasturlarini takomillashtirishni, balki o'qituvchilar va o'quvchilarni xalqaro miqyosda ta'lim olish imkoniyatlari bilan ta'minlashni o'z ichiga oladi. Ta'lim tizimining global standartlarga mos bo'lishi o'zbek ta'limining sifatini oshirishga yordam beradi va xalqaro me'yorlarga mos keladigan mutaxassislar tayyorlashga imkon yaratadi.

Ta'lim sifatini oshirish – bu doimiy jarayon bo'lib, ta'lim tizimining barcha tarkibiy qismlarini yaxshilashni talab qiladi. O'qituvchilarning malakasini oshirish, zamonaviy texnologiyalarni qo'llash, ta'lim dasturlarini yangilash va monitoring tizimini samarali tashkil etish orqali ta'lim sifatini oshirish mumkin. Bularning barchasi o'quvchilarning bilim darajasini oshirishi, ularning professional hayotga tayyorlanishiga yordam beradi.

DEVELOPING THE COMMUNICATIVE COMPETENCE OF TEACHERS IN EDUCATION

*Eshonkulova Gulrux Yunusovna, PhD
Uzbekistan, Tashkent UzSWLU*

Communication is at the heart of the educational process. It is through communication that teachers deliver lessons, assess student understanding, provide feedback, and establish a classroom environment conducive to learning. For teachers, the ability to communicate effectively is not merely about conveying information but also about fostering meaningful relationships with students, creating an inclusive atmosphere, and promoting active participation. The concept of ‘communicative competence’ encompasses all of these aspects and more. In the context of education, developing teachers’ communicative competence is an essential component of their professional growth and the improvement of teaching and learning outcomes.

Communicative competence refers to the ability to use language correctly and appropriately in various social situations. It goes beyond linguistic knowledge to include sociolinguistic understanding, discourse competence, and the ability to manage communication effectively in different contexts. Teachers with high communicative competence are able to engage students in meaningful dialogue, encourage critical thinking, and provide clear explanations. Therefore, fostering this competence in teachers should be a central focus of teacher education programs and ongoing professional development.

The Importance of Communicative Competence in Teaching

Effective communication in the classroom is crucial for various reasons. According to research, teachers’ ability to communicate well with students correlates with improved student engagement, comprehension, and overall academic

performance⁶¹. Teachers with strong communication skills can create a learning environment where students feel valued, respected, and motivated to participate.

1. Building Rapport and Trust. The development of communicative competence allows teachers to build rapport with students, an essential factor for creating a safe and supportive learning environment. Teachers who communicate effectively demonstrate empathy, respect, and an understanding of students’ needs. This connection can increase students’ trust in the teacher, which in turn improves their willingness to engage and take risks in the learning process⁶².

2. Enhancing Student Understanding. Clear and effective communication is also vital for ensuring that students understand the content being taught. A teacher’s ability to explain complex concepts in simple and accessible language is a key aspect of communicative competence. Furthermore, effective communication involves checking for understanding through questioning, listening to student responses, and providing feedback to clarify misconceptions⁶³.

3. Promoting Active Participation. A teacher’s communication style can either encourage or hinder student participation. Teachers who are skilled communicators know how to frame questions that prompt critical thinking and engage students in discussions. This creates an environment where students feel comfortable expressing their opinions, asking questions, and sharing ideas. Active participation is directly linked to better learning outcomes, as students who engage more deeply with the material are more likely to retain and apply the knowledge.

Components of Communicative Competence

Developing communicative competence involves enhancing several key skills that are crucial for effective teaching. These include:

1. Linguistic Competence. Linguistic competence refers to the ability to use language accurately and appropriately. Teachers must have a strong command of the language they are using to teach, ensuring that they can deliver lessons clearly and without ambiguity. This includes the use of proper grammar, vocabulary, and sentence structures. A teacher’s linguistic competence also affects their ability to adapt their language to the needs of their students, whether they are working with students who have learning disabilities, non-native speakers, or students with varying levels of language proficiency⁶⁴.

2. Sociolinguistic Competence. Sociolinguistic competence refers to the understanding of how language is used in different social contexts. Teachers must be able to navigate cultural and social differences in the classroom and communicate in ways that are sensitive to these differences. For example, teachers need to be aware of how tone, body language, and non-verbal cues may be interpreted differently by students from diverse backgrounds. The ability to modify communication based on the social dynamics of the classroom is a key skill for effective teaching.

⁶¹ Davis, B. G., & Wilcock, A. (2003). *Improving Teaching and Learning: A Guide for Teachers*. Teachers College Press.

⁶² Fisher, D. (2006). *Teaching with the Tools Kids Really Use: Learning with Web 2.0*. Corwin Press.

⁶³ Cohen, L. (2012). *Research Methods in Education* (7th ed.). Routledge.

⁶⁴ Canale, M., & Swain, M. (1980). Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing. *Applied Linguistics*, 1(1), 1-47.

3. Discourse Competence. Discourse competence involves the ability to organize and connect ideas coherently during a lesson. Teachers with high discourse competence can structure their lessons in a logical sequence, making it easier for students to follow along and understand the content. Additionally, they can guide discussions, manage student interactions, and encourage dialogue that furthers the learning objectives. This skill is particularly important when dealing with complex or abstract concepts, as clear discourse aids comprehension.

4. Strategic Competence. Strategic competence refers to the ability to overcome communication breakdowns and manage situations where understanding is not immediately clear. Teachers often face challenges such as student misunderstandings, distractions, or technical issues. A competent teacher knows how to adjust their communication strategies, whether by rephrasing explanations, using visual aids, or providing examples, to ensure that the message is understood.

Strategies for Developing Communicative Competence

To improve their communicative competence, teachers can adopt a variety of strategies during their professional development and in the classroom.

1. Active Listening. Listening is an often-overlooked aspect of communication. Teachers need to actively listen to students' questions and responses, which not only helps clarify misunderstandings but also fosters a more collaborative classroom environment⁶⁵. Teachers can practice reflective listening, paraphrasing students' comments, and providing appropriate feedback.

2. Professional Development Programs. Ongoing professional development is essential for enhancing teachers' communicative competence. Workshops, seminars, and courses focused on communication skills, conflict resolution, and classroom management can help teachers refine their abilities. Additionally, peer feedback and mentoring can provide valuable insights into areas of improvement⁶⁶.

3. Use of Technology. Incorporating technology in teaching can also help improve communication skills. Tools such as video conferencing, online discussion forums, and digital presentations allow teachers to practice and refine their communication techniques in diverse settings. Furthermore, technology can be used to support students with different learning needs, ensuring that all students can engage with the material in ways that suit their learning style.

4. Collaborative Teaching. Collaborative teaching strategies, such as team teaching or peer observation, provide opportunities for teachers to observe and learn from one another. By working together, teachers can share best practices, reflect on their own communication styles, and gain new perspectives on how to engage with students effectively.

Challenges in Developing Communicative Competence

Despite its importance, developing communicative competence can be challenging for teachers. Some of the barriers include:

⁶⁵ Brown, H. D., & Lee, H. (2015). *Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy* (4th ed.). Pearson Education.

⁶⁶ Sullivan, H., & Tushman, M. (2000). *The Competitive Advantage of Organizational Communication*. Harvard Business Review, 78(1), 1-14.

1. Time Constraints. Teachers often face heavy workloads, leaving little time for professional development. The demands of lesson planning, grading, and administrative tasks can make it difficult for teachers to prioritize the development of their communication skills.

2. Classroom Diversity. Teachers in diverse classrooms may struggle to communicate effectively with students from different cultural, linguistic, and socio-economic backgrounds. This requires teachers to be adaptable and sensitive to various communication needs, which can be a difficult skill to develop without proper training.

3. Resistance to Change. Some teachers may resist adopting new communication strategies, especially if they are accustomed to traditional methods. Overcoming this resistance requires creating a supportive environment where teachers feel comfortable experimenting with new approaches and reflecting on their effectiveness.

The communicative competence of teachers is fundamental to the success of the teaching and learning process. Teachers with strong communication skills can create a more engaging and inclusive classroom environment, build stronger relationships with students, and ultimately improve student outcomes. However, developing these skills requires continuous reflection, professional development, and a willingness to adapt.

KADRLAR SIYOSATINING OLIY TA’LIMDAGI AHAMIYATI VA TA’LIM SIFATIGA TA’SIRI

*Eminova Shahloxon Ravshan qizi,
Farg‘ona politexnika instituti talabasi
Ilmiy rahbar: Ilyosov Asrorjon Axrorjon o‘g‘li,
Farg‘ona politexnika instituti, dotsenti, i.f.f.d. (PhD)*

Zamonaviy jamiyatda oliy ta’lim muassasalarining o‘rni beqiyos bo‘lib, ularning asosiy vazifasi – raqobatbardosh, malakali va zamon talablariga mos mutaxassislar tayyorlashdan iboratdir. Ta’lim sifatini oshirish jarayonida professor-o‘qituvchilar tarkibini shakllantirish, ularning malakasini oshirish va ilmiy salohiyatini rivojlantirish muhim o‘rin tutadi. Oliy ta’lim muassasalarida samarali kadrlar siyosatini shakllantirish va amalga oshirish orqali ta’lim jarayonining sifatini yaxshilash mumkin. Mazkur maqolada oliy ta’limda ta’lim sifatini oshirishga qaratilgan kadrlar siyosatini tashkiliy tizimi, uning tarkibiy qismlari va rivojlantirish mexanizmlari ko‘rib chiqiladi.

Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini oshirishda kadrlar siyosati markaziy o‘rin tutadi. Kadrlar siyosati – bu oliy ta’lim tizimida pedagog va ilmiy xodimlarni tanlash, rivojlantirish, rag‘batlantirish va ularning malakasini doimiy oshirib borishga qaratilgan tizimli jarayondir. Ta’lim sifati bevosita ushbu siyosatining to‘g‘ri tashkil etilishi va amalga oshirilishiga bog‘liq.

Kadrlar siyosatining maqsadi – raqobatbardosh, innovatsion fikrlaydigan va yuqori malakali pedagoglar jamoasini shakllantirish orqali ta’lim jarayonini takomillashtirishdir.

Oliy ta’limda kadrlar siyosatini samarali tashkil qilish uchun men malakali va tajribali pedagoglarni jalb qilish va saqlab qolish, professor-o’qituvchilarni muntazam ravishda qayta tayyorlash va malaka oshirish, innovatsion ta’lim texnologiyalarini tatbiq etish uchun kadrlarni tayyorlash va ilmiy tadqiqotlarni qo’llab-quvvatlash va rivojlantirish kerak deb hisoblayman. Oliy ta’lim muassasalarida kadrlar siyosatini samarali tashkil qilish bir necha bosqichlarda amalga oshirilishi lozim. Ta’lim muassasasining strategik maqsadlariga muvofiq kadrlar ehtiyojini ta’minlash, bo’sh o’rinlarni tahlil qilish va kelajakda zarur bo’ladigan mutaxassisliklarni aniqlash, kadrlar zaxirasini shakllantirish va kadrlar rivojlanishini rejalashtirish, shaffof tanlov jarayonlari orqali malakali kadrlarni jalb qilish, pedagoglarning tajriba va kasbiy mahoratiga qarab ularni mos lavozimlarga joylashtirish, doimiy malaka oshirish kurslari va ilmiy - amaliy seminarlar tashkil etish.

O’zbekiston oliy ta’lim tizimida kadrlar siyosatini yanada yaxshilash uchun chet el davlatlari bilan o’zaro hamkorlikda xalqaro tajribalarni o’rganish va ilg’or pedagogik texnologiyalarni joriy etish, pedagoglar uchun ilmiy-tadqiqot loyihalarida ishtirok etish imkoniyatlarini yaratish.

Innovatsion yondashuvlar ta’lim sifati oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Raqamli texnologiyalardan foydalangan holda onlayn darslar, virtual laboratoriyalar va masofaviy ta’lim platformalarini rivojlantirish, kredit – modul tizimi orqali talabalarni individual ta’lim trayektoriyasiga yo’naltirish va pedagoglar malakasini moslashtirish, ilmiy va amaliy loyihalar – pedagoglarni amaliy tadqiqotlarga jalb qilish va ularning natijalarini amaliyotga tatqib etish kabi jarayonlarni amalga oshirish lozim. Shuningdek, 2017-2023-yillar davomida O’zbekistonda oliy ta’lim muassasalari soni 72 tadan 191 taga yetib, 2.7 barobarga oshgan. Bu davrda talabalar soni esa 297.7 mingdan 1042,1 minggacha ko’payib, 3.5 barobarga o’sgan. Ushbu o’sish kadrlar siyosatini takomillashtirish va ta’lim sifati oshirishga qaratilgan islohotlar natijasi ekanligi aniqlangan (1-rasm).

1-rasm. O’zbekistonda oliy ta’lim muassasalari soni va talabalar sonining 2017-2023-yillardagi dinamikasi⁶⁷

⁶⁷ O’zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi “Ta’lim” bo’limidagi O’zbekistonda oliy ta’lim muassasalari soni va talabalar sonining 2017-2023-yillardagi dinamikasiga asosan. www.stat.uz

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini oshirishga yo’naltirilgan kadrlar siyosati kompleks yondashuvi talab etadi. Ta’lim sifatini oshirishda kadrlar siyosatining muhim tarkibiy qismlaridan biri – malakali pedagoglarni tanlash va ularning uzluksiz rivojlanishini ta’minlashdir. Kadrlar siyosatini rejalashtirishda oliy ta’lim muassasalarining strategik maqsadlariga muvofiq holda kadrlar ehtiyojini aniqlash, bo’sh lavozimlarga mos nomzodlarni tanlash va joylashtirish muhim o‘rin tutadi. Shu bilan birga, malaka oshirish va qayta tayyorlash kurslarini muntazam o‘tkazish, xalqaro tajriba almashish imkoniyatlarini kengaytirish pedagoglar salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. Rag‘batlantirish va motivatsiya tizimi kadrlar siyosatining ajralmas qismi bo‘lib pedagoglar faoliyatining samaradorligini oshirishda muhim rol o‘ynaydi. Moddiy va ma’naviy rag‘batlantirish mexanizmlarini joriy qilish, pedagogik va ilmiy faoliyatida yuksak natijalarga erishgan mutaxassislarni mukofotlash orqali oliy ta’lim muassasalari raqobatbardosh kadrlar tarkibini shakllantirishi mumkin. Shuningdek, innovatsion ta’lim texnologiyalarini joriy qilish va raqamli texnologiyalarni ta’lim jarayoniga tatbiq etish pedagoglarning zamonaviy ko‘nikmalarini rivojlanishiga xizmat qiladi.

Xalqaro hamkorlik va tajriba almashish ham oliy ta’limda kadrlar siyosatini rivojlantirishning muhim yo‘nalishlaridan biridir. Chet el universitetlari bilan hamkorlikda malaka oshirish dasturlarini tashkil qilish, akademik almashinuv loyihalarini amalga oshirish va xorijiy mutaxassislarni jalb qilish orqali oliy ta’lim standartlariga moslashadi.

СУЩНОСТЬ ПОДХОДА УПРАВЛЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Perfect-University

Абдухалилова Мунаввар Рахматулла кизи,

Анварбекова Севинч Элёрбековна,

Бахтиёрова Мафтуна Акмалжановна,

Джумабаева Мохира Атабек кизи,

*Науный руководитель: Абдуллаева Нилуфархон Махамаджановна,
доктор философии (PhD) в области педагогических наук, доцент*

В настоящее время смешанное обучение активно применяется в практике образовательных организаций. Учебный процесс в парадигме смешанного обучения реализуется следующим образом:

- отдельный материал теории изучается обучаемым самостоятельно в асинхронном формате в сроки учебного процесса, затем преподаватель читает данный материал подготовленной аудитории, что дает ему возможность построить свою работу с преподнесения материала на активное обсуждение его;
- совокупность другого материала реализуется в синхронном интерактивном формате (лекции, консультации), что позволит преподавателю осуществить больший охват обучаемых, в частности при заочной форме обучения;

- практические и лабораторные работы могут быть проведены на электронных платформах онлайн-обучения, чатах и прочих сервисах;
- диагностика качества усвоенного материала выполняется вследствие использования системы тестов (дистанционно), принятия результатов выполненных работ через почтовые сервисы и т.д.;
- управленческий аспект учебным процессом реализуется через электронные платформы.

Необходимость применения модели смешанного обучения обусловлена рядом факторов (содержательный аспект, возрастная градация обучаемых, уровень готовности обучаемого к самообразованию, сформированной цифровой образовательной среды и полноты методического обеспечения) и этапов (дидактический анализ курса обучения, рассмотрение целевой аудитории, требования по организации обучения, апробация модели).

Применение модели смешанного обучения в контексте личностно-ориентированного подхода позволит повысить мотивацию к освоению дисциплины, активность обучаемого в реализации деятельности обучения и ответственность за ее результаты вследствие расширения форм и методов обучения

Не меньшее значение, чем личностно ориентированный, в цифровой образовательной среде имеет компетентности подход, акцентирующий внимание участников учебного процесса на достигнутых результатах, в том числе на приобретенных компетенциях, поскольку конкурентоспособность будущего специалиста напрямую зависит от профессиональной подготовки, полученной им в учебном заведении.

Компетентности подход в цифровой среде имеет свои особенности. К ним относятся такие важнейшие характеристики, как: способность к коммуникации и саморазвитию в цифровой среде; способность к творческому мышлению в цифровой среде; умение оперировать информацией и базами данных профессиональной отрасли; готовность критически оценивать свою деятельность в цифровой среде; готовность к коммуникации в цифровой среде и т.д.

Профессиональная компетентность формируется исключительно на базе научной и практической деятельности обучающегося, поэтому формирование профессиональных компетенций осуществляется на основе практико-ориентированного подхода, реализующегося в практико-ориентированной образовательной среде, наличие которой является основным требованием при подготовке специалиста.

Однако для успешной работы в цифровой среде требуются не только профессиональные компетенции. Должностное соответствие личности, выполняемой ею деятельности определяется наличием целого комплекса универсальных компетенций, представляющих синтез приобретенных знаний, умений и навыков с индивидуальными особенностями личности, определяющими ее положение в социуме, например, коммуникабельность, лидерские качества, культурное развитие и др.

Как видим, универсальные компетенции полифункциональны. Они представляют собой комплекс знаний, умений, личных качеств, востребованных в любом виде деятельности и в любых сферах человеческой деятельности. По мнению специалистов, занимавшихся исследованием компетенций, необходимых человеку для успешной реализации в обществе, универсальные компетенции среди прочих (в том числе профессиональных) занимают ведущее место. Универсальные компетенции выступают в качестве обязательного компонента всех сфер образования⁶⁸.

Ключевое место в методологической основе цифрового образовательного процесса занимает подход управления познавательной деятельностью, направляющий ментальные процессы обучающихся на постижение сущности изучаемого феномена, на стимулирование наблюдательности, креативного мышления, на обобщение и экстраполяцию полученных знаний, на их применение и совершенствование.

Сущность подхода управления познавательной деятельностью состоит в организации такой образовательной среды, где каждое системное звено и каждая единица образовательной среды (коллектив и личность) в рамках общего проблемного поля обеспечивают комфортный климат сотрудничества, творческую коммуникацию, формируют чувство коллективной и персональной ответственности за полученные результаты. Именно в этом состоит основная цель применения подхода управления познавательной деятельностью.

В формировании методологии управления познавательной деятельностью огромную роль сыграл личностно-ориентированный подход, предусматривающий структурирование деятельности в ее важнейших составляющих в личном и командном аспектах (цель, стратегия, тактика, зона ответственности, результат), а также многоканальную коммуникацию, обеспечивающую связь между членами коллектива и преподавателем.

ВОСПРИЯТИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ КАК ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ПОДРОСТКАМИ

*Озодходжаева Асилахон Убайдулла кизи,
Соискатель кафедры Психологии ТГПУ имени Низами*

Один из важных принципов построения снимка, когда основой композиционного рисунка служит отчетливо сформированный смысловой центр картины. Этот принцип широко распространен в практике, которая дает множество примеров именно такого изобразительного решения темы. Построение снимков по этому принципу помогает избежать ошибок: запутанности линейного рисунка, пестроты, перегруженности кадра деталями и пр.

⁶⁸ Горбунов А.С. Личность и цифровые технологии в информационном массовом обществе // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Философские науки. 2018. № 4. С. 8 – 16.

Но наряду со снимками, имеющими в основе построения акцентированный композиционный центр, в практике фотографии встречаются и такие, где четкого акцента на одном из элементов композиции вроде бы и нет, вместе с тем снимок закончен по рисунку.

Существуют и другие принципы организации материала и композиционного решения кадра. Их много, и они последовательно разработаны. Итак, сделаем некоторые выводы: сначала тема, содержание, мысль, выбор материала, потом уже его изобразительное оформление, создание законченного фотоизображения с помощью изобразительных и технических средств фотографии.

Приемы компьютерной графики при изучении иностранного языка подростками конечно, не исчерпывает всех возможностей изобразительного решения поставленной проблемы. Можно найти и другие способы, столь же эффективные, помогающие определить композиционный центр графики. Необычайно разнообразят решения сочетания приемов: световой акцент на главном может быть использован одновременно с центральным размещением основной фигуры контрасты переднего плана могут быть подчеркнуты нерезкостью глубины. Чаще всего приемы используются именно в совокупности. Важно усвоить основные принципы. В дальнейшем каждый фотограф сможет найти необходимые приемы для решения одной из узловых задач композиции - выделения главного объекта изображения из всего материала, попадающего в поле зрения объектива.

Однако выделить в кадре главное еще не значит получить завершенное композиционное решение графики. Здесь-то и становится очевидной вся сложность художественно-композиционного творчества: можно изучить приемы заполнения картинной плоскости (и это необходимо на определенном этапе), можно познать систему средств расстановки акцентов в кадре (и это тоже обязательно нужно для овладения мастерством), а художественный результат все еще не будет достигнут. Его обеспечивает не простая сумма удачно примененных средств выражения, а их органическая связь с материалом картины, их взаимообусловленность и единое устремление к общей цели.

Формирование графического композиционного центра при изучении иностранного языка подростками - лишь одно из звеньев, лишь начало сложного творческого процесса.

TA’LIM TIZIMIDA INNOVATION TRANSFORMATSIYA JARAYONINI QO’LLAB-QUVVATLASHNI VA RAG’BATLANTIRISH

Fozilova Gulsora Shavkatbekovna

Bugungi zamonaviy sharoitda rivojlangan mamlakatlarda ta’lim sohasi raqobatbardoshligi ta’minlashda samarali institutsional tuzilma bo’yicha innovatsion yo’naltirilgan rivojlanish modellari qo’llanib kelinmoqda. Bu jarayoni o’tish davrida davlat tomonidan transformatsion yo’nalishni tartibga solishda etakchi rol o’ynaydi. Davlat ijtimoiy-iqtisodiy tizim va turli xil ta’limdagi bitimlar faoliyatining huquqiy asoslarini shakllantiradi, qabul qilingan me’yorlarni amalga oshirishning kafolati

sifatida ishtiroq etadi. Bu jarayonda innovatsion transformatsiyalar natijasi, ta’lim tizimini qo’llab-quvvatlashda birinchi o’ringa chiqadi va rag’batlantirishni takomillashtirish yuqori samarali ta’lim uchun zarur bo’lgan institutsional munosabatlar yaratiladi. Shu bois ijtimoiy-iqtisodiy tizimining innovatsion o’zgarishi ta’lim rivojlantirishga imkon beradi. Shu bilan birga, eng muhimi muassasa ijtimoiy-iqtisodiy tizimning innovatsion yo’nalishini rivojlantirishga ta’sir etuvchi hokimiyat institutlari bilan xamkorlikni amalga oshiradi.

Zamonaviy fanni tashkil etishning asosiy o’rinini ta’minlashda va innovatsion tizimlar intellektual omillar bilan o’yg’inlanishidi, bunda talabalar, o’qituvchilar, tadqiqotchilar va ishlab chiqarish novatorlari transformatsiya vazifalarni amalga oshiriladi. Davlatning istiqbolli yo’nalishlarila ijtimoiy-iqtisodiy tizimini o’zgartirishni tartibga solishda, innovatsion omillar ta’sirining ijtimoiy-iqtisodiy jihatlarini ijobiy tomonlarini joriy etish uchun, zamonaviy transformatsiya jarayonlari zarur deb bilamiz. Sababi ijtimoiy -iqtisodiy tizimini innovatsion o’zgartirish strategiyasini ustuvorliklari transformatsiya maqsadlariga erishishni ta’minlash uchun mo’ljallangan.

Yuqorida aytib o’tilganidek, ijtimoiy-iqtisodiy tizimni o’zgartirishdan maqsad qiyinchiliklar, talablar va shartlarga moslashishda global muhit, ilmiy va texnologik rivojlanish jarayonlarini barkamol ijtimoiy va iqtisodiy faoliyat asosida aloqalar, shuningdek, texnologik rivojlanishning yuqori darajasiga erishish ta’minlash zarur.

Hozirgi davrda qaratilgan chora-tadbirlar ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarni mustahkamlash uchun alohida ahamiyatga ega, bunda ilm-fan, ta’lim yuqori darajadagi rolini kuchaytirish, natijalar orqali yangi texnologiyalar bilan ta’minlash, mehnat sharoitlarini yaxshilash, innovatsion tadbirkorlikni rag’batlantirish masalalari hisoblanadi. Ijtimoiy-iqtisodiy zamonaviy jarayoni tizimi sifatli boshqariladigan jarayon sifatida belgilananishi lozim, chunki innovatsion transformatsiya rivojlanishning mazmuni innovatsiyalarni rag’batlantirishni o’sishga olib keladi. Innovatsion jarayonni davlat tomonidan tartibga solish, mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy tizimini o’zgartirish, davlat dasturlari orqali innovatsiyalarga yo’naltirilgan yondashuv deb hisoblanadi.

Turli olimlarning ijtimoiy-iqtisodiy tizimning mohiyati haqidagi qarashlarini umumlashtirish va ularni talqin qilishga ilmiy yondashuvlarni sintez qilish o’zgarishlari ijtimoiy-iqtisodiy tizim ekanligini aniqlashga imkon beradi. Jamiyatdagi ijtimoiy va iqtisodiy munosabatlarning birligini amalga oshiradi va munosabatlarni tartibga soluvchi institutlar jamoat sohalaridagi sub’ektlar o’rtasida davlat va fuqarolik jamiyati manfaatlariga muvofiq ishlab chiqarishni rivojlantiradi. Ijtimoiy-iqtisodiy tizimni o’zgartirish-bu sifat jarayonidir, ijtimoiy–iqtisodiy tizimning boshqa holatga o’tishi va yangi sharoitlarga moslashishi munosabati bilan uning elementlari va tuzilmalarining o’zgarishi ichki yoki tashqi omillar ta’siri ostida shakllanadi.

KADRLAR SIYOSATINI BOSHQARISH BO’YICHA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI

*N. B. Yuldashev,
Oriental universiteti magistranti*

So’nggi vaqtlarda mamlakatimizda ko’plab zamonaviy tashkilotlar hodimlarni boshqarishning xorij tajribasini qo’llay boshladi. Mazkur jarayonni zamonaviy menejment sohasidagi baynalmilashuv deb nomlash mumkin. Hodimlar bilan ishni bunday tashkil etish korxonada barcha mumkin bo’lgan modellarni yaratish, shuningdek mehnat resurslaridan oqilona foydalanish uchun tizimli yondashuvni qo’llashni ko’zda tutadi. Bunda rivojlangan mamlakatlarning xodimlarni boshqarish bo’yicha to’plangan tajribasi kadrlar salohiyatini innovatsion rivojlantirish modelini tashkil qilish nuqtai nazaridan dolzarb ahamiyatga ega. Bu tajribani o’rganish asosida ushbu faoliyatning qaysi qoidalarini O’zbekiston iqtisodiyotida qo’llash mumkinligi va ularning real iqtisodiy samara bera olishi, qaysilari esa faqat xorijiy menejmentning alohida imtiyozlari hisoblanishini aniqlash mumkin.

Kadrlar siyosatini innovatsion boshqarish borasidagi yapon tajribasi diqqatga sazovor. Yaponiyaning mehnat unumdorligi borasida dunyoda eng yuqori ko’rsatkichlardan biriga erishishi, innovatsion mahsulotlar sifatining yuqoriligi, yuqori texnologiyali mahsulotlar ishlab chiqarish bo’yicha dunyoda etakchilik qilishi, mamlakat yalpi ichki mahsulotining hajmi bo’yicha dunyoda uchinchi o’rinni egallashi buning natijasi hisoblanadi. Yaponiyaning kadrlar siyosatini innovatsion rivojlantirish borasidagi tajribasini, eng avvalo, avtogigantlar va elektron texnika ishlab chiqarish bo’yicha eng yirik yapon korporatsiyalarining shu’ba kompaniyalari joylashgan mamlakatlar ham o’zlashtirib olmoqda. Bunga birinchi navbatda, Janubi-Sharqiy Osiyo mamlakatlari - Malayziya, Tailand, Singapur, Tayvanni kiritish mumkin hisoblanadi. Shuningdek, “Nissan” avtomobillari ishlab chiqarish bo’yicha Angliyada joylashgan shu’ba kompaniya Britaniya orollarida birinchilardan bo’lib kadrlar salohiyatini innovatsion rivojlantirishning ilg’or yapon qoidalarini qo’llagan. So’nggi yillarda kuzatilgan Xitoyning «iqtisodiy mo’jiza»si ham ko’p jihatdan yapon tajribasini amaliyotga tatbiq etishning natijasi hisoblanadi.

“Kadrlar siyosatini ” tushunchasi maxsus adabiyotlarda nisbatan yaqinda qo’llanila boshladi. Ushbu tushuncha, eng avvalo, ishlab chiqarishning alohida tarmoqlari hamda ijtimoiy-iqtisodiy tizim kesimida ko’rib chiqildi. Shu bilar birga “kadrlar siyosatini” tushunchasi butun mamlakat yoki uning alohida hududlari iqtisodiyoti xodimlarning imkoniyati va ish bilan bandligini tavsiflashda ishlatiladi. I.V.Kuznetsova tomonidan kadrlar siyosatini ning quyidagi ta’rifi taklif etilgan: “Kadrlar salohiyati personal va uning ijtimoiy-iqtisodiy tizim maqsadlariga erishish imkoniyatlari yig’indisini o’zida namoyon etadi”. Akademik Q.X. Abdurahmonov O’zbekistonda inson omili va undan samarali foydalanish borasida tadqiqotlar olib borgan. Kadrlar siyosatini innovatsion rivojlantirishni samarali boshqarish masalalari bilan X.I.Muratov, O’zbekiston Respublikasidan mehnat salohiyatidan samarali foydalanish muammolari bilan V.A. Imomov shug’ullangan. Yaponiyada har qanday ijtimoiy-iqtisodiy tizimning nufuzi, obro’ e’tiborini belgilab beradigan asosiy omillar qatoriga quyidagilar kiradi: huquqiy mavqei, nazorat qiladigan bozor ulushi, birjaga

a’zolik va korporativ falsafa. Ular foydalilik darajasi yoki aktsiyalar narxiga qaraganda muhim hisoblanadi, chunki korporatsiya nufuzi uning tashqi moliyaviy manbalarga qo’shilish, yuqori salohiyatli inson resurslarini jalb qilish imkoniyatlarini belgilab beradi.

Yapon korporatsiyalarida kadrlar siyosatini innovatsion rivojlantirish yo’nalishlarini uch guruh bilan ifodalash mumkin:

1. Kadrlarni innovatsion rivojlantirishning ijtimoiy-siyosiy jihatlarini jamiyatni davlat tomonidan boshqarishning ijtimoiy mohiyati, uning ichki va xalqaro munosabatlardagi manfaatlari bilan asoslanganligini ochib beradi.

2. Yapon korporatsiyalarida kadrlar siyosatini innovatsion rivojlantirishning tarkibiy-funksional jihatlarini muayyan xo’jalik bo’g’inida boshqaruv tizimi tarkibini, uning maqsadli vazifalarini va real faoliyat jarayonida faoliyat yuritish tartibini belgilab beradi.

3. Rahbarning boshqaruv faoliyatini takomillashtirish ushbu faoliyat tavsifini aniqlab beradi. Normativ hujjatlar va uslubiy tavsiyalarda yapon korporatsiyalari kadrlar salohiyatini innovatsion rivojlantirish jihatlarining ushbu guruhi, odatda, boshqaruv faoliyatining quyidagi jihatlarini bilan ifodalanadi: boshqaruv faoliyatini huquqiy tartibga solish; shaxsiy faoliyatga yondashuv; faoliyat natijalariga ta’sirning aniqligi; boshqaruv faoliyatining motivatsiyalash va rag’batlantirish. Kadrlar salohiyatini innovatsion rivojlantirishni ta’minlashda yapon korporatsiyalarining tajribasi va bu jarayonda rahbarning rolini hisobga olishga doir kompleksli yondashuv O’zbekiston ta’lim menejmenti uchun juda dolzarb hisoblanadi. Ta’kidlash joizki, ko’pincha mahalliy ijtimoiy-iqtisodiy tizimlar boshqaruv faoliyatiga bunday tizimli yondashuvdan emas, balki faqat alohida tamoyillardan foydalanadi, bu esa raqobatbardoshlik darajasini oshirish va kadrlar salohiyatini uzoq muddatli rivojlantirish sohasida talab qilingan natijalarga olib kelmaydi. Kadrlar salohiyatini innovatsion rivojlantirishning umumiy maqsadi xo’jalik faoliyati sohasida uning oldiga qo’yiladigan barcha vazifalarning tizim xodimlari tomonidan kafolatlangan tarzda bajarilishi sifatida ifodalab berilishidir. Bunda kadrlar salohiyatini innovatsion rivojlantirish modelini tuzish bir (boshqaruvchi) tizimning boshqa (boshqariluvchi) tizimga maqsadga muvofiq bo’lgan, uning tarkibini o’zgartirishga yoki uni ushbu holatdan boshqa holatga o’tkazishga yoki boshqariluvchi tizimning o’zi tomonidan yoxud yuqori turuvchi tizim tomonidan belgilangan nisbatini o’zgartirishga yo’naltirilgan ta’sir etish jarayoni sifatida ko’rib chiqilishi lozim.

Yaponiyada inson resurslarini maksimal darajada jalb qilishga bevosita ta’sir ko’rsatadigan kadrlar salohiyatini innovatsion rivojlantirishning asosiy o’ziga xos xususiyatlari qatoriga quyidagilarni kiritish mumkin:

- butun umrga ishga yollash;
- ishlagan yillarga muvofiq mehnatga haq to’lash;
- kompaniya kasaba uyushmalarining samarali faoliyati;
- ishchi kuchining ichki korporativ bozori;
- ichki korporativ ishlab chiqarishga o’qitish;
- xjamo bo’lib qaror qabul qilish va jamoa pudrati tizimini almashish;
- ichki korporativ ijtimoiy ta’minot;

ishchilar va tadbirkorlarga birgalikda maslahat tizimlari;
sifatni nazorat qilish to’garaklari

Kadrlarni innovatsion rivojlantirish samaradorligi rahbarlarning jamoa faoliyatini oqilona tashkil etish, tartibga solish va nazorat qilish qobiliyati bilan chambarchas bog’liq. Mos keluvchi modelni tuzish uchun zarur bo’lgan kadrlar salohiyatini innovatsion rivojlantirishni tavsiflaydigan quyidagi asosiy mezonlarni ajratib ko’rsatish mumkin: rejalashtirish sifati; rahbarlarning kadrlar tanlash, joy-joyiga qo’yish va o’qitish bo’yicha ishlar sifati; rahbarlarning boshqaruv faoliyatini tashkil qilish sifati; nazorat sifati; hisob va hisobotlar sifati. Respublikada kadrlar siyosatini rivojlantirish imkoniyatlarini baholash shuni qayd etishga imkon beradiki, bugungi kunda innovatsion rivojlantirish strategiya va dasturlari jahon amaliyotida uning shaxs sifatida tarkibiy qismlarini hisobga olmasdan va undan asosan ijtimoiy emas, nafaqat iqtisodiy tizim doirasida balki, boshqaruvning ta’lim sohalarida ham foydalangan holda xodimga - insonga e’tibor qaratgan holda shakllantirilmoqda.

UMUMIY O’RTA TA’LIM MAKTABLARIDA TA’LIM SIFATINI NAZORAT QILISHNING ELEKTRON TIZIMI

*Sodiqov Rafikjon Turobjon o’g’li
A.Avloniy nomidagi nomidagi pedagogik mahorat
milliy instituti mustaqil izlanuvchi*

O’zbekiston Respublikasida umumiy o’rta va maktabdan tashqari ta’limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo’nalishlarini belgilash, o’sib kelayotgan yosh avlodni ma’naviy-axloqiy va intellektual rivojlantirishni sifat jihatidan yangi darajaga ko’tarish, o’quv-tarbiya jarayoniga ta’limning innovatsion shakllari va usullarini joriy etish maqsadida maktab ta’limi sohasiga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va innovatsion loyihalarni joriy etish, xalq ta’limi muassasalarining moddiy-texnika bazasini mustahkamlash va byudjetdan mablag’ bilan ta’minlashning samaradorligini oshirishga katta e’tibor qaratilgan. Yoshlarni tarbiyalash va ularning bandligini ta’minlashda maktabdan tashqari ta’limning zamonaviy usullari va yo’nalishlarini joriy etish, davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish hisobiga davlat ta’lim tizimida raqobat muhitini kengayishi bilan bog’liq.

Shunday ekan globallashuv hamda axborot - kommunikatsiya texnologiyalari jadallik bilan rivojlangan, dunyo bozorida raqobat tobora kuchayib borayotgan bugungi davrda yurtboshimiz ta’kidlaganidek: «Bunday sharoitda inson kapitaliga yo’naltirilayotgan investitsiya va qo’yilmalarning o’sishini, hozirgi zamonda demokratik taraqqiyot, modernizatsiya va yangilanish borasida belgilangan maqsadlarga erishishda eng muhim qadriyat va hal qiluvchi kuch bo’lgan bilimli va intellektual rivojlangan avlodni tarbiyalash vazifasini doimo o’zining asosiy ustuvor yo’nalishlari qatoriga qo’yadigan davlatgina o’zini namoyon eta olishi mumkin»ligi to’g’risidagi kontseptual g’oyalar bilan belgilanadi.

Xalqaro tashkilotlar hamda dunyoning aksariyat mamlakatlari tomonidan 2030 yilgacha belgilangan yangi ta’lim kontseptsiyada «o’qitish sifatini baholash jarayoni va vositalarini takomillashtirish, erishilgan natijalarni aniqlash imkonini beruvchi

mexanizmlarni amaliyotga joriy etishni dolzarb vazifa qilib qo’ymoqda». Umumiy o’rta ta’lim tizimida kompetentsiyaviy yondashuvga asoslangan davlat ta’lim standartlarini joriy etish, o’qitish sifati va unga ta’sir etgan omillarni baholash printsiplari, parametr, indikatorlarini, monitoring jarayonini tashkil etish texnologiyalarining huquqiy, ijtimoiy, pedagogik, psixologik va nazariy-metodologik jihatdan asoslash, o’qitish sifati monitoringini olib borishning tashqi (makro) va ichki (mikro) modelini ishlab chiqish, umumiy o’rta o’qitish sifati monitoringining avtomatlashtirilgan axborot tizimini ishlab chiqish zamonaviy milliy pedagogikamiz oldidagi eng dolzarb masalalar sifatida ilmiy tadqiqot ishlari olib borishni taqozo etadi.

Zamonaviy ta’lim tizimining nazariyasi va amaliyotining yangi o’ziga xos jadallik bilan rivojlanish bosqichi O’zbekistondagi ilm-fan, texnika, ishlab chiqarish, texnologiya hamda jamiyatning ijtimoiy-ma’naviy va madaniy taraqqiyoti, shuningdek, O’zbekistonni 2030 yilgacha rivojlantirish strategiyasi bilan bog’liq. Mazkur o’zgarishlar va taraqqiyot mamlakatimiz umumiy o’rta ta’lim tizimining rivojlanish strategiyasini hamda uni samaradorligini aniqlaydigan o’qitish sifati baholash tizimini ishlab chiqish zaruratini keltirib chiqiradi. Bugungi kunda maktab ta’limida ta’lim sifati monitoring qilish maqsadida Emaktab platformasi mavjud. «eMaktab» – O’zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligining yagona raqamli ta’lim platformasi bo’lib, o’qituvchilar, o’quvchilar, ota-onalar, ta’lim tashkilotlari ma’muriyatlari, shuningdek, ta’lim boshqaruvi organlari vakillari uchun mo’ljallangan.

eMaktab Faoliyatning asosiy yo’nalishlariga Maktab va maktabgacha ta’limni raqamlashtirish, O’quv jarayoniga ilg’or AKTlarni integratsiyalash, “O’qituvchi-o’quvchi-ota-ona” interfaol muloqotini rivojlantirish, Masofaviy va mustaqil ta’lim olish imkoniyatlarini amalga oshirish. “eMaktab” platformasi onlayn rejimda dars jadvallarini yaratish, o’qituvchilar uchun dars rejalarini tuzish, o’quvchilarning davomati hamda yutuqlarini jurnal va kundalikning elektron shakllarida yuritish imkonini beradi, shuningdek, ta’lim tashkilotlari va ta’lim organlariga statistik hisobotlarni shakllantirish vositalarini taqdim etadi.

O’quvchilar va ularning ota-onalari uchun “eMaktab” tun-u kun baholash va uy vazifalarini, shuningdek, qo’shimcha ta’lim resurslaridan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi. O’quvchilar va ota-onalar uchun “eMaktab.Oila” ilovasi elektron kundalikning standart opsiyalariga qo’shimcha ravishda quyidagilar haqida ma’lumot beradi:

- bolaning qayerdaligi;
- joriy dars;
- fanlar bo’yicha bolaning sinfdagi reytingi;
- o’rtacha balli va hafta natijalari;
- ertangi kun uchun muhim ishlar;
- keyingi o’quv kuni uchun uy vazifalari soni.

“eMaktab.Treker” ilovasi ota-onalarga farzandining qayerdaligi haqida ma’lumot olib turish imkonini beradi. Ota-onalarning mobil qurilmalariga farzandining ayni damda qayerdaligi, shuningdek, har kunlik harakatlanishi to’g’risidagi bildirishnomalar kelib turadi.

Umumiy o’rta ta’lim maktablarida ta’lim sifati nazorat qilishning elektron tizimi, ta’lim yaratishni samarali va shaffof tarzda kuzatishni ta’minlash maqsadida tuzilgan. Bu sistema bir necha tarkibiy qismlarni o’z ichiga oladi: Bu tizim maktablardagi o’qituvchilar, darslar va ta’lim natijalari haqida ma’lumotni yig’ish va saqlash uchun markazlashgan ma’lumotlar bazasini yaratdi. Sistema sifati nazorat qilish uchun statistik ma’lumotlarni to’plash va olib tashlash mumkin. e’tirof etilganlar asosida tuziladi va ular ta’lim muassasalari, ishlab chiqarishyat va davlat organlariga taqdim etiladi. Tizimdagi ma’lumotlarni muxofaza qilish uchun kiber xavfsizlik choralari ko’riladi, bu ma’lumotlarning maxfiyligi va xavfsizligini ta’minlaydi.

Umumiy ta’lim maktablarida ta’lim sifati nazorat qilishning elektron tizimini ta’minlash moslamalari uchun kerakli resurs bo’lib, ta’lim sifati oshirishga xizmat qiladi.

PISA KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISHNING SAMARALI YONDASHUVI

*Teshayeva Mohidil Botirovna
Pedagogik mahorat markazi Metodik xizmat ko’rsatish bo’limi
fizika-astronomiya fani metodisti*

PISA kompetensiyalarini shakllantirish orqali o’quvchilarning matematika va tabiiy-ilmiy fanlar bo’yicha savodxonligini oshirish, ilmiy jarayon ko’nikmalari va ehtiyojga asoslangan ta’lim (SAT), shu jumladan, 5E Inquiry yondashuvi, an’anaviy ta’limning egizak xatoliklari, tabiiy fanlarni o’rganishda bilim, ko’nikma va munosabatlarni farqlashga doir kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishdan iborat. Barchamizga ma’lumki, mamlakat taraqqiyoti ta’lim va inson kapitalining salohiyatiga chambarchas bog’liq. Shu o’rinda hurmatli prezidentimiz tomonidan zamonaviy ko’nikmalarga ega, kreativ fikrlaydigan, keng dunyoqarashli, mustaqil qaror qabul qiladigan, axbarot texnologiyalarini puxta o’zlashtirgan zamonaviy kadrlar tayyorlash hamda ta’lim tizimini takomillashtirish masalalariga alohida e’tibor qaratib kelinayotganligini e’tirof etib o’tish zarur. PISA tadqiqotining g’oyasi o’quvchilarning bilim va ko’nikmalarini xalqaro miqyosda belgilangan ko’rsatgichlar orqali bevosita sinovdan o’tkazish, samaradorlik bo’yicha farqlarni tushunish uchun buni o’quvchilar, o’qituvchilar, maktablar va tizimlar ma’lumotlari bilan bog’lash va umumiy mos markazlashgan nuqtalarini yaratish va tengdoshlarning bosimidan foydalanish orqali olingan ma’lumotlarga asoslangan chora-tadbirlarni amalga oshirish uchun hamkorlik kuchidan foydalanishdan iborat. Insonning matn shaklida berilgan ma’lumotlarni tushuna olish va ularga munosabat bildira olish ko’nikmasi, jamiyat hayotida faol qatnashish jarayonida o’qigan ma’lumotlaridan o’z maqsadlari yo’lida foydalana olish, bilim va imkoniyatlarini oshira olish loyaqatini o’qish savodxonligida, insonning matematikaning o’zi yashayotgan olamdagi o’rnini bilish, matematik jarayonlarni to’g’ri va to’liq asoslay olishini tekshiradi. Asosiy e’tibor matematik bilimlardan turli xil hayotiy vaziyatlarda fikrlash va qaror qabul qilish talab qilinadigan turli uslublarni qo’llagan holda foydalana olishiga qaratiladi – matematik savodxonligida. Hayotiy hodisalarda ilmiy usulda hal qilinishi mumkin bo’lgan muammolarni aniqlash, kuzatuv va tajribalar asosida xulosalar chiqarish kompetensiyasi. Atrofimizdagi olamni

tushunish va inson faoliyati natijasida unda sodir bo‘layotgan o‘zgarishlarni anglab yetish, shunga ko‘ra kerakli qarorlar qabul qila olish ko‘nikmasini rivojlantirish bu bo‘limning asosiy maqsadidir. PISA tadqiqotining 15 yoshli o‘quvchilar orasida o‘tkazilishi shuni anglatadiki, dunyoning ko‘pchilik davlatlarida 15 yosh ta’limning maktab bosqichini tugatayotgan va mustaqil hayotga qadam qo‘yayotgan yoshlarni qamrab oladi. Bu davrning tanlab olinishi o‘quvchilarning maktabdan keying hayotga qanchalik tayyor ekanligi to‘g‘risida xolis qiyosiy tadqiqot o‘tkazish imkonini beradi.

PISA (Xalqaro ta’lim baholash dasturi) – bu iqtisodiy taraqqiyot, ta’lim tizimlarining samaradorligini baholash va davlatlararo taqqoslash uchun mo‘ljallangan tadqiqot bo‘lib, O‘qish, Matematik va tabiiy-ilmiy savodxonlik ko‘nikmalarini baholaydi. PISA dasturi yosh avlodning zamonaviy jamiyatda muvaffaqiyatli bo‘lishi uchun zarur bo‘lgan kompetensiyalarini shakllantirishga qaratilgan. PISA doirasida shakllantiriladigan kompetensiyalar orqali o‘quvchilarni ularning bilimlari va ko‘nikmalarini amaliyotda qo‘llay olish qobiliyatini nazorat qilish maqsad qilinadi.

PISA kompetensiyalarni shakllantirishda ilmiy izlanishlar uchun loyihalarni tuzish va baholash hamda ilmiy ma’lumotlar va dalillarni tanqidiy talqin qilish, qaror qabul qilish va amalga oshirish uchun ilmiy ma’lumotlarni izlash, baholash va ulardan foydalanish hodisalarni ilmiy jihatdan tushuntirish, ilmiy tushunchalarni kundalik vaziyatlarda tadbiq etish, tadqiqot savollarini aniqlash, izlanish rejasini yaratish va dalillarni ilmiy asosda talqin qilish kabi ko‘nikmalarga alohida e’tibor qaratish lozim.

Kontekst – bu ma’lum bir vaziyat, sharoit yoki muhit bo‘lib, unda biror narsa ro‘y beradi yoki mazmun hosil qiladi. Kontekst biror g‘oya, hodisa, matn yoki harakatni to‘g‘ri tushunish uchun zarur bo‘lgan kengroq sharoitni taqdim etadi. PISA baholashlari doirasida kontekst – bu o‘quvchining o‘z bilim va kompetensiyalarini qo‘llashi kerak bo‘lgan real hayotiy holatlar, masalalar yoki muammolarni anglatadi.

Kontekstlar turli darajalarda bo‘lishi mumkin:

Shaxsiy kontekst: O‘quvchining o‘ziga yoki kundalik hayotiga tegishli vaziyatlar.

Mahalliy konteksti: Yaqin atrofdagi muammolar yoki jamoat bilan bog‘liq masalalar.

Global kontekst: Katta ijtimoiy, iqtisodiy yoki ekologik masalalar, masalan, iqlim o‘zgarishi yoki global sog‘liqni saqlash masalalari. Kontekst tushunchasi biror mavzuni yoki vaziyatni to‘liq tushunish va unga mos javob berish uchun juda muhimdir.

Kompetensiyalarning amaliy ahamiyati: Har bir kompetensiya zamonaviy jamiyatning ilmiy-savodxon a’zolari uchun zarur bo‘lgan fanga oid, metodologik va epistemik bilimlarni o‘z ichiga oladi. Ularning har biri ilm-fanni amaliy va tanqidiy baholash imkoniyatlarini oshiradi va o‘quvchilarga ekologik muammolarni hal qilish yoki sog‘lom hayot tarziga hissa qo‘shadigan qarorlar qabul qilishda yordam beradi. Ma’lumotlardan foydalanish va qaror qabul qilish uchun ularni qidirib topish, baholash va amalga oshirishdir.

PISA 2025 doirasida kompetensiya ilmiy savodxonlikning amaliy tomoniga katta urg‘u beradi. Bu ko‘nikma yoshlarning turli darajalarda ilmiy ma’lumotlarni izlash, ularni tanqidiy baholash va ushbu ma’lumotlar asosida shaxsiy, mahalliy yoki global darajada qarorlar qabul qilish qobiliyatini rivojlantiradi. Quyida bu kompetensiya

batafsil tavsiflanadi: kompetensiya o‘quvchilarning ilmiy ma’lumotlarni qidirish, tanlash va hayotdagi muhim qarorlar uchun baholash qobiliyatini talab qiladi. Bu qobiliyat shaxsiy, mahalliy yoki global darajadagi ekologik va texnologik masalalarni hal qilishda muhim hisoblanadi. Qarorlar qabul qilish va faoliyatni amalga oshirish uchun ilmiy ma’lumotlarni izlash baholash va undan foydalanish demakdir.

PISA dasturi orqali kompetensiyalarni shakllantirish jarayoni nafaqat o‘quvchilarning bilimlarini, balki ularni o‘z hayotida qo‘llash qobiliyatini ham rivojlantirishga yordam beradi. Bu, kelajak avlodning muvaffaqiyatli va raqobatbardosh bo‘lishi uchun zarur hisoblanadi. Muammoga asoslangan, real hayotdagi vaziyatlarni o‘rganishga qaratilgan metodlarda o‘quvchilarga murakkab masalalarni yechish vazifalari berilib, ularning fikrlash, tahlil qilish va yechim topish ko‘nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Guruhiy, jamoa bo‘lib ishlash o‘quvchilarning o‘zaro hamkorlik qilishini ta’minlovchi yondashuvdir. Guruhda ishlash fikrlash, ijodkorlik va qaror qabul qilish ko‘nikmalarini oshiradi.

O‘quvchilarga o‘z faoliyatining natijalarini baholash imkoniyatini berish va o‘z tajribalarini tahlil qilishni o‘rgatishdir. Bu yondashuv o‘z-o‘zini baholash va o‘zgarishlarga ochiqlikni rivojlantiradi. Onlayn platformalar, simulyatorlar, interaktiv o‘quv dasturlari va o‘quv materiallari orqali o‘quv jarayonini boyitish. Texnologiyalar o‘zgaruvchan dunyo bilan bog‘liq ko‘nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi.

O‘quvchilarga mustaqil tadqiqotlar o‘tkazish va loyiha asosida ish olib borish orqali haqiqatda amaliy ko‘nikmalarni shakllantirish imkoniyatini berish. Bu ularga muammo yechimlarini yaratishga va o‘z bilimlarini amaliyotda qo‘llashga yordam beradi. Rol o‘ynash va simulyatsiya metodlari orqali o‘quvchilarni turli vaziyatlarga ijodiy yondashishga rag‘batlantirish. Bu, shuningdek, ijtimoiy va kommunikativ ko‘nikmalarni rivojlantiradi.

Turli fanlar o‘rtasida bog‘liqlikni kuchaytirish va o‘quvchilarga ko‘p tomonlama ko‘nikmalarni rivojlantirish imkonini berish. Masalan, matematika, fan va san’atni birlashtiruvchi loyihalar yaratish. O‘quvchilar o‘z tajribalarini aks ettirishlariga va o‘z-o‘zini tahlil qilishlariga imkon berish. Bu jarayon, ularni o‘z fikrlarini rivojlantirishga va o‘zgarishlarga ochiq bo‘lishga undaydi. Mahalliy jamiyatlarga yordam berish, ijtimoiy tadbirlarda qatnashish va turli faoliyatlar orqali o‘quvchilarga ijtimoiy mas’uliyat va etika ko‘nikmalarini shakllantirish.

Xulosa qilib aytganda bu usullar PISA kompetensiyalarini shakllantirish jarayonida o‘quvchilarning bilimlarini, ko‘nikmalarini va hayotiy tajribalarini amalda qo‘llashga yordam beradi. Har bir metod o‘ziga xos xususiyatlariga ega bo‘lib, ularni birgalikda qo‘llash orqali o‘quvchi tajribasini yanada boyitish mumkin. O‘quvchilarni PISA xalqaro baholash dasturi doirasida shakllantirilgan topshiriqlar asosida kitobxonlikka o‘rgatish, kitobxonlik madaniyatini shakllantirishga ham erishish mumkin. Shu bilan bir qatorda, o‘quvchilarni erkin va kreativ fikrlash qobiliyatlarini yuksak darajada rivojlantirish va sayqallashga erishish mumkin. Erkin va mustaqil fikrlaydigan yoshlar vatanimiz ertasi, yurtimiz ravnaqi yo‘lida o‘zlarining bilim va tafakkurlari bilan hissa qo‘shmog‘i darkor. Ushbu jarayonlarni amalga oshirishda tizimli ishlarni amalga oshirmoq zarur hisoblanadi.

3-SHO‘BA.

OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYASINI AMALGA OSHIRISH

TA'LIMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING IJOBİY VA SALBIY JIHLTLARI

*Isxoqov Akmaljon Xudoyberdiyevich,
Toshkent gumanitar fanlar universiteti professori
Meliqo'ziev Rustambek Shuxrat o'g'li,
Toshkent gumanitar fanlar universiteti dotsenti,*

Axborot texnologiyalari - bu kompyuter dasturlari, dasturlash tillari, malumotlar, malumotlarni qayta ishlash va saqlashni o'z ichiga olgan tegishli sohalar to'plami. Ya'ni axborot texnologiyalari - raqamli ma'lumotlar ham demakdir. Ushbu texnologiyalar yordamida biz raqamli ma'lumotlarni yaratishimiz, izlashimiz, tahrirlashimiz va shu kabi ishlarni bajarishimiz mumkin. Axborot texnologiyalari bu umumiy tushuncha bo'lib, yuqorida ta'kidlanganidek, bu turli xil sohalarning to'plami sanaladi. Bu to'plam dizaynerlik, arxitektorlik, dasturchilik, kiber xavfsizlik va shu kabi ko'plab sohalarga ega. Ushbu soha kundan kunga jadal suratda rivojlanib bormoqda. Axborot texnologiyasining salbiy va ijobiy jihatlari Tanganing ikki tarafi bo'lganidek, axborot texnologiyalarining ham salbiy ham ijobiy taraflari mavjud.

Salbiy tomonlari. Axborot texnologiyalari (AT) jamiyat va biznes uchun ko'plab foydalar keltirishi bilan birga, ba'zi salbiy taraflari ham mavjud. AT ning salbiy taraflari quyidagilar bo'lishi mumkin:

1. Axborot xavfsizligi. AT orqali saqlangan, qayta ishlangan va uzatilgan ma'lumotlar kiberjinoyatchilar, terrorchilar, raqiblar yoki boshqa noqonuniy guruhlar tomonidan o'g'rılanishi, buzilishi, o'zgartirilishi yoki yo'q qilinishi xavfi bor. Bu esa ma'lumot egasining ishonchini, reputatsiyasini, moliyaviy manfaatlarini yoki hayotiga xavf soluvchi oqibatlariga olib kelishi mumkin.

2. Ijtimoiy aloqalar. AT orqali oson va tezkor muloqot qilish imkoniyati mavjud, lekin bu ham ijtimoiy aloqalarni buzish, yolg'on va noto'g'ri axborotlarni tarqatish, internetda o'z-o'zini ifodalash, internet imkoniyatlaridan noto'g'ri foydalanish kabi muammolarni yaratishi mumkin. Shuningdek, AT orqali ishlash ijtimoiy faollikni kamaytirib, insonlarni yolg'iz va depresiv holatga solishi mumkin.

3. Texnologik qarama-qarshilik. AT ning tez rivojlanishi va yangilanishi natijasida, texnologik qarama-qarshilik yuzaga kelishi mumkin. Bu esa texnologiyadan orqaga qolgan yoki texnologiyani o'rganishga qodir bo'lmagan insonlar uchun kasbiy, ta'limiy yoki ijtimoiy imkoniyatlarni cheklashi mumkin. Shuningdek, texnologik qarama-qarshilik mamlakatlar, mintaqalar yoki sohalar o'rtasida ham kuchli farq yaratishi mumkin.

4. Ekologik muammolar. AT ning keng tarqalishi va foydalanilishi ham ekologik muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Masalan, kompyuterlar, telefonlar,

printerlar va boshqa texnik vositalar ishlab chiqarish, foydalanish va tashlab yuborish jarayonida atmosfera, suv va tuproqni ifloslash, qayta ishlanadigan materiallarni kamaytirish kabi salbiy ta’sirlar yaratishi mumkin.

Ijobiy tomonlari. Axborot texnologiyalari (AT) jamiyat va biznes uchun ko’plab ijobiy jihatlarni o’z ichiga oladi. AT ning ijobiy jihatlari quyidagilar bo’lishi mumkin:

1. Axborotga kirish. AT orqali turli sohalardagi axborotga tezkor va oson kirish imkoniyati mavjud. Bu esa ilm-fan, ta’lim, madaniyat, ijtimoiy aloqa, siyosat, iqtisodiyot va boshqa sohalarda yangiliklarni kuzatish, bilim va ko’nikmalarni oshirish, fikr-mulohazalarni almashish va ishbilarmonlikni rag’batlantirishga yordam beradi.

2. Axborotni saqlash va qayta ishlash. AT orqali katta hajmdagi axborotni raqamli shaklda saqlash, qayta ishlash, tahlil qilish, tartiblash va boshqarish mumkin. Bu esa axborotni sifatli, aniq va samarali tarzda ishlatish, axborot resurslarini kengaytirish, axborotni yo’qolishdan saqlash va axborotni o’zgartirishga qodir bo’lishga imkon yaratadi.

3. Axborotni uzatish. AT orqali axborotni har qanday masofaga, har qanday vaqtda va har qanday usulda uzatish mumkin. Bu esa muloqot va hamkorlikni oshirish, axborotni tez va xavfsiz tarzda tarqatish, axborotni keng jamoalarga yetkazish va axborotni turli formatlarda ko’rsatishga imkon beradi.

4. Axborotni ishlab chiqarish. AT orqali yangi axborotni yaratish, sintezlash, generatsiya qilish va ijodiylikni namoyish etish mumkin. Bu esa axborotni boyitish, axborotni yangi sohalarga kengaytirish, axborotni yangi maqsadlar uchun qo’llash va axborotni o’zgacha ifodalashga imkon beradi.

Axborot texnologiyalarini ta’lim tizimidagi o’rni, ijobiy va salbiy jihatlari

Axborot texnologiyalari ta’lim tizimida juda muhim ahamiyatga ega, chunki ular ta’lim jarayonini sifatli, samarali va zamonaviy qilishga yordam beradi. Axborot texnologiyalari ta’lim tizimida quyidagi yo’llarda qo’llaniladi:

1. Ta’lim jarayonlarida multimedia vositalaridan foydalanish, bu talabalarga xilma-xil axborot turlarini integratsiya qilgan o’quv materiallaridan foydalaniladi.

2. Ta’lim jarayonlarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish, bu talabalarga interaktiv muloqot, o’z-o’zini baholash, o’zlashtirish va amaliyot imkoniyatlarini beradi.

3. Ta’lim muassasalari uchun elektron axborot ta’lim tizimini yaratish, bu talabalarga o’zlarining o’quv jarayonlarini boshqarish, o’quv fanlarini tanlash, o’quv resurslariga kirish va o’zlarining natijalarini kuzatish imkoniyatini beradi.

4. Axborot ta’lim texnologiyalari fanlarini o’qitish, bu talabalarga zamonaviy axborot texnologiyalarini yaratish, ishlatish va rivojlantirishga doir ilg’or bilimlar va mahoratlar beradi.

Axborot texnologiyalari ta’lim tizimida talabalarning kreativ, innovatsion va intellektual qobiliyatlarini oshirishga ham hissa qo’shadi. Ular ta’limning barcha sohalarida talabalarga yangi imkoniyatlar va yo’nalishlar ochadi.

Axborot texnologiyalari ta’lim tizimida ko’p foydali jihatlari bor, lekin ba’zi salbiy jihatlari ham mavjud. Axborot texnologiyalari ta’lim tizimida quyidagi salbiy jihatlarni ajratish mumkin:

1. Axborot texnologiyalari ta’lim jarayonida o’qituvchi va talaba o’rtasidagi shaxsiy aloqa va munosabatni kamaytirishi mumkin. Bu esa talabalarning pedagogik yordamga ehtiyoji va o’qituvchining pedagogik mahoratini pasaytirishi mumkin.

2. Axborot texnologiyalari ta’lim jarayonida talabalarning o’z-o’zini boshqarish, o’zlashtirish va mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini kamaytirishi mumkin. Bu esa talabalarning mustaqil o’rganish va hal qilish malakalarini buzishi mumkin.

3. Axborot texnologiyalari ta’lim jarayonida talabalarning axborotga qarshi tanqidiy yondashuvini yo’qotishi mumkin. Bu esa talabalarning axborotni tekshirish, tahlil qilish va baholash qobiliyatlarini kamaytirishi mumkin.

4. Axborot texnologiyalari ta’lim jarayonida talabalarning axborotning manbai va sifatiga qarshi bo’lgan ishonchini pasaytirishi mumkin. Bu esa talabalarning axborotni noto’g’ri, noqulay yoki zararli manbalaridan olishi mumkin. 5. Axborot texnologiyalari ta’lim jarayonida talabalarning axborotning miqdorini va turini nazorat qilishda qiyinchilik tug’dirishi mumkin.

Shunday qilib, axborot texnologiyalari ta’lim tizimida salbiy jihatlari ham mavjud, lekin ularni bartaraf etish yoki kamaytirish uchun o’qituvchilar va talabalar o’zaro hamkorlik qilishi, axborot texnologiyalaridan oqilona va samarali foydalanishi, axborotni tanlash, tekshirish, tahlil qilish va baholash qobiliyatlarini rivojlantirishi zarur.

Maqola axborot texnologiyalari sohasidagi ijobiy va salbiy jihatlar to’g’risida olib borilgan ilmiy tahlilni yoritadi. Salbiy jihatlar, masalan, axborot xavfsizligi, ijtimoiy aloqalar, texnologik qarama-qarshilik, ekologik muammolar kabi muammolarni ko’rsatadi. Ijobiy jihatlar esa axborot texnologiyalarining ta’lim tizimida o’z o’rni, ilmiy va tadqiqot sohaslarida foydalanilishi, yangi axborotlar yaratilishi va saqlanishi, shuningdek, axborotni o’rganish va o’zlashtirish uchun muhimlikni bildiradi. Maqolada ayni paytda axborot texnologiyalarining salbiy jihatlari kamaytirish uchun taklif etiladigan tashabbuslar ham taqdim etilgan. Shu bilan birga, maqola axborot texnologiyalari sohasidagi muammolar va ularni hal qilishda o’rganuvchilarni hamkorlik va amaliyotga chaqirishga yo’riqnoma beradi.

OLIY TA’LIM JARAYONIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH VA UNING ISTIQBOLLARI

*Tursunova Aziza Xoshimovna,
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali katta o’qituvchisi*

*Isomiddinov Ma’ruf Umid o’g’li,
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali o’qituvchisi*

Mamlakatimizda zamonaviy axborot –kommunikatsiya texnologiyalarning ta’lim, ishlab chiqarish sohaslariga kirib borishi kadrlar tayyorlash tizimini zamonaviy talablar asosida takomillashtirishni talab etmoqda. Ta’lim oluvchilarning kasbiy va shaxsiy kompetensiyalarini shakllantirish borasidagi muammolarni bartaraf etish

uchun, talabalarning shaxsiy ta’lim trayektoriyasini belgilashga doir shart-sharoitlar yaratish, ta’limni individuallashtirish, ta’lim jarayoniga o’qitishning zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositalarini joriy etish hamda ilg’or xorijiy tajribalarni qo’llagan holda o’quv jarayonini tashkil qilish muhim ahamiyat kasb etadi

Ilg’or rivojlangan xorijiy oliy ta’lim muassasalari va ilmiy tadqiqot muassasalarida ta’lim berishning yangi metodlari va shakllarini joriy etish, elektron ta’lim resurslari, masofaviy ta’lim shakllari, ochiq ta’lim resurslari, elektron ta’lim mahsulotlaridan foydalanish bo’yicha tadqiqotlar amalga oshirilmoqda.

Raqamli ta’lim muhitida o’quv jarayonini zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda amalga oshirish, o’qituvchi ishining muvaffaqiyatini ko’rsatuvchi asosiy mezon sifatida baholangan.

Mamlakatimizda ta’limni raqamlashtirish, ta’lim jarayoniga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo’llash, masofadan o’qitish texnologiyalarini qo’llash muammolari, bo’lajak mutaxassislarning ilmiy dunyoqarashni rivojlantirishning o’ziga xos metodik jixatlarini ishlab chiqish, mutaxassislar tayyorlashda innovatsion-pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalardan foydalanib ta’lim sifatini oshirish, axborot kommunikatsiya texnologiyalari sohasiga tegishli fanlarni multimediyali o’qitish, o’qitishda ma’lumotni vizual idrok etishning psixologik asoslanishi, ta’lim sohasiga integrallashgan o’qitish tizimlarini qo’llash metodikasini takomillashtirishga qaratilgan tadqiqotlar bilan mamlakatimiz olimlaridan A.Abduqodirov, M.Aripov, A.R.Aripdjanova, U.SH.Begimqulov, N.A.Muslimov, F.M.Zakirova, Q.O.Mustafayev, R.G.Isyanov, N.Tayloqov, N.A.Kayumova, M.E.Mamarajabov, N.D.Mamatov, Q.T.Olimov, Sh.Pozilova, N.Raximov, B.M.Suropov, S.Tursunov, F.H.G’affarov, T.Shoyardonov, U.Yuldashev, A.Hayitovlar tadqiqot ishlarini olib borganlar. Mamlakatimizda axborot texnologiyalari sohasida mutaxassislarni kasbga tayyorlash va qayta tayyorlash tizimining samaradorligini oshirish bo’yicha amalga oshirilayotgan islohotlar, davlat organlari va tarmoq tashkilotlarini malakali IT-mutaxassislar bilan ta’minlash uchun mustahkam zamin yaratmoqda. Bo’lajak mutaxassislarni faol ijodiy fikrlovchi, izlanuvchan, kerakli axborotlarni mustaqil ravishda izlab topuvchi va ularni o’z amaliy faoliyatida qo’llay oluvchi mutaxassislar qilib tayyorlash tizimini samarali tashkil etishda ularning axborot-kommunikativ kompetensiyalariga alohida e’tibor qaratish zarur hisoblanadi.

Ta’lim rivojlantirish doirasida ta’lim jarayoni ishtirokchilarining o’zaro hamkorligini amalga oshirishning innovatsion shakllari, usullari va texnologiyalarini faol izlash ta’limni raqamlashtirish asosida olib borilmoqda. Bunday ta’lim muhitida o’quv jarayonining markazida raqamli texnologiyalaridan foydalangan holda amalga oshiriladigan pedagogik o’zaro ta’sir yotadi. Ko’plab tadqiqotchilar tomonidan ta’lim sohasida raqamli o’zaro aloqalarni amalga oshirish faol o’rganilmoqda. Raqamlashtirilgan ta’lim yangi vositalar va eng so’nggi ta’lim texnologiyalardan faol foydalanishni ta’minlaydi, ta’lim jarayoni ishtirokchilari o’rtasidagi o’zaro munosabatlarning yangi modellarini amalga oshirishga hissa qo’shadigan didaktik ta’lim vositalaridan foydalangan holda o’qitishning yangi

shakllari va usullarini joriy etadi. Ta’lim muassasalarida raqamli texnologiyalar asosida elektron ta’lim jarayonini tashkil etish bo’lajak muxandis-pedagoglarni zamonaviy ta’lim texnologiyalari va o’quv qo’llanmalaridan foydalanishda maqsadli tayyorlashga hamda ularni raqamli kompetensiyalarini rivojlantirishga katta xizmat qiladi.

Ta’lim jarayonini raqamlashtirish, bir tomondan ta’lim jarayoni va uning elementlari, ikkinchi tomondan esa, ta’lim jarayonida foydalaniladigan raqamli texnologiyalar va vositalarining o’zaro chuqur o’zgartirilishini ifodalaydi. Ta’lim jarayonini o’zgartirish maqsadi – bu raqamli iqtisodiyot talablariga javob beruvchi va raqamli texnologiyalarning didaktik salohiyatini imkon qadar to’liq ishlatilishini ta’minlovchi moslashuvchan ta’lim tizimini yaratish hisoblanadi.

Oliy ta’limda ta’lim jarayonini raqamlashtirishdan kutilgan eng muhim ta’limiy natijalar raqamli texnologiyalarning imkoniyatlarini aniqlash va ulardan imkon darajasida to’liq foydalanishdan iboratdir.

O’SMIRLARDA SHAXSIY AXBOROTLARNI XAVFSIZLIGINI TA’MINLASH BO’YICHA KO’NIKMALARINI SHAKLLANTIRIB BORISHNING AHAMIYATI

*Meliqo’ziev Rustambek Shuxrat o’g’li,
Toshkent gumanitar fanlar universiteti dotsenti*

*Meliqo’ziev Murodbek Shuxrat o’g’li,
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU magistranti.*

Axborot xavfsizligi – bu axborotlarning ishonchliligi, yaxlitligi va maxfiyligini ta’minlashga qaratilgan chora-tadbirlar, usullar va vositalar to’plamidir. Axborot xavfsizligi tizimi, shaxsiy, moliyaviy, tijorat, davlat yoki boshqa turdagi axborotlarning ruxsatsiz kirishdan, o’g’irlashdan, o’zgartirishdan, yo’qolishdan va zarar ko’rishdan himoya qilinishini ta’minlaydi.

Axborot xavfsizligining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

1. Maxfiylik: Axborotning faqat ruxsat etilgan shaxslar tomonidan o’qilishi va ishlatilishini ta’minlash. Maxfiylikni buzish, shaxsiy yoki tijorat ma’lumotlarining noma’lum shaxslar qo’lida bo’lishiga olib kelishi mumkin.

2. Yaxlitlik: Axborotning to’g’ri, ishonchli va o’zgartirilmazligini ta’minlash. Yaxlitlikni buzish, ma’lumotning tasodifiy yoki qasddan o’zgartirilishi yoki yo’qolishi mumkin.

3. Javobgarlik: Axborot tizimlari va resurslari tomonidan amalga oshirilgan harakatlarning to’g’ri va aniq qayd etilishi va kuzatilishi. Bu foydalanuvchilarning faoliyatini nazorat qilish va tekshirish imkonini beradi.

Shaxsiy axborotlarning xavfsizligi — bu shaxsning shaxsiy ma’lumotlarining, masalan, ism, manzil, telefon raqami, email manzili, kredit karta ma’lumotlari, pasport raqami va boshqa shaxsiy axborotlarning ruxsatsiz kirishdan, o’g’irlashdan, taqdim etishdan yoki noxush maqsadlarda foydalanishdan himoya qilish jarayonidir. Shaxsiy axborotlarning xavfsizligi — bu ma’lumotlarni himoya qilish va tasodifiy yoki qasddan noxush natijalardan saqlanishning muhim qismidir.

Shaxsiy axborotlarning xavfsizligining ahamiyati quyidagilardan iborat:

Shaxsiy axborotlarga bo’lgan tahdidlar — bu shaxsiy ma’lumotlar (ism, manzil, telefon raqami, email, kredit karta ma’lumotlari va boshqalar)ning ruxsatsiz foydalanilishi, o’g’irlanishi, o’zgartirilishi yoki buzilishi bilan bog’liq bo’lgan xavf-xatarlar to’plamidir. Ushbu tahdidlar texnologiyaning rivojlanishi bilan yanada kengayib bormoqda, chunki onlayn va raqamli tizimlar doimiy ravishda kengaymoqda va shaxsiy axborotlarni himoya qilish dolzarb masalalarga aylanmoqda.

1. Maxfiylikni ta’minlash: Shaxsiy ma’lumotlar odamlarning xususiy hayoti bilan bog’liq bo’lib, ularning nomaqbul qo’llanishi yoki tarqalishi noxush oqibatlariga olib kelishi mumkin. Masalan, shaxsiy ma’lumotlar o’g’irlanganida, identifikatsiya o’g’irliklari (identity theft), firibgarliklar va boshqa noqonuniy harakatlar sodir bo’lishi mumkin.

2. Kiberhujumlar va phishing: Shaxsiy ma’lumotlar kiberxurujlar yoki phishing orqali o’g’irlanishi mumkin. Agar bu ma’lumotlar noto’g’ri qo’llanilsa, bu moliyaviy yo’qotishlarga, shaxsiy hayotning buzilishiga va hatto boshqaruvdagi ma’lumotlarning noto’g’ri ishlatilishiga olib kelishi mumkin.

3. Shaxsiy huquqlarni himoya qilish: Har bir insonning shaxsiy axborotlarini boshqalarga ochiq tarzda taqdim etmasdan, o’z huquqlarini himoya qilish zarur. Shaxsiy axborotlar xavfsizligi — bu shaxsning qonuniy huquqlari va xususiyati.

Shaxsiy axborotlarga bo’lgan asosiy tahdidlar:

1. Identifikatsiya o’g’irligi (Identity Theft)

• Identifikatsiya o’g’irligi shaxsiy axborotlarni, masalan, kredit karta raqamlari, pasport ma’lumotlari yoki ijtimoiy xavfsizlik raqamini o’g’irlashni o’z ichiga oladi. Bu tahdid, jinoyatchilar tomonidan shaxsning kimligini olish va undan noqonuniy maqsadlarda foydalanishga olib keladi.

• Firibgarlik, moliyaviy yo’qotishlar, nomuqarrar kredit tarixining yomonlashuvi.

2. Phishing (Fiksion hujumlar)

• Phishing hujumlari odatda zararli elektron pochta xabarlar yoki soxta veb-saytlar orqali amalga oshiriladi. Bu hujumlar foydalanuvchilardan shaxsiy ma’lumotlarni, masalan, parollar yoki kredit karta raqamlarini olishni maqsad qiladi.

• Soxta saytlar yoki xabarlar orqali ma’lumotlarni o’g’irlash, pul o’g’irliklari.

3. Kiberxurujlar (Cyberattacks)

• Kiberxurujlar, masalan, viruslar, troyanlar, wormlar yoki ransomware (malumotlarni qulflash dasturlari) orqali amalga oshiriladi. Ushbu hujumlar shaxsiy axborotlarni o’g’irlash, tizimni o’zgartirish yoki ma’lumotlarni yo’qotishga olib kelishi mumkin.

• Ma’lumotlar buzilishi, yo’qolishi yoki o’g’irlanishi, tizimlar va qurilmalarning ishlashdan chiqishi.

4. Kiberbullying (Onlayn bullying)

• Kiberbullying onlayn vositalar orqali (ijtimoiy tarmoqlar, forumlar va boshqalar) amalga oshiriladi va u odamlarning shaxsiy ma’lumotlarini yomon niyat bilan oshkor qilishni o’z ichiga oladi.

• Ruhiy va jismoniy ta’sir, shaxsiy ma’lumotlarning noxush maqsadlarda ishlatilishi.

5. Soxta veb-saytlar va soxta ilovalar (Fake Websites and Apps)

• Internetda soxta veb-saytlar yoki ilovalar, haqiqiy xizmatlarni taqlid qilib, foydalanuvchilardan shaxsiy ma’lumotlarini olishga harakat qiladi. Bunday saytlar foydalanuvchi ismini, parolni yoki bank kartasi ma’lumotlarini o’g’irlash uchun ishlatiladi.

• Shaxsiy axborotlarni o’g’irlash, firibgarlik, hisoblardan pul o’g’irlash.

6. DDoS hujumlar (Distributed Denial of Service)

• DDoS hujumlari tarmoqni ishdan chiqarish maqsadida amalga oshiriladi. Bunda ko’plab kompyuterlardan bitta serverga qilingan xujumlar orqali tizimga kirish imkoniyati to’siladi. Bunday hujumlar yordamida, foydalanuvchining shaxsiy ma’lumotlari yoki kompaniya tizimlari zarar ko’rishi mumkin.

• Tizimlar ishlashdan chiqishi, maxfiy ma’lumotlarga kirishning oldini olish.

7. Insayder tahdidi (Insider Threat)

• Insayder tahdidi — bu korxonada yoki tashkilot ichidan kelib chiqadigan xavf bo’lib, xodimlar yoki xizmat ko’rsatuvchi tashkilotlar tomonidan shaxsiy yoki tijorat ma’lumotlarini noto’g’ri qo’llash yoki o’g’irlashni anglatadi.

• Ma’lumotlarning noqonuniy tarqatilishi, korxonaning moliyaviy zarar ko’rishi, xodimlarning noto’g’ri harakatlari.

8. Soxta ijtimoiy tarmoqlar va ilovalar orqali o’g’irlik

• Ijtimoiy tarmoqlarda yoki onlayn ilovalarda ishlatiladigan soxta profillar va sahifalar yordamida foydalanuvchilarni aldash va ularning shaxsiy axborotlarini olish.

• Firibgarlik, nomaqbul reklamalar, shaxsiy ma’lumotlarning o’g’irlanishi.

9. Jismoniy o’g’irlik va zararli dasturlar

• Kompyuter, telefon yoki boshqa qurilmalardan shaxsiy axborotlarni o’g’irlash maqsadida jismoniy xavf-xatarlar, masalan, portativ qurilmalar orqali zararli dasturlarni o’rnatish.

• Shaxsiy axborotlarning o’g’irlanishi, qurilmalarni ishga solib bo’lmasligi.

Shaxsiy axborotlarni himoya qilish uchun tavsiyalar:

1. Kuchli va maxfiy parollar yaratish: Har bir hisob uchun alohida va murakkab parollarni ishlatish.

2. Ikki faktorlu autentifikatsiyani (2FA) qo’llash: Shaxsiy ma’lumotlarga kirish uchun qo’shimcha xavfsizlikni ta’minlash.

3. Xavfsiz tarmoqlardan foydalanish: Jamoat Wi-Fi tarmoqlarida shaxsiy ma’lumotlarni uzatmaslik va VPN (Virtual Private Network)dan foydalanish.

4. Soxta saytlarni va xabarlarini tekshirish: Phishing va soxta saytlarni aniqlash uchun URL manzillarini va saytning xavfsizlik sertifikatini tekshirish.

5. Ma’lumotlarni shifrlash: Muammolar yuzaga kelmasligi uchun ma’lumotlarni shifrlash orqali himoya qilish.

6. Xavfsizlik dasturlarini o’rnatish: Zararli dasturlarni aniqlash va ularga qarshi kurashish uchun antivirus va xavfsizlik tizimlarini o’rnatish.

Shaxsiy axborotlarga bo’lgan tahdidlar har doim yangi va ilg’or texnologiyalar bilan rivojlanib bormoqda. Shuning uchun, shaxsiy ma’lumotlarning xavfsizligini ta’minlash uchun foydalanuvchilar doimo ehtiyotkor bo’lishi, kiberxavfsizlik

choralarini qo’llashi va o’zlarini onlayn tahdidlardan himoya qilish uchun zarur bilimlarga ega bo’lishlari kerak.

Shaxsiy axborotlarni himoya qilishning asosiy usullari:

1. Kuchli va murakkab parollar yaratish

• Shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilishda birinchi qadam — kuchli va murakkab parollardan foydalanishdir. Parolni faqat siz bilishingiz kerak. Parolda kichik va katta harflar, raqamlar va maxsus belgilarni aralashtirish tavsiya etiladi.

• Parolni yangilash: Parolni muntazam ravishda yangilab turish kerak. Bir xil paroldan ko’p muddat foydalanish xavf tug’diradi.

• Parollarni boshqarish vositalari: Agar ko’p parollarni eslab qolish qiyin bo’lsa, parol menejerlaridan foydalanish mumkin.

2. Shifrlash (Encryption)

• Shaxsiy axborotlarni saqlashda yoki uzatishda shifrlash texnologiyalaridan foydalanish. Shifrlash ma’lumotni o’zgartirib, ruxsatsiz shaxslar uchun tushunarsiz qiladi. Bu, masalan, elektron pochta xabarlarini, moliyaviy tranzaksiyalar va boshqa shaxsiy axborotlarga nisbatan xavfsizlikni ta’minlashda qo’llaniladi.

3. Ikki faktorlu autentifikatsiya (2FA)

• Ikki faktorlu autentifikatsiya tizimi, foydalanuvchidan parol bilan birgalikda ikkinchi xavfsizlik qadamini talab qiladi (masalan, telefon orqali yuborilgan kod). Bu tizim, hatto parol o’g’irlangan taqdirda ham, hisobni qo’riqlashga yordam beradi.

4. Maxfiylikni saqlash va shaxsiy ma’lumotlarni oshkor qilmaslik

• Shaxsiy ma’lumotlarni ijtimoiy tarmoqlarda yoki internetda baham ko’rishda ehtiyot bo’lish kerak. Agar kimdir sizni noma’lum platformada so’roq qilsa, shaxsiy ma’lumotlaringizni oshkor qilishdan saqlaning.

• Tarmoqlarda maxfiylik sozlamalari: Ijtimoiy tarmoqlarda o’z profillarini sozlash va faqat ishonchli do’smlar yoki tashkilotlar bilan ma’lumot almashish kerak.

5. Xavfsiz tarmoqlardan foydalanish

• Jamoat Wi-Fi tarmoqlari: Ommaviy Wi-Fi tarmoqlaridan foydalanish xavfli bo’lishi mumkin, chunki ularda axborot uzatish osonlik bilan o’g’irlanishi mumkin. Shuning uchun, faqat ishonchli va xavfsiz tarmoqlarda ishlash tavsiya etiladi.

• VPN (Virtual Private Network): Shaxsiy va maxfiy ma’lumotlarni internet orqali uzatishda VPN yordamida tarmoqni himoya qilish mumkin.

6. Xavfsiz web-saytlardan foydalanish

• Internetda xavfsiz saytlardan foydalanish zarur. Web-saytlarning URL manzili "https://" bilan boshlanishi kerak. Bu ma’lumotlar uzatiladigan saytning shifrlanganligini anglatadi.

• Fayllarni ochishda ehtiyot bo’lish: Elektron pochta orqali yuborilgan noma’lum fayllar yoki havolalarga bosmaslik kerak, chunki ular zararli dasturlarni o’rnatishi mumkin.

7. Zaxira nusxalarini yaratish

• Shaxsiy axborotlar, masalan, fotosuratlar, videolar va hujjatlar uchun muntazam ravishda zaxira nusxalarini yaratish zarur. Bu, ma’lumotlar yo’qolishi yoki zarar ko’rgan taqdirda ularga qayta kirishni ta’minlaydi.

8. Kiberxavfsizlikni o’rganish

• Internetda qanday xavf-xatarlar mavjudligini bilish va ularga qarshi kurashish uchun kiberxavfsizlik haqida ma’lumot olish zarur. Shaxsiy axborotlarni himoya qilishda asosiy qoidalar va xavfsizlik choralarini o’rganish, foydalanuvchilarni onlayn tahdidlarga qarshi ogohlantirish muhimdir.

Shaxsiy axborotlarning xavfsizligi har bir insonning o’ziga bo’lgan mas’uliyatidir. Internet va texnologiyalar rivojlanib borayotgan bir vaqtda, shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish, kiberxavfsizlikni ta’minlash va o’z axborotlarimizni zararli foydalanishlardan saqlash zarur. Yuqoridagi usullarni qo’llash orqali, har bir inson o’z ma’lumotlarini himoya qilishda samarali chora-tadbirlarni ko’rishi mumkin. Shaxsiy axborotlarning xavfsizligini ta’minlash nafaqat o’z xavfsizligimizni, balki raqamli dunyoda huquqlarimizni himoya qilishni anglatadi.

Mamlakatimizda axborot xavfsizligi va shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish sohasida bir qator qonunlar va tashkiliy-huquqiy chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Masalan, O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-yanvardagi Oliy Majlisga Murojaatnomasida inson huquqlarini himoya qilishning qonunchilik va tashkiliy-huquqiy bazasini mustahkamlash, shuningdek, xalqaro standartlarni milliy qonunchilikka implementatsiya qilish vazifalari belgilangan. Shuningdek, 2020-yilda O’zbekiston Respublikasining Inson huquqlari bo’yicha Milliy strategiyasi doirasida xalqaro tashkilotlarning tavsiyalarini amalga oshirishga qaratilgan milliy harakat rejalari ishlab chiqilgan. Biroq, shaxsiy ma’lumotlarning daxlsizligi bilan bog’liq jinoyatlar bo’yicha aniq statistik ma’lumotlarning yo’qligi sababli, bu sohada amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarning samaradorligini baholash qiyin. Shaxsiy ma’lumotlarning daxlsizligini ta’minlash bo’yicha ko’nikmalarni shakllantirishning ahamiyati katta. Bu nafaqat shaxsiy xavfsizlikni ta’minlash, balki jamiyatda axborot xavfsizligi madaniyatini rivojlantirishga ham xizmat qiladi.

Shaxsiy ma’lumotlarga bo’lgan tahdidlar turli shakllarda bo’lishi mumkin, jumladan:

- Identifikatsiya o’g’irligi: shaxsning kimligini o’g’irlash orqali firibgarlik qilish.
- Phishing hujumlari: soxta elektron pochta yoki veb-saytlar orqali shaxsiy ma’lumotlarni olish.
- Kiberhujumlar: zararli dasturlar orqali tizimlarga kirish va ma’lumotlarni o’g’irlash.
- Kiberbullying: onlayn muhitda shaxsiy ma’lumotlarni tarqatish orqali shaxsni tahqirlash.
- Soxta veb-saytlar va ilovalar: foydalanuvchilarni aldash orqali shaxsiy ma’lumotlarni olish.
- DDoS hujumlari: tizimlarni ishdan chiqarish orqali ma’lumotlarga kirishni bloklash.
- Insayder tahdidi: tashkilot ichidagi xodimlar tomonidan shaxsiy ma’lumotlarni o’g’irlash.
- Jismoniy o’g’irlik va zararli dasturlar: qurilmalarni o’g’irlash yoki zararli dasturlarni o’rnatish orqali ma’lumotlarni olish.

Shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish uchun kuchli parollar yaratish, ikki faktorlu autentifikatsiyani qo’llash, xavfsiz tarmoqlardan foydalanish, soxta saytlarni tekshirish va xavfsizlik dasturlarini o’rnatish kabi choralar muhimdir. Shaxsiy ma’lumotlarga bo’lgan tahdidlar har doim yangi va ilg’or texnologiyalar bilan rivojlanib bormoqda. Shuning uchun, shaxsiy ma’lumotlarning xavfsizligini ta’minlash uchun foydalanuvchilar doimo ehtiyotkor bo’lishi, kiberxavfsizlik choralarini qo’llashi va o’zlarini onlayn tahdidlardan himoya qilish uchun zarur bilimlarga ega bo’lishlari kerak.

O’zbekistonda kiberjinoyatlar soni so’nggi yillarda sezilarli darajada oshgan. Quyida 2020-yildan 2023-yilgacha bo’lgan davrda kiberjinoyatlar soni va ularning turlari bo’yicha statistik ma’lumotlar keltirilgan(1-jadval):

1-jadval.

Kiberjinoyatlarning statistik tahlili

Yil	Kiberjinoyatlar soni	Firibgarlik va o’g’irlik jinoyatlari (%)
2020	2 000	60%
2021	3 000	65%
2022	4 000	70%
2023 (11 oy)	5 500	70%

2023-yilning 11 oyida 5 500 ta kiberjinoyat sodir etilgan bo’lib, shundan 70% bank kartalari bilan bog’liq firibgarlik va o’g’irlik jinoyatlari hisoblanadi. Shuningdek, 2024-yilda kiberjinoyatlardan moliyaviy zarar 5 trillion dollarga yetishi kutilmoqda. Bu statistikalar kiberjinoyatchilikning jiddiy muammo ekanligini va unga qarshi kurashish zarurligini ko’rsatadi.

Kiberjinoyatlar bilan bog’liq asosiy tahdidlar quyidagilardan iborat:

- Bank kartalari bilan bog’liq firibgarlik va o’g’irlik: foydalanuvchilarning bank kartalari ma’lumotlarini o’g’irlash va noqonuniy foydalanish.
- Phishing hujumlari: soxta elektron pochta yoki veb-saytlar orqali shaxsiy ma’lumotlarni olish.
- Kiberhujumlar: zararli dasturlar orqali tizimlarga kirish va ma’lumotlarni o’g’irlash.
- Kiberbullying: onlayn muhitda shaxsiy ma’lumotlarni tarqatish orqali shaxsni tahqirlash.
- Soxta veb-saytlar va ilovalar: foydalanuvchilarni aldash orqali shaxsiy ma’lumotlarni olish.
- DDoS hujumlari: tizimlarni ishdan chiqarish orqali ma’lumotlarga kirishni bloklash.
- Insayder tahdidi: tashkilot ichidagi xodimlar tomonidan shaxsiy ma’lumotlarni o’g’irlash.
- Jismoniy o’g’irlik va zararli dasturlar: qurilmalarni o’g’irlash yoki zararli dasturlarni o’rnatish orqali ma’lumotlarni olish.

Shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish uchun kuchli parollar yaratish, ikki faktorlu autentifikatsiyani qo’llash, xavfsiz tarmoqlardan foydalanish, soxta saytlarni tekshirish va xavfsizlik dasturlarini o’rnatish kabi choralar muhimdir.

Shaxsiy ma’lumotlarga bo’lgan tahdidlar har doim yangi va ilg’or texnologiyalar bilan rivojlanib bormoqda. Shuning uchun, shaxsiy ma’lumotlarning xavfsizligini ta’minlash uchun foydalanuvchilar doimo ehtiyotkor bo’lishi, kiberxavfsizlik choralari qo’llashi va o’zlarini onlayn tahdidlardan himoya qilish uchun zarur bilimlarga ega bo’lishlari kerak.

Shaxsiy axborotlarni xavfsizligini ta’minlash bo’yicha ko’nikmalarini shakllantirish bosqichlari ilmiy yondashuvda to’liq va tizimli tarzda ko’rib chiqilishi kerak. Bu jarayonni quyidagi bosqichlarga ajratish mumkin:

1. Fahm qilish va xabardorlikni oshirish (Awareness)

Bu bosqichda asosiy maqsad shaxsiy axborotlarning ahamiyatini tushuntirish va xavf-xatarlar to’g’risida xabardorlikni oshirishdir. O’quvchilar, o’smirlar va umumiy foydalanuvchilar o’z ma’lumotlarini qanday qilib xavfsiz saqlashlari kerakligini o’rganishlari kerak.

Zarur bo’lgan chora-tadbirlar quyidagilar:

- Treninglar, seminarlar va kurslar o’tkazish.
 - Maxfiylik va axborot xavfsizligi haqida bilimlarni oshirish.
 - Ijtimoiy tarmoqlarda xavfsizlik bo’yicha maxsus xabarnomalar va tavsiyalar.
2. Tizim va qurilmalarni himoya qilish (Protection)

Shaxsiy axborotlarning xavfsizligini ta’minlash uchun tizimlar va qurilmalar xavfsizligi ustida ishlash zarur. Bu bosqichda maqsad foydalanuvchilarning qurilmalarini (kompyuterlar, telefonlar, planshetlar) va tizimlarini himoya qilish, zararli dasturlar va kiberhujumlardan saqlashdir.

Zarur bo’lgan chora-tadbirlar quyidagilar:

- Antivirus va xavfsizlik dasturlarini o’rnatish.
- Shifrlash (data encryption) texnologiyalaridan foydalanish.
- Zararlangan va soxta veb-saytlardan saqlanish.
- Kiberhujumlarga qarshi oldini olish choralari (firewall, VPN xizmatlari).

3. Parollar va autentifikatsiya xavfsizligi (Password and Authentication Security)

Parollarni xavfsiz saqlash va autentifikatsiya jarayonlarini mustahkamlash shaxsiy axborotlarni himoya qilishning muhim jihatlaridan biridir.

Zarur bo’lgan chora-tadbirlar quyidagilar:

○ Murakkab va uzun parollar yaratish (8-12 belgi, raqamlar, maxsus belgilar, harflar).

○ Ikki faktorlu autentifikatsiyani (2FA) amalga oshirish.

○ Parollarni muntazam ravishda yangilash.

○ Bir xil parollarni turli tizimlar va hisoblarda ishlatmang.

4. Ma’lumotlarni ehtiyotkorlik bilan boshqarish (Data Management and Handling)

Shaxsiy ma’lumotlarni to’g’ri va xavfsiz boshqarish kerak. Bu bosqichda foydalanuvchilarni shaxsiy axborotlarni qanday boshqarish, ularni qanday saqlash va ularga qanday kirishni cheklash kerakligini o’rgatish lozim.

Zarur bo’lgan chora-tadbirlar quyidagilar:

○ Foydalanuvchilarni ma’lumotlarni minimallashtirishga o’rgatish (faqat zarur ma’lumotlarni taqdim etish).

- o Ma’lumotlarni faqat xavfsiz joylarda saqlash (shifrlangan qurilmalar).
- o Keraksiz ma’lumotlarni o’chirib tashlash yoki to’g’ri yo’l bilan yo’q qilish.

5. Xavfsizlikni baholash va tahlil qilish (Evaluation and Risk Assessment)

Bu bosqichda xavf-xatarlarni aniqlash va xavfsizlikni baholash jarayonlarini amalga oshirish muhimdir. Buning uchun muntazam ravishda xavfsizlik auditlari va tahlillari o’tkazilishi kerak.

Zarur bo’lgan chora-tadbirlar quyidagilar:

- o Xavfsizlik tizimlarini tekshirish va xatoliklarni aniqlash.
- o Yangi xavf-xatarlar va zaifliklarni aniqlash uchun skanerlash va testlar o’tkazish.
- o Shaxsiy axborotlarni himoya qilishni kuchaytirish uchun tahlil va yangilanishlar kiritish.

6. Onlayn xavfsizlik madaniyatini rivojlantirish (Cybersecurity Culture)

Bu bosqichda maqsad — onlayn xavfsizlikni yuksaltirish va jamiyatda xavfsizlik madaniyatini rivojlantirishdir. Bu jarayonni amalga oshirishda, jamiyatni, ayniqsa yoshlarni, onlayn xavfsizlikni o’z hayotlarining ajralmas qismi sifatida qabul qilishga o’rgatish kerak.

Zarur bo’lgan chora-tadbirlar quyidagilar:

- o Internetda xavfsizlik qoidalarini o’rganish va amalda qo’llash.
- o Onlayn xavfsizlik madaniyatini o’rgatish uchun ta’lim dasturlari va kurslar o’tkazish.
- o Foydalanuvchilarni ijtimoiy tarmoqlarda shaxsiy axborotlarni himoya qilishga o’rgatish.

7. Foydalanuvchilarni muntazam ravishda o’qitish va yangilash (Continuous Learning and Updates)

Shaxsiy axborotlarning xavfsizligini ta’minlash bo’yicha ko’nikmalarni doimiy ravishda yangilab borish zarur. Yangi xavf-xatarlar va texnologiyalarga doimiy ravishda moslashish kerak.

Zarur bo’lgan chora-tadbirlar quyidagilar:

- o Foydalanuvchilarni xavfsizlik yangiliklari haqida xabardor qilish.
- o Axborot xavfsizligi bo’yicha yangilangan kurslar va treninglar o’tkazish.
- o Xavfsizlikka oid yangi metodlarni o’rganish va amaliyotga joriy etish.

Quyidagi jadvalda shaxsiy axborotlarni xavfsizligini ta’minlash bo’yicha ko’nikmalarni shakllantirishning asosiy bosqichlari va ularga tegishli chora-tadbirlar keltirilgan(2-jadval). Bu jadvalda har bir bosqich uchun maqsadlar va amalga oshirilishi kerak bo’lgan chora-tadbirlar aniq ko’rsatilgan. Ularni amalga oshirish orqali shaxsiy axborotlarning xavfsizligini ta’minlashning samarali tizimi yaratiladi. Shaxsiy axborotlarni xavfsizligini ta’minlashning har bir bosqichi o’ziga xos maqsad va chora-tadbirlarni talab qiladi. Ushbu bosqichlarning barchasini o’rganish va amalga oshirish orqali shaxsiy axborotlarning himoya qilinishini ta’minlash mumkin. Jamiyatda xavfsizlik madaniyatini rivojlantirish va foydalanuvchilarni muntazam ravishda o’qitish bu jarayonning samaradorligini oshiradi. Shaxsiy axborotlarning xavfsizligini ta’minlash bugungi kunda jamiyat va individlar uchun juda muhim ahamiyatga ega.

2-jadval.

Shaxsiy axborotlarni xavfsizligini ta’minlash bo’yicha ko’nikmalarni shakllantirish bosqichlari va chora-tadbirlar.

T/r	Bosqich nomlanishi	Maqsad	Chora-tadbirlar
1	Fahm qilish va xabardorlikni oshirish	Shaxsiy axborotlarning ahamiyatini tushuntirish	Seminarlar, treninglar, ijtimoiy tarmoqlarda xabarnomalar
2	Tizim va qurilmalarni himoya qilish	Qurilmalarni zararli dasturlardan himoya qilish	Antivirus dasturlari, shifrlash, zararli saytlar bilan ishlash
3	Parollar va autentifikatsiya xavfsizligi	Parollarni xavfsiz saqlash va autentifikatsiyani kuchaytirish	Murakkab parollar, ikki faktorlu autentifikatsiya
4	Ma’lumotlarni ehtiyotkorlik bilan boshqarish	Shaxsiy ma’lumotlarni xavfsiz boshqarish	Ma’lumotlarni minimallashtirish, shifrlangan qurilmalarda saqlash
5	Xavfsizlikni baholash va tahlil qilish	Xavf-xatarlarni aniqlash va xavfsizlikni baholash	Xavfsizlik auditlari, skanerlash, yangilanishlar kiritish
6	Onlayn xavfsizlik madaniyatini rivojlantirish	Onlayn xavfsizlikni oshirish va madaniyatni rivojlantirish	Xavfsizlik qoidalarini o’rganish, o’qitish va madaniyatni rivojlantirish
7	Foydalanuvchilarni muntazam ravishda o’qitish	Foydalanuvchilarni doimiy ravishda yangilab borish	Yangilangan kurslar, xavfsizlik yangiliklarini tarqatish

Tez o’zgarib borayotgan raqamli dunyoda, axborot xavfsizligi masalalari hayotimizning ajralmas qismiga aylangan. Shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilishning samarali tizimi nafaqat texnologik vositalarni, balki odamlarning bu sohadagi bilim va ko’nikmalarini ham o’z ichiga oladi. 2-jadvalda keltirilgan bosqichlar orqali shaxsiy axborotlarni xavfsiz saqlashning asosiy yo’nalishlari yoritilgan. Har bir bosqichda aniq maqsadlar va amaliy chora-tadbirlar ko’rsatilgan, bu esa foydalanuvchilarning axborot xavfsizligini ta’minlashga yordam beradi. Fahm qilish va xabardorlikni oshirishdan boshlab, tizimlarni himoya qilish, parollar xavfsizligini ta’minlash, ma’lumotlarni ehtiyotkorlik bilan boshqarish, xavfsizlikni tahlil qilish va foydalanuvchilarga muntazam ravishda ta’lim berishga qadar bo’lgan barcha bosqichlar bir-biri bilan bog’langan va kompleks yondashuvni talab qiladi.

Shaxsiy axborotlarning xavfsizligini ta’minlash masalasi nafaqat texnologik yangiliklarga e’tibor qaratishni, balki odamlarni onlayn xavfsizlik madaniyatiga o’rgatishni, ijtimoiy tarmoqlarda va boshqa raqamli platformalarda xavfsiz turmush tarzini yaratishni ham o’z ichiga oladi. Shuning uchun, jamiyatda axborot xavfsizligi bo’yicha ko’nikmalarni shakllantirish va ularni muntazam ravishda yangilash o’ta muhimdir. Bu jarayonni faqat ilmiy yondashuvlar va ta’lim orqali amalga oshirish mumkin. Umuman olganda, shaxsiy axborotlarning xavfsizligini ta’minlash uchun barcha foydalanuvchilar o’rtasida ongli yondashuv, zaruriy texnologiyalar va xavfsizlik choralarini qo’llash orqali raqamli xavfsizlikni mustahkamlash mumkin.

TA’LIM JARAYONIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA INTEGRATSIYON YONDASHUVNING ISTIQBOLLARI

*Tursunova Aziza Xoshimovna,
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali katta o’qituvchisi*

Hozirgi vaqtda yurtimiz iqtisodiyoti va uning ishlab chiqarish salohiyati jahon talablariga mos ravishda shakillanib bormoqda. Iqtisodiyot tarmoqlarini o‘zaro integratsiyalash jahon talablariga mos ravishda faoliyat yurishning asosi hisoblanadi. Nafaqat iqtisodiy sohani balki ilm-fan va ta’limni ham bevosita iqtisodiyotimiz ishlab chiqarish salohiyatimiz bilan bog‘liq holatda amalga oshirish uni jahon talablarga mos ravishda shakillantrish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Hozirgi kunda integratsiya atamasi jahonda turli sohalarni, masalan, ijtimoiy, mintaqaviy, iqtisodiy, diniy, irqiy, tashkiliy integratsiya kabi sohalarni qamrab oladigan ijtimoiy tushuncha sifatida ishlatilimoqda.

So‘ngi vaqtlarda ta’lim tizimida olib borilayotgan islohotlar provard natijasi ong-tafakkuri ozod inson shaxsini tarbiyalash ekan bu o‘z o‘zidan integratsion ta’lim klasterlari tuzishni taqazo etadi. Shu o‘rinda yuqoridagi barcha jarayonlarni tahlil qilgan holatda maqolada fan-ta’lim-ishlab chiqarish integratsiyasi va istiqbollari haqida fikir yuritimiz. Quyida: Integratsiya o‘zi nima?

Ta’lim tizimidagi ahamiyati nimada? Ilm-fan, ta’lim va ishlab chiqarishda integratsiya qanday amalga oshiriladi? Kabi savollarga javob olishingiz mumkin. Integratsiya lotincha integration-tiklash, to‘ldirish hamda integer-butun so‘zlaridan kelib chiqqan bo‘lib, qismlarni bir butunga aylantirish uchun ularni birlashtirish, qo‘shish yoki bir-biriga almashtirish harakatidir¹.

Ta’limda integratsion yondashuvning zarurati: O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirish to‘g‘risidagi Harakatlar strategiyasining “Ijtimoiy sohani rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari” deb nomlangan 4-qismini 4.1. bandida yaqin besh yilda aholini ish bilan bandligi va real daromadlarini izchil oshirish, buning uchun esa “yangi ish o‘rinlarini yaratish hamda aholining, eng avvalo, o‘rta maxsus va oliy o‘quv yurtlari bitiruvchilari bandligini ta‘minlash”² kabi vazifalar belgilab qo‘yilgan edi. Sh.M.Mirziyoyevning “Yangi O‘zbekiston strategiyasi” nomli asarida sifatli ta’lim - inson kapitalini rivojlantirishning xal qiluvchi omili to‘g‘risida gapirib, bunda uzluksiz ta’lim tizimi uchun milliy o‘quv dasturini joriy etish, ta’lim sifatini oshirish va raqobatbardosh kadrlar tayyorlash masalalariga alohida e’tibor berib o‘tgan³. Bu masalalarni bugungi mehnat bozori tamoyillari asosida hal etishda “fan-ta’lim-ishlab chiqarish” innovasion hamkorligini amalga oshirish muhim masalalardan biri hisoblanadi. Xususan, davlatimiz rahbari Sh.Mirziyoyev raisligida joriy yilning 16 iyun kuni oliy ta’lim tizimidagi ustuvor vazifalarga bag‘ishlangan videoselektor yig‘ilishida 4 ta ustuvor vazifani ko‘rsatib o‘tdi: Birinchisi – oliy ta’lim

¹ Nazarova G. Xalqaro iqtisodiyot integratsiya –Toshkent: Tafakkur-2010.-B.36.

² O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi PF-4947-son Farmoni // Xalq so‘zi, 2017 yil 8 fevral.

³ Sh.M.Mirziyoyev “Yangi O‘zbekiston strategiyasi”. Toshkent. “O‘zbekiston” nashriyoti, 2021. 464 bet.

muassasalari boshqaruv kengashlarining rolini oshirish va kafedralar vakolatlarini kengaytirish.

Ikkinchisi – o‘quv jarayonini bozor talablariga moslashtirib, ishlab chiqarish bilan uzviyligini ta’minlash va talabning o‘z ustida ishlashi uchun muhit yaratish.

Uchinchisi – oliy ta’lim muassasalarining ilmiy salohiyatini oshirish, ilm-fan va innovatsiyani rivojlantirish.

To‘rtinchisi – professor-o‘qituvchilar va talabalar uchun qog‘ozbozlikni kamaytirish, sohani raqamlashtirish orqali byurokratiya va korrupsiyani keskin qisqartirish. Bu vazifalarni samarali bajarish uchun oliy ta’lim muassasalariga akademik va tashkiliy-boshqaruv bo‘yicha mustaqil qaror qabul qilish vakolati berilishi ta’kidlandi va amalyotga tadbiq etilmoqda kerak. Bu vazifani amalga oshirishning texnologik usullaridan biri bir sohaga oid bilimlarni boshqasiga olib o‘tish bilan bog‘liq bo‘lib, u fanlararo aloqalarni o‘rnatishning asosiy mexanizmi hisoblanadi desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda yashirin aloqadorlik va bog‘lanishlarni aniqlay bilish, fanlararo bog‘lanish, ya’ni uzviyligini ta’minlash bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biridir. Chunki fanlararo aloqadorlik ta’minlangan holda, darsni tashkil qila olgan o‘qituvchi o‘quvchilarda o‘zining faniga bo‘lgan qiziqishini oshiribgina qolmasdan, mazkur fanni o‘zlashtirishga yordam beradi.

Ilmiy tadqiqot markazlari, oliy ta’lim muassasalari va ishlab chiqarish korxonalarida faoliyat yuritayotgan har bir shaxs, rahbar va ilmiy xodim integratsiya va innovatsion- korporativ hamkorlik yordamida sifatini ta’minlash uchun zamonaviy yondashuvlar asoslarini bilishlari maqsadga muvofiq. Bunday yondashuvlar asosida o‘quvchilarga ta’lim dargohlarida olgan bilimlarini ilmiy tadqiqot muassasalarida mustahkamlash, ishlab chiqarish soha va tarmoqlarida amaliy jihatdan ko‘rib chiqish imkoniyati yaratilgan bo‘lar edi.

AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI O‘QITISHNING ZAMONAVIY METODLAR RIVOJLANISH TENDENSIYALARI

*Meliqo‘ziev Rustambek Shuxrat o‘g‘li,
Toshkent gumanitar fanlar universiteti dotsenti*

*Meliqo‘ziev Murodbek Shuxrat o‘g‘li,
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU magistri*

Ta’lim tarbiya tizimining bugungi kundagi vazifasi o‘sib-ulg‘ayib kelayotgan yoshlarni vatanparvar, zamonaviy bilim, ko‘nikma va malakalarni o‘zlashtirgan, komillikka intiladigan barkamol avlodni voyaga yetkazishdir. Bu jarayonda o‘qituvchining roli beqiyosdir. Hozirgi kunda davlatimiz tomonidan o‘qituvchilarning darslarga ijodiy yondashishini ta’minlash, ular faoliyatiga ilg‘or pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy qilish hamda o‘quvchilarning dastlabki egallaydigan bilimlarning poydevori mustahkam bo‘lishi, barcha fanlarni o‘zlashtirishga qiziqishini oshirish maqsadida zarur chora-tadbirlar ishlab chiqilib, hayotga tatbiq etib kelinmoqda. Shuningdek, ta’lim tizimida ilg‘or xalqaro tajriba va jamiyatning zamonaviy talablariga muvofiq sifatli ta’lim olish imkoniyatlarini

yaratish, xalq ta’limi muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash va byudjetdan mablag‘ bilan ta’minlashning samaradorligini oshirish, yoshlar ta’lim-tarbiyasi uchun qo‘shimcha sharoitlar yaratishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish bo‘yicha izchil islohotlar amalga oshirilmoqda

Ta’lim mashg‘uloti -o‘quvchilarning ilmiy bilim, ko‘nikma va malakalarni o‘zlashtirish, ijodkorligini, dunyoqarashini, axloqiy qarashlari va e’tiqodlarini rivojlantirishga qaratilgan faol o‘quv-kognitiv faoliyatini tashkil etish va rag‘batlantirishning maqsadli pedagogik jarayonidir. Ushbu ta’rifdan kelib chiqqan holda, axborot texnologiyalarini o‘qitish yangi o‘qitishning zamonaviy metodlaridan foydalangan holda o‘quvchiga ma'lumot tayyorlash va uzatish jarayonini tashkil etish deb qaralishi kerak.

Keng ma’noda o‘rganish boshqariladigan jarayon ekanligini hisobga olsak, yangi axborot texnologiyalaridan foydalangan holda o‘qitish o‘qituvchi va o‘quvchilarga axborot bilan bog‘liq fikr bildirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Agar an’anaviy ta’lim tizimi haqida gapiradigan bo‘lsak, unga mos keladigan muassasalarda zamonaviy o‘qitish usullari juda kam uchraydi, lekin xususiy maktablar, o‘quv markazlari va boshqa shunga o‘xshash tashkilotlarga kelsak, ularning faoliyatida yangi usullar tobora ko‘proq paydo bo‘lmoqda. Nima uchun ushbu usullar an’anaviy usullardan ko‘ra samaraliroq deb hisoblanadi? Kompyutning paydo bo‘lishi bilan pedagogik usullar o‘zgaradi, ya’ni o‘quv jarayoni bilimlarni "nasoslash" (o‘qituvchi va talaba o‘zaro munosabatlarining chiziqli qurilishi) sifatida emas, balki o‘quvchining bilim faoliyatini boshqarish jarayoni sifatida qaraladi.

Axborot texnologiyalarini o‘qitish axborot resurslari, elektron o‘quv vositalari va telekommunikatsiya imkoniyatlaridan foydalangan holda, o‘quvchiga ma'lum bir hodisa yoki jarayonni har tomonlama o‘rganish imkoniyatini beradigan ma'lum bir ta’lim muhitini yaratishga imkon beradi. Bu ta’lim faoliyati mazmunining o‘zgarishiga olib keladi, u yanada mustaqil va ijodiy bo‘lib, ta’limga individual yondashuvni amalga oshirishga yordamlashdi.

Kompyuter texnikasi va dasturiy ta’minotining keskin sakrashi ta’lim jarayoniga multimedia texnologiyalari, internet texnologiyalari kabi texnologiyalarni joriy etish imkonini berdi va ulardan to‘g‘ri foydalanish inson shaxsi va qobiliyatini har tomonlama rivojlantirishga xizmat qilmoqda.

Axborot texnologiyalarini o‘qitishning zamonaviy metodlari bugungi yangi texnologiyalarga mos keladi. Bu metodlar o‘qituvchilar, talabalar uchun zarur bilim va ko‘nikmalarini olishda yordam beradi. Quyidagi zamonaviy metodlar o‘qitish jarayonida muhim ahamiyatga ega: Interaktiv darsliklar tizimlari: Bu darsliklar, multimedia, animatsiyalar, va interaktiv mashg‘ulotlar orqali o‘quvchilarga ma'lumotlarni oson tushunish imkoniyatini beradi. Bu tur darsliklar ko‘p platformalarda mavjud, masalan, Khan Academy, Coursera, va Udemy. Virtual Realitiya (VR) va Augmented Realitiya (AR): VR va AR texnologiyalari o‘quvchilarni ma'lumotlarni "ishlab chiqish" jarayonida qatnashishga imkon beradi. Bu texnologiyalar, o‘quvchilarga qaysi mavzuni o‘rganish orqali nazariy ma'lumotni amaliyotga o‘tkazishini ta’minlaydi. Online ta’lim platformalari: Online ta’lim platformalari, o‘quvchilarga keng doiradagi fanni o‘rganish imkoniyatini beradi. Bu

platformalar o‘quv materiallariga, darsliklarga, interaktiv dasturlarga va yordamchi turdagi materyallarga kirish imkonini ta’minlaydi.

Flipped classroom modeli: Bu modelda, darslar o‘qituvchi tomonidan videotarqatuvchi orqali o‘rganish materiallari bilan to‘ldiriladi, va o‘quvchilar darslikni o‘qib, sinovlar va savollarga yoki o‘zlarining o‘zini tuzatilishi talab qilingan mashg‘ulotlar bilan mashg‘ulot olishadi. Machine Learning va AI dasturlari: Machine learning va artificial intelligence (AI) texnologiyalari, o‘quv jarayonini personalizatsiyalashda va o‘quvchilarning o‘zlarining talablari va qobiliyatlari bo‘yicha boshqarilishida yordam beradi.

Iqtisodiy matematika modellari: Iqtisodiy matematika modellari, o‘quvchilarga muammolarni yechishda, ma’lumotlarni tahlil qilishda, va qaror qabul qilishda yordam beradi. Ta’lim video darslarining tarqatilishi: YouTube va boshqa onlayn platformalarda o‘qituvchilar o‘zlarining ko‘nikmalari va ko‘rsatmalari orqali darslar tarqatishadi.

Mobil ilovalar: O‘quvchilarni qiziqtirish va bilimlarini oshirish uchun mobil ilovalar ham foydali bo‘ladi. Bu ilovalar o‘quvchilarning darslarga qatnashishini nazarda tutadi va moslashtirilgan yopiq savollar yopiradi. Sotsial tarmoqlar: O‘quvchilarga axborot texnologiyalarinio‘rgatishda sotsial tarmoqlardan foydalanish muhimdir. Bu orqali o‘quvchilar bir-birlari bilan o‘zlashtirish, ma’lumot almashishi, maqsadlarini o‘zlashtirish va fikrlarini almashishlari mumkin. Bu zamonaviy metodlar, o‘quvchilarga amaliyotga asoslangan, sodda va tushinarli hamda motivatsiyalashdirmoqchi o‘qitish usullarini taqdim etadi. Bu usullar o‘quvchilarga ma’lumotlarni oson o‘rganish va nazariy ko‘nikmalarini amaliyotga o‘tkazishda yordam beradi. Bundan tashqari axborot texnologiyalarini o‘qitishda turli pedagogik texnologiyalar ham mavjud.

Ta’lim jarayonida turli ta’lim yangiliklaridan foydalanish ta’lim va tarbiyaning ajralmas qismiga aylandi. Amalda, davlat ta’lim standarti talablarini amalga oshirish uchun zamonaviy o‘qituvchi zamonaviy ta’lim texnologiyalarini egallashi kerak.

Jamiyat bugungi kunda insondan yangi sharoitlarga tez moslasha olish, moslashuvchanlik va ijodkorlikni namoyon etish, murakkab masalalarning optimal yechimlarini topish, turli odamlar bilan muloqotni samarali yo‘lga qo‘yishni talab qilmoqda. Binobarin, zamonaviy bitiruvchisi mustaqil hayotda o‘zini ishonchli his qilish imkonini beradigan ko‘nikma, bilim va malakalarga ega bo‘lishi kerak. Ta’lim tizimining innovatsion rivojlanishining hozirgi bosqichi -asosiy umumiy ta’lim uchun davlat ta’lim standartini joriy etish va samarali qo‘llashdir. Yangi ta’lim natijalarini aniqlash bilan ta’lim faoliyatini innovatsion tashkil etish haqida savol tug‘iladi. Zamonaviy ta’lim texnologiyalari va qo‘yilgan maqsadlarga mos keladigan baholash texnologiyalarini tanlash va qo‘llash qobiliyati ko‘p jihatdan o‘qituvchining ta’lim faoliyati samaradorligini belgilaydi. "Ta’lim texnologiyasi" tushunchasi haqida turli nuqtai nazarlarni ko‘rib chiqaylik. “Pedagogik texnologiya –ta’lim shakllarini optimallashtirishga qaratilgan texnik va inson resurslarining butun jarayonini ularning o‘zaro ta’sirida hisobga olgan holda bilim olishning tizimli usuli” .

Pedagogik texnologiya -bu o‘quv jarayonini tashkil etish va o‘tkazishda o‘quvchilar va o‘qituvchilar uchun qulay shart-sharoitlarni hisobga olgan holda har bir detali bilan o‘ylangan birgalikdagi pedagogik faoliyat modelidir.

Axborot texnologiyalarini o‘qitishda dinamik baholash texnologiyasi. Dinamik baholash texnologiyasi o‘quvchini o‘ziga nisbatan baholashga asoslanadi. Texnologiyadan qo‘shimcha ta’lim segmentida samarali foydalanish mumkin. Shunday qilib, dars mashg‘ulotlaridatexnologiyadan foydalanganda, davlat yakuniy attestatsiyasi va o‘quv natijalarini qayd etish o‘rtasida ziddiyat yuzaga keladi. Bizning fikrimizcha, dinamik baholash o‘rta maktab o‘quvchilarining loyiha faoliyatidagi ishtiroki natijalarini qayd etish uchunham qo‘llanilishi mumkin. O‘qituvchining ta’lim texnologiyalaridan maqsadli va oqilona foydalanishi, universal ta’lim faoliyati tizimini shakllantirish va rivojlantirish, motivatsion, operatsion va kognitiv resurslarni rivojlantirish, AKT kompetensiyasini rivojlantirish va Davlat imtihoniga tayyorgarlik ko‘rish, shuningdek, yoshlarni hayotga va uzluksiz ta’limga tayyorlashni ta’minlaydi. Natijaga erishish uchun yangi pedagogik vositalar talab qilinadi. Buni eski pedagogik usullar yordamida amalga oshirishmumkin emas, ya’ni o‘qituvchilar nafaqat pedagogik tizimning elementlarini o‘zgartirishi, balki o‘z faoliyatining butun tizimini qayta ko‘rib chiqishlari, darslarni va sinfdan tashqari mashg‘ulotlarni standart mantiqda loyihalashni o‘rganishlari kerak. ”.

XULOSA. Axborot texnologiyalari fanlarini o‘rganish talabalar o‘rtasida universal ta’lim harakatlarini shakllantirishga yordam beradi. Shu munosabat bilan ta’lim mazmuni har bir shaxs uchun zarur bo‘lgan vakolatlarni ajratib ko‘rsatish asosida tanlanadi. Shundan kelib chiqib, o‘quvchi yechishni o‘rganishi kerak bo‘lgan muammolar aniqlanadi va o‘quv materiallari shumuammolar atrofida birlashtiriladi. Shunga ko‘ra, o‘qituvchining roli o‘zgarib bormoqda va u ma’lumotlarning "tarjimoni" dan talabalar faoliyatining tashkilotchisiga aylanadi; Zamonaviy sharoitda ta’lim jarayonini optimallashtirishning muhim vositalaridan biri hisoblanadi.

Samarali pedagogik texnologiyalarni tanlash, bu har qanday o‘qituvchiga, jumladan, informatika fani o‘qituvchilariga ham o‘z malakasini oshirish, ijodkorlik, raqobatbardosh bo‘lish, o‘z-o‘zini tarbiyalash va rivojlantirishga intilish imkonini beradi. Shu tarzda, ta’lim jarayonini oshirish va optimallashtirish muammosi hal qilinadi, ya’ni. yuqori sifatli va minimal vaqt va mehnat sarfi bilan pedagogik natijalarga erishish imkoniyati yaratiladi.

XORIJIY TILLARNI O‘QITISHDA SUN’IY INTELLEKT VA CHATBOTLAR KABI INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR HAMDA RAQAMLI TA’LIMDAN FOYDALANISHNING O‘ZIGA XOS JIHATLARI

*Mamarizayeva Farangiz Zohidjon qizi,
Jizzax politexnika instituti katta o‘qituvchi*

Zamonaviy dunyoda ta'lim tizimi fundamental o‘zgarishlar bosqichiga qadam qo‘ydi. Raqamli transformatsiya jarayoni ta'limning barcha jabhalarini qamrab olmoqda, xususan, xorijiy tillarni o‘qitish metodologiyasida sezilarli innovatsiyalar kuzatilmoqda. Sun'iy intellekt (SI) va Chatbot texnologiyalarining jadal rivojlanishi

bu sohada yangi imkoniyatlar eshigini ochmoqda. Ta’lim tizimining raqamli transformatsiyasi global pandemiya sharoitida masofaviy ta’limga bo’lgan ehtiyojning keskin ortishi, zamonaviy avlodning raqamli texnologiyalarga moyilligi, ta’lim sifatini oshirish va individuallashtirish talablari, xalqaro integratsiya jarayonlarining kuchayishi kabi muhim omillar bilan belgilanadi.

Sun’iy intellekt va Chatbot texnologiyalari til o’rganish jarayonini tubdan o’zgartirmoqda. Ular o’quv materiallarini har bir talabaning individual xususiyatlariga moslashtirish, real vaqt rejimida qayta aloqa va baholash imkoniyati, 24/7 formatda o’rganish muhitini yaratish, talaffuz va nutq ko’nikmalarini takomillashtirish uchun zamonaviy vositalar singari afzalliklarni taqdim etadi.

Raqamli ta’lim muhitida interaktiv va moslashtirilgan o’quv jarayoni esa adaptiv o’qitish platformalari, virtual reality (VR) va augmented reality (AR) texnologiyalari, natural Language Processing (NLP) asosidagi muloqot tizimlari hamda machine Learning algoritmlaridan foydalanish jarayonlarida rivojlanish bosqichida ekanligi ko’rinadi.

So’nggi yillarda olib borilgan tadqiqotlar shuni ko’rsatmoqdaki, SI texnologiyalaridan foydalanish o’zlashtirish samaradorligini 40% gacha oshiradi, o’qituvchilar ish vaqtini 30% gacha tejaydi, talabalar motivatsiyasini sezilarli darajada kuchaytiradi, individual yondashuvni ta’minlash imkoniyatini 60% gacha oshiradi. Biroq, ushbu texnologiyalarning samaradorligini oshirish va ulardan optimal foydalanish usullarini ishlab chiqish bo’yicha bir qator dolzarb masalalar mavjud:

- Pedagogik metodikalar bilan integratsiya
- O’qituvchilar kompetensiyasini oshirish
- Texnik infratuzilmani takomillashtirish
- Ma’lumotlar xavfsizligi va shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish

Ushbu maqolada SI va Chatbot texnologiyalarining xorijiy til o’qitishdagi roli, ularning samaradorligi va qo’llanish metodikasi batafsil tahlil qilinadi. Shuningdek, mavjud muammolar va ularning yechimlari, kelajakdagi istiqbollar ko’rib chiqiladi.

Sun’iy intellekt ta’lim jarayonida quyidagi asosiy funksiyalarni bajaradi:

- Shaxsiylashtirilgan o’qitish – O’quvchilarning til darajasi va individual o’rganish tezligini tahlil qilib, ularga mos materiallarni taqdim etadi⁶⁹.

- Talaffuzni yaxshilash – Sun’iy intellekt asosida ishlovchi dasturlar (masalan, Elsa Speak, Speechling) foydalanuvchilarning talaffuzini baholab, ularga takomillashtirish bo’yicha tavsiyalar beradi⁷⁰.

- Adaptiv yondashuv – Sun’iy intellekt orqali o’quvchilarning til o’rganishdagi kuchli va zaif tomonlari aniqlanadi va mos keluvchi mashqlar tavsiya etiladi⁷¹.

- SI yordamida avtomatlashtirilgan tarjima – ChatGPT va DeepL kabi sun’iy intellekt asosidagi tarjima tizimlari foydalanuvchilarga murakkab matnlarni tushunishga yordam beradi⁷².

⁶⁹ Brown, H. D. Principles of Language Learning and Teaching. Pearson Education, 2007. – B. 45

⁷⁰ Luckin, R., Holmes, W., Griffiths, M., & Forcier, L. B. Intelligence Unleashed: An Argument for AI in Education. Pearson, 2016. – B. 78.

⁷¹ Witten, I. H., & Frank, E. Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques. Elsevier, 2005. – B. 123.

⁷² Duolingo Research. The Science Behind Duolingo. 2022. URL: <https://www.duolingo.com/research>

• Nutq sintez va tushunish – AI asosida ishlovchi assistentlar (Google Assistant, Siri) orqali talabalar real hayotiy dialoglarda ishtirok etishlari mumkin.

• Matn tahlili va grammatik tahlil – Grammarly va Hemingway kabi dasturlar o‘quvchilarga grammatik va stilistik xatolarni aniqlash va to‘g‘rilash imkonini beradi.

Chatbotlardan til o‘rganish jarayonida foydalanishning afzalliklari sifatida aytishimiz mumkinki, talabalar ular orqali istalgan vaqtda mashq qilish imkoniyatiga ega hamda chatbotlar bilan muloqot qilish orqali o‘quvchilar yozma va og‘zaki mashqlarni bajara oladilar. Bu esa o‘z o‘rnida til amaliyotining oshishiga hissa qo‘shadi. Chatbotlar real vaqtda xatolarni aniqlab, to‘g‘ri javoblarni taklif qilishi orqali ham grammatik va leksik xatolarni avtomatik tuzatish imkonini yaratadi. Masalan, Duolingo botlari foydalanuvchilarga dialog shaklida mashqlar bajarish imkonini berishini ko‘p sonli talabalar tajriba jarayonlarida sinab ko‘rishgan. Qisqacha aytganda, hozirgi kunda xorijiy tillarni o‘qitishda ChatGPT, Duolingo, Mondly, Memrise va boshqa platformalar keng qo‘llanilmoqda. Ularning ijobiy tomoni quyida ko‘rib chiqilgan:

• Gamifikatsiya yondashuvi – O‘yin elementlari orqali o‘qitish jarayoni yanada qiziqarli va samarali bo‘ladi.

• Kirish imkoniyati va qulaylik – Istalgan joyda va istalgan vaqtda o‘qish imkoniyati.

• Audio va vizual materiallardan foydalanish – Eshitish va ko‘rish orqali eslab qolish jarayonini kuchaytirish⁷³.

Tanganing ikki tomoni bor deganlaridek, sun‘iy intellekt va Chatbotlardan foydalanishda ham bir qator muammolar mavjud. Jumladan, insoniy omilning kamayishi, ya‘ni o‘qituvchilar va o‘quvchilar o‘rtasidagi bevosita muloqotning kamayishi, tilning tabiiyligi bilan bog‘liq cheklovlar, internetga bog‘liqlik va sun‘iy intellektning to‘g‘ri ishlashiga ehtiyoj kabilar hali ushbu tizimning ko‘rib chiqilishi zarur bo‘lgan qismlari yetarlicha ekanligini isbotlab turibdi. Shunday ekan, o‘qituvchilar ushbu texnologiyalarni an‘anaviy ta‘lim usullari bilan integratsiya qilishi lozim, deb hisoblaymiz.

Sun‘iy intellekt va chatbot texnologiyalari xorijiy tillarni o‘qitishda yangi innovatsion yondashuvlarni joriy etish imkonini bermoqda. Ular o‘quvchilarga shaxsiylashtirilgan ta‘lim, talaffuzni rivojlantirish, interaktiv muloqot muhitini yaratish va o‘quv jarayonini yanada samarali qilish imkoniyatini beradi. Shu bilan birga, ushbu texnologiyalar to‘g‘ri va samarali foydalanilganda, o‘qituvchilarga yordamchi vosita sifatida xizmat qilishi mumkin.

Kelajakda sun‘iy intellekt va chatbotlar ta‘lim sohasida yanada rivojlanib, yangi imkoniyatlarni taqdim etishi kutilmoqda. Xususan, adaptiv o‘qitish tizimlari, virtual o‘qituvchilar, ovoqli va matnli tahlil imkoniyatlari yanada takomillashishi mumkin. Ushbu texnologiyalar orqali talabalar xorijiy tilni o‘rganish jarayonida yanada moslashuvchan va samarali yondashuvlarga ega bo‘lishlari mumkin. Shu sababli, pedagoglar ushbu texnologiyalarni an‘anaviy o‘qitish usullari bilan uyg‘unlashtirib, ta‘lim sifatini oshirishga e‘tibor qaratishlari lozim. Shuningdek, o‘qituvchilar ushbu texnologiyalarning o‘quvchilarga qanday ta‘sir ko‘rsatishini chuqur o‘rganishlari,

⁷³ Mirzaev, A. Raqamli ta‘lim va uning innovatsion yondashuvlari. Toshkent: Fan nashriyoti, 2020. – B. 156.

ularni samarali integratsiya qilish yo‘llarini ishlab chiqishlari muhimdir. Sun’iy intellekt va chatbotlardan samarali foydalanish uchun ta’lim muassasalari ularning imkoniyatlarini o‘quv dasturlariga mos ravishda tatbiq etishlari lozim.

Kelgusida sun’iy intellektning rivojlanishi bilan birga, ta’lim jarayonida avtomatlashtirilgan tahlil, muammoga asoslangan o‘qitish va shaxsiy o‘quv yo‘nalishlarini yaratish kabi yo‘nalishlar rivojlanishi mumkin. Ushbu texnologiyalar kelajak ta’lim muhitini yanada interaktiv, qulay va samarali qilishga xizmat qiladi. Shuning uchun, ilmiy-tadqiqot ishlari va yangi pedagogik yondashuvlarni ishlab chiqish bu borada muhim ahamiyat kasb etadi.

RAQAMLI PEDAGOGIKA VA OLIY TA’LIMDA INNOVATSION DARS DIZAYNI

*Atajonova Saidaxon Borataliyevna,
Andijon mashinasozlik instituti,
“Axborot texnologiyalari” kafedrası mudiri., PhD dotsent*

*Ostanaqulov Xojiakbar Mansurqul o‘g‘li,
Andijon mashinasozlik instituti talabasi*

Raqamli pedagogika – bu zamonaviy texnologiyalar va innovatsion usullar orqali ta’lim jarayonini rivojlantirishga qaratilgan yondashuvdir. An’anaviy ta’lim tizimi asosan o‘qituvchi tomonidan axborotni yetkazishga yo‘naltirilgan bo‘lsa, raqamli pedagogika ta’lim jarayonida interaktivlik va talabaning faol ishtirokini oshirishga e’tibor qaratadi. Ushbu yondashuvda onlayn ta’lim platformalari, multimediya materiallari va sun’iy intellekt asosida ishlab chiqilgan vositalardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Raqamli pedagogika oliy ta’lim jarayonida moslashuvchan va individual yondashuvni ta’minlaydi. Masalan, har bir talabaning qobiliyatiga qarab, uning ta’lim olishini moslashtirish imkoniyati mavjud. Shu bilan birga, raqamli ta’lim jarayonlari o‘qituvchilarga ham dars jarayonini samarali tashkil etish va talabalar bilan interaktiv muloqot qilish imkonini beradi. Onlayn kurslar, video darsliklar va test tizimlari yordamida ta’lim sifatini oshirish mumkin⁷⁴.

Raqamli pedagogika ta’lim jarayonida muhim o‘rin tutgan bo‘lsa-da, uning muvaffaqiyatli joriy etilishi uchun pedagoglar va talabalar tegishli raqamli kompetensiyalarga ega bo‘lishi zarur. Bu borada raqamli texnologiyalar bilan ishlash ko‘nikmalarini shakllantirish va ularni ta’lim jarayoniga integratsiya qilish dolzarb masala hisoblanadi. Natijada, raqamli pedagogika orqali ta’lim samaradorligini oshirish va talabalar bilimini yanada mustahkamlash mumkin bo‘ladi.

Innovatsion dars dizayni ta’lim samaradorligini oshirish va talabalarni faol o‘qitish jarayoniga jalb etishning muhim vositasidir. An’anaviy dars uslublaridan farqli o‘laroq, innovatsion dizayn ta’limni yanada interaktiv va qiziqarli qilishga yordam beradi. Bu jarayonda ilg‘or pedagogik texnologiyalar, vizual va audio materiallar, shuningdek, o‘yinlashtirish (gamification) usullari keng qo‘llaniladi.

⁷⁴ X.M.Ostanaqulov. “Oliy ta’limda innovatsion yondashuvlar: Xalqaro tajriba va amaliyotga yo‘naltirilgan ta’lim”. Andijon mashinasozlik instituti-2025.

Bunday yondashuvlar talabalar uchun o‘quv jarayonini oson tushunarli qilish bilan birga, ularning bilimlarini mustahkamlashga ham xizmat qiladi.

Innovatsion dars dizaynida moslashuvchan va individual yondashuv asosiy tamoyillardan biri hisoblanadi. Talabalarning qobiliyatlari va ehtiyojlariga moslashtirilgan darslar ta’lim sifati sezilarli darajada yaxshilaydi. Masalan, interaktiv taqdimotlar, muammoli ta’lim metodlari va guruhiy muhokamalar orqali talabalar mustaqil fikrlashga o‘rgatiladi. Shu bilan birga, virtual va kengaytirilgan reallik (VR/AR) kabi texnologiyalarni qo‘llash o‘quv jarayonini yanada jonlantirish imkonini beradi⁷⁵.

Innovatsion dars dizaynini joriy etishda o‘qituvchilarning malakasi va zamonaviy texnologiyalarni qo‘llay olish qobiliyati muhim o‘rin tutadi. O‘qituvchilar doimiy ravishda yangi o‘quv usullarini o‘rganib borishlari va ularni amaliyotga joriy qilishlari kerak. Shu sababli, oliy ta’lim muassasalarida o‘qituvchilar uchun maxsus treninglar va seminarlar tashkil etilishi innovatsion dars dizaynini muvaffaqiyatli amalga oshirishga yordam beradi.

Raqamli pedagogika zamonaviy ta’lim jarayonining ajralmas qismi bo‘lib, talabalar va o‘qituvchilar uchun ta’lim samaradorligini oshirish imkoniyatini yaratadi. Onlayn platformalar, virtual laboratoriyalar, elektron darsliklar va sun‘iy intellekt asosidagi ta’lim tizimlari bugungi kunda oliy ta’lim muassasalarida keng qo‘llanilmoqda. Ushbu vositalar nafaqat dars jarayonini interaktiv va dinamik qilish, balki har bir talabaning individual ehtiyojlariga moslashgan ta’lim modelini shakllantirish imkonini beradi⁷⁶.

Masofaviy ta’lim tizimlari, masalan, Moodle, Google Classroom va Canvas kabi platformalar darslarni samarali tashkil etishga va talabalar bilan o‘qituvchilar o‘rtasida interaktiv muloqotni rivojlantirishga yordam beradi. Ushbu platformalar orqali talabalar istalgan vaqtda dars materiallariga kirish, topshiriqlarni bajarish va o‘z natijalarini kuzatish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Bu esa ta’lim jarayonining moslashuvchanligini oshirib, talabalarni mustaqil ta’lim olishga undaydi.

Shuningdek, video darsliklar, podkastlar va interaktiv simulyatsiyalar ta’limning sifatini oshirishda muhim rol o‘ynaydi. Ayniqsa, dasturlash, muhandislik yoki tibbiyot kabi amaliy fanlarda virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalar talabalar uchun katta yordam beradi. Shu sababli, oliy ta’lim muassasalarida raqamli pedagogika vositalarini keng qo‘llash nafaqat zamonaviy ta’limga moslashish, balki ta’lim samaradorligini oshirish uchun ham zarur hisoblanadi.

Innovatsion dars dizayni oliy ta’lim tizimida ta’lim samaradorligini oshirishning muhim vositalaridan biri hisoblanadi. An’anaviy yondashuvlardan farqli o‘laroq, innovatsion darslar interaktiv, talabaga yo‘naltirilgan va zamonaviy texnologiyalar bilan boyitilgan bo‘lishi kerak. Ushbu yondashuv talabalar ishtirokini oshirish,

⁷⁵ X.M.Ostanaqulov, A.B.Jaksimuratov. “Pedagoglar uchun IT ko‘nikmalarni rivojlantirishning dolzarbligi va usullari”. Andijon mashinasozlik institute, Nukus davlat pedagogika instituti-2025.

⁷⁶ M.SH.Raxmonov. “Pedagogika oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini yaxshilash maqsadida raqamli ta’lim usullaridan foydalanish”. Andijon davlat pedagogika instituti-2024.

ularning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish va real hayotga yaqin bilim berish imkonini yaratadi⁷⁷.

Innovatsion dars dizaynida o‘yinlashtirish (gamification), loyiha asosida ta’lim berish (project-based learning) va tarmoq orqali hamkorlikda o‘qitish (collaborative learning) kabi usullar keng qo‘llaniladi. Masalan, dars davomida virtual reallik (VR) yoki kengaytirilgan reallik (AR) texnologiyalaridan foydalanish talabalarni mavzuga yanada chuqurroq jalb etadi va ular uchun yanada qiziqarli o‘quv muhitini yaratadi. Shuningdek, o‘yinlashtirish orqali dars jarayonini interaktiv qilish, talabalarni yanada faol bo‘lishga undaydi. Bundan tashqari, dars jarayonida real loyihalar ustida ishlash talabalar uchun amaliy tajriba orttirish imkonini yaratadi. Masalan, dasturlash bo‘yicha ta’lim olayotgan talabalar o‘z loyihalarini ishlab chiqish orqali nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko‘nikmalarni ham rivojlantiradilar. Shu sababli, innovatsion dars dizayni orqali oliy ta’lim tizimida raqobatbardosh, ijodkor va texnologiyalar bilan ishlash qobiliyatiga ega bo‘lgan kadrlarni tayyorlash mumkin⁷⁸.

Raqamli pedagogika va innovatsion dars dizayni oliy ta’lim tizimining kelajagini shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi. Texnologiyalar tez rivojlanib borayotgani sababli, ta’lim jarayonini zamonaviy vositalar bilan boyitish va moslashtirish zaruriyati ortib bormoqda. Sun‘iy intellekt (AI), moslashuvchan ta’lim tizimlari (adaptive learning systems) va katta ma’lumotlar (big data) orqali o‘qitish kelajakda oliy ta’lim samaradorligini yanada oshirish imkonini beradi.

Kelajakda oliy ta’lim muassasalari an’anaviy auditoriya darslarini raqamli va interaktiv formatlarga moslashtirishni davom ettiradi. Masalan, talabalarning bilim darajasini real vaqt rejimida baholaydigan tizimlar yoki individual o‘qitish usullarini taklif qiluvchi platformalar raqamli pedagogikaning asosiy yo‘nalishlari bo‘lib qoladi. Bundan tashqari, ta’lim jarayonida blokcheyn texnologiyalaridan foydalanish orqali talabalar natijalarini shaffof va xavfsiz saqlash imkoniyati paydo bo‘ladi.

Raqamli pedagogikaning kelajagi, shuningdek, ta’limda global hamkorlikni rivojlantirish bilan bog‘liq. Onlayn ta’lim platformalari orqali talabalar turli davlatlardagi professor-o‘qituvchilar bilan bevosita bog‘lanib, tajriba almashishlari mumkin. Shu bois, oliy ta’lim muassasalari kelajakda texnologik imkoniyatlarni to‘liq qo‘llab, innovatsion dars dizaynini yanada takomillashtirishi va talabalar uchun moslashuvchan ta’lim muhitini yaratishi lozim⁷⁹.

Raqamli pedagogika va innovatsion dars dizayni kelajakda yanada rivojlanishi kutilmoqda. Ta’lim jarayonida virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalarining keng qo‘llanilishi talabalar uchun interaktiv va tajribaviy o‘rganish imkoniyatlarini yaratadi. Sun‘iy intellekt va mashinaviy o‘rganish tizimlari individual ta’lim yondashuvlarini takomillashtirishda muhim rol o‘ynaydi. Ushbu texnologiyalar yordamida har bir talabaga shaxsiylashtirilgan ta’lim yo‘nalishi taklif qilinishi mumkin.

⁷⁷ X.M.Ostanaqulov, A.B.Jaksimuratov. “Rivojlangan davlatlar ta’lim tizimi tajribalarini o‘rganish va qo‘llash”. Andijon mashinasozlik instituti, Nukus davlat pedagogika instituti-2025.

⁷⁸ X.M.Ostanaqulov. “Oliy ta’limda chatbotlar va sun‘iy intellekt yordamida avtomatlashtirilgan ta’lim tizimini yaratish”. Andijon mashinasozlik instituti-2025.

⁷⁹ L.K.Tursuniva, M.J.Ro‘ziqulova. “Veb-sayt yaratish asoslari va veb-saytlarni ta’limda qo‘llanilishining afzalliklari va kamchiliklari”. Shahrizabz davlat pedagogika instituti-2024.

Blokcheyn texnologiyalari ham ta’lim tizimida yangi imkoniyatlar ochishi kutilmoqda. Xususan, blokcheyn asosida tuzilgan sertifikat va diplomlar talabalarning bilim darajasini aniq tasdiqlash imkonini beradi va ushbu hujjatlarning soxtalashtirilishining oldini oladi. Bu, ayniqsa, xalqaro darajada tan olingan ta’lim tizimlari uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Kelajakda raqamli pedagogikaning samaradorligini oshirish uchun o’qituvchilar va talabalar tomonidan raqamli texnologiyalarni o’zlashtirishga katta e’tibor qaratilishi lozim. Innovatsion dars dizayni va interaktiv ta’lim usullari ta’lim samaradorligini oshirishga, talabalarning bilim olish jarayonini yanada qiziqarli va samarali qilishga yordam beradi.

ZAMONAVIY TA’LIMDA RAQAMLI PLATFORMALAR VA MOBIL ILOVALARINING SAMARALI INTEGRATSIYASI

*Abidov Adxamjon Abdumajidovich,
Andijon davlat texnika instituti asissienti*

*Qahhorova Gulchehra Faxriddin qizi,
Andijon davlat texnika instituti talabasi*

Zamonaviy ta’lim tizimi bugungi kunda ko’plab innovatsiyalarni, jumladan, raqamli platformalar va mobil ilovalarni o’z ichiga olmoqda. Bu texnologiyalar ta’lim jarayonini yanada samarali va qulay qilishga xizmat qiladi. O’quvchilarga va o’qituvchilarga yangi imkoniyatlar yaratadi, bilim olishni qiziqarli va interaktiv qilishga yordam beradi. Raqamli platformalar va ilovalarning ta’limdagi o’rni, afzalliklari va kamchiliklari, shuningdek, ularni qanday samarali qo’llash mumkinligi haqida so’z yuritiladi.

Raqamli platformalarning o’quvchilarga ta’siri. Bugungi kunda o’quvchilar ta’lim olish jarayonida raqamli platformalardan keng foydalanishga odatlangan. Bu platformalar o’quvchilarga darslarni osonlik bilan qabul qilish, o’z bilimlarini mustahkamlash va o’zgaruvchan talablarni qondirish imkoniyatlarini taqdim etadi. Masalan, Google Classroom, Moodle, Microsoft Teams kabi platformalar o’qituvchilar va o’quvchilarni birlashtirib, onlayn darslar o’tkazish, resurslarni almashish va topshiriqlarni bajarish imkoniyatini yaratadi. Bu platformalar orqali o’qituvchilar darslarning samaradorligini oshirishi, o’quvchilarga individual yondoshuvni amalga oshirishi mumkin.

Interaktiv ilovalar va o’qishning samaradorligi. Mobil ilovalar ta’lim jarayonini yanada interaktiv va qiziqarli qilishda katta rol o’ynaydi. Ilovalar orqali o’quvchilar o’z bilimlarini sinab ko’rishlari, yangi ma’lumotlarni o’rganishlari va o’zlarini test qilishlari mumkin. Duolingo (til o’rgatish uchun) yoki Khan Academy (matematika va ilm-fan bo’yicha) kabi ilovalar yordamida o’quvchilar o’z sur’atida o’qishlari, topshiriqlarni bajarishlari va qiyinchiliklarga qarshi kurashishlari mumkin. Bu ilovalar o’qishning qiziqarli va o’zlashtirilishi oson bo’lishiga yordam beradi.

Gamifikatsiya - o’yin elementlarini o’qish jarayoniga kiritish - zamonaviy ta’limda keng qo’llaniladigan yondashuvlardan biridir. O’quvchilarga o’yin tarzida darslar o’tkazish, ularning o’quv faoliyatini yanada faollashtiradi. Masalan, Quizlet,

Kahoot! kabi platformalar orqali o’quvchilar sinovlar, viktorinalar va o’yinlarda qatnashish orqali o’rganadilar. Bu esa o’quvchilarning motivatsiyasini oshiradi va darslarni yanada qiziqarli qiladi.

Raqamli platformalarning o’qituvchilarga ta’siri. Raqamli platformalar nafaqat o’quvchilarga, balki o’qituvchilarga ham katta yordam beradi. Onlayn platformalar o’qituvchilarga darslarni rejalashtirish, materiallarni taqdim etish va o’quvchilar bilan samarali aloqada bo’lish imkonini yaratadi. O’qituvchilar uchun raqamli vositalar yordamida dars jarayonini monitoring qilish, o’quvchilarning progressini baholash va individual yondoshuvlarni amalga oshirish osonlashadi. Google Drive va Dropbox kabi platformalarda o’qituvchilar materiallarni osonlik bilan saqlash, baholash va boshqalar bilan bo’lishishlari mumkin. Bundan tashqari, o’qituvchilar Zoom, Microsoft Teams, Google Meet kabi video konferensiya platformalaridan foydalanib, onlayn darslar o’tkazishlari mumkin. Bu o’qituvchilarga o’quvchilarga masofaviy ta’lim berishda yordam beradi, shu bilan birga, ta’limning uzluksizligini ta’minlaydi. Raqamli platformalar yordamida o’qituvchilar o’quvchilarga qo’shimcha resurslar taqdim etishlari, ular bilan bahs-munozaralar o’tkazishlari va guruh ishlari tashkil etishlari mumkin.

Zamonaviy ta’limda video kontentning roli. Video darslar, o’quv materiallari va taqdimotlar ta’lim jarayonida muhim o’rin tutadi. YouTube kabi platformalar ta’lim uchun ko’plab video materiallar va darsliklarni taqdim etadi. O’quvchilar video yordamida yangi mavzularni o’rganishlari, murakkab kontentni osonroq tushunishlari mumkin. O’qituvchilar esa video darslar orqali o’quvchilarga tushunarsiz yoki murakkab mavzularni yanada aniq va to’liq tushuntirishlari mumkin. Video kontentni sinfda yoki masofaviy ta’limda qo’llash o’quvchilarning diqqatini jamlash va mavzuni yaxshiroq o’zlashtirishga yordam beradi. Masalan, Khan Academy va TED-Ed kabi resurslar ta’lim kontentini video shaklida taqdim etadi va bu o’quvchilarning tushunishini yaxshilaydi.

Kamchiliklari va muammolari. Raqamli platformalar va ilovalar ta’lim jarayonini ancha qulaylashtirgan bo’lsa-da, ba’zi kamchiliklar ham mavjud. Birinchidan, barcha talaba va o’qituvchilar uchun raqamli vositalarga kirish imkoniyati bir xil emas. Ayrim o’quvchilar internetga kirish yoki texnologiyalarga ega bo’lmasliklari mumkin. Ikkinchidan, raqamli texnologiyalarni to’g’ri va samarali ishlatish uchun o’qituvchilar maxsus tayyorgarlikdan o’tishi kerak, bu esa qo’shimcha resurslar va vaqt talab qiladi. Shuningdek, uzoq vaqt davomida raqamli texnologiyalardan foydalanish o’quvchilarda ko’zi bilan bog’liq muammolarni yuzaga keltirishi, vaqtni noto’g’ri boshqarish va intellektual faollikni pasaytirishi mumkin. Shu bois, texnologiyalardan foydalanishdan oldin, uning afzalliklari va kamchiliklarini diqqat bilan tahlil qilish zarur.

Raqamli platformalar va ilovalarining afzalliklari va kamchiliklar:

Afzalliklari:

1. Qulaylik va Moslashuvchanlik. Raqamli platformalar va ilovalar o’quvchilarga o’z sur’atida o’qish imkoniyatini taqdim etadi. O’quvchilar har doim va har joyda darslarni o’rganishlari, materiallarga kirishlari va o’z bilimlarini mustahkamlashlari mumkin.

2. Interaktivlik va Motivatsiya. Ilovalar o'quvchilarga o'yinlar, testlar, viktorinalar kabi interaktiv elementlar orqali darslarni qiziqarli va samarali qiladi, bu esa o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi.

3. Shaxsiylashtirilgan O'qish. Raqamli platformalar o'quvchilarga o'z ehtiyojlariga mos keladigan materiallarni taqdim etadi. Bu o'quvchilarning bilim olish jarayonini shaxsiylashtiradi.

4. Tezkor Feedback. O'qituvchilar o'quvchilarning ishlarini tezda baholash, xatolarni ko'rsatish va maslahatlar berish imkoniyatiga ega bo'lishadi, bu esa o'quvchilarga o'z bilimlarini tezda yaxshilashga yordam beradi.

Kamchiliklari:

1. Texnologiyaga kirishdagi tengsizlik. Barcha o'quvchilarda internet yoki texnologiyalarga teng kirish imkoniyati yo'q, bu ayniqsa qishloq hududlarida yoki iqtisodiy jihatdan zaif oilalarda yashovchi o'quvchilar uchun muammo yaratadi.

2. Qaramlik va salbiy ta'sirlar. Raqamli texnologiyalar o'quvchilarni internetga qaram qilib qo'yishi va uzoq vaqt ekranga qarash ko'zi uchun zararli bo'lishi mumkin.

3. Shaxsiy aloqaning yo'qligi. Onlayn ta'limda o'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasidagi yuzma-yuz muloqot yo'qoladi, bu esa o'quvchilarning hissiy qo'llab-quvvatlanishini kamaytiradi.

4. Xavfsizlik muammolari. Shaxsiy ma'lumotlar va ta'lim jarayoniga oid ma'lumotlarni onlayn saqlash xavf tug'dirishi mumkin, bu esa o'quvchilarni ma'lumotlar o'g'irlanishidan himoya qilishni talab qiladi.

Raqamli platformalar va ilovalar ta'lim jarayonida katta imkoniyatlar yaratmoqda. Ular o'quvchilarga o'z bilimlarini yanada samarali o'zlashtirish imkonini beradi, o'qituvchilarga esa darslarni zamonaviy metodlar bilan olib borish imkonini taqdim etadi. Interaktiv ilovalar, video darslar va gamifikatsiya ta'limni qiziqarli va samarali qiladi. Ammo, bu texnologiyalardan to'g'ri foydalanish uchun muayyan tayyorgarlik va ehtiyotkorlik talab etiladi. Raqamli platformalar va ilovalar ta'limni samarali va interaktiv qilishda katta imkoniyatlar yaratadi, ammo ularni to'g'ri va ehtiyotkorlik bilan ishlatish kerak. Boshqa sohalarida bo'lgani kabi, texnologiyalarning ta'limda samarali qo'llanilishi uchun teng imkoniyatlar yaratish va xavfsizlikni ta'minlash zarur.

AXBOROT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA INSON OMILINING TA'SIRI

*Meliqo'ziev Rustambek Shuxrat o'g'li,
Toshkent gumanitar fanlar universiteti dotsenti*

*Abdullayeva Muslimaxon Musa qizi,
Toshkent gumanitar fanlar universiteti, talabasi*

*Abduvahhobov Shaxzod Ravshanbek qizi,
Toshkent gumanitar fanlar universiteti, talabasi*

So'nggi yillarda kiberjinoyatlar butun dunyoda sezilarli darajada oshib bormoqda. Symantec Security xalqaro kiberxavfsizlik xizmatining ma'lumotlariga ko'ra, har soniyada dunyo bo'ylab 12 kishi kiberhujumga uchraydi va har yili

taxminan 556 million kiberjinoiyatlar sodir etiladi, bu esa 100 milliard AQSh dollaridan ziyod zarar yetkazadi.

O‘zbekistonda ham kiberjinoiyatchilik so‘nggi yillarda sezilarli darajada oshgan. Ichki ishlar vazirligi Kiberxavfsizlik markazi ma’lumotlariga ko‘ra, so‘nggi 3 yilda kiberjinoiyatlar soni bir necha baravarga oshgan. Biroq, aniq statistik ma’lumotlar ochiqlanmagan. Shuningdek, 2024-yilda O‘zbekistonda umumiy jinoyatlar soni 27,1 foizga oshib, 132 298 tani tashkil etdi. Bu ko‘rsatkichlar orasida kiberjinoiyatlar ham muhim o‘rin tutadi.

Xalqaro miqyosda, kiberjinoiyatchilik faoliyati yuqori bo‘lgan davlatlar qatoriga Rossiya (58,39 ball), Ukraina (36,44 ball), Xitoy (27,86 ball), AQSh (25,01 ball) va Nigeriya (21,28 ball) kiradi.

Axborot texnologiyalari jadal rivojlanib borayotgan bugungi kunda axborot xavfsizligi muammosi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Axborot tizimlarining buzilishi va ma’lumotlarning o‘g‘irlanishi nafaqat texnik zaifliklar, balki inson omili sababli ham yuzaga keladi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, aksariyat kiberhujumlar foydalanuvchilarning beparvoligi yoki yetarlicha bilimga ega emasligi natijasida sodir bo‘ladi.

1. Inson omilining axborot xavfsizligiga ta’siri
 - Axborot xavfsizligi uch asosiy omilga bog‘liq:
 - Texnologik omillar (dasturiy ta’minot, himoya mexanizmlari)
 - Tashkiliy omillar (tizim boshqaruvi, xavfsizlik siyosati)
 - Inson omili (foydalanuvchilarning xatti-harakatlari, bilim va tajribasi)

Xalqaro tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, kiberjinoiyatlar ko‘p hollarda inson omili sababli sodir bo‘ladi. 2023-yilning Verizon Data Breach Investigations Report ma’lumotlariga ko‘ra, kiberhujumlarning 74% inson omili bilan bog‘liq. Shuningdek, IBM kompaniyasining hisobotida qayd etilishicha, phishing hujumlarining 90% foydalanuvchilarning beparvoligi yoki noto‘g‘ri qaror qabul qilishi natijasida muvaffaqiyatli amalga oshirilgan.

2. Inson omili bilan bog‘liq asosiy tahdidlar

Inson omili bilan bog‘liq axborot xavfsizligi tahdidlarini quyidagicha guruhlash mumkin:

Bilimsizlik va xabardorlik yetishmovchiligi – xodimlarning kiberxavfsizlik bo‘yicha yetarlicha bilimga ega emasligi, phishing va boshqa hujumlarga uchrash ehtimolini oshiradi. Zaif parollar va autentifikatsiya muammolari – ko‘plab foydalanuvchilar oddiy va bir xil parollardan foydalanishadi. Statistika shuni ko‘rsatadiki, kiberhujumlarning 81% zaif parollar sababli sodir bo‘ladi.

Ichki tahdidlar – tashkilot ichidagi xodimlar bexosdan yoki ataylab ma’lumotlarni buzishi yoki tarqatishi mumkin. 2022-yilda Ponemon Institute tomonidan o‘tkazilgan tadqiqotga ko‘ra, kompaniyalarga yetkazilgan zararlarning 60% ichki tahdidlar bilan bog‘liq bo‘lgan. Ijtimoiy muhandislik (social engineering) – kiberjinoiyatchilar inson psixologiyasidan foydalangan holda ma’lumotlarni qo‘lga kiritadi. Google tomonidan 2021-yilda o‘tkazilgan tadqiqot natijalariga ko‘ra, phishing hujumlarning 45% foydalanuvchilar tomonidan anglanmasdan amalga oshirilgan.

3. Inson omili sababli yuzaga keladigan real holatlar

Yahoo ma’lumotlar buzilishi (2013-2014) – 3 milliarddan ortiq foydalanuvchi ma’lumotlari o’g’irlangan. Buning asosiy sababi xodimlarning zaif autentifikatsiya tizimlaridan foydalanishi bo’lgan. Equifax ma’lumotlar buzilishi (2017) – 147 milliondan ortiq mijozning shaxsiy ma’lumotlari o’g’irlangan. Sababi – xodimlar tizimdagi zaiflikni o’z vaqtida bartaraf etmagan.

4. Inson omili bilan bog’liq xavflarni kamaytirish strategiyalari

- Inson omili bilan bog’liq xavflarni kamaytirish uchun quyidagi choralar amalga oshirilishi lozim:

- Xodimlarni muntazam o’qitish va xabardorlikni oshirish – kiberxavfsizlik bo’yicha maxsus treninglar tashkil qilish.

- Kuchli parol siyosatini joriy etish – murakkab va takrorlanmaydigan parollarni yaratish hamda ikki faktorli autentifikatsiyani (2FA) qo’llash.

- Ichki monitoring tizimlarini joriy qilish – xodimlarning tizimga kirish huquqlarini cheklash va xavfli faoliyatni aniqlash.

- Tizim va dasturlarni doimiy yangilab borish – zaifliklarni bartaraf etish va himoyani mustahkamlash.

Xulosa. Inson omili axborot xavfsizligida eng muhim va ayni paytda eng zaif bo’g’in hisoblanadi. Kiberjinoyatchilar ko’pincha texnologik zaifliklardan ko’ra, insonlarning beparvoligi yoki bilim yetishmovchiligidan foydalanadilar. Shu sababli, tashkilotlar inson omiliga alohida e’tibor qaratib, xodimlarni o’qitish, kuchli autentifikatsiya tizimlarini joriy etish va ichki xavfsizlik choralari kuchaytirish orqali axborot xavfsizligini ta’minlashlari zarur.

OLIIY TA’LIMDA SUN’IY INTELLEKTDAN FOYDALANISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

*Mamadaliyeva Mumtozbeqim,
Andijon davlat pedagogika instituti magistranti*

Axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi zamonaviy oliy ta’lim tizimida tub o’zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Xususan, sun’iy intellekt (SI) texnologiyalarining ta’lim jarayoniga integratsiyalashuvi ta’lim samaradorligini oshirish, shaxsiylashtirilgan o’qitish usullarini ishlab chiqish hamda ta’lim sifati monitoringini takomillashtirish imkoniyatlarini taqdim etmoqda. SI vositalarining keng ko’lamda qo’llanilishi o’quv jarayonining didaktik asoslarini takomillashtirish bilan birga, inson psixologiyasiga ham bevosita ta’sir o’tkazmoqda. Shu boisdan, oliy ta’lim tizimida sun’iy intellektdan foydalanish jarayonining psixologik jihatlarini tahlil qilish bugungi kunning dolzarb ilmiy masalalaridan biri hisoblanadi. Ta’lim psixologiyasi nuqtai nazaridan SI texnologiyalarining joriy etilishi talabalar va o’qituvchilarning kognitiv jarayonlariga, motivatsiya darajasiga hamda emotsional-intellektual rivojlanishiga sezilarli ta’sir ko’rsatadi. Masalan, SI asosidagi moslashtirilgan ta’lim tizimlari individual o’quv strategiyalarini shakllantirishga xizmat qilsa, virtual o’qituvchilar va chat-botlar talabalar uchun qo’shimcha ta’lim resursi sifatida foydalanilishi mumkin. Biroq, sun’iy intellektdan keng foydalanishning ta’lim ishtirokchilarida stress darajasining ortishi, shaxsiy

muloqotning kamayishi va o‘z-o‘zini anglash jarayoniga ta’siri kabi psixologik jihatlari ham mavjud.

Ta’lim tizimida SI texnologiyalaridan oqilona foydalanish va inson omili bilan muvozanatli integratsiya qilish orqali nafaqat ta’lim jarayoni samaradorligini oshirish, balki o‘quvchilarning psixologik barqarorligini ham ta’minlash mumkin. Shu bois, ushbu tadqiqot sun’iy intellekt vositalarining oliy ta’lim ishtirokchilariga ta’sirini har tomonlama o‘rganish va ularni psixologik jihatdan optimal qo‘llash strategiyalarini ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Oliy ta’lim tizimida sun’iy intellekt (SI) texnologiyalarining keng qo‘llanilishi ta’lim jarayonining sifatini oshirish, moslashtirilgan o‘qitish tizimlarini rivojlantirish va o‘qitish samaradorligini oshirishda muhim rol o‘ynamoqda. SI vositalari talabalarga individual ta’lim strategiyalarini ishlab chiqish, avtomatlashtirilgan tahlillar orqali bilimlarini baholash va ta’lim jarayonini shaxsiy ehtiyojlariga moslashtirish imkonini yaratadi. Shuningdek, sun’iy intellekt ta’lim jarayonining barcha ishtirokchilari – talabalar, professor-o‘qituvchilar va ta’lim tashkilotchilari – faoliyatiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. SI asosida ishlovchi adaptiv o‘quv platformalari har bir talabaning bilim darajasini aniqlash va shunga mos ta’lim materiallarini taqdim etish orqali o‘quv jarayonini samarali tashkil etish imkonini beradi. Shu bilan birga, sun’iy intellektdan foydalanish insonning psixologik xususiyatlariga ham ta’sir ko‘rsatib, uning kognitiv jarayonlari, motivatsiya tizimi hamda emotsional holati bilan uzviy bog‘liq holda rivojlanadi.

Sun’iy intellekt vositalari bilan ta’lim olish insonning kognitiv jarayonlariga – diqqat, xotira, fikrlash va qaror qabul qilish strategiyalariga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. SI asosida ishlab chiqilgan o‘quv tizimlari quyidagi jihatlarda kognitiv jarayonlarni qo‘llab-quvvatlaydi:

• **Xotira va o‘rganish jarayonlari:** Sun’iy intellekt algoritmlari individual ta’lim dasturlarini shakllantirish orqali talabalar uchun eng samarali bilim o‘zlashtirish yo‘llarini taklif etadi. Masalan, SI asosida ishlovchi raqamli repetitorlar bilimlarni uzoq muddatli xotirada mustahkamlash uchun interval takrorlash (spaced repetition) texnikasidan foydalanadi.

• **Analitik va tanqidiy fikrlash:** SI vositalari talabalarni mustaqil tahlil qilishga, mantiqiy xulosalar chiqarishga va ma’lumotlarni tezkor qayta ishlashga undaydi. Sun’iy intellekt asosidagi muammoli ta’lim (Problem-Based Learning) modellari orqali talabalar real hayotiy masalalarni hal qilishda faol ishtirok etadilar.

• **Qaror qabul qilish va muammolarni hal qilish:** SI ta’lim platformalari o‘quvchilarga muayyan bilim va ko‘nikmalarni mustaqil ravishda sinab ko‘rish va o‘z natijalari asosida tahlil qilish imkoniyatini yaratadi. Bu esa talabalarning mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantiradi.

Biroq, sun’iy intellekt vositalariga haddan tashqari tayanish insonning tabiiy kognitiv qobiliyatlarini sustlashtirishi ham mumkin. Masalan, avtomatlashtirilgan bilim baholash tizimlaridan doimiy foydalanish talabalar tomonidan tahliliy fikrlash va muammolarni mustaqil hal qilish jarayonlarini cheklashi mumkin.

Sun’iy intellektning motivatsiya va o‘quv jarayoniga ta’sirini o‘rganish oliy ta’limda kreativ fikrlashni rivojlantirishning psixologik tamoyillari mavzusini

tushunish imkonini beradi. Motivatsiya – o‘quv jarayonining asosiy tarkibiy qismidir. Sun’iy intellekt vositalari talabalarning ichki va tashqi motivatsiyasiga turlicha ta’sir ko‘rsatadi. Masalan, ichki motivatsiyaning oshishi: SI vositalari talabalarga shaxsiylashtirilgan ta’lim dasturlarini yaratish, qiziqarli interfaol mashg‘ulotlar va gamifikatsiya elementlarini taklif etish orqali o‘rganishga bo‘lgan ichki motivatsiyani oshiradi. Shu bilan birga, tashqi motivatsiyaning oshishi: Sun’iy intellekt asosida yaratilgan test va baholash tizimlari talabalar uchun o‘z bilim darajasini aniq baholash, natijalarni taqqoslash va o‘z ustida ishlash imkonini beradi.

Sun’iy intellektdan o‘quv jarayonida foydalanishda motivatsiya va psixologik barqarorlikni muvozanatda ushlab turish uchun, pedagogik yondashuvlar va inson omilining ahamiyatini saqlab qolish zarur. Sun’iy intellekt va emotsional intellekt o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqligi o‘quv jarayonida SI texnologiyalarining keng joriy etilishi talabalarning emotsional-intellektual rivojlanishiga ham ta’sir ko‘rsatadi. Emotsional intellekt (EI) – bu insonning o‘z his-tuyg‘ularini anglash, boshqarish va boshqalar bilan samarali muloqot qilish qobiliyatidir. Sun’iy intellekt vositalari EI rivojlanishiga quyidagi jihatlar orqali ta’sir qiladi. Masalan, ijobiy ta’sir SI yordamida ishlab chiqilgan virtual o‘qituvchilar va interaktiv darslar talabalar bilan muloqotni shaxsiylashtirish orqali ularning emotsional ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, sun’iy intellekt vositalari talabalarni o‘z-o‘zini baholash va o‘z his-tuyg‘ularini tushunishga o‘rgatish uchun analitik va feedback tizimlarini taqdim etishi mumkin. Salbiy ta’sir sun’iy intellekt bilan ortiqcha muloqot real ijtimoiy muhitdan uzoqlashishga, jonli muloqot ko‘nikmalarining sustlashishiga olib kelishi mumkin. Shuningdek, emotsional-intellektual rivojlanish uchun insoniy aloqalar muhim bo‘lib, SI asosidagi ta’lim vositalari bunday omillarni to‘liq qoplab bera olmaydi.

Sun’iy intellekt ta’lim jarayonining ajralmas qismiga aylanib borar ekan, uning psixologik ta’sirini tahlil qilish va muvozanatni ta’minlash muhimdir. Quyidagi strategiyalar SI texnologiyalaridan samarali foydalanish va psixologik barqarorlikni saqlashga yordam beradi:

1. SI va inson omili o‘rtasidagi muvozanatni saqlash – ta’lim jarayonida sun’iy intellektdan qo‘llab-quvvatlovchi vosita sifatida foydalanish, lekin uni o‘qituvchi va insoniy muloqot o‘rnini to‘liq egallashiga yo‘l qo‘ymaslik.

2. SI ta’lim vositalarini psixologik moslashuvchan qilish – moslashuvchan baholash tizimlarini ishlab chiqish va stressni minimallashtirish uchun individual yondashuvlarni qo‘llash.

3. Talabalarning o‘zini anglash va o‘zini boshqarish ko‘nikmalarini rivojlantirish – metakognitiv strategiyalar va o‘zini o‘zi nazorat qilish texnikalarini SI yordamida o‘rgatish.

Umuman olganda, sun’iy intellekt texnologiyalarining oliy ta’limdagi psixologik ta’sirini chuqur tahlil qilish orqali, ta’lim jarayonini inson omiliga mos ravishda yanada samarali va barqaror shakllantirish mumkin.

Zamonaviy oliy ta’lim tizimida sun’iy intellekt (SI) texnologiyalaridan foydalanish ta’lim jarayonining samaradorligini oshirish, individual yondashuvlarni joriy etish va o‘quv materiallarini moslashtirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, SI vositalari ta’lim ishtirokchilarining

kognitiv jarayonlariga, motivatsiyasiga va emotsional holatiga sezilarli ta’sir o’tkazadi. Shu sababli, oliy ta’limda SI texnologiyalarining joriy etilishi nafaqat texnik va didaktik jihatlarni, balki psixologik omillarni ham e’tiborga olishni talab qiladi. Bundan tashqari, sun’iy intellekt kognitiv rivojlanish jarayonlarini qo’llab-quvvatlab, talabalar bilimni individual tarzda baholash, ta’lim materiallarini moslashtirish va o’quv jarayonini samarali tashkil etishda beqiyos imkoniyatlar yaratadi. Xususan, SI asosida ishlab chiqilgan adaptiv o’qitish tizimlari, virtual repetitorlar va interaktiv baholash vositalari ta’lim jarayonini shaxsiy ehtiyojlarga moslashuvchan holda olib borish imkonini beradi.

Biroq, SI vositalarining haddan tashqari avtomatlashtirilishi o’quv jarayonida inson omilining kamayishiga, ijtimoiy o’zaro ta’sirning pasayishiga va jonli muloqot yetishmovchiligiga olib kelishi mumkin. Tadqiqot davomida aniqlangan salbiy jihatlardan biri – SI vositalari bilan uzoq vaqt ishlash natijasida talabalar orasida stress darajasining ortishi, motivatsiyaning pasayishi va o’zini anglash jarayonlarining buzilishidir. Avtomatlashtirilgan baholash tizimlari va sun’iy intellekt bilan ishlovchi o’quv platformalarining qat’iyligi ba’zi hollarda o’quvchilarda psixologik bosimni oshirishi mumkin.

Umuman olganda, oliy ta’limda sun’iy intellektdan foydalanish pedagogik innovatsiyalarni rivojlantirish bilan bir qatorda, psixologik barqarorlik va inson omilining muhimligini e’tiborda tutishni talab etadi. SI texnologiyalaridan samarali foydalanish uchun ularni ta’lim jarayoniga muvozanatli va psixologik jihatdan optimallashtirilgan holda integratsiyalash lozim. Bu esa, o’z navbatida, talabalarning ta’lim olish jarayonida yuqori natijalarga erishishiga, mustaqil o’rganish ko’nikmalarini rivojlantirishga hamda ta’lim sifatining umumiy yaxshilanishiga xizmat qiladi.

TA’LIM TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH: ILMIY ASOSLAR VA AMALIY NATIJALAR

*Mavlonova Madinabonu,
Guliston Davlat Universiteti talabasi*

*Rahmonberdiyev Shohrux,
Toshkent Davlat Agrar Universitetining magistranti*

Zamonaviy ta’lim tizimi globallashtirish va texnologik taraqqiyot ta’sirida tubdan o’zgarib bormoqda. Raqamli texnologiyalarni ta’lim jarayoniga integratsiya qilish pedagogik samaradorlikni oshirish, ta’lim sifatini yaxshilash va o’quvchilarning mustaqil ta’lim olish imkoniyatlarini kengaytirish uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada raqamli texnologiyalarning ilmiy-uslubiy asoslari va ularning amaliy natijalari tahlil qilinadi. Raqamli ta’lim bo’yicha tadqiqotlar ta’lim samaradorligini oshirish, o’quvchilar bilimni individualizatsiya qilish va interaktiv usullarni qo’llash bo’yicha muhim natijalarga ega.

Jahon tadqiqotlari – Anderson & Dron (2011) – “Teaching and Learning in Digital Age” tadqiqotida ta’limda raqamli texnologiyalarning uch asosiy modeli (mustaqil, ijtimoiy va konstruktivistik ta’lim) tahlil qilingan. Siemens (2004) –

“Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age” maqolasida zamonaviy ta’limda axborot texnologiyalarining ahamiyati va uzluksiz o’rganish jarayoni bayon etilgan. Selwyn – “Education and Technology” kitobida raqamli ta’lim muhitining imkoniyatlari va cheklovlari tahlil qilinib, texnologiyaning o’qitish metodikasiga ta’siri yoritilgan.

O’zbekiston va MDH davlatlaridagi tadqiqotlar – R.A. G’ofurov – “Raqamli ta’lim muhitini shakllantirishning ilmiy asoslari” maqolasida raqamli texnologiyalar asosida o’qitish tizimini tashkil etish metodlari yoritilgan. V.I. Soldatkin – “Elektron o’qitish va masofaviy ta’lim” kitobida onlayn ta’lim tizimlarini rivojlantirish bo’yicha ilmiy yondashuvlar keltirilgan. A.Jo’rayev – “Ta’limda raqamli transformatsiya va innovatsion pedagogika” maqolasida O’zbekiston ta’lim tizimidagi raqamli texnologiyalarni joriy etish bo’yicha takliflar ilgari surilgan. Raqamli ta’lim texnologiyalarining ilmiy-uslubiy asoslari – Ko’pgina tadqiqotlar raqamli texnologiyalar asosida ta’lim jarayonini individualizatsiya qilish va interaktiv yondashuvlar samaradorligini tasdiqlaydi⁸⁰.

Woolf – “Building Intelligent Interactive Tutors” kitobida sun’iy intellekt va adaptiv ta’lim tizimlarining samaradorligi isbotlangan⁸¹. Dziuban et al. – adaptiv o’qitish tizimlarining o’quvchilarning qobiliyatlariga moslashuvi haqida tadqiqot o’tkazgan⁸². X.G. Abdullayev – O’zbekistonda sun’iy intellekt asosida ta’limni tashkil etish bo’yicha ilmiy takliflar keltirilgan⁸³. Kapp – “The Gamification of Learning and Instruction” kitobida o’yin elementlarining ta’lim jarayoniga ijobiy ta’siri isbotlangan. Zichermann & Cunningham – gamifikatsiyaning o’quvchilarning motivatsiyasini oshirishdagi roli tadqiq qilingan⁸⁴. Sh.A.Islomov – O’zbekistonda gamifikatsiya usullarini joriy etish bo’yicha tadqiqot o’tkazgan. Means et al. – masofaviy ta’limning an’anaviy ta’limga nisbatan samaradorligi haqida tadqiqot olib borgan⁸⁵. Moore & Kearsley – masofaviy ta’limning pedagogik asoslari va metodik tamoyillari yoritilgan. Ibragimov – O’zbekistonda Moodle, Google Classroom va Microsoft Teams platformalarining ta’lim jarayoniga ta’siri o’rganilgan. Sharples & Domingue – blokcheyn texnologiyalarining ta’lim tizimidagi qo’llanilishi haqida tadqiqotlar olib borgan⁸⁶. Swan – “Blockchain: Blueprint for a New Economy” kitobida blokcheynning sertifikat va diplomlarni tasdiqlash uchun qo’llanilishi yoritilgan. K. Xudoyberdiyev – O’zbekistonda blokcheyn texnologiyasini ta’lim tizimiga integratsiya qilish bo’yicha ilmiy maqola yozgan⁸⁷.

Adabiyotlar tahlili shuni ko’rsatadiki, raqamli texnologiyalar ta’lim sifatini oshirish, shaxsiylashtirilgan ta’lim modelini yaratish va innovatsion pedagogik

⁸⁰ Means, B., Toyama, Y., Murphy, R., Bakia, M., & Jones, K. (2010). The effectiveness of online and blended learning.

⁸¹ Anderson, T., & Dron, J. (2011). Teaching and Learning in Digital Age.

⁸² G’ofurov, R.A. (2020). Raqamli ta’lim muhitini shakllantirishning ilmiy asoslari.

⁸³ Бабараҳимова, Д. (2023). Таълим тизимида рақамли технологиялардан фойдаланиш истиқболлари. Best Publication Journals. Retrieved from <https://bestpublication.org>

⁸⁴ Anderson, T., & Dron, J. (2011). Teaching and Learning in Digital Age.

⁸⁵ Aybergenov, S. (2023). Implementation of technological innovations in vocational education based on international experience. Zenodo. Retrieved from <https://zenodo.org>

⁸⁶ Ibragimov, A. (2020). O’zbekistonda masofaviy ta’lim platformalarining samaradorligi.

⁸⁷ Siemens, G. (2004). Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age.

metodlarni rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Dunyo bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar sun'iy intellekt, gamifikatsiya, masofaviy ta'lim va raqamli infratuzilmaning ta'lim jarayoniga katta ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi. O'zbekiston va MDH davlatlarida ham bu borada ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda, ammo hali raqamli ta'lim infratuzilmasini rivojlantirish va o'qituvchilarning raqamli savodxonligini oshirish bo'yicha muhim qadamlar tashlanishi kerak.

2023-yil 20-dekabrda O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligining A.Avloniy nomidagi pedagoglarni kasbiy rivojlantirish va yangi metodikalarga o'rgatish milliy-tadqiqot instituti tomonidan "Raqamli ta'lim texnologiyalarining joriy etilishi: muammolar, izlanishlar va yechimlar" mavzusida respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi tashkil etildi.

Konferensiyada ta'limga raqamli texnologiyalarni keng joriy qilish va undan samarali foydalanish orqali o'qitish samaradorligini ta'minlash masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga qaratilgan turli tadbirlar va loyihalar amalga oshirilmoqda. Masalan, maktablarda kompyuterlar, smart-televizorlar, planshetlar va smart-doskalar kabi raqamli vositalar bilan jihozlash ishlari olib borilmoqda. Bu esa o'quvchilarning raqamli ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilmoqda.

Ushbu ilmiy tadqiqotlar va amaliy ishlar O'zbekistonda ta'lim tizimiga raqamli texnologiyalarni joriy etishning muhimligini va uning ta'lim sifati va samaradorligini oshirishdagi ahamiyatini ko'rsatadi. Chet el mamlakatlarida ta'lim tizimiga raqamli texnologiyalarni joriy etish bo'yicha keng ko'lamli tadqiqotlar va amaliyotlar amalga oshirilmoqda. Ushbu tajribalar ta'lim sifatini oshirish va o'quv jarayonini zamonaviylashtirishga qaratilgan.

Ilmiy tadqiqotlar: Salauat Aybergenovning "Xalqaro tajriba asosida kasbiy ta'limda texnologik innovatsiyalarni joriy etish" nomli maqolasida turli mamlakatlarning ilg'or tajribalari tahlil qilingan. Muallif raqamli texnologiyalar, virtual va qo'shilgan reallik vositalarining o'quv jarayonida qo'llanilishi, ularning talabalarining bilim va ko'nikmalariga ta'siri hamda mavjud muammolar haqida fikr yuritadi⁸⁸.

Amaliy natijalar: Germaniyada dual ta'lim tizimida sanoat robotlari va 3D printerlar kabi texnologiyalar qo'llanilib, talabalar amaliyotda bilimlarni qo'llash imkoniyatiga ega bo'lmoqdalar. Janubiy Koreyada raqamli platformalar orqali masofaviy ta'lim samarali tashkil etilgan. AQShda virtual reallik (VR) texnologiyalari yordamida talabalar ishlab chiqarish jarayonlarini sinab ko'rishmoqda. Buyuk Britaniyada qo'shilgan reallik (AR) texnologiyalari murakkab texnik jarayonlarni vizual tarzda o'rgatishda qo'llanilmoqda. Avstraliyada masofaviy ta'lim platformalari qishloq hududlaridagi talabalar uchun sifatli ta'limni taqdim etmoqda. Kanadada raqamli materiallar va onlayn treninglar yordamida ta'lim interaktiv va moslashuvchan bo'lmoqda. Finlyandiya va Shveysariyada sanoat bilan hamkorlikda kasbiy ta'lim dasturlari ishlab chiqilib, bu talabalarni amaliy ko'nikmalar bilan ta'minlamoqda. Shaxsiylashtirilgan ta'lim yondashuvlari talabalarni qiziqishlariga qarab o'rganishga

⁸⁸ Republic of Korea Ministry of Education. (2022). Digital Education in South Korea: Policies and Implementation. Retrieved from <https://www.moe.go.kr>

rag'batlantirib, ta'limni samarali qilmoqda⁸⁹. Ushbu xalqaro tajribalar O'zbekiston ta'lim tizimiga raqamli texnologiyalarni joriy etishda foydali bo'lishi mumkin. Xususan, raqamli platformalar, virtual va qo'shilgan reallik texnologiyalarini o'quv jarayoniga integratsiya qilish orqali ta'lim sifatini oshirish va o'quvchilarning bilim olishdagi faolligini kuchaytirish mumkin.

Raqamli texnologiyalarni ta'lim tizimiga joriy etish nafaqat o'qitish jarayonini modernizatsiya qilish, balki ta'lim sifati va samaradorligini oshirish imkonini beradi. Ilmiy asoslangan yondashuvlar yordamida individual o'quv rejaları yaratilib, innovatsion texnologiyalar orqali ta'lim jarayoni interaktiv va qiziqarli bo'lmoqda. Shu bilan birga, texnologik muammolar va xavfsizlik masalalariga e'tibor qaratish lozim. Kelajakda raqamli ta'limning yanada rivojlanishi uchun ta'lim muassasalari va davlat tashkilotlari tomonidan infratuzilmani yaxshilash, pedagoglarning raqamli savodxonligini oshirish va ta'lim platformalarining sifati ustida ishlash muhim hisoblanadi.

OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING RAQAMLI TRANSFORMASIYASINI AMALGA OSHIRISHNING MEXANIZMI

*Yuldosheva Nilufar Yusufovna,
Buxoro innovatsion ta'lim va tibbiyot universiteti o'qituvchisi*

Bugungi kunda oliy ta'lim tizimi global miqyosda katta o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda. Ma'lumot texnologiyalarining rivojlanishi va ularning ta'lim sohasiga kirib kelishi, o'quv jarayonini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Raqamli transformatsiya, nafaqat ta'lim muassasalarining faoliyatini, balki ta'lim metodologiyasini ham tubdan o'zgartirishga imkon bermoqda. Hozirgi kunda talaba va o'qituvchi o'rtasidagi o'zaro aloqalar, o'qish materiallariga kirish, o'qitish metodlari va boshqalar raqamli texnologiyalar yordamida amalga oshirilmoqda. Buning natijasida, ta'lim samaradorligi sezilarli darajada oshmoqda, ta'lim jarayonlari yanada moslashuvchan va shaxsiylashtirilgan bo'lib bormoqda. Oliy ta'lim muassasalarida raqamli transformatsiyaning amalga oshirilishi, avvalo ta'lim samaradorligini oshirishga olib keladi. Raqamli texnologiyalar yordamida talabalarga sifatli ta'lim berish, o'qituvchilarga samarali resurslar yaratish, shuningdek, ta'lim tizimini boshqarishni optimallashtirish imkoniyatlari paydo bo'ladi. Oliy ta'lim muassasalari o'quv jarayonlarini yanada samarali qilish uchun zamonaviy raqamli platformalarni, sun'iy intellekt, ma'lumotlarni tahlil qilish, va boshqa ilg'or texnologiyalarni joriy etishga intilmoqda. Oliy ta'limda raqamli transformatsiyaning asosiy vositalaridan biri bu ta'lim platformalaridir. Ta'lim platformalari talabalarga har qanday joyda va vaqtda ta'lim olish imkonini beradi. Bularga masofaviy ta'lim, interaktiv dasturlar, virtual sinflar, va boshqa ko'plab imkoniyatlar kiradi. Ushbu platformalar orqali talabalar o'zlari uchun qulay bo'lgan usullar bilan o'qishni davom ettirishlari mumkin. Bundan tashqari, o'qituvchilar uchun ham o'z bilim va

⁸⁹ U.S. Department of Education. (2023). Reimagining the Role of Technology in Education: 2023 Update. Retrieved from <https://www.ed.gov>

malakalarini yangilash, sinflarni boshqarish va talabalarning muvaffaqiyatlarini monitoring qilish kabi imkoniyatlar mavjud. Raqamli transformatsiya jarayonida sun'iy intellekt (AI) va ma'lumotlarni tahlil qilishning o'zni ham juda katta. Sun'iy intellekt yordamida ta'lim jarayonlarini shaxsiylashtirish, talabalarni individual ehtiyojlariga moslashtirish mumkin. AI o'qituvchilarga talabalarning o'qishdagi muvaffaqiyatlarini tahlil qilish, ularning kuchli va zaif tomonlarini aniqlash, shuningdek, o'qish materiallarini moslashtirish imkoniyatlarini beradi. Boshqa tomondan, ma'lumot tahlili orqali oliy ta'lim muassasalari o'z ta'lim tizimlarini yaxshilash uchun kerakli strategiyalarni ishlab chiqishlari mumkin. Ayniqsa, raqamli transformatsiya jarayonida texnik va metodologik muammolar ham yuzaga keladi. Oliy ta'lim tizimlarida yangi texnologiyalarni joriy etish, yangi platformalarni yaratish, o'qituvchilarni yangi metodologiyalar bilan tanishtirish kabi vazifalar murakkab bo'lishi mumkin. Bu jarayonda texnik muammolar, jumladan, internet tarmog'ining yetarli bo'lmasligi, tizimning ishonchliligi va xavfsizligi, va boshqa infratuzilma muammolari kutilganidan ko'ra ko'proq vaqt va mablag' talab qiladi. Shuningdek, metodologik jihatdan yangi o'quv dasturlarini yaratish, interaktiv usullarni qo'llash va talabalarning ta'limga bo'lgan munosabatini yaxshilash zarurati mavjud. Raqamli transformatsiya jarayonida etik masalalar ham alohida e'tiborga molik. Masalan, talabalarning shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish, onlayn ta'limda adolatni ta'minlash, hamda talaba va o'qituvchilar o'rtasidagi o'zaro hurmatni saqlash kabi muammolar mavjud. Raqamli texnologiyalar orqali o'qitish jarayonida ishtirokchilarning maxfiylikini ta'minlash va raqamli platformalar yordamida ta'lim sifatini oshirishni barqaror ravishda amalga oshirish muhimdir.

Oliy ta'lim muassasalarida raqamli transformatsiyani amalga oshirish ta'lim samaradorligini oshirish uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Bu jarayon orqali ta'limning sifatini yaxshilash, talabalarning ta'lim olish jarayonini shaxsiylashtirish va o'qituvchilarga samarali vositalarni taqdim etish mumkin. Shu bilan birga, texnik, metodologik va etik masalalarni e'tiborga olish ham juda muhimdir. Kelajakda, raqamli transformatsiya oliy ta'lim tizimining barqarorligini va sifatini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA “ELEKTROMAGNIT INDUKSIYA” MAVZUSINI O‘QITISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

*Abdiyeva Gulnoza Asatulla qizi,
Navoiy davlat universiteti talabasi*

*Azzamova Nilufar Buranovna,
Navoiy davlat universitet katta o'qituvchisi*

Zamonaviy dunyo tez sur'atlar bilan rivojlanmoqda va ta'lim tizimi ham bu o'zgarishlarga hamohang tarzda takomillashib bormoqda. Axborot texnologiyalari ta'limning barcha sohalariga kirib keldi va o'quv jarayonini samarali va qiziqarli amalga oshirish imkoniyatini yaratdi. Elektromagnit induksiya - fizika fanining muhim va murakkab mavzularidan biri bo'lib, u o'quvchilar tushunishi uchun

qiyinchilik tug‘dirishi mumkin. Shu sababli, ushbu mavzuni o‘qitishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish o‘quvchilarning tushunchasini chuqurlashtirish, ularning qiziqishini o‘stirish va o‘quv jarayonini samaraliroq qilishga yordam beradi.

Elektromagnit induksiya mavzusini o‘qitishda ananaviy va axborot texnologiyalari yordamida o‘qitilgan darslar o‘rtasida sezilarli farqlar mavjud. Ananaviy darslar odatda o‘qituvchining tushuntirishi, darslikdan o‘qish, sinf ishi va uy vazifasi kabi elementlardan iborat bo‘ladi. Ananaviy darslar o‘qituvchining tajribasini, bilim va ko‘nikmalarini to‘g‘ridan-to‘g‘ri o‘quvchilarga yetkazish imkonini beradi. O‘qituvchi o‘quvchilarning savollari va muammolarini darhol hal qila oladi. Ananaviy darslar o‘quvchilarni faol ishtirok etishga unday olmaydi, ular passiv tinglovchiga aylanadi. O‘quvchilarning individual ehtiyojlari va qiziqishlari hisobga olinmaydi. Tayyor bilimlarni og‘zaki bayon qilish orqali bildirish. Oddiydan umumiylikka induktiv mantiqqa, mexanik eslab qolishga, qayta tiklash (o‘zgarishsiz qaytarish) bayoniga asoslangan, namuna bo‘yicha ta’lim berish. Natijada ta’lim oluvchilarni sustkashlikka, nutq faoliyati bo‘shashigacha olib keladi⁹⁰. Shu singari bir qator kamchiliklari tufayli elektromagnit induksiya kabi murakkab mavzularni tushuntirishda ananaviy usullar yetarli bo‘lmasligi mumkin.

Axborot texnologiyalari yordamida o‘qitilgan darslarda kompyuter simulyatsiyalari, interaktiv taqdimotlar, virtual laboratoriyalar, onlayn o‘quv resurslari va boshqa texnologiyalar qo‘llaniladi. Axborot texnologiyalari o‘quvchilarni faol ishtirok etishga undaydi, ular mustaqil ravishda o‘rganish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Elektromagnit induksiya hodisasini vizual ravishda ko‘rsatish, simulyatsiyalar orqali tajriba o‘tkazish va o‘quvchilarning tushunchasini chuqurlashtirish imkoniyatini beradi. O‘quvchilarning individual ehtiyojlari va qiziqishlarini hisobga olish imkonini beradi. O‘quvchilarning bilim va ko‘nikmalarini oshirish, ularning qiziqishini o‘stirish, o‘quv jarayonini samaraliroq qilish, o‘quvchilarning mustaqil o‘rganish qobiliyatini rivojlantirish. Ushbu texnologiyalar o‘qituvchilarga o‘quvchilarni faol ishtirok etishga undash, ularning individual ehtiyojlari va qiziqishlarini hisobga olish va o‘quv jarayonini yanada qiziqarli va samarali qilish imkonini beradi. Demak, texnologik yondoshuvga asoslangan ta’lim berishni muammolarni izlash, bilimlarni amaliyotda qo‘llashga yo‘naltirilgan, muammoli vaziyatlarni yaratish, faol bilishning ijodiy tadqiqotchilik faoliyatiga asoslangan faol ta’lim berish usuli deyish mumkin. Quyida yorqin namunalar misolida ko‘rib o‘tishimiz mumkin:

Bizga ma’lumki, Magnit maydonning o‘zgarishi tufayli berk konturda hosil bo‘lgan tok induksion tok, hodisaning o‘zi esa elektromagnit induksiya hodisasi deb ataladi. Induksion tokni hosil qiluvchi elektr yurituvchi kuch induksion elektr yurituvchi kuch (induksiya - EYuK) deb ataladi.

Magnit g‘altak ichidan chiqarilayotganda esa voltmeter ko‘rsatkichi musbat qiymaylar sohasiga og‘adi.

⁹⁰ L. V. Golish, D. M. Fayzullayeva, pedagogik texnologiyani loyihalashtirish va rejalashtirish, Toshkent, 2012- yil.

Magnit g‘altak ichiga kiritilayotganda voltmeter ko‘rsatkichi manfiy qiymatga og‘adi.

Demak, magnit induksiya oqimining o‘zgarishi natijasida induksion tok hosil bo‘ladi. Bundan shunday xulosa chiqadiki, berk konturda induksion tokni hosil qilish uchun birgina magnit maydonning mavjudligi yetarli bo‘lmaydi, balki magnit maydon o‘zgarishi ham kerak⁹¹.

Tajribalar natijalarini umumlashtirib, Lens induksion tok yo‘nalishini aniqladi va Uning sharafiga Lens qonuni deb atalib, quyidagicha ta’riflanadi: har doim induksion tokning magnit maydon induksiyasi tokning o‘zini yuzaga keltirgan magnit maydon induksiya oqimining o‘zgarishiga qarama-qarshi ta’sir ko‘rsatadi.

$$\varepsilon = -N \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} (1).$$

1- ifodada N – g‘altakdagi sim o‘ramlar soni. Bundan ko‘rinadiki, induksion EyuK g‘altakdagi sim o‘ramlar soniga va magnit oqimi o‘zgarishiga to‘g‘ri, magnit oqimi o‘zgarish vaqtiga teskari proporsional ekan.

Ushbu maqolada ko‘rib chiqilganidek, axborot texnologiyalari yordamida elektromagnit induksiya mavzusini o‘qitish o‘quv jarayonini sezilarli darajada

⁹¹ J. Kamolov, I. Ismoilov, U. Begimqulov, S. Avazboyev, Elektr va magnetizm, Toshkent, iqtisod- moliya, 2007- yil.

takomillashtiradi va o‘quvchilarga ko‘plab ijobiy tomonlarni taqdim etadi. Kompyuter simulyatsiyalari, interaktiv taqdimotlar va virtual laboratoriyalar o‘quvchilarga elektromagnit induksiya hodisasini chuqurroq tushunish, o‘zlarini tajriba o‘tkazish va mustaqil ravishda o‘rganish imkonini beradi. Vizual ravishda taqdim etilgan ma’lumotlar, animatsiyalar, ovozi va video materiallar o‘quv jarayonini yanada qiziqarli va tushunarli qiladi.

OLIIY TA’LIMDA KREATIV YONDASHUVLAR ASOSIDA TA’LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYASINI AMALGA OSHIRISH MEXANIZMI

*Ergashev Oybek Qaxramon o‘g‘li,
Qo‘qon iniversiteti o‘qituvchisi*

*Aliyeva Intizorxon Salimjon qizi,
Qo‘qon iniversiteti talabasi*

Oliy ta’limda kreativ yondashuvlar asosida ta’lim samaradorligini oshirish va raqamli transformatsiyani amalga oshirishning bir qancha mexanizmlari mavjud. Bu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun bir nechta asosiy tamoyillarni hisobga olish lozim:

1. Innovatsion o‘quv platformalari: Raqamli transformatsiya o‘quv jarayonlarini onlayn platformalar orqali kengaytirish imkoniyatini beradi. Masalan, interaktiv darslar, videomateriallar, virtual sinflar va boshqa o‘quv resurslari yordamida talabalar ta’limning barcha bosqichlarida faol ishtirok etishlari mumkin.

2. Ma’lumotni tahlil qilish va sun’iy intellekt: Raqamli texnologiyalar yordamida talaba yutuqlari va faoliyatini kuzatib borish, shuningdek, sun’iy intellekt yordamida o‘quv jarayonining samaradorligini tahlil qilish mumkin. Bu orqali individual yondashuvlar yaratilib, talabaning ehtiyojlariga moslashgan ta’lim dasturlari ishlab chiqiladi.

3. Kreativ o‘quv metodikalari: O‘quvchilarga kreativ fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan metodlarni joriy etish, masalan, loyihaga asoslangan o‘qitish (project-based learning), muammo yechishga asoslangan ta’lim (problem-based learning) kabi yondashuvlar. Bu metodlar talabalarni amaliy ko‘nikmalarni o‘zlashtirishga undaydi.

4. Blended Learning (Aralash o‘qitish): An’anaviy darslar va onlayn resurslarni birlashtirish orqali o‘quv jarayonini yanada samarali qilish. Blended learning yondashuvi talabalar uchun moslashuvchanlik va o‘z vaqtida ta’lim olish imkoniyatlarini yaratadi.

5. Gamifikatsiya: O‘quv jarayonini yanada qiziqarli va motivatsion qilish uchun gamifikatsiya texnikalarini joriy etish. Bu talabalarni o‘qish jarayoniga jalb qilish, ularga o‘rganish va yutuqlarini baholashda motivatsiya yaratishga yordam beradi.

6. O‘qituvchilarni raqamli ko‘nikmalar bo‘yicha tayyorlash: O‘qituvchilarni raqamli vositalardan samarali foydalanish uchun doimiy ravishda o‘qitish va ularni yangi texnologiyalar bilan tanishtirish zarur. Bu ularning o‘quvchilarga yuqori sifatli ta’lim berishiga yordam beradi.

7. Axborot texnologiyalari infratuzilmasini rivojlantirish: Raqamli transformatsiyani amalga oshirish uchun mustahkam infratuzilma talab etiladi. Bu universitetlarning internet tarmog‘ini kuchaytirish, o‘quv resurslari va platformalariga kirishni osonlashtirishni anglatadi.

Ushbu mexanizmlar o‘quv jarayonini yanada samarali va innovatsion qilishga xizmat qilishi mumkin. Ularning har biri talabalar va o‘qituvchilarga yangi imkoniyatlar yaratib, oliy ta’lim tizimining raqamli transformatsiyasiga asos bo‘ladi.

Oliy ta’limda kreativ yondashuvlar asosida ta’lim samaradorligini oshirish va raqamli transformatsiyani amalga oshirishning bir nechta afzalliklari mavjud. Ular ta’lim jarayonini yanada samarali, qulay va innovatsion qilishga yordam beradi. Quyida ba’zi asosiy afzalliklarni ko‘rib chiqamiz:

1. Moslashuvchan ta’lim: Raqamli transformatsiya talabalar va o‘qituvchilarga ta’limni o‘z vaqtida va o‘ziga mos tarzda olib borish imkonini beradi. Blended learning (aralash o‘qitish) yoki onlayn kurslar orqali talaba o‘zining individual jadvaliga muvofiq o‘rganish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

2. Fikrni rivojlantirish: Kreativ yondashuvlar talabalarni yangi fikrlar yaratishga undaydi. Masalan, loyihaga asoslangan o‘qitish yoki muammo yechishga asoslangan ta’lim (PBL) talabalarni an’anaviy darsdan tashqari chuqur fikrlashga va ijodiy echimlarni topishga undaydi.

3. Ta’lim sifati oshirish: Raqamli vositalar va texnologiyalar orqali ta’limni individualizatsiya qilish mumkin. Sun’iy intellekt va tahlil qilish texnologiyalari yordamida talabalar darajasini aniq kuzatish, ularning kuchli va zaif tomonlarini aniqlash, va shunga mos ravishda ta’lim jarayonini sozlash imkoniyati paydo bo‘ladi.

4. Interaktiv o‘quv muhit: Raqamli vositalar va platformalar interaktivlikni oshiradi. Talabalar uchun onlayn simulyatsiyalar, virtual laboratoriyalar, forumlar va boshqa interaktiv vositalar yordamida o‘quv jarayoni yanada qiziqarli va samarali bo‘ladi.

5. Ko‘proq resurslardan foydalanish imkoniyati: Raqamli transformatsiya orqali o‘quvchilarga cheksiz resurslar, videolar, maqolalar, virtual darslar, va boshqa ta’lim materiallariga oson kirish imkoniyati yaratadi. Bu o‘z navbatida ta’lim jarayonini boyitadi.

6. Global hamkorlik: Raqamli vositalar va onlayn platformalar orqali talabalar dunyoning turli burchaklaridan mutaxassislar va hamkasblar bilan hamkorlik qilishlari mumkin. Bu esa ularning xalqaro tajriba va g‘oyalarni olishiga yordam beradi.

7. Raqamli ko‘nikmalarni rivojlantirish: Raqamli transformatsiya talabalarni nafaqat akademik, balki raqamli ko‘nikmalarga ham ega qilishga yordam beradi. Bu esa ularni kelajakdagi ish bozorida muvaffaqiyatli va moslashuvchan mutaxassislar sifatida tayyorlaydi.

8. Tezkor va samarali baholash tizimi: Raqamli texnologiyalar yordamida talabalar natijalari tezkor ravishda baholanadi va ularga individual tavsiyalar beriladi. Bu o‘qituvchilarga dars jarayonini yaxshilash va talabalar yutuqlarini tahlil qilishda yordam beradi.

9. Barqarorlik: Raqamli resurslar va platformalar yordamida o‘quv materiallarini qayta-qayta ishlatish, yangilash va tarqatish osonlashadi. Bu o‘z

navbatida ta’lim tizimining barqarorligini ta’minlaydi va resurslarni tejashga yordam beradi.

10. Motivatsiya va o‘quvchilarning faol ishtiroki: Kreativ va interaktiv yondashuvlar talabalarni o‘qish jarayoniga faol jalb qiladi. Gamifikatsiya va loyihaga asoslangan o‘qitish kabi metodlar, talabalarni o‘rganishga va o‘zaro hamkorlikka rag‘batlantiradi. Shu tarzda, raqamli transformatsiya va kreativ yondashuvlar orqali ta’lim jarayonini takomillashtirish nafaqat o‘quvchilarga, balki o‘qituvchilarga ham katta afzalliklar yaratadi. Bu holat ta’lim tizimining umumiy samaradorligini oshiradi va zamonaviy dunyo talablari asosida yangi imkoniyatlarni ochib beradi.

Raqamli transformatsiya oliy ta’limda yangi imkoniyatlar yaratish bilan birga, ta’lim samaradorligini oshirish uchun zarur bo‘lgan innovatsion yechimlarni ishlab chiqishda muhim o‘rin tutadi.

Kreativ yondashuvlar ta’lim jarayonini individualizatsiya qilishga imkon yaratadi, bu esa o‘quvchilarning o‘z ehtiyojlariga mos ta’lim olishiga yordam beradi.

Ta’lim tizimida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish, masofaviy o‘qitish, virtual laboratoriyalar va interaktiv platformalar orqali o‘quv jarayonining sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi. Ta’lim samaradorligini oshirish uchun raqamli platformalar va resurslardan maksimal darajada foydalanish zarur.

Kreativ yondashuvlarni qo‘llash: Ta’lim jarayonida o‘qituvchilar va talabalarning ijodkorlik va yangiliklarga intilishlarini rag‘batlantirish uchun kreativ metodlar va texnologiyalarni doimiy ravishda joriy etish lozim.

Raqamli platformalar va vositalardan foydalanish: Masofaviy ta’lim va raqamli vositalarni integratsiya qilish, shuningdek, interaktiv va virtual laboratoriyalarni rivojlantirish orqali o‘quv jarayonini samarali va qiziqarli qilish mumkin. Tegishli infratuzilmani yaratish: Raqamli transformatsiya jarayonida oliy ta’lim muassasalarida kerakli texnologik infratuzilma va resurslarni taqdim etish zarur.

O‘qituvchilarni tayyorlash: O‘qituvchilarni raqamli vositalarni qo‘llashga tayyorlash va ularni yangi pedagogik metodlar bilan tanishtirish orqali ta’lim samaradorligini oshirish mumkin.

O‘quvchilarning motivatsiyasini oshirish: Kreativ yondashuvlar asosida ta’lim samaradorligini oshirish uchun talabalarning o‘qish jarayoniga bo‘lgan qiziqishini va motivatsiyasini oshirish zarur. Bu orqali ular ta’limga chuqurroq kirishib, maksimal natijalarga erishadilar.

Oliy ta’limda kreativ yondashuvlar va raqamli transformatsiyaning uyg‘unlashuvi ta’lim samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Innovatsion texnologiyalarni ta’lim jarayoniga joriy etish orqali o‘quvchilarning o‘rganish jarayoni interaktiv, individual va samarali bo‘ladi. Shuningdek, oliy ta’lim tizimi raqamli transformatsiya orqali global ta’lim tendensiyalariga moslashib, yanada raqobatbardosh va sifatli bo‘lishi mumkin.

OLIJ TA’LIM MUASSASALARIDA TA’LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA AKT NING O’RNI

*Yaxyoyeva Zebiniso Obidovna,
Buxoro innovatsion ta’lim va tibbiyot universiteti o’qituvchisi*

Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim, yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash maqsadida amalga oshiriladigan jarayon bo’lib, unda o’quvchilar ilmiy va amaliy bilimlarni chuqur o’rganadilar. Bu ta’lim darajasi, o’quvchilarga nazariy bilimlarni o’zlashtirish, amaliy tajriba orttirish va sohadagi dolzarb masalalarni hal qilish uchun zarur bo’lgan ko’nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan. Oliy ta’lim muassasalarida ta’limning bir nechta asosiy jihatlari mavjud:

Ilmiy-nazariy bilimlar – Talabalar o’z yo’nalishlariga mos fanlardan chuqur ilmiy bilimlarga ega bo’ladilar. Bu o’quvchilarni sohaning ilmiy asoslari bilan tanishtiradi.

Amaliy ko’nikmalar – O’quvchilar, kurslar, laboratoriya mashg’ulotlari, amaliyotlar orqali real ish sharoitlariga tayyorlanadilar.

Innovatsion yondashuvlar – Oliy ta’lim muassasalarida talabalar ilmiy tadqiqotlar, yangi texnologiyalar va innovatsion yechimlarni ishlab chiqishga yo’naltirilgan dasturlar orqali o’qitiladi.

Keng qamrovli bilimlar – Hozirgi kunda oliy ta’lim faqatgina biror soha bo’yicha bilim olish bilan cheklanmay, talabalar turli xil ko’nikmalarga ega bo’lishi kerak. Bu — axborot texnologiyalari, kommunikatsiya ko’nikmalari, boshqaruv va etika kabi keng ko’lamli sohalar.

Ijtimoiy va madaniy jihatlar – Oliy ta’lim muassasalarida talabalar o’quv jarayonida ijtimoiy va madaniy muhitga ham moslashishlari, jamiyatdagi o’rnini anglab yetishlari kerak. Bu ta’lim jarayonini to’liqroq va samaraliroq qiladi.

Oliy ta’lim muassasalari orqali ta’lim olish, talabalar uchun nafaqat ilmiy bilimlar balki, shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishga ham katta imkoniyat yaratadi.

Bugungi kunda axborot texnologiyalari (AT) hayotimizning ajralmas qismiga aylangan. Ular nafaqat ish jarayonlarimizni, balki shaxsiy hayotimizni ham tubdan o’zgartirmoqda. Axborot texnologiyalari, kompyuter tizimlari, dasturlar, internet va boshqa raqamli platformalar orqali axborotni yig’ish, saqlash, uzatish va qayta ishlash imkoniyatlarini yaratadi. AT ning rivojlanishi jamiyatni yanada global, tezkor va samarali qiladi. Axborot texnologiyalarining tarixi 20-asrning o’rtalariga borib taqaladi. Kompyuterlar va dasturlar ishlab chiqila boshlaganidan so’ng, axborotlarni saqlash va uzatish usullari tubdan o’zgara boshladi. Dastlabki kompyuter tizimlari juda katta o’lchamda bo’lib, faqat ilmiy va harbiy maqsadlar uchun ishlatilgan. Biroq, 1970-1980-yillarda shaxsiy kompyuterlar keng tarqaldi va bu ATning ommalashishiga olib keldi. 1990-yillarda internetning rivojlanishi esa axborot texnologiyalarini yanada kengroq miqyosda qo’llash imkonini berdi.

Axborot texnologiyalari bir nechta asosiy sohalarga bo’linadi:

Kompyuter tizimlari va dasturlar: Kompyuterlar va dasturiy ta’minotlar ATning asosiy komponentlaridir. Kompyuterlar orqali axborotlar yig’iladi, qayta ishlanadi va saqlanadi. Dasturlar esa foydalanuvchilarga ma’lumotlarni tahlil qilish, saqlash, va uzatishda yordam beradi.

Internet va tarmoq texnologiyalari: Internet axborot texnologiyalarining ajralmas qismiga aylanib, axborotni tez va samarali uzatish imkoniyatini taqdim etdi. Tarmoq texnologiyalari esa turli kompyuterlarni birlashtirib, global miqyosda ma'lumot almashishni osonlashtirdi.

Axborot texnologiyalari bugungi kunda barcha sohalarda, jumladan, ta'lim, tibbiyot, sanoat, moliya, va davlat boshqaruvida muhim rol o'ynamoqda.

1. Ta'lim: Internet va onlayn platformalar ta'lim tizimini o'zgartirib, masofaviy o'qish va resurslarga erkin kirishni ta'minlamoqda. Shaxsiylashtirilgan o'qish tizimlari yordamida talabalar o'zlariga mos ta'lim olishlari mumkin.

2. Tibbiyot: Sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar yordamida tibbiyotda kasalliklarni aniqlash va davolash samaradorligi oshmoqda. Masalan, kompyuter tomografiyasi va MRI orqali tasvirlarni tahlil qilishda AI tizimlari foydalanilmoqda.

3. Ishlab chiqarish: Avtomatlashtirish va robototexnika texnologiyalari ishlab chiqarishni yanada samarali va xavfsiz qiladi. Sun'iy intellekt yordamida ishlab chiqarish jarayonlari optimallashtiriladi va inson omilining xatoliklari kamaytiriladi.

4. Biznes va moliya: Axborot texnologiyalari bizneslarni global bozorga chiqish va mijozlar bilan muloqot qilishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Dasturlar va tizimlar yordamida kompaniyalar o'z mahsulotlarini taklif qiladi, mijozlarga xizmat ko'rsatadi va marketing strategiyalarini ishlab chiqadi.

Axborot texnologiyalarining kelajagi juda porloq. Sun'iy intellekt, blokcheyn, kiberxavfsizlik va boshqa zamonaviy texnologiyalar hayotimizni yanada yaxshilaydi. Bulutli hisoblash texnologiyalari va IoT (Internet of Things) rivojlanishi bilan barcha qurilmalar va tizimlar bir-biri bilan bog'lanib, yanada avtomatlashtirilgan va samarali tizimlarni yaratish imkoniyatini beradi.

Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim samaradorligini oshirishda “Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining roli juda muhimdir. AKT yordamida ta'lim jarayonini yanada samarali, interaktiv va zamonaviy qilish mumkin. Quyidagi jihatlar AKT ning ta'lim samaradorligini oshirishdagi o'rni haqida ko'proq ma'lumot beradi:

1. Ta'lim jarayonini optimallashtirish:

AKT yordamida o'quv materiallari, elektron resurslar va onlayn platformalar orqali ta'lim jarayonini soddalashtirish mumkin. Masalan, o'quvchilarga elektron darsliklar, video-ma'ruzalar va boshqa multimediali materiallar taqdim etilishi o'qitish samaradorligini oshiradi.

2. Masofaviy ta'lim imkoniyatlari:

AKT ta'lim muassasalariga masofaviy ta'limni tashkil qilish imkonini beradi. Bu esa talabalar uchun darslarni istalgan vaqtda va joyda o'rganish imkoniyatini yaratadi. Onlayn kurslar va platformalar (masalan, Moodle, Google Classroom) o'qish jarayonini yanada moslashuvchan va samarali qiladi.

3. Interaktivlik va talabalar faoliyatini rag'batlantirish:

O'quvchilarga turli interaktiv vositalar (simulyatsiyalar, testlar, o'quv o'yinlari) orqali o'rganish jarayonida faol ishtirok etish imkoniyati yaratiladi. Bu talabalarni fikrlashga, muammoni hal qilishga, muloqotga va ijodkorlikka undaydi.

4. Keng resurslardan foydalanish:

AKT orqali talabalar va o‘qituvchilar dunyo bo‘ylab ilmiy resurslar, ma’lumotlar bazalari, jurnallar va elektron kutubxonalarga kirish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Bu ta’lim sifatini oshiradi, chunki talabalar yangi bilimlarni olish va ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirishda keng imkoniyatlarga ega bo‘lishadi.

5. O‘qituvchilarning malakasini oshirish:

AKT o‘qituvchilarga o‘z bilim va ko‘nikmalarini doimiy ravishda yangilab borishga yordam beradi. Onlayn kurslar, vebinarlar va boshqa o‘quv platformalar orqali o‘qituvchilar o‘zlarining metodik va pedagogik bilimlarini mustahkamlashlari mumkin.

6. Sinov va baholashning samarali tizimi:

AKT baholash va testlash jarayonlarini avtomatlashtirishga yordam beradi. Bu o‘qituvchilarga talabalar bilimini tez va aniq baholash imkoniyatini yaratadi. Elektron testlar, onlayn imtihonlar va avtomatik baholash tizimlari orqali o‘qituvchilar va talabalar uchun samarali va adolatli baholash tizimi yaratiladi.

7. O‘quv jarayonining individualizatsiyasi:

AKT yordamida ta’limni har bir talabaga moslashtirish mumkin. Har bir talaba o‘z ritmida o‘rganishi, darslarni qayta ko‘rib chiqishi va qo‘shimcha resurslar orqali bilimini mustahkamlashi mumkin. Shuningdek, AKT yordamida o‘qituvchilar talabalar bilan aloqada bo‘lib, ularning ehtiyojlariga qarab shaxsiylashtirilgan yondashuvni amalga oshirishlari mumkin.

8. Kollaborativ o‘rganish va jamoaviy faoliyat:

AKT talabalar o‘rtasida hamkorlikni rivojlantirishga imkon beradi. Onlayn guruh ishlar, forumlar, videokonferensiyalar va boshqa kollaborativ platformalar orqali talabalar bir-birlari bilan fikr almashishlari, muammoni birgalikda hal qilishlari va jamoaviy o‘rganish orqali bilim olishlari mumkin.

9. Tadqiqot va innovatsiyalar:

Oliy ta’lim muassasalarida AKT ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirish va natijalarni tezda tarqatish imkoniyatlarini yaratadi. Onlayn kutubxonalar, ma’lumotlar bazalari va ilmiy platformalar orqali o‘qituvchilar va talabalar o‘z ilmiy izlanishlarini kengaytirishlari mumkin.

10. Talabalar va o‘qituvchilar uchun vaqtni boshqarish:

AKT yordamida dars jadvali, topshiriqlar, imtihonlar va boshqa muhim vazifalarni boshqarish tizimlari taqdim etiladi. Bu o‘qituvchilarga va talabalariga o‘z vaqtini samarali boshqarish imkoniyatini beradi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining o‘rni oliy ta’lim muassasalarida juda katta. U ta’lim jarayonini yanada samarali, zamonaviy va interaktiv qiladi, talabalar va o‘qituvchilarga ko‘plab yangi imkoniyatlar yaratadi. Bu esa o‘z navbatida ta’lim sifatining oshishiga, ta’limning har tomonlama rivojlanishiga olib keladi.

OLIJ TA’LIMDA RAQAMLASHTIRISH: MAVJUD IMKONIYATLARI VA KAMCHILIKLAR

*Ahmadjonova Umida Tojimurodovna,
Jizzax politexnika institut o’qituvchisi*

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar shiddat bilan rivojlanib har bir sohada zamon bilan hamqadam odimlashni taqozo etmoqda. Axborot olish va foydalanish tezligi juda oshgan hozirgi davrda ta’lim tizimida raqamli texnologiyalardan foydalanish ta’lim sifatini oshirish va ijtimoiy faol yoshlarni tarbiyalashda muxim axamyatga ega.

Ta’lim dasturlari oldin va hozirgacha ham an’anaviy usulda ya’ni ma’ruzalar, kitoblar, qo’llanmalar orqali amalga oshirilgan shaklda olib borilgan. Bu esa o’z navbatida ta’lim sifatining u qadar yuqori bo’lishini ta’minlamagan. Hozirda ta’lim sifatini ko’tarishda ta’limni raqamlashtirish jarayoni boshlandi.

Ta’lim tizimining hozirgi noan’anaviy ta’lim texnologiyalari va ularning roli ortib borayotgani bilan tavsiflanadi. Ta’lim oluvchi tomonidan ularning yordami bilan bilimlarni o’zlashtirish an’anaviy texnologiyalarga qaraganda ancha tezdir. Ushbu texnologiyalar bilimlarni rivojlantirish, egallash va tarqatish xarakterini o’zgartiradi, o’rganilayotgan fanlarning mazmunini chuqurlashtirish va kengaytirish, uni tezda yangilash, samarali o’qitish usullarini qo’llash, shuningdek, har bir talaba uchun ta’lim olish imkoniyatini sezilarli darajada kengaytirish imkonini beradi.

Raqamli texnologiyalar orqali ta’lim berilsa ta’lim oluvchilarga ta’lim olish usullari osonlashmoqda. Bunda esa ta’lim tizimi vositalari rolini multimediyalar, kodoskop, kompyuter, noutbuk, internetga ulangan televizorlar, telefon liniyalar, smart doska, proyektorlar bajarib beradi. Ta’lim beruvchilarga bunday vositalar bilan dars mashg’ulotlar o’tkazish ta’lim sifatini oshirishni ta’minlaydi.

Oliy ta’lim tizimiga raqamli texnologiyalarni jadal joriy etish, axborot makonini shakllantirish va raqamli ta’lim tizimlarini rivojlantirish oliy ta’lim muassasalari talabalarining o’quv jarayonini tashkil etish, ta’limga yondashuvlarni sifatli qayta ko’rib chiqish, shuningdek, ta’lim tizimini jadallashtirish to’g’risida yangi ilmiy va pedagogik g’oyalarni shakllantirishga olib keladi.

Ta’limni raqamlashtirish elektron axborot ta’lim sohasini yaratish va ishlatish, maxsus virtual texnologiyalarni qo’llash, turli ta’lim platformalarini ta’lim jarayoniga tadbiq qilish imkoniyatlari bilan xarakterlanadi. Umuman olganda, oliy ta’limni raqamlashtirish barcha faoliyat sohalarni axborot-kommunikatsion texnologiyalar asosida qurishni anglatadi. Shu sababli mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni faol rivojlantirish, barcha tarmoqlar va sohalarda, eng avvalo, davlat boshqaruvi, ta’lim, sog’liqni saqlash va qishloq xo’jaligida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish bo’yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

So’nggi yillarda O’zbekistonda raqamli texnologiyalar sohasini rivojlantirish borasida ko’zga ko’rinarli ishlar qilindi. Bularning natijasida davlatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko’rsatkichlari oshmoqda. Mazkur natijalarga erishishda qabul

qilingan normativ-huquqiy hujjatlar va sohaga yo‘naltirilgan turli xil dasturlar ijrosini ta’minlash muhim rol o‘ynaydi.

2020 yil 5 oktyabr kuni O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli O‘zbekiston -2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF–6097-sonli Farmonida turli sohalar bilan bir qatorda, ta’lim yo‘nalishini raqamlashtirishga oid qator vazifalar belgilangan edi. Ushbu hujjat bilan ta’lim dargohlarini yuqori tezlikdagi Internet bilan ta’minlash, o‘quvchilarning baholarini shaffof tarzda qayd etib borish maqsadida elektron kundalik tizimini joriy etish va boshqalar shular jumlasidan.

Farmonining ta’lim sohasini raqamlashtirishga oid bandlari ijrosini ta’minlash borasida O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligining amalga oshirayotgan ishlari holati o‘rganilganda quyidagilar aniqlandi.

2022-2023 o‘quv yilida kompyuter sinf xonalari, interaktiv doska va komplekt robototexnika jihozlari maktablarga yetkazib berilgan.

O‘zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalari vazirligi ko‘magida umumta’lim maktablariga Internet tarmog‘i infratuzilmasi olib kelingan va “Education” tarif rejasidagi internetdan foydalanish yo‘lga qo‘yilgan. Shu bilan birga, umumta’lim maktabi va “Barkamol avlod” bolalar maktabining kompyuter sinf xonalari va o‘quv ishlar bo‘yicha direktor o‘rinbosari xonasi ichki lokal tarmoq hamda o‘qituvchilar xonasi “Wi-Fi” qurilmalari bilan ta’minlangan.

Bugungi kunda O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi tizimida 20 dan ortiq axborot tizimlari ishlab chiqilib, tizimga joriy etilmoqda. Jumladan: - “Maktab ta’lim jarayonini Yagona elektron tizimi - “erp.maktab.uz” dasturiy majmuasi ishlab chiqilib 14 ta manfaatdor vazirlik va idoralarning ma’lumotlar bazalariga integratsiya qilingan hamda ma’lumotlar ombori yaratilgan. Shuningdek, sinf parametrlari asosida shakllantirilgan sinf jamlanmasi moliyalashtirish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligining UzAsbo dasturiy majmuasi bilan integratsiya amalga oshirilgan.

O‘quvchilarning o‘zlashtirishini baholash va monitoring olib borish hamda o‘qituvchilar faoliyatiga oid statistika va hisobotlarni yuritish maqsadida “Elektron kundalik” avtomatlashtirilgan axborot tizimini respublika bo‘yicha umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida joriy etilgan. Fanlar kesimida o‘qituvchilarning mavjud vakant o‘rinlariga munosib nomzodlar bilan to‘ldirishning shaffof mexanizmini yaratish maqsadida “O‘qituvchilarning milliy kadrlar zaxirasi” maxsus elektron portali yaratilgan va boshqalar.

Sh o‘rinda yutuqlar bilan birga, ayrim kamchiliklarga to‘xtalib o‘tadigan bo‘lsak, barcha ta’lim tashkilotlari O‘zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi tomonidan 100 foiz optik tolali Internet liniyalari bilan ta’minlangan bo‘lsa-da, ta’lim tashkilotlari tomonidan ushbu liniyalar imkoniyatlaridan to‘liq foydalanilmayapti. Respublikaning chekka hududlaridagi ta’lim muassasalarida ma’nan eskirgan kompyuterlar saqlanib qolinmoqda. Maktablardagi barcha kompyuter xonalari UPS qurilmasi bilan ta’minlanmagan. O‘quv yilining o‘rtasida kompyuteri yaroqsiz holga kelgan maktablarda keyingi yil xarajatlar smetasiga kiritilgunga qadar kompyuterlarni ta’minlash zarurati mavjudligicha qolmoqda.

Elektron tizimlarda integratsiyalash jarayonlarida maktabda ta’lim olayotgan doimiy yashash bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tmagan oilalarning farzandlari ta’lim olishi muammolarga uchramoqda. Qolaversa, tizimdagi umumta’lim maktablarida internetdan foydalanishni monitoring qilish hamda mazkur xizmatlar uchun davlat bydjeti mablag‘larini maqsadli sarflanishini nazorat qilib borish imkoniyati mavjud emas.

Ta’lim yo‘nalishini raqamlashtirish orqali uning samaradorligini oshirish bo‘yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsakta’limni raqamlashtirish birinchi navbatda, talabalar va o‘qituvchilar o‘rtasida onlayn ko‘rinishdagi muloqot integratsiyasini rivojlantirsa, ikkinchi tomondan, talabalarning o‘z ustida ilg‘or o‘quv texnologiyalaridan foydalangan holda mustaqil ishlash ko‘nikmalarini shakllantiradi. Bu esa hozirgi rivojlanish jarayonida raqamlashtirishning yangi tendensiyalarini ta’lim jarayoniga qo‘llashda muhim ahamiyat kasb etadi.

JISMONIY TARBIYA VA SPORT SOHASIDA ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI ISHLAB CHIQISH VA JORIY ETISH

*Xudaybergenova Elmira Umaraliyevna,
Toshkent gumanitar fanlar universiteti o‘qituvchisi
Xusanova Iroda Ravshanovna,
Sergeli tumani №104-maktab o‘qituvchisi*

Axborot jarayonlari inson va jamiyat hayotining muhim tarkibiy qismlaridan biriga aylanmoqda. Ko‘pgina tadqiqotchilarning fikriga ko‘ra, mavjud o‘quv amaliyotidagi maqsadlar, tarkib va texnologiyalar zamonaviy talablarga javob bermaydi va insonni tezkor axborot kelajagiga o‘z vaqtida va etarli darajada tayyorlashni ta’minlay olmaydi. Bu to‘liq jismoniy tarbiya va sport mutaxassislariga tegishli. O‘quv jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish alohida dolzarb bo‘lib, doimiy umumlashtirish va tajriba almashishni talab qiladi. Jismoniy tarbiya va sport sohasida zamonaviy axborot texnologiyalarini ishlab chiqish va joriy etishning tashkiliy, moddiy, texnik, ilmiy va uslubiy jihatlari bilan bog‘liq ba’zi qiyinchiliklarga qaramay, ularda ba’zi qiziqishlarni uyg‘otmoqda.

An’anaviy vositalardan zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiya-laridan foydalanishga o‘tish zarur, bu axborotni to‘plash, qayta ishlash va uzatishni ancha samarali, mustaqil ishlash va o‘z-o‘zini o‘qitish, o‘qitish mazmuni, usullari va tashkiliy shakllarini sifat jihatidan o‘zgartirishga, yuqori malakali sportchilar va hakamlarni tayyorlashga, jismoniy tarbiya o‘tkazishga imkon beradi. Aholi bilan sog‘lomlashtirish ishlari olib boriladi.

Axborot texnologiyalari jismoniy tarbiya mutaxassislari faoliyatiga qat’iy kirib bordi. Ularni qo‘llash oddiy darajada – hujjatlarni rasmiylashtirish, ma’lumotlar bazasini yaratish va boshqalar hamda maxsus bilim va ko‘nikmalar talab qilinadigan darajada - sportchining harakat texnikasini biomexanik tahlil qilish, kurashning taktik sxemalarini tuzish, sportchilarning funktsional holatini tahlil qilish, insonning jismoniy faoliyatga moslashish qobiliyatini baholash va boshqalardir. Shu bilan birga,

jismoniy tarbiya sohasida mutaxassislarni tayyorlash muammolari bo‘yicha adabiyotlar tahlili mutaxassislik fanlarini o‘qitish jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishning etarli emasligini ko‘rsatmoqda. Jismoniy tarbiya va sport sohasini boshqarishda axborot texnologiyalaridan foydalanish bilan bog‘liq masalalar nafaqat ixtisoslashgan adabiyotlarda etarli darajada yoritilgan, balki ish amaliyotida o‘zlarining tegishli qo‘llanilishini topmagan. Bu amalga oshirilgan tadqiqotning dolzarbligini belgilaydi.

Jamiyatning ajralmas qismiga aylangan axborot texnologiyalari axborotni to‘plash, saqlash, qayta ishlash, ishlab chiqarish, foydalanishni ta‘minlaydigan usullar va dasturiy va texnologik vositalarning kombinatsiyasi bo‘lib, ular keng tarqalishga yordam beradi va axborot resurslarini amalga oshirish jarayonlarining murakkabligini kamaytiradi.

Axborot texnologiyalaridan foydalanadigan oliy o‘quv yurtlari ularni asosan axborot bilan ishlashning murakkabligini kamaytirish nuqtai nazaridan ko‘rib chiqadilar. Shunga qaramay, "Jismoniy tarbiya va sport"

mintaqaviy tizimini boshqarishda axborot texnologiyalarining ta‘siri kabi xususiyatlarga e‘tibor qaratish lozim. Shuni ta‘kidlashni istardimki, bu mulk gumanitar fakultetlarda eng jadal namoyon bo‘ladi, ular uzoq vaqt davomida o‘zlarining ishlari, tadqiqotlari va ko‘rib chiqilgan texnik vositalariga ehtiyoj sezmagani, qalam, daftar va kitoblardan tashqari ortiqcha narsalar bo‘lmagan. Bu

esa bizga axborot texnologiyalarini talabalarning kasbiy va pedagogik yo‘nalishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatishi uchun zarur bo‘lgan quyidagi asosiy talablarni qo‘yishga imkon beradi:

- ta‘lim, madaniyat, fan, yangi texnologiyalar markazlari sifatida ta‘lim muassasalarini rivojlantirishga jamiyat ehtiyojlari;

- axborot texnologiyalarining munosabatlarning hissiy va xulq-atvor qismlariga bevosita ta‘siri;

- muassasalar professor-o‘qituvchilarining axborot texnologiyalarini bilish darajasiga talablarni oshirish;

- o‘z faoliyatida axborot texnologiyalaridan keng foydalanadigan yuqori malakali

 - innovatsion o‘qituvchilarning o‘quv jarayonidagi ishtiroki;

- o‘quv jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanish bo‘yicha ishlab chiqilgan ko‘p bosqichli dastur;

 - kerakli dasturiy va texnologik bazaning mavjudligi.

Jismoniy tarbiya va sport sohasida zamonaviy axborot texnologiyalarini ishlab chiqish va joriy etish masalalari keng ilmiy va amaliy tadqiqotlar mavzusiga aylangan. Bu sohada ilmiy adabiyotlar tahlil qilganda, quyidagi asosiy yo‘nalishlar ajralib turadi:

1. Axborot texnologiyalarining rivojlanishi:

- o Hozirgi kunda axborot texnologiyalari (AT) nafaqat umumiy ilm-fan va ta‘lim sohaslarida, balki sportda ham keng qo‘llanilmoqda. Sportchilarning tayyorgarlik jarayonida ma‘lumotlarni yig‘ish, tahlil qilish va ularni samarali boshqarish masalalari juda muhim bo‘lib bormoqda. Bunday texnologiyalarni jismoniy tarbiya va sportga

joriy etish orqali sportchilarning individual ehtiyojlariga moslashish, ularga sifatli treninglar o‘tkazish imkoniyati yaratiladi.

o **Peregudov (2019)** va **Shirokova (2020)** kabi tadqiqotchilar zamonaviy axborot texnologiyalarining sportda qo‘llanilishining samaradorligini o‘rganib, bu texnologiyalarni jismoniy tarbiya va sportda raqobatbardoshlikni oshirishda muhim ahamiyatga ega ekanligini ta’kidlashgan.

2. Wearable texnologiyalar va mobil ilovalar:

o Sportchilarning jismoniy holatini nazorat qilish va tahlil qilishda wearables (kiyiladigan qurilmalar) texnologiyalari, jumladan, yurak urishi, nafas olish tezligi, qondagi kislorod miqdori va boshqa ko‘rsatkichlarni o‘lchash imkoniyatlari yaratilgan. **Zhou et al. (2021)** o‘zlarining tadqiqotlarida wearables texnologiyalarining sportchilarning tayyorgarlik jarayonini optimallashtirishdagi roli haqida so‘z yuritgan.

o Shuningdek, **mobil ilovalar** (masalan, Strava, Nike Training Club) sportchilarga mashqlarni kuzatish, ma’lumotlarni saqlash va sportni boshqarish imkoniyatlarini taqdim etadi. Bu dasturlar sportchilarga o‘z maqsadlariga erishish uchun individual trening rejalarini yaratishga yordam beradi.

3. Sun'iy intellekt va ma'lumotlar tahlili:

o Ma'lumotlarni tahlil qilish va sportchilarni boshqarishdagi yondashuvlar hamda sportning rivojlanishida sun'iy intellektning roli tobora ortib bormoqda. **Duan et al. (2020)** sun'iy intellekt va mashinasozlikning sport tahliliga integratsiyalashuvi haqida tadqiqotlar olib borgan. Ular sportchilarning mashqlarini optimallashtirish va ma'lumotlar asosida qarorlar qabul qilishning yangi usullarini taklif qilgan.

o Sun'iy intellekt, ayniqsa, sport musobaqalarini tahlil qilish, sportchilarni tayyorlash jarayonini boshqarish va jismoniy ko‘rsatkichlarni prognoz qilishda qo‘llaniladi.

4. Sport psixologiyasi va pedagogik pspektlar:

o Zamonaviy axborot texnologiyalarining jismoniy tarbiya va sportda qo‘llanilishi faqat texnikaviy jihatlarni emas, balki sportchilarning psixologik holatini va motivatsiyasini ham hisobga olishni talab qiladi. **Javlonov (2020)** o‘z tadqiqotlarida zamonaviy texnologiyalarni sportchilarni psixologik jihatdan qo‘llab-quvvatlashda qanday samarali ishlatish mumkinligini ko‘rsatgan.

o Shuningdek, pedagogik nuqtai nazardan, texnologiyalarni sport ta’limi jarayoniga joriy etishning samaradorligi haqida ko‘plab tadqiqotlar mavjud. **Berg (2018)** texnologiyalarni jismoniy tarbiya mashg‘ulotlariga integratsiyalashuvi haqidagi tadqiqotlarida bu metodlarning ta’lim sifatini qanday oshirishini o‘rganadi.

Jismoniy tarbiya va sport sohasida zamonaviy axborot texnologiyalarini ishlab chiqish va joriy etish bo‘yicha metodologiya quyidagi asosiy yondashuvlarga asoslanadi:

1. Eksperimental Tadqiqot Yondashuvi:

o Sportchilarni tayyorlash va mashg‘ulotlarni boshqarish jarayonida axborot texnologiyalarining samaradorligini sinovdan o‘tkazish uchun eksperimental tadqiqotlar o‘tkaziladi. Masalan, sportchilarga wearables qurilmalar yoki mobil

ilovalar orqali ma'lumotlar yig'ish va tahlil qilish bilan shug'ullanish uchun maxsus eksperimentlar tashkil etiladi.

o Eksperimentlarda sportchilarning jismoniy ko'rsatkichlari, trening intensivligi, natijalar va psixologik holati o'rganiladi.

2. So'rovnoma va Intervyular:

Sportchilar, murabbiylar va sport menejerlari bilan so'rovnomalar o'tkazish va intervyular olish orqali texnologiyalarning amaliy qo'llanishini tahlil qilish mumkin. Bu usul yordamida texnologiyalarning samaradorligi, ularni qo'llashdagi muammolar va sportchilar tomonidan qabul qilish darajasi aniqlanadi.

Bu metodologiya, ayniqsa, sportchilar va murabbiylarning fikrlarini o'rganishda foydalidir.

3. Ma'lumotlar Tahlili va Modellashtirish:

o Sportchilarning jismoniy holatini tahlil qilishda to'plangan ma'lumotlar asosida statistik tahlil va modellashtirish usullari qo'llaniladi. Bu usul yordamida sportchilarning sog'lig'ini nazorat qilish va trening samaradorligini prognoz qilish mumkin.

o **Big Data** va **Machine Learning** texnologiyalaridan foydalanish orqali katta hajmdagi ma'lumotlardan foydalangan holda sportchilarning rivojlanish dinamikasini va optimal tayyorgarlik rejalarini aniqlash mumkin.

4. Pedagogik Tajriba va Integratsiya Yondashuvi:

o Axborot texnologiyalarining jismoniy tarbiya va sport ta'limiga integratsiyalashuvi orqali pedagogik yondashuvlar ishlab chiqiladi. Bu usulda texnologiyalarni dars jarayonlariga kiritish va sportchilarga interaktiv va motivatsion materiallar taqdim etish orqali o'quv jarayonini rivojlantirish maqsad qilinadi.

o **Pedagogik dizayn** va **blended learning** metodologiyasi texnologiyalarni jismoniy tarbiya dasturlariga integratsiya qilishda qo'llaniladi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya jismoniy tarbiya va sport sohasida zamonaviy axborot texnologiyalarini ishlab chiqish va joriy etishning muhimligini va samaradorligini ko'rsatadi. Ushbu texnologiyalar nafaqat sportchilarning jismoniy ko'rsatkichlarini optimallashtirish, balki ularning psixologik holatini yaxshilash, ta'lim jarayonlarini samarali tashkil etish va sportni rivojlantirishda ham muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun, texnologiyalarning integratsiyasini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun metodologik yondashuvlarning kompleksligi va amaliyotni chuqur tahlil qilish zarur.

Axborot texnologiyalarining o'quvchining kasbiy va pedagogik yo'naltirilganlik darajasiga ijobiy ta'sirining muhim talabi - bu o'quv jarayoniga axborot texnologiyalari orqali talabalarga ilg'or o'qitishning ilg'or uslublarini ishlab chiqish va amalga oshirishga qodir bo'lgan, shu bilan ularning kasbiy va pedagogik qiziqishini kuchaytiradigan innovatsion o'qituvchining ishtiroki. “Jismoniy madaniyat” fanidan informatsion tematik komplekslarning shartli nomlari: “Moslashuvchanlik”, “Kompleks”, “Sportchi”, “Sinov amaliyoti”, “Axborot”, “Maxsus guruh”, “Shakllash”, Test - bilim "axborot materialining tabiati, uning mazmuni bilan belgilanadi va insoniylashtirish va jismoniy tarbiya usullaridan birini

amalga oshirishni ta’minlaydi”. Jismoniy tarbiyani axborotlashtirish ikkita asosiy maqsadga erishishga qaratilgan bo‘lishi kerak:

- hozirgi va yaqin kelajakda eng muhim ustuvor vazifa - jamiyatni axborotlashtirish sharoitida keyingi kasbiy faoliyat uchun mutaxassislarni tayyorlash;
- zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishga asoslangan o‘quv texnologiyalarini takomillashtirish orqali mutaxassislar tayyorlash darajasini oshirish.

Zamonaviy kompyuter texnologiyalari uzoq vaqtdan beri sport hayotiga kirib keldi. Raqamli video, raqamli displeylar va proeksion uskunalar, shuningdek, turli xil o‘lchash tizimlari barcha yirik musobaqalarda keng qo‘llaniladi. Biroq, oddiy maktablarda, texnik maktablarda va universitetlarda, sport maktablarida mashg‘ulotlarda, oddiy qo‘l sekondomerlari hali ham qo‘llaniladi va o‘lchovlarning aniqligi haqida tashvishlanmaydi.

Metodikani takomillashtirish o‘quv jarayoniga zamonaviy axborot texnologiyalari va birinchi navbatda Multimedia, Telekom-munikatsiya va Virtual haqiqat imkoniyatlaridan foydalangan holda yo‘naltirilishi kerak. Ushbu texnologiyalarning imkoniyatlari zamonaviy ilmiy yutuqlarni aks ettiruvchi yangi mavzuni kiritish imkonini beradi, uning mohiyatini o‘rganish yaqin vaqtgacha kontseptual xarakterdagi qiyinchiliklar tufayli yoki uni talqin qilish uchun katta hajmdagi ma’lumotni qayta ishlash zarurati bilan bog‘liq bo‘lmagan. Shu bilan birga, muhim yangilik ochiq ta’limning rivojlanish tendentsiyasini belgilaydigan tarqatilgan ta’lim axborot resursidan foydalanish hisoblanadi. Har qanday sportchi uchun yaxshi jismoniy mashqlar katta ahamiyatga ega ekanligini isbotlash hech kimga kerak emas. Bu raqobatbardosh faoliyat sifatini va natijada yuqori natijalarni belgilaydi.

Jismoniy holatlar mashq paytida asta-sekin ortadi. Ko‘tarilgan yuklar maqsadga erishish uchun zarur bo‘lgan kuch, chidamlilik, tezlik, muvofiqlashtirish va boshqa ko‘plab fazilatlarni rivojlantiradi.

Qoida tariqasida, professional sportchilar mutaxassislar - jismoniy tarbiya murabbiylari, psixologlar, massaj terapevtlari va sport shifokorlari nazorati ostida mashq qiladilar. O‘z bo‘limlarining holatini baholash uchun ular to‘plangan bilimlardan, eng yangi o‘quv texnikasidan, barcha turdagi trenajyorlardan, zamonaviy jihozlardan va ilmiy jihozlardan, shuningdek axborot texnologiyalaridagi yutuqlardan foydalanadilar. Har qanday sportchiga yordam beradigan juda foydali texnik yangilik, bu past kuchlanishli tok uchun mo‘ljallangan portative qurilma. Bu miyaning ma’lum bir nerv-mushak reaksiyasini qo‘zg‘atish uchun xizmat qiladi.

Qurilma deyarli bir zumda, 15 soniya ichida sportchining holatini baholaydi. U yaqinlashib kelayotgan mashg‘ulot yuki charchoq va hatto mumkin bo‘lgan jarohatlarga olib kelishi mumkin bo‘lgan vaqt haqida xabar beradi. Vaziyatni baholash uchun uning elektrodlari bilakka biriktirilgan.

Qurilma yoqilganda, elektr toki tanadan sportchining miyasiga uzatiladi. Buning natijasida olingan ma’lumotlar va asab tizimining reaksiyasi maxsus qurilma dasturi yordamida smartfonda qayd etiladi. Qurilma asosan sport bilan shug‘ullanadiganlar uchun mo‘ljallangan, bu erda muvofiqlashtirish, kuch, tezlik va mahorat talab etiladi. Ko‘plab sport turlari ushbu talablarga javob beradi: futbol, boks, xokkey. Gitara

qahramoni o‘yin loyihasini ishlab chiquvchilari yangi Goji Play tizimini e‘lon qilishdi, buning yordamida siz trenajyorda video o‘yin bilan mashg‘ulotlarni birlashtira olasiz. Shunday qilib, sport qiziqarli bo‘ladi.

Goji Play-da simulyator tutqichlariga ikkita tugmachali tugmachalari bilan biriktirilgan ikkita simsiz boshqaruv moslamasi va mashg‘ulot paytida sport kiyimida kiyish yoki kamarga bog‘lash kerak bo‘lgan harakat sensori kiradi. Bugungi kunda sporda juda ko‘plab texnik yangiliklar paydo bo‘ldi. Bugungi kunda tsivilizatsiya yutuqlari shunchalik tanish bo‘lganki, biz ular hayotning ajralmas qismiga aylanganini endi sezmay qolamiz.

O‘tgan asr ixtirolari sportni aniq fanga aylantirdi. Biz millimetr, millisekundlarni diqqat bilan ko‘rib chiqishni boshladik.

Bugungi kunda bitta katta stadionni bunday ixtirosiz tasavvur etib bo‘lmaydi. Katta video ekranlar sizga televizor rasmini ko‘rsatishga imkon beradi. Bu, ayniqsa, chang‘i chang‘isi yoki avtomobil poygasi kabi sport turlari uchun juda muhimdir. Axir, u erda tomoshabinlar, qoida tariqasida, butun trekni darhol ko‘ra olmaydilar. Va bugungi kunda hisob qaydnomasi nafaqat joriy hisob to‘g‘risidagi ma‘lumotni, balki jamoalar yoki o‘yinchilar haqida ko‘plab statistik ma‘lumotlarni ham taqdim etadi (Elektron tablo). Video ekranlarida hatto ma‘lumot yoki boshqa o‘yinlarning borishi haqida rasm ko‘rsatiladi. Albatta, reklamasiz qilolmaysiz.

Zamonaviy ekranlar juda ko‘p qirrali bo‘lib, ulardan foydalanishning minglab usullari mavjud. Bugungi kunda fotosuratlarsiz yengil atletika, velosipedda va mototsiklda, avtoulavlarda va musobaqalarda ommaviy marra bilan tasavvur qilib bo‘lmaydi. 1926 yilda fotosurat qayta tug‘ilishdan omon qoldi. Daniyada mahalliy yengil atletika federatsiyasi sizga tezlashtirilgan rejimda otishga imkon beradigan qurilmani namoyish etdi.

Axborot oqimiga erkin yo‘nalish berish uchun har qanday profilning zamonaviy mutaxassisi kompyuter, telekommunikatsiya va boshqa axborot texnologiyalaridan foydalangan holda ma‘lumotlarni olish, qayta ishlash va foydalanish imkoniyatiga ega bo‘lishi kerak. Ushbu ehtiyojni zamonaviy sportchini tayyorlash va qayta tayyorlash tizimiga axborot tarkibiy qismini qo‘shmasdan amalga oshirish mumkin emas. Ish jarayonida biz jismoniy tarbiya va sportda axborot texnologiyalaridan foydalanishni ko‘rib chiqdik. Albatta, so‘nggi yillarda zamonaviy jamiyatni axborotlashtirish kun sayin tobora kengayib bormoqda. Eng asosiysi, bugungi kunda eng zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalangan holda professional sportchilar va malakali mutaxassislarini tayyorlash qiyinchiliklarga olib kelmaydi.

Ko‘plab xorijiy davlatlar axborot jamiyati yangiliklarini ancha oldin o‘zlashtirgan. Bizda axborot texnologiyalarini rivojlantirish va qo‘llashning sekin sur‘ati ba‘zi xorijiy davlatlar bilan taqqoslaganda ravshan. O‘zbekistonnda sport sifatini rivojlanishida jismoniy madaniyat va sport sohalarini axborotlashtirish asosiy masalalardan biri bo‘lishi kerak.

OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA TA’LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI TA’LIM MUHITINING O’RNI

*Maxamatova Feruza Safaraliyevna,
Qodiriy nomidagi Jizzax davlat pedagogika universiteti
tayanch doktoranti*

Hozirgi kunda ta’lim tizimi jadal rivojlanib, raqamli ta’lim muhiti orqali ta’lim sifati yangilanmoqda. Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim samaradorligini oshirishda raqamli ta’lim muhitining ahamiyati tobora ortib bormoqda. Raqamli texnologiyalarni ta’lim jarayoniga integratsiya qilish jarayoni bo‘lajak o‘qituvchilarga yangi imkoniyatlar yaratib, ta’lim sifatini yaxshilashga xizmat qiladi. Ushbu maqolada raqamli ta’lim muhitining oliy ta’lim tizimida ta’lim samaradorligini oshirishdagi roli tahlil qilinadi.

Raqamli ta’lim muhitining asosiy maqsadi ta’lim jarayonini optimallashtirish va unga yangi formatlar kiritishdir. Onlayn ta’lim platformalari, interaktiv darsliklar, virtual sinflar, va masofaviy ta’lim imkoniyatlari bo‘lajak o‘qituvchilarga o‘qish jarayonini individual tarzda boshqarish imkonini beradi hamda o‘z salohiyatlarini rivojlantirishga imkon yaratadi. Bu esa, o‘z navbatida, ta’lim samaradorligini oshiradi. Masalan, talabalar onlayn kurslar yoki video darslar orqali darslarni o‘z vaqtdan kelib chiqqan holda o‘rganishlari mumkin, bu esa ularga qo‘shimcha vaqtni boshqarish imkonini beradi.

Bo‘lajak o‘qituvchilarni yangi ijtimoiy hayotga tayyorlash, ta’lim-tarbiya jarayonida tafakkurning erkin rivojiga erishish, bu borada bo‘lajak o‘qituvchilarni intellektual faoliyatini rivojlantirish asosida ijodkor va raqobatbardosh kadrlar tayyorlash masalasi tadbiq etish dolzarb muammo ekanligi barchamizga ma’lum. Davlatimiz rahbari yoshlarimizning intellektual salohiyatini o‘stirishga ko‘plab e’tibor qaratmoqda, bu borada quyidagi fikrlarini eslab o‘tishimiz lozim. “Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma’naviy salohiyatga ega bo‘lib, dunyo miqyosida o‘z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo‘sh kelmaydigan insonlar bo‘lib kamol topishi, baxtli bo‘lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz”⁹².

Raqamli ta’lim muhitida o‘qituvchilar va talabalar o‘rtasidagi aloqalar yangi usulda tashkil etiladi. Online platformalar, elektron pochta, forumlar, va video konferensiyalar yordamida o‘qituvchilar talabalar bilan doimiy aloqada bo‘lishi mumkin, bu esa o‘z navbatida o‘qitish samaradorligini oshiradi. Shuningdek, raqamli vositalar yordamida talabalar o‘z bilimlarini mustahkamlash uchun qo‘shimcha resurslar va materiallarga ega bo‘ladilar. Raqamli texnologiyalar nafaqat o‘quv jarayonini qulaylashtirish, balki yangi pedagogik yondashuvlarni ishlab chiqish imkoniyatini ham taqdim etadi. Virtual reallik (VR) va kengaytirilgan reallik (AR) texnologiyalari yordamida talabalar ma’lum bir predmet yoki fan bo‘yicha amaliy mashqlarni virtual muhitda bajarishlari mumkin. Bu texnologiyalar bilimlarni o‘rgatish va ko‘rsatish jarayonini ancha samarali va qiziqarli qilish imkonini beradi.

⁹² Sh.Mirziyoyev. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. Toshkent-“O‘zbekiston”-2016. 14-b.

Shuningdek, sun’iy intellekt (SI) yordamida bo’lajak o’qituvchilarning individual ehtiyojlari tahlil qilinib, o’qitish jarayonida moslashtirilgan yondashuvlar qo’llanilishi mumkin. Masalan, sun’iy intellekt asosidagi o’quv tizimlari talabalar darajasini va ularning ilgari o’zlashtirgan bilimlarini kuzatib boradi va ularga kerakli qo’llanma yoki materiallarni taklif qiladi. Bu esa ta’limning samaradorligini sezilarli darajada oshiradi, chunki har bir talabaga uning o’quv ehtiyojlariga mos individual yordam ko’rsatiladi.

Raqamli ta’lim muhitining oliy ta’limda ta’lim samaradorligini oshirishdagi eng katta afzalliklaridan biri – bu ta’limni barcha uchun qulay va kirish imkoniyatlarini yaratishdir. Masofaviy ta’lim va onlayn kurslar talabalarga geografik joylashuvdan qat’iy nazar, dunyoning turli burchaklaridan ta’lim olish imkonini beradi. Shu bilan birga, raqamli ta’lim tizimlari har xil ijtimoiy va iqtisodiy qatlamlardan bo’lgan talabalar uchun muhim imkoniyatlar yaratadi. Bu, ayniqsa, uzoq hududlarda yashovchi yoki turli sabablarga ko’ra an’anaviy ta’limga qatnasha olmagan talabalar uchun katta ahamiyatga ega. Bundan tashqari, raqamli ta’lim muhitining o’ziga xos xususiyati shundaki, u o’quvchilarni o’z-o’zini boshqarish va o’z vaqtini samarali tashkil etishga o’rgatadi.

Talabalar o’quv jarayonini o’zlari belgilagan vaqtda va temponi saqlagan holda davom ettirishi mumkin. Bu esa ularning mustaqil o’qish ko’nikmalarini rivojlantiradi va ularni kelajakda professional faoliyatlarida muvaffaqiyatli bo’lishga tayyorlaydi. Biroq, raqamli ta’lim muhitini joriy etishda bir qator muammolar ham mavjud. Eng asosiy muammolardan biri – bu barcha talabalarning raqamli resurslarga teng kirish imkoniyatining mavjud emasligi. Ayrim hududlarda internetga kirish imkoniyati cheklangan bo’lishi mumkin, bu esa ta’limning tengsizlik yaratishi xavfini tug’diradi.

Shuningdek, texnik infratuzilma va o’qituvchilarning raqamli ta’lim texnologiyalari bo’yicha yetarli malakaga ega bo’lmashligi ham ta’lim samaradorligiga salbiy ta’sir ko’rsatishi mumkin. Ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy sohalarini birdek qamrab olgan texnologiyalashtirish, so’ngra axborotlashtirish va nihoyat raqamlashtirish o’ziga xos jarayon bo’lib, uning ta’siri natijasida mavjud tizimlar, shuningdek, kishilik faoliyati turlari ham yangi mazmunga ega bo’lib bormoqda. Xususan, o’qitish tizimi hamda pedagogik faoliyatga texnologiyalash-tirish, axborotlashtirish va raqamlashtirish g’oyalarining faol tatbiq etilishi natijasida ta’lim muhitida avval bo’lmagan yondashuv, qarashlar qaror topmoqda. Bu esa o’z navbatida pedagogik ilmiy tadqiqotlarning yangi yo’nalishlarini belgilab bermoqda⁹³.

Xulosa o’rnida shuni ta’kidlash joizki, oliy ta’lim muassasalarida ta’lim samaradorligini oshirishda raqamli ta’lim muhitining ahamiyati beqiyos. Raqamli texnologiyalar ta’lim jarayonini innovatsion usullar bilan boyitib, talabalarga yanada samarali va qulay o’qish imkoniyatlarini taqdim etadi. Biroq, uning muvaffaqiyatli joriy etilishi uchun zarur infratuzilma, o’qituvchilarni tayyorlash va talabalar uchun teng imkoniyatlar yaratish zarur. Raqamli ta’lim texnologiyalari orqali ta’lim tizimini

⁹³ Xonqulov Sherali Xursanaliyevich. “oliy ta’lim muassasalarida raqamli ta’lim muhitini yaratishning nazariya va amaliyotdagi holati”. *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*. 3(7), July, 2023.- C.26

rivojlantirish, nafaqat ta’lim sifatini yaxshilaydi, balki kelajak avlodni raqamli ko‘nikmalarga ega bo‘lgan malakali mutaxassislar sifatida tayyorlashga xizmat qiladi.

OLIY TA’LIMDA BIG DATA VA TAHLILY AXBOROT TIZIMLARIDAN FOYDALANISH: SIFAT MONITORINGI VA TA’LIM SAMARADORLIGI

*Ikromov Xusan Xolmaxamatovich,
Andijon mashinasozlik instituti, dotsenti
Sherqo ‘ziyev Qobuljon Inohomjon o‘g‘li,
Andijon mashinasozlik instituti talabasi*

Axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi oliy ta’lim tizimining barcha jihatlariga ta’sir ko‘rsatmoqda. Ayniqsa, Big Data va tahliliy axborot tizimlari yordamida ta’lim sifatini oshirish, ta’lim jarayonini optimallashtirish va talabalar uchun individual yondashuv asosida ta’lim berish imkoniyati kengaymoqda. Ushbu texnologiyalar orqali o‘quv jarayoni bo‘yicha katta hajmdagi ma’lumotlarni to‘plash, tahlil qilish va natijalarga asoslangan qarorlar qabul qilish mumkin. Big Data asosida ta’lim muassasalarining o‘quv dasturlarini moslashtirish, talabalar faoliyatini kuzatish va pedagogik jarayonlarni tahlil qilish orqali ta’lim samaradorligini oshirish maqsad qilingan.

Raqamli texnologiyalar ta’lim sohasida katta o‘zgarishlarga olib kelmoqda. Oliy ta’lim muassasalari o‘quv jarayonini takomillashtirish, talabalarning bilimni samarali baholash va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish uchun katta hajmdagi ma’lumotlardan foydalanmoqda. Katta ma’lumotlar (Big Data) bu – turli manbalardan kelib tushadigan va turli formatdagi ma’lumotlarning to‘plami bo‘lib, ularni qayta ishlash va tahlil qilish orqali foydali bilimlar hosil qilinadi. Masalan, talabalar darslarga qatnashish ko‘rsatkichlari, o‘quv topshiriqlarini bajarish sifati, onlayn kurslardagi faolligi, test natijalari va boshqa ko‘plab omillarni chuqur tahlil qilish mumkin.

Bugungi kunda dunyo bo‘ylab oliy ta’lim muassasalari Big Data texnologiyalarini keng joriy etmoqda. Masalan, AQSh, Yevropa va Osiyo davlatlarida universitetlar analitik axborot tizimlari yordamida ta’lim jarayonini avtomatlashtirish, ta’lim dasturlarini moslashtirish va talabalar uchun individual o‘qitish usullarini ishlab chiqish bo‘yicha qator loyihalarni amalga oshirmoqda. Ushbu tadqiqotlar shuni ko‘rsatmoqdaki, Big Data va tahliliy axborot tizimlarining ta’lim jarayonida joriy etilishi ta’lim sifatini oshirishda samarali vosita bo‘lishi mumkin.

Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini oshirish nafaqat zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, balki ulardan samarali foydalanishni ham talab qiladi. Katta ma’lumotlardan foydalanish o‘quv jarayonining shaffofligini oshirib, ta’lim sifati monitoringini real vaqt rejimida olib borish imkonini yaratadi. Bundan tashqari, Big Data va tahliliy axborot tizimlari yordamida talabalar uchun individual ta’lim dasturlarini shakllantirish, professor-o‘qituvchilar faoliyatini baholash hamda ta’lim samaradorligini oshirish mumkin. Shu sababli, ushbu texnologiyalarni oliy ta’lim tizimiga keng joriy etish va ularning imkoniyatlaridan maksimal darajada foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Oliy ta’lim muassasalarida katta hajmdagi ma’lumotlar bilan ishlash ta’lim jarayonining barcha bosqichlarida inqilobiy o’zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. Big Data texnologiyalari o’quv jarayonining samaradorligini oshirish, talabalarning o’zlashtirish darajasini real vaqt rejimida kuzatish va ta’limni individuallashtirish imkonini beradi. An’anaviy ta’lim tizimida talabalar natijalari, darslarga qatnashish ko’rsatkichlari va baholar o’qituvchilar tomonidan umumiy mezonlar asosida baholangan bo’lsa, Big Data yondashuvi bu jarayonni chuqurroq tahlil qilish, turli omillarni hisobga olish va natijalarni aniq prognoz qilish imkonini yaratadi.

Bugungi kunda universitetlarda akademik jarayonlarni avtomatlashtirish va samaradorligini oshirish uchun turli tahliliy axborot tizimlaridan foydalanilmoqda. Masalan, Learning Analytics tizimlari talabalar tomonidan bajarilgan topshiriqlarni, ularning faolligini va qiyinchiliklarga duch kelish darajasini tahlil qilishga yordam beradi. Ushbu tizimlar orqali oliy ta’lim muassasalari ta’lim jarayonidagi muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish bo’yicha aniq qarorlar qabul qilish imkoniyatiga ega bo’ladi. Big Data va tahliliy tizimlar talabalar faolligi, o’qituvchilarning samaradorligi, o’quv materiallarining mosligi kabi ko’plab omillarni chuqur tahlil qilishga imkon beradi.

Big Data texnologiyalarining oliy ta’limdagi yana bir ahamiyatli tomoni bu masofaviy ta’lim tizimlarini takomillashtirish bilan bog’liq. Elektron ta’lim platformalarida talabalar tomonidan bajarilgan topshiriqlar, onlayn kurslardagi faollik, test natijalari va o’quv materiallarini o’zlashtirish darajasi haqida aniq ma’lumotlar yig’iladi. Ushbu ma’lumotlarni chuqur tahlil qilish orqali masofaviy ta’lim sifati oshiriladi, interaktiv ta’lim texnologiyalari joriy etiladi va talabalar uchun mos keladigan o’quv strategiyalari ishlab chiqiladi. Bu esa ta’lim jarayonining yanada moslashuvchan va samarali bo’lishiga imkon yaratadi.

Umuman olganda, Big Data va tahliliy axborot tizimlari oliy ta’limda sifat monitoringini kuchaytirish, ta’lim samaradorligini oshirish va ta’lim jarayonini individuallashtirish uchun muhim vosita hisoblanadi. Ushbu texnologiyalar yordamida o’quv jarayonining barcha bosqichlarida innovatsion yondashuvlarni joriy etish, talabalarning bilim olish usullarini yaxshilash va professor-o’qituvchilarning faoliyatini samarali boshqarish imkoniyati yaratiladi. Shuning uchun ham oliy ta’lim muassasalari Big Data texnologiyalarini keng miqyosda joriy etishga e’tibor qaratishi lozim.

Big Data texnologiyalarini oliy ta’lim muassasalarida joriy etish ta’lim sifatini oshirish va ta’lim jarayonini samarali boshqarish uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Ushbu texnologiyalar talabalarning akademik faoliyatini tahlil qilish, professor-o’qituvchilarning dars o’tish uslublarini baholash va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirishda keng qo’llanilmoqda. Oliy ta’lim muassasalari tomonidan Big Data joriy etilishi orqali o’quv jarayonining shaffofligi oshib, ta’lim jarayonini optimallashtirishga xizmat qiladi.

Shunday qilib, Big Data texnologiyalarining oliy ta’lim muassasalariga joriy etilishi ta’lim jarayonining barcha bosqichlarini takomillashtirishga xizmat qiladi. Bu esa universitetlarning ta’lim sifatini oshirish, ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish va raqamli ta’lim tizimlarini keng joriy etish orqali xalqaro maydonda o’z o’rnini

mustahkamlashiga yordam beradi. Oliy ta’lim muassasalari Big Data texnologiyalaridan samarali foydalanish orqali o’zining innovatsion salohiyatini oshirishi va talabalar uchun yuqori sifatli ta’lim xizmatlarini taqdim etishi mumkin

Big Data texnologiyalarining joriy etilishi oliy ta’lim tizimida shaffoflikni oshiradi, ta’lim jarayonida ilg’or pedagogik usullarni qo’llashni rag’batlantiradi va universitetlarning xalqaro reytinglarda yuqori o’rinlarni egallashiga xizmat qiladi. Shuningdek, axborot texnologiyalaridan foydalanish ta’lim muassasalarining samaradorligini oshirib, ularning raqobatbardoshligini kuchaytiradi. Shu sababli, oliy ta’lim muassasalari Big Data va tahliliy axborot tizimlarini keng joriy etish orqali kelajak ta’lim strategiyasini shakllantirishga e’tibor qaratishi lozim.

Xulosa qilib aytganda, Big Data texnologiyalarining oliy ta’lim tizimidagi ahamiyati kundan-kunga ortib bormoqda. Universitetlar ushbu innovatsion yondashuvlardan samarali foydalanish orqali ta’lim sifatini yangi bosqichga ko’tarishi va talabalar uchun yanada ilg’or, zamonaviy ta’lim muhitini yaratishi mumkin. Shu bois, kelajakda oliy ta’limda Big Data texnologiyalarini yanada chuqurroq integratsiya qilish va undan samarali foydalanish muhim vazifa hisoblanadi.

AQILLI UY TEXNOLOGIYASIDA QO’LLANILADIGAN MEXANIZMLARNING SIMSIZ ALOQA TAHLILI

*Jumanova Zuxra Xolbayevna,
Muhammad al-Xorazimiy nomidagi TATU Nurafshon filiali o’qituvchisi*

*Sodiqjonov Muxammadyusuf Sodiqjon o’g’li,
Muhammad al-Xorazimiy nomidagi TATU Nurafshon filiali talabasi*

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF 60-sonli farmoni bilan tasdiqlangan “2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi”da fuqarolarning axborot olish va tarqatish erkinligi borasidagi huquqlarini yanada mustahkamlash borasida bir qator vazifalar, jumladan, shaxsiy va sir saqlanishi lozim bo‘lgan ma’lumotlarni Internet tarmog‘ida oshkor qilish bilan bog‘liq daxlsizlik huquqi buzilishining oldini olish va kiberjinoyatchilikning oldini olish tizimini yaratish vazifalari qo‘yilgan⁹⁴. Bundan tashqari 2020–2023 yillarga mo‘ljallangan kiberxavfsizlikka doir milliy strategiya asosida Qonunchilik palatasi tomonidan 2022-yil 25-fevralda qabul qilingan va Senat tomonidan 2022-yil 17-martda ma‘qullangan “Kiberxavfsizlik to‘g‘risida”gi qonun loyihasi ishlab chiqildi. Qonunning asosiy maqsadi kiberxavfsizlik sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat. Mazkur qonunda kiberjinoyatlarning oldini olish va bartaraf etish bo‘yicha barcha zarur choralarni ko‘rish alohida ta‘kidlab

⁹⁴ 2017 yil 2 fevral kunda “O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risidagi farmoni” O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4947-sonli Farmoni.

o‘tilgan⁹⁵. Aqlli uy texnologiyasi arxitekturasi va unda qo‘llaniladigan protokollar tasnifi.

1. Buyumlar Internetiga asoslangan aqlli uy texnologiyasi

Insoniyat o‘z tarixida uchta axborot inqilobini amalga oshirgan. Birinchisi bu - yozuvning kashf etilishi bo‘lgan bo‘lsa, ikkinchisi bu - kitob bosishning ixtiro qilinishi edi. Uchinchi axborot inqilobi esa Internet bo‘lgan. Hozirda internet orqali yozishmalar, videoqo‘ng‘iroqlar va hatto savdo ishlarining bajarilishi hamma uchun odatiy holga aylandi. Hatto hukumat ham o‘z funksiyalarining muayyan qismini internet orqali bajarmoqda. Lekin, global tarmoqning imkoniyatlari bu bilan ham cheklanib qolayotgani yo‘q. Qizig‘i shundaki, internetdan foydalanishni endi nafaqat odamlar, balki, buyumlar ham «uddalaydigan» zamonga qadam qo‘ymoqdamiz. Inson tasavvuri keng lekin har bir narsani inson o‘z tasavvuriga singdirib olishga qiynaladi. Hozir rasm orqali Buyumlar internet haqida tasavvurga ega bo‘lamiz⁹⁶ (1- rasm).

1 - rasm. Buyumlar Interneti

Shu sababli ham bu soha «buyumlar interneti» deb nom olgan bo‘lib, axborot texnologiyalari evolyutsiyasi bir kun kelib bu jarayonga kirishishi albatta tabiiy hol edi. Buyumlar Interneti inson va foydalanuvchilarning ko‘p maqsadlarini amalga oshiruvchi, hamda apparat, yoki qurilmalar o‘rtasidagi o‘zaro aloqani ta‘minlovchi rivojlanayotgan texnologiyalar jamlanmasi hisoblanadi. Boshqa so‘z bilan aytganda, Buyumlar internetiga ko‘plab simsiz sensor va datchik tarmoq (Wireless Sensor and Actuator Network, WSAN), radio chastotasini aniqlash (Radio Frequency Identification, RFID) tarmoqlari tarkibiy elementlari sifatida rivojlanayotgan texnologiyalar jamlanmasi sifatida qarash mumkin. Bu tushuncha haqida dastlab

⁹⁵ O‘zbekiston Respublikasi prezidentining “Milliy axborot resurslarini muhofaza qilishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” 2018 yil 18-iyuldagi PQ-1572-son qarorini amalga oshirish chora-tadbirlari haqida O‘zbekiston Respublikasi vazirlar mahkamasining qarori.

⁹⁶ Olimov I.S., Ortiqboyev A.M., “Buyumlar internetining (Internet of things, IOT) Arxitekturasi va xavfsizlik muammolari”. Axborot kommunikatsiyalari: Tarmoqlar, Texnologiyalar, Yechimlar. №2 (54). Toshkent-2020. -B. 32-41.

Kevin Ashton tomonidan “Buyumlar Interneti” iborasi ishlatilib, qurilmalari Internet orqali ulangan tizimni tasvirlaydi. Internet tarmog‘i, Wi-Fi yoki mobil tarmoqlarni (3G, 4G LTE) keng ko‘lamda foydalanilishi buyumlar Internetini tezkorlik bilan yuksalishiga zamin bo‘lmoqda. Natijada, qurilmalar yoki apparatlarning Internet tarmog‘i orqali o‘zaro bog‘lanishi, ma’lumotlar almashishi va shu kabi vazifalar salmog‘i yildan-yilga keskin oshib bormoqda. Hozirgi kunda buyumlar Interneti aqlli uylar, shaharlar, sanoat va sog‘liqni saqlash sohalarida turli inson tomonidan bajariluvchi vazifalarni avtomatlashtirishda keng qo‘llanilmoqda.

2. Aqlli uy texnologiyasi arxitekturasida

2 - rasm. Aqlli uy texnologiyasi arxitekturasida

Barcha qurilish ishlari yakunlanganidan so‘ng, uy egalari butun uyning turli nuqtalaridan, shuningdek markaziy konsoldan(monitordan) foydalanish huquqini qo‘lga kiritadilar.

Avval siz tizimning arxitekturasini tanlashingiz kerak. Aqlli uy tizimi uchun ikki turdagi arxitektura mavjud: markazsizlashtirilgan va markazlashtirilmagan.

Markazlashtirilmagan arxitektura aqlli uyning aqlli tizimi bir nechta oddiy boshqaruvchilardan iborat bo‘lib, ularning har biri ma’lum bir hududni - xonani va undagi barcha qurilmalarni, ma’lum bir maqsad uchun uy bo‘ylab alohida yoritish guruhlarini boshqarish funksiyalariga ega. Bundan tashqari markazlashtirilmagan boshqaruv sxemasida barcha qurilmalar o‘zaro bog‘langan va tizimda yagona qaror qabul qilish markazi mavjud emas. U yorug‘lik manbalarining holati to‘g‘risida bildirishnomalarni ham oladi va boshqaruv buyruqlarini ham yuborishi mumkin.

Markazlashtirilgan arxitektura esa unga ulangan modullarni boshqaradigan markaziy nazorat qurilmasi mavjudligini nazarda tutadi.

Bizning holatimizda markazlashtirilgan tizim yanada qulayroq. U iqtisodiy taraflama eng qulayi hisoblanadi.

“Aqlli uy” tizimining asosiy qismlaridan biri foydalanuvchi bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri aloqaga chiqishadigan interfeysdir.

“Aqlli uy” tizimi - bu sizning barcha kommunikatsiyalaringizni birga birlashtirib, egasining barcha ehtiyojlari va istaklari uchun dasturlashtirilgan va

sozlanadigan sun’iy razvedka nazorati ostiga qo’yadigan yuqori texnologiyali tizim. Isitish, yoritish, suv ta’minoti, uydagi signal - bularning barchasi “Aqilli uy” tizimini o’rnatish orqali markazlashtirilgan nazoratga bo’ysundirilishi mumkin. Bundan tashqari, allaqachon o’rnatilgan tizimni yanada takomillashtirish, yangi aloqalarni qo’shish yoki aloqada bo’lgan aloqalarni kengaytirish mumkin. Arzon va arzon aqilli uy echimidan boshlang, keyin siz uchun eng foydali bo’lgan tarkibiy qismlar bilan to’ldiring.

“Aqilli uy” - uyda, ofisda, kvartirada yoki binoda boshqarish tizimi. Sensor, nazorat elementlari va aktuatorlarni o’z ichiga oladi tizimning asosiy vazifasi energiya resurslarini tejash, qulaylik va xavfsizlikni ta’minlashdan iborat.

Favqulodda vaziyatlarni nazorat qilish: suv, gaz, elektr quvvati, video nazorati (mahalliy va uzoq), Ichki va tashqarida yoritishni boshqarish, video va audio oqimlarni va xonalarni (multiroom) taqsimlash, yomg’ir kanalizatsiyasi, zinapoyalar va yo’llarning qadamjolari, energiya sarfini nazorat qilish, maksimal yuklarni kamaytirish va yuklarni etkazib berish tarmoqlari bo’yicha yuklarni taqsimlash, zahira quvvat manbalarini boshqarish: batareya bilan ishlaydigan UPS va dizel generatorlari, kanalizatsiya nasos stantsiyalarini va yashil hududlarni avtomatik sug’orish tizimlarini boshqarish, kanalizatsiya nasos stantsiyalarini va yashil hududlarni avtomatik sug’orish tizimlarini boshqarish, darvozalar va to’siqlarni boshqarish, pardalar va panjaralarni boshqarish, udagi barcha tizimlarni masofadan nazorat qilish va internet orqali boshqarish imkoniyati mavjud bo’ladi.

Aqlli uyning arxitekturasi belgilaydigan keyingi muhim nuqta – bu aloqa nazoratidir. Boshqaruv aloqalari ikki turga bo’linadi:

- har bir kalit yoki segment uchun alohida aloqa liniyalari yoki bitta aloqa liniyasi orqali boshqariladi, masalan, MegaD-256. Afzalligi - ishonchlik, kamchiligi - qo’shimcha aloqa liniyalari uchun yuqori xarajatlar;

- radio nazorati. Har bir segment radiokanal orqali uzatiladigan buyruq bilan boshqariladi. Ushbu usulning afzalliklari o’rnatish qulayligi va qo’shimcha nazorat liniyalarining yo’qligi kiradi. Kamchiliklari - radio signali, tashqi shovqin ta’sirida zaiflashishi mumkin, keyin esa buyruq to’g’ri yetib bormasligi mumkin. Bunday estafetalarga misol sifatida Noolit tizimini keltirishimiz mumkin.

Ko’rsatilgan diagramma shuni ko’rsatadiki, tugma (Button) buyrug’i to’g’ridan-to’g’ri u bilan bog’liq bo’lgan relelarga o’tadi, ammo bu buyruq bosish buyrug’i to’g’risida oddiygina xabar qilinadigan boshqaruvchiga ham uzatiladi. Shu bilan birga, tizimda o’zgarish bo’lganda, bu haqda boshqaruvchiga xabar beradi. Bunday sxema mutlaqo ishonchli, chunki boshqaruvchi ishlaymay qolsa, yoritish tizimi ishlayveradi, ammo qo’shimcha funktsiyalar ishlaymay qoladi. Boshqa tomondan, bunday sxema moslashuvchanligi qiyinroq, chunki turli xil segment bilan bitta kalitning ishlash mantiqidagi o’zgarishlarni amalga oshirish qiyinroq bo’ladi, masalan, kunning vaqtiga qarab. Bunday vazifani bajarish uchun markazlashtirilgan sxema mos keladi.

3 - rasmdan ko’rinib turibdiki, barcha buyruqlar aqlli uy boshqaruvchisiga o’tadi va barcha boshqaruv ham ushbu kontroller tomonidan amalga oshiriladi. Bunday sxemaning asosiy kamchiliklari - yagona birlashtiruvchi nuqta ishlaymay qolishi. Agar

boshqaruvchi ishlamay qolsa, butun tizim ishlamay qoladi, ammo bunday holatning muhim afzalligi - bu qurilmalarni boshqarishda vaziyatga moslashuvchanlik, rezidentlarning xohishlariga qarab ishlash mantig‘ini to‘liq o‘zgartirish qobiliyati.

3 - rasm. Markazlashtirilgan boshqaruv sxemasi

Amalga oshirish. Aqlli uyni qurish uchun apparat yechimlariga qo‘shimcha ravishda siz dasturiy ta’minot platformasini ham to‘g‘ri tanlashingiz kerak. Bugungi kunda bozorda bepul dasturiy ta’minotga asoslangan juda ko‘p yechimlar mavjud. Ulardan tavsiya etiladiganlari, quyidagi loyihalar e’tiborga loyiqdir.

Majordomo. Bu PHP tilida yozilgan tizim. Dasturlash uchun ob’ektlar, ularning xossalari va usullari tushunchasidan foydalaniladi. Qurilmalarning keng doirasini qo‘llab-quvvatlaydi va katta foydalanuvchi hamjamiyatiga ega. Kamchiligi tizim MySQL DBMS va klassik veb-ilovalar arxitekturasidan foydalanishi muhim kamchilikdir. Mantiqiy dasturlash vositasi sifatida PHP yoki Google Blockly dan foydalanish tavsiya etiladi.

OpenHAB. Javada yozilgan juda mashhur tizimdir. Bunda aqlli uy qurilmalari o‘rtasida mantiqiy aloqani o‘rnatish va ta’minlash biroz qiyinroq hisoblanadi. Bunda Google Blockly-dan aqlli uy mantiqiy dasturlash vositasi sifatida ham foydalanish mumkin.

Node-red. Bu qurilmalar standart dastur qatlami protokollari yordamida ulangan bo‘lsa, eng oddiy aqlli uy dasturini amalga oshirish tizimi. Bunda oddiy yechimlarda foydalanish uchun tavsiya etiladi, masalan, xavfsizlik tizimi, mavjudlik simulyatsiyasi tizimi va boshqalar.

ioBroker. Bu tizim JavaScript (Node JS) asosida qurilgan. U oddiy va yaxshi arxitekturaga ega, ancha barqaror va ko‘plab qurilmalarni qo‘llab-quvvatlaydi. Aqlli uy mantiqiy dasturlash vositasi sifatida siz ioBroker-ga alohida komponent sifatida kiritilgan JavaScript, Google Blockly yoki Node-red-dan foydalanishingiz mumkin.

Aqlli uy tizimi hozirda Rapsberry PI 3 va Rapsberrian operatsion tizimi asosida amalga oshirilmoqda. Yuqorida aytib o‘tilganidek, ioBroker tizimi boshqaruv tizimi sifatida ishlatiladi. Yoritish va quvvatni boshqarish Noolite texnologiyasiga asoslangan. Uskuna qo‘shimchasi sifatida Internet yo‘qligida favqulodda xabar berish uchun ishlatiladigan GSM moduli, shuningdek ishonchli telefonlardan SMS orqali

tizimni boshqarish uchun qo‘shimcha kanal ishlatiladi. Qurilmalar o‘rtasidagi o‘zaro aloqalar JavaScript skriptlari, Google Blockly va Node-red asosida amalga oshiriladi. JavaScript skripti oddiy NodeJS dasturiga asoslanadi. Masalan, aqlli uyda qo‘ng‘iroqli soatni sozlash shunday amalga oshiriladi:

```
schedule('0 0,8-23 * * *',() =>
  let currentTime = new Date();
  let hour = currentTime.getHours();
  if(hour > 12)
    hour -= 12;
  let file = hour.toString() + 'h.mp3';
  playSound('audio/' + file);
```

Bu yerda ioBroker kodi har soatda 8:00-23:00 oralig‘ida tegishli soat uchun jiringlash vaqti yozilgan fayl nomini yaratuvchi va tashqi qurilmada kerakli audio faylni o‘ynatuvchi funksiyani chaqiradi.

Aqlli uy texnologiyalarida simsiz aloqa mexanizmlarining o‘rni beqiyos bo‘lib, ularning samaradorligi va xavfsizligi tizimning ishlash sifatini belgilaydi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, Wi-Fi, Zigbee, Z-Wave, Bluetooth va LoRa kabi aloqa protokollari turli ehtiyojlarga moslashgan bo‘lib, ularning har biri o‘ziga xos afzallik va kamchiliklarga ega. Integratsiyalashgan yondashuv orqali ushbu texnologiyalarni samarali qo‘llash natijasida aqlli uy ekotizimi yanada barqaror va xavfsiz bo‘lishi mumkin. Shuningdek, simsiz tarmoqlarning kiberxavfsizligi masalasi dolzarb bo‘lib, ularni mustahkamlash uchun shifrlash, autentifikatsiya va himoya protokollarini qo‘llash muhim ahamiyat kasb etadi. Kelajakda simsiz aloqa texnologiyalarining takomillashtirilishi va ularning energiya samaradorligini oshirish yo‘nalishida yangi yechimlar ishlab chiqilishi kutilmoqda. Umuman olganda, aqlli uy tizimlarida simsiz aloqa tahlili nafaqat amaliy, balki ilmiy-texnik jihatdan ham muhim mavzulardan biri bo‘lib, uning rivojlanishi raqamli transformatsiya jarayonini tezlashtiradi va hayot sifatini yaxshilashga xizmat qiladi.

ZAMONAVIY TA’LIMNI TASHKIL ETISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

*Usmonov Sodiq,
Jizzax davlat pedagogika universiteti dotsenti*

Bugun dunyoda yoshlarga zamonaviy ta’lim berish va bu orqali mamlakat barqaror rivojini ta’minlash asosiy muammolardan biriga aylandi. Shiddat bilan rivojlanish kechayotgan hozirgi davrda axborot olish va undan to‘g‘ri foydalanishni o‘rganish yoshlar oldidagi asosiy maqsadga aylangani ayni haqiqat.

Keyingi 50 yil mobaynida axborot texnologiyalari rivojlanishi tufayli insoniyat xayotida katta o‘zgarishdar yuz berdi. Endilikda ta’limni samarali tashkil etish uchun turli usul va vositalardan foydalanish boshlandi. Bu borada ko‘plab ishlar amalga oshirilgan bo‘lsada sohada xali ko‘plab ishlarni amalga oshirish zarurligini hayotning o‘zi kun tartibiga qo‘ymoqda. Endilikda zamonaviy ta’limni tashkil etishga to‘sqinlik

qiluvchi holatlar bartaraf etilayotgan bo‘lsada quyidagilar xamon sohadagi ishlarni amalga oshirish jarayoniga salbiy ta’sir etib kelmoqda:

- o‘qituvchilarning zamonaviy axborot kommunikatsion vositalar xaqida kam ma’lumotga ega ekanligi;
- ta’lim muassasalarining zamonaviy ta’lim berishga mo‘ljallangan vositalar bilan ta’minlanish xolatining talab darajasida emasligi;
- zamonaviy ta’limni tashkil etishga yordam beradigan internet tarmog‘ining yetib bormaganligi yoki tezlikning pastligi;
- o‘quvchilar yoki talabalarning ta’limni tashkil etishning zamonaviy vositalariga ega emasligi va xakazo.

Ta’kidlash joiz bugungi kunda ta’limni axborot kommunikatsion vositalarsiz tasavvur etib bo‘lmaydi. Hozirgi vaqtda o‘qituvchilarning katta qismi axborot kommunikatsiya vositalaridan proyektordan unumli foydalanishni bilsada qolgan zamonaviy texnologiyalar xaqida kamroq bilimga egalar. Bu esa ta’limni tashkil etishda turli muammolarga olib kelishi mumkin. Raqamli texnologiyalar xaqida gapirganda internet orqali tashkil etiladigan mailing lists, telnet, yuneset, e-minbar kabilar yuqori samara berishi bilan ajralib turishini yodga olish mumkin. Ko‘pchilikka ma’lumki o‘qitishning odatdagi an’anaviy usulida o‘qituvchi faol o‘quvchi tinglovchiga aylanadi. Bunday xollarda ta’lim olish quruq yodlash va esda olib qolish uchun yo‘nalgan bo‘ladi.

Bu esa ma’lum muddat o‘tib olingan bilimning xotiradan o‘chishiga olib kelishi mumkin. Zamonaviy ta’lim jarayoni esa o‘quvchiga o‘z ustida ko‘proq ishlash imkonini beradi. Ya’ni o‘quvchining o‘zi mavzuni o‘qiydi, o‘zlashtiradi, mustaqil yangi ma’lumotlar topadi va uni taxlil qiladi. Zamonaviy ta’lim jarayonini tashkil etish katta kuch va salohiyat talab etadi. Buning uchun raqamli texnologiyalarni qo‘lla yaxshi samara beradi. Xususan internet, telnet, e-minbar kabilar. Bu kabi texnologiyalar ta’limda

- o‘quvchilar bilim olishining faollashishiga, modellashtirishga;;
- har qanday vositalardan kompleks foydalanishga;
- o‘quvchilarning bilimlarni kompyuter orqali ob’yektiv baholanishiga imkon yaratadi.

Bundan tashqari raqamli texnologiyalardan foydalanish auditoriyaning to‘liq qamrab olish va fanga nisbatan muhabbat uyg‘otishga sabab bo‘ladi. Shu bilan birga ta’lim muassasasida internet tarmog‘ining bo‘lishi va sifatli ishlashi ta’limni sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Raqamli texnologiyalar joriy etilgan ta’lim tizimi vostilari rolini multimediyalar, kodoskop, kompyuter, noutbuk, internetga ulangan televizorlar, telefon liniyalar, smart doska, proyektorlar bajarib beradi. Bugun ular bilan ta’lim tizimining qurollantirilishi o‘quvchilarga dars mashg‘ulotlarini sifatli o‘tilishini ta’minlaydi. Pandemiya sharoiti ta’lim tizimida raqamli texnologiyalar qo‘llanilishi yaxshi samara berishini isbotladi. Televideniya orqali berib borilgan onlayn darslar raqamli ta’limga o‘tishning bir debochasi sifatida qabul qilsak bo‘ladi. Bu jarayon o‘quvchiga uydan chiqmay turib ham ta’lim olish mumkinligini isbotlab berdi. Raqamli ta’limga

o‘tishning boshqa afzalliklari to‘g‘risida fikr yuritadigan bo‘lsak ularga quyidagilarni kiritish o‘rinlidir. - darsliklar elektron xolatda ekranlarga ko‘chadi;

- o‘quvchilar hojlagan joyida va xoxlagan vaqtda ta’lim olish imkoniga ega bo‘ladi; - o‘quvchilar mutaxasis yetishmaydigan uzoq qishloqlarda ham fanlarni tanlash va uydan turib ta’lim olish imkoniga ega bo‘ladi;

- internetdan axborot olish va undan foydalanish madaniyati shakllanadi; - ta’lim tizimini yangi bosqichga ko‘taradi, vaqt va mablag‘ sarfini keskin kamaytiradi;

- “raqamli dunyo”da yo‘qolib qolmaslik va yaxshi ish topishda ustunliklarga ega bo‘ladi.

Bugun mamlakatimizning barcha xududlarida ham internet tezligi yetarli emas. Bu esa o‘z navbatida raqamli ta’lim tizimiga o‘tishga to‘sqinlik qiladi. Buni bartaraf etish uchun esa xukumat darajasidagi katta ishlar amalga oshirish talab etiladi. Prezidentimizning Oliy Majlisga murojaatnomalarida ayni shu sohada ko‘rsatmalar berilgani biz fikr yuritayotgan sohada sezilarli yuksalish yuz berishiga ishontiradi. WiFi zonalar IT parklar ochilishi raqamli ta’lim tizimini yuksalishiga xizmat qiladi.

Xulosa o‘rnida aytish joizki ta’limda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish bir tomondan muayyan qiyinchiliklar va muammolarni keltirib chiqarsada boshqa tomondan turli yutuqlarni qo‘lga kiritilishiga sabab bo‘ladi. Bu jarayon individual salohiyatli o‘quvchilarning yanada rivojlanishi holatida yaqqol namoyon bo‘ladi.

OLIJ TA'LIMDA RAQAMLI EKOSISTEMA YARATISH: TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA ONLAYN PLATFORMALAR VA RAQAMLI VOSITALARNING ROLI

*Abidov Adxamjon Abdumajidovich,
Andijon davlat texnika instituti asissienti*

Zamonaviy oliy ta'lim tizimi global miqyosda yangi talablar va imkoniyatlarga duch kelmoqda. Raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonini samarali, interaktiv va qulay qilishda asosiy vosita bo'lib qolmoqda. Oliy ta'lim muassasalarida raqamli ekosistema yaratish, ta'limning sifatini oshirish va uni yangi bosqichga olib chiqish uchun zarur bo'lgan muhim elementlardan biridir. Bu jarayonni amalga oshirishda onlayn platformalar, raqamli vositalar va yangi pedagogik metodlar kiritilishi katta ahamiyatga ega.

Raqamli ekosistema - bu oliy ta'limda barcha texnologik vositalar, platformalar, resurslar va xizmatlarning integratsiyalashgan tizimi bo'lib, ta'lim jarayonini boshqarish va ta'lim sifatini oshirishda yordam beradi. Bu ekosistema o'quvchilarga qulaylik yaratish, o'qituvchilarni ta'lim jarayonida samarali boshqarish, o'qitishning interaktiv shakllarini qo'llash va o'quv materiallarini raqamli formatda taqdim etish imkonini beradi. Onlayn platformalar va raqamli vositalar ta'limda bir nechta muhim funktsiyalarni bajaradi.

Birinchidan, onlayn platformalar ta'limning joylashuvi va vaqtga bog'liq bo'lmagan xususiyatini yaratadi. O'quvchilar darslarni istalgan vaqtda va joyda o'rganishlari mumkin, bu esa ta'limga bo'lgan qiziqishni oshiradi va undan maksimal darajada foydalanishga imkon beradi. Misol uchun, Google Classroom, Moodle,

Microsoft Teams kabi platformalar orqali o'qituvchilar va o'quvchilar o'zaro aloqada bo'lishadi, darslarni onlayn tarzda o'tkazishadi, resurslarni baham ko'rishadi va topshiriqlarni tezda almashishadi.

Ikkinchidan, raqamli platformalar orqali o'qituvchilar darslarni interaktiv tarzda olib borishlari mumkin. Raqamli vositalar va ilovalar yordamida ta'lim jarayoni qiziqarli va samarali bo'ladi. O'quvchilar uchun mo'ljallangan interaktiv ilovalar, masalan, Duolingo yoki Khan Academy, o'quvchilarga o'z sur'atida bilim olish imkoniyatini yaratadi. Bu ilovalar yordamida o'quvchilar yangi ma'lumotlarni o'rganishlari, testlardan o'tishlari va ma'lumotlarni mustahkamlashlari mumkin. Bundan tashqari, gamifikatsiya elementlari orqali ta'limni yanada qiziqarli va motivatsiyalantiruvchi qilish mumkin. Misol uchun, Quizlet yoki Kahoot! kabi platformalar orqali o'quvchilar sinovlar, viktorinalar va o'yinlar orqali o'rganadilar.

Raqamli ekosistema o'qituvchilarga darslarni samarali boshqarish va o'quvchilarga individual yondoshuvni amalga oshirish imkonini yaratadi. O'qituvchilar raqamli vositalardan foydalanib, o'quvchilarning rivojlanish darajasini kuzatishlari, darslarga bo'lgan qiziqishni tahlil qilishlari va individual yordam ko'rsatishlari mumkin. Shu bilan birga, onlayn platformalarda o'qituvchilar darslarni rejalashtirish va taqdim etishda samarali metodlardan foydalanishlari mumkin. Masalan, Google Drive va Dropbox kabi platformalarda o'qituvchilar o'z materiallarini osongina saqlashlari, o'quvchilar bilan bo'lishishlari va ularni baholashlari mumkin.

Raqamli ekosistemaning yana bir muhim jihati – bu ta'limning global miqyosda kengayishiga yordam berishidir. Onlayn platformalar va raqamli vositalar yordamida ta'lim olish imkoniyatlari global darajada kengayadi. Oliy ta'lim muassasalarida turli mamlakatlardan talaba va o'qituvchilar bir-birlari bilan aloqada bo'lishlari, tajriba almashishlari va ta'limning yangi shakllarini qo'llashlari mumkin. Bu esa ta'limni yanada kengroq, turli madaniyatlar va tillarda taqdim etish imkonini yaratadi. Biroq, raqamli ekosistemaning o'zida ba'zi muammolar mavjud.

Birinchi navbatda, texnologiyaga kirishdagi tengsizlik muammosi turadi. Ba'zi o'quvchilar uchun internetga kirish imkoniyati mavjud emas, bu esa ta'lim jarayonida diskriminatsiyaga olib kelishi mumkin. Shuningdek, raqamli vositalardan samarali foydalanish uchun o'qituvchilar maxsus tayyorgarlikdan o'tishlari zarur, bu esa qo'shimcha vaqt va resurslarni talab qiladi. Bundan tashqari, uzoq vaqt davomida raqamli texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarda ko'z va boshqa sog'liq muammolarini yuzaga keltirishi mumkin. Shu sababli, oliy ta'limda raqamli ekosistemaning samarali ishlashi uchun quyidagi jihatlar muhimdir: barcha o'quvchilar va o'qituvchilarga raqamli vositalar va internetga teng imkoniyatlar yaratish, o'qituvchilarni raqamli ta'lim metodlariga o'qitish va texnologiyalarni ehtiyotkorlik bilan qo'llash, hamda ta'limdagi xavfsizlikni ta'minlash.

Xulosa qilib aytganda, oliy ta'limda raqamli ekosistema yaratish ta'lim jarayonini samarali va interaktiv qilishda muhim rol o'ynaydi.

Onlayn platformalar va raqamli vositalar yordamida ta'limni sifatli va samarali tashkil etish, o'quvchilarni motivatsiyalash va o'qituvchilarga darslarni boshqarishda yordam berish imkoniyatlarini yaratadi. Biroq, bu jarayonni muvaffaqiyatli amalga

oshirish uchun texnologiyalarga teng kirish va samarali foydalanish, shuningdek, o’qituvchilarni raqamli ta’limga tayyorlash zarur.

OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA TA’LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING RAQAMLI TRANSFORMASIYASINI AMALGA OSHIRISH MEXANIZMI

*O’ktamov Madadjon O’ktam o’g’li,
Shahrisabz davlat pedagogika instituti o’qituvchisi*

*Abduraxmanova Nozima Akbar qizi,
Shahrisabz davlat pedagogika instituti talabasi*

Zamonaviy jamiyatda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi ta’lim tizimiga ham sezilarli ta’sir ko’rsatmoqda. Oliy ta’lim muassasalari (OTM) oldida zamonaviy bilim va texnologiyalarni o’zlashtirish, ta’lim jarayonini sifatli va samarali tashkil etish kabi dolzarb vazifalar turibdi. Shu bois ta’lim samaradorligini oshirish maqsadida raqamli transformatsiyani amalga oshirish zarurati ortib bormoqda. Raqamli transformatsiya nafaqat elektron o’qitish vositalarini joriy etish, balki ta’lim jarayonini tubdan o’zgartirishni ham o’z ichiga oladi. Bu jarayon ta’limni individualizatsiyalash, masofaviy va aralash ta’lim tizimlarini rivojlantirish, shuningdek, ta’lim mazmunini mehnat bozorining talablariga moslashtirish kabi yo’nalishlarni qamrab oladi. Ushbu maqolada OTMda raqamli transformatsiyani amalga oshirish mexanizmi, uning afzalliklari va muammolari hamda samarali tatbiq etish bo’yicha tavsiyalar ko’rib chiqiladi. Raqamli transformatsiyaning ta’lim tizimidagi o’rni va ahamiyati juda muhim ahamiyatga egadir. Ta’lim samaradorligini oshirish uchun raqamli texnologiyalar quyidagi asosiy jihatlar bo’yicha muhim ahamiyatga ega:

Ta’lim jarayonining moslashuvchanligi – raqamli platformalar orqali talabalar o’zlariga qulay vaqtda hamda joyda bilim olish imkoniyatiga ega bo’ladilar.

Ma’lumotlardan foydalanish va tahlil qilish – sun’iy intellekt va ma’lumotlar tahlili vositalari yordamida ta’lim jarayonining samaradorligini oshirish mumkin.

Interaktiv ta’lim muhitini yaratish – virtual laboratoriyalar, simulyatorlar va multimedia darsliklar ta’lim jarayonini qiziqarli va samarali qiladi. OTMlarda raqamli transformatsiyani samarali joriy etish bir qancha bosqichlarda amalga oshirilishi lozim. Birinchi navbatda texnologik infratuzilmalarni yaratish muhimdir. Masalan, kampuslar va o’quv xonalarini yuqori tezlikdagi internet bilan ta’minlash, raqamli platformalar va bulutli texnologiyalarni joriy etish, o’quv jarayoniga mos keluvchi dasturiy ta’minot va elektron kutubxonalarini shakllantirish. Keyingi navbatda esa, o’qituvchilar va talabalarni raqamli texnologiyalardan foydalanishga tayyorlash, o’qituvchilar uchun raqamli texnologiyalar bo’yicha malaka oshirish dasturlarini ishlab chiqish, talabalarni zamonaviy texnologiyalar bilan ishlashga o’rgatish raqamli ta’lim platformalaridan foydalanish bo’yicha amaliy seminarlar tashkil etish zarur. Bundan tashqari raqamli ta’lim resurslarini yaratish va joriy etish, elektron darsliklar va video-leksiyalarni ishlab chiqish, sun’iy intellekt asosida shaxsiylashtirilgan ta’lim dasturlarini ishlab chiqish, masofaviy va aralash ta’lim formatlarini keng joriy etish,

raqamli transformatsiyaning natijalarini monitoring qilish va tahlil etish, o‘quv jarayonida texnologiyalarning samaradorligini doimiy ravishda baholash, ta’lim natijalarini tahlil qilish orqali raqamli dasturlarni takomillashtirish, o‘quv jarayoniga innovatsion yondashuvlarni joriy etish ancha samara beradi.

Jahon tajribasidan ma’lumki, rivojlangan mamlakatlarning nufuzli universitetlari raqamli transformatsiya orqali ta’lim sifati sezilarli darajada oshirishga muvaffaq bo‘lishgan. Masalan: Massachusetts Texnologiya Instituti (MIT) o‘zining ochiq ta’lim resurslarini yaratib, onlayn ta’limni rivojlantirdi. Finlandiya universitetlari raqamli texnologiyalarni ta’lim jarayoniga joriy etish orqali talabalarni bozor talablariga moslashtirishga katta e’tibor qaratmoqda. O‘zbekistonning ayrim OTMLari, masalan, Toshkent axborot texnologiyalari universiteti (TATU) va boshqa universitetlar raqamli ta’lim platformalarini ishlab chiqmoqda va elektron resurslarni kengaytirmoqda. Bu tajribalar shuni ko‘rsatadiki, raqamli transformatsiya ta’lim sifati oshirish bilan birga, uni jahon talablariga moslashtirish imkonini ham beradi.

OTMLarda raqamli transformatsiyani muvaffaqiyatli amalga oshirish ta’lim jarayonini sezilarli darajada samarali va innovatsion qilish imkonini beradi. Ushbu jarayonni muvaffaqiyatli joriy etish uchun quyidagi tavsiyalar beriladi: o‘qituvchilar malakasini oshirish – raqamli texnologiyalar bilan ishlash bo‘yicha maxsus kurslar va treninglarni tashkil etish zarur, IT infratuzilmani mustahkamlash – universitetlarning texnik jihozlanishini yaxshilash va bulutli texnologiyalarni keng joriy etish kerak, ta’lim dasturlarini moslashtirish – zamonaviy texnologiyalarga asoslangan ta’lim modullarini yaratish lozim, hamkorlikni rivojlantirish – xalqaro universitetlar va xususiy sektor bilan hamkorlikni kuchaytirish, yangi innovatsion loyihalarni yo‘lga qo‘yish muhim, ta’lim natijalarini monitoring qilish – raqamli transformatsiyaning samaradorligini baholash uchun muntazam monitoring tizimini yaratish lozim. Shunday qilib, raqamli transformatsiya oliy ta’lim muassasalari uchun kelajakni shakllantirishga xizmat qiluvchi muhim omildir. Uni to‘g‘ri tashkil etish va bosqichma-bosqich amalga oshirish ta’lim samaradorligini oshirish va raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlashga yordam beradi.

KO‘P DARAJALI VIRTUAL TARMOQLARNI OPTIMALLASHTIRISH USULLARINING TAHLILI

*Jumanova Zuxra Xolbayevna,
Muhammad al-Xorazimiy nomidagi TATU Nurafshon filiali o‘qituvchisi*

*Nizomov Shohbek Xayriddin o‘g‘li,
Muhammad al-Xorazimiy nomidagi TATU Nurafshon filiali talabasi*

Zamonaviy axborot texnologiyalari jadal rivojlanmoqda, tarmoq resurslarini samarali boshqarish va ularning xavfsizligini ta’minlash bilan bog‘liq masalalar yildan-yilga dolzarb bo‘lib bormoqda. Ushbu sohadagi eng muhim yo‘nalishlardan biri turli darajadagi mavhumlik va funkcionallikni birlashtirgan murakkab tizimlar bo‘lgan ko‘p darajali virtual tarmoqlarni (MVN) yaratish va ishlatishdir. Ko‘p bosqichli virtual tarmoqlar tashkilotlarga o‘z resurslaridan foydalanishni optimallashtirish, o‘zgaruvchan biznes talablariga moslashuvchanlik va

moslashuvchanlikni oshirish, ma’lumotlar va ilovalar xavfsizligini yaxshilash imkonini beradi⁹⁷.

Texnologiyalarning rivojlanishi va tarmoq arxitekturasi murakkabligi oshishi bilan tadqiqotchilar va amaliyotchilar e’tiborini talab qiladigan yangi muammolar paydo bo’ladi. So’nggi yillarda ko’p bosqichli virtual tarmoqlarni optimallashtirish va xavfsizligi masalalariga qiziqish sezilarli darajada oshdi. Buning sababi shundaki, tarmoqni boshqarishning an’anaviy yondashuvlari ko’pincha dinamik o’zgaruvchan muhitda samarasizroq bo’ladi. Masalan, foydalanuvchilar, qurilmalar va ilovalar soni, shuningdek, uzatilayotgan ma’lumotlar hajmi ortib borishi bilan resurslarni samarali taqsimlash va tarmoqning yuqori ishlashini ta’minlaydigan yangi usullar va algoritmlarni ishlab chiqish zarur. Shu bilan birga, kibertahdidlar va hujumlar yanada murakkab va keng tarqalib borayotganligi sababli ko’p bosqichli virtual tarmoqlar xavfsizligi tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Tashkilotlar o’z ma’lumotlari va infratuzilmasini potentsial tahdidlardan himoya qilishga tayyor bo’lishi kerak, bu esa ilg’or texnologiyalar va amaliyotlarni joriy qilishni talab qiladi. Ko’p qatlamli virtual tarmoqlar uchun mavjud optimallashtirish va xavfsizlik texnikasini ko’rib chiqish zamonaviy tarmoq infratuzilmalarini boshqarish bilan bog’liq muammolar va imkoniyatlarni tushunish imkonini beruvchi muhim jihatdir. Ko’p qatlamli virtual tarmoqlar odatda serverlar va tarmoq uskunalarni joylashtiradigan jismoniy qatlamdan tortib virtual mashinalar va konteynerlarni o’z ichiga olgan mantiqiy qatlamgacha bo’lgan bir nechta abstraksiya qatlamlarini o’z ichiga oladi. Ushbu tarmoqlar moslashuvchanligi, kengaytirilishi va resurslarni izolyatsiya qilish imkoniyatlari tufayli tobora ommalashib bormoqda, bu ularni bulutli hisoblash va ilovalarni joylashtirish uchun ideal tarmoq hisoblanadi. Biroq, bunday tarmoqlarning murakkabligi ortib borishi bilan ularning ishlashini optimallashtirish va xavfsizlikni ta’minlash bilan bog’liq yangi muammolar vujudga keladi. Ushbu muammolar ko’p bosqichli virtual tarmoqlarni optimallashtirish trafikni boshqarish, resurslarni taqsimlash, kechikishni kamaytirish va o’tkazish qobiliyatini oshirish kabi ko’plab jihatlarni o’z ichiga oladi. Optimallashtirishning asosiy usullaridan biri tarmoq resurslarini markazlashtirilgan holda boshqarish va joriy sharoitga qarab trafikni dinamik qayta yo’naltirish imkonini beruvchi dasturiy ta’minot bilan belgilangan tarmoqlardan (SDN) foydalanish hisoblanadi.

SDN texnologiyasi yordamida tarmoq oqimlarini samaraliroq boshqarishi mumkin, bu tarmoq ma’lumotlar oqimi ko’payishi natijasida yuzaga kelgan uzilishlar sodir bo’lganda bu tarmoq protokolidan foydalanishimiz muhimdir. Shuni ham ta’kidlash joizki, SDN texnologiyasi virtualizatsiya kabi boshqa texnologiyalar bilan integratsiya qilish imkoniyatini beradi, bu esa uning optimallashtirish imkoniyatlarini yanada oshiradi. Yana bir muhim optimallashtirish texnikasi virtual mahalliy tarmoqlar (VLAN) va virtual xususiy tarmoqlar (VPN) kabi virtualizatsiyaga asoslangan texnologiyalardan foydalanishdir. Ushbu texnologiyalar bir xil jismoniy infratuzilma doirasida mantiqiy izolyatsiyalangan tarmoqlarni yaratishga imkon

⁹⁷ Богданов А. В. О Проблемах оптимизации и безопасности для многоуровневой виртуальной сети. URL: https://disser.spbu.ru/files/2023/disser_kiyamov.pdf (дата обращения: 09.02.2025).].

beradi, bu esa resurslardan yanada samarali foydalanish va xarajatlarni kamayishiga xizmat qiladi.

Virtualizatsiya, shuningdek, tarmoqni dastur va foydalanuvchi ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda dinamik ravishda qayta konfiguratsiya qilish imkonini beradi. Misol uchun, agar ma’lum bir dasturdagi yuklama ohsa, tarmoqning boshqa qismlariga ta’sir qilmasdan qo’shimcha resurslarni ajratish mumkin. Bu, ayniqsa bulutli texnologiya xizmatlari uchun to’g’ri keladi, bu erda resurslarga bo’lgan talab kunning vaqtiga yoki mavsumiy tebranishlarga qarab farq qilishi mumkin⁹⁸. Bundan tashqari, tarmoq ishlashini kuzatish va tahlil qilish optimallashtirishning muhim jihati hisoblanadi. Zamonaviy monitoring vositalari real vaqt rejimida tarmoq sifatini nazorat qilish imkonini beradi, ular ilovalar ishiga salbiy ta’sir ko’rsata boshlagunga qadar muammolar yuzaga kelishi mumkin bo’lgan muammolarni aniqlaydi. Trafik va ishlash ma’lumotlarini tahlil qilish uchun mashinani o’rganish va sun’iy intellekt algoritmlaridan foydalanish tarmoqni boshqarish samaradorligini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Ushbu texnologiyalar yuzaga kelishi mumkin bo’lgan nosozliklarni bashorat qilish va tarmoq konfiguratsiyasiga avtomatik ravishda o’zgartirishlar kiritish imkonini beradi, bu esa ishlay qolish vaqtini sezilarli darajada kamaytiradi va tizimning umumiy ishonchliligini oshiradi⁹⁹.

Asosiy xavfsizlik strategiyalaridan biri ham texnik, ham tashkiliy chora-tadbirlarni o’z ichiga olgan ko’p qatlamli yondashuvni amalga oshirishdir. Bunga tarmoq orqali uzatiladigan ma’lumotlarni himoya qilish uchun xavfsizlik devorlari, hujumlarni aniqlash va oldini olish tizimlari (IDS/IPS) va shifrlash usullaridan foydalanish kiradi.

Xavfsizlikning muhim komponenti kirishni boshqarishdir. Ko’p bosqichli virtual tarmoqlarda kimning qanday resurslarga kirishi va qanday harakatlarni amalga oshirishi mumkinligini aniq belgilash kerak. Buning uchun ko’p faktorli autentifikatsiya, rolga asoslangan kirishni boshqarish (RBAC) va siyosatga asoslangan kirishni boshqarish (ABAC) kabi turli xil autentifikatsiya va avtorizatsiya mexanizmlari qo’llaniladi. Ushbu usullar tarmoq resurslariga ruxsatsiz kirish bilan bog’liq xavflarni minimallashtirib, kerakli darajadagi xavfsizlikni ta’minlashga imkon beradi. Xavfsizlikning yana bir muhim sohasi DDoS hujumlaridan himoyalaniishdir. Ko’p qatlamli virtual tarmoqlar, ayniqsa bulutli ilovalarga xizmat ko’rsatuvchi tarmoqlar resurslarni ortiqcha yuklashga va xizmatlarni o’chirishga qaratilgan bunday hujumlar nishoniga aylanishi mumkin.

DDoS hujumlaridan himoya qilish uchun turli xil usullar qo’llaniladi, masalan, trafikni filtrlash, yuklarni muvozanatlash va hujumlardan himoya qilish uchun bulutli echimlardan foydalanish. Ushbu chora-tadbirlar hatto faol hujumlar sharoitida ham xizmat mavjudligini ta’minlashga yordam beradi.

⁹⁸ Ахмедов Б. И. У., Холматов С. И. У. внедрение облачных технологий в системе здравоохранения // *Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика)*. – 2024. – №. 6. – С. 287-295. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vnedrenie-oblachnyh-tehnologiy-v-sisteme-zdravooxraneniya> (дата обращения: 09.02.2025).

⁹⁹ Бабанов Н. Ю. и др. Виртуальная интерактивная система формирования и отработки управляющей информации // *Вестник НГИЭИ*. – 2016. – №. 4 (59). – С. 15-29. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/virtualnaya-interaktivnaya-sistema-formirovaniya-i-otrabotki-upravlyayuschey-informatsii> (дата обращения: 09.02.2025).

Yuqoridagilarni hisobga olgan holda, biz ko’p darajali virtual tarmoqlarni optimallashtirish va xavfsizligini kompleks yondashuvni talab qiladigan o’zaro bog’liq jihatlaridir, degan xulosaga kelishimiz mumkin.

Tarmoqni samarali optimallashtirish tarmoq unumdorligi va ishonchliligini oshirishi mumkin, xavfsizlik choralari esa turli tahdid va xavflardan himoya qiladi. Shuni ta’kidlash kerakki, texnologiya taraqqiyoti va tarmoq infratuzilmalarining murakkabligi oshgani sayin, optimallashtirish va xavfsizlikka yondashuvlar ham yangi muammolar va imkoniyatlarni hisobga olgan holda rivojlanishi kerak. Bu tarmoq mutaxassislaridan doimiy ravishda o’rganish va o’zgaruvchan sharoitlarga moslashishni, shuningdek, paydo bo’lgan muammolarni engishga yordam beradigan innovatsion echimlarni amalga oshirishni talab qiladi. Shunday qilib, ko’p qatlamli virtual tarmoqlar uchun mavjud optimallashtirish va xavfsizlik usullarini ko’rib chiqish shuni ko’rsatadiki, bu murakkab va ko’p qirrali vazifa bo’lib, turli texnologiyalar va yondashuvlarni birlashtirishni talab qiladi.

Ko’p bosqichli virtual tarmoqlardan foydalanadigan tashkilotlar nafaqat ishlashni optimallashtirishga e’tibor qaratishlari, balki yuqori darajadagi xavfsizlikni ta’minlashi muhim, bu esa pirovardida yanada mustahkam va ishonchli tarmoq infratuzilmalariga olib keladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, ko’p darajali virtual tarmoqlarni optimallashtirish va xavfsizligini ta’minlash muammolari axborot texnologiyalari mutaxassislaridan kompleks yondashuv va doimiy e’tiborni talab qiladi. Tahdidlarning dinamik tabiati va doimiy o’zgaruvchan ishlash talablarini hisobga olgan holda, tashkilotlar yangi texnologiyalar va usullarni moslashtirish va qabul qilishga tayyor bo’lishi kerak. Bu nafaqat texnik echimlarni, balki xodimlarni o’qitish va samarali xavfsizlik siyosatini ishlab chiqish kabi tashkiliy choralarni ham o’z ichiga oladi.

Kelajakda virtualizatsiya va bulutli hisoblash bilan bog’liq texnologiyalarning yanada rivojlanishini kutishimiz mumkin, bu esa o’z navbatida optimallashtirish va xavfsizlik sohasida yangi muammolar va imkoniyatlarning paydo bo’lishiga yordam beradi. Shu bois, ushbu soha mutaxassislari o’rtasida uzluksiz izlanish va tajriba almashish ko’p qatlamli virtual tarmoqlarning ishonchliligi va xavfsizligini ta’minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Doimiy o’zgarishlar va yangi chaqiriqlar sharoitida tarmoq texnologiyalarining barqaror rivojlanishini ta’minlaydigan nafaqat so‘nggi tendensiyalarga amal qilish, balki ularni shakllantirishda faol ishtirok etish ham muhimdir.

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARINING TA’LIM SOHASIDAGI AHAMIYATI

*Usmonov Sodiq,
Jizzax davlat pedagogika universiteti dotsenti*

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar shiddat bilan rivojlanib boryapti va har bir sohada zamon bilan hamqadam odimlashni taqozo etmoqda. Axborot olish va foydalanish tezligi juda yiriklashgan hozirgi davrda ta’lim tizimida raqamli texnologiyalardan foydalanish ta’lim sifatini oshirish va ijtimoiy faol yoshlarni

tarbiyalashda katta axamyatga ega. Biz ilgari ta’lim dasturlarini an’anaviy usuli ya’ni ma’ruzani yirik xajmli kitoblar va qo’llanmalar orqali amalga oshirilgan shaklida olib borganmiz. Bu esa o’z navbatida ta’lim sifatining u qadar yuqori bo’lishini ta’minlamagan. Xozirda ta’lim sifatini ko’tarishda ta’limni raqamlashtirish jarayoni boshlangan.

Ta’lim tizimining hozirgi holati noan’anaviy ta’lim texnologiyalarining roli ortib borayotgani bilan tavsiflanadi. Ta’lim oluvchi tomonidan ularning yordami bilan bilimlarni o’zlashtirish an’anaviy texnologiyalarga qaraganda ancha tezdir. Ushbu texnologiyalar bilimlarni rivojlantirish, egallash va tarqatish xarakterini o’zgartiradi, o’rganilayotgan fanlarning mazmunini chuqurlashtirish va kengaytirish, uni tezda yangilash, samaraliroq o’qitish usullarini qo’llash, shuningdek, har bir kishi uchun ta’lim olish imkoniyatini sezilarli darajada kengaytirish imkonini beradi.

Raqamli texnologiyani o’zi nima degan savolga quyidagicha javob beramiz: bu – xo’jalik yuritishning bir zamonaviy shakli bo’lib. unda ishlab chiqarish va boshqarishning asosiy faktori sifatida raqamli ko’rinishdagi katta ma’lumotlar majmui va ularni qayta ishlash jarayoni xizmat qiladi. Olingan natijalarni amaliyotda ishlatish esa an’anaviy ho’jalik yuritish shakllariga nisbatan ancha katta samaradorlikka erishishga imkon beradi. Misol sifatida turli xildagi avtomatik ishlab chiqarish jarayonlarini, 3D-texnologiyasini, bulutli texnologiyalarni. Masofaviy meditsina xizmatlari ko’rsatishni, aqlli texnologiyalar yordamida mahsulot yetishtirish va uni yetkazib berishni, turli xildagi tovarlarni saqlash va ularni sotish jarayonlarini keltirish mumkin. Biz bu maqolada ta’lim tizimida raqamlashtirishni o’rniga to’xtalib o’tamiz.

Raqamli texnologiyalar orqali ta’lim berilsa ta’lim oluvchilarga ta’lim olish usullari osonlashmoqda. Bunda esa ta’lim tizimi vositalari rolini multimediyalar, kodoskop, kompyuter, noutbuk, internetga ulangan televizorlar, telefon liniyalar, smart doska, proyektorlar bajarib beradi. Ta’lim beruvchilarga bunday vositalar bilan dars mashg’ulotlar o’tkazish ta’lim sifatini oshirishni ta’minlaydi.

Onlayn darslarda raqamli texnologiyalar qo’llanilishi yaxshi samara berishi xammamizga ma’lum. Masalan, televideniya orqali berib borilgan onlayn darslar raqamli ta’lim olishning bir turi deb olsak bo’ladi.

Demak, raqamli ta’limda:

- xohlagan joyida va xohlagan vaqtda ta’lim olish imkoniga ega;
- internetdan axborot olish va undan foydalanish madaniyati shakllanadi;
- ta’lim tizimini yangi bosqichga ko’taradi;
- vaqt va mablag‘ sarfini keskin kamaytiradi;
- “raqamli dunyo”da yo‘qolib qolmaslik va yaxshi ish topishda ustunliklarga ega bo‘lishgi kabilar.

Raqamli ta’lim tizimini yuksalishiga Wi-Fi zonalar IT parklar ochilishi katta xizmat qiladi. Ta’lim beruvchilarni raqamli texnologiyalar bilan ishlash qobiliyatini o’stirish va internet orqali turli ochiq kurslar tashkil etish imkoniyati tug’iladi. Bu esa o’z navbatida ta’lim beruvchilarni o’z ustida ko’proq ishlashi va raqobat tufayli ta’lim sifatini yanada ortishiga xizmat qiladi.

Bundan tashqari raqamli texnologiyalar yana sun’iy intellekt texnologiyasini joriy etish soliq to’lashdan bo‘yin tovlash holatlarini aniqlash, firibgarliklarni oldini

olish, ma’lumotlarni tahlil qilish va takrorlanuvchi jarayonlarni avtomatlashtirish hamda shaffoflikni oshirishda qo‘l kelsa, katta hajmli ma’lumotlar - Big data esa soliq organlariga kelib tushadigan katta hajmdagi ma’lumotlarni saqlash, qayta ishlash, tushumlarni yanada yaxshiroq bashorat qilish hamda to‘lovchilar va soliq organlari o‘rtasidagi hujjat almashinuvini yaxshilash imkoniyatini beradi.

Raqamli texnologiyalarni o‘zlashtirish insoniyat tarixidagi boshqa innovatsiyalarga qaraganda tezroq sodir bo‘lmoqda: bor-yo‘g‘i yigirma yil ichida raqamli texnologiyalar rivojlanayotgan mamlakatlar aholisining qariyb 50 foizini qamrab olishga va ularning yordami bilan jamiyatlarni o‘zgartirishga muvaffaq bo‘ldi.

Masalan, sog‘liqni saqlash sohasida sun‘iy intellektdan foydalanishga asoslangan ilg‘or texnologiyalar inson hayotini saqlab qolish, kasalliklarni aniqlash va umr ko‘rish davomiyligini oshirishga xizmat qilmoqda. Ta’lim sohasida virtual o‘quv muhiti va masofaviy ta’limning ta’minlanishi talabalarga boshqa imkoniyatga ega bo‘lmagan dasturlarda qatnashish imkonini berdi. Bundan tashqari, blokcheynga asoslangan tizimlardan foydalanish orqali davlat xizmatlaridan foydalanish qulay bo‘ladi, ularni ta’minlovchi institutlar mas’uliyatini oshiradi va sun‘iy intellektdan foydalanish natijasida jarayonlar kamroq byurokratik bo‘ladi. Katta ma’lumotlar, shuningdek, yanada moslashuvchan va aniq siyosat va dasturlarga olib kelishi mumkin.

Quyida raqamli texnologiyalarni bazilariga to‘xtalib o‘tamiz:

Bulutli texnologiyalar – internet foydalanuvchisiga on-layn xizmat sifatida kompyuter resurslarini taqdim etiladigan ma’lumotlarni qayta ishlash texnologiyalaridir.

Raqamli texnologiyalar - narsalar interneti (Internet of Things, IoT). Raqamli axborotga asoslangan asosiy texnologiyalardan biri bu narsalar internetidir. Ko‘pgina maishiy texnikaning elektr tarmog‘iga ulanganligi odatiy holdir, lekin asta-sekin jismoniy dunyoning tobora ko‘proq obyektlari Internetga ulanadi, bu esa ma’lumot to‘plash va hatto ushbu obyektlarni masofadan turib boshqarish imkonini beradi.

Darhaqiqat, Internetda obyekt va tashqi dunyoning turli parametrlarini o‘z ichiga olgan va Internet orqali obyektning boshqarish imkonini beruvchi jismoniy obyektning virtual nusxasi paydo bo‘ladi. Narsalar internetiga misol qilib, kinoteatrdagi proyektor kabi qurilma texnik qo‘llab-quvvatlash xizmatiga aniqlangan nosozlik va rejadan tashqari ta’mirlash doirasida almashtirilishi kerak bo‘lgan ehtiyot qismlar ro‘yxati haqida signal yuboradi.

Raqamli texnologiyalar - kengaytirilgan haqiqat (AR). Eng istiqbolli - bu virtual dunyodan real dunyoga obyektlarni qo‘shish imkonini beruvchi to‘ldirilgan reallik texnologiyasi. Tasavvur qiling-a, ko‘chada yurib, atrofingizdagi narsalar va odamlar haqida qo‘shimcha ma’lumotni ko‘rasiz. Kengaytirilgan haqiqat misollari allaqachon mavjud va faol qo‘llanilmoqda, ba’zi istiroxat bog‘larida siz jismoniy dunyodagi obyekt va virtual dunyo o‘rtasidagi aloqalarni ko‘rsatadigan belgilarni allaqachon ko‘rishingiz mumkin.

To‘ldirilgan reallik elementlariga ega o‘yinlar faol tarqalmoqda, kiyim-kechak sotiladigan do‘konlarda virtual oyna va jihozlash xonalari mavjud, to‘ldirilgan reallik allaqachon avtomobillarda sinovdan o‘tkazilmoqda. Shu bilan birga, to‘ldirilgan

reallik texnologiyalaridan faol foydalanish yo‘lida hal qilinishi kerak bo‘lgan masalalar ham mavjud. Masalan, geopozitsiyani aniqlash vositalarining aniqligi hali ham etarli emas yoki jismoniy dunyo obyektlarini ularning virtual nusxalari bilan bog‘lash uchun kompyuterda ko‘rish texnologiyalari nomukammal. Biroq, ishonch bilan aytish mumkinki, yaqin kelajakda ushbu texnologiya yutuq bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.

Raqamli texnologiyalar - virtual haqiqat (Virtual haqiqat, VR). Insonning virtual haqiqatda bo‘lishiga imkon beruvchi texnik qurilmalarning paydo bo‘lishi ushbu texnologiyani ko‘ngilochar sohada talabga aylantirdi. Virtual haqiqatning dubulg‘alari va kostyumlari, ixtisoslashtirilgan xonalar sizga noma’lum dunyoga kirishga imkon beradi, bu sizning barcha harakatlaringiz virtual olamdan javob berish uchun dasturlashtirilgan, bu sizga o‘zingizni 100% ga cho‘mish imkonini beradi.

Ta’lim sohasida VR o‘quvchilarning bilim olish uslubini o‘zgartiradi. Sinf xonalarida VR dan foydalanish o‘quvchilarga bilimlarni yaxshiroq o‘zlashtirish va qiyin tushunchalarni tasavvur qilish orqali o‘rganishga yordam beradi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki raqamli texnologiyalarni turli sohalarga nafaqat ta’lim tizimiga joriy etilishi mamlakat ta’lim tizimini modernizatsiya qilishda katta rol o‘ynaydi. Zamonaviy ta’limni tashkil etish va ta’lim samaradorligini ortishiga xizmat qiladi.

OLIJ TA’LIMDA RAQAMLI TRANSFORMASIYA: AMALIYOT VA NATIJALAR

*Valixanova Nigora Abdukaxxorovna,
“University of economics and pedagogy” NOTM professori*

Zamonaviy axborot texnologiyalari talabalar uchun ma’lumotlarni yetkazish, saqlash, izlash, qayta ishlash kabi jarayonlarda katta imkoniyatga ega. Bugungi kunda ta’lim muassasalarida elektron shaklda ko‘plab axborot-ta’lim resurslari yaratilgan, ammo ulardan foydalanishda tizimli yondashuv mavjud emas. Bu birinchi navbatda, ilmiy-metodologik bazaning, ta’lim jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalarini qo‘llash bo‘yicha yetarli malaka va ko‘nikmaning yetarli emasligi, metodik muammolarning to‘liq hal etilmaganligi bilan bog‘liq. Ta’lim jarayoniga axborot texnologiyalarini joriy etilishi borasida erishilgan yutuqlar tarqoq shaklga ega.

Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim jarayonlarini axborotlashtirishni rivojlantirish uchun turli ta’lim axborot resurslarining birlashtirish orqali axborot-ta’lim muhitlarini yaratish zarur. Bunday muhitni tashkil etishda, avvalambor, oliy ta’lim muassasalarida axborotlashtirishni tashkil etish, ya’ni barcha o‘quv va ma’muriy xizmatlarni, kutubxona va boshqaruv bo‘limlarini yagona tarmoqqa birlashtirish, ularni Internet tizimiga chiqish imkoniyatlarini yaratish, ta’lim muassasida o‘quv jarayonini nazorat qilish, hujjatlar elektron almanishuvini tashkil etish, axborot texnologiyalari negizida maxsus o‘quv-metodik majmualarni yaratish orqali talabalarning mustaqil ta’lim faoliyatini tashkil etish kabi vazifalarni amalga oshirish zarur bo‘ladi. Bu kabi vazifalarni bajarishda veb texnologiyalardan foydalanishni taklif etish mumkin.

Oliy ta’lim muassasasining yagona integrallashgan axborot-ta’lim muhitini rivojlantirishning muhim yo’nalishi sifatida portal texnologiyalaridan foydalanishni keltirish mumkin. Axborotlarni tizimlashtirish axborot-ta’lim resurslaridan foydalanishni, ular ustida ishlashni yengillashtiradi. Integrallashgan axborot-ta’lim portallarining yaratilishi axborotlarni mantiqiy tartiblash va tizimlashtirishga yordam beradi¹⁰⁰.

Oliy ta’limning raqamli transformatsiyasi uch jihatdan ko‘rib chiqiladi:

raqamli texnologiyalardan foydalangan holda universitetda o‘quv jarayonini qurish;

universitetni va alohida talabani boshqarishning raqamli tizimlarini ishlab chiqish (masalan, materialni o‘zlashtirish darajasini baholash, kompetentsiyalar, individual ta’lim traektoriyalarini qurish va sozlash);

professional maqsadlar uchun raqamli texnologiyalarni o‘qitish (o‘qituvchilarning o‘zlari ham, boshqa shaxslar ham, masalan, maxsus kurslar yoki qayta tayyorlash va malaka oshirish dasturlari doirasidagi korxonalar va tashkilotlar vakillari)¹⁰¹.

Elektron axborot ta’lim muhiti – bu kompyuter texnikasi va dasturiy telekommunikatsiya vositalaridan iborat, o‘qituvchilarning kasbiy ehtiyojlarining sifatli axborot ta’minotini yaratish, kasb faoliyati davomida uzluksiz metodik tayyorgarligi faoliyatini takomillashtirishga yo‘naltirilgan o‘quv-metodik ta’minotga asoslangan ta’lim olish jarayoni hisoblanadi. Elektron axborot ta’lim muhitida o‘qituvchilarning mustaqil ta’lim olishi uchun qiziqishni shakllantirish va rivojlantirishga ijobiy ta’sir ko‘rsatuvchi psixologik omillardan biri motivlashtirish hisoblanadi.

Elektron axborot ta’lim muhitini tashkil etish zamonaviy ta’lim paradigmasiga, insonning individualligini anglash, katta yoshdagi insonlarning psixologik xususiyatlarini bilish va hisobga olishga asoslanadi. Shuningdek, elektron axborot ta’lim muhiti innovatsiyalar diffuziyasi samaradorligining asosi sifatida belgilanadi. Ilmiy adabiyotlar tahlili ko‘rsatadiki, innovatsiyalar diffuziyasi ijtimoiy tizim a’zolari o‘rtasida yangiliklarning kommunikatsion vositalar orqali vaqti-vaqti bilan uzatilish jarayoni bo‘lib, avval ishlatilgan va o‘zlashtirilgan innovatsiyalarni yangi sharoitda yoki yangi joyda ommalashtirishni bildiradi.

Oliy ta’limni raqamli transformatsiya qilishning ustuvor vazifalarini sanab o‘tamiz:

1. Raqamli muhit sharoitida o‘qituvchilar tarkibini tayyorlash.

2. Oliy ta’limni rivojlantirishga moslashuvchan ta’lim tizimini yaratishni ta’minlaydigan raqamli texnologiyalarni kiritish, bitiruvchilarni tayyorlashda yuqori natijalarga erishish, ilmiy-tadqiqot faoliyatini tashkil etish, elektron va aralash ta’limni integratsiyalash.

¹⁰⁰ Камынина Н. Цифровые технологии в высшем образовании: современный подход к подготовке кадров // Вестн. инженер. изысканий. URL: <http://izyskateli.info/2019/08/tsifrovye-tehnologii-v-vysshem-obrazovanii-sovremenniy-podhod-k-podgotovke-kadrov/> (дата обращения: 18.03.2021).

¹⁰¹ Шоймардонов Т.Т. Педагог кадрлар малакасини ошириши ва касбий фаолияти мониторингини ташкил этишининг электрон тизими: Дис. ... фил. фан. фал. док. (PhD). – Тошкент, 2017 25-б.

3. Ta’lim jarayonining barcha ishtirokchilarida raqamli kompetentsiyalarni shakllantirish. Universitet iqtisodiyot ehtiyojlariga muvofiq bitiruvchilar o’rtasida raqamli kompetentsiyalarni shakllantirishi kerak.

4. Oliy ta’limning ochiq tizimini qurish, me’yoriy to’siqlarni bartaraf etish.

Axborot texnologiyalarining ta’lim tizimidagi o’rni va ahamiyati shundaki, ular yordamida: o’quv-metodik materiallarni tezkor tayyorlash, ro’y berayotgan ijtimoiy o’zgarishlar, yangi ilmiy bilimlar, shaxs kamoloti va mutaxassisning kasbiy tayyorgarligiga qo’yilayotgan talablar kelib chiqib, ularning mazmuniga o’zgartirishlar kiritish, mazmungan boyitish, ta’lim jarayonini sifatli, samarali tashkil etish, ta’lim oluvchilarning o’quv faolligini oshirish, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, ta’lim sohasida qo’lga kiritilayotgan yutuqlar, mavjud mahalliy va horijiy tajribalarni ommalashtirish, ulardan maqsadli foydalanish mumkin.

Axborot ta’lim muhitining tarkibiy qismlari ta’limning ta’limiy, predmetli, pedagogik, uslubiy, tashkiliy va boshqa tarkibiy qismlarini o’z ichiga olishi kerak. Axborot ta’lim muhiti talabalarga quyidagi imkoniyatlardan foydalanish imkonini beradi: masofaviy ta’lim olish kurslari, mahalliy o’quv saytlarida joylashtirilgan elektron darsliklar, virtual kutubxonalar, ta’lim manbalarining ma’lumotlar bazalari, telekommunikatsiya loyihalari, mahorat darslari, media muhit, pochta xizmatlari, telekonferensiyalar, forumlar, virtual markazlardan maslahat olish.

Oliy ta’limni raqamli transformatsiya qilishning munozarali tomoni axborot texnologiyalarini ta’lim faoliyatiga kiritish darajasidir. Ba’zi hollarda, onlayn ta’limga to’liq o’tish maqsadga muvofiq emas.

Laboratoriyalarda ishlarning “jonli” formatda saqlanishini ta’minlash, tajriba-konstruktorlik ishlanmalari, tajribalar, tadqiqotlar o’tkazish va shu bilan aralash ta’limga asos solish zarur. Hatto odatiy gumanitar fanlar uchun ham o’quv kursida tinglovchilarda seminarlar va amaliy mashg’ulotlar bo’lishi kerak, ular davomida siz Internet, aloqa bilan bog’liq muammolardan qo’rqmasdan o’qituvchi, sinfdoshlar bilan ilmiy muammoni muhokama qilishni tezda tashkil qilishingiz mumkin. Shu bilan birga, talaba universitetning ta’lim interfeyslaridan foydalangan holda onlayn o’qitish yoki masofadan o’qitish yordamida nazariy materialni mustaqil ravishda o’rganishi mumkin.

Ta’limda kompyuterning rolini kuchaytirmasdan, aynan uning ta’limga ta’sir ko’rsatish qobiliyatini oshirish muhim omillardan biri ekanligini tan olish lozim. Ammo, ta’limda kompyuterdan foydalanishda ijobiy natijalarga erishish uchun ixtiyoriy an’anaviy dasturga kompyuterni lokal qo’llash yo’li bilan uni ta’lim jarayoniga joriy etish yetarli emas, butun o’qish davomida kompyuter texnologiyasidan foydalanish ko’zda tutilgan yangi predmetli dasturlar ishlab chiqish maqsadga muvofiq. Shunday qilib, oliy ta’limning raqamli transformatsiyasi oliy o’quv yurtlarini xalqaro masofaviy ta’lim bozoriga olib borishi, raqamli texnologiyalar yordamida nafaqat bilim olish va oliy ta’lim muassasasini boshqarish jarayonini, balki bilimlarning o’zini ham qayta qurishi, kelajakdagi bitiruvchilar orasida raqamli kompetentsiyalarni shakllantirishi kerak.

OLIV TA’LIM MUASSASALARIDA INTERNET OF THINGS (IOT) TEXNOLOGIYALARINING QO‘LLANILISHI VA ISTIQBOLLARI

*Xoshimjonov Asrorbek Akramjon o‘g‘li,
Andijon davlat texnika instituti talabasi.*

Zamonaviy axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi oliy ta’lim muassasalarida ta’lim jarayonlarini samarali tashkil etish va optimallashtirishga katta imkoniyatlar yaratmoqda. Internet of Things (IoT) texnologiyalarining ta’lim tizimida qo‘llanilishi, xususan, oliy ta’lim muassasalarida, o‘quv jarayonlarini avtomatlashtirish, resurslardan samarali foydalanish va ta’lim sifati oshirish imkonini beradi¹⁰². Bu texnologiyalar orqali ta’lim muassasalarida energiya samaradorligini oshirish, xavfsizlikni ta’minlash, o‘quv jarayonlarini interaktiv qilish hamda talabalar faoliyatini aniq monitoring qilish mumkin.

IoT texnologiyalari oliy ta’lim muassasalarida turli yo‘nalishlarda keng qo‘llanilmoqda. Aqlli auditoriyalar va kampuslar orqali yoritish, isitish va shamollatish tizimlarini avtomatlashtirish energiya sarfini optimallashtirishga xizmat qiladi. Ushbu tizimlar yordamida ta’lim muassasalari ekologik jihatdan samarali boshqarilishi mumkin, bu esa budjet mablag‘larini tejashga ham yordam beradi. Talabalar monitoringi uchun RFID va biometrik texnologiyalar asosida harakat kuzatuv va xavfsizlikni ta’minlash tizimlari joriy qilinmoqda. Bu texnologiyalar orqali darsga qatnashish darajasini nazorat qilish, imtihonlar jarayonini shaffoflashtirish va noqonuniy harakatlarning oldini olish mumkin¹⁰³.

Masofaviy ta’lim imkoniyatlari ham IoT orqali yangi bosqichga ko‘tarildi. IoT qurilmalari orqali laboratoriya ishlari va tajribalarni masofadan turib bajarish imkoniyati yaratilmoqda. Masalan, talabalar fizik yoki kimyo laboratoriyalarida eksperimentlarni masofadan turib boshqarishi, sensorlar orqali natijalarni kuzatishi va o‘rganishi mumkin. Shuningdek, o‘quv jarayonini tahlil qilish uchun IoT qurilmalaridan foydalanish talabalar ishtirokini kuzatish va ta’lim sifati oshirish uchun muhim ahamiyatga ega. Ma’lumotlarni real vaqtda to‘plash va tahlil qilish orqali professor-o‘qituvchilar talabalar faoliyati haqida aniq tasavvurga ega bo‘lishadi va ta’lim jarayonini shunga mos ravishda moslashtirishlari mumkin¹⁰⁴.

IoT texnologiyalarining oliy ta’lim muassasalaridagi asosiy afzalliklari juda keng qamrovga ega. Resurslardan samarali foydalanish orqali ta’lim muassasalarida suv, elektr va boshqa resurslarni tejash imkoniyati yaratiladi. Masalan, aqlli yoritish tizimlari orqali xonada hech kim bo‘lmasa, chiroqlar avtomatik ravishda o‘chadi yoki atrof-muhit sharoitlariga qarab nurlanish darajasi moslashtiriladi. Ta’lim jarayonining shaffofligi oshib, talabalar faolligi, ularning darsga qatnashishi va natijalari real

¹⁰²Toshbadalova, S., Nurullayeva, M., & Yaxiyaxonova, M. (2025). IOT (internet of things) texnologiyalar. *Молодые ученые*, 3(2), 33–38. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/42964>

¹⁰³Djurabayeva G.S. (2024). IoT tarmoq protokollarining samaradorligi va moslashuvchanligini baholash. *Journal of Engineering, Mechanics and Modern Architecture*, 3(09), 16-18.

¹⁰⁴Umarov B. A., Mamajonova O. M. (2024). Ta’limda axborot va kommunikatsiyateknologiyalari. *Yangi o‘zbekiston ilmiy tadqiqotlar jurnali*, 1(4), 11-14.

vaqtda monitoring qilinadi¹⁰⁵. Bu esa professor-o‘qituvchilarga individual yondashuvni kuchaytirishga imkon beradi.

IoT tizimlari yordamida oliy ta’lim muassasalari hududida xavfsizlik darajasi oshiriladi va bu umumiy ta’lim muhiti uchun ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Kampus ichida xavfsizlik kameralaridan foydalanish, yuzni aniqlash texnologiyalari va favqulodda vaziyatlarda avtomatik xabardor qilish tizimlari orqali muassasa hududi doimiy himoyada bo‘ladi. Bundan tashqari, aqlli texnologiyalar yordamida talabalar va professorlarning sog‘lig‘i nazorat qilinishi, epidemiyalar yoki sog‘liq bilan bog‘liq xavflar oldindan aniqlanishi ham mumkin¹⁰⁶.

IoT texnologiyalarini oliy ta’lim muassasalarida keng joriy etishda bir qator muammolar mavjud. Axborot xavfsizligi va maxfiylik masalalari dolzarb bo‘lib, talabalar shaxsiy ma’lumotlarini himoya qilish zarurati mavjud. Ushbu texnologiyalar katta hajmdagi ma’lumotlarni to‘plashi va qayta ishlashi sababli, ularning xavfsizligi ta’minlanishi muhim ahamiyatga ega. IoT tarmoqlarini buzish yoki ularga kiberhujumlar uyushtirish xavfi mavjud bo‘lib, bu esa maxsus xavfsizlik protokollarini ishlab chiqishni talab qiladi.

Texnologik infrastrukturani modernizatsiya qilish uchun oliy ta’lim muassasalari yetarli infratuzilmaga ega bo‘lishi kerak. IoT qurilmalarining samarali ishlashi uchun yuqori tezlikdagi internet, maxsus serverlar va kuchli texnik qo‘llab-quvvatlash tizimlari talab etiladi. Bundan tashqari, IoT texnologiyalarini samarali boshqarish uchun malakali mutaxassislar yetishmovchiligi sezilmoqda. Ko‘plab oliy ta’lim muassasalarida IoT tizimlarini joriy etish bo‘yicha mutaxassislar yetishmaydi va bu esa texnologiyaning to‘liq joriy etilishini sekinlashtiradi.

Kelajakda IoT texnologiyalarining oliy ta’lim muassasalarida rivojlanishi turli yo‘nalishlarda kuzatilishi mumkin. IoT texnologiyalarining sun‘iy intellekt bilan integratsiyalashuvi orqali ta’lim jarayoni yanada moslashuvchan va samarali bo‘ladi. Sun‘iy intellekt vositasida talabalar faolligi va ularning o‘quv jarayoniga bo‘lgan qiziqishi real vaqtda baholanadi va mos ravishda ta’lim jarayoni moslashtiriladi. Blokcheyn texnologiyalaridan foydalanish ma’lumotlarning xavfsizligini va shaffofligini oshirishga xizmat qiladi. Hujjatlar, diplomlar va baholarni blokcheyn tizimida saqlash orqali ularning soxtalashtirilishining oldi olinadi¹⁰⁷.

Virtual va kengaytirilgan reallik (VR/AR) texnologiyalarining IoT bilan uyg‘unlashuvi ta’lim jarayonlarini yanada interaktiv va jonli qiladi. Masalan, tibbiyot talabalari VR orqali jarrohlik amaliyotlarini sinab ko‘rishi yoki muhandislik talabalarining murakkab mexanizmlarni interaktiv o‘rganishi imkoniyatlari yaratiladi¹⁰⁸.

Oliy ta’lim muassasalarida IoT texnologiyalarining qo‘llanilishi ta’lim jarayonini innovatsion darajaga olib chiqish, resurslardan samarali foydalanish va ta’lim sifatini

¹⁰⁵ Атабаева З. А. (2022). Distance learning technologies in the process of training higher education specialists. *Iqtisodiyot va ta’lim*, 5, 295-299.

¹⁰⁶ Raxmatullayev D.A. (2024). IOT Xavfsizlik choralarining takomillashtirish usullari. "Экономика и социум", №5(120)-1, 1968-1972.

¹⁰⁷ O‘rinboyev Z. (2021). Oliy ta'lim muassasalarida axborot texnologiyalar fanini smart texnologiyalar asosida o‘qitish. *Academic Research in Educational Sciences*, 3, 718-723.

¹⁰⁸ Saydimova, M. . (2022). RAQAMLI TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH. *Наука и технология в современном мире*, 1(7), 249–254. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/7421>

oshirish uchun katta imkoniyatlar yaratadi. IoT texnologiyalari nafaqat ta’lim jarayonini, balki kampus boshqaruv tizimlarini ham takomillashtiradi. Biroq, ushbu texnologiyalarni joriy etishda axborot xavfsizligi, infratuzilmani rivojlantirish va mutaxassislar tayyorlash muammolari ham mavjud. Kelajakda IoT texnologiyalarining sun’iy intellekt, blokcheyn va VR/AR bilan integratsiyalashuvi ta’lim jarayonlarining yanada takomillashishiga xizmat qiladi.

OLIY TA’LIM VEB-SAYTLARINING KIBERXAVFSIZLIGI VA TALABALARNING SHAXSIY MA’LUMOTLARINI HIMOYA QILISH

*Atajonova Saidaxon Borataliyevna,
Andijon mashinasozlik instituti
Axborot texnologiyalari kafedراسi mudiri., PhD dotsent,*

*Ostanaqulov Xojiakbar Mansurqul o‘g‘li,
Andijon mashinasozlik instituti talabasi*

Zamonaviy oliy ta’lim muassasalari raqamli muhitda faoliyat yuritayotganligi sababli, ularning veb-saytlari talabalarga, professor-o‘qituvchilarga va abituriyentlarga keng qamrovli ma’lumot va xizmatlarni taqdim etadi. Ushbu veb-saytlar orqali elektron hujjat topshirish, o‘quv jarayoniga oid yangiliklarni kuzatish, onlayn darslarga kirish va shaxsiy akademik ma’lumotlarni boshqarish imkoniyati yaratilgan. Shu sababli, talabalarning shaxsiy ma’lumotlarini himoya qilish masalasi juda muhimdir.

Kiberxavfsizlikning yetarlicha ta’minlanmaganligi natijasida talabalar ma’lumotlari buzilishi, xakerlar tomonidan o‘g‘irlanishi yoki noqonuniy foydalanilishi mumkin. Xususan, fishing (phishing), zararli dasturlar (malware), DDoS hujumlari va autentifikatsiya zaifliklari veb-saytlarga tahdid soluvchi asosiy muammolardir. Shu bois oliy ta’lim muassasalari o‘z veb-saytlarini xavfsiz qilish uchun zamonaviy shifrlash texnologiyalari, ishonchli autentifikatsiya tizimlari va ma’lumotlar himoyasi bo‘yicha qat’iy choralar ko‘rishi zarur.

Mazkur tadqiqot oliy ta’lim veb-saytlarida kiberxavfsizlikni ta’minlashning dolzarb masalalarini o‘rganish, asosiy tahdidlarni tahlil qilish va talabalarning shaxsiy ma’lumotlarini himoya qilish uchun samarali mexanizmlarni ishlab chiqishga qaratilgan.

Oliy ta’lim muassasalari veb-saytlari ko‘plab foydalanuvchilarga xizmat qilgani uchun kiberxavfsizlik tahdidlari ostida qolishi mumkin. Eng katta xavflardan biri – **ma’lumotlar buzilishi** bo‘lib, bu talabalarning shaxsiy va akademik ma’lumotlari noqonuniy ravishda o‘g‘irlanishiga olib kelishi mumkin. Xakerlar universitet serverlariga hujum qilib, talabalar ro‘yxati, elektron pochta manzillari, parollar va moliyaviy ma’lumotlarni qo‘lga kiritishga harakat qilishadi. Bu nafaqat talabalarga, balki universitet obro‘sigam ham zarar yetkazishi mumkin.

Boshqa keng tarqalgan tahdid – **phishing (firibgarlik) hujumlari** bo‘lib, unda xakerlar universitetning rasmiy veb-sayti yoki elektron pochtasini soxtalashtirib, foydalanuvchilardan maxfiy ma’lumotlarni olmoqchi bo‘lishadi. Talabalar va

xodimlar bunday firibgarlik xabarlariga tushib qolsa, o‘z login va parollarini oshkor qilishlari mumkin. Bu esa veb-saytlarga noqonuniy kirishga yo‘l ochadi.

DDoS (Distributed Denial of Service) hujumlari oliy ta’lim veb-saytlari uchun yana bir jiddiy xavf hisoblanadi. Ushbu turdagi hujumlarda xakerlar serverga haddan tashqari ko‘p so‘rovlar jo‘natib, uni ishdan chiqarishga harakat qilishadi. Natijada, universitet veb-sayti vaqtincha ishlamay qolishi yoki sekinlashishi mumkin. Bu esa ayniqsa qabul jarayonlari yoki onlayn darslar davomida katta muammolar keltirib chiqaradi.

Bundan tashqari, **zaif autentifikatsiya tizimlari** ham xavfsizlik tahdidlariga sabab bo‘lishi mumkin. Agar talabalar va universitet xodimlari kuchsiz parollar ishlatsa yoki ikki bosqichli autentifikatsiya tizimi joriy etilmasa, xakerlar ularga osonlikcha hujum qilishi mumkin. Shu sababli, universitetlar foydalanuvchilarga kuchli parollar yaratishni tavsiya qilishi va autentifikatsiya jarayonlarini yanada ishonchli qilish choralarini ko‘rishi lozim.

Oliy ta’lim muassasalari talabalarning shaxsiy ma’lumotlarini himoya qilish uchun zamonaviy kiberxavfsizlik choralarini ko‘rishi lozim. Eng muhim himoya usullaridan biri – **shifrlash texnologiyalaridan foydalanish**. SSL/TLS protokollari orqali ma’lumotlar shifrlangan holda uzatilishi talabalar va o‘qituvchilarning shaxsiy ma’lumotlarini uchinchi tomon tomonidan o‘qilishidan himoya qiladi. Shuningdek, universitetlar barcha foydalanuvchilarning parollarini xavfsiz algoritmlar yordamida shifrlashi kerak.

Ikki bosqichli autentifikatsiya (2FA) tizimi ham shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilishda muhim ahamiyatga ega. Bu tizim foydalanuvchilarni faqat parol bilan emas, balki qo‘shimcha xavfsizlik kodlari yoki biometrik ma’lumotlar orqali tekshirish imkonini beradi. Shu orqali, hatto parol o‘g‘irlangan taqdirda ham, tizimga ruxsatsiz kirishning oldi olinadi.

Veb-saytlarda **muntazam xavfsizlik yangilanishlarini amalga oshirish** zarur. Universitet serverlari va veb-saytlari doimiy ravishda yangilanib borilmasa, xavfsizlik tizimidagi zaifliklardan xakerlar foydalanishi mumkin. Shu sababli, universitet axborot texnologiyalari bo‘limi doimiy ravishda xavfsizlikni tekshirib borishi va zaruriy tuzatishlarni kiritishi lozim.

Bundan tashqari, **talabalar va xodimlarni kiberxavfsizlik bo‘yicha o‘qitish** ham shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilishning muhim qismi hisoblanadi. Ular phishing xabarlarini, kuchsiz parollar va zararli dasturlar haqida yetarli ma’lumotga ega bo‘lishi kerak. Universitetlar muntazam ravishda seminar va treninglar o‘tkazib, foydalanuvchilarning xabardorlik darajasini oshirishlari lozim.

Shuningdek, **foydalanuvchi huquqlari va maxfiylik siyosatini kuchaytirish** talabalar shaxsiy ma’lumotlarini himoya qilishda muhim rol o‘ynaydi. Universitet veb-saytlari aniq va tushunarli maxfiylik siyosatini ishlab chiqishi, unda ma’lumotlarning qanday yig‘ilishi, saqlanishi va himoya qilinishi haqida batafsil ma’lumot berilishi kerak.

Oliy ta’lim muassasalari veb-saytlarining xavfsizligini ta’minlash uchun yaxshi ishlab chiqilgan **kiberxavfsizlik siyosati** talab etiladi. Ushbu siyosat universitet veb-saytida saqlanadigan barcha ma’lumotlarni himoya qilishga qaratilgan bo‘lishi kerak.

Dastlab, universitet ma’muriyati va IT bo’limi maxfiy ma’lumotlarga kimlar kira olishini aniq belgilashi va ularga cheklovlar o’rnatishi lozim.

Har bir oliy ta’lim muassasasi **kiberxavfsizlik bo’yicha qat’iy qoidalar va protseduralarni ishlab chiqishi** kerak. Bunga foydalanuvchilarning parollarni muntazam yangilashi, kuchli autentifikatsiya usullaridan foydalanishi va ruxsatsiz kirishlarning oldini olish uchun monitoring tizimlarini yo’lga qo’yish kiradi. Universitet serverlari va veb-saytlari muntazam ravishda tekshirilib, zaifliklar aniqlangan taqdirda, ularni bartaraf etish bo’yicha chora-tadbirlar amalga oshirilishi kerak.

Bundan tashqari, **favqulodda vaziyatlarga tayyorgarlik ko’rish** kiberxavfsizlik siyosatining muhim qismi hisoblanadi. Universitetlar kiberhujum yuz berganda qanday harakat qilish kerakligini oldindan belgilab qo’yishi, maxsus xavfsizlik jamoasi tuzishi va talabalar hamda xodimlarga favqulodda vaziyatlarda qanday yo’l tutish kerakligini tushuntirishi lozim.

Xodimlar va talabalarni muntazam o’qitish ham kiberxavfsizlik siyosatining ajralmas qismi bo’lishi lozim. Universitetlar foydalanuvchilarni phishing hujumlari, zararli dasturlar va boshqa kiberxavfsizlik xavflaridan ogohlantirish maqsadida trening va seminarlarga katta e’tibor qaratishi kerak. Xavfsizlik qoidalariga rioya qilish universitet ma’muriyati, professor-o’qituvchilar, talabalar va boshqa xodimlar uchun majburiy qoidaga aylanishi lozim.

Shuningdek, universitet veb-saytlarida **maxfiylik siyosati hujjati** ishlab chiqilishi va keng ommaga taqdim etilishi kerak. Bu hujjatda talabalar va xodimlarning shaxsiy ma’lumotlari qanday saqlanishi, qay darajada himoyalaniishi va kimlar tomonidan ko’rilishi mumkinligi aniq bayon etilishi lozim.

Oliy ta’lim muassasalarining veb-saytlari doimiy ravishda yangilanib, yangi texnologiyalar va xavfsizlik choralariga moslashib borishi lozim. Kelajakda universitetlar **sun’iy intellekt va mashinaviy o’rganish algoritmlaridan** foydalangan holda kiberxavfsizlik tizimlarini takomillashtirishi mumkin. Ushbu texnologiyalar real vaqt rejimida tahdidlarni aniqlash va oldini olishga yordam beradi.

Shuningdek, **blokcheyn texnologiyasidan foydalanish** oliy ta’lim muassasalari uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Bu texnologiya ma’lumotlarni buzilmaydigan tarzda saqlash va tranzaksiyalarni xavfsiz amalga oshirish imkonini beradi. Masalan, talabalar reytinglari va diplomlarini blokcheyn orqali himoyalash ularning soxtalashtirilishining oldini oladi.

Bulut texnologiyalari ham oliy ta’lim muassasalari uchun muhim rol o’ynaydi. Universitetlar o’z veb-saytlari va ma’lumot bazalarini xavfsiz bulut xizmatlariga ko’chirishi orqali kiberhujumlardan yanada yaxshi himoyalaniishi mumkin. Shu bilan birga, bulut texnologiyalari talabalar va xodimlar uchun ma’lumotlarga istalgan joydan xavfsiz kirish imkoniyatini ta’minlaydi.

Kelajakda **xalqaro kiberxavfsizlik standartlariga rioya qilish** ham universitetlar uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Xalqaro tashkilotlar tomonidan tavsiya etilgan eng yaxshi tajribalarni joriy etish universitet veb-saytlarini global darajada himoyalashga yordam beradi. Bu esa talabalarning shaxsiy ma’lumotlari va akademik resurslarning xavfsizligini ta’minlashga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, **kiberxavfsizlik bo‘yicha ilmiy tadqiqotlarni qo‘llab-quvvatlash** va bu sohaga ixtisoslashgan mutaxassislarni tayyorlash kelajakda universitetlarning xavfsizlik darajasini oshirishga yordam beradi. Oliy ta’lim muassasalari kiberxavfsizlik bo‘yicha ilmiy loyihalarni rivojlantirish va talabalarni ushbu yo‘nalishga jalb etish orqali o‘z tizimlarini yanada mustahkamlashi mumkin.

EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNING KELIB CHIQISH SABABLARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYADAN ASOSIDA O‘RGANISH

*Ibragimova Dilrabo Barot qizi,
Jizzax davlat pedagogika universiteti talabasi*

Fan texnika inqilobi jamiyat va tabiatning o‘zaro munosabatida sifat jihatidan yangi bosqichni boshlab berdi. Bu bosqich tabiiy boyliklarni o‘zlashtirish g‘oyat zarurligi sayyoramizdagi mavjud resurslardan misli ko‘rilmagan darajada foydalanish bilan tavsiflanadi. Fan texnika inqilobi ilgari ma’lum bo‘lmagan texnik va texnologik vositalarni yuzaga keltirdi. Inson fan va texnika inqilobi natijasida tabiatga munosabat borasidagi erkinlikda yangi bosqichga ko‘tarildi, natijada u o‘ziga ilgari buysunmagan ko‘pgina kuchlarni jilovlab oldi. Fan texnikaning shiddatli taraqqiyoti hozirgi vaqtda insonning tabiatga ta’sir ko‘rsatishi doirasi va mikeslarining kengayganligi shunga olib keldiki, antropogen omillarning ta’sirida tabiiy muhitda o‘zgarishlar ro‘y bermoqda. Bunday o‘zgarishlar esa hayotning moddiy asoslarini qo‘pormoqda. Insonni o‘rab olgan atrof-muhitni, jamiyat hayot faoliyati uchun yaroqsiz holatga aylantirmoqda, sayyoramizning o‘lib borish xavfini tu g‘dirmoqda. Hayot kechirish vositalarini saqlab qolish muammosi; Asr mavzusiga aylanib, jahon jamoatchiligi diqqat markazida turibdi. Ishlab chiqarish jarayonlari oqibatida muhitning ifloslanishi kelgusi avlodlar uchun mutloqo ochiq-ko‘rinib turgan xavf bo‘libgina qolmay, balki u hozirning o‘zida ham ijtimoiy halokat yoqasiga kelib qoldi.

Fan texnika inqilobi atrofimizni o‘rab turgan tabiatga ijtimoiy ta’sirning kuchayishi tabiatning jamiyatga ta’siri kuchayishiga olib kelganligini yaqqol ko‘rsatmoqda. Ishlab chiqarish jarayonlarining ro‘y berayotgan jadallashuvi xalq xo‘jaligiga tobora o‘sib boruvchi miqdorlarda tabiat boyliklarini jalb qilishni taqozo etadi. Bu bilan jamiyatning tabiatga bevosita qaramligini ham kuchaytiradi. Hozirgi fan texnika inqilobi davrida insonning tabiat boyliklaridan foydalanish imkoniyatlari g‘oyat kengayadi. Shu bilan birga sanoat ishlab chiqarishning tabiatga va atrof muhitga xavfli zararli tasiri ancha ortadi. Keyingi 100 yilda insoniyat energetika boyliklarini ming barobar ko‘paytirdi. Bu esa unga tabiatga jiddiy va oqibatlari uzoqqa cho‘ziladigan tasir o‘tkazish imkonini beradi.

Fan texnika inqilobi davomida bu ko‘rsatkichlar yana o‘sib boradi. Rivojlangan mamlakatlarda tovarlar va xizmatlarning umumiy hajmi endilikda har 15 yilda 2 barobarga ortmoqda. Shunga muvofiq ravishda atmosferani, suv havzalarini, tuproqni bulg‘ovchi xo‘jalik faoliyati chiqindilari miqdori ham 2 barobar ko‘paymoqda. Ishlab chiqarish tabiatdan 100 shartli birlikni oladi, lekin 3-4 qismidan foydalanadi xolos, qolgani esa ifloslangan modda va chiqindilar ko‘rinishida atrof-muhitga chiqarib tashlanadi. Fan texnika inqilobi shunga olib keldiki, birinchidan biosferaning xarakat

qilish jarayonlari jadallashadi, ikkinchidan biosferaning materiya va energiyaning yangi ko‘rinishlari joriy qilinadiki, ular tabiatda tabiiy ko‘rinishda bo‘lmaydi: uchinchidan tabiat kuchlari va qonuniyatlari tobora yangi yo‘nalishlari harakatga ega bo‘lib boradi. Jamiyatning tabiat bilan munosabatlaridagi uygunlashuv talablari insoniyat oldiga yangi-yangi muammolarni qo‘yaversa, bora-bora muammolar ham ko‘ndalang bo‘ladi. Hozir atrof muhitga ta‘sir o‘tkazishning asosiy yo‘nalishlari - bu ilmiy texnika taraqqiyotini industrilashtirish va sanoatning yuqori sur‘atlarda o‘sishi, moddiy iste‘molning yuqori darajadali deb xisoblanmoqda. Ijtimoiy guruhda odamlar birligi tarixiy shakllari oila, ishlab chiqarish jamoasi, kasbkorlar guruhi, millat, davlat, ijtimoiy-iqtisodiy formatsiya turli darajalarda aloqalar va munosabatlarning ijtimoiy tizimini chuqur urganmasdan inson ekologiyasini tushunib bo‘lmaydi. Ekologik vaziyat turli ijtimoiy-iqtisodiy formatsiyalarda jamiyat va tabiatning o‘zaro ta‘siri aniq shakllarining rivojlanish darajasiga bevosita bog‘liqdir. Organizm bilan atrof-muhit o‘rtasidagi munosabat moslashuv negizida ro‘y beradi. I.P.Pavlovning fikricha, jonzoat eng umumiy tavsifi shundan iboratki u o‘zining muayyan o‘ziga xos faoliyati bilan nafaqat tashqi kuzatuvchilarga balki shuningdek alohida davrida aloqada bo‘lgan boshqa ya‘ni jonli mavjudot moslashish qobiliyatiga ega bo‘ladi. Bu xususiyat turli tarzda namoyon bo‘ladi, unga faqat tor ma‘noda qaramaslik kerak. Hayvonot turlarining katta guruxi ob-havo sharoitlariga ham sust va faol moslashadi. Shu nuqtai nazardan moslashuv shunday jarayondirki, u ham organizmlarga ham uni o‘rab turgan atrof muhitga ta‘lluqlidir. Insoniyat jamiyati o‘zining butun tarixi davomida atrof muhit bilan uzliksiz-munosabatda bo‘ladi. Bunda u atrof muhitga muttasil moslashib boradi. Lekin bu moslashuv faol xarakterga ega bo‘ladi. O‘z atrofidagi muhitni va turmush tarzini asta-sekin takomillashtira borish insonning moslashuvida ayni faol shakl hisoblanadi.

Inson atrof muhitga o‘z ta‘sirini mehnat orqali amalga oshiradi. Boshqa jonli organizmlardan farqli o‘laroq, ayni ishlab chiqarish tabiatni o‘zgartiruvchanlik faoliyati o‘ziga xos va insonga xos faoliyatidir. Inson o‘z atrofidagi muhitni shakllantiradi. Tabiat va inson jonli mavjudotlarni tashkil etadi. Jamiyat tabiatdan tashqari o‘zining noorganik jismida yashay olmaydi. Xorijiy ijtimoiy amaliyotchilar, ijtimoiy gigienachilar fan texnika taraqqiyotining insoniyat taqdiriga ta‘sirini baholab, fan va texnika o‘z-o‘zidan insoniyatni elektron jannatga olib keladi, deb xisoblaydilar. Unda hozirgi zamonning barcha ziddiyatlari bartaraf etiladi, odamlar va maorif rivoji ta‘siri ostida eng oliy axloqiy sifatlarga ega bo‘ladilar. Keyingi vaqtda yangi texnikaning umumiy tez rivojlanishi bilan birga xavfsizlikni ta‘minlashda ham sezilarli siljish kuzatilmoqda. Ammo hayotning barcha jabhalari jadal texnikalashayotgani, texnikaviy uskunalar sonining keskin ko‘payishi, ular hayoti tabiiy sharoitlarini uning sog‘lig‘i va hayotini muhofaza qilishning samarali chegaralari jiddiy ravishda keskinlashmoqda. Bu ziddiyat o‘z manbasiga ko‘ra ishlab chiqarish munosabatlari xarakteri bilan bog‘liq emas va texnikani keng qo‘llaydigan har bir jamiyatda paydo bulaveradi. Ammo ishlab chiqarish munosabatlari xarakteri bu ziddiyatlarni hal etishning shakl va usullariga o‘z ta‘sirini ko‘rsatadi. o‘tmishdan xulosa chiqarib, ilmiy texnikaviy va muxandislik loyihalarini chinakamiga va ulkan miqyoslarga ijtimoiy ekspertiza qilishni yo‘lga qo‘yish zarur. Bu ishga keng

jamoatchilikni jalb etish lozim. Ana shunda loyihalarni nazoratsiz ishlab chiqish va ularni amalga oshirish oqibatida ro‘y berishi mumkin bo‘lgan ekologik va boshqa qusurlarni juda kamaytirish va qolaversa to‘la yo‘q qilish mumkin. Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish muammolari jiddiy tus olgan hozirgi davrda tabiat va jamiyat urtasidagi munasabatlarni muvozanatga keltirish asosiy vazifalardan xisoblanadi. Tabiat, inson va jamiyat o‘rtasidagi o‘zaro aloqadorlik muammosi asosiy masalalardan biridir.

Tabiat jamiyatning yashash muhiti, uning moddiy va ma'naviy ehtiyojlarini qondirish manbai hisoblanadi. Jamiyat tabiat rivojlanishining oliy bosqichi bo‘lib, alohida ijtimoiy mazmunga ega. Tabiat va jamiyat o‘zaro uzviy boglangan bir butun materiyaning ikki qismi, o‘ziga xos ijtimoiy ekosistema hisoblanadi. Tabiat va jamiyatning o‘zaro aloqadorlik tizimida inson markaziy o‘rin egallaydi. Inson bir vaqtning o‘zida ham tabiat ham jamiyatning ajralmas qismi bo‘lib, ijtimoiy-biologik mohiyatga ega. Modda va energiya almashinuvi tabiat mavjudligining asosidir. Materiya xarakterning yuqori shakli bo‘lgan jamiyat tabiatning alohida qismi sifatida yashaydi va rivojlanadi. Jamiyat rivojlanishining turli bosqichlarida uning tabiatga bo‘lgan munosabati ham o‘zgarib borgan. Ibtidoiy jamoa tuzumida insoniyat tabiatga sezilarli ta'sir o‘tkazmagan. quldorlik tuzumida dehqonchilik va chorvachilikning vujudga kelishi tabiatga ta'sirning kuchayishiga sabab bo‘lgan. Atrof muhitning zararli chiqindilar bilan ifloslanishi muammosi kelib chiqdi. Tabiat va jamiyat o‘rtasida o‘ziga xos antropogen modda va energiya almashinuvi vujudga keldi. Antropogen modda almashinuvi yani xom ashyolarini tabiatdan oshig‘i bilan olinishi va zararli chiqindi xolida atrof muhitga tashlanishi tabiat va jamiyat o‘rtasidagi azaliy muvozanatning buzilishiga sabab bo‘ldi.

Tabiat va jamiyat munosabatlarining rivojlanishida biogen, antropogen va texnogen (noogen) bosqichlar ajratiladi. Yer yuzida ekologik tang vaziyatli hududlarning keskin ko‘payishi ekologik inqiroz xavfining real ekanligini ko‘rsatadi. Agar keyingi 30-40 yil ichida ekologik muammolarni hal qilish uchun barcha zarur chora tadbirlar ko‘rilmasa, ekologik inqiroz muqarrar bo‘lib qolishi mumkin. Tabiat va jamiyatning o‘zaro mutanosib rivojlanishi koevolyutsiya deb ataladi. Bu rivojlanish suratlari o‘zaro mos kelmasa inqirozga olib keladi. Jamiyatning tabiatga ta'sirini meyorga solib turish lozimdir. Ekologiya deganda organizmlarning o‘zaro va muhit bilan aloqadorligini o‘rganadigan biologik fan tushuniladi. Tabiatni muhofaza qilish deganda barcha avlodlarning extiyojlarini hisobga olgan xolda tabiiy boyliklardan oqilona foydalanish va atrof muhitni mussafo xolida saqlashga qaratilgan, ilmiy asosda amalga oshiriladigan mahalliy, davlat va xalqaro tadbirlar majmuasi tushuniladi. Tabiatni muhofaza qilish deganda kompleks fan ham nazarda tutiladi.

Demak, ekologiya va tabiatni muhofaza qilish tushunchalari alohida mazmun va maqsadga ega bo‘lgan tushunchalardir. Ekologik muammo deganda insonning tabiatga ko‘rsatayotgan ta'siri bilan bog‘liq xolda tabiatning insonga aks ta'siri, ya'ni uning iqtisodiyotida, hayotda xo‘jalik ahamiyatiga molik bo‘lgan jarayonlar, tabiiy xodisalar bilan bog‘liq bo‘lgan har qanday xodisa tushuniladi. Biz tabiatsiz yashay olmaymiz, shunday ekan biz barchamiz tabiatni asrab avaylashimiz, uning har-bir

qarich yerini ko‘z qorachig‘iday asrashimiz, tabiat boyliklaridan oqilona foydalanishimiz, har-bir tomchi suvni tejab ishlatishimiz, tabiat haqida doimo g‘amxo‘rlik qilishimiz lozim.

OLIIY TA’LIM MUASSASALARIDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA SUN’IY INTELEKTNING O’RNI

*Ergashbayeva Nodira,
Namangan davlat universiteti talabasi*

Zamonaviy jamiyatda texnologiyalarning jadal rivojlanishi va raqamli transformatsiya jarayonlari ta’lim sohasida ham keng qo‘llaniladigan innovatsion yechimlarni talab qilmoqda. Oliy ta’lim muassasalarida pedagogik texnologiyalarning samaradorligini oshirish, ta’lim jarayonini qiziqarli va shaxsiylashtirilgan qilish, shuningdek, resurslardan samarali foydalanish zamonaviy ta’limning asosiy yo‘nalishlaridan biridir. Sun’iy intellekt (AI) texnologiyalari bu borada yangi imkoniyatlar va yechimlarni taklif etadi. 2023-yilgi ma’lumotlarga ko‘ra, global sun’iy intellekt bozorining hajmi 150 milliard AQSh dollaridan oshgan va bu ko‘rsatkich 2030-yilga kelib 1,5 trillion AQSh dollarigacha o‘sishi kutilmoqda. Ta’lim sohasida AI texnologiyalarining qo‘llanilishi esa 2022-yildan boshlab yillik 40% ga yaqin o‘shish sur‘atlariga erishgan. Pedagogik jarayonlarda sun’iy intellektning qo‘llanilishi nafaqat o‘quvchilarning bilim darajasini oshirish, balki o‘qituvchilarga metodik yordam ko‘rsatish, darsliklarni moslashtirish va ta’lim resurslarini samarali boshqarish imkoniyatlarini beradi. Masalan, AI asosidagi ta’lim platformalari orqali o‘quvchilarning bilim darajasi avtomatik ravishda baholanadi, ularning zaif tomonlari aniqlanadi va shaxsiy o‘quv rejalari tuziladi¹⁰⁹. Yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashda bu yondashuvlar ayniqsa muhim ahamiyatga ega. 2022-yilda AQSh va Yevropa oliy ta’lim muassasalarining 65% i sun’iy intellekt texnologiyalarini qo‘llashni boshlagan. Bundan tashqari, AI asosidagi virtual yordamchilar orqali o‘quvchilarning 70% ga yaqini qo‘llab-quvvatlangan va ularning akademik yutuqlari 20% ga oshgan. O‘rta Osiyo mamlakatlarida ham AI texnologiyalarining qo‘llanilishi kengaymoqda. Masalan, O‘zbekistonda 2023-yilda ta’lim sohasida AI loyihalariga 10 million AQSh dollari miqdorida sarmoya kiritilgan. Kelajakda sun’iy intellekt texnologiyalarining ta’lim sohasidagi ahamiyati tobora ortib borishi kutilmoqda. Gartner kompaniyasining bashoratlariga ko‘ra, 2025-yilga kelib, 80% dan ortiq oliy ta’lim muassasalari AI asosidagi yechimlarni qo‘llashni boshlaydi. Bu esa ta’lim jarayonini yanada shaxsiylashtirish, o‘quvchilarning bilim darajasini oshirish va pedagogik samaradorlikni maksimal darajada oshirish imkoniyatlarini beradi¹¹⁰. Ushbu maqolada oliy ta’lim muassasalarida pedagogik texnologiyalarning samaradorligini oshirishda sun’iy intellektning roli va imkoniyatlari chuqur tadqiq etiladi. Xususan, AI asosidagi ta’lim platformalari, virtual yordamchilar, ma’lumotlarni tahlil qilish vositalari va ularning ta’lim jarayoniga integratsiyasi

¹⁰⁹ Маматов, Н. С., Иброхимов, С. Р. Ў., & Самижонов, А. Н. Ў. (2024). Талабанинг академик фаолиятини мониторинг қилишда сунъий интеллектнинг ўрни. Eurasian Journal of Academic Research, 4(3-1), 125-133.

¹¹⁰ Shohbozbek, E. (2024). Renewal of the social sphere and stable society system in the process of reforms. American Journal Of Social Sciences And Humanity Research, 4(09), 16-20.

masalalari yoritiladi. Maqolaning asosiy maqsadi sun’iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish orqali pedagogik jarayonlarning samaradorligini oshirish va ta’lim sifatini yaxshilash bo’yicha ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqishdan iboratdir.

Sun’iy intellekt (AI) texnologiyalarining ta’lim sohasidagi roli va imkoniyatlari haqida so’nggi yillarda ko’plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Xalqaro miqyosda olib borilgan tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki, AI texnologiyalari pedagogik jarayonlarni tubdan o’zgartirish imkoniyatlariga ega. Masalan, Holmes va boshqalar (2022) tomonidan olib borilgan tadqiqotda AI asosidagi ta’lim platformalari orqali o’quvchilarning bilim darajasi 30% ga oshganligi aniqlangan. Bundan tashqari, UNESCOning 2023-yilgi hisobotida ta’kidlanishicha, sun’iy intellekt texnologiyalari orqali ta’lim resurslaridan samaraliroq foydalanish imkoniyati 40% ga yaqin oshgan. O’zbekiston va O’rta Osiyo mamlakatlarida ham AI texnologiyalarining ta’lim sohasidagi qo’llanilishi bo’yicha tadqiqotlar olib borilmoqda. Masalan, O’zbekiston Milliy universiteti tomonidan 2022-yilda olib borilgan tadqiqotda AI asosidagi virtual yordamchilar orqali o’quvchilarning akademik yutuqlari 15% ga oshganligi qayd etilgan. Shuningdek, Qozog’istonda olib borilgan tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki, AI texnologiyalari orqali o’qituvchilarning ish yuki 20% ga kamaygan va ularning pedagogik samaradorligi oshgan¹¹¹. Xalqaro va mintaqaviy tadqiqotlarning umumiy xulosasi shundan iboratki, sun’iy intellekt texnologiyalari ta’lim jarayonini shaxsiylashtirish, o’quvchilarning bilim darajasini oshirish va pedagogik samaradorlikni yaxshilashda muhim rol o’ynaydi. Biroq, bu sohada hali ham ko’plab muammolar, jumladan, texnik imkoniyatlar yetishmasligi, malakali kadrlar tayyorlash zaruriyati va ma’lumotlar xavfsizligini ta’minlash masalalari mavjud.

Mazkur tadqiqot oliy ta’lim muassasalarida pedagogik texnologiyalarning samaradorligini oshirishda sun’iy intellektning o’rmini o’rganishga qaratilgan bo’lib, aralash usullar asosida amalga oshirildi. Tadqiqot ikki bosqichda olib borildi: birinchi bosqichda 2015-2024 yillar oraliq’ida chop etilgan ilmiy maqolalar va xalqaro ta’lim tashkilotlarining hisobotlari tahlil qilindi, ikkinchi bosqichda esa O’zbekiston oliy ta’lim muassasalarida SI texnologiyalarining joriy etilishi va samaradorligini baholash uchun so’rovnomalar, intervyular hamda kuzatishlar o’tkazildi. So’rovnomalar 200 nafar professor-o’qituvchi va 500 nafar talaba ishtirokida tashkil etilib, respondentlarning 68% i SI texnologiyalarining ta’lim sifatini oshirishdagi muhim rolini ta’kidladi, ayniqsa, individual ta’lim yondashuvlarida ularning samaradorligi yuqori baholandi. Intervyular 20 nafar mutaxassis ishtirokida olib borilib, ular SI texnologiyalarining individual o’quv rejalarini shakllantirish, talabalarning bilim darajasini tahlil qilish va moslashtirilgan ta’lim imkoniyatlarini yaratishda katta ahamiyat kasb etishini qayd etishdi. Kuzatishlar davomida O’zbekistonning ayrim oliy ta’lim muassasalarida SI texnologiyalarining amaliy qo’llanilishi, jumladan, raqamli ta’lim platformalarida adaptiv ta’lim tizimlari va avtomatlashtirilgan baholash tizimlari tahlil qilindi. Toplangan ma’lumotlar miqdoriy va sifatli tahlil usullari orqali qayta ishlanib, statistik xulosalar shakllantirildi, shuningdek, tematik tahlil yordamida intervyular asosida asosiy mavzular ajratildi. Tadqiqot natijalariga ko’ra, global

¹¹¹ Zulunov, R. M. (2022). Sun’iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish. Journal of Integrated Education and Research, 1(6), 53-56.

tendensiyalar va O‘zbekiston ta’lim tizimidagi islohotlarni inobatga olgan holda, 2030 yilga kelib SI texnologiyalarining ta’lim jarayoniga integratsiyasi sezilarli darajada oshishi kutilmoqda, xususan, SI bozorining hajmi 2024 yilga kelib 25 milliard AQSh dollariga yetishi prognoz qilinmoqda. Ushbu tadqiqot natijalari SI texnologiyalarining oliy ta’lim tizimidagi rolini yanada chuqur o‘rganish va pedagogik texnologiyalar samaradorligini oshirishga qaratilgan yangi strategiyalar ishlab chiqish zarurligini ko‘rsatmoqda.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, oliy ta’lim muassasalarida sun’iy intellekt (SI) texnologiyalarini joriy etish ta’lim jarayonining samaradorligini oshirishda muhim omil bo‘lib, u o‘qitishning individuallashtirilishi, avtomatlashtirilgan baholash tizimlari va moslashtirilgan o‘quv dasturlarini yaratish imkoniyatlarini kengaytiradi. O‘tkazilgan so‘rovnoma natijalariga ko‘ra, 200 nafar professor-o‘qituvchilarning 72%i SI texnologiyalaridan foydalanish o‘quv jarayonining avtomatlashtirilishiga xizmat qilishini ta’kidlab, ayniqsa, masofaviy ta’lim tizimlarida ularning qo‘llanilishi o‘qituvchilarga yukni kamaytirish va talabalarning bilim darajasini aniq baholash imkonini berishini qayd etishgan. Shu bilan birga, 500 nafar talaba o‘rtasida o‘tkazilgan so‘rovnoma natijalariga ko‘ra, ularning 68%i SI texnologiyalari bilan boyitilgan ta’lim jarayoni an’anaviy ta’limga qaraganda yanada interaktiv va samarali ekanligini bildirgan. Intervyu o‘tkazilgan 20 nafar ta’lim texnologiyalari bo‘yicha mutaxassislarining aksariyati SI texnologiyalarining talabalarning o‘zlashtirish darajasini real vaqt rejimida tahlil qilish, ularning qobiliyatlariga mos ravishda o‘quv materiallarini moslashtirish va ta’lim sifati bo‘yicha shaxsiy takliflar berish imkoniyatini oshirishini qayd etishgan. Shuningdek, kuzatishlar shuni ko‘rsatdiki, ayrim oliy ta’lim muassasalarida SI texnologiyalaridan foydalanish bo‘yicha amaliy tajribalar mavjud bo‘lib, xususan, masofaviy o‘qitishda avtomatlashtirilgan baholash tizimlari va adaptiv ta’lim platformalari joriy qilingan. Biroq, tadqiqot davomida aniqlanishicha, SI texnologiyalarining oliy ta’lim tizimida to‘liq va samarali joriy etilishiga ba’zi to‘siqlar mavjud bo‘lib, jumladan, texnologik infratuzilmaning yetishmasligi va professor-o‘qituvchilarning ushbu texnologiyalardan foydalanish bo‘yicha yetarli malakaga ega emasligi asosiy muammolardan biri sifatida qayd etilgan. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 14-oktabrdagi PQ-358-son qaroriga muvofiq, 2030-yilga qadar sun’iy intellekt yo‘nalishi bo‘yicha oliy ta’lim va ilmiy-tadqiqot muassasalarida laboratoriyalar tashkil etish rejalashtirilgan bo‘lib, bu kelajakda SI texnologiyalarining ta’lim jarayoniga keng miqyosda integratsiyasiga zamin yaratishi kutilmoqda. Shuningdek, xalqaro prognozlarga ko‘ra, sun’iy intellekt bozorining global hajmi 2024-yilga kelib 25 milliard AQSh dollariga yetishi kutilmoqda, bu esa O‘zbekiston oliy ta’lim muassasalarida SI texnologiyalarini rivojlantirish uchun moliyaviy va texnologik imkoniyatlarni kengaytiradi. Umuman olganda, tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, sun’iy intellekt texnologiyalarini oliy ta’lim muassasalarida joriy etish ta’lim sifatini oshirish, o‘quv jarayonini individuallashtirish va talabalarning o‘zlashtirish darajasini aniq baholash imkoniyatlarini kuchaytiradi, shu bilan birga, texnologik infratuzilmani rivojlantirish, kadrlar malakasini oshirish va texnologik vositalarni yetarli darajada joriy etish kabi muammolarni hal etish zarurati mavjud.

Ushbu maqolada keltirilgan ma’lumotlar asosida, muhokama qilish uchun bir qator ilmiy va statistik jihatlarni ko‘rib chiqish muhimdir. Birinchi navbatda, maqolada taqdim etilgan ma’lumotlarni murakkabroq ilmiy kontekstga joylashtirish orqali ularning dolzarbligi va ahamiyatini chuqurroq tushunish mumkin. Masalan, agar maqola iqtisodiy o‘shish, demografik o‘zgarishlar yoki texnologik innovatsiyalar haqida bo‘lsa, bu sohalardagi global trendlar va mahalliy o‘zgarishlar o‘rtasidagi bog‘liqlikni tahlil qilish kerak. Ilmiy tadqiqotlar va statistik ma’lumotlar asosida, masalan, Jahon Banki, BMT yoki mahalliy statistika agentliklarining ma’lumotlaridan foydalanib, maqolada keltirilgan fikrlarni tasdiqlash yoki rad etish mumkin¹¹². Statistik ma’lumotlardan foydalanish natijasida, masalan, aholi o‘shishi, yalpi ichki mahsulot (YaIM) ko‘rsatkichlari, ishsizlik darajasi kabi ko‘rsatkichlarni tahlil qilish orqali maqolaning asosiy tezislarni qo‘llab-quvvatlash mumkin. Misol uchun, agar maqola aholi o‘shishi bilan bog‘liq muammolar haqida bo‘lsa, statistik ma’lumotlar asosida aholining qanday sur‘atlar bilan o‘sib borayotgani, shahar va qishloq joylaridagi demografik farqlar, shuningdek, bu o‘shishning iqtisodiy va ijtimoiy sohalarga ta’siri haqida aniqroq tasavvur hosil qilish mumkin. Bundan tashqari, maqolada keltirilgan fikrlarni to‘g‘ri bashorat qilish uchun Internet manbalaridan foydalanish muhimdir. Masalan, global miqyosda amalga oshirilayotgan loyihalar, tadbirlar va siyosatlar natijalarini tahlil qilish orqali kelajakda ro‘y berishi mumkin bo‘lgan o‘zgarishlarni oldindan aytish mumkin. Misol uchun, agar maqola yangi texnologiyalar va ularning mehnat bozoriga ta’siri haqida bo‘lsa, sun‘iy intellekt va avtomatlashtirishning kelajakda qanday o‘zgarishlarni keltirib chiqarishi mumkinligi haqida bashorat qilish mumkin. Buning uchun so‘nggi yillarda o‘tkazilgan tadqiqotlar va global kompaniyalarning strategiyalarini o‘rganish kerak.

Oliy ta’lim muassasalarida pedagogik texnologiyalarning samaradorligini oshirishda sun‘iy intellekt (SI) texnologiyalarining o‘rni beqiyos bo‘lib, tadqiqot natijalari ushbu texnologiyalarni ta’lim jarayoniga integratsiya qilish nafaqat o‘quv jarayonining sifatini oshirish, balki ta’limning individuallashtirilishi, moslashuvchanligi va samaradorligini ta’minlash imkonini berishini ko‘rsatdi. O‘tkazilgan tahlillar natijasida aniqlanishicha, SI texnologiyalari avtomatlashtirilgan baholash tizimlari, adaptiv ta’lim platformalari, raqamli o‘quv materiallari va masofaviy ta’lim tizimlarining rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatmoqda. So‘rovnomalar va intervyular asosida professor-o‘qituvchilarning 72%i va talabalarining 68%i SI texnologiyalarining ta’lim jarayoniga integratsiyasini qo‘llab-quvvatlagan holda, ularning o‘quv jarayonini yanada samarali qilishdagi muhim rolini ta’kidlashdi. Shu bilan birga, tadqiqot natijalari SI texnologiyalarini ta’lim tizimiga joriy etishda duch kelinayotgan muammolarni ham aniqladi. Jumladan, texnologik infratuzilmaning yetarli emasligi, SI bo‘yicha maxsus mutaxassislarning kamligi va pedagoglarning yangi texnologiyalarga moslashish ehtiyoji mavjudligi asosiy to‘siqlar sifatida belgilandi. Biroq, O‘zbekiston hukumati tomonidan qabul qilingan davlat dasturlari va 2030-yilgacha mo‘ljallangan strategik rejalar doirasida SI texnologiyalarini ta’lim tizimiga integratsiya qilish bo‘yicha keng ko‘lamli islohotlar

¹¹² Rashidovna, M.Z., & Nozimovna, Q.A. (2025). Sun‘iy intellekt asosida axborot-biznes tizimining loyihalashtirish tamoyillari. Pedagogik tadqiqotlar jurnali, 2(2), 218-223.

olib borilayotgani kelajakda bu muammolarni bartaraf etishga zamin yaratadi. Xalqaro prognozlariga ko‘ra, 2030-yilga kelib global sun’iy intellekt bozori 190 milliard AQSh dollariga yetishi kutilmoqda, bu esa O‘zbekistonda ham SI asosida ta’lim innovatsiyalarini joriy etish uchun katta imkoniyatlar eshigini ochadi. Shu sababli, kelajakda oliy ta’lim tizimini SI texnologiyalari bilan integratsiyalashuvini jadallashtirish, professor-o‘qituvchilarning raqamli savodxonligini oshirish, ta’lim infratuzilmasini modernizatsiya qilish hamda talabalar uchun interaktiv va innovatsion o‘quv vositalarini joriy etish zaruriyati dolzarb masala bo‘lib qolmoqda.

OLIY TA’LIMDA FANLARNI O‘QITISHDA SUN’IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

*A.B.Karimov, ISFT instituti o‘qituvchisi
U.U.Begulov, ISFT instituti o‘qituvchisi*

Hozirgi kunda sun’iy intellekt (SI) texnologiyalari inson hayotining deyarli barcha sohalarida muhim o‘rin egallamoqda. Ilm-fan, ta’lim, sog‘liqni saqlash, iqtisodiyot, transport va kundalik hayotda SI keng qo‘llanilib, jarayonlarni avtomatlashtirish, samaradorlikni oshirish va inson faoliyatini yengillashtirishga xizmat qilmoqda. Ayniqsa, zamonaviy texnologiyalarning jadal rivojlanishi SIning ahamiyatini yanada oshirmoqda.

SI – bu mashinalar va kompyuter tizimlarining odatda inson aqli talab qiladigan vazifalarni bajarish qobiliyatidir. Bunga ovozni tanish, tabiiy tilni qayta ishlash, qaror qabul qilish va mashinada o‘rganish kiradi. SI murakkab algoritmlar va matematik modellardan foydalangan holda katta hajmdagi ma’lumotlarni tahlil qiladi va andozalarni aniqlaydi, bu esa mashinalarga vaqt o‘tishi bilan o‘rganish va takomillashish imkonini beradi¹¹³.

Yurtimizda ta’lim sohasida SI texnologiyalarini joriy etish va rivojlantirish bo‘yicha bir qator muhim chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan Sun’iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasida aholining SI texnologiyalaridan foydalanish bo‘yicha bilim va ko‘nikmalarini oshirish, kadrlar salohiyatini rivojlantirish hamda ta’lim muassasalarida SI bo‘yicha maxsus laboratoriyalar tashkil etish kabi chora-tadbirlar belgilangan¹¹⁴. Bu sohada malakali kadrlar tayyorlash maqsadida Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti hamda Raqamli texnologiyalar va sun’iy intellektni rivojlantirish ilmiy-tadqiqot institutida raqamli texnologiyalar va sun’iy intellekt ixtisosligi bo‘yicha oliy ta’limdan keyingi ta’lim yo‘nalishi ochildi. Sun’iy intellekt sohasida tayanch doktorantura va stajyor-tadqiqotchilikka jami 33 ta maqsadli kvotalar ajratildi. Shundan, raqamli texnologiyalar va sun’iy intellekt ixtisosligi

¹¹³ <https://www.schiller.edu/blog/the-impact-of-artificial-intelligence-on-higher-education-how-it-is-transforming-learning/#:~:text=AI%20systems%20can%20analyze%20student,it%2C%20enhancing%20their%20learning%20experience.>

¹¹⁴ <https://mininnovation.uz/ru/news/post-808>

bo’yicha 19 ta tayanch doktoranturaga, 14 ta stajyor-tadqiqotchilikka maqsadli kvotalar tashkil etadi¹¹⁵.

Ta’limda sun’iy intellekt o’qitish samaradorligiga qanday ta’sir qiladi?

Sun’iy intellektning ta’limdagi foydalarini tahlil qilish uchun, avvalo, SI o’qitish samaradorligini oshirishda kuchli katalizator ekanligini tan olishimiz kerak.

Birinchidan, SI individual talabalar ma’lumotlarini tahlil qilish orqali shaxsiylashtirilgan ta’lim tajribalarini yaratishga yordam beradi. Bu esa o’qituvchilarga turli o’rganish uslublari va tezliklariga mos keladigan darslarni rejalashtirish imkonini beradi. Ushbu moslashuvchanlik talabalar orasida fanlarni chuqurroq tushunishga zamin yaratadi.

SI o’qituvchilarga baholash va sinov jarayonlari kabi ma’muriy vazifalarda yordam beradi, bu esa ularga qimmatli vaqtni tejash imkonini beradi. Sun’iy intellektga asoslangan avtomatlashtirilgan baholash tizimlari muntazam vazifalarni soddalashtiradi, natijada o’qituvchilar interaktiv o’qitish uslublari, murabbiylik va qiyinchilikka duch kelgan talabalar bilan ishlashga ko’proq e’tibor qaratishlari mumkin bo’ladi.

Sun’iy intellekt asosida ishlaydigan intellektual repetitor tizimlari real vaqtda fikr-mulohazalar va tahlillar taqdim etadi. Bu esa o’qituvchilarga o’quvchilar bilimidagi bo’shliqlarni tezkor aniqlash va ularni faol ravishda bartaraf etish imkonini beradi. Shuningdek, SI ma’lumotlarga asoslangan tahlillarni taqdim etib, o’qituvchilarga talabalar yutuqlari va e’tibor qaratish kerak bo’lgan sohalar bo’yicha qimmatli tushunchalar beradi. Bundan tashqari, SI o’qituvchilarga innovatsion vositalar va resurslar taqdim etish orqali ularning kasbiy rivojlanishiga hissa qo’shadi. Bu doimiy ta’lim olish va ilg’or pedagogik usullar bo’yicha dolzarb ma’lumotlarga ega bo’lishni ta’minlaydi.

Xulosa qilib aytganda, sun’iy intellekt shaxsiylashtirilgan yordam ko’rsatish, muntazam vazifalarni avtomatlashtirish, real vaqtda tahliliy ma’lumotlar taqdim etish va doimiy kasbiy rivojlanishni qo’llab-quvvatlash orqali o’qitish samaradorligini oshiradi. Hamkor sifatida SI o’qituvchilarga yanada dinamik va qiziqarli ta’lim muhiti yaratishga yordam beradi, natijada bu jarayondan ham o’qituvchilar, ham talabalar foyda ko’radi¹¹⁶.

Oliy ta’limda SIning qo’llanilishi

Oliy ta’limda sun’iy intellektning qo’llanilishi keng va xilma-xil bo’lib, ta’lim landshaftining turli jihatlariga ta’sir ko’rsatadi. Shaxsiylashtirilgan ta’lim va moslashuvchan baholashdan aqlli ma’muriy jarayonlar va kampus xavfsizligiga qadar, SI oliy ta’lim muassasalari faoliyati va xizmatlarini taqdim etishda inqilob qilmoqda.

1. Shaxsiylashtirilgan ta’lim. SI asoslangan algoritmlar o’quvchilar ma’lumotlarini, jumladan, o’rganish uslublari, imtiyozlar va ishlash samaradorligini tahlil qilib, moslashtirilgan o’rganish yo’llari va kontent tavsiyalarini yaratishi mumkin. Bundan tashqari, ushbu shaxsiylashtirish umumiy o’rganish tajribasini oshiradi va talabalarning faolligini va akademik natijalarini yaxshilaydi. Sun’iy intellektga asoslangan virtual repetitorlar va aqlli repetitorlik tizimlari real vaqt

¹¹⁵ <https://lex.uz/docs/-7158604>

¹¹⁶ <https://www.eschoolnews.com/digital-learning/2024/02/05/impact-of-artificial-intelligence-in-education/>

rejimida fikr-mulohaza, moslashtirilgan mashqlar va shaxsiy yo‘l-yo‘riqlarni taqdim etadi. Bundan tashqari, har bir o‘quvchi muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo‘lgan yordamni olishini ta’minlash.

2. Ma’muriy vazifalarni soddalashtirish. Sun’iy intellektga asoslangan chatbotlar va virtual yordamchilar qabul jarayonlarini soddalashtirishi mumkin. Talabalar so‘rovlarini ko‘rib chiqing va kursni ro‘yxatdan o‘tkazish, tadbirlarni rejalashtirish va kampus xavfsizligi kabi turli xil ma’muriy funktsiyalarni avtomatlashtiring. Ushbu takrorlanadigan va ko‘p vaqt talab qiladigan vazifalarni avtomatlashtirish orqali SI ma’murlarga ko‘proq strategik tashabbuslarga e’tibor qaratish imkonini beradi, bu esa muassasaning umumiy samaradorligini oshiradi.

3.Kengaytirilgan kampus xavfsizligi. Oliy ta’limdagi sun’iy intellekt institutlarning kampus xavfsizligi va xavfsizligiga yondashuvini o‘zgartiradi. SI tomonidan boshqariladigan kompyuter ko‘rish va anomaliyalarni aniqlash algoritmlari bilan ta’minlangan aqlli kuzatuv tizimlari kampus faoliyatini kuzatishi mumkin. Shuning uchun ular potentsial tahdidlarni aniqlashlari va xavfsizlik xodimlarini real vaqtda ogohlantirishlari mumkin. Va nihoyat, kampus xavfsizligiga bunday proaktiv yondashuv talabalar, o‘qituvchilar va xodimlarning xavfsizligini oshiradi. Shunday qilib, yanada xavfsiz va inklyuziv ta’lim muhitiga hissa qo‘shadi.

4.Oliy ta’limda sun’iy intellektdan foydalanish imkoniyati va inklyuzivlik. SI algoritmlari strategik rejalashtirish, resurslarni taqsimlash va siyosatni ishlab chiqishda ma’lumot beruvchi naqshlar, tendentsiyalar va tushunchalarni ochish uchun katta ma’lumotlar to‘plamini tahlil qiladi. Ma’lumotlarga asoslangan ushbu yondashuv institutlarga ko‘proq asosli qarorlar qabul qilish imkoniyatini beradi. Shuningdek, ularning takliflarini yaxshilash va o‘z talabalari va jamoalarining ehtiyojlarini yaxshiroq qondirish. Bundan tashqari, nutqdan matnga transkripsiya va virtual repetitorlar kabi sun’iy intellekt yordamida boshqariladigan yordamchi texnologiyalar nogiron yoki turli xil ta’lim talablari bo‘lgan talabalarni qo‘llab-quvvatlaydi. Oxir oqibat, barcha o‘quvchilarning ta’lim imkoniyatlari va resurslaridan teng foydalanishlarini ta’minlash.

5. Virtual yordamchilar va chatbotlarning integratsiyasi. Sun’iy intellekt vositalari oliy ta’limda ma’muriy vazifalarni soddalashtirish va talabalarni qo‘llab-quvvatlash xizmatlarini yaxshilash uchun tobora ko‘proq foydalanilmoqda. Ushbu sun’iy intellektga asoslangan vositalar qabul va kurslarni ro‘yxatdan o‘tkazishdan akademik maslahat va kampus xavfsizligiga qadar keng ko‘lamli so‘rovlarni ko‘rib chiqadi. Shuning uchun yuqori sifatli ta’lim tajribasini taqdim etishga e’tibor qaratish uchun qimmatli resurslarni bo‘shatish¹¹⁷.

Oliy ta’limda SI qo‘llashning afzalliklari va kamchiliklari

Oliy ta’limda SI ni afzalliklari

1. Shaxsiylashtirilgan ta’lim imkoniyati:

SI har bir talabaga individual o‘quv dasturlarini tavsiya qilishi mumkin hamda talabaning bilim darajasi va o‘qish tezligiga moslashtirilgan o‘quv materiallari taqdim etiladi.

2. Avtomatik baholash va tezkor fikr-mulohaza:

¹¹⁷ <https://time.ly/blog/ai-in-higher-education-applications-examples/>

Testlar, esse va boshqa topshiriqlarni avtomatik baholash imkoniyati yaratadi, shu bilan birga o’qituvchilar ish yukini kamaytiradi va talabalarga tezkor fikr beradi.

3. 24/7 o’quv yordami va qo’llab-quvvatlash:

Chatbotlar va virtual o’qituvchilar orqali talabalar istalgan vaqtda savollariga javob oladilar, Masofaviy ta’limda o’z-o’zini o’rganishni qo’llab-quvvatlaydi.

4. O’quv jarayonini optimallashtirish:

SI orqali talabalar muvaffaqiyatini tahlil qilish va tahdidlarni erta aniqlash mumkin. Shuningdek kurslar va dars rejalari samarali tuziladi.

5. Tillarni o’rganishda yordam:

SI asosidagi dasturlar real vaqt tarjimalarini taqdim etib, chet tillarini o’rganishni osonlashtiradi.

6. Innovatsion o’quv muhitini yaratish:

Virtual haqiqat (VR) va kengaytirilgan haqiqat (AR) texnologiyalari bilan integratsiyalash. Shuningdek amaliy fanlar uchun simulyatsiyalar va interaktiv darslar tashkil etiladi.

Oliy ta’limda SI ni kamchiliklari

1. Texnik va infratuzilma muammolari:

Ba’zi oliy ta’lim muassasalarida zarur texnik vositalar va internet tarmog’i yetarli emas. Dasturiy ta’minotning yangilanishi va qo’llab-quvvatlanishi uchun qo’shimcha xarajatlar talab etiladi.

2. O’qituvchilarning texnologiyaga tayyor emasligi:

Ko’plab pedagoglar SI texnologiyalaridan foydalanishda yetarli malakaga ega emaslar va maxsus treninglar va o’quv kurslarini tashkil qilish zarur.

3. Axborot xavfsizligi va maxfiylik muammolari:

Talabalar ma’lumotlari himoyasiz qolishi mumkin. SI orqali ma’lumotlarning buzilishi yoki noqonuniy foydalanish xavfi mavjud.

4. Insoniy omilning kamayishi:

SI asosidagi ta’lim inson va o’qituvchi o’rtasidagi muloqotni kamaytirishi mumkin. Talabalar uchun motivatsiya va shaxsiy aloqaning yo’qolishi ehtimoli bor.

5. SIga haddan tashqari ishonish:

Ba’zida talabalar mustaqil fikrlash o’rniga texnologiyaga to’liq tayanib qolishlari mumkin. SI har doim ham to’g’ri natija bermasligi mumkin, ayniqsa noaniqlik mavjud bo’lgan vaziyatlarda.

6. Moliyaviy xarajatlar:

SI texnologiyalarini joriy etish va qo’llash uchun katta mablag‘ talab qilinadi. Kam byudjetli oliy ta’lim muassasalari uchun bu muammo bo’lishi mumkin.

Sun’iy intellekt texnologiyalari oliy ta’limda katta imkoniyatlar yaratmoqda. U o’quv jarayonini zamonaviylashtiradi, talabalarning bilim olish jarayonini yengillashtiradi va o’qituvchilarga samarali ishlash imkonini beradi. Biroq, uni joriy etishda texnik, axborot xavfsizligi va inson omili kabi muammolarni inobatga olish muhimdir. To’g’ri yondashuv va muvozanatli foydalanish SI texnologiyalaridan maksimal foyda olishga yordam beradi.

ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, НАЦЕЛЕННАЯ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ

Абдухалилова Мунаввар Рахматулла кизи, Perfect-University

Анварбекова Севинч Элёрбековна, Perfect-University

Бахтиёрова Мафтуна Акмалжановна, Perfect-University

Джумабаева Мохира Атабек кизи, Perfect-University

*Науный руководитель: Абдуллаева Нилуфархон Махамаджановна,
доктор философии (PhD) в области педагогических наук, доцент*

Внедрение цифровой образовательной среды, которое нацелено на повышение эффективности обучения, требует разработки новых инновационных методологических подходов, включающих модернизацию образовательного процесса как в его материальной, так и в когнитивной составляющих.

Мы определяем цифровую образовательную среду как объединение информационных систем с целью достижения образовательных целей¹¹⁸. Для создания цифровой образовательной среды необходимо обеспечить достаточный уровень компетентности преподавателя в области информационных технологий, широкое использование информационных технологий в образовательной среде, включая воспитательные и управленческие функции, а также обеспечить необходимые программные и технические ресурсы, и создать возможность для совместной работы участников образовательного процесса в режимах реального времени и асинхронно.

В современных педагогических исследованиях, посвященных цифровизации образования и появлению цифровой образовательной среды, отчетливо прослеживаются тенденции¹¹⁹, связанные с ее внедрением и развитием, ее технологическими возможностями и педагогическими методами использования¹²⁰. Цифровая образовательная среда, как инновация, отличается от традиционной среды в нескольких ключевых аспектах. Одним из заметных преимуществ цифровой образовательной среды является возможность гибкого и вариативного использования ее учебных компонентов в зависимости от содержания учебного процесса или предпочтений пользователя. Это требует изучения функционирования образовательного процесса в инновационной среде и разработки моделей этого процесса.

Предполагается, что в условиях цифровизации участники учебного процесса будут взаимодействовать в виртуальном пространстве с использованием интерактивных технологий. Однако важно признать, что

¹¹⁸ Поначугин А.В., Лапыгин Ю.Н. Цифровые образовательные ресурсы ВУЗа: проектирование, анализ и экспертиза // Вестник Мининского университета. 2019. Т. 7. № 2. С. 5 – 30.

¹¹⁹ Сорочинский М.А. Анализ готовности преподавателей к работе в электронной образовательной среде вуза // Общество: социология, психология, педагогика. 2018. № 8. С. 103 – 106.

¹²⁰ Третьякова В.С. Теория конвергенции как методологическое основание развития навыков будущего у субъектов деятельности // Современная высшая школа: инновационный аспект. 2019. № 2. С. 10 – 18.

использование интерактивных технологий может привести к потере личности в виртуальном пространстве и, следовательно, отрицательно сказаться на личностном развитии обучающегося, что является важным педагогическим аспектом.

Для сохранения классических педагогических аспектов учебного процесса требуется разработать новый подход к организации учебной среды, который удовлетворял бы современные требования и ориентировался на будущее¹²¹.

Другими словами, цифровизация образования - это сложный и многогранный процесс, который вызывает множество проблем, требующих немедленного решения. На данный момент наиболее важной проблемой в цифровом развитии является обеспечение методологической поддержки обучающихся в цифровой образовательной среде.

В основу исследования легли системный подход, определяющий структурирование условий функционирования цифровой образовательной среды и направлений личностного развития субъектов образовательного процесса (И.В. Блауберг, М.В.Демин, В.Н.Сагатовский, Н.Ф.Талызина); деятельностный подход, обуславливающий применение инновационных технологий и различных видов деятельности в процессе развития личности (Б.Г. Ананьев, П.Я. Гальперин; Л.С. Выгодский, В.В. Давыдов, И.И. Ильясов, А.Н. Леонтьев, Н.Ф. Талызина и другие); средовой подход, выявляющий потенциал цифровой образовательной среды (Ю.С. Мануйлов и другие); компетентностный подход, позволяющий обеспечить развитие информационной компетентности субъектов образовательного процесса вследствие применения технологических методов и средств (Е.А. Барахсанова, Э.Ф. Зеер, И.А.Зимняя, Г.С. Селевко, А.В. Хуторской и другие); концепция цифровизации науки и образования (И.В. Роберт и другие); теория развития личности (Д.И.Фельдштейн и другие); научные публикации вопросов цифровизации образования (А.В.Аванесов, Е.З.Власова, М.П. Лапчик, Е.С. Полат и другие).

Мы применили следующие методы в процессе выполнения работы: проведение анализа, классификация, сравнение, систематизация, обобщение, абстрагирование и синтез.

Очевидно, что процесс развития цифровой образовательной среды должен быть основан на научно обоснованной методологии, которая применима к новому типу деятельности и учитывает условия, нормы, предметы и объекты, методы, временную и содержательную структуру, а также планируемые результаты. Однако, не менее важным является методологическое сопровождение обучающихся при выполнении этой деятельности, которое полностью зависит от личности и профессиональной компетентности каждого обучающегося.

¹²¹ Щербина Е.Ю., Шмурыгина О.В., Уткина С.Н. Алгоритм цифровой трансформации процесса профессионально-педагогического образования // Профессиональное образование и рынок труда. 2019. № 4. С. 22 – 32.

Однако необходимо учитывать, что цифровая среда меняет ролевые стереотипы, расширяя функциональные возможности как преподавателя, так и обучающегося благодаря появлению новых технологий, сервисов и инструментов. В классическом образовании основная функция педагога заключается в передаче знаний, но в цифровой среде педагог становится руководителем познавательного процесса и направляет его. Таким образом, преподаватель сочетает академическую деятельность с технологической, а иногда даже с конструкторской, разрабатывая и улучшая цифровые инструменты и программное обеспечение.

Это качественное изменение в работе преподавателя может быть достигнуто при соблюдении нескольких условий. Одним из самых важных условий, на наш взгляд, является профессиональная подготовка в области цифровых технологий. Не менее важным условием является психологическая адаптация и удобство в новой образовательной среде.

Студент также сталкивается с аналогичными трудностями, но в более широком масштабе. Вместе с тем его образовательная деятельность в новом образовательном пространстве предоставляет ему не только индивидуальное руководство со стороны преподавателя, но и способствует его личностному развитию благодаря использованию различных методологических подходов, в том числе личностно-ориентированного, который фокусируется на развитии и творчестве обучающегося.

Американский психотерапевт Карл Роджерс (1902-1987) считается создателем личностно-ориентированного подхода в педагогике. Основываясь на его теории, он утверждал, что мотивированная личность стремится к самосовершенствованию, так как человек, будучи социальным, конструктивным и позитивным феноменом, обладает неограниченными возможностями для развития. Это представление о личности открывает возможность обращения к внутреннему миру человека, к его уникальному "Я", в надежде на понимание, самоанализ и способность поставить себя на место других, что впоследствии может послужить основой для формирования мотивации, затем - для определения индивидуальных ориентиров и целей, и, в конечном итоге - для осознания ответственности за достижение поставленных целей.

Наиболее успешной для реализации личностно ориентированного подхода нам представляется модель смешанного обучения, которая позволяет в традиционной среде профессионально-педагогической коммуникации интенсифицировать компонент личностного взаимодействия, усилив тем самым гуманистические основы цифровой образовательной среды. Смешанное обучение предполагает реализацию учебного процесса в формах работы в аудитории, дистанционная работа синхронного и асинхронного форматов. Впервые смешанное обучение практиковалась в реализации корпоративных программах-тренингах, при этом выделяются восемь стадий смешанного обучения:

– начальная стадия определяет порядок действий для обучающегося в реализации учебного процесса;

- стадия постановки задачи, где озвучены актуальность, цели и задачи осваиваемого материала;
- технологическая стадия, в этот период демонстрируются преподавателем и методы и средства работы;
- стадия апробации, в этот период апробируются обучаемыми методы и средства работы;
- демонстрационная стадия позволяет оценить возможности обучаемого применять методы и средства на практике;
- мотивационная стадия, когда преподаватель выражает поддержку обучаемому, помогает в поиске стимула к выполнению заданий;
- консультационная стадия, где осуществляется консультативная помощь со стороны преподавателя в содержательном контексте освоения дисциплины;
- стадия работы в команде предполагает обучаемым вместе решать поставленные проблемы.

В заключение обоснования методологического сопровождения деятельности обучающегося в цифровой среде, строящегося на методологических основах цифрового образовательного процесса, еще раз подчеркнем, что выделенные нами методологические подходы – личностно ориентированный, компетентности и управления познавательной деятельностью – направлены на сопровождение образовательной деятельности в условиях цифровизации: начиная от ее становления, т.е. определения целей образования и определения его контента, до организации образовательного процесса и оценки его итогов, основанной на сформированных профессиональных и универсальных компетенциях. Описанное нами методологическое сопровождение обучающегося в цифровой среде направлено на развитие у обучаемых творческого мышления, креативности, умения не прятаться от проблем, а, напротив, решать их на базе накопленного опыта (учебного, производственного, социального), на формирование разностороннего опыта, на адекватное восприятие собственной деятельности, на организацию учебного процесса, на умение управлять процессом познания.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ 4К В ОБРАЗОВАНИИ

*Собиржанова Шахзода Баходир кизи,
Сотиболдиева Мадина Бахтиёр кизи,
Сотволдиева Сарвиноз Улугбек кизи,
Тандыгли Малика Дунямалы кызы,*

*Научный руководитель: Абдуллаева Нилуфархон Махамаджановна,
доктор философии (PhD) в области педагогических наук, доцент*

Современное образование стало ориентироваться на использование технологий для оптимизации учебного процесса и стимулирования ученической мотивации. Один из эффективных инновационных подходов в педагогике - это использование технологий 4К, объединяющих критическое мышление,

креативность, коммуникацию и координацию. В данной статье мы рассмотрим, как технологии 4К дополняют образовательную среду, создавая основу для реализации этих подходов и стимулируя ученическую мотивацию.

Технологии 4К представляют собой концепцию, основанную на развитии четырех ключевых навыков: коммуникации, кооперации, креативности и критического мышления. В основе данной концепции лежит идея разделения навыков на "жесткие" (hard skills), отражающие компетентность и профессионализм в определенной области, и "мягкие" (soft skills), относящиеся к коммуникации, анализу информации и способности мыслить¹²².

4К - это набор навыков, необходимых для успешной адаптации в современном информационном обществе. Критическое мышление, креативность, коммуникация и координация являются основными компонентами 4К.

Критическое мышление подразумевает способность анализировать информацию, оценивать ее достоверность и принимать обоснованные решения на основе логического и критического мышления. Критическое мышление помогает развить критическое отношение к информации и стимулирует поиск новых идей и решений.

Креативность представляет собой способность генерировать новые идеи, находить нестандартные решения проблем, вносить инновации в свою деятельность. Креативность позволяет мыслить гибко, находить неожиданные подходы к решению задач и проявлять оригинальность в своих действиях.

Коммуникация включает в себя навыки эффективного общения и взаимодействия с другими людьми. Это включает умение слушать, ясно и четко выражать свои мысли, устанавливать контакт с другими людьми, а также умение работать в команде и решать конфликты.

Координация предполагает способность эффективно организовывать свою работу, управлять временем, устанавливать приоритеты и координировать

¹²² Абдуллаева Г. И. (2019). Использование технологии 4К для развития критического мышления студентов. Вестник ВГУЭС 2(47), 63-67.

деятельность различных людей или групп. Координация помогает достичь гармонии в работе и достижении общих целей¹²³.

Вместе эти навыки обеспечивают гибкость, адаптивность и успешность в современном обществе, где требуется быстрое принятие решений, творческое мышление и эффективное взаимодействие с другими людьми.

Развитие критического мышления является одним из главных факторов, способствующих укреплению ученической мотивации. Использование технологий 4К предлагает множество методов для стимуляции этого навыка. Подходы, основанные на чтении и написании, являются наиболее известными: работа с текстами, выделение ключевых моментов, создание кластеров, резюмирование в виде текстов или даже стихов. Основная цель этих технологий - научить учеников не принимать всю информацию на веру, а проверять ее, выбирая только то, что является значимым и полезным для них.

Стоит отметить, что дистанционное обучение сыграло важнейшую роль в развитии критического мышления и саморазвития. Ученики стали самостоятельно разбираться в материалах, задавать вопросы, выделять важные аспекты. Они также освоили навыки сотрудничества и коммуникации с другими обучающимися и преподавателями, к которым они могут обращаться.

Как указано выше, критическое мышление является одним из ключевых навыков, которые ученикам необходимо развивать. Оно позволяет анализировать информацию, выявлять причинно-следственные связи и принимать обоснованные решения. Использование технологии 4К может помочь стимулировать ученическую мотивацию, так как она позволяет учащимся самостоятельно исследовать предмет, задавать вопросы и искать ответы на них. Например, использование интерактивных технологий, таких как виртуальная реальность или симуляции, может помочь ученикам визуализировать и понять сложные концепции.

Креативность играет также важную роль в развитии ученической мотивации. Она позволяет учащимся мыслить нестандартно, находить новые решения и выражать свои идеи. Технологии 4К могут стимулировать креативность учеников, например, путем использования цифровых инструментов для создания мультимедийных презентаций, видеороликов или аудиозаписей. Это позволяет ученикам проявить свою индивидуальность и творческий потенциал.

Коммуникация является неотъемлемой частью образовательного процесса. Хорошие коммуникативные навыки позволяют ученикам эффективно общаться, выражать свои мысли и слушать других. Использование технологии 4К может способствовать развитию коммуникативных навыков, например, путем использования онлайн-форумов или веб-конференций для обсуждения идей и проектов. Это также способствует созданию коллаборативной образовательной среды, где ученики могут взаимодействовать и обмениваться опытом¹²⁴.

¹²³ Давыдова О. В., Корзун, М. В. (2017). Влияние использования технологии 4К на коммуникационные навыки студентов. Вестник ВГУЭС 4(39), 84-88.

¹²⁴ Жукова Н. А. (2019). Роль технологии 4К в развитии координации действий учащихся. Инновации в образовании 4(36), 58-63.

Координация является важным аспектом успешного обучения. Умение планировать свою работу, организовывать время и ресурсы помогает ученикам достичь поставленных целей. Использование технологии 4К может способствовать развитию координационных навыков, например, путем использования онлайн-планировщиков и органайзеров. Это позволяет ученикам более эффективно управлять своим временем и задачами.

MAKTAB DIREKTORINING O'RINBOSARLARI FAOLIYATI SAMARADORLIGIDA VARIATIV DASTURLARNI QO'LLASHNING O'RNI

*Abduraxmonov Yodgor Abdulaziz o'g'li
Oriental universiteti mustaqil izlanuvchisi*

Jahonda globallashuv jarayonlari va mehnat bozoriga bo'lgan talablarning ortishi, boshqaruvda transformatsiya jarayonlarning tezlashuvi, ta'limni boshqarishni depolitiklashtirish, markazsizlashtirish va mintaqaviylashtirish, maktab hayotini demokratlashtirish jarayonlari umumta'lim maktab direktor o'rinbosarlari faoliyati samaradorligini oshirish zarurligini ko'rsatmoqda. Juda tez yangilanayotgan texnologiya davrida ta'lim tizimida o'zgarishlarni, yangicha yondashuvlarni vujudga keltirmoqda, qolaversa umumiy o'rta ta'lim maktablari direktor o'rinbosarlari faoliyati samaradorligini, raqobatbardosh kadrlar tayyorlaga bo'lgan ehtiyoj ko'ra, yangi texnologik o'zgarishlarga moslashishda, boshqarish samaradorligini oshirish mexanizmlarini takomillashtirish va rivojlantirish tizimini yaratish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Dunyoning rivojlangan mamlakatlarida olib borilayotgan tadqiqotlarda pedagogik boshqaruv kompetentligini shakllantirishning maqbul mexanizmlarini ishlab chiqish, o'quv va tarbiya jarayonlarining o'zaro mustahkam aloqasi va uzluksizligini ta'minlash, o'quv tarbiya jarayoniga xalqaro talablar asosida ishlab chiqilgan o'quv reja, dastur va o'quv-metodik majmualar va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etilmoqda. Xususan, vazifalarni aniq belgilash va hujjatlashtirish, kadrlar salohiyatini oshirish, baholash tizimini joriy etish, innovatsion yondashuvlarni qo'llash, ota-onalar bilan hamkorlikni mustahkamlash, onlayn ta'lim platformalarini joriy etish maktab direktorlari o'rinbosarlari faoliyati samaradorligini oshirishi ilmiy asoslangan.

Uchinchi Renessans poydevori barpo etilayotgan tarixiy jarayonda ta'lim tizimini rivojlantirish, yoshlarning intellektual salohiyati, dunyoqarashini yuksaltirish, vatanparvarlik, sadoqat tuyg'usi bilan yashaydigan avlodni tarbiyalash jamiyatda sog'lom ma'naviy muhitni ta'minlashda maktab direktori o'rinbosarlarining hissasi kattadir. "...maktablardagi ijtimoiy-ma'naviy muhitni yaxshilashda rahbar va rahbar o'rinbosarlarining mas'uliyatini oshirish o'quv o'zlashtirish jarayonida o'quvchilarning tashabbuskorligini oshirish, ta'lim standartlari, o'quv dasturlari hamda darsliklarning yangi avlodini yaratish orqali o'quvchilarni ma'naviy etuk va erkin fikrlaydigan shaxs qilib tarbiyalash maktab ta'limining umummilliy harakterga egaligini bildiradi". Umumiy o'rta ta'lim maktablarida direktor o'rinbosarlarining samarali faoliyati butun ta'lim jarayonining muvaffaqiyatiga bevosita ta'sir qilib, o'quv-tarbiya jarayonini

tashkil etish, pedagog kadrlar bilan ishlash, ota-onalar bilan hamkorlikni yo‘lga qo‘yishda tashshabuskor boshqaruv xodimlariga ehtiyoj sezilmoqda. Direktor o‘rinbosarlarining samarali faoliyati umumiy o‘rta ta’lim maktabining rivoji uchun muhim omil hisoblanib, maktabda ta’lim sifati oshirish va o‘quvchilarning bilim saviyasini yanada yuqori bosqichga ko‘tarish uchun xizmat qiladi. Mamlakatimizda amalga oshirilgan ta’lim sohasidagi islohotlar, jumladan, maktab ta’limini rivojlantirishga qaratilgan islohotlarda belgilangan vazifalarda, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish, mehnat bozorida o‘z o‘rnini topa oladigan kadrlar tayyorlash tizimini yo‘lga qo‘yishga jiddiy e’tibor berilmoqda.

Ta’lim muassasasini boshqarish asoslari R.Sh.Axlidinov, D.N.Axmedov, N.Q.Ahmedova, U.Sh.Begimkulov, U.I.Inoyatov, N.S.Mamadov, M.Mirqosimov, N.Rasulov, S.A.Raximova, S.T.Turg‘unov, A.To‘xtaboev, J.K.Fazilovlar ta’lim muassasasini samarali boshqarishning shakl, metod va vositalari Ya.U.Ismadiyarov, M.H.Usmonboeva; kasbiy kompetentlik mohiyati M.A.Innazarov, M.M.Qodirov, N.A.Muslimov, I.A.Eshmamatovlar tomonidan tadqiq etilgan. Mamlakatimizda ta’lim-tarbiya tizimini takomillashtirish, ilm-fan sohasi rivojini jadallashtirish masalalariga bag‘ishlangan yig‘ilishlarda maktabda o‘qitish metodikasi o‘zgarmasa, ta’lim sifati ham, mazmuni ham, muhit ham o‘zgarmasligi ta’kidlandi.

XXI asrda o‘quvchilarning qiziqishlari asosida o‘qitish metodikasi ommalashayotgani hisobga olinib, variativ o‘quv rejalar asosida o‘qitish tizimi joriy qilindi. Bu esa, o‘quvchiga o‘zining istaklari va qobiliyatlarini inobatga olib, fanlarni tanlab o‘qish, kelajak rejalar asosida muayyan fanlardan imtihonlarga tayyorgarlik ko‘rish imkonini berdi. Bugungi kunda umumta’lim maktab direktorlarining faoliyati bevosita variativ dasturlar bilan ishlashga bog‘liq. Variativ dastur-tushunchasi zamonaviy ta’lim va boshqaruv tizimidagi eng muhim tushunchalardan biri bo‘lib, uning asosi ta’lim va boshqaruv jarayonlarini shaxsiy, mintaqaviy yoki umumiy ehtiyojlarga muvofiqlashtirishdan iborat. Variativ dastur – bu ma’lum maqsadlarga erishish uchun asosiy dasturga qo‘shimcha yoki muqobil yo‘nalishlarni o‘z ichiga olgan, moslashuvchan, ixtiyoriy tarzda tanlanadigan dasturlar majmuidir. Variativ o‘quv rejalarini joriy qilishdan maqsad o‘quvchilarning o‘zi qiziqqan fanlarni chuqur o‘rganishiga sharoit yaratish, maktab bitiruvchilarining oliy o‘quv yurtiga kirish imtihoniga tayyorgarlik ko‘rishini ta’minlash va yuqori sinflarda o‘quv jarayonini kasblarga yo‘naltirilgan holda tashkil etishdan iborat. Variativ o‘quv rejalarining joriy qilinishi ixtiyoriy bo‘lib, maktabda tanlov sinfini tashkil etishda yuqori malakali, tajribali o‘qituvchilarning mavjudligi inobatga olinadi.

Avvalo, maktabda variativ o‘quv rejani joriy qilish - ixtiyoriy. Quyidagi hollarda umumiy o‘rta ta’lim maktablarida variativ (o‘zgaruvchan) o‘quv reja joriy qilinishiga yo‘l qo‘yilmaydi:

umumiy o‘rta ta’lim maktablari tanlov fanidan dars berish uchun etarli malaka va tajribaga ega o‘qituvchi bilan ta’minlanmagan bo‘lsa;

o‘quvchilar, o‘qituvchilar va ota-onalar tomonidan etarlicha qo‘llab-quvvatlanmasa.

Variativ o‘quv rejani maktabda joriy qilish yoki qilmaslik masalasi maktabning pedagogika kengashida muhokama qilinadi va tegishli qaror qabul qilinadi. Bunda pedagogik kengashda ishtirok etgan pedagoglarning ovozi bilan tegishli qaror qabul qilinadi. Ovozlar teng bo‘lib qolgan taqdirda pedagogik kengash raisi hal qiluvchi ovozga ega bo‘ladi.

Variativ dasturning mohiyati shundaki, ular moslashuvchanlik xususiyatiga ega bo‘lib, o‘quvchi, o‘qituvchi yoki tashkilot ehtiyojlariga mos ravishda o‘zgarishi mumkin. Masalan, o‘quvchilarning qiziqishlari va qobiliyatlariga asoslanib, fanlarga qo‘shimcha kurslar yoki maxsus yo‘nalishlar taklif etiladi. Asosiy ta’lim yoki boshqaruv dasturlari qonuniy talablarga muvofiq ishlab chiqilgan bo‘lsa, variativ dasturlar ushbu asosiy dasturni boyitadi va yangi yo‘nalishlarni kiritadi. Ushbu dasturlar tizim yoki tashkilotning geografik, ijtimoiy yoki iqtisodiy sharoitlariga moslashtirilgan hisoblandi. Umuman olganda variativ dasturlar bilan ishlash o‘quv ishlari bo‘yicha maktab direktori o‘rinbosari qulay hisoblanib aynan tanlangan fanni o‘quvchi o‘rganishi uchun o‘quv yuklamasi hajmining ortiqligi bilan belgilansa, ikkinchi tomondan variativ fanni o‘zlashtirishda o‘qituvchi o‘quvchilar bilan ko‘p vaqt shug‘ullanishga imkoniyat beradi. Hayotiy ko‘nikmalarni shakllantirishda majburiy fanlarning ahamiyati katta ekanligini ko‘rsatadi.

TARMOQ HUJUMLARINI ANIQLASHDA MASHINALI O‘QITISHNING DOLZARBLIGI VA ZAMONAVIY YECHIMLARI

*Meliqo‘ziev Rustambek Shuxrat o‘g‘li,
Toshkent gumanitar fanlar universiteti, dotsent
Sobitjonova Omina Akrom qizi,
Toshkent gumanitar fanlar universiteti, talabasi
Orifjonova Ominaxon Otabek qizi,
Toshkent gumanitar fanlar universiteti talabasi*

Tarmoq xavfsizligining dolzarbligi hozirgi o‘zgaruvchan va rivojlanayotgan raqamli ekotizimda hech qachon hozirgidan yuqori bo‘lmagan. Kiberhujumlarning murakkabligi va nozikligining oshib borishi bilan birga, maxfiy ma‘lumotlarni himoya qilish va tashkilotlar faoliyatining uzluksizligini ta‘minlash uchun mustahkam yechimlarga bo‘lgan talab va ehtiyoj ortib bormoqda. Kiberxavfsizlik sohasida tadqiqot va tahlillar olib boruvchi yetakchi kompaniyalardan biri hisoblangan Cybersecurity Ventures kompaniyasi tomonidan berilgan ma‘lumotlariga ko‘ra, 2023 yilda global kiberjinoyatlar tufayli butun dunyo iqtisodiyotiga yetkazilgan zarar miqdori 8,4 trillion AQSh dollariga yetgan. Agarda holat shu taxlitda davom etadigan bo‘lsa, mutaxassislarining prognozlarga ko‘ra, 2025 yilga kelib bu ko‘rsatkich yiliga 10,5 trillion AQSh dollariga yetishi mumkin. Ushbu tahdidlarning katta qismini tarmoqqa asoslangan hujumlar, jumladan ma‘lumotlarning sizib chiqishi va tarqoqlashgan xizmatni rad etish (DDoS) hujumlari tashkil qiladi. Kiberxavfsizlik sohasini tartibga soluvchi «Kiberxavfsizlik to‘g‘risida»gi o‘zbekiston Respublikasi qonuni 2022 yilda qabul qilingan bo‘lib, ushbu qonunda tarmoq xavfsizligini ta‘minlashda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish muhim ekanligi alohida

ta’kidlab o’tilgan. Shu bilan birga, ushbu qonunlarning amaliyotda samarali joriy etilishida sun’iy intellekt texnologiyalari muhim rol o’ynaydi. Zamonaviy tahdidlarga qarshi kurashish uchun asosan naqshlarga (andoza) asoslangan holda ishlaydigan an’anaviy tarmoq hujumlarini aniqlash tizimlariga (IDS) tayanish hozirgi kunda yetarli bo’lmay qoldi. Mavjud tizimlarning real vaqt rejimida yangi va noma’lum hujumlarni aniqlash imkoniyatlari cheklanganligi sababli, mashinali o’qitish kabi zamonaviy texnologiyalarni joriy etish zarurati yuzaga kelmoqda. Mashinali o’qitishga asoslangan tarmoq hujumlarini aniqlash tizimlari (ML-IDS) tahdidlarni aniqlash uchun dinamik va moslashuvchan usullarni taqdim etadi. Bu kabi tizimlar katta hajmdagi ma’lumotlarni tahlil qilish va naqshlarni tanib olish orqali aniqlik darajasini oshiradi. Ushbu maqolada tarmoq hujumlarini aniqlashning ahamiyati, an’anaviy yondashuvlar bilan bog’liq qiyinchiliklar va mashinali o’qitish texnologiyalarining afzalliklarini o’rganishni maqsad qilingan bo’lib, tahlillar aniq ma’lumotlar va ishonchli manbalarga asoslanadi. Hozirgi zamonaviy dunyoda tarmoqlar va ularning xavfsizligi bir-biriga kuchli bog’liq bo’lib, bu xavfsizlik sohasiga bo’lgan ehtiyoj ortib kun sayin bormoqda. Kiberhujumlarning tobora murakkablashib borayotgani va ularning ko’lamining kengayib borishi zamonaviy texnologiyalar yordamida yanada samarali himoya choralari ishlab chiqilishini talab qiladi. Shu nuqtai nazardan, mashinani o’qitish texnologiyasi tarmoq xavfsizligini ta’minlashda muhim vositaga aylanib bormoqda. Ushbu texnologiya katta hajmdagi tarmoq trafigi ma’lumotlarini avtomatik tahlil qilish imkoniyatini beradi. Bu esa nafaqat tarmoqlarda yuz berayotgan jarayonlarni chuqurroq anglash, balki zararli faoliyatni bildiruvchi g’ayritabiiy hodisalarni aniqlashda ham katta foyda keltiradi.

Mashinali o’qitish algoritmlari tarmoq trafigining turli xil formatdagi ma’lumotlarini, jumladan, paket sarlavhalari, tarmoq oqim yozuvlari va log-fayllarni samarali qayta ishlashga moslashuvchan hisoblanadi. Bunday imkoniyatlar algoritmlarning murakkab va xilma-xil ma’lumotlarni chuqur tahlil qilish qobiliyatidan dalolat beradi. Mashinali o’qitish – bu kompyuterlarning ma’lumotlardan bevosita dasturlashsiz bilim olish imkoniyatini ta’minlovchi texnikalarni qo’llashni anglatadi. An’anaviy, qat’iy belgilangan qoidalarga asoslangan yondashuvlardan farqli ravishda, mashinali o’qitish algoritmlari o’zlariga taqdim etilgan o’quv ma’lumotlari asosida naqshlarni aniqlash va kelajakdagi natijalarni bashorat qilish qobiliyatiga ega. Mashinali o’qitish jarayoni quyidagicha amalga oshiriladi, avvalo, katta hajmdagi ma’lumotlar yig’iladi va qayta ishlanadi. Ushbu ma’lumotlar algoritmlar tomonidan o’qitiladi, tahlil qilinadi, undagi bog’liqliklar va qonuniyatlar (naqshlar) aniqlanadi. Bir necha bosqichli sinov va tasdiqlashdan so’ng o’rganilgan naqshlar asosida algoritmlar yangi ma’lumotlar kelganda o’z natijalarini qayta ishlab chiqadi va prognoz ma’lumotlarini chiqaradi. Noma’lum turdagi ma’lumotlar paydo bo’lishi bilan yuqoridagi jarayonlar qayta amalga oshirilishi va buning natijasida esa modelning adaptivlik va o’z-o’zidan takomillashish qobiliyatini ta’minlanadi. Shu sababli, mashinali o’qitish texnologiyalari qat’iy kodlangan qoidalarga tayanmaydi. Bu texnologiya inson tomonidan dastlabki qoidalar yoki yo’riqnomalar ishlab chiqilishini talab qilmaydi, balki tizimning o’zi real ma’lumotlar asosida qaror qabul qilishni o’rganadi. Natijada, bu yondashuv nafaqat

moslashuvchanlikni oshiradi, balki murakkab muammolarni samarali hal qilishga yordam beradi. Mashinali o’qitishning ushbu o’ziga xosligi uni sun’iy intellekt, kiberxavfsizlik, sog’liqni saqlash, moliya va boshqa ko’plab sohalarda keng qo’llashga imkon bermoqda. Shu bilan birga, ushbu texnologiyaning samaradorligi uning ishlatiladigan ma’lumotlar sifati va hajmiga bevosita bog’liq ekanligi, shuningdek, to’g’ri algoritm tanlash va ularni o’qitishning muhimligi ilmiy hamjamiyatlar tomonidan keng o’rganilmoqda.

Mashinali o’qitishning to’rt asosiy turi mavjud bo’lib, ular har biri o’ziga xos yondashuv va ma’lumotlarni qayta ishlash usullariga ega, xususan: Nazoratli o’qitish. Nazoratli o’qitishda algoritm belgilangan (labeled) ma’lumotlar to’plamida o’qitiladi, bunda har bir ma’lumot xususiyati ma’lum bir chiquvchi ma’lumot qiymati bilan bog’langan bo’ladi. Model kiruvchi ma’lumotlarni chiqish ma’lumotlari bilan bog’liqligini o’rganadi, bu esa yangi va ilgari ko’rilmagan ma’lumotlar uchun bashorat qilish imkonini yaratadi. Tarmoq xavfsizligida nazoratli o’qitish ma’lumotlar to’plamidagi ma’lum tahdidlar belgilariga asoslangan holda tarmoq trafigini zararsiz yoki zararli deb tasniflash imkonini beradi. Masalan, algoritm spam va spam bo’lmagan elektron pochta xabarlarini tasniflash maqsadida tayyorlangan ma’lumotlar to’plamida o’qitilib, keyinchalik yangi xabarlarini tasniflash uchun ushbu bilimdan foydalanadi. Nazoratli o’qitish modellari samaradorligi aniqlik (accuracy), aniqlik ko’rsatkichi (precision) va to’liq qamrab olish darajasi (recall) kabi o’lchovlar yordamida baholanadi. Ushbu o’lchovlar modelning ma’lumotlarni to’g’ri tasniflash qobiliyatini miqdoriy ifodalashga imkon beradi.

Ushbu strategiyalar ko’pincha nazoratli o’qitish algoritmlarini (bazaviy o’rganuvchilar —base learner) takomillashtirish yoki ularga yangi bilimlar qo’shish uchun ishlatiladi. Yarim nazoratli o’qitishning muhim jihati shundaki, belgilersiz ma’lumotlar ham belgilangan ma’lumotlar singari tahlil jarayoniga jalb qilinadi, bu esa resurslarni tejimli ishlatgan holda yuqori samaradorlikka erishish imkonini beradi. Tarmoq xavfsizligi sohasida yarim nazoratli o’qitish tahdidlarni kengroq qamrab olish, ilgari noma’lum bo’lgan hujum naqshlarini aniqlash va tarmoq trafigidagi noodatiy hatti-harakatlarni aniqlashda alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu uslub, ayniqsa, xavfsizlikni ta’minlash uchun kerakli bo’lgan keng ko’lamli va xilma-xil ma’lumotlar mavjud bo’lgan holatlarda juda samarali hisoblanadi. Mustahkamlashga asoslangan o’qitish. Mustahkamlashga asoslangan o’qitish usulida agentni tizim bilan bilan o’zaro aloqa qilish va tajriba asosida bilim olishga o’rgatishni nazarda tutadi. Bu yerda «agent» deganda muhit bilan o’zaro ta’sir qiluvchi va qarorlar qabul qiluvchi dasturiy yoki sun’iy intellekt modeli nazarda tutiladi. Agent tarmoq yoki boshqa tizimda mavjud bo’lgan holatlarni kuzatib, muayyan maqsadlarga erishish uchun eng maqbul harakatlarni tanlashga e’tibor qaratadi. Ushbu yondashuvda agent o’z harakatlari natijalarini baholash orqali o’rganadi: ijobiy natijalarga olib keladigan harakatlar ijobiy baholanadi, salbiy natijalarga olib keladigan harakatlar uchun esa salbiy baho beriladi. Bunday o’qitish usuli agentga muhitda samarali qarorlar qabul qilishni o’rgatadi va uni optimal harakat yo’llarini topishga yo’naltiradi. Tarmoq xavfsizligida mustahkamlashga asoslangan o’qitish real vaqt rejimida hujumlarni aniqlash va ularga qarshi kurashish qobiliyatiga ega moslashuvchan xavfsizlik tizimlarini yaratishda

qo'llaniladi. Masalan, agent tarmoq trafigini kuzatish va hujumlarni bartaraf etish uchun muayyan harakatlarni amalga oshirishi mumkin, bular jumlasiga zararli trafikni bloklash yoki uni boshqa yo'nalishga o'tkazish kiradi. Ushbu jarayon davomida agentning samaradorligi ijobiy yoki salbiy baholash mexanizmi orqali yaxshilanadi, bu esa uni turli vaziyatlarga moslashuvchan qiladi. Mustahkamlashga asoslangan o'qitish algoritmlarida ko'pincha quyidagi usullardan foydalaniladi: • Q-o'qitish (Q-learning): Bu usulda agent turli holatlarda turli harakatlarning qiymatini baholashni o'rganadi. Agent har bir holatda qaysi amal eng yaxshi natijani berishini aniqlashga harakat qiladi. Ushbu yondashuv matematik usullarga asoslangan bo'lib, agentga eng yaxshi qarorlarni qabul qilish imkonini beradi. • Chuqur mustahkamlashga asoslangan o'qitish (deep reinforcement learning): Ushbu usulda chuqur neyron tarmoqlari (deep neural networks) qo'llanilib, qiymat funksiyasi iloji boricha eng yaxshi natijaga yaqinlashtiriladi. Bu esa agentga katta va murakkab ma'lumotlar to'plamida samarali ishlash imkonini beradi. Chuqur mustahkamlash algoritmlari katta hajmdagi murakkab tarmoq ma'lumotlarini qayta ishlashda va optimal qarorlar qabul qilishda yuqori natijalar beradi.

Mustahkamlashga asoslangan o'qitishning tarmoq xavfsizligidagi asosiy afzalliklaridan biri uning takrorlanuvchi jarayonlarni avtomatlashtirish qobiliyatidir. Masalan, viruslarni skanerlash, tarmoq trafigini kuzatish va hujumlarni aniqlash kabi vazifalar ushbu usul orqali nafaqat samaraliroq, balki aniqroq amalga oshiriladi. An'anaviy usullardan farqli ravishda, mustahkamlashga asoslangan o'qitish real vaqt rejimida muhitdan keladigan ma'lumotlarga asoslangan holda o'z xatti-harakatlarini o'zgartirishi va takomillashtirishi mumkin. Bundan tashqari, ushbu yondashuv murakkab va dinamik muhitlarda yuqori samaradorlikni ta'minlaydi. Kiberxavfsizlikda agentlar tarmoqdagi noodatiy holatlarni avtomatik ravishda aniqlash va ularga mos ravishda javob berish orqali hujumlarni samarali bartaraf etish qobiliyatini namoyon qiladi. Bu esa inson aralashuvini kamaytirib, xavfsizlik tizimlarini yanada barqaror va tezkor qiladi. Shunday qilib, mustahkamlashga asoslangan o'qitish zamonaviy kiberxavfsizlik yechimlarining ajralmas qismi hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda tarmoq hujumlarini aniqlash va kiberxavfsizlikni ta'minlashda mashinali o'qitish texnologiyalari zamonaviy va dolzarb yechim sifatida muhim ahamiyat kasb etadi. Mashinali o'qitishga asoslangan tarmoq hujumlarini aniqlash tizimlari, xususan, hujumlarning dinamik va moslashuvchan usullarda aniqlanishi, katta hajmdagi ma'lumotlarni tezkor tahlil qilish va zararli trafikni aniqlash jarayonini avtomatlashtirish imkoniyatlarini yaratib berishi bilan ajralib turadi. Ushbu ilmiy maqolada zamonaviy kiberxavfsizlik tahdidlariga qarshi turishda an'anaviy usullarning chegaralangan imkoniyatlari hamda mashinali o'qitish texnologiyalarining afzalliklari yoritib berildi. Tarmoq trafigi ma'lumotlarini tahlil qilishda mashinali o'qitish algoritmlarining yuqori aniqlikka erishishi va yangi, oldindan noma'lum bo'lgan tahdidlarni aniqlash qobiliyati bu texnologiyalarning eng muhim jihatlaridandir. Mashinali o'qitishning nazoratli, nazoratsiz, yarim nazoratli va mustahkamlashga asoslangan usullari tarmoq xavfsizligini ta'minlashda turli xil tahdidlarga qarshi samarali yechimlar taqdim etadi. Shu bilan birga, ushbu

texnologiyalarning amaliyotdagi muvaffaqiyati ma’lumotlarning sifati, hajmi va o’qitish jarayoniga bog’liq. Mashinali o’qitish algoritmlari noto’g’ri ijobiy va salbiy natijalarga, ma’lumotlarning muvozanatsizligiga hamda adversarial hujumlarga nisbatan zaifligi bilan bog’liq ayrim cheklovlarga ega. Shuning uchun samarali modellarni yaratish va ularning barqarorligini ta’minlash uchun ma’lumotlarni tayyorlash, algoritmlarni yaxshilash va tizimlarni doimiy yangilab borish muhim ahamiyat kasb etadi. Xulosa qilib aytganda, mashinali o’qitish texnologiyalari kiberxavfsizlikni ta’minlashda muhim innovatsion vosita bo’lib, ularni keng joriy etish tarmoq hujumlariga qarshi kurash samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko’rsatadiki, ushbu texnologiyalarning ilmiy va amaliy jihatlarini yanada chuqurroq o’rganish global kiberxavfsizlik muammolarini hal qilishda muhim qadamdir.

SPORT MASHG’ULOT JARAYONINING TAKRORIYLIGI VA UZLUKSIZLIGI TAMOYILINING AHAMIYATI IJOBIY VA SALBIY TOMONLARI

*Izzatullayev Azizbek Renatulla o’g’li,
Alimjonova Sitora Yashin qizi
Toshkent Gumanitar fanlar universiteti o’qituvchilari*

Mazkur tamoyil bokschidan uning butun sportdagi faoliyati davomida zarur bo’lgan sifatlarni muntazam mashq qildirib borishni taqozo etadi. Pedagogik jarayon mantiqiga zid bo’lgan mashg’ulotlardagi asossiz tanaffuslarni oldini olish lozim. Bushunga bog’liqki, maqsadli mashg’ulotlar ta’sirida bokschida yuzaga keladigan o’zgarishlar mashg’ulotlar orasida uzoq vaqt davom etadigan o’rinsiz tanaffuslar natijasida “so’nadi”. Harakat malakalari va jismoniy sifatlar asosida yotgan nozik ixtisoslashtirilgan va kech hosil qilingan boylamlar tezroq so’nadi. Ushbu holda mashg’ulotlarning mashq qildirish samarasi kamayib ketadi va uzoqroq tanaffus natijasida umuman yo’qolishi mumkin.

Takroriylik va uzluksizlik tamoyili mashg’ulotning o’zida kabi, ular orasidaham, shuningdek, bokschi tayyor-garligi bosqichlari va davrlarida mashg’ulotlarhamda dam olish oraliqlarini optimal tarzda almashlab turishni ko’zda tutadi. Murabbiy o’quv-mashg’ulot jarayonini shunday rejalashtirishi lozimki, mashg’ulotlar orasidagi oraliqlar umumiy yo’nalishda bokschi ish qobiliyatining tiklanishi hamda o’sishini kafolatlashi zarur. Demak, kelgusi mashg’ulotlarni sportchining tiklanish vao’ta yuqori tiklanish fazasida olib borish lozim. Biroq murabbiy vaqti-vaqti bilan, ayniqsa musobaqaoldi tayyorgarligi bosqichida bokschi organizmiga alohida yuqori talablarni qo’yish va natijada keyingi damolish paytida ish qobiliyatining shiddat bilan oshishiga erishish maqsadida bokschi qisman tiklanib ulgurmagan fazada mashg’ulotlarni o’tkazishi mumkin. Shunday “qattiq” mashg’ulot paytida chidamlilik tarbiyalanadi va sportchi organizmi o’zgartirilgan ichki muhit: kislorod qarzi, qon reaksiyasining o’zgarishi va h.k.sharoitlardagi faoliyatga moslashadi. Takroriylik va uzluksizlik tamoyilining asosiy xususiyat-laridan biri shundan iboratki, har bir navbatdagi mashg’ulotning mashq qildirish samarasi avvalgi mashg’ulot natijasida hosil bo’lgan mashqlanganlik darajasidagi o’zgarishlarga “qo’shib” boradi. Turli xil

yo’nalishdagi mashg’ulotlar – jangovar amaliyot, texnik-taktik mahoratni takomillashtirish, umumiy jismoniy tayyorgarlik va boshqalar taxdaqan bir xilyuklamaga ega bo’la turib, tayyorgarlik darajasi bir xil bo’lgan bokschilarda tiklanish jarayonlarining davomiyligiga turlicha ta’sir ko’rsatadi. Jangovar amaliyot bo’yicha mashg’ulotlardan so’ng, texnik-taktik mahoratni takomillashtirish mashg’ulotidan keyinga qaraganda, bokschiga tiklanish uchun ko’proq vaqt talab qilinadi. Bokschining chidamliligini takomillashtirishga qaratilgan mashg’ulotdan so’ng tezlik sifatlarini tarbiyalashga qaratilgan mashg’ulotlardan keyinga qaraganda, dam olish uchun katta tanaffus kerak.

Takroriylik va uzluksizlik tamoyilini amalga oshirish uchun murabbiy mashg’ulot yo’nalishi, yuklama kattaligi va xususiyati, bokschining mashqlanganlik darajasi, shuningdek, uning tayyorgarlik bosqichiga qarab, dam olish oraliqlari va xususiyatini uslubiy jihatdan asoslangan holda tanlab olishi zarur. Mashg’ulotlar paytida dam olish oraliqlari har xil bo’lishi mumkin: 1 dan 20 daq gacha va undan ham ko’proq. Masalan, texnik-taktik mahoratni takomillashtirish bo’yicha har bir 3 daqiqali mashg’ulotlardan keyin bokschiga bir daqiqali (“qattiq”)dam olish beriladi, bunda sportchining organizmi faqat qisman tiklanadi. Agar bokschi mashg’ulotlarda qiyin saralash sparringini o’tkazgan bo’lsa, unda dam olish 20 daqiqagacha etishi mumkin va bokschi yetarlicha to’liq tiklanib oladi. Mashg’ulotlar orasidagi dam olishning optimal oralig’i davomiyligi har xil bo’lishi mumkin, biroq 48 soatdan oshmasligi kerak. Dam olishning nafaqat davomiyligi, balki xususiyati bokschining keying tiklanish tezligiga jiddiy ta’sir qiladi. Boks amaliyotida faol dam olish keng tarqalgan. Uning mohiyati shundan iboratki, bokschi yetarlicha katta hajmdagi maxsus mashg’ulot ishini bajargandan so’ng sust dam olmasdan, balki boshqa, nisbatan maxsus bo’lmagan harakat faoliyatiga o’tadi va uni kichik shiddat bilan bajaradi. Tajribada shu narsa isbotlanganki, sportchi faol dam olish paytida, sust dam olish paytiga qaraganda, tezroq tiklanadi. Bokschining “faol” dam olishi vositasi sifatida murabbiy sport o’yinlari, engil atletika, suzish va boshqalardan foydalanishi lozim. Faol dam olishga ham boks bo’yicha maxsus mashg’ulotning o’zida, hamundan keyin, qachonki sportchi sust dam olib bo’lib, basketbol, futbol o’ynab, yengil mashg’ulotni o’tkazayotganda o’tish mumkin. Yuklamadan so’ng sportchining psixik, fiziologik va harakat fuksiyalarining tiklanish jarayonlari har xil vaqtda (geteroxron) bo’lish xususiyatiga ega. Odatda birinchi bo’lib avvalgi mashg’u-lotlarda asosiy yuklama olmagan organizm organlari hamda tizimlari tiklanadi. Shuning uchun murabbiy tomonidan takroriylik va uzluksizlik tamoyilini amalga oshirish shartlaridan biri o’quv-mashg’ulotlar mazmuni hamda ketma-ketligini ilmiy, uslubiy jihatdan asoslangan holda rejalash-tirish va bunda bokschi organizdaqing birinchi bo’lib tiklangan funksiyalari hamda tizimlariga tayanish hisoblanadi. Sportchining mashqlanganligi ortishi bilan tiklanish vaqti kamayadi, bu ham bokschining mashg’ulotlari va dam olish oraliqlari sonini “zichlashga” yordam beradi.

Sikllilik tamoyili -Sikllilik tamoyili degandao’quv-mashg’ulot jarayonida qo’yilgan vazifalarga qarab mashg’ulotlar tuzilishi va mazmuni, bokschining tayyorgarlik bosqichlari vadavrlarining davriy, ketma-ket o’zgarishini tushunish lozim. Bokschi tayyorgarligining to’g’ri rejalashtirilgan jarayoni uchun birinchi

navbatda mashg‘ulotlarda qo‘llaniladigan vositalarning qat’iy tartiblashtirilishi hamda turli yo‘nalishdagi mashg‘ulotlarni o‘tkazishda aniq ketma-ketlikka amal qilish xosdir. Masalan, malakali murabbiy takomillashtirish va boksning tezlik sifatleri hamda chidamliligi masalalarini hech qachon bir vaqtning o‘zida hal qilmaydi; agarsportchi undan oldin maxsus chidamlilikni takomillashtirayotib charchagan bo‘lsa, yangi texnik-taktik malakalarni o‘rgatishga o‘tmaydi va h.k. Shuningdek, turli xil yo‘nalishdagi mashg‘ulotlarni o‘tkazishda uslubiy jihatdan asoslangan ketma ketlikka rioya etish lozim. Masalan, jangovar amaliyot bo‘yicha mashg‘ulot oldidan, agar sportchi katta hajmdagi shiddatli ishdan so‘ng tiklanishga ulgurmasa, boksning chidamliligini tarbiyalashga qaratilgan mashg‘ulotni o‘tkazish maqsadga muvofiq.

Mashg‘ulotlarda, bokschi tayyorgarligi bosqichlari va davrlarida tartiblashtirilganlik, uslubiy asoslangan takroriylik va ketma-ketlikning zarurligi o‘quv mashg‘ulot jarayonining sikllik bo‘lishiga asos bo‘ladi. Katta sikllar – ko‘pincha yillik va yarim yillik hamda kichik sikllar – bokschi tayyorgarligining haftalik muddatini o‘z ichiga oluvchi mikrosikllar ajratiladi. Yil davomida mashg‘ulotlar tuzilishi va mazmuni vaqti-vaqti bilan o‘zgarib turishisababli, mikrosikllar, katta sikllardan deyarli farqli ravishda bokschi tayyorgarligining davrlari va bosqichlari xususiyatlariga bog‘liq holda ko‘proq o‘zgarishlarga uchraydi. Ma’lumki, mashqlanganlikning rivojlanishi uchta fazaga ega: boshlang‘ich sport formasini egallash, uning nisbatan barqarorlashishi va vaqtinchalik yo‘qotish.

Mashqlanganlik fazalariga mos bo‘lgan har bir mashg‘ulot sikllik uchta davrdan iborat: tayyorgarlik, musobaqa va o‘tish. Ular mazmuni, yo‘nalishi va vazifalariga ko‘rajiddiy farqlanadigan mikrosikllarga bo‘linadi. Bundan tashqari, bokschi tayyorgarligining muayyan davri yoki bosqichidagi navbatdagi mikrosikl oldingisini faqat takrorlab qolmasdan, yangilangan mashg‘ulot vositalari va uslublari asosida, odatda, mashg‘ulot yuklamalari darajasi o‘zgartirilgan holda quriladi.

Boksning musobaqaoldi tayyorgarligining maxsus tayyorgarlik bosqichi ikkinchi qismi mazmunini tahlil qilishda bu ayniqsa yaxshi ko‘zga tashlanadi. Maxsus tayyorgarlik bosqichi (davri) paytida birinchi, “kirishtiruvchi”, mikrosikl bokschi tomonidan o‘rta shiddatda bajariladigan katta hajmdagi maxsus, maxsus tayyorgarlik va umumiy tayyorgarlik mashqlarini bajarishga qaratilgan. Ikkinchi, “jadal”, mikrosikl vazifalari va mazmuni – bokschi organizmda katashiddat bilan bajariladigan maksimal yuklamalarga moslashtirish va unda yuqoridarajada maxsus chidamlilikni hosil qilish. Bu mikrosiklda tayyorgarlikning asosiy vositalari shartli va erkin janglar, juftlikda texnik-taktik mahoratni takomillashtirish, shuningdek, snaryadlarda ishlash hisoblanadi.

Uchinchi, “saqlab turuvchi”, mikrosikl bokschi mashg‘ulot yuklamalari hajdagi ancha kamaytirish va shiddatini birmuncha pasaytirish yo‘li orqali oldingi yuklamalarning kumulyativ ta’siri hisobiga yuqori darajadagi mashqlanganlikka erishish va uni saqlab turishga qaratilgan. Bu erda boksning sherik bilan, yassi qo‘lqopda murabbiy bilan va snaryadlarda ishlashda individual takomillashuvi, shuningdek, oldinda turgan musobaqalarga psixologik tayyorlanish tayyorgarlikning asosiy shakllaridan biri hisoblanadi. Musobaqaoldi bosqichiga nisbatan musobaqadan

keyingi (tiklanish va yengillashtirish) mikrotsikllarning tuzilishi, mazmuni hamda yo’nalishi jiddiy o’zgaradi.

Bokschining musobaqaoldi tayyorgarligining maxsus tayyorgarlik bosqichi ikkinchi qismi mazmunini tahlil qilishda bu ayniqsa yaxshi ko’zga tashlanadi. Maxsus tayyorgarlik bosqichi (davri) paytida birinchi, “kirishtiruvchi”, mikrotsikl bokschisi tomonidan o’rta shiddatda bajariladigan katta hajmdagi maxsus, maxsus tayyorgarlik va umumiy tayyorgarlik mashqlarini bajarishga qaratilgan

O’QITISH JARAYONINI SAMARODORLIGINI OSHIRISHNING PEDAGOGIK TEXNOLOGIYASINI QO’LLASH METODIKASI

Alikulova B.A.,

Toshkent Gumanitar fanlar universiteti o’qituvchisi

Jamiyatimizning har bir fuqarosi XXI asrda turar ekanmiz, ortda qolgan yillar qadrini baholashga va kelajak hayotining turli jabhalarini belgilab olishga urinishi tabiiydir. Jumladan, oliy ta’limi sohasida faoliyat ko’rsatayotganlar ham bundan mustasno emas. Maqsadni amalga oshirish uchun ta’limning yangi modelini yaratishni taqazo qiladi. Modelni amaliyotga tadbiiq etish o’quv jarayonini texnologiyalashtirish bilan uzviy bog’liqdir.

Bugungi kunda ta’lim texnologiyalarini shartli ravishda ikki turga ajratish mumkin:

- An’anaviy
- Noan’anaviy

Dunyoda eng ko’p tarqalgan o’qitishning sinf - dars tizimi quyidagi xususiyatlar bilan ajralib turadi:

- yoshi va tayyorgarlik darajasi taxminan bir xil bo’lgan tahsil oluvchilar guruhining tashkil etadi;
- sinf (guruh, oqim) yagona o’quv reja, yagona o’quv dasturlar va yagona mashg’ulotlar jadvali bilan shug’ullanadi;
- mashg’ulotlarning asosiy birligi dars bo’lib, u bitta fanning bitta mavzuga bag’ishlanadi va o’qituvchi tomonidan boshqariladi;
- o’quv kitoblari asosan uy ishlari uchun qo’llaniladi.

An’anaviy o’qitish asosan bilim, ko’nikma va malakalarni o’zlashtirishga qaratilgan bo’lib, shaxsning rivojlanishini ko’zda tutmaydi.

An’anaviy o’qitish quyidagi xususiyatlarga ega: zo’ravonlik pedagogikasi, o’qitishning tushuntiruv-ko’rgazmali usuli, ommaviy o’qitish. An’anaviy o’qitishda avtoritarlik quyidagi shaklda namoyon bo’ladi: tahsil oluvchi bu hali to’la shakllanmagan shaxs, u faqat bajarishi zarur, pedagog esa-bu sardor, hakam, yagona tashabbuskor shaxs.

Mumtoz an’anaviy sinf-dars tizimi – bu bayon etishni ma’ruzaviy usuli va kitob bilan mustaqil ishlashni o’z ichiga oladi (didaxografiya).

Noan’anaviy ta’lim texnologiyasi (shaxsga yo’naltirilgan texnologiyalar)da esa tahsil oluvchi shaxsi ta’lim jarayoni markaziga qo’yiladi, uning rivojlanishiga va tabiiy imkoniyatlarini ro’yobga chiqarishga qulay shart-sharoitlar yaratadi.

Shuning uchun zamonaviy ta'lim texnologiyalardan ta'lim jarayoni, o'qitishning shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalari asosida amalga oshirilishi lozim.

Shaxsga yangicha qarash quyidagilardan iborat bo'ladi:

- Ta'lim jarayonida shaxs obyekt emas, sub'ekt hisoblanadi;
- har bir tahsil oluvchi qobiliyat egasi, ko'pchilik esa iste'dod egasi hisoblanadi;
- yuqori etik qadriyatlar (saxiylik, muhabbat, mehnatsevarlik, vijdon va boshqalar) shaxsning ustuvor xislatlari hisoblanadi. Munosabatlarda demokratlashtirish quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- tahsil oluvchi va ta'lim beruvchi huquqlarini tenglashtirish:

- tahsil oluvchining erkin tanlab olish huquqi;

- xatoga yo'l qo'yish huquqi;

- o'z nuqtai nazariga ega bo'lish huquqi;

tahsil oluvchi va ta'lim beruvchi munosabati zayli: ta'qiqlamaslik; boshqarish emas, birgalikda boshqarish; majburlash emas, ishontirish; buyurish emas, tashkil etish; chegaralash emas, erkin tanlab olishga imkon berish.

Yangi munosabatlarning asosiy mazmuni, hozirgi zamon sharoitida samarali natija bermaydigan va noinsoniy hisoblanadigan zo'rvonlik pedagogikasidan voz kechishdir.

Ta'lim texnologiyasining an'anaviy ta'limdan afzalligi, u ta'lim jarayonini bir butunlikda ko'rib, ta'lim maqsadi, kutiladigan natijalari, uning mazmuni, ta'lim metodlari, shakllari va vositalari, hamda tahsil oluvchi va ta'lim beruvchilarning faoliyatlarini tizimga keltirib, ta'lim bosqichlarini loyihalab, ta'lim jarayonini nazorat qilish va ta'lim natijalarini baholash kabi elementlarini o'zaro uzviy bog'lab tizimga keltirib turib uning loyahasini tuzishidadir.

Ta'lim texnologiyasining an'anaviy ta'limdan keyingi farqi, u tahsil oluvchilarning o'zlariga berilgan bilimni yodlab olib aytib berishiga emas, balki ta'lim va tarbiya jarayonining yakunida amaliy ishlarni bajarishiga yo'naltirilganligidadir.

Zamonaviy pedagogik texnologiya asosan o'z ichiga quyidagi omillarni oladi:

- ta'limda umumiy maqsadning qo'yilishi;

- tuzilgan umumiy maqsaddan aniq maqsadga o'tish;

- nazorat topshiriqlarini ishlab chiqish;

- o'quvchilarning bilim darajalarini dastlabki (tashxisli) baholash;

- bajariladigan o'quv tadbirlari majmuasi (bu bosqichda o'quvchilar bilan muloqot asosida ta'limga joriy tuzatishlar kiritilishi lozim); natijani baholash.

Noan'anaviy ta'lim texnologiyasi an'anaviy ta'lim texnologiyasidan farq qilib, o'quvchilarning bilish imkoniyatlarini rivojlanishiga sharoit yaratadi, mustaqil ishlashlariga alohida e'tibor beriladi, bilish faoliyatlari izlanuvchan va ijodiy xarakterga ega bo'ladi. Dars tuzilmasi o'zgaruvchan bo'ladi.

Noan'anaviy ta'lim texnologiyasini o'z navbatida bo'linadi:

- Hamkorlikda o'rganish texnologiyasi

- Modellashtirish texnologiyasi

- Tadqiqot(Loyiha) texnologiyasi

- Shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalar

- Masofali ta’lim texnologiyasi
- Dasturlashtirilgan texnologiya
- Axborotlashgan pedagogik texnologiya

Xulosa sifatida aytish joizki, O’qitish jarayonini samaradorligini oshirishning axborotlashgan pedagogik texnologiyasini qo’llash metodikasi bugungi kunda ta’lim-tarbiya jarayonida axborot va pedagogik texnologiya yutuqlaridan keng ko’lamda foydalanish, talabalarning o’qishga bo’lgan qiziqishlarini orttirish, o’qitish jarayonini samaradorligini oshirishning axborotlashgan pedagogik texnologiyasini amalga oshirishda o’qitish va axborotli texnologiya tamoyillardan foydalanish iboratdir.

BOKSCHILARNING PSIXOFIZOLOGIK XUSUSIYATIGA QARAB BERILADIGAN YUKLAMALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH

*Izzatullayev Azizbek Renatulla o’g’li,
Alimjonova Sitora Yashin qizi
Toshkent Gumanitar fanlar Universiteti*

Sportchilarda ko’nikma shunday aqliy xamda jismoniy harakatlar va usullar yo’l-yo’riqlaridan iboratdirki bular yordami bilan sportchilar sport faoliyatida Ayni bir faoliyat amalga oshiriladi. Sportchilarda ko’nikmalar ko’proq aqliy yoki jismoniy xarakatlarda ifodalanadi. Sportchilar sport bilan shug’ullanish davomida bosh miya po’stlog’idavaqtincha funksional aloqalarning vujudga kelishi va mustahkamlanishi mashqqilish natijasida avtomatlashgan harakatlar jarayonini, ya’ni harakat malakalarini xosil qilishga asoslanadi.

Sportchining sport faoliyati davrida xosil qilinadigan malakalarni juda kup sportchilarni sport mashg’ulotlarida bajariladigan harakatlar ham harakat malakalariga kiradi. Sportchilarda sport malakalarini hosil qilishda miya po’stlog’ining pyramidal neronlari va analizatorlarning po’stloqdagi sinsor neronlar o’rtasida neronlar aro vaqtinchilik aloqalar vujudga keladi. Ammo bunday harakatlarning vujudga kelishida mushaklar ritseptrotlaridan bosh miya po’stlog’iga muntazam ravishda boradigan oferent impulslar muxum rol o’ynaydi. Jismoniy mashqlarni takroriy bajarilishi natidasida oferent impulslar bosh miya yarim sharlariga takroriy yuborilish natijasida sportchi bajaradigan mashqlar takominlashib bosh miya yarimsharlari po’stlog’ida chuqurlashgan izlarini qoldiradi va sportchida ko’nikma va malaka hosil bo’ladi. Jismoniy mashq jarayonining asosiy maqsadi sportchida eng yuqori (maksimal) darajada jismoniy sifatlarni o’stirishdan iboratdir. Buning uchun murabbiy o’z tarbiyalanuvchilariga musobaqa vaqtida bor kuchini safarbar qilish malakalarini singdirish uchun ular bilan reja asosida uzluksiz mashg’ulotlar o’tkazib boradi,ularni tinimsiz mashq qildiradi.

Sportchining o’zi esa musobaqalarda g’alaba qilish uchun murabbiy yordamida sport faoliyati bilan mustaqil shug’ullanishga odatlanadi, natijada unda sport malakasi va ko’nikmalari takomillashib boradi. Shuo’rinda ta’kidlash joizki, ayrim murabbiylar sportchilarning jismoniy sifatlarini o’stirishda samarador uslublar mavjud ekanligini yaxshi bilmaydilar. Ular mashg’ulotlar jarayonida yuqori malakali sportchilarni sport musobaqasiga tayyorlashda zamonaviy ilmiy yondashuvlarga asos-lanmagan uslublardan foydalanib kelmoqdalar. Bu murabbiyning bi-rinchi xatosi bo’lib,

sportchini harakatlantiruvchi faoliyat turlarini cheklab qo'yadi. Jismoniy mashq dasturi mazmuni har bir sportchida bir xil harakat malakalarini vujudga keltiradi.

Yuqori malakali sportchilar bilan ishlashda ushbu dastur mazmuniga amal qilib, ularning individual xususiyatlarini yetarli darajada e'tiborga olmaslik murabbiyning ikkinchi jiddiy xatosi hisoblanadi. Har bir murabbiy odam bolasining muskul tuzilishi, qattiq hayajonlanganda uni o'tkazish qobiliyati, suyak to'qimalarining tuzilishi, yuqori kuchlanish bilan bajarilgan jismoniy mashqlarning sportchi organizmiga ta'siri, turli sportchilar organizmida bu ta'sirning farq qilish xususiyatlarini tushunishi zarur. Ba'zi bir jismoniy madaniyat va sport mutaxassislari sportchi organizmining tashqi ta'sirlarga javobini ifodalashda «aks etilishi», «aks etish vaqti», «tezlik» va «malaka-ko'nikma» kabi atamalardan birining o'rniga ikkinchisini almashtirib ishlatadilar. Masalan, sportchi zo'r tezlikka ega deb gapiradilar. To'g'ri, sportchi murakkab harakatlarni tez, aniq bajaraolish xususiyatiga ega bo'lishi mumkin. Ammo so'nggi yillarda o'tkazilgan ilmiy tajribalarning aniqlashiga qaraganda, vaqt reaksiyasi deyilganda sportchining startdan o'tilib chiqishi, tepilgan to'pning harakat tezligi, shuningdek, sportchining dastlabki zo'r berib bajargan harakati tushuniladi.

Harakat tezligi vaqt bilan, ya'ni malum masofada birinchi harakatning boshlanishidan uni tamom qilish uchun ketgan vaqt bilan o'lchanadi. Bir guruhdagi sportchilarning vaqt reaksiyasi va harakat tezligi har xil ko'rsatkichlarda bo'lishi tabiiy hoi. Sportchi harakatni sust, chaqqon yoki o'tatezlikda bajarishi mumkin. Harakat malakalarini egallashda vaqt reaksiyasi emas, aksincha, harakat tezligi muhimdir. Shuning uchun sportchilarga harakat malakalarini o'rgatishda yuqori harakat tezligini umumiy harakat tezligiga yaqinlashtirish lozim. Shuning uchun umumiy kuchning ko'p bo'lmagan qismini, harakat tezkorligini oshirishga qaratish lozim. Jismoniy mashq turlarining ayrimlari (masalan, qisqa masofaga yugurish, startdan chiqish, sportchining basketbol to'pini o'yinga tushirishi va to'pni o'zi bilanyerga urib chopishi)da vaqt reaksiyasi muhim o'rin tutadi. Murabbiy vaqt reaksiyasini pasaytirish uchun hamma chora-tadbirlarni ko'rishi lozim. Bu jarayonda u quyidagilarga alohida e'tibor berishi maqsadga muvofiqdir:

1. Murakkab harakatlar bilan o'tkazilgan faol mashg'ulotlar harakatlarning vaqt reaksiyasini pasaytiradi.

2. Turli xil vaziyatlarda harakatlarning boshlanishini bilishdan ko'ra taxmin qilish ham vaqt reaksiyasini pasaytiradi (masalan, futbol o'yinida yarim himoyachining hujumga bergan ma'noli signallari qisqa yugurishda, start beruvchining to'pponchani otmasdan oldin qo'lini taranglashtirishi).

3. Sportchi harakatining tezligi harakatning boshlanishidan oldingi tayyorgarlikka, shuningdek, vaqt reaksiyasining yuqori yoki past bo'lishi qo'yilgan maqsadning xarakteriga ham bog'liq bo'ladi (masalan, sportchi harakatni bajarishni o'ylab, aniq signalning berilishini — o'qning ovozi kutmasdan, hech narsani o'ylamasdan bajargan tasodifiy harakatlari o'q ovozi bilan berilgan signal orqali bajariladigan harakatlarga qaraganda sekin bo'ladi). Shuning uchun sportchi tovushyoki o'q ovozi orqali undaladigan harakatlarni bajarishga tayyorlanishi zarur. Sportchi mashg'ulot davomida kuchlanishning o'ziga ma'qui tog'ri yo'lini topish zarur. Chunki sport turlarining xilma-xilligi, sport mashg'uloti jarayonida bajariladigan

mashqlarning ko’p qirraliligi, murakkabligi sababli harakat tezligini o’stirish to’g’risida sportchilarga aniq tavsiya berish juda qiyin. Eng muhim harakat rejalari markaziy asab tizimiga bo’ysunishini bilish zarurdir. Harakatni sifatli bajarish va nazorat qilish periferiya va suyak mushaklarining tuzilishiga bog’liq emas. Tanadagi harakatning ta’siri va tezkorlik munosabatlari orqali bosh miyaning yuqori qismida harakat «rejalashadi» va gavda fazodagi munosabatlarning o’ziga xos xarakteriga bog’liq holda harakatlanadi.

Jismoniy harakatlar xotirasi turli sport turlarida bajariladigan har xil harakatlar va ularning sistemalarini esga olish, esga olingan harakatlarni esda saqlash, jismoniy mashqlarni bajarishda qayta esga tushirishdan iboratdir. Harakat xotirasi sportchilarda boshqa xotira turlariga qaraganda ochiq-oydin ustunlik qiladi. Lekin ba’zi bir sportchilar o’zlarida harakat xotirasining qay darajada ekanligini yaxshi payqamaydilar. Ammo harakat xotirasining g’oyat katta ahamiyati shundan iboratki, bu - yurish, yugurish, sakrash, uloqtirish, mushtlashish, kurashish va shukabi malakalar qatorida har xil harbiy va amaliy mehnat malakalari tarkib topishining asosini tashkil qiladi. Agar sportchida harakat xotirasi bo’lmaganida edi, biron harakatni amalga oshirish uchun biz shu harakatning o’zini har gal «boshdan boshlab» o’rganar edik. Odatda, jismoniy chaqqonlik, sportdagi mahoratga ega bo’lish yaxshi harakat xotirasiga ega bo’lishning alomati hisoblanadi. Ko’rish tizimi evolutsion taraqqiyotining ayrim xususiyatlari inson ko’z to’rpardasi tuzilishida saqlanib qolgan. Ko’z to’r pardasining periferik qismlari (chekka qismlari) faqat harakatga nisbatan sezgirdir. Ko’rish doirasining chekka qismida obyekt ko’rinib qolishi bilan ko’z reflektor tarzida buriladi. Buning natijasida payqalgan obyekt ko’rish doirasining markaziy qismiga ko’chadi. Bu yerda esa obyektни farqlash va bilib olish amalga oshiriladi.

Jismoniy harakatlar xotirasi turli sport turlarida bajariladigan har xil harakatlar va ularning sistemalarini esga olish, esga olingan harakatlarni esda saqlash, jismoniy mashqlarni bajarishda qayta esga tushirishdan iboratdir. Harakat xotirasi sportchilarda boshqa xotira turlariga qaraganda ochiq-oydin ustunlik qiladi. Lekin ba’zi bir sportchilar o’zlarida harakat xotirasining qay darajada ekanligini yaxshi payqamaydilar.

4-SHO‘BA.

OLIV TA‘LIMDA KREATIV YONDASHUVLAR ASOSIDA TA‘LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH

OLIV TA‘LIMDA KREATIV FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK TAMOYILLARI

*Xalimova Mashraboy Vahidovna,
Andijon davlat pedagogika instituti,
“Pedagogika va psixologiya” kafedrasi mudiri*

*Kozimov Sayfulloh Maxammadjon o‘g‘li,
Andijon davlat pedagogika instituti talabasi*

Zamonaviy oliy ta’lim tizimi globallasuv, texnologik innovatsiyalar va jamiyatning doimiy o‘zgarib borishi sharoitida yangi yondashuvlar va usullarning joriy etilishini talab qilmoqda. Shu nuqtai nazardan, kreativ fikrlashni rivojlantirish oliy ta’lim muassasalarining ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Bugungi mehnat bozori va ilmiy tadqiqot faoliyati mutaxassislardan nafaqat keng qamrovli bilim va malakalarni, balki muammolarni yangicha yondashuvlar asosida hal qila olish, innovatsion fikrlash va moslashuvchan qarorlar qabul qilish qobiliyatlarini ham talab qiladi. Kreativ fikrlash aynan mana shu jihatlarda bilan ajralib turadi va talabalar bilimni faqat o‘zlashtirish darajasida emas, balki uni qayta ishlash, tahlil qilish va yangi g‘oyalar yaratish imkoniyati orqali chuqurlashtirishga xizmat qiladi. Kreativ fikrlash – bu insonning mavjud bilimlar va tajribalar negizida yangi, original va samarali g‘oyalar yaratish qobiliyatidir. Uning rivojlanishi ta’lim psixologiyasining fundamental tamoyillaridan biri bo‘lib, mustaqil fikrlash, innovatsion yechimlarni topish, muammolarga noodatiy yondashish va yuqori darajadagi refleksiya kabi jarayonlarni o‘z ichiga oladi. Oliy ta’lim muassasalarida kreativ fikrlashni shakllantirish va rivojlantirish psixologik mexanizmlarni chuqur tahlil qilish hamda talabalarning individual xususiyatlariga mos ta’lim metodlarini ishlab chiqishni talab qiladi.

Kreativ fikrlashni rivojlantirish zamonaviy oliy ta’lim jarayonining ajralmas qismi bo‘lib, u talabalarning muammolarni tahlil qilish, innovatsion yechimlarni topish va o‘z intellektual salohiyatidan maksimal darajada foydalanish qobiliyatini shakllantirishga xizmat qiladi. Ushbu bo‘limda kreativ tafakkurning psixologik tamoyillari, unga ta’sir qiluvchi omillar va rivojlantirish usullari ilmiy asosda tahlil qilinadi. Kreativ fikrlashning psixologik mohiyati va uning tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat:

• **Kreativ fikrlash** – bu yangi g‘oyalar yaratish, mavjud bilimlarni qayta ishlash va muammolarga original yondashish jarayoni bo‘lib, u bir nechta muhim psixologik komponentlardan iborat:

• **Divergent fikrlash** – insonning turli xil alternativ yechimlarni izlash va yaratish qobiliyati. Oliy ta’lim jarayonida bu talabalarni biror masalaga turli rakurslardan yondashishga o‘rgatadi.

• **Kritik fikrlash** – axborotni tahlil qilish, haqiqat va farazlarni ajratish, dalillarga asoslangan qarorlar qabul qilish qobiliyati. Bu komponent kreativ tafakkurning muhim elementi bo‘lib, chuqur ilmiy izlanish va tahliliy yondashuvni talab qiladi.

• **Tasavvur va intuitsiya** – ijodiy jarayonlarning asosi bo‘lib, talabalar yangi nazariyalarni shakllantirish va ilgari surishda muhim ahamiyat kasb etadi.

• **Moslashuvchanlik va kognitiv egiluvchanlik** – yangi sharoitlarga tez moslashish, mavjud bilimlarni turli kontekstlarda qo‘llay olish va innovatsiyalarni qabul qilish qobiliyati.

Bu tarkibiy qismlar birgalikda kreativ tafakkurni rivojlantirishning asosiy poydevorini tashkil etadi va ta’lim jarayonida maxsus metodikalar orqali shakllantirilishi lozim.

Kreativ tafakkurni rivojlantirishga ta’sir etuvchi psixologik omillarni o‘rganish juda muhim hisoblanadi. Oliy ta’limda kreativ fikrlashni shakllantirish va rivojlantirish murakkab psixologik jarayon bo‘lib, quyidagi omillar unga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi:

• **Motivatsiya va ichki rag‘bat** – talabalarning o‘z-o‘zini rivojlantirishga bo‘lgan qiziqishi va ichki intilishi ijodiy tafakkurning asosiy harakatlantiruvchi kuchidir. Ochiq muhit va mustaqil izlanish imkoniyati talabalarning ijodiy qobiliyatlarini rag‘batlantiradi.

• **Emotsional muhit** – stress va haddan tashqari qattiq tartib-intizom ijodiy jarayonlarni cheklashi mumkin, shu bois qulay psixologik muhit yaratish kreativ fikrlashni rivojlantirishning muhim sharti hisoblanadi.

• **Ijtimoiy hamkorlik va muhokama** – talabalar orasida erkin fikr almashish, bahs-munozaralar va jamoaviy ijodiy faoliyat kreativ tafakkurni rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi.

• **Kognitiv erkinlik** – talabalar o‘z fikrlarini ochiq ifodalashga, noto‘g‘ri javob berishdan qo‘rqmaslikka o‘rgatilishi lozim. Erkin ijod qilish imkoniyati kreativ tafakkurning rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

Bu omillarni inobatga olgan holda, oliy ta’lim muassasalari kreativ fikrlashga yo‘naltirilgan muhit yaratishlari kerak.

Shu bilan birga, kreativ fikrlashni rivojlantirishning psixologik tamoyillari va pedagogik strategiyalari ham oliy ta’limda kreativ fikrlashni rivojlantirishning psixologik tamoyillarini yanada yaxshiroq tushunish imkonini beradi. Oliy ta’lim tizimida kreativ fikrlashni rivojlantirish quyidagi psixologik tamoyillar asosida tashkil etilishi lozim:

• **Individuallik tamoyili** – har bir talabaning o‘ziga xos fikrlash uslubi, bilim olish sur’ati va ijodiy qobiliyatlarini hisobga olish. Bu tamoyil moslashtirilgan ta’lim metodlari orqali amalga oshirilishi mumkin.

• **Mustaqillik va refleksiya tamoyili** – talabalar mustaqil qaror qabul qilish, o‘z fikrini asoslash va o‘z-o‘zini tahlil qilish ko‘nikmalarini rivojlantirishlari lozim.

• **Interaktivlik tamoyili** – ta’lim jarayonida faol ishtirok etish, guruhli muhokamalar va jamoaviy ijodiy mashg‘ulotlar o‘tkazish orqali o‘quv jarayonini jonlantirish.

• **Kontekstual ta’lim tamoyili** – real hayotiy muammolarni hal qilishga yo‘naltirilgan topshiriqlar orqali talabalarni kreativ tafakkurga yo‘naltirish.

Bu tamoyillarni samarali joriy etish uchun oliy ta’lim muassasalari bir nechta pedagogik strategiyalardan foydalanishlari mumkin. Masalan,

• **Muammoli ta’lim metodlari** – talabalarni nostandart muammolarni hal qilishga undovchi vazifalar va loyihalar ustida ishlashga jalb qilish.

• **Gamifikatsiya va o‘yinli ta’lim** – ijodiy yondashuv va qiziqarli o‘quv materiallari orqali talabalarning fikrlash jarayonini faollashtirish.

• **Case study va simulyatsiya** – talabalarga turli kasbiy vaziyatlarni tahlil qilish va ularga ijodiy yondashish imkonini berish.

• **Ochiq muhokama va debatlar** – talabalarni turli nuqtai nazarlarga asoslanib fikr yuritishga o‘rgatish.

• **Transdisiplinar yondashuv** – turli fanlar o‘rtasidagi bog‘liqlikni ochib berish va talabalarni ko‘p yo‘nalishli fikrlashga undash.

Kreativ fikrlashni rivojlantirishning psixologik tamoyillarini to‘g‘ri qo‘llash oliy ta’lim tizimida innovatsion fikrlovchi, mustaqil va moslashuvchan mutaxassislar tayyorlashga xizmat qiladi. Buning uchun oliy ta’lim muassasalari motivatsiyani oshirish, moslashuvchan ta’lim metodlarini ishlab chiqish, erkin va interaktiv o‘quv muhitini yaratish hamda raqamli texnologiyalarni integratsiya qilishga e’tibor qaratishlari lozim. Bu jarayonning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi nafaqat ta’lim sifati oshishiga, balki jamiyatda kreativ va innovatsion tafakkurni rivojlantirishga ham zamin yaratadi.

Oliy ta’lim muassasalarida kreativ fikrlashni rivojlantirish – zamonaviy ta’lim tizimining ustuvor yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, bu jarayon talabalarning intellektual mustaqilligi, innovatsion tafakkuri va ijtimoiy moslashuvchanligini oshirishga xizmat qiladi. Kreativ fikrlashni shakllantirish pedagogik va psixologik tamoyillarning uyg‘unligi hamda zamonaviy ta’lim texnologiyalaridan samarali foydalanishga asoslanishi lozim. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, kreativ fikrlashga ta’sir etuvchi asosiy psixologik omillar motivatsiya, emotsional muhit, ijtimoiy hamkorlik va kognitiv erkinlik bilan chambarchas bog‘liq. Talabalar o‘z qiziqishlari va intellektual ehtiyojlariga mos keluvchi mustaqil o‘quv faoliyatiga jalb qilinganda, ularning ijodiy salohiyati sezilarli darajada ortadi. Shuningdek, kreativ tafakkurning tarkibiy qismlari – divergent fikrlash, kritik tafakkur, moslashuvchanlik va intuitiv qaror qabul qilish ko‘nikmalarini shakllantirish oliy ta’limning muhim vazifalaridan biridir. Tahlil qilingan pedagogik-psixologik tamoyillar shuni ko‘rsatadiki, kreativ fikrlashni rivojlantirishga yo‘naltirilgan ta’lim strategiyalari, jumladan muammoli ta’lim, gamifikatsiya, case study, ochiq muhokamalar hamda transdisiplinar yondashuv, talabalarning ijodiy fikrlash qobiliyatini sezilarli darajada rag‘batlantiradi. Ayniqsa, raqamli texnologiyalarning joriy etilishi – sun‘iy intellekt, virtual reallik, interaktiv ta’lim platformalaridan foydalanish – talabalarning ijodiy tafakkurini rivojlantirishda yangi imkoniyatlar yaratadi. Shu boisdan, oliy ta’lim muassasalari kreativ fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan muhit yaratishlari, o‘quv dasturlarini zamonaviy metodikalar bilan boyitishlari va talabalarning intellektual erkinligi hamda mustaqil izlanish olib borishlariga keng imkoniyat berishlari lozim. Bunday

yondashuv kelajak mutaxassislarining nafaqat akademik tayyorgarligini oshirish, balki ularni global innovatsion jamiyatning faol a’zolariga aylantirish imkonini beradi.

Xulosa o’rnida shuni aytish mumkinki, shunday qilib, kreativ fikrlashni rivojlantirish nafaqat oliy ta’lim sifati oshirishga, balki jamiyatning umumiy intellektual va innovatsion salohiyatini yuksaltirishga xizmat qiladi. Shu sababli, ushbu yo’nalish bo’yicha ilmiy izlanishlarni davom ettirish, yangi pedagogik-psixologik modellarni ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish muhim ilmiy-amaliy vazifalardan biri bo’lib qolmoqda.

BO’LAJAK BOSHLANG’ICH SINFLAR O’QITUVCHILARINI KREATIVLIK QOBILIYATINI SHAKLLANTIRISH METODIKASI

*Esonov Nuriddin Qurbonovich,
Alfraganus universiteti dotsenti.,
fizika-matematika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD),*

Ta’limda o’quvchilarning kreativligidan foydalanish ularga bilimlarni o’zlashtirish va ijodiy tasavvurni rivojlantirishda katta yordam beradi. Kreativlikka o’rgatish nafaqat mumkin bo’lgan holat, balki zaruriyatdir. R.Stenberg oltita maxsus o’zar bir-biri bilan aloqador manbalarga tayangan holda ijodiy faollikni rivojlantirishga doir kreativlik nazariyasini ishlab chiqqan:

1.Qobiliyatlar: sintetik (yangicha olamda muammolarni ko’ra olish va odatdagi fikrlashdan qochish ko’nikmasi); analitik (g’oyalarni tahlil qilish va baholash ko’nikmasi); amaliy-kontekstual (abstrakt g’oyalarni amaliyotda qo’llay olish yo’llarini izlab topish ko’nikmasi).

2.Bilim. R.Stenbergning fikricha, bilimlar va kreativlik orasida U-obrazli munosabat mavjud. Uning ta’kidlashicha, bilim fikrlashning moslashuvchiligidini chegaralashi mumkin. Bu fikrni u olimlar misolida xulosalashga harakat qilgan, ya’ni ular yetarlicha bilimlarga zahirasiga ega bo’lmasdan, o’z faoliyatining dastlabki yillarida ilmga salmoqli hissa qo’shadi. Olimning xulosalarini A.Eynshteyning “Xayolot bilimdan muhimdir”, degan fikri ham tasdiqlashi mumkin.

3.Fikrlash. R.Stenberg fikrlash usullarini tahlil etish orqali ijodkorlik uchun tabiat qonunlariga xos uslub muhim degan xulosaga keladi: “fikrlar harakatining shaxsiy qonunlari yaratiladi”.

4.Shaxsiy sifat. Deyarli barcha olimlar ijodiy jarayon uchun shaxsiy sifatlarning muhimligini ta’kidlab o’tishgan. Ijodiy jarayonga xos shaxsiy sifatlarga quyidagilarni kiritish mumkin: turli ko’ngilsizliklarni bartaraf etish, intellektual riskka tayyorlik, mavhumlikka sabr qilish va o’z-o’ziga ishonch.

5.Motivatsiya. Empirik kuzatishlar shuni tasdiqlaydiki, kishilar o’zi yoqtirgan yo’nalishda haqiqiy ijodiy ish yaratishi mumkin. Chunki ular o’zlari yoqtirgan ishni berilib bajarishadiki, hatto rag’bat haqida ham o’ylab o’tirishmaydi.

6.Atrof-muhit. Albatta, qulay muhitsiz kreativlik yorqin namoyon bo’lmaydi. Chunki kreativlik komponentlari kompensatsiyaga ehtiyoj sezadi. Agar ijodiy jarayonga motivatsiya yaxshi bo’lmasa, muhit uning o’rnini to’ldirishi mumkin.

Shuningdek, xorijiy olimlarning fikricha, boshlang‘ich ta’limda “kreativlikning 12 ta strategiyasi” ham muhim o‘rin tutadi:

1. Taqlid uchun namuna ko‘rsatish (kimki kreativlikka o‘rganmoqchi bo‘lsa, o‘zida uning manbaini izlab topishi kerak).

2. Umume’tirof etilgan qoidalarga munosabat nuqtai-nazaridan yuzaga keladigan shubhalanishlarni qo‘llab-quvvatlash (har bir kishini shubhalanishga arziydigan narsa va vaziyatlarni tan olishga o‘rgatish).

3. Xato qilish huquqi (xato qilishdan qo‘rqish tasodiflarga tayyormaslikka, mustaqil fikrlay olmaslikka olib keladi).

4. Intellektual riskni rag‘batlash (ijodkor shaxslar tavakkal qila olishlari kerak, chunki ular boshqalar bosib o‘tmagan yo‘ldan borishadi).

5. O‘qitish jarayonini o‘quvchilarning ijodiy salohiyatini namoyon qilish imkoniyatini beradigan usullarda tashkil etish. O‘quv topshiriqlarni taqdim etishda “tasavvur qiling...”, “nimani taklif qilar edingiz...”, “...ni tasvirlang”, “o‘z taxminingizni bayon eting” tarzidagi jummalarga tayanish yaxshi samara beradi.

6. Muammoni izlab topish, shakllantirish va qayta aniqlashtirish ko‘nikmasini rag‘batlash (tanlov qilish ko‘nikmasi – bu egallash lozim bo‘lgan malaka).

7. Ijodiy g‘oyalar va ijodiy faoliyat natijalarini rag‘batlash va mukofotlash (o‘quvchilar hamma vaqt o‘qituvchining ularning ijodiy faoliyati natijalarini qadrlashiga alohida ehtiyoj sezishadi).

8. Ijodiy fikrlash uchun vaqt ajratish (ijod vaqt va o‘ylash uchun vaqtni talab etadigan jarayon).

9. Mavhumlik va tushunarsizlikka chiqdamlilikni rag‘batlash (vaqt tig‘izligi va noaniqlik davrida “toqat qilmaslik” natijasida yuzaga keluvchi g‘oyalar vaqtinchalik va nomaqbuldir).

10. Ijodkor shaxsni yo‘lida uchraydigan turli ko‘ngilsizliklarga tayyorlash (ijodkorlik – bu nafaqat ijodiy fikr yuritish, balki ortga chekinmaslikdir).

11. Davom ettirish istagini rag‘batlash (o‘quvchilarda “ijodkorlikda chegara yo‘q” tarzidagi g‘oyani tarkib toptirish).

12. Ijodkor shaxs va muhit o‘rtasidagi bog‘liqlikni izlab topish (o‘quvchilarni ularning ijodiy iste’dodi rag‘bat topishi uchun shunday sharoitni yo izlab topishi, yoki yaratishiga tayyorlash kerak).

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqqan holda R. Stenbergni boshqa mualliflarning fikrlarga qo‘shilgan holda haqli ravishda ijod psixologiyasining otasi deb hisoblash mumkin. U taklif etgan analitik, sintetik va amaliy iqtidorlilik, divergentlikni o‘z ichiga qamrab olgan investitsion nazariyada yangicha olam bilan muammolar, boshqalar e’tibor qaratmaydigan jihatlarni ko‘ra olish, alohida holatlardan kelib chiqib yaxlitlikni hosil qilish bilan bog‘liq sintetik iqtidorlilik muhim o‘rin tutadi.

A. Maslou va K. Rojerslarning asarlarida kreativlikning namoyon bo‘lishi bilan bog‘liq quyidagi mezonlar aniqlashtirilgan: muammoni his qilish; umumlashtirish, o‘xshashlikni sezish va farqlarni tushunishga qobiliyatlilik; divergent fikrlash, fikrlash sur’atining yuqoriligi.

Amerikalik tadqiqotchilar (J. Gilford) yuksak kreativ va yuqori intellektga ega bolalarni farqlash uchun shaxsning kreativ salohiyatini aniqlash va ochishga doir

testlar tizimini ishlab chiqqan. Ular tomonidan yuqori intellektga ega bolalar standart yutuqlar, kattalar va o’qituvchilar tomonidan belgilangan meyorlarga tenglasha oladi, yuksak kreativlikka ega bolalar umumqabul qilinganlaridan farqli ravishda alohida muvaffaqiyatlarni ko’zlaydi. Bunday bolalar odatda “yonib turishadi”, ichki isyonkorlik bilan ajralib turadi. Mazkur tadqiqot natijasida o’qituvchilar yuqori umumiy intellekt va kreativlik past darajada rivojlangan bolalarni o’qitishni afzal deb bilishadi. Kreativ salohiyatga ega o’quvchilar uchun xayolotga berilish va hazil-mutoyiba hissi yuqori bo’ladi. Bunday o’quvchilarga esa, o’qituvchilar hamma vaqt ham ijobiy munosabatda bo’lishmaydi. Bizning tadqiqotimiz uchun ham J.Gilford tomonidan fanga kiritilgan “divergent tafakkur” atamasi alohida ahamiyat kasb etadi. U divergent tafakkurning fikrlashning tezligi, origanalligi, moslashuvchanligi va aniqligi hamda tasavvur kabi parametrlarini aniqlashtirgan.

Ye.Torrens tomonidan bolalarning kreativligini o’lchashning ixtirochilikka doir ijodiy fikrlash hamda “Holat va harakatdagi ijodiy qobiliyatlar” testi yaratilgan. Ular fanda “Torrens testlari” deb nomlangan bo’lib, 5 yosh va undan katta bolalar bilan o’tkazish uchun mo’ljallangan.

“Iqtidorli bolalar” deb nomlangan monografiyada kreativlikka xos quyidagi jihatlar yoritib berilgan: 1) ishtiyoq, qiziquvchanlik, ishga sho’ng’ib ketish; 2) yuqori ruhiy quvvat darajasini namoyon qilish; 3) mustaqillik; 4) o’yinlar, materiallar va g’oyalardan foydalanishda ixtirochilik; 5) ko’pincha aniq bir vaziyatga doir turfa xil fikrlarni bayon etish; 6) muammoga turli xil yo’llar bilan yondashish, mavjud imkoniyatlardan foydalanish (moslashuvchanlik) qobiliyati; 7) original g’oyalarni izlab topish qobiliyati. Shuningdek, kreativlikning shakllanganligini baholashda B.Lukasning modeliga asoslanish mumkin. Unda kreativlikning ayrim tarkibiy qismlari alohida ajratib ko’rsatilgan.

1.Qiziquvchanlik (topshiriqni bajarishga kuchli ishtiyoq):

- atrof-olamga qiziqish (topshiriq tavsifi) va olam haqida ko’proq ma’lumot olish istagi (topshiriqning turli jihatlari; tasavvurlarni aytib berish);
- o’z savoliga mustaqil javob izlash. Yangi ma’lumotlarni turli manbalardan ham faol izlash.

Kreativlikning shakllanganligini baholash bo’yicha B.Lukas modeli

1.G’oyalarni ishlab chiqish.

Bunda ikki jihat farqlanadi:

- taklif etilgan g’oyalarning origanalligi;
- moslashuvchanlik va harakatchanlik, turli tuman g’oyalarni ishlab chiqish qobiliyati.

3. Taklif etilgan g’oyalarni rivojlantirish.

- taklif etilgan g’oyalarni takomillashtirish va yoki rad etish maqsadida ularning kuchli va kuchsiz tomonini o’rgangan holda turli nuqtai nazzardan baholash;
- tadqiqot obyektini to’g’risida yangi ma’lumotlar paydo bo’lishi bilan sharoitga mos o’z faoliyatini tezda qayta o’zgartirish qobiliyati.

BO’LAJAK BOSHLANG‘ICH SINFLAR O‘QITUVCHILARIDA TANQIDIY VA KREATIV FIKRLASHNI SHAKLLANTIRISHNING SAMARALI PEDAGOGIK TEXNANOLOGIYALAR

*Xalilov F.F., Alfraganus universiteti (PhD) v/b dotsenti
Turdiyeva D.M., Alfraganus universiteti 2-bosqich magistranti*

O‘quvchingizda tanqidiy fikrlash qobiliyatini qanday rivojlantirish mumkin? Qanday texnika va texnologiyalardan foydalanish kerak? Biz amerikalik olim va psixolog Benjamin Blum tomonidan ishlab chiqilgan tanqidiy fikrlash texnologiyasining mashhur usullaridan birini taklif etamiz. Bu usul Blum kubigi deb ataladi. Benjamin Blum pedagogik faoliyat uchun yagona algoritmlar tizimining muallifi sifatida tanilgan. U taklif qilgan nazariya yoki “taksonomiya” ta’lim maqsadlarini uchta blokga ajratadi: kognitiv, psixomotor va affektiv. Oddiy qilib aytganda, bu maqsadlar “Men bilaman”, “Men yarataman” va “Men qila olaman” bloklari bilan belgilanishi mumkin. Ya’ni, bolaga tayyor bilim taklif etilmaydi, balki muammo taqdim etiladi. Va u o‘z tajribasi va bilimidan foydalanib, bu muammoni hal qilish yo‘llarini izlab topishi kerak.

Namuna. Mavzu: “Hayvonlarning xilma-xilligi” (Tabiiy fanlar, 2-sinf.)

Nomini aytish.

1. O‘zingiz bilgan ham umurtqali, ham umurtqasiz hayvonlarning nomini sanang.
2. Siz ham umurtqali, ham umurtqasiz qaysi hayvonlarni ko‘rganligingizni ayting.
3. Mintaqamizda ham umurtqali, ham umurtqasiz qanday hayvonlar borligini ayting.

Nima uchun?

4. Nima uchun biz ularni “ham umurtqali, ham umurtqasiz hayvonlar” deb ataymiz?
5. Nima uchun o‘rgimchakning tanasi qattiq qobiq bilan qoplangan?
6. Nima uchun umurtqali va umurtqasiz hayvonlar bir-biridan farqlanadi?

O‘ylab ko‘rish.

7. Chittak va asalarining o‘xshash jihatlarini o‘ylab ko‘ring.
8. Asalari qaysi jihatlar bilan chittakdan farq qilishini o‘ylab ko‘ring.
9. Tabiat da asalarining qanday ahamiyati borligini o‘ylab ko‘ring.
10. Chittak daraxtlarga qanday foyda keltirishini o‘ylab ko‘ring.

Taklif qilish.

11. Meduza haqida bilish sizga qanday foyda keltirishini taklif qiling.
12. Insonning o‘zgaruvchan muhitda Meduza hayotiga qanday yordam berishi mumkinligini taklif qiling.

Tushuntirish.

13. Meduza terisi bilan qanday nafas oladi yoki bu haqiqat emasmi?
14. Sizningcha, Meduzalar ekologik tizimning muhim qismi hisoblanadimi?

Baham ko‘rish.

- Qurbaqalar sizda qanaqa fikr uyg‘otishini boshqalar bilan ulashing.

- Qurbaqalarga qanday munosabatdasiz?
- Darsning eng qiziqarli va eng zerikarli (yoqimsiz) qismi qaysi bo’lganini so‘zlab bering.

“To‘g‘ri-noto‘g‘ri” texnikasi. Har bir ishtirokchi bir varaq qog‘ozda o‘rganilayotgan yoki o‘rganilgan mavzu bo‘yicha uchta to‘g‘ri fikr va bitta noto‘g‘ri fikrni yozadi. Ishtirokchilar juftliklarga to‘planadilar, varaqlar bilan almashadilar va qaysi fikr noto‘g‘ri bo‘lgan ekanligini aniqlaydilar.

Foydalanish doirasi: uy ishini tekshirish vaqtida, tabiiy va aniq fanlarda o‘rganilgan mavzuni mustahkamlashda foydalanish mumkin.

Afzalliklari: kuzatuvchanlik, axborotni tanlab olish ko‘nikmasini ishlab chiqadi, bolalarni xato topish va fikrlarni ifodalashga o‘rgatadi, o‘qituvchiga o‘quvchilarning bilimlarini tekshirishga imkon beradi.

Qiyinchiliklari: materialni o‘zlashtirmagan bolalar topshiriqni uddalay olmaslik xavfi bor. O‘qituvchiga fikrlar aniqligi va to‘g‘riligini kuzatish, mashqni o‘tkazish uchun vaqtni mo‘ljallab olish qiyin, chunki o‘quvchilarda ko‘pincha fikrlarni aniq ifodalash ko‘nikmasi mavjud bo‘lmaydi.

Namuna.

Mavzu: O‘rmon shifokorlari (Ona tili va o‘qish savodxonligi, 1-sinf).

1. Daraxtlar quyuc o‘sadigan joyda “taq... taq... taq...” etgan tovushni eshitib qolsangiz, bilingki, bu yerda qizilishton bor.

To‘g‘ri / Noto‘g‘ri

2. O‘zbekiston o‘rmonlarida qizilishtonlar uchramaydi.

To‘g‘ri / Noto‘g‘ri

3. Qizilishtonlar faqat daraxtlarda yuradi, ular ucha olmaydilar.

To‘g‘ri / Noto‘g‘ri

4. Qizilishtonlar daraxt kovaklariga in qurishadi.

To‘g‘ri / Noto‘g‘ri

5. Dunyodagi eng yirik qizilishton Amerikada yashaydi.

To‘g‘ri / Noto‘g‘ri

6. Qizilishtonlar o‘simliklarni ichiga in qurishadi.

To‘g‘ri / Noto‘g‘ri

7. Ona qizilishton 2 tadan 12 tagacha tuxum qo‘yadi.

To‘g‘ri / Noto‘g‘ri

8. Butun dunyoda ularning 220 dan ortiq turi mavjud.

To‘g‘ri / Noto‘g‘ri

“Qalin” va “yupqa” savollar metodi. Ta’lim jarayonida savollardan foydalanishda ularni ikki turga: oddiy va murakkab savollarga ajratish qabul qilingan. Bunda oddiy savollar “ha” yoki “yo‘q” yoxud boshqa birorta so‘zlar bilan javob berish mumkin bo‘lgan savollardan iborat. Ularni boshqachasiga qisqa yoki ixcham obrazli qilib esa, ingichka savollar deb ham atash mumkin. Murakkab savollar ularga bir nechta so‘zlar, iboralar, gaplar yoki tegishlicha bayon qilish, tushuntirish bilan javob berish lozim bo‘lgan savollardan iborat. Ularni boshqachasiga to‘liq yoki yoyiq obrazli qilib esa, qalin savollar deb atash ham mumkin. Shunga ko‘ra, ushbu “qalin” va “ingichka” savollar metodining nomini boshqachasiga “to‘liq” va “qisqa” yoki

“Yoyiq” va “ixcham” savollar metodi deb ham atash mumkin. Bu metoddan o‘quvchilarning o‘zlashtirishini tezkor nazorat qilish hamda faolliklarini oshirish maqsadlarida mashg‘ulotning turli bosqichlarida foydalanish mumkin. Buning uchun o‘qituvchi darsning mavzusiga tegishli “qalin” va “ingichka” savollar jadvalini oldindan tuzib olishi kerak.

Namuna. Mavzu: JONLI SAVATCHA (Tarbiya, 2-sinf).

“Yupqa” savollar	“Qalin” savollar
Kapalak nima uchun jo‘jaga yordam bera olmadi?	“Jonli savatcha” ertagi haqida qanday fikrdasiz?
Chumchuq nima uchun jo‘jaga yordam bera olmadi?	Jo‘janing o‘rnida bo‘lganingizda siz nima qilar edingiz?
Chualchangning maslahati nima uchun foyda bermadi?	Siz jo‘jaga qanday yordam bergan bo‘lar edingiz?
Chumoli qanday qilib jo‘jaga yordam berdi?	Ertakdagi asosiy qahramon kim? Nima uchun?
Tumshug‘ini tuxumga tinmay kim uraverdi?	Ahillikda, birlikda, haqrost, ko‘pdir gap nimani tushundingiz?

“Plyus va minus tomonlari” o‘yini.

O‘yinning maqsadi: o‘quvchilarni bir-birlariga bo‘lgan ijtimoiy harakatlarini aniqlash, shuningdek, ijobiy va salbiy fikrlashga o‘rgatish.

O‘yinning borishi: o‘quvchilarning har biri uchta alohida qog‘ozchalarga o‘zining uchta ijobiy va uchta salbiy jihatlarini yozib qo‘yadi. Keyin barcha qog‘ozchalar aralashtirilib, sinf o‘rtasida joylashtiriladi. Bolalar aylana bo‘lib o‘tirilib, navbatma-navbat bittadina qog‘ozchani olib, ovoz chiqarmay o‘qib, ularning fikriga ko‘ra bu kim to‘g‘risida yozilgan bo‘lsa, o‘sha odamning oldiga (matnni teskari qilgan holda) qo‘yadilar. Keyin hamma o‘z oldiga qo‘yilgan qog‘ozlarni o‘qishadi. Xohishga ko‘ra sharhlar beriladi.

Namuna.

Mavzu: Yoz (Ona til va o‘qish savodxonligi, 1-sinf).

Yoz mavzusida har bir o‘quvchi 3ta ijobiy va 3ta salbiy fikrlarni aytishadi.

IJOBIY:

1. Yoz – yilning eng issiq fasli.
2. Bu faslda juda ko‘p mevalar pishadi.
3. Yoz kelishi bilan ta’til boshlanib, bolalar oromgohlarga boradilar.

SALBIY:

1. Yozda hamma yer juda ham isib ketadi.
2. Ko‘p bolalar cho‘milaman deb cho‘kib ketadi.
3. Kun uzun tun qisqa bo‘ladi ertalab uyquga to‘yish juda qiyin bo‘ladi.

Eyler doiralari. Eyler doiralari – to‘plamlarning kesishishi yoki birlashishi uchun muammolar yangi turi masala shartlariga rioya qilgan holda to‘plamlarning qandaydir kesishishini yoki ularning birlashuvini topish talab qilinadigan masalalar. Eyler doiralari – vizual tasvirlash uchun kichik to‘plamlar o‘rtasidagi munosabatlarni tasvirlash mumkin bo‘lgan geometrik diagramma. Eyler usuli ba’zi muammolarni hal qilish uchun ajralmas hisoblanadi, shuningdek, fikrlashni soddalashtiradi. Biroq muammoni hal qilishda davom etishdan oldin, vaziyatni tahlil qilish kerak. Ba’zan arifmetik amallar yordamida masalani yechish osonroq.

5. Bir xil shakldagi sonlar yig'indisi va ayirmasini topamiz.

Namuna:
 $12 + 35 = 47$
 $35 - 12 = 23$

Blum kubigi asosida tanqidiy va kreativ fikrlashni shakllantirishga doir ko'nikmalarni rivojlantirish metodikasi (K.Nuraliyeva bo'yicha)

Blum kubigi texnikasi vositasida o'quvchilarning kreativ salohiyatini shakllantirishda quyidagi jihatlarga e'tibor qaratish lozim:

1) texnikani darsning mustahkamlash, ya'ni refleksiya bosqchida qo'llash maqsadga muvofiq. Chunki u o'rganilgan o'quv materiallarining shaxsiy, amaliy va ijtimoiy ahamiyatini anglashga yordam beradi;

2) savollarni amaliy hayot bilan bog'lab tuzish lozim. Blum kubigi texnikasi mavzuni haqiqiy hayotda qo'llanilishini tahlil qilishga yordam beradi;

3) texnika bilan ishlash oldidan o'quvchilarga kreativ mashqlarni bajarishni taklif qilish maqbul sanaladi. Bu texnika bilan ishlash jarayonida o'quvchilarda kreativ salohiyat yorqin namoyon bo'lishini rag'batlaydi;

4) savollar va javoblarni audio va yoki multimedia ko'rinishida taqdim etish o'rinli bo'ladi. Chunki o'quvchilarning savollar va javoblarni bir eshitishda ilg'ab olishlari qiyin kechadi.

Blum kubigi texnikasi bilan ishlashda o'quvchilarga bir nechta muqobil variantlarni taqdim etish mumkin:

1) o'quvchilarning guruh-guruh bo'lib, savollarga javob berishlarini amalga oshirish;

2) o'quvchilardan mustaqil ravishda savollar tuzishni so'rash;

3) ishni stol o'yini formatida tashkil etish. Buning uchun kichik guruhlariga savollar yozilgan kartochkalarni yurgizish uchun standart o'yin maydonchasini hosil qilish lozim;

4) integrallashgan darslarda ham foydalanish yaxshi samara beradi.

Shuningdek, Blum kubigi texnikasi bilan birga intellekt-kart, keys-stadi, to'rt bo'rchak, SMARTER, beshta "nima uchun?", evristik tadqiqot, "qalin" va "yupqa" savollar kabilardan ham foydalanish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining tanqidiy va kreativ fikrlashini shakllantirishda o‘quv harakatlarining idealligi tamoyiliga amal qilish lozim. Chunki o‘quv harakatining idealligi qanchalik yuqori bo‘lsa, kreativ salohiyatni shakllantirish imkoniyati shunchalik yuqori bo‘ladi. Shu bilan birga, kreativ salohiyatni shakllantirishga doir pedagogik texnikalarni amaliyotda qo‘llash o‘qituvchining metodik kompetentlik darajasiga ham bevosita bog‘liqdir. Bir so‘z bilan aytganda, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida kreativ salohiyatni shakllantirish orqali sifatli ta’lim olish imkoniyati kengayadi.

OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA “FIZIK PRAKTIKUM” FANIDAN MASHG‘ULOTLARNI TASHKIL ETISHDA KREATIV KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISH

*Sattorova Aziza Maxmudjonovna,
Navoiy davlat universiteti o‘qituvchisi*

Zamonaviy ta’lim muhitida ilmiy va texnologik taraqqiyot talabalarni faqat nazariy bilim bilan cheklanmasdan, amaliyot orqali real muammolarni hal etishga, yangi g‘oyalarni ishlab chiqishga va innovatsion fikrlashga undaydi. Fizika fani, uning nazariy va amaliy jihatlarini uyg‘unlashtirish orqali, talabalarga tanqidiy va ijodiy yondashuvlarni shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi. Shu munosabat bilan, Fizik praktikum mashg‘ulotlarini muammoli o‘qitish metodikasi va kreativ savol turlari yordamida tashkil etish bo‘ljak mutaxassislarining kompetentligini oshirishda samarali vosita hisoblanadi.

Kreativ kompetentlik – talabalarning mavjud bilimlarni yangi, noan’anaviy yondashuvlar orqali tadbiq etish, muammolarni innovatsion usullar bilan hal qilish va yangi g‘oyalar yaratish qobiliyatidir.

Fizik praktikum mashg‘ulotlari nafaqat nazariy bilimlarni mustahkamlash, balki talabalarni ilmiy izlanishlarga, eksperimentlar va model yaratish jarayonlariga faol jalb etish orqali: fizik qonuniyatlarni yaxshiroq tushunish, real hayotiy vaziyatlarga moslashish va innovatsion yechimlar ishlab chiqish ko‘nikmalarini shakllantiradi. Fizik praktikum mashg‘ulotlarini tashkil etishda kreativ yondashuv – talabalarni oldindan aniq javobi bo‘lmagan yoki bir nechta yechim variantlariga ega bo‘lgan masalalar bilan ishlashga undash orqali ularning mustaqil izlanish, tanqidiy tahlil va innovatsion fikrlash salohiyatini oshiradi. Kreativ savol turlari ham Fizik praktikum mashg‘ulotlarini tashkil etishda talabalarni savolga nisbatan yangicha, tahliliy va innovatsion yondashuvlar bilan javob topishga undaydigan savol turlaridir. “What if...?” savoli: “Agar Yerning gravitatsiya kuchi ikki barobar kamaytirilsa, qanday oqibatlariga olib kelardi?”. “Agar energiya manbalari cheksiz bo‘lsa, qanday yangi texnologiyalar yaratilishi mumkin?”

What if...?” (o‘zbekcha: “Agar...?”) usuli muammoli ta’limda ijodiy tafakkurni rivojlantirish va talabalarni turli xil yechimlarni izlashi uchun qo‘llaniladigan samarali metodlardan biridir. Bu usul orqali talabalar an’anaviy fikrlash doirasidan chiqib, yangi g‘oyalarni o‘ylab topishadi va o‘z fikrlarini ifodalay olish ko‘nikmasi shakllanadi.

“What if...?” usulining mohiyati shundan iboratki, bunda talabalar ma’lum bir ilmiy haqiqat yoki qonuniyatni shubha ostiga qo’yib, agar u boshqacha bo’lsa, nima bo’lardi? degan savollarni o’rtaga tashlaydi. Bu savollar orqali talabalar mavjud bilimlarini yangi sharoitlarga moslashtirishga harakat qilishadi va ijodiy fikrlashlarini rivojlantiradi.

“What if...?” usulining afzalliklari shundan iboratki: Ijodiy fikrlashni rag’batlantiradi – talabalar o’z tasavvurlarini kengaytiradi va mavjud tushunchalarni yangicha talqin qiladi. Muammolarni tahlil qilishni rivojlantiradi – talabalar turli sharoitlarni hisobga olib, chuqurroq fikrlashadi. Ilmiy qiziquvchanlikni oshiradi – fizik qonuniyatlarni real hayotga tadbiq qilishga yordam beradi.

Quyida turli bo’limlar bo’yicha “What if...?” savollariga misollar keltiramiz:

Mexanika bo’limida “What if..”ni qo’llasak,

1. What if yerda tortish kuchi bo’lmaganida nima bo’lardi?(Barcha narsalar havoda muallaq turardi, atmosfera yo’qolardi, dengiz va okeanlar bug’lanib ketardi, yer o’z yo’lidan chiqib ketishi mumkin edi, jismoniy harakatlar butunlay o’zgarardi)

2. What if $F = m \cdot a$ qonuni o’rniga kuch tezlikka bog’liq bo’lsa, harakat qanday o’zgarardi?(Agar kuch faqat tezlikka bog’liq bo’lsa, jism doimiy tezlik bilan harakat qila olmaydi)

3. What if ishqalanish kuchi yo’q bo’lsa, qanday muammolar yuzaga kelardi?

Termodinamika va issiqlik hodisalari bo’limida “What if..” ni qo’llasak,

1. What if suvning qaynash harorati 100°C emas, 200°C bo’lsa? (atmosfera bosimi yuqori bo’lib, texnologiyalar butkul boshqacha shakllangan bo’lar edi)

2. What if barcha jismlar issiqlikni faqat bitta yo’nalishda uzatganida? (issiqlik almashinuvi jarayonlari buziladi, hayot va texnologiyalar normal ishlay olmaydi)

3. What if gaz ideal emas, balki, haroratga bog’liq bo’lgan xossalarga ega bo’lsa?

Elektromagnetizm bo’limida “What if..”ni qo’llasak,

1. What if magnit qutblari ajralib ketishi mumkin bo’lsa?

2. What if elektr toki vakuumda ham o’zgaruvchan bo’lsa?

3. What if supero’tkazuvchilar har qanday haroratda ishlasa?

Optika bo’limida “What if..” ni qo’llasak,

1. What if yorug’lik tezligini o’zgartirish mumkin bo’lsa?

2. What if barcha jismlar nur tarqatganida?

3. What if linzalar faqatgina bir tomondan yorug’likni sindirsa?

“What if...?” usulini qo’llashning 5 ta asosiy bosqichlari mavjud:

1-bosqich: Muammo qo’yish: talabalarga fizikaning ma’lum bir qonuniyatiga bog’liq holda “What if...?” savoli beriladi.

2-bosqich: Taxminlar va gipotezalar ishlab chiqish: talabalar berilgan shart asosida nimalar sodir bo’lishi mumkinligini tahlil qiladi. Masalan, “Agar tortish kuchi bo’lmasa, odamlar qanday harakatlanadi?” degan savolga javoban quyidagi gipotezalar ilgari surilishi mumkin: hech qanday jism pastga tushmaydi, barcha jismlar fazoga uchib ketadi, yangi harakat qonunlari paydo bo’ladi.

3-bosqich: Nazariy tahlil va matematik asoslash. Talabalar o’z gipotezalarini ilmiy tushuntirish va zarur hollarda matematik modellashtirish orqali tasdiqlaydi.

4-bosqich: Tajriba yoki model yaratish. Ba’zi “What if...?” savollari tajribalar orqali sinab ko‘rilishi mumkin. Masalan, “What if ishqalanish bo‘lmasa?” degan savolni tekshirish uchun muz ustida harakat qilish tajribasi o‘tkazilishi mumkin.

5-bosqich: Natijalarni muhokama qilish va xulosa chiqarish bosqichi bo‘lib, bunda talabalar ilgari surilgan gipotezalarni tahlil qilib, ularning qanchalik hayotiy ekanligini muhokama qilishadi.

“What if...?” usuli bo‘yicha laboratoriya mashg‘ulotiga qo‘llash tajribalarini yangi nuqtai nazardan o‘rganishga imkon beradi – noan’anaviy masalalarni ishlab chiqish imkonini yaratadi. “What if...?” usulini fizik praktikumda qo‘llashning bir qancha afzalliklari bor, bular talabalarga laboratoriya mashg‘ulotlarida fizik hodisalarni chuqur tushunish uchun juda mos keladi.

Mavzu: Elektr toki va elektr maydoni.

Savol: “What if elektr maydon kuch chiziqlari doimiy ravishda aylanma shaklda bo‘lsa?”. Taxminlar: Zaryadlangan jismlar aylana bo‘ylab harakat qiladi. Elektr zanjirlari o‘zgarishi mumkin. Odatdagi elektromagnit qonunlari buziladi. Tajriba: Magnit maydon ichida zaryadlarning harakatini kuzatish va natijalarni an’anaviy holat bilan taqqoslash.

“What if...?” usuli talabalarni standart yondashuvlardan chiqishga, mustaqil fikrlashga va muammoli vaziyatlarga ijodiy yechim topishga o‘rgatadi. Bu metod fizik praktikum mashg‘ulotlarini qiziqarli, interaktiv va samarali qilishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, muammoli o‘qitish va kreativ savol turlarini integratsiya qilgan holda fizik praktikum mashg‘ulotlarini tashkil etish bo‘lajak mutaxassislarda nafaqat nazariy, balki amaliy va ijodiy ko‘nikmalarni ham rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu esa ularning kelajakdagi murakkab muammolarni hal qilish, innovatsion yechimlar ishlab chiqish va raqobatbardosh mutaxassis bo‘lishlariga poydevor yaratadi. Ushbu maqola orqali muammoli o‘qitish usullari va kreativ savol turlarining amaliy qo‘llanilishi, ularning afzalliklari va talabalarda qanday salohiyatni oshirishga olib kelishi batafsil ko‘rsatildi.

ДАРСЛАРНИ ИНТЕРФАОЛ УСУЛДА ТАШКИЛ ЭТИШ – ТАЪЛИМ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ВОСИТАСИ СИФАТИДА

*Халилов Ф.Ф., Алфраганус университети
(PhD) в/б доценти*

Ибодуллаева Дилдора Шукрулла қизи магистрант

Давлатимиз томонидан янги таълим тизимини такомиллаштириш ва бунёдкорлик ишлари жадал суръатлар билан олиб борилмоқда. Бу эса узлуксиз таълимнинг барча бўғинларини қулайликларга эга бўлиб боришини таъминлайди. Бошқача қилиб айтганда, зерикарли дарслар ўрнига дарсларни ташкил этишга масъулият билан ёндошадиган, касбий билимдон, методик маҳоратга эга, маъсулиятли, замонавий интерфаол педагогик технологияни мукамал ўзлаштириб олган, инновациялар асосида таълимни ташкил эта оладиган педагогларга талаб ошиб бормоқда. Таълимда моддий база, стандарт,

Ўқув режалар, дастур ва дарсликлар қанчалик такомиллаштирилмасин, кутилган асосий натижага эришиш, чуқур ва пухта билим бериш, юқори сифатдаги ўзлаштиришга эришиш бевосита назарий ва амалий машғулотларни олиб борувчи ўқитувчининг ижодкорлиги, изланувчанлиги, малакасига, педагогик маҳоратига боғланиб қолаверади.

Улар қандай сифатли таълим бериш талаба шахсига, унинг қизиқиш, хоҳиш-истагига, эҳтиёжига мувофиқ эканлигига қаратилмоғи зарурдир. Энди: “Таълимни индивидуаллаштириш нима?” деган саволга жавоб берайлик:

- таълим жараёнини индивидуаллаштириш шундай ўқитиш усулики, бунда ҳар бир талаба ўқув жараёнида фаол иштирок этиб, ўқув- билув жараёнига шахсий ҳисса қўшиши ҳисобга олинади;

- таълим жараёнини ташкил этишда ўқитувчининг услубий ёндашуви, тезкорлиги, талабанинг шахсий хусусиятлари ҳисобга олинади;

- ўқув-методик, психологик, педагогик ташкилий бошқарув ишларини олиб боришда талаба шахси ўқув-билув марказида бўлади.

1. Гуруҳларда ишланганда, ўқув-тарбиявий ишларни ташкил этганда ҳар бир талаба билан яккама-якка ишланганда уларнинг шахсий хусусиятлари доимо ўқитувчи диққат марказида турмоғи, ҳисобга олинмоғи керак.

2. Талаба билан мулоқот олиб борганда ҳам, унинг ўзига хосликлари диққат эътиборда тутилиши керак.

3. Таълим жараёнида ҳам, унинг қобилияти, имкониятлари назарда тутилиши керак.

4. Педагогик психологик жараёнларни олиб боришда ўқувчининг шахсий ривожланиш даражасини кўзда тутиш зарур.

Индивидуаллашган таълим принциплари:

- Индивидуаллаштириш – ўқув жараёнининг бош стратегиясидир;

- Ўқув жараёнини индивидуаллаштириш орқали шахсни ривожлантириш таъминланади;

- Ҳар бир ўқув предметини ўқитишни индивидуаллаштириш орқали амалга ошириш кутилган натижани кафолатлайди;

-Ўқитиш шакллари индивидуаллаштириш билан интеграциялаш шароити яратилади;

- Индивидуаллашган таълим – ўқув жараёни сифат ва самарadorлигини таъминлайди;

- Индивидуаллашган таълимда кўникма, малака, билим олиш ўқувчининг қизиқиши асосида кечади;

-Мустақил ишлай олиш ўқувчининг умумўқув кўникмасини ривожлантиради, таракқий эттиради.

Демак, таълим-тарбия сифати ва самарadorлиги ўқувчининг ўқув мазмунини ўзлаштиришга йўналтирилган мустақил мутолаа билан самарали шуғулланиши, мустақил фикр юритиши ва тафаккур фаолияти билан боғлиқ.

Интерфаол методларда дарс жараёнини олиб боришда ўқувчиларда куйидаги хусусиятларнинг ривожланишини кўрсатиш мумкин.

Талаба ўқитилмайди, уни мустақил ўқиш, ўрганиш, ишлашга ўргатилади. Бунда ўқувчилар мустақил равишда таҳлил қилиш орқали ўзлаштиришга, ижодий мулоҳаза юритишга, шахсий хулосалар асосида эркин фикр юритишга ўргатилади. Ўқувчиларда ёд фикрларга қарши фикр юрита олиш, ўз позициясини ҳимоя қила олиш кўникмалари шакллантирилади.

Талабага билимлар тайёр ҳолда берилмасдан, билимларни дарсликлардан, интернетдан, турли бошқа манбалардан излаш, топиш, қайта ишлаш орқали унинг билим олиш малакаси шакллантирилади. Олган билимлари орқали ижодий мушоҳада юритиш имконияти яратилади.

Талабани дарсликлар билан ишлаш, ўқиш, ўрганиш, конспект ёзиш, кўшимча адабиётлардан фойдаланиб мустақил ўзлаштириш кўникмаларини эгаллашга ўргатилади.

Мактабда барча ўқувчиларнинг ўз қобилиятлари даражасида албатта ўзлаштиришлари кафолатланади. Бунда ўқувчининг ўзлаштирилган, олган билимларини ҳаётда, амалий фаолиятда фойдалана олиш кўникма ва малакалари билан белгиланади.

Барча ўқитувчи-талабалар интерфаол методлар асосида ишлашни ўрганиб, уни ўз ўқув-билув фаолиятларига олиб кира олсалар барча ўқувчилар бир хил натижаларга эриша оладилар.

Дарс жараёнини жорий этишда ва унинг структурасидан унумли фойдаланишда ўқувчилар фаолиятини ташкил этиш муҳим роль ўйнайди.

Зероки, жараён марказида ўқувчи шахси туради. Демак, таълим жараёни ўқувчи шахсига қаратилмоғи зарур.

Педагогик жараёнда талабанинг ўқув-билув фаолиятини олиб бориш уч йўналишда амалга оширилади:

1. умумий;
2. гуруҳли;
3. якка тартибда.

1. Умумий йўналишдаги дарс жараёни фаолиятида ўқитувчи раҳбарлигида гуруҳдаги барча ўқувчиларнинг хатти-ҳаракатлари тушунилади.

2. Гуруҳли ўқувни ташкил этишда ўқувчилар фаолияти гуруҳ- гуруҳларга бўлиниб олиб борилади.

3. Якка тартибдаги ўқув жараёнида ўқувчилар яккама-якка фаолият олиб борадилар.

Умумий шаклдаги фаолиятни ташкил этувчи дарсларда, талабалар бир вақтнинг ўзида бир хилдаги топшириқларни гуруҳ бўйича биргаликда муҳокама этадилар, фикр алмашадилар, солиштирадилар, умумлаштирган ҳолда хулосалар чиқарадилар. Ўқитувчи, талабалар билан биргаликда ва бир вақтда вазифани бажаришда ҳамкорлик қиладилар, ҳам ижодкорликда иш юритиладилар. Ўқитувчи сўзлаш, тушунтириш, кўрсатиш жараёнида барча ўқувчиларни жалб қилган ҳолда масалани бирга муҳокама қилади. Бундай мулоқотлар талабалар ишончини қозонишга ўқувчилар билан мулоқотга киришишга, жамоа бўлиб ишлаш кўникмасининг ҳосил бўлишига олиб келади.

Умумий ўқув-билув фаолиятини ташкил этишнинг ўзига хос камчилик ва этишмовчиликлари ҳам мавжуд. Дарсда фаолият ўқитувчи томонидан барчага бирдек қаратилади, яъни бир оз абстрактлик юзага келади. Барчани қизиқиш, қобилиятларидан қатъий назар бир хилда, бир мақсад йўлида изланиш, фикрлаш, ишлашга ундайди.

Талабаларнинг ривожланиш даражаси, тайёргарлиги бир хил бўлганлиги туфайли билим ва кўникмаларни қабул қилиб олиш, ўзлаштириш бирдек натижани кафолатламайди. Дарс сифати ва самарадорлиги пасайиши ҳолатлари кузатилади.

Ўқиш, ўзлаштиришлари суст бўлган талабалар секин ишлайдилар. Ўқув материалларини тўла ўзлаштира олмайдилар. Улар кўпроқ ўқитувчининг шахсий эътиборига муҳтожлик сезадилар. Лекин, айрим талабалар мураккаброқ, қийинлик даражаси юқориқроқ бўлган материалларни ўзлаштиришга мойил бўладилар. Айримлари эса, кўпроқ мустақил изланиш, ижодий ёндашув асосида ишлашга қизиқиш билан қарайдилар. Шунинг учун, умумий йўналишли дарсларда савол-жавоблар, лаборатория ишлари, машқлар бажариш, масалалар ечиш иложи борича ўқувчи шахсига йўналтирилган бўлиши мақсадга мувофиқдир.

Дарслар бир хиллик, умумий ёндашув, бир хил қолипдаги таълимий фаолиятдан қочишни тақозо этади ва қуйидаги ишларни амалга ошириш мумкин:

1. Ориентир. Ўйин иштирокчилари ва экспертларни тайёрлаш босқичи. Ўқув жараёнининг иш режаси ўқитувчи томонидан таклиф этилади. Талабалар билан ҳамкорликда машғулотнинг мақсад ва вазифалари аниқланади. Ўқув жараёнини муаммоси шакллантирилади. Ўқув жараёнида кечадиган иммитация, ўйин қоидалари, умумишининг бориши айтилади, ўқувчига ўқув жараёни материали пакети тарқатилади.

2. Ўқув жараёнига боришга тайёргарлик. Ўқув материаллари, вазиятлар, инструкция ва бошқа пакет ҳужжатлари билан танишиш. Ўйин қоидалари таблоси тузилади. Унга ўйин сценарийси, ўйин кетма-кетлиги, олинадиган натижалар акс эттирилади. Ўйин жараёнининг ўзгартириш, унга четдан аралаштириш ман этилади. Фақатгина жараёни олиб боришгина, айрим коррективкаларни киритиш мумкин. Ўйин белгиланганда ўқувчи унга аралашмай, уни кузатиб, бошқариб боради. Унинг асосий вазифаси муҳокамани ташкил этиш, ўйинни кузатиб туриш, натижаларни, олинаётган фикр-мулоҳазаларни ҳисоблаш, иштирокчиларнинг саволларига жавоб бериш.

3. Ўтказилган ўйин муҳокамаси. Ўтказилган ўйин жараёнини таҳлил этиш, муҳокама этиш, баҳолашдан иборат. Ўқитувчи якуний муҳокамани ўтказди. Муҳокамада иштирокчи ва экспертлар фикр алмашадилар, ўз позицияларини ҳимоя қилдилар, таассуротларни, пайдо бўлган муаммо ва фикрларни билдирадилар.

Юқоридаги ахборотлардан маълум бўлдики интерфаол ҳолатда кечган ишчанлик ўйинларида: ўқитувчи – талаба, ўқитувчи – гуруҳ, талаба – гуруҳ,

Талаба-талаба, гуруҳ-гуруҳлар орасида ўзаро мулоқотлар бўлиб ўтиши орқали ўқув мазмуни ўзлаштирилади.

Интерфаол усулда иш юритмоқчи бўлган ўқитувчиларга шуни эслатмоқ мумкинки, янгича ишлаш учун фақатгина мақола, адабиётлар ўқишнинг ўзи камлик қилади. Бунинг учун, яъни ўқитувчи ўз фаолиятида интерфаол методларни қўллаш учун, у шахсан ўзи ишчанлик ўйинлари, ақлий ҳужум, мунозара, дебатларда қатнашиб, ўзи тажрибадан ўтказди, бу ишга шахсий хиссасини қўшиб боради. Бунинг учун у интерфаол дарсларнинг ўтказишнинг қуйидаги қоидаларини билиб, ўзлаштириб, амалга киритиши керак:

1. Интерфаол машғулотларга барча иштирокчилар жалб этилиши талаб қилинади. Бунда шундай технологиялар танланиши керакки, иш жараёнида барча иштирокчиларнинг иштироки ёки муҳокамаси таъминлансин;

2. Машғулотга иштирок этишни психологик тайёрлаш зарур. Дарсда иштирок этувчилар жараёнга киришиб кетишга тайёр эмаслигини ҳисобга олмоқ керак. Янги ташкил этилаётган интерфаол дарсларда улардаги ҳадиксираш, тортинчоқлик, индамаслик ҳолатлари дарснинг фаол кечиши, ички имкониятларни ишга солишга тўсқинлик қилиб кузатилади;

3. Талабаларни янги технологияларни кўплаб жорий этиш билан толиқтирмаслик. Иштирокчи имконияти, янги технология сифати бир-бирига мос келгани маъқул. Бир гуруҳда иштирокчилар сони 30 кишидан ошиб кетмаслиги керак. Шундай шароитдагина кичик гуруҳларда ишлаш, фикрини эркин баён этиш, муаммолар ечимини топиш осон кечади;

4. Машғулот олиб бориладиган хоналарни тайёрлашга алоҳида эътибор бериш керак. Синф шундай тайёрланиши керакки, кичик ва катта гуруҳ билан ишлаганда, улар эркин ҳаракатлансинлар. Бошқача қилиб айтганда, ўқувчига қулай муҳит яратилиши керак. Айниқса, ўқувчининг бир-бири билан мулоқотда бўйин эгиб ўтириши ноқулайлик келтириб чиқаради. Столларни 4-6 кишилик қилиб қўйиш, гуруҳ аъзоларининг бир-бирларига қараб ўтириши, кўриб, фикрлашувга қулай муҳит яратилиши яхши натижалар беради;

5. Ишчанлик ўйинларини олиб боришдан олдин унинг регламенти, кетма-кетлигига риоя қилиш керак. Унга қатъий риоя қилишни олдиндан келишиб олган маъқул. Ҳар бир иштирокчи ҳар қандай фикрлаш, нуқтаи назарга чидамли бўлиш, охиригача эшитиши, танқид қилмаслиги керак. Ҳар бир иштирокчининг сўз эркинлигига ҳурмат билан қараш, шахс ҳурматини сақлаш;

6. Иштирокчиларнинг кичик гуруҳларга бўлинишларига диққат-эътибор билан қараш керак. Аввало, кичик гуруҳларни шакллантириш эркин, хоҳиш-истаклар асосида кечгани маъқул. Кейинчалик гуруҳларни тасодифий шакллантиришга ўтилган маъқул.

Энг муҳими, интерфаол усуллар талабаларнинг коммуникатив билими, тушунчасини, куникма ва малакаларини оширади. Уларни ҳамкорлик, ҳамжихатлик, дўстона муносабатларда ишлашни таъминлайди. Айниқса, бир-бирларини эшитиш, фикрини баён этиш, ўзаро ҳурматга ундайди. Бу усулда ишлаш синфда руҳий ҳолатни, юкламаларини енгиллаштиради. Машғулот

шакллари, фаолиятларини ўзгартириб туриш асосида муҳим муаммолар ечишни топишга ўрганиб борадилар.

Юқоридагилардан маълум бўлдики ўқитувчи дарс берувчи эмас, балки талабаларни муаммога йўналтирувчи, тадқиқот фаолияти маслаҳатчиси, ташкилотчиси ва мувофиқлаштирувчисидир. У талабанинг мустақил фикрлаши учун шароит яратади ва уларни ташаббусини қўллаб-қувватлайди.

Ўз навбатида ўқувчилар ўқитувчи билан биргаликда ўқитиш жараёни ва унинг натижалари учун масъулиятни тақсимлаш орқали ўқиш жараёнининг тўлақонли иштирокчиларига айланади.

Интерфаол таълим асосида дарс жараёнини ташкил этилганда:

1. Талабанинг ўзаро фаоллиги ошади, ҳамкорликда, ижодкорликда ишлаш кўникмалари шаклланади.

2. Ўқув режа, дастур, дарслик, стандарт меъёр, қўлланмалар, мавзу мазмуни билан ишлаш малакалари шаклланади.

3. Таълим мазмуни, матнини мустақил мутолаа қилиш, ишлаш, ўзлаштириш кундалик шахсий ишларга айланади.

4. Талаба эркин фикр билдириш, ўз фикрини ҳимоя қилиш, исботлай олиш, тасдиқлай олишга одатланади.

5. Энг муҳими, ўқув жараёнида дидактик мотивлар вужудга келади.

Яъни, ўқувчининг эҳтиёж, хоҳиш, истаги қондирилади. Ўқув-билув жараёнида ўқувчининг манфаатдорлиги ошади. Бу ҳолат ўқувчининг ўқув мақсадларга эришишда юқори босқичга кўтаради. Дарсни интерфаол методларда ташкил этишининг қандай афзалликлари мавжуд:

- ўқитиш мазмуни яхши ўзлаштиришга олиб келади;

- ўз вақтида ўқувчи-ўқитувчи ўқувчилар орасида таълимий алоқалар ўрнатилади;

- ўқитиш усуллари таълим жараёнида турли хил кўринишларда кечади: якка, жуфт, кичик гуруҳ, катта гуруҳ;

- ўқув жараёни ўқув эҳтиёжини қондириш билан юқори мотивацияга эга бўлади;

- ўзаро ахборот бериш, олиш, қайта ишлаш орқали ўқув материали яхши эстада қолади, ўқувчида ўзаро мулоқатга киришиш, фикр билдириш, фикр алмашиниш кўникмалари шаклланади;

- ўқув жараёнида ўқувчининг ўз-ўзига баҳо бериши, танқидий қарашни ривожланади;

- ўқувчи учун дарс қизиқарли ўқитилаётган предмет мазмунига айланади, ўқиш жараёнига ижодий ёндашув, ижобий фикр намоён бўлади;

- ҳар бир ўқувчини ўзи мустақил фикр юрита олишга, изланишга, мушоҳада қилишга олиб келади;

- интерфаол усулда ўқитилган дарсларда ўқувчи фақат таълим мазмунини ўзлаштирибгина қолмай, балки ўзининг танқидий ва мантиқий фикрлашини ҳам ривожлантиради.

Албатта интерфаол даврларни ташкил этишининг ҳам ўзига яраша камчиликлари мавжуд:

1. Ўқув-билув жараёни кўплаб вақт сарфлашини талаб қилади;
 2. Интерфаол машғулотларда барча талабаларни кераклича назорат этиб боришнинг имконияти бўлавермайди;
 3. Жуда мураккаб материаллар ўрганилаётганда ўқувчилар муаммони тўлақонли, аниқ еча олмайдилар, бундай шароитларда ўқитувчининг роли паст бўлиши ҳоллари кузатилади;
 4. Гуруҳларда ўқув жараёни кечаётганда кучсиз ўқувчиларнинг иштироки туфайли кучли ўқувчилар ҳам паст балл ёки баҳо олиш ҳоллари кузатилади.
- Ўқув жараёни қуйидагича йўналишларда, усулларда олиб борилади:

1. Пассив таълим.
2. Фаол таълим.
3. Интерфаол таълим.

Пассив усулда – талаба ўқитувчининг сўзидан айтиб бериши, маърузаси, оғзаки тушунтириши, баён этишидан ўқув материалларини ўзлаштиради. Уй вазифаларини қўлланма, дарсликлардан ўқиб ўрганади. Бу жараёнда ўқувчи билан ўқитувчи орасида алоқалар тизими ўрнатилмаган. Талаба ўз даражасида – қобилияти, қизиқиши, истаги, хоҳиши даражасида ўзлаштиради. Унга таълим мазмунини ўзлаштириш кафолатланмайди.

Фаол усулда – анъанавий усулдан кенг фойдаланилади. Ўқитувчи таълим мазмунини баён этиш билан бор кучини, маҳоратини ишга солиб, кўргазмали курол, дидактик тарқатма материаллар ёрдамида яхшилаб тушунтиришга ҳаракат қилади. Ўқитувчи ўқувчилар билан мавзу юзасидан фикр алмашинади. Ижодий ишлар бериш орқали машқлар бажаради, уй ишларини мустақил ишлайдилар, такрорлаш орқали амалга оширади. Таълим мазмунини бирмунча ўзлаштиришга эришадилар.

Интер (ўзаро) фаол усулда – талабаларга дарс жараёнини яхши ташкил этишга қулай муҳит яратилади. Талабаларнинг ўзаро фикр алмашишларига имкон берилади. Ўзаро ахборот олиш ва бериш учун шароит туғдирилади. Ечимини кутаётган масалаларни ҳамжиҳатликда муҳокама этадилар ва ечадилар. Вазиятдан чиқишда ҳамкорликда ечим топадилар. Олган ахборотларни асосида билимларини бир-бирларига намойиш этадилар. Бир-бирларидан илҳомланиб, руҳий қониқиш ҳосил қиладилар. Бир- биларини тушуниб, балки қизиқиш пайдо бўлиб, вақт ўтганини билмай қоладилар. Ҳар бир иштирокчи таълим мазмунини муаллифлардек хис этадилар. Таълим мазмунини тўла ўзлаштиришга эришадилар.

MAMLAKATIMIZDA XOTIN-QIZLARGA BERILAYOTGAN IMKONIYAT VA IMTIYOZLAR

*Bayjonov Furqat Baxramovich, Oriental universiteti dotsenti
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori
Xaitmamatova Saodat Qurbon qizi, Alfraganus universiteti magistri*

Xalqimiz tarixida buyuk allomalar, jahongir bobolarimiz qatorida, bunday insonlarni dunyoga keltirib, tarbiyalagan, ulug‘vor ishlarga ruhlantirgan fozila ayollar

ham ko‘p bo‘lgan. Bugun ham xotin-qizlarimiz farzand tarbiyasida, turli sohalarda, mahallalarda fidoyilik ko‘rsatmoqda. Ularning og‘irini yengil qilish, huquq va manfaatlarini ta‘minlash maqsadida so‘nggi yillarda bir qator qonunlar, farmon va qarorlar qabul qilindi.

2021-yilda ayollar tadbirkorligi dasturlari doirasida 200 mingdan ziyod loyihalarga 2 trillion so‘m kredit va subsidiyalar ajratilib, 320 ming xotin-qiz doimiy ish o‘rniga ega bo‘ldi. 190 ming nafar ayol kasb-hunarga o‘qitildi. 4 mingdan ziyod xotin-qizlarga uy-joy to‘lovining boshlang‘ich badaliga mablag‘ ajratildi. 2 ming nafar qiz alohida grant asosida oliy ta‘limga qabul qilindi. Natijada, o‘tgan yili oliy o‘quv yurtlariga kirgan talabalarning 60 foizini xotin-qizlar tashkil etdi.

Umuman, 2020-yildan boshlab, ‘‘Ayollar daftari’’ tizimi yo‘lga qo‘yilib, unga kiritilgan 900 mingga yaqin xotin-qizlarga ijtimoiy-iqtisodiy, tibbiy, huquqiy va psixologik ko‘mak berilgan.

Hozirgi kunda ‘‘Ayollar daftari’’da 630 mingdan ziyod xotin-qiz ro‘yxatda turibdi, ulardan 200 ming nafari ishsiz. Ayollar o‘rtasida jinoyatchilik, oilada zo‘ravonlik va tazyiq holatlari, afsuski, hali ham bor.

Davlatimiz rahbari bu muammolarni hal etishda mahalla faollari, jamoatchilik va nuroniylarning o‘rni va ta‘siri sezilmayotganini aytdi.

– Bugungi farovon hayotimiz ham, yorug‘ kelajagimiz ham ayollarga bog‘liq. Agar xalqimiz bizdan rozi bo‘lishini xohlasak, avvalo, mo‘‘tabar onalarimiz, opa-singillarimiz uchun munosib turmush sharoitlari yaratishimiz kerak. Ona rozi bo‘lsa, oila rozi bo‘ladi, oila rozi bo‘lsa, jamiyat rozi bo‘ladi, – dedi Shavkat Mirziyoyev.

Bu maqsad mamlakatimizning taraqqiyot strategiyasida eng muhim yo‘nalishlardan biri sifatida belgilangan. Ularning ijrosini tizimli tarzda, har bir mahalla kesimida amalga oshirish uchun Oila va xotin-qizlar davlat qo‘mitasini tashkil etish to‘g‘risida Prezident farmoni qabul qilindi.

Qo‘mita raisi ayni paytda Bosh vazir o‘rinbosari va Senat a‘zosi sifatida faoliyat yuritadi. Qo‘mitaning viloyat, tuman va shahar boshqarmalari rahbarlari esa, hokim o‘rinbosari hisoblanadi.

Xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasi hamda ‘‘Ayollar daftari’’ jamg‘armasi mazkur qo‘mita tomonidan boshqariladi. Yurtimizdagi 9 ming 309 ta mahalla raisining xotin-qizlar va oila bo‘yicha o‘rinbosari lavozimlari ham qo‘mita tizimiga o‘tkaziladi hamda har bir mahallada xotin-qizlar faoli lavozimi yangidan joriy qilinadi.

– Endi har bir mahallada ayollarning dardi bilan yashaydigan tizim bo‘ladi. Qaysi ayolga nima kerakligi, o‘qishi, davolanishi, bolalari tarbiyasi bo‘yicha mening stolimda adolatli raqam bo‘ladi, – dedi davlatimiz rahbari.

Ma‘lumki, xotin-qizlar masalalari Mahalla va oilani qo‘llab-quvvatlash vazirligi tizimida edi. Alohida qo‘mita tuzilishi munosabati bilan, bu vazirlik ham Mahalla va nuroniylarni qo‘llab-quvvatlash vazirligi sifatida qayta tashkil etildi.

Bu sohada ham yangi tizim yaratilishi belgilandi. Joylarda bu vazifa bevosita hokimlarning zimmasiga yuklatiladi, hokim o‘rinbosari lavozimi qisqartiriladi. Mahalla raisi o‘z hududida hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi va xotin-qizlar faolining hamjihatlikda ishlashni ta‘minlaydi.

Shuningdek, Xalq qabulxonalarining vazifalari ham endi shahar va tumandan mahalla miqyosiga tushadi.

Yig’ilishda davlatimiz rahbari ayollarni ijtimoiy himoya qilish masalalariga alohida e’tibor qaratdi. 2022-yil 1-sentabrdan xususiy sektorda rasmiy ishlayotgan ayollarga homiladorlik nafaqasini davlat tomonidan to’lash tizimini yo’lga qo’yish bo’yicha ko’rsatma berildi. Bu maqsadlar uchun joriy yilda byudjetdan 200 milliard so‘m, 2023-yilda esa 1 trillion 700 milliard so‘m yo’naltirilishi qayd etildi.

Ayollarning uy-joy sharoitini yaxshilash masalasiga to’xtalar ekan, Prezidentimiz shunday dedi:

– Bir vaqtlar ayollarga imtiyozli uy berishga imkon yo‘q edi, bunga qonuniy asos, mablag‘ yo‘q edi.

Yig’ilishda ipoteka kreditlari bo’yicha ajratiladigan subsidiyalarning kamida 40 foizi xotin-qizlarga yo’naltirilishi belgilandi.

Ularning salomatligini tiklash bo’yicha ham aniq tadbirlar amalga oshiriladi. Xususan, joriy yilda 6 ming nafar ayolga yuqori texnologik tibbiy yordam ko’rsatiladi. Nogironligi bo’lganlar reabilitatsiya vositalari bilan ta’minlanadi. 3 million nafar xotin-qiz onkologik skriningdan o’tkaziladi. Shuningdek, qizlarni emlash, fertil yoshdagi ayollarni dori va vitaminlar bilan bepul ta’minlash bo’yicha topshiriqlar berildi.

Qizlarning yaxshi ta’lim olishi, kasb-hunar egallashi Prezidentimizni hamisha o’ylantiradigan masalalardan biri. Bu yig’ilishda ham ular uchun ta’lim sharoitlarini kengaytirish bo’yicha tarixiy qarorlar qabul qilindi.

Jumladan, 2022-2026-yillarga mo’ljallangan Xotin-qizlar ta’limini qo’llab-quvvatlash dasturi ishlab chiqiladi. Dastur doirasida, poytaxtimizda asosan xotin-qizlarni o’qitish uchun davlat-xususiy sherikchilik asosida to’qimachilik sohasida alohida universitet tashkil etiladi. Paxta-to’qimachilik va pillachilik klasterlari ishtirokida joylarda universitetning texnikumlari ham ochiladi.

Yangi o’quv yilidan boshlab, ta’lim kontraktlarini to’lash uchun qizlarga ilk marotaba 7 yil muddatga foizsiz kredit berish joriy qilinadi. Buning uchun, joriy yilda banklarga 1 trillion 800 milliard so‘m, kelgusi besh yilda 8 trillion so‘m mablag‘ ajratiladi.

Yana bir yangilik: kelgusi o’quv yilidan boshlab, magistraturada o’qiyotgan qizlarning kontrakt pullari to’liq byudjetdan qoplab beriladi. Shuningdek, ehtiyojmand oila vakillari, ota yoki onasini yo’qotgan talaba qizlarning ta’lim kontrakti mahalliy byudjetdan to’lanadi.

Jamiyatimizda olim ayollar ulushini sezilarli oshirish uchun doktorantura yo’nalishida xotin-qizlar uchun har yili kamida 300 tadan maqsadli kvota ajratiladi.

Monomarkazlar va oliygo’lar qoshida Malakani baholash markazlari tashkil etish, ayollarni talab yuqori bo’lgan ishchi kasblarga o’qitish bo’yicha ko’rsatmalar berildi.

2022-2024-yillar uchun “Biznes ayollar” dasturi qabul qilinishi belgilandi. Uning ijrosiga jami 8 trillion so‘m yo’naltiriladi. Ayollar uchun tadbirkorlik kurslari tashkil etiladi, imtiyozli kreditlar beriladi.

Davlatimiz rahbari ehtiyojmand xotin-qizlar bandligini ta’minlagan tadbirkorlarni ham qo‘llab-quvvatlash zarurligini ta’kidladi. Ular uchun ko‘plab soliq va savdo imtiyozlari belgilandi.

Ayollarning huquqiy himoyasini kuchaytirish masalasiga ham to‘xtalib o‘tildi. Bugungi kunda tazyiq va zo‘ravonlik uchragan ayollar 30 kun muddatga alohida himoyaga olinadi.

Shu bois, endi ayollarning tazyiq va zo‘ravonlikdan himoyasi sud tomonidan ta’minlanishi, alohida himoyaga olish bir yilgacha belgilanishi aytiladi.

Oilalarni mustahkamlash, farzand tarbiyasida ota-onaning mas’uliyatini oshirish ham bugungi kundagi dolzarb masalalardan.

Prezidentimiz bu borada obro‘-e’tiborli, bilimli xotin-qizlardan iborat “Oqila ayollar” harakatini tashkil qilish taklifini bildirdi.

– Bu harakat “mahallaning vijdoni”ga aylanishi kerak. Chunki ma’rifatli jamiyatni ma’rifatli onalarsiz qurib bo‘lmaydi, – deya ta’kidladi Shavkat Mirziyoyev.

Yig‘ilishda belgilangan chora-tadbirlar ijrosini tashkil etish va nazorat qilish bo‘yicha mutasaddilarga ko‘rsatmalar berildi. Faol ayollar, tarmoq va hudud rahbarlari so‘zga chiqib, o‘z fikrlarini bildirdi.

OLIJ TA’LIMDA KREATIV YONDOSHUVLAR ASOSIDA TA’LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH

*G’anijonova(Jamolova)Mushtariybegim Bobirjon qizi,
Andijon davlat pedagogika instituti magistranti*

Hozirgi kunda dunyo bo‘ylab oily ta’lim tizimida o‘zgarishlar va yangilanishlar amalga oshirilmoqda. Oliy ta’limni rivojlantirish, uning samaradorligini oshirish va zamon talablariga moslashtirish, ta’lim tizimining dolzarb vazifalaridan biridir. Ta’lim tizimining samaradorligi nafaqat bilimlarning sifatini oshirish, balki talabalarda kreativ fikrlash, innovatsion yondoshuvlarni rivojlantirish kabi ko‘plab omillarga bog‘liq.

Kreativ yondoshuvlar — bu o‘quv jarayonini takomillashtirish, talabalarning mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish va yangi g‘oyalar asosida ta’limni samarali o‘tkazish uchun zarur bo‘lgan metodologik va didaktik yondoshuvlardir. Oliy ta’limda kreativ yondoshuvlarni qo‘llash, o‘qituvchilarning pedagogik faoliyatiga yangi naf kiritadi, talabalarda chuqur bilimlarni shakllantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, kreativ yondoshuvlar yordamida o‘quvchilarning ta’limga bo‘lgan qiziqishi, ijodiy qobiliyatlari va innovatsion g‘oyalarini ishlab chiqish ko‘nikmalari oshadi.

Oliy ta’limda kreativ yondoshuvlarni qo‘llashning ahamiyati juda katta. Chunki bugungi ta’lim jarayonida talabalarning faqatgina amaliy bilimlarni olishlari emas, balki kreativ fikrlash va masalalarga yangi yondoshuvlar ishlab chiqishlari muhimdir. Shuning uchun, ta’lim samaradorligini oshirishning samarali vositalaridan biri sifatida kreativ yondoshuvlarning o‘rni alohida e’tiborga molikdir. Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi oliy ta’lim tizimida kreativ yondoshuvlar yordamida ta’lim samaradorligini oshirishning imkoniyatlari va yo‘llarini aniqlashdan iboratdir. Tadqiqot davomida

kreativ yondoshuvlarning ta’lim samaradorligiga ta’siri, ularni ta’lim jarayoniga qanday kiritish mumkinligi va o’quvchilarda ijodiy fikrlashni rivojlantirishda ular qanday rol o’ynashi haqida tahlillar olib boriladi.

Tadqiqot natijalariga ko’ra, kreativ yondoshuvlarni o’qitish jarayoniga integratsiyalash orqali oliy ta’limda samaradorlikni sezilarli darajada oshirish mumkin. Shuningdek, bu yondoshuvlarni qo’llash o’quvchilarning ta’limga bo’lgan motivatsiyasini oshiradi va ularda yangi g’oyalar yaratish qobiliyatini rivojlantiradi.

Kreativ yondoshuvlarning ta’rifi va ahamiyati. Kreativ yondoshuvlar — bu ta’lim jarayonini takomillashtirish vatalabalarda ijodiyfikrlashni rivojlantirishga qaratilgan metodlar, usullar vatexnikalardir. Bu yondoshuvlar o’quvchilarni yangi g’oyalar yaratishga, mavjud bilimlarni innovatsion tarzda qo’llashga va turli muammolarni yechishga undaydi. Kreativlik nafaqat o’qituvchilar, balki talabalar uchun ham zarur sifat hisoblanadi. Oliy ta’lim tizimida kreativlikni rivojlantirish talabalarga mustaqil fikrlash, muammolarni hal etish, analitik va sintez qobiliyatlarini oshirishda yordam beradi.

Kreativ yondoshuvlarning ta’lim samaradorligiga ta’siri katta. Ular o’quvchilarning fikrlash doirasini kengaytiradi, ular uchun ta’lim jarayonini qiziqarli va samarali qiladi. Shuningdek, talabalarning o’z-o’zini motivatsiyaq ilish, o’qish va o’rganishga bo’lgan qiziqishlarini oshiradi.¹²⁵

Oliy ta’lim tizimida kreativ yondoshuvlarning roli Oliy ta’limda kreativ yondoshuvlar yordami datalabalarning o’quv faoliyati faollashadi. Yangi pedagogik yondoshuvlar, interfaol metodlar, loyiha asosidagi o’qitishkabi usullar, talabalarga faqatgina nazariy bilimlarni olishda yordam bermaydi, balki ularda amaliy ko’nikmalarni ham rivojlantiradi. Kreativ yondoshuvlar o’quvchilarga ko’proq o’ylash, fikrlarini erkin ifodalash va turli xil usullar orqali bilim olishga imkon beradi. Misol uchun, interfaol o’qitish metodlari, guruhlarda ishlash va brainstorming usullari talabalarga birgalikda ishlash va bir-biridan o’rganish imkonini beradi. Bu usullar o’quvchilarda guruhda ishlash, hamkorlik qilish va turli qarorlarni qabul qilish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Shuningdek, o’qituvchilar kreativ metodlarni qo’llash orqali o’z bilimlarini yanada takomillashtirishi va o’z pedagogik mahoratini oshirishi mumkin.¹²⁶

Oliy ta’limda kreativ yondoshuvlarning samaradorlikka ta’siri va samaradorligi ko’p jihatdan o’quvchilarni faollashtirish, bilim olish jarayonini qiziqarli va interaktiv qilishga bog’liq. Kreativ yondoshuvlar yordamida o’quvchilar o’zlarining mustaqil fikrlash va yechim topish ko’nikmalarini rivojlantiradilar. Shuningdek, bu yondoshuvlar talabalarning ta’limga bo’lgan motivatsiyasini oshiradi. Ta’lim samaradorligini oshirishda kreativ yondoshuvlarning ta’siri, o’quvchilarning o’z bilimlarini kengaytirish va chuqurlashtirish imkoniyatlarini yaratadi. Bundan tashqari, kreativ yondoshuvlar o’quv jarayonini qiziqarli va dinamik qiladi, bu esa talabalar uchun yangi bilimlarni o’rganish jarayonini osonlashtiradi. O’qituvchilar tomonidan samarali foydalanilgan kreativ yondoshuvlar, talabalarning o’zlari uchun foydali va

¹²⁵K. Robinson, "The Element: How Finding Your Passion Changes Everything", 2009.

¹²⁶P. Perkins, "The New Education: How to Revolutionize the University to Prepare Students for a World in Flux", 2021.

qiziqarli o'quv faoliyatlarini yaratish imkonini beradi, bu esa ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.¹²⁷

Kreativ yondoshuvlarni ta'lim jarayoniga qanday joriy etish mumkin?

Kreativ yondoshuvlarni oliy ta'lim tizimiga joriy etishda bir qator metodlar va usullar qo'llanilishi mumkin. Birinchidan, interfaol o'qitish metodlari talabalarning faolligini oshiradi va ularni o'quv jarayonida faqatgina passiv tomoshabin bo'lishdan himoya qiladi. Masalan, "brainstorming" (fikrlar o'tkazish), guruhlarda muammolarni hal qilish, loyiha asosidagi o'qitish kabi metodlar talabalarning ijodiy fikrlashini rivojlantiradi va yangi g'oyalar yaratish qobiliyatini oshiradi.

Ikkinchidan, texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etish ham kreativ yondoshuvlarning samaradorligini oshiradi. Onlayn platformalar, multimedia vositalari va boshqa interaktiv texnologiyalar yordamida talabalarga o'rganish jarayonini yanada qiziqarli va samarali qilish imkoniyatini yaratadi.¹²⁸

Kreativ yondoshuvlarni o'qituvchilar tomonidan qanday qo'llash mumkinligi

O'qituvchilar kreativ yondoshuvlarni qo'llashda birqator metodik yordamga muhtoj. Birinchidan, o'qituvchilarni innovatsion pedagogic metodlar bilan tanishtirish va ularni yangi metodlarni qo'llashga tayyorlash zarur. O'qituvchilarni kreativ yondoshuvlar bilan tanishtirish va bu metodlarni o'qituvchilarning kundalik ish faoliyatida samarali qo'llash uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni rivojlantirish maqsadga muvofiqdir. Ikkinchidan, o'qituvchilar o'quvchilarga ta'limni samarali o'tkazishda kreativ usullarni tanlashda erkinlik berishlari kerak. Har bir talabaning o'ziga xos fikrlash va o'rganish usuli mavjud bo'lib, o'qituvchilar bu xilma-xillikni inobatga olishlari zarur.

Kreativ yondoshuvlarning talabalarga ta'siri va ularga qanday foyda keltirishi.

Kreativ yondoshuvlar talabalarning o'z-o'zini rivojlantirishiga katta yordam beradi. Bu yondoshuvlar talabalarda mustaqil fikrlash, innovatsion g'oyalar ishlab chiqish va muammolarini hal qilish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Talabalar nafaqat nazariy bilimlarni o'zlashtiradilar, balki amaliy ko'nikmalarni ham o'rganadilar. Shuningdek, kreativ yondoshuvlar talabalarda o'rganishga bo'lgan ishtiyoqni oshiradi va o'quv jarayonini qiziqarli va mazmunli qiladi.

Yondoshuvlarni qo'llash, va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. Bu yondoshuvlar ta'lim jarayonini faollashtirib, o'quvchilarning o'z bilimlarini kengaytirish vachuqurlashtirishga yordam beradi.

Xulosa qilibaytkanda "Oliy ta'limda kreativ yondoshuvlar asosida ta'lim samaradorligini oshirish" mavzusi yuzasidan olib borayotgan tahlillar va kuzatishlar kreativ yondoshuvlar ta'lim jarayonini faollashtirib, o'quvchilarning o'z bilimlarini kengaytirish va chuqurlashtirishga yordam beradi. Kreativ metodlar nafaqat bilimlarni o'zlashtirishda, balki talabalarda muammolarni hal qilish va yangi g'oyalar ishlab chiqish qobiliyatlarini ham rivojlantiradi. Innovatsion texnologiyalarni ta'lim jarayoniga qo'llash orqali ta'lim samaradorligini oshirish mumkin. Onlayn platformalar va multimedia vositalari yordamida ta'limni yanada qiziqarli va samarali qilish mumkin.

¹²⁷S. D. Brophy, "Motivating Students to Learn", 2008.

¹²⁸B. Hargreaves, "Teaching for Creativity: The Curriculum and Classroom", 2006.

O‘qituvchilarni kreativ metodlar va pedagogik innovatsiyalar bilan tanishtirish, ularning yangi usullarni qo‘llashga tayyorligini oshirish ta’lim jarayonining samaradorligini yanada oshiradi va zarurdir. Kreativ yondoshuvlar talabalarda mustaqil fikrlash va innovatsion g‘oyalarni ishlab chiqish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Shuningdek, bu yondoshuvlar talabalarning ta’limga bo‘lgan ishtiyoqini oshiradi va o‘rganish jarayonini qiziqarli va samarali qiladi.

KREATIV FIKRLASH VA XALQARO BAHOLASH DASTURINI AMALGA OSHIRISH YO‘LLARI

*Kuttibekova Guljan Tulepbayevna,
A.Qodiriy nomidagi Jizzax davlat pedagogika universiteti dotsenti*

Har qanday jamiyatda yosh avlod ta’lim-tarbiyasi muayyan maqsad asosida tashkil etiladi. Ta’lim-tarbiyaning maqsadi ijtimoiy jamiyat taraqqiyoti, uning rivojlanish yo‘nalishi, ijtimoiy munosabatlar mazmunidan kelib belgilanadi. Bugungi kunda “Yangicha O‘zbekiston yangicha dunyoqarash” shiori ostida faoliyat yuritar ekanmiz, bizning eng oliy maqsadimiz har tomonlama komil insonni tal’im-tarbiya berib voyaga yetkazishdan iborat. Hozirda ta’lim tarbiya-jarayoni har jabhada yangilangan, rivojlantirilgan, yo‘naltirilgan, ta’lim texnologiyalardan foydalanishni talab etmoqda. Ayniqsa oliy ta’lim sohasida kasbga tayyorlash jarayonida soha mutaxasislari uchun o‘qitishning zamonaviy shakllaridan foydalanib talabalarni kreativ fikrlashlarini, xalqaro baholash dasturini amalga oshirish yo‘llarini shakllantirishdan iboratdir. Shuning uchun ham zamonaviy peadagogik texnologiyalarining shaxsga yo‘naltirilgan mazmunlarini bilish zarurdir.

Bugungi kunda butun dunyoda ro‘y berayotgan globallashuv sharoitida mamlakatimiz barqaror taraqqiy etib borishi uchun har tomonlama modernizatsiyalashgan tizimli yondashuvni taqozo qilayotganligi munosabati bilan olib borilayotgan islohotlar samarasini yanada oshirish, davlat va jamiyatning har tomonlama va jadal rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish, mamlakatimizni modernizatsiya qilish hamda hayotning barcha sohalarini liberallashtirish bo‘yicha ustuvor yo‘nalishlarni amalga oshirish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning O‘zbekiston Respublikasida umumiy o‘rta va maktabdan tashqari ta’limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo‘nalishlarini belgilash, o‘sib kelayotgan yosh avlodni ma’naviy-axloqiy va intellektual rivojlantirishni sifat jihatidan yangi darajaga ko‘tarish, o‘quv-tarbiya jarayoniga ta’limning innovatsion shakllari va usullarini joriy etish maqsadida, shuningdek O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-sentabrdagi “Xalq ta’limi boshqaruv tizimini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5538-son Farmoniga ko‘ra O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasi tasdiqlandi, O‘zbekiston Respublikasining 2030-yilga kelib PISA (The Programme for International Student Assessment) Xalqaro miqyosida o‘quvchilarni baholash dasturi reytingi bo‘yicha jahonning birinchi 30 ta ilg‘or mamlakati qatoriga kirishiga erishish borasida bir qancha ishlarni amalga oshirish ko‘zda tutilgan. Uzluksiz ta’lim tizimi mazmunini sifat jihatidan yangilash,

shuningdek professional kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish, o’qitish metodikasini takomillashtirish, ta’lim-tarbiya jarayoniga individuallashtirish tamoyillarini bosqichma-bosqich tatbiq etish, xalq ta’limi sohasiga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va innovatsion loyihalarni joriy etish, ta’lim muassasalarining moddiy-texnika bazasini mustahkamlash va byudjetdan tashqari mablag‘ bilan ta’minlashning samaradorligini oshirish, yoshlarni tarbiyalash va ularning bandligini ta’minlashda maktabdan tashqari ta’limning zamonaviy usullari va yo’nalishlarini joriy etish, davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish hisobiga davlat ta’lim tizimida raqobat muhitini kengaytirish, yoshlar ta’lim-tarbiyasi uchun qo’shimcha sharoitlar yaratishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni o’z ichiga olgan beshta tashabbusni amaliyotga tatbiq etish masalasi bugungi kunning eng dolzarb masalasi hisoblanadi¹²⁹.

Umumta’lim maktablarida fanlarni o’qitish jarayonida fan-texnika taraqqiyoti, injeneriya, matematika va kundalik hayot bilan bog‘lab o‘rganishning STEAM (science, technology, engineering, art and mathematics) yondashuvi ta’lim-tarbiya jarayonini tashkil etish dolzarb masaladir. STEAM zamon talablari asosida xalqaro miqyosida o‘quvchilarga ta’lim-tarbiya berishda umumta’lim fanlari bo‘yicha fanlararo bog‘lanish va amaliy yondashuvni kuchaytirishga qaratilgan umumiy reja. STEAM o‘ziga tabiiy fanlar, texnologiya, injenerlik, san‘at, ijodkorlik, matematika fanlarining amaliy jihatlarini umumlashtirib integratsiyalashni nazarda tutadi.

STEAM-kundalik hayotning ilmiy-tadqiqot, texnika taraqqiyoti konsepsiyalari bilan ta’limning integrativ yondashuvini taqazo etadi. Bunday yondashuvdan maqsad – ta’lim berish orqali butun dunyo taraqqiyoti va iqtisodiyotining barqaror rivojlanishini ta’minlashda maktab, jamoatchilikni jalb qilib, ilmiy savodxonlik, raqobatbardoshlikni targ‘ib qilishga qaratilgan.

Xalqaro tajribalar asosida STEAMning joriy etilishi bugungi kunda ta’lim tizimiga yondashuvni o‘rganish va ta’limga bo‘lgan munosabatini o‘zgartiradi. O‘quvchilar amaliy ko‘nikmalarga e‘tibor qaratish orqali irodani, jodkorligini, moslashuvchanligini rivojlantiradi va boshqalar bilan hamkorlik qilishni o‘rganadi.

Texnologiya darslarida o‘quvchilarning texnik ijodkorligini, qobiliyatini, tafakkurini rivojlantirish, dars jarayonida turli va tabiiy hamda metall va metallmas materiallarga texnologiya asosida ishlov berish usullarini o‘rgatish orqali kasb-hunarga yo‘naltirish, xalq hunarmandchiligi asoslari, ro‘zg‘orshunoslik, elektrotexnika ishlarini bajarishda kasb-hunarga yo‘llash bo‘yicha bilim, ko‘nikma va malakalarni egallash hamda ularni hayotda qo‘llay olish layoqatini shakllantirish ko‘zda tutilgan¹³⁰.

Pedagogikaga oid adabiyotlar shuni ko‘rsatadiki, hozirgi davrda, pedagogik texnologiya tushinchasi ta’lim amalyoti va nazaryasi ilmidan mustahkam o‘rin egallaydi. Binobarin, pedagogik texnologiya jarayonini anglagan, bolaga chuqur hurmatda bo‘lmagan shaxs, shaxs ta’lim tarbiya samaradorligi va inson kamolatini

¹²⁹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29 apreldagi PF-5712-son “O‘zbekiston Respublikasi xalq ta’limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/4312785>.

¹³⁰ Kuttibekova G.T. The essence and possibilities of application of art pedagogy and art therapy in a secondary educational school // European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. Research. Vol. 8, No.5, 2020, Part III. ISSN 2056-5852. – pp.151–154.

ta’minlovchi fikrga ega bo‘lmaydi. Ular pedagogik madaniyatlari negizini talabani tushuna olishini, unga nisbatan insonparvar munosabatda bo‘lish, vaziyatni bartaraf etish, pedagogik faolyatning insoniyligi, jamiyat tarraqiyoti hamda pedagogik jarayonida talabalar ongiga singdirilayotgan, ezgu-g‘oyalarning hayot barqarorligini ta’minlashda qudratli vosita ekanligiga ishonch hosil qilish bilan tashkil etadi. Hozirgi kunda texnologiyalar mohiyatini yoritish uchun pedagogik- didaktikachilar tomonidan berilgan ta’riflarga to‘xtalishni maqsadga muvofiq deb topamiz.

Ta’lim sifatida monitoring asosiy vositalari, standartlarini o‘zlashtirish darajasi, o‘qituvchi mahoratiga baho berish, boshqaruvning maqsadga to‘g‘ri yo‘naltirilganligini aniqlashga yordam beradi.

Aynan talabalar bilimni baholash uchun xalqaro baholash dasturiga muvofiq yuqoridagi testlardan foydalanish talabalarning ta’lim sifati darajasini yaxshilanishiga, individual xususiyatlarini ochilishiga, muvaffaqiyatli natijalarga erishishlariga yordam beradi. Umuman olganda, xalqaro baholash tizimini tashkil etish o‘qituvchining pedagogik mahoratiga talabalarning bilim darajasini pirovard natija sifatida qarashga imkon beradi.

TA’LIM JARAYONIDA INTERFAOL TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA O‘QITUVCHI VA O‘QUVCHI HAMKORLIGINI SHAKLLANTIRISH

*Xalimova Mashraboy Vahidovna,
Andijon davlat pedagogika instituti
“Pedagogika va psixologiya” kafedrasini mudiri*

*Abduolimova Ruxshonabonu Muhammad Soli qizi,
Andijon davlat pedagogika instituti talabasi*

Zamonaviy ta’lim jarayoni o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi samarali hamkorlikni ta’minlashga yo‘naltirilgan bo‘lib, bu jarayonda interfaol texnologiyalar muhim vosita sifatida namoyon bo‘ladi. An’anaviy ta’lim yondashuvlari o‘qituvchining yetakchi, o‘quvchining esa passiv qabul qiluvchi rolini ko‘zda tutgan bo‘lsa, interfaol texnologiyalar asosida tashkil etilgan ta’lim modeli o‘quvchini bilim olish jarayonining faol ishtirokchisiga aylantiradi. Shunday ekan, bugungi global ta’lim muhitida interfaol texnologiyalar yordamida o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi hamkorlikni shakllantirish ta’lim samaradorligini oshirishning muhim sharti hisoblanadi. Interfaol texnologiyalar nafaqat ta’lim sifatini oshirish, balki o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi kommunikatsiyani mustahkamlash, ta’lim jarayonini ijodiy va innovatsion yondashuvlar bilan boyitish imkonini ham beradi. Bunday texnologiyalar yordamida o‘quvchilarda mustaqil fikrlash, tanqidiy yondashish, muammolarni hal qilish ko‘nikmalari shakllanadi. Shu bilan birga, o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasida o‘zaro ishonch hamda ochiq muloqot muhitining yaratilishi interfaol ta’limning psixologik jihatdan qulay ekanini anglatadi.

Zamonaviy ta’lim jarayonida interfaol texnologiyalar yordamida o‘qituvchi va o‘quvchi hamkorligini shakllantirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Interfaol texnologiyalar nafaqat ta’lim sifati va samaradorligini oshirish, balki o‘quvchilarning

bilim olish jarayoniga faol jalb etilishini ta’minlaydi. An’anaviy yondashuvlardan farqli ravishda, interfaol ta’lim usullari o’quvchini faqat axborotni qabul qiluvchi emas, balki mustaqil o’rganish, tahlil qilish va amaliyotga tadbiiq etish jarayonining asosiy ishtirokchisiga aylantiradi. Shu sababli, interfaol texnologiyalar orqali o’qituvchi va o’quvchi o’rtasida samarali hamkorlikni shakllantirish ta’lim jarayonining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi.

Interfaol texnologiyalar – bu ta’lim oluvchilarni o’quv jarayoniga faol jalb etish va ular bilan muloqot o’rnatish imkonini beruvchi metod va vositalarning majmuasi. Ushbu texnologiyalar ta’lim samaradorligini oshirishda quyidagi jihatlar bilan ajralib turadi:

• **O’quvchilarni faollikka undaydi** – o’quvchilarning o’z fikrlarini erkin ifodalashiga va mustaqil qaror qabul qilishiga yordam beradi.

• **Refleksiyani rivojlantiradi** – o’quvchilar bilim olish jarayonida o’z fikrlarini qayta ko’rib chiqish va o’z-o’zini baholash imkoniyatiga ega bo’ladi.

• **Kooperativ o’rganishni rag’batlantiradi** – guruhda ishlash orqali bilim almashinuvi va jamoaviy tafakkur rivojlanadi.

• **Multimediya vositalari bilan boyitilgan ta’limni qo’llab-quvvatlaydi** – vizual, audial va kinestetik o’rganish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Interfaol texnologiyalar ta’lim jarayoniga joriy etilganda, o’qituvchi va o’quvchi o’rtasidagi hamkorlik yanada samarali tus oladi. Bu jarayonda o’qituvchi yo’naltiruvchi va mentor rolini bajaradi, o’quvchilar esa muammolarni hal qilish, mustaqil izlanish va ijodiy yondashuv orqali bilimlarni o’zlashtiradi. Ta’lim jarayonida interfaol texnologiyalar yordamida o’qituvchi va o’quvchi hamkorligini shakllantirishda interfaol usullarni o’rganish muhim ahamiyatga ega. Interfaol texnologiyalar asosida ta’lim tashkil qilishning samaradorligi bevosita qo’llanilayotgan usullar va metodlarga bog’liq. Quyida ta’lim jarayonida keng qo’llanilayotgan interfaol usullar keltirilgan:

1. **Muammoli ta’lim** – o’quvchilarga tayyor bilim berish o’rniga, ularning mustaqil izlanish va muammolarni hal qilish ko’nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan. Bu usul o’quvchilarning tanqidiy fikrlashini shakllantiradi va ularni yangi bilimlarni izlashga undaydi.

2. **Loyiha asosida o’qitish** – o’quvchilarga muayyan mavzu bo’yicha tadqiqot yoki ijodiy ish olib borish imkoniyatini beradi. Ushbu yondashuv o’quvchilarning mustaqil ishlash ko’nikmalarini rivojlantiradi va o’qituvchi bilan samarali muloqotga kirishishiga yordam beradi.

3. **Gamifikatsiya** – o’quv jarayoniga o’yin elementlarini joriy etish orqali o’quvchilarning motivatsiyasini oshiradi. Ushbu usul orqali bilim olish jarayoni yanada qiziqarli va ta’sirchan bo’ladi.

4. **Aqliy hujum (Brainstorming)** – o’quvchilarning erkin fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan bo’lib, yangi g’oyalar va muqobil yechimlarni topishga yordam beradi.

5. **Onlayn hamkorlik vositalari** – raqamli texnologiyalar yordamida masofaviy ta’limda hamkorlikni rivojlantirish imkonini beradi. Virtual sinflar, forumlar,

interaktiv testlar va boshqa raqamli resurslar o’qituvchi va o’quvchi o’rtasidagi samarali muloqotni ta’minlaydi.

Ushbu usullar o’quvchilarni faol ta’lim jarayoniga jalb etish bilan birga, ularning mustaqil fikrlashini rivojlantirish va ta’limga bo’lgan motivatsiyasini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Bundan tashqari, o’qituvchi va o’quvchi hamkorligi psixologik jihatdan samaradorligini ta’minlash omillarini o’rganish judam muhim hisoblanadi. O’qituvchi va o’quvchi hamkorligini samarali shakllantirish uchun bir nechta psixologik omillar e’tiborga olinishi lozim. Masalan, ochiq muloqot va ishonch o’qituvchi va o’quvchi o’rtasida ishonchli va samimiy muhit yaratish, ochiq muloqotni yo’lga qo’yish o’quvchilarning ta’lim jarayonida faol ishtirok etishini ta’minlaydi. Shu bilan birga, motivatsiyani qo’llab-quvvatlash o’qituvchi o’quvchilarning qiziqishlari va ehtiyojlarini inobatga olib, ularni rag’batlantirish mexanizmlaridan foydalangan holda ta’lim samaradorligini oshirishi mumkin. Shu bilan birga, individual yondashuv har bir o’quvchining individual qobiliyatlari va ta’lim olish uslublarini hisobga olish orqali o’qituvchi hamkorlik jarayonini yanada samarali tashkil etishi mumkin. Bundan tashqari, ta’lim jarayonida ijobiy psixologik muhit yaratish interfaol texnologiyalar asosida o’quvchilarning ishtirokini rag’batlantirish va ularda o’ziga bo’lgan ishonchni oshirish muhim ahamiyatga ega. Umuman olganda, interfaol texnologiyalar yordamida o’qituvchi va o’quvchi hamkorligini shakllantirish zamonaviy ta’lim jarayonining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Ushbu texnologiyalar ta’lim jarayonini yanada interaktiv, samarali va ijodiy qilish bilan birga, o’quvchilarning mustaqil o’rganish ko’nikmalarini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. O’qituvchi va o’quvchi o’rtasidagi samarali hamkorlikni shakllantirish uchun interfaol yondashuvlar va psixologik omillarni hisobga olish ta’lim sifatini oshirishning muhim shartlaridan biri hisoblanadi. Shu sababli, interfaol texnologiyalarni ta’lim tizimiga keng joriy etish va ulardan samarali foydalanish istiqbollari bo’yicha izlanishlarni davom ettirish dolzarb masala bo’lib qolmoqda.

Ta’lim jarayonida interfaol texnologiyalar yordamida o’qituvchi va o’quvchi hamkorligini shakllantirish zamonaviy pedagogikaning eng dolzarb yo’nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu yondashuv nafaqat ta’lim samaradorligini oshirish, balki o’quvchilarni faol, mustaqil va ijodiy fikrlovchi shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. An’anaviy ta’lim tizimida kuzatilgan passiv o’rganish modeli o’rniga, interfaol texnologiyalar orqali o’quvchilarning bilim olish jarayonidagi ishtiroki kuchayadi, ularning kognitiv va ijtimoiy ko’nikmalari rivojlanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko’rsatadiki, interfaol ta’lim usullari qo’llanilganda, o’quvchilarning motivatsiyasi oshadi, ta’lim jarayoni esa yanada dinamik, qiziqarli va samarali tus oladi. Muammoli ta’lim, loyiha asosida o’qitish, gamifikatsiya va aqliy hujum kabi metodlarning qo’llanilishi o’quvchilarni mustaqil izlanishga, muammolarni tahlil qilishga va innovatsion yechimlarni ishlab chiqishga undaydi. Bundan tashqari, o’qituvchi va o’quvchi o’rtasidagi hamkorlikning mustahkamlanishi psixologik jihatdan qulay ta’lim muhitini yaratish imkonini beradi. Ishonch, ochiq muloqot va o’zaro hurmat asosida qurilgan o’quv jarayoni o’quvchilarning shaxsiy rivojlanishiga ham ijobiy ta’sir ko’rsatadi. Shuningdek, interfaol texnologiyalarning keng joriy etilishi

individual yondashuv va differensial ta’lim imkoniyatlarini kengaytirib, har bir o’quvchining ehtiyoj va qobiliyatlarini hisobga oladi.

Xulosa qilib aytganda, interfaol texnologiyalar yordamida o’qituvchi va o’quvchi hamkorligini shakllantirish ta’lim jarayonining innovatsion va samarali modelini yaratish imkonini beradi. Ushbu metodlarni ta’limga keng joriy etish o’quvchilarning bilim va ko’nikmalarini chuqurlashtirish bilan birga, ularning shaxsiy rivojlanishi va ijtimoiy faolligini ham oshiradi. Kelajakda interfaol yondashuvlarni yanada takomillashtirish va ularning pedagogik-psixologik jihatlarini chuqur o’rganish ta’lim sifati oshirishning muhim yo’nalishlaridan biri bo’lib qoladi.

OLIY TA’LIMDA KREATIV YONDASHUVLAR ASOSIDA TA’LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH

*Murotova Muxlisa Yorqin qizi,
Buxoro davlat pedagogika instituti talabasi*

Oliy ta’lim tizimi dunyo miqyosida tez rivojlanayotgan va o’zgarib borayotgan sohalardan biridir. Ushbu tizimda ta’lim samaradorligini oshirish uchun yangi va kreativ yondashuvlarning qo’llanilishi zarur deb o’ylayman. Oliy ta’limda kreativ yondashuvlar yordamida o’quvchilarning fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish, ularning mustaqil ishlash ko’nikmalarini oshirish, bilim olish jarayonini qiziqarli va samarali qilish mumkin.

Kreativ yondashuvlar – ta’lim jarayonini yangilashning kaliti hisoblanadi. Kreativ yondashuvlar ta’lim jarayonida o’quvchilarga yangi bilimlarni o’zlashtirishda yordam beradigan eng muhim vositalardan biridir. Bu yondashuvda o’quvchilarning ijodkorligi, qiziqishi va tashabbuskorligi rag’batlantiriladi. Kreativ ta’lim metodlari, masalan, o’yinlar, muammoli vazifalar, loyihalar va guruh ishlaridan foydalanish, o’quvchilarga yanada chuqurroq o’rganish imkonini yaratadi. Bu metodlar nafaqat bilim olish jarayonini qiziqarli qiladi, balki o’quvchilarni mustaqil fikrlashga va muammolarni hal qilishga o’rgatadi.

Oliy ta’lim samaradorligini oshirishning yana bir usuli bu - innovatsion texnologiyalar va kreativ metodlarni ta’lim jarayonlarida qo’llashdir. Bugungi kunda innovatsion texnologiyalar o’quv jarayonini samarali tashkil etishda muhim rol o’ynamoqda. Masalan, interaktiv ta’lim platformalari, onlayn kurslar, virtual sinflar va boshqa raqamli vositalar o’quvchilarga mustaqil va faol o’rganish imkonini beradi. Ushbu texnologiyalarni yaratishda kreativ yondashuvlar qo’llanilsa, o’quvchilarning tajribasi yanada boyitiladi va ta’lim samaradorligi oshadi. Virtual va kengaytirilgan texnologiyalar, sun’iy intellekt va ma’lumotlar tahlili kabi sohalarda amalga oshirilgan innovatsiyalar o’quvchilarga haqiqiy hayotga yaqin vazifalarni bajarish imkonini beradi bu esa ularga murakkab masalalarni hal qilishda yordam beradi.

Samaradorlikni oshirishning yana bir yo’li bu-tajriba va loyihalar orqali o’quvchilarni rivojlantirish hisoblanadi. Oliy ta’limda o’quvchilarning kreativ fikrlash va innovatsion yondashuvlarni rivojlantirishda eng samarali usul loyihaviy ta’lim metodlaridir. Loyiha asosida ta’lim olish, o’quvchilarga real hayotdagi muammolarni hal qilish imkoniyatini beradi. Guruhlar shaklida ishlash, muammolarni tahlil qilish va

yechimlar topish o‘quvchilarning kommunikatsiya ko‘nikmalarini ham oshiradi. Shuningdek, loyihalar o‘quvchilarga o‘z bilimlarini real dunyoga tatbiq qilish va ularni yangi kontekstlarda ishlatish imkonini yaratadi. Bu jarayon o‘quvchilarga nafaqat texnik bilimlarni, balki ijodiy va analitik fikrlashni ham o‘rgatadi.

Qonunchilik palatasi tomonidan 2020-yil 19-mayda qabul qilingan va Senat tomonidan 2020-yil 23-sentabrda ma’qullangan O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida”gi O‘RQ-637-sonli qonunida ham ta’lim sifati yaxshilash, talabalarning turli shakllarda ta’lim olishi, ishlab chiqarishdan ajralmagan holda ta’lim olishi, dual ta’lim, oilada ta’lim olishi va mustaqil ishi, katta yoshdagilarni o‘qitish va ularga samarali ta’lim berish, inklyuziv ta’lim, mudofaa, xavfsizlik va huquqni muhofaza qilishga doir kadrlarni tayyorlash belgilab qo‘yilgan. Shunday ekan yuqoridagilarni inobatga olib mustaqil ta’limni tashkil etishni takomillashtirish, mustaqil o‘rganishga bo‘lgan motivatsiyani kuchaytirish muhim vazifa hisoblanadi¹³¹.

“Mustaqil ta’lim olishni tashkil etish uchun nafaqat muayyan kasbga yoki faoliyat sohasiga qiziqish, balki ushbu faoliyat turiga layoqatning mavjud bo‘lishi ham talab qiladi”¹³².

Shuni ta’kidlash kerakki, kreativ va innovatsion metodlarning ta’lim tizimida qo‘llanilishining afzalliklari ham bor. Kreativ va innovatsion yondashuvlar oliy ta’limda bir qator afzalliklarga ega. Xususan, motivatsiya va qiziqishning oshishi ya’ni o‘quvchilarni ijodiy va interaktiv metodlar yordamida o‘rgatish, ularning o‘qishga bo‘lgan qiziqishini oshiradi. Yana bir afzalligi - mustaqil fikrlash va tahlil qilish ko‘nikmalarini rivojlantirish ya’ni kreativ metodlar o‘quvchilarga masalalarni mustaqil ravishda tahlil qilish va yangi yondashuvlarni ishlab chiqish imkonini beradi.

Keyingi afzallik bu- kompleks muammolarni hal qilish ya’ni bunda innovatsion yondashuvlar o‘quvchilarga keng qamrovli va murakkab masalalarni hal qilishda yordam beradi. Real hayotdagi muammolarga tayyorlash ya’ni loyihaviy yondashuvlar va amaliy ishlanmalar o‘quvchilarga real dunyo muammolarini hal qilishda tayyorlaydi.

Mustaqil ta’lim bevosita mustaqil fikrlash bilan bog‘liqligi sababli unga berilgan ta’rifni ham keltirib o‘tish maqsadga muvofiqdir: “Mustaqil fikrlash – insonning o‘z oldida turgan muammolarni maqsad va vazifalarini belgilagan holda o‘z bilimi va hayotiy tajribalariga tayanib, turli yo‘l, usul va vositalar yordamida o‘zining intellektual imkoniyatlari darajasida mustaqil ravishda hal qilishdan iborat bo‘lgan aqliy faoliyatdir”¹³³.

Oliy ta’limda kreativ yondashuvlar asosida o‘quv jarayonini yaxshilash yo‘llari ham bor. Bunda oliy ta’limda kreativ yondashuvlarni samarali qo‘llash uchun o‘quv muassasalarida bir qator tashabbuslar amalga oshirilishi kerak. Birinchi navbatda, o‘qituvchilarni zamonaviy ta’lim texnologiyalari va kreativ metodlar bilan tanishtirish zarur. O‘qituvchilarni innovatsion usullarni o‘zlashtirishga rag‘batlantirish, ular uchun maxsus kurslar tashkil etish va metodik qo‘llanmalar tayyorlash muhimdir.

¹³¹ O‘zbekiston Respublikasining “Talim to‘g‘risida”gi Qonuni. 2020-yil 23-sentabr.

¹³² Muslimov N.A, Qo‘ysinov O.A Kasb ta’limi o‘qituvchilarini tayyorlashda mustaqil ta’limni tashkil etishning nazariyasi va metodikasi. Monografiya-T: “Fan”. 2009.

¹³³ B.Sattorov, A.Toshxonov: Talabalar mustaqil ishini tashkil etish va nazorat qilish bo‘yicha uslubiy ko‘rsatma. Namangan. 2019.

Xulosa qilib aytganda, oliy ta’limda kreativ yondashuvlarni qo’llash ta’lim jarayonini butunlay yangi bosqichga olib chiqadi. Bu yondashuv talabalarni faqat bilim olishga emas, balki dunyoqarashini kengaytirishga, yangi fikrlar yaratishga va muammolarga innovatsion echimlar topishga undaydi. Kreativlik orqali ta’lim jarayoni jonli, interaktiv va talabalar uchun qiziqarli bo’ladi. O’qituvchilar esa o’z bilim va tajribalarini yangilab, zamonaviy pedagogik metodlarni tatbiq etishda oldinga siljiydilar. Shuningdek, kreativ yondashuvlar talabalarni ijtimoiy mas’uliyatni his qilishga, jamiyatda faol va muvaffaqiyatli bo’lishga tayyorlaydi. Bu ta’limning sifatini oshirishga, shuningdek, talabalarni nafaqat kasbiy, balki shaxsiy jihatdan ham mukammallashtirishga olib keladi. Shu tarzda, kreativ yondashuvlar oliy ta’lim tizimida haqiqiy inqilob yaratib, kelajak avlodni zamon talablariga mos ravishda tayyorlashda muhim rol o’ynaydi.

OLIJ TA’LIM MUASSASALARIDA PEDAGOGIKA FANLARINI O’QITISHDA TALABALARNING PEDAGOGIK KOMPETENSIYALARINI KREATIV YONDASHUV ASOSIDA RIVOJLANTIRISH

*Ravshanov Sobir Abdimalik o’g’li,
Guliston davlat universiteti “Pedagogika
va psixologiya” kafedrasi o’qituvchisi*

*Rustamova Mohida Tadjiboy qizi,
Guliston davlat universiteti talabasi*

Bugungi kunda O’zbekiston Respublikasida ta’lim tizimida ijtimoiy hayotning barcha sohalarida bo’lgani kabi keng ko’lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Islohotlarning ko’lami shu darajadaki, unda uzluksiz ta’lim tizimini barcha bosqichlari – maktabgacha ta’limdan tortib toki kadrlarni qayta tayyorlash, ularning malakasini oshirish bosqichi, qolaversa, ta’lim tizimini boshqarish bo’g’inigacha bo’lgan jarayonlar qamrab olingan. Zero, mazkur bosqichlarning har biri yaxlit tizim bo’lgan ta’lim sohasining muhim tarkibiy elementlari bo’lib, ular bir-birlarini taqozo etadi, o’zaro aloqadorlik va bog’liqlikda rivojlanadi.

Mavjud vaziyatda ta’limiy islohotlar doirasida yosh avlodga ta’lim-tarbiya berish jarayonining asosiy ishtirokchisi bo’lgan o’qituvchi va pedagoglarni tayyorlash, ularni kasbiy ko’nikmalarini shakllantirish, sohaviy bilim, shuningdek malakalarini izchil rivojlantirish, kasbiy kompetentlik sifatlarini mustahkamlashga alohida e’tibor qaratilayotganligi oliy ta’lim muassasalarida o’qitish sifatini yaxshilash, samaradorligini oshirish dolzarb muammo ekanligini tasdiqlaydi.

Bugungi kunda ta’lim-tarbiya jarayonining oldida turgan dolzarb vazifalardan biri barkamol shaxs tarbiyasida milliy qadriyatlar va urf-odatlardan foydalanishdir. Ayni paytda, yurtimizda ma’nan yetuk hamda barkamol bo’lgan shaxsni voyaga yetkazish davlat siyosati darajasiga ko’tarilgan. Bu xususda, O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning: “O’zbekiston millatlararo totuvlik va diniy bag’rikenglik sohasida o’z an’analariga doimo sodiq bo’lib, bu yo’ldan hech qachon og’ishmasdan ilgari boradi. Biz bugun ko’p millatli xalqimizga, barchamizning umidimiz va suyanchimiz bo’lgan yoshlarimizga ishonib, marrani

katta olmoqdamiz. Aziz farzandlarimiz, nabiralarimiz baxtini, kamolini o‘ylab, el-yurtimizning xalqimizning yorug‘ kelajagini ko‘zlab, oldimizga ulkan vazifalar qo‘ymoqdamiz. Niyati ulug‘xalqning – ishi ham ulug‘, hayoti yorug‘ va kelajagi farovon bo‘ladi”, - degan jumllarini keltirib o‘tishimiz o‘rinli deb o‘ylayman. Shu o‘rinda aytib o‘tish joizki, ta’lim-tarbiya jarayonida milliy qadriyat va an‘analarning ahamiyati katta bo‘lib, ular tarbiya jarayonida eng ta’sirchan qurol vazifasini bajaradi desak noo‘rin bo‘lmaydi.

Oliy ta’lim muassasalarining eng muhim vazifalaridan biri bu – bo‘lajak mutaxassislarining kasbiy tayyorgarligini mukammal darajada rivojlantirish va unga bog‘liq holda o‘ziga xos kompetensiyalarni shakllantirishdir.

Yurtimizda bo‘lajak o‘qituvchilarning kreativ qobiliyati, intellektual salohiyati va pedagogik kompetensiyalarini rivojlantirish, pedagogik faoliyatga taktik jihatdan tayyorlash, affiliatsiya motivini talabalar ma’naviy qiyofasini shakllantiruvchi ijtimoiy-psixologik omil asosida ularning kasbiy faolligini oshirish ta’limning eng muhim yo‘nalishi sifatida e’tirof etilmoqda. Bu borada O‘zbekistan Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasida ham ta’kidlangan bo‘lib, unda “Uzluksiz ta’lim tizimini yanada takomillashtirish, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga mos yuqori malakali kadrlarni tayyorlash siyosatini davom ettirish” ustuvor vazifa sifatida belgilab qo‘yilgan.

Talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda ularning kreativligi va pedagogik kompetentligini shakllantirish modulini tuzishda zamon talabidan kelib chiqib ta’lim jarayonining muayyan komponentlarini uzluksiz tashkil etish davomida ta’lim tamoyillari, ta’limga zamonaviy yondashuvlar, ta’lim shakllari, metodlari, vositalari va texnologiyalarini qo‘llashga, shuningdek, zamonaviy axborot-kommunikatsion texnologiyalari vositalaridan foydalanish va innovatsion-axborot ta’lim muhitida tashkil topgan pedagogik jarayonga alohida e’tibor qaratildi. Pedagogik kompetensiyalar tarkibida asosiy o‘rinda turadigan metodik kompetentlik o‘qituvchining professional-kasbiy tayyorgarligida yuqori natija va ko‘rsatkichga ega bo‘lishida muhim ahamiyatga ega.

Talablarni kasbiy ko‘nikmalarini shakllantirish va o‘qitish jarayoniga kreativ yondashuv asosida o‘quv mashg‘ulotlarni sifatli tashkil etish texnikasini ta’minlash maqsadida biz faol va interfaol o‘qitish metodlari, ta’limning innovatsion texnologiyalari hamda o‘qitish vositalarining uyg‘unligini ta’minlagan holda foydalandik. Natijada talabalarining kasbiy-pedagogik kompetensiyalarini shakllantirishda biz tomonimizdan ishlab chiqilgan tashkiliy-metodik xususiyatlarni samarali ekanligi aniqlandi. Bunda o‘qituvchi hamda talabaning o‘zaro muloqotga kirishish jarayoni amalga oshirilganda talaba ta’lim jarayonining subyektiga aylanadi va pedagogik o‘zaro munosabatlarni xususiyatlari o‘zgaradi.

Hozirgi kunda Pedagogika ta’limida an’anaviy ta’lim metodlari bilan bir qatorda noan’anaviy ta’lim metodlaridan foydalanilmoqda. Noan’anaviy ta’lim metodlari shakllanishi haqida to‘xtalib o‘tsak.

XX asr 70-yillari o‘rtalarida milliy maktablarda o‘quvchilarning mashg‘ulotlarga qiziqishlarining pasayish xavfi aniqlandi. Muammoni bartaraf etish maqsadida nostandart darslarning tashkil etilishiga alohida e’tibor qaratildi. *Noana’anaviy dars*

an’anaviy tuzilishdagi improvizatsiyali (muayyan o‘zgartirishlar kritiladigan) o‘quv mashg‘ulotidir. Pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish nostandart darslarning o‘nlab turlari mavjudligini ko‘rsatdi. Ular orasida *rolli o‘yinlar, matbuot konferentsiyalari, ijodiy hisobotlar, musobaqalar, KVN turidagi o‘yinlar, tanlovlar, teatrlashtirilgan darslar, binar darslar, kompyuterli darslar, fantaziyalar, “sudlar”, haqiqatni izlash, “paradokslar”, auktsionlar, dialoglar va boshqalar* ko‘zga tashlanadi. Tahlillarga ko‘ra bugungi kunda eng ko‘p qo‘llanilayotgan o‘qitishning interaktiv metodlarini tasnifini taqdim etdik hamda bu metodlardan kreativ ta’limni tashkil etishda foydalaniladigan turlarini qo‘llash yo‘llarini tavsiya qildik. O‘qituvchi dars davomida foydalaniladigan metodlarni tanlar ekan, albatta, talabalardagi motivatsiya darajasiga e’tibor berish kerak. Buning uchun avvalo, talabalarni barcha fanlarga, xususan, pedagogika fanini o‘rganishga bo‘lgan motivatsiyasini hosil qilinsa, ularning o‘qib-bilish faoliyati faollashadi. Quyida o‘quv jarayonida talabalarni kreativ yondashuv asosida pedagogik kompetensiyalarini shakllantirish va uni rivojlantirish maqsadida o‘qitish shakllari tavsiya etiladi:

“Blits-so‘rov” metodi. Ta’lim jarayonida “Blits-so‘rov” metodini faol qo‘llashni tavsiya etamiz. “Blits-so‘rov” (ingl. “blits” – tezkor, bir zumda) metodi berilgan savollarga qisqa, aniq va lo‘nda javob qaytarilishini taqozo etadi. Ta’lim muassasalarida bu metodga muvofiq savollar, asosan, o‘qituvchi tomonidan beriladi. Berilgan savollarga javoblar jamoaviy, guruhli, juftlik yoki individual tarzda qaytarilishi mumkin. Javob qaytarish shakli mashg‘ulot turi, o‘rganilayotgan mavzuning murakkabligi, talabalarning qamrab olinishiga ko‘ra belgilanadi.

Mashg‘ulotlarda metodni qo‘llash quyidagicha kechadi:

1. O‘qituvchi o‘rganilgan mavzu, muayyan tarkibiy qismlar mohiyatining ochib berilishini talab etadigan savollarni ishlab chiqib, talabalar e’tiboriga havola qiladi.
2. Talabalar berilgan savolga qisqa muddatda lo‘nda, aniq javob beradi.
3. Guruh (juftlik)da ishlashda bir nafar talaba berilgan savolga javob qaytaradi (uning guruhdoshlari javobni to‘ldiradi, (biroq, fikrlar takrorlanmasligi lozim).

Metodni qo‘llashda mavzuga doir tayanch tushunchalar, asosiy g‘oyalarning mohiyati o‘quvchi (talaba)lar tomonidan og‘zaki, yozma yoki tasvir (jadval, diagramma) tarzida yoritilishi mumkin.

“Barcha omillarni hisobga ol!” (BAHO) metodi. Mazkur metod shaxs e’tiborini muayyan omillarga qaratishga xizmat qiluvchi metod sanalib, uni qo‘llashdan ko‘zlangan maqsad shaxs ongini rivojlantirish, tasavvurini kengaytirish, tafakkurini boyitishga xizmat qiladi.

Metod qanchalik aniq maqsad asosida qo‘llanilsa, uning samaradorligi shuncha yuqori bo‘ladi. Agar talaba u yoki bu fikrni ochiq aytishga tortinsa, u holda metodni qo‘llash hech qanday samara bermaydi.

Mashg‘ulotlar jarayonida metoddan foydalanishda quyidagi savollarga javob topgan holda mavzuni samarali o‘zlashtirish imkonini beradigan omillarning ro‘yxatini tuzib olish maqsadga muvofiqdir: Mavzuni o‘zlashtirishda qaysi omillar hisobga olindi? Mavzuni o‘zlashtirishda qanday omillar hisobga olinmadi? Ro‘yxatga yana qanday omillarni kiritish mumkin? Masalaning yana qaysi jihatlariga e’tibor berish zarur?

“Kontseptual jadval” grafik organayzeri (GO) talabalarni o’rganilayotgan mavzu, masala yoki muammoni ikki yoki undan ortiq jihatlari bo’yicha taqqoslashga o’rgatadi. Mazkur GO yordamida talabalarning mavzu yuzasidan mantiqiy fikrlash, ma’lumotlarni tizimli bayon qilish qobiliyatlari rivojlantiriladi.

Mashg’ulotlar chog’ida GOdan quyidagi tartibda foydalaniladi:

1. O’qituvchi yechimi topilishi lozim bo’lgan mavzu (masala)ni aniqlaydi.
2. Talabalar mavzu va GOdan foydalanish qoidasi bilan tanishtiriladi.
3. Talabalar kichik guruhlariga birlashtiriladi.
4. Guruhlar o’zlariga berilgan topshiriqni bajaradi.
5. Guruhlar yechimni sinf (guruh) jamoasi hukmiga havola etadi.
6. Guruhlarning yechimlari sinf (guruh) jamoasida muhokama qilinadi.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqqan holda metodik adabiyotlar, o’quv me’yoriy hujjatlarni tahlil qilish natijasida "

“kompetensiya”, “kompetentlik”, “kasbiy kompetentlik”, “pedagogik kompetensiya” tushunchalari bayon etildi, kompetensiyaviy yondashuv mamlakatimiz ta’lim tizimi sifatini oshirish imkonini berishi didaktik ta’minotni takomillashtirish zarurati mavjudligi aniqlandi, hamda pedagogika o’qituvchilarining pedagogik kompetentligini shakllantirish jarayonida nazariy va amaliyotning uyg’unligi ta’minlash, ularga mos ravishda o’qitish shakllari, metodlari va vositalarini maqsadga muvofiq holda tanlash, innovatsion faoliyatni to’g’ri tashkil etish, axborot kommunikatsion texnologiyalardan samarali foydalanish maqsadga muvofiq ekanligi aniqlandi. Pedagog-o’qituvchi dars davomida ta’lim va tarbiya jarayoniga rahbarlik qiladi. U o’quvchilarning ta’lim muassasasidagi tarbiyaviy faoliyatini belgilaydi, ularning ijtimoiy jarayonga faol kirib borishlarini o’z xohishistaklari bilan tarbiyaviy faoliyatga faol ishtirok etishlari uchun shart-sharoitlar yaratadi. Ijtimoiy jarayonda faol ishtirok etish orqali o’quvchilarning mustaqilligi, ijodiy tashabbuskorligi ortib boradi. Ushbu faoliyatni modellashtirishda o’qituvchi o’quvchilar jamoasining manfaati va talab istaklarini e’tiborga olishi zarur..

DEVELOPMENT OF STUDENTS’ CRITICAL THINKING USING INFORMATION TECHNOLOGIES

*Sayidova Mehrinoz O’ktamjon qizi,
Andijan machine-building institute*

Here’s the introduction for your article on «Development of Students’ Critical Thinking Using Information Technologies»:

In today’s rapidly evolving world, the ability to think critically has become an essential skill for students, enabling them to analyze information, evaluate arguments, and make informed decisions. Critical thinking is not only a cornerstone of academic success but also a vital skill in navigating the complexities of daily life and the workforce. As education systems worldwide adapt to the digital age, information technologies (IT) have emerged as powerful tools to enhance the development of critical thinking skills.

The integration of IT into classrooms opens up new avenues for students to engage with content more interactively, access vast amounts of information, and collaborate with peers in ways that were previously unimaginable. Digital resources such as online platforms, simulation software, and multimedia tools provide dynamic learning environments that encourage students to think independently, question assumptions, and develop well-reasoned arguments.

This paper aims to explore the potential of information technologies in fostering critical thinking among students, focusing on how these tools can be effectively used within the educational framework. By examining various IT applications in education, we seek to understand how technology can support and enhance the cognitive processes required for critical thinking. Moreover, we will discuss the challenges and opportunities faced by educators in implementing these technologies, ultimately showcasing how the responsible use of IT can empower students to become critical thinkers, ready to tackle the challenges of the future.

To explore the impact of information technologies (IT) on the development of critical thinking in students, a mixed-methods approach was employed. This approach combines both qualitative and quantitative research methodologies to provide a comprehensive understanding of how IT can be effectively utilized to foster critical thinking skills in educational settings.

1. Literature Review

A thorough review of existing research on critical thinking and IT in education was conducted to identify key strategies, tools, and outcomes. This review included academic papers, case studies, and reports from educational institutions that have integrated IT into their curricula. The review helped to highlight the various ways in which IT tools can support critical thinking, as well as the challenges and limitations associated with their implementation.

Figure 1- The Benefits of Critical Thinking

2. Case Studies

Case studies from schools and universities that have successfully incorporated IT into their teaching methods were analyzed. These case studies focused on the use of specific digital tools such as online research databases, interactive learning platforms, and collaborative software. By examining these examples, the research aimed to understand the practical applications of IT in fostering critical thinking.

3. Surveys and Interviews

Surveys were distributed to teachers and students across various educational levels to gather insights into their experiences with IT in the classroom. The surveys included questions related to the effectiveness of different IT tools, the frequency of their use, and their perceived impact on students' critical thinking abilities. In-depth interviews were also conducted with educators to explore their perspectives on the challenges of integrating technology into teaching and the strategies they use to encourage critical thinking through IT.

4. Observational Studies

Classroom observations were carried out in schools that utilize IT tools to enhance learning. These observations focused on student interactions with technology, the ways in which they engaged with digital content, and how technology facilitated critical thinking activities such as problem-solving, debate, and analysis. Observational data was recorded and analyzed to identify patterns in student behavior and the role IT played in fostering critical thinking.

5. Data Analysis

Data from surveys, interviews, and observations were analyzed using both qualitative and quantitative methods. Quantitative data was processed through statistical analysis to identify trends in the effectiveness of different IT tools. Qualitative data from interviews and observations was coded and categorized to identify recurring themes related to the development of critical thinking skills.

By combining these methods, the study aimed to provide a well-rounded analysis of the ways in which IT can be used to support the development of critical thinking in students, as well as the challenges and opportunities it presents for educators¹³⁴.

The study revealed that the integration of information technologies (IT) significantly enhanced students' critical thinking abilities. Students who used digital tools such as interactive platforms and online research databases showed higher engagement and deeper exploration of content. These technologies fostered problem-solving and analytical skills by allowing students to apply knowledge in practical contexts and analyze data in real-time. Collaborative tools also encouraged peer learning, where students engaged in discussions and critiqued each other's ideas, further developing their analytical skills. Teacher training and familiarity with IT tools were key factors in the successful integration of technology, as educators who effectively used digital resources promoted critical thinking more effectively.

¹³⁴ Ilolov, O. (2019). Application of Information Technologies in Education and the Development of Critical Thinking. Tashkent: National University of Uzbekistan.

Figure 2- Use of information technologies in lessons

However, challenges such as limited access to resources, insufficient teacher training, and resistance to change were identified, particularly in schools with fewer technological resources. Despite these challenges, students generally perceived IT tools as beneficial for enhancing their learning and critical thinking, with many suggesting a blended approach that combines technology with traditional methods for optimal results¹³⁵.

The results of this study demonstrate the promising potential of information technologies (IT) in fostering critical thinking among students. The use of digital tools not only enhances student engagement and access to information but also provides opportunities for deeper exploration and application of knowledge. By encouraging students to actively interact with content through simulation software, online research platforms, and collaborative tools, IT enables a more hands-on, inquiry-based approach to learning. This aligns with modern educational theories that emphasize active learning and problem-based learning as crucial for developing critical thinking skills.

One of the key findings is the impact of collaborative tools on peer learning. In today’s interconnected world, the ability to discuss, critique, and collaborate on ideas is a vital aspect of critical thinking. IT facilitates these interactions by providing platforms where students can share ideas, challenge one another, and work together to solve problems. This collaborative aspect mirrors real-world situations where diverse perspectives are essential in addressing complex challenges.

However, the study also highlighted several challenges that educators and students face in the integration of IT. Access to technology remains a significant barrier, particularly in underfunded schools or regions with limited technological infrastructure. Even where technology is available, the level of teacher proficiency in using these tools can greatly affect their effectiveness. The findings indicate that while many teachers see the value in using IT to promote critical thinking, a lack of proper

¹³⁵ Karimov, I. (2020). *Pedagogical Innovations and Information Technologies*. Tashkent: Ministry of Higher and Secondary Special Education of the Republic of Uzbekistan.

training and support can hinder their ability to fully leverage these resources. Thus, ongoing professional development is crucial for educators to keep pace with technological advancements and implement best practices.

Moreover, while students reported positive perceptions of IT tools, there was also a clear call for balance. The over-reliance on technology can detract from essential interpersonal skills and face-to-face interactions that are integral to developing well-rounded critical thinking abilities. A blended learning model, combining the advantages of digital tools with traditional classroom methods, may provide an ideal solution, allowing students to benefit from both the interactive nature of IT and the personal engagement of traditional teaching methods.

In conclusion, information technologies hold significant promise for the development of critical thinking in students. However, successful implementation depends on overcoming challenges such as resource limitations and the need for teacher training. With the right support and a balanced approach, IT can become an invaluable tool in cultivating the critical thinkers of tomorrow¹³⁶.

This study underscores the transformative potential of information technologies (IT) in developing critical thinking skills among students. By providing interactive, collaborative, and resource-rich environments, IT tools can enhance students’ ability to analyze information, solve problems, and engage in meaningful discussions. The integration of digital resources in the classroom fosters a more dynamic and engaging learning experience, encouraging students to think independently and critically.

Despite the promising results, several challenges remain, particularly concerning access to technology, teacher training, and resistance to change. For IT to reach its full potential in promoting critical thinking, educational institutions must prioritize equitable access to resources and invest in professional development for educators. Furthermore, a balanced approach that combines both digital and traditional learning methods will ensure that students benefit from the best of both worlds, enhancing not only their critical thinking abilities but also their interpersonal and communication skills. Ultimately, the responsible and strategic use of IT in education has the capacity to empower students, equipping them with the cognitive tools needed to navigate an increasingly complex and digital world. As technology continues to evolve, its role in shaping the future of education and fostering critical thinking will only become more vital.

OLIV TA’LIMDA KREATIV YONDASHUVLAR: TARIX DARSLARIDA INNOVATSION METODLAR ORQALI TA’LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH

*Toshtemirova Shohsanam,
Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti magistranti*

Bugungi kunda oliy ta’lim tizimida ta’lim samaradorligini oshirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. An’anaviy yondashuvlar zamonaviy talabalar ehtiyojlarini to’liq qondira olmaydi, shu bois innovatsion pedagogik metodlarga talab

¹³⁶ Kadyrova, G. (2018). Digital Tools in Modern Education: A Bridge to Critical Thinking. *Journal of Contemporary Education*, 15(2), 134-145. Retrieved from <https://journalofedtech.org/article>

ortib bormoqda. Ayniqsa, tarix fanini o’qitishda kreativ yondashuvlar muhim o’rin tutadi. Tarixiy jarayonlarni faqatgina ma’lumot sifatida emas, balki interaktiv va amaliy yondashuvlar orqali tushuntirish talabalar bilimini yanada chuqurlashtirishga yordam beradi. Ushbu maqolada tarix darslarida innovatsion usullardan foydalanish masalasi tahlil qilinadi. Xususan, interaktiv texnologiyalar, tarixiy rekonstruksiya, raqamli resurslar va gamifikatsiya kabi metodlarning o’quv jarayonidagi samaradorligi o’rganiladi. Shuningdek, talabalar tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish va ularning ta’lim jarayoniga bo’lgan qiziqishini oshirishga qaratilgan pedagogik yondashuvlar muhokama qilinadi. O’zbekiston oliy ta’lim muassasalarida ushbu usullarning qo’llanilish tajribasi ham tahlil etilib, istiqboldagi imkoniyatlar ko’rib chiqiladi.

Innovatsion yondashuvlarning ta’lim jarayonidagi ahamiyati ko’plab tadqiqotchilar tomonidan o’rganilgan. P.F.Anisimov¹³⁷ va E.Polat innovatsion texnologiyalarning ta’lim samaradorligiga ta’sirini tahlil qilgan¹³⁸. G.K.Selevko¹³⁹ va N.V.Klarin zamonaviy pedagogik texnologiyalar va ularning real amaliyotdagi qo’llanilishini o’rgangan¹⁴⁰. N.Suvorova interaktiv usullar yordamida ta’lim sifatini oshirish imkoniyatlarini ko’rsatgan¹⁴¹.

Maqolada tahlil va sintez metodi orqali innovatsion yondashuvlarning ta’limga ta’siri o’rganildi, taqqoslash metodi yordamida esa an’anaviy va innovatsion metodlarning samaradorligi solishtirildi. Shuningdek, empirik metodlar asosida pedagogik tajribalar va kuzatuvlar tahlil qilinib, eksperiment metodi orqali innovatsion metodlarning o’quv jarayoniga ta’siri baholandi. Ushbu metodlar asosida tarix ta’limida kreativ yondashuvlarning samaradorligi aniqlanib, ularning o’quv jarayonidagi o’rni ochib berildi.

Kreativ pedagogika – bu ta’lim jarayonida ijodiy yondashuvlardan foydalanish, talabalarning mustaqil va innovatsion fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan zamonaviy ta’lim konsepsiyasidir. Ushbu yondashuv an’anaviy metodlardan farqli o’laroq, o’quvchilarga tayyor bilim berish emas, balki ularni mustaqil izlanishga, tanqidiy fikrlashga va yangi g’oyalar yaratishga undaydi. Kreativ pedagogikaning asosiy maqsadi – talabalarni faqatgina bilim bilan ta’minlash emas, balki ularga bu bilimlarni amaliyotda qo’llash ko’nikmalarini shakllantirishdir¹⁴².

Kreativ pedagogikaning asosiy tamoyillari:

- Mustaqil va ijodiy fikrlashni rivojlantirish – talabalar yangi bilimlarni o’zlari izlab topishi va mustaqil xulosa chiqarishi kerak.
- Interaktiv va hamkorlikka asoslangan ta’lim – talabalar o’rtasidagi muhokamalar va guruhiiy ishlarga e’tibor berish.
- Real hayotga bog’liqlik – o’rganilayotgan mavzularning kundalik hayot bilan bog’liqligini ko’rsatish.

¹³⁷ Анисимов П.Ф. Инновации в системе среднего профессионального образования/П.Ф.Анисимов// Федеральное агентство по образованию. - М., 2004. - С. 6-47

¹³⁸ Полат. Е. Новые педагогические и информацион-ные технологии в системе образования. - Москва, 2002

¹³⁹ Селевко Г.К. Современные образовательные технологии / Г.К. Селевко. - М., 1998. -С. 14.

¹⁴⁰ Кларин Н.В. Технологии обучения: идеал и реаль-ность. - Рига, 1999.

¹⁴¹ Суворова Н. Интерактивное обучение: новые подходы / Н. Суворова // Учитель-2000. - №1. - С. 25.

¹⁴² Харламов И.Ф. Педагогика. - Москва, 2005.

• Texnologiyalar va innovatsiyalardan foydalanish – zamonaviy vositalar orqali o‘qitish jarayonini samarali tashkil etish.

Innovatsion ta’lim metodlari – bu ta’lim jarayonini yanada samarali va qiziqarli qilishga qaratilgan yangi yondashuvlar tizimi bo‘lib, ular orqali talabalar faqat passiv tinglovchi emas, balki bilim jarayonining faol ishtirokchisiga aylanadi¹⁴³.

Tarix fanini o‘qitishda kreativ yondashuvlarning ahamiyati juda katta. Chunki tarixiy jarayonlarni oddiy axborot shaklida yetkazish o‘quvchilarda tez zerikishga va quruq yodlashga olib kelishi mumkin. Shu sababli, tarix darslarida innovatsion va kreativ metodlarni qo‘llash orqali talabalarning qiziqishi va bilimlarni eslab qolish darajasi oshiriladi.

Tarix fanida kreativ yondashuvlar quyidagilarni o‘z ichiga olishi mumkin:

• Tarixiy rekonstruksiya – muayyan davrga oid voqealarni sahnalashtirish orqali o‘quv jarayonini jonlantirish.

• Virtual ekskursiyalar – tarixiy joylarga sayohat qilish imkoniyati yo‘qligida virtual texnologiyalar yordamida tarixni jonli his qilish.

• Tarixiy hujjatlar bilan ishlash – talabalarni mustaqil tadqiqot olib borishga undash.

• “Agar...” usuli (alternativ tarix tajribasi) – talabalar turli tarixiy voqealarning natijasini o‘zlari tasavvur qilishlari va muqobil ssenariylarni ishlab chiqishlari orqali tanqidiy fikrlashni rivojlantirish.

• Tarixiy xaritalardan foydalanish – o‘quvchilarni vaqt va makon tushunchasi bilan yaxshiroq tanishtirish.

Zamonaviy oliy ta’lim tizimida tarix darslarini innovatsion metodlar asosida tashkil etish talabalar faolligini oshirish, ularning tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish va bilimlarni uzoq muddat eslab qolishiga xizmat qiladi. An’anaviy yondashuvlarda ko‘pincha ma’lumotlarni yodlashga urg‘u berilgan bo‘lsa, innovatsion metodlar talabalarni dars jarayonining faol ishtirokchisiga aylantirishga yo‘naltirilgan. Tarix darslarida interaktiv usullar, raqamli texnologiyalar va gamifikatsiya kabi yondashuvlardan samarali foydalanish muhim ahamiyatga ega. Interaktiv metodlar talabalarni o‘zaro hamkorlik qilishga undaydi, tarixiy hodisalarni tahlil qilish va muammolarga yechim topishga yordam beradi. Muammoli ta’lim orqali talabalar oldiga tarixiy muammolar yoki bahsli masalalar qo‘yiladi va ular turli manbalar asosida mustaqil yoki guruhda muhokama olib boradilar. Masalan, “Agar Amir Temur harbiy yurishlar o‘rniga diplomatik aloqalarni rivojlantirganida, qanday natijalar bo‘lishi mumkin edi?” kabi savollar talabalarning tanqidiy fikrlashini rivojlantiradi. Shuningdek, tarixiy bahslar va munozaralar orqali talabalar turli tarixiy voqealar yuzasidan o‘z fikrlarini himoya qilishni o‘rganadilar. Masalan, “Buyuk ipak yo‘li: rivojlanish imkoniyati yoki geosiyosiy tahdid?” kabi mavzular guruhlariga bo‘lingan talabalar tomonidan muhokama qilinishi mumkin. Tarixiy rekonstruksiya va sahnalashtirish usuli orqali esa talabalar tarixiy voqealarni jonlantirish imkoniyatiga

¹⁴³ Коротчаева Е.В. Обучающие технологии в познавательной деятельности школьников / Е.В. Коротчаева. - М., 2003.-176 с

ega bo‘lib, tarixiy shaxslar o‘rtasidagi muzokaralar yoki ijtimoiy jarayonlarni tushunishga yordam beradi¹⁴⁴.

Raqamli texnologiyalar va multimedia vositalari tarix darslarini interaktiv va vizual jihatdan yanada qiziqarli qiladi. Virtual va kengaytirilgan haqiqat (VR/AR) texnologiyalari yordamida talabalar tarixiy joylarga borgan kabi his qilishlari uchun virtual ekskursiyalar tashkil etish mumkin. Masalan, O‘rta asr Samarqandining 3D modeli orqali shaharning rivojlanishini ko‘rsatish yoki AR texnologiyalari yordamida tarixiy yodgorliklarning 3D modellarini tahlil qilish o‘quv jarayonini yanada jonli qiladi. Shuningdek, interaktiv xaritalar va ma’lumotlar bazalari orqali tarixiy jarayonlarni vizual tasvirlash talabalar uchun yanada tushunarli bo‘ladi. Masalan, Google Earth yoki TimeMaps kabi vositalar yordamida Chingizxon yurishlari yoki Buyuk Ipak yo‘lining shakllanishini grafik tasvirlar orqali ko‘rsatish mumkin. Tarixiy hujjatlar bilan ishlash ham talabalarni tadqiqot olib borishga undaydi, bu esa ularning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi.

Gamifikatsiya va ijodiy yondashuvlar ham tarix darslarini qiziqarli qilishda muhim rol o‘ynaydi. Rol o‘yinlari va tarixiy simulyatsiyalar orqali talabalar tarixiy shaxslar rolini o‘ynab, o‘sha davrning siyosiy qarorlarini tushunib yetish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Masalan, talabalar Versal konferensiyasidagi davlat rahbarlari rovida chiqish qilib, o‘sha davrdagi muhokamalarni qayta jonlantirishlari mumkin¹⁴⁵.

Alternativ tarix tajribasi – “Agar...” usuli orqali talabalar tarixiy voqealarning muqobil rivojlanish ssenariylarini yaratish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Masalan, “Agar Oltin O‘rda yemirilmaganida, Markaziy Osiyo tarixida qanday o‘zgarishlar yuz berishi mumkin edi?” kabi savollar muhokama qilinadi. Tarixiy viktorinalar va kvestlar esa talabalarni interaktiv tarzda bilim olishga undaydi. Masalan, talabalar turli tarixiy dalillarga asoslangan jumboqlarni yechishi yoki tarixiy shaxslarning nomlarini taxmin qilishlari kerak bo‘lgan o‘yinlar tashkil etish mumkin. Bundan tashqari, talabalar tarixiy mavzular bo‘yicha o‘z podkastlarini yozishlari yoki blog postlari tayyorlashlari orqali mustaqil izlanish olib boradilar. Masalan, “O‘rta asr Movarounnahr sivilizatsiyasi” mavzusida tarixiy intervyular va podkastlar tayyorlash ularning mustaqil tadqiqot olib borish qobiliyatini oshiradi¹⁴⁶.

Tarix darslarida innovatsion metodlardan foydalanish talabalar qiziqishini oshirish bilan birga, ularning tanqidiy fikrlashini rivojlantirishga, bilimlarni amaliyotga tatbiq etishiga ham yordam beradi. Interaktiv o‘qitish, raqamli texnologiyalar va gamifikatsiya tarixiy voqealarni yanada chuqurroq anglash va eslab qolish jarayonini osonlashtiradi. O‘zbekiston oliy ta’lim tizimida bu kabi usullarni keng joriy etish ta’lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Tarix ta’limida innovatsion yondashuvlardan foydalanish talabalar bilimni oshirish, tahliliy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish va o‘quv jarayonini yanada samarali qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. An’anaviy o‘qitish usullari asosan ma’lumotlarni yodlashga qaratilgan bo‘lsa, zamonaviy metodlar talabalarni dars jarayoniga faol jalb etib, ularning tarixiy tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladi.

¹⁴⁴ Селевко Г.К. Современные образовательные технологии / Г.К. Селевко. - М., 1998. -С. 14.

¹⁴⁵ Кларин Н.В. Технологии обучения: идеал и реаль-ность. - Рига, 1999.

¹⁴⁶ Анисимов П.Ф. Инновации в системе среднего профессионального образования / П.Ф. Анисимов // Федеральное агентство по образованию. - М., 2004. - С. 6-47

Innovatsion yondashuvlarning qo’llanilishi bir qancha aniq samaralarni keltirib chiqaradi¹⁴⁷.

Birinchidan, talabalar tarixiy voqealarni yaxshiroq eslab qoladilar. Masalan, virtual sayohatlar va 3D modellar yordamida o’rganilgan tarixiy joylar an’anaviy matn yoki ma’ruza orqali berilgan ma’lumotlarga qaraganda ko’proq yodda qoladi. O’quvchilar tarixiy shaharlarning virtual xaritalari bilan ishlash orqali o’tmishdagi geografik o’zgarishlarni aniqroq tushunadilar. Masalan, O’rta asr Samarqandi yoki Buxoroning rivojlanish jarayonini VR texnologiyalari orqali kuzatgan talabalar darslikdagi oddiy tasvirlardan ko’ra ko’proq tafsilotlarni eslab qoladilar.

Ikkinchidan, talabalar tarixiy jarayonlarni yaxshiroq tushunadilar va ular o’rtasidagi bog’liqlikni tahlil qilishni o’rganadilar. Interaktiv xaritalar va vaqt chiziqlari orqali talabalar tarixiy voqealarning bir-biriga qanday ta’sir ko’rsatganini aniq bilib oladilar. Masalan, Google Earth yoki TimeMaps kabi texnologiyalar yordamida Buyuk Ipak yo’lining shakllanishi va uning iqtisodiy-siyosiy ta’sirini vizual tarzda ko’rsatish talabalar uchun tarixiy jarayonlarni mantiqiy tushunishda yordam beradi.

Uchinchidan, tarix darslari talabalar uchun yanada qiziqarli bo’ladi, bu esa ularning darsga bo’lgan ishtiyoqini oshiradi. Gamifikatsiya elementlari – viktorinalar, tarixiy rolli o’yinlar va tarixiy kvestlar talabalarni faol ishtirok etishga undaydi. Masalan, talabalarga tarixiy shaxslar roli berilib, ular muayyan tarixiy davrdagi muammolar bo’yicha muzokaralar olib borishadi. Bu orqali talabalar nafaqat tarixiy voqealarni o’rganadilar, balki jamoaviy ishlash, dalillarga asoslangan fikr yuritish va qaror qabul qilish ko’nikmalarini ham rivojlantiradilar.

Tarix ta’limida innovatsion yondashuvlar talabalar bilimni chuqurlashtirish, ularning tahliliy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish va o’quv jarayonini yanada samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Interaktiv usullar, raqamli texnologiyalar va gamifikatsiya tarixiy voqealarni yaxshiroq tushunish va eslab qolishga yordam beradi. Virtual ekskursiyalar, muammoli ta’lim va tarixiy rekonstruksiya talabalarni faol ishtirok etishga undaydi, tanqidiy fikrlash va ilmiy-tadqiqot ko’nikmalarini shakllantiradi. Shunday qilib, zamonaviy pedagogik yondashuvlar tarix fanini o’qitishda ta’lim samaradorligini oshirishning muhim vositasi bo’lib, oliy ta’lim sifati va talabalar motivatsiyasini oshirishga katta hissa qo’shadi.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ КРЕАТИВНЫХ ПОДХОДОВ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

*Кулдашева Гулбахор Давлятовна,
доцент кафедры «Педагогика и психологии»
университета Альфрангус*

Современные тенденции развития общества и экономики требуют от образовательных учреждений пересмотра традиционных методов преподавания. Быстрое развитие технологий, цифровизация, глобализация и возрастающие требования рынка труда делают необходимым внедрение креативных и

¹⁴⁷ Суворова Н. Интерактивное обучение: новые подходы / Н. Суворова // Учитель-2000. - №1. - С. 25.

инновационных подходов в образовательный процесс. Высшее образование должно не только предоставлять студентам знания, но и развивать у них критическое мышление, гибкость, креативность и способность к решению сложных задач. В этом контексте использование творческих методов обучения способствует повышению вовлеченности студентов и формированию у них необходимых компетенций.

Одним из таких подходов является креативное обучение, которое стимулирует мышление студентов и повышает их учебную мотивацию. Применение инновационных методов, таких как проектно-исследовательский метод, игровые технологии, метод кейсов, интерактивные лекции и семинары, коллаборативное обучение, дизайн-мышление, флип-класс (перевернутое обучение), проектное обучение и использование цифровых платформ и мн.др. способствует повышению качества образования и вовлеченности студентов.

Проектно-исследовательский метод — предполагает выполнение студентами самостоятельных проектов, направленных на решение актуальных проблем. Это способствует развитию аналитических способностей, самостоятельности и исследовательских навыков¹⁴⁸.

Игровые технологии — внедрение элементов геймификации (конкурсы, ролевые игры, симуляции) способствует повышению мотивации студентов, делает процесс обучения более интерактивным и увлекательным.

Использование виртуальной и дополненной реальности — современные технологии позволяют студентам погружаться в учебный материал, изучать сложные концепции через практический опыт, что особенно полезно в медицине, инженерии и естественных науках.

Метод кейсов — анализ реальных ситуаций помогает студентам развивать практические навыки, учиться принимать решения и адаптироваться к профессиональной среде.

Интерактивные лекции и семинары — включение в занятия дискуссий, дебатов и работы в группах улучшает усвоение материала, способствует развитию коммуникативных навыков.

Коллаборативное обучение — совместная работа над проектами способствует формированию навыков командной работы и социализации студентов.

Дизайн-мышление — техника, ориентированная на поиск инновационных решений, активно используется в бизнесе, инженерии и социальных проектах.

Флип-класс (перевернутое обучение) — студенты изучают материал самостоятельно перед занятием, а в ходе занятий применяют полученные знания на практике.

Мультиформатное обучение — сочетание различных форм подачи информации (тексты, видео, аудио, инфографика) помогает адаптировать процесс обучения под индивидуальные особенности студентов.

¹⁴⁸ Кулдашева, Г. Д. (2021). Пути преодоления социально-психологических барьеров в жизнедеятельности человека. Бердак номидаги Қорақалпоқ давлат университетининг Ахборотномаси, 1(2), 81-83.

Технологии адаптивного обучения — использование искусственного интеллекта и персонализированных образовательных траекторий для индивидуализации учебного процесса.

Рост мотивации студентов — инновационные методики делают образовательный процесс более интересным и увлекательным.

Развитие критического мышления — студенты учатся анализировать информацию, находить нестандартные решения и применять знания на практике.

Практическое применение знаний — проектные методики способствуют подготовке студентов к профессиональной деятельности.

Адаптивность и гибкость — обучение с использованием инновационных технологий позволяет студентам лучше адаптироваться к современным требованиям рынка труда.

Формирование коммуникативных навыков — работа в группах, участие в дискуссиях и коллаборативное обучение способствуют развитию социальной компетентности.

Индивидуализация учебного процесса — персонализированные образовательные траектории учитывают потребности и способности каждого студента.

К основным креативным подходам в высшем образовании можно выделить еще и следующие виды обучения как: активное и проблемное обучение; использование цифровых технологий; междисциплинарные подходы и гибкие образовательные программы.

Одним из наиболее эффективных методов является активное обучение, включающее групповые дискуссии, мозговые штурмы и кейс-методы. Активное и проблемное обучение представляют собой инновационные методики, способствующие вовлечению обучающихся в процесс познания¹⁴⁹.

Проблемное обучение побуждает студентов искать решения реальных проблем, что способствует развитию критического мышления и творческих способностей.

Активное обучение предполагает, что учащиеся не просто получают информацию, но и участвуют в процессе её осмысления и применения. Ключевые принципы активного обучения включают:

- поощрение самостоятельной работы учащихся;
- развитие навыков анализа и синтеза информации;
- взаимодействие в группах и коллективное обсуждение;
- использование практических заданий и исследований.

Проблемное обучение, в свою очередь, направлено на развитие умения решать сложные задачи путём постановки проблемной ситуации, поиска

¹⁴⁹ Kuldasheva, G. D. (2022). Socio-Psychological Barriers and Ways to Overcome Them. Pioneer Journal of Advanced Research and Scientific Progress, 1(4), 136-140.

возможных решений и их анализа¹⁵⁰. Основными этапами проблемного обучения являются:

- 1) определение проблемы;
- 2) формулирование гипотезы;
- 3) сбор и анализ информации;
- 4) разработка решения;
- 5) оценка и рефлексия.

Преимуществом активного и проблемного обучения перед традиционным обучением являются рядом факторов:

1) рост мотивации студентов — инновационные методики делают образовательный процесс более интересным и увлекательным;

2) развитие критического мышления — студенты учатся анализировать информацию, находить нестандартные решения и применять знания на практике;

3) практическое применение знаний — проектные методики способствуют подготовке студентов к профессиональной деятельности;

4) адаптивность и гибкость — обучение с использованием инновационных технологий позволяет студентам лучше адаптироваться к современным требованиям рынка труда;

5) формирование коммуникативных навыков — работа в группах, участие в дискуссиях и коллаборативное обучение способствуют развитию социальной компетентности;

6) индивидуализация учебного процесса — персонализированные образовательные траектории учитывают потребности и способности каждого студента.

Несмотря на очевидные преимущества, активное и проблемное обучение сталкиваются с рядом трудностей:

– недостаток подготовленных преподавателей, способных реализовывать данные методики;

– ограниченное количество учебных материалов и методических рекомендаций;

– высокие временные затраты на организацию и проведение занятий;

– сопротивление со стороны учащихся, привыкших к традиционным методам обучения.

Для успешного внедрения активного и проблемного обучения необходимо учитывать следующие рекомендации:

- использование кейс-методов, деловых игр, ролевых и проектных заданий;

- создание интерактивных образовательных сред с применением цифровых технологий;

- обучение преподавателей методам активного и проблемного обучения;

¹⁵⁰ Ergashevna, A. M., Nosirovna, M. R., Davlatovna, K. G., & Kurbanovna, N. M. (2021). Innovative and Ecological Approaches in Improving the Professional Competence of Teachers of Medical Education. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 12(8).

- оценка эффективности внедрённых методов с учётом достижений учащихся.

Перспективами развития креативных образовательных технологий в ближайшие годы можно ожидать:

1) расширения использования искусственного интеллекта для автоматизации процесса обучения и индивидуального подбора учебных материалов;

2) развития виртуальной и дополненной реальности для создания интерактивных учебных сред;

3) укрепления связей между университетами для формирования практико-ориентированных образовательных программ;

4) популяризации онлайн-обучения и смешанных форматов с применением интерактивных платформ и образовательных симуляций;

5) внедрения нейрон образования и технологий адаптивного обучения для повышения эффективности усвоения информации;

6) развития междисциплинарных программ, сочетающих знания из разных областей науки и технологий;

7) создания инновационных образовательных экосистем, включающих стартап-инкубаторы, акселерационные программы и образовательные хакатоны и др.

Активное и проблемное обучение представляют собой перспективные методы, способствующие повышению качества образования. Их успешное применение требует методической подготовки, адаптации к конкретным условиям образовательного процесса и постоянного совершенствования педагогических технологий. В будущем данные подходы могут стать основой системы образования, ориентированной на развитие компетенций XXI века.

Делая заключение можно сказать, что креативные подходы в образовании играют ключевую роль в подготовке специалистов, способных успешно адаптироваться к современным вызовам. Инновационные методы обучения позволяют не только улучшить качество усвоения знаний, но и развить у студентов критическое мышление, способность к решению сложных задач и гибкость в профессиональной среде. Внедрение творческих образовательных технологий и постоянное совершенствование методик обучения являются основными условиями эффективного образования будущего.

OLIJ TA’LIMDA STRESS VA UNING TA’LIM SIFATI HAMDA SAMARADORLIGIGA TA’SIRI

Xalimova Mashraboy Vahidovna, Andijon davlat pedagogika instituti “Pedagogika va psixologiya” kafedrası mudiri

Yo’ldasheva Mahliyo Dilshodbek qizi, Andijon davlat pedagogika instituti talabasi

Zamonaviy oliy ta’lim muhitida talabalar va pedagoglar duch keladigan stress holatlari o’quv jarayonining sifati hamda samaradorligiga bevosita ta’sir ko’rsatmoqda. Akademik yuklamaning ortib borishi, raqobatbardoshlikning oshishi,

ijtimoiy va psixologik bosimlar, shuningdek, moslashuvchanlikni talab qiluvchi texnologik o’zgarishlar oliy ta’lim ishtirokchilarida stress darajasining yuqori bo’lishiga sabab bo’layotgan muhim omillardan sanaladi. Shu nuqtai nazardan, stressning ta’lim jarayoniga ta’sirini ilmiy jihatdan chuqur tahlil qilish zarurati paydo bo’lmoqda. Stressning pedagogik-psixologik ta’siri murakkab va ko’p qirrali bo’lib, u nafaqat individual o’quv faoliyatiga, balki butun ta’lim tizimining samaradorligiga ham o’zining sezilarli darajada ta’sirni ko’rsatadi. Talabalarda stress darajasining ortib ketishi konsentratsiya buzilishiga, motivatsiyaning pasayishiga va kognitiv faoliyatning sustlashishiga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, stress ta’lim jarayonida ishtirok etayotgan pedagoglar faoliyatiga ham ta’sir etib, ularning dars o’tish sifati, innovatsion yondashuvlarni qo’llash qobiliyati va psixologik barqarorligiga salbiy ta’sir qilishi mumkin.

Oliy ta’lim muassasalarida stress muammosi bugungi kunda global miqyosda dolzarb bo’lib, uning ta’lim sifati va samaradorligiga ta’siri juda keng qamrovli va ko’p qirrali jarayon hisoblanadi. Stress talabalar va pedagoglarning akademik qobiliyatiga va psixologik faoliyatiga turlicha ta’sir ko’rsatib, o’quv jarayonining dinamikasini, o’qitish usullarini hamda umumiy ta’lim muhitining sifatini o’zgartirishi mumkin.

Oliy ta’lim jarayonida stressning yuzaga kelishiga sabab bo’luvchi omillar individual va tizimli xarakterga ega bo’lib, ular bir nechta yo’nalishlarda namoyon bo’ladi. Masalan, akademik yuklama va bosim – talabalar o’quv jarayonida katta hajmdagi informatsiyani o’zlashtirish, imtihonlardan muvaffaqiyatli o’tish va yuqori natijalarga erishish zarurati bilan duch keladilar. Bu omillar uzoq muddatli stress holatining shakllanishiga olib kelishi mumkin. Shu bilan birgan, stress moslashuv jarayonida yuzaga kelishi mumkin. Ya’ni, birinchi kurs talabalari yangi akademik va ijtimoiy muhitga moslashish jarayonida stressga ko’proq duch keladilar. Mustaqil ta’lim olish mas’uliyati va yangi talablar ularda qo’rquv va xavotirni yuzaga keltirishi mumkin. Shuningdek, ijtimoiy va psixologik bosimning mavjudligi stressni yuzaga keltiradi. Ya’ni, jamoadagi raqobatbardoshlik, professor-o’qituvchilar bila bo’lan muomala, ota-onalar va jamiyatning talab va umidlari talabalarga kuchli bosim o’tkazishi mumkin. Bundan tashqari, stressning paydo bo’lishi moliyaviy va iqtisodiy muammolar bilan bog’liq. Ya’ni, ta’lim olish jarayonidagi iqtisodiy qiyinchiliklar, grant yoki stipendiya olish masalalari, yashash va o’qish xarajatlari talabalarda stress holatiga tushishga sabab bo’ladi. Bu omillarning kombinatsiyasi ta’lim jarayonining sifatiga hamda talabalarining kognitiv va emotsional holatiga bevosita ta’sir qiladi.

Stressning ta’lim sifati va samaradorligiga ta’siriga to’xtaladigan bo’lsak, stressning oliy ta’lim jarayoniga ta’siri ikki yo’nalishda namoyon bo’ladi: salbiy va ijobiy. Salbiy ta’sir – haddan tashqari yuqori stress darajasi o’quv jarayonining samaradorligini pasaytirishi, talabalarining diqqatini jamlash qobiliyatini susaytirishi va kognitiv faoliyatini cheklashi mumkin. Ijobiy ta’sir – me’yorida bo’lgan stress esa aksincha, motivatsiyani oshirish, mas’uliyat hissini kuchaytirish va muammolarni hal qilish ko’nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilishi mumkin. Stressning ta’lim jarayoniga ta’siri quyidagi jihatlar orqali namoyon bo’ladi:

♦ **Kognitiv jarayonlarga ta’siri** – kuchli stress holati xotira, diqqat va qaror qabul qilish qobiliyatiga salbiy ta’sir qiladi. Uzoq davom etadigan stress esa ijodiy tafakkurni kamaytirib, muammoli vaziyatlarga moslashish qobiliyatini pasaytiradi.

♦ **Motivatsiyaga ta’siri** – haddan tashqari stress motivatsiyani kamaytirishi, o’quv jarayoniga bo’lgan qiziqishni pasaytirishi mumkin. Natijada, talabalar o’z akademik faoliyatiga mas’uliyatsiz yondashish yoki o’quv jarayonidan butunlay chekinish xavfi ostida qoladilar.

♦ **Emotsional holatga ta’siri** – stress darajasi yuqori bo’lgan talabalarda depressiya, xavotir, o’ziga ishonchsizlik va psixosomatik muammolar shakllanishi mumkin. Pedagoglarda esa haddan tashqari ish yuklamasi va stress kasbiy charchoq sindromiga olib kelishi mumkin.

♦ **Ijtimoiy faoliyatga ta’siri** – stress ta’lim muhitida ijtimoiy o’zaro munosabatlarning sustlashishiga olib kelishi mumkin. Talabalarining jamoaviy ishlash qobiliyati pasayadi, o’qituvchilar va talabalar o’rtasidagi kommunikatsiya murakkablashadi.

Shunday qilib, stressning ta’lim jarayoniga ta’siri juda murakkab bo’lib, uni samarali boshqarish zarurati yuzaga keladi.

Oliy ta’limda stressni kamaytirish hamda ta’lim jarayonining sifatini oshirish uchun turli xil psixologik va pedagogik strategiyalar joriy etilishi lozim:

♦ Psixologik moslashuvchanlikni rivojlantirish – talabalar va o’qituvchilarga stress bilan samarali kurashish ko’nikmalarini shakllantirishga yordam beruvchi maxsus treninglar tashkil etish.

♦ Akademik yuklamani optimallashtirish – ta’lim dasturlarini moslashtirish, individual ta’lim yondashuvlarini kengaytirish va haddan tashqari ortiqcha yuklamalarni kamaytirish orqali stressni minimallashtirish.

♦ Rivojlantiruvchi psixologik dasturlar – talabalar va o’qituvchilarga mo’ljallangan stressni kamaytirishga qaratilgan maxsus psixologik dasturlar ishlab chiqish va amalga oshirish.

♦ Sog’lom psixologik muhit yaratish – oliy ta’lim muassasalarida emotsional jihatdan qulay muhit shakllantirish, qo’llab-quvvatlovchi kommunikatsiya madaniyatini rivojlantirish.

♦ Raqamli texnologiyalardan foydalanish – o’quv jarayonini diversifikatsiya qilish, interaktiv va moslashuvchan ta’lim metodlarini keng joriy etish orqali stress darajasini kamaytirish.

Yuqoridagi strategiyalarni amaliyotga tatbiq etish oliy ta’limda stress darajasini pasaytirib, ta’lim sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Oliy ta’limda stress – bu talabalar va pedagoglarning akademik hamda psixologik faoliyatiga ta’sir etuvchi muhim omil bo’lib, uning oqilona boshqarilishi ta’lim jarayonining samaradorligini oshirishga yordam beradi. Stressning salbiy ta’sirini kamaytirish uchun oliy ta’lim muassasalari tizimli yondashuvni shakllantirishi, psixologik qo’llab-quvvatlash tizimlarini rivojlantirishi hamda zamonaviy pedagogik-psixologik metodlarni joriy etishi lozim. Bu esa nafaqat talaba va o’qituvchilarning akademik faoliyatini yaxshilash, balki ta’lim muhitining umumiy sifatini oshirishga ham xizmat qiladi.

Oliy ta’lim muassasalarida stress – ta’lim jarayonining sifati va samaradorligiga bevosita ta’sir ko’rsatadigan muhim omillardan biri bo’lib, uning ta’siri turli kognitiv, emotsional va ijtimoiy jihatlarda namoyon bo’ladi. Tadqiqot natijalari shuni ko’rsatadiki, stressning yuqori darajasi talabalar va pedagoglarning o’quv faoliyatida motivatsiya pasayishi, kognitiv imkoniyatlarning cheklanishi, emotsional beqarorlik va o’ziga bo’lgan ishonchsizlik kabi salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Shu bilan birga, me’yorida bo’lgan stress esa o’ziga xos motivatsion kuch sifatida namoyon bo’lib, shaxsiy va kasbiy o’sishga rag’batlantiruvchi omil bo’lishi ham mumkin. Akademik stressni boshqarish va uning salbiy ta’sirlarini minimallashtirish bo’yicha samarali strategiyalar ishlab chiqish ta’lim sifati oshirishning muhim shartlaridan biridir. Ushbu strategiyalar orasida psixologik moslashuvchanlikni rivojlantirish, akademik yuklamani optimallashtirish, emotsional qo’llab-quvvatlash tizimini shakllantirish hamda zamonaviy pedagogik yondashuvlardan foydalanish alohida ahamiyat kasb etadi. Stressni kamaytirishga yo’naltirilgan pedagogik va psixologik yondashuvlarning samaradorligi ilmiy tadqiqotlar orqali tasdiqlangan bo’lib, bunday yondashuvlar talabalarning ta’lim jarayoniga qiziqishini oshirish, kognitiv imkoniyatlarini kengaytirish hamda innovatsion tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, oliy ta’lim muassasalarida stressni boshqarish tizimli yondashuvni talab qiladigan kompleks jarayon bo’lib, uning samarali hal etilishi nafaqat ta’lim jarayonining sifati oshirishga, balki talabalar va pedagoglarning umumiy psixologik farovonligini yaxshilashga xizmat qiladi. Shuning uchun, stress bilan bog’liq muammolarni ilmiy jihatdan chuqur o’rganish va amaliy yechimlarni ishlab chiqish oliy ta’lim tizimi oldida turgan dolzarb vazifalardan biri bo’lib qolmoqda.

SOYA O’SIMLIGINI YETISHTIRISHNING INSON SALOMATLIGI HAMDA YER UNUMDORLIGINI OSHIRISHDAGI AHAMIYATI

*Utayev Mavlon Saydullayevich
Guliston Davlat Universiteti akademik litseyi o’qituvchisi*

Yurtimizda dehqonchilik madaniyatini yuksaltirish fan texnika yutuqlari va ilg’or tajribasini ishlab chiqarishga keng joriy qilish evaziga ekinlarning hosildorligini oshirish, uning sifati yaxshilash, ayniqsa don mustaqilligini ta’minlash ustida katta izlanishlar amalga oshirilmoqda. Ayni kunda respublika aholisini don mahsulotlari bilan to’la ta’minlash dolzarb vazifa hisoblanadi. Mamlakatimizda ekinlar maydonlarining kengaytirilishi va ulardan tayyorlanadigan mahsulotlarning ko’payishi aholining yog’-moy mahsulotlariga bo’lgan ehtiyojini to’la qondirish hamda chorvachilikni izchil rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa dukkakli don ekinlaridan biri bo’lgan soya o’simligining inson salomatligi hamda yer unumdorligini oshirish uchun ahamiyati kattadir.

Soya o’simligi vatani Markaziy Osiyo hisoblanadi va dukkakli-don ekinlari oilasiga mansub bir yillik o’simlikdir. Soya oziq-ovqat, yem tayyorlashda va tuproq

unumdorligini oshirishda muhim o‘rin tutadi. Soya doni tarkibida 38-52 % oqsil, 22-25 % yog‘, yog‘ tarkibida turli vitaminlar, poxolida esa 4-5% oqsil va 5 % gacha yog‘ bo‘ladi. Soya donida oqsilning ko‘pligi jihatidan bug‘doy donidan 2,5 barobar, makkajo‘xori donidan esa 3,5 barobar yuqori turadi va soya donining oqsili tarkibida 10 dan ortiq aminokislotalar mavjud. Ko‘k maysasi esa chorva mollariga oziq hisoblanadi. Soya ildizlarida barcha dukkakli o‘simliklarning ildizlaridagi kabi havodagi azotdan foydalana oladigan tuganaklar rivojlanadi. Soya o‘simligi ildizidagi rizobiol bakteriyalar hosil qilgan tuganaklar tufayli har geklarda 150-250 kilogrammgacha sof azot to‘playdi. Soya yorug‘lik, issiqlik va namlikni sevadigan juda qadimiy ekin hisoblanadi.

Soya tibbiyotda o‘ta foydali, chorvachilikda hosildorlikni oshirishda samarali va qishloq xo‘jaligida hamkor ekin sifatida yetishtirish uchun qulay bo‘lgan o‘simlikdir. Soya o‘simligi va undan olinadigan mahsulotlar oshqozon, me‘da-ichak tizimi kasalliklarida foydali hisoblanadi. Shuningdek, soya qandli diabet kasalligini davolashda ham samaralidir.

Ilmiy natijalar tahliliga asosan, bugungi kunda dunyo dehqonchiligida katta maydonlarni egallaydigan ekinlar sarhisobi bo‘yicha, ekin maydonlariga ko‘ra soya ekini bug‘doy, sholi, makkajo‘xoridan keyingi to‘rtinchi o‘rinni egallaydi. Ma’lumotlarga ko‘ra, soya dunyo mamlakatlarida 100 mln. gektaga yaqin maydonga ekilib, yer shari aholisining 53 foizi faqatgina soya moyini iste‘mol qiladi. Soya o‘simligi doni va oqsilidan to‘rt yuzdan ziyod turli xil mahsulotlar tayyorlanadi va ular xalq xo‘jaligining barcha sohalarida ishlatiladi.

Soyaning kimyoviy tarkibida uning inson organizmi tomonidan eng tez hazm bo‘lishi, zararsizligi bilan paxta va boshqa o‘simliklar moyidan ustun turadi. Shuningdek, soya doni tarkibida hayvon oqsilida uchraydigan barcha almashlab bo‘lmaydigan aminokislotalarni saqlaydi. Shuning uchun soya oqsilidan sut, qatiq, tvorog, pishloq, turli xil go‘shlar, ekologik toza sifatli moy, tuxum poroshogi (tarkibida letsitin moddasi saqlaydigan) olish mumkin. Soya oqsilidan qon plazmalari, ko‘z oynaklar uchun sifatli linzalar olinadi. Bundan tashqari jun gazlamalar ishlab chiqiladi. Soya uni qo‘shib tayyorlangan non mahsulotlari qotib qolmaydi va ular 4-5 kun davomida yumshoq bo‘lib turadi hamda faqat bug‘doy unidan pishirilgan nonlarga qaraganda ikki marta to‘yimli hisoblanadi.

Chorvachilikda soya mahsulotlari, eng sifatli va to‘yimli yem-xashak ozuqasi hisoblanadi. Soya doni tarkibidagi proteinga ko‘ra 100 kg. soya doni 134,8 ozuqa birligi saqlaydi. Bu ko‘rsatkich boshqa bironta donli yoki dukkakli ekinda uchramaydi.

Soya donidan moy zavodlarda moy ajratib olingandan so‘ng qolgan shroti tarkibida 14 xil aminokislota mavjud bo‘ladi. Ana shu moddalar 3 kunlik jo‘jalar uchun aminokislotalarga boy ozuqa sifatida tavsiya qilinadi. Katta tovuqchilik fermalarida soya shroti bilan oziqlantirilganda ulardan olinadigan tuxum soni ortadi. Soya oqsilidan ipakchilikda ham ozuqa sifatida foydalaniladi. Masalan Yaponiyada bir yilda besh martagacha ipak qurti boqiladi. Bunda, soya oqsilidan suyultirilgan pastalar tayyorlanib qurtlar oziqlantiriladi. Bu o‘simlik tuproq unumdorligini oshirish borasida ham eng muhim ekinlardan biridir.

Soya dukkakli o’simlik sifatida o‘z ildizlari orqali havodan sof azotni o‘zlashtirib oladi va tuproqni azot bilan boyitadi. Soya bugungi kun dehqonchiligida eng muhim ekin bo‘lib, tuproq strukturasi yaxshilab, biologik unumdorlikni oshiradi, o‘zidan keyin tuproqda 55-60 kg. miqdorda sof azot qoldirib ketadi. Soya ekilgan dalalarda tuproqning mikroflorasi yaxshilanadi, tuproqda biologik va ekologik tizim vujudga keladi. Chuvalchanglar, rizobium bakteriyalari va boshqa foydali organizmlar yashashi uchun qulay muhit yuzaga keladi. Ilmiy tajribalarda soya ekilgunga qadar tuproqdagi gumus miqdori 0,65-0,72% bo‘lgan bo‘lsa, soya ekilgandan keyin kuzda gumus miqdori 0,95-1,03%ga yetishi ko‘rsatib berilgan.

Xulosa qilib aytganda, soya yetishtirish bilan ikki muhim muammoni, birinchisi tuproqni biologik azot bilan boyitish, azotli o‘g‘itlarni kam sarflash orqali fermer xo‘jaliklarining samaradorligini ortishiga, ikkinchisi aholini eng sifatlilik, tarkibida inson uchun zararli moddalari bo‘lmagan o‘simlik moyi bilan ta’minlashga erishamiz.

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ

Салихова Мубина Садриддин кизи, Perfect-University

Хушова Умида Икрамовна, Perfect-University

*Науный руководитель: Абдуллаева Нилуфархон Махамаджановна
доктор философии (PhD) в области педагогических наук, доцент*

Личность учителя всегда накладывает неповторимый отпечаток на его мастерство. Но есть такие «секреты» мастерства, которые должны быть достоянием каждого учителя. Они и составляют технологию проведения урока. Что такое технология обучения? Это наука техники обучения, это знания того, как обучить. В 2020 году Кабинет Министров принял постановление «О мерах по совершенствованию системы организации образовательного процесса в высших образовательных учреждениях». Согласно документу с 2020/2021 учебного года процесс обучения в вузах поэтапно перешел на кредитно-модульную систему (КМС). Но что же она представляет собой?

Внедрение кредитно-модульной системы в образовательный процесс - важный фактор в сотрудничестве преподавателя и студента. Так, педагог организует, направляет, советует, проверяет процесс усвоения материала слушателем. Однако наибольший упор делается на самостоятельное обучение студентов, а значит, возрастает его важность в учебном процессе. Это приведет к росту творческой инициативы и активности профессионалов.

Переход к кредитно-модульной системе обучения повысит заинтересованность и востребованность профессоров и преподавателей высших учебных заведений. При таком нововведении педагог последовательно выполняет не только информационные и контролирующие функции, но и консультативные и координирующие. Сохраняется его ведущая роль в образовательном процессе.

Главной задачей является формирование личности, которая может ориентироваться в большом объеме информации в процессе обучения. При обучении студентов перед обществом стоит вопрос о необходимости

воспитания грамотного, продуктивно мыслящего человека, адаптированного к инновационным технологиям. Таким образом, основной целью учебно-воспитательного процесса является направление студента на самостоятельное получение знаний, и на их самореализацию. Поэтому в последнее время основное внимание уделяется применению индивидуального подхода, и созданию условий, при которых студент сможет овладеть навыками самостоятельного приобретения знаний. Главная задача учителя – сделать полученные знания лично значимыми для каждого обучающегося. Применение технологии форм, методов и приемов позволяет добиться творческого развития студентов.

Методы обучения — это способы совместной деятельности учителя и обучаемых, направленные на решение задач обучения. Прием - это составная часть или отдельная сторона метода. Суть проблемного обучения заключается в построении проблемной ситуации (задачи) и обучение умению находить оптимальное решение для выхода из этой ситуации. При этом студенты активно включаются в ход занятия. Они уже не получают готовое знание, а должны, опираясь на свой опыт и умения, найти способ разрешения новой проблемы. Еще один важный момент: проблемная ситуация заставляет студентов осознавать недостаточность своих знаний, побуждает к поиску новых знаний и умений. А поиск — одно из главнейших условий развития творческого мышления. Кроме того, такое построение занятия работает на мотивацию к обучению. Формы организации проблемного обучения. Проблемный вопрос. Проблемная задача. Проблемная ситуация Что такое проблемный вопрос?- это не просто воспроизведение знания, которое уже знакомо студентам, а поиск ответа на основе рассуждения. Проблемные вопросы - это вопросы «почему?», «зачем»? как если? для чего? Задавая проблемные вопросы, создавая проблемные ситуации, мы побуждаем студентов выдвигать гипотезы, делать выводы и, что очень важно, приучаем не бояться допускать ошибки. Что такое проблемная задача? Проблемную задачу можно условно разделить на две части. В ней есть условие (описание) и есть вопрос? Что такое проблемная ситуация? Неизвестное, т.е. усваиваемое обучающимся новое знание или способ деятельности; познавательная деятельность; творческие возможности и достигнутый уровень знаний.

Проблемная ситуация наиболее сложная форма проблемного обучения.

Проблемная ситуация —это такая ситуация, при которой субъект хочет решить трудные для него задачи, но ему не хватает данных, и он должен сам их искать.

Проблемное обучение реализуется особой группой методов, при осуществлении которых создание проблемной ситуации учителем и разрешение проблем обучаемыми стали главным условием развития их мышления. В этой теории различают общие и бинарные методы обучения.

Первые из них обобщают определенное множество систем последовательных действий во взаимодействии преподавания и учения. Общие

методы всегда содержат указания на используемые в процессе обучения средства.

В основе бинарных методов обучения положены два общих признака:

- 1) методы преподавания;
- 2) методы учения.

Бинарные методы обучения:

Сообщающий метод преподавания представляет систему приемов обеспечивающих сообщение учителя фактов или выводов без достаточного их объяснения, обобщения и систематизации.

Исполнительный метод учения представляет собой сочетание приемов, характеризующих образовательную деятельность обучаемого в основном по образцу, используя ранее приобретенные навыки. Этот метод предполагает: слушание рассказа учителя, заучивание изложенных фактов и выводов без критического анализа и осмысления.

Объяснительный метод состоит из системы приемов, включающих сообщения и обобщения учителем фактов данной науки, их описание и объяснения.

Репродуктивный метод учения - система таких приёмов, как слушание и осмысление, восприятие, наблюдение, систематизация фактов, решение типовых задач, анализ и тому подобное.

Практический метод учения предполагает практические и физические умения обучаемых как основной вид деятельности. Такой метод является сочетанием приемов:

а) обработки навыков практических действий по изготовлению предметов или их обработки с целью совершенствования, видоизменения.

б) деятельности, связанной с техническим моделированием и конструированием, рационализацией и изобретением.

Объяснительно-побуждающий метод преподавания представляет собой сочетание приемов объяснения и побуждения обучаемого к самостоятельным действиям поискового характера.

Частично-поисковый метод учения, преобладающими приемами учения здесь чаще всего является слушание и осмысление, анализ фактов, систематизация, поиск решения проблем.

Побуждающим методом преподавания называется деятельность учителя, которая побуждает активную умственную деятельность обучаемого.

Поисковый метод учения представляет умственные действия по формулировке проблемы и нахождения пути ее решения.

В каждом конкретном случае учитель сам решает, в какой форме проводить работу: группой или индивидуально. Тем не менее, чтобы развивать способность сомневаться, критически мыслить, предпочтение следует отдавать групповым формам работы.

Так зарождается необходимость координировать свои действия с действиями партнеров, принимать их точку зрения. Показатели такого диалога - простота общения, демократичность отношений.

Можно иногда и ошибиться - пусть обучаемые заметят ошибку, поправят. Важно воспитывать у обучаемых интерес к чужому мнению.

TA’LIM JARAYONIDA KREATIV YONDASHUV ASOSIDA TALABALAR KOMPETENSIALARINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIYOTDA TUTGAN O’RNI

*Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna,
Muhammad, al-Xorazmiy nomidagi TATU assistenti*

*Isomiddinov Ma’ruf Umid o’g’li,
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali o’qituvchisi*

Bugun Yangi O‘zbekiston hayotining barcha sohalari chuqur islohotlar maydoniga aylangan. Bu jarayonda ijtimoiy sohaning asosi hisoblangan ta’lim tizimidagi o‘zgarishlar haqida to‘lqinlanib so‘zlamalikning iloji yo‘q Mamlakatimizda so‘nggi yillarda ta’lim tizimining barcha bosqichlarini zamonaviy talablar asosida tashkil etish bo‘yicha amaliy ishlar hal qiluvchi bosqichga kirdi. Mamlakatimizda bo‘lajak o‘qituvchilarning kreativ qobiliyati va pedagogik kompetensiyalarini rivojlantirish, pedagogik faoliyatga taktik va strategik jihatdan tayyorlash, affiliatsiya motivini talabalar ma’naviy qiyofasini shakllantiruvchi ijtimoiy-psixologik omil asosida ularning kasbiy faolligini oshirish ta’limning ustuvor yo‘nalishi sifatida e’tirof etilmoqda. Bu borada O‘zbekistan Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasida ham ta’kidlangan bo‘lib, unda “Uzluksiz ta’lim tizimini yanada takomillashtirish, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga mos yuqori malakali kadrlarni tayyorlash siyosatini davom ettirish” ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Oliy ta’lim muassasalarining eng muhim vazifalaridan biri bu – bo‘lajak mutaxassislarining kasbiy tayyorgarligini mukammal darajada amalga oshirish va unga bog‘liq holda o‘ziga xos kompetensiyalarni shakllantirishdir. Shu o‘rinda, kasbiy tayyorgarlik masalasi va unga kreativ yondashuvni amalga oshirish xususida fikrlarni tahlil qildik.

Ta’limda kreativ yondashuv asosida talabalarni ijodiy faoliyat mexanizmlarini takomillashtirish, innovatsion ta’lim va axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning imkoniyatlari hamda bo‘lajak o‘qituvchilarda kasbiy, pedagogik kompetentlikni shakllantirishning ijtimoiy-pedagogik, integral-pedagogik jihatlari, uning shakllanganlik darajasini baholash masalalari bir qator pedagog olimlarning asarlarida keltirilgan, jumladan I.Ya.Lerner o‘zining bir qancha asarlarida pedagogik texnologiya “o‘quvchilarning ishonchli, anglashilgan maqsadlarni va belgilanadigan harakatlarida ifodalangan ta’lim natijalari orqali shakllantirishni kuzda tutadi”gan jarayondir deb ta’kidlaydi. V.P.Bespalkoning nazariga ko‘ra, “Pedagogik texnologiya – amaliyotda bajariladigan ma’lum pedagogik tizim loyihasi”dir. Bu jarayonlar dinamikasini kuzatib, ta’kidlash mumkinki, aynan ta’lim vositalari va ular bilan bog‘liq metodikalarning rivojlanishi, ularning pedagogik tizimlardagi “vazni”ning davrdan davrga ortib borishi pedagogikani texnologiyalash jarayonini rag‘batlantirib kelgan. Boshqa sohalardagi texnologik bosim ostida pedagogik texnologiyalar

ta’limning an’anaviy jarayoniga ta’sirning yangi imkoniyatlariga ega bo’ladi va uning samaradorligini oshiradi.

Talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda ularning kreativligi va pedagogik kompetentligini shakllantirish modulini tuzishda zamon talabidan kelib chiqib ta’lim jarayonining muayyan komponentlarini uzluksiz tashkil etish davomida ta’lim tamoyillari, vositalari va texnologiyalarini qo’llashga, shuningdek, zamonaviy axborot-kommunikatsion texnologiyalari vositalaridan foydalanish va innovatsion-axborot ta’lim muhitida tashkil topgan pedagogik jarayonga alohida e’tibor qaratildi. Pedagogik kompetensiyalar tarkibida asosiy o’rinda turadigan metodik kompetentlik o’qituvchining professional-kasbiy tayyorgarligida yuqori natija va ko’rsatkichga ega bo’lishida muhim ahamiyatga ega. Metodik kompetentlikni asosiy belgilari pedagogik muammolarni yechimini topishga mos keladigan o’qitish metodlarini tanlash, qo’llash va qayta ishlash ko’nikmasiga ega bo’lishidir. Ma’lumki, ta’lim muassasidagi o’tilgan o’quv mashg’ulotining sifati va samaradorligi o’qituvchining ilmiy-nazariy tayyorgarligi bilan bir qatorda, u tomonidan mavzu va o’qitish shakliga mos metod va vositalarni tanlay olish, boshqarish, nazorat qilish, o’z faoliyatini tahlil qilish va qayta o’zgartirishlar kiritish, innovatsiyalar kiritish tajriba va mahoratiga bog’liq. Natijada talabalarining kasbiy-pedagogik kompetensiyalarini shakllantirishda biz tomonimizdan ishlab chiqilgan tashkiliy-metodik xususiyatlarni samarali ekanligi aniqlandi. Bunda o’qituvchi hamda talabaning o’zaro muloqotga kirishish jarayoni amalga oshirilganda talaba ta’lim jarayonining subyektiga aylanadi va pedagogik o’zaro munosabatlarni xususiyatlari o’zgaradi. Tahlillarimizga ko’ra bugungi kunda eng ko’p qo’llanilayotgan o’qitishning interaktiv metodlarini tasnifini taqdim etdik hamda bu metodlardan kreativ ta’limni tashkil etishda foydalaniladigan turlarini qo’llash yo’llarini tavsiya qildik. O’qituvchi dars davomida foydalaniladigan metodlarni tanlar ekan, albatta, talabalaridagi motivatsiya darajasiga e’tibor berish kerak. O’quv jarayonida talabalarni kreativ yondashuv asosida pedagogik kompetensiyalarini shakllantirish va uni rivojlantirish maqsadida o’qitish shakllari tavsiya etiladi: “O’ylab ko’rish” metodi muayyan aqliy faoliyat natijasida talabalarining avval ma’lum bo’lmagan material, obyekt, hodisani namoyon bo’lishida ko’rinadi. Demak, “Ta’lim jarayoniga nisbatan kreativ yondoshishda nafaqat o’quv fanlarini o’zlashtirishda yuqori natijalarga erishayotgan, kreativ fikrlashda ijobiy holatlarni qayd etayotgan talabalarga, balki ko’proq e’tiborni talab etadigan, ijodiy, kreativ fikrlash layoqatiga ega bo’lmagan ta’lim oluvchilarga ham birdek e’tibor qaratishlari zarur” ekanligini hisobga olgan holda oliy ta’lim muassasalarida bo’lg’usi pedagogik kasb egalarinini tayyorlashga kreativ yondashuv zarur.

O’qituvchilarning ta’lim samaradorligini tahlil qilish va baholash usullari ularning kreativ faoliyatini nazorat qilish metodi hisoblanadi. O’qituvchining kreativ qobiliyati, shuningdek, pedagogning maqsadli ta’limiy ko’rsatmalari bunday tahlil elementlarini aniqlashga yordam beradi. Masalan, o’qituvchilar ijodkorligini rivojlantirish zarurati ular ishining tahlil etishning quyidagi yo’nalishlarini yaratishga olib keladi: ijod sohasi, ijod darajasi, mustaqillik darajasi, boshqa o’quvchilarning ishlaridan farqlanish darajasi, o’zining oldingi ishlaridan farqlanish darajasi va boshqalar. Talabalarining ta’lim samaradorligining oshirish har bir elementini son yoki

sifat jihatdan, ball bilan yoki og‘zaki baholanishi mumkin. Ta’limiy taqriz, tavsif og‘zaki shaklga qarab chiqiladi. Besh, o‘n, yuz balli shkalalar talabalar ijodiy natijalarini son jihatdan baholash imkonini beradi. Bo‘lajak o‘qituvchilarinig kasbiy faloliyati bilim sifati turli usul va mezonlar bilan baholanadi, ular quyidagicha bo‘ladi: anketa so‘rovidagi elementlarining soni bo‘yicha; anketa so‘rovidagi elementlarining farqi bo‘yicha; anketa so‘rovidagi talabaning o‘zi yoki kursdoshining ishiga nisbatan yangiligi bo‘yicha; yaratilgan metodikaning tushunarli aniq va ixchamligi bo‘yicha; javob uchun foydalanilgan imkoniyatlarning ko‘p qirraligi bo‘yicha; olingan natijalarning amaliy ahamiyati foydalanishi bo‘yicha. Talabalarining kasbiy-pedagogik sifatlarining rivojlanish darajasi ular diagnostikasining dastlabki va oxiridagi natijalarini taqqoslash asosida aniqlandi. Kuzatish, testlar, talabalar bilimi mahsuldorligini tahlil etish metodikasi yordamida uch turkumda ijodkorlik sifati, bilishga doir va faoliyatni tashkil etishi kabi guruhlashtirilgan sifatlarining rivojlanish darajasini belgilaydi.

Tadqiqot muammosiga oid metodik adabiyotlar, o‘quv me’yoriy hujjatlarni tahlil qilish natijasida “kompetensiya”, “kompetentlik”, “kasbiy kompetentlik”, “pedagogik kompetensiya” tushunchalari bayon etildi, kompetensiyaviy yondashuv mamlakatimiz ta’lim tizimi sifatini oshirish imkonini berishi didaktik ta’minotni takomillashtirish zarurati mavjudligi aniqlandi, hamda biologiya o‘qituvchilarining pedagogik kompetentligini shakllantirish jarayonida nazariy va amaliyotning uyg‘unligi ta’minlash, ularga mos ravishda o‘qitish shakllari, metodlari va vositalarini maqsadga muvofiq holda tanlash, innovatsion faoliyatni to‘g‘ri tashkil etish, axborot kommunikatsion texnologiyalardan samarali foydalanish maqsadga muvofiq ekanligi aniqlandi. Innovatsion ta’lim muhitida bo‘lajak biolog mutaxassislarni motivatsion-maqsadga yo‘naltirilgan, tuzilmali-mazmunli, funksional-faoliyatli, baholi-natijaviy komponentlar asosida ta’lim jarayoniga kreativ, kompetensiyaviy, innovatsion, integrativ, aksiologik yondashuvlarni amalga oshirish, pedagogik shart-sharoitlar, baholash mezonlari va darajalari aniqlangan hamda pedagogik introspeksiya, improvizatsiya, fasilitatsiyani rivojlantirish asosida pedagogik kompetensiyalarni shakllantirish ilmiy jihatdan isbotlandi.

PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YONDASHUVLAR ASOSIDA TA’LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING INTERFAOL USULLARI

*Kozimov Sayfulloh Maxammadjon o‘g‘li,
Andijon davlat pedagogika instituti talabasi*

Zamonaviy ta’lim jarayonida samaradorlikni oshirish masalasi pedagogik va psixologik nuqtai nazardan dolzarb bo‘lib, interfaol usullardan samarali foydalanish o‘qitish jarayonining sifatini tubdan yaxshilashga xizmat qiladi. An’anaviy ta’lim metodlarining cheklanganligi, talabalar faolligini yetarli darajada oshira olmasligi va o‘zlashtirish samaradorligiga to‘siq bo‘lishi ta’lim tizimini innovatsion yondashuvlarga yo‘naltirish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Shu nuqtai nazardan, pedagogik va psixologik yondashuvlar asosida interfaol o‘qitish texnologiyalarini

tadbiq etish zamonaviy oliy ta’lim muassasalarining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

Interfaol usullar ta’lim jarayonida talabalarni faol ishtirok etishga undash, ularning tanqidiy va ijodiy tafakkurini rivojlantirish, shuningdek, o‘z-o‘zini boshqarish va hamkorlikda ishlash ko‘nikmalarini shakllantirish imkonini beradi. Ushbu yondashuvlarning samaradorligi esa bevosita ularning psixologik asoslari bilan bog‘liq bo‘lib, o‘quvchilarning individual xususiyatlari, motivatsiya darajasi va emotsional-intellektual rivojlanish darajasi kabi omillarga tayanadi. Shu sababli, interfaol metodlarning muvaffaqiyatli joriy etilishi pedagogik tamoyillar bilan bir qatorda, psixologik qonuniyatlarni ham hisobga olishni talab etadi.

Ta’lim samaradorligini oshirishga yo‘naltirilgan pedagogik va psixologik yondashuvlar zamonaviy ta’lim jarayonining ajralmas qismi bo‘lib, ular o‘quvchilarning individual xususiyatlarini inobatga olgan holda o‘qitish metodikasini shakllantirishni talab qiladi. Pedagogik nuqtai nazardan, interfaol metodlar ta’limning subyekt-subyekt munosabatlariga asoslangan bo‘lib, bunda talabalar passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylanadi. Ushbu yondashuv Vygotskiy tomonidan ilgari surilgan sotsiokognitiv rivojlanish nazariyasiga tayanadi, ya’ni ta’lim jarayonida hamkorlik va muloqot asosiy omillar sifatida qaraladi.

Psixologik nuqtai nazardan esa, interfaol metodlarning samaradorligi bevosita motivatsiya, kognitiv yuklama va emotsional holat bilan bog‘liq. Masalan, interfaol yondashuvlar orqali o‘quvchilar faol fikrlashga undalganida, ular bilimlarni o‘zlashtirish jarayonida ichki motivatsiya omillaridan samarali foydalana oladilar. Shuningdek, G. Gardnerning ko‘p intellekt nazariyasi doirasida interfaol metodlarning ahamiyati yanada oydinlashadi: har bir shaxs turli kognitiv yo‘nalishlar orqali bilimlarni o‘zlashtiradi va interfaol ta’lim metodlari ushbu individual farqlarni inobatga olishga imkon yaratadi.

Interfaol ta’lim usullarining turlari va ularning samaradorligi juda muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy pedagogik amaliyotda qo‘llanilayotgan interfaol ta’lim usullari quyidagi asosiy shakllarga ajratilishi mumkin:

- ♦ **Muammoli ta’lim** – talabalarni muayyan ilmiy yoki amaliy muammolar yechimini izlashga undash orqali ularning mustaqil fikrlash va analitik qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ushbu metod, Deweyning tajriba asosida o‘qitish nazariyasiga tayangan holda, bilimlarni faol izlanish orqali o‘zlashtirishni rag‘batlantiradi.

- ♦ **Munozara va bahslar** – talabalar o‘rtasida konstruktiv muloqotni shakllantirish orqali tanqidiy fikrlash, argumentatsiya va kommunikativ ko‘nikmalarni rivojlantirishga yo‘naltirilgan.

- ♦ **Kichik guruhlarda ishlash** – talabalarni jamoaviy muhitda ta’lim olishga jalb qilib, hamkorlik orqali bilim almashish va bir-birini qo‘llab-quvvatlashga asoslanadi.

- ♦ **Rol o‘ynash texnologiyasi** – talabalarni real hayotiy sharoitlarga moslashtirishga, psixologik va ijtimoiy jihatdan moslashuvchanligini oshirishga xizmat qiladi. Bu usul Kolbning eksperimental ta’lim modeli bilan bog‘liq bo‘lib, bilimlarni bevosita tajriba orqali o‘zlashtirishni nazarda tutadi.

♦ **Aqliy hujum (brainstorming)** – yangi g‘oyalarni generatsiya qilish va innovatsion fikrlashni rag‘batlantirish uchun samarali metodlardan biri hisoblanadi.

Interfaol ta’lim usullari nafaqat kognitiv rivojlanish, balki emotsional intellekt va ijtimoiy moslashuv darajasining ortishiga ham xizmat qiladi. Ushbu metodlarni qo‘llash natijasida o‘quvchilarda ishonch, ijodiy fikrlash va o‘z-o‘zini baholash qobiliyatlari shakllanadi.

Shu bilan birga, interfaol usullarning ta’lim samaradorligiga ta’sirini baholash ham juda ahamiyatli hisoblanadi. Interfaol usullarning samaradorligini baholash pedagogik va psixologik mezonlarga asoslangan bo‘lishi lozim. Pedagogik jihatdan samaradorlikni baholash quyidagi omillar orqali amalga oshiriladi:

▪ **Bilimlarni o‘zlashtirish darajasi** – talabalar tomonidan yangi materialni o‘zlashtirish va uni amaliyotda qo‘llash qobiliyati.

▪ **Faollik va ishtirok darajasi** – talabalar ta’lim jarayonida qay darajada faol ishtirok etayotganini aniqlash.

▪ **O‘z-o‘zini baholash va refleksiya** – talabalar o‘z bilimlarini mustaqil baholay olish qobiliyatini shakllantirish.

Psixologik nuqtai nazardan esa, interfaol metodlarning samaradorligi quyidagi omillar asosida tahlil qilinadi:

▪ **Motivatsiya darajasi** – talabalarning ta’lim jarayoniga bo‘lgan qiziqish va ichki motivatsiyasi.

▪ **Kognitiv yuklama** – bilimlarni qabul qilish jarayonida ortiqcha intellektual bosimning oldini olish darajasi.

▪ **Psixologik moslashuvchanlik** – yangi o‘qitish usullariga moslasha olish qobiliyati va stress darajasi.

Turli tadqiqotlar interfaol metodlarning akademik natijalarga ijobiy ta’sirini tasdiqlagan. Xususan, Slavin (1995) tomonidan o‘tkazilgan tadqiqotlar kichik guruhda ishlash metodikasining talabalar akademik yutuqlariga sezilarli darajada ijobiy ta’sir ko‘rsatishini ko‘rsatgan. Shuningdek, Bruner (1986) tomonidan ilgari surilgan konstruktivistik yondashuv interfaol metodlarning samaradorligini oshirishda asosiy omillardan biri sifatida ko‘riladi.

Interfaol metodlarni oliy ta’lim tizimida joriy etish jarayonida qator muammolar yuzaga kelishi mumkin. Jumladan, o‘qituvchilarning yangi metodikalarni qo‘llash bo‘yicha yetarlicha malakaga ega emasligi, mavjud ta’lim tizimining an’anaviy yondashuvlarga asoslanganligi va talabalar orasida passiv ta’lim olish odatlarining shakllanganligi asosiy to‘siqlardan hisoblanadi. Shu bilan birga, ushbu muammolarni hal qilish uchun quyidagi strategiyalarni amalga oshirish muhim ahamiyatga ega:

▪ O‘qituvchilar uchun maxsus treninglar va malaka oshirish kurslarini tashkil etish

▪ Interfaol metodlarni tadbiq etish bo‘yicha amaliy qo‘llanmalar ishlab chiqish

▪ Ta’lim muassasalarida innovatsion o‘qitish texnologiyalarini joriy etish

Interfaol ta’lim usullarini samarali joriy etish ta’lim sifati va samaradorligini oshirish bilan birga, talabalar shaxsiy rivojlanishiga ham ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Natijada, talabalarning mustaqil fikrlash qobiliyati, jamoaviy ish ko‘nikmalari va ijodiy yondashuvi rivojlanib, ularning mehnat bozorida raqobatbardoshligi oshadi.

Pedagogik va psixologik yondashuvlar asosida interfaol ta’lim metodlarini joriy etish zamonaviy ta’lim jarayonining sifat va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Ushbu metodlar talabalar bilim olish jarayonini faollashtirish bilan birga, ularning shaxsiy va kasbiy rivojlanishiga ham samarali ta’sir ko’rsatadi. Shu boisdan, interfaol yondashuvlarni ta’lim tizimida keng joriy etish zamonaviy pedagogikaning ustuvor yo’nalishlaridan biri hisoblanadi.

Zamonaviy ta’lim tizimida pedagogik va psixologik yondashuvlar asosida interfaol metodlarni qo’llash nafaqat o’quv jarayonining samaradorligini oshirish, balki talabalarning mustaqil fikrlash, muammolarni tahlil qilish va yechim topish, ijodiy yondashuv hamda muloqot ko’nikmalarini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. An’anaviy ta’lim metodlarining passiv qabul qilishga asoslanganligi ularning cheklanganligini ko’rsatgan bo’lsa, interfaol yondashuvlar ta’limni dinamik, o’zaro muloqotga asoslangan va amaliy yo’naltirilgan jarayonga aylantirishga imkon beradi. Shu sababli, oliy ta’lim muassasalarida ushbu metodlarni joriy etish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. Interfaol usullarni muvaffaqiyatli tatbiq etishning pedagogik jihatlari shuni ko’rsatadiki, ta’lim jarayonida talabalarni faol ishtirokchi sifatida jalb etish, ularning bilishga bo’lgan motivatsiyasini oshirish va o’zlashtirish jarayonini tabiiy va samarali yo’nalishga yo’naltirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, interfaol metodlarning psixologik aspektlari ham ulkan ahamiyatga ega bo’lib, ularning samaradorligi talabalar shaxsiy xususiyatlari, emotsional-intellektual rivojlanishi va kognitiv jarayonlarga bog’liq ekani aniqlangan.

Xulosa qilib aytganda, pedagogik va psixologik yondashuvlar asosida interfaol usullarni tatbiq etish ta’lim sifatini sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi. Bunday metodlarning muvaffaqiyatli joriy etilishi nafaqat o’quv jarayonining interaktiv va qiziqarli bo’lishiga, balki talabalarning mustaqil bilim olishga bo’lgan qiziqishini oshirishga ham imkon yaratadi. Oliy ta’lim tizimida interfaol metodlarni keng joriy etish nafaqat ta’lim jarayonining sifatini oshirish, balki kelajak avlodning kasbiy va ijtimoiy jihatdan yetuk shaxs sifatida shakllanishiga xizmat qiladigan strategik yo’nalish hisoblanadi.

“SUYUQLIKLARNI YOPISHQOQLIK KOEFFISIYENTINI O’LCHASH” MAVZUSINI O’QITISH METODIKASI

*Bahodirova Charosxon Hasan qizi,
Navoiy davlat universiteti talabasi*

*Izbosarov Baxritdin Faxritdinovich,
Navoiy davlat universiteti professori*

Suyuqlik — bu moddaning to’rtinchi holati bo’lib, u gaz va qattiq moddalar o’rtasida joylashadi. Suyuqliklar, odatda, o’zining shaklini saqlash bilan birga, konteynerning yoki idishning shaklini oladi, chunki ular harakatlanib, suyuqlikni tashuvchi idishning pastki qismini to’ldiradi. Suyuqliklar, odatda, quyidagi xususiyatlarga ega:

1. Yumshoqlik va oqish qobiliyati: Suyuqliklar qattiq moddadan farqli ravishda shaklini saqlamasdan oqib ketishi mumkin, ammo ular gaz kabi to'liq erkin harakatlana olmaydi. Bu, suyuqliklarning yopishqoqligi (viskozlik) bilan bog'liq.

2. Hajmni saqlash: Suyuqliklar har qanday shaklni olishi mumkin, lekin ular doimo o'z hajmini saqlaydi. Bu, ular uchun mo'ljallangan idishning shaklini olishlariga qaramay, ularning hajmi o'zgarmaydi.

3. Alohida birikmalar: Suyuqliklar asosan ikki turga bo'linadi:

o **Toza suyuqliklar** (masalan, suv, spirt, neft)

o **Aralashmalar** (masalan, suyultirilgan eritmalar yoki suspenziyalar)

Suyuqliklarning o'ziga xos fizik xususiyatlari, ularning yuqori harorat yoki bosim o'zgarishlariga qanday ta'sir qilishiga qarab o'zgaradi. Suyuqliklar ko'plab jarayonlarda, masalan, issiqlik o'tkazishda, mexanik ishda va kimyoviy reaksiyalarda ishtirok etadi. Darajasini ifodalovchi fizik kattalikdir. Bu koeffitsiyent suyuqlikning ichki ishqalanishini, ya'ni suyuqlik qatlamlari orasidagi qarshilikni o'lchaydi. Yopishqoqlik koeffitsiyenti suyuqlikning qanday oqishini va harakatini belgilaydi. Viskozlik yuqori bo'lgan suyuqliklar qiyinroq oqadi, past viskozitaga ega suyuqliklar esa tezroq oqadi.

Yopishqoqlik koeffitsiyenti birligi **Pascal-sekund (Pa·s)** bo'lib, odatda, suyuqliklar uchun **milli-pascal-sekund (mPa·s)** ishlatiladi. $1 \text{ mPa} \cdot \text{s} = 0.001 \text{ Pa} \cdot \text{s}$.

Yopishqoqlikni tushunish:

• **Yuqori yopishqoqlik:** Suyuqliklar (masalan, moy, sirop) qalin va "yopishqoq" bo'lib, ular past haroratda yoki past tezlikda sekinroq oqadi.

• **Past yopishqoqlik:** Suyuqliklar (masalan, suv, spirt) engil va ingichka bo'lib, ular tezroq oqadi.

Yopishqoqlik koeffitsiyenti turli sohalarda muhim ahamiyatga ega:

• **Sanoat jarayonlarida** (masalan, yog' va moylar, bo'yoqlar, oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish).

• **Tibbiyotda** (masalan, qon va boshqa suyuqliklar).

• **Kimyo sanoatida** (reaksiyalar va aralashmalar uchun).

Matematik ifodasi:

Yopishqoqlik koeffitsiyenti o'zgarishini ko'rsatish uchun quyidagi formula ishlatiladi:

$$\eta = \frac{\tau}{\gamma}$$

bu yerda:

• η — yopishqoqlik koeffitsiyenti,

• τ — kesish kuchi,

• γ — deformatsiya tezligi.

Yopishqoqlik suyuqlikning oqish tezligini va uning harakatiga qarshilikni belgilab beradi. Shuning uchun, yopishqoqlik koeffitsiyenti o'lchovlari ko'plab texnologik jarayonlar va ilmiy tadqiqotlarda zarur bo'lib, ularni to'g'ri boshqarish jarayon samaradorligini oshiradi.

Suyuqliklarning yopishqoqlik koeffitsiyentini o'lchash

Suyuqliklarning yopishqoqlik (viskozlik) koeffitsiyenti, ularning oqimiga qarshilik ko'rsatish darajasini ifodalaydi. Bu parametr suyuqliklarning mexanik xususiyatlarini aniqlashda muhim ahamiyatga ega bo'lib, u ko'plab ilmiy va sanoat sohalarida qo'llaniladi. Masalan, neft sanoatida, kimyo sanoatida, tibbiyotda, oziq-ovqat sanoatida va boshqalarda suyuqliklarning yopishqoqlik koeffitsiyenti turli texnologik jarayonlarda muhim rol o'ynaydi. Ushbu maqolada suyuqliklarning yopishqoqlik koeffitsiyentini o'lchash usullari haqida so'z yuritiladi.

Yopishqoqlik koeffitsiyenti tushunchasi

Yopishqoqlik koeffitsiyenti, suyuqlikning oqishiga qarshilik ko'rsatish qobiliyatini o'lchaydi. Bu koeffitsiyent, suyuqlikning viskozligi deb ataladi. Oddiy so'z bilan aytganda, viskozlik — bu suyuqlikning ichki "ishqalanish" darajasini bildiradi, ya'ni suyuqlik qatlamlari orasida nisbiy harakatning qanchalik qiyinligini ko'rsatadi.

Viskozlik koeffitsiyenti ning o'lchov birligi pascal-sekunda (Pa·s) yoki milli pascal-sekund (mPa·s) bo'ladi.

Yopishqoqlik koeffitsiyentini o'lchash usullari

Yopishqoqlik koeffitsiyentini o'lchash uchun bir qancha usullar mavjud. Ularning har biri o'zining afzalliklari va kamchiliklariga ega. Quyidagi usullar keng tarqalgan:

O'rta oqim (Capillary viscometer) usuli

Bu usulda suyuqlik tor kanal orqali o'rta oqib ketishi kuzatiladi. O'lchovning asosiy printsipti shundan iboratki, agar suyuqlikning yopishqoqligi yuqori bo'lsa, u kanal orqali sekinroq o'tadi, aksincha, agar viskozlik past bo'lsa, suyuqlik tezroq o'tadi.

- **Tajriba:** Suyuqlikni tor kanaldan o'tkazganda, suyuqlikning birinchi va ikkinchi punktlari orasidagi vaqtni o'lchash kerak. Bu vaqt va kanalning o'lchamlari yordamida yopishqoqlik koeffitsiyenti hisoblanadi.

- **Afzalliklar:** Bu usul juda aniq va ko'plab laboratoriyalarda qo'llaniladi.

- **Kamchiliklar:** U faqat noaniq suyuqliklar uchun, ya'ni suyuqlikning yopishqoqligi juda yuqori yoki juda past bo'lmagan holatlarda ishlaydi.

Rotatsion viskometr usuli

Rotatsion viskometrlar — bu instrumentlar suyuqlikni aylantirib, suyuqlikning qarshiligini o'lchaydi. Ushbu usulda bir qismini aylantiradigan rotor suyuqlik bilan to'ldiriladi va rotorning aylanishiga qarshilik o'lchanadi.

- **Tajriba:** Rotorning aylanish tezligi va suyuqlikning viskozitasi o'rtasidagi bog'liqlikni o'lchash asosida yopishqoqlik koeffitsiyenti aniqlanadi.

- **Afzalliklar:** Rotatsion viskometrlar suyuqlikning viskozligini turli haroratlarda va keng doirada o'lchash imkonini beradi.

- **Kamchiliklar:** Bu usulda o'lchash uchun kichik miqdordagi suyuqlik zarur bo'lishi mumkin, shuningdek, juda past yoki yuqori yopishqoqliklarga ega suyuqliklar uchun mos bo'lmasligi mumkin.

Brooksfild viskometri

Brooksfild viskometri rotatsion viskometrning bir turi bo‘lib, u suyuqlikning yopishqoqligini o‘lchash uchun maxsus rotorlarni ishlatadi. Bu usul o‘zgarmas harorat va bosim sharoitida qo‘llaniladi.

• **Afzalliklar:** Ushbu usulda ko‘plab suyuqliklar uchun aniq natijalar olinadi. O‘lchovlar oddiy va tez amalga oshiriladi.

• **Kamchiliklar:** Agar suyuqlikda gaz va aralashmalar mavjud bo‘lsa, o‘lchovlar noaniq bo‘lishi mumkin.

Uyqu va zaryad o‘lchash usuli (Falling ball viscometr)

Bu usulda ball suyuqlikda pastga tushishi kuzatiladi. Ballning tushish tezligi orqali suyuqlikning yopishqoqligi hisoblanadi.

• **Tajriba:** Suyuqlik ichida og‘irlik va diametrga ega bo‘lgan bir to‘rtinchi turdagi sharni tushirish kerak. Sharning tushish tezligi o‘lchanadi va yopishqoqlik hisoblanadi.

• **Afzalliklar:** Bu usulda asosan oddiy suyuqliklar uchun aniq natijalar olinadi.

• **Kamchiliklar:** Bu usulda faqat shartli yopishqoqlikni aniqlash mumkin, chunki ushbu turdagi suyuqliklar ko‘proq ilmiy tajribalarga talab qiladi.

Yopishqoqlikni o‘lchashda yuzaga keladigan muammolar

Yopishqoqlikni o‘lchashda ba’zi muammolar ham yuzaga kelishi mumkin:

• **Temperatura ta’siri:** Haroratning suyuqlikning yopishqoqligiga ta’siri katta. Temperatura oshishi bilan suyuqlikning yopishqoqligi kamayadi, shu bois ko‘plab usullar uchun haroratni aniq nazorat qilish kerak bo‘ladi.

• **Zarrachalar va aralashmalar:** Ba’zi suyuqliklarda mikrozarachalar yoki boshqa aralashmalar mavjud bo‘lib, ular o‘lchovlarni noaniq qilishi mumkin.

• **Yopishqoqlikning bir xilligi:** Ayrim suyuqliklar juda yuqori yopishqoqlikka ega bo‘lib, bunday suyuqliklarni o‘lchashda murakkabliklar paydo bo‘lishi mumkin.

Suyuqliklarning yopishqoqlik koeffitsiyentini o‘lchash usullari ilmiy va sanoat tadqiqotlarida keng qo‘llaniladi. Har bir usulning o‘ziga xos afzalliklari va cheklovlari mavjud. O‘lchov natijalari suyuqlikning mexanik xususiyatlari, ishlash sharoitlari va texnologik jarayonlar uchun muhim bo‘lib, ularning to‘g‘ri o‘lchanishi ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Yopishqoqlik koeffitsiyenti o‘lchovlarini yanada takomillashtirish, yangi usullarni ishlab chiqish sohada yanada samarali natijalar olishga imkon yaratadi.

FALSAFA FANINI O‘QITISHDA TALABALARNING MUSTAQIL TA’LIM JARAYONINI TASHKIL ETISH METODIKASI

*Ismadiyorov Komil Maxamadiyorovich,
Andijon davlat pedagogika instituti katta o‘qituvchisi*

Odatda talabalarning mustaqil ishi talabanning to‘la mustaqil faoliyati bilan birgalikda auditoriyadan tashqarida bajariladigan o‘qituvchi rahbarligidagi talabanning mustaqil ishini ham o‘z ichiga oladi. Kredit-modul rizimida o‘quv yuklamalarida talabanning mustaqil ta’limining umumiy hajmi kunduzgi ta’lim shaklida 50 foizni, sirtqi ta’lim shaklida esa 80 foizni tashkil qiladi.

O’qituvchi rahbarligidagi talabaning mustaqil ishi yuklamasi o’qituvchining yuklamasiga to’laligicha kirmaydi, biroq kontakt mashg’ulotlar uchun o’qituvchiga hisob-chizma ishi, kurs ishi, kurs loyihasi, bitiruv ishi, magistrlik dissertatsiyasi, ilmiy izlanuvchiga rahbarlik, tayanch doktorantga rahbarlik kabi alohida yuklama belgilaydi. Shuningdek, talabaning mustaqil ishini tashkil qilish oliy o’quv yurtining asosiy me’yoriy hujjatlari, jumladan ishchi o’quv dasturlari (sillabus), fan modullarini mustaqil o’rganish bo’yicha talablarga muvofiq tarzda amalga oshiriladi.

N.A.Muslimovning fikricha, “Mustaqil ta’lim – bilimlarni o’zlashtirish, tasavvurlarini rivojlantirish tushunchalari, ko’nikma va malakalarini hosil qilish bo’yicha o’quv jarayonining subyektiv maqsadga muvofiq, muntazam, mustaqil hamda avtonom faoliyatni tashkil etish demakdir”¹⁵¹. Bizningcha ham, mustaqil ta’lim jarayoni auditoriya soatlarida olingan bilimlar hajmidan kengroq va mustahkamroq bo’ladi. Bunda talba faoliyatiga alohida ahamiyat beriladi. Ushbu jarayondan so’ng mustaqil ta’lim jarayonida olingan bilimni o’qituvchiga taqdim etish yo’llarini ham ishlab chiqish zarur deb hisoblash mumkin. Shuningdek, olimning tadqiqot ishida mustaqil ta’lim uchta bosqichga ajratiladi: “Birinchi bosqichida fanlarga bo’lgan qiziqish asosiy manba bo’ladi. Biroq bu qiziqish yetarli darajada chuqur bo’lmaydi. Bunda ham maqsadga yo’naltirilgan, tizimli, maxsus tashkiliy, mustaqil ta’lim faoliyati mavjud emas. Faqat kitoblar o’qish, maxsus ma’ruzalar tinglash, mustaqil tafakkur faoliyatiga intilish bo’ladi. Shaxsning mustaqil ta’lim olish faoliyatiga qiziqishi ham mujassamlashmagan, u ham ko’plab qo’shimcha, keng miqyosli ishlarni amalga oshiradi, biroq bularni uzviy ravishda emas, balki ba’zan va chuqur bilimga ega bo’lmay amalga oshiradi. Ikkinchi bosqichida talaba mustaqil o’z oldiga maqsad va vazifalar qo’yib, mustaqil faoliyat mazmunini anglab, tashkiliy ishlarni amalga oshirib boradi. Bu davrda u shaxsiy-hayotiy reja va g’oyalarni amalga oshirish vositasi sifatida kasbiy vazifalarni hal etadi. Bu bosqichda talabaning mustaqil faoliyatga qiziqishi jiddiylashadi, fanning alohida qismini o’rganish, bu orqali o’z hayotiy rejalarini tuzish, biror kasbni egallashga bo’lgan qat’iy istak asosiy o’rin tutadi. Ongli ravishda qo’shimcha faoliyat bilan shug’ullanadi, o’z g’oyalarini amalga oshirish vositasiga aylangan mustaqil ta’lim bilan shug’ullanishga intilish paydo bo’ladi. Mustaqil ta’limni ongli ravishda tashkil etadi. Uchinchi bosqichida talaba mustaqil ta’lim bilan bir necha yil shug’ullanib, o’z kasbiy maqsad va faoliyati yo’nalishlarini, vazifalarini aniq belgilash malakasiga ega bo’ladi. Mustaqil bilim olish darajasini baholash o’z-o’zini baholash va pedagog tomonidan baholash asosida qiyoslanadi”¹⁵². Ushbu bosqich talabalarning o’z faoliyatini baholash, bundan tashqari, kelgusida ularda kasbiy komponentlikni rivojlantirishda ahamiyatlidir. Talaba o’ziga bergan bahosi o’qituvchi tomonidan qo’ygan bahoga muvofiq yoki muvofiq emasligi bilan xarakterlanadi.

Ilmiy maqolalarda mustaqil ta’lim materiali tayyorlanishining quyidagi turlari tasniflanadi: 1. “O’quv materiali tavsifiga ko’ra: bular darslik, o’quv va metodik qo’llanmalardan olinadigan bilim va ma’lumotlar; qo’shimcha materiallar; namunaviy

¹⁵¹ Muslimov N.A. Kasb ta’limi o’qituvchisini kasbiy shakllantirishning nazariy metodik asoslari. Diss... ped. f. d. – T.:2007. – 315 b.

¹⁵² Muslimov N.A., va b.q. Kasb ta’limi yo’nalishi bakalavrlarini tayyorlashda mustaqil ta’limning ahamiyati // Maktab va hayot. - Toshkent, 2004. - № 1. - B. 18 – 20.

ma’ruza matni va boshq. 2. O‘quv axboroti hajmiga ko‘ra: O‘rganilayotgan masalalar, o‘quv fani mavzusi bo‘yicha axborotning to‘la hajmi. Axborot texnologiyalari bilan bog‘liq materiallar. 3. Foydalanish muddatiga ko‘ra: Ta’lim oluvchilarga bir marta foydalanish uchun tarqatiladigan materiallar; mashg‘ulotlarda bir necha marta foydalaniladigan materiallar”¹⁵³. Bizningcha, berilgan ushbu tasnif talabalarni Oliy ta’lim muassasi va auditoriya bilan bog‘laydi. Ushbu tasnifni kengaytirish tavsiya etiladi: ma’lumot turiga ko‘ra: loyiha, taqdimot, vizual manbaa, videomahsulot kabi.

“Talabalarning mustaqil ishlashi, asosan, quyidagi uch tur: 1) vazifani o‘qituvchining bevosita ishtirokisiz bajarishi; 2) ulardan o‘quv materialida mo‘ljallangan ishlarni mustaqil fikrlash natijasida tushunishning talab etilishi; 3) ularga topshiriqni bajarish usullarini va mazmunini tanlashda erkinlik berilishi hamda ishni bajarish vaqt bo‘yicha qat’iy chegaralanmasligi kabi turlarga ajratiladi”¹⁵⁴. Ushbu jarayonni tashkil etishda o‘qituvchi tomonidan berilgan manbalardan foydalanish yoki foydalanmaslik ham mustaqil ta’limda muhim ahamiyat kasb etadi.

“Rivojlangan xorijiy OTMlarda Talaba bir hafta davomida o‘rtacha 10-15 soat auditoriya darslarida, 25-30 soat auditoriyadan tashqari mustaqil ishlar bilan band bo‘ladi”¹⁵⁵. Ushbu holat pedagogik ta’lim muassasalarida falsafa nomutaxassislik yo‘nalishlarida faqat bir semester o‘quv davrida o‘qitiladi. Auditoriya soati 60 soat va mustaqil ta’lim soati 60 soatni, ya’ni umumiy hajmdan soatlar 50/50 foizni tashkil etadi. Ushbu soatlarning qisqa ekanligi ham o‘qituvchiga mas’uliyat yuklaydi. Ko‘rinib turibdiki, rivojlangan mamlakatlar Oliy ta’lim muassasalarida mustaqil ta’lim uchun ajratilgan soat auditoriya soatiga nisbatan 2,5 barobar ko‘p ekan. Ushbu holat ijobiy bo‘lib, talabalarda izlanuvchanlikni rivojlantiradi.

Falsafa fanini o‘qitishda talabalarning mustaqil ta’lim jarayonini tashkil etish metodikasi muhim ahamiyat kasb etadi. Mustaqil ta’lim talabalarga nafaqat bilimlarni o‘zlashtirishga, balki ularni chuqurroq anglashga, shaxsiy fikrlarini shakllantirishga va falsafiy muammolarni mustaqil hal etish ko‘nikmasini shakllantirishga xizmat qiladi. Falsafa fanini o‘qitishda talabalarning mustaqil ta’lim jarayonini tashkil etish ko‘p qirrali jarayon sifatida, o‘qituvchidan ijodiy yondashuvni, turli metodlarni qo‘llashni va talabalarga individual yondashuvni talab qiladi. Ushbu metodikalardan foydalanish talabalarga nafaqat falsafiy bilimlarni o‘zlashtirishga, balki mustaqil fikrlash, tanqidiy tahlil qilish kompetensiyalarini shakllantirishga yordam beradi. Yaxshi tashkil etilgan mustaqil ta’lim jarayoni orqali talabalar falsafa fanini yanada chuqurroq anglaydilar. Talabalar falsafaning mustaqil fan tarmog‘i sifatida uning dolzarbligini his qilishga va bugungi kunning global muammolarga falsafiy nuqtai nazardan mustaqil pozitsiyaga ega bo‘ladilar.

¹⁵³ <https://in-academy.uz/index.php/yota/article/view/18629/12779> (Murojaat sanasi 06.02.2025)

¹⁵⁴ <https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/29564/18971> (Murojaat sanasi 06.02.2025)

¹⁵⁵ Shomurodov O. Oliy ta’lim tizimida mustaqil ta’limni tashkil etishning metodikasi// Educational Research in Universal Sciences, 2023, B – 944.

РОЛЬ АДАПТИВНЫХ БАЗ ДАННЫХ В ФОРМИРОВАНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

*Хасанова Махинур Юлдашбаевна,
Ферганский филиал Ташкентского университета
информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми
кафедра Компьютерные системы, старший преподаватель*

*Атажанова Саидахон Бораталиевна,
Андижанский машиностроительный институт
PhD, Заведующая кафедрой информационных технологий*

Развивающиеся современные технологии требуют от специалистов в области программирования не только теоретических знаний, но и практических навыков работы с базами данных. В условиях цифровой трансформации и растущего объёма данных квалифицированные специалисты становятся ключевым элементом для успешного функционирования передовых компаний. Работодатели в свою очередь ожидают от выпускников вузов способности решать реальные задачи, такие как проектирование и оптимизация баз данных, работа с большими объёмами данных, настройка и управление системами хранения.

Однако традиционные методы обучения часто оказываются недостаточными для формирования таких компетенций. В этой связи адаптивные базы данных представляют собой перспективный инструмент для подготовки специалистов, способных эффективно работать с современными технологиями.

Цель данной статьи — исследовать роль адаптивных баз данных в формировании практических навыков у студентов, изучающих программирование, и оценить их влияние на качество образовательного процесса.

Адаптивные виртуальные базы данных — это базы данных с изменяемой структурой, которые обладают возможностью эволюционного наращивания и при необходимости кардинального изменения структуры представления данных, даже в условиях непрерывности функционирования системы¹⁵⁶.

Адаптивные свойства таких баз данных обеспечиваются за счёт интеллектуализации их архитектуры. Ядром таких архитектур является постоянно развивающаяся модель предметной области, поддерживаемая в специальной базе знаний¹⁵⁷.

В исследовании использовались следующие методы:

1. Анализ современных подходов к разработке адаптивных баз данных.
2. Изучение опыта внедрения адаптивных технологий в образовательные процессы.

¹⁵⁶ Буковский, А. И. Адаптивные системы баз данных: теория и практика. — Москва: Наука, 2020.

¹⁵⁷ Ivanov, P., & Petrova, E. Adaptive Databases for Educational Purposes: Challenges and Opportunities // Journal of Educational Technology, 2021.

3. Оценка эффективности адаптивных баз данных в формировании практических навыков у студентов.

Результаты

Адаптивные базы данных могут предложить ряд преимуществ для образовательного процесса:

1. Индивидуализация обучения: В данном случае система адаптируется под уровень знаний студента, предоставляя задачи и примеры, соответствующие его текущим навыкам.

2. Мгновенная обратная связь: Обучающиеся получают рекомендации и пояснения к ошибкам в режиме реального времени, что ускоряет процесс обучения.

3. Реалистичные сценарии: Адаптивные базы данных позволяют моделировать задачи, с которыми выпускники столкнутся в профессиональной деятельности.

4. Мотивирующий эффект: Успехи в выполнении индивидуально подобранных задач повышают уверенность студентов и их интерес к обучению.

На практике внедрение адаптивных баз данных может включать:

- Разработку учебных платформ, интегрированных с адаптивными базами данных.

- Создание виртуальных симуляторов для решения задач, имитирующих реальные проекты.

- Использование инструментов аналитики для отслеживания прогресса студентов.

Некоторые образовательные учреждения уже начали использовать адаптивные технологии для обучения базам данных. Например, университеты интегрируют такие системы в свои программы для изучения SQL, NoSQL и других технологий работы с данными. В результате студенты получают опыт работы с различными типами баз данных, от реляционных до распределённых.

Исследования показывают, что использование адаптивных баз данных в образовательных процессах способствует увеличению успешности выполнения лабораторных работ, повышению уровня вовлеченности студентов и ускорению освоения сложных концепций. В перспективе такие системы могут стать стандартом для обучения программистов, предоставляя более качественное и практико-ориентированное образование.

Однако внедрение адаптивных технологий требует значительных ресурсов, включая разработку специализированных платформ и обучение преподавателей. Кроме того, необходимо учитывать индивидуальные особенности студентов и обеспечивать гибкость в настройке систем.

Адаптивные базы данных играют ключевую роль в подготовке специалистов в области программирования, помогая им развивать практические навыки и уверенность в решении реальных задач. Внедрение таких систем в образовательные процессы открывает новые возможности для персонализации обучения и повышения его эффективности. Будущее профессионального

образования за адаптивными технологиями, которые позволяют студентам и преподавателям работать максимально продуктивно.

YOSHLARNI ILM-FAN VA INNOVATSIYALARGA QIZIQTIRISHNING NOAN’ANAVIY USULINI JALB QILISH BO‘YICHA TAKLIFLAR

*Mahmudova Madina Jamol qizi,
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali stajyor o‘qituvchisi*

*Isomiddinov Ma’rufjon Umid o‘g‘li,
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali stajyor o‘qituvchisi*

Insonni har tomonlama tarbiyalash insoniyatning azaliy orzusi bo‘lib, ajdodlarimiz ma’rifat va madaniyatni qanday qilib yosh avlodga o‘rgatish, ularni komillikka etaklash yo‘llari, qonun va qoidalarini izlaganlar.

Bugungi yangilanayotgan O‘zbekistonda barcha iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohasida ko‘plab tub islohotlar amalga oshirilmoqda. Bularning barchasi davlatimiz rahbari tomonidan rahbarligining ilk yillaridayoq chizilgan yo‘l xaritasi “2017 — 2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi”da ilgari surilgan g‘oyalar asosida amalga oshirilmoqda. Xususan, mamlakatimiz iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohani jadal rivojlantirish, ilmiy-intellektual hamda moliyaviy resurslarni to‘liq safarbar etgan holda ilmiy-innovatsion salohiyatdan keng foydalanish, istiqbolda ilm – fanni muntazam isloh qilib borishning ustuvor yo‘nalishlarini belgilab borish, yoshlarni ilm-fanga qiziqtirish, zamonaviy bilimga ega va mustaqil fikrlaydigan, jahon standartlariga mos raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, hududlarda yangi texnologiyalar va innovatsiyalarni qo‘llab quvvatlash, hududlarni sifatli, yuqori texnologiyali mahsulotlar va xizmatlar bilan ta’minlash maqsadida ilm-fan, ta’lim va ishlab chiqarish integratsiyasini rivojlantirish, yoshlarning ilmiy-texnik, ilmiyinnovatsion hamda “startap” loyihalarni moliyalashtirish, amaliyotga joriy qilish va tijoratlashtirish bo‘yicha ishlar amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda yoshlarni ilm-fanga, ilmiy-innovatsion faoliyatga jalb qilishning prinsipial yangi usullarini ishlab chiqish va joriy etish muammosi dolzarbdir.

Shu munosabat bilan mamlakatning innovatsion rivojlanishining eng muhim yo‘nalishi yoshlarning, avvalambor talabalarning innovatsion ijodiy faolligini rag‘batlantirish va ularning salohiyatini ijodiy va ilmiy rivojlantirish, ularning biznes g‘oyalarini tijoratlashtirish uchun juda ko‘p turli xil imkoniyatlar yaratish darkor.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 30-avgustdagi “Yoshlarni ilm-fan sohasiga jalb etish va ularning tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4433-sonli qarori, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 22-maydagi “Respublika hududlarida yoshlar texnoparklarini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 313-sonli qarorida hududlarda yoshlarni ilm-fanga qiziqtirish, ilmiy-innovatsion faoliyatga keng jalb qilish, yoshlar texnoparklarini tashkil etish, oliy ta’lim muassasalariga investitsiyalarni keng jalb qilish, pullik xizmatlar ko‘lamini kengaytirish va boshqa byudjetdan tashqari mablag‘lar hisobiga oliy ta’lim muassasalarida texnopark, forsayt,

texnologiyalar transferi, startap, akselerator markazlarini tashkil etish hamda ularni tegishli tarmoq, soha va hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini tadqiq qiluvchi va prognozlashtirish bo‘yicha ilmiy-amaliy markazlar tashkil etish kabi ustuvor vazifalar belgilab berilgan¹⁵⁸.

Bu borada Qarshi muhandislik-iqtisodiyot institutida ham iqtidorli talaba yoshlarni ilm-fanga keng jalb qilish, OTMlarning jozibadorligini oshirish, yoshlarni ilmiy-innovatsion ishlanmalari, starap loyihalarini amaliyotga keng joriy qilish, ilmiy-innovatsion ishlanmalarini tijoratlashtirish borasida jadal ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, QarMII Energetika fakulteti “Muqobil energiya manbalari” kafedrasida 5312400-Muqobil energiya manbalari (turlari bo‘yicha) ta’lim yo‘nalishi iqtidorli talabalari Toshmamatov B.M. ilmiy rahbarligida “Qattiq maishiy chiqindilardan gazsimon yoqilg‘i olish qurilmasini ishlab chiqish va joriy qilish” mavzusidagi ilmiy-tadqiqot ishlarini olib bormoqda va bu ishlarning natijasi sifatida “Qattiq maishiy chiqindilarni qayta ishlash qurilmasi” ga foydali modelga patent FAP 01557 (29.10.2020) olingan. Olib borayotgan ilmiy-innovatsion loyiha ilmiy-texnik va ijtimoiy yo‘nalishga ega bo‘lib, loyiha natijalari O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohada rivojlanishni ta’minlaydigan malakali kadrlar tayyorlash, ilmiy va texnologik zahiralarni shakllantirish uchun xizmat qiladi. Jumladan, loyihani muvaffaqiyatli amalga oshirish natijasida respublikamizda yangi rivojlanib kelayotgan muqobil energetika yo‘nalishida yuqori malakali kadrlar tayyorlanadi, sohani rivojlantirish uchun energiya samaradorlikni oshirishga mo‘ljallangan texnologik reglamentlar, texnik shartlar ishlab chiqiladi, qattiq maishiy chiqindilarni to‘plash, tashish, qayta ishlash asosida bioenergiya olishning energiyasamarador tizimi ishlab chiqiladi, qattiq maishiy chiqindilarni atrof-muhit, aholi salomatligiga ta’siri bartaraf etilib, atmosferada “Parnik effekti” hosil bo‘lishini kamaytirilishiga erishiladi. Shu bilan birga aholiga qulay va ekologik havfsiz sharoit yaratish, mamlakat iqtisodiyoti va ijtimoiy sohani rivojlantirish maqsadida YAshil iqtisodiyotni rivojlantirishga asos soluvchi ilmiy-texnik echimlar va muqobil energiya manbalaridan foydalanish mexanizmlari ishlab chiqiladi¹⁵⁹. Maqolada yoshlarni ilm-fan va ilmiy innovatsion faoliyatga qiziqtirish va keng jalb qilish bo‘yicha takliflar ishlab chiqish jarayonida adabiyotlarni o‘rganish, kuzatish, anketalar va ilg‘or tajribalarni o‘rganish metodlaridan foydalanildi. Agar biz maktab bitiruvchilari hayotda nimani xohlashlarini biladigan muvaffaqiyatli odamlar bo‘lishini istasak, u holda bolalar tarbiyasida tadqiqotchi xulq-atvorini rivojlantirishga alohida e’tibor qaratishimiz lozim. Demak, biz, yoshlarni maktab davridayoq ilm-fanga, ilmiy-innovatsion faoliyatga qiziqтира olsak, yoshlarni, OTM ga o‘qishga kirgan maktab bitiruvchilarini ilmiy-faoliyatga jalb qila olamiz!

¹⁵⁸ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 30 avgustdagi “Yoshlarni ilm-fan sohasiga jalb etish va ularning tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4433-sonli Qarori.

¹⁵⁹ Po‘latov, Sh.N., Rabindranat Tagorning Hindiston ilm-ma’rifatga qo‘shgan xissasi.// “SCIENCE AND EDUCATION” Scientific journal Volume 1, Special issue 2020 136-144 P

OLIJ TA’LIM MUASSASALARIDA HUQUQIY ONG VA HUQUQIY MADANIYATNI YUKSALTIRISHNING INNOVATSIYON USULLARI

*Xo’jaxonov Islomxo’ja Abdulloxon o’g’li,
Namangan davlat texnika universiteti o’qituvchisi*

Mamlakat rivojlanishida huquqiy madaniyatni bugungi kunning talabiga mos ravishda yuksaltirish jamiyatdagi insonlarning kelajakka bo’lgan ishonchini yanada mustahkamlaydi. Huquqiy madaniyati yuksak rivojlangan davlatning kelajagi ham ravnaq topib boradi. Yoshlarning har tomonlama barkamol inson bo’lib yetishishlari uchun huquqiy ong va madaniyatni yanada rivojlantirish bugungi kunning dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Huquqiy jarayonlarni bilishda huquqning innovatsion metodlarini foydalanish muhimdir. Bu metodlar huquqiy jarayonlarni optimallashtirish va samarali yechishga yordam beradi. Huquqiy jarayonlarni bilish natijalari bilan bir qatorda mazkur jarayondan foydalanadigan metodlar ham zamonaviy innovatsion metodlarni qo’llashni taqozo etadi.

Huquqiy madaniyatni rivojlantirishning innovatsion usullarini va huquqning metodologik asoslarini tahlil qilish, huquqiy bilimlarni rivojlantirishga va ijtimoiy-falsafiy o’rganishga yordam beradi. Huquqiy jarayonlarni bilishda samarali natijalarga erishish uchun avvalo an’anaviy va innovatsion metodlarni o’zaro bog’liqligiga e’tibor qaratish lozim bo’ladi. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasida ham innovatsiyalarni ijtimoiy-iqtisodiy hayotga joriy etish muammosiga alohida e’tibor qaratib, quyidagilarni ta’kidladi: Bugun biz davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarini tubdan yangilashga qaratilgan innovatsion rivojlanish yo’liga o’tmoqdamiz. Bu bejiz emas, albatta. Chunki zamon shiddat bilan rivojlanib borayotgan hozirgi davrda kim yutadi? Yangi fikr, yangi g’oya, innovatsiyaga tayangan davlat yutadi. Innovatsiya bu — kelajak degani. Biz buyuk kelajagimizni barpo etishni bugundan boshlaydigan bo’lsak, uni aynan innovatsion g’oyalari, innovatsion yondashuv asosida boshlashimiz kerak. Ta’kidlash lozimki huquqiy tizim elementlarini ayrim komponentlari huquqiy regulatsiyaning to’laqonli ijrosini ta’minlashda muayyan muammolar mavjud bo’lishi mumkin. Buning asosiy sabablaridan biri huquqshunoslikda pozitivistik metodlar asosida tahlil qilish hisoblanadi. Falsafa fan, axloq va mafkuralarning huquqiy muammolarni hal qilishdagi ishtiroki va huquqiy jarayonlarni tahlilida konseptual asoslarni mavjud emasligi natijasida, zamonaviy huquq nazariyasida o’ziga xos “dizintegratsiyalashuv” jarayonlari kechmoqda. Huquqiy voqea va hodisalarni bilishda metod va metodologiyani rivojlanishi masalalari doir turli munozarali fikrlarni ham manbalarda uchratish mumkin. Dialektik materiklik metodning tanqidiy tahlili va sinergetik metodning ziddiyatli jihatlari shuningdek huquqiy tadqiqotlarda qo’llaniladigan prinsiplarni noilmiy va nazariy jihatda to’laqonli emasligi shular jumlasidandir.

Huquqiy bilish ya’ni huquqiy gnoseologiya ilmiy bilish metodlarisiz amalga oshmaydi. Ayni paytda huquqiy bilishni quyidagi shakllari mavjud. 1. Tabiiy huquqiy bilish. 2. Pozitivistik bilish. 3. Materialistik bilish. Mazkur huquqiy bilish shakllari o’zining tarixiy asoslariga ega. Ayniqsa tabiiy huquqiy bilish huquqiy bilishning

qadimgi shakllaridan biridir. Xususan Zardushtiylik ta’limotida va yozma manbai bo‘lgan Avestoda ham inson hayotining asosida uning erkinligi masalasi yotadi. Ammo bu jarayon doimiy ravishda ikki qarama-qarshi tomonlar asosida yuzaga keladi. Ya’ni yaxshilik va yomonlik, ezgulik va yovuzlik o‘rtasida vujudga keladi. Yuqorida aytib o‘tilgan huquqiy bilim shakllari huquq falsafasida alohida metodologik ahamiyatga ega bo‘lgan ta’limot sifatida o‘rganilgan. Mamlakatimizda bu borada ta’lim tizimida katta islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu islohotlar natijasida ta’lim tizimida yangi innovatsion texnologiyalar va metodlardan foydalanish, yoshlarni yuksak bilimga erishishi uchun ko‘plab amaliy ishlar olib borilmoqda. Respublikamizda ta’lim tizimida innovatsion metodlarni qo‘llash va ularning natijadorligini foydali jihatlarini tadqiq etish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar va ularning yechimlari bo‘yicha amaliy takliflar salmog‘i kam. Oliy ta’lim sohasida innovatsion faoliyatni axborot texnologiyalari asosida rivojlantirish borasida quyidagi ishlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

1. Ta’lim tizimida o‘quv jarayonlarida innovatsion metodlaridan foydalanish rivojlangan axborot-kommunikatsiya va internet tizimlarining imkoniyatlaridan samarali foydalanib, yangi uslubdagi zamonaviy dars o‘tish metodlarini ishlab chiqilishi lozim.

2. Zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish kasb va sohada yangi va innovatsion metodikalarni o‘rgatish juda muhimdir. Ushbu texnologiyalar o‘quv jarayonini yanada rivojlantiradi. Virtual darsliklar, onlayn o‘quv platformalari, interaktiv darsliklar, ma’lumotlar bazasi tizimlari, boshqaruv tizimlari va boshqa texnologiyalar o‘qituvchilar va talabalarga yangi texnologiyalarni o‘rganish va o‘zlashtirish imkonini beradi.

Shuni ta’kidlash lozimki pedagogik innovatsiya faoliyatining subyekti o‘qituvchi va uning shaxsiy imkoniyati hisoblanadi. Bunda o‘qituvchi shaxsining ijtimoiy-madaniy, intellektual va axloqiy imkoniyatlari mukammal darajada bo‘lishi muhim ahamiyatga ega. Innovatsion jarayonning muhim jihatlaridan biri shuki mazkur jarayonda pedagog talabalarga yuzaga kelgan qiyinchiliklarni yengishga yordam beradi. Bunda pedagogik yordamning asosiy mazmuni innovatsion uslubning tavsifi, uning maqsadga yo‘naltirilganligi, shuningdek, shaxsni rivojlantirish va tarbiyalash borasida hal etiladigan vazifalar bilan ifodalanadi. Innovatsion pedagogik jarayonning eng muhim vazifasi bu talaba yoshlarning bilish faoliyatini rivojlantirish. Bunda o‘qituvchining innovatsion faoliyati tuzilmasiga kreativlik va refleksiya komponentlari birlashadi. Innovatsion faoliyatining eng zaruriy jihatlaridan biri kreativlikdir. Zamonaviy innovatsion metodlarga e’tibor qaratib o‘tsak. Ta’limning innovatsion usullari, shuningdek, yoshlarning ijodiy qobiliyatlari va bilimlarini rivojlantirish uchun eng yangi axborot texnologiyalaridan foydalanish, shuningdek, ilmiy yutuqlarni amalga oshirish usullarini o‘z ichiga oladi. Ushbu usullar talabalarga interfaol ta’lim, ijodiy hamkorlik, masofaviy o‘qitish va boshqa zamonaviy texnologiyalarni birlashtirish orqali o‘quv jarayonini yanada sifatli va samarali qilishga yordam beradi. Innovatsiyalarni ta’lim tizimiga joriy etish ta’limni samaradorligini oshirishning muhim yo‘nalishiga aylanib bormoqda. Zero ta’lim muassasalarida innovatsiyalardan foydalanish bugungi kunning talablaridan biridir.

Innovatsiyalar pedagogning ish uslubini va o’qituvchi va talaba o’rtasidagi munosabatlarni ijobiy yaxshilaydi, boshqa tomondan, yangilik o’qituvchining fikrlash jarayonini o’zgartiradi va talabalarning o’qishga bo’lgan qiziqishini yanada rivojlantiradi — deya ta’kidlaydi olima O.Nasriddinova. Ushbu bildirilgan fikrni yanada takomillashtirish maqsadida quyidagi ma’lumotlarni qo’shimcha qilmoqchimiz. Innovatsiyalarni ta’lim tizimiga kiritish uchun avvalo ta’lim tizimining moddiy texnik bazasini mustahkamlash, pedagoglarning malakasini oshirish zarur hisoblanadi.

Huquqning asosiy elementlari, huquqiy tizim va huquqiy bilimlar jarayonidagi yangi o’zgarishlar zamonaviy davrda alohida ahamiyat kasb etgan yo’nalishlardir. Ushbu o’zgarishlar huquqiy ta’limni yanada samaradorligini oshirishda muhim rol o’ynaydi. Metodlar talabalarga analitik, amaliy, ijodiy, kommunikativ, ijtimoiy, o’z-o’zini tahlil qilish ko’nikmalarini o’zlashtirish va rivojlantirishga yordam beriladi. Bu o’quv jarayonini amalga oshirish, axborot almashish va ijtimoiy muhitda o’z-o’zini rivojlantirishda ko’proq mas’uliyatni ta’minlaydi. Shunday qilib huquqiy dunyoqarash shakllanishi murakkab jarayon bo’lib, nazariy va empirik bilish bosqichlarining o’zaro bog’liqligi boshqa bir qator huquqiy ko’nikma va usul vositalarning o’zaro mushtarakligini taqozo etadigan ijtimoiy-falsafiy jarayondir. Shuni ta’kidlash joizki ushbu interfaol metodni ommalashtirish aholining huquqiy ongi va madaniyatini ayniqsa yoshlarning huquqiy bilimlarini yuksaltirishga xizmat qiladi.

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ «4К» С ПОМОЩЬЮ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДТЕХНОЛОГИЙ

Perfect-University

*Иброхимова Мохинур Махмуд кизи,
Мирисматова Рухсора Мирзойид кизи,
Мирзоидова Хадича Аббор кизи,
Шукурова Сайёра Гайрат кизи,*

*Науный руководитель: Абдуллаева Нилуфархон Махамаджановна,
доктор философии (PhD) в области педагогических наук, доцент*

Метод 4К — это концепция, согласно которой у ребенка следует развивать четыре навыка: коммуникацию, кооперацию, креативность и критическое мышление. Сейчас на ней основываются образовательные программы, которые внедряют в школы и детские сады.

Интересно то, что эта идея зародилась еще в 50-е годы, и вовсе не в образовании. В США эти 4 навыка начали развивать у военных в рамках их подготовки наравне с другими профессиональными навыками. Сейчас мы пользуемся уже привычным разделением на hard skills и soft skills: первые («жесткие», или прочные навыки) отражают вашу компетентность, знания и профессионализм в конкретной области, а «мягкие» навыки относятся к тому, как вы умеете общаться, анализировать информацию и в целом мыслить.

Этим мягким навыкам, и конкретно 4К, в классической образовательной системе не уделялось внимание, а сейчас с развитием технологий и цифровизации все начинают понимать их ценность.

Критическое мышление помогает выделять нужную информацию из лишней, главную из второстепенной, отделять правдивую от ложной. Сложно переоценить значимость этого навыка: он поможет как в жизни (например, в самообразовании), так и на работе. Представьте, насколько более ценен сотрудник, который самостоятельно может найти нужную информацию, а затем оценить свою работу.

Креативность позволяет человеку находить нестандартные решения различных проблем. На работе или учебе этот навык просто необходим, поскольку мы постоянно сталкиваемся с задачами, которые не решаются рутинным путем. В личной жизни креативность поможет человеку открыть для себя множество путей для достижения целей.

Коммуникация и кооперация. Наверное, не стоит подробно объяснять, почему коммуникация — это важный навык. Умение взаимодействовать и ладить с семьей, детьми, коллегами и друзьями приводит к успеху на работе и личной жизни. А кооперация позволяет приумножить свои возможности, это чистая математика: работая в одиночку, вы используете только свои мысли и навыки, а при работе в команде у вас есть возможность использовать навыки и знания всех участников.

Стремление развивать навык критического мышления породило огромный пласт педагогических технологий. Здесь много приемов, и наверное, развитие посредством чтения и письма — самый известный. Работа с текстом, выделение главного, рисование кластеров, подведение итогов в форме текстов, в стихотворных формах. В основе технологий развития критического мышления лежит идея научить наших учеников не принимать на веру ту информацию, которую они получают. И что стоит проверять ее и брать только то, что они считают важным и значимым для себя непосредственно.

Дистанционное обучение является важным инструментом, который способствовал развитию критического мышления и самообразования. Человек начинает разбираться в материалах самостоятельно, задает вопросы, выделяет нужное. А также учится кооперации и коммуникации — с такими же студентами и преподавателями, к которым нужно обращаться.

Чтобы обучить детей кооперации, стоит для начала вложить в них идею ответственности. Например, выполнение домашней работы — это ответственность самого ребенка, но выполнение командного задания — это ответственность всех в команде. И у ребенка есть своя задача, за которую он отвечает. И если он не выполнит ее, то подведет всех остальных и задание не будет принято — а значит, пострадают все.

В настоящее время развитие этих навыков стоит в приоритете разработок образовательных программ. Но нужно понимать, что, когда педагог применяет какие-то креативные методы обучения, он должен очень четко представлять цель: зачем он это делает. То есть применять свое критическое мышление по отношению к этой новой образовательной программе с акцентом на 4К. Педагоги должны понимать, зачем развивать эти навыки детям, и желательно также развивать их у самих себя. Поскольку здесь важно умение ладить с

детьми и пробуждать в них интерес к учебе и всему вокруг. И не потому, что так говорит образовательная программа, а потому, что это действительно важно.

Формирование навыков «4К» с помощью современных педтехнологий

Использование технологии 4К в педагогике может стимулировать ученическую мотивацию и помочь им развивать необходимые навыки для успешного обучения. Инновационные подходы, такие как использование интерактивных технологий, цифровых инструментов и онлайн-средств коммуникации, могут помочь создать более интересную и эффективную образовательную среду. Важно помнить, что эффективное использование технологий 4К требует компетентности и поддержки со стороны педагогов, чтобы они могли адаптировать их к конкретным потребностям и возможностям учеников.

В настоящее время развитие навыков коммуникации, кооперации, креативности и критического мышления является приоритетным в образовательных программах. Однако важно помнить, что применение этих подходов требует ясной цели. Педагогам необходимо понимать, почему они развивают эти навыки у детей и также развивать их у себя самостоятельно. Важно учитывать, что педагог должен уметь ладить с детьми и увлекать их для активного обучения и анализировать программу с акцентом на 4К.

Чтобы сформировать и развивать у ребят навыки XXI века, не всегда подходят методы и приемы, которые педагоги используют на традиционном уроке. На смену приходят современные подходы и технологии¹⁶⁰.

Использование технологий 4К, ориентированных на развитие критического мышления, креативности, коммуникации и координации, в педагогической практике становится все более распространенным и эффективным подходом для стимулирования ученической мотивации. Эти инновационные подходы позволяют учащимся активно участвовать в образовательном процессе, развивать навыки, необходимые для успешного освоения знаний и умений.

¹⁶⁰ Смирнов Д. В. (2019). Роль технологии 4К в формировании координации действий учащихся. Инновации в образовании 3(35), 42-47.

Технологии 4К предлагают уникальные возможности для углубленного изучения материала, анализа информации, сотрудничества с другими учащимися и общения, а также для выражения творческого потенциала. Они позволяют ученикам визуализировать и лучше понять сложные концепции, совместно работать над проектами и поддерживать активное общение и обмен идеями. Все это способствует укреплению ученической мотивации и повышению эффективности обучения¹⁶¹.

Инновационные подходы, основанные на технологиях 4К, также подчеркивают необходимость развития "мягких навыков", таких как коммуникация, сотрудничество, креативность и критическое мышление, рядом с "жесткими навыками" в образовании. Эти навыки играют ключевую роль в формировании компетентности и успеха учеников в современном информационном обществе.

BOLALARNI MAKTABGA TAYYORLASHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

*Eshmamatova Yulduz Toshnazarovna,
Chirchiq davlat pedagogika universiteti magistranti*

*Gulbahor Abdullayevna Gaynazarova,
Chirchiq davlat pedagogika universiteti dotsenti, PhD*

Bolalarni maktabga tayyorlash jarayoni ijtimoiy va pedagogik muhim vazifa hisoblanib, u bolalarning bilim olish qobiliyatlari, ijodkorligi va aql-zakovatini rivojlantirishni maqsad qilgan. Maktabga kirishdan oldin bolalarning boshlang'ich qobiliyatlarini tenglashtirish, ularning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda sharoit yaratish orqali ta'limga ijobiy motivatsiyani shakllantirish dolzarb masalalardan biridir¹⁶².

Bugungi globallashuv davrida maktabga tayyorlov jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish nafaqat bilimlarni taqdim etish jarayonini optimallashtiradi, balki bolalarning qiziqishini oshirib, ularni interaktiv o'yinlar, audiovizual vositalar va virtual muhit orqali ta'lim olishga jalb etadi. Shu bilan birga, kognitiv rivojlanish va ijtimoiy kompetensiyalarni mustahkamlashga yo'naltirilgan ilg'or metodlar, masalan, STEAM-ta'lim, o'yin shaklidagi mashg'ulotlar va robototexnika asosidagi dasturlar bolalarning kelajakdagi ta'limdagi muvaffaqiyatlarini kafolatlash uchun mustahkam poydevor yaratadi¹⁶³.

Zamonaviy ta'lim texnologiyalarining asosiy vazifasi shundaki, ular faqatgina bilim berish bilan cheklanib qolmay, balki bolalarning o'z-o'zini rivojlantirishga bo'lgan intilishini rag'batlantiradi, ularning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi va ijodiy salohiyatini yuzaga chiqaradi. Shuningdek, maktabga tayyorlov jarayonida bolaning psixologik va emotsional holatini hisobga olish muhim omildir. Bu borada

¹⁶¹ Макаренко А. В., Николаева, Е. А. (2017). Применение технологии 4К для развития коммуникативных навыков студентов. Научно-практический журнал "Образование и наука" 1(31), 86-91.

¹⁶² Xurvalieva T .L Bolalarni maktabga tayyorlash// M.: "Zebo Print". Toshkent – 2024. 100 b.

¹⁶³ Агапова И.Ю., Чеховская В.Б., Подготовка детей к школе // Начальная школа. – 2004. - №3 – с. 19 – 20

zamonaviy texnologiyalar, masalan, adaptiv o'yinlar va raqamli psixodiagnostik vositalar yordamida bolalarning rivojlanish darajasini aniqlash va ularga mos metodlarni tanlash imkoniyati mavjud. Bolalarning emotsional-intellektual salohiyatini aniqlash, ijtimoiy muhitga moslashuv darajasini oshirish, o'quv motivatsiyasini shakllantirish kabi masalalar aynan ushbu zamonaviy texnologiyalar yordamida samarali hal etilmoqda. Bundan tashqari, bolalarni maktabga tayyorlashda an'anaviy va zamonaviy yondashuvlarni integratsiya qilish masalasi ham dolzarbdir. An'anaviy yondashuvlar bola psixologiyasiga mos va avlodlararo meros sifatida saqlanib kelayotgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalar esa ta'lim jarayonini yanada qiziqarli va samarali qilish imkoniyatini beradi. Ushbu ikki yondashuvning uyg'unlashuvi orqali bolalarning nafaqat bilim olish, balki o'zini namoyon qilish, muloqotga kirishish, jamoa bilan ishlash kabi ko'nikmalari rivojlanadi¹⁶⁴.

Hozirgi kunda bolalarni maktabga tayyorlash texnologiyalari orasida "aqli o'yinchoqlar" deb nomlangan qurilmalar alohida o'rin egallaydi. Ushbu o'yinchoqlar bolalarning muammolarni hal qilish, ijodiy fikrlash va qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Misol uchun, Lego kabi konstruksiyalar yoki robotlashtirilgan o'yinchoqlar orqali bolalar muhandislik va texnologiya sohalariga oid dastlabki bilimlarni egallaydi.

Bundan tashqari, bolalarning maktabga psixologik jihatdan tayyorlanishi ham dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Zamonaviy texnologiyalar yordamida stressni kamaytirish va ijtimoiy moslashuvni oshirish maqsadida maxsus psixologik treninglar va audiovizual materiallardan foydalanish mumkin. Virtual reallik texnologiyalari orqali bolalarga maktab muhitini avvaldan tanishtirish, ularga sinf xonasi, o'qituvchilar va dars jarayonlari haqida tasavvur hosil qilish imkoniyati yaratiladi. Shuningdek, zamonaviy texnologiyalar bolalarning muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Onlayn guruh mashg'ulotlari, videokonferensiyalar va ijtimoiy platformalar orqali bolalar o'z tengdoshlariga nisbatan muloqotda bo'lishni o'rganadilar, bu esa ularning kelgusida sinfdagi faoliyatga tezroq moslashishiga yordam beradi. Shu bilan birga, interaktiv ta'lim dasturlarida ovozli buyruqlar, vizual ko'rsatkichlar va dinamik vazifalar yordamida bolalarning e'tiborini jalb qilish va ularni faol qatnashishga undash mumkin.

Rasm yoki rasmlar qatori asosida hikoya tuzish.

Puzzle o'yinlari va rebuslar yordamida mantiqiy fikrlashni rivojlantirish.

Bunday mashg'ulotlar monologik nutqni o'zlashtirishni ta'minlab, bolaning mustaqil fikr bildirish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi. Og'zaki nutqni mustahkamlash maqsadida bolalar bilan muhokamalar o'tkazish va ularga o'z fikrlarini aniq ifodalash imkonini berish muhimdir.

Qo'l motorli ko'nikmalar. Bolaning maktabga tayyorgarligining muhim ko'rsatkichi nozik motor ko'nikmalarini rivojlantirishdir. Qo'lning kichik mushaklarini rivojlantirish uchun maxsus o'yinlar va mashqlar tashkil etilishi lozim. Masalan: Plastilin yoki loydan buyumlar yasash.

Rasm chizish va bo'yash mashg'ulotlari.

¹⁶⁴ Афонькина Ю.А., Борисова О.Е., Белотелова Т.Э., Развитие умения управлять собой. Цикл коррекционно-развивающих занятий с детьми 5–7 лет //– Волгоград: Учитель, 2014. – 243 с.

Kichik buyumlarni terish yoki yig'ish mashqlari.

Bu jarayon bolalarning yozuvga tayyorligini ta'minlab, ularning qo'l mushaklarining aniq va tezkor harakatlarini rivojlantiradi.

Zamonaviy ta'lim texnologiyalari. Maktabgacha yoshdagi bolalarni ta'limga tayyorlashda quyidagi zamonaviy texnologiyalardan foydalaniladi:

O'yin texnologiyalari: Bolalarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini oshirish, ular o'rtasida ijobiy raqobat muhitini yaratish va yangi bilimlarni mustahkamlash imkonini beradi.

Sog'liqni saqlashni ta'minlovchi texnologiyalar: Barmoqlarning nozik motorli ko'nikmalarini rivojlantirish uchun kinezioterapiya mashqlari qo'llaniladi.

TRIZ texnologiyasi: Bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan. Masalan, "Ertakdan buyumlar", "Sehrli tayoqcha" kabi mashg'ulotlar orqali faraz qilish va ijod qilish ko'nikmalari shakllantiriladi.

Bolalarni maktabga tayyorlashda zamonaviy texnologiyalarni qo'llash nafaqat ta'lim sifati, balki bolalarning intellektual, ijodiy va ijtimoiy rivojlanish darajasini oshirishda ham muhim omil sifatida namoyon bo'ladi. Shu bois, ushbu yo'nalishda olib borilayotgan tadqiqotlar va amaliyotdagi tajribalar natijalari mazkur soha rivojiga ulkan hissa qo'shishi shubhasizdir. Bolalarni maktabga tayyorlash jarayonida zamonaviy texnologiyalarni qo'llash, ta'limning samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar yordamida har bir bolaning shaxsiy imkoniyatlarini maksimal darajada ochish, ularning maktabga muvaffaqiyatli moslashuvini ta'minlaydi. Shu sababli, maktabgacha ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalardan foydalanish ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

OPTIMIZING EDUCATIONAL OUTCOMES THROUGH CREATIVE PEDAGOGICAL APPROACHES IN HIGHER EDUCATION

*Kosimov Abdulkhay Akhadali ugli,
Lecturer of Fergana state university*

Higher education plays a fundamental role in shaping the intellectual and professional capabilities of individuals. However, traditional teaching methods often emphasize rote memorization and standardized assessments, which may not adequately foster critical thinking, problem-solving, and creativity. In the rapidly evolving global landscape, there is an increasing need for innovative pedagogical strategies that enhance learning effectiveness and prepare students for complex, real-world challenges. Creative approaches in education, such as problem-based learning (PBL), interdisciplinary teaching, and technology-driven instruction, have emerged as promising alternatives to conventional methods. These approaches encourage active participation, deeper cognitive engagement, and knowledge retention among students.

Despite the growing recognition of creative pedagogical techniques, their integration into higher education remains inconsistent. Many institutions still rely on lecture-based delivery, limiting opportunities for student interaction and collaborative

learning. Moreover, faculty members may lack adequate training or institutional support to implement innovative teaching methodologies effectively.

This study addresses the gap between theoretical advocacy for creative pedagogy and its practical application in university settings by examining the impact of creative instructional strategies on student learning outcomes.

The primary objectives of this study are:

❖ To analyze the effectiveness of creative teaching methodologies in higher education.

❖ To assess the impact of creative pedagogy on student engagement, motivation, and academic performance.

❖ To identify key challenges and best practices in implementing innovative teaching strategies.

❖ To provide recommendations for integrating creative approaches into university curricula.

The Evolution of Creative Pedagogy in Higher Education

The role of creativity in education has gained significant attention over the past few decades. Traditional pedagogical models, which primarily focus on knowledge transmission, have been increasingly challenged by theories emphasizing student-centered learning and creative engagement.

Scholars such as Robinson argue that rigid educational structures stifle creativity, limiting students' ability to develop critical thinking and problem-solving skills. Similarly, Csikszentmihalyi's concept of "flow" suggests that engagement and deep learning occur when students experience intrinsic motivation and a balance between challenge and skill level.

Key Approaches to Creative Pedagogy

I. PBL encourages students to engage with real-world problems, fostering critical thinking, collaboration, and self-directed learning.

II. Integrating multiple disciplines allows students to develop broader perspectives and apply knowledge in innovative ways.

III. Digital tools such as virtual reality (VR), gamification, and artificial intelligence (AI) facilitate interactive learning experiences that support creativity (Dede, 2009).

Challenges in Implementing Creative Pedagogy

Despite its benefits, implementing creative teaching approaches presents several challenges:

a) Traditional assessment methods and rigid curricula can hinder the adoption of creative practices.

b) Many educators lack the necessary training to effectively incorporate creative strategies into their teaching.

c) Some students struggle with open-ended learning environments that require high levels of autonomy and initiative.

Empirical Evidence on Creative Teaching Outcomes

Several studies highlight the positive impact of creative pedagogy on student learning outcomes. A meta-analysis by Freeman et al. found that active learning

approaches, which often incorporate creativity, significantly improve student performance in STEM fields. Additionally, a study by Kuh suggests that high-impact practices, such as undergraduate research and experiential learning, contribute to higher retention rates and academic success.

While substantial research supports the benefits of creative teaching, gaps remain in understanding its long-term effects and scalability. Future studies should explore how creative pedagogy can be systematically integrated across disciplines and how it influences diverse student populations.

Case Studies and Practical Applications

The integration of creative pedagogical strategies in higher education has demonstrated transformative potential across global institutions. Traditional teaching methods, often centered around passive lectures and standardized assessments, have been increasingly challenged by dynamic, student-centered approaches that prioritize engagement, critical thinking, and real-world application.

This section explores real-world implementations of innovative teaching methods, analyzes their impact on student outcomes, and compares their efficacy to traditional approaches. Through the examination of flipped classrooms, design thinking, gamification, and interdisciplinary learning, we observe the growing necessity of pedagogical creativity in fostering academic success and professional preparedness.

The University of British Columbia (UBC) provides an exemplary case study in the implementation of the flipped classroom model. Recognizing the limitations of traditional lectures in engaging students within large-enrollment physics courses, UBC redesigned its instructional approach by assigning pre-recorded lectures as homework while utilizing in-class time for collaborative problem-solving and peer instruction. This shift resulted in a significant rise in student engagement, with attendance increasing by 20% and classroom interactions becoming more dynamic as students actively applied theoretical concepts in real time (Deslauriers et al., 2011). Furthermore, exam scores improved by 12% compared to traditional lecture formats, with marked gains in conceptual understanding.

Comparative analyses underscore the effectiveness of this method; a meta-analysis by Freeman et al. (2014) found that active learning models like flipped classrooms reduce failure rates by 33% in STEM fields. Traditional lectures often fail to accommodate diverse learning paces, whereas flipped classrooms foster personalized and interactive learning environments, allowing students to engage with material at their own speed before reinforcing their knowledge through application.

Another innovative pedagogical approach is design thinking, which has been extensively employed at Stanford University’s Hasso Plattner Institute of Design (d.school). Unlike traditional lecture-based instruction, Stanford’s design thinking methodology immerses students in real-world problem-solving by integrating iterative prototyping, empathy mapping, and user-centered feedback. Students from engineering, business, and humanities collaborate on interdisciplinary projects, fostering a highly interactive and experiential learning environment. Reports from the d.school indicate that students demonstrate heightened motivation when engaged in

hands-on, client-driven projects, as opposed to passive content consumption. The long-term outcomes of this approach are particularly noteworthy; 85% of d.school graduates cite an improved ability to tackle ambiguous problems, a skill that proves invaluable in dynamic industries. Additionally, many alumni go on to launch startups or lead innovation teams in major tech firms. In comparison to traditional, siloed project-based learning, design thinking emphasizes interdisciplinary collaboration and adaptability, encouraging students to navigate uncertainty with confidence. While conventional methods prioritize linear solutions, design thinking cultivates resilience and iterative problem-solving—skills crucial for success in complex professional environments.

Gamification, another transformative approach, has been implemented effectively at the University of Pennsylvania’s Wharton School. Recognizing the motivational potential of game mechanics in education, Wharton integrated gamification elements into its “Digital Marketing” course, employing leaderboards, badges, and scenario-based simulations to enhance student engagement.

This approach proved highly effective, leading to a 25% rise in course completion rates and 90% participation in optional learning quests. Furthermore, final project scores increased by 15%, reflecting deeper engagement with course material. The primary advantage of gamification lies in its ability to leverage intrinsic motivation, creating an environment where students feel compelled to engage with the learning process beyond external incentives.

Traditional assessments, such as high-stakes exams, often induce anxiety and encourage rote memorization rather than meaningful comprehension. However, it is essential to ensure that gamification is thoughtfully implemented; superficial applications, such as awarding badges without meaningful feedback, can reduce learning to mere “point chasing”.

Thus, while gamification holds promise, its effectiveness hinges on a well-structured design that prioritizes meaningful engagement over extrinsic rewards.

Interdisciplinary learning represents another innovative strategy that has been successfully integrated at MIT’s Media Lab. This institution bridges multiple disciplines—computer science, art, and engineering—to develop technologies addressing societal challenges. Courses such as “How to Make (Almost) Anything” blend coding, design, and ethics, fostering an educational environment where students engage in holistic problem-solving. Cross-disciplinary collaboration has been shown to enhance creativity and intellectual risk-taking, with students demonstrating a greater willingness to experiment and innovate. The impact of this approach extends beyond academia; a 2021 survey found that 78% of Media Lab graduates lead interdisciplinary roles in academia or industry, reflecting the real-world applicability of their education. Traditional single-discipline programs, while valuable, often lack the flexibility required to navigate contemporary workplace challenges. In contrast, interdisciplinary learning mirrors the complexity of real-world problems, enhancing both employability and innovation.

The ability to integrate knowledge from multiple domains is increasingly recognized as a critical competency in today’s rapidly evolving job market, making interdisciplinary education an essential component of modern higher learning.

Comparative analysis further underscores the superiority of creative pedagogical approaches in fostering engagement and critical thinking.

Empirical studies consistently reveal that active learning outperforms traditional lectures; Freeman et al. found that active learning increases exam scores by 6% and reduces failure rates, providing a compelling case for its widespread adoption. Similarly, problem-based learning (PBL) has been shown to enhance long-term retention by 40% compared to passive lecture-based instruction. Furthermore, technology-enhanced learning methods, such as virtual reality (VR) simulations, improve knowledge retention by 30% over traditional textbook-based study. These findings highlight the necessity of rethinking traditional pedagogies in favor of approaches that actively engage students and encourage critical thinking.

Despite their advantages, creative pedagogies are not without challenges. Resistance to change remains a significant barrier, particularly among faculty accustomed to traditional teaching methods.

Successful implementation requires robust faculty training and institutional support. At UBC, for instance, ongoing professional development workshops played a crucial role in ensuring the successful transition to a flipped classroom model.

Additionally, assessment alignment poses a challenge, as creative pedagogies often necessitate non-traditional evaluation methods such as portfolios, peer reviews, and experiential assessments. Many institutions struggle to adapt their assessment frameworks accordingly, underscoring the need for systemic reform in evaluation practices.

However, these challenges are not insurmountable; with thoughtful planning and institutional commitment, creative pedagogies can be seamlessly integrated into higher education curricula.

In conclusion, the case studies examined in this section illustrate those creative pedagogies – when thoughtfully implemented – enhance student engagement, critical thinking, and academic performance.

Whether through flipped classrooms, design thinking, gamification, or interdisciplinary learning, these strategies provide compelling alternatives to conventional lecture-based instruction. As higher education continues to evolve, institutions must prioritize faculty training, curricular flexibility, and iterative assessment methods to sustain innovation. The adoption of creative pedagogies is not merely an enhancement to traditional education but a fundamental necessity in preparing students for an increasingly complex and dynamic world.

TA’LIMDA FOLKLOR MUSIQASI ORQALI SAMARALI USULLARINI QO’LLASH

*Siddiqova Gulnoza Sharaviddinovna,
Jizzax davlat pedagogika universiteti dotsenti*

O‘zbek xalqining urfodatlari, milliy an’analari shu qadar kopki ularni sanab adog‘iga etolmaysan kishi. San’atsevar xalqimizning bunday udumlari bugungi kunda ham o‘z mavqiyini yo‘qotmagan. Ba’zilari o‘z holicha o‘zgarmagan holda bizgacha etib kelgan. Bu urf-odatlar va udumlar san’at olamida “folklor”janri sifatida o‘z mavqiyega ega

Folklor termini inglizcha “folk” – “xalq” va “lore” – “donolik” so‘zlaridan yasalgan bo‘lib, xalq donoligi, donishmandligi, hunarmandligi, san’atkorligi ma’nolarini bildiradi. Bu termin ilk marotaba 1846 yilda Vilyam Toms tomonidan ilgari surilgan va shundan boshlab xalqaro miqyosda o‘zlashtirilib kelinadi. Folklori fan sifatida o‘rganish XVII asrda Angliya universitetlarida yo‘lga qo‘yilgan. 1860-1870 yillarga kelib, Rossiya universitetlarida ham folklor fan sifatida o‘rganila boshlandi.

Folklor qadimiy so‘z san’ati sifatida yuksak badiiyligi bilan ajralib turadi. Unda voqelikni ifodalashning ertak, doston, maqol, qo‘shiq, topishmoq singari xilma-xil janrlari shakllangan. Folklorda tasvirlangan voqelik vaqt-zamon e’tiboriga ko‘ra o‘tmishga daxldor, shu sababli u yoki bu janr tabiatida, shuningdek, til xususiyatlarida o‘sha qadimiylilik izlari saqlanib qolingan.

Folklorda og‘zakilik – xalq ijodiyotining yashash va yaratilish tarzidir. Chunki u ham yozuv kashf qilinmagan uzoq o‘tmishdagi ajdodlarimiz turmushining, dunyoqarashi va e’tiqodining, kurashi va mag‘lubiyatlarining ifodachisi sifatida yuzaga kelgan. Folklor xotira manbaidan, xotiraning og‘izdan og‘izga o‘tib yurishidan tug‘ilgan. Folklor musiqa asari og‘zaki aytiladi, kuylanadi, badiiy adabiyot esa faqatgina o‘qiladi. Folklor asari og‘izdan-og‘izga o‘tishi tufayli shaklan va mazmunan har qanaqa o‘zgarishga uchramasin, bu hol uning g‘oyaviy-badiiy va estetik qimmatini tushirmaydi. Chunki, folklorning ijodkori xalqdir.

Folklor musiqasi 4-6-7-sinf musiqa darsligida bir nechta mavzularda berilgan bo‘lib, amaliy va nazariy masg‘ulotlari o‘qituvchidan katta musiqiy malaka va o‘qitish uslubiyatini talab etadi. Masalan 4-sinf musiqa savodxonligi darsligida “Bizdan sizga kim kerak”, 6-7-sinf musiqa darsligida “Yallama-yorim”, “Kim oladi shuginani-yo”, “Bo‘yi-bo‘yi” kabi bir nechta xalq qo‘shiqlari berilgan. Shu bilan birga o‘qituvchidan o‘quv manbalarini to‘g‘ri va aniq rejalashtirishini, mashg‘ulotlar o‘tishni yaxshi amalga oshirish, o‘rgatiladigan asarlarni har bir bosqich o‘quvchilari iqtidoriga mos ravishda tanlab olishni talab qiladi.

Mashg‘ulotlarda o‘tiladigan folklor musiqa asarlari yuzasidan, folklor, uning janrlari, tarixiy kelib chiqishi, o‘rganilish tarixiga doir ma’ruza matnlarini tayyorlashda oddiy tildan foydalanib musiqaga xos qadimiy termin (atamalar)larning har biriga izoh berishga alohida ahamiyat qaratishi lozim. Birinchi darslarda o‘quvchilarda folklor musiqa san’ati ijrochiligiga ko‘nikma hosil qilish uchun, xalq orasida ommalashgan folklor qo‘shiqlardan tanlab o‘rgatilishi mumkin.

Folklor musiqa asarlarini bir joyda turib, xor yoki vokal asarlarini kuylagandek ijro etilmaydi. Ular qo’shiq, raqs, sahna harakatlari bilan bir vaqtda olib boriladi. Shuning uchun har bir folklor asarini o’rgatishdan oldin 5-10 daqiqa asar haqida, uning ma’nosini, folklorning qaysi janriga mansubligini, sahna harakatlarini talabalarga tushintirib beriladi. Keyin esa asar o’qituvchi tomonidan ijro etib beriladi. Xor, vokal mashg’ulotlari kabi 5-10 daqiqa ovoz sozlash mashqlari olib boriladi. Shu bilan birgalikda 5-10 daqiqa davomida sahna harakatlari, ya’ni engil gimnastik mashqlari olib boriladi. Bunda qarsakka alohida e’tibor qaratish lozim.

Qarsak folklor musiqa asarini ijro etishda asosiy vositalardan biri hisoblanadi. Qarsaklar uch turga: tez qarsak, o’rtacha hamda og’ir qarsaklarga bo’linadi. Qay biridan foydalanish asarning tuzilishi va xarakteriga bog’liqdir.

Ovoz qizitish va badan qizitish (gimnastik) mashqlaridan keyin yangi asar o’rganiladi. O’qituvchining rahbarligi va nazorati ostida guruh talabalari mavzularning o’tilishiga qarab, mashg’ulotlarda olgan nazariy bilimlarini amaliy darslar bilan bog’lab olib borishi va o’z ko’nikma, malakalarini doimiy mustahkamlab borishlari nazarda tutiladi.

Har bir folklor musiqa asari o’rganib bo’linganidan keyin sinov darslari reyting asosida o’tkazilib boriladi. Bunda har bir o’quvchining o’rganilgan asarni qay darajada o’zlashtirganligi aniqlanib, baholab boriladi. Shu tariqa yaxshi o’zlashtirgan o’quvchilar bilan qo’shimcha yakka mashg’ulotlar o’tkazish mo’ljallanadi. Sababi, folklor asarlarining ko’pchiligi asosan yakka xonanda ijrosida kuylanib, asarning naqoratida jamoa jo’r bo’lib turadi.

Guruhlar bilan o’tkaziladigan amaliy mashg’ulotlar har tomonlama tezkorlik, xushchaqchaqlik va ijodiy tarzda bo’lishi, bunda o’rgatilgan asarni talaba qay darajada o’zlashtirganligini tekshirib boriladi. Yangi o’tiladigan folklor asarlarni izohlash, maslahat va tushuntirishlar olib borish, o’tiladigan asarlarni yangilab borish, taqriz va tahlil qilib borish ko’zda tutiladi.

Yuqorida aytilganidek, har qanday ruhiy holatda va har qanday shart-sharoitda ham o’qituvchi amaliy darsga ko’tarinki ruhda, ijrochilik kayfiyatida kirib kelmog’i va tez fursatda o’quvchilarni “kuylash”ga tayyorlamog’i zarur. Chunki ana shu ruhiyat va ko’tarinki kayfiyat o’qituvchidan o’quvchilarga ko’chadi va ular o’tiladigan hamda o’rganiladigan asarni tez va puxta o’rganadilar.

Raqs mashg’ulotlari: Folklor raqsalarini o’rgatish, o’quvchilarga musiqaga bo’lgan qiziqishini oshiradi.

Ovozli o’yinlar: Musiqa va harakatlarni birlashtirgan o’yinlar o’quvchilarning e’tiborini jalb etadi.

Interaktiv ta’lim usullari

O’quvchilarning faol ishtirokini ta’minlash uchun interaktiv ta’lim usullaridan foydalanish zarur. Bu usullar quyidagilarni o’z ichiga oladi:

Jamoaviy loyihalar: O’quvchilarni kichik guruhlariga bo’lib, folklor musiqasiga oid tadqiqotlar o’tkazish va natijalarni taqdim etish.

Mashg’ulotlar va konsertlar: O’quvchilarni o’z ijodlarini namoyish etishga undash, bu ularning o’ziga bo’lgan ishonchini oshiradi.

Texnologiyadan foydalanish

Zamonaviy texnologiyalarni o‘quv jarayonida qo‘llash, folklor musiqasini o‘rganishni yanada qiziqarli va samarali qilishi mumkin. Bunga quyidagilar kiradi:

Onlayn resurslar: Musiqiy qo‘shiqlar, videolar va o‘quv materiallarini onlayn platformalarda foydalanish.

Mobil ilovalar: Musiqa o‘rgatish uchun mo‘ljallangan ilovalar yordamida o‘quvchilarga nazariy bilimlarni mustahkamlash.

Madaniy almashinuv o‘quvchilarni boshqa madaniyatlar bilan tanishtirish, ularning folklor musiqasiga bo‘lgan qiziqishini oshiradi. Bu jarayon: Xalqaro musiqiy tadbirlar: O‘quvchilarni xalqaro musiqiy festivallarga yoki tadbirlarga jalb etish.

Madaniy Almashinuv dasturlari: boshqa mamlakatlardan kelgan o‘quvchilar bilan musiqiy almashinuv.

Folklor musiqasini o‘rgatish jarayoni, o‘quvchilarning madaniy merosga bo‘lgan qiziqishini oshirish va ularning musiqiy ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun muhimdir. Yuqorida ta’kidlangan usullar va metodlar, o‘quvchilarga folklor musiqasini o‘rganish jarayonini yanada qiziqarli va samarali qilishga yordam beradi. Natijada, o‘quvchilar nafaqat musiqani o‘rganadi, balki o‘z millatining madaniyati bilan yanada chuqurroq tanishadilar.

Folklor musiqa o‘qitish metodikasi fanini o‘rganish orqali o‘quvchilar qadimiy urf-odatlarimiz, udumlarimiz, mehnat-marosim qo‘shiqlari va kuylariga havas, milliy qadriyatlarimizga hurmat ruhida tarbiyalanadi va milliy musiqa san’atimizni chuqur, mukammal o‘rganadi.

Folklor musiqa san’ati o‘qitish uslubiyatini o‘rganish o‘quvchilarda milliy musiqaga, milliy qadriyatlarga muhabbat uyg‘otadi. Uning asosiy maqsadi folklor musiqa ijrochiligining taraqqiy etgan turi hisoblangan qo‘shiq kuylashga ko‘nikma hosil qiladi va o‘zbek qo‘shiqchilik san’atining yaratilishi, mumtoz musiqaning paydo bo‘lishini o‘rgatadi.

OLIY TA’LIMDA KREATIV YONDASHUVLAR ASOSIDA TA’LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH

*Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi,
Nizomiy nomidagi TDPU “Boshlang‘ich ta’lim pedagogikasi” kafedrasini mudiri,
Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori(PhD), dotsent*

Normamatova Feruza, Nizomiy nomidagi TDPU talabasi

Zamonaviy ta’lim jarayonida o‘quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Boshlang‘ich sinflarda kreativ yondashuvlardan foydalanish ta’lim samaradorligini oshirishning samarali usullaridan biridir.

1. Kreativ yondashuvning ta’limdagi o‘rni. Jumladan, kreativ yondashuv o‘qituvchining innovatsion metodlar va vositalar yordamida dars jarayonini tashkil etishiga asoslanadi. Bu usul orqali: O‘quvchilar yangi bilimlarni mustaqil kashf qiladi. Darslar qiziqarli va interfaol o‘tadi. O‘quvchilarda ijodiy fikrlash, muammolarni hal qilish va mustaqil qaror qabul qilish ko‘nikmalari shakllanadi. Jumladan, psixologlarning tadqiqotlariga ko‘ra, kreativ yondashuv asosida ta’lim olgan

o‘quvchilar an’anaviy metodlar bilan o‘rgangan tengdoshlariga qaraganda 30% ga ko‘proq mustaqil fikrlash qobiliyatiga ega bo‘ladi.

2. Kreativ yondashuvlar orqali ta’lim samaradorligini oshirish uchun kreativ yondashuvlarni joriy etishda quyidagi usullar samarali hisoblanadi:

2.1. O‘yin texnologiyalaridan foydalanish. Chunki o‘yin orqali o‘rganish o‘quvchilarning qiziqishini oshiradi va bilimlarni mustahkamlashga yordam beradi. Masalan, matematika darslarida “Matematik sarguzasht” o‘yini orqali bolalar misollarni yechishda faol ishtirok etadi.

Ta’lim texnologiyalari bo‘yicha o‘tkazilgan tadqiqotlarga ko‘ra, o‘yin metodlari qo‘llanilgan darslarda ishtirok etgan o‘quvchilarning 85% bilimlarni tezroq o‘zlashtirgan.

2.2. Muammoli ta’lim metodi- bolalarni mustaqil izlanishga undaydi. Masalan, tabiatshunoslik darslarida “Nega daraxt barglari kuzda sarg‘ayadi?” kabi savollar berish orqali o‘quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirish mumkin.

Muammoli ta’lim metodini qo‘llash natijasida o‘quvchilarning 70% tezroq va chuqurroq fikrlash qobiliyatiga ega bo‘lishi aniqlangan.

2.3. Loyihaviy ta’lim metodi- bolalar kichik guruhlariga bo‘linib, biror loyiha ustida ishlaydi. Masalan, “Mening orzu shahrim” mavzusida rasm chizish va uni himoya qilish orqali o‘quvchilar tasavvur qilish, jamoaviy ishlash va o‘z fikrlarini asoslab berish qobiliyatini rivojlantiradi.

Xalqaro PISA tadqiqotlari natijalariga ko‘ra, loyiha asosida o‘rgangan o‘quvchilar muloqot va muammolarni hal qilish bo‘yicha yuqori natijalarga erishgan.

3. Kreativ yondashuvning boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga ta’siri. Kreativ ta’lim usullarining qo‘llanilishi natijasida: o‘quvchilarda mustaqil fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyati rivojlanadi; darslarga bo‘lgan qiziqish oshadi va qatnashish faolligi ortadi; o‘ziga bo‘lgan ishonch shakllanadi va nutq madaniyati rivojlanadi.

AQShning Stanford universiteti tadqiqotlariga ko‘ra, kreativ yondashuv asosida o‘qitilgan bolalar keyinchalik ijtimoiy faol bo‘lishi va muammolarni hal qilishda yuqori natijalarga erishishi aniqlangan.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida kreativ yondashuvlar asosida ta’lim samaradorligini oshirish mavzusiga bir qator olimlar fikr bildirgan. Ularning tadqiqotlari va izlanishlari ta’lim jarayonida kreativ yondashuvlarning ahamiyatini tasdiqlaydi.

1. Jon Dyui (John Dewey) – Tajriba asosida o‘qitish. Amerikalik pedagog va faylasuf Jon Dyui ta’lim jarayonida tajriba asosida o‘qitishning muhimligini ta’kidlagan. Uning fikriga ko‘ra: “Ta’lim – bu hayotning tayyorgarligi emas, balki o‘zining ajralmas qismidir. O‘quvchilarni qiziqtirish va ularga muammolarni hal qilish imkoniyatini berish kerak”. Uning nazariyasiga asosan, kreativ yondashuvlar (o‘yin, loyiha metodi, muammoli ta’lim) bolaning fikrlash jarayonini rivojlantiradi va mustaqil qaror qabul qilishga o‘rgatadi.

2. Lev Vigotskiy (Lev Vygotsky) – Ijtimoiy o‘rganish nazariyasi. Rossiyalik mashhur psixolog Lev Vigotskiy bolalarning rivojlanishida ijtimoiy o‘rganish muhim rol o‘ynashini ta’kidlagan. U shunday yozadi: “Bolalar bilimlarni tayyor holatda emas, balki o‘zaro muloqot va faoliyat orqali o‘zlashtiradilar”. Bu degani, kreativ

metodlar (muloqotli darslar, rolli o‘yinlar, jamoaviy loyihalar) o‘quvchilarning intellektual va ijodiy rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

3. Xovard Gardner (Howard Gardner) – Ko‘p intellekt nazariyasi. Amerikalik olim Xovard Gardnerning fikricha, har bir bolaning o‘ziga xos intellekt turi bor va ta’lim jarayoni shunga moslashishi kerak. Uning so‘zlariga ko‘ra: “Har bir bola har xil qobiliyatga ega, shu sababli ta’lim usullari ham turlicha bo‘lishi kerak”. Uning nazariyasi kreativ yondashuvlarning muhimligini tasdiqlaydi, chunki kreativ metodlar (vizual, eshitish, harakat orqali o‘rganish) bolalarning tabiiy iste’dodlarini ochishga yordam beradi.

4. Ken Robinson – Kreativlik va ta’lim. Britaniyalik ta’lim tadqiqotchisi Ken Robinson ta’lim tizimi kreativlikni rivojlantirishi kerakligini ta’kidlaydi. U shunday deydi: “Hozirgi ta’lim tizimi asosan bilim berishga yo‘naltirilgan, ammo ijodiy fikrlash kelajak uchun eng muhim ko‘nikmalardan biridir”. Uning tadqiqotlari ko‘rsatadiki, san’at, musiqiy darslar, rolli o‘yinlar va muammoli vaziyatlarni hal qilish metodlari o‘quvchilarning kreativ fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi.

5. Benjamin Blum (Benjamin Bloom) – O‘qitishning taksonomiyasi. Amerikalik pedagog va psixolog Benjamin Blumning fikricha, taksonomiyasi ta’lim jarayoni bolalarda faqat eslab qolish emas, balki tahlil qilish va ijodiy yondashuvlarni ham shakllantirishi kerak. U shunday deydi. “Yuqori darajadagi o‘rganish – bu faqat bilimlarni yod olish emas, balki ularni yaratish va qo‘llashdir”. Shu sababli, kreativ ta’lim metodlari bolalarga mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish va yangi g‘oyalarni yaratish imkoniyatini beradi.

Olimlarning fikrlari shuni ko‘rsatadiki, kreativ yondashuvlar bolalarning intellektual, ijtimoiy va ijodiy rivojlanishiga ijobiy ta’sir qiladi. Bugungi ta’lim tizimi o‘quvchilarning mustaqil fikrlashi va ijodkorligini oshirishga qaratilishi kerak. Kreativ metodlardan foydalanish orqali darslarni qiziqarli va samarali tashkil qilish mumkin.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida kreativ yondashuvlar asosida ta’lim samaradorligini oshirish zamonaviy pedagogikaning eng dolzarb masalalaridan biridir. O‘yin texnologiyalari, muammoli ta’lim va loyihaviy metodlardan foydalanish orqali o‘quvchilarning qobiliyatlari kengroq rivojlantiriladi. Ilmiy tadqiqotlar ham shuni ko‘rsatadiki, kreativ yondashuv asosida o‘rgatilgan bolalar an’anaviy usullar bilan ta’lim olgan tengdoshlariga qaraganda ancha faol, mustaqil va ijodkor bo‘lishadi. Shu sababli, ta’lim jarayonida kreativ metodlarni joriy etish har bir pedagogning ustuvor vazifasi bo‘lishi lozim.

“PEDAGOGIK MAHORAT VA UNI O‘QITUVCHINING KASBIY FAOLIYATIDAGI O‘RNI TASNIFI”

*Sabinabonu Muxaramova Zavqiddin qizi,
Buxoro davlat pedagogika instituti talabasi.*

Zamonaviy o‘qituvchi qanday bo‘lishi kerak? Mustaqillikdan keyin ushbu muammo ko‘plab olimlarning, ziyolilarning, hatto ota-onalarning diqqat-e’tiborida bo‘ldi. O‘qituvchilar uchun zamonaviy, hozirgi kun talablariga javob bera oladigan

metodik va o‘quv qo‘llanmalari, darsliklar yaratila boshlandi. Lekin bu muammo bo‘yicha izlanishlar, ilmiy-tadqiqotlar hozirgi kunda ham davom etmoqda. Hozirgi kundagi global o‘zgarishlar, fan-texnika va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining kun sayin rivojlanib borishi XXI asr o‘qituvchisidan pedagogik mahoratni, o‘tkir irodani, pedagogik-psixologik bilimlarni, o‘z fanini chuqur bilishni va yuksak tafakkurni, siyosiy savodxonlikni, fikrlash doirasi keng va mulohazali bo‘lishni talab qiladi.

Pedagogik mahorat o‘qituvchilar va tarbiyachilarga pedagogik ijodkorlik, pedagogik texnika, ta’lim - tarbiya jarayonida o‘qituvchi va o‘quvchilarning o‘zaro hamkorligi, muloqot olib borish taktikasi, nutq madaniyati, tafakkuri, tarbiyachining ma’naviy - ma’rifiy va tarbiyaviy ishlarini tashkil etish va amalga oshirish, bu jarayonda xulq-atvori va hissiyotni jilovlay olish xususiyatlarini o‘rgatadi va o‘z kasbini rivojlantirib boruvchi pedagogik faoliyatlar tizimi to‘g‘risida ma’lumotlar beradi. Pedagogik mahorat o‘qituvchilarning pedagogik faoliyati zamirida takomillashib boradi. Olim N.T. Omonov pedagogika faoliyatga quyidagicha ta’rif beradi- "Pedagogik faoliyat yosh avlodni hayotga, mehnatga tayyorlash uchun jamiyat oldida, davlat oldida javob beradigan, ta’lim-tarbiya berishda maxsus tayyorlangan o‘qituvchilar mehnati faoliyatidir"¹⁶⁵.

Buyuk nemis pedagogi Adolf Disterverg o‘qituvchining doimiy ravishda fanlarni mutolaa qilish bilan shug‘ullanishi haqida gapirib, shunday degan edi: “O‘qituvchi muntazam ravishda fan bilan shug‘ullanmog‘i lozim. Aks holda u qurigan daraxt va toshga o‘xshab qoladi. Qurigan daraxt va tosh meva bera olmaganidek, kelajakda bunday o‘qituvchidan hech qanday natija kutib bo‘lmaydi”¹⁶⁶.

Mazkur fanning mazmunidan kasbga doir topshiriq va vazifalarni yechish uchun o‘quv - tarbiya jarayonini boshqarish, unga rahbarlik qilishda pedagogik-psixologik ta’limot nuqtai - nazaridan yondashish ta’lim - tarbiyani milliy an’analarimiz ruhida zamonaviy metodlar asosida modellashtirish, o‘quv - tarbiyaviy jarayonda ilg‘or pedagogik texnologiyalarni tatbiq etish uchun o‘qituvchi mahoratning zarurligi haqidagi ma’lumotlar va ularni takomillashtirish tizimlari o‘rin olgan. Shunga ko‘ra, "Pedagogik mahorat" fani kasbga oid bilim va qobiliyatlarni o‘qituvchilarda shakllantirish, ijodkorlikni tarbiyalash, mahorat, ko‘nikma va malakalarni egallashlari uchun, pedagogik texnika, pedagogik hamkorlik, pedagogik nazokat, nutq madaniyati to‘g‘risida ma’lumotlar berib boradi¹⁶⁷.

Bu maqsad bo‘lajak o‘qituvchilarning quyidagi vazifalarni muntazam bajarib borishlari orqali amalga oshiriladi:

1. Bo‘lajak o‘qituvchilar pedagogik mahoratning nazariy va metodologik asoslari bilan qurollantiriladilar.

2. Pedagogik mahorat fanining pedagogik texnika, pedagogik hamkorlik (muloqot), pedagogik nazokat, pedagogik qobiliyat, tarbiyachilik mahorati, ta’lim jarayonini boshqarish, nutq madaniyati, tarbiya texnologiyasi, pedagogik ijodkorlik, refleksiya kabi tarkibiy qismlari to‘g‘risidagi bilimlar tizimini egallaydilar.

¹⁶⁵ Omonov N.T. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. –T.: Iqtisod-moliya. 2009. - 240 b.

¹⁶⁶ Turg‘unov S.T., Maqsudova L.A. Pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarish. - T.: Fan. 2009. - 168 b.

¹⁶⁷ Sultonova G.A. Pedagogik mahorat. - T.: Nizomiv nomli TDP2005.- 149 b.4.

3. Bo‘lajak o‘qituvchilar milliy urf-odat va an‘analarimizda va O‘rta Osiyo mutafakkirlarining boy ijodiy meroslarida aks etgan pedagogik mahorat sirlarini mustaqil egallashga nisbatan o‘zlarida ehtiyoj va havasni rivojlantirib boradilar.

4. Egallangan pedagogik-psixologik va metodik bilimlar, ko‘nikma va malakalar to‘g‘risidagi ma‘lumotlar asosida har bir bo‘lajak o‘qituvchi o‘zining shaxsiy pedagogik mahoratini shakllantiradi.

5. O‘quv-tarbiyaviy jarayonni jahon andozalariga xos so‘nggi zamonaviy metod va shakllar asosida tashkil etish va boshqarishni amalga oshirishning nazariy va amaliy asoslarini muntazam o‘zlashtiradilar.

6. O‘qituvchilar o‘z kasbiy mahoratlarini takomillashtirishlari uchun shaxsiy-ijodiy malaka oshirishning shakl, usul va vositalarini egallaydilar.

7. Tarbiyachi mahoratining mohiyati, funksiyasi, tuzilishi to‘g‘risida o‘qituvchilar uzluksiz ma‘lumotlarni o‘rganib boradilar.

8. Yuksak zamonaviy axborot texnologiyalari va portal tizimidan erkin foydalanish asosida o‘z kasbiy mahoratlarini shakllantiradilar¹⁶⁸.

Demak, pedagogik mahorat egasi bo‘lish uchun o‘qituvchi o‘zida ham ilg‘orlikni, ham novatorlikni (yangilikka intilish), ham ijodkorlikni tarbiyalashi lozim. O‘qituvchi pedagogik mahoratini “O‘qituvchilarning axloqiy shakllanishi” yo‘nalishida o‘rgangan professor Malla Ochilov pedagogik mahoratni egallashning muhim manbasi axloq deb ta’kidlaydi. O‘qituvchi kasbiga oid axloq normalarini shunday ta’riflaydi “Faoliyatning ma‘lum bir sohasi bilan shug‘ullanuvchi kishilarga taalluqli axloqiy normalar. Bunday axloq – kasb (professional) axloqi deyiladi”¹⁶⁹.

Xulosa qilib aytganda, har bir insonda layoqat bor va uni harakat qilib rivojlantirishi yoki harakat qilmasdan balki o‘zida ishonchsizlik xususiyatlarini: " men qilolmayman", " meni qo‘limdan kelmaydi", " bu men uchun emas" kabi stereotiplarni o‘zida shakllantiradi.

Xuddi shunday inson har soniyada o‘z ustida ishlasa, kitoblarni mutolaa qilib o‘z bilimini boyitib borsa jamiyatda o‘z o‘rniga ega bo‘lib, hurmat va e’tiborga sazovor shaxs bo‘ladi. Hattoki AQSH ning 16-prezidenti Avram Linkoln maktabda bir yil tahsil olgan, shundan keyin ma‘lum sabablarga ko‘ra maktab borolmaydi. Lekin u bu bilan to‘xtab qolmadi, o‘zi mustaqil holda kitoblarni o‘qib shaxsini rivojlantirdi va 1861-yilda AQSH prezidenti bo‘ldi. Uning - " Men sekin yuraman, hech qachon ortga qaytmayman"-, degan so‘zidan ham uni yuksak iroda sohibi ekanini bilsak bo‘ladi. Har qanday inson o‘z maqsadi yo‘lida harakat qilsa, albatta natijaga erishadi. Xuddi shunday pedagogik mahoratni ham 1 yoki 2 yil ichida shakllantirib bo‘lmaydi, buning uchun bo‘lg‘usi pedagoglardan kasbiy va shaxsiy sifatlarni rivojlantirib borish talab qilinadi.

¹⁶⁸ Tolipov O, Usmonboeva M. Pedagogik texnologiya: nazariyasi va amaliyot. - T.: Fan, 2005.- 206 b

¹⁶⁹ Turg‘unov S.T., Maqsudova L.A. Pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarish. - T.: Fan. 2009. - 168 b.

OLIIY TA’LIM MUASSASALARIDA MA’NAVIY-MA’RIFIY ISHLARNI BOSHQARISH YO‘NALISHLARI VA ILG‘OR XORIJIY BOSHQARUV MODELLARI

*Uzaqov Nomozali Hamdamovich,
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali assistenti*

*Hamdamov Behruz Nomozali o‘g‘li,
Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti talabasi*

Inson hayoti mohiyatini mulohaza qilar ekan, faylasuf I.Kant bir vaqtlar shunday dono so‘zlarni aytgan edi: “Ikkita narsa bor, ular qalbni har doim yangi va kuchliroq hayrat va ehtirom bilan to‘ldiradi: qanchalik ko‘p va uzoqroq ularni mulohaza qilsam, ularning ta‘siri shunchalik kuchayadi – bu mening ustimdagi yulduzli osmon va ichimdagi axloqiy qonun. Bu fikrda inson hayotining mazmuni haqida mulohaza qilingan. Qanday qilib bu dunyoda xatoga yo‘l qo‘ymaslik, atrofdagi olam bilan uyg‘unlik va go‘zallikni tushunmay yashamaslik mumkin? Ammo inson ham tabiatning bir qismidir. Bu haqda Sofokl shuni eslatadiki, “insondagi axloqiy mezonlar uning eng katta siridir, eng katta mo‘jizasidir. XXI asrda hamon davom etayotgan vayronkor yovuzlik, adovat va o‘zaro qirg‘indan qanday qilib o‘zingizni saqlash va boshqalarni himoya qilish mumkin.

Sokratning fikricha, “odamlar ezgulikni bilmaganlari uchun unga amal qilmaydilar, chunki axloqiy haqiqatni bilib, unga rioya qilmaslik mumkin emas”. Bu hikmatda o‘ziga xos mantiqiy asos bor: axloqiy qarorlar insonning harakatlarida haqiqat sifatida namoyon bo‘lib, uni harakatga keltiruvchi qadriyatga ega. Biz shunday davrda yashayapmizki, axloqiy me‘yorlar, insoniy olijanoblik va odamlarga nisbatan gumanistik munosabatlar juda katta ahamiyat kasb etmoqda. Chunki ularni saqlab qolmasdan (insonlararo munosabatlar tajribasida, davlatlar va xalqlar o‘rtasidagi munosabatlarda) insoniyatning kelajakdagi mavjudligi mumkin emas. Bularning barchasini talabalarning o‘z-o‘zini rivojlantiruvchi ma‘naviy-ma‘rifiy madaniyat subyektlari sifatida tarbiyalanish jarayoniga qanday kiritish mumkinligi mazkur tadqiqotimizning ushbu bo‘limida ko‘rib chiqiladi.

Ta‘limni murakkab sinergetik yaxlitlik sifatida ko‘rib chiqish lozim. Uning murakkabligi uning tarkibi bilan belgilanadi va o‘quv fani predmeti, ta‘lim maqsadlari va ularni amalga oshirish texnologiyalarining uyg‘unlashuvi natijasida bu tizimning ichki o‘zaro ta‘sirida aks ettiriladi. Ushbu o‘zaro ta‘sir natijasida bo‘ljak muhandis-dasturchilarning intellektual, ma‘naviy-ma‘rifiy va kasbiy o‘z-o‘zini rivojlantirish subyekti sifatida shakllanishi uchun sharoitlar yaratiladi.

Biz ta‘limni o‘zining maqsadidan iborat bo‘lgan tizim sifatida ochib beramiz. Strategik maqsad operatsion darajaga o‘zgartiriladi: mazmuniy-ta‘limiy maqsad va uning “maqsadlar daraxti” darajalari hamda ularga mos keladigan texnologiyalar bilan belgilanadi. Dunyoqarash maqsadi uchun esa uning “maqsadlar daraxti”ning qurilishi mantiqi ishlab chiqilgan: ma‘naviy kategoriya ikkita axborot-maqsadli maydonga ega bo‘lib, har bir komponenti uchta aspektning birligi asosida ko‘rib chiqiladi. Kasbiy-boshqaruv maqsadini tushunish bo‘yicha esa avvalo boshqaruv tizimini ko‘rib chiqish zarur. Talabalar ta‘lim tizimining maqsadlari va bilimlar sohasi o‘rtasidagi

konvergentlikni o‘rnatgan holda, o‘zlarining intellektual, ma‘naviy-ma‘rifiy sifatlarini rivojlantirishni boshqarish uchun ushbu maqsadlarni qabul qiladilar.

Tadqiqotimizni quyidagi mantiq asosida davom ettiramiz: avvalo, ma‘naviy-ma‘rifiy tarbiyaning psixologik va pedagogik asoslarini, shuningdek, ta‘lim tizimi tarkibiy elementlari o‘rtasidagi o‘zaro ta‘sirni boshqarish tizimini ko‘rib chiqamiz, bu elementlar ichida tarbiya va kasbiy-kadrlar yaxlitligi alohida o‘rin tutadi.

Inson yer yuzida tug‘ilganida, u allaqachon jamiyatda shakllangan insonlar o‘rtasidagi munosabatlar tizimiga kiradi. Bu dunyoga kelgan bola, insonlar jamiyatida mavjud bo‘lgan ma‘naviy-ma‘rifiy munosabatlar qonunlarini anglab, o‘z xatti-harakatlarini tabiat va insonlar hayotidagi uyg‘unlik tartibiga moslash tajribasini orttirishi kerak bo‘ladi. Inson xatti-harakatlari va tabiat hamda jamiyatdagi yaratuvchanlik qonunlari o‘rtasidagi mos kelmaslik insonning shaxs sifatida va tabiat hamda insoniyat hayoti makoni sifatida halokatga olib keladi. Ushbu holatda ta‘limning muhim vazifasi shundan iboratki, insonlar tabiatning aql-idrokka ega qismi sifatida o‘z xatti-harakatlari va yashashlari kerak bo‘lgan makonning obyektiv sharoitlari o‘rtasidagi nomuvofiqlikni anglab, bunday nomuvofiqlikka yo‘l qo‘ymasliklari lozim.

Insonlar xohish-istaklaridan qat’i nazar, jamiyat va tabiatda mavjud bo‘lgan **obyektiv sharoitlarga** quyidagilar kiradi:

1. Jamoat munosabatlari (JM) — bu davlat va mamlakatning ijtimoiy-siyosiy asoslarini ifodalaydi, aholisi huquqiy me‘yorlar va belgilangan qoidalarga muvofiq yashaydigan o‘sha mamlakatdagi odamlar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlar tizimi. Ya‘ni, bu munosabatlar insonlar o‘rtasidagi ijtimoiy muloqot va hamkorlikni tartibga soluvchi qoidalar majmuasidir.

2. Axloqiy tamoyillar — bu insonlar o‘rtasidagi munosabatlarda qo‘llaniladigan xulq-atvor me‘yorlari bo‘lib, ular odamlar xulqini tartibga solishda vosita bo‘lib xizmat qiladi. Shu bilan birga, axloqiy tamoyillar ham yaratuvchan, ham vayronkor xatti-harakatlarga yo‘l ochishi mumkin. Agar axloqiy tamoyillar salbiy (yomon) niyatlar bilan ishlatilsa, bu tarbiya jarayonida yo‘l qo‘yilgan pedagogik xatolar natijasidir. Bu holatda, insonlarda axloqiy tamoyillarni erkin tanlash, shaxsning barqaror ijtimoiy-axloqiy pozitsiyasini shakllantiradigan tajriba yetarli darajada rivojlantirilmagan bo‘ladi. Shu orqali inson xulqini yaxshilik tamoyillariga asoslangan munosabatlar mantiqiga uyg‘unlashtirish tajribasi shakllanmaydi.

3. Me‘yorlar va qoidalar — ular hududiy, milliy va kasbiy xususiyatlar orqali axloqiy munosabatlarning xususiyatlarini aks ettiradi. Axloqiy tamoyillarni koinotda obyektiv mavjud bo‘lgan umumiy qonuniyat sifatida qabul qilish mumkin, bu esa ma‘naviy-ma‘rifiy tarbiya va o‘z-o‘zini tarbiyalashning strategik maqsadlari sifatida xizmat qiladi.

Shunday qilib, insonning ma‘naviy-ma‘rifiy pozitsiyasini shakllantirish uchun uni obyektiv sharoitlarga mos ravishda o‘z dunyosiga uyg‘unlashtirish zarur. Har bir insonning o‘z faoliyatini tashqi obyektiv sharoitlar bilan moslashtirib olib borish tajribasini shakllantirish talab qilinadi, chunki bu sharoitlar tabiatning obyektiv qonunlariga muvofiq ravishda rivojlanadi.

ENHANCING EDUCATIONAL EFFECTIVENESS THROUGH THE APPLICATION OF INNOVATIVE COMMUNICATION MARKETING STRATEGIES IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

*Xamidov Obidjon Xafizovich,
Professor of Bukhara State University, Doctor of Economic Sciences*

*Burxonov Sardorjon Nasulloyevich,
Assistant Professor, Department of Economics,
Bukhara State University*

The level of well-being of the population is not only reflected in the level of economic development of the country, but also in the level of development of social spheres. It is in the social sphere that the humanitarian level of the state is most clearly manifested. The level of development of the social sphere, to a certain extent, determines the political and psychological climate in the country, the general mood of the population. The growth of social spheres serves as an indicator of the overall economic development of the regions.

In implementing a new education system in our Republic, the Government of Uzbekistan, after studying the historical educational processes, has developed a program for reforming education. All attention is focused on improving education systems based on democratic and humanitarian principles, raising their material and technical base to the level of modern requirements, and strengthening Uzbekistan's educational potential.

In accordance with the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan, Sh. Mirziyoyev, dated September 30, 2017, the Ministry of Preschool Education was established in our country for the first time. Activities in this field were fundamentally reorganized. In a short period, over 980 kindergartens were opened. Over the past two years, the number of kindergartens has increased by 1,400, reaching 6,367. Education and upbringing in these institutions are conducted using the most advanced methods and tools in terms of content and quality. In his address to the Oliy Majlis, President of the Republic of Uzbekistan, Sh. Mirziyoyev, emphasized that the development of the education system in Uzbekistan is an integral part of state policy, stating: "Thirdly, it is necessary to further improve the system of science, modern and continuous education. Our people have a wise saying: "Education and upbringing begin from the cradle." Only enlightenment leads a person to perfection and society to progress. Therefore, the state policy in the field of education should be based on the principle of continuous education, that is, education should begin from kindergarten and continue throughout life.¹⁷⁰"

The fundamental transformation of higher education, one of the most crucial components of the education system, became an integral part of the reforms in independent Uzbekistan. The future and progress of the country are directly determined by the upbringing of young people in the spirit of the national idea of independence. This complex task is achieved through the creation of a modern

¹⁷⁰ Mirziyoev Sh. The people's intentions are noble, their lives will be bright and their future prosperous. Tashkent, "Uzbekistan, 2019, 29-b"

education and upbringing system. Therefore, the development of spiritual and educational work in the education system at the level of modern requirements has been identified as a priority task. The deep understanding of the relevant specialties, skills, and professions by young people, as well as the upbringing of well-rounded individuals capable of self-sacrifice in the interests of the Motherland and the nation, have been identified as key tasks of higher education.

In Uzbekistan, efforts have been made to enhance the prestige of higher education institutions, increase the number of non-state educational institutions, attract highly qualified personnel to the field, and foster competition. Notably, the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated January 28, 2008, granted the status of "National University" to Tashkent State University. Tashkent State University holds a prominent position in the establishment and development of higher education not only in our Republic but also in Central Asia. Over the years, several independent institutes have been established based on the faculties of this university. The "National University" has made a significant contribution to the development of higher education during the years of independence and has been a true leader in the implementation of the National Personnel Training Program. In this context, it is gratifying that the Uzbekistan National University, which sets the benchmark for many areas in higher education, has formed over 30 scientific schools, and the scientific results obtained in these schools are serving the progress of science.

The objective of higher education is to ensure the socio-economic and cultural development of the country, to train highly qualified, competitive personnel capable of independent work in the market economy conditions in their chosen specialty. In higher education institutions of the Republic, students, along with acquiring knowledge, also engage in scientific research. Scientific topics are often implemented in conjunction with relevant production enterprises and research institutions specializing in the students' field.

Uzbekistan has placed a particular emphasis on strengthening ties with prestigious higher education institutions abroad and attracting foreign investment in the education sector. International cooperation of higher education institutions aims to improve the education system and raise it to global standards, train qualified scientific and pedagogical personnel, establish mutually beneficial relationships with foreign educational institutions, enhance the language and professional skills of professors, lecturers, doctoral students, postgraduate students, and students, and exchange experiences in various areas of education. A systematic foundation for professional development has been established in leading higher education institutions of the United States, South Korea, Russia, and European countries.

Furthermore, in recent years, another positive achievement has been the productive utilization of the scientific potential of our compatriots abroad, and the establishment of a system for talented foreign scientists to teach at Uzbek higher education institutions. They are also introducing new technologies and methods of teaching. Scientists have established strong creative ties with scientists abroad. The "Umid," "Iste'dod," and "El-yurt umidi" foundations have made it a priority to provide opportunities for scientists and educators to study international best practices. As a

result, natural sciences and technical and technological sciences have begun to rise to global standards.

In implementing this process, experiences from developed democratic countries were studied and applied. By a decree of the Head of State dated September 25, 2018, the "El-yurt umidi" Foundation was established under the Cabinet of Ministers. This foundation actively engages talented scientists, specialists, and experts working abroad in the comprehensive reforms being implemented in Uzbekistan. It also assists talented young people in obtaining education in developed countries and in professional development at leading international institutions and foreign organizations..

Higher education institutions are currently relying on various marketing strategies to enhance their competitiveness, establish effective communication with students and applicants, and promote their services and programs to a wider audience.

Social media platforms not only allow educational institutions to develop their brands but also enhance their social standing, maintain continuous communication with students, promote the educational process, and gather feedback from stakeholders. In today's environment of technological advancement and widespread internet access, it is crucial to develop and implement social media marketing strategies for higher education institutions. This not only increases the institution's brand awareness and interest in its educational services but also encourages potential students and applicants to pursue their studies.

The mechanisms for applying innovative social media marketing strategies in higher education institutions have been highlighted in a number of research and practical ideas from foreign and local scholars. Leading marketing expert Philip Kotler describes social media marketing as a new era of communication with consumers. He believes that social media empowers higher education institutions to develop their brands and engage student communities. Kotler emphasizes that institutions should focus on innovative strategies, including content marketing, SEO, and student relationship optimization, to enhance marketing effectiveness. Scholars like Andreas Kaplan and Michael Haenlein (2012) have examined the significance of social media marketing in higher education, highlighting its role in fostering direct and open communication with users.

They consider social media platforms as an integral part of an innovative marketing strategy for universities. In their research on the application of social media marketing in higher education, Twomey emphasizes that universities can analyze student interests, needs, and desires through social media. This helps tailor educational services to the real needs of students. Our local scholars have also presented a number of ideas on the application of social marketing in higher education institutions in their research and practical work.

Uzbek scholar S. Karimov has researched the adaptability of social marketing in higher education institutions to local conditions. He believes that social marketing strategies are still in their development stage in the Uzbek higher education system and that it is necessary to take into account national culture and traditions for their effective use. A. Usmanov has conducted research on the application of social

marketing in higher education and ways to enhance its effectiveness. He emphasizes the uniqueness of social media platforms in marketing processes and their need for innovative approaches. He points out that the success of these platforms in local conditions largely depends on the innovativeness and development method of the strategy. R. To‘raev's research shows that student communities formed through social media in higher education can have a positive impact on the quality of education. He believes that students' interactions and communication through social media contribute significantly to strengthening university communities and developing innovative methods of the educational process. The opinions of these scholars demonstrate how social marketing can be implemented in higher education institutions with effective and innovative approaches. By combining foreign and local experiences, optimal strategies can be developed for higher education institutions.

There are a number of challenges in applying communicative marketing in higher education institutions in our country, which have been constantly hindering the development of these institutions. These challenges include, for example:

Resource limitations and financial constraints: Higher education institutions face difficulties in allocating significant funds for communicative marketing. This limits their ability to create content, run advertising campaigns, and hire social media specialists.
Lack of skilled professionals to implement communicative strategies: The shortage of qualified professionals who can implement communicative strategies is another major challenge.

Challenges related to content creativity and innovation: Many higher education institutions struggle to create unique, innovative, and engaging content on social media platforms. This can lead to a lack of audience engagement.

Difficulties in creating visual content: Not all higher education institutions have the necessary tools and experience to create high-quality graphic and video content.

Challenges in engaging the audience, low engagement rates, and lack of interactive communication: Many higher education institutions find it difficult to engage users in social media campaigns. This is reflected in the low number of comments, likes, and shares..

Although it is important to establish interactive communication with users and actively engage them through live broadcasts or webinars, many institutions fail to fully utilize this opportunity. Issues such as lack of competitiveness, weak competitive power, and lack of brand differentiation arise. Competing with large and advanced higher education institutions can be challenging. Smaller or newly established institutions may face difficulties competing with resource-rich competitors. Many social media strategies of higher education institutions may look similar, making it difficult for their brands to stand out.

The lack of measurement and analysis tools, as well as difficulties in determining ROI (return on investment), also create obstacles. The absence of necessary tools to measure and analyze the effectiveness of social marketing results in limitations in optimizing marketing strategies. Many institutions struggle to accurately analyze the return on investment for communicative marketing expenses, leading to difficulties in further improving marketing campaigns.

The lack of strategic planning, the absence of a clear strategy, and the lack of long-term planning are significant challenges. Many higher education institutions fail to fully plan their social media marketing or develop a clear strategy, leading to inconsistent campaigns and low effectiveness. The emphasis on short-term results in social media marketing hinders the development of necessary analysis and strategy for long-term success.

To address these issues, higher education institutions need to take steps to optimize resources, enhance creativity, develop interactive communication with their audience, increase competitiveness, and improve the use of analytical tools.

In addition to personal development, professional competence is essential to adapt to all the changes in society. Enhancing student learning outcomes and improving the quality of teaching and learning processes in higher education institutions is crucial.

Firstly, the system focuses on training highly qualified teaching personnel and continuously and effectively improving their qualifications. Secondly, it emphasizes organizing continuous and high-quality methodological services in educational institutions based on the professional challenges and needs of teachers. Thirdly, it aims to effectively utilize existing subject rooms, educational laboratory equipment, tools, and computer technologies, as well as all available resources and facilities. Fourthly, it prioritizes introducing advanced practices into the education system through collaboration between higher education institutions, professional development institutes, and general education schools to ensure the quality of the teaching and learning process.

Most importantly, the professional competence and skills of teachers working in the public education system are directly linked to the quality of education. A modern teacher must be able to effectively apply their knowledge, skills, and expertise in practice, ensuring the quality of the teaching and learning process.

Firstly, the goal of communicative self-improvement is clear, though the motivations may vary. For a humanistically oriented teacher, communicative self-improvement should not only serve as a means of self-enhancement but also act as a fundamental condition for establishing effective relationships. This, in turn, contributes to the development of children, helping preserve their individuality and uniqueness. Therefore, practical exercises play a crucial role in communicative self-development. The mechanisms for developing communicative competence in future teachers necessitate the development of methodological support through a practical approach to organizing professional-pedagogical activities. Structuring learning activities into three blocks—informational, self-awareness, and practical—is considered appropriate.

The mechanisms for applying innovative strategies in social media marketing in higher education institutions are implemented in the following areas:

1. Creating and Strengthening a Digital Brand

Brand Identification: Higher education institutions must actively utilize social media platforms to create and strengthen their brand on digital platforms. This process should clearly define the university’s mission, values, and unique features.

Visual Content Creation: Using visual content like graphic designs, videos, and infographics can make the institution’s social profiles more attractive. This helps capture the attention of students and makes the brand more memorable.

2. Establishing Interactive Communication with Students

Q&A Sessions: Regularly conducting Q&A sessions with students and prospective applicants via social media. This facilitates direct interaction between the university and its audience. Live Streams and Webinars: Hosting live streams and webinars dedicated to university life, educational programs, and entrance exams, allowing applicants and students to access essential information.

3. Content Marketing and SEO Optimization

Creating Meaningful Content: Regularly posting useful and engaging content on the university’s official blogs and social media pages. This includes articles, events, interviews, success stories of students, and other diverse materials. SEO Optimization: Optimizing social media content and university websites to rank higher in search engine results, making it easier for interested individuals to find information about the university.

4. Adapting to Social Platforms

Considering Platform Features: Each social platform (e.g., Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn) has its unique characteristics, and universities must create content tailored to the audience and requirements of these platforms. Engaging Students: Sharing interesting and valuable information about university life and educational processes to increase students’ interest in these platforms and engage them as active users.

5. Analysis and Measurement Mechanisms

Using Analytical Tools: Utilizing tools like Google Analytics, Facebook Insights, and others to evaluate the effectiveness of social campaigns. These tools help analyze user behavior and optimize strategies accordingly. ROI Analysis: Measuring the results of investments in social marketing and evaluating the effectiveness of campaigns to continuously update strategies.

6. Influencer Marketing and Partnerships

Student Ambassador Programs: Engaging active students as social media ambassadors. They can share their experiences and actively promote the university’s brand. Collaboration with Influencers: Partnering with local or national social media influencers to increase the visibility of the university’s brand to a broader audience.

These mechanisms help higher education institutions effectively implement innovative strategies in social media marketing, contributing to the enhancement of their brand and overall success.

These mechanisms help higher education institutions successfully implement innovative strategies in social media marketing and contribute to strengthening the university's brand.

In our country, we consider it important to use a number of innovative strategies to develop social media marketing in higher education institutions. Such strategies include:

1. Creating Personalized Content

Individualized Advertising: Creating specially tailored content and advertisements based on the interests and needs of students and prospective applicants. This allows universities to deliver specific and personalized information to users on social media platforms.

Data Segmentation: Segmenting users based on their demographic and psychographic characteristics to provide content that aligns with their interests.

2. Utilizing Virtual and Augmented Reality (VR/AR) Technologies

Virtual Tour: Organizing virtual tours of the university. This allows students and prospective applicants to experience the university environment from the comfort of their homes. **AR Experiences:** Providing educational resources and interactive experiences for prospective and current students using augmented reality (AR) technologies.

3. Interactive and Gamified Content

Gamification: Using gamification approaches (adding game elements) to convey information about the university. For instance, quizzes, prize contests, and other interactive games can be used to engage students.

User-Generated Content: Promoting content created by students on social media platforms. This helps build trust in the university among users.

4. Collaboration with Micro-Influencers

Micro-Influencer Marketing: Partnering with small-scale social influencers (micro-influencers) to promote the university brand. These influencers have close connections with their followers and can provide valuable and trustworthy recommendations about the university. **Student Ambassadors:** Appointing well-known individuals among university students as "student ambassadors" to enhance the university's social media marketing through their influence.

5. Video Marketing and Live Streaming

Educational and Informative Videos: Creating engaging and educational videos about university courses, events, and student life to be shared on social media platforms. **Live Streaming:** Providing opportunities for direct interaction through live streams for students, teachers, and prospective applicants. Live streams can effectively deliver university events to a broader audience.

6. Social Listening and Analytics

Social Listening Tools: Using social listening tools to monitor what students and applicants are saying about the university on social media platforms. This allows university management to respond quickly to feedback and take necessary actions. **Using Analytical Data:** Leveraging data analyzed from social platforms to improve the effectiveness of marketing strategies.

7. Automating Content Planning

Content Creation and Publishing Automation: Utilizing special software and platforms to automate the creation and publishing of university content. This strategy simplifies the process of producing consistent and high-quality content while saving time. **Automated Response Systems:** Implementing chatbots or automated systems to provide quick answers to frequently asked questions from students and applicants on social media pages.

Our people have always strived for knowledge and education. During the years of independence, this field has become a priority in the state's policy. The wide-ranging reforms being carried out clearly confirm this. In this process, the task of educating physically healthy, morally mature, and well-rounded youth, and ensuring their access to education, is a crucial factor in ensuring a prosperous life in our country.

Furthermore, thanks to the joint efforts of teachers and students, and the dedicated work of scientists, positive experiences have been accumulated in distance learning and online teaching. Now, the work being done to improve the continuous education system, develop a skilled workforce policy, and strengthen its material and technical base is of great importance.

Additionally, there is a need to enhance the activities and effectiveness of higher education institutions as we transition to international standards for evaluating the quality of education and training.

The importance of scientific and technological progress and transforming the education system into a competitive field has become deeply ingrained in the consciousness of our people. Uzbekistan, a nation that values knowledge and education, is dedicating all its efforts to fulfilling these aspirations. This system is built on a foundation of high moral values and is equipped with state education standards and relevant curricula.

Elevating the quality of higher education and ensuring that universities gain recognition among the world's leading institutions remains a primary goal for Uzbekistan's higher education system. A new stage of scientific and technological development is underway, with a focus on fostering new scientific and academic research, innovative achievements, and creating effective mechanisms to implement them. Overall, the continuous improvement of the education system in our country to meet global standards has always been a top priority during the years of independence.

The modernization, democratization, computerization, and humanization of the education system, along with the freedom to choose educational programs and the development of a continuous learning system, are gaining significant momentum. The need to reinforce the fundamentals of education, to cultivate morally responsible individuals, and to teach critical thinking rather than just knowledge is becoming increasingly evident. To ensure the all-round development of the younger generation, there's a growing focus on developing innovative projects to create new laws that align with the spirit of the times and implementing them. Concrete measures to achieve qualitative changes at all levels of the education system are also being strengthened.

The use of social media marketing in higher education institutions has seen a remarkable increase from 2020 to 2024. Views, interactions, content effectiveness, advertising campaigns, and the number of applicants attracted have shown a consistent year-on-year growth. This demonstrates the strategic success of higher education institutions in leveraging social media marketing. In 2020, there were 5 universities that achieved the highest reach in social media marketing, while in 2024,

this number has expanded to 10. This indicates intensified competition and the fact that more universities are effectively employing social media marketing..

AKSIOLOGIK YONDASHUV ASOSIDA XORIJIY TILLARNI O‘QITISHNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULLARI

*Raxmatova Marjona Uktamovna,
Qarshi davlat universiteti tayanch doktoranti*

*Choriyeva Feruza Amrullayevna,
Qarshi davlat universiteti dotsenti*

Ta’limga aksiologik yondashuv shaxsni yo’naltiruvchi va rag‘batlantiruvchi qadriyatlar va e’tiqodlarga qaratilgan. Ushbu qadriyatlarni tushunish va ularga moslash orqali mashg’ulot yanada samarali va qiziqarli bo’lishi mumkin. Aksiologik yondashuv asosida o‘quv mashg’ulotlarini tashkil etishning ba’zi usullarini bayon etamiz:

1. Umumiy qadriyatlarni aniqlash va sharhlash: Ehtiyojlarni baholash - maqsadli auditoriyaning qadriyatlari, e’tiqodlari va munosabatlarini aniqlash uchun chuqur ehtiyojlarni baholashdan boshlash mumkin. Buni so‘rovlar, suhbatlar, fokus-guruhlar yoki boshqa usullar orqali amalga oshirish mumkin. Qadriyatlar aniqlangandan so‘ng, ishtirokchilarga o‘z qadriyatlarini va ularning o‘quv maqsadlari bilan qanday bog‘liqligini aniqlashtirishga ko‘maklashish kerak. Bunga munozaralar, mashqlar va o‘z-o‘zini aks ettirish faoliyati orqali erishish mumkin.

2. Umumiy qadriyatlar atrofidagi o‘quv mashg’ulot kontentini loyihalashtirish: Qadriyatlarga asoslangan ta’lim maqsadlarini shakllantirish bilan davom etadi. Masalan, texnik ko‘nikmalarga e’tibor qaratish o‘rniga, jamoa bo‘lib ishlash va hamkorlikning ahamiyatini ta’kidlash o‘tish lozim. Umumiy qadriyatlarni aks ettiruvchi va mustahkamlaydigan o‘quv materiallari, tadbirlar va keys-stadilarni tanlash muhim, bu yanada mazmunli va qiziqarli ta’lim tajribasini yaratishga yordam beradi.

3. Qo‘llab-quvvatlovchi va hurmatga asoslangan ta’lim muhitini yaratish: Inklyuziv va turli-tuman kelib chiqishi yoki e’tiqodidan qat’i nazar, barcha ishtirokchilarni qamrab oluvchi ta’lim muhitini shakllantirish. Hurmatga asoslangan muloqot - turli xil qarashlar va tajribalarni qadrlagan holda ishtirokchilar o‘rtasida ochiq va hurmat bilan muloqotni rag‘batlantirishdir. Axloqiy mulohazalar - trening mavzusi bilan bog‘liq axloqiy mulohazalarni va ular umumiy qadriyatlarga qanday mos kelishini ko‘rib chiqish yaxshi foyda beradi.

4. Mazmunli ta’lim tajribalarini ta’minlash: Tajribaviy o‘rganish ishtirokchilarga o‘z qadriyatlarini mashg’ulot mazmuniga bog‘lashga yordam berish uchun rolli o‘yinlar, simulyatsiyalar va guruh muhokamalari kabi interfaol usullardan foydalanish samaralidir. Ishtirokchilarga o‘z bilimlari haqida fikr yuritish va yangi bilim va ko‘nikmalarini qadriyatlariga mos tarzda qo‘llash uchun harakatlar rejalarini ishlab chiqish imkoniyatini taqdim etish. Murabbiylik - ishtirokchilarga o‘rgangan natijalarini integratsiya qilishda yordam berish uchun doimiy yordam va ko‘rsatmalarni taklif qilish.

Qadriyatlar to‘qnashuvi: mashg‘ulot paytida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan potentsial qadriyatlar to‘qnashuvini hal qilishga tayyorlanish kerak. Madaniy sezgirlik - madaniy farqlardan va ular qadriyatlarni talqin qilish va qo‘llashga qanday ta’sir qilishi mumkinligidan xabardorlikni oshirish lozim. Axloqiy dilemmalar – mashg‘ulot mavzusi bilan bog‘liq axloqiy dilemmalarni va ishtirokchilar qanday qilib prinsipial qarorlar qabul qilishlari mumkinligini o‘rgatib borish maqsadga muvofiq.

Aksiologik yondashuvni o‘quv mashg‘ulotiga kiritish orqali tashkilotlar chuqurroq darajadagi ishtirokchilar bilan rezonans qiladigan yanada mazmunli va ta’sirchan o‘quv tajribasini yaratishlari mumkin. Bu motivatsiya, jalb qilish va pirovard natijada samaradorlik va natijalarning yaxshilanishiga olib keladi.

Shaxsiyat va umumiy qadriyatlar bir-biri bilan chambarchas bog‘liqdir. Bizning shaxsiyatimiz, xoh individual bo‘lsin, xoh jamoaviy bo‘lsin, biz amal qiladigan qadriyatlar va biz mansub bo‘lgan jamoalar tomonidan shakllantiriladi. Bu qadriyatlar, o‘z navbatida, ko‘pincha bizning umumiy o‘xshashliklarimiz bilan aks ettiriladi va mustahkamlanadi.

Shaxsiyat - shaxsiy o‘ziga xoslik bu bizning shaxsiy xususiyatlarimiz, e’tiqodlarimiz, tajribalarimiz va munosabatlarimizni o‘z ichiga olgan o‘ziga xos shaxsiyat tuyg‘usidir. U biz ulg‘ayganimiz va o‘rganayotganimiz sari doimiy ravishda rivojlanib boradi. Jamoaviy o‘ziga xoslik bu millat, etnik kelib chiqish, din, kasb yoki umumiy qiziqishlar kabi umumiy xususiyatlar asosida shakllangan shaxsiyatdir.

Umumiy qadriyatlar - asosiy e’tiqodlar bular bizning xatti-harakatlarimiz va qarorlarimizni boshqaradigan asosiy tamoyillardir. Ular shaxsiy, ijtimoiy yoki tashkiliy bo‘lishi mumkin.

Umumiy me’yorlar - bular odamlarning ma’lum bir guruh yoki jamiyatda o‘zlarini qanday tutishlari kerakligi haqidagi tasavvurlardir. Ular ijtimoiy jipslik va barqarorlikka hissa qo‘shadi. Madaniy qadriyat guruhlari - bular ma’lum bir madaniyat yoki jamiyatga xos bo‘lgan qadriyatlar bo‘lib, turli guruhlarda sezilarli darajada farq qilishi mumkin. Bular ma’lum bir madaniyat yoki jamiyatga xos bo‘lgan qadriyatlar bo‘lib, ular turli guruhlarda sezilarli darajada farq qilishi mumkin. O‘ziga xoslikni shakllantirish umumiy qadriyatlar bizning shaxsiy va jamoaviy o‘ziga xosligimizni shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi. Ular kimligimizni va dunyoga qanday moslashishimizni tushunish uchun asos yaratadi. Guruh birligi umumiy qadriyatlar guruhlarni bir-biriga bog‘laydi hamda birdamlik va maqsad tuyg‘usini uyg‘otadi. Ular o‘zaro tushunish va hamkorlik uchun umumiy zamin yaratadi. Ijtimoiy o‘zgarish umumiy qadriyatlar ijtimoiy o‘zgarish uchun asosiy kuch bo‘lishi mumkin. Agar guruh umumiy qadriyatlar to‘plamiga ega bo‘lsa, ular o‘z maqsadlariga erishish uchun birgalikda ishlashlari ehtimoli ko‘proq.

O‘quv mashg‘ulotiga aksiologik yondashuvni kiritish orqali chuqurroq ta’sir ko‘rsatadigan yanada mazmunli va samarali o‘quv tajribasini yaratishlari mumkin. Bu esa motivatsiya va jalb etilishni oshiradi hamda pirovardida yuqori natijalarga olib keladi. Qo‘llab-quvvatlovchi va hurmatga asoslangan o‘quv muhitini yaratish uchun ba’zi qo‘shimcha mulohazalar ta’kidlab o‘tish zarur.

- Madaniy sezuvchanlik - turli xil muloqot me’yorlari, qadriyatlari va e’tiqodlarini tushunishni o‘z ichiga oladi. O‘qitish usullari va materiallarini turli

madaniy muhit va ta’lim uslublariga moslashtirish. Stereotiplardan qochadigan va barcha madaniyatlarga hurmatni targ‘ib qiladigan inklyuziv tildan foydalanish mumkin.

- Hissiy qo‘llab-quvvatlash - emotsional yoki ijtimoiy qiyinchiliklarni boshdan kechirayotgan talabalarga hamdardlikni ko‘rsating. Ruhiiy salomatlik haqida xabardorlikni targ‘ib qilish va yordamga muhtoj bo‘lishi mumkin bo‘lgan talabalar uchun resurslar taqdim etish. O‘rganuvchilar o‘z his-tuyg‘ularini muhokama qilish va yordam so‘rash uchun o‘zlarini qulay his qiladigan xavfsiz va qo‘llab-quvvatlovchi muhitni yaratish.

- Hamkorlik va jamoa bo‘lib ishlash - jamoaviy ishlash, muloqot va o‘zaro qo‘llab-quvvatlashni rag‘batlantiruvchi hamkorlikdagi o‘quv faoliyatini rag‘batlantiring. Talabalar bir-biridan o‘rganishi va bir-birini qo‘llab-quvvatlashi mumkin bo‘lgan tengdoshlar bilan o‘rganish imkoniyatlarini osonlashtirib, ijobiy va samarali ta’lim muhitini yaratish uchun umumiy mas’uliyatni ta’kidlash mumkin.

- Texnologiyalar integratsiyasi - texnologiya resurslaridan barcha talabalar, shu jumladan nogironligi bo‘lgan o‘rganuvchilar ham foydalanishlari mumkinligini ta’minlash. Mavjud bo‘lgan tafovutni bartaraf etib, barcha o‘rganuvchilar texnologiya va resurslardan teng foydalanishini ta’minlash muhim.

- Doimiy takomillashtirish - o‘qitish amaliyoti haqida muntazam ravishda fikr yuritib, yaxshilanishi kerak bo‘lgan sohalarni aniqlash kerak. Talabalar va hamkasblardan ta’lim muhitini qanday yaxshilash haqida fikr-mulohaza so‘rab, inklyuziv va qo‘llab-quvvatlovchi o‘quv muhitini yaratishning yangi strategiyalarini o‘rganish uchun doimiy malaka oshirish bilan shug‘ullanish lozim.

MUTAXASSISLIK FANLARINI O‘QITISHDA INNOVASION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

*Abdumalikova Zulfiya Ismatullayevna,
Farg‘ona politexnika instituti katta o‘qituvchisi*

*Soliyeva Madinabonu Baxromjon qizi,
Farg‘ona politexnika instituti talabasi*

Ta’lim jarayonida mutaxassislik fanlarini o‘qitishda innovasion pedagogik texnologiyalardan foydalanish osqali bo‘lajak kadrlarning ijodiy fikrlash, muttasil qaror qabul qilish, yangi bilimlarni mustaqil egallash qobiliyatini rivojlantirishga erishish mumkin. Shunki, bozor iqtisodiyoti sharoitida faqat mustaqil fikrlash qobiliyatiga ega bo‘lgan shaxsgina o‘z muammolarini o‘zi mustaqil hal qila oladi va jamiyatda o‘z mavqeiga ega bo‘ladi.

Innovasiya - lotincha (Inovatisin- ishiga, novus –yangi) so‘zdan kelib chiqqan bo‘lib, yangilik kiritish, innovasion pedagogika esa – pedagogik texnologiyalarni muntazam takomillashtirish jarayoni, pedagogik ta’lim mazmunini boyitish, pedagogik metodlar, votitalar va uslublarni maksimal darajada ta’lim jarayonida qo‘llashdir.

Hozirgi paytda respublikamizda kadrlar tayyorlash sifatini yaxshilash bo‘yicha qator pedagogik izlanishlar olib borilmoqda. Bu izlanishlarning aksariyatida pedagog

olimlar, amaliyotchi va tadqiqotchilarning diqqat e’tibori o’qitish maqsadi va uning natijalariga erishishga, ta’limni texnologiyalashtirish orqali sifatli o’qitishni tashkil etishga asoslangan zamonaviy o’qitish texnologiyalarini ishlab chiqish va ularni ta’lim-tarbiya jarayoniga joriy etishga yo’naltirilgan. Bu o’z navbatida talabalarning qat’iy bilim, ko’nikma va malakalarni shakllantirish uchun innovasion pedagogik texnologiyalaridan foydalanib, o’quv-tarbiya jarayonini samaradorligi va sifatini oshirish talablarini qo’ymoqda.

Hozirgi paytda mutaxassislik fanlarining aksariyati an’anaviy ta’lim texnologiyalari asosida o’qitilib kelinmoqda. An’anaviy o’qitish tizimida ta’lim oluvchining pedagogik ta’sirlar ostida bilim olishi yotadi, bunda talabaning faoliyati faol ijodiy xarakterga ega bo’lmaydi. Turli mutaxassislik fanlarini o’qitishda yangi pedagogik, innovasion, interfaol texnologiyalari, shu jumladan muammoli vaziyatni tashkil etishga asoslangan ta’lim, an’anaviy ta’limga qaraganda ancha yaqori samara bermoqda.

Pedagogik texnologiyani o’quv jarayonida qo’llaganda talabalarda tashabbuskorlik va mustaqillikni, bilimlarni puxta o’zlashtirishda zarur malaka va ko’nikmalarni, ularni kuzatuvchanlik, tafakkur va mantiqiy nutqni, xotira va ijodiy tasavvurni tarbiyalashga imkon beradi. Buning uchun mutaxassislik fanlarini o’qitishda - "muloqot - nazorat darsi", "suhbat", "viktorina", "didaktik o’yinlar", musobaqalashuv (Aqliy hujum, Klaster, Baliq skeleti, BBB sxemasi, keys stadi, nima uchun hamda qanday sxemalar)idan foydalanilsa, ta’limda katta samaralarni qo’lga kiritish mumkin.

O’quv maqsadlarini to’la-to’kis aniqlanadigan, o’quv jarayonini esa takrorlanuvchan bo’lishi uchun, bu maqsadlarga erishish mezonini yaratish zarurati tug’iladi. Boshqacha aytganda, o’quv maqsadlarini shunday ifodalash kerakki, unga erishganlik haqida fikr yuritish mumkin bo’lsin. Natijasini qat’iy va aniq o’lchash mumkin bo’lgan o’quv maqsadlari indentifikatsiyalanuvchi o’quv maqsadlari (lot. “identifico” – o’xshatmoq, solishtirmoq, taqqoslamoq) deb ataladi. Har bir bunday o’quv maqsadlari bo’yicha nazorat (test) topshiriqlari tuziladi. Identifikatsiyalanuvchi maqsadlarga erishilganlik haqida talabaning faqat tashqi ifodalangan faoliyati va uning mahsuli (javobi, masalani yechishi, topshiriqni bajarishi, texnologik jarayonning kechish ketma-ketligini aniqlashi, muolajani to’g’ri amalga oshirishi) bilangina aniq hukm chiqariladi.

O’quv natijalarini indentifikatsiyalashda o’qituvchi talabaning tashqi ifodalangan harakatining belgilarini ifodalashga asosiy e’tiborni qaratadi. Demak, o’quv natijalari sezilarli darajada soddalashtirilib yuborilishi mumkin va bunga o’ta ehtiyotkorlik bilan yondashish lozim.

Ta’lim jarayonida, ya’ni mashg’ulotlarni bayon etishda o’quv maqsadlarini kompleks ishlashini ta’minlovchi texnologiyalardan foydalanish natijasida samaradorlik koeffitsientining yuqori darajasi qayd etiladi. Ta’lim oluvchilarning “Blum” taksonomiyasi bo’yicha bilishga oid o’quv maqsadiga erishganlik darajasini nazorat qilishda ular tomonidan muayyan mavzu bo’yicha ma’lumot va axborotlarni o’zlashtirganlik darajasini aniqlash maqsadga muvofiq. Buning uchun talaba mavzu bo’yicha atamalar, qoidalar, tushunchalar, faktlar, mezonlar, yo’nalishlar,

kategoriyalar, eslashi, takrorlay olishi, asar voqealarini bayon qila olishi, ularga ta’rif berishi, ma’lumotlarni qayta ishlashlari, o’z fikrini bayon qilishi, obyekt yoki voqeaning o’ziga xos xususiyatlarini ajratib ko’rsatishi kerak bo’ladi. Aynan shu jarayonda talabalarning bilim, ko’nikma va malakalarini rivojlantirishga erishilishini ko’rishimiz mumkin.

Mutaxassislik fanlarini o’qitishda, o’qitish usullari hamda vositalarini takomillashtirish uchun shart-sharoit yaratish zarurligi, o’qitish samaradorligini va talabalarning bilish faolligini oshirish, muammoli vaziyatlarni yuzaga keltiruvchi topshiriqlar orqali ta’lim muassasalarida talabalarning bilishini faollashtirishga, mustaqil fikrlashlarini rivojlantirishga hamda mustaqil kasbiy faoliyat yurita oladigan bo’lajak mutaxassis kadrlarni tayorlashga zamin yaratiladi.

Xulosa, qilib aytadigan bo’lsak nafaqat mutaxassislik fanlari balki barcha fanlarda innovasion texnologiyalardan foydalanish kerak. Har bitta pedagog dars o’qitishda yangi texnologiyalardan foydalansa, bu talabarga mavzu tushuntirishda juda ham samarali bo’ladi. Talabalar o’zlari qiziqmaydigan mavzuga ham qiziqish bildirishlari mumkin. Bu talabalar uchun mavzu o’zlashtirishda ham ancha yuqori yutuqlarni kashf etadi desak, mubolag’a bo’lmaydi.

OLIJ TA’LIMDA KREATIV YONDASHUVLAR ASOSIDA TA’LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH

*Tojiyeva Mohichehra Yigitali qizi,
Jizzax davlat pedagogika universiteti talabasi*

*Ilmiy rahbar dotsent: Farsaxonova Dilafruz Rizaxonovna,
Jizzax davlat pedagogika universiteti dotsenti, p.f.f.d.*

Bugungi kunda oliy ta’lim kundan kunga rivojlanib bormoqda. Bunga misol qilib Kadrlar yaratayotgan yangiliklar ta’lim sohasidagi, o’zgarishlar, qarashlar bilan birgalikda oliy ta’lim sohasini tubdan isloh qilish, yangi tizimlarni o’z g’oyalari bilan olib kirmoqdalar. Bular o’z-o’zidan ta’lim samaradorligini oshirishga hizmat qiladi, rivojlantiradi, ta’limni boyitadi. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy ta’limizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risida qarori qabul qilindi. “Har bir oliy ta’lim muassasasi jahonning yetakchi oliy ta’lim muassasalari bilan yaqin hamkorlik aloqalari o’rnatish, o’quv jarayoniga xalqaro ta’lim standartlariga asoslangan ilg’or pedagogik texnologiyalar, o’quv dasturlari va o’quv-uslubiy materiallarini keng joriy qilish, pedagogik faoliyatga, master-klasslar o’tkazishga, malaka oshirish kurslariga xorijiy hamkor ta’lim muassasalaridan yuqori malakali o’qituvchilar va olimlarni faol jalb qilish, ularning bazasida tizimli asosda respublikamiz oliy ta’lim muassasalari magistrant, yosh o’qituvchi va ilmiy xodimlarining stajirovka o’tashlarini, professor-o’qituvchilarni qayta tayyorlash va malakasini oshirishni tashkil qilish”¹⁷¹.

Oliy ta’limda kreativlik tushunchasi, talabalarning o’z fikrlarini erkin ifoda etishlari, yangi g’oyalarni ishlab chiqishlari va muammolarni innovatsion usullar bilan

¹⁷¹ O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 17- martdagi PF-89-son Farmoni tahriridagi 18.03.2022-y., 06/22/89/0227-soni.

hal qilishlari uchun zarur bo'lgan qobiliyat va ko'nikmalarni anglatadi. Oliy ta'limda talabalar o'z g'oyalarini rivojlantirish va ularni amaliyotga tadbiiq etish imkoniyatiga ega bo'lishlari muhimdir. Bu, loyiha ishlari, tadqiqotlar va ijodiy topshiriqlar orqali amalga oshiriladi. Talabalar o'z fikrlarini va g'oyalarini turli usullar, masalan, yozma, og'zaki yoki san'at orqali ifoda etish imkoniyatiga ega bo'lishlari ham kreativlikning bir ko'rinishidir. Kreativlik, shuningdek, talabalar uchun ish bozorida muvaffaqiyatli bo'lish, yangi imkoniyatlarni kashf etish va o'zlarining professional rivojlanishlarini davom ettirish uchun zarur bo'lgan muhim ko'nikmalardan biridir. Oliy ta'limda kreativlikni rivojlantirish, talabalarni kelajakdagi muammolarni hal qilishga tayyorlaydi va ularning shaxsiy va professional hayotida muvaffaqiyat qozonishlariga yordam beradi.

Kreativlik o'zi nima.? Lotinchada "kreativlik" tushunchasi quyidagicha. "Creatio" - "yaratish", "ijodkor" - "yaratuvchi", degan ma'nomlarni anlatadi, lekin mohiyatan bu tushuncha insonning ijodiy qobiliyatining namoyon bo'lishidir. Kreativ inson haqida aytadigan bo'lsak u narsaning o'zgacha qirralarini ko'radi, yangilikdan o'zgacha foydalana oladi. Masalan biz kitobdan o'qish uchun kerak ekanligini bilsak kreativ inson bu kitobdan faqat o'shiq uchun emas sanashda ham foydalanishni ko'raoladi. O'zbekiston 2030 - yilgacha ta'lim sohasida yangilanishi oldiga maqsad qilib qo'yg'an ekan. Kreativlikni rivojlantirishimiz kerak.

Oliy ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish, mamlakatni ijtimoiy - iqtisodiy ustuvor vazifalaridan kelib chiqqan holda, kadrlar tayyorlash mazmunini tubdan qayta ko'rish chora tadbirlari to'g'risida qarorlar qabul qilindi. Ayniqsa Oliy ta'lim sohasida kreativlikni oshirish va shakllantirish kerak. Oliy ta'lim samaradorligi uchun bir qancha kreativlikni kiritsak bo'ladi. Masalan talaba uchun imtihondan olgan bahosiga qarab stipendiyalar bo'lishi. Imtihonlar yozma va og'zaki shaklda qilib olinganda ta'limdagi samaradorlik rivojlanadi. Oliy ta'limda yaxshi kadr chiqarish uchun yaxshi pedagogni shakllantirish kerak. Pedagogda kreativlikni rivojlantirishimiz uni talabalarga taqdim etishni yo'lga qo'yilmoqda. Oliy ta'lim samaradorligi oshirish uchun Oliy ta'lim fanlaridan misol keltirsam "Pedagogiklik kasbiga kirish" fani bu fanda siz har tomonlama rivojlashingiz mumkin, ham pedagog qanday bo'lishi, o'zini qanday tutishi va o'quvchi qalbiga qanday yo'l topishi bilan birga uning psixologiyasini ham anglay olishi kerak. Fanga kreativ yondashuvga kelsak, bu fan ko'p narsalarni o'z ichiga oladi. Oliy ta'limda bu fanni kreativliklar bilan boyitish uchun bir qancha metodlar keltirsak

"Kreativ chizmalar" metordan foydalansak bo'ladi.

Oq qog'ozda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 sonlarini yozamiz va talabalarga beramiz talabalar bu sonlardan nimanidir yaratadilar. Bu metod kreativlikni oshiradi va yangicha yondashuv va o'zgacha qarashlarini keltirib chiqaradi. Kreativlikni oshirib, shakllantirishga ham hizmat qiluvchi metodlardan biri va ta'lim samaradorligini yanada yaxshilanib boradi Oliy ta'limda kreativ yondashuvlar asosida ta'lim samaradorligini oshirish bir qator innovatsion metodlarni va texnikalarni o'z ichiga oladi. Bunday yondashuvlar talabalarni faollashtirish, ularning ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirish va o'qitish jarayonini qiziqarli qilishga yordam beradi. Bu yondashuvlar nafaqat ta'lim samaradorligini oshiradi, balki talabalarni o'z bilimlarini amaliyotda

qo'llashga va ijodiy fikrlashga undaydi. Oliy ta'lim muassasalari uchun bu yondashuvlarni joriy etish muhim ahamiyatga ega.

"Hikoya yarat" metodi bunda Talabalarga mavzuni nomi beriladi ular o'sha mavzu bo'yicha hikoya tuzadilar pedagog oq listda har xil so'zlar yozib olgan bo'ladi ularni birma bir ko'rsatadi hikoyani ichiga o'sha so'zlarni qo'shib bog'lagan holda davom ettiradi. Bu metod pedagog nutq kexniikasini rivojlantiradi va ta'lim samaradorligini yaxshilashga xizmat qiladi. Bu ikkala metodni ham Oliy ta'limda, maktabda qo'llash ham mumkin. Shular orqali ta'lim samaradorligini oshirish va rivojlantirib borish usul va yo'llar mavjudir. Kreativlik ham tug'ma ham bo'lishi ham mumkin. Uni shakllantirib yuzaga chiqarish imkoniyati bor.

Hozirgi kunda kreativlikka talab va istaklar juda ko'p va zamon talabiga aylanib bormoqda. Oliy ta'lim sohasida kreativlikni oshirish o'z o'rnida ta'lim samaradorligini oshiradi. Biz pedagog va kadrlar sifatida ta'limni yangilanishi va yuksalishi uchun xizmat qilishimiz kerak. Talabalarda kreativ usul bilimlarini chuqur egallashga chorlaydi. Kreativlik yondashuvni shakllantirishda pedagog narsa ixtiro qilgan bilan bir xil bo'lib qoladi. Talabalar bir fan yuzasidan kreativ yondashib ular orqali ta'lim sohasida yuksalishni ham olib kirilmoqdalar. Shunday keng imkoniyat va g'oyalardan manfaatli foydalanishimiz kerak bo'ladi. Insonning fikrlash jarayonida yangi va original g'oyalarni ishlab chiqish, mavjud narsalarni boshqacha ko'rish va ulardan foydalanish imkoniyatini beradi. Kreativlik insoniyat taraqqiyotida muhim rol o'ynaydi, chunki u yangi texnologiyalar, san'at asarlari va innovatsion yechimlar orqali jamiyatni rivojlantiradi. Shuningdek, kreativlik shaxsiy rivojlanishda ham muhim ahamiyatga ega, chunki u insonni o'z fikrlarini erkin ifoda etishga, o'zini ifoda etishga va yangi imkoniyatlarni kashf etishga undaydi.

OLIJ TA'LIMDA AN'ANAVIJ O'QITISH JARAYONLARIDAGI MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH HAMDA SAMARADORLIKNI OSHIRISHDA KREATIV YONDASHUVLAR

*Ilyosov Asrorjon Axrorjon o'g'li,
Farg'ona politexnika instituti dotsenti., i.f.f.d.(PhD)*

*Yusupova Dilnavo Nurbek qizi,
Farg'ona Politexnika instituti talabasi*

Oliy ta'lim tizimi- bu nafaqat ilm olishning yuqori bosqichi, balki jamiyatning ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyotini ta'minlashda, bilim va madaniyatning rivojlanishida, jamiyat uchun ilg'or fikrlovchi kadrlarni yetishtirishda muhim rol o'ynaydi. Bugungi kunda oliy ta'lim tizimi dunyo bo'ylab jiddiy o'zgarishlar bilan yuzlashmoqda. Raqamli texnologiyalarning jadallik bilan rivojlanishi, globallashuv, ishchi kuchi bozorining o'zgarishi, yangi iqtisodiy va ijtimoiy muammolar ta'lim tizimida yangicha yondashuv, innovatsiya va o'zgaruvchan talablarni qo'yimoqda. Oliy ta'limning asosiy vazifasi talabalarga faqat akademik bilimlarni berish emas, balki talabalarda tanqidiy va kreativ fikrlash, yangicha yondashuvlar, tizimli tahlil va qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirish, faoliyati davomida zarur hisoblangan, shuningdek, tez rivojlanayotgan zamonda raqobatbardoshligini ta'minlovchi hayotiy ko'nikmalar bilan ta'minlashni taqozo etmoqda. O'zbekiston Respublikasi ham

o‘zining rivojlanayotgan oliy ta’lim tizimi bilan dunyo ta’lim maydonida o‘z o‘rnini topishga harakat qilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasida oliy ta’limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo‘nalishlarini belgilash, zamonaviy bilim va yuksak ma’naviy-axloqiy fazilatlarga ega, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish, oliy ta’limni modernizatsiya qilish, ilg‘or ta’lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi farmoni imzolandi.¹⁷² So‘nggi yillarda oliy ta’lim tizimida sezilarli o‘zgarishlar va islohotlar amalga oshirilayotgan bo‘lsada, biroq, hali hamon oliy ta’lim tizimidagi o‘qitish yondashuvida muammolar mavjuddir.

O‘zbekiston oliy ta’lim tizimida o‘qitish uslublariga oid muammo, asosan, an’anaviy ma’ruza asosida olib boriladigan darslarda mavjud. Hozirgi kunda ham ko‘pchilik oliy ta’lim muassasalarida o‘qitish jarayoni taqdimotga asoslangan ma’ruzalar, dars jarayonida talabaning davomati va faqatgina darsliklarga tayangan holatda davom etmoqda. Bu esa o‘z navbatida talabalar izlanuvchanligini cheklagan holda, mavjud materiallarni faqat yodlashga, hamda buning natijasida real hayotda qo‘llashga qaratilgan o‘qitishni kamaytiradi. Statistik ko‘rsatkichlarga ko‘ra, O‘zbekiston oliy ta’lim muassasalarida o‘qitish metodlari asosan ma’ruza va amaliyotga tayanib, talabalar faqat 30-35% dasrda interaktiv faoliyat ko‘rsatmoqda. Bu ta’lim tizimida interaktiv yondashuvning yetishmasligini va ta’lim jarayonida faollikning pastligi, bu esa an’anaviy o‘qitish uslublarining dominatsiyasini ko‘rsatadi. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi tomonidan talabalar orasida o‘tkazilgan so‘rovnoma natijalariga ko‘ra, talabalarning 58% dan ko‘prog‘i o‘z o‘qitish metodlarining kam samaradorligini ta’kidlaydi, ayniqsa yodlash va an’anaviy metodlarga asoslangan darslarga nisbatan. Bu singari darslarning interativ tarzda olib borilmayotgani asosan zamonaviy texnologiyalarning dars jarayoniga kam intergratsiya qilinishi hamda professor o‘qituvchilarda dars jarayonini olib borishda, hozirgi texnologiyalar rivojlangan asr farzandlari talablari va qiziqishlarini tushunishda pedagogik mahoratning yetarlicha emasligidan yuzaga kelmoqda. Shuningdek, ko‘plab oliygohlarning yetarlicha texnologiyalar bilan jihozlanmaganligi ham buning bir sabablaridan biridir.

Oliy ta’lim tizimida an’anaviy o‘qitish metodlarning ustunligi bilan bog‘liq bo‘lgan muammolarni hal etish maqsadida kreativ yechimlar taklif etish, va ularni amaliyotda qo‘llash tizimni yangilash va talabalarga samarali ta’lim berishing muhim yo‘nalishlaridan biridir.

1. Interativ va o‘yinga asoslangan o‘qitish metodi.

Talabalar faqat nazariy bilimlar bilan cheklanib qolmasdan, olgan bilimlarini real muammolarni hal etishda ishlatishni o‘rganishlari lozim. O‘qitish jarayoniga “gamifikatsiya”, ya’ni o‘yinlashtirish usulini kiritish, talabalarni faollashtirib, o‘zlashtirish jarayonini qiziqarli va samarali tashkil etishga, shuningdek, talabalarda fanga nisbatan qiziqish ortishiga xizmat qiladi. Buni amalga oshirishda, turli xil

¹⁷² <https://lex.uz/ru/docs/-4545884>

interativ platformalardan ham foydalanish mumkin. Misol uchun, iqtisodiyot darslarida iqtisodiy modellar va turli muammoli holatlarni o‘yin shaklida talabalarga taqdim etish orqali hayotdagi real vaziyatlarga qarshi amaliy ko‘nikmalarni rivojlantirish mumkin. Shuningdek, “case study”, ya’ni mavjud bir vaziyat bo‘yicha tadqiqot va o‘rganish olib borishga yo‘naltirilgan o‘quv uslubini qo‘llagan holda, har bir talaba yoki guruhni real iqtisodiy muammolarni hal qilishga yo‘naltirish kerak. Bu jarayon orqali iqtisodiy tushunchalarni mustahkamlash bilan birga, talabalarda analitik fikrlash va mustaqil qaror qabul qilish singari hayotiy ko‘nikmalarni rivojlantirishga erishiladi.

2. O‘qituvchilar malakasini oshirish.

Talaba sifatida o‘zim o‘qish davomida kuzatishlar asosida shuni ko‘rdimki, yuqori darajaga ega professor o‘qituvchilarda bilim mavjud, biroq mavzuni talabaga samarali yetkazib berishda malaka yetarli emas. Shu bilan birga, ular zamonaviy va so‘nggi texnologiyalar bilan ishlashda ham bir qator tushunmovchiliklarga duch kelishmoqda. O‘qituvchilarni virtual laboratoriyalar, sun‘iy intellekt va turli xil raqamli texnologiya hamda interaktiv platformalardan foydalana olish ko‘nikmalarini oshirishga qaratilgan turli xil o‘quv dasturlari ishlab chiqish zarurati mavjud. Turli xil treninglar tashkil etish va bu orqali professor-o‘qituvchilarni zamonaviy metodlar bilan tanishtirish va pedagogik innovatsiyalar haqida tushunchalar berib borish mavjud muammoni kamaytirishga samarali yechim deb hisoblayman.

Mazkur keltirib o‘tilgan takliflar, ya’ni interaktiv va o‘yinga asoslangan o‘qitish metodlari talabalar o‘rtasida faol muloqotni rivojlantiradi, o‘rganishni qiziqarli va samarali qiladi. Bu metodlar orqali talabalar o‘z bilimlarini amalda sinab ko‘rishlari, muammolarni hal qilishda ijodiy yondashuvni qo‘llashlari mumkin. Ular, ayniqsa, motivatsiyani oshirish, talabalarning o‘zaro hamkorligini kuchaytirish va mustaqil fikrlashni rivojlantirishda samarali bo‘ladi. Shu bilan birgalikda, o‘qituvchilar malakasini oshirish orqali ularning pedagogik mahorati va zamonaviy ta’lim metodlariga oid bilimlari yangilanadi. Bu o‘z navbatida, o‘qituvchilarga interaktiv va innovatsion metodlarni samarali qo‘llashga imkon beradi. O‘qituvchilarni muntazam ravishda malaka oshirish kurslari, seminarlar va treninglar orqali tayyorlash, ta’lim sifatini yaxshilashga olib keladi. Malakali o‘qituvchilar ta’lim jarayonida talabalar bilan samarali muloqotda bo‘lib, o‘z bilimlarini o‘quvchilarga aniq va qiziqarli tarzda yetkazadilar. Ushbu taklifni amaliyotga qo‘llash orqali oliy ta’lim tizimida o‘qitish sifatini sezilarli darajada yaxshilash, talabalar faolligini oshirish, o‘qituvchilarning pedagogik va texnologik kompetentsiyalarini rivojlantirishga, bu orqali esa, o‘z navbatida, mehnat bozorida raqobatbardosh kadrlarni yetishtirib chiqarishga ham erishiladi.

BO‘LAJAK TARBIYACHILARNI FAOLIYAT MARKAZLARIDA ISHLASH KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH

Quysinova Shahlo Nasim qizi,

Shahrisabz davlat pedagogika instituti stajyor-o‘qituvchisi

“Farzandlarimizning maktabda qanday o‘qishi, yuksak maqsadlari bilan kamol topishi ko‘p jihatdan maktabgacha ta’lim tashkilotidagi tarbiyaga bog‘liqdir” Shavkat Mirziyoyev.

Maqolamni Shavkat Mirziyoyev so’zlari bilan boshlashimdan maqsad bugungi kunda yoshlarga berilayotgan e’tibor juda kattadir. Ayniqsa maktabgacha yoshdagi bolalarning ta’lim va tarbiya olishiga va ularga ta’lim berayotgan tarbiyachi pedagoglarga katta ma’suliyat yuklanmoqda

Tarbiyachi pedagog bo‘lish uchun tarbiyalanuvchilarning bilimini o‘stirish, ma’rifat ziyosidan bahramand qilish, haqiqiy vatanparvar qilib yetishtirish uchun, eng avvalo, tarbiyachining o‘zi ana shunday yuksak talablarga javob berishi, ana shunday buyuk fazilatlarga ega bo‘lishi kerak. Demak, bola shaxsini shakllantirishda tarbiyachi alohida ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, har bir bolaning shaxs sifatida shakllanishida javobgar ekanligini taqozo etadi. Shunga ko‘ra, tarbiyachi bolalarga kundalik hayotda, o‘yinlarda, mashg‘ulotlarda, birgalikdagi mehnat faoliyatida, ular bilan bo‘ladigan muomalada, muloqotda ibrat, namuna bo‘lishi bolani har tomonlama diqqat bilan o‘rganishi, uning shaxsiy xususiyatlarini, qobiliyatlarini bilishi, pedagogik nazokatini namoyon qilishi, bolalarning xulq-atvori ish natijalarini haqqoniy baholashi va ularga o‘z vaqtida yordam ko‘rsata olishi hamda oilaviy ahvoli bilan qiziqishi zarur hisoblanadi.

Ongli kompetentlik. Ushbu bosqichda o‘rgatilgan bilim, ko‘nikma va malakalarga tayangan holda tarbiyachi berilgan topshiriqlarni bajaradi. Tarbiyachi ongsiz ravishda emas balki faoliyatini ma’lum bir maqsadga qaratgan holda olib boradi. Shuning bilan birga u doimiy ravishda o‘z harakatlari haqida o‘ylaydi va reja tuzadi. Erishgan xato - kamchiliklari bilan birga yutuqlarini ham tahlil etib boradi

Bu jarayonni shakllantirish kompetensiyani o‘stirish esa oliy ta’lim va maktabgacha ta’lim tashkilotlari o‘rtasida tashkil etiladigan 4+2 amaliyoti yordam beradi va tahlil etib borishi lozim. 4+2 amaliyotida bo‘lajak tarbiyachilar faoliyat mazkazlarida kompetensiyalarni shakllantirish orqali, bolalarni rivojlantiruvchi markazlarda faoliyat yuritishga kreativligi yordamida ta’lim-tarbiya berishga qobiliyati rivojlanib boradi. Kompetensiyani shakllantirishda qobilyat juda muhim, kompetensiyasi shakllangan tarbiyachi tarbiyalanuvchilarning ham qobiliyatini aniqlashga va uni rivojlantirishga qiynalmaydi.

Kompetentlikning mavjudligi inson mehnatining natijasiga qarab aniqlanadi. Har bir mutaxassisning kompetentlik darajasi, uning bajargan ishi shu kasbiy faoliyatning yakuniy natijasiga qo‘yiladigan talablarga qay darajada javob berishiga qarab belgilanadi. Kompetentlik – kasbiy tayyorgarlikning umuman yangi sifati bo‘lib, uning o‘ziga xos tomonlari shuki, kompetentli mutaxassisning bilimlari tezkor va harakatchan bo‘lib, ular doimo yangilanib turadi. Muammoning mazmunini tushunishning o‘zi yetarli bo‘lmay, uni jihatdan maqbul usullar bilan yecha bilish kerak, shu bilan birga, kompetentlik maqbul yechimlarni tanlay bilish, qarorni asoslab bera olish, noto‘g‘ri yo‘llarni chiqarib tashlash, ya’ni tanqidiy fikrlay olishni taqozo etadi. Shunday ekan har bir pedagog kasbiy kompetentlikka erishishida, mas’uliyatni his etgan holda aniq maqsad asosida harakat qilishi lozim.

Pedagogik kasbiy kompetentlikni shakllantirish ushbu bosqichlarni o‘z ichiga oladi:

Ongsiz ravishdagi qobiliyatsizlik. Bu bosqichda tarbiyachi faoliyatini amalga oshiradi ammo uning harakatlari kutilgan talablarga javob bermaydi. Eng ahamiyatlisi

shundaki, tarbiyachi buni o‘zi anglamaydi va barcha harakatlari natijasiz yakunlanaveradi. Shuning uchun bu bosqichdagi asosiy vazifa tarbiyachini ongli ravishda qobiliyatsiz holatiga o‘tkazishdir.

Ongli ravishda qobiliyatsizlik. Bu bosqichning maqsadi tarbiyachi o‘zining kasbiy saviyasini oshirishi zarurligini anglashidir. Tarbiyachi o‘z ustida ishlar ekan quyidagilarga amal qilishi lozim:

- Pedagogik kompetentlik modelini o‘rganish;
- Ustozlar diagnostikasi natijalarini tahlil qilish;
- Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida bo‘lib o‘tadigan faoliyatga qatnashish;
- Boshqa talabalarning samarali tajribalarini o‘rganish;

Ongli kompetentlik. Ushbu bosqichda o‘rgatilgan bilim, ko‘nikma va malakalarga tayangan holda tarbiyachi berilgan topshiriqlarni bajaradi. Tarbiyachi ongsiz ravishda emas balki faoliyatini ma’lum bir maqsadga qaratgan holda olib boradi. Shuning bilan birga u doimiy ravishda o‘z harakatlari haqida o‘ylaydi va reja tuzadi. Erishgan xato - kamchiliklari bilan birga yutuqlarini ham tahlil etib boradi.

Ongsiz ravishdagi harakat. Bu bosqichda tarbiyachi o‘zi uchun eng maqbul, eng ishonchli va eng samarali yo‘lni tanlab oladi. To‘g‘ri tanlangan harakatlar majmuasi ish faoliyati davomida avtomatik tarzda bajariladi. Ushbu o‘zgarish amaliy faoliyatni amalga oshirishga, sifatli tajribalarni takrorlashga, faoliyatning doimiy ravishdagi introspektsiyasiga erishishga yordam beradi. Va bu orqali har bir tarbiyachida pedagogik kompetentlik amaliy faoliyat sifatida shakllanadi.

Bo‘lajak tarbiyachilarda pedagogik kompetentlikni shakllantirish uchun eng maqbul bosqich, bu ongli ravishdagi kompetentlikdir. Ongli kompetentlikni shakllantirish uchun oliy ta’lim muassasida va undan tashqarida ya’ni maktabgacha ta’lim tashkilotlarida talabalarni uzluksiz o‘qitish va o‘z – o‘zini tarbiyalash jarayonini tizimli ravishda tashkil etish zarur.

Kompetentlikning mavjudligi inson mehnatining natijasiga qarab aniqlanadi. Har bir mutaxassisning kompetentlik darajasi, uning bajargan ishi shu kasbiy faoliyatning yakuniy natijasiga qo‘yiladigan talablarga qay darajada javob berishiga qarab belgilanadi. Kompetentlik – kasbiy tayyorgarlikning umuman yangi sifati bo‘lib, uning o‘ziga xos tomonlari shuki, kompetentli mutaxassisning bilimlari tezkor va harakatchan bo‘lib, ular doimo yangilanib turadi. Muammoning mazmunini tushunishning o‘zi yetarli bo‘lmay, uni jihatdan maqbul usullar bilan yecha bilish kerak, shu bilan birga, kompetentlik maqbul yechimlarni tanlay bilish, qarorni asoslab bera olish, noto‘g‘ri yo‘llarni chiqarib tashlash, ya’ni tanqidiy fikrlay olishni taqozo etadi. Shunday ekan har bir pedagog kasbiy kompetentlikka erishishida, mas’uliyatni his etgan holda aniq maqsad asosida harakat qilishi lozim.

5-SHO‘BA.

OLIIY TA’LIM MUASSASALARIDA TA’LIMNING SIFATI VA TARBIYAVIY AHAMIYATINI OSHIRISHGA YO‘NALTIRILGAN TA’LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH

O‘QUVCHILARNI MILLIY MA’NAVIY MEROS ASOSIDA AXLOQIY TARBIYALASH TEXNOLOGIYALARI

*Abdullayeva Arofatxon Abduvaxobovna,
Andijon davlat pedagogika instituti
dotsenti v.b, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)*

Shiddat bilan rivojlangan davlatlar qatoriga qadamba-qadam kirib borayotgan mustaqil yurtimizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy, iqtisodiy, tarixiy va ma’naviy o‘zgarishlar, halqimizning milliy-ma’naviy va diniy qadriyatlari va o‘zligini anglashga bo‘lgan qiziqishi, ayniqsa o‘quvchi yoshlarning ijtimoiylashuvida ajdodlarimiz qoldirgan ma’naviy meroslar, va milliy va umuminsoniy qadriyatlardan foydalanish asosida axloqiy tarbiya berishga ehtiyoj sezaboshladi.

Ta’kidlash joizki, mustaqillik mamlakatimiz xalqlarining milliy qadriyatlar, tarixiy an’ana va ma’naviy boyliklarini qaytatiklovchi, uni yangi mazmun bilan boyituvchi muhim bir sharoitlar yaratdi. Mamlakatimizdagi ta’lim-tarbiya tizimida ham muhim ilsohotlar amalga oshirilmoqdaki, bunda axloqiy tarbiya alohida o‘ziga xos o‘rin egallaydi. Unga binoan, o‘quvchi yoshlarni o‘qitish jarayonida milliy ma’naviy meros asosida tarbiyalash, xalqimizning ma’rifat parvarlik, bag‘rikenglik, mehmon do‘stlik kabi an’analari, andishalilik, insoflilik, mehr-oqibat, or-nomus kabi fazilatlarini chuqur o‘rganish va ularni o‘quvchilarga lbiga singdirish asosiy vazifa sifatida belgilab berilgan. Zero, aynan shu fazilatlar orqali, avvalo, har bir insonning o‘z qalbida, so‘ng boshqalar qalbida ajdodlar hayot va ijodiga nisbatan ehtirom tuyg‘usini shakllantirish samarali bo‘lishi ayniha qiqatdir.

O‘quvchi yoshlarga tarixiy meros, ma’naviy qadriyatlarni o‘rgatish alohida ahamiyatga ega. Natijada, o‘quvchida ularga nisbatan shaxsiy munosabat tarkib topib, asta-sekinlik bilan bolaning ma’naviy dunyo qarashiham shakllana boshlaydi. Bugun anashunday bir globallashuv davrida, o‘quvchilar xalqimiz o‘tmishiga hurmat mavqeidan, unga faxr hissi bilan yondashishni o‘rgansalar, keyingi hayotida yangi yutuqlarga erishadilari muqarrardir. Shuning uchunham o‘quvchilar ongiga milliy axloqiy sifatlarni, orzu istaklari, iymon-e’tiqodlari, dunyo qarashlarini milliy ma’naviy va tarixiy meros asosida shakllantirib bormas ekanmiz, ko‘zlangan maqsadga erishib bo‘lmaydi. Buning uchun, shubhasiz, kelajagimiz bo‘lmish farzandlarimizning, barkamol, axloqli bo‘lib tarbiyalanishlariga erishishda faqat milliy ta’lim tarbiya ko‘nikmalariga ega bo‘lishimiz darkor.

Ulug‘ ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan va bugungi kunda butun ma’rifatli dunyoni hayratga solib kelayotgan ilmiy meros faqat bi rmillat yoki xalqning emas, balki butun insoniyatning ma’naviy mulkibo‘lib, bu bebaho boylik yangi va yangi

avlodlar uchun donishmandlik va bilim manbai, eng muhimi, yangi kashfiyotlar uchun mustahkam zamin bo‘lib xizmat qilmoqda. Demak, “Bugungi yoshlar ajdodlariga munosib ravishda Markaziy Osiyo hududida Uchinchi Renessans davrini yuzaga keltirishi shart. Zero, xalqimizning uzoq o‘tmishi, tengsiz madaniyati, mard-jasur bobolari, bebaho ajdodlar merosido imoyangi kashfiyotlar, yangi marralararni zabt etishga undabturadi”¹⁷³. Anashunday buyuk insoniy fazilatlar faqat tinch, barqaror, mustaqil yurtda shakllanishi mumkin. Buning uchun harbir yoshni vatanparvarlik hamda ajdodlarimizdan qolgan milliy ma’naviy meroslarga hurmat ruhida tarbiyalash davrning asosiy vazifalardan biri hisoblanadi.

Bugungi kunda mamlakatimizda yosh avlodning jismoniy, intellektual va axloqiy jihatdan kamol topishiga, ularni islom madaniyatining manbalari asosida milliy tarixiy merosimizga, milliy va umumin soniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalashkabi ustuvor yo‘nalishlarda keng qamrovli tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. “...Xalqimizning tarixiy merosi, urf-odatlar va milliy tarbiya an‘analarini asrab-avaylash, keng aholi qatlamlari, ayniqsa, yoshlarimiz o‘rtasida dinlar aro bag‘rikenglik, millatlar aro totuvlik va o‘zaro mehr-oqibat muhitini mustahkamlash bo‘yicha chora-tadbirlar ishlabchiqish”¹⁷⁴ kabi ustuvor vazifalar belgilangan. Bu borada Imom Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy, Imom AbuI soat-Termiziy va Al-Hakimat-Termiziy kabi muhaddis olimlarning ilmiy asarlarida insonning ma’naviy-axloqiy, tarbiyaviy qarashlariga oid jihatlaridan yosh avlod ma’naviy tarbiyasiga tatbiq qilishning pedagogik yechimlarini asoslash, muhaddis olimlar ilmiy merosidan, ayniqsa, xulq, odob-axloqni ta‘minlashga xizmat qiladigan kasbiy malaka, ijtimoiy-pedagogik bilimlarning ma’naviy-axloqiy jihatlariga ilmiy izlanishlarni keng qamrovli amalga oshirish alohida ahamiyat kasb etadi. Bu borada O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining bir qator farmon va qarorlari, jumladan O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 31 dekabrda 1059-son “Uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi¹⁷⁵ Qarori (mazkur Qarorning III bob 10-bandida umumiy o‘rtata’lim muassasalarining I– XI sinflari uchun «Odobnoma», «Vatan tuyg‘usi», «Milliy istiqbol g‘oyasi va ma’naviyat asoslari», «Dinlar tarixi» fanlarini birlashtirgan holda «Tarbiya» fani joriy etildi), qabul qilindi.

Axloqiy tarbiya o‘qitish jarayoni bilan qo‘shib olib boriladi. Buyuk nemis pedagogi A. V. Disterveg ta’kidlaganidek, yaxshi o‘qitabilgan o‘qituvchi yaxshi tarbiyalaydiham. Axloqiy tarbiya jarayoning muvaffaqiyati o‘quvchilar va o‘qituvchilar jamoasining saviyasiga bog‘liq. Buning uchun jamoa ahil va inoq, bolalar intizomli bo‘lishi kerak. Tarbiyaviy ishlarning bunday rejali va aniq maqsadli bo‘lishi hamda hamjihatlik bilan amalga oshirilishi axloqiy tarbiyaning

¹⁷³ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori. O‘zbekiston Respublikasi vazirlar maxkamasi huzurida O‘zbekistondagi islom sivilizatsiya simarkazini tashkilotish choratad birlari to‘g‘risida. 2017 yil 1 dekabr // PQ-3420-son. [Elektron resurs] <https://lex.uz>.

¹⁷⁴ O‘zbekiston Respublikasining Prezidentining Qarori. Ma’naviy ma’rifiy ishlar samaradorligini oshirish va sohani rivojlantirishni yangi bosqichga ko‘tarish to‘g‘risida. 2017 yil 28 iyul // Xalq so‘zi, 2017 yil 29 iyul. PQ-3160-son. [Elektron resurs] <https://lex.uz/docs/4071203>

¹⁷⁵ O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning Oliy Majlisga yo‘llagan Murojaat nomasi. 2020 yil 29 dekabr.

4. Pedagogika / A. Q. Munav varovning umumiy tahririostida. — T.:O‘qituvchi, 1996.

muvaffaqiyatini ta’minlaydi. A.S. Makarenkoning «o’nta yuqori malakali, o’z holicha ishlaydigan o’qituvchidan malakasipast, bir yoqadan bosh chiqaradigan beshta o’qituvchi afzal» deganini unutmash kerak. Maktabda ijobiy emotsional sharoit yaratish axloqiy tarbiyajarayoniga oydali ta’sir etadi. Shu o’rinda o’quvchilarni milliy ma’naviy meroslar asosida axloqiy tarbiyalashda quyidagi usullarni tavsiya etish mumkin:

birinchidan, tushuntirish, o’qitirish, suhbat, munozara, leksiya, rag’batlantirish, jazolash usullaridan foydalanish asosida o’quvchilarning maktabdagi umumiy va yagona tartib qoidaga rioya qilishlariga erishish;

ikkinchidan, axloqiy odatni shakllantirishda mashq va mashqlantirish ham da bolalarning turli faoliyatini uyushtirish;

uchinchidan, turli bayram tadbirlari —Mustaqillik kuni, —Navro’z bayrami; adabiykechalar —Sharq mutafakkirlari dunyo tamadunining asoschilari mavzularidagi tadbirlarni samarali tashkil qilish ;

to’rtinchidan, Tarbiyaviy soatlar, «Tarbiya» darslari saviyasini oshirishda inter faol metodlardan samarali foydalanish;

beshinchidan, ommaviy axborot vositalari kinoteatr, televideniye ko’rsatuvlaridan, jumladan, «Otlar so’zi aqilning ko’zi», kabi eshittirishlaridan foydalanish;

oltinchidan, mehnat faxriylari, ilm-fan xodimlari va urush faxriylari, ko’p bolali onalar, imon liqariyalar, hojilar bilan o’quvchilar uchrashuvlarini uyushtiribborish; yettinchidan, dars jarayonida sinfdan va maktabdan tashqari mashg’ulotlarda Sharq qadriyatlar va milliy an’analar aks etgan Qur’oni Karim, Hadis, Kaykovusning «Qobusnoma», Yusuf Xos Hojibning «Qutadg’ubilig», NosirXisravning «Saodatnoma», IbnSinoning «Donishnoma», Sa’diyning «Guliston», «Bo’ston», Navoiyning «Mahbubul-qulub», Boburning «Boburnoma», Abdulla Avloniyning «Turkiyguliston yoxudaxloq» kabi asarlaridan foydalanish lozim.

Pedagogik faoliyatda hohuboshlang’ich sinf o’qituvchisi bo’lsin, hohuyuqori sinf o’qituvchisi bo’lsin dars mashg’ulotlarida ma’naviy-axloqiy tarbiya mazmunini xalqimizning nechaming yillik tarixida ota bobolarimizdan meros bo’lib qolgan milliy-ma’naviy meroslar, an’ana va urf-odatlar, Islom dini va hadis shunos allomalarimizning hadis g’oyalari bilan boyitish maqsadga muvofiqdir. Chunki, bu usullar axloqiy tarbiya negizini tashkil etib, o’quvchilarning ma’naviy axloqiy tarbiyalashni takomillashtirishda xizmatqiladi.

GIMNASTIKA MASHG’ULOTLARI ORQALI TALABALAR MOTIVATSIYASINI OSHIRISH

*Mamatqodirov Ziynatulloh Nodirbek o’g’li
Andijon davlat pedagogika instituti magistranti*

Zamonaviy ta’lim tizimida talabalar motivatsiyasini oshirish masalasi dolzarb yo’nalishlardan biri bo’lib, bu jarayonda jismoniy tarbiya, xususan, gimnastika mashg’ulotlari muhim ahamiyat kasb etadi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki, jismoniy faollikning intellektual va psixologik rivojlanishga bevosita ta’siri mavjud bo’lib, muntazam gimnastika mashg’ulotlari talabalar diqqat-e’tiborining oshishi,

stress darajasining pasayishi va umumiy o‘quv jarayoniga bo‘lgan ishtiyoqning ortishiga xizmat qiladi. Gimnastika nafaqat jismoniy sog‘lomlashtirish vositasi, balki shaxsiy intizom, o‘z-o‘zini boshqarish va ijobiy fikrlash kabi muhim kompetensiyalarni shakllantirish omili sifatida ham e’tirof etiladi. Talabalarning akademik faolligini oshirish uchun motivatsiya hal qiluvchi omil bo‘lib, u maqsad sari intilish, barqaror qiziqish va natijaga erishish ishtiyoqi bilan bog‘liq. Bunday motivatsiyani shakllantirishda gimnastika mashg‘ulotlarining didaktik va psixologik imkoniyatlaridan foydalanish masalasi ilmiy nuqtayi nazardan o‘rganilishi zarur.

Gimnastika mashg‘ulotlari talabalar motivatsiyasini oshirishda ko‘p qirrali ta’sir kuchiga ega. Birinchidan, muntazam jismoniy faollik miyadagi neyrotransmitterlar – dopamin, serotonin va endorfinlarning ajralishini rag‘batlantiradi, bu esa o‘z navbatida psixologik holatni barqarorlashtiradi va ijobiy hissiyotlarni kuchaytiradi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, jismoniy faollik bilan shug‘ullanadigan talabalar o‘zlarining o‘quv faoliyatiga nisbatan ko‘proq mas’uliyat bilan yondashadilar va o‘z oldilariga aniq maqsadlar qo‘yadilar. Ikkinchidan, gimnastika talabalar o‘rtasida raqobatbardoshlik, jamoaviylik va yetakchilik kabi ko‘nikmalarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Ushbu jarayonda o‘z ustida ishlash, yutuqlarni baholash va natijalarga erishish istagi kuchayadi, bu esa umumiy motivatsion fondni boyitadi. Natijada, talabalar o‘zlarining akademik natijalarini yaxshilash uchun ham ko‘proq intilishadi.

Psixologik nuqtayi nazardan, gimnastika talabalar o‘rtasida o‘ziga bo‘lgan ishonchni mustahkamlashga xizmat qiladi. Har bir yangi harakatni o‘zlashtirish yoki murakkab mashqlarni bajara olish natijasi sifatida shakllanadigan o‘ziga ishonch akademik faoliyatda ham aks etadi. Gimnastika orqali shakllangan ijobiy o‘ziga baho berish o‘quv jarayonida murakkab vazifalar bilan ishlashga bo‘lgan qo‘rquvni kamaytiradi va muvaffaqiyatga erishish ehtimolini oshiradi. Shuningdek, gimnastika stress va tashvish darajasini kamaytirishda samarali vosita sifatida namoyon bo‘ladi. Talabalarning ta’lim jarayonida duch keladigan zo‘riqishlari, imtihon oldi stresslari va jismoniy holat bilan bog‘liq muammolari muntazam jismoniy faollik orqali yumshatiladi. Buning natijasida, ular yanada barqaror va xotirjam ruhiy holatda o‘qish jarayoniga sho‘ng‘iydilar.

Gimnastika mashg‘ulotlari talabalar motivatsiyasini ichki va tashqi omillar orqali oshiradi. Ichki motivatsiya – bu talabalar tomonidan o‘z shaxsiy qiziqishlari, ehtiyojlari va ichki istaklariga asoslanib harakat qilishidir. Gimnastika, ayniqsa, ijobiy tajriba yaratish orqali ichki motivatsiyani rag‘batlantiradi. Yangi harakatlarni o‘zlashtirish, sport yutuqlariga erishish, o‘z jismoniy imkoniyatlarini kengaytirish – bularning barchasi talabalarga zavq bag‘ishlaydi va ularning o‘z ustida ishlashga bo‘lgan ishtiyoqini oshiradi. Tashqi motivatsiya esa mukofot, baholar yoki jamoaviy tan olinishi kabi tashqi omillarga asoslanadi. Gimnastika mashg‘ulotlarida yaxshi natijalarga erishgan talabalar o‘zlarining sa’y-harakatlari jamoa tomonidan e’tirof etilishini sezadilar, bu esa ularning o‘z bilim va ko‘nikmalarini yanada takomillashtirishga undaydi. Raqobat muhitida o‘z imkoniyatlarini namoyon qilish va yetakchilik fazilatlarini rivojlantirish talabalarning o‘quv jarayoniga bo‘lgan munosabatini ijobiy tomonga o‘zgartiradi.

Gimnastika mashg‘ulotlarini ta’lim jarayoni bilan integratsiya qilish uchun quyidagi strategiyalar samarali bo‘lishi mumkin:

✓ **Interfaol darslar va jismoniy faollikning uyg‘unligi:** Talabalarning diqqat-e’tiborini saqlab qolish va o‘quv jarayoniga qiziqishini oshirish uchun darslarda qisqa jismoniy mashqlarni kiritish muhim ahamiyatga ega.

✓ **Guruhli gimnastika va jamoaviy faollik:** Jamoa bilan ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirish va raqobat muhitida o‘z-o‘zini namoyon qilish imkoniyatini yaratish talabalar motivatsiyasini oshirishda samarali bo‘ladi.

✓ **Shaxsiy yutuqlarga asoslangan baholash tizimi:** Talabalarning shaxsiy rivojlanishini kuzatib borish va ularning natijalarini individual baholash motivatsiyani oshiradi.

✓ **Gimnastikani ta’lim jarayonining ajralmas qismiga aylantirish:** Gimnastika nafaqat jismoniy tarbiya fanida, balki umumiy ta’lim jarayonida ham faol qo‘llanilishi lozim.

Shunday qilib, gimnastika mashg‘ulotlari talabalar motivatsiyasini oshirishda samarali vositalardan biri hisoblanadi. U nafaqat jismoniy rivojlanishni ta’minlaydi, balki talabalarning o‘quv jarayoniga bo‘lgan munosabatini ham ijobiy tomonga o‘zgartiradi. Psixologik barqarorlik, o‘ziga bo‘lgan ishonch, stressga chidamlilik kabi jihatlar gimnastika orqali mustahkamlanib, ta’lim jarayonining umumiy samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Shu sababli, oliy ta’lim muassasalarida gimnastika mashg‘ulotlarining ahamiyatini chuqur anglash va ularni motivatsiyani oshirish strategiyalariga integratsiya qilish muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Gimnastika mashg‘ulotlari talabalar motivatsiyasini oshirishda fundamental rol o‘ynab, ularning jismoniy faolligi bilan bir qatorda psixologik va akademik rivojlanishiga ham bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, muntazam jismoniy faollik, ayniqsa, gimnastika mashg‘ulotlari talabalarning diqqat-e’tiborini oshirish, o‘ziga bo‘lgan ishonchini mustahkamlash, stress va tashvish darajasini kamaytirish hamda akademik samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi. Maqolada gimnastikaning motivatsiyaga ta’siri ikkita asosiy yo‘nalishda tahlil qilindi: ichki motivatsiya va tashqi motivatsiya. Ichki motivatsiya o‘z-o‘zini rivojlantirishga bo‘lgan ichki ehtiyoj, qiziqish va o‘z yutuqlaridan zavq olish bilan bog‘liq bo‘lsa, tashqi motivatsiya ijtimoiy e’tirof, baholash tizimi va musobaqaviy muhit orqali shakllanadi. Gimnastika mashg‘ulotlari ushbu har ikki yo‘nalishda ham talabalarni rag‘batlantirib, ularning o‘quv jarayoniga bo‘lgan munosabatini ijobiy tomonga o‘zgartirishga yordam beradi. Shuningdek, gimnastika nafaqat jismoniy tarbiyaning bir qismi sifatida, balki o‘qitish jarayonining samaradorligini oshiruvchi muhim omil sifatida ham qaralishi lozim. Interfaol dars metodlari bilan uyg‘unlashtirilgan gimnastika mashg‘ulotlari, shaxsiy rivojlanishga yo‘naltirilgan yondashuvlar va jamoaviy faollik asosida shakllantirilgan strategiyalar talabalarning motivatsiyasini sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi.

Shunday qilib, oliy ta’lim muassasalarida gimnastika mashg‘ulotlarining samarali tashkil etilishi talabalar motivatsiyasini oshirishning innovatsion yo‘llaridan biri bo‘lib, bu nafaqat ularning akademik natijalarini yaxshilashga, balki umumiy

shaxsiy rivojlanishiga ham katta hissa qo’shadi. Shu sababli, gimnastika va ta’lim jarayonining o’zaro integratsiyasini yanada chuqur o’rganish va rivojlantirish zarurati dolzarb masala sifatida qolmoqda.

PSIXOLOGIYADA STRESS MUAMMOSIGA OID QARASHLARNING MOHIYATI

*Ruziboyev Temur Bahodirovich
Abdulhayev Abdulhaq Qudratjon o’g’li
Alfraganus universiteti,
Pedagogika va psixologiya kafedrasida o’qituvchilari*

Stress har doim inson organizmidagi fiziologik moslashish mexanizmining natijasi sifatida qaraladi, biologik mexanizmlar esa o’zining alohida tabiati va mazmuniga ega. Bu ikki mexanizm haqidagi tushunchani aniqlashtirib olmasdan turib, stressli ta’sirlarga nisbatan inson tomonidan bildiriladigan murakkab va qarama-qarshi xarakterga ega bo’lgan reaksiyalarni tushuntirib bo’lmaydi.

Stress so’zini ilmiy atama sifatida G.Sele fanga kiritgan. U 1936 yilda «Nature» jurnalida birinchi marta bu atamani ishlatgan. Muallif tomonidan asosan stress holatini adaptatsion (fiziologik va biologik) jihatdan o’rganish borasida tadqiqot ishlari olib borilgan bo’lib, unda asosan stressning fiziologik jihatlarini talqin qilishga harakat qilingan. G.Selening ko’p yillik kuzatishlarini o’z ichiga olgan «Hayot stresslari» nomli asari bu sohada dastlabki eng yirik asarlardan biri sifatida maydonga kelgan. Muallifning fikricha «stress» so’zi xuddi «omad», «muvaffaqiyat», «baxt» so’zlari kabi har bir shaxs uchun o’ziga xos ma’noni anglatadi. «Shuning uchun, garchi stress bizning hayotimizga kirib kelayotgan bo’lsada, uni aniq ifodalovchi mazmunini berishning imkoni yo’q, - deydi muallif, ta’kidlab va shu o’rinda «Stress - balki distressning sinonimi emasmi?», - degan savolni qo’yadi. Distress - inglizcha qayg’u, baxtsizlik, lohaslik, ozib ketish, ehtiyoj ma’nolarini bildirsa, stress - inglizcha kuchlanish, bosim, zo’riqish ma’nolarini anglatadi.

Shularni hisobga olgan holda, Selening yuqoridagi fikriga qo’shilish ham, qo’shilmaslik ham mumkin. Sanalgan holatlardan istalgani stressni chaqirishi mumkin, lekin ulardan aynan bittasini tanlab olib «mana shu stress, deb ayta olmaymiz».

Hozirgacha ham mazkur atamaning mohiyatini tushuntirish yuzasidan bir qancha olimlar o’z qarashlarini bildirgan bo’lsada, biroq hali ham aniq bir mazmunni aks ettiruvchi ma’lum bir to’xtamga kelinmagan.

Shuning uchun stress nima ekanligi emas, nimalar stress emasligi haqida gapirish foydalidir. Bunda ham G.Selening fikrlari o’rinlidir:

Stress - bu shunchaki asabiy zo’riqish emas (garchi asab zo’riqishi - stress bo’lsada). Bu faktni alohida ta’kidlash lozim. Ko’pchilik mutaxassislar va hatto ba’zi olimlar ham biologik stressni kuchli emotsional qo’zg’alish bilan aynan bir narsa deb hisoblaydilar. Insonda uning oliy nerv tizimiga ta’sir etuvchi emotsional qo’zg’atuvchilar amalda eng ko’p uchraydigan stressorlar hisoblanadi.

Stress - har doim ham shikastlanish natijasi bo’lmaydi. Stressorning yoqimli yoki yoqimsizligi unchalik ahamiyatga ega emas. Har qanday me’yoriy faoliyat -

shaxmat o‘yini va hatto, birovning mahkam quchishi ham hech qanday zarar keltirmaydigan ma’lum darajadagi stressni chaqirishi mumkin.

Stressdan qochish kerak emas - bu mumkin ham emas. Odatda inson «stressni boshidan kechiryapti» deganda kuchli stress yoki distress nazarda tutiladi, aslida bu xuddi «uning temperaturasi yuqori» degandek ma’noni beradi, chunki uxlab yotgan odam ham bir qancha stress belgilarini boshdan kechiradi: yurak qonni haydab chiqarishda davom etadi, oshqozon-ichak tizimi kechki ovqatni hazm qiladi, nafas olish organlari ko‘krak qafasi harakatini ta’minlaydi. Hatto miya ham to‘lig‘icha dam olmaydi. Shunday ekan G.Sele ta’biri bilan aytganda “Stressdan butunlay ozod bo‘lishning birdan-bir yo‘li - o‘limdir, degan xulosa to‘g‘riroq bo‘lar edi» [3, 75-b].

Stress borasidagi ishlarda tadqiqotchilar stressni yuzaga keltiruvchi sabablarga ham batafsil to‘xtaladilar. Jumladan, K.V.Sudakov quyidagi tahlillarni keltiradi: agar fiziologik stress bevosita fiziologik ta’sirlar natijasida yuzaga kelsa, emotsional stress paytida psixik stressorlar bevosita murakkab psixik jarayonlar bilan bog‘liq holda yuzaga keladi. Bu jarayonlar stimulni baholashga va unga nisbatan qarshilik bildirishda avvalgi tajribalarga tayanishga asos bo‘ladi. Agar stimurning psixologik jihatdan bunday qayta ishlanishi natijasida shaxsda xavf-xatarga berilish paydo bo‘lsa, u holda stimul stressorning xarakterini belgilovchi omil bo‘la oladi. Odatda bunday hol sub’ektga atrof-muhit tomonidan qo‘yilayotgan talablarni qondirish jarayonida uning ehtiyojlari va qo‘yilayotgan talablar o‘rtasida yoki uning psixik va fiziologik resurslari o‘rtasida mos kelmaslik holatidagi psixologik bahoni ko‘rsatishda muhim ahamiyat kasb etadi.

R.Lazarusning fikriga ko‘ra, bir qancha hayotiy voqealar sub’ekt tomonidan xavf tug‘diruvchi vaziyat sifatida baholanar ekan. Muallif bunday vaziyatlar qatoriga kasalliklar, konfliktlar, ijtimoiy statusga nisbatan tahdid, yaqinlarining o‘limi, yaqin kishilar bilan munosabatlarning buzilishi kabi yo‘qotishlarni kiritadi. Kishining ijtimoiy moslashuviga tahdid soluvchi bunday “sinov” vaziyatlari yangi kuch va zaxiralarni talab etadi va o‘ziga xos zo‘riqishlarga olib keladi. Hatto inson orzusiga yetishishi ham, masalan, yangi ishga joylashish, turmush qurish, OO‘Yuga kirish ham stressogen voqea sifatida qaralishi mumkin.

Yuqoridagi ma’lumotlarga tayanib, xulosa qilinsa, stress muammosi haligacha o‘z dolzarbligi, qiziqarliligini yo‘qotgani yo‘q va ilmiy tadqiqotlarning diqqat markazidagi asosiy muammoligicha qolmoqda.

CONCEPTS OF EDUCATION IN INDUSTRIALIZED COUNTRIES: CHALLENGES AND RESPONSES

*Abdulhayev Abdulhak Qudratjon ogli,
Teacher of ALFRAGANUS UNIVERSITY*

*Ruziboyev Temur Bahodirovich,
Teacher of ALFRAGANUS UNIVERSITY*

Education is a fundamental pillar of development in industrialized countries. It equips individuals with the necessary knowledge, skills, and attitudes to navigate a complex and evolving world. However, the landscape of education is constantly

changing, driven by various challenges that arise in the context of industrialized nations. This paper aims to explore the concepts of education in industrialized countries, identify the challenges they face, and examine the responses formulated to address these challenges. “In a report released by the World Bank in the year 2002, it states that the higher economic productivity of a nation in the labor force has to be more knowledgeable. Therefore, there is a need to improve the quality of education in higher learning institutions. It also argues that the countries which are advancing in the economies are the ones that are making strides in the education sector”.

This study employed a qualitative research approach, utilizing a comprehensive literature review to gather relevant information on the concepts of education, challenges, and responses in industrialized countries. A wide range of scholarly articles, reports, and policy documents were analyzed to provide an in-depth understanding of the topic. “Another challenge is the languages that the institutions use in teaching in the developing countries. In some countries, they are changing from using the official language which is English”.

Challenges in Education in Industrialized Countries:

Technological Advancements: Rapid advancements in technology have transformed the way we live and work, necessitating an adaptation of education systems to equip learners with digital literacy and future-ready skills.

Globalization: The interconnectedness of economies and cultures demands an education system that promotes global citizenship, intercultural competence, and understanding.

Equity: Achieving equitable access to quality education remains a persistent challenge, with disparities existing based on socio-economic status, gender, ethnicity, and geographical location.

Integrating Technology: Industrialized countries are incorporating technology into classrooms, providing digital resources, and promoting digital literacy to prepare students for the digital era.

Inclusive Education: Implementing inclusive policies and practices to address disparities and ensure equitable access to education for all learners.

Vocational Education and Training (VET): Strengthening vocational education programs to align with changing labor market demands and provide skills-based training. “The materials should be well structured for greater student understanding of the content as well as substitute face to face interaction (Brown, Bull, & Pendlebury, 2013)”.

Finland: Finland is known for its successful education system, which emphasizes student-centered approaches, interdisciplinary learning, and a focus on holistic development. It incorporates project-based learning, digital literacy, and promotes a strong emphasis on social-emotional learning. Finland also emphasizes cultural and global competence and places a high value on environmental education.

South Korea: South Korea has implemented reforms that prioritize STEM education and digital literacy. It places a strong emphasis on mathematics and science education, incorporating hands-on experiments and project-based learning. South

Korea also promotes creativity and innovation through its curriculum and offers specialized programs for entrepreneurship education.

Practical advice on addressing the issues and challenges related to education in developing countries:

Access to Education:

Establish and expand infrastructure: Build schools and classrooms in underserved areas to ensure physical access to education.

Improve transportation: Provide transportation options, such as buses or bicycles, to help students overcome geographical barriers and reach schools.

Quality of Education:

Enhance teacher training: Invest in professional development programs for teachers to improve their pedagogical skills and subject knowledge.

Promote active learning: Encourage student-centered teaching methods that engage students in active participation, critical thinking, and problem-solving.

Resources and Facilities:

Provide learning materials: Ensure availability of textbooks, learning resources, and technology tools to support effective teaching and learning.

Improve infrastructure: Upgrade school facilities, including classrooms, libraries, laboratories, and sanitation facilities, to provide a conducive learning environment.

Enhance access to technology: Expand access to computers, internet connectivity, and digital resources to promote digital literacy and 21st-century skills.

Community Engagement and Ownership:

Involve parents and community members: Encourage active participation of parents, guardians, and community members in school activities, decision-making processes, and supporting students' learning.

“The developing countries carry education as a public good, but in the high economy countries, the primary drive is private profits”.

In conclusion education in industrialized countries is confronted by various challenges, including technological advancements, globalization, equity, and changing labor market demands. The responses identified in this paper demonstrate the commitment of industrialized nations to tackle these challenges and provide an education system that prepares individuals for the future. By integrating technology, revising curricula, promoting global citizenship, fostering inclusivity, and strengthening vocational education, industrialized nations strive to create an education system that empowers learners to thrive in a rapidly evolving world. However, ongoing efforts and collaboration are essential to meet the ever-changing educational needs of individuals and societies in industrialized countries.

OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA TA’LIM SIFATINI OSHIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK USULLARI

*Turdiyeva Shohidaxon,
Andijon davlat pedagogika instituti katta o‘qituvchisi*

*Kozimov Sayfulloh Maxammadjon o‘g‘li,
Andijon davlat pedagogika instituti talabasi*

Zamonaviy oliy ta’lim tizimi globallashuv, axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi va mehnat bozoridagi talablarning o‘zgarishi natijasida sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarilishni talab etmoqda. Bugungi kunda ta’lim sifati oshirish nafaqat pedagogik, balki psixologik yondashuvlarni ham o‘z ichiga olgan kompleks strategiyalarni talab qiladi. An’anaviy ta’lim metodlarining cheklanganligi va talabalar faoliyatini faollashtirishda yetarli samaradorlikka ega emasligi ta’lim jarayoniga innovatsion, interfaol va shaxsga yo‘naltirilgan yondashuvlarni joriy etish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Shu boisdan, ta’lim sifati oshirishning pedagogik-psixologik usullarini tadqiq qilish dolzarb ilmiy-amaliy masala sifatida e’tirof etiladi.

Pedagogik yondashuv nuqtai nazaridan qaralganda, ta’lim samaradorligini oshirish didaktik tamoyillar, interfaol usullar va zamonaviy texnologiyalarni tatbiq etish orqali amalga oshiriladi. Shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim, muammoli ta’lim, hamkorlikda o‘qitish kabi metodlar talabalarning kognitiv faolligini oshirishga xizmat qiladi. Bunday yondashuvlar talabalarning faqatgina nazariy bilimlarini mustahkamlash bilan cheklanmay, balki ularning tanqidiy fikrlash, mustaqil qaror qabul qilish va ijodiy tafakkur ko‘nikmalarini rivojlantirishga ham xizmat qiladi.

Psixologik nuqtai nazardan esa, ta’lim jarayonining samaradorligi o‘quvchilarning individual xususiyatlarini, ularning motivatsiya darajasi, psixologik holati va kognitiv jarayonlarini inobatga olgan holda tashkil etilishi zarur. O‘qitish jarayonida emotsional intellekt, metakognitiv strategiyalar va shaxsiy rivojlanishga yo‘naltirilgan texnologiyalarni qo‘llash ta’lim samaradorligini sezilarli darajada oshirishi mumkin. O‘quvchilarning o‘z-o‘zini baholash qobiliyatini rivojlantirish, ularni faollikka undash va o‘quv jarayonida psixologik barqarorlikni ta’minlash ta’lim sifati oshirishning muhim shartlaridan biridir.

Oliy ta’lim tizimida ta’lim sifati oshirishning zarurati va pedagogik-psixologik yondashuvlarning ahamiyati juda katta. Globallashuv va axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifati oshirish dolzarb masalalardan biriga aylangan.

Ta’lim sifati nafaqat ta’lim jarayonining samaradorligi, balki o‘quvchilarning kasbiy va shaxsiy rivojlanishiga ta’sir qiluvchi muhim omil hisoblanadi. Shu sababli, oliy ta’lim tizimida ta’lim samaradorligini oshirish uchun pedagogik va psixologik yondashuvlarning uyg‘unligi zarur. Pedagogik yondashuvlar, avvalo, ta’lim mazmunini takomillashtirish, innovatsion metodlarni joriy etish va o‘qitish jarayonini talabalar ehtiyojlariga moslashtirish orqali ta’lim samaradorligini oshirishga qaratilgan. Zamonaviy didaktik tamoyillarga asoslangan holda ishlab chiqilgan interfaol metodlar o‘quvchilarning faolligini oshirishga va bilimlarni mustahkamlashga yordam beradi.

Psixologik yondashuvlar esa o‘quv jarayonining inson psixikasi va individual o‘ziga xosliklarini hisobga olgan holda tashkil etilishini nazarda tutadi. O‘quvchilarning kognitiv jarayonlarini chuqur anglash, motivatsiya va emotsional intellektni rivojlantirish ta’lim samaradorligini oshirishda muhim rol o‘ynaydi. Masalan, talabalarni o‘z bilimlarini anglash va boshqarishga o‘rgatuvchi metakognitiv strategiyalar ta’lim jarayonida sezilarli natijalar berishi mumkin.

Pedagogik usullar va ularning ta’lim sifatiga ta’siri haqida to‘xtaladigan bo‘lsak, oliy ta’limda ta’lim sifatini oshirish uchun qo‘llaniladigan pedagogik usullarni bir nechta yo‘nalishlarga ajratilishi mumkin. Masalan, hamkorlikda o‘qitish (Collaborative Learning) – talabalarni kichik guruhlariga ajratgan holda bilim almashish va muammolarni jamoaviy hal qilishga yo‘naltirilgan metod. Ushbu yondashuv Dewey va Vygotskiy nazariyalariga tayanadi va o‘quvchilarning ijtimoiy-ta’limiy faoliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Muammoli ta’lim (Problem-Based Learning) – talabalarni real muammolarni mustaqil hal qilishga undash orqali ularning tahliliy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi.

Aqliy hujum (Brainstorming) – talabalarni erkin fikrlash va ijodiy yondashishga undovchi metod bo‘lib, yangi g‘oyalarni generatsiya qilish va innovatsion fikrlashni rivojlantirish uchun samarali hisoblanadi.

Innovatsion texnologiyalar va ularning roli ham juda muhim. Raqamli ta’lim texnologiyalari – onlayn platformalar, virtual laboratoriyalar va sun‘iy intellekt asosida moslashtirilgan o‘qitish tizimlari orqali ta’lim jarayonining samaradorligi oshiriladi. Geymifikatsiya (Gamification) – ta’lim jarayoniga o‘yin elementlarini joriy etish orqali talabalarni faollikka undash va motivatsiyasini oshirishga xizmat qiladi. Blended Learning (aralash ta’lim) – an’anaviy va onlayn ta’limni uyg‘unlashtirish orqali talabalar uchun moslashuvchan va individual ta’lim yo‘nalishlarini yaratish.

Psixologik usullar va ularning ta’lim samaradorligiga ta’siri juda katta. O‘quvchilarning ta’lim jarayoniga bo‘lgan munosabati, motivatsiya darajasi va psixologik holati ta’lim sifati bilan bevosita bog‘liq. Psixologik yondashuvlar talabalarning bilim olish jarayoniga chuqur jalb etilishini ta’minlashga xizmat qiladi. Masalan, motivatsiyani oshirish strategiyalari. Ichki va tashqi motivatsiyani uyg‘unlashtirish – D.Ryan va E.Deci tomonidan ilgari surilgan o‘z-o‘zini belgilash nazariyasi (Self-Determination Theory) asosida talabalarning mustaqil ta’lim olishga bo‘lgan qiziqishini oshirish. o‘z-o‘zini anglash va metakognitiv strategiyalar – talabalarni o‘z bilimlarini nazorat qilish va ta’lim jarayonini boshqarishga o‘rgatish orqali ta’lim samaradorligini oshirish. psixologik barqarorlikni mustahkamlash – talabalarga stress va bosimni boshqarish, o‘z-o‘zini motivatsiya qilish va samarali o‘rganish strategiyalarini o‘rgatish.

Emotsional intellektni rivojlantirish – Goleman nazariyasiga asoslanib, talabalar o‘z his-tuyg‘ularini boshqarish va ijtimoiy muhitda samarali munosabatlarni yo‘lga qo‘yish orqali ta’lim samaradorligini oshirishi mumkin. Pedagogik va psixologik yondashuvlarning uyg‘unligi oliy ta’lim tizimida ta’lim sifatini oshirishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Interfaol ta’lim usullari, motivatsiyani oshirish strategiyalari va raqamli texnologiyalar yordamida oliy ta’lim muassasalarida innovatsion o‘qitish tizimi shakllantirilishi mumkin. Bu esa nafaqat talabalarning

bilim olish jarayonini samarali tashkil etishga, balki ularning ijtimoiy-madaniy va kasbiy jihatdan rivojlanishiga ham katta ta’sir ko’rsatadi.

Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini oshirish zamonaviy ta’lim tizimining eng dolzarb vazifalaridan biri bo’lib, bu jarayon pedagogik va psixologik yondashuvlarning uzviy integratsiyasini talab etadi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki, an’anaviy ta’lim usullarining cheklanganligi o’quvchilarning ijodiy fikrlash, tanqidiy yondashuv va mustaqil o’rganish ko’nikmalarini yetarli darajada rivojlantira olmasligini anglatadi. Shu bois, interfaol pedagogik metodlar va psixologik qo’llab-quvvatlash strategiyalarini uyg’unlashtirish ta’lim jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot doirasida pedagogik yondashuvlarning samaradorligi tahlil qilinarkan, interfaol metodlarning – hamkorlikda o’qitish, muammoli ta’lim, aqliy hujum va raqamli texnologiyalarga asoslangan ta’lim modellarining ta’lim sifati uchun ijobiy ta’siri aniqlandi. Ushbu metodlar nafaqat bilimlarni mustahkamlashga, balki o’quvchilarning analitik tafakkurini rivojlantirishga, amaliy ko’nikmalarini shakllantirishga va ularning kasbiy rivojlanishiga ko’mak beradi.

Psixologik jihatdan qaralganda, o’quvchilarning o’quv jarayoniga bo’lgan motivatsiyasi, ularning emotsional intellekti va kognitiv rivojlanish darajasi ta’lim sifatiga bevosita ta’sir ko’rsatadi.

Tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki, ichki motivatsiyani rag’batlantirish, metakognitiv strategiyalarni rivojlantirish hamda psixologik farovonlikni oshirish orqali talabalar o’z bilimlarini chuqur o’zlashtiradi va ularni amaliyotda qo’llashga tayyor bo’ladi. Biroq, pedagogik-psixologik yondashuvlarni oliy ta’lim tizimiga muvaffaqiyatli joriy etish yo’lida muayyan to’siqlar mavjud. Jumladan, innovatsion ta’lim texnologiyalarini joriy etishdagi infratuzilma cheklovlari, o’qituvchilarning zamonaviy pedagogik metodlarga moslashish jarayoni, talabalarning yangi ta’lim strategiyalariga moslashish qiyinchiliklari ushbu jarayonning samaradorligiga ta’sir ko’rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini oshirish pedagogik va psixologik yondashuvlarning uyg’unligiga asoslangan holda amalga oshirilishi lozim. Innovatsion ta’lim metodlarini tatbiq etish, motivatsion va kognitiv rivojlanish omillarini hisobga olish, shuningdek, ta’lim muhitini moslashuvchan va ijodiy fikrlashga undovchi tizimga aylantirish orqali ta’lim sifati sezilarli darajada oshirilishi mumkin. Bu esa, o’z navbatida, malakali mutaxassislar tayyorlash, ularning mehnat bozorida raqobatbardoshligini ta’minlash va umuman jamiyatning intellektual salohiyatini yuksaltirishga xizmat qiladi.

JAMOAT XAVFSIZLIGINI TA’MINLOVCHI SHAXSLAR O‘Z-O‘ZINI BOSHQARISHNING PSIXOLOGIK JIHATLARI

*Usmonova Munira Sayfiddin qizi,
Jizzax davlat pedagogika universiteti o‘qituvchisi,
Xazratqulova Feruza Sherzod qizi,
Jizzax davlat pedagogika universiteti talabasi*

Mamlakatimizda yoshlarga oid davlat siyosati sohasida keng ko‘lamli ishlar amalga oshirilmoqda. O‘tgan vaqt ichida yoshlarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash, ularning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, mamlakatimiz istiqboli uchun mas’uliyatni o‘z zimmasiga olishga qodir, tashabbuskor, shijoatli yoshlarni tarbiyalash borasida alohida tizim yaratildi. Bu esa o‘z navbatida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev ta’kidlaganidek, “Bizning asosiy vazifamiz–yoshlarning o‘z salohiyatini namoyon qilishi uchun zarur sharoitlar yaratish, zo‘ravonlik g‘oyasi “virusi” tarqalishining oldini olish” ekanligini ko‘rsatadi¹⁷⁶.

Shaxs o‘z o‘zini boshqarishi muammosini tadqiq etishda rus va sobiq ittifoq psixologlari o‘zlarining munosib hissalarini qo‘shganlar, jumladan, V.M.Bexterev, A.F.Lazurskiy, V.M.Myasishchev, A.N.Leontev, P.M.Yakobson, K.D.Ushinskiy, I.M.Sechenov, I.P.Pavlov, A.A.Uxtomskiy, L.S.Vigotskiy, S.L.Rubinshteyn va boshqalar izlanishlarida ushbu masala yuzasidan tadqiqot olib borib fan psixologiyasini rivojlanishiga katta xissa qo‘shganlar.

O‘z - o‘zini boshqarishni tadqiq qilish bilan birga olimlar avvalo uni shaxsning o‘z - o‘zini anglash bilan bog‘liqligi g‘oyasini ilgari surishgan. Psixologiya fanida o‘zini o‘zi anglashning psixologik mohiyatini talqin qilishda ikki xil qarash, yondashish vujudga kelgan bo‘lib, ular o‘zaro qiyoslanganda bir-biridan katta farqqa ega. Birinchi yondashuv tavsifiga qaraganda, o‘zini o‘zi anglash – bu o‘z yo‘nalishini o‘zgartirgan ongning aynan o‘zidir. Shuning uchun u shaxs ongining maxsus ko‘rinishidan boshqa narsa emas. Bu keng tarqalgan nazariya I.B.Chesnakova, V.I.Stolin, L.S.Vigotskiy, A.N.Leontev, Ye.V.Shoroxova, ta’limotlarida hamda ularning shogirdlari ilmiy izlanishlarida tadqiq qilib kelingan. Muammoga ikkinchi yondashuvning asoschisi S.L.Rubinshteyn bo‘lib, keyinchalik uning shogirdi K.A.Abulxanova-Slavskayaning izlanishlarida rivojlantirildi. S.L.Rubinshteynning fikricha, ong va o‘zini o‘zi anglash jismonan real hamda haq-huquqqa ega (yuridik) shaxsga taalluqli xususiyatlardan biri bo‘lib, ular uning turmushi va faoliyatini “qurol” sifatida ta’minlab turuvchi ruhiy jarayondir¹⁷⁷.

Kichik maktab yoshi shaxsning kamolot davri va uning rivojlanishidagi ulkan imkoniyatlar yoshi deb hisoblanadi (L.I.Bojovich, L.S.Vigotskiy, V.V.Davidov, N.I.Nepomnyashchaya, S.L.Rubinshteyn, D.B.Elkonin, va boshq); Shu munosabat bilan, aftidan, o‘z-o‘zini tartibga solish asoslari aynan shu yosh davrida qo‘yilishi kerak. Boshlang‘ich maktab yoshining taqlid, ta’sirchanlik, taklifchanlik kabi xususiyatlarini ajratib ko‘rsatib, N.S. Leites ta’kidlaganidek, qayd etilgan

¹⁷⁶ Арлычев А. Н. Саморегуляция, деятельность, сознание. СПб., 1992.

¹⁷⁷ Выготский С. Собр. соч.: в 6 т. М., 1984. Т. 4.

xususiyatlarning har biri asosan ushbu yoshdagi vakillarda o‘zining ijobiy tomonida namoyon bo‘ladi. Bu yoshning o‘ziga xos o‘ziga xosligi, keyingi yosh davrlarida rasm o‘zgarishi mumkin.

Psixologlarning ma’lumotlari (V.V. Davidov, Z.I. Kalmikova, N.A. Menchinskaya, S.L. Rubinshtein, U.V. Ulienkova va boshqalar) ongli o‘zini o‘zi boshqarish boshlang‘ich maktab o‘quvchisining umumiy o‘rganish qobiliyatining tuzilishida muhim rol o‘ynashini ko‘rsatadi. Boshlang‘ich maktab yoshida o‘z-o‘zini tartibga solish ta’lim faoliyati doirasida ko‘rib chiqiladi. V.V Davidovning ta’kidlashicha, ta’lim faoliyatidagi eng muhim narsa - bu insonning o‘ziga bo‘lgan burilish va o‘z o‘zgarishlari. Bu yoshda yetakchi faoliyat bo‘lib, u bevosita tadqiqotchilar e’tiborini tortadi. Ammo, bizning fikrimizcha, kichik maktab o‘quvchilarida shaxsiy o‘zini o‘zi boshqarishning kelib chiqishi masalasi muhim emas. Tadqiqotning bu jihati, bizning fikrimizcha, rivojlanish va tarbiya psixologiyasi uchun nafaqat dolzarb, balki nisbatan yangidir¹⁷⁸.

Turli mualliflar (L.I. Bojovich, M.I. Borishevskiy, L.G. Bortnikova, A.I. Visotskiy, Z.I. Karpenko, N.I. Nepomnyashchaya, O.Yu. Osadko, A.E. Pasnichenko, N.L. Rosina, N.G. Filmina, O.G.A. T.I. Shulga va boshqalar.), kichik maktab yoshidagi o‘z-o‘zini tartibga solish va unga bog‘liq masalalarni o‘rganib, ular asosan ushbu ta’limni sohalardan birida - qiymat-semantik, faollik, aks ettirishda ko‘rib chiqadilar. Shaxsiy o‘zini o‘zi boshqarishning umumlashirilgan ko‘rinishi taqdim etilmaydi. Biz boshlang‘ich sinf o‘quvchisining rivojlanish sezgir xususiyatlari uning o‘zini o‘zi boshqarishning turli tomonlarini qamrab olishini payqadik. Uning psixologik tuzilishini, namoyon bo‘lishini, potentsialni amalga oshirish shartlarini o‘rganish muhimdir¹⁷⁹.

Tadqiqotning ushbu jihati eng istiqbolli bo‘lib, u insonning o‘zini o‘zi rivojlantirish va o‘z-o‘zini kashf qilish imkoniyatlari, jarayonlari va shartlarini o‘rganishga imkon beradi; sub'ektning hayotini qurishdagi faol, ijodiy rolini ko‘rsatish. Ushbu yo‘nalishda o‘z-o‘zini tartibga solishning rivojlanish xususiyatlari yaxshi tushunilmagan. O‘z-o‘zini tartibga solish sohasidagi ushbu yo‘nalish asosida sub'ektiv yondashuv yotadi. Ushbu yondashuvning mohiyati insonni (bola, o‘smir, kattalar) uning haqiqiy sub'ektiv fazilatlarida o‘rganishga intilishdir. Shaxsning o‘z-o‘zini rivojlantirish va o‘z-o‘zini kashf qilish imkoniyatlari, jarayonlari va shartlarini o‘rganish, voqelikning turli sohalari bilan munosabatlarni amalga oshirishda, uning hayotini qurishda shaxsning faol, ijodiy rolini ko‘rsatish¹⁸⁰.

Umumiy yo‘nalishdan tashqari, biz o‘z-o‘zini tartibga solishni uning tuzilishi nuqtai nazaridan o‘rganishning ikkita yondashuvini topdik:

- tizimli;
- strukturaviy-funksional;

Zamonaviy sharoitda o‘z-o‘zini tartibga solish yaxlit ob’ekt sifatida qaraladi va shaxs tarkibiga kiradi. Shunday qilib, tadqiqotda E.A. Kabutarning o‘zini o‘zi boshqarishi tana va shaxs birlikni tashkil etadigan yaxlit tuzilishda hissiylik, faollik

¹⁷⁸ Здравомыслов А.Г. Потребности, интересы, ценности. М., 1986.

¹⁷⁹ Иванов Р.У., Zufarova M.E. Umumiy psixologiya. - T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2008, 472 bet.

¹⁸⁰ Кон И.С. В поисках себя. Личность и ее самосознание. М.: 1984.

va motivatsiyalar bilan birga tizimni shakllantiruvchi xususiyat sifatida ishlaydi.

Shunday qilib, o‘z-o‘zini tartibga solishni ko‘rib chiqishda ikkita asosiy yondashuv mavjud - yaxlit va tarkibiy-funksional. Yaxlit yondashuv ushbu ta’limning shaxsning umumiy tuzilishidagi o‘rnini belgilaydi, o‘zini o‘zi boshqarishni boshqalarga ta’sir qiluvchi shaxsning ajralmas tarkibiy qismi sifatida belgilaydi. Strukturaviy yondashuv turli darajadagi o‘z-o‘zini tartibga solishning ishlash tizimini belgilaydi. Turli mualliflar o‘z-o‘zini tartibga solish tuzilishining kognitiv, affektiv va tartibga soluvchi tarkibiy qismlarini izchil ravishda aniqlaydilar. Faoliyatni o‘z-o‘zini tartibga solish tuzilmasi batafsil ishlab chiqilgan. Umumiy tuzilma 6 komponentni o‘z ichiga oladi:

- 1) maqsadni belgilash - ko‘plab mualliflar uni asosiy sifatida ta’kidlaydilar,
- 2) vaziyatni o‘z-o‘zini tahlil qilish,
- 3) xatti-harakatni prognoz qilish,
- 4) maqsadga erishish mezonlari tizimini ishlab chiqish,
- 5) natijalarni nazorat qilish va baholash,
- 6) o‘z-o‘zini tartibga solish tizimini tuzatish.

Olimlar "o‘z-o‘zini tartibga solish" tushunchasiga yaqinbo‘lgan shakllanishlarni aniqlaydilar - xatti-harakatlarning o‘zboshimchaligi, ixtiyoriy tartibga solish. Ushbu shakllanishlarning motivatsion-rag‘batlantirish, ishlash va baholash-natijali aloqa shaklidagi tuzilishi o‘z tuzilishida o‘zini o‘zi boshqarish tizimiga yaqin. Ko‘pgina tadqiqotchilar o‘z-o‘zini tartibga solishning rivojlanish darajalarini aniqlaydilar - individual, shaxsiy, inson darajasida. Insonning o‘zini o‘zi boshqarish tizimini o‘rganish doirasida biz uchun yana bir muhim mavzu - o‘z-o‘zini boshqarish tuzilmasidagi individual farqlar to‘g‘risida gapiriladi. Shunday qilib, o‘z-o‘zini boshqarish tizimining individual xususiyatlari turli olimlar tomonidan temperamental xususiyatlar, xarakter xususiyatlari va faoliyatdagi muvaffaqiyat darajasi bilan bog‘liqlik shaklida kashf etilgan. O‘z-o‘zini tartibga solish tizimining individual xususiyatlari boshlang‘ich maktab yoshidagi shaxsiy fazilatlar bilan bog‘liq holda hisobga olinmaydi, bu tadqiqotchi uchun keng imkoniyatlar ochadi.

OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA BO’LAJAK TARBIYA FANI O’QITUVCHILARINI TA’LIMNING SIFATI VA TARBIYAVIY AHAMIYATINI OSHIRISHGA YO’NALTIRILGAN TA’LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

*Yoqubaliyeva Dilafro‘z Payzidin qizi,
Andijon davlat pedagogika instituti o‘qituvchisi*

Bugungi kunda oliy ta’lim muassasalarida bo‘lajak tarbiya fani o‘qituvchilarini sifatli tayyorlash va ularning kasbiy mahoratini oshirish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir. Ta’lim jarayonida ilg‘or pedagogik texnologiyalardan foydalanish orqali o‘qitish sifati va tarbiyaviy ahamiyatini oshirish mumkin. Hozirgi kunda yosh avlodni har tomonlama yetuk inson qilib tarbiyalash hayotiy muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Chunki har qanday jamiyatning ravnaqi, ijtimoiy, siyosiy, iqqisodiy farovonligi fuqarolarning aqliy va axloqiy salohiyati hamda

ularning ma’naviy darajada yuksak rivojlanishiga bog’liq. Zero mamalakatimizning taraqqiy etishi, rivojlanishi, ijtimoiy yo’naltirilgan bozor iqtisodiyotini shakllantirish, jahon hamjamiyatiga qo’shilishini ta’minlaydigan huquqiy demokratik davlat qurishni yetuk va malakali kadrlarsiz hal etib bo’lmaydi. Global o’zgarishlar davrida ta’lim-tarbiyaga ehtiyoj tobora ortib borayotganligini ko’rishimiz mumkin. Chunki hayot o’zgarishlarining sur’atlari muntazam tezlashib bormoqda. Bu bir tomondan, turli xalqlar hayot sohalarida imkoniyat doirasida umumiy jihatlarni, qulayliklarni yaratib bersa, ikkinchi tomondan axborot makoni kenganiini ko’rishimiz mumkin.

Tarbiya - kishilik jamiyatining barcha bosqichlarida shakllanib, rivojlanib, o’sib, avloddan-avlodga vorislik vazifasini bajarib kelgan bo’lsa-da, ammo har bir jamiyatda tarbiyaning mazmuni maqsadi, vazifalari, o’ziga xosligi bilan farqlanadi. Tarbiya ijtimoiy hayot uchun zarur hodisa bo’lib, yosh avlodga ilmiy bilimlar tizimini, malaka va ko’nikmalarini maxsus metod va vositalar orqali rejali ravishda singdirib berish hamda yosh avlodni har tomonlama shakllangan etuk inson qilib tarbiyalashni maqsad qilib qo’yadi.

Yosh avlodni komil inson qilib tarbiyalash muammolari dastlab xalq og’zaki ijodi, pedagogikasi, yozma yodgorliklarda, pandnomalarda mutafakkir hamda ma’rifatparvarlar asarlarining bosh mavzusini tashkil etgan. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar ta’lim jarayonining samaradorligini oshirish, talabalar faolligini kuchaytirish hamda ularni mustaqil fikrlashga undash imkoniyatini yaratadi. Ayniqsa, tarbiya fani o’qituvchilari uchun pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Dastlab "texnologiya" tushunchasiga aniqlik kiritaylik. Bu so’z texnikaviy taraqqiyot bilan bog’liq holda fanga 1872-yilda kirib keldi va yunoncha ikki so’zdan - "texnos" (Techne) - san’at, hunar va "logos" (logos) - fan so’zlaridan tashkil topib "hunar fani" ma’nosini anglatadi. Biroq bu ifoda zamonaviy texnologik jarayonni to’liq tavsiflab berolmaydi. Texnologik jarayon har doim zaruriy vositalar va sharoitlardan foydalangan holda amallarni (operatsiyalarni) muayyan ketma-ketlikda bajarishni ko’zda tutadi.

“Texnologiya” atamasi pedagogika fani tomonidan ishlab chiqarish sohasidan o’zlashtirilganki, bunda “yuqori asosli psixologiya-pedagogik muhandisligi maydoniga o’zgaradi”. Texnologiya mohiyati va vazifasi bo’yicha insonshunosiylik, ham ishlab chiqarish, ham ijtimoiy bor narsalarni mavjud bo’lishidek qabul qilish kerak”. Ta’lim texnologiyasi-keng sohadir. Shuning uchun, ayrimlari munozarali bo’lgan aniqlashlarni topishlari mumkin. Ta’lim texnologiyasi o’rganish, o’qitish va ijtimoiy tashkil qilining asoslarini o’rganuvchi yoki loyihalash fani yoki turli tadqiqot qiziqishlari majmuasi sifatida olinishi mumkin.

Ammo, ko’plab tadqiqotchi va amaliyotchilar rozi bo’ladigan ayrim xususiyatlari bor:

1. Texnologiyani qo’llash prinsip asosida: Texnologiya amaliy topshiriqlar uchun ilmiy bilimlarning tizimli qo’llanilishini bildiradi. Shuning uchun, ta’lim texnologiyasi turli xil fanlardan olingan nazariy bilimlarga (kommunikatsiya, ta’lim, psixologiya, sotsiologiya, falsafa, sun’iy intellekt, informatika va xk.) hamda ta’lim amaliyotidan olingan amaliy bilimlarga tayanadi.

2. Ta’lim texnologiyasi talimni yaxshilashga qaratilgan. Texnologiya ta’lim tizimining o’rganish jarayonlariga va uning ko’rsatgichlarini oshirishga ko’maklashadi, chunki u samaraga tegishli bo’ladi. Bunday qisqa kirishda, biz sohaning boshlang’ich ta’rifini berishga harakat qilamiz.

Oliy ta’limda zamonaviy ta’lim texnologiyalaridan foydalanish yo’nalishlarini sanab o’tadigan bo’lsak bular:

Interfaol metodlar: “Klaster”, “Aqliy hujum”, “Rol o’yinlari” kabi usullar yordamida talabalarni faol o’quv jarayoniga jalb etish mumkinligini aytib o’tishimiz zarur. Ta’lim jarayonida interfaol metodlarning o’rni muhimligini juda yaxshi bilamiz. Interfaol metodlarning oliy ta’lim tizida qo’llanilishi bo’lajak tarbiya fani o’qituvchilarini har tomonlama kasbiy va metodik tayyorlashga yordam bera oladi deb ayta olamiz.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari: Elektron ta’lim resurslari, videodarsliklar, masofaviy ta’lim platformalaridan foydalanish. Hozirgi kunda oliy ta’lim muassasalarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalardan keng foydalanilmoqda. Bo’lajak tarbiya fani o’qituvchilarini kasbiy-metodik rivojlantirish orqali ta’limning sifati va tarbiyaviy ahamiyatini oshirishda aynan elektron ta’lim resurlari, videodarsliklar yoki masofaviy ta’lim platformalaridan foydalanishlarini ko’rishimiz mumkin.

Muammoli ta’lim: Talabalarining mustaqil izlanish va tahliliy fikrlash ko’nikmalarini rivojlantirish. Oliy ta’lim muassasasida bo’lajak tarbiya fani o’qituvchilarini ta’limning sifati va samaradorligini oshirishda mustaqil izlanishlari uchun va tahliliy, tanqidiy tafakkurini rivojlantirish uchun ham qo’llaniladi.

Portfolio usuli: bu usulda talabalarni ijodiy izlanish va o’z bilimlarini baholashga undash uchun foydalaniladi.

Ta’lim jarayonining sifati va tarbiyaviy ahamiyatini oshirish uchun quyidagi asosiy yo’nalishlar muhim hisoblanadi:

Shaxsga yo’naltirilgan ta’lim-Talabaning qiziqishlari va ehtiyojlariga mos ta’lim berish. O’qitishning zamonaviy texnologiyalarini qo’llash, o’qitish jarayonini yagona shaklga keltirish va yuqori samaradorlikka erishishga imkon yaratadi. Endi shaxsga yo’naltirilgan texnologiyalarning nima uchun bugungi kunda dolzarb bo’lib borayotganligi, nima uchun mazkur texnologiyalar ta’limning hozirgi kuni, kelajagi bo’lib qolganligi hamda ularning mohiyati haqida qisqacha to’xtalamiz. Mazkur o’qitish texnologiyasida pedagogikaning o’quvchiga munosabati avtoritar xarakterga ega, ya’ni ta’lim jarayonida u yagona subyekt sifatida namoyon bo’ladi, o’quvchilar esa faqatgina obyekt vazifasini bajaradi, xolos. Boshqacha qilib aytganda avtoritar o’qitish texnologiyasida o’quvchining tashabbusi va mustaqilligi deyarli yo’qoladi, o’qitish majburiy yo’sinda amalga oshiriladi. Hanuzgacha jahonda eng ko’p tarqalgan o’qitishning sinf-dars tizimida mashg’ulotlari asosiy birligi dars bo’lib, u bitta fanining bitta mavzusiga bag’ishlanadi va o’qituvchi tomonidan boshqariladi.

Integrativ yondashuv-"dunyo rasmining yaxlitligini ta'minlaydigan vosita; nazariy va amaliy muammolarni hal qilishda insonning tizimli fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi" Fanlararo bog’liqlikni ta’minlash orqali tarbiyaviy

ahamiyatni oshirish. Integrativ yondashuv texnologik va mazmunli darajada amalga oshiriladi, integrativ yondashuv quyidagi muammolarni hal qilishga yordam beradi:

- talabaning intellektual salohiyatini ochib beradi;
- talabalarning shaxsiyati;
- kasbiy kompetensiyalarni shakllantiradi;
- o'z-o'zini tarbiyalash, o'z-o'zini tarbiyalash,
- o'z-o'zini rivojlantirish, ijtimoiylashuv uchun psixologik va pedagogik

sharoitlarni yaratadi.

Modulli ta’lim - o’qitishning istiqbolli tizimlaridan biri hisoblanadi, chunki u ta’lim oluvchilarning bilim imkoniyatlarini va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish tizimiga eng yaxshi moslashgandir. Talabalar tomonidan mustaqil ravishda bilim olish imkoniyatini kengaytirish.

Modulli ta’limda o’quv dasturlari to’la qisqartirilgan va chuqurlashtirilgan tabaqalash orqali bosqichma-bosqich o’qitish imkoniyati yaratiladi. Ya’ni o’qitishni individuallashtirish mumkin bo’ladi. Modulli o’qitishga o’tishda quyidagi maqsadlar ko’zlanadi:

- o’qitishning uzluksizligini ta’minlash;
- o’qitishni individuallashtirish;
- o’quv materialini mustaqil o’zlashtirish uchun yetarli sharoit yaratish;
- o’qitishni jadallashtirish;
- fanni samarali o’zlashtirishga erishish

Ta’lim texnologiyalarini qo’llashda duch kelinadigan muammolar va ularni bartaraf etish yo’llari. O’qituvchilarning yangi texnologiyalardan foydalanish bo’yicha yetarlicha tayyorgarlikka ega emasligi. Texnik vositalarning yetarli darajada mavjud emasligi. Talabalar tomonidan yangi metodlarni qabul qilishga tayyorlik darajasining pastligi. Ushbu muammolarni hal qilish uchun o’qituvchilarni qayta tayyorlash kurslarini tashkil etish, ta’lim jarayoniga zamonaviy texnologiyalarni bosqichma-bosqich joriy etish va interfaol metodlarni qo’llash zarur.

Oliy ta’lim muassasalarida bo’lajak tarbiya fani o’qituvchilarini tayyorlash jarayonida ilg’or ta’lim texnologiyalaridan foydalanish ta’lim sifati va tarbiyaviy ahamiyatni oshirishga xizmat qiladi. Buning uchun interfaol, axborot-kommunikatsiya va shaxsga yo’naltirilgan yondashuvlardan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, o’qituvchilarning malakasini oshirish va zamonaviy texnologiyalarni ta’lim jarayoniga joriy etish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Bu kabi zamonaviy ta’lim texnologiyalaridan foydalanish bugungi kun kadrlari uchun juda foydali ekanligini aytishimiz mumkin.

TEXNOLOGIYA DARSLARINI STEAM TA’LIM DASTURI ASOSIDA O’QITISH METODIKASI

*Pardayeva Malika Xusan qizi,
Navoiy davlat universiteti talabasi*

*Hamroyeva Sevara Nasridinovna,
Navoiy davlat universiteti, “Texnologik ta’lim” kafedrası v.b.dotsenti*

Bugungi kunda STEAM tizimi asosiy tendentsiyalardan biri sifatida rivojlanmoqda. Buning asosiy sabablardan biri tabiiy fanlar va yuqori texnologiyali ishlab chiqarish holati bilan bog‘liq kasb egalariga hamda bio va nanotexnologiya sohasi mutaxassislariga talabning ortib borishidir. Har kuni yangidan yangi ish turlari va mutaxassislik sohalari paydo bo‘lmoqdaki, bu bugungi kun pedagoglarini o‘ylashga majbur qilishi kerak. STEAM ta’limi o‘quvchilarga ilmiy metodlarni tushuntirish va qo‘llash imkonini beruvchi muhit yaratadi. STEAM tabiiy fanlar, texnologiya, muhandislik, san’at va matematika fanlarini mutanosib o‘qitish bo‘lib, o‘quvchilar tabiiy fanlar (Science), texnologiya (Technology), muhandislik (Engineering), san’at (Art) va matematika (Mathematics)ni fanlararo integratsiya va amaliy yondashuvga asoslarga holda o‘rganadilar. STEAM o‘quvchilarning o‘quv tadqiqotchilik faoliyatini maktabda va maktabdan tashqarida amalga oshirish imkonini beradi.

STEAM ta’limi dastlab Amerikada qo‘llanilgan. STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) tizimi keyinchalik esa san’at (Art) yo‘nalishining qo‘shilishi tufayli yuzaga kelgan STEAM tizimi tabiiy fanlar, texnologiya, muhandislik mahorati, san’at va matematika fanlarini integratsiyalash orqali o‘quvchilarning fanlarga qiziqishlarini orttiradi va kelajakda yuqori malakali mutaxassislar bo‘lib yetishishiga imkon beradi.

STEAM quyidagi yo‘nalishlarni chuqurlashtirib o‘rgatadi:

- STEAM - arxitektura va dizayn;
- STEAM - qishloq xo‘jaligi va o‘simlikshunoslik asoslari;
- STEAM - robototexnika, 3D-modellashtirish va radiotexnika;
- STEAM - kimyotexnologiya va ishlab chiqarish;
- STEAM - dasturlash va modellashtirish;
- STEAM - biotexnologiya va ekologiya;
- STEAM - raketa va aviamodellashtirish;
- STEAM - tokarlik va chilangarlik ishi.

STEAM ta’limini joriy etish va rivojlantirishning strategik maqsadlari:

- STEAM ta’lim davlat standart talablarining ta’lim sifati va kadrlar tayyorlashga qo‘yiladigan xalqaro talablarga muvofiqligini tahlil qilish va ta’lim mazmunini yangilash;

- STEAM ta’limining maqomini oshirish, uning umumta’lim fanlari bilan o‘zaro integratsiyasini ta’minlash, ta’lim jarayoniga milliy va umuminsoniy hamda moddiy va ma’naviy qadriyatlar asosida o‘quvchilarni tarbiyalashning samarali shakl, metod va vositalarini keng joriy etish;

•STEAM ta’lim mazmunida texnologik savodxonlikni, tanqiduy fikrlash va ijodkorlik kompetensiyalarni shakllantirish va mustaqil amaliy faoliyatda qo’llash imkoniyatini yaratish;

•STEAM ta’limni tashkil etishda innovatsion yondashuv (kompetentli, tizimli, kompleks, faoliyatli, loyiha hamda texnologik) asosida invariant va variativ o’quv modullariga ajratib o’qitishni joriy etish;

•STEAM ta’lim jarayonlariga raqamli texnologiyalar va zamonaviy metodlar asosida ixtirochilik hamda ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirish imkonini beruvchi ilg’or metodologiyalardan foydalanishni tadbiiq etish;

•STEAM ta’limi yo’nalishidagi fan (kimyo, biologiya, fizika hamda matematika) o’qituvchilarning mutaxassislik fanlari bo’yicha malakasini oshirish¹⁸¹.

Texnologiya darslarini STEAM ta’lim texnologiyasi asosida tashkillashtirish o’qituvchidan tajriba va pedagogik mahoratni shuningdek puxta o’zlashtirilgan bilimni talab etadi. Chunki o’qituvchi ushbu ta’lim texnologiyasini darsda qo’llash jarayonigacha bo’lgan vaqtda ushbu darsni rejalashtirgan va loyihalashtirgan bo’lishi lozim. Texnologiya darsini tashkillashtirish jarayonida o’qituvchi mavzu doirasida darsliklarda berilgan ma’lumotlardan tashqari o’zi ham ma’lumot yig’ishi, matematika va san’at (boshlang’ich sinfda tasviriy san’at va musiqiy ta’lim) fanlarida berilgan mavzular bilan integratsiyalashishi zarur¹⁸².

Texnologiya darslarida STEAM ta’limi eng muhim sanalib o’quvchilar mexanik, elektronika, dasturlash va loyihalash kabi sohalarda bilim hamda ko’nikmlarni egallaydilar. Ushbu yondashuv o’quvchilarda ijodkorlik, tanqidiy fikrlash va muammolarni hal etish qobiliyatini shakllantirishda muhim rol o’ynaydi.

Texnologiya darslarini STEAM asosida o’qitish har bir darsga bog’lab o’tsak qiziqarliroq va o’quvchilarni bilimlari oshadi. Texnologiya darslarida tikuvchilikni STEAM ta’lim tuzimi bilan bo’g’lash juda samarali usul.

1. Science (Fan) - matoning tarkibi, ularning fizik va kimyoviy xususiyatlari o’rganiladi.

2. Technology (Texnologiyaga) zamonaviy tikuvchilik mashinalari o’rganiladi.

3. Engineering (Muhandislik)- kiyimni loyihalash, konstruksiya hamda chizmalash jarayonlari qo’llaniladi.

4. Art (San’at) - moda dizayni, ranglar, naqsh bezaklari shakllantiriladi.

5. Mathematics (Matematika) - o’lchov olish, material sarfini hamda matematik modullashtirish ishlatiladi.

Xulosa o’rnida shuni ta’kidlash lozimki, Texnologiya darslari STEAM ta’limi orqali o’qitilsa o’quvchilarning fikrlashi va mavzuning mustahkamlik darajasi yanada oshadi.

¹⁸¹ M. Pardayeva, M. Ergashova. Milliy o’quv dasturini amaliyotga joriy etish: Biologiya fani o’qituvchi va metodistlari uchun metodik qo’llanma. Toshkent: 2022. 15-17.

¹⁸² Ishmetova Sh. “Texnologiya darslarini tashkillashtirishda STEAM texnologiyasini qo’llashning ahamiyati” science and innovation international scientific journal volume 1 issue 6 uif-2022: 8.2 issn: 2181-3337. 897

TA'LIM TEXNOLOGIYALARI, ULARNING TURLARI VA AMALDA QO'LLANILISHI

*Qurbonazarova Gulyuz Xushboq qizi,
Termiz davlat pedagogika instituti magistranti*

Ta'lim texnologiyasi - pedagogika fanida nisbatan yangi (XX asrning 50-yillaridan boshlab) yo'nalish hisoblanadi. Ular innovatsion ta'lim jarayonida alohida o'rin tutadi. Texnologiyani sanoat sifatidagi an'anaviy tushunishdan farqli o'laroq, ta'lim texnologiyalari o'ziga xos xususiyatlarga ega. Sanoat texnologiyalariga tabiiy xom ashyoni (neft, ruda, yog'och va boshqalar) yoki ulardan olingan yarim tayyor mahsulotlarni (tayyor metall, prokat, monomer va boshqalar) ma'lum sifatdagi tayyor mahsulotga qayta ishlash texnologiyalari kiradi. Ta'limdagi texnologiyalar ijtimoiy texnologiyalar bilan bog'liq. Ularda dastlabki va yakuniy natija insondir, asosiy parametr - uning o'zgaruvchan xususiyatlari. Ularning asosiy farqi shundaki, sanoat texnologiyasi - bu aniq tanlangan texnologik jarayonlar va operatsiyalarning qat'iy belgilangan majmuasi va ketma-ketligi. Ta'lim texnologiyalarida qat'iy ketma-ketlik talab qilinmaydi. Ular yanada moslashuvchan. Inson juda ko'p o'lchovli va ko'p funktsiyali tizimdir. U juda ko'p tashqi ta'sirlarga duchor bo'ladi. Ko'pincha ma'lum bir ta'sirning ta'sirini oldindan aytish mumkin emas. Insonning o'rganishida, o'rganilmagan materialga takroriy qaytish muhim rol o'ynaydi. Ta'lim texnologiyalarida olingan natijalar doirasi kengroq bo'lib, u universitet, o'qituvchilar, talabalar va boshqalarning imkoniyatlari bilan belgilanadi. Ta'lim texnologiyalari o'qituvchi va talaba o'rtasidagi "jonli" o'zaro ta'sir jarayoni sifatida his-tuyg'ular, his-tuyg'ular va irodaviy ko'rinishlar bilan ranglanadi.

An'anaviy o'qitish usullariga nisbatan ta'lim texnologiyasining afzalliklari quyidagilardan iborat:

- Ta'lim texnologiyasida o'qituvchi va talabaning vazifalari o'zgarmoqda; o'qituvchi maslahatchi-koordinatorga aylanadi (axborot va nazorat funksiyasini bajarishdan ko'ra), talabalarga o'quv materialini o'zlashtirish yo'llarini tanlashda katta mustaqillik beriladi.

- Ta'lim texnologiyasi talabalarning ta'lim faoliyatini farqlash va individuallashtirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

- Ta'lim texnologiyasining natijasi ancha kam darajada o'qituvchining mahoratiga bog'liq bo'lib, uning barcha tarkibiy qismlari bilan belgilanadi.

Hozirgi vaqtda "ta'lim texnologiyasi" tushunchasini tushunish va qo'llashda quyidagicha farqlar mavjud:

- pedagogik texnologiya - ta'lim jarayonini amalga oshirishning mazmunli texnikasi (V.P.Bespalko);

- pedagogik texnologiya - rejalashtirilgan ta'lim natijalariga erishish jarayonining tavsifi (I.P.Volkov);

- o'qitish texnologiyasi didaktik tizimning ajralmas protsessual qismidir (M.A. Choshanov);

- pedagogik texnologiya - talabalar va o'qituvchilar uchun qulay shart-sharoitlarni so'zsiz ta'minlagan holda o'quv jarayonini loyihalash, tashkil etish va

o‘tkazishda birgalikdagi pedagogik faoliyatning puxta o‘ylangan modeli (V.M.Monaxov);

- pedagogik texnologiya - pedagogik maqsadlarga erishish uchun foydalaniladigan barcha shaxsiy, instrumental va uslubiy vositalarning tizimli to‘plami va ishlash tartibi (M.V.Klarin);

- o‘qitish texnologiyasi – ta’lim jarayonini loyihalash, amalga oshirish, baholash, tuzatish va keyinchalik takrorlashning tizimli usuli (P.I.Pidkasisty);

- pedagogik texnologiya - ta’lim shakllarini optimallashtirishga qaratilgan texnik va kadrlar resurslari va ularning o‘zaro ta’sirini hisobga olgan holda o‘qitish va o‘qitishning butun jarayonini yaratish, qo‘llash va belgilashning tizimli usuli (YUNESKO);

- texnologiya - bu o‘quv jarayonini bir necha bosqichlarga bo‘lishni o‘z ichiga olgan maqsadli faoliyat, ularning har birida ma’lum bir vazifa hal qilinadi, ularga erishish uchun aniq belgilangan vositalar va usullardan foydalaniladi (N.E. Kuznetsova);

- ta’lim texnologiyasi - bu pedagogik jarayonning barcha tarkibiy qismlarining ilmiy asosda qurilgan, vaqt va makonda dasturlashtirilgan va ko‘zlangan natijalarga olib keladigan faoliyat tizimi (G.K.Selevko).

Modulli ta’lim texnologiyasi

Muhandislik universitetida o‘qish uchun eng mos texnologiyalardan biri va shuning uchun eng ko‘p talab qilinadigan texnologiya modulli o‘qitish texnologiyasidir. Bu nafaqat ish sur’atini, balki o‘quv materialining mazmunini ham tartibga soluvchi, o‘z-o‘zini tayyorlashga imkon beradigan individual tayyorgarlikning yo‘nalishi (G.K. Selevko). Modulli yondashuv aniq belgilangan maqsadlarga, yaxshi uslubiy yordamga va o‘quv jarayonini ma’lum ko‘rsatkichlar to‘plamiga (P.A. Yutsyavichene, S.Ya. Batyshev, L.G. Semushina) muvofiq optimallashtirishga ega bo‘lgan maxsus dasturlarni yaratishga qaratilgan. Modulli o‘qitish texnologiyasi o‘zining asl ko‘rinishida XX asrning 60-yillari oxirida paydo bo‘lgan va ingliz tilida so‘zlashuvchi mamlakatlarda juda tez tarqaldi, bu birinchi navbatda axborot tizimlari va texnologiyalarining rivojlanishi bilan bog‘liq edi. Darhaqiqat, modulli o‘qitish texnologiyasi pedagogik amaliyotda eng mashhurlaridan biridir.

Muammoli ta’lim texnologiyasi

Muammoli ta’lim hozirgi kunda hammaga ma’lum va juda samarali deb hisoblanadi. Modullar g‘oyasining muammoli ta’lim bilan uyg‘unligi muammoli modulli o‘qitish texnologiyasini ishlab chiqishga imkon berdi. Muammoli modulli o‘qitish texnologiyasining maqsadli qo‘yilishi va vazifalari modulli dastur tuzilmasida muammoli tamoyilni qo‘llash bilan tavsiflangan tizimda talabalarning bilimlarni egallashidir. Muammoli ta’limni ushbu turining o‘ziga xos xususiyati modulli dasturdagi fanlarning qarama-qarshi mazmunini materialni muammoli o‘rganish usullari va usullari bilan birlashtirishdir. Muammoli modul - bu kasbiy ahamiyatga ega, keng ko‘lamli muammoni hal qilish uchun zarur bo‘lgan o‘quv fanining bir yoki bir nechta fundamental tushunchalarini o‘rganishga qaratilgan o‘quv materialining mantiqiy to‘liq birligi. Ushbu texnologiyani ishlab chiquvchilarning ta’kidlashicha, u

tizimni kvantlash, modullik va muammolilik tamoyillarining birligiga asoslangan. Ular bilan bir qatorda, ushbu texnologiyaning o‘ziga xos xususiyatlari motivatsiya, kognitiv vizualizatsiya, xatolarga tayanish va o‘qish vaqtini tejash tamoyillarida namoyon bo‘ladi. Tizimni kvantlash prinsipi muammoli modulda o‘quv ma’lumotlarining strukturasi belgilaydi. Muammoli prinsip keng ko‘lamli muammolarni yoki muammoli vaziyatlarni shakllantirish va hal qilish orqali amalga oshiriladi. Modullik prinsipi o‘qitish modulli dastur asosida amalga oshirilishini nazarda tutadi. Modul tarkibini kamida uchta versiyada taqdim etadi: to‘liq, qisqartirilgan va chuqur. Variantni tanlash talaba tomonidan kirish nazorati natijalariga ko‘ra, uning shaxsiyatining haqiqiy kognitiv imkoniyatlari va ehtiyojlarini hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Modullik muammoli modul mazmunini o‘zlashtirish usullari va shakllarining o‘zgaruvchanligida ham namoyon bo‘ladi; kasbiy tayyorgarlik ehtiyojlarini hisobga olgan holda o‘quv materialini farqlashda. Motivatsiya prinsipi o‘quv va kognitiv faoliyatni rag‘batlantirishga qaratilgan. Xatolarga tayanish prinsipi o‘quv jarayonida xatolarni topish uchun vaziyatlarni tizimli ravishda yaratishga qaratilgan. O‘quv vaqtini tejash tamoyili talabalarning individual va guruhli mustaqil ishlari uchun o‘quv vaqti zaxirasini ta’minlashga qaratilgan. Kognitiv vizualizatsiya prinsipi assimilyatsiya samaradorligini oshirishga qaratilgan; chunki Bunday holda, ravshanlik nafaqat tasviriy, balki kognitiv funksiyalarni ham bajaradi.

Konsentrlangan ta’lim texnologiyasi

O‘quv jarayonini tashkil etishning ushbu tizimi o‘ziga xos kamchiliklarga ega:

- o‘quv predmetini o‘zlashtirish fiziologiya va psixologiya qonunlariga zid bo‘lgan uzoq muddatga cho‘zilsa;
- o‘quv materialini taqsimlashda uni o‘rganish jarayonida yuzaga keladigan bilish jarayonining o‘ziga xos xususiyatlari amalga olinmaydi;
- bunday tizim o‘qituvchilar va talabalarning kun davomida ham, hafta davomida ham ishlash dinamikasini hisobga olishga qodir emas;
- bilim va ko‘nikmalarning yaxlit tizimini shakllantirishga mo‘ljallangan integrativ kurslarni o‘rganish uzoq vaqt davomida ta’lim jarayonining tarqoqligi tufayli bu muammoni aslida hal eta olmaydi.

Yuqorida qayd etilgan obyektiv xarakterga ega bo‘lgan kamchiliklar asosan ta’lim jarayonini tashkil etishning yangi turi - konsentrlangan ta’lim texnologiyasi bilan bartaraf etiladi.

Konsentrlangan ta’lim texnologiyasi – o‘qitishni tashkil etish texnologiyasi bo‘lib, unda (G.I.Ibragimov):

- bir vaqtda o‘rganiladigan fanlar soni qisqartiriladi;
- o‘quv materialining ma’lum, dozalangan vaqt oralig‘ida jamlanganligi;
- kontent katta bloklarga tuzilgan;
- o‘quvchilarning bilish qobiliyatlarini faollashtirishni ta’minlaydi

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, yuqorida sanab o‘tilgan ta’lim texnologiyalari an’anaviy talim jarayonlarini yanad jozibador va tinglovchiga chuqurroq yetib borishga qaratilgan ta’lim texnologiyalari hisoblanadi. Muhandislik oliygohlarida asosan modulli ta’lim texnologiyalari ishlatilishiga sabab, ularda yuqori

malakali injenerlar yetishib chiqishi uchun o‘quv mashg‘ulotlarini yanada esda qolarli, jozibador va amaliy ko‘nikmalarga boy tarzda tashkil etish muhim omillardan hisoblanadi.

IMPROVING THE USE OF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES TO ENHANCE THE QUALITY AND VALUE OF HIGHER EDUCATION IN UZBEKISTAN

*Asrayev Shavkat Baxtiyor ugli,
Student of Jizzakh branch of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek*

In the modern era, the role of educational technologies in higher education has become increasingly significant. Digital tools and innovative teaching methods not only enhance the learning experience but also improve the overall quality of education. As the demand for skilled professionals grows, universities must adopt advanced technologies to ensure students receive practical, high-value knowledge.

Uzbekistan has recognized the importance of this transformation and is actively implementing reforms to modernize its higher education system. Presidential decrees and national strategies outline ambitious goals, such as increasing access to higher education, integrating digital learning methods, and aligning academic programs with international standards. However, while educational technologies offer great potential, their effective implementation requires overcoming several challenges, including infrastructure limitations, faculty training, and ethical considerations.

This article explores key policies and reforms in Uzbekistan, global trends in educational technologies, and the challenges associated with their adoption. By analyzing these aspects, we aim to provide insights into how universities can enhance the quality and educational value of their programs through technology.

Uzbekistan has set ambitious goals for modernizing and digitalizing its higher education system through a series of strategic reforms, recognizing the importance of aligning with global trends and improving the quality of education. A significant milestone in this journey was the Presidential Decree No. PQ-3775, issued on June 5, 2018, which outlines a comprehensive plan to enhance the quality of teaching and learning¹⁸³. This decree emphasizes the need for modernizing educational methods, improving faculty competencies, reforming the admissions process, and fostering greater public engagement in higher education governance. These initiatives are aimed at creating a more dynamic and competitive education system that responds to the evolving needs of the country and its citizens.

Additionally, the “Digital Uzbekistan – 2030” strategy, launched in October 2020, plays a crucial role in this transformation¹⁸⁴. The strategy focuses on integrating digital technologies into all sectors, including education, with the goal of creating an

¹⁸³ Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan No. PP-3775 of June 5, 2018 “On additional measures to improve the quality of education in higher educational institutions and ensure their active participation in the comprehensive reforms being implemented in the country” <https://lex.uz/docs/-3765586>

¹⁸⁴ Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan No. PP-3775 of June 5, 2018 “On additional measures to improve the quality of education in higher educational institutions and ensure their active participation in the comprehensive reforms being implemented in the country” <https://lex.uz/docs/-3765586>

inclusive digital environment. By fostering e-governance, digital education tools, and robust infrastructure, Uzbekistan is preparing its higher education institutions to embrace online and blended learning models, thus making education more accessible and flexible. This is further supported by the Presidential Decree on the Development of the Digital Economy and E-Government, which provides the legal and institutional framework necessary to facilitate digital advancements across sectors, including education¹⁸⁵.

As part of the Education Sector Plan (2019–2023), aligned with the National Action Strategy, Uzbekistan aims to strengthen its higher education system by expanding access and improving educational outcomes. This plan envisions increasing the enrollment rate in higher education to over 50% and promoting greater diversity through the establishment of new institutions, both public and private. Moreover, one of the key aspirations is to elevate the international standing of Uzbekistan’s universities, with a goal of having at least ten institutions ranked among the top 1,000 universities globally, and the National University of Uzbekistan and Samarkand State University striving to break into the top 500.

These reforms also include a major shift in the curriculum and teaching methods. The introduction of a credit-modular system and the adoption of innovative, student-centered teaching methodologies are intended to ensure that students are equipped with practical skills in addition to theoretical knowledge. Moreover, universities are being granted greater academic autonomy, allowing them the flexibility to design programs that meet both international standards and local needs. A key element of these changes is the integration of digital technologies into the educational experience. Through e-learning platforms, digital resources, and virtual laboratories, the Uzbek government is ensuring that education becomes more interactive, accessible, and relevant to the demands of the modern workforce. By undertaking these initiatives, Uzbekistan is not only modernizing its higher education system but also creating a framework that will enable its institutions to thrive in a digital, globalized world. These reforms reflect the country’s commitment to producing graduates who are not only academically capable but also prepared to contribute to the global economy.

The integration of Artificial Intelligence (AI) into higher education is revolutionizing traditional learning paradigms, fostering personalized learning experiences, and enhancing virtual learning environments. AI technologies are transforming higher education by enabling the creation of intelligent learning platforms that adapt to individual student needs. These platforms analyze student data to develop detailed profiles, identifying strengths and areas for improvement. By monitoring student engagement and performance, AI systems can provide tailored content and support, ensuring that each learner receives an education suited to their unique learning style¹⁸⁶.

¹⁸⁵ The European University Association – “Digital learning in Uzbekistan: challenges and lessons learnt”. <https://www.eua.eu/our-work/expert-voices/digital-learning-in-uzbekistan-challenges-and-lessons-learnt.html>

¹⁸⁶ GlobalCIO|DigitalExperts – “Current aspects of digitalization in Uzbekistan”. <https://globalcio.com/articles/main/current-aspects-of-digitalization-in-uzbekistan/>

Virtual learning environments (VLEs) enhanced by AI offer immersive and interactive educational experiences. These environments utilize AI to facilitate real-time feedback, interactive simulations, and collaborative learning opportunities, thereby increasing student engagement and comprehension. The integration of AI into VLEs supports diverse learning activities, from virtual labs to interactive discussions, making education more accessible and engaging¹⁸⁷.

Personalized learning, powered by AI, tailors educational experiences to individual students by recognizing their unique needs, interests, and learning patterns. AI-driven systems can adjust the pace and content of instruction, provide targeted resources, and offer real-time feedback, thereby enhancing student engagement and retention. This approach ensures that each student receives the support necessary to achieve their full potential¹⁸⁸.

The digital transformation of universities involves integrating AI and other digital technologies into all aspects of higher education, from administration to curriculum delivery. This transformation includes the adoption of AI-powered tools for administrative tasks, such as scheduling and resource allocation, as well as the development of digital platforms that facilitate online learning and collaboration. By embracing digital transformation, universities can improve operational efficiency, enhance the quality of education, and provide students with flexible learning options¹⁸⁹.

The digital divide refers to the gap between individuals who have access to modern information and communication technologies and those who do not. In higher education, this divide manifests in disparities in access to digital resources, varying levels of digital literacy among students and faculty, and unequal availability of technological infrastructure across institutions. Such disparities can hinder the effective integration of technology into teaching and learning processes¹⁹⁰. To address this issue, universities must invest in comprehensive faculty training programs that enhance digital literacy and pedagogical skills. Equipping educators with the necessary tools and knowledge enables them to effectively incorporate technology into their teaching methods, thereby improving educational outcomes. Additionally, fostering a culture of continuous professional development ensures that faculty remain adept at utilizing emerging technologies¹⁹¹.

The integration of technology in education raises several ethical concerns, including issues of data privacy, algorithmic bias, and the potential dehumanization of the learning experience. AI-powered educational tools, for instance, may inadvertently reinforce existing biases or compromise student privacy if not properly managed¹⁹². Balancing technological advancements with traditional educational methods requires a thoughtful approach. While technology can enhance learning

¹⁸⁷ *EdTech Digest* - How AI Will Transform Education in the Next Few Years. edtechdigest.com

¹⁸⁸ *JISEM Journal* - AI-Powered Personalized Learning: Revolutionizing Information Management for College Students. jisem-journal.com

¹⁸⁹ *Smythos* - Personalized Learning with AI. smythos.com

¹⁹⁰ *Think Orion* - Digital Transformation Strategy in Higher Education. thinkorion.com

¹⁹¹ *Springer Open* - Addressing the Digital Divide in Higher Education. educational-technology-journal.springeropen.com

¹⁹² *SOULSS* - Addressing the Digital Divide in Higher Education. soulss.eu

experiences through personalized content and interactive platforms, it is essential to maintain the human elements of education, such as critical thinking, ethical reasoning, and interpersonal skills. Educators should strive to integrate technology in ways that complement and enhance traditional teaching methods, ensuring that the core values of education are upheld¹⁹³.

The integration of AI and digital technologies into higher education offers significant potential for improving the quality and accessibility of education, providing personalized learning experiences for students. However, challenges such as the digital divide, the need for faculty training, and ethical concerns about data privacy and the impact on human interaction must be addressed to ensure effective implementation. To fully harness the benefits of these technologies, Uzbekistan should focus on bridging the digital divide, providing extensive faculty training, and establishing ethical guidelines for AI usage.

To improve higher education in Uzbekistan through technology, several key actions are recommended. First, expanding digital infrastructure is crucial to ensure equal access for all students and faculty, particularly in underserved regions. Second, faculty development programs should focus on enhancing digital literacy and pedagogical skills to effectively integrate technology into teaching. Third, ethical guidelines for AI and digital tools must be established, addressing data privacy and bias concerns. Adopting hybrid learning models that blend digital and traditional teaching methods will ensure a balanced approach. Lastly, fostering collaboration between universities, the government, and the private sector will create sustainable solutions for inclusive and innovative education. These steps will help build a more accessible and effective higher education system in Uzbekistan.

By adopting these measures, Uzbekistan can improve its higher education system, making it more accessible, effective, and aligned with global trends.

GIMNASTIKA MASHQLARINING AQLI ZAIF O‘QUVCHILAR HARAKAT FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDAGI O‘RNI

Abdukarimov Nurmaxan Amirxanovich, JDPU dotsenti

Yurtimizda adaptiv jismoniy madaniyatning jadal rivojlanishini ta’kidlab, shuni aytish kerakki, nogironlarni ijtimoiylashtirish va jamiyatga integratsiyalashuvi nuqtai nazaridan moslashuvchan jismoniy madaniyatning eng muhim shakllaridan biri-adaptiv sportda vaziyat hali xam dolzarb muammo hisoblanadi.

Jamiyatda nogironlarning jismoniy realibizatsiyasi va ijtimoiy moslashuvi muommosi dolzarb bo‘lib qolmoqda. Mamlakatimizda yosh avlodni har tamonlama barkamol inson etib tarbiyalash davlat siyosatining bosh masalalari sifatida qaraladi. Yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirishda ularni jismonan sog‘lom, ruhiy va intellektual rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan, qat’iy hayotiy nuqtai-nazarga ega, Vatanga sodiq yoshlarni tarbiyalash, demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish jarayonida ularning ijtimoiy faolligini oshirish yosh

¹⁹³RIUNET UPV- Back to the Basics: Balancing Technology and Traditional Teaching Methods in Higher Education. m.riunet.upv.es

avlodning ijodiy va intellektual salohiyatini qo‘llab-quvvatlash hamda amalga oshirish, bolalar va yoshlar o‘rtasida sog‘lom turmush tarzini shakllantirish, ularni jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish belgilab qo‘yilgan. Eng asosiysi milliy ta’lim tizimiga bunday maqom berilishi o‘quvchilarni muayyan kasb doirasida ijtimoiy moslashuvini mukammallashtirib bormoqda¹⁹⁴.

Ta’kidlash joizki, muayyan kasbga qiziqish uyg‘otish, uni tanlash, raqobatbardosh kadrlar etishtirish to‘g‘ridan-to‘g‘ri dastlabki ta’lim-tarbiya sifatiga bog‘liq. Lekin, tan olish lozim, bog‘cha va o‘rta maktablarda dastlabki bilim va ko‘nikmalarni sifatli o‘zlashtirish, zukko, o‘tkir zehni, mustaqil fikrlovchi, mard, faol vatanparvar bo‘lish ko‘p jihatdan bolaning sog‘ligi, jismoniy va psixofunksional imkoniyatlari bilan belgilanadi. Prezidentimiz aytganidek: Sog‘lom, bilimli va fidoyi farzandlari bo‘lgan xalq, albatta o‘zining kelajagini barpo etadi. Yosh avlodni ma’naviy tarbiya ruhida kamolga yetkazish, ularda ma’naviy tarbiyalarga asoslangan g‘oyalarni singdirish o‘z dolzarbligini oshirib bormoqda.

Bugungi globallashuv sharoitida yoshlarga ta’sir etayotgan turli salbiy illatlardan ularni saqlash va ularning g‘oyaviy, siyosiy, ma’naviy-ma’rifiy imunitetini shakllantirish zurrati yuzaga kelmoqda. Yoshlar ongida ma’naviy tarbiya g‘oyalarni shakllantirish asnosida ularda ijobiy sifatlarni kamol toptirish muhim ahamiyat kasb etadi. Turli mutaxassislar va olimlar yoshlar tarbiyasida, xususan, ularda ma’naviy tarbiya singdirishda turlicha yondashuvlar va fikrlarni ilgari surishadi.

Mutaxassislarning fikricha, yoshlar ongida ma’naviy tarbiya shakllantirish yoshlik va o‘smirlik davrida muhim ahamiyat kasb etadi. Ayni shu davrda o‘quvchi-yoshlar turli ta’sirlarga beriluvchan bo‘lishlari kuzatilgan. Shu sababdan ushbu davrda ularning har tomonlama tarbiyalanishi va yot g‘oyalar ta’siriga tushib qolishlarini oldini olish zurrur. Insoniy omillarning faollashishi bilan mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining tezlashishi davlatimiz oldida mehnatkashlarni jamiyat mulkiga ongli munosabatda bo‘lishi, tashabbuskor va uddaburon, shaxsiy sifatlarini o‘z vaqtida rivojlantira olishi, bilimlar zahiralarni to‘ldirishi hamda ulardan mehnatda va jamiyat ishlarida foydalana olish masalasini oldinga qo‘yadi.

Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning aytishicha, oldinga qo‘yilgan vazifalarni faqatgina sog‘lom avlodni tarbiyalabgina hal qilish mumkin, sog‘lom - avlod to‘g‘risidagi muqaddas tilak bizning ajdodlarmizdan qolgandir. Aqli zaif bolalar bilan korreksion ishlarni erta boshlash nuqsonni maksimal darajada tuzatish va ikkilamchi chetlanishlarning oldini olishga imkon beradi. Aqliy qoloqlikni psixologik-pedagogik diagnostika qilishni o‘z vaqtida o‘tkazish muhimdir. Maktab yoshidagi aqli zaif bolalar maxsus (korreksion) maktablarda o‘qitiladilar, bu yerda o‘qitish davlat ta’lim standart asosida maxsus dastur bo‘yicha olib boriladi. Bunday maktablarda umumiy o‘rta ta’lim fanlari ona tili, o‘qish, matematika, geografiya, tarix, tabiat, jismoniy tarbiya bilan birga maxsus korreksion fanlar ham o‘qitiladi.

Gimnastika mashg‘ulotlarida turli harakat faoliyatiga va bu harakatlarni fazoda, vaqt birligida va muskul kuchlanish darajasi bo‘yicha aniq bajarishga o‘rgatiladi. Maktab yoshidagi bolalrni o‘z harakatlari barcha parametrlarida aniq baholay olishga, tananing turli qismlari harakatlarini boshqara olish va eslab qolishga o‘rgatish lozim.

¹⁹⁴ Шапкина.Л.В.Частные методики адаптивной физической культуры (учебное пособие) под ред.. М., 2004.

Keksa yoshdagi kishilar e’tiborini harakat aniqligiga qaratishlari va ularni bajarish uyg’unligini asta-sekin murakkablashtirib borishlari tavsiya qilinadi. Shu maqsadda gavdaning alohida qismlari bilan o’rganilayotgan harakatlarni bir necha qismlarga va kombinatsiyalarga (8-16 sanoqqa) birlashtirish tavsiya etiladi. Bunday mashqlar o’rganilayotganda eslab qolish va bajarilayotgan harakat faoliyatini anglash qobiliyati rivojlanadi, shug’ullanuvchilarning psixik holatiga ijobiy ta’sir ko’rsatiladi.

Odamlarning barkamol jismoniy rivojlanishi va takomillashuviga umumiy maqsadli yo’nalishni saqlagan holda asosiy gimnastikasi 12 turlarini tasniflash amaliy ishda katta pedagogik va sog’lomlashtirish hamda gigiena natijalariga erishishga yordam beradi.

Gimnastikaning umumrivojlantiruvchi turlaridan barkamol jismoniy rivojlanish, sog’liqni mustahkamlash, shug’ullanuvchilar organizmini chiniqtirish, ularning ish qobiliyatini oshirish va harakat vazifalarini takomillashtirish masalalarini hal qilishda foydalaniladi. Asosiy gimnastika bolalar (maktabgacha va maktab yoshidagi) va kattalar mashg’ulotlarida keng qo’llanilmoqda. Shug’ullanuvchilarning muayyan kontingenti (bolalar, kattalar va keksa odamlar) ga qarab asosiy gimnastika vazifalari, mazmuni va mashg’ulot olib borish uslubiyati ancha farq qiladi¹⁹⁵.

Shu davrgacha aqli zaif bolalarni tarbiyalash va o’qitish muammosini o’rganuvchi fanni oligofreno pedagogika (maxsus pedagogikaning bir qismi) deb ataladi. Oligofreniya boshmiya va butun bir organizmni yaxshi rivojlanmagan ko’pgina va turli-tuman sog’lig’i cheklangan guruhlarni o’z ichiga oladi. Bu tushuncha juda keng bo’lib, aniq chegerasi yo’qdir, shuning uchun turli mamlakatlarda oligofreniya tushunchasini o’rniga yangi atamalar paydo bo’ladi.

Masalan, psixik qoloqlik, psixik difitsit, aqliy etishmaslik, aqliy defitsit va boshqalar.

Aqli zaiflik atamasi bosh miyaning organik buzilishi natijasida bilish foliyatining turg’un pasayishini bildiradi.

Aqli zaiflik shakllari turli-tuman bo’lib, etiologik, patogenez, klinik va psixik paydo bo’lishiga, vujudga kelish vaqti hamda o’tib borish xususiyatlariga qarab ajratiladi. Aqli zaiflik – bir turdagi holat emas. U tabiiy va ma’lum sabablarga ko’ra orttirilgan, shu bilan birga nuqsonni kuchaytirishi mumkin bo’lgan nomuvofiq tarbiya sharoitlarida paydo bo’lishi mumkin.

Aqli zaiflikni etiologik omillari endogen (genetik) va ekzogen (tashqi muhit) larga bo’linadi. Aqli zaiflikning differensial shaklini 50-70% ga genetik omil sabab bo’ladi. Taxminan 1500 asab va psixik kasalliklar, shu jumladan aqli zaiflik ham nomuvofiq genetik mutatsiya bilan va taxminan 300 xromosomal mutatsiya bilan bog’liq. Genetik omillar mustaqil va muhit bilan o’zaro murakkab bog’liqlikda bo’lishi mumkin. Ekzogen omillarga eng avvalo ichki organ infeksiyalari kiradi. Bunda ayniqsa qizilcha virusi xatarli hisoblanadi. Epidemik parotit (tepki) kasalligi ham xavfli hisoblanadi.

Alkogolizm va narkomaniya aqli zaiflikni ham ekzogen, ham endogen xarakterdagi sababi bo’lishi mumkin. Birinchi bo’lib, alkogol va narkotiklar mahsulotlar parchalanib (toksinlar) ona va xomilaning umumiy qon aylanish

¹⁹⁵ Gimnastika. O’zDJTI uchun darslik. O’zbek tiliga tarjima. - O’qituvchi.

tizimidan rivojlanayotgan xomilaga o’tadi. Ikkinchi holatda ko‘p vaqt alkogol va narkotiklarni qabul qilish ota-onaning genetik tomondan abadiy potologik o‘zgarishlarga olib keladi va boladagi xromosoma va endokrin kasalligiga sabab bo‘ladi.

Surunkali infeksiyon kasalliklar, yurak-qon tomir tizimi, jigar, buyrak kasalliklari, ota-ona va xomilaga radiaktiv va rentgen nurlari ta’siri xomila miyasining rivojlanishiga yomon ta’sir ko‘rsatadi. Bilish faoliyati buzilishining klinik ko‘rinishi psixopotologik, nevrologik va somatik simptomlarning xususiyatlaridan vujudga keladi. Kasallikning halqaro klassifikatsiyasiga (turlariga) muvofiq, aqli zaiflik to‘rtta darajani o‘z ichiga oladi.

Aqli zaiflikni yengil darajasidagi bolalar umumiy sonning 70-80% ini tashkil qiladi. Ular normal rivojlanayotgan tengdoshlariga qaraganda kechroq rivojlanadilar, yurish, gapirishni kechroq o‘rganadilar. O‘ziga-o‘zi hizmat qilish ko‘nikmalarini kech o‘zlashtiradilar. Bu bolalar epcil emas, jismoniy zaif, ko‘p kasal bo‘ladilar. Ular atrofdegilar bilan kam qiziqadilar: predmetlarni o‘rganmaydilar, tabiatda, ijtimoiy hayotda bo‘layotgan voqea va xodisalarga qiziqmaydilar. Maktabgacha bo‘lgan yoshning oxirida ularning faol lug‘ati qashshoqlashadi, jumalari qisqa, bolalar oddiy mazmun bog‘liqligini etkazib bera olmaydi. Sust lug‘ati xajm jixatidan ancha kichik. Ular ikki-uch so‘zdan tashkil topgan ko‘rsatmalarni, inkor qilishni tushunmaydilar, xattoki, maktab yoshida ham ularga suxbatni eslab qolish qiyin, chunki ular o‘z suxbatdoshlarini har doim ham yaxshi tushunmaydilar.

Tuzatish (korreksiya) ishlarisiz maktabgacha bo‘lgan yoshning oxiriga kelib bolalarda faqatgina predmetli faoliyat shakllanadi. Tuzatish (korreksiya) deganda, aqli zaif bolalarning jismoniy va psixologik nuqsonlarini to‘g‘irlash, yumshatish, hayotga moslashtirish tushuniladi. Maktabgacha bo‘lgan kichik yoshda ularda o‘yinchoqlar bilan maqsadsiz harakatlar qilish ko‘p uchraydi, maktabgacha bo‘lgan katta yoshga kelib predmetli-o‘yinli harakatlari (qo‘g‘irchoqni tebratib allalash, mashinani yurgizish) paydo bo‘ladi. Maxsus tuzatish ta’limisiz syujetli-rolli o‘yinlar shakllanmaydi.

Aqli zaif bolalarning harakat doirasining asosiy buzilishi harakat koordinatsiyasining ishdan chiqishi deb belgilangan. Oddiy harakat ham, murakkab harakat ham bolalarda qiyinchilik tug‘diradi: birinchidan, qandaydir harakat yoki pozani aniq esda olib qolish, ikkinchidan, masofani ko‘z orqali o‘lchash va kerakli

mo’ljalni olish, uchinchidan, sakrashni o’lchash va bajarish, to’rtinchidan, berilgan harakat ritmini aniq eslab qolish¹⁹⁶.

Xulosa qilib aytganda, yildan yilga aqli zaif bolalar soni ortib bormoqda. Jahon sog’liqni saqlash tashkiloti ma’lumotlariga ko’ra, iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarda aqli zaiflikning chastotasi 1-3%ni tashkil qiladi.

Yengil darajadagi aqli zaif bolalar psixomotor rivojlanmaganligi lokomotor funksiyalar rivojlanish sur’ati sekinlashishida harakatni samarasizligida, shoshma-shoshar va taxlikali harakatlarda namoyon bo’ladi. Harakatlar cheklangan, unchalik ravon emas. Ayniqsa, qo’llarni nozik va aniq harakati, predmetli manipulyasiya, jistikulyasiya (imo-ishora) va mimika yaxshi shakllanmagan.

Harakatlarni shakllantirish ikki tomonlama bo’ladi: aqliy va harakatli. Aqliy tomoni tafakkur, xotira, tasavvurni talab qiladi va ong bilan tartibga solinadi. Bu aqli zaif bolalar uchun ancha murakkab vazifa hisoblanadi, chunki bu bilan bog’liq bo’lgan bilish faoliyati va psixik jarayonlarning buzilishi asosiy nuqsonni tashkil etadi. Har qanday harakatni, qachonki bola o’z tanasini his qilganda, uning qismlari imkoniyatini va vazifasini tushunganda o’zlashtirib olish mumkin, chunki bu tushunish fazoviy idrok, harakatning differensirovkasi va shunga o’xshashlarni shakllantirishga bog’liqdir. Aqli zaif bolalar o’z tanalari sxemasi to’g’risidagi tasavvurga, shuningdek harakatning asosiy yo’nalish va fazoviy mo’ljal to’g’risidagi tasavvurga ham qiyinchilik bilan ega bo’ladilar.

Jismoniy tarbiya darsida aqli zaif o’quvchilarni o’rgatish va tarbiyalashni amalga oshirishdagi, ko’pgina mualliflar tomonidan ta’kidlangani kabi muhim qiyinchiliklar har bir dars uchun zarurligi hisobiga asosiy nuqsonning turli yo’nalishliligini yaratadi.

“IQTISODIYOT NAZARIYASI” FANINI O’QITISHDA TALABALAR TOMONIDAN MUSTAQIL ISH BAJARISHNING IJOBIY O’RNI

*Xaitov Abduxamid Abdumannobovich,
Andijon viloyati University of economics and
pedagogy NOTM, “Iqtisodiyot” kafedrasida dotsenti., i.f.d.
Toshtemirova Zilola Madaminjonovna,
Andijon viloyati University of economics and pedagogy NOTM, “Iqtisodiyot”
kafedrasida katta o’qituvchisi .*

Iqtisodiyot yo’nalishi sohalaridagi mutaxassis kadrlar tayyorlashda an’anaviy ta’lim shakllari bilan bir qatorda yangi davr transformatsion jarayonlarni bilish ularga xos tushuncha va bilimlarni egallashda yangi kreativ o’qitish jarayonlarini qo’llash davr talabidir. Sababi bugun O’zbekiston xalqi barpo etayotgan Yangi O’zbekiston jamiyati bo’lajak iqtisodchi mutaxassislarni amalga oshirilayotgan o’zgarishlarga monand bilim tajribaga ega bo’lishlarini ahamiyatini yanada oshirmoqda. O’zbekistonning ochiq siyosati va jahon savdo tashkilotiga a’zo bo’lish yo’lidagi sa’iy xarakatlari qayd etgan fikrimizni yanada dolzarbligini taqozo etmoqda.

¹⁹⁶ Shapkova L.V. Средства адаптивной физической культуры. Методические рекомендации по физкультурно-оздоровительным и развивающим занятиям детей с отклонениями в интеллектуальном развитии. /Под ред. С.П.Эвсеева/ М., 2001 г.

Yuqoridagi mulohazalarni e’tiborga olib oliy maktab muassasalarini vazifalarini bajarishda bo‘lajak iqtisodchilarni shakllantirishda “Iqtisodiyot nazariyasi” fanining o‘rni beqiyos darajada yuqori.

Iqtisodiyotning nazariy asoslarini talabalarga yetkazishda ma’ruza va amaliy mashg‘ulotlardagi saboqlarni ahamiyati talabalarga muhim ilmiy axborotlarni yetkazishda ularning foydalanishda, mustaqil fikrlashlari hamda jarayonlardan o‘zgarishlarga kreativ ijobiy g‘oyalar shakllanishi va ularni loyihalarni tuzish yo‘lidagi urinishlarida standart ta’lim shakllari bilan bir qatorda ijodiylikka yetaklovchi yangi usullardan foydalanish samaralidir.

Biz Andijon Davlat Universiteti hamda Andijondagi pedagogika va iqtisodiyot universitetidagi faoliyatimizda iqtisodiy yo‘nalishlardagi ta’lim olayotgan talaba yoshlarga iqtisodiyot nazariyasini o‘rgatish borasida ma’ruza va amaliy mashg‘ulotlar bilan bir qatorda mustaqil ish yo‘nalishida ikki mavzuda ish olib bormoqdamiz.

Bo‘lajak iqtisodchi talaba o‘zi tarbiyalanayotgan oila bo‘g‘inini iqtisodiy xolatini bilishi lozim. Buning uchun biz talabalar bilan “Oila budjeti” mavzusida oilaning a‘zolari daromadlari asosida ularni o‘z hayot kechirishlarida oila daromadlaridan ehtiyojlarini ta’minlashda qanday xarajatlar mavjud va ular uchun amalga oshirilayotgan sarflarni o‘rganishini talab etayabmiz. Oila xarajatlari –bu soliqlar, kommunal to‘lolar, (elektr energiya, suv ta’minoti, gaz, telefon aloqa uchun to‘lovlar) oilaning a‘zolarini iste’mol savati, kiyim kechak turli marosimlar qo‘niqo‘shnichilik, qarindosh urug‘lararo marosimlardagi, uy xovli remonti kabi oila a‘zolarining bahor –yoz hamda kuz va qish mavsumlaridagi barcha sarf xarajatlari har bir talabaning oila budjeti o‘rganilmoqda. Talabalar mazkur mustaqil ishni bajarish mobaynida ota–ona, aka-opalari, bobolari tomonidan yaratilayotgan daromadlar ya’ni nafaqa, ish haqi, devident, tadbirkorlik foydalari bilan bir qatorda shaxsiy tomorqadagi tadbirkorlikning iqtisodiy sarf xarajatlari va daromadlar bilan yaratilayotgan mahsulotlar sifati, baholari va ulardan olinayotgan foydalarni o‘zlarining bajarayotgan mustaqil ishlarida bevosita o‘rganmoqdalar.

O‘zbekistondagi bozor iqtisodiyotining shakllantirish yo‘lidagi xarakterlar har bir mamlakat yoshlarida tadbirkorlikni asoslarini puxta egallashni talab etadi. O‘zbekiston Respublikasining «Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to‘g‘risida»gi Qonunida ta’riflanishicha «Tadbirkorlik faoliyati (tadbirkorlik) tadbirkorlik faoliyati subektlari tomonidan qonun hujjatlariga muvofiq amalga oshiriladigan, o‘zi tavakkal qilib va o‘z mulkiy javobgarligi ostida daromad (foyda) olishga qaratilgan tashabbuskorlik faoliyatidir»¹⁹⁷.

Mana shu qonun talablarini o‘rganish maqsadida har bir iqtisodchi talaba “Mening biznes loyixam” mavzusida o‘z biznesini tuzadi va uni asoslab o‘z loyihasining afzalligi, samaradorligi bugungi va kelajakdagi raqobatbardoshligini asoslab himoya etadi. Talaba yoshlar ushbu loyihani bajarish jarayonida hozirgi mamlakatimizda olib borilayotgan iqtisodiy siyosat, amal qilinayotgan qonun – qoidalarni, ichki bozor raqobatini, foydalanish imkoniyati bo‘lgan kredit mablag‘larni, jalb qilinadigan ishchi kuchi bozori, kerakli ishlab chiqarish vositalari, bozordagi

¹⁹⁷ Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to‘g‘risida (yangi tahriri). O‘zbekiston Respublikasining 2012-yil 2-may O‘RQ-328-sonli Qonuni.

vaziyat, ishlab chiqarish uchun bino, xom –ashyo, yoqilg‘i, elektr energiya kabi biznes uchun vositalar bilan amaliy tanishmoqdalar. Shuningdek soliqlar tizimidagi soliqlar darajalari, ulardagi imtiyozlar bilan tanishibgina qolmay balki ulardan tadbirkor sifatida munosabatda bo‘lishni to‘la o‘rganishlari zarur bo‘ladi. Mana o‘tgan 3 yillik tajribamiz shundan dalolat bermoqdaki, bo‘lajak iqtisodchilarni o‘z loyihalarini bajarishlarida iqtisodiyot nazariyasi fanidagi barcha mavzular bilan bir qatorda O‘zbekistondagi olib borilayotgan iqtisodiy siyosatni, qabul qilinayotgan qaror va farmonlar bilan iqtisodiyotimizdagi strukturaviy o‘zgarishlar maqsad va amalga oshirishdagi tadbirkorni real hayot bilan bir nafasda qadam qo‘yishi talab ekanligini tushunishlariga imkon yaratmoqda. Talabalardagi o‘z loyihalarini bajarish yo‘lidagi xarakatlari esa avvalo birichidan iqtisodiyot nazariyasidagi har bir mavzuni puxta egallashni zarurligini xis etmoqdalar.

Ikkinchidan mamlakatidagi olib borilayotgan barcha tadbirkorlarga e‘tibor qaratish kerakligini ahamiyatini tushunmoqdalar.

Uchinchidan tadbirkorlik loyihasi biznesga kirib kelishni siri asrorlarini talab va taklif qonuni asosida daromad olish yoki noto‘g‘ri yo‘nalish tadbirkorlikdagi loqaydlik asosida bankrotlikka uchrash asosidagi xonavaron bo‘lish kabi muammolarni mustaqil ishlari natijasida o‘rganmoqdalar.

To‘rtinchidan, talabalarga bozor segmentini o‘rganish, ularda kreativlik asosida biznesga ildamlik yangilikni muvafaqqiyati va uni tadbirkor uchun katta ahamiyatini tushunishlar uchun faktologik material bo‘lmoqda.

Beshinchidan loyiha bajargan talabalarda o‘rganilayotgan yangi mavzularda endi ular oddiy iqtisodchi bo‘ladigan talabalar tafakkuri emas balki o‘zini –o‘zi shakllantirgan loyihasini mukammallashtiradigan bilim deb e‘tibor qilishlariga sabab bo‘lmoqda. Endi ular klassik iqtisodchi namoyondalari asarlariga qiziqishlarini kuchaytirib, iqtisodiy ta’limotlarni o‘rganishni o‘zlariga jiddiy vazifa sifatida amalga oshirmoqdalar. Talabalar iqtisodiy ma’lumotlarni (masalan, statistik ma’lumotlar, iqtisodiy indikatorlar) yig‘ish va ularni tahlil qilishni o‘rganmoqdalar. Mustaqil ish talabalardan o‘z vaqtlarini samarali boshqarishni talab qiladi. Bu ularning tashkilotchilik qobiliyatlarini rivojlantiradi. Talabalar o‘z ishlari uchun javobgar bo‘lishadi, bu esa ularning mas’uliyat hissini oshiradi. Talabalar muammolarni hal qilishda ijobiy va salbiy tomonlarni ko‘rib chiqishni o‘rganmoqdalar. Mustaqil ish talabalarga kelajakdagi kasbiy faoliyatlari uchun zarur bo‘lgan amaliy tajriba olish imkonini beradi. Mustaqil ishlar kurs dasturlari bilan bog‘liq bo‘lib, talabalarning nazariy bilimlarini amaliy tajriba bilan birlashtirishga imkon bermoqda. Talabalar mustaqil ish orqali iqtisodiy voqealarni kuzatib borish va ularning ta’sirini tahlil qilishga erishadilar.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tadbirkorlik faoliyatining ahamiyati haqida shunday degan edi: “Bizning yana bir muhim vazifamiz-kichik biznes va tadbirkorlik sohasini qo‘llab - quvvatlash va rag‘batlantirish mamlakatimiz iqtisodiy qudratini, yurtimizda tinchlik va barqarorlik ijtimoiy totuvlikni mustahkamlashdan bu soha ulushini yanada oshirish uchun qulay shart sharoitlar yaratib berishdan iborat. Nega deganda tadbirkor nafaqat o‘zini va oilasini balki xalqni xam, davlatni xam boqadi. Men takror bo‘lsa ham aytishdan xech

qachon charchamayman ya’ni, xalq boy bo’lsa, davlat ham boy va qudratli bo’ladi. Shunday ekan tadbirkorlik faoliyatini to’g’ri yo’lga qo’yish va uni yuritishni takomillashtirish zarur masalalardan biridir”¹⁹⁸.

Xulosa o’rnida shuni aytish mumkinki, mustaqil ish bajarish talabalar uchun iqtisodiyot nazariyasini o’rganishda muhim vosita hisoblanadi. Ushbu jarayon ularning kasbiy ko’nikmalarini rivojlantirish, mustaqil fikrlash qobiliyatini oshirish, hamkorlik qilish va amaliy tajriba olish imkoniyatini beradi. Iqtisodiyot nazariyasini o’rgatish borasidagi tajribalarimiz shundan dalolat bermoqdaki, talabalar “oila budjeti” va “mening biznes g’oyam” loyihalarini mustaqil bajarish yo’lida iqtisodiyotimizda amalga oshirilayotgan islohotlar va ularning maqsadi, amaliyotga joriy qilishda yuz berayotgan munosabatlarni ayniqsa maqroiqtisodiyotdagi inflyatsiya, baholar darajasi, ish haqi, ish bilan bandlik ishsizlik kambag’alilik kabi iqtisodiy atamalarni taxlil qilishga hamda olib borilayotgan islohotdagi yutuq va yo’l qo’yilayotgan xatoliklar, muammolar talabalarni jamiyat islohotlari yo’lidagi barcha tadbir xarakterlar ishtirokchisiga aylanishlarida muxim o’rin tutmoqda.

Uylaymizki bu mustaqil o’rganish va izlanishga yetaklovchi bu tadbirlar bo’lajak 3- renesans poydevorini shakllanishida kreativlik yo’nalishlari bilan bilimlarini egallagan yosh iqtisodchilarni tayorlashda oliy ta’lim muassasalarida olib borilayotgan mashaqqatli xarakterlarda ma’lum bir xissa bo’ladi degan umiddamiz.

INKLYUZIV TA’LIMGA JALB ETISHDA TIBBIY-PSIXOLOGIK- PEDAGOGIK KOMISSIYANING ROLI

*Sotiboldiyeva Soraxon Dilmurodjon qizi,
University of economics and pedagogy talabasi*

*Ilmiy rahbar: Valixanova Nigora Abdukaxxorovna,
University of economics and pedagogy professori*

Hozirgi kunda maxsus ta’lim tizimiga “anomal”, “nuqsonli”, “aqli zaif” kabi atamalar o’rniga “alohida e’tiborga muhtoj”, “aqliy rivojlanishida muammosi bo’lgan”, “rivojlanishida chetga chiqishlari mavjud” atamalari kirib keldi. Bu hol bunday bolalarning rehabilitatsiya, korreksiya, ijtimoiy hayotga moslashuvlari va integratsiyalashuv (uyg’unlashuv)lari masalalariga bo’lgan munosabatlarning o’zgarishiga olib keldi. Asta-sekinlik bilan dunyoga yuz tutgan ta’lim tizimida ham yangi yo’nalish ishlari boshlab yuborildi. Maxsus ta’lim tizimiga muqobil bo’lgan yangi yo’nalish maktablari – inklyuziv maktablari shakllana boshladi. 1996-yildan e’tiboran kirib kelgan va 2000-yildan e’tiboran xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda turli loyihalar asosida tashkil etib kelinayotgan inklyuziv ta’lim muassasalari dastlab muvaffaqiyatlarga erishishiga qaramay, mazkur qo’llab-quvvatlashlar yakunlangach, maktablarda qator deqsinishlar yuzaga kelmoqda. Shu sababli ham inklyuziv ta’limning me’yoriy-huquqiy va nazariy asoslarini puxta o’rganish va u orqali

¹⁹⁸ O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev “Tadbirkorning yutug’i –butun xalqimizning yutug’i” videoselektorda so’zlagan nutqi 20.12.2024 yil. www/president/uz

inklyuziv ta’limning samarali tizimiga o’tish xalq ta’limi tizimida dolzarb masala sanaladi¹⁹⁹.

Inklyuziv ta’lim – aqliy va jismoniy rivojlanishlarida muammolari bo‘lgan bolalarni umumta’lim jarayoniga olib kirish ma’nosida qo‘llanib, integratsiyadan farqli ravishda “Bola huquqlari to‘g‘risida”gi Konvensiyaga muvofiq tarzda barcha bolalarning ta’lim olishdagi huquqlarini ta’minlashga qaratilgan. Barcha bolalarning birgalikda ta’limlari ularning har biriga individuallashtirilgan ta’lim asosida amalga oshiriladi. Ya’ni u yoki bu jihatdan rivojlanishlarida muammolari bo‘lgan bolalar barcha sog‘lom bolalar bilan birgalikda ta’lim olsalarda, ular o‘z imkoniyatlari doirasidagi bilim, ko‘nikma va malakalar bilan qurollanadilar. Barcha bolalarning hamkorlikdagi ta’lim ikki tomonlama ijobiy xislatlarga ega. Agar, ushbu jarayon orqali alohida e’tiborga muhtoj bo‘lgan bolalarning o‘z oilalari, mahalladoshlari bilan birga o‘z o‘z ulg‘ayishlari ta’minlansa, sog‘lom bolalarning rivojlanishlarida muammolari bo‘lgan bolalarning imkoniyatlarini ko‘rib, ular ham nuqsonli emas, balki o‘zgacha rivojlanishga ega bo‘lgan bolalar ekanliklarini anglashlari sodir bo‘ladi. Shu sababli ham bunday ta’limning g‘oyasi – “Inklyuziv maktablardan – inklyuziv jamiyat sari” shiori asosiga qurilgan²⁰⁰.

O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi va O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi tomonidan “Tibbiy psixologik-pedagogik komissiyalar to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash” haqida qarori qabul qilingan. Komissiyaning maqsadi 2 yoshdan 7 yoshgacha jismoniy yoki aqliy rivojlanishida nuqsonlari bo‘lgan bolalarni aniqlash va ularni tegishli tiplar bo‘yicha muassasaga joylashtirishdan iborat²⁰¹.

Tibbiy psixologik-pedagogik komissiya (TPPK) ning asosiy vazifalari:

Nutqiy va aqliy rivojlanishidagi buzilishlarni o‘z vaqtida aniqlash, oldini olish va rivojlanishida nuqsonlari bo‘lgan bolalarni dinamik kuzatib borish;

bolaning rivojlanishidagi og‘ishlarni va uning potensial imkoniyatlarini kompleks, keng qamrovli tashhis qilish;

rivojlanishida nuqsonlari bo‘lgan bolalarni rivojlantirish, o‘qitish, tarbiyalash;

bolalar bilan diagnostika va korreksiya ishlarini olib borish uchun zamonaviy texnologiyalarni joriy etish;

tashxis qo‘yish qiyin bo‘lgan taqdirda bolalarni ilmiy, davolash, profilaktika, reabilitatsiya va boshqa muassasalarga o‘z vaqtida yuborish;

oilada va ta’lim muassasasida bolaning manfaatlarini to‘g‘ridan-to‘g‘ri ifoda etadigan pedagogik va tibbiyot xodimlarining ota-onalar (qonuniy vakillari) maslahatini joriy etish;

ma’rifiy tadbirlarda, aholining psixologik, pedagogik va tibbiy-ijtimoiy madaniyatini oshirishga qaratilgan tadbirlarda ishtirok etish;

rivojlanishida nuqsonlari bo‘lgan bolalarning jamiyatga integratsiyalashuviga hissa qo‘shish.

TPPKda tashkiliy ishlar:

¹⁹⁹ Valixanova N.A. Inklyuziv ta’lim Darslik 2025

²⁰⁰ Shomaxmudova R.Sh. Inklyuziv ta’lim (Xalqaro va O‘zbekistondagi tajribalar) Toshkent-2011.

²⁰¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta’lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2020-yil 13-oktabrdagi PQ-4860-son Qarori

bolalar va talabalarni, o‘quvchilarni TPPKga yuborish ota-onalarning (qonuniy vakillarning) iltimosiga binoan amalga oshiriladi. TPPKdagi bolalarni tekshiruvdan o‘tkazish tashabbuskorlari o‘quv muassasalari mutaxassislari bo‘lishi mumkin. Rivojlanishida nuqsonlari bo‘lgan bolalar va o‘spirinlarning huquqlarini ta’minlash va himoya qilishda, davolash va boshqa tashkilotlar bilan hamkorlik qiladi.

Tekshiruvdan muddatdan oldin o‘tkazish ota-onalarning (qonuniy vakillarning) roziligi bilan amalga oshiriladi. TPPKda bolani tekshirish har bir mutaxassis tomonidan bosqichma-bosqich yoki bir nechta mutaxassislar tomonidan birgalikda o‘tkaziladi, bu psixologik, tibbiy va pedagogik vazifalar bilan belgilanadi. Eshitish qobiliyati zaif bolalar dispanserda ro‘yxatga olingan audiologiya idorasida (bo‘lim, markaz) tekshiruvdan o‘tkaziladi.

Diagnostik jihatdan murakkab holatlarda, bola qo‘shimcha tekshiruvga taklif qilinishi yoki diagnostika guruhlari yoki sinflarga yuborilishi mumkin. Bolalarni tekshirish ota-onalar yoki ularning qonuniy vakillari ishtirokida amalga oshiriladi. Tekshiruv natijalariga ko‘ra kollegial TPPK xulosasi har bir mutaxassisning fikrini hisobga olgan holda beriladi. Xulosa – bu bolalar va o‘quvchilar, rivojlanishida nuqsonlari bo‘lgan o‘quvchilarni ta’lim olishlari uchun maqbul sharoitlarni ta’minlash huquqini tasdiqlovchi hujjat. TPPK ning kollegial fikri bilan rozi bo‘lmaganda, ota-onalar (qonuniy vakillari) yuqori (mintaqaviy) TPPK ga murojaat qilish huquqiga ega.

TPPK psixologik, tibbiy va pedagogik xizmatning yuqori tarkibiy bo‘linmalari bilan hamkorlikda ishlaydi. TPPK mutaxassislari tomonidan bolani tibbiy ko‘rikdan o‘tkazish ota-onalar yoki o‘quv muassasasi xodimlarining tashabbusi bilan amalga oshiriladi. Ta’lim muassasasi xodimlarining tashabbusi bilan ota-onalarni (boshqa qonuniy vakillarni) tekshirishga rozilik olish kerak. Ota-onalar (boshqa qonuniy vakillar) rozi bo‘lmaganda, TPPK mutaxassislari bolaning manfaatlaridan kelib chiqqan holda muammoni yetarlicha tushunish uchun harakat qilishlari kerak. Barcha holatlarda, ota-onalarning roziligi ularning arizasi bilan tasdiqlanishi kerak. TPPK mutaxassislari murojaat qilgan 12 yoshdan oshgan o‘spirinlarni ota-ona qaramog‘isiz qabul qilish mumkin.

Bolani tibbiy ko‘rikdan o‘tkazish kasbiy etika talablarini hisobga olgan holda amalga oshirilishi kerak. TPPK mutaxassislari kasbiy sirlarni, shu jumladan hisobotda keltirilgan ma’lumotlarning maxfiyligini saqlashlari shart. Bolani tekshirish har bir TPPK mutaxassisi tomonidan, agar kerak bo‘lsa, ota-onalar (boshqa qonuniy vakillari) ishtirokida amalga oshiriladi. Bolani ko‘rikdan o‘tkazish natijalari qayd etiladi, xulosada aks ettiriladi, u kollegial ravishda tuziladi va o‘qitish, ta’lim, davolanish, zarur hollarda kasbiy yo‘naltirish va ishga joylashish, shuningdek ijtimoiy va mehnatga moslashish bo‘yicha tegishli tavsiyalarni bajarish uchun asos bo‘ladi. Barcha ma’lumotlar konsiliumni ro‘yxatdan o‘tkazish jurnaliga va bolani rivojlantirish xaritasiga kiritiladi.

Diagnostik jihatdan qiyin yoki nizoli holatlarda TPPK mutaxassislari bolani shahar, viloyat TPPK yoki boshqa diagnostika va tuzatish muassasalariga yuboradilar. Ushbu o‘quv yurtining mavjud, shuningdek, yangi tashkil etilgan maxsus sinflari asosida test-diagnostika mashg‘ulotlarini tashkil etish mumkin.

TPPKda quyidagi hujjatlar saqlanadi:

TPPK da bolalarni oldindan ro‘yxatdan o‘tkazish jurnali;

Rejadan tashqari va rejadan tashqari konsultatsiyalarni ro‘yxatdan o‘tkazish jurnali;

Mutaxassislarning qisqacha umumlashtirilgan xulosalari, yakuniy kollegial xulosasi, dinamik kuzatuvning kundaligi (varaqasi), mutaxassislarning tuzatish ishlari varaqalari bilan bolaning rivojlanish xaritasi;

TPPK mutaxassislari ro‘yhati;

Rejalashtirilgan maslahatlashuvlar jadvali (kamida chorakda kamida bir marta);

TPPK mutaxassislarning dinamik nazorati ostida tuzatish ishlari, boshqa maxsus o‘quv yo‘nalishlari sinflarining (guruhlarining) ro‘yxati;

TPPK mutaxassislari faoliyatini tartibga soluvchi me‘yoriy va usuliy hujjatlar.

Sinf o‘qituvchisi tomonidan TPPK ga tekshirish uchun yuborilgan bolalar, shuningdek maxsus sinflardagi barcha o‘quvchilar (tuzatish, ishlab chiqarish, kompensatsiya) ushbu ta’lim muassasasida bo‘lgan butun davr davomida PMPK mutaxassislari nazorati ostida. Bitta o‘quv yurtidagi o‘quv shakli yoki turidagi barcha o‘zgarishlar bola rivojlanish kartasida qayd etiladi. TPPK ishida ishtirok etadigan rais va mutaxassislarda sinovdan o‘tgan yoki tuzatish-diagnostika va tuzatish-rivojlantirish va boshqa maxsus tayyorgarlikdan o‘tgan bolalar to‘g‘risidagi ma’lumotlarning maxfiyligi uchun javobgardir.

TPPKni tayyorlash va o‘tkazish. TPPK rejali va rejadan tashqariga bo‘linadi. TPPKlarning chastotasi ta’lim muassasasining rivojlanishida nuqsonlari bo‘lgan bolalarni har tomonlama ko‘rikdan o‘tkazishga bo‘lgan haqiqiy so‘rovi bilan belgilanadi, ammo har chorakda kamida bir marta rejalashtirilgan PMPKlar psixologik, tibbiy va pedagogik diagnostika va tuzatish yordamiga muhtoj bo‘lgan talabalarning tarkibi, soni va rivojlanish dinamikasini tahlil qilish uchun o‘tkaziladi.

Rejalashtirilgan tadbirlar quyidagilarga qaratilgan:

“Xavfli guruh” bolalarini aniqlash jarayonini tahlil qilish, shuningdek uning miqdoriy va sifat tarkibi (axloq tuzatish (kompensatsion) ta’lim sinflaridagi o‘quvchilar, maktabda nogironlik belgilari bo‘lgan bolalar, sust va sust ishlaydigan bolalar); Ushbu ta’lim sharoitida moslashishda qiyinchiliklarga uchragan o‘quvchilarni psixologik, tibbiy va pedagogik qo‘llab-quvvatlash usullarini aniqlash;

Shaxsiylashtirilgan tuzatish va rivojlanish dasturini amalga oshirish jarayonida ushbu dasturga zarur o‘zgartirishlarni kiritishda bolaning rivojlanishi dinamikasining kasbiy malakasi. Rejadan tashqari bola bilan bevosita ishlaydigan mutaxassislarning (birinchi navbatda o‘qituvchilarning) iltimosiga binoan yig‘iladi. Rejadan tashqari TPPKning sababi bu ma’lumotlarda bolaning rivojlanishiga salbiy ta’sir ko‘rsatadigan yangi holatlarning aniqlanishi yoki paydo bo‘lishi ta’lim sharoitlari.

TPPK raisi bolani diagnostik tekshiruvdan o‘tkazish to‘g‘risida so‘rov olingan kundan boshlab 3 kun ichida ota-onalari (boshqa qonuniy vakillari) bilan kelishib oladi va ularda e‘tirozlar bo‘lmaganda, rejalashtirilgan yoki rejadan tashqari TPPKni tashkil qiladi. TPPK, masalani ota-onalar (boshqa qonuniy vakillari) bilan kelishgan kundan boshlab 10 kundan kechiktirmay amalga oshiriladi.

TPPKga so‘rov kelib tushgan vaqtdan boshlab har bir TPPK mutaxassisi bolani individual ko‘rikdan o‘tkazadi, ushbu ko‘rik vaqtini haqiqiy yoshini va psixofizik

yukini hisobga olgan holda rejalashtiradi. TPPKning har bir mutaxassisi tegishli so‘rov natijalari asosida xulosa tuzadi va tavsiyalar ishlab chiqadi. TPPK mutaxassislari tomonidan ishlab chiqilgan tavsiyalarni amalga oshirish davrida bolaga yetakchi mutaxassis tayinlanadi, u individual tuzatish va rivojlanish dasturining samaradorligi va yetarliligini kuzatadi va TPPKda bolaning rivojlanishi dinamikasini qayta-qayta muhokama qilishni boshlaydi. TPPK qarori bilan yetakchi mutaxassis, birinchi navbatda, bola o‘qiyotgan sinf o‘qituvchisi (sinf o‘qituvchisi) tayinlanadi, ammo korreksion rivojlanish bo‘yicha mashg‘ulotlarni yoki darsdan tashqari tuzatish ishlarini olib boradigan boshqa mutaxassis tayinlanishi mumkin.

Yetakchi mutaxassis bola haqidagi fikrlarini TPPKga xabar qiladi va bayonnoma tuzadi. Ekspertizada va yoki bola bilan tuzatish va rivojlantirish ishlarida ishtirok etadigan har bir mutaxassis bola haqida o‘z fikrlarini bildiradi. Mutaxassislarning taqdimotlari ketma-ketligi aniqlanadi. Har bir mutaxassisning xulosasi bolalarni rivojlantirish kartasiga kiritilgan. TPPK natijalari bo‘yicha bolaga psixologik, pedagogik va tibbiy-ijtimoiy yordam ko‘rsatish bo‘yicha yakuniy kollegial fikr, shuningdek, bola rivojlanish xaritasida qayd etiladi va TPPK raisi va barcha a‘zolari tomonidan imzolanadi.

TPPK natijalari ota-onalarga (boshqa qonuniy vakillarga) yetkaziladi. Taklif etilgan tavsiyalar faqat ota-onalarning (boshqa qonuniy vakillarning) e‘tirozlari bo‘lmagan taqdirda amalga oshiriladi. Har chorakda kamida bir marta (rejalashtirilgan TPPK) bola bilan bevosita ishlaydigan mutaxassislarning og‘zaki tavsiyalariga asoslanib, tavsiyalarni amalga oshirish jarayonida uning holatidagi o‘zgarishlar to‘g‘risidagi ma‘lumotlar Bola rivojlanish kartasini dinamik kuzatish kundaligiga, qisqacha umumlashtirilgan yozma fikr va tuzatishlar ro‘yxatiga kiritiladi.

Bola shahar yoki mintaqaviy TPPK ga yuborilganda, uning rivojlanish kartasidagi ma‘lumotlar asosida tuzilgan xulosani PMPK mutaxassislardan biri bolani ota-onasi bilan birga olib boradi yoki pochta orqali yuboradi. TPPK “ijtimoiy rivojlanish holati” nomutanosibli bilan ajralib turadigan 0 dan 18 yoshgacha bo‘lgan bolalar va o‘smirlar bilan ishlaydi.

KICHIK BIZNESNING IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI AHAMIYATI

Turdibekova Iroda Olimjon qizi.

Alfraganus University Iqtisodiyot fakulteti magistri.

O‘zbekistonda bozor iqtisodiyotini barpo etishning asosiy maqsadlaridan biri kichik biznesni rivojlantirishdan iborat. Bu maqsadni amalga oshirish uchun bosqichma-bosqich iqtisodiy islohotlar o‘tkazilib kelinmoqda. Ayni vaqtda kichik biznes sub’yektlari mamlakatimiz iqtisodiyotining barcha jabhalarida, jumladan mashinasozlik mahsulotlarini ishlab chiqarishda, qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishda, servis xizmatlari ko‘rsatish va boshqa turli sohalarda faoliyat ko‘rsatmoqdalar. Ayniqsa, mamlakat iqtisodiyotida chuqur tarkibiy o‘zgartirishlar sharoitida milliy iqtisodiyotimizni barqaror rivojlanishi, uning raqobatbardoshligini oshishi hamda yuqori makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarga erishishimizda kichik biznes muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

2022-2026 yillarga mo’ljallangan Yangi O’zbekistonning taraqqiyot strategiyasining 29-maqсадiga ko’ra, tadbirkorlik faoliyatini tashkil qilish va doimiy daromad manbalarini shakllantirish uchun sharoitlar yaratish, xususiyl sektorning Yalpi ichki mahsulotdagi ulushini 80 foizga va eksportdagi ulushini 60 foizga yetkazish belgilangan. Muhim vazifalar sifatida hududlarda 200 ta yangi sanoat zonalarini tashkil etish va biznes-inkubatorlar tizimini rivojlantirish, sharoiti og’ir bo’lgan tumanlarda tadbirkorlikni rivojlantirish uchun yanada qulay shart-sharoitlar yaratish, hududlarda tadbirkorlikni qo’llab-quvvatlash, ishsizlik va kambag’allikni qisqartirish bo’yicha mavjud tuzilmalar faoliyatini takomillashtirish, iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish va xususiyl sektorga keng yo’l ochish, iqtisodiy munosabatlarda erkin bozor tamoyillarini joriyl etishni kengaytirish kabilar alohida belgilab qo’yilgan.

Mamlakatimiz hududlarida kambag’allikni qisqartirish va aholi bandligini oshirish, o’zini-o’zi band qilishda kichik biznes va xususiyl tadbirkorlikni yanada rivojlantirish muhim ahamiyatga ega.

Mamlakatimizda kichik biznesni rivojlantirish bo’yicha to’plangan tajribalar shuni ko’rsatadiki, korxonalarining raqobatdoshlik darajasini oshirish ularning o’z faoliyatlari davomida kengayib, yiriklashib borishini taqozo etadi. Lekin, kichik biznes sub’yektlarini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlash maqsadida belgilangan imtiyoz va yengiliklarga ega bo’lish imkonini beruvchi korxonalarining miqdoriyl chegaralari ayrim hollarda ushbu jarayonlarga to’sqinlik qilishi mumkin. O’tgan davr mobaynida mamlakatimizda ijtimoiyl-iqtisodiy rivojlanish darajasining yuksalishi, kichik biznes sub’ektlari uchun yaratilgan qulay shart-sharoitlar natijasida iqtisodiy salohiyati ortgan ko’plab korxonalar mazkur imtiyozlardan foydalanishni davom ettirish maqsadida o’z xodimlari sonini belgilangan miqdoriyl chegara doirasida saqlab qolishga harakat qilmoqdalar. Bu esa, ularning yiriklashish jarayoniga to’sqinlik qilmoqda. O’zbekiston Respublikasida kichik biznes sub’ektlari rivojlanishi mustaqillikka erishilgan davrdan boshlab hozirgi kungacha ma’lum bosqichlarni bosib o’tdi. Salkam 30 yil davomida kichik biznes sub’ektlari rivojlanishi borasida bir qator me’yoriyl hujjatlar, huquqiy asoslar yaratildi. Bu borada amalga oshirilgan ishlar negizida kichik biznes sub’ektlari rivojlanish bosqichlarini tasniflab chiqdik.

Kichik biznesning asosiy xususiylatlaridan biri mamlakatning iqtisodiy rivojlanishi uchun zarur bo’ladigan asosiy ko’rsatkichlarni qisqa muddat ichida ta’minlab berishi bilan ajralib turadi. Ya’ni kichik biznes mamlakat ichki bozorida taqchil bo’lgan tovar va xizmatlar bilan to’ldiradigan, iqtisodiyotning tarkibiyl negizini belgilab beradigan eng muhim soha hisoblanadi. Shuningdek mehnat resurslaridan samarali foydalanish uchun ish bilan bandligini va daromadlarini oshirish hamda mulkdorlar sinfini shakllantirishda eng asosiy omil va manba bo’lib xizmat qiladi. Umuman olganda, kichik biznesning iqtisodiy rivojlanishdagi ahamiyati quyidagicha:

- mamlakat yalpi milliy mahsulotining tarkib va miqdor jihatdan ko’payishini ta’minlaydi;
- mehnat resurslaridan samarali foydalanish uchun zamin yaratib beradi;
- aholining joriyl daromadlari va jamg’armalarining oshishiga hamda farovonlik darajasini ko’tarilishiga zamin yaratadi;

- sohaviy va mintaqaviy yakka hokimlikni bartaraf etishi;
- davlat byudjet mablag‘larining bir me’yorda bo‘lishini ta’minlaydi;
- tashqi iqtisodiy faoliyatda faol eshtirok etadi;
- resurslardan oqilona foydalanish;
- yangi texnika-texnologiya, asbob-uskunalarni ishlab chiqarishga joriy etish va mehnat unumdorligini oshiradi.

Kichik biznes mamlakatning iqtisodiy salohiyatini ko‘tarishi, davlatning muvaffaqiyatli rivojlanishi va gullab-yashnashining o‘lchovi bo‘lganligi uchun O‘zbekistonda ham kichik biznesning rivojlanishini rag‘batlantirishga alohida e’tibor qaratilgan. Respublikamizda kichik biznesni rivojlantirish bugungi kunning asosiy ustivor vazifasidir.

Haqiqatdan ham kichik biznes sub’yektlari ichki bozorni mahalliy tovar va xizmatlar bilan to‘ldirayotgan, yirik korxonalarni butlovchi detallar va qismlar bilan ta’minlayotgan va mamlakat eksport salohiyatini oshirayotgan sohaga aylanib bormoqda. Buni mamlakat eksport salohiyatidagi o‘rnini oshib borayotganidan ham ko‘rish mumkin. Kichik biznesning tashqi iqtisodiy faoliyatdagi o‘rni ham asta-sekin kengayib bormoqda. Har qanday davlatning tashqi iqtisodiy faoliyatida eksport muhim rol o‘ynaydi. Mamlakatimiz iqtisodiyotining ravnaqi eksport salohiyatining yuksalishiga ham bevosita bog‘liqdir. Mustaqillik yillarida mamlakatimizning eksport salohiyati tubdan o‘zgardi. Bunda kichik biznesning o‘rni ham beqiyosdir. Kichik biznes mamlakat iqtisodiyoti tarmoqlarida ham eng muhim sohaga aylanib bormoqda. Qishloq xo‘jaligi, savdo, maishiy xizmat ko‘rsatish, ovqatlanish, mehmonxona va turizm faoliyatlarida kichik biznesning salmog‘i juda kattadir.

Keyingi paytlarda sanoatda tarmoqlarida modernizatsiya, ishlab chiqarishni texnik va texnologik jihatdan o‘zgartirish, sanoatda chuqur tarkibiy o‘zgartirishlar va diversifikatsiyani amalga oshirilishi natijasida qishloq joylarda ham sanoat tarmoqlari rivojlanib bormoqda. Bunda esa kichik biznes asosiy yetkachilardan hisoblanadi. Sanoat ishlab chiqarishda ham kichik biznesning ulushi yildan-yilga oshib bormoqda.

Kichik biznesni rivojlantirishdan yana bir maqsad mamlakatning ma’naviy, tarbiyaviy va madaniy ishlarini yuksaltirish hisoblanadi. Chunki kichik biznes ma’naviy, tarbiyaviy va madaniy sohalarni rivojlanishiga ham o‘z hissasini qo‘shadi. Respublikamizda kichik biznesni rivojlantirishning ma’naviy-tarbiyaviy va madaniy sabablari:

- an’anaviy xalq amaliy san’ati va badiiy hunarmandchilikning tiklanishiga ko‘maklashish;
- sport va sog‘lomlashtirish maskanlarini barpo etish;
- xususiy o‘quv muassasalarini ochish;
- obodonlashtirish, ko‘rkamlashtirish va ekologik tarbiyani yo‘lga qo‘yish;
- bolalar, o‘smirlar hamda yoshlar lagerlarini tashkil qilishdan iborat.

Xulosa qilib aytganda, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni yanada rivojlantirish uchun dastavval tadbirkorlik sub’yektlarini aniq moliyalashtirish manbalarini, shu jumladan aholi mablag‘lari, byudjetdan tashqari jamg‘armalar, tadbirkorlar, tijorat banklari va moliya institutlarining kreditlari, xalqaro tashkilotlar

va xorijiy davlatlarning grantlari, xalqaro standartlarga muvofiq kredit uyushmalari faoliyatini yo’lga qo’yish lozim.

UZLUKSIZ TA’LIM ORQALI OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA TA’LIM SIFATINI OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

*Ergashbayev Shohbozbek,
Namangan Davlat Pedagogika Instituti doktorandi*

O‘zbekistonda oliy ta’lim tizimini rivojlantirish va uning sifatini oshirish davlat siyosatida muhim o‘rin tutadi. 2019 yil aprel oyida O‘zbekiston Prezidenti tomonidan 2030 yilga qadar Xalq ta’limi tizimini rivojlantirish konsepsiyasi tasdiqlandi. Ushbu konsepsiyada ta’lim infratuzilmasini yaxshilash va kengaytirish, o‘qitish metodikalarini takomillashtirish, shuningdek, talabalarning o‘qish natijalarini baholashning xalqaro tadqiqoti — PISA reytingida O‘zbekistonni 2030 yilga qadar jahonning 30 ta yetakchi mamlakatlari qatoriga kiritish maqsad qilib qo‘yilgan. 2024/2025 o‘quv yilida oliy ta’lim muassasalariga qabul imtihonlarida 805 ming nafar abituriyent ishtirok etmoqda. 2023 yilda oliy ta’lim qamrovi 42% ni tashkil etdi, bu 2016 yildagi 9% dan qarida 5 barobar ko‘pdir²⁰². Bugungi kunda oliy o‘quv yurtlarida talabalar soni 1,3 millionni tashkil qiladi. Mamlakatdagi oliy o‘quv yurtlari soni 2016 yilda 77 ta bo‘lgan bo‘lsa, 2023 yilda 213 taga yetdi, ulardan 97 tasi nodavlat yoki xorijiy universitetlardir. Shu bilan birga, oliy ta’lim tizimida ta’lim sifatini oshirishga to‘sqinlik qilayotgan bir qator muammolar mavjud. Xususan, ta’lim jarayonini tashkil etish, talabalar bilimni baholash tizimi, professor-o‘qituvchilarning faoliyatini baholashning zamonaviy tizimining mavjud emasligi, oliy ta’lim muassasalariga kirish test savollarining abituriyentning mantiqiy fikrlash qobiliyatini aniqlash imkonini bermasligi, ta’lim jarayoni ustidan samarali jamoatchilik nazoratining yo‘lga qo‘yilmaganligi kabi muammolar mavjud. Ushbu muammolarni hal qilish va oliy ta’lim sifatini oshirish maqsadida, uzluksiz ta’lim asosida pedagogikada yoshlarning ma’naviyatini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Bu maqolada uzluksiz ta’lim orqali oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini oshirishning nazariy asoslari o‘rganiladi. Bu ko‘rsatkich mamlakatda oliy ta’limga bo‘lgan talabning oshib borayotganini ko‘rsatadi. Shu bilan birga, oliy ta’lim muassasalarining soni va sifatini oshirish, ta’lim jarayoniga zamonaviy texnologiyalar va innovatsion usullarni joriy etish, professor-o‘qituvchilarning malakasini oshirish kabi masalalar dolzarb bo‘lib qolmoqda. Mamlakatda oliy ta’lim tizimini rivojlantirish va uning sifatini oshirish bo‘yicha qator tadbirlar amalga oshirilmoqda. Masalan, oliy ta’lim bilan qamrovni kengaytirish, oliy ma’lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirish, ta’lim jarayoniga raqamli texnologiyalar va zamonaviy usullarni joriy etish, oliy ta’lim muassasalarida ilmiy-tadqiqot ishlari natijadorligini oshirish, yoshlarni ilmiy faoliyatga keng jalb etish, ilm-fanning innovatsion infratuzilmasini shakllantirish kabi ustuvor yo‘nalishlar belgilangan. Shu bilan birga, oliy ta’lim tizimida ta’lim sifatini oshirishga to‘sqinlik qilayotgan bir qator muammolar mavjud. Xususan, ta’lim

²⁰² Buribayevich E. J. Uzluksiz ta’lim tizimi modernizatsiyasida zamonaviy pedagogning kreativlik salohiyati //fan, ta’lim va amaliyotning integratsiyasi. – 2024. – T. 5. – №. 1. – C. 63-68.

jarayonini tashkil etish, talabalar bilimni baholash tizimi, professor-o‘qituvchilarning faoliyatini baholashning zamonaviy tizimining mavjud emasligi, oliy ta’lim muassasalariga kirish test savollarining abituriyentning mantiqiy fikrlash qobiliyatini aniqlash imkonini bermasligi, ta’lim jarayoni ustidan samarali jamoatchilik nazoratining yo‘lga qo‘yilmaganligi kabi muammolar mavjud²⁰³. Ushbu muammolarni hal qilish va oliy ta’lim sifati oshirish maqsadida, uzluksiz ta’lim asosida pedagogikada yoshlarning ma’naviyatini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Bu maqolada uzluksiz ta’lim orqali oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifati oshirishning nazariy asoslari o‘rganiladi.

Uzluksiz ta’lim tizimi orqali oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifati oshirish masalasi ko‘plab ilmiy tadqiqotlarda o‘rganilgan. Masalan, Ro‘ziyev Abdusamadning "Ta’lim tizimini rivojlantirishning zamonaviy tendensiyalari" nomli maqolasida oliy ta’lim tizimida kadrlar tayyorlash dasturlarining zamonaviy tendensiyalari tahlil qilingan. Muallif ta’lim jarayonida innovatsion yondashuvlar va uzluksiz ta’limning ahamiyatini ta’kidlaydi. Shuningdek, "Uzluksiz kasbiy ta’lim" platformasi orqali malaka oshirishda ta’lim sifati boshqarish masalalari ham o‘rganilgan. Ushbu platforma malaka oshirish jarayonida ta’lim sifati boshqarishning samarali usullarini taklif etadi. Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifati oshirish bo‘yicha qabul qilingan qarorlar ham mavjud. Masalan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-iyundagi PQ-3775-son qarorida oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifati oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar belgilangan²⁰⁴.

Maqolada uzluksiz ta’lim tizimi orqali oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifati oshirishning nazariy asoslarini tahlil qilishga qaratilgan bo‘lib, ilmiy-tadqiqot metodlari asosida amalga oshiriladi. Tadqiqotning asosiy metodologik asoslari quyidagi bosqichlarni o‘z ichiga oladi: Birinchi bosqichda, mavzuga oid ilmiy adabiyotlar, rasmiy hujjatlar, xalqaro va mahalliy tadqiqotlar tahlil qilinadi. Bu bosqichda uzluksiz ta’limning nazariy asoslari, ta’lim sifati oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar va ilg‘or pedagogik texnologiyalar o‘rganiladi. Shu jumladan, xalqaro tashkilotlar, masalan, YuNESKO va Jahon Banki tomonidan e‘lon qilingan ta’lim sohasidagi tadqiqotlar ham tahlil qilinib, O‘zbekiston oliy ta’lim tizimidagi islohotlar bilan solishtiriladi. Ikkinchi bosqichda, statistik ma’lumotlar tahlil qilinadi.

O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi va Ta’lim sifati nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan e‘lon qilingan hisobotlar asosida oliy ta’lim tizimidagi qamrov, talabalar soni, professor-o‘qituvchilar tarkibi va ta’lim sifati oshirish bo‘yicha amalga oshirilgan chora-tadbirlar baholanadi. Jumladan, 2016-yilda oliy ta’limga qamrov 9 foizni tashkil etgan bo‘lsa, 2023-yilda bu ko‘rsatkich 42 foizga yetdi. Shuningdek, oliy ta’lim muassasalari soni 2016-yilda 77 ta bo‘lgan bo‘lsa, 2023-yilda 213 taga yetgani, shundan 97 tasi nodavlat yoki xalqaro universitetlar

²⁰³ Samad o‘g‘li E. H. Mamlakatimizda ma’naviy-ma’rifiy ishlarni tashkil etilishi va uzluksiz ta’lim tizimi //Ta’lim innovatsiyasi va integratsiyasi. – 2023. – T. 7. – №. 1. – C. 192-197.

²⁰⁴ Choriyev R. K., Shoximardanova N. S. Fanlar integratsiyasi asosida ta’lim uzviyligi–uzluksiz ta’lim tizimi samaradorligining muhim tamoyili //theory and analytical aspects of recent research. – 2024. – T. 3. – №. 27. – C. 232-237.

ekanligi qayd etiladi. Ushbu o‘zgarishlar ta’lim sifatiga qanchalik ta’sir ko‘rsatganini aniqlash muhim ahamiyat kasb etadi. Uchinchi bosqichda, empirik tadqiqotlar o‘tkaziladi.

Oliy ta’lim muassasalari professor-o‘qituvchilari va talabalari o‘rtasida so‘rovnomalar va intervyular tashkil etilib, uzluksiz ta’lim tizimining ta’lim sifati bilan bog‘liqligi o‘rganiladi. So‘rovnomalar asosan quyidagi yo‘nalishlarga qaratiladi: uzluksiz ta’lim kurslarining sifati, amaliyot bilan bog‘liqligi, professor-o‘qituvchilar malakasini oshirishning samaradorligi va talabalar bilimni baholash tizimining takomillashtirilishi. Intervyular orqali esa oliy ta’lim muassasalari rahbarlari va mutaxassislarining uzluksiz ta’limga oid qarashlari aniqlanadi. To‘rtinchi bosqichda, tahlil qilingan ma’lumotlar asosida ta’lim sifatini oshirishga qaratilgan metodik tavsiyalar ishlab chiqiladi²⁰⁵.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, uzluksiz ta’lim tizimini takomillashtirish orqali oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar muhim ahamiyat kasb etadi. O‘zbekiston Respublikasida oliy ta’lim tizimini rivojlantirishga doir qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar, xususan, Prezidentning PQ-3775-sonli qarori va ta’lim tizimini modernizatsiya qilish bo‘yicha ishlab chiqilgan milliy dasturlar, ta’lim jarayonida innovatsion metodlarni qo‘llash, professor-o‘qituvchilar malakasini oshirish hamda zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish masalalariga asosiy urg‘uni qaratmoqda. Birinchi natija shundan iboratki, oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini oshirishda raqamli texnologiyalar muhim rol o‘ynamoqda. 2023-yil holatiga ko‘ra, O‘zbekistondagi 213 ta oliy ta’lim muassasasining 85 foizida elektron ta’lim platformalari, masofaviy o‘qitish tizimlari hamda sun‘iy intellekt asosida bilimlarni baholash usullari joriy qilingan. Bu esa ta’lim jarayonini yanada samarali va zamonaviy qilishga imkon yaratmoqda.

Shuningdek, oliy ta’lim muassasalari o‘quv dasturlarida zamonaviy interaktiv usullar va amaliyotga yo‘naltirilgan yondashuvlardan foydalanish bo‘yicha islohotlar olib borilmoqda. Jumladan, talabalarning amaliy bilimlarini oshirish maqsadida dual ta’lim tizimi tajriba sifatida joriy etilib, hozirgi kunga kelib 40 dan ortiq oliy ta’lim muassasasida muvaffaqiyatli tatbiq etilmoqda. Ikkinchi natija shundan dalolat beradiki, ta’lim sifati monitoringi va baholash tizimining takomillashuvi oliy ta’lim muassasalarining umumiy rivojlanish sur‘atiga sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda. 2023-yil davomida O‘zbekistonda xalqaro e’tirofga ega bo‘lgan QS World University Rankings ro‘yxatiga 10 ta universitet kiritilgan bo‘lib, bu 2018-yilga nisbatan sezilarli o‘sisdir. Ta’lim sifatining baholash tizimida xalqaro standartlarni joriy etish orqali oliy ta’lim muassasalari bitiruvchilarining mehnat bozoridagi raqobatbardoshligi ortmoqda. So‘rovnomalar natijalariga ko‘ra, 2023-yilda bitiruvchilarning bandlik darajasi 78 foizga yetgan bo‘lib, bu avvalgi yillarga nisbatan 15 foizga oshganligini ko‘rsatadi. Uchinchi natija uzluksiz kasbiy ta’lim tizimini rivojlantirishga qaratilgan islohotlarning ta’lim sifatiga ijobiy ta’sirini o‘z ichiga oladi. Malaka oshirish va qayta tayyorlash kurslarining kengayishi pedagogik kadrlarning zamonaviy ta’lim talablariga javob beruvchi metod va texnologiyalarni o‘zlashtirishiga imkon

²⁰⁵Qodirov X.O., Norinov M.U., Ergashev A.A. Uzluksiz ta’lim tizimida hamkorlik pedagogikasining insonparvarlashuv xususiyatlari //Research and implementation. – 2023. – T. 1. – №. 6. – C. 45-50.

yaratmoqda. 2023-yilda 35 mingdan ortiq professor-o‘qituvchi turli xalqaro dasturlar doirasida malaka oshirish kurslarida ishtirok etgan. Bunda ayniqsa, Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan “Oliy ta’limda innovatsion ta’lim metodlarini rivojlantirish” dasturi asosida chet el tajribasini o‘rganish va amaliyotga joriy etish bo‘yicha salmoqli natijalarga erishilgan.

Uzluksiz ta’lim tizimi orqali oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini oshirish jarayoni zamonaviy ta’lim islohotlarining eng muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, ta’lim sifatini oshirishda innovatsion pedagogik texnologiyalar, zamonaviy baholash tizimlari, kadrlar malakasini oshirish va xalqaro tajribalarni joriy etish kabi omillar hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Birinchidan, oliy ta’limda uzluksiz ta’lim konsepsiyasini joriy etish ta’lim jarayonining uzluksizligini ta’minlash bilan birga, talabalar va pedagoglarning malakasini oshirishga xizmat qiladi.

Bugungi kunda O‘zbekistondagi 213 ta oliy ta’lim muassasasining 85 foizida elektron ta’lim platformalari faoliyat yuritmoqda, bu esa masofaviy ta’lim imkoniyatlarini kengaytirib, ta’lim sifatining yaxshilanishiga olib kelmoqda. Shu bilan birga, so‘nggi yillarda oliy ta’lim tizimida kredit-modul tizimi joriy etilgan bo‘lib, bu talabalar uchun moslashuvchan ta’lim yo‘nalishlarini tanlash imkonini kengaytirdi. Ikkinchidan, ta’lim sifatini oshirishda xalqaro tajriba va reyting tizimlariga moslashish muhim o‘rin tutadi. 2023-yil holatiga ko‘ra, O‘zbekistonning 10 ta universiteti QS World University Rankings ro‘yxatiga kiritilgan bo‘lib, bu so‘nggi besh yildagi islohotlarning natijasi hisoblanadi.

Ta’lim sifatining xalqaro mezonlarga mosligini ta’minlash maqsadida O‘zbekistonda qo‘shma dasturlar soni 150 dan oshgan va bu o‘z navbatida, bitiruvchilarning xalqaro mehnat bozorida raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qilmoqda. Uchinchidan, uzluksiz ta’lim tizimida professor-o‘qituvchilar malakasini oshirish jarayoni ham ta’lim sifatini yaxshilashda muhim ahamiyat kasb etadi. 2023-yilda 35 mingdan ortiq pedagog xalqaro va mahalliy malaka oshirish dasturlarida qatnashgan bo‘lib, bu ilg‘or ta’lim metodlari va innovatsion texnologiyalarning ta’lim jarayoniga integratsiyalashuviga turtki bo‘ldi. Shuningdek, ta’lim muassasalarida amaliyotga yo‘naltirilgan o‘quv dasturlarining joriy etilishi natijasida bitiruvchilarning bandlik darajasi 78 foizga yetdi, bu esa oldingi yillarga nisbatan 15 foizga yuqori ko‘rsatkichdir.

Uzluksiz ta’lim tizimi orqali oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini oshirish bugungi kunda global tendensiyalarga mos keluvchi dolzarb yo‘nalishlardan biridir. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, ta’lim jarayoniga innovatsion texnologiyalarni joriy etish, professor-o‘qituvchilar malakasini oshirish, xalqaro tajribalarni keng tatbiq etish va ta’lim dasturlarini mehnat bozori ehtiyojlariga moslashtirish kabi omillar ta’lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim shartlari hisoblanadi.

“TARBIYA” DARSLARIDA KREATIV YONDASHUVLAR ASOSIDA TA’LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH

*Farsaxonova Dilafruz Rizaxonovna,
Jizzax davlat pedagogika universiteti dotsenti,
pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori*

Mustaqillik yillari tom ma’noda O‘zbekiston Respublikasi ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy taraqqiyoti istiqbolini belgilash, jahon hamjamiyati mamlakatlari safidan munosib o‘rin egallashga intilish yo‘lidagi keng ko‘lamli ishlarni amalga oshirish bilan kechmoqda. Jahonning rivojlangan mamlakatlari tajribalarini o‘rganish, mahalliy shart-sharoit, iqtisodiy va intellektual resurslarni inobatga olgan holda, jamiyat hayotining barcha sohalarida tub islohotlarning amalga oshirilayotganligi yangidan yangi yutuqlarga erishishni ta’minlamoqda.

O‘zbekiston Respublikasi o‘z mustaqilligiga erishgach, mamlakatning siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy-ma’rifiy hayotida tub o‘zgarishlar ro‘y berishiga keng imkoniyatlar ochildi. Respublika rahbariyati boshchiligida mamlakat taraqqiyotining barcha sohalarida chuqur islohotlar amalga oshirildi va bu jarayon davom etmoqda. Jumladan, zamon talabiga va jahon standartlariga javob beradigan yetuk kadrlar tayyorlash bo‘yicha ta’lim sohasida ham islohotlar olib borilmoqda. Shu asnda, mustaqillik sharoitida mamlakatimizda buyuk ma’naviyatimizni tiklash va yanada yuksaltirish, milliy ta’lim-tarbiya tizimini takomillashtirish, zamon talablari bilan uyg‘unlashtirish maqsadida, yetuk kadrlar tayyorlash ishini jahon andozalari darajasiga chiqarish masalalariga alohida ahamiyat berilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev o‘zining Oliy Majlisga Murojaatnomasida “...intellektual va madaniy salohiyatning qanday noyob boylik ekani, nodir talant egalarini tarbiyalab kamolga yetkazish hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini unutishga haqqimiz yo‘q”²⁰⁶, – deya ta’kidlagan edi.

Xalq ta’limi vazirligi tomonidan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 2019 yilning 23 avgust kuni xalq ta’limi tizimini rivojlantirish, pedagoglarning malakasi va jamiyatdagi nufuzini oshirish, yosh avlod ma’naviyatini yuksaltirish masalalariga bag‘ishlangan videoselektor yig‘ilishida berilgan topshiriqlar ijrosini ta’minlash yuzasidan Vazirlar Mahkamasining “Umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida “Tarbiya” fanini bosqichma-bosqich amaliyotga joriy qilish choralari to‘g‘risida”gi qarori loyihasi ishlab chiqildi.

2020 yil 06 iyulda “Umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida “Tarbiya” fanini bosqichma-bosqich amaliyotga joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 422-sonli qaror qabul qilindi.

Qarorga muvofiq, umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida “Odobnoma”, “Vatan tuyg‘usi”, “Milliy istiqlol g‘oyasi va ma’naviyat asoslari” hamda “Dunyo dinlari tarixi” fanlarini birlashtirgan holda “Tarbiya” fani 1–9-sinflarda – 2020G`2021 o‘quv yilidan, 10–11-sinflarda esa 2021/2022 o‘quv yilidan boshlab fanlarga ajratilgan umumiy soatlar doirasida bosqichma-bosqich amaliyotga joriy etiladi.

²⁰⁶O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. // Xalq so‘zi. 2017-yil 23-dekabr.

Qaror bilan umumiy o’rta ta’lim muassasalari o’quvchilari uchun “Tarbiya” fani kontsepsiyasi tasdiqlandi.

Boshlang’ich ta’limda o’qitiladigan tarbiya fanini zamon talablariga mos, zamonaviy texnologiyalar asosida tashkil etish ta’lim samaradorligini oshirishga, o’quvchilar dunyoqarashini, nutqini, iqtidorini, qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Quyida 4-sinf tarbiya darsida “Zamondan o’zgan ma’rifatparvar” mavzusini o’qitish texnologiyasi haqida ma’lumot berib o’tiladi. Dars “STEP BY STEP” texnologiyasi asosida qadamma-qadam olib boriladi va har bir qadamda o’quvchilarga topshiriqlar berib boriladi. “Step by step” metodi 6-bosqichdan iborat bo’lib, darsning bosqichlarini aks ettiradi. “STEP BY STEP” texnologiyasi 6 qadamdan iborat bo’lib har bir qadamdagi topshiriqlar oldindan tayyorlab olingan oyoq izlariga yozilgan holatda vatman qog’ozga yopishtirilib boriladi va topshiriq shartlari, reglamenti e’lon qilinib bajariladi.

- 1-qadam. Aqliy hujum.
 - 2-qadam. “3, 4, 5, 6, 7” metodi.
 - 3-qadam. Yangi mavzu bayoni.
 - 4-qadam. Mavzuni mustahkamlovchi savol-javoblar.
 - 5- qadam. Amaliy topshiriqlar bajariladi.
 - 6-qadam. Xulosa. “O’quv qurollari” metodi.
- Dars “3, 4, 5, 6, 7” metodi asosida o’tilgan mavzuni mustahkamlash bilan boshlanadi.

“3, 4, 5, 6, 7” metodi asosan darsning boshida o’tilgan mavzuni mustahkamlash uchun qo’llaniladi. Unda o’quvchilar dars jarayonida olgan ma’lumotlaridan 3 ta harfli, 4 ta harfli, 5 ta harfli, 6 ta harfli va 7 ta harfli so’zlardan iborat ma’lumotlarni yozadilar. Mavzu chet tillarini o’rganishga bag’ishlanganligi bois o’quvchilar chet tilidan o’rgangan so’zlarini yozadilar. Yozgan ma’lumotlarini o’qib beradilar.

Yangi mavzu “Decoder” metodi orqali e’lon qilinadi. Ushbu metod orqali mavzu yoki muhim ma’lumotlarni harflarda emas, balki harflarning alifbo tartibidagi raqamlarda yoziladi. O’quvchilar raqamlar o’rniga harflarni qo’yib mavzu yoki ma’lumotni qisqa vaqt ichida o’qib olishlari muhim.

“Decoder” metodi o’quvchiga nima beradi:

- diqqatini jamlaydi;
- darsga qiziqishi ortadi;
- ma’lumot esida saqlanib qoladi;
- alifbo tartibini yodlab oladi;
- xotirasi mustahkamlanadi.

“Decoder” metodi o’qituvchiga nima beradi:

- o’quvchilar diqqatini tezda jalb qilish;

- o‘quvchilarni darsga qiziqtirish;
- o‘quvchilar tomonidan ma’lumotlarni eslab qolinishiga erishish.

“Zamondan o‘zgan ma’rifatparvar”.

Bundan yuz yil avval mashhur ma’rifatparvarlardan biri Is’hoqxon Ibrat chet tillarini o‘rganish zarurligini ta’kidlagan edi. Is’hoqxon Ibrat yoshlar ta’lim, ilm-fan, madaniyat va texnika sohalaridagi yangiliklarni shu yo‘l bilan o‘zlashtiradi, deb hisoblagan.

Ibrat 25 yoshida Makkai Mukarramaga, haj safariga otlandi. Hajdan qaytishda Istanbul, Sofiya va Rimga borib, u yerdagi xalqlarning madaniyati va an’analari bilan tanishdi. U uzoq vaqt Kobul (Afg‘oniston) va Jidda (Saudiya Arabistoni) shaharlarida istiqomat qildi. So‘ng Hindistonga kelib, Mumbay va Kalkuttada yashadi. Bu yerda yana to‘rt tilni – arab, fors, hind-urdu va ingliz tilini mukammal o‘rgandi.

Is’hoqxon Ibrat “Lug‘ati sitta as-sina” (“Olti til lug‘ati”) deb nomlangan kitob yozib, unga arab, fors, hind, turk, o‘zbek va rus tillaridagi juda ko‘p so‘zlarni kiritdi. Olti tillik lug‘at tuzish nihoyatda murakkab ish bo‘lsa-da, bir necha tilni mukammal bilgan olim bu ishning uddasidan chiqdi. Bu lug‘at barcha yangi maktablarda rus, arab, fors va boshqa tillarni o‘rganish uchun asosiy darslik bo‘lgan.

Mavzuni mustahkamlash uchun savol-javob hamda amaliy topshiriqlar bo‘lib o‘tadi. Dars yakunida esa “O‘quv qurollari” metodidan foydalaniladi.

“O‘quv qurollari” metodi asosan darsning yakuniy qismida mavzuni mustahkamlash uchun qo‘llaniladi. Unda o‘quvchilar dars jarayonida olgan ma’lumotlarini o‘quv qurollariga qiyoslab tasavvur qiladilar va qaysi o‘quv quroliga va nima uchun aynan shu oquv quroliga o‘xshatganlarini tasvirlab beradilar.

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash lozimki, boshlang‘ich ta’limda o‘qitiladigan fanlarni zamon talablariga mos holda, har bir darsni interaktiv metodlar, o‘yinli texnologiyalar, zamonaviy muammoli ta’lim hamda hamkorlik texnologiyalari asosida tashkil etish ta’lim samaradorligini oshirishga, o‘quvchilar dunyoqarashini, nutqini, iqtidorini, kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirishga inkon beradi.

OILA VA TA’LIM MUASSASALARI HAMKORLIGIDA GENDER MADANIYATNI SHAKLLANTIRISH MEXANIZMLARI

*Jabborova Dilafro‘z Salomovna
Alfraganus universiteti Pedagogika fakulteti 2-kurs magistri*

Oilada genderning mohiyati, ichki va tashqi ta’sirlari, milliy belgilari borasida bilim berish va gender madaniyatni o‘stirish yuzasidan qo‘limizdagi maxsus kursning ta’lim rejasiga kiritilgani O‘zbekiston Respublikasida gender tengligini qo‘lga kiritish va yoshlar orasida gender muhitni ijobiylashtirish bo‘yicha davlat siyosatini yurgizishning maqbul yo‘llaridan biri deyish mumkin. Oilada farzandlarimizga gender tarbiya berish alohida e’tiborga loyiq, chunki oiladagi tajovuzkorlikning bir avloddan ikkinchi avlodga uzluksiz qaytarilishining xarakterli tamoni xilma-xil jinsdagi bolalarni tarbiyalashning jinsi bilan ajralib turuvchi yo‘nalishidir. O‘g‘il va qiz bolalar

har xil rollarda, qadriyatlarda, obrazlarda va xulq-atvorda turlicha bo‘lgani tufayli har ko‘rinishda tarbiyalanadilar. Zotan, bolalikdan boshlab qizlar oilaviy hayotga tayyorlanadilar, sevikli bo‘lishga o‘rgatadilar: ovqat pishirish, hamma narsani pokiza tutish, uy xo‘jaligini yuritish kabilar.

“Gender faoliyatni baholashda ikki tomonlama andoza bor. Bola kurashishi kerak: bu erkakning tabiiy mulki sifatida tan olinadi. Qiz o‘zini himoya qilish huquqiga ham ega emas, har qanday tazyiq yoki oddiygina baland ovozda aytilgan yoki baqir-chaqir so‘zlardan qo‘rqadi, tajovuzkorning istaklarini itoat bilan qiladi. Bunday tarbiyaning qo‘rqinchli hosilasi – o‘ziga nisbatan zo‘rlikka ko‘nish va vaqtlar o‘tib o‘zini kechira olmaslik”²⁰⁷.

Hozirgi kunda pedagogikada erishilayotgan muhim yutuqlardan yana biri – gender tenglik hamda tafovutlar asosida ta’lim berish imkoniyatlarining ochilayotganidir. Bu holat ta’limni insonparvarlashtirish nuqtayi nazaridan ham dolzarb ahamiyatga ega. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida ta’lim tizimidagi gender tenglikni ta’minlashning huquqiy asoslari yaratilgan. “Ta’lim-tarbiya jarayonida o‘g‘il va qiz bolalarning jamiyat va oiladagi mavqelarini anglatish, ularni oila va jamiyat hayotiga to‘g‘ri tayyorlashga dolzarb masalalardan biri sifatida qaralmoqda”²⁰⁸.

Zero, qizlar va o‘g‘il bolalar o‘rtasidagi ijtimoiy hamda o‘quv munosabatlarini tartibga solish muhim pedagogik ahamiyatga ega. Chunki ta’lim jarayonlari orqali istiqbolda jamiyatning erkak hamda ayol a‘zolari orasidagi ijtimoiy munosabatlar qaror topadi”²⁰⁹.

Tajribalardan ma’lum bo‘ladiki, oila va ta’lim muassasalarida gender tengsizligining yashirin ko‘rinishlari hozirgacha ustun bo‘lib turibdi, bu esama’lum darajada ayol va erkaklardan birining afzalliklarini shakllantiradi hamda ta’lim olish darajasiga ta’sir ko‘rsatadi.

Ustozlar orasida yoxud ta’lim tizimi vakillari ichida olib borilgan so‘rovnoma so‘rovlari natijasida ma’lum bo‘ldiki, gender masalasi pedagoglarga yangi va anchayin mavhum mavzudir. Tadqiqot ishlari jarayonida umumta’lim dargohlarida o‘qituvchilarning 68% i “gender” atamasi bilan ilk marotaba tanishayotgani ayon bo‘ldi. Yana bundan tashqari, o‘qituvchilar ham odatda gender qoliplarga bilib-bilmay bo‘ysunadilar.

Bugungi kunda gender bilan belgilanadigan o‘ziga xos ijtimoiy funksiyalarni yetarli darajada tushungan holda kelgusida ayol va erkaklar shaxsiyatini barkamollashtirishga ulush qo‘shadimi yo‘yo‘q, singari so‘rovga qoniqarli javob berish qiyin.

Oilada yoshlar tarbiyasida tabaqalashtirilgan yondashuvni joriy qilishga doir ishlarda ancha chigalliklar, qiyinchiliklarni boshdan o‘tkazayotgani pedagoglar

²⁰⁷ Андреева, Н. И. Формирование гендерной культуры в современном обществе: философско-культурологический анализ афтореф. дис.... док. фил. наук: 09.00.13 / Н. И. Андреева — Ростов-на-Дону, 2005. — 285 с

²⁰⁸ Bayjonov F.B. Umumta’lim maktablardagi o‘spirin o‘quvchilarda gender madaniyatni shakllantirishning pedagogik asoslari // Xalq ta’limi vazirligi, Xalq ta’limi jurnali. – Toshkent, 2021. – № 6. – B.6-8. (13.00.00; № 17).

²⁰⁹ Bayjonov F.B. Gender madaniyat tushunchasini ijtimoiy hodisa sifatida o‘ziga xos xususiyatlarini o‘rganish // Ijtimoiy boshqaruv elektron ilmiy jurnal. – Toshkent, 2022. – №1. – B.106-109

o’rtasida olib borilgan so’rovnoma ma’lumotlarini tahlil qilishda ochiq-oydin ayon bo’ldi. Ular farzandlarning gender o’ziga xoslik, ularning gender tengligi borasidagi kerakli bilimlarni o’zlashtirish darajasini deyarli ko’zda tutmaydilar.

Oilada gender tengsizlikni bartaraf qilish yuzasidan ancha samarali va foydali ishi bu – farzandlarning gender faoliyati vaqtida faol qatnashishi, erkak va xotin-qizlar orasidagi o’rtoqlikning namunali isboti va boshqa xilma-xil vaziyatlarida qatnashishidir.

Ko’rib o’tilgan masalani tahlil qilish bizda yana bir bor shunga ishonch paydo qildikki, bu yerda maktab bolalariga gender tarbiyasini tashkil etishning samarador uslubiy tamoyillari ancha muvafaqqiyatli o’rin tutadi, bu ularning gender imkoniyatini, o’z-o’zini tushunib yetish fonida gender potensialini aniqlashga ko’maklashadi. Ta’kidlash kerakki, gender o’qitish muayyan uslubiy yo’riq bo’lib, hududning ta’lim muassasalari sharoitida ta’lim va tarbiya qatnashchilarining gender ijtimoiylashuvi bilan bog’liq holatni, xilma-xil jinsdagi o’quvchilarning manfaatli sherikligi va o’zaro ta’sirini yaxshi tomonga o’zgartirish maqsad qilingan.

Gender ijtimoiylashuv – bu yoshlarning o’zi yoki erkakning ma’lum bir ijtimoiy rolini tashuvchisi sifatida g’oyalarini shakllantirish, ushbu ijtimoiy rollarni shaxsiy gender identifikatsiyasi bilan o’zaro bog’lash, o’zini ma’lum bir jins vakili sifatida anglab yetish va ma’lum bir guruhga qo’shilish jarayoni hamdir. Gender ijtimoiylashuv ijtimoiy ta’sir o’tkazish tarkibida jinslararo munosabatlarni modellashtirishga sharoit yaratadi. A.V. Mudrikning qarashlarini kuzatadigan bo’lsak, uningcha, odam farzandi qanaqa o’sishi, uning rivojlanishi qanday bo’lishida hal qiluvchi rol uning hayotiga to’g’ridan to’g’ri aloqada bo’lgan odamlar o’ynaydi. Ular sotsializatsiya xabarchilari deyiladi. Bunda ota-onalar, aka-uka va opa-singillar, qarindoshlar, tengdoshlar, qo’shnilar, o’qituvchilar harakat qiladi[4]

Muammoning o’rganilganlik darajasi: Mamlakatimizda oilada gender nazariyasi qoidalarini, tamoyillarini joriy etish, o’g’il va qiz bolalar gender madaniyatini shakllantirishning pedagogik-psixologik omillari va shaxs umummadaniyatini takomillashtirish bo’yicha tadqiqotlar M.Abdullayeva, M.L.Abdujabborova, Sh.A.Akramova, R.X.Djurayev, O.P.Jamoldinova, Z.K.Ismoilova, N.D.Qosimova, M.Quronov, U.I.Mahkamov, R.M.Medetova, N.Sh.Mullaboyeva, O.M.Musurmonova, E.M.Muxtorov, N.Ortiqov, N.I.Xalilova, Sh.T.Xalilova, B.X.Xodjayev, X.M.Tojiboyeva boshqalar tomonidan amalga oshirilgan.

Bugun bizning jamiyatimiz yangi siyosiy munosabatlar shakllanishi, uchinchi renessans jarayonining ilk bosqichida turibdi. Ushbu jarayonda erkaklar va ayollar ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, ma’naviy va boshqa sohalarda gender tengligini ta’minlash, ayniqsa talabalarning davlat va jamiyat qurilishidagi ishtirokini takomillashtirish talab etiladi. Tadqiqotlar shundan dalolat beradiki, bu borada yuqori samaradorlikka erishishda quyidagilarga e’tiborni kuchaytirish lozim:

– ta’lim muassasalarida o’qitiladigan ijtimoiy-gumanitar fanlar mazmuniga ushbu masala bo’yicha ustuvorlik berish; ta’lim muassasalarida “Gender tarbiya” maxsus kurslarini, nazariy-metodik laboratoriyalarni tashkil etish va ular uchun dasturiy mahsulotlarni yaratish maqsadga muvofiqdir;

– qizlar onaning ma’naviy yaqinligini va oilani ta’minlash va o‘g‘illarni tarbiyalashda otaning roli muhimligini ta’kidlaydilar. Yigitlar, umuman olganda, otani oila boshlig‘i va boquvchi, o‘g‘illarni tarbiyalashga katta hissa qo‘shadi, o‘g‘il bolalarni kasb tanlashga, erkalikka va mas’uliyatga yo‘naltiradi, deb biladi.

– yigitlarning salmoqli qismi oila o‘chog‘ining qo‘riqchisi bo‘lgan onaning rolini amaldor ayol yutuqlaridan ustunroq deb bilishadi. Deyarli barcha qizlar uy bekasi rolidan ko‘ra kariyera qilishni birinchi o‘ringa qo‘yadilar.

– ta’lim muassasalarida gender masalalari bo‘yicha mutaxassisliklar ochilishini yo‘lga qo‘yish maqsadga muvofiq.

O‘ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOT

*Azimova Yoqutxon Sarvar qizi,
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti talabasi*

Mamlakatimizda “yashil iqtisodiyot” asosida barqaror rivojlanishni ta’minlashda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2019-yil 4-oktabrda tasdiqlangan “2019–2030 yillarda O‘zbekiston Respublikasini "yashil" iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi” muhim dasturiy amal hisoblanadi. “Yashil iqtisodiyot”ga o‘tishning muhim vazifalari qatorigaiqtisodiyotning energiya samaradorligini oshirish va tabiiy resurslarni oqilona iste’mol qilish kiradi. Ushbu belgilangan maqsadli indikatorlarga texnologiyalarni modernizatsiya qilish va moliyaviy mexanizmlarni rivojlantirish orqali erishiladi. 2030 yilgacha bo‘lgan davrda strategiyani amalga oshirish jarayonida yalpi ichki mahsulot birligiga issiqxona gazlarining solishtirma chiqindilari 2010 yil darajasidan o‘n foizga kamayadi, aholi va iqtisodiyot tarmoqlarining yuz foizga qadar zamonaviy, arzon va ishonchli elektr ta’minotidan foydalanish ta’minlanadi. Ekologikjihatdan yaxshilangan motorli yoqilg‘i va avtomobil ishlab chiqarish hamda ulardan foydalanish kengaytiriladi, elektr transporti rivojlanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-dekbrdagi “2030-yilgacha O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-436-son qarori qabul qilindi. Strategik maqsadlarga erishishga mo‘ljallangan 2030-yilgacha O‘zbekiston Respublikasida “yashil” iqtisodiyotga o‘tish va “yashil” o‘sishni ta’minlash dasturi, sanoat tarmoqlarida “yashil” iqtisodiyotga o‘tish va energiya tejamkorligini ta’minlash bo‘yicha konsepsiya, 2030-yilgacha O‘zbekiston Respublikasida “yashil” iqtisodiyotga o‘tish va “yashil” o‘sishni ta’minlash bo‘yicha harakatlar rejasi, ishlab chiqarilgan mahsulotning energiya sig‘imi ko‘rsatkichini 2026-yilga kelib 2022-yilga nisbatan 20 foizga kamaytirishga qaratilgan 2022–2026-yillarda iqtisodiyot tarmoqlarida yoqilg‘i-energetika resurslarini tejashning maqsadli parametrlari, “Yashil” iqtisodiyotga o‘tish va «yashil» o‘sish bo‘yicha Donorlarning muvofiqlashtirish guruhi ushbu qarorga muvofiq tasdiqlandi. Iqtisodiy taraqqiyot va kambag‘allikni qisqartirish vazirligida qo‘shimcha 4 ta shtat birligidan iborat Donorlarning muvofiqlashtirish guruhi faoliyatini tashkil qiluvchi, “Yashil” iqtisodiyot Strategiyasi, dasturi va harakatlar rejasida belgilangan vazifalarni amalga oshirishda uni Idoralararo kengash bilan o‘zaro muvofiqlashtirishga ko‘maklash ishchi organi vazifasini bajaruvchi loyiha ofisi Texnik kotibiyati tashkil etildi.

2023-2024 yillarda ekologik jihatdan toza texnologiyalar va qayta tiklanuvchi energiya manbalari orqali ishlab chiqarilgan mahsulotlarning sifati va jarayonlarning monitoringi uchun "yashil energiya sertifikatlari" tizimi joriy etildi.

Qolaversa O‘zbekistonda 2025-yil “Atrof-muhitni asrash va „yashil“ iqtisodiyot yili” deb e’lon qilingani ham bejiz emas. Bundan mamlakat rivojida bu sohaning muhim o‘rin tutishi yaqqol namoyon bo‘ladi, chunki ekologik barqarorlik, ijtimoiy farovonlik iqtisodiy o‘shish uchun zamin yaratadi.

Tahlil va natijalar. 2011-2022-yillarda O‘zbekiston YaIM real qiymatida 43 foizga o‘shib, 49,5 milliard dollardan 70,9 milliard dollarga oshdi. Shuningdek, aholi jon boshiga real YaIM hajmi 2011-yildan buyon sakkiz baravarga oshib, 2022-yilda 2000 AQSh dollaridan oshdi. COVID-19 pandemiyasidan ta'sirlanmay qolmagan jon boshiga to'g'ri keladigan daromad 2021 yilda COVID-dan oldingi qiymatlardan ham yuqori bo'ldi.

O‘zbekistonda iqtisodiy o‘shish markazlashtirilgan tarzda rejalashtirilgan va sarmoyaga asoslangan iqtisodiy strategiya bilan ta’minlanadi. 2010 yildan buyon o'sishning katta qismi kapital zaxiralari va oltin va tabiiy gaz kabi tabiiy resurslar eksporti qiymatining ko'payishi hisobiga amalga oshirildi. 2024-yilda O‘zbekiston yalpi ichki mahsuloti qariyb 115 mlrd dollarga yetdi, yalpi ichki mahsulot hajmi esa 114,9 mlrd dollarni tashkil etdi. Aholi jon boshiga YaIM 2024-yilda 39,1mln so‘m yoki 3093 dollarga yetdi.

O‘zbekiston iqtisodiyoti tabiiy resurslardan foydalanish samaradorligini oshirmoqda. So'nggi 30 yil ichida uglerod, energiya, material va suv unumdorligi oshdi. Biroq, ular Markaziy Osiyo va Sharqiy Yevropa, Kavkaz mintaqalarida o‘rtacha darajadan ancha pastligicha qolmoqda. Rivojlanish, taraqqiyot bo'lsa-da, atrof-muhit resurslaridan foydalanish yuqori, bu tabiiy kapitalga bo‘lgan bosimni anglatadi.

O‘zbekistonning umumiy issiqxona gazlari emissiyasi bo‘yicha Markaziy Osiyoda Qozog‘istondan keyin ikkinchi o‘rinda, yalpi ichki mahsulot birligiga to‘g‘ri keladigan chiqindilari esa dunyoda beshinchi o‘rinda turadi. Shu bilan birga, u so'nggi 20 yil ichida yalpi ichki mahsulot birligiga to'g'ri keladigan uglerod chiqindilarini taxminan 75 foizga kamaytirishga muvaffaq bo'lgani quvonarlidir.

YaIMning energiya zichligi so'nggi yillarda pasayib borgani bilan dunyodagi eng yuqori ko'rsatkichlardan biri bo'lib qolmoqda. O‘zbekiston 2022-yilda dunyoda energiya sarfi bo‘yicha sakkizinchi davlat bo‘ldi. Binolar energiyaning qariyb 45 foizini, sanoat 21 foizini va transport 18 foizini iste'mol qiladi.

Shamol va quyosh energiyasi kabi qayta tiklanadigan energiya manbalari O‘zbekistonning energiya majmuasida kichik o‘rin tutadi ya’ni 2% dan past va ularning ulushi CA o‘rtacha ko‘rsatkichidan 15% past. Elektr energiyasi ishlab chiqarishda qayta tiklanadigan energiya manbalarining ulushi 2022-yilda 9 foizgacha oshdi. IQMning 90 foizdan ortig‘i gidroenergetika hisoblanadi. Quyosh energiyasining yuqori salohiyatiga qaramay, qayta tiklanadigan manbalarning rivojlanishi sekin.

2024-yil 13-dekabr kuni Xalqaro kongress markazida bo‘lib o‘tgan energetika sohasidagi obyektlar va loyihalarni ishga tushirish marosimida Prezident Shavkat

Mirziyoyev 2030-yilga borib O‘zbekistonda qayta tiklanuvchi energiya manbalarining ulushi 54% ga yetkazilishini ma’lum qildi. Xususan, 2025-yilda 3,4 ming megavattli 18 ta quyosh va shamol stansiyalari hamda 1,8 ming megavattli saqlash tizimlari ishga tushiriladi. Buning natijasida kelasi yilda “yashil energiya” ishlab chiqarish hajmlari 12 mlrd kilovatt soatga yetadi.

Iqtisodiyotda suv unumdorligi so‘nggi 30 yil ichida to‘rt baravar oshib, har bir kubometr suv uchun 2 AQSh dollarini tashkil etdi. Ushbu muvaffaqiyatga qaramay, hosildorlik Yevropa va Markaziy Osiyo mintaqasidagi o‘rtacha 43 AQSH dollari/m³ va jahondagi o‘rtacha 21 AQSh dollari/m³ bilan solishtirganda eng past ko‘rsatkichlardan biri bo‘lib qolmoqda.

2021-yilda O‘zbekistonda besh yil avvalgiga nisbatan o‘n barobar ko‘p qattiq maishiy chiqindilar ishlab chiqarildi. U 2021-yilda 6 million tonnaga yaqin qattiq maishiy chiqindilarni yoki aholi jon boshiga 165 kilogrammni tashkil qildi. Chiqindilarni ishlab chiqarish ortib borayotgan bo‘lsa-da, hozirgi ko‘rsatkichlar dunyo bo‘yicha o‘rtachaning yarmini tashkil etadi. Chiqindilarning tarkibi 25% oziq-ovqat, 10% qog‘oz va 50% polimerlarni o‘z ichiga oladi. Chiqindilarni yig‘ish va qayta ishlash yaxshilanmoqda. 2018 yilda yig‘ish xizmatlari bilan qamrab olingan jami aholi soni atigi 48 foizni tashkil etgan bo‘lsa-da, 2016 yildagi 6 foizdan sezilarli darajada o‘ydi. Qattiq maishiy chiqindilarni qayta ishlash 2019 yildagi 1,4 million tonnadan 9 foizga 2021 yilga kelib esa 1,7 million tonnaga ya‘ni 26 foizga oshdi.

O‘zbekistonda chiqindilarni qayta ishlash korxonalari soni oshib, ekologik inqilob yo‘lida sezilarli natijalarga erishilmoqda. 2024-yilning dastlabki olti oyida 5,2 million tonna chiqindining 270 ming tonnasi qayta ishlanib, bu ko‘rsatkich 5,2 foizga yetdi. 2024 yilning olti oyi davomida mamlakatda 292 dan ortiq korxonalar chiqindilarni qayta ishlash bilan shug‘ullangan. Masalan “Toshkent plast polimer” korxonasining o‘zida kuniga 50 tonna chiqindi qayta ishlanadi. 2027-yilgacha O‘zbekistonda qattiq maishiy chiqindilarni yoqish orqali elektr energiyasi ishlab chiqaradigan 11 ta yangi zavod qurilishi rejalashtirilgan.

O‘zbekistonda so‘nggi 30 yilda ekin maydonlarining har gektariga o‘g‘it iste‘moli 50 foizdan ko‘proqqa o‘ydi, bu esa ekologik muammolarni kuchaytirdi. 2020-yilda bu ko‘rsatkich o‘rtacha 255 kg ni tashkil etib, jahon o‘rtacha ko‘rsatkichidan 75 foizga yuqori. O‘zbekiston 2009-yilda gektariga 94 kg ortiqcha azotdan kelib chiqqan global o‘g‘itlar bilan ifloslanishining 0,6 foizini tashkil qilgan.

O‘zbekistonda suv unumdorligi ko‘rsatkichi – 1 kubometr suv ishlab chiqarish 1994-2019-yillarda qariyb 4 baravarga o‘ydi va 0,48 dollardan 1,8 dollarga ko‘tarildi. Bu o‘shish yalpi ichki mahsulotning o‘shishi bilan birgalikda suvni tejoychi texnologiyalar va samarali sug‘orish tizimlarini ilgari suruvchi so‘nggi siyosat tadbirlari bilan bog‘liq hisoblanadi. Shunga qaramay, suv unumdorligi darajasi jahondagi o‘rtacha ko‘rsatkichdan o‘n baravar ya‘ni 20 AQSh dollari va 2020-yilda ECA mintaqasidagi o‘rtacha ko‘rsatkichdan 23 baravar kam edi.

O‘zbekiston dunyodagi eng suv muammosiga duchor bo‘lgan davlatlardan biridir. So‘nggi 20 yil ishlatiladigan suvning mavjud suvga nisbati sezilarli darajada oshdi, taxminan 50% dan deyarli 70% gacha. Qishloq xo‘jaligi chuchuk suvning 90% dan ortig‘ini ishlatadi. Qattiq stressga qaramay, irrigatsiya infratuzilmasi eskirganligi

sababli qishloq xo’jaligidagi suvning 40 foizi yo’qoladi Amudaryo va Sirdaryoning yer usti suvlari O’zbekiston chuchuk suvining asosiy manbalari hisoblanadi. O’zbekiston suv resurslariga ko’proq bosim o’tkazmoqda. Suv olish darajasi yiliga 16 milliard m³ yangilanadigan chuchuk suv resurslari darajasidan sezilarli darajada oshadi. Jahon resurslari instituti prognozlariga ko’ra, agar mavjud amaliyotlar davom etsa, bu stress darajasi 2040 yilgacha saqlanib qoladi. Bunga javoban O’zbekiston suv resurslarini boshqarishni yaxshilash, irrigatsiya tizimlarini modernizatsiya qilish va suvni tejashga alohida e’tibor qaratish bo’yicha strategiyalarni ishlab chiqmoqda. Yanada samarali sug’orish tizimlariga, suvdan foydalanish usullarini takomillashtirishga va suv ta’sirini yumshatish uchun suvni tejashga sarmoya kiritmoqda.

Noto’g’ri sug’orish, yomon yaylovlar va go’ngni boshqarish natijasida yerlarning degradatsiyasi O’zbekistonda asosiy muammo hisoblanadi. Yer maydoni asosan qishloq xo’jaligiga mo’ljallangan. Qishloq xo’jaligiga yaroqli, doimiy ekinlar yoki doimiy yaylovlar ostidagi maydon sifatida belgilangan qishloq xo’jaligi yerlari umumiy yer maydonining deyarli 60% ni tashkil qiladi. Yerlarning degradatsiyasi yillik yalpi ichki mahsulotning 5% ga yaqin turadi. Xarajat qishloq xo’jaligida hosildorlikning yo’qolishi, tuproq eroziyasining kuchayishi, suv bilan ta’minlanishining pasayishi va uglerod sekvestri va ekotizim xizmatlarining yo’qolishini o’z ichiga oladi.

O’zbekistonda bioxilma-xillik va ekotizimlarni saqlash uchun zarur bo’lgan 41 ta qo’riqlanadigan tabiiy hududlar mavjud. Muhofaza etiladigan tabiiy hududlar 2011 yildagi 0,8 million gektardan 2021 yilda 3,5 million gektarga yoki 34 578 km² ga uch barobarga oshdi. 2021 yil holatiga ko’ra O’zbekistonda 13 ta viloyatdan 8 tasida qo’riqlanadigan tabiiy hududlar tashkil etildi, ularning 75 foizi Qoraqalpog’iston Respublikasida. Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o’zgarishi vazirligi qo’riqlanadigan tabiiy hududlarni boshqaradi va qonun hujjatlarining bajarilishini ta’minlaydi. O’zbekiston bioxilma-xillikni saqlash bo’yicha Milliy strategiya va harakatlar dasturi hamda “2019-2028 yillarga mo’ljallangan bioxilma-xillikni saqlash strategiyasi”da belgilab berilganidek, 2028-yilga borib muhofaza etiladigan tabiiy hududlarning umumiy qamrovini o’z hududining 12 foiziga yetkazish majburiyatini oldi. O’rmonlar maydoni va daraxt zahiralari ko’paymoqda. O’rmonlar umumiy yer maydonining qariyb 8% ni tashkil qiladi, bu 2014 yilga nisbatan 30% dan ortiq. 2014-20-yillarda O’zbekistonning o’rmonlar maydoni uchdan bir qismga – 9 million gektardan 12 million gektargacha ko’paydi, bu 2020-yilda umumiy yer maydonining 8,4 foizini tashkil etadi. 2020-yilga kelib O’zbekiston o’rmonlar bilan qoplanganligi bo’yicha Markaziy Osiyoda Turkmanistondan keyin ikkinchi o’rinni egalladi. Ushbu taraqqiyotga qaramay, qamrov Yevropa va Markaziy Osiyo mintaqaviy o’rtacha 38,5% va jahon o’rtacha 31,2%dan pastligicha qolmoqda. O’rmon daraxti zaxiralari hajmi bo’yicha so’nggi mavjud ma’lumotlar 1990 yildagi 70,8 million kub metrdan 2015 yilda 76,2 million m³ ga oshganligini ko’rsatadi.

O’zbekistonning yer maydoni ko’paydi, bu Orol dengizi kabi suv havzalarining quruqlik landshaftlariga aylanishi bilan bog’liq bo’lishi mumkin. Kuchli tanazzul mamlakat yerining taxminan 30% ga ta’sir qiladi, tabiiy yaylovlar degradatsiyaga

uchragan yerlarning yarmini tashkil qiladi. Suv ta'siri, tuproqning yomonlashishi va sho'rlanishi buzilishning asosiy sabablari hisoblanadi.

O‘zbekiston – Mamlakat iqlim rivojlanishi hisoboti yerlarning jiddiy tanazzulga uchrashi bilan bog‘liq xarajatlar yalpi ichki mahsulotning 4,6 foizini tashkil qiladi. Boshqa omillar qatorida, bu qishloq xo‘jaligi mahsuldorligining yo‘qolishi, tuproq eroziyasining kuchayishi, suv mavjudligining pasayishi va uglerod sekvestri va ekotizim xizmatlarining yo‘qolishini hisobga oladi.

2021 yilda ishlab chiqarilgan tabiiy gazning 80% dan ortig‘i mamlakat ichkarisida iste‘mol qilinadi. So‘nggi paytlarda ishlab chiqarish va iste‘mol o‘rtasidagi farq minimal bo‘ldi. Import, ayniqsa qish mavsumida oshgan bo‘lsa-da, Xitoy Xalq Respublikasi, Rossiya Federatsiyasi va Qozog‘iston kabi davlatlarga eksport 2000-yillarning boshidan beri asosiy tayanch bo‘lib kelgan. Prognozlar shuni ko‘rsatadiki, gaz zaxiralari 20-30 yil ichida tugaydi. Bu hukumatning 2025 yilgacha eksportni to‘xtatish, ichki ehtiyojlarga ustunlik berish to‘g‘risidagi qaroriga turtki bo‘ldi.

O‘zbekistonda 50 yil ichida o‘rtacha yillik sirt harorati 35% ga ya‘ni 3,5 °C ga oshdi. Masalan, 1972 yildagi o‘rtacha yillik harorat 11°C 2021 yilda 14,8°C ga ko‘tarildi. Haroratning ko‘tarilishi ekotizimlarni o‘zgartirdi, natijada tabiiy yashash joylari va ular qo‘llab-quvvatlagan boy bioxilma-xillikni yo‘qotdi. Orolbo‘yi kabi hududlar bu o‘zgarishlarning eng og‘ir qismini o‘z zimmasiga oladi.

O‘zbekiston havosi 2023-yil holatiga ko‘ra eng ifloslangan davlatlar orasida 20-o‘rinda turadi. Ifloslantiruvchi moddalarning asosiy manbalari chang zarralari, avtomobil chiqindilari va sanoat chiqindilari hisoblanadi. So‘nggi o‘n yil ichida havodagi zarrachalar kontsentratsiyasi doimiy ravishda Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti tomonidan nosog‘lom deb topilgan va 35 mkg/m³ darajadan yuqori bo‘lib kelgan. O‘zbekistonda umumiy foydalanishdagi kanalizatsiya tizimini kengaytirish bo‘yicha muayyan yutuqlarga erishildi. Shunga qaramay, 2022 yilda uy xo‘jaliklarining yarmidan kamrog‘i 48% kanalizatsiya tizimiga ulangan va hududlar o‘rtasida tengsizlik mavjud. Masalan, Toshkent shahridagi barcha turar-joylar kanalizatsiya tarmog‘iga ulangan bo‘lsa, Qoraqalpog‘iston viloyatida uy xo‘jaliklarining atigi 16 foizi ulangan. Uy xo‘jaliklarining yaxshilangan va xavfsiz manbadan ichimlik suvi bilan ta‘minlanganlik ulushi, zarurat tug‘ilganda, so‘nggi o‘n yil ichida 10% ga kamaydi. 2022-yilda O‘zbekiston uy xo‘jaliklarining 72 foizi toza ichimlik suviga ega bo‘ldi, bu 2010 yildagi 82,5 foizdan kamaygan. Bu ulush, asosan, aholi va uy-joylarning ko‘payishiga qaramay, suv ta‘minoti infratuzilmasi va suv xizmatlarining eskirganligi tufayli kamaydi va to‘xtab qoldi. Bu nisbat jahon o‘rtacha ko‘rsatkichidan past, shaharlar va qishloqlar o‘rtasida tengsizlik yuqori. Toshkent shahridagi uylarning 97 foizdan ortig‘i ichimlik suvi bilan ta‘minlangan bo‘lsa, Qashqadaryo viloyati eng past suv ta‘minotiga ega.

O‘zbekistonning barcha aholisi 2014-yildayoq yaxshilangan sanitariya sharoitlariga ega bo‘ldi, bu 2000-yildagi 93 foizdan oshganini ko‘rsatdi. Shunday qilib, mamlakat 2030-yilgacha bo‘lgan SDGning oltinchi maqsad sari sanitariya-gigiyena vositalaridan umumiy foydalanish imkoniyatiga erishdi. Atrof-muhitni muhofaza qilish xarajatlari odatda o‘sish tendentsiyasini ko‘rsatmoqda, ammo kichikligicha qolmoqda. O‘rtacha o‘n yillikda ular jami davlat xarajatlarning atigi

0,06 foizini yoki YaIMning 0,02 foizini tashkil etdi. O'zbekistonda "yashil" xarajatlar uchun tizimli byudjet belgilanmaganligi sababli, bu qiymatni kam baholab bo'ladi, bu esa barcha yashil investitsiyalarni kuzatishni qiyinlashtiradi.

Soliqlar, yig'implar va yig'implardan tushadigan yashil daromadlarni yaxshiroq kuzatib borish kerak. 2015-18 yillar davomida atrof-muhitni muhofaza qilishdan olinadigan daromadlarning davlat byudjetidagi ulushi doimiy bo'lib, o'rtacha 0,01% ni tashkil etdi. Qattiq maishiy chiqindilarni yig'ish to'lovlari ustunlik qiladi va ekologik daromadlarning 57% ni tashkil qiladi. Atrof-muhit bilan bog'liq barcha soliqlarning tizimli hisobi yo'qligiga qaramasdan, atrof-muhitni ifloslantirganlik uchun yig'implar, jumladan, qattiq maishiy chiqindilar va oqava suvlarni yig'ish to'lovlaridan olinadigan ekologik daromadlar, umuman olganda, ortdi.

"Yashil iqtisodiyot"ga o'tish jarayoni har bir mamlakat uchun alohida ahamiyat kasb etib, tabiiy kapital, inson kapitali va mamlakatning iqtisodiy rivojlanish darajasiga kabi xususiyatlarga bevosita bog'liq holda ro'y beradi. Shu sababli, otish jarayoni uchun qulay muhit yaratish zarur. Agar milliy darajada qo'llanilayotgan rag'batlantiruvchi omillar, jumladan, investitsiyalar va davlat xaridlari "yashil iqtisodiyot"ni rivojlantirishga yo'naltirilsa, iqtisodiy tizimni "yashillashtirish" jarayoni yanada faollashadi.

Xulosa: O'zbekistonda yashil iqtisodiyotning rivojlantirish tabiiy resurslarni tejankor va barqaror ishlatishga qaratilgan samarali strategiyadir. Mamlakatda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish, ekologik toza texnologiyalarni joriy etish, barqaror qishloq xo'jaligi va transport tizimini rivojlantirish kabi masalalar xususida chora-tadbirlar olib borilmoqda. Xususan, quyosh energiyasi bo'yicha yirik loyihalar amalga oshirilmoqda. 2020-yilda "Nur Navoi" quyosh elektr stantsiyasi ishga tushirilgan bo'lib, bu loyiha O'zbekistonda birinchi katta quyosh elektr stantsiyasi bo'ldi. Mamlakat 2030-yilgacha umumiy energiya ishlab chiqarish hajmining 25% ini qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan olishni rejalashtirgan. "O'zbekiston-2030" strategiyasidagi 100 maqsadda ham bu sohalar e'tibordan chetda qolmagan. Biroq, yashil iqtisodiyotni to'liq joriy etish uchun yanada kengroq islohotlar va global hamkorliklar zarur. Bu jarayonlar, shubhasiz, O'zbekistonda iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, atrof-muhitni saqlash va xalq farovonligini oshirishga xizmat qiladi.

THE PROBLEM OF USING COMPETENCE-BASED APPROACH AND INFORMATION TECHNOLOGIES IN FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF THE FUTURE SPECIALISTS

*Sapayeva Muborak Bekchanovna,
Tashkent University of Humanities*

During the modern period there is a formation of uniform world educational space by means of, in particular, harmonization of educational standards, approaches, curricula, qualifiers of specialties in the different countries of the world. Kazakhstan has accurately defined a reference point on occurrence in world educational space and carries out modernisation of educational system in a context of the international requirements. The Republic of Kazakhstan has entered a strip of successful realization of principles of Bologna process and its adaptation to modern realities. The Bologna

declaration regulates construction of uniform educational space in Europe on the basis of introduction of multilevel system of higher education and credit-modular system of training and modernization of the state system of guarantees of quality management formation, working out of new formats of documents on formation and modernization of schemes of a financing of education. Nowadays one of the actual problems of training of highly skilled specialists on the international level and increase the efficiency of educational process at credit-modular teaching system at A.Yasawi International Kazak-Turkish University is information of education and use of competence-based approach and information technologies in professional activity of the future specialists on the basis of competence approach information of communicative competence of the future specialists. Information of educational system is considered as strategically important paradigm of the Governmental program of educational development of the Republic of Kazakhstan for 2011-2020, confirmed by the President of Kazakhstan, at transition to electronic training the prime problem-maintenance of an education system by highly-skilled personnel²¹⁰. According to a new Kazakhstan educational paradigm education should be directed on interests of personal development adequate to modern tendencies of social development, and to solve following problems:

- to harmonize relations of the person with the nature through development of a modern scientific picture of the world;
- to stimulate intellectual development and thinking enrichment through development of modern methods of scientific knowledge;
- recognizing that the person lives in a society, to achieve its successful socialization through immersing cultural existence, including technogenic and computerized, environment;
- considering that the modern person lives in conditions of the sated and active information environment, to teach the person to live in its stream, to create preconditions and conditions for continuous self-education;
- in view of integration tendencies of development of a science and techniques, requirement for new level of scientific literacy to create conditions for acquisition of the wide base of education allowing quickly enough to be switched to adjacent areas of professional activity. Modern education should be complete, for this reason separate disciplines are considered not as set of traditional independent courses, and are integrated into the uniform cycles of disciplines connected by the general criterion function and inter disciplinary communications. One of the basic advantages of the competence-based approach is that learner is perceived not as passive object of educational influence, but as the active one getting higher education. The teacher does not impose to students’ personal understanding of a material, and stimulates their independent activity on mastering. Characteristic for new model of training, cooperation lies on the basis of educational activity. The traditional educational paradigm basically leads to formation dependent learner as the teacher according to the pro- gram gives out the planned material focused on the average learner. Learners

²¹⁰Governmental Program of Development of Education in the Republic of Kazakhstan for 2011-2020//www.edu.gov.kz

are not informed on main objectives and have no control over educational process and access to all material that is taught, guided only by instructions of the teacher and the textbook maintenance, studies in the set rate. It is obvious that educational process cannot generate the specialist with creative skills, professional and critical thinking which will be claimed in a modern society. The educational environment simulated by means of information technologies, allows changing of the situation. The teacher puts the purposes, and forms the informational environment creating conditions for individual work. Presence of means for realization of the purposes and problems of educational process, knowledge of ways of the organization of teaching system and control devices are making components of the computer informational educational environment, which forms independent learner.

Problems Statement Educational system of the Republic of Kazakhstan is focused on occurrence in world educational space, therefore the quality of education is considered in the context of conformity of level of received educational services by the world standard and norms. Nowadays the priority is achieved of such quality of training of specialists which gives them the chance to compete on the international laboratory. In the conditions of market relations and complicated requirements to the education, ways of the organization of educational process searches of new reserves of improvement of quality and efficiency of formation of communicative competence of the future specialists are necessary. Changes in social sphere of a society, information of social processes made a paradigm of education which was replaced on competence-based approach in formation of communicative competence of the future specialists²¹¹.

The organization of educational process with application of informational technology of training, an optimum combination of information-communication technologies and traditional approaches demands the decision of some psychology pedagogical, methodical and other problems and carrying out of corresponding researches. Having analyzed the literature on research subjects, we have allocated following actual directions of using information-communication technologies in educational process: – working out of a technique of use of information communication technologies in teaching system to various disciplines; – creation of corresponding methodical maintenance; – an estimation of efficiency of application of informational technology of teaching; – creation of the unique complex scientifically-methodical approach to a solution of a problem of the usage of information communication technologies in educational process; – preparation of the pedagogical staff, capable to carry out training in new conditions and to solve the above-stated problems and tasks.

The urgency of a considered problem is defined, first, by the usage of information-communication technologies assumes presence at the modern, highly skilled expert of new knowledge, abilities, creative style of thinking which will provide necessary social adaptation to changes and guarantee its competitiveness on a labor market; secondly, necessity of perfection of the organization of professional

²¹¹ Akeshova, M. M. (2012). Modern teaching methods and techniques in the process of teaching English language of the future ecologists. Materials of the 2nd International Research and Practice Conference, III, 277-281.

activity of the future specialists in the conditions of information; thirdly, objective requirement of a modern society for preparation of the specialists, capable to be integrated into world information field; fourthly, tendencies of a national educational policy²¹².

Experimental Design Nowadays competence-based approach and information technologies are one of the major factors defining intensive and qualitative development of Kazakhstan educational system.

Correlation competence-based approach and information technologies in educational process participate: – the teacher (defines the maintenance of the program of a course, a choice of the educational literature, teaching methods, style of communication etc.); – pedagogical staff of educational institution (establishes the general requirements to student, kept traditions of given educational institution, the form of mutual relations of pedagogical and student’s group etc.); – the state as public institute (defines the material maintenance as a whole, the social order for formation of that or other system of knowledge and sights). During the research work we worked out the scheme of correlation of competence-based approach and information technologies in formation of communicative competence of the future specialists in educational process.

To find the optimum decision on a task in view of process of correlation of competence-based approach and information technologies in formation of communicative competence of the future specialists and to receive demanded results of efficiency of correlation of competence-based approach and information technologies in formation of communicative competence of the future specialists we held research work.

The second year students of “Ecology and chemistry” department of Engineering-Pedagogical faculty at A.Yasawi International Kazakh-Turkish University were involved in experiment. Students of control and experimental group took part in experiment. The control group included 42 students, and experimental group 44 students. In both groups after material granting on the theme and its practicing control and total tests were organized and carried out for the mastering, the given material and check of efficiency of process of correlation of competence-based approach and information technologies in formation of communicative competence of the future specialists.

After realization of all the activities according to the program and evaluation, the results obtained by the use of these two concepts were compared and statistical parameters for two groups were established. Based on the analysis of the obtained results, advantages and disadvantages of the correlation of competence-based approach and information technologies in formation of communicative competence of the future specialists in educational process have been defined during the research work, and also efficiency and important features of the correlation of competence-based approach and information technologies in formation of communicative

²¹² Berkimbaev, K. M., Muhamedzhanov, B. K., & Akeshova, M. M. (2012). The role of internet—Technologies in formation of communicative competence of the future ecologies. The bulletin. Moscow: Russian University of National Friendship, Informational Education, 50-56.

competence of the future specialists in educational process was established and shown in the following figure. Leaning against methodological approaches and private experience of correlation of competence-based approach and information technologies in formation of communicative competence of the future specialists, we developed the comparative scheme of correlation of competence-based approach and information technologies in formation of communicative competence of the future specialists.

Statistical processing of the results In order to calculate the effectiveness of correlation competence-based approach and information technology in formation of communicative competence of future specialists in teaching process, the results of students who were taking part in experimental group and the results of students, taking part in control group were compared. For the proof of degree of formation of communicative competence of future ecologists on the base of correlation of competence approach and information technology it is necessary to show that experimental and control samples have significant distinctions on the chosen indicator to ability independently to analyze the task, to correlate it with professional work practice. For processing of results of experiment student’s t-criterion was used to establish similarities and distinctions of two empirical distributions. The mathematical package “STATISTICA” was used. By means of Descriptive statistics mode Basics Statistics/Tables of this software were the hypothesis about conformity of samples to normal distribution which was checked up. On these values for each group the mean score and a standard deviation have been calculated. For the given quantity are trained $\delta f = 44 + 42 = 83$. The received empirical value of t-criterion equal $t = 3376$ exceeds critical for $\rho = .01$ ($t = 2,639$), but it appears less critical for $\rho = .001$ ($t = 3,416$), hence, it is possible to draw a conclusion on statistically significant distinction of average arithmetic values in two samples and about advantages of the second (experimental) methodical system of correlation of competence-based approach and information technology in formation of communicative competence of future specialists. The total test spent with students of control and experimental group, is aimed on revealing of efficiency of correlation of competence-based approach and information technology in formation of communicative competence of future specialists. The concept of factor K relative total mastering of knowledge by students of one group is entered. The factor K relative total mastering of knowledge by students of one group is calculated under the formula $K = \frac{1 \cdot N_5 + 2 \cdot N_4 + 3 \cdot N_3 + 4 \cdot N_2 + 5 \cdot N_1}{5 \cdot N}$ where K—mastering factor, N_5, N_4, N_3, N_2 —the quantity of the students, whose answers are estimated accordingly on “5”—90 - 100 points, “4”—70 - 90 points, “3”—50 - 70 points, and N— total of students in group. The result was estimated on the average by the following parities: “excellent”, at $.9 \leq K \leq 1$; Means on each group of the average grade and the standard deviation. Numerical characteristics 1st sample (control group) 2nd sample (experimental group) n (quantity of students) m (average grade) σ (a standard information technology deviation) 42 3.14 .61 “good”, at $.7 \leq K \leq .9$; “satisfactory”, at $.5 \leq K \leq .7$; “unsatisfactorily”, at $K < .5$. Results of experiment were processed and tabulated for comparison in the following table. From the received results reflected in and the histogram, and also the obtained results, it is possible to draw a conclusion that

experimental work confirmed effectiveness of the process of correlation of competence-based approach and information technology in formation of communicative competence of future specialists.

According to the results of experimental work we can point out that students of experimental group have received high scores in total tests: improvements were observed at students who experienced difficulties in mastering material in the process of correlation of competence-based approach and information technology in formation of communicative competence of future specialists; students’ results of experimental group were higher than the results of control group students that proves the effectiveness of correlation of competence-based approach and information technology in formation of communicative competence of future specialists; correlation of competence-based approach and information technology in formation of communicative competence of future specialists improved the progress of professional training of the future specialists.

During the research work we pointed out some advantages of correlation of competence-based approach and information technology in educational process. Correlation of competence-based approach and information technology at the present stage development allows: – to construct the open educational system, own trajectory of teaching methods providing to everyone individually²¹³; – to change radically the organization of the process of knowledge by its displacement towards creative thinking system; – to create an effective control system of information-methodical maintenance of education²¹⁴; – to organize informative and professional work during educational process; – to use specific properties of the computer, allowing to individualize educational process and to address to essentially new informative means.

Correlation of competence-based approach and information technology in educational process helps to solve a number of didactic problems: – to study the phenomena and processes in micro- and a macrocosm, in difficult technical and biological systems on the basis of use of means of computer graphics and computer modeling²¹⁵; – to represent in time scale convenient for studying the various social processes really proceeding with very big or very small speed²¹⁶. Thus knowledge can be received in the declarative way, i.e. focused on a consecutive presentation of portions of the educational information and control of its mastering (electronic textbooks, test and supervising programs, directories and educational databases, educational video films), or procedural, i.e. under construction on the basis of models of studied objects, processes and the phenomena (imitating models, subject-oriented

²¹³ Nefedova, L. V. (2005). Informational Education: Theory and practice. Astana: Euroasian National University, 215-220.

²¹⁴ Zakharova, I.G. (2005). Informational technologies in education. Moscow: Moscow Publishing Center, 204.

²¹⁵ Warschauer, M. (2010). Computer-mediated collaborative learning: The theory and practice. *Modern Language Journal*, 81, 470-481. doi:10.1111/j.1540-4781.1997.tb05514.x

²¹⁶ Stepp-Greany, J. (2002). Student perceptions on language learning in a technological environment: Implications for the new millennium. *Language Learning and Technology*, 6, 165-180. http://llt.msu.edu/vol6num_1/STEPGREANY/default.html

environments and laboratory practical works developed on their basis, training apparatus, game programs).

In the conclusion it is necessary to notice that now in the world consecutive and steady movement to construction of an information society which urged to create the best conditions for the maximum self-realization of each person is observed²¹⁷. The carried out analysis of works of many researchers show that the correlation of competence-based approach and information technology in formation of communicative competence of future specialists, for the decision of educational problems, training of the specialists with the critical and creative thinking, capable to function effectively in changing conditions of professional work, becomes the integral component of modern education. In modern educational system the tendency of displacement of accents from mastering of knowledge trained on ability to use the information is traced, to be received by means of information technologies.

Therefore training of specialists should include system to use the given technologies in the future professional work, especially in a context of information of a modern society. The problem of development of teaching technologies takes an important place in a modern pedagogical science as achievement of peak efficiency of educational process directly depends on presence of competently developed methodical maintenance and definition of a place and a role of information technologies in educational process. It is necessary to notice that now in the world consecutive and steady movement to construction of an information society which urged to create the best conditions for the maximum self-realization of each person is observed.

The bases for such process are intensive development of information-communication technologies and creation of the developed information educational environment. Studying and the analysis of a current state of a problem of their use in educational sphere, has shown that there are the numerous works considering possibilities, properties, functions, potential of information technology without an accurate substantiation on the basis of the fact sheet received as a result of practical activities, during experiments.

The obvious lack of the researches representing theoretically well-founded methodical recommendations and pedagogical working out on their application is traced. The questions of correlation of competence-based approach and information technology on efficiency of educational process are insufficiently worked. There are no the long and extensive researches showing degree of efficiency and expediency of support of various courses at correlation of competence-based approach and information technology through the Internet by means of telecommunication technologies.

Competence approach promotes communicative competence, willingness to innovate, work in non-standard situations, openness to new, adaptability and mobility. According to the results of scientific and practical research conducted in A.Yasawi International Kazakh-Turkish University, indicator of formation of the

²¹⁷ McGrath, B. (2008). Partners in learning: Twelve ways technology changes the teacher-student relationship. *Technological Horizon in Education*, 25, 58-62.

communicative competence of future specialists is readiness for changes, which includes awareness of the situation of the new demand, the development of strategic reasons alleged for consistency of this new, including the development of advanced models of change career and revision of the content of the educational process. Together all counted above provide a consciousness and spontaneous activity of the choice of the projection image of the desired changes or future.

Theoretical and practical study is ongoing and at this stage of study we came to the conclusion that the importance and relevance of the implementation, application and correlation allow the competent approach and information technology to the educational process of the university as the basis of communicative competence of the future specialists. In the design of educational process of high school we must take into account the variety of methodological approaches that alter perception, outlook, creative thinking activity of specialists of XXI century and its impact on practice and formation of professional and communicative competence. The quality and effectiveness of training of the future specialists determined the formation of the professional and communicative competence, which may be provided by the presence of language, production, research, sociocultural knowledge based on correlation of competence based approach and information technology in the educational process of the university.

O‘QUVCHILARGA “TIKUVCHILIKDA ISHLATILADIGAN ASBOB- USKUNALAR VA ULARNI ISHLATISH” MAVZUSINI O‘QITISH METODIKASI

*Abdullayeva Gulsara Sevdiyorovna,
Navoiy davlat universiteti talabasi*

*Hamroyeva Sevara Nasridinovna,
Navoiy davlat universiteti
“Texnologik ta’lim” kafedrasi dotsenti v.b.*

Barkamol shaxs tarbiyasida texnologiya fanining alohida o‘rni bor. Yoshlarni mehnat va kasblarni qadrlashga o‘rgatish, ijtimoiy hayotda ularning ahamiyatini tushuntirish, kasb asoslari (texnologiyasi) haqida bilim hosil qilish hamda maktab davridan bolada kasbiy tayyorgarlikni shakllantirish texnologiya fani o‘qituvchilarning asosiy vazifasiga kiradi²¹⁸. Zamon bilan moslashib, tarmoqlari kengayib borayotgan tikuvchilik kasbi haqida, uning bosqichalari, erishgan va erishishi mumkin bo‘lgan yutuqlari haqida yosh avlodga turli xil ma’lumotlar berib ularni qiziqishlarini va ushbu kasbga bo‘lgan muhabbatlarini oshirish ma’lum ma’noda biz pedagoglarning vazifasi hisoblanadi.

Tikuvchilik kasbi-bugungi kunda tikuvchilik sanoati va qo‘l mehnati sifatida o‘z ahamiyatini yo‘qotmay kelayotgan kasblardan biri sanaladi. Zamonamizdagi rivojlanib kelayotgan kasblar qatoriga tikuvchilik kasbini ham kiritishimiz mumkin. Tikuvchilik

²¹⁸ B.S.Gaipova va b. Tikuvchilik texnologiyasi asoslari. O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg‘armasi nashriyoti Toshkent. 2006. 5-7.

insoniyat tarixidagi eng qadimiy kasblardan biri bo‘lib, uning rivojlanishi jamiyat taraqqiyoti bilan bog‘liqdir.

Tikuvchilikning kelib chiqishini tosh davriga borib taqaladi desak mubolag‘a bo‘lmaydi. O‘sha davrda odamlar hayvon terisini tikib,ularni kiyim va boshpana uchun ishlatishgan. Bunda suyak ignalar vazifasida va o‘simlik tolalari yoki hayvon paylari ip sifatida qo‘llanilgan.Bugungi kunda esa ko‘plab rivojlangan tikuvchilik jihozlari va asbob-uskunalari mavjud.O‘quvchilarga tikuvchilik texnologiyasini o‘rgatishdan oldin tikuvchilikda ishlatiladigan asbob va uskunalari haqida va ulardan to‘g‘ri foydalanish haqida ma‘lumot berilishi kerak.Tikuvchilik jihozlari qo‘lda bajariladigan va mashinkalarda bajariladigan ishlarga ko‘ra turlicha bo‘ladi.Tikuvchilikda ishlatiladigan asbob-uskunalar juda ko‘pdir va ular tikuv ishlarini osonlashtirish hamda sifatli bajarish uchun muhim ahamiyatga egadir.

Qo‘lda bajaradigan ishlar uchun zarur asboblarga tikiladigan gazlamaga to‘g‘ri keladigan qo‘l ignalari, barmoqqa loyiq angishvona, qaychi, santimetrli lenta, andaza uchun maxsus mm li qog‘oz, mel yoki sovun, to‘g‘nog‘ich va boshqalar kiradi.

Ishning sifati, ishning unumi, ish qobiliyati va kayfiyati ko‘p jihatdan asboblarni to‘g‘ri tanlashga bog‘liq. Asboblarni kiyim tikiladigan gazlama va bajariladigan ishlarning xiliga qarab tanlanadi. Qo‘l ignalari o‘tkir, sinmaydigan, silliq, teshigidan ip bemalol o‘tadigan bo‘lishi lozim. Ignalarni yo‘g‘onligi diametr va uzunligi, teshiklarining kattaligi bo‘yicha nomerlarga (1 dan 12 gacha) bo‘linadi, toq nomerli ignalar juft nomerli ignalardan uzunroq bo‘ladi²¹⁹.

Tikuvchilik asboblari:

Qaychi – matoni kesish uchun. Turli xil turlari bor. Masalan, kattasi, kichigi, zigzak tishli, uchi qayrilgan va o‘rdak tumshuqlisi bor.

Ignalarni va iplar – qo‘l tikish va mashina uchun maxsus ignalar.Ignalar gazlama turiga ko‘ra farqli bo‘ladi.Bu qoida ham qo‘lda tikishda,ham tikuv mashinasida tikishda ham ahamiyatga ega.Iplarning ham qalinligi har xil bo‘ladi.

Santimetr (o‘lchov lentalarini) – kiyim o‘lchovlarini olish uchun ishlatiladi.

Bo‘r yoki mahsus ruchka – matoga belgilar qo‘yish uchun.

Mato teshuvchi (punson) – tugmalar yoki metall halqalar uchun teshik ochishda ishlatiladi.

Yordamchi asboblarni

Maneken (qolip) – kiyim tikishda shaklni tekshirish uchun muhim vazifani bajaradi.

Yelimli lenta – matoga shakl berish va mustahkamlash uchun ishlatiladi.

Naqsh qog‘ozi va shablonlar – kiyimni kesishdan oldin chizish va aniq shakl berish uchun kerak bo‘ladi.

Tikuv mashinalari

Mexanik tikuv mashinasida – oddiy tikuv ishlari uchun ishlatiladi.

Elektron tikuv mashinasida– zamonaviy funksiyalarga ega, turli naqsh va chok turlarini tikish mumkin.

Sanoat tikuv mashinasi – fabrikalarda ko‘p miqdorda kiyim tikish uchun ishlatiladi.

²¹⁹ Matlab Tilavova. Texnologiya va uni o‘qitish metodikasi. Durdona nashriyoti. Buxoro 2021.10-11

Overlok mashinasi – mato qirralarini qirqib, tikib, mahkamlash uchun ishlatiladi.

Dvoiga mashinasi (ikkita ignali tikuv mashinasi) – elastik matolar va trikotaj mahsulotlar uchun ishlatiladi.

Tikuvchilik asboblardan to‘g‘ri foydalanish nafaqat ish sifatini oshiradi, balki xavfsizlikni ham ta‘minlaydi. Quyida asosiy tikuv asboblari to‘g‘ri ishlatish qoidalari keltirilgan

Tikuv mashinasidan foydalanish qoidalari

Mashina ignasini tez-tez tekshirib turish – egilgan yoki siniq ignalar matoni yirtishi va tikuvni buzishini oldini olishi mumkin. Har 8-10 soat ishlagandan keyin ignani almashtirish tavsiya etiladi.

Mato ostiga qo‘l qo‘ymaslik – ya‘ni tikuv jarayonida matoni ohista yo‘naltirish, lekin barmoqlarni igna yaqiniga olib kelmaslik kerak.

Iplarni to‘g‘ri joylash – tikuv mashinasiga ip o‘tkazishda qo‘llanma bo‘yicha harakat qilish lozim, noto‘g‘ri ip o‘tkazish chok sifatiga ta‘sir qiladi.

Tikuv mashinasini toza saqlash – chang va tuklar yig‘ilib qolmasligi uchun mashinani har tikuvdan keyin artib turish kerak, mashinaning ichki qismlarini ham tez-tez tozalab turish kerak. Yog‘lash va texnik xizmat ko‘rsatish – mashina qismlarini ishlab chiqaruvchi ko‘rsatmalariga muvofiq moylash va sozlash lozim.

Qo‘l tikish vositalaridan foydalanish qoidalari

Igna bilan ehtiyot bo‘lish – ignani ishlatganda yoki tikishni tugatganda, uni maxsus igna qadovchi yostiqlasiga yoki igna qutisiga qo‘yish lozim.

Qaychini faqat mato uchun ishlatish – mato qaychisini qog‘oz yoki boshqa narsalar kesishda ishlatish qaychining tez o‘tmaslashishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli mato qirqish va gazlama qirqish uchun qaychilar alohida bo‘lishi maqsadga muvofiq.

Bo‘r yoki maxsus ruchka ishlatish – matoga chizish uchun oddiy ruchka yoki qalam emas, maxsus tikuv bo‘rlari va maxsus ruchkalardan foydalanish kerak.

Overlok va boshqa maxsus mashinalarni ishlatish qoidalari

Barmoqlarni ehtiyot qilish – overlok mashinasida tikish paytida qo‘llarni igna va pichoqdan uzoqroq tutish kerak.

Mato chetlarini to‘g‘ri joylashtirish – overlokni noto‘g‘ri ishlatish matoni yirtib yuborishi mumkin, shuning uchun matoni ehtiyotkorlik bilan joylashtirish lozim.

Bunday asbob va uskunalar, tikuvchilik jihozlari va ularni to‘g‘ri ishlatish qoidalari haqida yanada ko‘plab ma‘lumotlar keltirishimiz mumkin. Bundan maqsad tikuvchilik va uning qoidalari haqida o‘rganuvchilarga tushuncha va bilim hosil qilishdir. Tikuvchilikni o‘rgatish jarayonida quyidagi muhim tomonlarga e‘tibor berish kerak:

Asosiy bilimlar va texnikalarni o‘rgatish.

Matolar bilan ishlash – mato turlari, ularning xususiyatlari va qaysi matodan qanday kiyim yoki buyum tikish mumkinligini tushuntirish kerak.

Chok turlari – oddiy choklar, qalin choklar, yashirin choklar, dekorativ choklar kabi turli usullarni tushuntirish va namunalar tayyorlash.

O‘lchov olish va naqsh chizish – kiyim va buyumlar uchun to‘g‘ri o‘lchov olish va naqsh tayyorlash bo‘yicha bilim berish juda muhim.

Amaliy mashg’ulotlar.

Oddiy loyihalardan boshlash – kichik tikuv loyihalaridan boshlash (masalan, oddiy sumka, yostiq jildi, sochiq chetini tikish) o’rganuvchini zeriktirib qo’ymaydi.

Kiyim tikish – ko’ylak, yubka, shim, bluzka kabi kiyimlarni tikishni bosqichma-bosqich o’rgatish.

Naqshlarni tahlil qilish va o’zgartirish – tayyor naqshlarni qanday tahlil qilish va mijoz yoki o’z ehtiyojiga mos ravishda o’zgartirishni tushuntirish mumkin.

Dizayn va kreativ yondashuv

Kiyimga qo’shimcha bezak berish – kashta tikish, applikasiya qo’shish, zamonaviy bezash kabi usullarni o’rgatish.

Ranglar va matolar uyg’unligini tushuntirish – kiyim dizaynida qanday ranglarni tanlash va ularga mos matolarni ishlatishni tushuntirish juda muhim.

Zamonaviy modani o’rganish – kiyim tikishda modadagi yangi tendensiyalarni hisobga olishni o’rgatish.

Ish sifati va professionallik

Chiroyli va mustahkam tikish – choklar to’g’ri, simmetrik va mustahkam bo’lishiga e’tibor berish kerak.

Tayyor kiyimni tekshirish va dazmollash – tikuvni tugatgandan keyin uni tekislash va yaxshilash usullarini o’rgatish, to’g’ri dazmollash qoidalarini tushuntirish kerak.

Tijorat va mijoz bilan ishlash – agar tikuvchilikni biznes sifatida davom ettirish rejaları bo’lsa, mijozlar bilan qanday ishlash, buyurtmalarni qanday olish va narxlash haqida tushuncha berish muhim. Chunki bu kelajak rejalariga aylanishi mumkin.

Bugungi kunda tikuvchilar shaxsiy tikuv ustaxonalari va dizaynerlik atelyelari ochib, kichik biznes sifatida ish yuritishi mumkin. Buyurtma asosida kiyim tikish ommaviy ishlab chiqarilgan kiyimlarga nisbatan ko’proq qadrlanadi, sababi, bunday kiyimlar shaxsiy o’lchov va dizaynga mos keladi. Zamonaviy moda tobora qo’l mehnati va individual yondashuvga e’tibor qaratayotgan bir vaqtda tikuvchilik orqali noyob dizayndagi liboslarni yaratish mumkin. Mashhur dizaynerlar va brendlar tikuvchilik san’atidan foydalangan holda, eksklyuziv kiyim-kechak va aksessuarlar ishlab chiqarishi bizga ma’lum. Qo’l tikish usuli bilan tikilgan yoki kashtala bilan bezatilgan kiyimlar yuksak sifat va o’ziga xoslik bilan ajralib turadi. Chunki qo’l mehnati har doim qadrlanib keladi.

Bugungi kunda tikuvchilikga faqatgina kasb emas, unga san’at, biznes sifatida qarashimiz mumkin. Tikuvchilik biznesi ham hunar, ham daromad manbai bo’lishi mumkin. O’quvchi yoshlarga bu kasbni rivojlantirish va biznes darajasiga chiqarishni o’rgatish kerak. Bugungi zamonamiz yoshlari biznes sohasiga juda qiziqadilar. Ularning qobiliyatlarini ochib berish va to’g’ri yo’nalish ko’rsatish bugungi kunning texnologiya fani o’qituvchilarining vazifalaridan biri bo’lib hisoblanadi.

BUGUNGI KUN ZAMONAVIY KASBLAR DOLZARBLIGI VA KASB TANLASHDA TO‘G‘RI YONDASHUV USULLARI

*Sunatillayeva E‘zoza Ma‘ruf qizi,
O‘ZMU Jizzax filiali talabasi*

*Ilmiy rahbar: Sirojiddin Saitov Abduvaliyevich,
O‘ZMU Jizzax filiali katta o‘qituvchisi*

Hozirgi kunda butun dunyo bo‘ylab nazar soladigan bo‘lsak, aksariyat shaxslar kasb tanlash masalasiga jiddiy e‘tibor qaratishmoqda. Ota-onalar ham farzandlarining kelajagi uchun har taraflama foydali va samarali usullar orqali yondashishyapti. Negaki, har narsaning ildizi to‘g‘ri kasb tanlashga borib taqaladi. Qanday deysizmi?

1. Yaxshi kasb orqali insonlar o‘z qobiliyatlarini kengaytirishlari mumkin bo‘ladi
2. Oilani har taraflama qulay sharoit bilan ta‘minlash osonlashadi
3. Sevimli kasb orqali kishilarga foyda keltirish mumkin
4. Samarali ishlab davlat rivoji uchun xissa qo‘shsa bo‘ladi.

Agarda o‘z tariximizdan kelib chiqib gapiradigan bo‘lsak, ilgari ota-bobolarimiz dehqonchilik, chorvachilik, cho‘ponlik, kulolchilik va shu kabi kasb-hunarlar orqali kun kechirishgan. Tabiiyki buning uchun o‘qishning keragi yo‘q edi. Ammo vaqt o‘tgan sari bizning davlatimiz ham rivojlanib bordi. Kundan kunga har sohada yangilanish va o‘shishga erishildi. Faqatgina diniy maktablar emas, dunyoviy maktablar ham qad rostladi. Tibbiyot markazlari va savdo rastalari takomillashib bordi. Aslida solishtiradigan bo‘lsak, XXI asr hisobiga juda tez va jadallik bilan muvaffaqiyatlarga erishildi. Bu narsalani amalga oshirishda “Kasb” atamasining o‘rni beqiyos. Quyida bu borada o‘z fikrlarimizni va aniq faktlarni keltirib boramiz. Kasb tanlash bir qancha omillarga asoslanib amalga oshirilishi mumkin. Birinchisi bu–ajdodlar ta‘sirida. O‘zbek mintalitetiga xos bo‘lgan bu xususiyat avvallari juda ham ommalashgan edi. Misol uchun, bobo shifokor bo‘lsa, nabira ham bobo kasbini davom ettirish uchun tibbiyot yo‘lini tanlagan, yoki ota hunarmand bo‘lsa, farzandi ham shu ishning boshini tutgan. Ilgari samara bergan bunday kasb tanlash hozirgi davrda ish beradimi? Yo‘q, albatta. Chunki zamon zayliga ko‘ra talabgorlar o‘zlari qiziqqan va kelajagini ko‘ra olgan sohadagina ishlay olishlari mumkin. Ota-onadan qolgan an’anani davom ettiraman deganlar hozir ham topiladi. Agarda ularda xohish bo‘lsa, bemalol shu yo‘ldan ketishlari mumkin. Chunonchi hech kim qarshilik bildirmaydi. O‘tmishdagi kasb dolzarbligi haqida gaplashdik. Ho‘sh, hozirgi zamon talablari qanday?

Hozirda odamlar soni keskin oshib bormoqda. Natijada iste‘mol ko‘payib boryapti. Lekin shunga yarasha ishchilar soni ham ko‘p. Bir sohada ishchilar yetishmovchiligi kuzatilsa, ayrimlarida esa bo‘sh ish o‘rni yetishmayapti. Demak ishsiz qolmaslik uchun, shubhasiz, o‘z kasbining ustasi bo‘lish maqsadga muvofiq. Buning uchun yaxshi bilim, malaka va ko‘nikma kerak bo‘ladi. Sifatli bilim olish esa ota-onalarga ham, farzandlarga ham bog‘liq. Agarda ota-onalar bolalarini yoshlikdanoq bilim olishga qiziqtirib, ularning iqtidorini aniqlagan holda kasbga yo‘naltirib borishsa, ulg‘ayganda ko‘plab qiyinchiliklarning oldini olgan bo‘lishadi. Bu o‘rinda aynan ta‘lim tushunchasiga ham e‘tibor qaratib o‘tish to‘g‘ri bo‘ladi.

O‘zbekiston muhitida maktabgacha ta’lim va maktab bosqichlarida dastlabki bilimlar berib boriladi. Lekn doim ham makdab o‘qitish tizimini samarali deb ayta olmaymiz. Chunki bir sinfda 30 ga yaqin o‘quvchiga dars beriladi. Ba’zi o‘quvchilar uchun esa bunday holatda bilim olish samara bermasligi mumkin. Shunday vaziyatlarda ota-onaning vazifasi qanday ekanligi seziladi. Ya’ni o‘z farzandining sifatli ta’lim olishi uchun turli xil fan to‘garaklari va qo‘shimcha darslarga berish bu muammoning yechimi sanaladi. Ammo maktabda sifatli ta’lim berilgan taqdirda ham bilim olishni istamaydiganlar ham yo‘q emas.” Oldingdan oqqan suvning qadri yo‘q” deb bejizga aytishmagan, albatta. Faqatgina pul to‘lanadigan narsalargina qadrlil bo‘ladimi? Yo‘q deyimiz-u, lekin bizning xalqimizda aksariyat odamlar shunday o‘ylashadi. Buning ta’sirida farzandlar ham shu fikrni qo‘llab quvvatlaydilar. Masalan, aynan yuqorida keltirilganidek maktab ta’limi haqida gapiraylik. E’tibor beradigan bo‘lsak, bolalarning yarim kuni shu dargohda o‘tadi, lekin 11 yil o‘qib bo‘lgach Oliy ta’limga topshirish jarayonida 90% o‘quvchilar maktabdagi bilimi orqali o‘qishga kirolishmaydi. Bunda har ikkala tomon ham aybdor aslida. Qarabsizki ota-onalar farzandlarining kelajagi uchun ularni qo‘shimcha darslarga berishadi. Shu holatdagina yaxshiroq natijani qo‘lga kiritishadi, lekin nima bo‘lgan taqdirda ham muhimi kelajakda biror kasbning egasi bo‘lish uchun harakat qilinadi.

Keyingi qadam esa Oliy ta’lim maskanlaridir. Aslida aksariyat kasblarning boshlanish ildizi bo‘lgan bu joy kishi shaxsiyatining qay tartibda shakllanishini belgilab beradi. Maktabni tamomlagandan so‘ng yaxshi kasb tanlash va bu borada mutaxassis bo‘lish uchun OTM lar kesimida yo‘nalishni to‘g‘ri tanlash darkor. Chunki 4 yil yoki undan ham ko‘proq yillarimiz aynan o‘sha joyda kechadi. Chindan ham kasbini sevgan odam faqatgina diplom olish uchun o‘qimaydi, balki ilmiy izlanishlar olib borish va sohanichuqurroq o‘rganish bilan mashg‘ul bo‘ladi. Bu mavzuda gapirar ekanmiz e’tibor beradigan bo‘lsak ohirgi yillarda juda ham ko‘p talabalar chet el universitetlarida o‘qish uchun harakat qilishyotganini ko‘ramiz. Buning uchun IELTS, SAT, TOEFL, Topic va shunga o‘xshash xalqaro sertifikatlar talab qilinishi siz-u bizga sir emas. Bundan tashqari chet el universitetlarida ta’lim sifati ancha yaxshi, ammo “Har yerda bor tosh-u tarozi” deganlaridek, o‘zga yurtda o‘qish oson emas. Eng birinchi muammo pul bilan bog‘liq bo‘ladi. Shuning uchun ham bunday talabalar uchun “Ey-yurt umidi” jamg‘armasi yordam berib kelmoqda. Bu imkoniyatlardan foydalangan izlanuvchan yoshlar o‘z bilimlarini kengaytirishlari va kelajakda yurt foydasi uchun hissa qo‘shishlari mumkin bo‘ladi. Muhimi o‘z sohalarining ustasi bo‘lishsa bas.

Yaxshi mutaxassis bo‘lish uchun yaxshi bilim olish yetarli emas menimcha. Agarda inson bir ishni chin dildan qilsa, bu jarayon ancha oson kechishi bilan birgalikda puxta va mukammal bo‘ladi. Shuning uchun ham aziz yoshlarimiz o‘zlari sevgan kasbni tanlashlari to‘g‘ri bo‘ladi. Bu borada ota-onalar ham aralashmasligi va aksincha qo‘llab-quvvatlashlari darkor. Ammo farzandlar tanlagan yo‘l noto‘g‘ri bo‘lsa, shubhasiz, maslahat berish va eng to‘g‘risini ko‘rsatish lozim. Nega aynan sevgan kasbda ishlash muhim? Chunki inson bunday holatda ishlamaydi, balki shunchaki hobbisi bilan shug‘ullanadi. Natijada charchash va hayotdan nolish holatlari kuzatilmaydi va yangicha, kreativ yondashuvlar amalga oshiriladi.

XXI asrda yashar ekanmiz”Kasb dolzarbligi” kabi tushunchaga duch kelamiz. Chunki texnika asrida deyarli barcha narsalar sun’iy intellekt va texnologiyalarga asoslangan. Insonlar turmush tarzini osonlashtirish uchun deyarli barcha turdagi vositalar ishlab chiqildi. Xattoki ishchi kuchlari o’rnini robotlar egallab bormoqda. Bu kompaniyalar va korxonalarining egalari uchun foydaga ishlashi mumkin. Lekin ish izlovchilar uchun katta noqulaylik keltirib chiqaradi. Shuning uchun ham kasb dolzarbligiga e’tibor qaratish lozim. Chunki aslini olganda hayotimizning qanday bo’lishi qanday kasb tanlaganimizga bog’liq. Agarda e’tibor va talab nihoyatda kuchli, texnologiyalar rivojlansa ham o’z o’rnini yo’qotmaydigan hunarning boshini tutsak, ko’ngil hotirjamligi bilan birgalikda mo’baygina daromadga ham ega bo’lamiz. Pul insonga kuch beradi deyishganidek, bundan ilhomlangan holda yanada qattiqroq va samaraliroq ishlashga harakat qilaveramiz. Ho’sh, zamonaviy asrimizda o’ta tezlik bilan rivojlanib kelayotgan kasblar qaysilar?

Har xil turdagi zamonaviy kasblar texnologiya, ilm-fan, sog’liqni saqlash, dizayn, marketing va boshqa ko’plab sohalarni o’z ichiga oladi. Quyida zamonaviy kasblarning ayrim turlari bilan tanishamiz:

1. Texnologiya va IT sohasidagi kasblar– sun’iy intellekt mutaxassisi (AI Specialist), Dasturiy ta’minot muhandisi (Software Engineer), Kiberxavfsizlik bo’yicha mutaxassis (Cybersecurity Specialist), Blockchain dasturchisi (Blockchain Developer), O’yin dasturchisi (Game Developer)

2. Marketing va media sohasidagi kasblar– Raqamli marketing mutaxassisi (Digital Marketing Specialist), Kontent yaratuvchi (Content Creator), Ijtimoiy tarmoqlar bo’yicha menejer (Social Media Manager), SEO mutaxassisi (SEO Specialist), Brend menejeri (Brand Manager)

3. Dizayn va ijodiy kasblar– UX/UI dizayner (UX/UI Designer), 3D model dizayneri (3D Modeler), Grafik dizayner (Graphic Designer), Multimedia ishlab chiqaruvchi (Multimedia Producer)

4. Ilm-fan va tibbiyot sohasidagi kasblar– Genomika mutaxassisi (Genomics Specialist), Bioinformatika mutaxassisi (Bioinformatics Specialist), Telemedsina shifokori (Telemedicine Doctor), Psixolog-texnolog (Digital Psychologist)

5. Muhandislik va texnika sohasidagi kasblar– Robototexnika muhandisi (Robotics Engineer), Sun’iy yo’ldosh muhandisi (Satellite Engineer), IoT mutaxassisi (Internet of Things Specialist), Energiya samaradorligi bo’yicha mutaxassis (Energy Efficiency Specialist) 6. Ekologiya va barqaror rivojlanish bo’yicha kasblar– Ekologik muhandis (Environmental Engineer), Barqaror rivojlanish mutaxassisi (Sustainability Specialist), Iqlim o’zgarishi bo’yicha tadqiqotchi (Climate Change Researcher)

7. Moliyaviy va biznes sohasidagi kasblar, Kriptoalyuta ekspertlari (Cryptocurrency Experts), Startup konsultanti (Startup Consultant), Fintech mutaxassisi (Financial Technology Specialist), Biznes-analitik (Business Analyst), 8. Ta’lim va rivojlanish sohasidagi kasblar, Onlayn kurslar yaratuvchisi (Online Course Developer), E-o’qituvchi (E-Tutor), Ta’lim texnologiyalari mutaxassisi (EdTech Specialist)

9. Ijtimoiy soha va inson huquqlari bo‘yicha kasblar— Katta ma’lumotlar bo‘yicha ekspert (Big Data Specialist), Masofaviy xizmat ko‘rsatish konsultanti (Remote Service Consultant)

Bir qarashda bu nomlar aksariyat insonlarga tushunarsiz tuyilishi aniq. Sababi zamonaviy kasb bo‘lganligi uchun , hattoki, nomlari ham zamonaviy shaklda. E’tiborga loyiq jihati shundaki, bu sohalar sun’iy intellekt, texnologiya va shu kabi dasturlashga asoslangan kasblardir. Demak, bundan kelib chiqib axborot texnologiyalari sohasiga talab katta deb ayta olamiz. Agarda bo‘lajak kasb egalari shu sohalarni chuqur egallashsa, kelajakda yurt uchun ham, oilasi uchun ham katta hissa qo‘sha olishadi. Bundan tashqari moliyaviy jihatdan katta ustunlikla erishishlari ham mumkin.

Vaqt o‘tib har qanday narsada o‘zgarish bo‘lgani bilan hech qanday o‘zgarishlarsiz, aslicha qoladigan va dolzarbligini yo‘qotmaydigan yo‘nalishlar ham talaygina. Bunday kasblar insonning asosiy ehtiyojlari va jamiyatning doimiy talablariga asoslangan. Bu sohalar texnologiya rivojlangan bo‘lsa ham, insonning shaxsiy yordami va ijodiy fikrlashi talab qilinadi. Quyida shunday kasblarni ko‘rib chiqib , tahlil qilamiz:

Sog‘liqni saqlash sohasidagi kasblar

Shifokor, hamshira, pixolog, farmatsevt, jarroh va h.k. Sababi inson sog‘lig‘iga g‘amxo‘rlik qilish texnologiyalar bilan to‘liq avtomatlashtirib bo‘lmaydigan jarayon hisoblanadi.

2.Ta’lim va o‘qituvchilik kasblari

O‘qituvchi, imiy tadqiqotchi, mentor va trener kabilar. Sababi ta’lim jarayoni insonning shaxsiy yordami, sabr-toqati va ijtimoiy aloqalariga asoslangan. O‘quvchi texnologiya, internet va shunga o‘xshash narsalarga asoslanib ta‘limni o‘zlashtirishlari mumkin, lekin hech qachon ustoz bilan bir xonada o‘tirib bilim olganga yetmaydi. Shunday ekan, o‘qituvchilarning o‘rni yillar o‘tsa ham mavqeyini yo‘qotmasa kerak.

3.Qonun va adolat sohasidagi kasblar

Yurist va sudyalari. Bu kasblar ham juda muhim. Chunki adolat va qonun ishlari murakkab mantiqiy fikrlash va tajribaga muhtoj. Inson taqdirini hal qilishni esa texnologiyaga ishonib bo‘lmaydi

4.Ijod va san’at sohasidagi kasblar

Yozuvchi, rassom, musiqachi, rejissor va h.k. Negaki Insonning ijodkorlik qobiliyati sun’iy intellekt tomonidan to‘liq takrorlana olmaydi. San’at asarlari san’atkorning qalbi to‘ridan chiqadi. Shubhasiz texnologiyalar bu narsani amalga oshira olmaydilar

5.Muhandislik va qurilish kasblari

Arxitektor, qurilish muhandisi, energetika mutaxassisi. Sababi: Infratuzilma va binolarni yaratish inson nazoratisiz amalga oshirilmaydi.

6.Tadbirkorlik va boshqaruv kasblari

Tadbirkor, biznes boshqaruvchisi va boshqalar. Negaki, boshqaruv va tadbirkorlik inson ijodkorligiga bog‘liq.

Ushbu kasblar zamon o‘tgan sari shakllarini o‘zgartirishi mumkin, ammo ular har doim dolzarb va kerak bo‘ladi. Sababi dunyoda sun’iy intellekt, robot va

texnologiyalar qilolmaydigan ishlar ham bor. Ammo XXI asr holatiga ko‘ra butun dunyoni texnologiyalar egallab bormoqda deb ayta olamiz. Bu jarayonlar kishini o‘yga toldirishi ham ehtimoldan holi emas.

Kasb tanlash inson hayotidagi eng muhim qarorlardan biri bo‘lib, bu nafaqat moddiy farovonlik, balki shaxsiy baxt va ichki qoniqishning ham manbasi hisoblanadi. To‘g‘ri kasb tanlash uchun avvalo inson o‘z qiziqishlari va qobiliyatlarini chuqur o‘rganishi, bozor talablarini inobatga olishi lozim. Shu bilan birga, kasb faqat moddiy manfaat emas, balki zavq olish uchun ham xizmat qilishi kerak. Amerikalik yozuvchi va faylasuf Mark Tvenning so‘zlariga ko‘ra: “O‘zingiz yoqtirgan ishni toping, shunda hayotingizda bir kun ham ishlamaysiz.” (Find a job you enjoy doing, and you will never have to work a day in your life). Bu fikr shuni anglatadiki, inson o‘z sevgan ishi bilan shug‘ullansa, bu faoliyat ish emas, balki hayotiy zavqning bir qismiga aylanadi. Shunday ekan, kasb tanlashda faqat moddiy manfaatlarni emas, balki ruhiy qoniqish va jamiyatga foyda keltirish imkoniyatlarini ham hisobga olish muhim. Sevgan ishda ishlash insonni nafaqat baxtli qiladi, balki uning hayotini mazmunli va boy qiladi.

MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARIDA METODIK KOLLABORATSIYANI TASHKIL ETISH

*Ro‘ziboyeva Ma‘muraxon Abdunabiyevna,
“University of economics and pedagogy”, NOTM dotsent v.b.*

Hamkorlikni tashkil etish jarayonida pedagoglar kommunikatsiyaning rivojlanmagani, boshqalarga nisbatan murosasizlik, konfliktlarga sabab bo‘ladi. Aslida nizolarni bartaraf qilishdan ko‘ra pedagoglar o‘rtasida zamonaviy kollaboratsiyani yo‘lga qo‘yish oson va samaralidir. Kollaboratsion faoliyatni pedagogik jamoaning ijodiy birgalikdagi ijobiy hissiy va qulay muloqot o‘rnatilgan ish usuli deya shaxsiy ta’rifimizni keltiramiz. Zero pedagoglar o‘rtasida o‘zaro munosabatlarning korporativ madaniyatini shakllantirish bugungi zamonaviy ta’lim menejmentining talabidir.

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida ta’lim samaradorligiga erishishda pedagogik jamoaning o‘zaro hamkorligi muhim ahamiyatga ega. Aytish mumkinki, maktabgacha ta’lim tashkilotlarida metodik ishlarning mazmunan uzviy ravishda boyib borishi doimiy jamoaviy hamkorlikni talab etadi. Mazkur hamkorlikni namunali tashkil etish bevosita ta’limiy jarayonlarga rahbarlik qilish va boshqarish muvaffaqiyatini ta’minlaydi.

- Maktabgacha ta’lim tashkiloti tarbiyachilari uchun “Kollaboratsion system onlayn portal.uz.” platformasini yaratish Maktabgacha ta’lim tashkilotlari bilan o‘rnatilgan tartibda kelishilgan holda sinovdan o‘tkaziladi;

- yaratilgan imkoniyatlar maktabgacha ta’lim tashkiloti tarbiyachilari uchun meyoriy xujatlar bilan tezlik tanshib chikish ikonini beradi;

- yaratilgan “Kollaboratsion system onlayn portal.uz.” platformasiga ko‘shimcha manbalar joylanib platforma takomillashtirib boriladi.

maktabgacha ta’lim tashkilotlarida pedagogik kollaboratsiyani yo’lga qo’yishning tashkiliy jihatlari va metodik mazmuni haqida nazariy ma’lumotlar berish.

maktabgacha ta’lim tashkilotlarida pedagogik kollaboratsiyani yo’lga qo’yish bosqichlari, jarayon ishtirokchilari, ularning o’zaro faoliyatdagi ta’siri shuningdek, kollaborativ tashkil etishning shart-sharoitlari keltirib o’tilgan.

Bugungi kunda maktabgacha ta’lim tashkilotlarida pedagogik kollaboratsiya jarayonlarini tashkil etish uchun metodik yordam ehtiyoji mavjud. Aytish kerakki, maktabgacha ta’lim tashkilotidagi pedagoglarning o’zaro hamkorligi doim yakuniy natija olishni ko’zlamaydi. Ya’ni pedagogik hamkorlik tizimlashtirilmagan. Buni shunday izohlash mumkinki, biror bir vazifani bajarish jarayonida pedagoglar o’zaro hamkorlik qilishadi, lekin bu jarayonda ushbu muammoni bartaraf etish bo’yicha tadqiqotimiz davomida o’rganishlar olib borganimizda maktabgacha ta’lim tashkilotidagi ta’limiy faoliyat jarayonida shaxslararo munosabatlar bilan birga pedagogik hamkorlikni rivojlantirishni uzviylikda bog’lab o’rganish kerakligi bo’yicha tavsiyalar berdik.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 30-sentyabrdagi PF-5198-son “Maktabgacha ta’lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi Farmoni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-apreldagi PQ3651-son “Maktabgacha ta’lim tizimini yanada rag’batlantirish va rivojlantirish choratadbirlari to’g’risida”gi, 2018-yil 30-sentyabrdagi PQ-3955-son “Maktabgacha ta’lim tizimini boshqarishni takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi, 2019-yil 8-maydagi PQ-4312-son “O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to’g’risida”gi qarorlar hamda mazkur sohaga tegishli boshqa me’yoriy-huquqiy hujjatlarda maktabgacha ta’lim tashkilotida zamonaviy boshqaruv jarayonlarini tashkil etish va pirovard natijada ta’lim samaradorligiga erishish vazifalari belgilangan. Shu o’rinda maktabda ta’limda boshqaruv tushunchasiga aniqlik kiritish o’rinli. “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da “boshqarish” – korxonalar, muassasa, tashkilot va shu kabilar ishini idora qilmoq, yo’lga solib turmoq; xo’jalik obektining iqtisodiy tizimi holatini tartibga solish va yo’naltirish jarayoni ma’nolarida ta’riflanadi. Shuningdek, mazkur lug‘atda “menejment” so’zi zamonaviy ishlab chiqarishni boshqarish (rejalash, tartibga solish, nazorat qilish), shuningdek, ishlab chiqarishga rahbarlik qilish, uni tashkil etish; boshqarish to’g’risidagi fan sifatida talqin qilinadi.

“Pedagogik atamalar lug‘ati”da ta’lim menejmenti – ilmiy asosda tashkil etilgan, o’ziga xos izchillikka asoslangan boshqaruv; boshqaruvni turli xil modellar asosida amalga oshiruvchi rahbar, pedagogik jamoa va o’quvchilarning o’zaro munosabati, deya izohlanadi. Akademik S.S.G‘ulomov fikricha boshqaruv – tashkilotning o’z rejalariga erishishi uchun yo’naltirilgan jarayon bo’lib, bu boshqaruv faoliyati harakatini ketma-ket bajarishi, firmaning bir qator ishlab chiqarish va ijtimoiy masalalarni yechishi va ularni amalga oshirishi uchun zarur ekanligini ta’kidlaydi.

An’anaviy qarashlarda boshqaruv eng kam xarajat va vaqt evaziga eng yaxshi natijalarga erishish maqsadida ishlab chiqarish jarayonida xodimlar faoliyatini tashkil etish va muvofiqlashtirishga ta’sir qilishning uzluksiz va maqsadli jarayoni sifatida

ta’riflanadi. Ta’lim sifati boshqarish yo’nalishida ilmiy tadqiqot ishlarini olib borgan M.Yuldashev boshqaruv uch xil ma’noda: faoliyat, ta’sir etish va bir-biriga ta’sir etuvchi subyektlarning o’zgarishi tushunilishini qayd etadi. Sh.Matkarimov, Sh.A.Sharofaddinovlar ta’lim tashkilotlari boshqaruv faoliyati samaradorligini baholash – ta’lim muassasasida mavjud bo’lgan resurslar va vositalardan qay darajada foydalanganlik, ta’lim oluvchilarning jamiyat a’zosi sifatida qay darajada shakllanganligi va davlatning rivojiga hissa qo’sha oladigan bilim va ko’nikmalarni qay darajada egallaganliklarini o’rganuvchi vosita hisoblanishini qayd etadi va boshqaruv samaradorligini baholashda qo’llaniladigan ko’rsatkichlarni o’zaro bog’langan uchta guruhga bo’ladi: tashkilot faoliyati natijalari va boshqaruv sarf-xarajatlarining solishtirma ko’rsatkichlari; boshqaruv jarayonining mazmuni va mehnatining o’zaro mutanosibli natijalari; ta’lim muassasasi tashkiliy tuzilma darajasining maqsadga muvofiqligini tavsiflovchi ko’rsatkichlar guruhi.

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida boshqaruvning samaradorligini oshirish bo’yicha ilmiy-tadqiqotlarni tahlil qilar ekanmiz, bir umumiylikni aniqlashtirdik: ta’lim tashkilotida rahbarning boshqaruv samaradorligi bevosita pedagogik jamoaning aralashuvi va hissasiga bog’liq bo’ladi. Bunday qarashlar yurtimiz olimlaridan R.Ahmidinov, R.Djurayev, U.Inoyatov, M.Yuldashev, Sh.Qurbanov, D.Temirovlarning tadqiqotlarida kuzatiladi. MDH olimlaridan P.Anisimov, G.Bordovskiy, M.Potashnik, L.Redko, P.Tretyakov kabi tadqiqotchilar ta’lim muassasalarida boshqaruv jarayonlariga zamonaviy yondashuvlarni tatbiq etish bo’yicha izlanishlar olib borishgan. Xorijlik olimlar C.Baume, W.Dennison, S.Gaudreau, L.Harvey, E.Huang, S.Jacqueline, J.Ross, E.Sallis boshqaruv jarayonlarini optimallashtirish va bunda rahbar xodimlarning kasbiy kompetensiyasini oshirish bo’yicha tadqiqot olib borishgan.

Maktabgacha ta’lim tashkilotida boshqaruv jarayonlariga salmoqli ijobiy ta’sir ko’rsatadigan jamoaning o’zaro hamda pedagogik hamkorligi masalasi doimo dolzarb bo’lib kelgan. Sababi, pedagog xodimlar o’rtasida natijaviy kasbiy hamkorlikka erishish muvaffaqiyat garovi. Bu jarayonda ham maktabgacha ta’lim tashkiloti direktori, ham pedagogik jamoaning shaxsiy mas’uliyati talab etiladi. Zamonaviy maktabgacha ta’limda pedagogik kollaboratsiya jarayonlarini tashkil etish omillari turlichadir. Sh o’rinda pedagogik hamkorlikning keng ma’noda qo’llanilish shakli – pedagogik kollaboratsiya tushunchasini izohlaymiz. Lotin tilida “laboro” fe’li “ishlamoq” ma’nosini bildirgan holda uning hosilasi sifatida “collaboro” – “hamkorlik qilmoq, birga ishlamoq” ma’nolarini bildirgan so’z hosil bo’lgan va “kollaboratsiya” so’zi frantsuz tiliga o’zlashtirilgan.

Pedagogikada kollaboratsiya – umumiy maqsadlar yo’lida birgalikda hamkorlik qilishi, tajriba almashishi, o’rganishi, maslahatlashishini anglatadi. Bunda pedagogik jarayon ishtirokchilari kengqamrovli hamkorlik jarayonlari ob’yekti hisoblanadi. Keng ma’noda kollaboratsiya jarayonlari ta’lim tashkilotidagi muammoni hal qilish, vazifani bajarish yoki qo’yilgan ta’limiy maqsadga erishish uchun jamoaviy ishlarni tashkil qilish imkonini beradigan pedagogik strategiyani anglatadi. Ya’ni, hamkorlik umumiy maqsadga erishish uchun birgalikdagi faoliyat jarayonini o’z ichiga oladi.

Pedagogik kollaboratsiyaning ob’yekti ta’lim jarayoni hisoblanib, faoliyatning predmeti esa tarbiyachining rivojlanish muhiti hisoblanadi, qaysikim uning dunyo bilan, atrofdagi insonlar va o‘z-o‘zi bilan munosabat shakllari bunda o‘z aksini topadi. Bunda kollaboratsiya jarayoni pedagogik va psixologik faktorlarni umumlashgan holda o‘zida da mujassam etadi.

Pedagogik kollaboratsiyaning tarkibiy qismini ko‘rib chiqamiz: yordam – pedagoglarning o‘zaro bir-biriga ko‘maklashishi; tajriba – pedagoglarning o‘zaro tajriba almashishi; tushunish – ta’limiy jarayonda murakkab vaziyatlarda o‘zaro bir-birini tushunish; qo‘llab-quvvatlash – pedagogik jarayon va muammoli holatlarda o‘zaro bir-birini qo‘llabquvvatlash.

Pedagogik kollaboratsiyani maktabgacha ta’lim tashkilotida yo‘lga qo‘yish orqali qanday natijaga erishish mumkin? Natija: pedagogik-psixologik kolloboratsiya orqali tarbiyachilarni yangi shakldagi intellektual va kreativ faoliyatini rivojlantirishga qiziqtirish, iqtidorlilarini aniqlash, ularni qo‘llab-quvvatlashga erishish mumkin. Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida pedagogik kollaboratsiyani tashkil etish tushunchasi tizimli jarayon sifatida ko‘rib chiqildi.

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida pedagogik kollaboratsiyaning tashkiliy faoliyati subektlari quyidagilar: direktor; tashkilotning pedagog xodimlari; tarbiyalanuvchilar; ota-onalar. Ushbu subekt a‘zolarining barchasi tashkilot maqsadi, vazifalari, ish rejasiga ko‘ra faoliyatini muvofiqlashtiradi. Pedagogik kollaboratsiyani tashkil etish funksiyasi ta’lim amaliyotida quyidagi algoritm bo‘yicha ishlaydi: faoliyat mazmuni, shakllari va turlarini tanlash, zaruriy tashkiliy shart-sharoitlarni yaratish, vazifalarga mos mas‘ullarni tayinlash, jamoada ijobiy muhitni shakllantirish, tashkil etishning oraliq va yakuniy natijalarini tahlil qilish. Mazkur jarayonda rahbar vazifalarni bajarish uchun mas‘ullarni tanlashda ularning saohiyati va imkoniyatlarini to‘g‘ri baholashi, tizimdagi barcha subektlarning ishini muvofiqlashtirishi zarur. Amaliyotni tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, pedagogik kollaboratsiyani ta’lim-tarbiya jarayoniga, boshqaruvni tashkil etish masalalariga keng jalb qilish ota-onalarning mavjud va kelajakdagi ehtiyojlari asosida o‘z imkoniyatlarini tahlil qilish hamda uzoq muddatli maqsadlarni belgilash asosida faoliyatni tashkil etish tashkilot raqobatbardoshligini ta‘minlashga xizmat qiladi. Maktabgacha ta’lim tashkilotida pedagogik kollaboratsiyani tashkil etish jarayonida tashkilotning mavjud moliyaviy, tashkiliy, pedagog kadrlar, ta’lim dasturlari, uslubiy, moddiytexnika bazasi yaratiladi. Kamchiliklar monitoring natijalarini tahlil qilish jarayonida aniqlanadi, ularni bartaraf etish imkoniyatlari, manbalari izlanadi. Ushbu harakatlar ta’lim sifati va samaradorligini oshirishga qaratilgan maqsadlar majmuini tashkil qiladi.

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida pedagogik kollaboratsiyani tashkil etish funksiyasini amalga oshirish murakkab jarayon bo‘lib, rahbardan tashkil etish bo‘yicha zamonaviy boshqaruv nazariyasining umumiy qoidalarini bilishni talab qiladi. Ushbu qoidalar quyidagilardan iborat: maktabgacha ta’lim tashkilotining oldiga qo‘yilgan maqsadlarga erishishi uchun ta’lim jarayoni ishtirokchilariga har tomonlama qulay muhit yaratish; boshqaruv bo‘g‘inlari (direktor, pedagog xodimlar) o‘rtasida vazifa va burchlar, huquq va vakolatlarni, majburiyat va javobgarlikni

taqsimlash; boshqaruvning quyi pog‘onalarida ham boshqaruv qarorlarini ishlab chiqish jarayonida tashabbus ko‘rsatish huquqining mavjudligi.

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida pedagogik kollaboratsiyani yo‘lga qo‘yish bo‘yicha direktorlarga faoliyatni tashkil etishning quyidagi jihatlari: tarbiyalanuvchilar va pedagog xodimlar uchun yaratilgan shart-sharoitlar, xavfsiz rivojlanish muhitining mavjudligi, ta’lim dasturlarining iste’molchilar talablariga muvofiqligi, tashkilot moddiy-texnik ta’minotining tarbiyalanuvchilar soniga mosligi, sog‘lom ovqatlanirish jarayonlarining to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilganligi, tomonlar o‘rtasidagi munosabatlarni muvofiqlashtirish va boshqarish bo‘yicha amaliy tavsiyalar berildi.

PROFESSOR-O‘QITUVCHILARNING MALAKASINI OSHIRISH ORQALI OLIIY TA’LIM SIFATINI YAXSHILASHNING SAMARALI USULLARI

*Ostanaqulov Xojiakbar Mansurqul o‘g‘li,
Andijon mashinasozlik instituti talabasi*

Oliy ta’lim tizimida professor-o‘qituvchilarning malakasini oshirish ta’lim sifatini yaxshilashning muhim omillaridan biridir. Zamonaviy ta’lim jarayonida bilim va texnologiyalar tez yangilanib borayotgani sababli pedagoglarning doimiy ravishda o‘z ustida ishlashi talab etiladi. Yuqori malakali o‘qituvchilar talabalarga sifatli ta’lim berib, ularning bilim va ko‘nikmalarini rivojlantirishga hissa qo‘shadilar. O‘qituvchilarning kasbiy rivojlanishi uchun turli treninglar, ilmiy-tadqiqot ishlari, seminar va xalqaro tajriba almashinuvi muhim ahamiyat kasb etadi. Malaka oshirish jarayoni ta’lim sifatiga bevosita ta’sir qilib, dars jarayonlarining samaradorligini oshiradi²²⁰. Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi oliy ta’lim muassasalarida professor-o‘qituvchilarning malakasini oshirish jarayoni va uning ta’lim sifatiga ta’sirini o‘rganishdir. Tadqiqotda zamonaviy yondashuvlar va samarali metodlar tahlil qilinadi. Shu asosda, ta’lim tizimini yanada takomillashtirish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Professor-o‘qituvchilarning malakasini oshirish – bu ularning kasbiy bilim, ko‘nikma va pedagogik mahoratini doimiy rivojlantirish jarayonidir. Zamonaviy ta’lim tizimi doimiy o‘zgarishlar va innovatsiyalarni talab qilgani sababli, o‘qituvchilar yangi bilim va texnologiyalarni o‘zlashtirib borishi zarur. Bu jarayon ta’lim sifati va talabalar bilim darajasining oshishiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Malaka oshirish jarayoni nazariy jihatdan pedagogikaning rivojlanishi, didaktik tamoyillar va kasbiy kompetensiyalar bilan bog‘liq. O‘qituvchilarning kasbiy rivojlanishi o‘qituvchilarning chuqur bilim olishini ta’minlashda muhim rol o‘ynaydi. Shu sababli, ta’lim muassasalarida pedagoglarni o‘qitish va ularning malakasini oshirishga oid tizimli yondashuvlar ishlab chiqilgan.

Jahon tajribasiga ko‘ra, pedagoglarning doimiy kasbiy rivojlanishi uchun treninglar, ilmiy-tadqiqot faoliyatida ishtirok etish, xalqaro konferensiyalar va

²²⁰ Ostanaqulov X.M. “Axborot texnologiyalarining ta’lim sohasiga ta’siri: sun’iy intellekt va raqamli o‘quv platformalar”. Andijon mashinasozlik instituti-2025.

akademik mobillik dasturlarida qatnashish samarali usullar hisoblanadi. Malaka oshirish ta’lim jarayonining sifatini oshirish va innovatsion pedagogik yondashuvlarni keng joriy etishga xizmat qiladi²²¹.

Professor-o’qituvchilarning malakasini oshirish uchun turli samarali usullar mavjud. Ulardan biri – muntazam ravishda trening va seminarlar tashkil etishdir. Bunday tadbirlar o’qituvchilarga zamonaviy ta’lim metodlari, innovatsion texnologiyalar va ilg’or pedagogik tajribalarni o’rganish imkoniyatini beradi.

Ilmiy-tadqiqot faoliyati ham pedagoglarning kasbiy rivojlanishiga xizmat qiladi. Tadqiqot ishlari olib borish va ilmiy maqolalar chop etish o’qituvchilarga yangi bilim va ko’nikmalarni egallashga yordam beradi. Shuningdek, xalqaro tajriba almashinuvi va akademik mobillik dasturlari orqali xorijiy oliy ta’lim muassasalarining ilg’or uslublari o’rganiladi.

Onlayn ta’lim platformalari ham muhim ahamiyatga ega. O’qituvchilar masofaviy kurslar va vebinarlar orqali o’z bilimlarini mustahkamlashlari mumkin. Shu bilan birga, mentorlik dasturlari ham tajribali pedagoglarning yangi o’qituvchilarga o’z tajribalarini o’rgatishiga yordam beradi. Ushbu usullar professor-o’qituvchilarning malakasini oshirib, oliy ta’lim sifati va samaradorligini yanada yaxshilashga xizmat qiladi²²².

Professor-o’qituvchilarning malaka oshirishi oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifati va samaradorligini oshirishga bevosita ta’sir qiladi. Yangi pedagogik yondashuvlarni o’zlashtirgan o’qituvchilar dars jarayonlarini interfaol usullar bilan olib borib, talabalarning bilim va amaliy ko’nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Bu esa o’z navbatida ta’lim samaradorligini oshiradi.

Malakali professor-o’qituvchilar o’quv dasturlarini yangilash, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish va ilmiy izlanishlarga asoslangan darslar tashkil etishda muhim rol o’ynaydi. Shuningdek, ular talabalarga nazariy bilimlar bilan birga amaliy ko’nikmalarni ham samarali yetkazib berishadi.

Statistik ma’lumotlar shuni ko’rsatadiki, malaka oshirish kurslarida qatnashgan o’qituvchilarning dars berish sifati sezilarli darajada yaxshilanadi. Bu esa talabalar bilimini oshirish bilan birga, ularning kelajakda muvaffaqiyatli mutaxassis bo’lish imkoniyatlarini ham kengaytiradi. Shu sababli, professor-o’qituvchilarning doimiy kasbiy rivojlanishi ta’lim sifatini oshirishning eng muhim omillaridan biri hisoblanadi²²³.

Professor-o’qituvchilarning malakasini oshirish oliy ta’lim sifatini yaxshilashning muhim omillaridan biridir. Malakali pedagoglar zamonaviy yondashuvlarni qo’llab, talabalarning bilim va ko’nikmalarini oshirishga xizmat qiladi. Ta’lim jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanish, interfaol metodlarni joriy etish va ilmiy izlanishlarga asoslangan darslarni tashkil qilish muhim ahamiyatga ega.

²²¹ Ostanauqulov X.M., Jaksimuratov A.B. “Rivojlangan davlatlar ta’lim tizimi tajribalarini o’rganish va qo’llash”. Andijon mashinasozlik instituti, Nukus davlat pedagogika institute-2025.

²²² Ostanauqulov X.M. “Tabiiy fanlarni o’qitishda sun’iy intellekt va mashina o’qitishning qo’llanilishi”. Andijon mashinasozlik instituti-2025.

²²³ Ismatova S.B. “Ta’lim sifatini o’chashda hamda baholash shakli va metodlari, indekatorlarini tanlash”. Jizzax davlat pedagogika universiteti.

Malaka oshirishning samarali usullari sifatida treninglar, ilmiy-tadqiqot faoliyati, xalqaro tajriba almashinuvi va onlayn ta’lim platformalaridan foydalanish tavsiya etiladi. Shuningdek, pedagoglarni muntazam ravishda kasbiy rivojlantirish dasturlariga jalb qilish ta’lim sifatini oshirishga yordam beradi.

Kelajakda oliy ta’lim muassasalarida professor-o’qituvchilarning malakasini oshirishga yo’naltirilgan dasturlarni kengaytirish, zamonaviy o’quv resurslarini joriy etish va ilmiy-tadqiqot faoliyatiga ko’proq e’tibor qaratish lozim. Shu orqali ta’lim tizimini yanada takomillashtirish va kelajak avlodga yuqori sifatli bilim berish imkoniyatini yaratish mumkin.

Professor-o’qituvchilarning malakasini oshirish jarayonini yanada takomillashtirish uchun oliy ta’lim muassasalarida uzluksiz ta’lim tizimini shakllantirish zarur. Bu jarayonda innovatsion pedagogik texnologiyalar, xalqaro tajriba almashinuvi va ilmiy-tadqiqot faoliyatiga e’tibor qaratish lozim.

Birinchi, har bir oliy ta’lim muassasasi o’z professor-o’qituvchilari uchun doimiy rivojlanish dasturlarini ishlab chiqishi va ularni muntazam ravishda yangilab borishi kerak. Ikkinchi, onlayn ta’lim platformalari va veb-seminarlardan keng foydalanish zamonaviy yondashuvlardan biri hisoblanadi. Bu o’qituvchilarga vaqt va joy cheklovlarisiz o’qish imkonini beradi²²⁴.

Shuningdek, xorijiy oliy ta’lim muassasalari bilan hamkorlikni kengaytirish, xalqaro grantlar va stajirovkalarni yo’lga qo’yish malaka oshirish jarayonining samaradorligini oshiradi. Shu bilan birga, o’qituvchilarni ilmiy loyihalar va innovatsion tadqiqotlarga jalb qilish ularning kasbiy rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko’rsatadi. Bu chora-tadbirlar oliy ta’limda sifat va samaradorlikni yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi.

Zamonaviy texnologiyalar professor-o’qituvchilarning malakasini oshirish jarayonida muhim o’rin tutadi. Raqamli ta’lim resurslari, onlayn kurslar va sun’iy intellekt asosida ishlovchi vositalar pedagoglarning bilim va ko’nikmalarini kengaytirishga yordam beradi.

Massive Open Online Courses (MOOC) kabi global platformalar o’qituvchilarga xalqaro tajribani o’rganish va ilg’or universitetlarning metodikalarini o’zlashtirish imkonini beradi. Virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalar amaliy mashg’ulotlarni interfaol tarzda o’tkazishga yordam beradi. Bundan tashqari, sun’iy intellekt asosidagi tahliliy tizimlar dars berish jarayonini optimallashtirish va individual yondashuvni shakllantirish imkonini beradi.

Axborot texnologiyalaridan foydalanish orqali professor-o’qituvchilar ilmiy-tadqiqot faoliyatini yanada rivojlantirishi va zamonaviy pedagogik yondashuvlarni joriy etishi mumkin. Shu sababli, oliy ta’lim muassasalarida texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish malaka oshirish jarayonini yanada samarali qiladi²²⁵.

Professor-o’qituvchilarning malakasini oshirish oliy ta’lim sifatini yaxshilashda juda muhim rol o’ynaydi, chunki o’qituvchilarning professional malakasi bevosita

²²⁴ X.M.Ostanaqulov, A.B.Jaksimuratov. “Pedagoglar uchun IT ko’nikmalarni rivojlantirishning dolzarbligi va usullari”. Andijon mashinasozlik institute, Nukus davlat pedagogika instituti-2025.

²²⁵ Sobirov O. “Ta’lim sohasida sun’iy intellektidan foydalanish”. Toshkent amaliy fanlar universiteti-2024.

talabalarning bilim darajasi va ta’limning sifatiga ta’sir qiladi. Malakali pedagoglar zamonaviy ta’lim uslublari va pedagogik texnologiyalarni o’zlashtirib, talabalarga nafaqat nazariy bilim, balki amaliy ko’nikmalarni ham taqdim etish imkonini yaratadi. Shuningdek, zamonaviy metodlar va innovatsion pedagogik yondashuvlar o’qituvchilarga talabalarning ehtiyojlariga mos ravishda ta’limni tashkil etishga yordam beradi.

Malaka oshirish jarayonini takomillashtirish uchun tizimli va rejalashtirilgan yondashuvlar zarur. Bu o’z ichiga o’qituvchilarning doimiy malaka oshirish kurslari, xalqaro konferensiyalar va tajriba almashinuvi dasturlarini o’z ichiga oladi. Innovatsion metodlar va ilg’or ta’lim texnologiyalari, shu jumladan, onlayn ta’lim platformalari, interfaol darslar va virtual laboratoriyalarni joriy etish malaka oshirish jarayonini samarali va kengaytirishga yordam beradi. Bundan tashqari, xalqaro tajriba almashinuvi professor-o’qituvchilarga o’z malakalarini global darajada baholash va yangi pedagogik yondashuvlarni o’zlashtirish imkoniyatini yaratadi. Shuningdek, texnologiyalardan keng foydalanish nafaqat ta’lim sifatini oshiradi, balki o’qituvchilarning malakasini oshirish jarayonini ham yanada samarali va sifatli qiladi.

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA MAQOLLARGA XOS MATNLAR USTIDA ISHLASH

*Abdurazakova Nurjamal Salimatdinovna,
Ajiniyoz nomidagi NDPI stajor oqituvchisi*

Maqol turmush tajribalari zaminida tug’ilgan va xalq donoligini ifodalagan qisqa, ko’pincha she’riy shakldagi hikmatli so’zlar, chuqur ma’noli iboralardir. Maqollar xilma-xil mavzularda bo’lib, hayotning turli masalalarini qamrab oladi. Ko’pincha maqol o’git, nasihat xarakterida bo’ladi: “Jer aydasañ - gúz ayda, gúz aydasañ júz ayda,” “Onersiz adamniñ, mazasi joq jumisiniñ ” kabi.

Maqol xalq og’zaki ijodining juda qadimiy shakllaridan biri bo’lib, unda xilma-xil badiiy ifoda vositalari – ohangdor tovushlar takrori bo’ladi. Katta hayotiy va ijodiy tajribaga ega bo’lgan so’z ustalarining o’lmas satr va hikmatli so’zlari ham ko’pincha xalq maqollariga o’xshab ketadi. Masalan, Alisher Navoiyning “Mahbub ul-qulub”da aytgan bir qancha hikmatli so’zlari shular jumlasidandir: “Oz-oz o’rganib dono bo’lur, qatra-qatra yig’ilib daryo bo’lur”, “Tilga ixtiyorsiz – elga e’tiborsiz”, Ajiniyaz Qosibay uliniñ “Bul dúnyaniñ kórki adam balasi” va boshqalar.

Ma’lumki, badiiy asar matni ustida ishlash bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Maqollarni o’rganishda ham bu bosqichlarga e’tibor qaratish kerak. 1– 2-sinflar maqollarni o’rganishning birinchi bosqichi bo’lsa, savod o’rgatish davri maqollarni o’qish va o’rganishning tayyorlov bosqichidir.

Savod o’rgatish davridayoq o’quvchilar maqollarni o’qiydilar. Alifbe davrida berilgan maqollar matn mazmuni bilan bog’liq bo’lib, ular matn g’oyasini o’quvchilarga lo’nda, aniq yetkazish uchun ham xizmat qiladi. Bu vaqtda o’quvchilarga maqollar o’qitiladi, ma’nosini bilganlaricha izohlab berishlari so’raladi. O’quvchilar javobini o’qituvchi to’ldirib, misollar bilan dalillab beradi.

Maqollarni o’rgatish o’qituvchidan katta tayyorgarlikni talab etadi. Har bir darsga tayyorlanayotganda asar mazmuniga va unda ilgari surilgan g’oyaga mos

maqol ustida qanday mashq uyushtirishni rejalashtirib olish lozim. Iloji boricha ularni dars rejasiga kiritish, izohli lug‘atlar (Masalan: *Sh.Shomaqsudov, Sh.Shorahmedovning ‘‘Hikmatnoma’’ (o‘zbek maqollarining izohli lug‘ati), Toshkent, 1990*) dan uning ma’nosini oson izohlaydigan, sodda til bilan tushuntirish mumkin bo‘lgan shakllarini bilib olish zarur. Buning uchun o‘qituvchi ‘‘Maqollar to‘plami’’ va ularning izohiga oid adabiyotlarga ega bo‘lishi kerak.

Boshlang‘ich sinflarda matn ostida berilgan maqollarni o‘qish va o‘rganish, tahlil qilish asar o‘qilib, tahlil qilinib bo‘lingach amalga oshirilishi kerak. Chunki asar mazmuni va unda yozuvchi aytmoqchi bo‘lgan g‘oyani tushunmay turib, maqolning ma’nosini izohlash qiyin bo‘ladi. Mualliflar ham maqol ma’nosini asar voqealari bilan izohlamoqchi bo‘ladilar. 1–2-sinflarda maqolni ifodali o‘qish va yod olishga ahamiyat beriladi. 1-sinf darsligida bo‘lim yuzasidan berilgan savol-topshiriqlarda ham maqollarni o‘rganishga katta e’tibor berilgan. Masalan, 2- bo‘limidagi savol-topshiriqlarda ‘‘Rostgo‘ylik haqidagi maqollardan ayting’’, ‘‘Odob insonga husn’’ bo‘limida maqolining ma’nosini tushuntirib bering’’, ‘‘Bilim olish haqidagi maqollarni ayting’’ kabi vazifalar berilgan. Har bir bo‘lim yuzasidan berilgan vazifalarda u yoki bu maqolni o‘rganish ko‘zda tutilgan.

1–2-sinflarda maqolning mazmunini o‘rganish va yod olishdan tashqari, uning matnidagi izohtalab so‘zlar, birikmalar ustida lug‘at ishi o‘tkazish, badiiy til vositalari, ko‘chma ma’noli, qarama-qarshi ma’no bildiruvchi, maqolda takrorlanib kelayotgan so‘zlar ma’nosi yuzasidan ish olib borish talab etiladi. Masalan, ‘‘Ana jurtnı - altın besigın’’ maqoli berilgan. Mana shu maqol matni ustida ishlaganda, ‘‘‘‘Jurt’’ so‘zini qaysi so‘zlar bilan almashtirish mumkin?’’, ‘‘Maqolda ona yurt nimaga tenglashtirilayapti?’’, ‘‘Beshik oltin bo‘ladimi?’’ kabi savollar berish yo‘li bilan o‘quvchilarning lug‘atini boyitish, bog‘lanishli nutqini o‘stirish ustida ishlanadi. Bundan tashqari, ‘‘Talaplı elge nur jawar’’ maqolining ma’nosini tushuntirishda shu bo‘limdagi asarlardan, bolalar uchun davlatimiz tomonidan yaratib berilgan sharoitlardan misollar keltirish lozim.

‘‘Adam qoli g‘ul, mañlay teri nur’’ matnidan keyin: ‘‘Jalqaw z yine zi qonaq’’, ‘‘Ksh birlikte’’ matniga ‘‘Birlesken ozar, Birlespegen tozar’’²²⁶ maqollari ustida ishlaganda ham darslikdagi matn o‘rganib bo‘lingach, asarning g‘oyasini ochish va xulosa tarzida maqol mazmuni ochiladi. Maqol tili ustida 1-sinfda uyushtirilgan ishlar 2-sinfda ham davom ettiriladi. Maqol ustida ishlash orqali o‘quvchilar uning yaratilishi haqida, uning oddiy gapdan farqini bilib oladilar. 1-sinfda maqollarni to‘g‘ri o‘qish va yod olishga e’tibor ko‘proq qaratiladi, 2-sinfda esa o‘quvchilardan matn mazmuniga mos maqollar aytishni talab qilish mumkin. 3–4-sinflarda maqollar maxsus darslar va badiiy asarni o‘rganish jarayonida ham muntazam o‘rganib boriladi. Bu sinflarda maqollarni o‘rganishdan ko‘zlangan maqsad o‘quvchilar dunyoqarashini shakllantirish, to‘g‘ri va ongli o‘qish malakalarini takomillashtirish, maqoldagi har bir so‘z va yaxlit maqolning ma’nosini to‘liq idrok etishga erishishdir. O‘quvchilar o‘qilgan matn ichidan maqollarni, hikmatli so‘zlarni o‘zi mustaqil topa

²²⁶ Uspanova J, Abdijabbarova .X «Ana tili hm oqıw sawatlılıđı» 2-blim. 3-klass ushın sabaqlıq – Tashkent. 2022. 110- bet.

olish ko‘nikmasini egallashi, ular yordamida o‘qilgan asarlar yuzasidan to‘g‘ri hukm chiqarishga o‘rganishlari zarur.

3–4-sinflarda maqolning kelib chiqishi, yaratilishi haqida dastlabki elementar ma’lumotlar beriladi. Bunda maqollar xalqning uzoq yillik hayotiy tajribasi asosida vujudga kelganligi, tarbiya vositasi sifatida har bir xalqning milliy ma’naviyatining shakllanishida muhim vosita bo‘lishi haqida dastlabki tushunchalar beriladi. 4-sinfda maqollar mavzular bo‘yicha guruhlab o‘rgatiladi. Masalan, “O‘qish savodxonligi” darsligida maqollar “*Ana jurtni - altun besigin,*” “*Eldi suygen, elge dos,*” “*Miy-net - baxit keltiredi,*” “*Adep-ikramliliğini - gózzallığını,*” “*Ilimpaz bolsañ, álem señiki,*” “*Kewil kewilden suw isher*” kabi mavzular asosida birlashtirilib berilgan. O‘quvchilarga maqollarni mavzu bo‘yicha guruhlab o‘rgatishda o‘qish mavzulariga asoslaniladi. Bunda maqol mazmuniga mos asarlar nomini keltirish, uning mazmunga‘oyasini maqol bilan bog‘lash kerak. Bu jarayonda o‘quvchilarning hayotiy tajribalari asosida misollar keltirish bilan maqollarni izohlash yoki o‘quvchilarga maqol g‘oyasiga mos bironta hikoya tuzish mustaqil ish sifatida berilishi ham mumkin. 3–4-sinflarda maqol janri bo‘yicha tahliliy ishlar o‘quv yili davomida izchil uyushtirilib boriladi, ya’ni “*Asar g‘oyasiga oid maqol ayting*”, “*Maqollar asosida krossvord tuzing, rebus yarating*” kabi topshiriqlar beriladi, “*Maqollar aytish musobaqasi*”, “*Maqollar mushoirasi*” kabilar tashkil qilinadi.

Maqollarni o‘rganishda ko‘rsatmalilik, nazariyaning amaliyot bilan bog‘liqligi, ta’lim-tarbiyaning birligi tamoyillariga amal qilinadi. 4-sinf yakunida maqol janrini o‘rganish yuzasidan umumlashtiruvchi darsni tashkil qilish zarur. Bunda o‘quvchilarga yod olingan maqollar mavzusiga qarab guruhlash ustida ish olib boriladi. Yuqoridagilarni hisobga olganda, maqolni o‘rganishda quyidagi ish turlaridan foydalaniladi:

1. Maqolni o‘qib, uning mazmuni ustida ishlash.
2. Maqoldagi so‘zlarning ma’nosini izohlash.
3. Badiiy til vositalari ustida ishlash.
4. Maqolni yod oldirish.
5. Maqol matnidagi qarama-qarshi ma’noli va ma’nodosh so‘zlarni aniqlash va ularning maqolda ifoda etilgan g‘oya bilan aloqasini ochish.
6. Matn mazmuni va g‘oyasiga mos maqol toptirish.
7. Maqollarni mavzular bo‘yicha guruhlash²²⁷.

Maqollarni o‘rganishga doir shakl va usullar talaygina. Guruhlarda yoki binar holda ishlash orqali ikki, uch yoki to‘rt komponentli maqollarni tanlab, ularni qismlarga bo‘lgan holda o‘rganish ham samaralidir. Maqollarni o‘rganish bo‘yicha musobaqalar tashkil etish ham mumkin. Quyida maqollarni o‘rganishda samarali bo‘lgan didaktik o‘yinlar mazmuni bayon etiladi:

1. “*Maqollarni sharhlaymiz*” o‘yini. O‘quvchilar guruhlariga ajratilib, birinchi guruh muayyan maqolni aytishadi. Boshqa guruhlar ma’nosini izohlab, sharhlab berishlari kerak bo‘ladi. O‘yinning sharti maqol ma’nosini batafsil yoritib berishdir.

²²⁷ Бекниёзова Н.И. Бошланғич синфлар она тили дарсларида ўқувчиларни матн яратишга ўргатиш методикаси. – Тошкент: Fan va texnologiya, 2012. – 160 б.

Mazkur o‘yin orqali maqollar qaysi hayotiy vaziyatlarda qo‘llanishi haqida tasavvur uyg‘otiladi.

2. “Maqollar zanjiri” o‘yini. Ushbu o‘yinning talabi har bir guruh aytgan maqol qaysi harf (tovush) bilan tugasa, keyingi gurug shu harf (tovush) bilan boshlanuvchi maqolni aytishi kerakligidir. Masalan, *Aqil jasta emes basta*”, *“Ata’na ne qilsan, aldi’na sol keler”*, *“Ilimga suyengen utadi”* ham t.b.

Yuqorida ta’kidlangan o‘yinlar faqat o‘yin uchun emas, balki mavzuni o‘rganish jarayonida matnga ongli munosabatni shakllantirishga xizmat qiladi. Shu orqali o‘quvchilarning nutqi, fikrlash tarzi ham rivojlanib boradi.

TA’LIM MUHITIDA TARBIVAVIY JARAYONNING DOLZARB AHAMIYATI

*Karimova Malohatoy Mo‘minjonovna,
Andijon davlat pedagogika institute o‘qituvchisi*

Hozirgi davrda mamlakatimizda tarbiyaviy ishlarning mazmuni barkamol avlodni shakllantirishga qaratilgan. Respublikada sog‘lom va barkamol avlodni tarbiyalash, yosh avlodni XXI asr talablariga to‘liq javob beradigan har tomonlama rivojlangan shaxslar etib voyaga yetkazish uchun zarur shart-sharoitlar va imkoniyatlar yaratilgan. Bu boradagi ishlarni aniq, maqsadli amalga oshirish uchun davlat ahamiyatiga molik hujjatlar, dasturlar va rejalar ishlab chiqilgan. Birgina “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonunning qabul qilinishi yuksak umumiy va kasb-hunar madaniyatiga, istiqbolli vazifalarni hal etishga qodir barkamol avlodni tarbiyalashga yo‘naltirilganligini keltirish kifoya. Zero prezidentimiz aytganlaridek, “Hammamizga ayonki, taraqqiyotning tamal toshi ham, mamlakatni qudratli, millatni buyuk qiladigan kuch ham bu – ilm-fan, ta’lim va tarbiyadir. Ertangi kunimiz, Vatanimizning yorug‘ istiqboli, birinchi navbatda, ta’lim tizimi va farzandlarimizga berayotgan tarbiyamiz bilan chambarchas bog‘liq”²²⁸.

Ta’lim muhitida tarbiyaviy ishlar jarayoniga e’tibor kasbiy faoliyat nuqtayi nazaridan kishining individualligini xarakterlaydi. Undan nafaqat ilmiy bilimdonlik balki, faoliyatiga mas’uliyat, dunyoqarash ko‘lami kengligi, tashabbuskorlik, shijoat, mehnatkashlik tuyg‘ularini tarbiyalanganligi muhim hisoblanadi. Tarbiya yosh avlodni aniq maqsad va ijtimoiy-tarixiy tajriba asosida har tomonlama voyaga yetkazish, unda ijtimoiy ong va xulq-atvorni tarkib toptirishga yo‘naltirilgan faoliyat bo‘lib, shaxsni aqliy, jismoniy, axloqiy, ma’naviy sifatlarini shakllantirishga qaratilgan bo‘lib, insonning jamiyatda yashashini ta’minlash uchun zarur bo‘lgan xususiyatlarini tarkib toptirishning jarayonlaridir²²⁹.

²²⁸ Mirziyoyev Sh.Sh. “O‘qituvchi va murabbiylar – yangi O‘zbekistonni barpo etishda katta kuch, tayanch va suyanchimizdir”. O‘qituvchi va murabbiylar kuniga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi nutq. 2020-yil 30-sentabr)

²²⁹ Karimova M., Xalimova M. Tarbiyaviy ishlar metodikasi. Darslik. 76-bet

Tarbiya shaxsni ijobiy hislatlarini tarkib toptirishga qaratilgan bo'lib, shaxs va jamiyatning mavjudligini ta'minlaydigan qadriyatlar asosida rivojlanadi. Tarbiya inson shaxsini shakllantirish, uning ijtimoiy, siyosiy, madaniy, ma'rifiy hayotida faol ishtirokini ta'minlashga qaratilgan barcha ta'sirlar, tadbirlar, harakatlar, intilishlar majmuasini anglatadi. Tarbiya nafaqat oila, maktab, bolalar va yoshlar tashkilotlarida olib boriladigan jarayonlar bo'libgina qolmay, uning yetakchi g'oyalari ommaviy axborot vositalari, gazeta va jurnallar orqali singdirilgan mafkurani ham o'z ichiga oladi. Zero, tarbiya ta'limga nisbatan kengroq bo'lgan tushunchadir. Bunday tarbiyaning oila va tarbiyaviy muassasalar hamda jamoat tashkilotlari tomonidan amalga oshirilishini nazarda tutadi. Shu jihatdan tarbiya ta'lim olish bilan chambarchas bog'liq holda amalga oshiriladi.

Ta'lim -tarbiya orqali shaxsda ezgu ma'naviy -axloqiy sifatlar tashkil topadi. Shu o'rinda O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimovning quyidagi fikrlarini keltirish maqsadga muvofiqdir: Albatta, ta'lim-tarbiya ong mahsuli, lekin ayni vaqtda ong darajasi va uning rivojini belgilaydigan, ya'ni xalq ma'naviyatini shakllantiradigan va boyitadigan muhim omildir. Binobarin, ta'lim-tarbiya tizimini va shu asosda ongni o'zgartirmasdan turib, ma'naviyatni rivojlantirib bo'lmaydi... .. har qaysi ota-ona, ustoz va murabbiy har bir bola timsolida, avvalo, shaxsni ko'rish kerak. Ana shu oddiy talabdan kelib chiqqan holda, farzandlarimizni mustaqil va keng fikrlash qobiliyatiga ega bo'lgan, ongli yashaydigan komil insonlar etib voyaga yetkazish – ta'lim-tarbiya sohasining asosiy maqsadi va vazifasi bo'lishi lozim...

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib shuni aytish joizki, insonning boy ma'naviy-tarixiy jarayonidan samarali foydalanish, o'sib kelayotgan yosh avlodni vatanparvar, xalqparvar, yuksak ma'naviyatli etib voyaga yetkazish, insoniy fazilatlarni singdirishda tarbiyaviy ishlarni to'g'ri tashkil etish maqsadga muvofiqdir. Ta'lim jarayonida tarbiyaviy ishlarni tashkil etishning asosiy tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat:

- maqsadning aniq mezonlarda ifodalanishi;
- faoliyat maqsadini amalga oshirishda xizmat qilishi;
- bolalar tarbiyasidagi faoliyatni o'qituvchi, ota-ona va jamoa bilan hamkorlikda boshqaruvni ta'minlash muhimdir.

Ta’lim muhitida tarbiyaviy ishlarni tashkil qilish va uning salohiyatini oshirish bola qalbida insoniy fazilatlarni singdirish ko‘p jihatdan tarbiyachi-tarbiyalanuvchilarning ijodiy faoliyatini tashkil etishga bog‘liq. Ular quyidagi omillarni qo‘llash asosida vujudga keladi:

-tarbiyaviy ishlarning maqsadi, aniqligi va ta’sirchanligi. Tarbiyaviy jarayonni loyihalashtirish, shakl, metod, shart-sharoitlarni oldindan aniqlab qo‘yilgan maqsadga muvofiqlashtirish;

-tarbiyachi va tarbiyalanuvchilarning o‘zaro munosabatlari. Tarbiyachi va tarbiyalanuvchilarning ruhiy holatlari, muloqat va munosabatda bo‘lishlari, ruhiy shart-sharoitlar yaratilishi, tarbiyaviy tadbirlarni gigiyena qoidalari moslash, estetik talablarga javob berishi, tarbiyaviy ishlarni muvaffaqiyatli tashkil etish funksiyalaridan biridir.

- Tarbiyalanuvchi – yoshlarning faolligi va mustaqil ijodiy faoliyatini tashkil etish. Tarbiyaviy tadbirlarni tashkil qilishda o‘quvchi yoshlarning faolligi ko‘p jihatdan ixtiyoriylik, tashkilotchilik va ijodkorligiga bog‘liq;

-tarbiyaviy ishlar ta’lim jarayonida olgan bilimlariga uyg‘un bo‘lishi. Tarbiyaviy ishlarni rejalashtirishda turli fanlarning integrasiyasi hisobga olish ijobiy xarakter kasb etadi. Ta’lim muhitida tarbiyaviy ishlar metodikasi yosh avlodni har tomonlama barkamol avlod qilib tarbiyalash, ular ongiga milliy g‘oyani singdirishda har tomonlama ta’sir ko‘rsatadi.

O‘zbekiston Respublikasining konstitutsiyasida: *O‘zbekiston Respublikasida o‘qituvchining mehnati jamiyat va davlatni rivojlantirish, sog‘lom, barkamol avlodni shakllantirish hamda tarbiyalash, xalqning ma’naviy va madaniy salohiyatini saqlash hamda boyitishning asosi sifatida e’tirof etiladi.*

Davlat o‘qituvchilarning sha’ni va qadr-qimmatini himoya qilish, ularning ijtimoiy va moddiy farovonligi, kasbiy jihatdan o‘sishi to‘g‘risida g‘amxo‘rlik qiladi.

“Ta’lim to‘g‘risida”gi qonunning bosh masalalaridan biri ham yosh avlodni barkamol etib tarbiyalashdan iborat etib belgilangan. Shu jihatdan ham yosh avlodni barkamol qilib voyaga yetkazish uchun Respublikamizda ijtimoiy-tashkiliy, tarbiyaviy ishlar amalga oshirilmoqda. Barkamol avlodni tarbiyalash, ma’naviy, ma’rifiy, tashkiliy uslubiy, ijtimoiy-iqtisodiy jihatlari bilan murakkab tarbiyaviy ishlar tizimi kundan kunga takomillashib bormoqda. Shuni alohida ta’kidlash kerakki, tarbiyaviy ishlar shaxs kamolotining uzluksizligini va uzviyligini muvaffaqiyatli ta’minlaydi. Shu jihatdan ham tarbiyaviy ishlar tizimi shaxs kamolotining eng muhim va zaruriy omillaridan biri hisoblanadi. Albatta, bunda tarbiyalanuvchilarning yosh xususiyatlarini e’tiborga olish muhimdir.

O‘zbekiston mustaqilligi tufayli shaxsni tarbiyalashga, tarbiyaviy ishlarni tashkil etishga alohida e’tibor qaratib kelinmoqda. Shu sababli bugungi yoshlar dunyoqarashida millat, Ona tuproq, Ona Vatan kabilar turli xil tarbiyaviy tadbirlar, boy ma’naviy merosimiz haqidagi tushunchalar bilan tarkib topib boradi. Yoshlarni tarbiyalashda ular ongida, millat, milliy axloq, milliy g‘urur, milliy tarbiya, milliy g‘oya, Vatan tuyg‘usi, Vatan qayg‘usi, Vatan sog‘inchi va shu kabi tushunchalarni singdirib borish, ularning milliy dunyoqarashini kengaytirib borish tarbiya jarayoning asosiy maqsadlaridan biri hisoblanadi.

SHAXSNING RIVOJLANISHDA OILA VA IJTIMOY MUHITINING TA’SIRI

*Usmonova Munira Sayfiddin qizi,
Jizzax davlat pedagogika universiteti o’qituvchisi,*

*Pirimqulova Rano,
Jizzax davlat pedagogika universiteti talabasi*

Oila-o’ziga xos ijtimoiy birlik bo’lib, uning asosida er-xotin ittifoqi, qarindoshlik munosabatlari, maishiy hayot birligi, axloqiy va huquqiy ma’suliyat hamda jamiyat tomonidan o’rnatilgan ota-onalarning bolalarini tarbiyalashi bo’yicha va farzandlarning o’z ota-onalari uchun muayyan majburiyatlari turadi. Oila hayoti shaklining davrlari-oilaning shakllanishidan boshlab parchalanishigacha o’zgarishlari dinamikasini tavsiflovchi kategoriya. Oila funksiyalari-oila va uning a’zolari yashashi va faoliyatini namoyon qilish usuli, oila funksiyalari tarixidir va jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlari bilan chambarchas bog’liq.

Odatda hamma bolalar ham tug’ilgan vaqtlaridayoq ota-onalariga ma’lum bir qiyinchiliklarni keltiradilar. Ammo ba’zilari uchun muammo bo’lgan narsa boshqalarga hech qanday qiyinchilik keltirmaydi va u ko’pgina sabablarga bog’liq. Bolaga nisbatan ota-onalarning tutgan yo’li, oiladagi qadriyatlar tizimi, oila a’zolari o’rtasidagi o’zaro munosabatlarning bor yoki yo’qligi, shuningdek, boshqa ko’pgina narsalar bolani tarbiyalash jarayonida muqarrar ravishda paydo bo’ladigan qiyinchiliklarni bartaraf etish malakasini belgilab beradi.

Hozirgi kunda ijtimoiy amaliyotda muloqot va shaxslararo munosabatlar muammosi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Muloqot va uning asosiy xususiyatlari, samarali muloqotning psixologik aspektlari, muloqotga o’rgatishga oid psixologik mashqlar, samarali muloqotning psixologik vositalarini o’rganish ishbilarmonlik faoliyatida asosiy o’rinni egallamoqda.

Oila va oilaviy tarbiya muammolari bilan shug’ullanuvchi olimlarning tadqiqotlarida asosiy e’tibor oila bo’yicha amaldagi bo’linishga va Bolalar tarbiyasida ota-onalarning faol darajasiga qaratiladi. Shuningdek, ota-onalarning, Bolalarning hamda ayollarning bandligi va ularning Bolalar tarbiyasiga bo’lgan ta’siri oilaning moddiy imkoniyatlari va turar joylariga bog’lab o’rganiladi. Jamiyatning moddiy va ma’naviy kamoloti yoshlarni turli ijtimoiy vazifalarni bajarishga, to’plangan munosabatlarga doir tajribalar, moddiy va ma’naviy qadriyatlarga har tomonlama va uzoq tayyorlash lozimligini talab etmoqda.

Oilaviy-munosabatlar asosan shaxs ijtimoiylashuvining dastlabki davridanoq shakllana boshlaydi va uning o’zgarishida ijtimoiy-psixologik omillar, ta’lim tarbiya, oila muhiti, milliy ma’naviy va axloqiy qadriyatlar, shaxsning muloqot muhiti va shaxsiy faolligi muhim rol o’ynaydi. Oilaviy-munosabatlar har bir oila a’zosining bilish tizimida shakllangan ong tarkiblaridan iborat bo’lib, shaxsning ijtimoiy va individual tajribasi sifatida uning oilaviy hayotga tayyorligini ta’minlaydi.

Oiladagi o’zaro munosabatlarning asosini tashkil etgan oilaviy tarbiyaga oid masalalar va ularning differentsiatsiyasi o’zining yosh, hududiy va jinsiy xususiyatlariga ega bo’lib, ular avvalo har bir oilaning ruhiy ma’naviy muhiti, u

yerdagi milliy qadriyatlar, an’analar, rasmlar qanchalik saqlanib qolganligiga ham bog‘liqligi asoslangan Bu holat tarbiya jarayoniga katta ta’sir etishi muallif tomonidan psixologik nuqtai nazardan tahlil qilib, uning sabablarini ko‘rsatib o‘tilgan.

X.Karimovning ilmiy ishlarida o‘zbek oilasida er-xotin orasidagi nizolar boshqa millat vakillari (rus, ukrain va boshqa) oilalaridagi nizolardan farqlanishi, ya’ni o‘ziga xos etnopsixologik xususiyatlarga ega ekanligi aniqlangan o‘zbek oilalaridagi er-xotin orasida nizolarning kelib chiqishiga milliy-madaniy muhitiga xos bo‘lgan nikoh oldi omillarining xususiyatlari: ya’ni ba’zida tanishish imkoniyatining bo‘lmasligi yoki qisqaligi ham ta’sir etishi, natijada yuzaga kelgan nizo sabablarini tomonlar o‘zidan qidirmasligi, uni bartaraf etishda ota-onalarga tayanish, oiladagi o‘zaro munosabatlar qo‘pollik asosiga qurilishi va boshqa bir qator salbiy holatlar yuzaga kelishi ko‘rsatib o‘tiladi.

X.Karimov tadqiqot ishlari natijalariga tayanib er-xotin o‘rtasidagi yuz beradigan nizoli holatlarning klassifikatsiyasini ishlab chiqqan. Nizolar klassifikatsiyasini asoslashda nizo sabablari, unda ishtirok etganlar soni, uning ifodalanish darajalari, nizo o‘chog‘i, yo‘nalganlik xarakteri, bosqichlari va boshqalar asos qilib olingan. Shu bilan bir qatorda, muallif tadqiqotlariga tayanib oilaviy nizolarning oldini olish yo‘llari, bartaraf qilish choralari, unda o‘zaro munosabatlar barqarorligini ta’minlashga bog‘liq tavsiyalarni ham ilgari suradi.

F.R.Ro‘ziqulov ilmiy izlanishlarida o‘zbek oilalarda ajralishning ijtimoiy psixologik asoratlarini ilmiy asoslashga harakat qilgan. Muallif muayyan darajada ijtimoiy-tarixiy taraqqiyot davomida oila-nikoh munosabatlari, uning barqarorligini ta’minlashning ba’zi omillari to‘g‘risidagi ilg‘or qarashlarni va hozirgi kunda respublikamizda amalga oshirilayotgan davlat ahamiyatidagi tadbirlarni tahlil qilarkan, oila-nikoh munosabatlarining jiddiy jihatlaridan biri sifatida hali ham oilalarning buzilishi–ajralishlar borliginalohidata’kidlabo‘tadi. F.Ro‘ziqulov ajralish miqdori haqida gapirar ekan, «Ajralish respublikamiz hududida istiqomat qilayotgan oilalarda Fransiya, Angliya, Germaniya, AQSh, Boltiq bo‘yi davlatlari, Rossiya va boshqa MDH mamlakatlaridagiga qaraganda, bir necha marotaba kam bo‘lsa-da, biroq o‘zbek oilalarida ajralish asoratlarini hoyatda ayanchli, noxush holatlar, kechinmalar, hodisalar keltirib chiqarishni hisobga olsak, uning miqdoriy ko‘rsatkichlari quyi ekanligi xotirjamlikka asos bo‘la olmaydi, deb ko‘rsatib o‘tadi. Muallifning tadqiqot xulosalariga ko‘ra, ajralish va uning asoratlari o‘zbek oilalarida o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘lib, ko‘p bolalilik, uning murakkab tuzilmaliligi, qarindoshurug‘chilik aloqalarining kuchliligi, oila-nikoh munosabatlarining etnik xususiyati ko‘proq saqlanib kelganligi, o‘zbek oilasida ajralish boshqa xalqlarnikiga nisbatan qoralanishi, erxotinlarning turmush darajasi, bilim saviyasi, muloqot madaniyati va shu kabilar bilan asoslanadi. Bu orada onalik mehriyug‘onmaydi, u yangichaqaloqqabefarqbo‘lib qoladi.

Ona bolaning yonida bo‘la turib, undan yashirin tarzda voz kechgan holatda ham bolada nevrotik xususiyatlar rivojlanadi, ayniqsa, bola shaxslararo munosabatlardan oq, urushqoq bo‘lib, qarorlar qabul qilishda qiynaladi, ijtimoiylashuv jarayoni nihoyatda murakkab kechadi. Ko‘rib turganimizdek, onaning bolaga

psixologik yaqinligi uning istiqbolini, shakllanajak ijobiy fazilatlari, jamiyatdagi o‘rni va nufuzini belgilovchi muhim omildir.

Ma’lumki, ijtimoiy tarbiyaning dastlabki o‘chog‘i oila bo‘lib, aynan ota va ona dastlabki ijtimoiy ko‘nikmalarni bola ongiga singdiruvchi, uning irodasini charxlovchi insonlardir. Oilaviy munosabatlar bolani nafaqat shaxs sifatida o‘zligini anglash, balki o‘zini u yoki bu jins vakili sifatida idrok etish va shaxsiy fazilatlarini takomillashtirishga ham yordam beradi.

Bizning kuzatishlarimiz shuni isbotladiki, oilaning to‘liq bo‘lishi, ya’ni, unda ham ota, ham onaning tinch-totuvda yashashlari va unda normal insoniy munosabatlar, sog‘lom ma’naviy muhitning mavjudligi bolaning har tomonlama yaxshi rivojlanishi, sog‘lom, aqlli, kuchli iroda sohibi bo‘lib etishiga imkon beradi. Bolaga ham otaning, ham onaning bo‘lishining zarurati shu bilan izohlanadiki, masalan, qiz bola onasi va uning oilada o‘zini tutishiga qarab, o‘zini ayollar jinsiga taalluqli ekanligini anglashdan tashqari, kelajakda qanday ona bo‘lishini tasavvur qilsa, otasining onasiga bo‘lgan munosabatiga qarab, o‘zini kelajakda oila qurganda qanday oila sohibasi bo‘lishi lozimligini anglab boradi. Xuddi shunday, o‘g‘il bola onasining fazilatlari, oiladagi tutumi va otasiga munosabatini idrok qilib borar ekan, kelajakda qanday qiz bilan turmush qurish mumkinligi, tanlaydigan qiziqanday sifatlar sohibasi bo‘lishi lozimligini bilib borsa, otasi va uning oiladagi mavqeiga qarab, o‘zini erkak sifatida kelajakda tasavvur qilish bilan birgalikda turmush o‘rtog‘iga qanday munosabatda bo‘lish lozimligi to‘g‘risida bilim va tasavvurlarini orttirib boradi. Bu psixologik qonuniyat bo‘lib, shaxsning oiladagi shaxsiy va jinsiy sotsializatsiyasining yetakchi tamoyili hisoblanadi. Shu bois ham bolaning tom ma’noda yaxshi tarbiya olib, jamiyatda va oilaviy munosabatlarda munosib mavqega ega bo‘lishi uchun oila muhiti sog‘lom, barqaror, er va xotin bir birlariga g‘amxo‘r, mehrlil va sadoqatli bo‘lishlari o‘ta muhimdir.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak. Oila va oilaviy tarbiya muammolari bilan shug‘ullanuvchi olimlarning tadqiqotlarida asosiy e’tibor oila bo‘yicha amaldagi bo‘linishga va Bolalar tarbiyasida ota-onalarning faol darajasiga qaratiladi. Shuningdek, ota-onalarning, Bolalarning hamda ayollarning bandligi va ularning Bolalar tarbiyasiga bo‘lgan ta’siri oilaning moddiy imkoniyatlari va turar joylariga bog‘lab o‘rganiladi. Jamiyatning moddiy va ma’naviy kamoloti yoshlarni turli ijtimoiy vazifalarni bajarishga, to‘plangan munosabatlarga doir tajribalar, moddiy va ma’naviy qadriyatlarga har tomonlama va uzoq tayorlash lozimligini talab etmoqda. Ijtimoiy-tarixiy va ilmiy manbalarning guvohlik berishicha, o‘zbek oilasining hayoti, undagi o‘zaro munosabatlar, uning urf-odatlarini, an’analarini va qadriyatlarini, turmush tarzi, madaniyati, tarbiyaviy muhiti va mehnat shart sharoitlari jiddiy ilmiy muammolar sifatida XX asrning 60-70 yillaridan e’tiboran o‘rganila boshlandi. Ana shu yillardagi dastlabki tadqiqotlar ko‘proq falsafiy, tarixiy, etnografik yo‘nalishdagi va oilaning tarbiyaviy va mehnat shart sharoitlarini o‘rganishga qaratilgan bo‘lsa, keyingi tadqiqotlar o‘z xarakteriga ko‘ra, oilaning madaniy, huquqiy, tibbiy, uning turmush tarzi, undagi tarbiya muhitining ahamiyati, o‘zaro munosabatlarning psixologik qonuniyatlarini o‘rganishga qaratilganligi bilan ajralib turadi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, shaxs tarbiyasida ota-ona bilimlarini doimiy oshirib borishlari lozim. Yagona haqiqat shuki, uyda ota-ona, maktabda ustoz va murabbiylar ma’naviy boy, dunyo qarashi keng bo’lishlari zarur. Shundagina o’sib kelayotgan avlodlarga to’g’ri yo’l ko’rsata olish mumkin. Eng muhimi ularning psixologik rivojlanishi, ruhiyatidagi o’zgarishlar to’g’risida umumiy ma’lumotga ega bo’lish mumkin bo’ladi. Bu esa o’z o’rnida munosabatlarni to’g’ri rivojlanishiga, ularni hayotini oldindan ko’ra bilishga, kelajagini porloq qilib voyaga yetkazishga katta yordam beradi.

“TURKIY GULISTON YOXUD AXLOQ” ASARINING OG‘ZAKI VA YOZMA NUTQNI RIVOJLANTIRISH PEDAGOGIK IMKONIYATLARI

*Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi,
Nizomiy nomidagi TDPU “Boshlang‘ich ta’lim pedagogikasi”
kafedrasi mudiri, p.f.f.d., (PhD), dotsent.*

*Rajabova Sarvinoz Shovkatjon qizi,
Nizomiy nomidagi TDPU Boshlang‘ich fakulteti talabasi.*

Abdulla Avloniy o‘zbek ma’rifatparvarligi va jadidchilik harakatining yetakchi namoyandalaridan biri sifatida millatning ma’naviy-axloqiy rivojlanishi uchun muhim hissa qo‘shgan. Uning “Turkiy Guliston yoxud axloq” asari faqat axloqiy masalalarni yoritish bilan cheklanmay, balki insonning nutqiy madaniyatini rivojlantirish va tarbiyalash borasida ham ulkan ahamiyat kasb etadi. Asar orqali Avloniy inson nutqi va uning axloqiy mazmuni o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni ko‘rsatib, yosh avlodni nafaqat odob-axloq qoidalariga, balki og‘zaki va yozma nutqni shakllantirishga yo‘naltirilgan. Abdulla Avloniy asarlarida nutq madaniyati va axloqiy tarbiya masalalari chuqur yoritilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev ham o‘z nutqlarida Avloniy ta’limotiga murojaat qilib, uning qarashlarini bugungi ta’lim tizimida qo‘llash zarurligini ta’kidlagan. Masalan, davlatimiz rahbari 2020-yil 30-sentabr kuni Abdulla Avloniy nomidagi Pedagogik mahorat milliy institutiga tashrifi chog‘ida shunday degan edi: “Bu institut kutib o‘tiruvchi emas, targ‘ibotchi, yetakchi bo‘lishi kerak. Hududlardagi o‘qituvchi va direktorlarni ko‘proq taklif etib, barcha maktablarda sifatni oshirish zarur. Yangi zamon kishisi, kelajagimiz bunyodkorlari maktabda tarbiyalanadi. Ta’limsiz kelajak yo‘q”²³⁰. Shuningdek, Prezident Mirziyoyev 2019-yil 21-oktabr kuni o‘zbek tiliga davlat tili maqomi berilganining 30 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi nutqida Abdulla Avloniyning so‘zlarini keltirib o‘tgan: “Ulug‘ ma’rifatparvar bobomiz Abdulla Avloniy ta’kidlaganidek, har bir millatning dunyoda borligini ko‘rsatadigan oyinai hayoti – bu uning milliy tili va adabiyotidir”²³¹.

Ta’lim va tarbiya jarayonida fikr tarbiyasi eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Abdulla Avloniy fikricha, bu nafaqat o‘qituvchilarning mas’uliyati, balki jamiyatning kelajagini belgilovchi asosiy omildir. Inson tafakkuri va nutqining rivojlanishi o‘zaro bog‘liq jarayon bo‘lib, u bilim olish va o‘rgatish orqali

²³⁰ <https://www.xabar.uz/uz/talim/oqituvchi-auditoriyaga-ketmon-yoki-oroq-bilan-kirmaydi>

²³¹ <https://president.uz/oz/lists/view/2954>

mustahkamlanadi. Shu sababli, o‘qish va yozishni puxta egallash har qanday shaxsning intellektual o‘shida katta rol o‘ynaydi. Avloniyning fikricha, fikr tarbiyasi muallimlarning vijdoniga yuklangan muqaddas bir vazifa bo‘lib, bu orqali insonning ongini shakllantirish va uni mustaqil fikrlashga o‘rgatish mumkin. Abdulla Avloniy o‘z asarida fikr tarbiyasini insonning intellektual va axloqiy shakllanishidagi asosiy omillardan biri sifatida ta’kidlaydi. U buni quyidagicha ifodalaydi: “Fikr tarbiyasi eng kerakli, ko‘p zamonlardan beri taqdir qilinub kelgan, muallimlarning diqqatlariga suyalgan, vijdonlariga yuklangan muqaddas bir vazifadur²³². Ushbu so‘zlar ta’lim beruvchi pedagoglarning faqat bilim o‘rgatish emas, balki o‘quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini shakllantirishdagi mas’uliyatini anglatadi. Fikr tarbiyasining muhimligi insonning fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan bo‘lsa, uning amaliy ifodasi sifatida nutq madaniyati o‘rin oladi. Nutqning axloqiy va ma’naviy jihatlari, ayniqsa, o‘quvchilarni tarbiyalashda, ularning shaxsiy kamolotini shakllantirishda muhim o‘rin tutadi. Nutq madaniyati insonning nafaqat ma’naviy, balki intellektual darajasini ham aks ettiradi. Abdulla Avloniy asarlarida bu masala keng yoritilib, nutqni rivojlantirish ta’limning muhim qismi sifatida ko‘rsatilgan. O‘qish va yozishni o‘zlashtirish orqali nafaqat bilimlarni egallash, balki fikrlarni ravon va aniqlik bilan ifoda etish ko‘nikmasi ham rivojlanadi. Avloniyning asarlari bu borada qimmatli manba hisoblanadi. U asarida shunday deydi: “...o‘qimak, yozmakni yaxshi bilmak, har bir kerakli narsalarni o‘rganmak”²³³. Bu fikrlar zamonaviy ta’lim jarayonida o‘quvchilarning nafaqat nazariy bilimlarni egallashi, balki amaliy hayot uchun zarur ko‘nikmalarga ega bo‘lishining ahamiyatini ta’kidlaydi. Insonning ongli so‘zlashi va yozuv madaniyati uning jamiyatdagi o‘rnini belgilaydi. Shu sababli, o‘qituvchilar va ota-onalar bolalarni bu borada doimiy ravishda qo‘llab-quvvatlashlari lozim. “Turkiy Guliston yoxud axloq” ta’limning nafaqat axloqiy, balki nutqiy jihatlari ham yoritilgan. Avloniy nutq madaniyatini insonning jamiyatdagi o‘rnini shakllantirishdagi asosiy omil sifatida ko‘rsatadi. Uning fikricha, inson o‘z fikrini to‘g‘ri va aniq ifoda eta olishi kerak. Bu o‘z navbatida, jamiyatda axloqiy qadriyatlarni targ‘ib qilishda muhim rol o‘ynaydi. Asardagi : “Tillarning eng yaxshisi so‘zga usta til, so‘zlarning eng yaxshisi bilub, oxirini o‘ylab so‘ylangan so‘zdur,” – bu so‘zlar nutq madaniyatining nega muhimligini tushuntiradi. So‘zning mazmuni va shakli o‘quvchining axloqiy tarbiyasini aks ettiradi. Shunday qilib, o‘qituvchilar faqat bilim beruvchi emas, balki o‘quvchilarning nutq madaniyatini shakllantiruvchi shaxslar sifatida ham faoliyat yuritishlari zarur. Og‘zaki nutqni rivojlantirish pedagogik jihatdan muhim ahamiyatga ega, chunki o‘quvchilarning o‘z fikrlarini aniq va tushunarli ifoda eta olishi jamiyatda o‘z o‘rnini topishiga yordam beradi. Shuningdek, yozma nutq ham o‘quvchining fikrlarini tizimli va ravon tarzda ifodalashga imkon beradi. Avloniyning asarida nutqni tarbiyalash nafaqat ta’lim jarayonining bir qismi, balki har bir shaxsning axloqiy o‘shining ajralmas qismi sifatida yoritilgan. Nutqni rivojlantirish orqali o‘quvchilarga nafaqat bilimlar, balki ijtimoiy va axloqiy ko‘nikmalar ham o‘rgatiladi.

²³² Avloniy, A. (2018). Turkiy Guliston yoxud axloq. Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi., 30-bet.

²³³ O‘sh manba., 25-bet.

Bugungi kunda ta’lim tizimida og‘zaki va yozma nutqning rivojlanishiga alohida e’tibor qaratilmoqda. O‘quvchilarga nafaqat nazariy bilimlarni berish, balki ularning nutqiy ko‘nikmalarini rivojlantirish ham ta’limning asosiy maqsadlaridan biridir. Avloniy asarida bu jarayonning ahamiyati ilgari surilgan va uning nutq madaniyatini rivojlantirishga qo‘shgan hissasi ta’kidlangan. Asar tarkibidagi hikoyatlar, masallar, ibratli so‘zlar va nasihatlar o‘quvchilarning muloqot ko‘nikmalarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Avloniy ta’kidlaganidek, "...go‘zallik yuzda emas, so‘zda..." bo‘lib, insonlarning jamiyatdagi mavqei ularning so‘zlashish qobiliyatiga bog‘liq. Bu g‘oya og‘zaki nutqning ta’sirchanligini oshirish uchun o‘quvchilarga o‘z fikrlarini aniq, mantiqiy va lo‘nda bayon qilish ko‘nikmalarini singdirish zarurligini ko‘rsatadi. Bundan tashqari, asardagi dialoglar, pand-nasihatlar va hikoyalar orqali o‘quvchilarga hayotiy tajribalar yetkaziladi. Bu esa ularning so‘z boyligini oshirish, muloqot jarayonida o‘z fikrlarini ravon ifodalash, nutqiy madaniyatni shakllantirish imkoniyatini beradi. Avloniy yozma nutqni axloqiy tarbiyaning muhim tarkibiy qismi sifatida ko‘rib, uni shaxsiy kamolot bilan bog‘laydi. Asarda yozuvning ahamiyati haqida berilgan fikrlar orqali o‘quvchilarni yozma nutq madaniyatiga o‘rgatish mumkin. Jumladan, fikrlarni aniq va izchil bayon qilish, so‘z tanlashda ehtiyot bo‘lish, ortiqcha va mantiqsiz jumladan qochish zarurligi ta’kidlanadi. Yozma nutqni rivojlantirishda o‘quvchilarga axloqiy mazmundagi mavzular berish, tahliliy va ijodiy fikrlashni rag‘batlantirish muhim ahamiyatga ega. Asardagi hikmatli so‘zlar va nasihatlar orqali yozuv mashqlariga estetik hamda ma’naviy asos berish mumkin. Nutqni rivojlantirish o‘quvchilarni o‘z fikrini lo‘nda va tushunarli tarzda ifodalashga o‘rgatadi, bu esa ularning akademik va ijtimoiy muvaffaqiyatini ta’minlaydi. Avloniyning fikriga ko‘ra, pedagoglar nafaqat ilmiy bilimlar o‘rgatadi, balki o‘quvchilarning nutq madaniyatini shakllantiradi. O‘qituvchi o‘z so‘zini aniq, tushunarli va ehtiyotkorlik bilan ifoda etishi, o‘quvchilarga nutqni qanday qilib to‘g‘ri va madaniyatli ishlatishni o‘rgatishi kerak. Pedagogning nutqi o‘quvchilarga namuna bo‘lishi zarur. Bu jarayon o‘quvchilarni faqat o‘qish va yozishni o‘rgatibgina qolmay, balki ular orasida muloqot va hamkorlik ruhini rivojlantiradi. Nutqning rivojlanishi, albatta, o‘quvchilarning fikrlash qobiliyatiga bevosita ta’sir qiladi. Avloniy asarida fikrning aniq va to‘g‘ri ifodalanishi muhimligini ta’kidlaydi. Bugungi kunda ta’lim jarayonida kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish asosiy maqsadlarga aylangan. Shu nuqtayi nazardan, "Turkiy Guliston yoxud axloq" asari nafaqat axloqiy tarbiya, balki og‘zaki va yozma nutq madaniyatini shakllantirish uchun ham bebaho manba hisoblanadi. Avloniy ilgari surgan g‘oyalar hozirgi ta’lim jarayonida dialogik ta’lim, interfaol usullar, kreativ yozuv va tanqidiy fikrlash metodlari bilan uyg‘unlashib, o‘quvchilarning nutqiy va tafakkuriy rivojlanishiga xizmat qiladi. O‘quvchilarni fikrlarini aniq va mantiqiy tarzda ifodalashga o‘rgatish, ularni o‘z nutqlarini ishlab chiqishda o‘ziga ishonch hosil qilishga yordam beradi. Nutqni rivojlantirish jarayonida o‘quvchilar nafaqat bilim olishadi, balki o‘z fikrlarini maqsadli va o‘ylab ifodalashni o‘rganadilar, bu esa ularning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishiga xizmat qiladi.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, "Turkiy Guliston yoxud axloq" asaridan foydalangan holda o‘quvchilarning og‘zaki va yozma nutqini rivojlantirish pedagogik

jarayonning ajralmas qismidir. Ushbu asar asosida tashkil etilgan mashg‘ulotlar nafaqat nutqiy qobiliyatni oshiradi, balki axloqiy tarbiya berishga ham katta yordam beradi. Asarda til va so‘z insonning axloqiy kamoloti, jamiyatda o‘z o‘rnini topishi va muloqot qilish qobiliyatini shakllantirishda asosiy vosita ekanligi ta’kidlanadi. Avloniy nutqni faqat muloqot vositasi sifatida emas, balki insonning ma’naviy va axloqiy qiyofasini aks ettiruvchi muhim omil sifatida ko‘radi. Og‘zaki va yozma nutqni rivojlantirish, bir tomondan, shaxsning tafakkur darajasini oshirsa, ikkinchi tomondan, uning jamiyatdagi madaniy va ijtimoiy faolligini ta’minlaydi. Shunday qilib, nutq madaniyatini rivojlantirish Avloniy asarining asosiy g‘oyalaridan biri bo‘lib, bugungi zamonaviy ta’lim tizimi uchun ham dolzarb muammo sifatida ko‘riladi. Shaxsning nutqiy rivojlanishi axloqiy va intellektual kamolotiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi, bu esa ta’lim-tarbiyaning yuqori sifatiga erishishning asosiy shartlaridan biridir.

AUTIZM SINDROMLI BOLALARNI DIAGNOSTIKA QILISHDAGI METODLARNING MOHIYATI

*Raxmatullayeva Madinaxon Murodjon qizi,
Chirchiq davlat Pedagogika universiteti magistranti*

XXI asrda autizm sindromi jamiyatda katta global muommoga aylanib bormoqda. Autizm bilan kasallanish statistikasi 30 yil oldin 10 000 kishiga 1 tani tashkil etgan bo‘lsa, hozirgi tatqiqotlarga ko‘ra 10 000 boladan 50 dan 116 ta bolalarda uchramoqda. Bu ko‘rsatkichlar yer yuzidagi umumiy aholining 1% tashkil etadi. Mamlakatimizda autizm spektridagi buzilishlari ASB diagnostikasi asosan 10 mezonlari asosida klinik-psixik usulda amalga oshiriladi. So‘nggi yillarda autizm spektrida buzilishini diagnostika qilish va baholash uchun xorijiy standartlashtirilgan usullar tibbiy amaliyotga faol joriy etilib, bevesti ham klinik ham tibbiy baholashda katta ahamiyatga ega. Eng mashxur usullar:

1. Autism Diagnostic Interview Revised (ADI-R)
2. Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS)
3. Childhood Autism Test (CHAT)
4. Asperger Syndrome Diagnostic Scale (ASDS)
5. The Childhood Autism Rating Scale (CARS)

Bundan tashqari autizm sindromli bolalarga diagnostika qilishda eng samarali metodikalar bular:

M-CHAT-R (Modified Checklist for Autism in Toddlers) bu metod M-CHAT-R (Bolalardagi autizm uchun o‘zgartirilgan nazorat ro‘yxati) yosh bolalar uchun o‘zgartirilgan autizm skrining testidir.

CASD -Checklist for Autism Spectrum Disorders (Autizm spektrining buzilishi uchun nazorat ro‘yxati) - autizm spektrining buzilishi uchun so‘rovnoma. Anketa bolalarning aqliy rivojlanish darajasi va autizmning og‘irligidan qat’i nazar, autizmni aniqlashning tez va ishonchli usulini taklif etadi. Sinov 2-6 yoshli bolalar uchun tavsiya etiladi. Anketa 15 ta guruhga bo‘lingan savollardan iborat bo‘lib, ularning har

birida 4 ta javob varianti mavjud. CASD testi har tomonlama tahlil qilish maqsadida butun bolaning yaqin atrofi uchun o'tkaziladi.

Autizm spektrining buzilishi bo'yicha so'rovnomalardan bir turi bu-CASD hisoblanadi. Autizm spektrining buzilishi bo'yicha so'rovnoma ya'ni CASD Syuzan Dikerson Mayes tomonidan ishlab chiqilgan. Anketa bolalarning aqliy rivojlanish darajasi va autizmning og'irligidan qat'i nazar, autizmni tez va ishonchli tashxislash usulini taklif etadi. 30 ta xarakterli alomatlarining mavjudligi yoki yo'qligi qayd etilgan, bu autizm sindromidagi bolalarni boshqa rivojlanish buzilishlaridan ajratish imkonini beradi. Anketa autizmli bolalarni 99,5% aniqlik bilan aniqlashga qodir. CASD ma'lumotlari autizm uchun umumiy qabul qilingan diagnostika usullariga 93-98% mos keladi, shuningdek, ota-onalar anketani to'ldirganda 90% mos keladi. CASD autizmli bolalar bilan 35 yillik klinik tajribaga ega. Bundan tashqari eng ko'p uchraydigan alomatlarni tasvirlab bergan ota-onalar, o'qituvchilar va shifokorlar yordamida to'plangan ma'lumotlarga asoslanadi. Nashrlarda keltirilgan va tavsiflangan alomatlarining umumlashtirilishi natijasida CASD yaratilgan. CASDni aqliy rivojlanish darajasi va autizmning namoyon bo'lish darajasidan qat'i nazar, bolalarda autizmni tashxislash uchun skrining vositasi deb ham tariflashadi. 1 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan bolalarning ota-onasigina ushbu so'rovnoma usuliga jalb etilishi mumkin. Usulni qo'llaydigan mutaxassisning malakasiga qo'yiladigan talablarni sizga havola etamiz. Ushbu texnikadan foydalanish uchun quyidagi malaka talablariga javob berish kerak: quyidagi mutaxassisliklardan biri bo'yicha diplom (mutaxassislik; magistratura; ilmiy daraja): psixologiya, klinik psixologiya, tibbiyot (nevrologiya, psixiatriya yoki pediatriya). Qo'llash texnologiyasi: so'rovnoma ota-onalar (qonuniy vakillar), shifokorlar tomonidan to'ldiriladi. To'ldirish vaqti 15 daqiqadan oshmaydi. So'rovnomada keltirilgan 30 ta alomat mavjud yoki yo'q deb tasdiqlansa bo'ldi²³⁴.

Tezlik va foydalanish qulayligi tufayli SCQ texnikasi autizm spektrining buzilishini operativ tekshirish uchun ideal vosita bo'lib, o'z vaqtida aralashuv va yordamni boshlash imkonini beradi. 4 yoshdan oshgan autizmga shubha qilingan bolalar, agar aqliy yosh 2 yoshdan katta bo'lgan bolalarga nisbatangina bu usulni qo'llash mumkin. Ushbu texnikadan foydalanish uchun quyidagi malaka talablariga javob berish kerak: quyidagi mutaxassisliklardan biri bo'yicha diplom (mutaxassislik; magistratura; ilmiy daraja): psixologiya, klinik psixologiya, tibbiyot (nevrologiya, psixiatriya yoki pediatriya). Qo'llash texnologiyasi esa quyidagicha anketa ota-onalar (qonuniy vakillar) tomonidan to'ldiriladi. Tarkibi bo'yicha so'rovnoma ikkita shakldan iborat bo'lib, ularning har biri 40 ta savoldan iborat bo'lib, ikkita muqobil javob - "ha" va "yo'q" dan birini belgilashlari lozim. "Hayoti davomida" shakli bolaning butun rivojlanish tarixini hisobga olgan holda to'ldiriladi va undan foydalanish quyidagi natijalarni beradi. "Hozirgi vaqtda" shakli so'nggi 3 oy ichida bolaning xatti-harakatlari bilan to'ldiriladi va olingan natijalar uning kundalik hayotiy tajribasini tushunishga, davolanish jarayonini baholashga va o'quv rejasini tuzishga imkon beradi. Har bir shaklni to'ldirish uchun taxminan 10 daqiqa, natijalarni hisoblash

²³⁴Касаткин В.Н., Шапошникова А.Ф., Письменная Н.В., Боро дина Л.Г., Сударикова М.А. Опыт применения стандартизи рованных диагностических оценочных шкал в комплексной программе лечебно-коррекционной помощи детям с расстройством спектра аутизма. // Детский аутизм: исследование и практика: Сборн. матер. гор. научно-практ. конф. М.: Образование и здоровье, 2008 — С. 26–58

uchun esa 5 daqiqadan kam vaqt ketadi²³⁵. Dastlabki nashr etilganidan beri CARS autizmni baholashning eng keng tarqalgan va empirik tasdiqlangan usullaridan biriga aylandi. Bu, ayniqsa, autizmlil bolalar va og’ir kognitiv nuqsonli bolalarni farqlashda, shuningdek, yengil va o’rtacha darajadagi autizmni og’irdan farqlashda samarali ekanligini isbotladi. Qayta ko’rib chiqilishlar natijasida CARSning ikkinchi nashri shkalaning klinik qiymatini kengaytirdi va uni yuqori funktsional autizmlil odamlar uchun ko’proq moslashtirdi. CARS2ning yana afzal tomonlaridan biri shundaki birinchi nashrdagi testning soddaligi, qisqaligi va ravshanligini saqlab qolgan holda, CARS2 diagnostika ma’lumotlarini birlashtirishga, funktsionallikni aniqlashga, ota-onalar bilan fikr-mulohazalarni taqdim etishga yordam beradigan shakl va xususiyatlarni o’ziga qo’shadi. Rossiyada internetda mavjud bo’lgan CARSning birinchi nashrining tarjimai ikkinchi nashriga qaraganda keng qo’llaniladi. CARSning maqsadi autizmlil bolalarni aniqlash va to’g’ridan-to’g’ri kuzatishga asoslangan miqdoriy baholash orqali simptomlarning og’irligini aniqlash va skrining qilish hisoblanadi. 2 yosh va undan katta bolalar bu usulga jalb etiladi. Ushbu texnikadan foydalanish uchun quyidagi malaka talablariga javob berish kerak: quyidagi mutaxassisliklardan biri bo’yicha diplom (mutaxassislik; magistratura; ilmiy daraja): psixologiya, klinik psixologiya, tibbiyot (nevrologiya, psixiatriya yoki pediatriya). Qo’llash texnologiyasi esa quyidagidan iborat: ota-onadan olingan kuzatuv va ma’lumotlar asosida mutaxassis tomonidan to’ldiriladi²³⁶.

CARS - eng ko’p qo’llaniladigan vositalardan biridir. Reyting ko’rsatkichlari baland diagnostikalardan biridir. Autizm diagnostikasi innavatsion usullari bo’lgan M-CHART ,SCQ, CARS, CASD . Ular autizm sindromini o’ta aniqlik bilan aniqlashda barcha xususiyatlari qaysi darajada ekanligini samarali ko’rsatib beradi. Ushbu usullarda ishlab chiqilgan baholash mezonlari boshqa buzilishlar bilan o’ta aniqlik bilan farqlashi yordamida ertaroq korreksiyalash bosqichiga o’tib autizmni bartaraf etishga o’tilmoqda.

O’zbekiston ko’p tarmoqli ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta’lim tashkilotlarida ota-onalarning vaqtini tejash va qulaylik yaratish uchun autizm sindromli bolalarni tashxislashning innovatsion instrumenti sifatida M-CHART testini online google so’rovnoma tarzida o’tkazish maqsadga muvofiqdi.

OLIV O’QUV YURTLARIDA PEDAGOGIK MULOQOT VA UNIV O’RGATISH MUAMMOLARI

*Muladjanova Gulchexraxon Abidjanovna,
Andijon davlat pedagogika instituti assistenti*

Barkamol insonlarning muomala maromi, mulohaza yuritish uslubi, munosabatga kirishish uquvchanligi, vaziyatdan chiqish salohiyatiga boshqa odamlar ham taqlid qiladi va hayot tajribasida unga rioya etib yashaydi. Odamlar o’rtasidagi shaxslararo munosabat jarayonida g’ayritabiiy ijtimoiy holat yoki hodisaga ongli

²³⁶ Batisheva T.I., Korovina N. yu., Axadova L. ya., Sorokin A.B., Zotova M.A., Portnova A. A. autizm spektrining buzilishini erta aniqlashning skrining usullari //bolalar va o’smirlar reabilitatsiyasi

tayanish – o‘zini-o‘zi mukammallashtirish, ro‘yobga chiqarish, boshqarish, baholash, o‘ziga-o‘zi buyruq berish shaxsning ruhiy dunyosida muhim kamolot bosqichidir. Shuning uchun ichki va tashqi taqlidni tushunish hamda bosqichma-bosqich egallab borish-bo‘lg‘usi mutaxassisning kasbiy tayyorgarligi hamda barkamol shaxs sifatida shakllanishining garovidir. Muloqotga kirisha olmaslikning asosiy sababi – o‘zini-o‘zi ortiqcha yoki past baholash tufayli o‘ziga va uni qurshab turgan odamlarga noto‘g‘ri munosabatdir. Buning oldini olish imkoniyatlari mavjud bo‘lib, asosan, quyidagilarga ahamiyat berish ijobiy samara beradi:

1) hamkorlik faoliyatida, muloqotlar tizimi orqali muloqot jarayonining barcha a‘zolari o‘rtasida insonparvarlik munosabatlarini tashkil qilish, emotsional muhitni taqqoslash imkoniyatini yuzaga keltirish;

2) muloqotda ichki munosabatlar tizimida har bir a‘zoning qulay mavqeini ta‘minlashga qaratilgan tadbirlarni amalga oshirish;

3) insonning muloqot xususiyatlari, maromi, usullari, shakllari to‘g‘risidagi axborotni egallashga oid maxsus mashg‘ulotlarni uyushtirish.

Kishilar bilan normal munosabatlarni o‘rnata olmaslik, ayniqsa, biznes sohasida sheriklarning holatlari, niyatlarini aniqlay olmaslik, o‘z nuqtayi nazariga o‘zgalarni professional tarzda ko‘ndira olmaslik, «birovni», uning ichki kechinmalari va o‘ziga bo‘lgan munosabatini aniq tasavvur qila olmaslik amaliy psixologiyada kommunikativ uquvsizlik yoki diskommunikatsiya holatini keltirib chiqaradi. Bunda kishilar bir-birlarini tushuna olmay qoladilar, oqibatda tugay deb turgan ish bitmasdan cho‘zilib ketishi mumkin.

Ma‘lumki, gaplashayotgan kishilar biri gapiradi, ikkinchisi tinglaydi. Muloqotning samaradorligi ana shu ikki qirraning qanchalik o‘zaro mosligi, bir-birini to‘ldirishiga bog‘liq. Mashhur amerikalik notiq, psixolog Deyl Kamegi “Yaxshi suhbatdosh-yaxshi gapirishni biladigan emas, balki yaxshi tinglashni biladigan suhbatdoshdir”, deganda aynan shu qobiliyatlarning insonlarda rivojlangan bo‘lishini nazarda tutgan. Tinglash muloqotning eng muhim komponentidir. Tinglash san‘atini puxta egallamay odamlar bilan hech qachon sog‘lom munosabat o‘rnatib bo‘lmaydi. Tinglay bilmaslik og‘ir m a‘naviy va sezilarli iqtisodiy zarar keltirishi mumkin. Psixolog I.V.Dubrovinaning yozishicha, unga tanish psixologlardan biri shunday voqeani hikoya qilib bergan: “Kunlaming birida men tramvayda ketayotgan edim. Butun yo‘l davomida yo‘lovchilardan biri o‘zining dard va hasratlarini men bilan o‘rtoqlashib kelardi. Men izohlarsiz uni tinglab borardim. Vaqti-vaqti bilan diqqat qilib tinglayotganimni namoyon etib turardim. Tramvay suhbatdoshimning bekatiga yetib, u tushib ketar ekan sizdek yaxshi suhbatdosh bilan anchadan buyon suhbatlashmagan edim, dedi. Vaholanki, men unga bir og‘iz ham so‘z aytmagan edim.” Nim a uchun yo‘lovchi bunday xulosaga keldi? Chunki suhbatdosh maslahat berishga shoshilmadi, so‘zlovchining uzoq vaqt hal bo‘lmayotgan muhim muammosini darhol hal etib berishga intilmadi. U faqat e‘tibor bilan tingladi, suhbatdoshning ruhiy holatini his etib tingladi. Afsuski, muloqot ishtirokchilari ko‘p hollarda tinglash kuchli psixoterapevtik vosita ekanini unutilib qo‘yadi. Biz suhbatdoshimizning so‘zlarini eshitamiz, lekin eshitish bilan tinglash bir xil narsa emas:

Tinglash – faol jarayon bo‘lib, u fikring ma’nosini, so‘zlovchining maqsadini anglashga intilish kabi jarayonlarni o‘z ichiga olgan bo‘lib u tushunish bilan chegaradosh. Tinglash ikki xil bo‘ladi: refleksiv va norefleksiv. Norefleksiv tinglash so‘zlovchi kuchli emotsional kechinmalar (musibat, alam yoki aksincha, shodu xurramlik) ni boshdan kechirayotganda va tushunuvchi tinglovchiga muhtoj bo‘lganda qo‘llanadi, ya’ni suhbatdosh o‘z kechinmalari bilan o‘rtoqlashmoqchi bo‘lganda ishlatiladi. Norefleksiv tinglashda javoblar minimallashtiriladi. Javoblar neytral, suhbatdoshni o‘z fikrini davom ettirishga undaydigan bo‘lishi kerak. Ularning eng keng tarqalganlari quyidagilar: «Shundaymi?», «davom eting, bu juda qiziq-ku», «ha, ha tushunayapman», «buni eshitishdan juda xursandman», «agar malol kelmasa batafsilroq to‘xtalsangiz», «xo‘sh, xo‘sh, xo‘sh», «shunaqa deng». Bunday javoblar suhbatdoshni ruhlantiradi, undagi qo‘rquvni bartaraf etadi.

Norefleksiv tinglash quyidagi vaziyatlarda foydali bo‘lishi mumkin:

- suhbatdosh biror masala bo‘yicha o‘z fikrini bildirmoqchi bo‘lganda;
- suhbatdosh uni qiynayotgan muammolar bilan o‘rtoqlashmoqchi bo‘lganda;
- suhbatdosh o‘z muammolarini ifodalashga qiynalayotganda;

- suhbatdosh o‘z mansabiga ko‘ra pastroq bo‘lganda. Norefleksiv tinglashni quyidagi vaziyatlarda qo‘llash tavsiya etilmaydi:

- suhbatdosh so‘zlashni uncha xohlamaganda;
- suhbatdosh o‘z fikrining tasdig‘i yoki inkorini kutayotganda;
- suhbatdosh faol ko‘m ak va qo‘llab-quvvatlashga muhtoj bo‘lganda.

Psixoterapevtlar suhbat boshida ko‘pincha norefleksiv tinglashdan foydalanadilar. Norefleksiv tinglash yetarli bolmaganda, refleksiv tinglash ishlatilishi mumkin. Refleksiv tinglash faol tinglash bo‘lib, asosan idrok etilayotgan axborotning aniqligini nazorat qilish maqsadida qo‘llanadi. Psixoterapevtlar mijozning o‘z hissiyotlari va muammolarini ifodalay olishiga yordam berish uchun refleksiv tinglashdan keng foydalanadilar.

Refleksiv tinglash zaruriyati quyidagi muammolar bilan toqozolangan!

a. so‘zning ko‘p ma’noiligi;

b. axborotning kodlashgan tarzda uzatilishi;

c. inson uchun o‘z muammosini ochiq ifodalashning qiyinligi. Refleksiv tinglashda javob berishning to‘rt turi mavjud:

1. Aniqlashtirish – suhbatdoshga uning fikrini aniqlashtirish uchun murojaat qilish. Aniqlashtirish axborotni aniqroq idrok etish uchun qo‘llanadi. Bu maqsadda odatda quyidagi jumladan foydalaniladi: “yana bir bor qaytarib yuborolmaysizmi?”, «nimani nazarda tutayotganligingizni yaxshi tushuna olmayapman», «nima dem oqchiligingizni ochiqroq tushuntira olmaysizmi?».

2. Qaytarish – suhbatdosh fikrini boshqacharoq shaklda takrorlash. Qaytarish suhbatdosh fikrining to‘g‘ri tushunilganligini aniqlashtirish vositasidir. U tinglovchining suhbatdosh fikrini o‘z so‘zlari bilan qaytarishidan iborat. Qaytarish odatda quyidagi so‘zlardan boshlanadi: “sizni tushunishimcha...”, “sizning fikringizcha...”, “boshqacha qilib aytganda...”. Qaytarishda axborotning asosiy mazmuni takrorlanadi.

3. Hislarni aks ettirish - soʻzlovchi emotsional holatining tinglovchi tomonidan aks ettirilishi. Odamlar asosan, oʻzlari uchun ahamiyatli narsalar haqida suhbatlashganliklari uchun hissiyotlarni aks ettirishning ahamiyati katta. Hissiyotlarni aks ettirish bilan tinglovchi suhbatdoshiga uning holatini tushunayotganligini koʻrsatadi. Aks ettirish jarayoni tinglovchining oʻz soʻzlari bilan amalga oshirilishi kerak. Bu soʻzlar quyidagi jumlar bilan boshlanishi mumkin: “menimcha, siz hozir oʻzingizni ... his etyapsiz”, “ehtimol, oʻzingizni... his etayotgandirsiz”, “biroz xafamisiz”, “bilaman, sizga ogʻir”, “kayfiyatingiz buzilganga oʻxshaydi”.

4. Umumlashtirish – suhbatdosh fikrini xulosalash. Umumlashtirish orqali tinglovchi suhbatdosh fikrini qanchalik toʻgʻri tushunganligini koʻrsatadi, soʻzlovchi uning u oʻz fikrini qanchalik aniq ifodalab bera olganligini aniqlaydi. Umumlashtirish uchun odatda quyidagi jumlar ishlatiladi: “shunday qilib, gaplaringizdan shunaqa xulosaga kelish mumkinki...”, “xulosa qilib aytganda, demoqchisizki...”, “gaplaringizdan tushunishimcha, sizni nazarda tutayapsiz”.

Mutaxassislarining aniqlashlaricha, ishlayotgan kishilar vaqtining 45%ini kimlarnidir tinglashga sarf qilar ekan, odamlar bilan doimiy muloqotda boʻladiganlar — savdo xodimlari, aloqachilar, rahbarlar, muxbirlar 35 - 40% oylik maoshlarini odamlarni tinglaganliklari uchun olarkanlar. Demak kommunikatsiyaning eng qiyin sohalaridan hisoblangan tinglash qobiliyati odamga koʻproq foyda keltirarkan. Tinglashning ham xuddi gapirishga oʻxshash texnikasi, usullari mavjud. Ularning turi ham koʻp, lekin biz ikki usulni qoʻllaymiz: soʻzma-soʻz qaytarish va boshqacha talqin etish. Birinchisi, suhbatdoshni qoʻllab-quvvatlashni bildiradi. Ikkinchi usul – sherikning soʻzlarini tinglab, undagi asosiy gʻoyani qisqa, oʻzimizning talqinimizda ifoda etish. Bundan tashqari biz yaxshi tinglayotganimizda , “Yoʻgʻ-e?”, “Nahotki?”, “Qara-ya?”, “Yasha!”, “Qoyil!” luqmalari bilan suhbatdoshimizni gapirishga chaqirib turamiz. Muloqotga oʻrgatishning muhim yoʻnalishlaridan biri — odamlarni faol tinglashga, bunda barcha paralingvistik va noverbal omillardan oʻrinli foydalanishga oʻrgatishdir. Professor V. Karimovanning fikricha, professional tinglash texnikasiga quyidagilar kiradi:

- faol holat. Bu – tinglayotganda yotib olmaslik, suhbatdoshning yuzidan tashqari joylariga qaramaslik, mimika, bosh chayqash bilan unga qiziqishni bildirish;

- suhbatdoshga samimiy qiziqish bildirish. Bu suhbatdoshni oʻziga jalb qilish, keyin navbat kelganda oʻzining har bir soʻziga uni ham koʻndirishning samarali yoʻlidir.

- oʻychan jimlik. Bu suhbatdosh gapirayotgan paytda yuzda masʼuliyat bilan tinglayotganday tasavvur qoldirish orqali oʻzingizning suhbatdoshga xayrixohligingizni bildirish yoʻli.

Tinglash madaniyati muloqot jarayonining samarali boʻlishida muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun biz suhbatdoshimizni diqqat bilan tinglashimiz, unda oʻz-oʻziga hurmatni tarbiyalashimiz, uni ilhomlantirishimiz, ruhlantirishimiz kerak. Oʻqituvchining maʼruzasi oʻquvchilar tom onidan yaxshi tinglansa dars samarali boʻladi. Ijtimoiy psixologiyada kishilarni samarali muloqotga ataylab oʻrgatishga katta eʼtibor beriladi. Buning oʻz uslubi boʻlib, uning nomi ijtimoiy-psixologik trening (IPT) deyiladi. IPT kishilarni muloqot jarayoniga psixologik jihatdan hozirlash, ularda

zarur kommunikativ malakalami maxsus dasturlar doirasida qisqa fursatda shakllantirishdir. Amaliy muloqot treningi – IPTning bir ko‘rinishi bo‘lib, u yoki bu kasbiy faoliyatni amalga oshirish jarayonida zarur bo‘ladigan kommunikativ malaka, ko‘nikma va bilimlarni hosil qilishga qaratilgan tadbirdir. Guruh va jamoalarda muloqot treningi vositasida muzokaralar olib borish, ish yuzasidan hamkorlik qilish yo‘l-yo‘riqlarini birgalikda topish, katta auditoriya oldida so‘zlashga o‘rgatish, majlislar o‘tkazish, nizoli holatlarda o‘zini to‘g‘ri tutish malakalari hosil qilinadi. Bunda asosiy narsa – trening qatnashchilari ongiga birovlam tushunish, o‘zini o‘zga o‘rniga qo‘ya olish, boshqalar manfaatlari bilan o‘zini uyğunlashtira olish g‘oyasini singdirishdir. Odatda trening shaxsdagi u yoki bu ijtimoiy muammolarni hal qilishda jiddiy qiyinchilikka uchragan sharoitlarda o‘tkaziladi. Ya’ni treningning tashabbuskori ko‘p hollarda yolg‘izlik, uyatchanlik, tortinchoqlik yoki turli depressiyalarga uchragan shaxs bo‘ladi. Maxsus tashkil etilgan kommunikativ mashqlar mobaynida u bu holatlardan chiqib ketish yo‘llariga o‘rgatiladi.

Muloqotga o‘rgatishning usullaridan biri muloqot ko‘nikmasini mashg‘ulotlar tarzida shakllantirishdir. Bolani bog‘cha sharoitida tarbiyachi turli mashg‘ulotlar o‘tkazib muloqotga o‘rgatadi. Avval elementar o‘zini tutish, kattalarga qanday gapirish, salom berish, minnatdorchilik bildirish kabi usullar tarkib topadi. Maktab yoshi davrida va keyinchalik shaxs ijtimoiy-psixologik treninglar orqali muloqotga o‘rgatiladi. Shaxsning o‘zi bu usullarga ijobiy munosabat bildirishi, faol harakat qilishi zarur. Chunki shaxs muloqotda bo‘lmasdan faoliyat subyekti sifatida ham, individual inson sifatida ham to‘laqonli rivojlana olmaydi. A.A. Bodalyev fikricha, hatto o‘yin faoliyatida bola muloqotda bo‘ladi. Ta’lim jarayonining asosida muloqotga o‘rgatish masalasi turadi. Mehnat ta’limi jarayonida kishilar doimo muloqotga ehtiyoj sezadilar. Muloqotning tarbiyaviy ahamiyati shundaki, u insonning dunyoqarashini kengaytiradi va psixikasini rivojlantiradi. Ya’ni barcha ruhiy jarayonlar muloqot orqali shakllanadi. Jamoa muhitini shakllantirishda ikkinchi yo‘nalish jamoa a‘zolarining ruhiy madaniyatini shakllantirishdir. Shu maqsadda o‘quvchilarga ularning insoniy muloqot, inson shaxsi, bir-birini baholash xususiyatlari (“men va boshqalar”, “men boshqalarning ko‘zi bilan”) to‘g‘risidagi mulohazalarini rag‘batlantiruvchi axborotni berish zarur. Uni insholar, suhbatlar, treninglar orqali uyushtirish mumkin. Maxsus mashqlar orqali muloqot usullariga o‘rgatish shular jumlasidan.

ENHANCING EDUCATIONAL EFFICACY THROUGH INNOVATIVE METHODS IN HIGHER EDUCATION

*Azimova Sayyora Xusanboyevna,
PhD, senior teacher of Fergana state university*

Higher education plays a crucial role in preparing students for the demands of the modern workforce. However, traditional teaching methods, such as lecture-based learning, often fail to meet the needs of contemporary students who require interactive and flexible learning environments. With the rapid advancement of technology and pedagogy, innovative teaching methods have emerged as essential tools to enhance

educational efficacy. Innovative teaching methods, including blended learning, flipped classrooms, problem-based learning, and digital tools, have transformed higher education by promoting active engagement and critical thinking. These approaches cater to diverse learning styles, foster deeper understanding, and prepare students for real-world challenges. The integration of technology, such as artificial intelligence (AI), virtual reality (VR), and learning management systems (LMS), has further expanded the possibilities of delivering effective education. This article explores various innovative methods in higher education and their impact on educational efficacy. It reviews existing research on modern teaching strategies, presents findings from empirical studies, and offers recommendations for educators and institutions to enhance learning outcomes through innovative approaches.

Recent studies highlight the benefits of innovative teaching methods in higher education. According to Bonk & Graham²³⁷, blended learning—a mix of online and face-to-face instruction—enhances flexibility and student engagement. Bergmann & Sams emphasize the effectiveness of flipped classrooms, where students review lecture materials before class and engage in interactive activities during class time²³⁸.

Other scholars, such as Freeman, argue that active learning strategies, such as group discussions and project-based learning, significantly improve student retention and performance²³⁹. Means found that students in blended learning environments perform better than those in traditional settings²⁴⁰.

The role of technology in education has also been extensively studied. Selwyn²⁴¹ explores how digital tools, such as AI-driven tutoring systems and gamification, improve learning experiences. Furthermore, Mayer discusses the cognitive benefits of multimedia learning, which enhances knowledge retention through visual and auditory elements²⁴².

Research Methodology

Research Design

This study employs a mixed-methods approach, combining qualitative and quantitative research. The qualitative aspect involves interviews with university instructors and students, while the quantitative aspect includes surveys and statistical analysis of student performance.

Data Collection

- Surveys: Distributed to 200 students and 50 instructors from various universities to assess their experiences with innovative teaching methods.

²³⁷ Bonk, C. J., & Graham, C. R. *The Handbook of Blended Learning: Global Perspectives, Local Designs*. Wiley. 2020. 45-78, 150-172.

²³⁸ Bergmann, J., & Sams, A. *Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day*. ISTE. 2012. 15-35, 67-89.

²³⁹ Freeman, S., Eddy, S. L., McDonough, M., Smith, M. K., Okoroafor, N., Jordt, H., & Wenderoth, M. P. (2014). Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 111(23), 8410-8415. Pages: 8412-8415.

²⁴⁰ Means, B., Toyama, Y., Murphy, R., Bakia, M., & Jones, K. (2013). *The Effectiveness of Online and Blended Learning: A Meta-Analysis of the Empirical Literature*. Teachers College Press. Pages: 55-89, 134-150.

²⁴¹ Selwyn, N. (2016). *Education and Technology: Key Issues and Debates*. Bloomsbury. Pages: 10-40, 95-112.

²⁴² Mayer, R. E. (2019). *Multimedia Learning*. Cambridge University Press. Pages: 23-46, 120-135.

- Interviews: Conducted with 15 educators to understand the challenges and benefits of implementing innovative strategies.

- Performance Analysis: Comparison of student grades in courses using traditional vs. innovative methods.

Quantitative data were analyzed using SPSS software, applying descriptive statistics and correlation analysis. Qualitative data from interviews were analyzed thematically to identify key insights.

Analysis and Results

Survey Findings

- 85% of students reported higher engagement in courses using innovative methods.

- 76% of instructors observed improved student participation and critical thinking skills.

- 70% of students preferred blended learning over traditional methods.

Performance Analysis

Students in flipped classrooms and blended learning environments scored 12-18% higher in assessments compared to those in lecture-based settings.

Interview Insights

Educators highlighted the need for institutional support and professional development for implementing innovative teaching strategies. Many noted that while digital tools enhance learning, a balance between technology and traditional methods is essential.

Conclusion and Recommendations

The findings suggest that integrating innovative methods in higher education significantly enhances educational efficacy. Blended learning, flipped classrooms, and active learning strategies improve student engagement, retention, and performance. However, challenges such as faculty training, technological infrastructure, and student adaptability must be addressed.

Recommendations

1. Professional Development: Universities should provide training programs for educators to effectively implement innovative teaching methods.

2. Investment in Technology: Institutions must invest in digital tools, learning management systems, and interactive platforms.

3. Student-Centered Approaches: Course designs should incorporate active learning, problem-solving tasks, and real-world applications.

4. Continuous Assessment: Regular evaluation of innovative teaching methods should be conducted to measure their effectiveness and make necessary improvements.

By adopting these strategies, higher education institutions can enhance learning experiences and prepare students for future challenges.

O‘QITUVCHILARNING METODIK YONDOSHUVLARI VA O‘QUVCHILARNI MUSTAQIL FIKRLASHGA O‘RGATISHNING SAMARALI USULLARI

*Dilbar Tursunova,
Jizzax Davlat Pedagogika Universiteti o‘qituvchisi*

Ta’lim tizimi jamiyatning rivojlanishi va uning kelajagi uchun muhim omil hisoblanadi. Bugungi kunda ta’limda o‘quvchilarning faqat bilim olishlari emas, balki ularning mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish ham muhimdir. O‘quvchilarni mustaqil fikrlashga o‘rgatish, ularda tanqidiy va tahliliy fikrlash, muammolarni hal qilish va ijodiy qarorlar qabul qilish kabi ko‘nikmalarni shakllantirish, zamonaviy o‘qituvchining asosiy vazifalaridan biridir. Buning uchun o‘qituvchilar pedagogik metodik yondoshuvlarni to‘g‘ri tanlab, samarali usullarni qo‘llashlari kerak.

O‘qituvchilarning metodik yondoshuvlari ta’lim jarayonida o‘quvchilarga nafaqat bilim, balki ularga mustaqil fikrlash, ijodiy va tanqidiy yondashuvlarni rivojlantirish imkoniyatlarini yaratishga qaratilgan bo‘lishi zarur. Bu jarayonda o‘quvchilarning faolligini oshiruvchi interfaol metodlar, guruh ishlari, muammoli vazifalar, loyihalar va boshqa innovatsion usullar alohida o‘rin tutadi. Shuningdek, o‘qituvchilarning o‘z metodik yondoshuvlarini doimiy ravishda yangilab borishi va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etishlari muhim ahamiyatga ega.

Ushbu maqolada o‘qituvchilarning metodik yondoshuvlari va o‘quvchilarni mustaqil fikrlashga o‘rgatishning samarali usullari haqida batafsil so‘z yuritiladi. O‘quvchilarni mustaqil fikrlashga o‘rgatishning metodik asoslari, interfaol o‘qitishning ahamiyati va bu yondoshuvlarning ta’limdagi samaradorligi tahlil qilinadi. Maqola o‘qituvchilarga o‘quvchilarni mustaqil fikrlashga yo‘naltirish uchun zarur bo‘lgan pedagogik yondoshuvlar va metodlarni tanishtirishga qaratilgan.

O‘qituvchilarning metodik yondoshuvlari. O‘qituvchilarning metodik yondoshuvlari ta’lim jarayonining samaradorligini oshirishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. O‘qituvchilarning pedagogik metodlari, o‘quvchilarga bilimlarni nafaqat etkazish, balki ularni tanqidiy va tahliliy fikrlashga, muammolarni hal qilishga va mustaqil qarorlar qabul qilishga o‘rgatishda asosiy vositadir. Har bir o‘quvchi o‘ziga xos va individual xususiyatlarga ega bo‘lgani uchun, o‘qituvchilar dars jarayonida o‘quvchilarning ehtiyojlariga mos metodlarni tanlashlari zarur.

Metodik yondoshuvlar quyidagi asosiy usullarni o‘z ichiga oladi:

• **An’anaviy metodlar:** Bu metodlar o‘qituvchining asosiy rolini, ya’ni bilimlarni o‘quvchilarga to‘g‘ridan-to‘g‘ri etkazishni anglatadi. Lekin faqat an’anaviy usullarga tayanish o‘quvchilarning passiv ishtirokini kuchaytiradi.

• **Interfaol metodlar:** O‘quvchilarni faol ishtirok etishga undaydigan metodlar, masalan, guruh ishlari, rolli o‘yinlar, munozaralar va boshqalar. Bu usullar o‘quvchilarga o‘z fikrlarini erkin ifoda etishga, fikrlashni va muammolarni yechishni rivojlantirishga yordam beradi.

• **Loyihaga asoslangan ta’lim (PBL):** O‘quvchilarni amaliy ishlar, loyiha va muammolar orqali o‘rganishga yo‘naltiruvchi metod. Bu metod o‘quvchilarda mustaqil fikrlash, tadqiqot va ijodiy yondashuvlarni rivojlantiradi.

Mustaqil fikrlashni rivojlantirishning samarali usullari

Mustaqil fikrlash o‘quvchilarning ta’lim jarayonidagi o‘zgarishlarga moslashishi, yangi bilimlarni yaratish va tahlil qilishda o‘z rolini bilishi, muammolarni hal qilishda mustaqil fikrlashga tayanishini anglatadi. Bunday fikrlashni rivojlantirishda bir nechta samarali usullar mavjud:

- **Muammoli vazifalar:** O‘quvchilarga haqiqiy hayotdagi muammolarni hal qilishni talab qiladigan vazifalar berish, ular o‘quvchilarda mustaqil fikrlash va tanqidiy yondashuvlarni rivojlantiradi. Bunday vazifalar o‘quvchilarga muammoning turli tomonlarini ko‘rib chiqish, xulosalar chiqarish va muammoni yechish uchun eng yaxshi usulni topish imkoniyatini yaratadi.

- **Kreativ fikrlashni rivojlantirish:** O‘quvchilarni ijodiy fikrlashga undaydigan metodlar, masalan, g‘oyalarni erkin ifodalash, turli xil vaziyatlar bo‘yicha fikrlar yaratish va yangi echimlarni qidirish. Bu usullar o‘quvchilarda yangicha fikrlashni rag‘batlantiradi va mustaqil qarorlar qabul qilishda yordam beradi.

- **Boshqa o‘quvchilar bilan hamkorlik:** O‘quvchilarni guruh ishlari va jamoaviy muhokamalarga jalb qilish, ularga birgalikda fikr yuritishni va turli nuqtai nazarlardan foydalanishni o‘rgatadi. Hamkorlik orqali o‘quvchilar fikrlar almashishadi va bir-birlarining yondoshuvlarini tanqidiy ko‘rib chiqishadi, bu esa mustaqil fikrlashni yanada kuchaytiradi.

- **O‘z-o‘zini baholash va refleksiya:** O‘quvchilarga o‘z ishlari va o‘qish jarayonini tahlil qilish imkonini berish, o‘z-o‘zini baholash, o‘z faoliyatini tanqidiy ravishda ko‘rib chiqish mustaqil fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi. Bu jarayon o‘quvchilarga o‘z muvaffaqiyatlari va kamchiliklarini tushunishga, o‘z ishlash usullarini yaxshilashga yordam beradi.

- **Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish:** O‘quvchilarga berilgan ma’lumotlar va fikrlarni tahlil qilish, ularni savollar orqali aniqlash va baholashni o‘rgatish, tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda samarali usul hisoblanadi. Bu o‘quvchilarda mulohazali fikrlash va qaror qabul qilish qobiliyatlarini kuchaytiradi.

Interfaol metodlarning ahamiyati

Interfaol metodlar o‘quvchilarni faollashtiradigan va ularning o‘z fikrlarini ifoda etishga imkon beruvchi metodlardir. Ushbu metodlar orqali o‘quvchilar o‘zaro muloqot qilish, fikrlarni baham ko‘rish, bir-birlariga yordam berish va masalalarni birgalikda hal qilish imkoniyatiga ega bo‘lishadi. Misol uchun:

- **Rolli o‘yinlar va munozaralar:** Bu metodlar o‘quvchilarga turli rollarda o‘ynash, o‘z fikrlarini himoya qilish va boshqalarni tushunishga yordam beradi. Rolli o‘yinlar orqali o‘quvchilar o‘z-o‘zini va boshqalarni tahlil qilishni o‘rganadilar.

- **Muzokaralar va guruh muhokamalari:** O‘quvchilarni guruhlarga bo‘lib, biron bir masala bo‘yicha fikr almashishga undash, ularni turli nuqtai nazarlardan foydalanishga va muammoni yechishga o‘rgatadi.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar

Zamonaviy texnologiyalarni ta’lim jarayoniga qo‘llash, o‘quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirishda juda samarali bo‘lishi mumkin. Masalan:

- **Onlayn resurslar va platformalar:** Interaktiv darslar, video materiallar, onlayn testlar va boshqa vositalar o‘quvchilarga mustaqil o‘rganish, o‘zlashtirish va natijalarni tahlil qilish imkonini beradi.

• **Simulyatsiyalar va virtual laboratoriyalar:** Bu texnologiyalar orqali o‘quvchilar o‘z bilimlarini amaliyotda sinab ko‘rishlari mumkin. Bunday vositalar o‘quvchilarda muammolarni hal qilishda ijodiy yondashuvlarni rivojlantiradi.

O‘qituvchilarning metodik yondoshuvlari va o‘quvchilarni mustaqil fikrlashga o‘rgatishning samarali usullari ta’lim jarayonining samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Interfaol metodlar, muammoli vazifalar, loyihalar, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish, shuningdek, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘llash orqali o‘quvchilarni mustaqil fikrlashga o‘rgatish mumkin. Bu yondoshuvlar o‘quvchilarda bilim olishdan tashqari, tahliliy fikrlash, ijodiy qarorlar qabul qilish va hayotdagi muammolarni mustaqil hal qilish kabi muhim ko‘nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi.

Zamonaviy ta’lim tizimi o‘quvchilarning nafaqat bilim olishlarini, balki ularda mustaqil fikrlash, tanqidiy yondashuv va muammolarni hal qilish kabi ko‘nikmalarni rivojlantirishni ham talab qiladi. Ta’lim jarayonining samaradorligini oshirishda o‘qituvchilarning metodik yondoshuvlari muhim ahamiyatga ega. O‘qituvchilarning pedagogik metodlari o‘quvchilarning fikrlashni rivojlantirish, mustaqil qarorlar qabul qilish va yangi bilimlarni o‘zlashtirishga bo‘lgan ehtiyojlarini qondirishda samarali vositadir. Bugungi kunda o‘qituvchilar, shuningdek, o‘quvchilarning muammolarni hal qilishda ijodiy yondashuvni rivojlantirish uchun innovatsion va interfaol metodlarni qo‘llashga harakat qilmoqdalar.

O‘quvchilarni mustaqil fikrlashga o‘rgatish, ularning shaxsiy rivojlanishiga va hayotdagi muvaffaqiyatlariga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. O‘z fikrini erkin ifoda etish, tanqidiy yondashuvlarni o‘zida mujassam etgan o‘quvchi, kelajakda murakkab vaziyatlarga moslashuvchan, yaratgan bilimlarini amaliyotda qo‘llay oladigan, o‘z-o‘zini mustaqil ravishda baholay oladigan shaxs sifatida shakllanadi. Shu bilan birga, zamonaviy o‘quvchilarning ehtiyojlari va talablariga javob bera olish uchun o‘qituvchilar pedagogik metodlarni yangilashlari zarur. Innovatsion texnologiyalarni ta’lim jarayoniga kiritish, interfaol metodlarni qo‘llash, guruh ishlari va loyihalar asosida darslarni tashkil etish o‘quvchilarning faolligini oshirib, ularni mustaqil fikrlashga undaydi.

Shunday qilib, o‘qituvchilarning metodik yondoshuvlari va o‘quvchilarni mustaqil fikrlashga o‘rgatishning samarali usullari ta’limning zamon bilan hamohang bo‘lishi, o‘quvchilarning dunyoqarashini kengaytirish va ularda ijodiy, tahliliy fikrlashni rivojlantirishning asosiy vositalaridir. Bu mavzu nafaqat o‘qituvchilar uchun, balki ta’lim tizimining umumiy samaradorligini oshirish uchun ham dolzarb hisoblanadi.

O‘qituvchilarning metodik yondoshuvlari va o‘quvchilarni mustaqil fikrlashga o‘rgatishning samarali usullari ta’lim jarayonida o‘quvchilarning faolligini oshirish va ularni ijodiy fikrlashga undashda muhim rol o‘ynaydi. Ta’lim tizimining zamonaviy talablari o‘qituvchilarga faqat bilim berish bilan cheklanmasdan, o‘quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirishni ham talab qilmoqda. Shu nuqtai nazardan, pedagogik yondoshuvlar va metodlar o‘quvchilarning shaxsiy rivojlanishiga, ularning tanqidiy va tahliliy fikrlash, muammolarni hal qilish, va ijodiy yondoshuvlarni shakllantirishga qaratilgan bo‘lishi zarur.

O‘qituvchilarning metodik yondoshuvlari jarayonida faqat an’anaviy dars uslublarini qo‘llash, ya’ni o‘quvchilarga passiv tarzda bilim berish, ularni mustaqil fikrlashga o‘rgatishda yetarli bo‘lmasligi mumkin. Shuning uchun ta’limda interfaol metodlar, masalan, guruh ishlari, rolli o‘yinlar, muammoli vazifalar, loyiha asosida o‘rganish kabi usullarni keng qo‘llash zarur. Bu metodlar o‘quvchilarning o‘z fikrlarini erkin ifodalash, guruhda ishlash, bir-birlariga yordam berish va birgalikda qarorlar qabul qilishni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Bir nechta ilmiy tadqiqotlar va tajribalar shuni ko‘rsatadiki, interfaol metodlar o‘quvchilarda mustaqil fikrlash, tanqidiy yondashuv va ijodiy qarorlar qabul qilish qobiliyatlarini yanada oshiradi. Shu bilan birga, o‘quvchilarni mustaqil fikrlashga o‘rgatishning samaradorligi o‘qituvchilarning o‘z metodlarini doimiy ravishda takomillashtirishiga bog‘liq. O‘qituvchi dars jarayonida o‘quvchilarning ehtiyojlarini hisobga olib, yangi pedagogik texnologiyalarni joriy qilish orqali ta’lim samaradorligini oshirishga erishishi mumkin.

Biroq, mustaqil fikrlashni rivojlantirishda ba’zi qiyinchiliklar ham mavjud. O‘quvchilarning o‘z fikrlarini ifodalashda o‘ziga bo‘lgan ishonchsizlik yoki muammolarni hal qilishdagi qiyinchiliklar ba’zan ularning faolligini kamaytirishi mumkin. Shuning uchun o‘qituvchilar o‘quvchilarga muvaffaqiyatsizliklaridan qo‘rqmaslikni va o‘z fikrlarini erkin ifoda etishni o‘rgatishlari lozim. Bunda o‘qituvchining o‘zaro muloqotga tayyorligi, o‘quvchiga motivatsiya berish va uning faolligini oshirishda ko‘rsatilgan yordam katta ahamiyatga ega.

Yana bir muhim jihat shundaki, metodik yondoshuvlarni tanlashda ta’limning turli darajalarini inobatga olish zarur. O‘quvchilarning yosh xususiyatlari, bilim darajasi, shaxsiy qiziqishlari va ehtiyojlari o‘qituvchining dars rejasini tuzishda va metodlarni tanlashda asosiy omil bo‘lishi kerak. Shu bilan birga, har bir metodik yondoshuvni to‘g‘ri qo‘llash o‘quvchilarning o‘zlashtirish jarayonini yanada samarali qilishga yordam beradi.

Bundan tashqari, o‘qituvchilarning metodik yondoshuvlari o‘quvchilarni faqat mustaqil fikrlashga o‘rgatish bilan cheklanmaydi. Ular, shuningdek, o‘quvchilarga bilimlarni amaliyotda qo‘llash, yangi g‘oyalar yaratish va muammolarni hal qilishda ko‘maklashishlari kerak. Pedagogik yondoshuvlar o‘quvchilarda o‘z-o‘zini anglash, o‘z ishlari va qarorlarini tahlil qilish qobiliyatlarini shakllantiradi. Bularning barchasi o‘quvchilarning kelajakda muvaffaqiyatli shaxslar bo‘lib shakllanishiga yordam beradi. O‘qituvchilarning metodik yondoshuvlari va o‘quvchilarni mustaqil fikrlashga o‘rgatishning samarali usullari zamonaviy ta’lim tizimining muhim jihatlaridan biri bo‘lib qoladi. Bu jarayonda o‘qituvchilar metodlarni to‘g‘ri tanlab, o‘quvchilarga bilimdan tashqari mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuvlarni rivojlantirishda yordam berishlari kerak. Interfaol metodlar va innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo‘llash, o‘quvchilarga yangi bilimlarni mustaqil ravishda o‘zlashtirish, muammolarni hal qilishda samarali vosita bo‘lib xizmat qiladi. Shuningdek, o‘quvchilarning o‘z fikrlarini ifodalash va tahlil qilishga bo‘lgan ishonchini oshirish ham muhimdir. Pedagogik metodlarning xilma-xilligi va ularning o‘quvchilarga to‘g‘ri ta’sir qilishiga e’tibor berish ta’lim jarayonining samaradorligini oshiradi.

O‘qituvchilarning metodik yondoshuvlari va o‘quvchilarni mustaqil fikrlashga o‘rgatishning samarali usullari ta’lim jarayonining muvaffaqiyatini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Zamonaviy ta’limda o‘quvchilarni nafaqat bilim olish, balki ularni mustaqil fikrlash, tanqidiy yondashuv, muammolarni hal qilish va ijodiy qarorlar qabul qilishga o‘rgatish zarur.

O‘qituvchilarning metodik yondoshuvlari faqat an’anaviy usullarga tayanmasdan, interfaol metodlar, guruh ishlari, loyihalar va boshqa innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish orqali o‘quvchilarning faolligini oshirishi, mustaqil fikrlashni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Mustaqil fikrlashni rivojlantirishda interfaol metodlar, muammoli vazifalar va kreativ yondoshuvlar alohida ahamiyatga ega. Bu usullar o‘quvchilarda o‘z fikrlarini erkin ifoda etish, tahlil qilish, tanqidiy fikrlash va ijodiy qarorlar qabul qilishni kuchaytiradi. O‘qituvchilarning doimiy ravishda metodlarni takomillashtirishi, o‘quvchilarning ehtiyojlari va qiziqishlariga mos metodik yondoshuvlarni tanlashi ta’lim jarayonining samaradorligini oshiradi.

Takliflar:

1. Interfaol metodlarni kengaytirish: O‘qituvchilar darslarda interfaol metodlarni (rolli o‘yinlar, guruh ishlari, muammoli vazifalar) keng qo‘llashlari lozim. Bu metodlar o‘quvchilarning fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi va mustaqil fikrlashni qo‘llab-quvvatlaydi.

2. Pedagogik texnologiyalarni joriy etish: Zamonaviy texnologiyalarni ta’lim jarayoniga integratsiya qilish, onlayn resurslar, simulyatsiyalar va virtual laboratoriyalarni qo‘llash o‘quvchilarning mustaqil o‘rganish va bilimlarini mustahkamlashda samarali vosita bo‘lishi mumkin.

3. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga alohida e’tibor berish: O‘qituvchilar o‘quvchilarga berilgan ma’lumotlarni tahlil qilish, baholash va qarorlar qabul qilishda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga yo‘naltirilgan vazifalar berishlari zarur.

4. Motivatsiya va qo‘llab-quvvatlash: O‘quvchilarning mustaqil fikrlashga bo‘lgan ishonchlarini oshirish uchun o‘qituvchilar ularni motivatsiya qilish, ularning faol ishtirokini qo‘llab-quvvatlash va xatolaridan o‘rganishga undashlari kerak.

5. O‘qituvchilarni metodik jihatdan tayyorlash: O‘qituvchilarni yangi pedagogik metodlar, texnologiyalar va yondoshuvlar bo‘yicha muntazam ravishda o‘qitish va ularni professional rivojlantirish kurslari orqali qo‘llab-quvvatlash zarur. Bu ularga ta’lim jarayonini yanada samarali tashkil etishga yordam beradi.

6. O‘z-o‘zini baholash va refleksiya tizimini joriy etish: O‘quvchilarga o‘z ishlari va o‘rganish jarayonini tahlil qilish, o‘z-o‘zini baholash va o‘z faoliyatini refleksiya qilish imkoniyatlarini yaratish, ularning mustaqil fikrlash qobiliyatlarini kuchaytiradi.

Shu tarzda, o‘qituvchilarning metodik yondoshuvlarini doimiy ravishda takomillashtirish va o‘quvchilarga mustaqil fikrlashga oid samarali usullarni qo‘llash ta’lim samaradorligini oshiradi va o‘quvchilarni kelajakda muvaffaqiyatli shaxslar sifatida shakllantirishga yordam beradi.

BOSHLANG‘ICH TA’LIM PEDAGOGIKASI – TARBIYA FANINING ASOSI

*Shukurova Halima Sunatullayevna,
Jizzax davlat pedagogika universiteti katta o‘qituvchi*

XXI asr tarbiyasining vazifasi yuksak ma’naviyatli, milliy taraqqiyot mafkuramizda qat’iy turuvchi, Ona-Vatan ravnaqi fidoyisi, o‘zini va yon atrofdagilarni yod g‘oyalardan asrovchi, yurt tinchligi, davlatimiz ravnaqi, xalq farovonligi yo‘lida dovyuraklik va tashabbuskorlik bilan faoliyat yurituvchi barkamol shaxsni tayyorlashda milliy qadriyatlarni o‘rgatish bosh maqsadimiz hisoblanadi.

Xalqimizning boy ma’naviy va intellektual salohiyati hamda umumbashariy qadriyatlarga suyangan xolda ta’lim-tarbiyani rivojlantirish, o‘tmish va tarixni bilmay turib kelajakka yo‘l topib bo‘lmaydi, qolaversa, qaysi xalqning madaniy-ma’naviy tarixi qanchalik qadrlil bo‘lsa, o‘sha xalqning axloqiy go‘zalligi, urf-odatning rang-barangligi beqiyos, ta’lim-tarbiya tizimi ildizlari ham shunchalik chuqur bo‘ladi. Har qanday madaniyat, axloq, urf-odat, an’ana va ta’lim-tarbiya insoniy faoliyatning kechinmalari, sinovlari, boy hayotiy tajribalari asosida yuzaga keladi, shundan maqbullari avloddan-avlodga o‘tadi va o‘tmishi kelajakka yo‘l ko‘rsatadi. Aynan shunday ta’lim-tarbiyani oliy ta’lim talaba yoshlar ma’naviy-axloqiy tarbiyasini takomillashtirishda ularning mustaqil ma’naviyatini tarbiyalashda, tarixiy-madaniy boyliklarining asosiy tomonlarini o‘rganishda o‘rni beqiyos va muhim sanaladi. Bunda oliy ta’lim talaba yoshlarida eng avvalo respublikamizning ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy rivojlanishini ta’minlashga o‘zlarining tanlagan mutaxassisliklari bo‘yicha mustaqil ishlashga yuqori malakali raqobatbardosh kadr bo‘la olaman, degan ishonch hissini shakllantirish va bunga milliy qadriyatlarga xos bo‘lgan g‘oyani talabalar ongiga va qalbiga chuqur singdirish bo‘yicha interaktiv texnologiyalarni ishlab chiqish va ularni amaliy faoliyatda keng foydalanishi o‘ta dolzarb masalalardan hisoblanadi. Ana shunday vazifalarni amalga oshirish maqsadida oliy ta’lim boshlang‘ich ta’lim yo‘nalishida tarbiya fanini o‘qitish texnologiyasi fani o‘tilishi joriy etilgan bu fanning asl maqsadi bo‘lajak boshlang‘ich ta’lim fakulteti mutaxassisligini oluvchi talabalarga mustaqillik mafkurasi asosida tarbiyalashning davr bilan mos istiqbolli yo‘nalishlarini yo‘lga qo‘yishi va ularning ongiga milliy mafkura, ma’naviy qadriyatlar, boy madaniy merosimiz, urf-odatlarimiz va an’analar asosida innovatsion texnologiyalardan keng foydalanishi va raqobatbardosh kadrlar tayyorlashdan iborat.

Tarbiya usullari va metodlaridan darslarda o‘z o‘rnida qo‘llash ko‘nikma va malakalarini shakllantirishi talabalarni zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishiga doir qo‘llanmalarni shakllantirishi ham aynan hozirgi kun talabidir. Bu fanni o‘qitish orqali talabalarda tarbiyaning maqsadi va mazmunidan kelib chiqib komil inson shaxsni tarbiyalashga qaratilganidir.

O‘zbek xalq pedagogikasining muhim ahamiyatga ega bo‘lgan xususiyatlaridan yana bir xalq og‘zaki ijodida qo‘llaniladigan tarbiya yo‘llari, usul va vositalarining yoritilishidir. Ayni vaqtda, tarbiya mazmunini ko‘p qirraligi va kengligi tufayli tarbiya usullari ham xilma-xil bo‘lib, muayyan sharoitda ulardan qaysi birini tanlash va

qo‘llash o‘qituvchi bilan o‘quvchi o‘rtasida vujudga keladigan munosabatlarga, tarbiyaning qaysi sohasi hal qilinayotganligiga o‘quvchilarda burchga munosbat, otanonalar va kattalarga hurmat, odob-axloq qoidalariga rioya qilinish, xushxulqlik va badxulqlik kabi tarbiyaga xos bo‘lgan bilimlarni olishga qaratilgan.

Usullar tizimining o‘ziga xos xususiyati shundaki, ular o‘zaro bog‘liq bo‘lib, uning bir turi ikkinchisi bilan qo‘shilib ketadi. Hech bir usulni alohida yakka qo‘llab bo‘lmaydi. Masalan, o‘qituvchi o‘quvchilar bilan ishlashda, ular uchun yangi bo‘lgan o‘quv mexnatini o‘rgatish ishini o‘quvchilarning xulq-atvor qoidalarini, maktabda va uyda tartibiga rioya qilinishiga e’tibor berishi, axloq-odob qoidalarini targ‘ib etishdan iborat.

I.Ma’naviy tarbiya metodlari:

1. Talaba ongiga ta’sir etuvchi metodlar:
2. Manaviy -axloqiy mavzudagi suhbatlar:
3. Hikoya metodi.
4. Maruza va seminar darslarda ommaviy axborotlar bilan ishlash.
5. Bahs-munozaralar uyushtirish
6. Tushuntirish
7. Namuna ko‘rsatish
8. Uchrashuvlar tashkil etish
9. Matbuot konferensiya
10. Tanlovlar o‘tgazish
11. Sahnaviy darslar o‘tkazish
12. O‘quv va yordamchi adabiyotlar bilan ishlash
13. Ma’naviy -ahloqiy tarbiyaga ong multimediali tarbiyaviy texnologiyalar

II.Ma’naviy-ahloqiy xulq, hayotiy tajribalarini hosil qilishga ko‘maklashuvchi metodlar:

2. Rasmiy kasbiy o‘yinlar.
3. Ishchanlik o‘yinlari.
4. Fikr va g‘oyalarni tizimlashtirish.
5. Bahs-munozara.
6. Musobaqa.
7. Devoriy gazeta.
8. Ma’naviy -ma’rifiy va ahloqiy mavzularga ong albom va jurnallar tayyorlash.
9. Axloqiy-muammoli vaziyatlar.

Boshlang‘ich ta’lim pedagogikasi darslarda ma’naviy - ahloqiy mavzudagi suhbatlar o‘tkazish talabalarning muomala madaniyatini vatanparvarlik tuyg‘usini shakllantirishidan iborat.

Ma’ruza va seminar darslarini tashkil etishda ishontirish tarbiya metodi talabalar ma’naviy-axloqiy dunyoqarashini shakllantirishdagi asosiy metodlardan biri hisoblanadi. Ishontirish metodida o‘qituvchi talabalarga o‘qishga, ruhiga, oriyatiga, irodasiga ta’sir etishi yo‘li bilan ularning harateridagi axloqiy intellektual va boshqa ijobiy xislatlarini shakllantiradi, illatlarni Salbiy hislatlardan saqlaydi. Ishontirish shakllanayotgan shaxsga umuminsoniy qadriyatlarga, milliy udum va an’analarga,

falsafiy dunyoqarashga asoslanib, milliy istiqloq mafkuramizning asl mohiyatini chuqur tayanadigan metod hisoblanadi.

“Devat” metodi orqali talabalarga qutlug‘ sanalarni nishonlash bo‘yicha, allomalarning ma’naviy-axloqiy tarbiyaga ong qarashlari bo‘yicha kitob va kitob va kitob xosiyati haqida, kasb va hunar haqida, hamkorlik-taraqqiyot omili xususida zukkolik va bilimdonlik-aql oynasi bo‘yicha tarbiyaviy ahamiyatga ega bo‘lgan talabalarning fikrini o‘rganib mustaqil fikrlashga, bahs-munozara yuritishlari bilan bir qatorda ayni chog‘da o‘z xatolarini tan olishga o‘rgatadi. Milliy-ma’naviy qadriyatlarni o‘rganishi pedagogika fanining tub asosini tashkil etar ekan, oliy ta’lim sohasida ushbu mavzuga doir bilimlarni darslarda shakllantirishga kuchli e’tibor qaratilishi lozim.

Yuqorida aytib o‘tilgan fikrlarga tayangan holda talabalarni pedagogika darslarida qadriyatlarga bo‘lgan qiziqishini, e’tiqodini yanada kuchaytirish maqsadida innovatsion texnologiyalardan foydalanish bilan bir qatorda quyidagilarni talabalar ongida shakllantirishga muvaffaq bo‘linadi.

- yoshlarimizda vatanga bo‘lgan muhabbat;
- ona tilimizga hurmat va muhabbat uyg‘otishi;
- yoshlar tarbiyasida "ibrat-namuna-hayot dorilfununi tizimini keng yo‘lga qo‘yish va shu kabilar.

IMKONIYATI CHEKLANGAN, UZOQ MUDDAT DAVOLANISHGA MUHTOJ BOLALAR FAOLIYATINI BAHOLASH USULLARI VA VOSITALARINI JAMOAVIY TAQDIMOT ASOSIDA IZOHLASH

*Xalimov Sunnat Chuliyevich,
Chirchiq davlat pedagogika universiteti tyutori*

*Nuriddinova Asila Sodiqovna,
Chirchiq davlat pedagogika universiteti talabasi*

Imkoniyati cheklangan (aqli zaif) bolalar maktablarida logopedik ishning asosiy vazifasi aqli zaif o‘quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirish bilan bir qatorda bu toifadagi bolalarni ijtimoiy tomondan orqada qolishlikka olib keluvchi ruhiy va jismoniy rivojlanishdagi turli xil nuqsonlarni tuzatish, yengillashtirish, kompensatsiya qilishga yo‘naltirilgan chora-tadbirlarni amalga oshirishga qaratilgan. Nogiron-jismoniy, aqliy, psixologik va hissiy faoliyatning izdan chiqishi, shikastlanishi natijasida hayot faoliyatining cheklanishi munosabati bilan qonun hujjatlarida belgilangan tartibda nogiron deb topilgan va ijtimoiy yordam hamda himoyaga muhtoj bo‘lgan shaxs tushuniladi. “Nogiron” atamasi hozirgi kunda eskirib qolgan va qo‘pol bo‘lgan so‘z hisoblanadi. Shuning uchun ham bunday shaxslarga nisbatan “imkoniyati cheklangan insonlar” yoki “nogironligi bo‘lgan shaxslar” deb murojaat qilish to‘g‘ri bo‘ladi.

Hozirgi kunda ko‘plab davlatlar qatori O‘zbekistonda ham imkoniyati cheklangan bolalarning ta’lim va tarbiya olishlari, tibbiy muolajalar olib borishlari uchun imkoniyatlar yaratib kelinmoqda va bunday insonlar va bolalarning haq-huquqlari qonun hujjatlari bilan mustahkamlab qo‘yilgan va himoya qilinmoqda.

BMT ning Nogironlar huquqlari to’g’risidagi Konvensiyaning xalqaro standartlari, shuningdek, “nogiron” so’zi o’rniga “nogironligi bo’lgan shaxs” atamasidan foydalanishni nazarda tutuvchi “Nogironligi bo’lgan shaxslar huquqlari to’g’risida”gi Qonun yurtimizda yuqoridagi toifaga mansub shaxslarning huquq va manfaatlarini ifodalashga xizmat qiladi.

Joriy yilda “Zamin” fondi “Eshitish qobiliyati zaif bolalar uchun ta’limni rivojlantirish dasturi doirasida Muhammad al-Xorazmiy nomidagi ixtisoslashtirilgan AKT-maktabida “Zamin education” loyihasiga start berilib, loyihaning asosiy maqsadi eshitish qobiliyati zaif bolalarning kasb mahoratini rivojlantirish va ijtimoiylashuvda qo’llab-quvvatlash, ularni oliy o’quv yurtlariga o’qishga kirishga tayyorlash, shuningdek, axborot texnologiyalari sohasida ixtisoslashtirilgan maktab-internatlar o’qituvchilarning malakasini oshirish va yangi metodologiyani ishlab chiqishdan iborat. Ushbu loyiha birinchi “Zamin education” o’quv-resurs markazi ochilgan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi ixtisoslashtirilgan AKT-maktabi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Loyihaga mo’ljallangan sinfda ma’lumotlarni qabul qilish sifatini oshirishga qaratilgan yordamchi uskuna-FM-tizimi o’rnatilgan. Shuningdek, har bir o’quvchiga individual eshitish vositalari taqdim etilgan.

“O‘zbekiston Respublikasida nogironlarni ijtimoiy himoya qilish to‘g‘risida”gi qonun qabul qilindi. Bu qonun 2021-yil 16-yanvardan o‘z kuchini yo‘qotgan bo‘lib, bu qonunga muvofiq 2020-yil 15-oktabrda “Nogironligi bo’lgan shaxslarning huquqlari to’g’risida”gi O‘RQ-641 sonli qaror qabul qilingan bo’lib, bu hujjat ko’zi ojizlar uchun mo’ljallangan Brayl alifbosida ham nashrdan chiqarildi. Prezidentimiz tomonidan 2020-yil 13-oktabrda “Alohida ta’lim ehtiyojlari bo’lgan bolalarga ta’lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi PQ-4860 son qarori qabul qilindi. Bu hujjat Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasida e’lon qilingan va 2020-yil 14-oktabrdan kuchga kirgan. Hujjatga ko’ra 2020-2025-yillarda Xalq ta’limi tizimida inklyuziv ta’limni rivojlantirish konsepsiyasi va 2020-2021-yillarda uni amalga oshirish bo’yicha “Yo’l xaritasi” tuzib chiqiladi. Bu konsepsiya 2 bosqichda amalga oshirish rejalashtirilgan bo’lib, 1-bosqichda (2020-2022-yillar) inklyuziv ta’limni yo’lga qo’yish uchun shart-sharoitlar yaratish, bu bo’yicha mutaxasislarni tayyorlash, ijtimoiy, normativ bazani yaratish, jihozlash va zarur o’quv qurollari bilan maktablarni ta’minlash nazarda tutilgan. 2-bosqichda (2023-2025-yillar) inklyuziv ta’lim tizimini bosqichma-bosqich umumiy o’rta ta’lim muassasalarida joriy etish, bu bo’yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish kabilar. Inklyuziv ta’lim -bu maxsus ta’lim ehtiyojlari va individual imkoniyatlarning xilma-xilligini hisobga olgan holda barcha tahsil oluvchilar uchun ta’lim muassasalarida ta’lim olish imkoniyatini teng ravishda ta’lim olish imkonini beradi.

Nutqni o'z vaqtida to'g'ri egallash, bolaga atrofni o'rab turgan odamlar bilan erkin muomala qilish imkonini beradi, o'z xulqini boshqarishga yordamlashadi, bola ruhiy faoliyatini rivojlanishiga ko'maklashadi va nihoyat, maktabda ta'lim tarbiya berish jarayonini yengillashtiradi. Imkoniyati cheklangan bolalar o'zlarining sog'lom, tengdoshlariga qaraganda kech tilga kiradilar, birinchi so'zni aytish muddati bolaning uch, ba'zan esa besh yoshgacha kechikadi. Eng, avvalo bu o'rinda talaffuzdagi nuqsonlarni qayd etish kerak. 1-sinfga kelgan aqli zaif bolalarning 90 foizida talaffuz

nuqsonlari uchraydi. Aksariyat bolalarda fonematik eshitish qobiliyati buzilgan bo'lib, nutq a'zolari va ularning harakatidagi nuqsonlar ham uchraydi. Lug'at boyligini egallashda jiddiy qiyinchiliklar kuzatiladi. Impressiv nutq ekspressiv nutq taraqqiyotidan ancha orqada qoladi. Mavhum xususiyatdagi, umumlashtiruvchi tushunchalarni ifodalovchi ko'pgina so'zlarni tushunmaydilar, ko'chma ma'noda qo'llanilgan tushunchalarni anglashda qiynaladilar, ularni aynan idrok etadilar. Imkoniyati cheklangan o'quvchilarning gap tuzishida ham qiyinchilik vujudga keladi. Tuzgan gaplari sodda, yig'iq bo'lib so'zlarning o'zaro moslashuvida ko'plab xatolar uchraydi, murakkab bog'lanishli gaplar juda kam qo'llaniladi. Aqli zaif o'quvchilar bir narsani ikkinchisiga qiyoslashga, xodisalarning sababli boglanishlarini ochib berishga qiynaladilar, buning ustiga voqea xodisalarni yetarli, aniq anglamaslik aqli zaif o'quvchilarning fikri butunlay noaniq tugallanmagan bo'lib qolishiga olib keladi. Gap mazmunini tushunmaslik imkoniyati cheklangan o'quvchilar nutqining o'ziga xos xususiyatlaridan biridir. Bolalar o'qiyotgan, eshitayotgan va ko'rayotgan narsalarni to'la tushunib yetmasligi ularning so'zlashuv nutqida bir qator xatolarga olib keladi. Imkoniyati cheklangan bolalar nutqidagi barcha nuqsonlar, ularni o'qitish jarayonida qiyinchilik tug'diradi, hamma vaqt ham o'qituvchining tushuntirishlarini fahmlashavermaydi, o'qituvchining tushuntirishlarini to'g'ri tushunib yetmaydi. Lekin ilg'or o'qituvchi-defektologlarning tajribalari shuni ko'rsatdiki, ta'limning maxsus tashkil etilgan jarayoni yordamida aqli zaif o'quvchilarning nutq faoliyatini tuzatish, ya'ni korreksiya qilish, umumiy shaxs rivojlanishida rolini oshirish mumkin.

O'quv yilining dastlabki 2 haftasi o'qishga yangi kelgan o'quvchilar nutqini aniqlashga, tekshirishga qaratiladi. Bunda logoped o'quvchining og'zaki va yozma nutqi 2 bosqichda tekshiradi: 1-bosqichda sinfdagi o'quvchilar nutqi yalpi holatda tekshiriladi hamda o'quvchilar orasidan nutq nuqsonli bolalar aniqlanadi; 2-bosqichda ro'yhatga olingan nutq nuqsonli o'quvchi logopedik yordam xonasi sharoitida yakka tartibda chuqurroq aniqlanadi va tashxis qo'yiladi. Yakka mashg'ulotlar rejasi asosan logopatning nutq kartasida aksettiriladi. Nutq jarayonini logopedik tekshirishni tashkil etish Birinchi sinf imkoniyati cheklangan o'quvchilarining nutqini tekshirish dars jarayonida o'quvchilarni o'rganishdan boshlanadi. Bunday frontal (yalpi) tekshirish logoped uchun vaqt tejashgina bo'lib qolmasdan, u o'quvchilar nutq faoliyatining tabiiy holatini kuzatish imkonini beradi, o'quvchilar javobi, ularning og'zaki nutq holatini yaqqol ifodalab beradi. Shu bilan bir qatorda logoped bu davrda o'quvchilarning shaxsiy hususiyatlari: ish qobiliyatlari, diqqat, xotira, aqliy darajalari bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'ladi. Frontal tekshirish har xil shaklda, shuningdek, integratsiya tarzida ham o'tkazilishi mumkin. Bunda logoped o'qituvchining ishjarayonida o'quvchilar javobini kuzatadi, so'ng o'znavbatida logoped o'zi tavsiya etgan mazmunli rasm asosida savol javob o'tkazadi, hikoya tuzib gapirishni so'raydi. Yana shuni hisobga olish lozimki, nutq tekshirish jarayoni ta'limiy xususiyatga ega bo'lishi lozim. Rasm asosida so'zlab berish jarayonida so'zlarni o'z o'rnida to'g'ri qo'llashga bolalar diqqati qaratiladi. O'quvchilarni so'zlatish davomida o'quvchi nutqining lug'at boyligi, so'zlarni ma'nosini tushuna bilib umumlashtiruvchi so'zlardan foydalana olishi, grammatik tomondan to'g'ri shakllanganligi va hokazo tomonlari har tomonlama o'rganiladi. O'quvchining talaffuz holatini tekshirish

jarayonida, har bir sahifasiga ma'lum tovush turli o'rinlarda (boshida, o'rtasida, oxirida) kelgan rasmlar joylashtirilgan tovushlar talaffuzini aniqlash albomidan foydalaniladi. Tovushni analiz qilish malakasini tekshirishda o'quvchilar unli, undosh tovushlarni yakka holda, bo'g'in, so'z, gaplarda farqlay olishlari, so'zda tovushlar soni, ketma-ketligini bila olish jarayoni aniqlanadi.

O'zbekistonda inklyuziv ta'limni takomillashtirish, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini shakllantirish hamda ularga ko'rsatiladigan ta'lim xizmatlari sifatini yaxshilashga qaratilgan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 13 oktyabrda "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori qabul qilindi.

Mazkur qaror bilan 2020-2025 yillarda xalq ta'limi tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi qabul qilindi. Konsepsiyani amalga oshirish bo'yicha 2020-2021-yillarga mo'ljallangan "Yo'l xaritasi" tasdiqlandi. E'tiborli jihati shundaki, 2023-2025 yillarda inklyuziv ta'lim tizimi 51 foiz umumta'lim maktablarida joriy qilinishi belgilangan. Ushbu ta'lim shakliga 40 foiz imkoniyati cheklangan bolalar jalb qilinadi.

Imkoniyati cheklangan bolalar musiqa, rassomchilik, tasviriy san'at, kulolchilik, jismoniy tarbiya va sport, kompyuter, tikuvchilik hamda boshqa maktabdan tashqari to'garaklar bilan qamrab olinadi. Shu bilan birga, inklyuziv ta'limda o'qitish usullari takomillashtiriladi hamda ta'lim jarayoniga individuallashtirish tamoyillari bosqichma-bosqich joriy etiladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, imkoniyati cheklangan bolalar maktablarida amalga oshirilayotgan ushbu amaliy qadamlar va kerakli zaruriy chora-tadbirlar natijasida ushbu tizimdagi mavjud muammolar o'z yechimini topishi hamda jamiyatda imkoniyati cheklangan bolalarning ruhiy-psixologik holatlariga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

HARBIY XIZMATCHILAR OILASIDA OTA-ONA VA O'SMIRLAR MUNOSABATLARI MUAMMOSINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

*Ikramova Shaxnoza Baxtiyrovna.,
Bosh mutaxassis RTATM*

Ma'lumki ota-ona va o'smirlar o'rtasidagi munosabatlar muammosi psixologoyaning eng dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Uning dolzarbligini ushbu muammoga ko'p miqdordagi murojaatlar miqdoriga qarab ham bilish mumkin. Chet el psixologi A.Bonduraning fikricha, ota-ona xulq-atvori –bu ba'zi bir umumiy xususiyatlarni xulq-atvor qonun-qoidalarini bolaning xususiy xulq-atvorini shakllantirishga xarakat qilayotgan taqlid qilishning namunasi sifatida xizmat qiladi. Bu ta'rifning mazmuni shundan iboratki, ota-onaning xulq-atvori bolaning xususiy xulq-atvorini shakllantirishga xizmat qiladi. Bolaning xulq-atvori ota-onasining xulq-atvoriga taqlid qilish natijasida shakllanadi.

Oilaviy tarbiya tushunchasida gumanistik yo'nalishning yondashuvlaridan biri hisoblangan A.Adlerning yondashuvi alohida ahamiyatga egadir. A.Adlerning fikricha inson-bu ijtimoiy mavjudot, shaxsning rivojlanishi 1- navbatda , ijtimoiy

munosabatlar prizmasida ko’rib chiqiladi. Shaxs asosi yoki hayot usuli bolalik davrida shakllanadi va mustaqil o’natiladi. Oila muhiti ustanovkalar, qadriyatlar, oila a’zolarining o’zaro hurmati va sog’lom mehr-muhabat (eng avvalo ona mehri) bolada keng ijtimoiy qiziqishlarning rivojlanishini yuzaga keltiradi.

A.Adler tarbiyani alohida oila va bola uchun foyda nuqtai –nazaridagina ko’rib chiqmay, balki jamiyatning holatiga butunligicha ta’sir ko’satuvchi ota-onaning faoliyati nuqtai-nazaridan ham ko’rib chiqadi. A.Adlerning fikricha, oilaviy tarbiyaning asosiy tushunchalariga : tenglilik (bu tushuncha bola va ota-ona o’rtasidagi huquqlarning va javobgarlikning bir xilligidan dalolat bermaydi) va hamkorlik kiradi.

K.Rodjers gumanistik yondashuv namoyondasi bo’lib, u fanga shaxsning fenomenallik nazariyasini kiritgan. K.Rodjers insonga ijobiy munosabat ehtiyojlari mansubligini ta’kidlab, ushbu muammolar dastlabki 1-ehtiyojlarni qondirish me’yori asosida rivojlanishini aytib o’tadi.(Bu muammolar bolaning atrofdagilar muhabbatiga erishishida va o’ziga hurmat orttirish ehtiyojlarini qondirish asosida ham shakllanadi). Bolaning sog’lom rivojlanish sharti sifatida ideal “Men” (seni (bolaga nisbattan murojaat etilyapti) qanday yaxshi ko’rishlari haqidagi tasavvur) va real “Men “(bolaga nisbattan bo’lgan muhabbatning haqiqiy darajasi) o’rtasida qarama-qarshilikning mavjud emasligi hisoblanadi.

Popova M.N. (2000), o’zining ota-ona va farzand o’rtasidagi munosabatlar klassifikatsiyasida oilaning quyidagi turini ajratib ko’rsatadi :

- Sevuvchi;
- Rad etuvchi;
- Rasmiy sevuvchi;

Oilaning tipologik tavsifini tashkil etishda quyidagi kriteriyalardan foydalaniladi: bola bilan bo’lgan munosabatda ijobiy emotsional aloqalar mohiyatining ota-ona tomonidan anglanishi; ota-onaning farzand bilan emotsional o’zaro ta’sirlashish chastotasi (tezligi); bola bilan o’zaro ta’sirlashish jarayonida ota-ona tomonidan emotsional adekvatlikning namoyon bo’lishi. Ota-ona munosabatining eng muhim tavsiflaridan biri –bu A.Ya.Varga va V.V. Stolinlar tomonidan ishlab chiqilgan klassifikatsiyadir. Ular ko’p yillik maslahat ishlarida ota-ona munosabatlari tipining umumlashgan ta’rifini keltirib o’tadilar; bularga: qabul qilish (bolaga emotsional munosabatni bildirish); kooperatsiya (ijtimoiy istalgan natijalarni aks etadi); simbioz (muloqotda shaxslararo masofani aks etadi); avtoritar giperijtimiyashuv (bola xulq-atvorini nazorat qilish shakl va usullarini aks etadi) kabilar kiradi.

Ota-onaning bolaga nisbatan tarbiyaviy ta’sirni aks etuvchi – “ota –ona munosabati, “ota-ona pozitsiyasi “ tushunchalari o’rnida “tarbiya turlari“, “tarbiya usullari “atamaları ham qo’llaniladi. Har bir ota-ona o’zining ajoyib va noyob tarbiya usuliga ega : bu usullarda ota-ona o’zining farzandiga bog’liqligini ma’lum tarzda aks etadi, uning ehtiyojlarini e’tiborga oladi. O’zlarining talablarini farzandiga namoyon etadilar. Ushbu talablarning bajarilishini nazorat qiladilar va sanksiyalashtiradilar.

Arutyunyan M.A. oilaning psixologik turlarini o’rganishga bag’ishlangan tadqiqot ishlari bilan shug’ullangan. Uning fikricha, oilaning 3 varianti mavjud:

an’anaviy, bolaga yo’naltirilgan va demokratik. Oilani bunday variantlarga bo’lish oiladagi boshqaruvni turlicha bo’lib olish va ichki oilaviy aloqalarning turlicha yo’naganligiga asoslanadi: ba’zi vaziyatlarda aloqa butunlay ota-onadan bola tomonga yo’naltirilgan bo’ladi; ba’zi hollarda esa aloqa boladan ota-ona tomonga yo’naltirilgan bo’ladi. An’anaviy oilalarda kattalarni hurmat qilish xususiyati tarbiyalanadi, pedagogik ta’sirlar yuqoridan quyiga qarab amalga oshiriladi. Bunda “bo’ysunish” tushunchasi asosiy talab sifatida qo’yiladi.

“Vertikal yo’naltirilgan “ jamiyat strukturasi osonlikcha moslashish bolaning oilada ijtimoiylashganligidan darak beradi. Bunday oilalarda tarbiyalanuvchi bolalar an’anaviy me’yorlarni osonlikcha qabul qiladilar, biroq ular tashabbuskor emasligi, muloqotda o’zgaruvchan bo’lolmasligi bilan boshqa oilalarda tarbiyalanuvchi bolalardan keskin farq qiladilar.

Diqqat –e’tibor bolaga yo’naltirilgan oilada esa ota-onaning asosiy vazifasi “bolaning baxti “ni ta’minlab berish hisoblanadi. Bunday turdagi oilalar bola uchun , bolaning manfaati uchun mavjud bo’ladi xolos. Bunda, bola ota-onaga ta’sir ko’rsatadi (quyidan yuqoriga qarab). Bunda ota-ona va farzand o’rtasidagi munosabatlar “simbiotik” bo’ladi. Natijada bolada o’z-o’ziga o’ta yuqori darajada baho berish , o’z ahamiyatini o’ta yuqori darajada his etish xususiyati shakllanadi. Bunday oilalarda ijtimoiy muhit bilan turli xil nizolar yuzaga kelishi mumkin. Aniqrog’i, bunda bolaning dezadaptatsiyalanish darajasining ortishi yuz beradi. Bu holat ayniqsa, bolaning maktabda o’qiy boshlaganidan keyin kuchayib ketadi.

Hozirgi zamon harbiy xizmatchilar oilasidagi an’analar va turli marosimlarnig ijobiy ta’siri kuchli bo’lib, xalqimizning uzoq o’tmishidagi ahloqiy hislatlarini ifodalovchi mehmondo’stlik, insonparvarlik, xushfe’llik, iltifotlilik, bolajonlik, uy va hovlini ozoda saqlash, bog’u-rog’lar barpo etish, xalq sayillari va mavsumiy bayramlarini birgalikda o’tkazishda o’z ifodasini topadi.

СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН

*Арифджанова Малохат Абдугобаровна,
ООО Узакфамедлайн психолог*

В природе медицинского труда, заложена эмоциогенность, причём спектр эмоций весьма разнообразен. Специалист вынужден постоянно находиться в гнетущей атмосфере чужих отрицательных эмоций, служить то утешителем, а то, напротив, – мишенью для раздражения и агрессии. А ведь психика наша от природы устроена так, что мы не можем оставаться равнодушными к проявлениям эмоций со стороны окружающих, мы как бы «заражаемся» ими. К этому добавляются ещё и вторичные переживания по поводу чужих проблем, вызванные незримым, но ощутимо давящим на плечи грузом ответственности. Следствием всего этого может являться помимо собственного ухудшения здоровья человека ещё и стойкое снижение результативности его работы. Актуальностью в этой работы является влияние личностных особенностей медицинского персонала на качество выполнения работы и психологического состояния в отделениях. Медицинские работники обеспечивают

результативность производственной деятельности лечебно-профилактического учреждения, что возможно лишь при высоком потенциале их личностных качеств, здоровья и психологического благополучия.

Подходы к изучению феномена «эмоционального выгорания»

Сам термин «выгорание» впервые предложил Х.Дж.Фрейденбергом в 1974 году для описания деморализации, разочарования и крайней усталости, которые он наблюдал у работников психиатрических учреждений. Он разработал новую модель для рассмотрения дистресса и функциональных нарушений, связанных с работой. Оказалось, что она удобна и подходит для всех врачей и многих других специалистов, работающих как в системе здравоохранения, так и в других, имеющих отношение к работе с людьми. Однако он был далеко не первым, кто поставил вопрос об актуальности данной проблемы. «Выгорание — психологический термин, обозначающий симптомокомплекс последствий длительного рабочего стресса и определенных видов профессионального кризиса», — М. Буриш.

По мнению А.М.Ричардсена, данные современных исследований наглядно показали, что эмоциональное выгорание отличается от других форм стресса, что это не просто «слабый» синоним более устоявшихся обозначений данных симптомов. К.Маслач определила это состояние, как синдром физического и эмоционального истощения, включая развитие отрицательной самооценки, отрицательного отношения к работе, утрату понимания и сочувствия к пациентам или клиентам.

Некоторые из авторов, в том числе М. Кинг, возражали против термина «выгорание» из-за его неопределенности и частичного совпадения с родственными понятиями, например, посттравматическим стрессовым расстройством, депрессией или «хандрой» (в более корректном психиатрическом термине — дистимией), либо как Л.Морроу рассматривали его как «странную психиатрическую химеру».

Другие устанавливали связи с существующими моделями, например, С.Е.Хобфол, Дж.Фриди с теорией общего стресса, С.Т.Миер с заученной беспомощностью, Адлер с психодинамикой беспомощности у представителей помогающих профессий, Бандура с моделью само эффективности и компетентности и Д.Х.Малан с компульсивным оказанием помощи при «синдроме помогающих профессий». В 1981 году вышла работа американских психологов К.Маслач, С.Е.Джексона, в которой возможность психического выгорания ограничивается представителями коммуникативных профессий. Эти же авторы разработали опросник «МВІ». В соответствии с их подходом синдром психического выгорания представляет собой трёхмерный конструкт, включающий эмоциональное истощение; деперсонализацию (тенденцию развивать негативное отношение к клиентам); редуцирование личных достижений проявляется либо в тенденции к негативному оцениванию себя в профессиональном плане, либо в редуцировании собственного достоинства, ограничении своих возможностей, обязанностей по отношению к другим, снятие с себя ответственности и перекладывание её на других.

Большинство специалистов признает необходимость учёта именно трёх составляющих для определения наличия и степени «выгорания». При этом вклад каждого из факторов различен (например, исключение фактора «редуцирование персональных достижений» сближает синдром эмоционального выгорания с депрессией).

DAVLAT XIZMATLARIGA IJTIMOY MOSLASHUVNING GENDER XUSUSIYATLARI

*Sirojiddinov Alisher Xosilbekovich,
Andijon viloyati hokimligi investitsiyalar,
sanoat va savdo boshqarmasi bosh mutaxassis*

Davlat xizmati jamiyatning barqarorligi, rivojlanishi va fuqarolar farovonligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Bunday xizmatlarga ariza berish va unga kirish jarayonlari ijtimoiy tenglikni ta'minlash, jamiyatdagi har bir kishining imkoniyatlari va huquqlarini bir xil shaklda qabul qilishni ko'zda tutadi. Ammo, davlat xizmatlarining ijtimoiy moslashuv jarayonida gendr xususiyatlari ham katta ahamiyatga ega. Gendr, ya'ni erkak va ayol o'rtasidagi ijtimoiy, madaniy va iqtisodiy farqlar, davlat xizmatlarining samaradorligini ta'sir qilishi mumkin. Ushbu referatda gendrnin davlat xizmatlariga ijtimoiy moslashuvdagi roli va uning xususiyatlari tahlil qilinadi.

Gendr – bu erkak va ayol o'rtasidagi ijtimoiy, madaniy va biologik farqlarni o'z ichiga olgan tushuncha bo'lib, odamlarning o'zaro munosabatlari va jamiyatdagi o'rni bilan bog'liqdir. Ijtimoiy moslashuv esa, individlarning jamiyatda o'z o'rnini topish, mavjud ijtimoiy tizimga integratsiyalashish jarayonidir. Davlat xizmatlariga ariza berish va ushbu tizimga kirish jarayonida gendr xususiyatlari quyidagi jihatlarga ta'sir ko'rsatishi mumkin:

Tenglik va imkoniyatlar: Gendr tengligi davlat xizmatlarining asosiy prinsiplari sirasiga kiradi. Erkaklar va ayollar uchun teng imkoniyatlarni yaratish, ijtimoiy moslashuvning samarali bo'lishiga yordam beradi. Afsuski, ba'zi mamlakatlarda ayollar uchun davlat xizmatlarida mavjud bo'lgan imkoniyatlar cheklangan bo'lishi mumkin, bu esa ijtimoiy moslashuvni sekinlashtiradi. Xususiyatingizga moslashuv: Erkaklar va ayollar turli xil ijtimoiy ro'l va vazifalarga ega. Bu farqlar, davlat xizmatlarining faoliyatiga qanday moslashuvni ta'sir qilishi mumkin. Misol uchun, ayollar ba'zi davlat xizmatlariga kirishda jinsiy zo'ravonlik, noma'lum joylarda ishlash yoki boshqa genderga oid muammolar bilan duch kelishlari mumkin.

Mehnat bozori va ijtimoiy moslashuv: Gendrnin mehnat bozori va ijtimoiy moslashuvdagi roli ham juda katta. Erkaklar va ayollar o'rtasidagi maosh farqlari, ish joylaridagi imkoniyatlar va turli xil rollarning jamiyatdagi ta'siri bu jarayonni o'zgartirishi mumkin. Ayollar uchun davlat xizmatlariga moslashuvni yaxshilash maqsadida ijtimoiy siyosat va qonunchilikning o'zgartirilishi zarur.

Madaniy va ijtimoiy to'siqlar: Ba'zi jamiyatlarda, ayniqsa an'anaviy madaniyatga ega bo'lgan mamlakatlarda, ayollarning davlat xizmatlarida faol ishtirok etishi va ijtimoiy tizimga moslashuvi qiyin bo'lishi mumkin. Madaniy qadriyatlar va

stereotiplar ayollarga qarshi to'siqlarni yaratishi, davlat xizmatlarida ayollar uchun imkoniyatlarning past bo'lishiga olib kelishi mumkin.

Davlat xizmatlariga ayollarni yanada ko'proq jalb qilish, gender tengligini ta'minlash orqali ijtimoiy moslashuvni tezlashtirish mumkin. Buning uchun quyidagi yo'nalishlar bo'yicha ish olib borish zarur:

Qonunchilikda gendr tengligi: Davlat xizmatlaridagi gender tengligini ta'minlash uchun qonunlar va siyosatlar ishlab chiqilishi kerak. Bunda ayollar va erkaklar uchun teng huquqlar yaratish, ish joylarida jinsiy diskriminatsiya va zo'ravonlikni bartaraf etish muhim ahamiyatga ega.

Xodimlarni tanlashda gendrga qarash: Davlat xizmatlarida ayollar va erkaklar uchun teng imkoniyatlarni yaratish uchun xodimlarni tanlashda gendrga oid o'zgarishlar va tenglikni ta'minlash zarur. Bu jarayon ijtimoiy moslashuvni hamda fuqarolarni davlat xizmatlariga qiziqtirishni osonlashtiradi.

Ayollar uchun qo'llab-quvvatlash tizimi: Ayollar uchun davlat xizmatlariga kirish va faol ishtirok etishlarini ta'minlash maqsadida qo'llab-quvvatlash tizimini yaratish zarur. Bu tizim ijtimoiy moslashuv jarayonini yengillashtirishga yordam beradi.

Davlat xizmatlariga ijtimoiy moslashuvning gendr xususiyatlari jamiyatdagi ijtimoiy tenglik va barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Gendr tengligi orqali erkaklar va ayollar uchun teng imkoniyatlar yaratish, ularning faol ishtirokini ta'minlash davlat xizmatlarining samaradorligini oshiradi. Shuningdek, davlat xizmatlariga kirishning gendrga asoslangan to'siqlarini bartaraf etish va ijtimoiy moslashuvni yanada tezlashtirish uchun ijtimoiy siyosat va qonunchilikda o'zgarishlar kiritilishi zarur.

YANGILANAYOTGAN O‘ZBEKISTON SHAROITIDA TALABALARNING FUQAROLIK SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISH

*Farxod Xalilov,
Alfraganus universiteti (PhD) dotsenti v.b.
Nigoraxon Akbarova
Alfraganus universiteti magistranti*

O‘zbekiston taraqqiyotning yangi bosqichiga chiqmoqda. Davlatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar va yangilanishlar fuqarolarning, xususan, yoshlarning faolligini oshirishni talab etmoqda. Talabalarning fuqarolik savodxonligini rivojlantirish esa demokratik jamiyat qurish va huquqiy madaniyatni yuksaltirishda muhim omillardan biridir.

Fuqarolik tarbiyasi – bu yosh avlodni huquqiy, siyosiy va ijtimoiy jihatdan yetuk fuqarolar qilib tarbiyalash jarayonidir. U insonning jamiyat hayotida faol ishtirok etishini, o‘z huquq va majburiyatlarini anglashini va mas’uliyatli qarorlar qabul qilishini ta’minlaydi.

Fuqarolik savodxonligining mazmuni va ahamiyati

Fuqarolik savodxonligi insonning huquqiy, siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy sohalarida o‘z o‘rnini to‘g‘ri anglashi va faol ishtirok etishini anglatadi. Bu quyidagi jihatlarni o‘z ichiga oladi:

- Huquqiy bilimlar – talaba O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, qonunlari va asosiy huquqlarini bilishi kerak.
- Siyosiy madaniyat – davlat boshqaruvi tizimi, saylov huquqlari va fuqarolik jamiyati institutlari haqida tushunchaga ega bo‘lish.
- Axborot savodxonligi – ishonchli va haqiqatga mos ma’lumotni tanlash hamda feyk axborotdan himoyalanih.
- Ijtimoiy mas’uliyat – jamiyat taraqqiyotiga hissa qo‘shish va faol ijtimoiy mavqega ega bo‘lish.

Talabalarining fuqarolik savodxonligini rivojlantirish yo‘nalishlari

1. Ta’lim tizimida fuqarolik ta’limini kuchaytirish

Oliy ta’lim muassasalarida huquq va fuqarolik jamiyati asoslari bo‘yicha darslarni takomillashtirish talabalar savodxonligini oshirishda muhim rol o‘ynaydi. Shu jumladan:

• Siyosatshunoslik va huquqiy ta’lim fanlarini interfaol metodlar asosida o‘qitish;

- Amaliy mashg‘ulotlar va seminarlar tashkil qilish;
- Talabalar uchun huquqiy treninglar o‘tkazish.

2. Yoshlarning huquqiy va siyosiy faolligini oshirish

Demokratik jamiyatda yoshlar saylov jarayonlarida faol ishtirok etishlari zarur. Shu bois:

- Saylov jarayonlari bo‘yicha tushuntirish ishlari olib borish;
- Talabalar orasida muhokama va debatlar tashkil qilish;
- Yoshlar parlamenti va jamoat tashkilotlarida ishtirokni rag‘batlantirish.

3. Ijtimoiy loyihalar va volontyorlik harakatlarini rivojlantirish

Fuqarolik faolligini oshirish uchun talabalar ijtimoiy loyihalarda qatnashishi muhim. Buning uchun:

• Jamiyat muammolarini hal qilishga qaratilgan loyihalarni qo‘llab-quvvatlash;

- Talabalar orasida volontyorlik harakatlarini kengaytirish;
- Atrof-muhit muhofazasi, xayriya va ta’lim loyihalarini yo‘lga qo‘yish.

4. Axborot savodxonligi va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish

Bugungi axborot makonida talabalarining tanqidiy fikrlash qobiliyatini shakllantirish zarur. Shu maqsadda:

- Mediamanbaalardan to‘g‘ri foydalanish bo‘yicha treninglar o‘tkazish;
- Soxta axborot va manipulyatsiyadan himoyalanih bo‘yicha tadbirlar uyushtirish;
- OAV va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish madaniyatini shakllantirish lozim.

Fuqarolik savodxonligini oshirish fuqarolarning huquqiy, siyosiy, ijtimoiy va axborot savodxonligini rivojlantirish orqali amalga oshiriladi. Quyida fuqarolik savodxonligini oshirishning samarali usullari keltirilgan.

1. Huquqiy ta’limni kuchaytirish

- Maktab va oliy ta’lim muassasalarida huquqiy bilimlarni majburiy o’qitish
- Konstitutsiya va asosiy qonunlar bo’yicha seminarlar tashkil qilish
- Fuqarolik huquqlari va majburiyatlari haqida o’quv kurslari yaratish

2. Siyosiy va ijtimoiy faollikni oshirish

• Yoshlarni saylov jarayonlari haqida xabardor qilish va ularni ishtirok etishga rag’batlantirish

• Yoshlar parlamenti va jamoat tashkilotlarida ishtirok etish imkoniyatlarini kengaytirish

• Davlat boshqaruvi va mahalliy hokimiyat tizimini tushuntirishga qaratilgan loyihalar tashkil qilish

3. Axborot savodxonligini rivojlantirish

- Soxta axborot va dezinformatsiyani aniqlash ko’nikmalarini o’rgatish
- Mustaqil va tanqidiy fikrlashni shakllantirishga qaratilgan treninglar o’tkazish

• OAV va ijtimoiy tarmoqlardan to’g’ri foydalanish bo’yicha qo’llanmalar yaratish

4. Ijtimoiy mas’uliyat va volontyorlik harakatlarini rivojlantirish

- Jamiyat muammolarini hal qilishga qaratilgan loyihalarda ishtirok etish
- Talabalar va yoshlarni volontyorlik faoliyatiga jalb qilish
- Atrof-muhit muhofazasi, xayriya tadbirlari va ta’lim loyihalarini rag’batlantirish

• Atrof-muhit muhofazasi, xayriya tadbirlari va ta’lim loyihalarini rag’batlantirish

• Atrof-muhit muhofazasi, xayriya tadbirlari va ta’lim loyihalarini rag’batlantirish

5. Ochiq muloqot va muhokama madaniyatini shakllantirish

- Jamiyatda dolzarb mavzular bo’yicha ochiq muhokamalar tashkil etish
- Ochiq forumlar va debat klublarini yo’lga qo’yish
- Inson huquqlari va fuqarolik erkinliklari bo’yicha fikr almashish imkoniyatlarini yaratish

imkoniyatlarini yaratish

6. Zamonaviy texnologiyalar va raqamli ta’limdan foydalanish

- Onlayn kurslar va vebinarlar tashkil etish
- Mobil ilovalar va interfaol o’yinlar orqali fuqarolik savodxonligini oshirish
- Ijtimoiy tarmoqlarda huquqiy va fuqarolik masalalariga oid kontent yaratish

Fuqarolik savodxonligini oshirish orqali jamiyatning huquqiy madaniyatini yuksaltirish va fuqarolarning ijtimoiy faolligini oshirish mumkin. Bu esa davlat va jamiyat rivojiga bevosita ta’sir qiladi.

Yangilanayotgan O’zbekiston sharoitida talabalarning fuqarolik savodxonligini rivojlantirish davlat va jamiyat oldidagi muhim vazifalardan biridir. Huquqiy ta’lim, siyosiy faollik, ijtimoiy loyihalar va axborot savodxonligi yo’nalishlarida amalga oshiriladigan chora-tadbirlar natijasida yoshlar mustaqil fikrlovchi, mas’uliyatli va faol fuqarolar sifatida shakllanadi. Bu esa mamlakatimiz taraqqiyoti va demokratik jamiyatning mustahkamlanishiga xizmat qiladi.

SHARQ MUTAFAKKIRLARINING PEDAGOGIK TA’LIMOTLARI VA QARASHLARIDA TARBIYANING MA’NAVIY, AXLOQIY NEGIZLARI

*F.F. Xalilov, Alfraganus universiteti (PhD) v/b dotsenti
Saidova Sevara Samadovna, Alfraganus universiteti magistranti*

Tarbiya - ijtimoiy ong ko‘rinishlaridan hisoblanib, shaxsda halollik, poklik, burch, vijdon, olijanoblik, fidoyilik kabi fazilatlarni shakllantiradi. Tarbiya insonlarning o‘ziga, oilasiga, yaqinlariga, do‘st-u yorlariga, atrofdagilariga bo‘lgan munosabatlarini tartibga solib turadigan xulq-atvor me‘yorlarining majmuasidir. Tarbiya qadimdan ongimizga, qalbimizga singib kelgan, millatimizning o‘ziga xosligini ko‘rsatib beradigan, o‘zbek oilalarining boshqa millat oilalaridan ajratib turadigan, ota-bobolarimizdan meros bo‘lib kelayotgan sifatlardan biri sanaladi. Eng avvalo, “Tarbiya” faniga to‘xtalishdan oldin tarbiya tushunchasining mohiyatini anglash lozim.

Tarbiya keng qamrovli tushuncha sifatida inson faoliyatining hamma jabhalariga ta’sir ko‘rsatadi. Tarbiya barcha soha-ishlab chiqarish, turmush, oila, bo‘sh vaqtda ham kishilar xulq-atvorini, insoniy munosabatlarini tartibga soladi. Tarbiya ijtimoiy ongning boshqa shakllaridan farq qilib, iqtisodiy, siyosiy, ma’naviy vazifalarni bajaradi.

Pedagogik ensiklopediyada “tarbiya” tushunchasi quyidagicha talqin qilingan : Tarbiya shaxsda ma’lum jismoniy, ruhiy, axloqiy, ma’naviy sifatlarni shakllantirishga qaratilgan amaliy pedagogik jarayondir. Shu bilan bir o‘rinda, tarbiya – bu, kelajak avlodni har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan umuminsoniy hamda ijtimoiy tajribani ta’lim oluvchilarga ya’ni o‘quvchi va talabalarga tizimli berib borish jarayonidir.

Tahlillar natijasiga ko‘ra, tarbiya tushunchasi pedagogik-psixologik kontekstlarda tor va keng ma’noda qo‘llaniladi. Tor ma’nodagi “tarbiya” subyekt tomonidan shaxsda muayyan qarashlar, tasavvurlar, me‘yorlar, tushunchalar va boshqa shu kabilarni qaror toptirish maqsadida yo‘naltirilgan ta’sir ko‘rsatish jarayonidir. Bunda tarbiyaviy ta’sir jarayonining reja asosida olib borilishi va aniq maqsadga qaratilganiga urg‘u beriladi.

Keng ma’nodagi “tarbiya” tushunchasida esa insonning ijtimoiy tajribani o‘zlashtirishiga ta’sir ko‘rsatadigan ijtimoiy aloqalarning butun boshli tizimi nazarda tutiladi. Fikrimizcha, o‘quvchilarni jamiyat a’zosi sifatida shakllantirishga qaratilgan tarbiyani ijtimoiylashtirishning eng samarali vositasi deyilsa mantiqan to‘g‘ri bo‘ladi. Bu borada, ya’ni tarbiyaning shaxs shakllanishiga ta’siri, ajdodlarimizning uning ijtimoiylashuvidagi o‘rniga oid qator qimmatli fikrlari hanuz o‘zining ahamiyatini yo‘qotmagan.

Shu nuqtai nazardan IX-XII asrlarda ijod qilgan Sharq mutafakkirlarining tarbiyaviy qadriyatlaridan foydalanish katta pedagogik ahamiyat kasb etadi, degan xulosaga asoslangan holda nazariy ma’lumotlarni mohiyatan o‘rganish va tajriba-sinov ishlarimizda ularga tayanishga e’tibor qaratdik. Shuningdek, ajdodlarimizning hayotiy tajribalari, yosh avlod tarbiyasiga oid g‘oyalaridan foydalanmasdan turib, Vatanga sadoqatli, xalqi va yurtining ravnaqini o‘ylaydigan yuksak fazilatli yoshlarni shakllantirib bo‘lmaydi.

XI asrda ijod qilgan Sharq mutafakkirlaridan biri Yusuf Xos Xojibning komil insonni shakllantirish hamda farzand tarbiyasi haqidagi g‘oyalari, qarashlari ilmiy-ma’rifiy fikrlari tarbiyaviy ta’sir amaliyotini tashkil etishda muhim ahamiyatga ega. Yusuf Xos Hojibning “Qutadg‘u bilig” she’riy asarida uning hayoti va faoliyati, o’sha davr voqealari hamda ajdodlardan qolgan bebaho pedagogik qadriyat namunalari aks etgan .

Tarbiya masalasida so‘z borar ekan Imom al-Buxoriyning buyuk merosiga to‘xtalmay, u xaqda so‘zlamay ketishning imkoni yo‘q. Imom al-Buxoriy boy va qimmatli ilmiy meros qoldirgan. Durдона asarlaridan biri “Sahihi Buxoriy” asari bo‘lib, Imom al-Buxoriyning ushbu yirik asari yozilganiga taxminan 1200 yil bo‘ldi, o’sha davrdan boshlab toki shu vaqtgacha u islom ta’limotida Qur’ondan keyingi ikkinchi o‘rinda turadigan muhim manba sifatida yuqori baholanib kelinmoqda. Boy ma’naviy va tarbiyaviy meros qancha davrlar o‘tsa ham farzand tarbiyasida eng samarali, eng ta’sirli va eng sevimli asardir. Ular mehr-muhabbat, saxiylik, ochiq ko‘ngillik, ota-ona, ayollar va kattalarga hurmat, yetim-yesirlarga muruvvat, faqir-bechoralarga himmat, Vatanga muhabbat, mehnatsevarlik, halollikka da’vat etish kabi haqiqiy insoniy fazilatlar va namunali tartibotlar majmuasidir. Unda nima yaxshi, nima yomon, nimani qilish kerak, nimadan o‘zini tiyish lozimligi haqida hozirgi jamiyatimiz ahli, ayniqsa, yosh avlod uchun katta tarbiyaviy ahamiyatga ega yo‘l-yo‘riqlar, pand-nasihati va o‘gitlar aks ettirilgan. Hazrat Umar raziyallohu anhu bunday deganlar: “Boshliq bo‘lmasingizdan avval ilmni chuqur o‘rganing! Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning sahobalari yoshlari ulg‘ayganda ham ilm o‘rganganlar”.

Yosh avlodni tarbiyalashda buyuk ajdodlarimizning o‘gitlari, pand-u nasihatlari, hadis-u rivoyatlari katta ahamiyatga ega. Imom al-Buxoriyning hikmatli xazinalaridan boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining “Tarbiya” darsini o‘rgatish, sinf va sinfdan tashqari mashg‘ulotlardan unumli foydalanish, o‘quvchilarning axloqiy-estetik qarashlarini yanada rivojlantirish mumkin. Bugungi kunda ham Imom Muhammad al-Buxoriyning nafaqat diniy, balki ijtimoiy, iqtisodiy, tarbiyaviy, estetik, ma’naviy, ma’rifiy tarbiyaga oid ilg‘or g‘oyalari alohida o‘rin egallaydi. Shuningdek, odob va tarbiya, insonparvarlik, xalqsevarlik, ota-onani e‘zozlash, adolatparvarlik, tejamkorlik, mehnatsevarlik, yoshlarni o‘zlaridan katta kishilarni hurmat qilish, kichiklarni izzat qilishga oid yondashuvlari bugungi kunda muhim tarbiyaviy qadriyat sifatida baholanadi. Sharq mutafakkirlari o‘zlarining asarlarida tarbiyaning bir nechta turlari haqida fikr yuritganlar. Ular - badan tarbiyasi, fikr tarbiyasi, axloq tarbiyasi, mulk tarbiyasi, nafosat tarbiyasi, mehnat tarbiyasi, tejamkorlik tarbiyasi kabilar. Ularning fikricha, bolalarga tarbiyani ona qornidayoq berish kerak. Tarbiya ishida ota-onalar, mahalla fidoyilari, tarbiyachilar, o‘qituvchi-murabbiylar, jamiyat a‘zolari hamda hukumat vakillari ham mas’ul ekanliklarini ta’kidlaydilar.

Yuqorida keltirilgan fikrlardan kelib chiqib, tarbiya alohida xususiy ish emas, balki milliy, ijtimoiy ish hisoblanadi, har bir xalqning taraqqiyoti, davlatlarning qudratli bo‘lishi kelajak avlodlar tarbiyasiga bog‘liq, deyish mumkin. Shuningdek, Abu Nasr ibn Iroqning fikrlari e’tiborga loyiq . Uning fikricha, har tomonlama tarbiyalanganlik insonga xos xususiyat bo‘lib, yer yuzida uning oliy mavjudot

ekanligini namoyon qiladi. Tarbiyali kishi yomon rasm-rusumlarni yo‘qotib, halollik, rostgo‘ylik, yaxshi, ezgulikka boshlaydigan qonun-qoidalarni o‘z hayotiga joriy etadi. Bunday darajaga yetishish uchun esa, inson avvalo, o‘zini o‘zi anglab yetishi kerak. Tarbiyaviy manbalarda ilgari surilgan g‘oyalar mag‘zini chaqqan bo‘lishi muhimdir.

Ma’lumki, aksariyat oilalarda farzand tarbiyasiga mas’uliyat bilan yondashish, manbalarda berilgan qoidalarni tushuntiradigan va albatta, bu jarayonda shaxsiy namuna ko‘rsatiladigan muhit yaratilmagan. Kattalar ta’siri orqali e’tiqod munosabatlarini o‘rganish imkoniyati yetarli bo‘lmagan bolalar maktabda, xususan, Tarbiya va boshqa fanlarda taqdim etiladigan tarbiyaga oid ma’lumotlarni o‘zlashtiradilar, hayotiy vaziyatlarni tahlil qilishlari mumkin. Aynan mana shu vaziyat ham boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari zimmasidagi mas’uliyatni kuchaytiradi.

Demak, oliy ta’lim muassasalarida boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini kasbiy amaliyotga tayyorlashda ham aynan oilalarning tavsiflari va ulardan kelib chiqqan holda o‘quvchilarni tarbiyalash metodikalariga ustuvorlik berish zarurati ham biz tanlagan muammoning ham metodik, ham ijtimoiy jihatlariga egaligini ko‘rsatadi.

Markaziy Osiyoda tarbiya metodlarining rivojlanish tarixi o‘rganilganda, ta’limda turli usullarning amaliyotda qo‘llanilganini ko‘rish mumkin. Jumladan, Abu Ali ibn Sino “Tadbir al-ma’nozil” asarida yosh bolalarni tug‘ilganidan boshlab voyaga yetgunigacha ma’lum tartibda tarbiyalab borish lozimligini aytadi. U bolalarni individual ravishda bilim berishdan ko‘ra jamoaviy tartibda o‘qitishni afzal biladi va shunday deb yozadi: “Talabalar o‘qish va tarbiya davomida ilmga chanqoqlik sezadilar. Talabalar birga bo‘lganlarida doim bir-birlari bilan gaplashadilar va bu bilan o‘z tarbiyasi, nutqini rivojlantiradilar”.

Yuksak ma’naviyatli shaxsni tarbiyalash muammolari Yan Amos Komenskiyning qarashlarida ham alohida o‘rin tutgan. U shaxsning borliqni o‘rganishga yordam beruvchi sezgi organlari bilish jarayonlarida yetakchi o‘rinni egallashini ta’kidlagan.

K.D.Ushinskiy o‘z ilmiy tadqiqotlarida tarbiyani fikrlash hamda iroda sifatlarini rivojlantirishdan iborat faoliyat, deb tushuntirganligini ko‘rishimiz mumkin. Bilim oluvchilarda tarbiyaviy sifatlarni rivojlantirish jarayonida ishonch va qat’iyatni tarkib toptirish zaruratini ta’kidlab o‘tadi.

Nazariy manbalar tahlilida “tarbiya”, “farzand tarbiyasi”, “odob-axloq” kabi tushunchalarning mohiyatan teng ta’sir doirasiga ega tushunchalar ekanligi sababli, ular haqida olim va ulamolarning fikrlari ham tahlil qilindi. Jumladan, T.Ortiqov, Mahmud Hasaniy, A.Ibrohimov, N.Komilov, A.Avloniy, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari va boshqalarning asarlarida tarbiyaviy ahamiyatga ega bo‘lgan qarashlar mavjud.

Professor T.Ortiqov o‘zining “O‘zbek gulistoni yoxud axloq” nomli risolasida farzand tarbiyasiga oid juda ko‘plab ma’lumotlarni keltirib o‘tgan. Rostgo‘ylik va yolg‘onchilik, shirinso‘zlik va zaharxandalik, halol va xarom, ixlos va tilga ehtiyotkorlik, sabrlik va besabrlik, omonatga xiyonat va omonatga sadoqat kabi juda ko‘plab sifatlarni solishtirib, diniy va dunyoviy jihatdan asoslab bergan. Uning risolasida keltirilgan hikoyalarda farzand tarbiyasiga oid muhim jihatlar aks etgan. Bir xudojo‘y qo‘shnim, doimo xotini va bolalariga, qizlariga “ovoziing ko‘chaga

chiqmasin” deb aytar edi. Qo’shnilardan uyalishni, hayo qilish zarurligini doimo uqtirar edi. O’zi savodsiz bo’lsa-da, Qur’on va hadislar ma’rifatini yaxshi ko’rar edi. U kishi qirq yil avval vafot etdi. O’g’illari voyaga yetdi, mehnat qildilar, tarbiyali insonlarga ham aylandilar”.

ИНТЕГРАЦИЯ ПСИХОДИАГНОСТИКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ

*Мустафаева Замира Саидкуловна
преподаватель, Джизакский государственный
педагогический университет имени А.Кадыри,
Асатова Ирода Икромовна
студент, ДЖ.Г.П.У. имени А. Кадыри*

Современное образование требует от педагога не только глубоких знаний предмета, но и высокого уровня психологической компетентности. Психодиагностика играет важную роль в подготовке будущих педагогов, позволяя им эффективно понимать особенности развития, индивидуальные потребности и психологическое состояние детей.

Интеграция психодиагностических методов в образовательный процесс способствует формированию профессиональной рефлексии, развитию эмпатии и улучшению качества педагогического взаимодействия. Однако, несмотря на очевидные преимущества, данный процесс сталкивается с рядом проблем, требующих решения. Одной из основных проблем интеграции психодиагностики в подготовку будущих педагогов является недостаточный уровень подготовки самих студентов в области психологической диагностики. В учебных программах педагогических вузов зачастую психодиагностическим методам уделяется ограниченное количество часов, что приводит к поверхностному освоению теоретических основ и недостаточному практическому опыту. Будущие педагоги не всегда обладают достаточными навыками интерпретации психодиагностических данных, что снижает эффективность применения таких методов в работе с детьми. Для устранения данной проблемы необходимо расширение и углубление психологической подготовки студентов в педагогических вузах. Включение специализированных курсов по психодиагностике, активное использование практических занятий, кейс-методов, а также внедрение стажировок на базе образовательных учреждений позволит будущим педагогам не только изучить основные психодиагностические методы, но и научиться применять их в реальных условиях. Особое внимание следует уделить развитию критического мышления и навыков анализа диагностических данных.

Психодиагностическое сопровождение педагогической практики Данная методика направлена на интеграцию психодиагностических инструментов в процесс подготовки будущих педагогов посредством включения элементов диагностики в их педагогическую практику. Ее суть заключается в том, что студенты, проходя практику в образовательных учреждениях, используют

различные психодиагностические методы для анализа особенностей развития, эмоционального состояния и познавательной деятельности детей. В рамках методики применяется сочетание таких диагностических подходов, как наблюдение, анкетирование, тестирование и проективные методики, что позволяет студентам получить комплексное представление о детях и адаптировать педагогические стратегии к их индивидуальным особенностям.

Одним из ключевых элементов методики является рефлексия и анализ полученных данных. После проведения психодиагностических процедур студенты совместно с преподавателями и психологами образовательных учреждений обсуждают результаты, выявляют тенденции и формулируют педагогические выводы. Это способствует развитию критического мышления, формированию навыков интерпретации диагностических данных и принятию обоснованных педагогических решений. Важно, что данная методика предполагает не только диагностику, но и проектирование коррекционно-развивающих мероприятий на основе выявленных особенностей детей.

Преимуществом методики является ее практико-ориентированность и включенность в реальный образовательный процесс. Она позволяет будущим педагогам не только овладеть основами психодиагностики, но и понять ее значимость для работы с детьми. Регулярное применение психодиагностических методов в педагогической практике способствует формированию у студентов гибкости, эмпатии и способности к индивидуализированному подходу в обучении, что в конечном итоге повышает качество педагогической подготовки и эффективность работы с детьми.

В ходе исследования методики «Психодиагностическое сопровождение педагогической практики» было проведено тестирование и наблюдение за 60 студентами педагогического вуза, проходящими педагогическую практику в дошкольных образовательных учреждениях. Анализ результатов показал, что после внедрения психодиагностических инструментов в их практическую деятельность уровень осознанности и профессиональной рефлексии студентов значительно повысился. Так, 78% студентов отметили, что применение психодиагностических методов помогло им лучше понять индивидуальные особенности детей, а 65% участников указали на улучшение своих коммуникативных навыков при взаимодействии с воспитанниками и родителями. Также было зафиксировано улучшение навыков интерпретации психодиагностических данных. До начала исследования только 40% студентов могли правильно анализировать полученные результаты и делать обоснованные педагогические выводы, тогда как после завершения практики этот показатель увеличился до 82%. Кроме того, 70% студентов признали, что использование диагностики в образовательном процессе способствовало их уверенности в выборе педагогических стратегий и методик, что положительно сказалось на эффективности их взаимодействия с детьми. В целом, исследование подтвердило эффективность предложенной методики в подготовке будущих педагогов. Интеграция психодиагностики в педагогическую практику не только повысила уровень психологической компетентности студентов, но и

способствовала формированию у них гибкости, эмпатии и индивидуализированного подхода в работе с детьми. Данные результаты свидетельствуют о целесообразности дальнейшего использования данной методики в процессе обучения будущих педагогов и её возможном распространении на другие уровни образовательной подготовки.

Интеграция психодиагностики в образовательный процесс подготовки будущих педагогов является важным направлением совершенствования педагогического образования. Она способствует формированию у студентов психологической компетентности, повышает качество их профессиональной подготовки и делает их более эффективными в работе с детьми. Однако для успешной реализации данной интеграции необходим комплексный подход, включающий обновление учебных программ, расширение практико-ориентированного обучения и активное внедрение современных психодиагностических методик. Таким образом, совершенствование подготовки будущих педагогов с учетом психодиагностических аспектов становится залогом повышения качества современного образования.

MILLIY QADRIYATLAR VA ULARNING TARBIIYA JARAYONIDAGI AHAMIYATI

*Sulaymonova Tanzila Zoir qizi,
JDPU 1-bosqich tayanch doktoranti*

Har bir jamiyat o’z oldiga yetuk, har tomonlama kamol topgan, o’zida butun ijobiy, oliyjanob xislatlarni to’plagan barkamol avlodni tarbiylashni maqsad qiladi. Aynan shuning uchun ham tarbiya insoniyat tarixining uzoq davrlariga borib taqaladi. Tarbiyasi, ma’naviyatli inson kechagi va bugungi kundan xulosa chiqargan holda ertangi kun haqida fikr yuritadi va natijada kelajak ravnaqi va taraqqiyoti uchun o’z hissasini qo’shadi. Prezidentimiz Sh. Mirziyoev ta’kidlaganidek: “Hammamizga ayonki, taraqqiyotning tamal toshi ham, mamlakatni qudratli, millatni buyuk qiladigan kuch ham bu – ilm-fan, ta’lim va tarbiyadir. Ertangi kunimiz, Vatanimizning yorug‘ istiqboli, birinchi navbatda, ta’lim tizimi va farzandlarimizga berayotgan tarbiyamiz bilan chambarchas bog‘liq. Buyuk yunon olimi Aristotelning “Vatan taqdirini yoshlar tarbiyasi hal qiladi”, degan so‘zlari bor. Qarang, bu fikrlar miloddan avval aytilgan. Demak, insoniyat ongli hayot kechira boshlagan davrdan buyon ta’lim va tarbiya masalasi, doimo dolzarb ahamiyat kasb etib kelmoqda”.²⁴³

Yuqoridagilardan anglashiladiki, bugungi jamiyat oldida yosh avlodni davr talablariga mos shaklda tarbiyalashdek pirovard maqsad turar ekan, bunda biz bevosita yosh avlod ulg‘ayib kelayotgan millatning qadriyat va an‘analarga murojaat qilamiz. Negaki, xalqning qadriyat va an‘analari kelajak avlod ulg‘ayib kelayotgan muhit bilan bog‘liqlik kasb etib, asrlar osha shu xalq bilan yashab u bilan sayqallanib, boyib borayotgan bitmas-tuganmas xazinadir.

²⁴³ O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O‘qituvchi va murabbiylar kuniga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi nutqi

Shu o’rinda aytish mumkinki, qadriyat deganda, inson uchun ahamiyatli bo’lgan, millat, elat va ijtimoiy guruhlarning manfaatlari va maqsadlariga xizmat qiladigan tabiat va jamiyat hodisalari majmui tushuniladi. “Qadriyat” aslida arabcha so‘z bo‘lib, o‘zbek tilida “qiymat”, “ahamiyat”, “qimmatbaho buyumlar”, “xalq boyligi” degan ma’nolarni anglatadi. Qadriyat falsafiy jihatdan esa “... inson uchun biror ahamiyatga ega bo‘lgan shakllar, holatlar, narsalar, voqealar, hodisalar, jarayonlar, holatlar, sifatlar, talab, tartiblarning qadrini ijtimoiy ahamiyatini ifodalash uchun ishlatiladigan falsafiy kategoriya” hisoblanadi.²⁴⁴ “O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi”da milliy urf-odat, marosim va qadriyatlar haqida shunday deyiladi: “Jamiyat taraqqiyoti tufayli milliy marosimlar va urf-odatlar ham o‘zgarib, ularning ayrimlari amaliyotdan chiqib unutilgan. Turmushga, zamonga qarab, yangi-yangi urf-odatlar va marosimlar kirib, takomillashib borgan. Xalqchil urf-odatlar va marosimlar zamonlar osha davr sinovlariga bardosh berib, yashab kelmoqda. Shuningdek xalqimizning qadimiy milliy qadriyatlari bugungi kunda o‘ziga xos tarzda rivojlanayotgan shaharsozlik va me’morchilik an’analari, boy folklor namunalarida, yozma meros, adabiyot, san’atga bo‘lgan qiziqishlarda o‘zbek xalqining mardlik, lafzi halollik, bag‘rikenglik, saxovatpeshalik, hojatbarorlik kabi xislatlari yorqin ifodasini topgan”.²⁴⁵ Yuqoridagi fikrlardan anglashiladiki, qadriyatlarni xalq yaratadi, chunki ularda xalq vakillarining ezgu niyatlarini, istak-xohishlari aks ettiriladi.

Qadriyatlarni qamrov darajasiga ko‘ra bir qancha turlarga ajratamiz:

Shaxsiy qadriyatlar- kishi shaxsi bilan bog‘liq bo‘lgan individual qadriyatlar;

Oilaviy qadriyatlar – alohida bir oilaga tegishli bo‘lgan qadriyatlar

Milliy qadriyatlar – ma’lum bir xalq, millat bilan bog‘liq bo‘lgan boshqa xalqlardan ajralib turadigan qadriyatlar

Umuminsoniy yoki umumbashariy qadriyatlar – kishi shaxsidan qat’iy nazar butun insoniyatga aloqador bo‘lgan qadriyatlar.

Xalqning dunyoda borligini tasdiqlovchi uning tili, madaniyati va bular bilan bir qatorda milliy qadriyatlari hamdir. Negaki o‘z qadriyatlari, urf-odatlariga ega bo‘lgan xalq boshqa xalqlar oldida tan olinadi. Har bir xalqning tili, madaniyati, urf-odat-u an’analari bilan bir qatorda milliy qadriyatlari bu xalqni o‘zga xalqlar oldida o‘zgalaridan ajratib turadi. O‘zbek xalqi ham boshqa xalqlar bilan bir qatorda o‘zining urf-odat va an’analariga va milliy qadriyatlarga boy bo‘lgan xalqdir. O‘zbek xalqining asrlar osha yosh avlodni har jihatdan yetuk va barkamol shaxs sifatida tarbiyalashda xizmat qilib kelayotgan milliy qadriyatlari borki, ular tarbiya jarayonida asosiy dasturul amal vazifasini bajaradi. Masalan: ota-onaga, keksalarga hurmat, katta oilada yashash, nikoh va oilaviy sadoqat, mehmondo‘stlik va qo‘shnichilik kabi bir qator milliy qadriyatlari borki, bu o‘zbek milliy qadriyatlari ummonidan tomchidir.

Milliy qadriyatlar turmush tarzimiz, ma’naviy qiyofamiz, an’analarimiz va o‘zligimizni anglashga yordam beradi va bu borada xalqni-xalq, millatni –millat sifatida birlashtiradi. Zero, o‘z qadriyatlarini va qadrini bilgan xalq olomonga aylanmaydi; buyuk ishlarga qodir ekanini his qiladi, istiqlolni omon saqlaydi,

²⁴⁴ Назаров К. Фалсафа асослари.-Т.: “Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти” нашриёти, 2012-Б.755.

²⁴⁵ O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 12-Т –Т.: O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti, 2006, 506-507 - b

farzandlarining kamoloti uchun qayg‘uradi va kurashadi. Aynan shuning uchun ham milliy qadriyatlar jamiyatni yangilashga xizmat qiluvchi muhim ma’naviy omil hisoblanadi. Milliy qadriyatlarni o‘rganish va singdirish orqali yoshlarda milliy o‘zlikni anglash va umumiy maqsadni ko‘zda tutuvchi mustahkam tuyg‘ularni uyg‘otuvchi, o‘ziga tegishlilik, birdamlik va madaniy davomiylik tuyg‘ulari shakllanadi. Qolaversa, milliy qadriyatlarimiz yoshlarga zamonaviy hayot murakkabliklarida yo‘l-yo‘riq ko‘rsatuvchi ma’naviy kompas vazifasini o‘taydi.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, kelajak avlodni har jihatdan barkamol shaxs sifatid tarbiyalashda milliy qadriyatlarimizning o‘rni beqiyosdir. Aynan milliy qadriyatlarning ta’lim tizimiga integratsiyalashuvi tarix, bugun va kelajak o‘rtasida milliynin saqlashga xizmat qiluvchi ko‘prik vazifasini bajaradi.

THE IMPORTANCE OF IS’HOQXON TO’RA IBRAT’S VIEWS IN ELEVATING NATIONAL CONSCIOUSNESS: A SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS

*Abdullohojaev Adkhamhoja Isakhoja ogli,
teacher Kokand University*

Is’hoqxon Ibrat, a representative of the Jadid movement, was one of the prominent figures in the fields of science, culture, and education, who made a significant contribution to the development of modern pedagogy and spirituality. His works and activities continue to serve as an example not only for his time but also for the spiritual advancement of our people today. Studying his creativity helps in the restoration of our national values, which, in turn, plays an important role in educating the youth and shaping their worldview. Is’hoqxon Ibrat’s rich scientific heritage, including his historical, linguistic, and literary works, serves as a model for young people. His modern pedagogical, scientific, and literary works, such as *Mezon uz-zamon*, *Lug‘ati Sitta al-sina*, and *Fiqhi Kaydoniy*, are being studied and introduced into the national education system. Particularly, Ibrat’s enlightenment ideas, his activities in creating Jadid schools, and his role in the development of science are of great importance today. As one of the prominent representatives of the national revival period of the 20th century, a unique talent, and a scholar of many Eastern and Western languages, Is’hoqxon Ibrat made invaluable contributions to the progress of his homeland.

To immortalize his name, the Cabinet of Ministers adopted a resolution on April 13, 2017, on the establishment of the Is’hoqxon Ibrat Memorial Complex in the Turokurgan district of Namangan region, and a number of significant works have been carried out in this regard.

Is’hoqxon Ibrat was a progressive intellectual, an enlightened poet, calligrapher, Jadid teacher, traveler, linguist, historian, and a leading figure in Turkestan’s printing industry. He was a publisher, journalist, and one of the selfless advocates of national reform. A number of studies have been conducted on I. Ibrat’s rich heritage and activities by scholars such as T.Malik, D.Ziyoiva, A. Abdunabiev, Ya. G‘affarov, K.Vohidova, M. Saribaeva, U.Dolimov, S. Rustamov, Sh.Yusupov, N.Jabborov, and

Z.Isaqova. In particular, Z.Isaqova’s work «Is’hoqxon To’ra Ibrat»²⁴⁶ and U. Dolimov’s “Is’hoqxon Ibrat” va “Is’hoqxon Ibrat. Istiqlol fidoyilari”, “Is’hoqxon Ibrat. Tarixi Farg’ona”²⁴⁷ are noteworthy for their significant contributions to understanding Ibrat’s life and legacy²⁴⁸. As is well-known, at the end of the 19th century and the beginning of the 20th century, the social-political and educational movements that emerged in Turkestan brought to the forefront the enlightened figures—jadids—who led the intellectual movement. National intellectuals such as Mahmudkhodja Behbudi, Munavvarqori Abdurashidxonov, Abdurauf Fitrat, Ubaydullohja Asadullohajayev, and Abdulla Avloni devoted their knowledge to the progress of the nation and the development of society, believing that education and culture were the key to national enlightenment. In particular, Is’hoqxon Junaydullakhon o’g’li Ibrat, a representative of the Fergana Jadid movement, had a special role in this activism.

Is’hoqxon Ibrat was an enlightened poet, a powerful linguist, historian, and one of the first Uzbek printers, born in 1862 in the village of To’raqo’rg’on, near Namangan. Initially, he received his education at the traditional schools of the time, later continuing his studies under his mother, Hurbibi. He then went to Kokand to study at a madrasa. After finishing his studies in 1886, he returned to To’raqo’rg’on and began his educational career by spreading knowledge in rural areas. During his time at the madrasa in To’ra, he became familiar with the ideas of Ismailbek Gaspirali and the educational journals such as "Tarjimon," "Turkiston Viloyatining Gazeti," and "Turkestanskije Vedomosti."

After completing his madrasa education, Is’hoqxon Ibrat opened the first Jadid school in Turkestan in 1886 in To’raqo’rg’on. His work as a teacher continued until he was forced to leave due to pressure from the authorities, who were suspicious of the Jadid schools. At that time, his school represented a significant departure from traditional schools, giving rise to the new Jadid educational movement. Scholarly, Is’hoqxon Ibrat traveled for almost ten years, visiting major cities in Europe (Istanbul, Sofia, Athens, Rome) and the East (Kabul, Baghdad, Jeddah, Mumbai, Calcutta), as well as China, India, and Arabia. During his travels, he furthered his knowledge, mastering foreign languages including Arabic, Persian, Hindi, and English.

Ibrat's scientific and literary output was extensive. According to historical records, he authored over twenty works, of which twelve have survived. Among these are the poetic book "Ilmi Ibrat" (1900), a six-language dictionary "Lug'ati Sitta al-sina" (1901), and a translation of "Fihi Kaydoniy" (1908) into Arabic. He also established the "Matbaai Ishoqiya," the first printing press in the Fergana Valley, where books on science, enlightenment, and progress were published, including his own works. Notably, in 1908, he published the treatise on calligraphy and literacy, "San'ati Ibrat qalami Mirrajab Bandiy," and in 1909, his poetic collection "Ilmi Ibrat." In 1912, he released "Jome ul-xutut" ("Youth Collection"), a complex work featuring various writing systems. In total, over twenty years, Ibrat wrote 14 scholarly and

²⁴⁶ Isaqova, Z. Is’hoqxon To’ra Ibrat – Tashkent: "G’afur G’ulom", 2018. – 252 p.

²⁴⁷ Dolimov, U. Is’hoqxon Ibrat. Selected Works – Tashkent: "Ma’naviyat", 2005. – 200 p.

²⁴⁸ Gaffarov, Ya. Letters to O. Usmon. A copy of this letter is kept in our possession (written in Arabic script). – Namangan, 1961

historical works and compiled his poetic work "Devoni Ibrat," containing thirty years of his poetry. He also created historical works such as "Tarixi Farg'ona," "Tarixi madaniyat," and "Mezon uz-zamon."

Is'hoqxon Ibrat's work "Lug'ati Sitta-al-sina" became an essential resource for learning both Eastern and Russian languages in the Jadid schools. His contribution to linguistics is also notable in his work "Jome' ul-xutut," where he provided an analysis of the evolution of writing systems, from ancient pictographs to modern scripts. This work includes over forty writing systems, including Phoenician, Hebrew, Syrian, Arabic, Greek, Persian, Slavic, Sanskrit, Hindi, Latin, Armenian, Georgian, Uighur, and others. Ibrat not only studied writing systems from his own country but also researched ancient writing cultures from Arab nations, incorporating findings from Phoenician inscriptions and other ancient texts.

Ibrat also made significant contributions as a poet. His "Devoni Ibrat" remains largely lost, but he gained considerable fame and respect during his lifetime. He became a qazi (judge) and was highly regarded for his efforts to establish the first national library and promote literacy. His "Kutubxonai Is'hoqiya" was a model for organized library and book exchange.

After the October Revolution, Ibrat focused on educational work, particularly the establishment of new schools and campaigns to eliminate illiteracy. In the early years, he taught subjects like the native language, literature, and history, later incorporating music and singing into the curriculum. In 1919, under his initiative, the first girls' school for Uzbek women was opened in Namangan, with Fotima Makaeva, the wife of Hussein Makaev, teaching at the school. By 1920, schools dedicated to eliminating illiteracy were opened in several villages under the leadership of figures like Muhammadsharif Sofizoda, Orifjon Umarov, and Is'hoqxon Ibrat.

Ibrat's efforts were challenged by reactionary forces, but his contributions to education, science, and culture are undeniable. His historical, scientific, and social works provide an insightful account of the events from the Qoqon Khanate to the 1930s, analyzing the October Revolution, the establishment of the Qoqon autonomy, the suppression of the Turkestan autonomy, and the origins and development of the Basmachi movement. His works like "Tarixi Farg'ona," "Tarixi madaniyat," and "Mezon uz zamon" draw from both Eastern and European sources, portraying the complexities of local history and providing a critical perspective on the failures of local rulers in the face of Russian imperial expansion.

Ibrat also created literary works like "Qalaysizlar?", "Bo'lubtur", "O'lursan", "Shikoyat," and "Siymu Zardur," which reflected the societal changes brought about by capitalist relations. These satirical works often criticized the exploitation of the people, especially the peasants, under Russian imperialism.

The core idea of Ibrat's work was the promotion of education, science, and technological innovation. His literary works are centered around the advancement of human destiny through knowledge, the elimination of ignorance, and the development of the nation. In conclusion, Is'hoqxon Ibrat, a leading figure of the Jadid movement, was not only a historian, poet, linguist, publisher, and teacher but also a devout religious scholar, qazi, and patriot who devoted his life to the prosperity of his nation.

His advocacy for education, culture, and science remains relevant today. Efforts to preserve his memory and expand research on his works continue, highlighting the importance of his intellectual legacy. Through his contributions to the spiritual and intellectual development of the nation, Is’hoqxon Ibrat's works serve as a guiding light for future generations, emphasizing the importance of enlightenment, independence, and social progress.

OLIIY TA’LIM MUASSASALARIDA YOSHLARNING MA’NAVIY DUNYOQARASHINI RIVOJLANTIRISHDA UZLUKSIZ TA’LIMNING O’RNINI OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

*Ergashbaev Shohbozbek Oybek o’g’li,
Namangan davlat pedagogika instituti doktoranti*

Yoshlarning ma’naviy dunyoqarashini shakllantirish va rivojlantirish masalalari bugungi kunda dunyoning ko’plab mamlakatlarida ilmiy tadqiqotlar va munozaralarning markazida turibdi. Uzluksiz ta’limning bu jarayondagi o’rni va ahamiyati haqida turli olimlar va tadqiqotchilar tomonidan ko’plab asarlar yozilgan va tadqiqotlar olib borilgan. Masalan, J.Deweyning “Demokratiya va ta’lim” asarida ta’limning nafaqat bilim berish, balki shaxsning ma’naviy va ijtimoiy jihatdan rivojlanishiga ham ta’sir ko’rsatish vazifasi haqida gap boradi. Dewey ta’lim jarayonini uzluksiz va dinamik jarayon sifatida ta’riflab, uning shaxsning hayotiy qadriyatlarini va dunyoqarashini shakllantirishdagi ahamiyatini ta’kidlaydi²⁴⁹. Zamonaviy tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki, uzluksiz ta’lim yoshlarning ma’naviy qadriyatlarni qabul qilishida muhim rol o’ynaydi. Masalan, OECD tomonidan 2021-yilda o’tkazilgan tadqiqot natijalariga ko’ra, uzluksiz ta’limni qo’llagan mamlakatlarda yoshlarning 60 foiz ma’naviy qadriyatlarni muhim deb biladi, bu ko’rsatkich boshqa mamlakatlarga nisbatan 20 foiz yuqori. Shuningdek, UNESCOning 2023-yilgi hisobotida ta’kidlanishicha, uzluksiz ta’limni joriy etgan mamlakatlarda yoshlarning ijtimoiy faolligi va jamiyatda ishtirok etish darajasi sezilarli darajada oshgan. Masalan, Skandinaviya mamlakatlarida uzluksiz ta’lim dasturlarini qo’llagan ta’lim muassasalarida o’quvchilarning 75 foiz ma’naviy va ijtimoiy jihatdan faol shaxslar sifatida shakllanganligi qayd etilgan. O’zbekiston kontekstida esa, yoshlarning ma’naviy dunyoqarashini rivojlantirish masalalari yangi O’zbekiston taraqqiyot strategiyasida alohida urg’u berilgan mavzulardan biridir. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning ta’kidlashicha, “Yoshlarimizning ma’naviy dunyoqarashini mustahkamlash va ularni jamiyatning faol a’zolariga aylantirish – bu kelajagimizni qurishning asosiy shartlaridan biridir”. Ilmiy adabiyotlarda uzluksiz ta’limning yoshlarning ma’naviy dunyoqarashiga ta’siri haqida turli nazariyalar mavjud. Masalan, M.Carriconing “Zo’rliksiz ta’lim” nazariyasida ta’lim jarayoni shaxsning ozodligi va mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga qaratilganligi ta’kidlanadi. Bu nazariya uzluksiz ta’lim orqali

²⁴⁹ Saidovna, R. S. (2023). Yoshlarni milliy qadriyatlar va urf-odatlar asosida ma’naviy-ma’rifiy dunyoqarashini shakllantirishda oila-ta’lim muassasasi va mahalla hamkorligining ahamiyati. Science Promotion, 4(1), 279-287

yoshlarning ma’naviy jihatdan mustaqil va mas’uliyatli shaxslar sifatida shakllanishiga asosiy e’tibor qaratadi²⁵⁰.

Maqolada oliy ta’lim muassasalarida yoshlarning ma’naviy dunyoqarashini rivojlantirishda uzluksiz ta’limning o’rnini oshirishning nazariy asoslarini o’rganishga qaratilgan. Metodologik yondashuv sifatida tizimli tahlil, statistik ma’lumotlarni o’rganish va bashorat qilish usullari qo’llanildi. Tizimli tahlil usuli orqali uzluksiz ta’limning yoshlar ma’naviyatiga ta’sirini o’rganish uchun mavjud ilmiy adabiyotlar, davlat dasturlari va qonunchilik hujjatlari tahlil qilindi. Bu yondashuv uzluksiz ta’limning nazariy asoslarini chuqurroq tushunishga yordam berdi. O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligining 2024-yil 18-yanvardagi 16-son buyrug’iga asosan, oliy ta’lim muassasalarida ta’lim, fan va innovatsiya jarayonlarini rivojlantirish bo’yicha amalga oshirilgan islohotlar natijalari o’rganildi. Masalan, 2023-yilda oliy ta’lim muassasalarida o’tkazilgan ma’naviy-ma’rifiy tadbirlar soni 2019-yilga nisbatan 25 foizga oshgani kuzatildi. Shuningdek, talabalar orasida o’tkazilgan so’rovnomalar natijasida, ularning 78 foizi ma’naviy-ma’rifiy tadbirlar orqali dunyoqarashlari kengayganini ta’kidlashdi. Olingan ma’lumotlar asosida, uzluksiz ta’lim tizimini yanada takomillashtirish orqali yoshlarning ma’naviy dunyoqarashini rivojlantirish samaradorligini oshirish mumkinligi bashorat qilinadi. Xususan, 2025-yilga kelib, uzluksiz ta’lim dasturlariga qo’shimcha ravishda, raqamli texnologiyalar va masofaviy ta’lim platformalarini joriy etish orqali, yoshlarning ma’naviy rivojlanishida ishtirok etish darajasi 15 foiz ga oshishi kutilmoqda. Ushbu metodologik yondashuvlar orqali, oliy ta’lim muassasalarida yoshlarning ma’naviy dunyoqarashini rivojlantirishda uzluksiz ta’limning o’rnini oshirish bo’yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqildi.

Oliy ta’lim muassasalarida yoshlarning ma’naviy dunyoqarashini rivojlantirishda uzluksiz ta’limning o’rnini oshirish bo’yicha olib borilgan tadqiqotlar quyidagi ilmiy va statistik natijalarni ko’rsatdi. O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligining 2023-yilgi hisobotiga ko’ra, oliy ta’lim muassasalarida o’tkazilgan ma’naviy-ma’rifiy tadbirlar soni 2019-yilga nisbatan 25 foizga oshgan. Bu esa yoshlarning ma’naviy rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko’rsatganini ko’rsatadi. Masalan, 2023-yilda o’tkazilgan so’rovnomalar natijasida talabalarining 78 foizi ushbu tadbirlar orqali dunyoqarashlarining kengayganini ta’kidlagan. Uzluksiz ta’lim tizimi orqali yoshlarning ma’naviy tarbiyasini kuchaytirish maqsadida amalga oshirilgan chora-tadbirlar samaradorligi oshgan. Masalan, 2023-yilda oliy ta’lim muassasalarida ma’naviy-ma’rifiy tadbirlarda ishtirok etgan talabalar soni 2018-yilga nisbatan 32 foizga oshgan. Bu esa uzluksiz ta’limning yoshlar ma’naviy dunyoqarashini shakllantirishdagi muhim rolini tasdiqlaydi. Ilmiy tahlillar va xalqaro tajribalar asosida, uzluksiz ta’lim tizimini yanada takomillashtirish orqali yoshlarning ma’naviy rivojlanishida sezilarli yutuqlarga erishish mumkinligi bashorat qilinadi. Xususan, 2025-yilga kelib, raqamli texnologiyalar va masofaviy ta’lim platformalarini joriy etish orqali ma’naviy-ma’rifiy tadbirlarda ishtirok etuvchi talabalar ulushi kamida 15 foizga oshishi kutilmoqda. Shuningdek, davlat va xususiy sektor hamkorligida ta’lim

²⁵⁰ Carrico, M. (2004). Non-coercive education (pp. 1935-1935). National Library of Canada= Bibliothèque nationale du Canada, Ottawa.

resurslarini boyitish orqali, 2030-yilga borib, har bir talabaga to'g'ri keladigan sifatli elektron ta'lim resurslari hajmi ikki barobarga oshishi mumkin. Ushbu natijalar shuni ko'rsatadiki, oliy ta'lim muassasalarida uzluksiz ta'lim tizimini rivojlantirish orqali yoshlarning ma'naviy dunyoqarashini shakllantirishda yuqori samaradorlikka erishish mumkin. Bu esa jamiyatning ma'naviy yuksalishiga xizmat qiladi.

Oliy ta’lim muassasalarida yoshlarning ma’naviy dunyoqarashini shakllantirishda uzluksiz ta’limning roli keng qamrovli va murakkab jarayon bo‘lib, uning samaradorligi ko‘plab omillarga bog‘liq. Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, ta’lim jarayonida innovatsion pedagogik yondashuvlardan foydalanish, ma’naviy-ma’rifiy ishlarni tizimli tashkil etish va uzluksiz ta’limning huquqiy asoslarini mustahkamlash orqali yoshlarning ma’naviy qarashlarini yanada rivojlantirish mumkin. Bugungi kunda dunyo bo‘ylab oliy ta’lim muassasalari ma’naviy tarbiyani rivojlantirish borasida turli xil yondashuvlardan foydalanmoqda. Masalan, UNESCO ma’lumotlariga ko‘ra, 2022-yilda dunyo bo‘ylab oliy ta’lim muassasalarining 65 foiz dan ortig‘i ta’lim dasturlariga axloqiy va ma’naviy tarbiyani kiritgan. Xususan, AQSh, Germaniya va Yaponiya oliy ta’lim muassasalarida talabalar uchun maxsus ma’naviy-axloqiy dasturlar ishlab chiqilgan bo‘lib, ularda yoshlarning intellektual va ma’naviy rivojlanishi uchun ko‘plab resurslar ajratilmoqda. O‘zbekistonda esa uzluksiz ta’lim tizimi orqali yoshlarning ma’naviy dunyoqarashini shakllantirishga qaratilgan sa’y-harakatlar davom etmoqda. 2023-yilgi hisobotlarga ko‘ra, oliy ta’lim muassasalarida tashkil etilgan ma’naviy-ma’rifiy tadbirlar soni 2018-yilga nisbatan 37 foizga oshgan. Shuningdek, respublika bo‘ylab tashkil etilgan “Ma’naviyat va ma’rifat” markazlari orqali talabalar uchun turli ma’naviy-ma’rifiy kurslar va seminarlar yo‘lga qo‘yilgan. Ammo amaliyot shuni ko‘rsatadiki, bu tadbirlarning barchasi ham yoshlarning ma’naviy dunyoqarashiga birdek ta’sir qila olmaydi. Shu bilan birga, ta’lim jarayonida ma’naviy tarbiyaning samaradorligi nafaqat universitetlar tomonidan taqdim etilayotgan tadbirlar va darsliklarga, balki talabalar tomonidan ularga qiziqish bildirish darajasiga ham bog‘liq. 2023-yilda o‘tkazilgan so‘rovnomalar natijasida talabalarining 42 foizi oliy ta’lim muassasalarida olib borilayotgan ma’naviy-ma’rifiy ishlarning natijadorligi yetarli darajada emasligini ta’kidlagan.

Oliy ta’lim muassasalarida yoshlarning ma’naviy dunyoqarashini rivojlantirish jarayonida uzluksiz ta’lim muhim o‘rin tutadi. Uzluksiz ta’lim tizimi yoshlarning ma’naviy kamolotini ta’minlash, ularning milliy va umumbashariy qadriyatlarga sodiqligini oshirish hamda tanqidiy fikrlash qobiliyatini shakllantirishga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, oliy ta’lim muassasalarida ma’naviyat tarbiyasini samarali yo‘lga qo‘yish uchun integratsiyalashgan yondashuv, zamonaviy pedagogik texnologiyalar va innovatsion metodlardan foydalanish zarur. Shuningdek, ma’naviy-ma’rifiy ishlarning uzluksizligi, ta’lim jarayonida interfaol usullardan foydalanish ham yoshlarning dunyoqarashini shakllantirishga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QITUVCHILARINI TARBIYA FANINI O‘QITISHGA TAYYORLASH MAZMUNI

*Novshadbekova Dilnura Zafarbek qizi,
Andijon davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti*

Ta’lim tizimining sivilizatsiyasi va insoniyatning yaxlit barqaror taraqqiyoti negizida bilim olish, jamiyat rivojlanishining zamonaviy tendensiyalariga mos, raqobatbardosh kadrlarga bo‘lgan talabning tobora oshib borishiga olib keldi. Jahon tajribasida shuni ko‘rish mumkinki, oliy ta’lim sifati mamlakatning barqaror raqobatbardoshligini ta’minlab beradi va “Boshlang‘ich ta’lim jarayonini baholash, yuksak natijalarga erishish imkonini beruvchi ta’lim mazmunini amaliyotga joriy etish”, bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirish maqsadida “boshlang‘ich ta’lim yo‘nalishlarida samarali o‘quv jarayonini tashkil etish” alohida dolzarflik kasb etishi bilan ahamiyatlidir.

Ta’lim sharoitida bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining metodik tayyorgarligiga qo‘yiladigan talablar doimiy o‘zgarib borayotgan bir paytda ilg‘or xorijiy tajribalarni o‘rganish, o‘qitishning didaktik asoslarini ishlab chiqish, pedagogik shart-sharoitlarni yaratish, foliyatning mazmuni va tuzilmasi, mezonlari va shakllanganlik darajalari, metod, vositalari, modeli, o‘qitish sifatini oshirish, shuningdek, pedagogika oliy ta’lim muassasasida bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining Tarbiya fanini o‘qitishga metodik tayyorgarligini takomillashtirishning nazariy hamda amaliy asoslarini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.²⁵¹ Ushbu jarayonda esa bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining mustaqil olgan bilimlarini kundalik hayotda amaliy, mustaqil, kreativ va integratsion qo‘llash imkoniyatini yaratish, ko‘nikma va malakalarni takomillashtirish usullarini ishlab chiqish kerak bo‘ladi.

Oliy ta’lim muassasalari bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarni faoliyatga tayyorlashda pedagogik mahorat, shaxsiy sifatlar, o‘quvchilarning bilimlarini xolisona nazorat qilish va baholash layoqati kabi mavjud ijtimoiy talablarga mos bo‘lishi zarur. Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining tayyorgarlik darajasi, ilg‘or pedagogik tajribalarni o‘rganish, zamonaviy pedagogik va axborot ta’lim texnologiyalaridan foydalanish bo‘yicha ko‘nikma, malakalarni rivojlantirishni ham taqozo etadi.²⁵²

Xulosa qilib aytganda, bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini mehnat bozoridagi kuchli raqobatga bardoshli kadrlarni tayyorlashda muhim o‘rin tutadi. Yangi va zamonaviy O‘zbekistonning ijtimoiy hayotidagi va uning ta’lim sohasidagi demokratik o‘zgarishlar - demokratlashtirish, ta’lim muhitining diversifikatsiyalash, ijtimoiy ta’lim buyurtmasining dispersiyasi, turli-tuman, darsliklar, o‘quv rejalari, ta’lim muassasalarining yuzaga kelishi O‘zbekistonda o‘qituvchilar tayyorlash tarixidagi ahamiyatli o‘xshashliklari to‘g‘risidagi xulosaga kelish imkonini beradi.

Pedagogning shakllanishi bosqichini qamrab olgan holda quyidagi tavsiyalarni keltirib o‘tamiz:

²⁵¹ Novshadbekova, D. (2022). Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini tarbiya fanini o‘qitishga metodik tayyorlashni takomillashtirish. Science and innovation, 1(B6), 202-205

²⁵² Sharipov Sh.S. Boshlang‘ich ta’limda integratsiyaviy – innovatsion yondashuvlar. O‘zbekiston Respublikasi miqiyosida 2019 yil 6 mayda o‘tkazilgan respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. 2-qism. – T.: 2019. B. 290.)

1. *Maqsadlarini o’zgartirish.* Pedagogika fani maqsadi talabning o’z pedagogik faoliyati va ijtimoiy-huquqiy, axborot-texnologik, tilga oid sohalarda asosiy kompetentliklar kasbiy shakllanishi bilan bog’liq bo’lgan kasbiy vazifani yechish tajribasini egallashida ko’maklashishdan iborat.

2. *Mazmunini o’zgartirish.* “Pedagogik faoliyatga kirish” mavjud kursga o’zgartirishlar kiritish: jumladan, kursga “Kasbiy faoliyat va o’qituvchining kasbiy kompetentligi” kirish modulini kiritish; kursni amalga oshirishda talabada boshqa kasbiy vazifalarni yechish zarurati kontekstida uning kasbiy mustaqil ta’limni loyihalash va amalga oshirish qobiliyati bilan bog’liq bo’lgan kasbiy vazifalarni yechish tajribasi shakllanishiga ko’maklashishga e’tibor qaratish.

3. *Pedagogika va boshqa fanlar o’qituvchilarining o’zaro aloqalarini o’zgartirish.* “Jamoaviy” ish prinsipidan foydalanish. Mazkur prinsip mazmunining asosi pedagogika o’qituvchisi tomonidan belgilanib, u tayyorgarlikning: o’quv kurslarini rejalashtirishdan integratsiyalangan attestatsiyagacha bo’lgan barcha bosqichlarida amalga oshiriladi.

4. *Kutiladigan natijalar hamda ularni baholash shakllari va usullarini o’zgartirish.* Pedagogika fanlarini o’zlashtirishning kutiladigan natijasi talabning ijtimoiy-huquqiy, mustaqil ta’limni loyihalash va amalga oshirish qobiliyati (malakasi) bilan bog’liq bo’lgan kasbiy vazifalarni yechish tajribasini egallashi hisoblanadi. Talaba mazkur guruh vazifalarini yechish tajribasini egallashi jarayoni.

Bo’lajak o’qituvchi metodik tayyorgarligi mazmunida o’qituvchilik malakalari emas, balki tarbiyaviy ish malakalari birlamchi hisoblanadi. O’qituvchilik mahorati o’qitish va tarbiyaviy malakalarning umumiyliigi. Natijada o’qitishning muhim funksiyalari (ta’limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi) hamda o’qituvchi faoliyatining mazmuni o’quvchilarning faol va ongli bilishga oid faoliyatlarini boshqarishdan iborat xulosaga keladi. Bu esa o’z navbatida bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchilarining pedagogik va metodik faoliyatini tashkil etish kasbiy o’z-o’zini rivojlantirishga nisbatan mas’uliyatini oshirishga xizmat qiladi. Pirovard natijada yuqori malakali kadrlarni tayyorlash va salohiyatini oshirishga erishiladi.

Bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchilarini Tarbiya fanini o’qitishga metodik tayyorgarligini takomillashtirish jarayoni pedagog kadrlarning tayyorgarligi, pedagog jarayonlarni tashkil etishi va boshqarishi, fan yutuqlaridan xabardor bo’lishi, zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarini o’zlashtirishi, ta’limni insonparvarlashtirishi va demokratlashtirishi, ta’lim oluvchi shaxsiga yo’naltira olishi, ta’limni milliy yo’naltirilganligini ta’minlashiga asoslangan innovasion faoliyatga tayyorlash bilan belgilanadi.

Ilmiy manbalar tahlili va kuzatishlarimiz natijalari shuni ko’rsatadiki, o’qituvchilarni innovasion faoliyatga tayyorlash, ularning pedagogik kompetensiyalarini rivojlantirish uchun, avvalo, o’quv-metodik ta’minotning komponentlarini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ilmiy manbalarda “o’quv-metodik ta’minot” tushunchasiga turlicha ta’riflar berilgan.

Bizning fikrimizcha, o’quv-metodik ta’minot – muayyan ta’lim muassasasidagi ta’lim-tarbiya jarayonini to’liq va samarali tashkil qilish hamda o’tkazishga asoslangan o’quv reja va dasturlar, shunga muvofiq tayyorlangan o’quv-metodik

majmualar, o’qituvchilar uchun mo’ljallangan innovatsion yondashuv asosidagi o’quv-metodik materiallar (o’quv qo’llanma, metodik ko’rsatmalar, didaktik materiallar, o’quv-metodik vositalar) majmuasidir. Qisqa qilib aytganda, o’quv-metodik ta’minot bu – barcha o’quv-metodik hujjatlarning jamlanmasi, kelgusida amaliyotda qo’llaniladigan ta’lim jarayonining tizimli loyihasi hisoblanadi.

Ilmiy adabiyotlarda o’quv jarayonining dastlabki bosqichi o’rganilayotgan mavzu doirasida axborotlar to’plash bilan xarakterlanishi ta’kidlab o’tilgan. Ma’lumki, boshlang’ich ta’limda o’rganiladigan o’quv fanlari ta’limning keyingi bosqichlarida o’rganiladigan fanlar uchun propedevtik materiallar (fanlar yuzasidan qat’iylik asosida, aniq maqsad sari quyi bosqichda o’rganiladigan axborotlar) bilan ta’minlashni nazarda tutadi.

An’anaviy ta’limda yangi mavzular talabalarga tizimli tarzda berilib, so’ngra uni mustahkamlash uchun mashqlar yoki amaliy mashg’ulotlar berish orqali o’rgatiladi. Mustahkamlovchi darslarda o’z navbatida, o’tgan mavzularga oid bilimlar tizimlashtirilib chiqiladi. Ta’lim oluvchilar axborotlarni tushunish, interpretasiya (lot. *“interpretatio”* - tushuntirish, izohlab, berish) qilish ya’ni, axborotning ma’nosini, tub mohiyatini ochib berish, tushuntirishga kam jalb qilinadi. Lekin, inson hayotiy faoliyat davomida doimiy ravishda muammolarni tahlil qilish, yechimlarni sinovdan o’tkazish bilan shug’ullanadi. Bu jarayonni qanday amalga oshirishni hayotiy faoliyatlarni bajarish davomida o’rganib boradi va muammolarni tahlil qilib boradi.

I.A.Zimnyaning fikriga ko’ra pedagogik faoliyatning mahsuldorligi darajalari to’g’risida N.V.Kuzmina tomonidan ajratilgan mezonlar asosida fikr yuritish mumkin. Birinchisi - reproduktiv “pedagog o’zi bilganini boshqalarga aytib bera oladi”. Bu daraja mahsuldor bo’lmagan deb nomlanadi.²⁵³ Ikkinchisi, moslashuvchi – “pedagog o’z xabarini auditoriyaning xususiyatlariga moslashtirishni biladi”. Uni kam mahsuldor deb ataydilar. Uchinchisi, lokal modellashtiruvchi – “pedagog ta’lim oluvchilarni kursning alohida bo’limlari bo’yicha bilim, ko’nikma, malakalarga o’rgatish strategiyalarini egallagan”. Ular o’rta mahsuldor deb ataladi. To’rtinchisi, ta’lim oluvchilarning bilimlarini tizimli modellashtiruvchi – “pedagog ta’lim oluvchilarning fan bo’yicha umumiy bilim, ko’nikma, malakalari tizimini rivojlantirish strategiyalariga ega”. Bu mahsuldor daraja. Beshinchisi – ta’lim oluvchilarning faoliyatlari va xulqlarini tizimli modellashtiruvchi – “pedagog o’z fanini ta’lim oluvchi shaxsini, uning o’zini-o’zi tarbiyalash, mustaqil ta’lim, o’zini-o’zi rivojlantirishga ehtiyojlarini rivojlantirish vositasiga aylantirish strategiyalarini egallagan”. Mazkur daraja yuqori samarali hisoblanadi.²⁵⁴

Bir necha yillar avval bolalarning birinchi o’qituvchisi rolini ko’pincha tor ma’noda, ta’lim oluvchilarni fan bilimlari asoslari va sodda o’quv ko’nikma va malakalarni o’rgatish sifatida tushunilgan bo’lsa, bugungi kunda uning vazifalari kengaygan va o’rta maktab o’qituvchisining vazifalari bilan tenglashdi. Asosiy pedagogik vazifa o’quv-tarbiya jarayonini boshqarish hisoblanib, tayyorlov, rejani amalga oshirish bosqichi va yakuniy bosqich kabi uchta bosqichlarga ajratish

²⁵³ Зимняя И.А. Психология обучения родному языку (на материале русский язык как иностранного). – Москва: Русский язык, 1989. – 219 с

²⁵⁴ Кузьмина Н.В., Реан А.А. Профессионализм педагогической деятельности. - СПб.: НИИРТМ, 1993. - 89 с.

mumkin. Tayyorlov bosqichi maqsadni belgilash, tashhis, prognozlash, loyihalash va rejalashtirishdan tashkil topadi. Rejani amalga oshirish bosqichida o‘qituvchi axborot, tashkiliy, baholash, nazorat va tuzatish vazifalarini, yakuniy bosqichda – tahliliy vazifani amalga oshiradi.²⁵⁵ Tadqiqotimiz natijasiga ko‘ra zamonaviy, siflatli va chuqur bilimli kadrlar tarbiyalash vazifasini bajarishni istasak, avvalo, boshlang‘ich ta’lim va shu tizimda faoliyat yuritishga tayyorlanayotgan bo‘lajak o‘qituvchilar faoliyatini chuqur, izchil takomillashtirib borish zarur.

ABDULLA AVLONIY ASARLARINING METODIKADA TUTGAN O‘RNI

*Tilovqobilova Sevinch Davronboy qizi,
Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti talabasi*

Abdulla Avloniy – o‘zbek milliy pedagogikasining asoschilaridan biri bo‘lib, ta’lim va tarbiya sohasida o‘zining bebaho merosini qoldirgan mutafakkirdir. U o‘zbek bolalarining ilmi, odobli, vatanparvar va jonkuyar insonlar bo‘lib yetishishiga katta e’tibor bergan. Avloniyning asarlari nafaqat o‘z davrida, balki bugungi kunda ham o‘qitish metodikasida katta ahamiyatga ega bo‘lib, uning ilgari surgan pedagogik g‘oyalari hozirgi ta’lim tizimi uchun ham dolzarb hisoblanadi.

Abdulla Avloniy pedagogika sohasida keng qamrovli tadqiqotlar olib borgan va ta’lim tizimini yaxshilash bo‘yicha o‘z qarashlarini ilgari surgan. U o‘zbek milliy maktablarining rivojlanishi uchun jonbozlik ko‘rsatgan va maktab darsliklarini yaratishda faol ishtirok etgan. Avloniyning bir qancha asarlari o‘qitish metodikasi va tarbiya jarayonida katta ahamiyatga ega.

Avloniy ta’lim jarayonini har bir o‘quvchining shaxsiy ehtiyoj va imkoniyatlariga mos holda tashkil etish muhimligini ta’kidlaydi. Unga ko‘ra, har bir shaxs noyob qobiliyat va layoqatga ega bo‘lib, ta’lim tizimi bu jihatlarni rivojlantirishga yo‘naltirilishi lozim.

Avloniyning pedagogik konsepsiyasida qo‘llab-quvvatlovchi va inklyuziv o‘quv muhiti muhim o‘rin tutadi. U ta’lim muassasalari o‘quvchilar uchun xavfsiz, ma’naviy jihatdan boy va tarbiyaviy ahamiyatga ega makon bo‘lishi kerakligini qayd etadi. Bunday muhitda o‘quvchilar o‘zlarini e‘zozlangan, hurmat qilingan shaxslar sifatida his etib, ta’lim jarayonida faol ishtirok etishga intiladilar. Avloniy o‘qituvchilarning o‘quvchilar bilan samimiy va ishonchli munosabatlar o‘rnatishini, sinf jamoasida mehr-oqibat va hamjihatlikni shakllantirishini pedagogik mahoratning muhim jihati deb hisoblaydi.

Jadid adabiyotining yirik vakili shoir, dramaturg, muallim Abdulla Avloniyning pedagogika sohasida xizmatlari beqiyos. U maktablar ochib shaxsan o‘zi muallimlik qilish bilan birga maktablarni darsliklar bilan ta’minlash ishiga katta hissa qo‘shdi. Uning qalamiga mansub «Turkiy Guliston yoxud axloq», «Birinchi muallim», «Ikkinchi muallim» «Maktab Gulistoni» asarlari bir necha bor nashr etildi. Bular ichida «Turkiy Guliston yoxud axloq» asari o‘zbek klassik pedagogikasining ajoyib

²⁵⁵ Хуторской А.В. Образовательные компетенции и методологии дидактики. Электронный ресурс: <https://khutorskoy.ru/be/2016/0922/index.htm>. Дата обращения: 18.01.2020.

namunasi hisoblanadi. Bu asar Abdulla Avloniyning axloq to‘g‘risidagi kitobi bo‘lib adib mazkur asarni fors klassik shoiri shayx Muslihiddin Sa‘diyning «Guliston» asaridan ta’sirlanib, unga taqlid qilib yozganligi haqida shunday deydi: «Ban bu asari nochizonami bir necha muallim birodarlarimning iltijolari ila yozmoq va nashr qilmoqg‘a g‘ayrat va jasorat qilmish edim. Alhamdulillah val minna ikkinchi tab‘ihada muvaffaq o‘ldum, chunki Turkiston maktablarida o‘z shevamizda (o‘zbek tilida demoqchi – T.S.) yozilmish mukammal «Axloq kitobining shunday asarga tashna va muhtoj ekanlig‘i o‘zum muallimlar jumlasidan o‘ldig‘imdan manga ham ochiq ma‘lum o‘ldi. Shuning uchun ko‘p vaqtlar tajriba so‘ngidan adibi muhtaram shayx Sa‘diy usulida yozmoqni, garchi og‘ir ish bo‘lsa ham, o‘zimga muqaddas bir vazifa ado qilaroq bu kamchilikni oradan ko‘tarmakni munosib ko‘rdim». Demak, aytish mumkinki, «Turkiy Guliston yoxud axloq» Sa‘diyning «Guliston» asari usulida o‘zbek tilida yozilgan axloq kitobidir.

Abdulla Avloniyning bu asari boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini o‘qitishda juda muhim rol o‘ynaydi. O‘quvchilarni nafaqat bilim bilan boyitish, balki ularda yaxshi fazilatlarni shakllantirish ham ustuvor vazifalardan biridir. Shu nuqtai nazardan, Abdulla Avloniy tomonidan yozilgan “Turkiy Guliston yoxud axloq” asari boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun bebaho manba bo‘lib xizmat qilishi mumkin. Bu asar o‘quvchilarga odob-axloq, insoniy fazilatlar, yuksak madaniyat va odil inson bo‘lish saboqlarini beradi.

Abdulla Avloniyning ushbu asarida insonning axloqiy tarbiyasiga katta e‘tibor qaratib, halollik, adolat, sadoqat, kamtarlik, saxovat, ilmga intilish va vatanparvarlik kabi qadriyatlarni ilgari suradi. Bu fazilatlar boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga bolalikdan singdirilsa, ular kelajakda iymonli, vatanparvar va odobli inson bo‘lib yetishishadi. Boshlang‘ich sinfda dars berishda bolalarga hayotiy misollar, hikoyalar va qiziqarli hikmatlar orqali bilim berish muhim. “Turkiy Guliston yoxud axloq” asarida esa masalalar, hikmatli so‘zlar va hayotiy tajribalardan olingan ibratli hikoyatlar mavjud. Bu esa bolalarning fikrlash qobiliyatini rivojlantirib, ularda o‘zini tahlil qilish va xulosa chiqarish ko‘nikmasini shakllantiradi.

Bu asarning tarbiyaviy jihatlarini tahlil qiladigan bo‘lsak u o‘quvchilarga kattalarga hurmat, ota-onaga itoat, ustozga ehtirom kabi fazilatlarni o‘rgatadi, do‘stga sodiqlik, do‘st tanlashda ehtiyotkorlik kabi mavzular orqali bolalarni yaxshi insonlar bilan do‘stlashishga undaydi, o‘quvchilarga halol mehnat qilish va adolatli bo‘lishning ahamiyatini tushuntiradi va shuningdek bolalarning ilmga bo‘lgan mehrni uyg‘otib, ularga o‘qishning zarurligini ko‘rsatadi.

Avloniyning bir necha juzdan tarkib topgan “Adabiyot yoxud milliy she‘rlar” majmuasi o‘z vaqtida shuhrat topdi; maktablarda o‘qitildi. Uning she‘rlarida ma‘rifatparvarlik, jadidona g‘oyalar, xususan, ilm-ma‘rifatni ulug‘lash mavzusi yetakchi o‘rinda turadi. She‘rlarini shunga mos “Maktab”, “Maorif nadur”, “Jaholatdan nafrat”, “Ilm ahvolindan bir manzara”, “Ilmga targ‘ib”, “Ilm” kabi nomlar bilan atadi. U “Maktab” she‘rida shunday yozadi:

*Maktab ko‘ngilni zulmat-u g‘amdan qilur xalos.
Maktab kalidi, ochquchidur bobi rohating.
Maktab dilingga solg‘usi ilm-u fununni,*

Maktab ziyoda qilg'uchidur aql-u hikmating...

Maktabning martabasini, maorif haqiqatini, ilm-ma’rifat qiymatini va muallim hurmatini adib shu toifa she’rlarida ta’riflab maqtaydi. Avloniy fikricha, ilm barcha xursandliklar uchun ma’dan, barcha fazl-u karamlar manbayidir. Ilimsizlar uchun jahonning keng ayvoni torlikka aylanadi, ilmsizlarga butun “dard-u alam yor” bo’ladi, ilmsiz odam tirikchilik yo’llarida adashadi. “Ilm – ikki jahon shavkatining barposi”. “Ilm - bir nuri ziyo”, uning jilosi ketmaydi. Ilm nuri odamni aziz qiladi, ilmi xor-u zor bo’lmaydi. Shoir yana shunday yozadi:

*Ayo ey sohibi urfon! Vatan bog'inda faryod et!
Otib tashla arodin eski odatlarni, barbod et!
Maorif-la funun tahsilina qil rahnamolig san,
Qarong'uda qolan millatni nuri ilma irshod et!*

Xulosa qilib aytganda, Avloniy ta’limni shaxsiy taraqqiyotning asosiy omili deb bilgan holda, uni faqat bilim olish jarayoni emas, balki barkamol insonni tarbiyalashning muhim vositasi sifatida talqin etadi. U ilgari surgan g’oyalari bugungi kunda ham o’z dolzarbligini yo’qotmagan bo’lib, zamonaviy ta’lim tizimida ham samarali qo’llanilishi lozim. U asos solgan ta’lim falsafasi faqat o’z davriga emas, balki XXI asr ta’lim tizimi rivojiga ham xizmat qilmoqda. Shu boisdan, uning asarlari va ta’limiy g’oyalari zamonaviy pedagogik yondashuvlar bilan uyg’un holda o’rganilishi va amaliyotga joriy etilishi kerak. Abdulla Avloniy har bir asariga bugungi kunda nafaqat maktablarda balki boshqa muassasalarda ham ularga murojaat qilinishi va uning har bir hikmatini o’qib va uqishi, anglashi eng muhim masalalardan biridir. U qoldirgan meros bugungi kundagi har bir o’quvchi va o’qituvchiga, uning metodik usuliga ham beminnat yordam beradi.

TEACHING THROUGH INTERACTIVE METHODS IN READING LITERACY CLASSES IN ELEMENTARY GRADES

*Mominova Yulduz Aminboyevna,
assistant teacher of Tashkent university of humanities*

*Yusupova Bekposhsha Anvar kizi,
student of Tashkent university of humanities.*

Primary education is the first step in the education of students, and their level of literacy is the basis for further educational processes. The use of innovative methods in the modern pedagogical process serves to increase students' interest in the lesson, to strengthen their desire to learn, and to form independent thinking skills.

Reading literacy classes in elementary grades are one of the main steps in the educational process of students. In addition to forming literacy skills in students, these classes also ensure their logical thinking and speech development. The use of interactive methods helps to actively involve students in the learning process and increase their interest.

Interactive methods are a methodological approach that increases the activity of students in the educational process, gives them the opportunity to think independently

and communicate. These methods are based on mutual cooperation between the teacher and the student and increase the effectiveness of the educational process.

The use of new methodical games gives an effective result in the development of literacy skills of primary school students. These methods lessons become not only a learning process, but also an interesting and creative activity for students. Teachers can improve the quality of education by effectively using interactive methods. Organization using various methodical games in reading literacy lessons gives a great result. In particular, the use of interactive methods in explaining the stories given in reading literacy gives a great result. Stories are of particular importance in the development of students' reading literacy. Through stories, students get acquainted with unique interesting and meaningful texts, their vocabulary increases, their imagination and thinking skills develop. The use of interactive methods makes this process effective, lively and interesting.

1. "Cluster method" - Students divide the given topic into small parts and work in groups. For example, learning the story step by step. Teaching in this way is effective for children to master the story completely and well. When learning stories, it is necessary to learn to analyze each piece of information in a clear and understandable way.

2. "Quick question" - ask students quick questions and get answers. This method speeds up their thinking. They will have to quickly tell the characteristics of the characters from the story and their corresponding definitions. For example, they need to find a suitable phrase or proverb based on their character. Such questions allow students to think independently. They develop the skills to make their own decisions.

3. "Role-playing games" - based on the text, small roles are distributed and students act it out. This method will help their speech development. Students will have to demonstrate the tone of speech and behavior of each character. In organizing this game, students can be divided into small groups and involved in working together.

When teaching the story genre in elementary grades, it is important to choose stories that are appropriate for their age, knowledge level, and interests. The story should be simple, clear and understandable. To make reading interesting and easy for children, it is advisable to select the text taking into account the individual needs of the students in the class. While reading the story, special attention should be paid to pronunciation, correct and clear reading. Have the teacher read the story part by part, explain its content, and ask the students to tell the main events of the story. It is organized through. It is necessary to increase the activity of students during the lesson. When teaching a story, it is necessary to organize a lesson with the help of questions that teach students to think independently in order to increase their creativity. At the same time, in order to reanalyze what they have learned based on the story, it is good to lead the students on the basis of games such as drawing pictures based on this story, changing the ending of the story, or creating a new small story by themselves.

Implementation through new methodological methods with the help of such tools is an educational process aimed at developing students' ability to understand,

analyze and react to the text. The use of interactive methods ensures the active involvement of students in the learning process, their independent thinking and the development of speech. Such methods help to make the lesson interesting and effective.

LANGUAGE GAMES AND ACTIVITIES FOR TOURISM AND HOSPITALITY STUDENTS: ENHANCING COMMUNICATION SKILLS THROUGH INTERACTIVE LEARNING

*Aziza Voxid qizi Pirmatova,
Chirchik State Pedagogical University
Department of Linguistics and English Language
Teaching Methodology, PhD student*

With Uzbekistan's expanding tourism industry, there is an increasing need for professionals proficient in English. Traditional teaching methods often fail to provide the necessary communicative competence required for real-life hospitality scenarios²⁵⁶. Language games and interactive activities offer an innovative approach to bridging this gap by integrating fun, motivation, and practical learning. This paper examines the effectiveness of these strategies in Uzbekistan's tourism and hospitality education.

The role of language games in ESP education

Language games and activities in English for Specific Purposes (ESP) classrooms serve multiple educational functions, including:

Enhancing motivation and engagement: Interactive learning sustains student interest, reducing the anxiety associated with language learning.²⁵⁷

Developing fluency and accuracy: Regular practice through games helps students internalize vocabulary, grammar, and pronunciation.²⁵⁸

Encouraging real-world communication: Games simulate real-life hospitality situations, preparing students for guest interactions.²⁵⁹

Improving retention and recall: Gamified learning reinforces knowledge through repetition and active involvement.²⁶⁰

Uzbek researchers have recognized the importance of innovative training methods in tourism education. Siroj and Yorkulov²⁶¹ emphasized the need for integrating national spirituality and innovative training to develop hospitality prospects in Uzbekistan. They argue that incorporating culturally relevant interactive activities can enhance students' engagement and communication skills.

Theoretical Framework

Communicative Language Teaching (CLT)

²⁵⁶ Wright, A., Betteridge, D., & Buckby, M. (2006). *Games for Language Learning*. Cambridge University Press.

²⁵⁷ Lee, W. R. (1995). *Language Teaching Games and Contests*. Oxford University Press.

²⁵⁸ Hadfield, J. (1999). *Intermediate Vocabulary Games*. Longman.

²⁵⁹ Ellis, R. (2003). *Task-Based Language Learning and Teaching*. Oxford University Press.

²⁶⁰ Nation, I. S. P. (2001). *Learning Vocabulary in Another Language*. Cambridge University Press.

²⁶¹ Khamrayev Siroj, & Mukhammadmurod Yorkulov. (2021). Improving Innovative Training And National Spirituality For Tourism Education: Developing Hospitality Prospects In Uzbekistan. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(01), 328–333. <https://doi.org/10.37547/tajssei/Volume03Issue01-64>

CLT emphasizes the importance of interaction as both the means and the goal of language learning.²⁶² Games and activities align with CLT principles by creating opportunities for students to use language in meaningful contexts. For tourism and hospitality students, this means practicing language skills in scenarios such as checking in guests, recommending local attractions, or resolving customer complaints.

Task-Based Learning (TBL)

TBL focuses on completing tasks that simulate real-world activities.²⁶³ In the context of tourism and hospitality, tasks might include role-playing a hotel reservation call or writing a tour itinerary. Games and activities can serve as preparatory exercises for these tasks, helping students build confidence and fluency.

Motivation and Engagement

Games inherently motivate learners by introducing an element of fun and competition.²⁶⁴ For tourism and hospitality students, who often face high-pressure situations in their future careers, games can reduce anxiety and create a positive learning environment.

Effective language games and activities for hospitality and tourism students

Several games and interactive exercises have been successfully implemented in hospitality-focused ESP classrooms. The following are some of the most effective approaches:

Role-Playing Scenarios

Objective: Develop situational communication skills.

Application: Students enact real-life hospitality situations, such as welcoming guests, handling complaints, and giving tour information.

Impact: Enhances problem-solving skills and confidence in spontaneous conversations.²⁶⁵

Information gap activities

Objective: Improve active listening and inquiry skills.

Application: Pairs of students are given different pieces of information and must communicate effectively to complete a task (e.g., filling out a guest reservation form).

Impact: Strengthens conversational fluency and comprehension.²⁶⁶

Board games and quiz-based learning

Objective: Reinforce industry-specific vocabulary and concepts.

Application: Games like "Hospitality Trivia" or "Tourism Pictionary" help students recall key terminology in a competitive yet enjoyable setting.

Impact: Encourages teamwork and knowledge retention²⁶⁷.

Simulation-based learning

Objective: Provide a near-authentic experience of industry interactions.

²⁶² Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2014). *Approaches and Methods in Language Teaching*. Cambridge University Press.

²⁶³ Ellis, R. (2003). *Task-Based Language Learning and Teaching*. Oxford University Press.

²⁶⁴ Wright, A., Betteridge, D., & Buckby, M. (2006). *Games for Language Learning*. Cambridge University Press.

²⁶⁵ Bygate, M. (1987). *Speaking*. Oxford University Press.

²⁶⁶ Ur, P. (1996). *A Course in Language Teaching: Practice and Theory*. Cambridge University Press.

²⁶⁷ Wright, A., Betteridge, D., & Buckby, M. (2006). *Games for Language Learning*. Cambridge University Press.

Application: Students practice taking reservations, planning itineraries, and resolving guest issues through simulated hotel or travel agency scenarios.

Impact: Develops adaptability and confidence in using English in professional settings²⁶⁸.

Debates and discussions

Objective: Develops critical thinking and persuasive speaking skills.

Application: Students debate topics like "The impact of tourism on local communities" or "The pros and cons of all-inclusive resorts."

Impact: Provide students with background reading materials to support their arguments.

Digital games and apps

Objective: Offers flexible, self-paced learning opportunities.

Application: Use language-learning apps like Duolingo or Quizlet to practice vocabulary related to tourism and hospitality.

Impact: Incorporate gamified elements like leaderboards to boost motivation.

Benefits of language games and activities

Improved Communication Skills

Games encourage spontaneous language use, helping students develop fluency and confidence. For example, a role-playing game where students act as tour guides and tourists can improve their ability to describe landmarks and answer questions.

Cultural awareness

Many games involve cultural elements, such as simulating a traditional festival or discussing local customs. This helps students understand the cultural nuances of communication, which is crucial in the tourism industry.

Teamwork and collaboration

Games often require students to work in teams, mirroring the collaborative nature of the hospitality industry. Activities like group debates or problem-solving games can enhance interpersonal skills.

Practical application

Games and activities provide a safe space for students to practice language skills in realistic scenarios. For instance, a simulation game where students manage a hotel front desk can prepare them for real-world challenges.

Challenges in implementing language games in Uzbekistan

Despite their effectiveness, several obstacles hinder the widespread implementation of language games in tourism and hospitality education in Uzbekistan:

Limited teacher training: Some instructors lack familiarity with game-based learning methodologies.

Insufficient classroom resources: Not all institutions have access to digital tools or materials for interactive learning.

Time constraints: Balancing structured curriculum requirements with game-based activities can be challenging.

²⁶⁸ Gredler, M. (1996). Educational Games and Simulations: A Technology in Search of a (Research) Paradigm. Simulation & Gaming.

Based on the analysis of interactive learning strategies in ESP education, the following conclusions can be drawn:

Language games significantly enhance student engagement and communication skills, particularly in tourism and hospitality contexts.

Role-playing and simulations offer practical experience, making them highly effective for preparing students for real-world interactions.

The integration of gamified learning into ESP curricula requires trained educators, proper materials, and institutional support.

Challenges such as limited resources and rigid curriculum structures need to be addressed to fully benefit from interactive learning approaches.

Practical recommendations

To optimize the use of language games and activities in Uzbekistan’s tourism and hospitality education, the following measures should be adopted:

Train educators in interactive teaching methods: workshops and certification programs should be offered to equip teachers with gamification strategies.

Develop industry-specific learning materials: custom-designed game resources tailored to tourism and hospitality language needs should be created.

Integrate digital learning tools: mobile applications and online platforms offering interactive English learning should be introduced.

Encourage collaborative learning: peer-based activities and group problem-solving games should be promoted to enhance teamwork skills.

Align games with industry needs: institutions should partner with hotels and tourism agencies to design practical language-learning simulations.

Interactive learning, particularly through language games and activities, is a powerful tool for improving English communication skills in tourism and hospitality students in Uzbekistan. By aligning these tools with the principles of CLT and TBL, educators can create engaging and practical learning experiences that prepare students for real-world challenges.

While current methodologies show promising results, overcoming challenges related to resources, teacher training, and curriculum constraints is essential. The contributions of Uzbek scholars, such as Siroj and Yorkulov, underscore the importance of culturally relevant and innovative training methods. Future research should focus on the long-term impact of gamification on students’ professional success and explore technological advancements in interactive ESP learning.

KOGNITIV PSIXOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

*Ergasheva Gullolaxon Nosirjon qizi,
Mirzo Ulug’bek nomidagi O’zbekiston Milliy universiteti magistranti*

Kognitiv psixologiya xorijiy psixologiyaning eng rivojlangan ilmiy yo’nalishlaridan biridir. Bu tadqiqot yo’nalishi asosan 1960-yillarda shakllangan bo’lib uning rivojlanishing birinchi bosqichi 1967-yilda V.Nayser “Kognitiv psixologiya” monografiyasida umumlashtirib aks ettirdi.

Kognitiv fanning paydo bo’lishi — inson tomonidan bilimlarni egallash, saqlash va ulardan foydalanish qonuniyatlarining fanlararo dalillari so’nggi bir necha o’n yilliklardagi hodisa bo’lsa-da, bu yondashuvning o’zi, shubhasiz, inson tabiati haqidagi ancha oldingi g’oyalar bilan bog’liq. Psixologiyaning falsafadan ajralishidan taxminan ikki asr oldin, psixologiyani tabiiy-ilmiy fanlar, aniqrog’i fizika va kimyo asosida qurishga urinishlar to’xtamadi. Kognitiv psixologiya inson ongining ishlash mexanizmlari, bilish jarayonlarini va axborotni qayta ishlash tizimini o’rganadigan yo’nalish hisoblanadi. Ushbu fan sohasi XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab jadal rivojlanib, zamonaviy texnologiyalar va nevrologiya bilan integratsiyalashgan holda yangi yutuqlarga erishmoqda.

Kognitiv yondashuv tomonidan hayotga tatbiq etilgan tadqiqotlarning ko’pligi va yetarlicha yuqori uslubiy darajasiga qaramay 20-asrning oxiridan boshlab mualliflar, shu jumladan kognitiv psixologiyaning taniqli vakillari, sarflangan say-harakatlar va haqiqiy taraqqiyot o’rtasidagi munosabatlarni tanqidiy baholay boshladilar. Kognitiv jarayonlar bo’yicha zamonaviy xorijiy tadqiqotlarda keng e’tirof etilgan bo’shliq yagona nazariy konseptsianing yo’qligi hisonlanadi. “Odamlarda axborotni qayta ishlash jarayonlari bo’yicha yigirma yillik intensive tadqiqotlar hali ularning umumiy tamoyillarini shakllantirishga olib kelmadi”²⁶⁹.

Kognitiv psixologiya xususida tashqi kuzatuvchilarga 1980-yillarning boshlarida xorijiy psixologiya deyarli to’liq kognitivizmning shakllanishini tanqid etadi. Kognitiv yondashuv psixologiyaning keng doirasini, jumladan umumiy psixologiyani qamrab oladi. Umumiy psixologiya doirasida bu yondashuv ijtimoiy psixologiyaning ilk kognitiv nazariylaridan S.Sxexter, R.Lazurs, J.Mandlerning hissiyotlarning kognitiv nazariyalaridan boshlangan emotsional-affektiv soha va hatto shaxsiyat haqidagi tadqiqotlarga borib taqaladi²⁷⁰.

Kognitiv jarayonlar modellari sonining o’sishi, faqat omil tahlili yordamida farqlanadi, deyarli nazorat qilib bo’lmaydigan holga keldi. E. Tulving va S. Madigan birinchilardan bo’lib kognitiv psixologiyadagi tadqiqotlar oqimi bilimlarning mos ravishda o’sishiga olib kelmaganligini ta’kidladilar. Tafakkur modellashtirishning kashshoflaridan biri A.Nyuell kognitiv psixologiyani qattiq tanqid qildi.

Keyinchalik D.Ollport va M.Eyzenk uning tahlilining asosiy xulosalari asosida bir yakuniy xulosaga keldi. Ularning fikriga ko’ra, kognitiv psixologiya uchun o’z imkoniyatlarini juda maxsus laboratoriya sharoitida olingan individual hodisalarni o’rganishga jamlash odatiy holga aylandi. Bu faqat ushbu holatlarga tegishli bo’lgan nazariyalarga olib keladi. Tadqiqotning yagona sohasining bo’linishi tobora kuchayib bormoqda va usullarni takomillashtirish - tashqi omillar ustidan nazoratning qat’iyligini oshirish, aniqlikni oshirish, olingan ma’lumotlar hajmini kengaytirish va boshqalar - bu jarayonni faqat kuchaytiradi²⁷¹.

Kognitiv psixologiyaning paydo bo’lishi ba’zan xorijiy psixologiyada birinchi navbatda Amerikada inqilob deb ataladi. Darhaqiqat 1920-yillardan boshlab tasvirlarni, diqqatni, fikrlashni, idrok etishni o’rganish keskin sekinlashdi.

²⁶⁹ Anderson, J. R. (2005). *Cognitive Psychology and Its Implications*. New York: Worth Publishers.

²⁷⁰ Neisser, U. (1967). *Cognitive Psychology*. New York: Appleton-Century-Crofts.

²⁷¹ http://www.psychologos.ru/articles/view/kognitivnaya_psihologiya

Bixeviorizm asoschisi D.Uotson uslubiy qiyinchiliklarga ishora qilib, hatto bu “mistik” atamalarni ishlatmaslikni taklif qildi. 20-asrning birinchi yarmida Amerika psixologiyasida hukmronlik qilgan bixeviorizmida bu qarash psixologiya predmetini talqin qilish bilan shartlangan edi. Kognitiv jarayonlar psixoanaliz vakillarini bir xil darajada qiziqitirmadi, bu yerda butunlay boshqa tushunchalar markaziy bo’lib qoldi: ehtiyoj, motivatsiya, instinct va boshqalar. Shuning uchun kognitiv psixologiyaning paydo bo’lishi ko’plab psixologlar tomonidan katta ishtiyoq bilan kutib olindi, tadqiqotlar soni tez suratlar bilan o’sib bordi va hozirgi kunga kelib uning muvaffaqiyatli o’rinlidir²⁷².

Shunday qilib, kognitiv psixologiya tashqi stimullar psixikada bir qator ketma-ket o’zgarishlardan o’tadi va insonning yangi ma’lumotlarni o’zlashtirish va mavjud ma’lumotlarni o’zgartirish qobiliyatining cheklanganligi u bilan ishlashning eng samarali va adekvat usullarini izlashga majbur qiladi. Bular kognitiv psixologiya modellashtirishga harakat qiladigan strategiyalardir. Kognitiv psixologiya insonni kognitiv tizim sifatida ko’rib chiqadi va bu tizimda sodir bo’ladigan jarayonlarni kompyuterda ma’lumotlarni qayta ishlashga o’xshash axborotni bosqichma-bosqich qayta ishlash sifatida izohlaydi. Adabiyotda maxsus nom olgan bu analogiya - kompyuter metaforasi kognitiv psixologiyada aqliy faoliyat haqidagi g’oyalarning asosini tashkil etdi²⁷³.

Kognitiv psixologiyaning hozirgi holati: Hozirgi kunda kognitiv psixologiya quyidagi asosiy yo’nalishlar bo’yicha rivojlanmoqda:

• **Axborotni qayta ishlash nazariyalari:** Inson miyasining axborotni qabul qilish, saqlash va qayta ishlash jarayonlari o’rganilmoqda.

• **Neyropsixologiya bilan integratsiya:** Zamonaviy neyroilmiy tadqiqotlar tufayli miyaning turli qismlari va kognitiv funksiyalar o’rtasidagi bog’liqlik aniqroq o’rganilmoqda.

• **Sun’iy intellekt va kognitiv modellar:** Inson fikrlash jarayonlarini modellashtirish va AI texnologiyalarida qo’llashga bo’lgan qiziqish ortib bormoqda.

• **Eksperimental va amaliy psixologiya:** Kognitiv yondashuv psixoterapiya, ta’lim va ishbilarmonlik sohalarida keng qo’llanilmoqda.

Rivojlanish istiqbollari: Kelajakda kognitiv psixologiyaning rivojlanishi quyidagi asosiy yo’nalishlarda davom etishi kutilmoqda:

1. Sun’iy intellekt va inson bilish jarayonlari Kognitiv psixologiya sun’iy intellekt bilan uzviy bog’liq holda rivojlanmoqda. AI tizimlari inson fikrlash jarayonlarini modellashtirish orqali yangi yutuqlarga erishmoqda. Kelajakda inson va AI o’zaro ta’siri yanada chuqur tadqiq etilishi kutilmoqda.

2. Neyrobiologiya bilan hamkorlik Zamonaviy neyrobiologik tadqiqotlar miyaning kognitiv jarayonlari qanday amalga oshirilishini aniqlashga xizmat qilmoqda. Kelajakda bu sohada ilmiy yutuqlar inson ongining yanada chuqurroq tushunilishiga olib kelishi mumkin.

²⁷² Psixologiya fanlari doktori, professor A. V. Karpov tomonidan tahrirlangan “Umumiy psixologiya”, Moskva, 2004 yil.

²⁷³ McClelland, J. L., & Rumelhart, D. E. (1986). *Parallel Distributed Processing: Explorations in the Microstructure of Cognition*. Cambridge: MIT Press.

3. Kognitiv yondashuvning ta’lim tizimida qo‘llanilishi Ta’lim jarayonlarida kognitiv psixologiyadan foydalanish o‘quvchilarning axborotni samarali o‘zlashtirishiga yordam berishi mumkin. Kelajakda individual o‘quv dasturlarini yaratishda kognitiv tadqiqotlarning ahamiyati ortishi kutilmoqda.

4. Psixik buzilishlarni davolashda yangi yondashuvlar Kognitiv psixologiyaning rivojlanishi depressiya, shizofreniya va boshqa ruhiy buzilishlarni davolashga yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Kelajakda terapevtik yondashuvlar individual diagnostika va neyropsixologik tadqiqotlar bilan uyg‘unlashishi mumkin.

5. Texnologik psixologiya va inson-mashina interfeyslari Kognitiv psixologiya virtual reallik, neyrokompyuter interfeyslari va inson-mashina o‘zaro aloqalarini o‘rganishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Kelajakda bu sohada ilmiy tadqiqotlarning yanada kengayishi kutilmoqda.

Kognitiv neyrofan faqat so‘ngi necha yil ichida kognitiv psixologlar va kognitiv nevrologlar yaqin hamkorlik o‘rnatdilar. Kognitiv psixologlar mavjud bo‘lgan ma’lumotlar uchun nevrologik tushuntirishlarni izlaydilar va nevrologik laboratoriyada olingan natijalarni tushuntirish uchun kognitiv psixologlarga murojat qilishadi²⁷⁴.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak kognitiv psixologiya XXI asrning eng dinamik rivojlanayotgan ilmiy yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Uning sun‘iy intellekt, nevrobiologiya va ta’lim tizimi bilan integratsiyasi kelajakda inson bilish jarayonlarini chuqurroq tushunishga va yangi innovatsion yondashuvlar ishlab chiqishga imkon beradi. Kelajakdagi tadqiqotlar ushbu sohaning rivojlanishini yanada jadallashtirishi kutilmoqda.

SPORT TURIZMI ORQALI YOSHLARNING JISMONIY TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY ASOSLARI

*Raximberdiyeva Charos Baxtiyorovna,
O‘zDJTSU magstarnti*

Jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish davlat ijtimoiy siyosatining eng muhim tarkibiy qismi bo‘lib, insonning qobiliyatlarini aniqlash, ularning manfaatlari va ehtiyojlarini qondirish, jismoniy tarbiya va jismoniy tarbiyani mustahkamlash uchun keng imkoniyatlar ochadigan insonparvarlik g‘oyalari, qadriyatlar va me‘yorlarini amalga oshirishni ta‘minlaydi. Inson salohiyati va uning hayot sifatini yaxshilashda, yoshlarning tayyorgarlik darajasi muhim rol o‘ynaydi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-sog‘lig‘iga ta’sir qiluvchi omillarning murakkab tizimida vosita faolligi va jismoniy yil 5-yanvardagi «O‘zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo‘shimcha choratadbirlar to‘g‘risida»gi Farmonining 2-ilovasida 2019 - 2025-yillarda O‘zbekiston Respublikasida turizm sohasini rivojlantirish Konsepsiyasini amalga oshirish bo‘yicha 2019-yilga mo‘ljallangan chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqilgan. Unda mamlakatda sport turizmining bugungi kundagi holatini tahlil qilish, sport turizmini yanada rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash bo‘yicha chora-tadbirlar rejasini ishlab chiqish vazifalari belgilab berilgan.

²⁷⁴ Sternberg, R. J. (2016). *Cognitive Psychology*. Cengage Learning.

Har doim ham inson tanasining imkoniyatlariga qiziqish so‘nmagan. O‘zbekistonda hozirgi muammo yosh avlodning salomatligi holatidir. Zamonaviy jismoniy madaniyat o‘qituvchisining vazifalaridan biri maktab o‘quvchilarining jismoniy tarbiya jarayonini takomillashtirishdir.

Zamonaviy bolaning passiv turmush tarzi, jismoniy harakatsizlik, yashash muhitining yomonlashishi, kompyuter, telefon qaramligi - bularning barchasi maktabda ish qobiliyatining pastligiga, jismoniy mashqlarni bajarishda qiyinchiliklarga olib keladi (hatto jismoniy madaniyat maktab standartlari darajasida ham) va natijada, hayotga chidamliligi past bo‘ladi.

Inson hayoti, ayniqsa, uning sport faoliyati uchun jismoniy chidamlilik alohida ahamiyatga ega. Chidamlilik insonning barcha faoliyatida zarur va albatta, bu hammadan ko‘ra sportchilarga kerak. Hozirgi bosqichda ma’lumki, chidamlilik yoshlikdan boshlab shakllantirilishi mumkin bo‘lgan sifatdir.

Chidamlilik - bu tananing charchoqqa qarshi turish qobiliyati. Uni rivojlantirish yo‘llaridan biri sport turizmi bo‘lishi mumkin. Sport turizmi shaxsning har tomonlama barkamol rivojlanishiga xizmat qiladi, bu esa ushbu sport turini bolalar o‘rtasida rivojlantirish zarurligini ko‘rsatadi. Turizm sport turi sifatida bolaning eng ko‘p qirrali fazilatlarini rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar ochadi: jismoniy, axloqiy-irodaviy, psixologik, vatanparvarlik va hatto estetik.

Bolalar sporti turizmi zamirida qo‘shimcha ta’lim, sport va faol dam olishni yuqori salomatlik omili bilan birlashtiradi. Sport turizmi bilan shug‘ullanishga qaror qilgan bolalar uchun umumiy va maxsus chidamlilikka ega bo‘lish juda muhimdir. Ushbu sifatning rivojlanishi marshrutdagi sport muammolarini to‘g‘ri hal qilishga yordam beradi: turli mashqlar va texnikalarni bajarishda kuchlarni to‘g‘ri taqsimlash, ushbu usullarni mushaklarning ko‘p kuchlanishisiz bajarish, ayniqsa sport safarida, davomiyliги olti kundan boshlab. bir necha hafta.

Zamonaviy uslubiy adabiyotlarda, afsuski, sport turizmida chidamlilikni rivojlantirish va oshirish bo‘yicha aniq tavsiyalar kam.

Biz sportchi-turistlarning jismoniy tayyorgarligi uchun mashqlar majmuasini taklif qildik: mashg‘ulotlarning mavsumiyligini hisobga olgan holda, ushbu sport turining o‘ziga xosligini hisobga olgan holda, yosh turistlarning umumiy chidamliligini oshirishga qaratilgan o‘quv jarayonining tsikllari (sport zallari). qishda, relyef va yozda yurish).

Turistlarning jismoniy tayyorgarligi uzluksiz va yil davomida bo‘lishi kerak, shuning uchun turistik sportchilar uchun tavsiya etilgan mashqlar to‘plami O‘zbekistonning markaziy iqlim zonasining mavsumiyliги talablariga to‘liq javob beradi va ko‘p sonli sportchilarni sun‘iy ravishda taqlid qilish qobiliyati bilan ajralib turadi. Tog‘li relefning to‘siqlari, shakllari va elementlari, shuningdek tog‘larga sayohatni tashkil etmasdan ularni engib o‘tish shartlari. Ushbu kompleksning asosiy vazifasi sportchining umumiy chidamliligida muhim rol o‘ynaydigan oksidlovchi mushak tolalari hajmini oshirishdir.

Sport turizmiga jalb qilingan o‘smir yoshlarda umumiy chidamlilikni rivojlantirish uchun biz quyidagi mashqlardan foydalandik:

1 - jadval

O'quv va tadqiqot jarayonida qo'llaniladigan chidamlilik darajasini nazorat qilish uchun mashqlar va testlar jadvali

№	Mashqlar va testlar	Mashqning o'rni va parametrlari	Nima rivojlanadi	Davriy - sinovning mavjudligi	Izohlar
Testlar					
1.	Sinov "6 daqiqa yugurish" muallifi Bogdanov	Maktab stadioni / maksimal yugurish 6 daqiqa masofa	- aerobik chidamlilik - psixologik barqarorlik - chidash qobiliyati	6 oy	Yugurish paytida sportchi qancha vaqt o'tganini bilmasligi kerak
2.	12 daqiqa yugurish	Maktab stadioni / maksimal yugurish 12 daqiqa masofa	- aerobik chidamlilik - psixologik barqarorlik - chidash qobiliyati	6 oy	Yugurish paytida sportchi qancha vaqt o'tganini bilmasligi kerak
3.	MKI o'lchash (maksimal kislorod iste'moli)	MKI o'lchash (maksimal kislorod iste'moli)		6 oy	
Mashqlar					
4.	Zinapoya mashqi	Maktabning 4 qavatiga chiqib -tushish	Aerobik chidamlilik	1-2 oy	Mashq sifatida beriladi
5.	Mashq-test «3-2-1»	Sport zal	maxsus chidamlilik - chidash qobiliyati	Oyda 1 marta	Mashq sifatida beriladi
6.	To'siqlar bilan yugurish s / zalda mi	Sport zal 60 m 5 ta to'siq	maxsus chidamlilik - chidash qobiliyati	Haftada 2-3 marta	Mashq sifatida
7.	Uskunada yugurish	Maktab stadioni / belgilangan masofa yugurish arqonli uskunalar, 3 dan 12 km gacha.	umumiy va maxsus chidamlilik	Apreldan boshlab haftasiga 1 marta noyabrgacha	Uskunaning og'irligi 6-7 kg
8.	yerda yugurish, sekin tepalik bo'ylab yugurish	5-6 kmli o'rmonli maydon.	umumiy va maxsus chidamlilik	Haftada 1-2 marta (bahor-yoz davri)	100 mdan 300 mgacha tepalikka chiqish
9.	Oyoqqa tayangan holda gimnastik narvonga osilib mashq bajarish	Sport zal, gimnastika zinapoyasidagi ustun	kuch chidamlilik	Haftada 2-3 marta	40 soniya ichida tanaffus bilan 30 - 40 s 7-8 marta
10.	4 haftalik (5 kunlik) dastur 3000 m yugurish.	maktab stadioni, 4-5 km uchun templi krossni o'z ichiga oladi., oson xoch 6 - 7 km., kuch-quvvat mashqlari, intervalli o'tish 400x6, oson o'tish 8 - 9 km.	kuch chidamlilik	Yilda 2-3 marta	(2-3 yillik mashg'ulotlar)
11.	Sportcha sayohatlar	Bildersoy	Kuch va chidamlilik	Yilda 3-4 marta	May - Kuch iyun - suv iyul - tog'larda piyoda; Avgust - tog'

An'anaviy mashqlardan (yugurish, sakrash, yuqoriga ko'tarilish, suzish, salto va boshqalar) qo'shimcha ravishda, biz turistlarning chidamliligini o'rgatish uchun

mashqlar majmuasiga sport zalida to‘siqlar bilan yugurishni ham kiritamiz (to‘siqlar aniq bo‘lishi muhimdir), sport skameykalari, gimnastika to‘shaklari, shkaflar, tokchalar); vaznli yugurish (buning uchun 10 kg gacha bo‘lgan maxsus yeleklar tikiladi va vaznni o‘zgartirish mumkin); uskunada yugurish, "tepalikka yugurish".

Sport turizmi insonning jismoniy fazilatlarini: kuch, tezlik, chidamlilik, epchillikni rivojlantirish jarayonida juda samarali. U faol dam olish vositasi sifatida qanday foydalaniladi, shaxsning uyg'un rivojlanishiga hissa qo'shadi, sog'lig'ini mustahkamlash va insonning madaniy darajasini oshirish.

Hozirgi vaqtda mamlakatimizda sport turizmi ishtirokchilari o'rtasidagi munosabatlarni tartibga solishga bag'ishlangan butun bir qator maxsus me'yoriy hujjatlar mavjud

YOSH KURASHCHILARDA YUZAGA KELADIGAN STRESS HOLATINI O‘RGANISHNING ILMIY- NAZARIY ASOSLARI

A.S.Yusupbayeva, CHDPU o‘qituvchisi

D.I.Abduraximova, Circhiq shahar 24- maktab o‘qituvchisi

Inson o‘z hayotida turli vazifalarga, murakkab holatlarga duch keladi. Barchamizga ma'lumki, inson hayotida yangi paydo bo'lgan muammoli vaziyat unda stress holatini yuzaga keltirish mumkin. Stressning haddan ziyod ortib ketishi salomatlikning buzilishi, ruhiy mutanosiblikning izdan chiqishiga olib keladi. Stress insonda nerv tizimining qattiq emotsional zo'riqishi oqibatida yuzaga keladigan, kuchli va uzoq davom etuvchi psixologik tanglik holatidir. "Stress" so'zi ingliz tilidan tarjima qilinganda "bosim", "zo'riqish" degan ma'nolarni anglatadi. Stress to'g'risidagi ta'limotning asoschisi Kanadalik olim Gans Sele hisoblanadi. U stressni tirik organizmda qandaydir tashqi ta'sir tufayli yuz beradigan nospetsifik zo'riqish sifatida talqin etiladi. Bundan tashqari ta'sir kelib chiqishi uning tabiatiga (jismoniy, kimyoviy, biologik va hokozolar) bog'liq bo'lmaydi. Har qanday turdagi ta'sirlarga (masalan, soviqqa, qo'rquvga, charchoqqa, tanaga turlicha farmakologik moddalar, gormonlar va hokozolarning kiritilishiga) organizim nafaqat mahalliy himoyaga reaksiyasi bilan, balki butun tananing umumiy reaksiyasi bilan ham javob munosabat bildiradi.

Gans Sele stressni "umumiy moslashish sindromi" deb ataydi. Umumiy deyishiga sabab, stress hosil bo'lganda organizimning umumiy holatida o'zgarish yuz beradi; moslashish deyishiga sabab esa, stress organizimning stressing keltirib chiqaruvchi omillarning ta'siriga nisbatan moslashishiga ko'maklashadi; sindrom deyishiga sabab esa stress jarayonida kuzatiladigan holatlarning hammasi o'zaro bog'liq va yagona kompleksdan iboratdir.

Stressni keltirib chiqaruvchi omilning xatti-harakati yoki ta'siri bir qator ichki sekretsiya bezlari faolligini oshiradi. Himoya kuchlarining og'riq keltirib chiqaruvchi agentlar bilan o'zaro kurashi organizimda muayyan zo'riqishni keltirib chiqaradi va buning natijasida uning kuchini safarbar etib, yuzaga kelgan xavfga moslashish yo'llarini izlashga majbur qiladi. Ayni manashunda (Selening fikriga ko'ra) stressing biologik mohiyati namoyon bo'ladi.

G.Sele stresning namoyon bo’lishida uchta bosqichni alohida ko’rsatib o’tgan:

1.Vahima. Bu stressing boshlanishi bo’lib, uning safarbarlikka berilgan signal sifatida e’tirof etish mumkin. Bu shok holati bosqichidir. Unga xos asosiy (simtom) belgilar mushaklar tonusining va tana haroratining pasayishidir.

2. Rezistenlik (moslashish). Bu bosqich organizimni himoya kuchlarini safarbar etilishi va organizimga zarar yetkazayotgan ta’sirga qarshi kurashish bilan harakterlanadi.

3.Holdan toyish va kuchdan qolish. Bu bosqichda organizim yashash sharoitlariga moslashish qobilyatini mutlaqo yo’qotmaydi. Sele stress jarayonida garmonlarning ahamiyatiga asosiy e’tiborni qaratadi. Stressning ham fiziologik, ham psixologik jihatdan tushinish lozimligi haqidagi ilk fikrlarni aytgan kishi bu amerikalik taniqli olim R.Lazarus bo’lgan. U ilk marotaba stressing fiziologik va psixologik turlarini bir-biridan farqlash kerakligi to’g’risidagi taklif bilan chiqqan. Shunday qilib, stress tushunchasidan ekstremal sharoitdagi individning holatlarini ham fiziologik, ham psixologik, shu bilan birga xatti-harakatlari nuqtai nazardan tavsif etishda qo’llanila boshlagan.

G.Sele nazaryasida stressga fizik, kimyoviy va organik omillarga nisbatan fiziologik reaksiya nuqtaiy – nazardan qaraladi. Nazariyaning asosiy mazmuni quydagi to’rt holatda umumiyashtirish mumkin bo’ladi.

1. Barcha biologik organizimda o’z tizimi foliyatining ichki balansi va muvozanati holatini ushlab turishga qaratilgan tug’ma mehanizm mavjud. Ichki muvozanatni saqlash gomeostazis jarayoni bilan ta’minlanadi. Gomeostazisni ushlab turish organizimning xayot uchun zarur vazifasi xisoblanadi. Gomestaz organizimning doimiyiligini (masalan tana harorati, qon bosimi) ushlab turuvchi jarayondir.

2. Stressorlar ya’niy kuchli tashqi ta’sirotlar, organizimning ichki muvozanatini izdan chiqaradi. Organizim har qanday stressorga, yoqimli yoki yoqimsiz, nospensifik fiziologik qo’zg’alishlarga javob reaksiyasini qaytaradi. Bu himoyaviy-moslashuv reaksiyasi xisoblanadi.

Stressning rivojlanishi va unga moslashish bir necha bosqichdan o’tadi. Stressing kechishi va bir bosqichdan keyingisiga o’tish vaqti organizimning rezistentlik darajasiga, stressor ta’sirining kuchi va davomiyligiga bog’liq. Stressning oldini olish bo’ycha organizim chegaralangan zahiraga ega bo’lib, ularning kamayishi organizimning zayiflashishi va nobud bo’lishiga olib keladi. Stressor, ya’niy stressni keltirib chiqaruvchi omillarning turi va u ko’rsatadigan ta’sirning xarakteriga ko’ra stress fiziologik va psixologik xillarga ajratiladi.

Bugungi kunimizda stress nima ekanligini bilmaydigan odamni o’zi yo’q. Xayot murakkab, unda hamma jarayonlar ham bir tekis ketmaydi, shunday stresslar kelib chiqadiki ularni haddan ziyod ortib ketishi salomatlikni buzishi, ruxiy mutonosiblikni izdan chiqarishga olib keladi. Mazkur termini birinchi bo’lib kanadalik fiziolog Gans Sele (1907-1982) tomonidan kiritilgan. Selcha stress bu hayot. Inson suvsiz, havosiz, ovqatsiz yashay olmaganidek stresssiz ham yashay olmaydi. Lekin stress to’planishi va shunday kuchga ega bo’lishi mumkinki, natijada odam u bilan kurashishga qodir bo’lmay qoladi va kasallikka chalinadi. Shu narsa juda muhimki, emotsional stress darajasi, avvalambor, kankret odamning stress xolatiga munosabati, u qanday talqin

etilishi va kechishiga bog’liq. Kuchli emotsional stress organizimning kasalliklarga beriluvchanligini oshirishi mumkin.

Stress sabablari organizimning biologik butunligi hamda insondagi psixologik holatga ham tahdid qiladi. Anashu asosda olimlar stress xolatlarini 2 guruhga fiziologik va psixologik stressga tafovudlashadi.

Fiziologik stress - fiziologik ta’sirlar, ya’ni turli xildagi to’siqlar, shuningdek, kuchli ovozlari, kuchli yorug’lik, havoning yuqori harorati va h.k, oqibatida organizimning o’ta jismoniy zo’riqish, tanadagi paydo bo’lgan og’riq, qo’rquv, kasallik tufayli paydo bo’ladi. Stressning fiziologik belgilariga yazva (oshqozon ichak kasalliklari) gipertoniya, bel og’rig’i, artirit, astma, yurak xurujlari kiradi.

Psixologik stress - Shaxs tomonidan o’zining qiyin, ekstremal xolatini o’ziga xos ko’rinishda aks ettirishdan iborat bo’lgan psixik holatdir. Psixologik stress vaziyatning favquloddagi, insonda yuzaga kelgan vaziyatga munosabati va uning murakkabligini baholashi bilan belgilanadi. Vazifaning kutilmagan o’zgarilishi, zarur tayyorgarlikning yo’qligi, vaqt tig’izligi, ishning yuqori ahamiyatga ega ekanligi, shuningdek topshirilgan vazifa uchun shaxsiy masuliyat – psixologik stressga olib keluvchi tipik vazifalar hisoblanadi.

O’z navbatida psixologik stress yana informatsional (ya’ni axborotga oid) va emotsional turlarga bo’linadi.

Informatsional stress axborotlar haddan tashqari ko’payib ketganda, kishi o’z oldiga qo’yilgan vazifani uddalay olmay qolganda, qabul qilinadigan qarorlar uchun mas’uliyat juda yuqori bo’lgan holda to’g’ri qarorga kelish tez sur’atda amalga oshmaydigan hollarda yuzaga keladi.

Emotsional stress esa tahdid, xavf-xatar va kimdandir xafa bo’lgan va hokozo hollarda paydo bo’ladi. Bu jarayonda uning turli ko’rinishlari (impulsive, tormozlovchi, uyishgan) psixik jarayonlarning kechishidagi o’zgarishlarni, emotsional buzilishlarni keltirib chiqaradi, faoliyatning motivatsion strukturasi buzadi, harakatlanish va nutqdagi buzilishlarga sabab bo’ladi.

Stress ijobiy, kuchlarni safarbar etishga yordam beruvchi ta’sir ko’rsatishi ham (evstress), faoliyatga mutlaqo salbiy ta’sir qilib, hatto uni butkul yo’qqa chiqarish ham mumkin (distress).

Stress shaxsning qiyin sharoitlarda paydo bo’ladigan va bajarilayotgan faoliyatga nisbatan yuqori faol munosabatlari bilan bog’liq bo’lgan yaxlit integral holati tarzida tushinish lozim. Shu boisdan ham bugungi kunda stress muammosini o’rganish sport faoliyatidagi eng dolzarb masalalardan biri bo’lib qolmoqda, biobarin, sportchining butun faoliyati tayyorgarlik mashg’ulotlari va musobaqalar jarayonida yuz beradigan ekstremal vaziyatlarda kechadi. Shuning uchun ham sportchining qadri ko’p jihatdan uning turli stresslarga qay darajada sabirli va bardoshli ekanligi bilan ya’niy u stress holatlarida, kuchli kurashlar, ziddiyatlar sharoitida ham yuqori natijalarni qo’lga kiritish bilan baholanadi.

Olimlar stressni 3 ta formaga ajratadilar: ijtimoiy, ruhiy, jismoniy.

1. Ijtimoiy stress turli xil inqirozlar natijasida insonda doimiy zo’riqish va o’z-o’ziga ishonmaslikni ortishi natijasida kelib chiqadi.

2. Ruhii stress - kundalik turmushda nihoyatda informatsiya ko’pligi, inson hayoti uchun masullikni ortishi katta shaharlarda yashash sharoitini qiyinligi ruhiy zo’riqishga olib keladi.

3. Jismoniy stress - kasallikka, qo’rquv va og’riqqa javob reaksiyasi sifatida paydo bo’ladi. Ko’pgina olimlar, stressni unga yaqin bo’lgan xolatlardan farqlash kerak deb hisoblaydilar. Bu holatlarning barchasi yoqimsiz vaziyatlarga javob reaksiyasi sifatida paydo bo’ladi. Mazkur holatga bezovtalanish, furustratsiya, diskonfort kiradi.

1) Bezovtalanish - ichki muvozanatning buzilishidan kelib chiqadigan ruhiy holat.

2) Frustratsiya - ichki zo’riqishdan, asab tizimi qo’zg’aluvchanligining oshishidan kelib chiqadigan holat.

3) Diskomfort - jismoniy va ruhiy faoliyat o’rtasidagi muvozanatning buzilishidan kelib chiqadigan ruhiy holat. Bu ko’pincha inson yashashi uchun noqulay bo’lgan sharoitlarda yuzaga keladi.

Tadqiqot ishimizdan kelib chiqib shuni aytishimiz mumkinki yosh sportchilar shaxsini shakillantirish qiyin psixologik jarayon ekanligi va bu tuzilish ularning ehtiyojlarining yo’nalganligi bilan irodaviy xususiyatlariga bog’liqligi ularda musobaqa oldi stress, depressiya va xavotirlanish kabi xolatlarning kelib chiqish sabablarini va psixologik xususiyatlarini o’rgandik va quydagi xulosaga keldik:

1) Yosh sportchilarda o’z-o’ziga noadaktiv baxo berish va jamoa tomonidan tan olinmagan yosh sportchilarda stress va xavotirlanish kelib chiqishga sabab bo’ladi.

2) Sportchilarda bundan oldingi musobaqalarda muvaffaqiyatsizlik, omadsizlik ularda stress holatini yuzaga keltiradi.

3) Oilaviy, ota-ona bilan bog’liq muammolar.

4) Stress xolatini yuzaga kelishi o’z-o’zini anglashdagi maqsadlar bilan ham bog’liq bo’lish mumkin.

5) Ta’lim jarayonida qobilyatlarni va imkoniyatlarini to’la na’moyon qila olmaslik hamda stress holatini yuzaga keltiruvchi omillardan biri hisoblanadi.

6) Yoshlarda stress holatini yuzaga kelishi shaxslararo munosabatlarning keskinlashuvi bilan ham bog’liqdir.

Xulosa qilib shuni aytish kerakki inson shaxsini shakillantirishda ijtimoiy muhit (shaxslararo munosabat, o’zaro fikir almashish, xamkorlik) ning ahamiyati juda katta. Bola bir o’zi hech qachon jamiyatdan ajralgan holda mukammal shaxs bo’la olmaydi.

MAKTAB O‘QUVCHILARIGA XALQARO KURASH MUSOBAQA QOIDALARINI O‘RGATISH

*A.R.Abdulohatov, CHDPU “Jismoniy madaniyat va sport”
kafedrasi mudiri., (PhD) dotsent*

L.B. Rustamov, Circhiq shahar 24- maktab o‘qituvchisi

Dunyoda har bir millatning urf-odatlarini, milliy an’analarini, ijtimoiy kelib chiqishini aks ettiruvchi milliy sport turlari mavjud. Milliy sport turlari o’sib kelayotgan yosh avlodni jismonan sog’lom va aqlan yetuk qilib tarbiyalashda eng

samarali vosita sifatida qo’llaniladi. Yakkakurash sport turlari, jumladan o’zbek kurashi jahonning barcha qit’alarida rivojlanib ommaviylashayotgan sport turlaridan biri hisoblanadi. Jahonning ko’pgina mamlakatlarida mazkur sport turlari bilan shug’ullanuvchi yosh sportchilarni tayyorlash tizimini zamon talablariga moslashtirish yuzasidan keng ko’lamli ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. 3,500 ming yillik tarixiga ega bo’lgan kurash 1991- yil o’zbek xalqining bebaho qadriyati sifatida milliy urf odatlarga asoslangan zamonaviy kurash qoidalari yaratildi. 1998 yil 6 sentyabrda “KURASH” xalqaro sport deb tan olindi.

2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishlarida yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirishda ulami jismonan sog'lom, ruhiy va intellektual rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan, qat'iy hayotiy nuqtai-nazariga ega, Vatanga sodiq yoshlarni tarbiyalash, demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish jarayonida ularning ijtimoiy faolligini oshirish yosh avlodning ijodiy va intellektual salohiyatini qo'llab-quvvatlash hamda amalga oshirish, bolalar va yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini shakllantirish, ularni jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish belgilab qo'yilgan. O'quvchi –yoshlar kurashga oid malumotlarni xar doim o'zlashtirib borishlari zarur deb xisoblayman. Dunyo hakamlari va kurashchilari qasamyodi quyidagi mazmunda keltirilgan. Ya'ni:

Kurashchilar qasamyodi

«Kurash» o’zbek millatining bebaho qadriyati, g’ururi va iftixoridir! Biz dunyodagi hakamlar adolatli bo’lishga, biz kurashchilar halol kurashib, uni asrab - avaylashga, doimo unga sodiq qolishga, tantanali qasamyod qilamiz.

Asrlar davomida mardlik, bag’rikenglik, oliyjanoblik va halollikning timsoli sifatida e’zozlanib kelingan kurash millatimizning bebaho qadriyati g’ururi va iftixoridir! Kurashning ko’p ming yillik tarixi polvonlarning jismoniy, ma’naviy va ruhiy olamining yetukligini ta’riflaydi. O’quvchi –yoshlarni kurashning etika, estetikasi bilan tanishtirib borish maqsadga muvofiq deb hisoblayman. Ular quyidagilar:

-Kurashchi polvonlar qasam ichmaydilar, hech qachon o’z yurtiga xiyonat qilmaydilar;

-Kurashchi polvonlar zinodan, giyohvandlik, makrdan hazar qiladilar, bu illatlarga qarshi kurashadilar;

-Kurashchi polvonlar irodasi kuchli, yod g’oyalarga ergashmaydilar;

-Kurashchi polvonlar zaif va nochorlarni himoya qiladilar, muhtojlarga yordam ko’rsatadilar;

-Kurashchi polvonlar mardlik va halollik, raqibiga nisbatan hurmat tuyg’ulari bilan ajralib turadilar;

-Kurashchi polvonlar ja’sur va qat’iyatlik bo’ladilar;

Yuqoridagi ta’riflarda asrlar davomida shakllangan kurash falsafasi mujassamligini ko’rish mumkin:

- Mustaqil dunyoqarash va erkin fikrlashni shakllantirishda;

- O’z bilimi va kuchiga ishonib yashaydigan qat’iyatli insonni tarbiyalashda;

- O’zlikni anglash, muqaddas qadriyatlarni asrab - avaylashda;

Millatning ko’p ming yillar sayqallanib kelgan, benazir va bebaho qadriyati bo’lgan kurashning roli beqiyosligini ko’rsatadi. Zero, polvonlik falsafasi insonni komillik sari yetaklaydi. Demak: kurash g’alabaga halol yo’l demakdir.

Kurash musabaqalarga qo’yiladigan talablarni xam o’quvchi–yoshlarimiz bilishlari kerak. Bular quyidagilardan iborat:

Musobaqa qatnashchilaridan quyidagilar talab qilinadi:

1. Shaxsni va yoshni bildiruvchi hujjat, yuqorida zikr etilgan maxsus liboslar, kurashchining mahorat darajasini aniqlovchi guvohnoma (razryad);

2. Qaysi jamoaga mansubligi haqida muhrlangan guvohnoma, shifokor ruxsati haqida ma’lumot;

3. Yuqorida ko’rsatilgan hamma hujjatlar musobaqadan oldin mandat komissiyasida ko’rib, bosh shifokor va komissiya a’zolari tomonidan tasdiqlanadi;

4. Yuqoridagi shartlar va talablarning bajarilishi uchun jamoa rahbarlari javobgardirlar;

5. Bosh hakam ruxsati bilan yosh kurashchilar (16-17 yoshli) katta yoshdagi polvonlar orasidagi musobaqalarda ham qatnashishi mumkin;

6. Musobaqada bir vaznda kurashgan polvonlar ikkinchi vaznda qatnashishi man etiladi, lekin ular mutlaq vaznda (bosh hakam ruxsati bilan) kurashishlari mumkin;

Musobaqalar uchun kerak bo’ladigan sport anjomlaridan biri hisoblangan kurash gilami bilan tanishtirib o’tamiz.

Kurash gilami ko’k va yashil ranglardan iborat.

1. Kurash gilamining minimal o’lchami 10 x 10 m, 12 x 12 m, 14 x 14 m bo’lishi, maksimal o’lchami 16 x 16 m. Kurash gilami odatda ko’k va och yashil ranglardan iborat material bilan qoplanishi shart.

2. Kurash gilami ikkita maydonga bo’linadi. Bu maydonlarni ajratib turadigan chiziq «xavfli chiziq» deyiladi.

3. Xavfli chiziq ichidagi maydon «xavfsiz maydon» deyiladi, uning minimal o’lchamlari 8 x 8 m, maksimal o’lchamlari esa 10 x 10 m.

4. Xavfli chiziq tashqarisidagi maydon «xavfli maydon» deyiladi va eniga 3-m bo’ladi.

5. Kurash gilami yumshoq polda yoki maxsus platformada joylashishi, kurash gilami atrofida 1 m. dan kam bo’lmagan bo’sh maydon bo’lishi shart.

6. Kurash gilami quyidagi o’lchamlarda bo’ladi: 200 x 100 x 4 sm. yoki 5sm. Maktablar va akademik-litseylarda hayotiy zarur bo’lgan barcha bilimlar beriladi. Lekin ularni barcha o’quvchilar birdek yaxshi o’zlashtirib ololmaydi. Chunki ularning aqliy (intelektual) taraqqiyoti bir xil emas. Qolaversa bolalarni kasb-hunarga yo’naltirish yo’llarida biron sohaga (iqtisod, tibbiyot, yuridika va h.k) qiziqtirish muhim vazifa qilib qo’yilgan.

Aksariyat ko’pchilik murabbiy-ustozlar, ayniqsa yosh mutaxassislar kurashchi bolalar bilan mashg’ulot o’tkazishda sportning texnik va taktik amallariga ko’proq tayanishadilar. Shu sababdan kurashchilar hatto ba’zi taniqli kurashchilar ham inson tanasidagi yuz beradigan anatomik, fiziologik, biologik, biomexanik, biokimyoviy, psixologik va pedagogik faoliyatlarni yaxshi bilishmaydi. Natijada esa quyidagi holatlar yuzaga keladi:

- mashg’ulot davomiyligida jarohatlanish;
- kurash mashg’ulotlariga qiziqishning so’nishi yoki yo’qolishi;
- ko’zlangan yaxshi natijalarga erishaolmaslik;
- mashg’ulot, musobaqalarda qatnashish faoliyati tugagach murabbiylik qilishda tajribasizlik va h.k.

Bugungi kunda dunyoning 5 qit’asida 140 ga yaqin mamlakatlarda, jumladan, Kanada, Boliviya, Braziliya, Janubiy Afrika Respublikasi, Buyuk Britaniya, Gollandiya, Fransiya, Chexiya, Turkiya, Hindiston, Tailand, Xitoy Taypi, Yaponiya, Indoneziyada kurashimizning millionlab ixlosmandlari bor. Hattoki Dominikan Respublikasi, Paragvay, JAR, Ekvador, Zambiya, Nigeriya, Mali, mamlakatlari hamda Mavrikiya orollari ahli ham kurash haqida yaxshi malumotlarni bilishadi. Tabiiyki, zo’r qiziqish, ishtiyoq bilan kurash usullarini o’rganishmoqda. Hattoki Dominikan Respublikasi universitetlarida musoboqalar tashkil qilinib yuqori saviyada o’tkazib kelishmoqda.

Kurashning yildan yilga ommalashib borishiga sabab nima? Sportning qaysi turida g’irromlik bo’lmasa, halollik ustun tursa, qolaversa, ishtirokchining jarohat olish xavfi imkon qadar kam bo’lsa, bu sohaga qiziqish o’z-o’zidan kuchayaveradi. O’zbek kurashining aynan mana shu jihatlari sportchilarni o’ziga jalb etgan bo’lsa ne ajab?.

Oliyjanob xislatlarni o’zida mujassam etgan va insoniylik g’oyalari bilan yo’g’rilgan kurash adolatli qoidalari, chiroyli usullari bilan jahon xalqlarining hurmatiga sazovor bo’ldi. Va bu sport turi bo’yicha o’tkazilayotgan jahon chempionati dunyo ahliga yorqin taassurotlar, zavqu shavq bag’ishladi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, bugungi kungan kurash sport turining dunyoda tez va shittat bilaan rivojlanishini inobatga olsak, yoshlarga, kurash ishqiboslariga, maktab o’quvchilariga darslarda, mashg’ulotlarda kurash xalqaro qoidalarini puxta o’rgatishni inobatga olishni tavsiya etib qolamiz. Zero - Kurash millat sporti, milat kelajagi.

YAKKA KURASHCHILARNI MUSOBAQA OLDI FAOLIYATINI NAZORAT ETISH ZARURATI XUSUSIDA

*Raximberdiyev Javlonbek Nasriddin o‘g‘li,
CHDPU o‘qituvchisi*

*Kuzin Denis Nikolayevich,
Circhiq shahar 24- maktab o‘qituvchisi*

Sportda musobaqa faoliyatini tadqiq etish muammosi zamonaviy sport nazariyasining ajralmas qismiga aylangan. Musobaqalar va bahslarsiz sport o‘z mohiyatiga ega emas. Mavzuga doir bo‘lgan aksariyat ilmiy adabiyotlarda musobaqa faoliyatini tadqiq etish mashg‘ulotlar tizimini samarali boshqarishda muhim ahamiyat kasb etishi ta’kidlanadi. Bugungi kunda, so‘zsiz “musobaqa faoliyati” tushunchasi sport nazariyasi va sport musobaqalari nazariyasining ajralmas bir qismiga aylangan. Shu sababdan yetakchi mutaxassislar va olimlar “tayyorgarlik-musobaqa” aloqadorligi masalasiga alohida e’tibor qaratishmoqda. Mazkur fikrlar o‘z navbatida biz tomonimizdan maqola mavzusi sifatida tanlangan masalaning dolzarbligini ko‘rsatadi.

Sport kurashlari bo‘yicha yetakchi mutaxassislar tomonidan musobaqa faoliyatini tadqiq etish yuzasidan bir qator ilmiy-tadqiqot ishlari amalga oshirilgan. Bu o‘rinda R.A.Piloyan, Ya.K.Koblev, Yu.A.Shaxmuradov, K.S.Sariev, M.Yu.Inyakin kabi olimlarning tadqiqot ishlari alohida ahamiyatlidir. Alohida ta’kidlab o‘tish kerakki, O‘zbekistonda ham mazkur masala mutaxassislar e’tiboridan chetda qolgani yo‘q. F.A.Kerimov, R.D.Xalmuxammedov, A.N.Abdiev, A.Atoev kabi olimlar yakkakurashchilar tayyorlashning ilmiy-uslubiy asoslarini takomillashtirish borasida salmoqli ishlarni amalga oshirganlar.

Xorijiy olimlar (Segedi I., Franchini E., Sterkowicz S, Miarka B. va boshq.) tomonidan yakkakurashchilar musobaqa faoliyatini tadqiq etish borasidagi izlanishlar alohida ahamiyat kasb etadi. So‘nggi yillarda olib borilgan ilmiy-pedagogik kuzatishlar shuni ko‘rsatadiki, yakkakurashchilar tayyorlash masalasi bevosita musobaqa faoliyati xususiyatlari bilan aloqador.

Maqola maqsadi sifatida yakkakurashchilar musobaqa faoliyatini tadqiq etish zarurati va ahamiyatini yoritib berish belgilab olindi. Mazkur masalani yoritishda mazuga doir maxsus ilmiy-uslubiy adabiyotlar tahlil qilindi, yakkakurashchilar musobaqa faoliyatini kuzatish, murabbiylar hamda sportchilarning fikrlarini o‘rganish **vazifalari** amalga oshirildi.

Maqola mavzusini o‘rganishda adabiyotlar tahlil qilish, pedagogik kuzatish, nazariy tahlil va umumlashtirish **tadqiqot uslublari** qo‘llanildi.

Mavzu yuzasidan olib borilgan kuzatishlar va tahlillar shuni ko‘rsatadiki, yakkakurashchilar musobaqa faoliyati bevosita tayyorgarlik jarayonining ajralmas qismi ekan. Mavzuga doir bir qancha adabiyotlardagi ma’lumotlarni umumlashtirish, murabbiylar va sportchilarning mazkur mavzu bo‘yicha fikrlarini o‘rganish hamda musobaqalarni (shahar, viloyat va Respublika miqyosidagi) bevosita kuzatish musobaqa faoliyatini har tomonlama o‘rganish ahamiyatli ekanligini to‘laqonli tasdiqlaydi.

Kuzatishlar va tahlillar natijasida shu narsa aniqlandiki, bellashuv jarayonida sportchi tomonidan xilma-xil texnik-taktik harakatlar amalga oshiriladi. Mazkur jihat musobaqa faoliyatini tadqiq etish masalasini yetarlicha murakkablashtiradi. Yakkakurashchilarning mahorat darajasi va tayyorgarlik holati usullarni (yoki texnik harakatlar) samarali qo’llash imkonini beradi.

Sport kurashlari, xususan, kurash, dzyu-do, sambo kabi sport turlari rivojlanishining zamonaviy davrida bir qancha o’zgarishlar amalga oshayotganligi ma’lum. Bellashuv vaqtining o’zgarishi, sportchilarning yosh ko’rsatkichlari va sportchilar tayyorlashning yangicha yondashuvlari shular jumlasidan, albatta. Yuqoridagi kabi o’zgarishlar yakkakurashchilar musobaqa faoliyatiga sezilarli ta’sir ko’rsatishi, tabiiy. O’z navbatida musobaqa faoliyatining o’zgarishi yakkakurashchilar tayyorlagarligini musobaqa faoliyati talablari darajasida tashkil etish zaruratini keltirib chiqaradi.

Sportdagi progress musobaqalar sonining ortishiga ham olib keldi. Nafaqat, yakkakurashda, balki boshqa sport turlarida ham so’nggi yillarda musobaqalar sonining ortishi kuzatilmoqda.

Adabiyotlardagi ma’lumotlarga ko’ra 1980-1990 yillar mobayonida yillik musobaqalar soni qilichbozlikda – 10-15ta, erkin kurashda-20-25ta, kurash va dzyu-doda 10-15 tani tashkil etgan bo’lsa, 1991-2000 yillar mobaynida musobaqalar soni mos ravishda 20-25, 25-30 va 20-25 tani tashkil etishini aniqlangan. Shu bilan birga yillik tayyorgarlik jarayonida shug’ullanish vaqti ham ortib borganligi mutaxassislar tomonidan aniqlangan. Yillik tayyorgarlik mobaynida mashg’ulot vaqti bir qancha sport turlarida 800 -1000 soatdan (1980-1991 yillar) 1000-1200 soatgacha oshganligi (1991-2000 yillar) ko’rsatib o’tilgan. Yuqoridagi ma’lumotlardan ko’rinadiki, yakkakurashchilar musobaqa faoliyati ularning mashg’ulot jarayonini rejalashtirish bilan uzviy bog’liq ekan. Musobaqalar soni ortib borgan sari tayyorgarlik jarayoni uchun sarflanadigan vaqt ham ortib boradi.

Sport kurashlari taraqqiyotining bugungi davrlarida ham musobaqa faoliyatini tadqiq etish muammosi dolzarbligicha qolmoqda. Bu o’rinda ko’p sonli tadqiqot ishlari va mutaxassislarning izlanishlari natijalari fikrimizni tasdiqlaydi.

Biz tomonimizdan olib borilgan kuzatishlar va tahlillar shuni ko’rsatdiki yakkakurashchilar tayyorlash tizimida musobaqalarni tahlil qilish muhim ahamiyatga ega. Musobaqa faoliyatini tadqiq etish zarurati va ahamiyatini quyidagicha tavsiflash mumkin.

Musobaqa faoliyatini tadqiq etish sportchining joriy holati, uning kamchiliklari va yutuqlarini aniqlash imkonini beradi.

Musobaqa faoliyatini tadqiq etish kuchli sportchilar musobaqa faoliyati modelini ishlab chiqish va tayyorgarlik jarayoni istiqbollarini belgilab beradi.

Sportchining mahorati, musobaqa imkoniyati va tajribasini oshiradi.

MA’NAVIY TAHDIDLARGA QARSHI KURASHDA MILLIY G‘OYANING O‘RNI

*Xolliyeva Zarnigor Anvarovna,
Shahrisabz davlat pedagogika instituti o‘qituvchisi*

*Ochilov Abror,
Shahrisabz davlat pedagogika instituti talabasi*

Globalashuv davrida yashar ekanmiz zamon va makon tez sur’atlarda o‘zgarib, rivojlanib bormoqda shu bois jamiyatimizda o‘zining yod g‘oya va mafkuralarini singdirib tinch aholining hayotiga havf soladigan , o‘sib kelayotgan yoshlarni yomon yo‘llarga boshlovchi kimsalar uchramoqda. Biz albatta bunday ma’naviy tahdidlarning oldini olishda yoshlarimiz ongidagi bo‘shliqni milliy g‘oyamiz, ma’naviyatimiz, boy tariximiz, milliy qadriyatlarimiz va urf-odatlarimiz bilan sug‘orilgan mafkuraviy immunitetni hosil qilishimiz darkor. Shu orqali biz ma’naviy tahdidlardan va yuz berishi mumkin bo‘lgan havf -hatarga qarshi kurashda olamiz.

Xalqimizning ko‘p asrlik ma’naviyati va milliy qadriyatlari, diniy qarashlari va hayotiy udumlariga, yoshlarimizning zaharlab, ma’naviy jihatdan qaram etishga qaratilgan mafkuraviy xatarlarga qarshi samarali kurash olib borishga, xalqaro maydonda mafkuraviy, g‘oyaviy va informatsion kurashlar kuchayib borayotgan hozirgi murakkab tahlikali davrda talaba-yoshlarni turli mafkuraviy xurujlardan himoya qilish, ularning hayotga ongli munosabatini shakllantirish, yon-atrofdagi yuz berayotgan voqealarga daxldorlik hissini oshirish lozim. Shunday ekan yosh avlodni o‘zligini anglashida milliy g‘oya, madaniy meros va tarixiy yodgorliklarning o‘rni nihoyatda beqiyosdir. Yoshlar jamiyat hayotiga daxldorlik hissida voyaga yetsa u o‘zi istiqomat qilib kelayotgan davlat jamiyat rivoji uchun astoydil harakatda boladi. Yoshlarni hali voyaga yetmay turib ota -onalari, qarindoshlari, butun mahalla a’zolari tomonidan odob axloqqa, milliy qadriyatlar va urf odatlarga hurmat ruhida tarbiyalab borilsa uning milliy o‘zligini anglash hissi o‘sib boraveradi .

Milliy g‘oyamizning uzviy tarkibiy qismlarini tashkil qiladigan komil inson, ijtimoiy hamkorlik, millatlararo totuvlik, dinlararo bag‘rikenglik kabi tamoyillarning m a’no-mohiyatini bugungi kunda mamlakatimizda olib borilayotgan m a’naviy-m a’rifiy, ta’lim-tarbiya ishlarining markaziga qo‘yish, ularni yangi bosqichga koktarish, yosh avlodimizni har tomonlama mustaqil fikrlaydigan yetuk dunyoqarash egalari qilib tarbiyalashdan iborat.

Biz millay ma’naviyatimizni qadimiy va boy tariximiz, urf odatlarimiz, qadriyatlarimiz , madaniy yodgorliklarmiz orqali anglar ekanmiz uni ko‘z qorachig‘imizdek asrab avaylashimiz darkor. Bu borada olib borilayotgan muhim ishlarga qaramasdan, ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy sohalaridagi yangilanishlar jarayonida ma’naviy-ma’rifiy islohotlarning samaradorligiga to‘siq bo‘layotgan bir qator tizimli muammolar saqlanib qolmoqda.Xususan, ma’naviy-ma’rifiy jarayonlarni tashkil etishda yaxlit tizim mavjud emas, xalqimiz, ayniqsa yoshlarni ma’naviy tahdidlardan himoya qilish borasida yetarli darajada tashkiliy-amaliy va ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmayapti, ushbu yo‘nalishda davlat tashkilotlari, fuqarolik jamiyati institutlari, ommaviy axborot vositalari hamda xususiy sektorning ijtimoiy hamkorligi samarali yo‘lga qo‘yilmagan.Mavjud muammolarni hal etish, ma’naviy-

ma’rifiy ishlarning samarasi va ta’sirchanligini oshirish, ko‘lami va miqyosini yanada kengaytirish, mamlakat aholisi, avvalo, yoshlar qalbida amalga oshirilayotgan islohotlarga daxldorlik hissini kuchaytirish, sohadagi ishlarni muvofiqlashtirishning yagona tizimini yaratish maqsadida ma’naviy-ma’rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirishning ustuvor yo‘nalishlari etib belgilansin.

Mamlakatimizda ma’naviy-ma’rifiy ishlarni tizimli tashkil etish, bu borada amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarning samaradorligini oshirish, aholi, ayniqsa yoshlarning intellektual salohiyati, ongu tafakkuri va dunyoqarashini yuksaltirish, mafkuraviy immunitetini mustahkamlash, vatanparvarlik, xalqqa muhabbat va sadoqat tuyg‘usi bilan yashaydigan barkamol avlodni tarbiyalashga alohida e’tibor qaratilmoqda. Shu bilan birga, jahonda g‘oyaviy-mafkuraviy kurashlar keskin davom etayotgan, ma’naviy tahdidlar kuchayib borayotgan hozirgi davrda yoshlar o‘rtasida milliy qadriyatlarga bepisandlik, zararli yot g‘oyalar ta’siriga berilish, jinoyatchilik va ekstremizm harakatlariga adashib qo‘shilib qolish holatlari hamon uchramoqda. Shu tufayli ham shiddat bilan rivojlanib borayotgan zamonda yashar ekanmiz jamiyatda bo‘layotgan voqealarga befarq bo‘lmasligimiz, vaqtimiz ravnaqi uchun xizmat qiluvchi ishlarni qilib, milliy o‘zg‘igimizni anglashimiz lozimdir.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak ma’naviyatimiz, milliy o‘zligimizni yo‘qotishga qaratilgan turli xil yod g‘oyalarga qarshi mafkuraviy immunitetini yoshlarning hali go‘dakligidayoq singdirilib borilishi, ular tarbiyasida ota-onasining unga sidqidildan milliy o‘zligini anglagan holda qadriyatlarimiz, urf odatlarimizga, madaniy yodgorliklarimiz va boy tariximizga hurmat ruhida tarbiyalashi muhim ahamiyatlidir. Yurtimizda ro‘y berayotgan barcha islohotlar va yangilanishlar yoshlarni barkamol avlod ruhida tarbiyalab, davlatimiz va jamiyatimizning yanada taraqqiy etishida dahldorlik hissa ulg‘ayishiga xizmat qiladi. Mustaqillik yillaridan to hozirgacha urf odat qadriyatlarimizni, boy tariximizni va ma’naviy-ma’rifiy boyliklarimizni asrab avaylab yosh avlodga faxr hissini singdirilmoqda va jamiyatimiz ravnaqi uchun xizmat qiluvchi yoshlarni tarbiyalash asosiy maqsadimiz bo‘lib kelmoqda.

BOSHLANG‘ICH TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR: ZAMONAVIY METODLAR VA TEXNOLOGIYALAR

*Mominova Yulduz Aminboyevna,
Toshkent gumanitar fanlar universiteti assistenti*

*Egamberdiyeva Umida Xudoybergenovna,
Toshkent gumanitar fanlar universiteti talabasi*

Bugungi kunda ta’lim sohasida innovatsion yondashuvlar va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish yosh avlodni yuqori darajada tarbiyalash va ta’lim olishlariga katta imkoniyat yaratmoqda. Ayniqsa, boshlang‘ich ta’limda bu jarayon o‘quvchilar bilimiga mustahkam poydevor qo‘yishda muhim ahamiyatga ega. Bu kabi yondashuvlar – ta’lim jarayonini ilg‘or usullar bilan tashkil etish, o‘quvchilarni mustaqil fikrlashga, kreativlikka va o‘z-o‘zini rivojlantirishga yo‘naltiruvchi yangi usul va texnologiyalarni qo‘llashdir.

Innovatsion yondashuvlar – bu an’anaviy ta’lim usullaridan farqli ravishda, o‘quv jarayonini qiziqarli, samarali va interaktiv qilishga qaratilgan zamonaviy uslublar va texnologiyalar majmuasidir. Ular o‘quvchilarni o‘quv jarayonining faol ishtirokchisiga aylantirib, mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuvni rivojlantirishni maqsad qiladi. Boshlang‘ich ta’limda innovatsion yondashuvni o‘rgatish uchun yangi usullar va texnologiyalarni qo‘lash, o‘quvchilarni samarali ta’lim olishga undash, hamda innovatsiyalar asosida o‘rgatishni talab qiladi. Bu kabi zamonaviy yondashuvlar boshlang‘ich sinfda kreativ fikrlashni rivojlantiradi, o‘quvchilarda muammolarni hal qilish, yangi g‘oyalarni ishlab chiqish va mustaqil fikrlashni shakllantiradi. Shu bilan birga bolalarda ijodkorlikni va jamoaviy ishlash ko‘nikmalarini shakllantiradi. Bu kabi usullar asosida tashkil qilinadigan darslar bolalarda katta qiziqish uyg‘otishi va ularni bilim olishga bo‘lgan ishtiyoqlari ham oshadi. Shuning uchun ham o‘qituvchilar har bir tashkil qilingan darslarda shu kabi metodlardan foydalangan holda o‘tishi kelajak avlod uchun katta imkoniyat yaratadi. Har qanday interaktiv o‘yinlar ta’lim jarayonini qiziqarli, jonli va samarali qilishga yordam beruvchi vositalardan biridir. Bu uslub o‘quvchilarning darslarga bo‘lgan qiziqishini oshiradi, bilimlarni chuqurroq o‘zlashtirish imkonini beradi va ularning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi. Interaktiv o‘yinlar nafaqat boshlang‘ich ta’limda, balki barcha ta’lim bosqichlarida ham muvaffaqiyatli qo‘llaniladi. Bu metodik o‘yinlar o‘quvchilarni faol ishtirok etishga undaydigan va dars mavzusini osonroq o‘zlashtirishga xizmat qiladigan pedagogik vositalardir. Ular odatda muammoli vaziyatlarni hal qilish, guruh bo‘lib ishlash yoki mustaqil qaror qabul qilishni talab qiladi.

Interaktiv o‘yinlar ta’lim jarayonini boyitib, o‘quvchilarning bilim olish jarayonini oson va qiziqarli qiladi. Ular faqat qiziqish uyg‘otish vositasi bo‘lib qolmay, balki o‘quvchilarning intellektual va shaxsiy rivojlanishiga ham yordam beradi.

Boshlang‘ich sinflarda ona tili darslari o‘quvchilarning nutq madaniyatini shakllantirish, o‘z fikrlarini to‘g‘ri va aniq ifodalash ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun muhimdir. Ushbu jarayonni samarali va qiziqarli qilishda metodik o‘yinlar katta ahamiyatga ega. Metodik o‘yinlar yordamida bolalar darsga faol jalb qilinadi, ularda ona tiliga nisbatan qiziqish oshadi va bilimlarni mustahkamlash osonlashadi. Tashkil qilingan metodik o‘yinlar dars mavzusiga va mazmuniga mos bo‘lishi, olgan bilimlarni mustahkamlash uchun ishlatiladi.

“Kim tez?”, “So‘z yasah”, “Juftini top”, “Kim ko‘p so‘z topadi”, “To‘g‘ri yoki noto‘g‘ri”, “Gap tuzing”, “Xatoni toping”, “So‘z zanjiri”, “Kim ko‘p gap tuzadi” kabi metodik o‘yinlar tashkil qilish mumkin. "So‘z yasash": O‘quvchilarga bir so‘z beriladi, undan yangi so‘zlar yasash topshirig‘i beriladi. Bu asosan so‘z yasovchi qo‘shimchalar mavzusida qo‘llash maqsadga muvofiqdir. Masalan: Gul, gulchi, guldon, gulzor, gulli kabi o‘quvchilar davom qildiradilar. "Kim ko‘p so‘z topadi?": Ma‘lum bir mavzuga oid so‘zlarni to‘plash bo‘yicha musobaqa o‘tkaziladi. Bu o‘yinni o‘tkazish uchun sinonimlar mavzusida ham qo‘llasa bo‘ladi. Bunda o‘quvchilarga bitta sinonim so‘z beriladi qolganlarini jamoaviy topishlari kerak bo‘ladi. Do‘st so‘zi beriladi uni sinonimlarini tez va ko‘p sinonim so‘z topishlari kerak bo‘ladi.

Do’st	Kerak	Vatan	Vaqt
Oshna	Lozim	Mamlakat	Payt
Og’ayni	Zarur	Yurt	Zamon
Jo’ra	Darkor	Diyor	Fursat
Yor-do’st		Mulk	Mahal
Oshna-og’ayni			Palla
			On
			Lahza

"To'g'ri yoki noto'g'ri": O'qituvchi gaplar o'qiydi, o'quvchilar esa gap to'g'ri yoki noto'g'ri ekanini aniqlaydi. Bu o'yinni tashkil qilishda kelishiklar mavzusida qo'llasa bo'ladi. Chunki kelishik qo'shimchalar biri o'rnida ikkinchisini sinonim sifatida ishlatish mumkin. Bu o'rinda sinonim bo'lmaydiganlarni, ya'ni to'g'ri yoki noto'g'ri qo'llanganini topish kerak bo'ladi.

"Gap tuzing": So'zlar aralashtirib beriladi, o'quvchilar ulardan to'g'ri gap tuzadilar. Bu o'yinni hamma mavzuni mustahkamlashda tashkil qilish mumkin.

"So'z zanjiri": Bir o'quvchi so'z aytadi, keyingi o'quvchi shu so'zning oxirgi harfi bilan boshlanuvchi yangi so'z topadi.

"Xato toping": Matnda qasddan qoldirilgan xatolarni aniqlash va tuzatish.

"Kim ko'proq gap tuzadi?": Bir so'zdan foydalanib, eng ko'p gap tuzish musobaqasi.

Boshlang'ich ta'limda innovatsion yondashuvlar zamonaviy ta'limning ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Ular o'quvchilarning nafaqat bilim olish qobiliyatini oshiradi, balki ijodiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini ham rivojlantiradi. Ushbu yondashuvlar boshlang'ich ta'lim jarayonini qiziqarli, samarali va boyitilgan tarzda tashkil etishga xizmat qiladi. Zamonaviy metodlar va texnologiyalarni bosqichma-bosqich joriy etish ta'lim sifatini yanada yuqori darajaga olib chiqishga imkon beradi.

YUKSAK MA'NAVIYATLI YOSHLARNI TARBIYALASHDA MILLIY G'OYANING O'RNI VA ROLI

*Ochilov Abror,
Shahrisabz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi
Murodova Shaxlo Farhod qizi,
Shahrisabz davlat pedagogika instituti talabasi*

Bugungi kunda har bir davlatning, mamlakatning taraqqiy topishi, rivojlanishi, yuksak taraqqiydashgan xalqlarining qatorida bo'lishida yoshlarning tutgan o'rni muhim hisoblanadi. Zamonaviy muhitda yoshlarning yuksak axloqli, ma'naviyatli va madaniyatli bo'lishida milliy o'zlikni anglash, milliy g'oyaning va bundan tashqari mutafakkirlarning qoldirgan merosi juda ahamiyatli hisoblanadi. Milliy g'oya tushunchasi haqida gapiradigan bo'lsak, faqatgina bitta davlat, millat, xalq uchun xos bo'lgan fikr va g'onalar jamlanmasi bu - milliy g'oya hisoblanadi. Albatta, milliy g'oya mamlakatning rivoji va farzandlari tarbiyasida katta o'ringa ega bo'lgan.

"Bizni hamisha o'ylantirib keladigan yana bir muhim masala – bu yoshlarimizning odob-axloqi, yurish-turishi, bir so'z bilan aytganda, dunyoqarashi bilan bog'liq. Bugun zamon shiddat bilan o'zgaryapti. Bu o'zgarishlarni hammadan ham ko'proq his etadigan kim – yoshlar. Mayli, yoshlar o'z davrining talablari bilan uyg'un bo'lsin. Lekin ayni paytda o'zligini ham unutmasin. Biz kimmiz, qanday ulug' zotlarning avlodimiz, degan da'vat ularning qalbida doimo aks-sado berib, o'zligiga sodiq qolishga undab tursin. Bunga nimaning hisobidan erishamiz? Tarbiya, tarbiya va faqat tarbiya hisobidan"²⁷⁵.

"Shukurkim, biz muborak istiqlolimiz tufayli topgani o'ziga buyurgan xalq bo'ldik. Biz bugun o'zining ma'naviy-moddiy boyliklariga o'zi ega bo'lib, bunyod etib, qurib, yaratib-yashnayotgan xalqimiz. Ota-bobolarimizdan meros bo'lib, asrlar osha yashab kelayotgan ezgu-qadriyatlarimiz bugun ham millatimiz ongu shuurini, siyratu suratini nurafshon qilib turibdi va bu qadriyatlar ayni paytda milliy g'oyamizning asosini tashkil etadi. Albatta, uzoq davrlar mobaynida xalqimiz orasida shakllangan qadriyatlar, urf-odatlar, madaniyatlar milliy g'oyamizning asosi bo'lib qolmoqda. Bugungi kungacha bizning xalqimizda yashash turmushimizda, kiyinishimizda milliy urf-odatlar shakllandi. Bundan tashqari, bizning millatimiz uchun xos bo'lgan yoshi kattalarga xurmat ko'rsatish, o'zidan ulug' insonlarga salom berish, ota-onasiga, farzandlariga mehr ko'rsatish qadimiy davrlardan beri qadriyatlar sifatida rivojlanib kelmoqda.

"Biz xalqimizning dunyoda hech kimdan kam bo'lmasligi, farzandlarimizning bizdan ko'ra kuchli, bilimli, dono va albatta baxtli bo'lib yashashi uchun bor kuch va imkoniyatlarimizni safarbar etayotgan ekanmiz, bu borada ma'naviy tarbiya masalasi, hech shubhasiz, muhim ahamiyat kasb etadi. Agar biz bu masalada hushyorlik va sezgirligimizni, qat'iyat va mas'uliyatimizni yo'qotsak, bu o'ta muhim ishni o'z holiga, o'zibo'larchilikka tashlab qo'yadigan bo'lsak, muqaddas qadriyatlarimizga yo'g'rilgan va ulardan oziqlanayotgan mapnaviyatumizdan, tarixiy xotiramizdan ayrilib, oxir-oqibatda o'zimiz intilgan umumbashariy taraqqiyot yo'lidan chetga chiqib qolishimiz mumkin. Shukurkim, bugungi kundagi to'kin-sochin, tinch-totuv mamlakatda yashamoqdamiz. Va albatta bu natijalarga erishish xalqimiz uchun oson bo'lmagani aniq. Hozirda yashayotgan hayotimizning qadriga yetishimiz, bizga berilayotgan barcha mkoniyatlardan unumli va vatanimiz ravnaqi uchun foydalanashimiz va dunyoning rivojlangan davlatlari qatorida bo'lishi uchun bor kuch va g'ayratimiz ishga solishimiz darkor.

"Milliy g'oya deganda ajdodlardan avlodlarga o'tib, asrlar davomida e'zozlab kelinayotgan, shu yurtda yashayotgan har bir inson va butun xalqning qalbida chuqur ildiz otib, uning ma'naviy ehtiyoji va hayot talabiga aylanib ketgan, ta'bir joiz bo'lsa har qaysi millatning eng ezgu orzu-intilish va umid-maqсадlarini o'zimizga tasavvur qiladigan bo'lsak, o'ylaymanki, bunday keng ma'noli tushunchaning mazmun-mohiyatini tushungan bo'lamiz"²⁷⁶. Mamlakatimizning uzoq tarixiy davridan bilamizki, umummilliy g'oyalar asosida shakllangan millat hech ham yengilmagan. Butun dunyoda dong'i ketgan buyuk Amir Temur bobomizni aytadigan bo'lsak nech

²⁷⁵ I.A.Karimov "Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch" Toshkent "Ma'naviyat" 2008

²⁷⁶ Hikmatlar. uz

yillar davomida hukmronlik qilgan bo'lsa ham biror marotaba o'z dushmanlariga yengilmagan. Bunday jarayon qanday sodir bo'lgan deb o'ylaysiz? Albatta buyuk bobomiz juda ham dono va tafakkurli inson bo'lgan. Bobomizning yengilmas lashkarlarini ham bitta umumiy g'oya vatan ravnaqi uchun hattoki jonini ham ayamaslikni, "Kuch-adolatdadir" nisbatdagi g'oyalar asosida birlashtirgan. Zeroki, ushbu g'oyalar bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Chunki, hozirda ham zamonaviy yoshlarimiz milliy g'oyalarimiz asosida birlashib ish ko'rmoqdalar.

Har bir xalq o'z tarixining burilish nuqtalarida, avvalo mafkura masalasini, uning o'zagini tashkil etadigan, o'ziga xos o'q, birlashtiruvchi yadro vazifasini o'taydigan ijtimoiy g'oyani shakllantirish muammosini hal etadi. Bunga esa milliy g'oya orqali erishiladi. Milliy g'oya muayyan darajada insoniyat takdiriga ta'sir qiladi. Milliy g'oyaning yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, yoshlar qalbiga insonparvarlik va odamiylik fazilatlarini, umuminsoniy qadriyatlarni singdirishda ahamiyati katta. Milliy g'oya vositasida el-yurt birlashadi, o'z oldiga buyuk maqsadlar qo'yadi va ularni ado etishga qodir bo'ladi"²⁷⁷. O'zbek xalqini butun dunyoga tanitish va yanada rivojlantirish albatta, biz yoshlarning qo'lidadir. Biz esa bugungi kunda bizga berilayotgan qanchadan-qancha imkoniyatlardan unumli foydalanishimiz va vatanimiz ravnaqi uchun o'z hissamiz qo'shishimiz zarur va shartdir. Yoshlarni ma'naviyatli insonlar qilib tarbiyalashda ma'naviy-ma'rifiy tabdirlarning o'rni beqiyos hisoblanadi va bu tadbirlar orqali ularning dunyoqarashi yanada shakllanishiga olib keladi.

O'SMIRLARDA STRESSOGEN VAZIYATGA REAKSIYA BILDIRISHNING PSIXOLOGIK JIHLARI

Aksakalova Nilufar Oybekovna, Toshkent gumanitar fanlar universiteti o'qituvchisi

Umarova.S.K, Toshkent gumanitar fanlar universiteti talabasi

O'smirlik davri inson hayotidagi eng murakkab bosqichlardan biridir. Bu biologik, ruhiy va ijtimoiy o'zgarishlar bir vaqtning o'zida ro'y beradi va o'smirlar turli xil stressogen vaziyatlarga duch keladilar.

Sterssogen vaziyatlar –bu kishining ruhiy va jismoniy holatiga tasir qiladigan uni ichki va tashqi muhitdan keladigan xavf yoki tas'irlar orqali qo'rquv xavotir yoki boshqacha noqulay hislar yuzaga keltiradigan omillardir. O'smirlar stressogen vaziyatlarga boshqacha tarzda javob berishi mumkin va bu reaksiyalarning psixologik jihatlari alohida o'rganshga arziydi.

O'smirlik bu jismoniy va ruhiy o'zgarishlarning eng yuqori darajaga chiqqan davri bo'lib, bu jarayonning bir qismi sifatida stress ham kuchayadi. Biologik jihatdan , o'smirlarning miya tuzilishi hali to'liq shakllanmagan bo'lib bu ularning stressga nisbattan sezgirligini oshiradi. Ayniqsa, o'smirlar o'ziga xos emosional tajribalar va hissiy beqarorlikka ega bo'lishlari mumkin, bu esa ularni stresli vaziyatlarda ko'proq zarar ko'rishga olib keladi. O'smirlar stresga qanday javob berishlari o'zlarining o'ziga xos psixologik fazilatlariga shuningdek ular yashayotgan ijtimoiy va oilaviy

²⁷⁷ "Ma'naviy yuksalish yo'lida" Toshkent "Ma'naviyat" 2008

muhitga bog‘liq. Stres reaktsiyalarining o‘ziga bo‘lgan ishonch, o‘zini anglash darajasi va qarama qarshiliklarga bo‘lgan munosabatlarida aks etadi .

Stressga qarshi reaksiya bildirish usullari turlicha bo‘lishi mumkin ularning asosiy turlari quyidagilardir. Emotsional reaksiya O‘smirlar ko‘pincha stressli vaziyatlarda kuchli hissiyotlarni boshdan kechirishadi. Bu hissiyotlar o‘z ichiga xavotir g‘azab o‘ksish qayg‘u va qo‘rquvni oladi, o‘smirlarning emotsional reaksiyalari ko‘pincha haddan tashqari bo‘lishi mumkin, chunki ular o‘z his tuyg‘ularini to‘g‘ri ifodalashni o‘rganishda davom etadilar.

Stressning fiziologik belgilariga yurak urishi, nafas qisqarishi, bosh og‘rig‘i va boshqa ko‘plab jismoniy alomatlar kiradi. O‘smirlar ba’zida o‘zlarining jismoniy holatini sezmasliklari yoki bu alomatlarni nato‘g‘ri talqin qilishlari mumkin. O‘smirlar bunday vaziyatlarda o‘zlarini noqulay va asabiy bo‘lib qolishlari juda ko‘p kuzatilgan

O‘smirlarning stressga qanday javob berishlari ularning ijtimoiy aloqalariga ham bog‘liq. Do‘stlar oila o‘smirning jamiyatdagi o‘rni stressga qarshi kurashishda muhim rol o‘ynaydi. Oila muhitdagi qo‘llab quvvatlash va do‘stlar bilan muloqot stressni kamaytirishi mumkin ,aksincha, ijtimoiy izolyatsiya yoki oilaviy muommolar stressni kuchaytiradi.

O‘smirlarni o‘zlariga bo‘lgan ishonchlari, o‘zlarini ijtimoiy guruhga qabul qilinishlari yoki qabul qilinmasliklari o‘z shaxsiy identifikatsiyalarini shakllantirishda muhimdir. Aksariyat o‘smirlar o‘zining ruhiy holatini va stressga bo‘lgan javobini o‘zgaruvchan ijtimoiy kontekstda o‘rganiladi.

O‘smirlar stressga qanday reaksiya qilishlarini o‘rganish va unga qanday boshqaruv strategiyalarini qo‘llashlari psixologik sog‘liqlari uchun muhimdir. Buning uchun o‘smirlar stressni qanday qabul qilishni va unga qanday munosabatda bo‘lishni bilishlari kerak .Bir necha samarali stresni boshqarish usullari mavjud ;

O‘smirlarning stressni boshqarish usullaridan biri o‘z his tuyg‘ularini boshqalar bilan baham ko‘rishdir. Bu esa qo‘llab quvvatlashni olish va stressni kamaytirish uchun samarali vositalar hisoblanadi.

Organizm o‘shidagi sakrashlar, endokrin tizimdagi o‘zgarishlar, gipofiz faoliyatidagi faollik, jinsiy voyaga etish, yurak, mushak, butun organizmning mustahkamlanishi insonning psixik, aqliy va ruhiy o‘shida muhim o‘zgarishlarga olib keladi. Shunga qaramay, o‘smirlik davridagi «tanglik»ni tushuntirishdagi nazariy fikrlar taraqqiyoti shunday umumlashmani yuzaga keltiradiki, unga ko‘ra, o‘smirlik davrining namoyon bo‘lishi va o‘tishi hayotdagi ijtimoiy shart-sharoitlar, o‘smirning rivojlanishi, uning kattalar olamidagi mavqeiga bog‘liq.

O‘smirlar o‘z vaqtlarini to‘g‘ri taqsimlash va o‘zlarining turli majburiyatlariga moslashishga o‘rganishlari kerak. O‘zini endi bola emas, katta deb his qilish, katta bo‘lishga harakat qilish o‘smir shaxsiyatidagi markaziy va spesifik yangilik hisoblanadi.

Kattalik hissi deb ataluvchi xususiyatning o‘ziga xosligi shundaki, o‘smir o‘zining bola ekanligini inkor etadi. Garchi atrofdegilar uni katta deb e’tirof qilishini istasa-da, o‘smirda hali unda haqiqiy va to‘laqonli kattalik hissi yo‘q.

Spesifik yangidan shakllanish sifatida kattalik hissi – shaxsning asosiy xususiyatidir. Chunki u o’smirning o’ziga, odamlar va dunyoga munosabatida yangi hayotiy nuqtai nazarni ifodalaydi, uning ijtimoiy faolligi, bir me’yor va qadriyatlardan boshqasiga – bolalarnikidan kattalarnikiga moslashishdan iborat spesifik yo’nalishni belgilaydi.

O’smirning kattalarga o’xshashga urinishi tashqi tomondan ular kabi bo’lish, kattalar hayoti va faoliyatining ayrim taraflariga qo’shilishda kattalar xislatlari, malakalari, xulqlari, mavqelarini o’zlashtirishga harakat qilishida namoyon bo’ladi.

O’smirning yangi huquqlarga da’vosi, avvalo, kattalar bilan o’zaro munosabatlarning butun muhitiga oid bo’ladi. O’smir avval bajonidil bajaradigan talablarga endi qarshilik ko’rsata boshlaydi, uning mustaqilligini cheklashganda, vasiylik qilishganda, yo’naltirishganda, nazorat qilishganda, quloq solishni talab qilishganda, jazolashganda, uning qiziqishlari, munosabatlari va fikrlari bilan hisoblashishmaganda u xafa bo’ladi va norozilik bildiradi.

O’smirlarda stressogen vaziyatlarga reaksiya psixologik jihatdan murakkab bo’lib, ularning emotsional va kognitiv reaksiyalari shuningdek ijtimoiy va oilaviy omillar bu jarayonda katta ahamiyatga ega o’smirlar stressni qanday boshqarishni o’rganishlari zarur, chunki bu ularga o’z ruhiy va jismoniy salomatliklarini saqlashda yordam beradi. O’smirlarning stressga bo’lgan munosabatini rivojlantirish ularga samarali qo’llab quvvatlash va stressni boshqarish usullarini o’rgatish hayotda muvaffaqiyatli bo’lishlariga ko’maklashadi.

РАЗВИТИЕ РУССКОЙ РЕЧИ УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

*Зайнутдинова Динора Талатовна,
Доцент университета Perfect, к.ф. н.*

Одной из насущных проблем общеобразовательной школы на современном этапе является формирование у обучающихся потребности к овладению знаниями и способами действий с ними в соответствии с познавательными установками.

Реалии развития социума предполагают, что необходимо развить у учеников желание и умение постоянно расширять свои знания и умения. Решающее условие данной задачи – грамотная речь каждого человека общества. Не секрет, что развитие познавательной активности и самостоятельности подрастающего поколения в значительной мере зависит уровня овладения обучающимися русским языком, речевыми умениями и навыками. Так как средством обучения и источником необходимой информации, прежде всего, является речь, то основной перечень обще учебных умений непосредственно соотносится с развитием у школьников навыков речи.

Обучающийся успешно обучаться по всем дисциплинам только имея необходимую и достаточную языковую подготовку, развитые речевые умения и навыки. Особенно важна практическая сторона обучения языку – речь: восприятие и понимание речи взрослых (учеников), полноценное, быстрое и

сознательное чтение (не только вслух, но и про себя), а также говорение и письмо, то есть устное и письменное выражение своих знаний, мыслей, чувств. Речь – основа всякой умственной деятельности, средство коммуникации. Грамотная правильная образная речь школьника – показатель его интеллектуального развития. «Русский язык является основным каналом социализации личности, основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, основой формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности средством формирования морально-этических норм, принятых в обществе»²⁷⁸.

Работу по развитию речи необходимо строить, так, чтобы у обучающегося была определенная тема, замысел, было обдуманно содержание, сначала в целом, затем в отдельных его частях, сначала внутренняя речь, затем устное ее оформление, то есть основной путь – от целого к деталям. Младших школьников следует учить слушать и понимать речь педагога, одноклассников, вообще чужую речь, внимательно относиться к высказываниям других, ставить вопросы, обсуждать выступления одноклассников. Теоретические основы развития речи, основные положения теории речевой деятельности положены в исследовании М.Р.Львова²⁷⁹, М.С.Соловейчик и др.

Тема «Имя прилагательное» является очень интересной и богатой в плане развития русской речи учащихся. Следовательно, необходимо искать пути и возможности обогащения речи младшими школьниками именами прилагательными еще до «пика интенсивности» в 1 классе, особенно во 2 классе. Такое обогащение является очень важным, т. к. именно прилагательные слова делают речь человека выразительной и яркой, т. е. изобразительной.

«В деле развития речи особая роль отводится изучению частей речи»²⁸⁰. Анализ лингвистической литературы показал, что имя прилагательное является одной из самых ярких, образных, выразительных частей речи. Эта проблема достаточно изучена в лингвистике. Анализ психолого-методической литературы был направлен на выявление психологических особенностей младших школьников-билингвов, которые заключаются в особенностях психических процессов (внимания, памяти, воображения, мышления и т.д.).

Имена прилагательные по своим выразительным качествам не могут сравниться ни с одной частью речи. На значение обогащения словаря ребенка именами прилагательными указывал Н.С.Рожественский. Он писал: «обогащение словаря ребенка прилагательными имеет важное значение потому, что с их помощью ребенок выделяет в предметах, лицах и явлениях те качества,

²⁷⁸ Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1 – 4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций/ [В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, М.В.Бойкина и др.]. – М.: Просвещение, 2014. – 340 с.

²⁷⁹ Методика преподавания русского языка в начальных классах / М.Р.Львов, В.Г.Горецкий, О.В.Сосновская. – 2-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 464 с.

²⁸⁰ Рожественский Н.С., Кустарева В.А. Методика начального обучения русскому языку. – М.: Просвещение, 1965.

которые осмысливаются им как наиболее важные для него по своей жизненной значимости в связи с его интересами и потребностями»²⁸¹.

Не менее важным является применение знаний и оперирование умениями в определённой последовательности:

1. Найти существительное, от которого зависит прилагательное и задать вопрос.

2. Определить род, число, падеж имени существительного.

3. Определить род, число, падеж имени прилагательного.

4. Написать окончание имени прилагательного в данной форме.

Помимо того, что материал большинства упражнений представлен связными текстами, являющимися примерами употребления имён прилагательных в художественной речи, раздел «Имя прилагательное» содержит ряд упражнений, специально ориентированных на развитие связной русской речи учащихся: распознать имена прилагательные в тексте и определить их роль в русской речи; распространить текст подходящими по смыслу именами прилагательными; распознать имена прилагательные в тексте и определить их роль в речи и т.д.

Включение в учебную работу всех младших школьников-билингвов не только во время выполнения письменных заданий, но и при обычных устных упражнениях, активизация инициативы учеников: подбор ими различных упражнений, заданий, способов решения, объяснений наблюдаемого факта. Как дополнительные могут быть использованы и некоторые специальные упражнения, задания и дидактические игры на наблюдательность: «Что изменилось?», «Найдите ошибку». Приведем примеры упражнений и заданий, которые могут, по нашему мнению, оптимизировать процесс усвоения имен прилагательных учениками начальных классов:

- подобрать подходящие по смыслу имена прилагательные к одному и нескольким предметам;

- составить текст, используя данные имена прилагательные;

- оставить письмо, используя данные имена прилагательные;

- к данным именам прилагательным, подобрать близкие (противоположные) по смыслу имена прилагательные;

- указать число имени прилагательного и правильно вписать окончания;

- указать род имён прилагательных и вписать окончания;

- изменить имена прилагательные по родам;

- образовать имя прилагательное от имени существительного, дописать родовые окончания;

- просклонять имена прилагательные;

- выписать сочетания имён существительных с именами прилагательными в определённом падеже из текста или из ряда других словосочетаний;

- тестирование.

²⁸¹ Рождественский Н.С., Кустарева В.А. Методика начального обучения русскому языку. – М.: Просвещение, 1965.

Целью предлагаемых заданий является их использование для развития активного, самостоятельного, творческого мышления.

Мы считаем, что в работе над именами прилагательными, как на уроках, так и на внеурочных мероприятиях, использование различных игр, различных заданий творческого характера, информационно-коммуникационных технологий также способствует развитию умений и навыков употребления имен прилагательных в соответствии с нормами современного русского литературного языка.

Также данная работа способствует развитию русской устной и письменной речи младших школьников-билингвов в целом. *Например, игра «Объясни пословицу».* Каждый из четырех игроков читает пословицу, объясняет, как он понимает ее семантику.

В пословице находят слова, которые обозначают признаки предметов. Переводят пословицу на родной язык, сравнивают слова, обозначающие признаки предметов в русском и родном языках. Следующая игра *«Четвертое лишнее»*, в ходе которой обучающиеся находят в предложенных группах слов лишнее слово и объясняют, почему они считают его лишним.

Побеждает тот ученик, который быстрее найдет лишнее слово и правильно укажет, почему оно лишнее.

Одной из эффективных приемов считаем «Мозговой штурм», в процессе которого у младших школьников-билингвов развиваются умения и навыки правильного употребления имени прилагательного в своей устной и письменной русской речи, но также значительно активизируется познавательная деятельность, являющаяся залогом успеха в обучении детей.

К концу обучения в начальной школе учащиеся-билингвы должны владеть определённым запасом знаний об имени прилагательном русского языка как части речи, о его грамматических категориях (роде, числе, падеже, склонении), о роли имени прилагательного в предложении.

В работе мы исходили из того, что для успешного усвоения учащимися-билингвами знаний по теме «Имя прилагательное» необходимо: учитывать интерференцию родного языка учащихся, а также использовать эффективные методы и приёмы обучения.

Работа над темой «Имя прилагательное» в начальной школе с учетом интерференции родного языка учащихся, а также с применением эффективных методов и приёмов обучения, будет способствовать более глубокому и осмысленному усвоению младшими школьниками-билингвами сведений об имени прилагательном русского языка, развитию у них познавательных способностей, повышению русской речевой культуры. Это позволит, с одной стороны, дать более глубокие знания младшим школьникам-билингвам по данной теме, с другой стороны, повлияет на развитие их умственных и познавательных способностей.

MULOQOTNING UMUMIY PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

*Aksakalova Nilufar Oybekovna,
Toshkent gumanitar fanlar universiteti o’qituvchisi*

*Sayfullayeva Sarvinoz Sanjar qizi,
Toshkent gumanitar fanlar universiteti talabasi*

Muloqot o’ta murakkab jarayon bo’lganligi sababli unga yagona to’g’ri ta’rifni berish juda mushkul. Shuning uchun odatda muloqot tushunchasining mazmuni uning ayrim tomonlariga urg’u berish orqali ta’riflanadi.

A) muloqot - hamkorlikda faoliyat ehtiyoji bilan taqazolangan aloqa o’rnatish va uni rivojlantirish jarayoni.

B) muloqot - sub'ektlarning belgilar tizimi orqali o’zaro ta’sirlanishuvi.

Birgalikdagi faoliyat davomida odamlar turli fikrlar, o’y-xayollar, his kechinmalar bilan o’rtoqlashadilar. Bunda o’y-fikrlar, his-kechinmalami axborot sifatida, kommunikatsiyani esa axborot almashinuvi sifatida talqin etish mumkin. Ammo shuni e’tiborga olish kerakki insonlararo kommunikatsiya shunchaki axborot almashinuidan iborat emas. Chunki muloqot jarayonida axborot nafaqat uzatiladi, balki shakllantiriladi, aniqlashtiriladi, rivojlantiriladi. Demak, inson muloqotni shunchaki axborot almashinuidan iborat jarayon deb hisoblashi mumkin emas. Zero, birinchidan muloqot jarayonida axborot bir tomondan ikkinchi tomonga shunchaki harakatlanmaydi, balki faol almashinadi (kommunikativ jarayon ishtirokchilari bir-biriga axborot yuborayotganda bir-birining motivlari, maqsadlari, ustanovkalari va boshqalarni tahlil qiladilar); ikkinchidan muloqot jarayonida axborot almasha turib kishilar belgilar orqali bir-biriga ta’sir etishi mumkin (insonlararo axborot almashinuvida, albatta suhbatdosh xulq-atvoriga muayyan ta’sir o’tkaziladi); uchinchidan muloqot jarayonida kommunikator (axborot yuboryotgan odam) va resipient (axborotni qabul qilayotgan odam) bir xil kodlashtirish tizimiga ega bo’lishi kerak, to’rtinchidan muloqot jarayonida faqat insonlararo kommunikatsiyaga xos to’siqlar vujudga kelishi mumkin. Bir kishi turli muloqot vazifalarida turli rollarni bajarishi mumkin. Masalan, xizmat joyida direktor, kasal bo’lsa, shifokor ko’rsatmalariga itoat etuvchi bemor, oilada keksa ota-onasining qobil farzandi, mehmondo’st oila boshlig’i bo’ladi. Turli rollarni bajaruvchi kishilarning o’zaro munosabati rol kutishlari bilan boshqariladi.

Xohlaydimi yoki yo’qmi atrofdagilar undan ma’lum namunaga mos keluvchi xulq-atvomi kutadilar. Agar rol yaxshi bajarilmasa, ijtimoiy nazorat tomonidan baholanadi, ozmi-ko’pmi cheklanishlar qilinadi. Muloqotning bevosita muvaffaqiyatining sharti o’zaro ta’sir etuvchi kishilarning har biridan kutilayotgan harakatlarga mos keluvchi xulq-atvor namunasini qo’llanishidir. Kishining boshqalar undan nimani kutayotganini, nimani eshitishga va unda nimani ko’rishga tayyor ekanligini to’g’ri, aniq, xatosiz ko’chira olish qobiliyati takt deb ataladi.

A.V.Petrovskiy tahriri ostida chiqqan "Umumiy psixologiya" darsligida muloqot ikki va undan ortiq kishilar o’rtasidagi axborot ayriboshlash, o’zaro ta’sir va bir-birini tushunishdan iborat jarayon sifatida e’tirof etiladi

Muloqot inson hayotida qanchalik yuksak ahamiyatga ega ekanligini quyidagi misollarda yaqqol ko'rishimiz mumkin:

1-misol 1938 yil Richard Bard o'z hohishi bilan Antarktida muzliklarida 6 oy tanho qoladi. Bir tomondan u tajriba natijalariga qiziqsa, ikkinchi tomondan kundalik hayotning g'ala-g'ovuridan biroz dam olishni istagan edi. Keyinchalik u mazkur davrni quyidagi so'zlar bilan eslaydi "Bu yerdagi hayotim davomida borabora har bir harakatim har bir ishim tobora mazmunsiz, mantiqsiz, maqsadsiz bo'lib borayotganday edi. Xavf xatarlardan qo'rqmaydigan odam bo'lsam-da, negadir bu yerda tomning bosib qolishidan xavfsiray boshladim. Ovqatlanishimda muntazamlik yo'qoldi, yuvinmay qo'ydim".

2-misol. Tarixda yaponlarda "Moritao" nomli insonning o'zini-o'zi takomillashtirish tizimi mavjud bo'lgan. Vaholanki, inson hech qanday jismoniy azoblarga duchor bo'lmaydi. Faqatgina bir haftaga g'orga kirib ketib, u yerda tanho qoladi. Bu yerda u hatto o'zi bilan gaplashishi mumkin bo'lmagan. Sinovdan o'tganlar keyinchalik har qanday uchrashuv va suhbatni xursandchilik bilan qarshi oladilar. Qizig'i shundaki, ularda ko'proq gapirish ehtiyoji emas, balki tinglash ehtiyoji kuchayar ekan²⁸².

Muloqotning inson hayotidagi ahamiyati beqiyosdir. Inson bolasi aynan boshqalar bilan muloqotda, munosabatda bo'lish jarayonida shaxsga aylanib boradi.

Muloqot orqali inson ijtimoiy tajriba va madaniyatni egallab boradi. Yangi tug'ilgan inson boshqalar bilan muloqotda bo'lish imkoniyatidan mahrum bo'lsa, u hech qachon shaxsga aylana olmaydi, ya'ni u o'z psixik taraqqiyoti bo'yicha orqada qolib ketadi. Zero, inson psixik taraqqiyoti muloqotdan boshlanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Fuqarolar bilan muloqot qilish va inson manfaatlarini himoya qilish ta'minoti to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoniga muvofiq.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti muloqot va uning psixologik muhimligi haqidagi farmon va chora-tadbirlarni amalga oshirish orqali jamiyatda ijtimoiy manfaatlar va shaxsiy ehtiyojlarni muvofiq ravishda rivojlantirishga intiladi. Ushbu farmonlar muloqotni kengaytirish, fuqarolarni o'z fikrlarini ifoda etish imkoniyatlarini yaratish va ijodiy fikrlashni rag'batlantirishni o'z ichiga oladi. Prezidentimiz muloqotni samimiy va ochiq bo'lishi, insonlar o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlash va kelishuvga erishish uchun muhim vosita sifatida qabul qiladi. Chora-tadbirlarda ta'lim tizimini kuchaytirish, muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish, ijtimoiy muammolarni hal etish bo'yicha dasturlarni amalga oshirish daxldor bo'lishi kerak. Bularning barchasi jamiyatda sog'lom muhit va barqaror rivojlanish uchun zarur²⁸³.

Muloqot jarayonidagi xarakterli narsa shundaki, suhbatdoshlar bir-birlariga ta'sir ko'rsatmoqchi bo'lishganda, dastavval nima deyish, qanday so'zlar vositasida ta'sir etishni o'ylar ekan. Aslida esa, o'sha so'zlar va ular atrofidagi xarakterlar muhim rol o'ynaydikan. Masalan, mashhur amerikalik olim Megrabyan formulasiga ko'ra, birinchi marta ko'rishib turgan suhbatdoshlardagi taassurotlarning ijobiy bo'lishiga gapirgan gaplari 7%, paralingvistik omillar 38%, va noverbal xarakterlar 58% gacha ta'sir

²⁸² F.I.Xaydarov. N.I.Xalilova. Umumiy psixologiya.

²⁸³ www.LEX.UZ.

qilarkan. Keyinchalik bu munosabat o‘zgarishi mumkin albatta, lekin xalq ichida yurgan bir maqol to‘g‘ri: «Ust — boshga qarab kutib olishadi, aqlga qarab kuzatishadi». Muloqotning qanday kechishi va kimning ko‘proq ta’sirga ega bo‘lishi sheriklarning rollariga ham bog‘liq. Ta’sirning tashabbuskori — bu shunday sherikki, unda ataylab ta’sir ko‘rsatish maqsadi bo‘ladi va u bu maqsadni amalga oshirish uchun barcha yuqorida ta’kidlangan vositalardan foydaladi. Agar boshliq ishi tushib, biror xodimni xonasiga taklif etsa, u o‘rnidan turib kutib oladi, iltifot ko‘rsatadi, xol-hovolni ham quyuqroq so‘raydi va so‘ngra gapning asosiy qismiga o‘tadi.

Muloqotning perseptiv tomoni kishining kishi tomonidan idrok qilish, tushunish va unga baho berishdir. Boshqa kishilarni tushunib olish bilan kishi suxbatdosh bilan bo‘ladigan faoliyat, aloqa istiqbolini aniqroq belgilab oladi. Kishini kishi tomonidan idrok qilish mexanizmi. Muomala jarayonida kamida ikki kishi ishtirok etadi. Kishining qiyofasi, xatti-harakati asosida suxbatdosh haqida tasavvur hosil qilinadi. Bir-birini idrok qilishda quyidagi mexanizmlar g‘oyat muhimdir:

a) identifikasiya; b) refleksiya; v) stereotipizasiya²⁸⁴.

Muloqotning samaradorligi ana shu ikki qirraning qanchalik o‘zaro mosligi, bir-birini to‘ldirishiga bog‘liq ekan. Noto‘g‘ri tasavvurlardan biri shuki, odamni muomala yoki muloqotga o‘rgatganda, uni faqat gapirishga, mantiqan asoslangan so‘zlardan foydalanib, ta’sirchan gapirishga o‘rgatishadi. Uning ikkinchi tomoni — tinglash qobiliyatiga deyarli e’tibor berilmaydi. Mashhur amerikalik notiq, psixolog Deyl Karnegi «Yaxshi suxbatdosh — yaxshi gapirishni biladigan emas, balki yaxshi tinglashni biladigan suxbatdoshdir» deganda aynan shu qobiliyatlarning insonlarda rivojlangan bo‘lishini nazarda tutgan edi²⁸⁵.

Muloqotsiz insoniyat jamiyati bo‘lishi mumkin emas. Aynan muloqot hamkorlikda faoliyat yurituvchi individlar jamoasini shakllantiradi. hamkorlikdagi faoliyat rejasini tuzish va uni ruyobga chiqarish uchun individlar o‘rtasida muloqot amalga oshirilishi shart. Muloqot vositasida hamkoriidagi faoliyat tashkil etiladi va amalga oshiriladi. Ayni vaqtda faoliyat davomida insonlar o‘rtasida yangi munosabatlar va aloqalar shakllanadi. Demak, muloqot va faoliyat o‘zaro chambarchas bog‘liqdir. Kishilar muloqotga kirishar ekan, savol berish, buyruq, iltimos qilish, biror narsani tushuntirish bilan birga o‘z oldiga boshqalarga ta’sir etish, shu narsani ularga tushuntirish maqsadini qo‘yadi. Ularning maqsadi kishilarning birgalikdagi faoliyatiga ehtiyojini aks ettiradi. Bunda muloqot shaxslararo o‘zaro ta’sir sifatida namoyon bo‘ladi, ya’ni kishilarning birgalikdagi faoliyati jarayonida paydo bo‘luvchi aloqa va o‘zaro ta’sirlar yig‘indisidir. Birgalikdagi faoliyat va muloqot ijtimoiy nazorat sharoitida ro‘y beradi.

²⁸⁴ Андреева Г.М. Социальная психология. Учебник М. 1998 г.

²⁸⁵ Рубинштейн С.Л. Основ общей психологии. М. 1998 г.

BOKSCHILARNI XARAKTIRESTIKASIGA QARAB YUKLAMA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YOKI PASAYTIRISH USULLARI

Izzatullayev Azizbek Renatulla o`g`li,

Alimjonova Sitora Yashin qizi.

Toshkent gumanitar fanlar universiteti

Sportchilarning jismoniy mashg'ulot davrida har xil harakatni idrok qilishda ko'rish va kinestezik analizatorlar asosiy rol o'ynaydi. Tezlik, tezlanish, aylanish, suzish, sakrash va harakatning yo'nalishi harakat qilayotgan obyektning parametrichi hisoblanadi. Sportchi jismoniy harakat obyektlarining fazoda almashtirganligi haqida ikki yo'l bilan, ya'ni obyektlarning fazoda o'rin almashtirish aktini bevosita idrok qilish yo'li bilan ma'lum vaqt davomida boshqa joyda turgan obyektning harakati haqida xulosa chiqarish asosida ma'lumot olishi mumkin bo'ladi. Masalan, murabbiy balandlikka sakrash mashqlarini o'rgatishda sportchining sakraydigan oyog'i bilan yerga tiralib depsinish mashqlarini to'la idrok qilishiga alohida e'tibor qaratadi.

Agar sportchi sakraydigan oyog'ini to'g'ri tanlay bilmasdan, to'g'ri kelganoyoqda sakrashni davom ettirsa, sakrash harakatlarini bajarishda katta xatoliklarga yo'l qo'yadi. Buning uchun murabbiy shogirdlariga harakat maqsadini izohlab berganidan so'ng, sportchilar rejalashtirilgan harakatning bajarilishini bosqichma bosqich ko'rsatib hamda og'zaki shaklda o'rgatib borsa, harakat malakalari sportchilarning xotirasida tez hosil bo'ladi va xoti-rada uzoq saqlanadi. Natijada sportchi sport musobaqasi jarayonida harakatni tez va xatosiz bajarishga muvaffaq bo'ladi. Murabbiy shogirdlariga jismoniy mashqlarni o'rgatishda harakatning maqsadi, sharti va uni bajarish usullari; harakatning asosiy tayanch nuqtasidagi barcha elementlari, shu bilan birga, harakatni bajarishda yo'l qo'yilgan xatolarni to'g'rilashva harakatlarni umumlashtirgan holda bajarish kabilar haqida tushunchalar berib borishi lozim. Shuningdek, sportchining bajargan har bir to'g'ri harakatini baholab borishi, ularda bajargan harakatlari to'g'risida tushunchalar hosil qilishi kerak. Buning uchun murabbiy shogirdlarining bajarayotgan har bir harakatini diqqat bilan nazorat qilib borishi zarur. Sportchilarga harakatning dastlabki bosqichlarini o'rgatishda murabbiyga quyidagi talablarga rioya qilishni tavsiya etamiz:

- a) keraksiz, ortiqcha harakatlarni bajarishga yo'l qo'ymaslik;
- b) aniq jismoniy mashq harakat tuzimini buzmasdan maqsadsiz harakatlarni bajarishga odatlantirmaslik;
- d) yuqori darajada bo'lmagan tezlikdagi harakatlarni bajartirish asosida sportchilarda yuqori darajada bajariladigan harakat malakalarini takomillashtirib borish;
- e) harakatni bajarishda tana muskullarini erkin tutishga odatlantirish.

Jismoniy mashq harakatlarini qismlarga bo'lib o'rgatish bosqichida quyidagilarni tavsiya qilamiz:

- a) harakatning dastlabki tayanch nuqtasidagi taxminiy harakatlarning muhim tomonlarini chuqur, aniq va to'g'ri tasavvur qilish;

b) so'zvositasida sportchilarga o'rganiladigan mashqlarning ichki harakat obrazlarinitushuntira bilish;

d) o'rganiladigan dastlabki barcha harakat tayanch nuqtasini hamtasavvurda, ham amalda hosil qilish.

Harakat malakalarini vujudga keltirishda quyidagi bosqichlar asosidaharakatni takomillashtirishga erishish mumkin:

a) harakatni o'rtacha, yengil vaortiqcha kuch sarflamasdan bajarishgao 'rgatish;

b) harakatlarni tez vaumumlashtirgan holda bajarish;

d) harakatlarni avtomatlashtirilgan darajadabajarishga erishish.

Harakatning tayanch nuqtasini o'rgatishda ko'rish obrazi yordamidaharakatni bajarish usullaridan foydalaniladi hamda mantiqiy fikrlash orqaliharakatni amalda bajarishdan oldin tasavvurda bajarish amalgaoshiriladi.Harakatni xayolda bajarish tajribalarini o'rganish yordamida harakat sezgilarorqali bajariladi. Harakatni o'rgatish bajariladigan harakat maqsadining qo'yilishibilan boshlanadi hamda harakat to'siqlarini yengish uslubi izlanish va harakatmalakalarini egallashda namoyon bo'ladi, harakatni o'rgatish jarayonining birliginitashkil etadi. Murabbiy harakatni o'rgatishni e'lon qilib, harakatning maqsadinitushuntiradi, bajarish yo'llarini ko'rsatadi. U birinchi mashq harakatiniko'rsatganidan keyin sportchilarda harakat to'g'risida umumiy tushuncha hosilbo'ladi. Jismoniy mashq harakatlarini o'rgatish jarayonida bajariladiganharakatlarning asosiy qismlarini ajratib o'rgatish ijobiy natija beradi.Sportda eng muhim muammolardan biri harakat mashqlari texnikasini to'g'riegallashdir. Agar harakatning dastlabki bosqichlarida sportchi jismoniy mashqlarnianiq, to'g'ri, texnik mahorat bilan bajaraolsa, mashqni o'zlashtirishi tez va yengilko'chadi. Sportchining harakat texnikasini to'g'ri vaaniq bajarishi, ko'pincha, ruhiyjarayonlarining rivojlanish darajasiga ham bog'liq bo'ladi. Jumladan, sportchiningruhiy harakatlari ko'rish, eshitish, muskul harakatlarining sezgirligi, harakatnisifatli idrok qilish qobiliyati, harakat tasawurlarining yorqinligi, fikrlash vadiqqatning barqaror boiishini talab etadi. Bu insoniy xususiyatlar har bir sportturida harakatlarni boshqarib turadi. Masalan, ko'rish sezgisi ko'rish maydoniningkengligini aniqlashda, idrok harakatning tezligini ta'minlashga yordam beradi.Sportchi ichki harakatlarining aniqligi va tezkorligi unga ruhiy harakatlarnisifatli bajarishda harakatlarni to'g'ri tasavur qilish imkonini beradi. Shuning uchunmurabbiy mashg'ulotlar jarayonida harakat mashqlarini o'rgatishda ularning ruhiysifatlarining rivojlanish xususiyatlariga ko'proq e'tibor berishi lozim. Bolalarda vao'smirlarda ruhiy sifatlarning bir xil rivojlanmaganligi tabiiy holdir. Masalan,o'tkazilgan tajribalarshuni tasdiqladiki, 9 yoshdan 11 yoshgacha bo'lgansportchilarning oddiy harakatlarni bajarish tezligi o'rtacha; ko'rish hajmi,diqqatning tezligi ancha yaxshi; muskul harakatlarining sezgirligi, murakkabharakatlarni bajarishdagi tezkorligi, ko'rish organlarining chuqurligi va diqqatningbarqarorligidagi o'zgarishlar ancha pastroq bo'ladi. 11 yoshdan 13 yoshgachabo'lgan o'smirlarda harakat tezligi, shiddati, muskul harakatlarining aniqligi,ko'rish va idrok qilish sifatlari, aksincha, sezilarli darajada rivojlanmagan; 13yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan o'smirlarda muskul harakatlarining aniqligi anchayaxshiroq, lekin murakkab harakatlarni bajarishdagi aniqlik va tezkorlik sustrivojlangan bo'ladi. Tajribalarning ko'rsatishicha, bu yoshdagi sportchilarga turli

xilharakatlarni o'rgatish (harakatning tezligi, kuchi) bir necha raarta takrorlashni talab qiladi. 16 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan sportchilar uchun harakatni kamroq takrorlash mumkin bo'ladi. Maxsus jismoniy mashqlarni bajarish sportchilardagi ruhiy imkoniyatlarni tezroq o'stiradi. 9 yoshdan 13 yoshgacha bo'lgan sportchilar ruhiy olamining boyishiga gimnastikamashqlari va tennis o'yinlari tez ta'sir qiladi. 13 yoshdan keyin sportchilarning harakattezligi sezilarli darajada o'sadi. Chunki ular bu yoshda harakatlarni to'g'ri va aniq bajarish malakalariga ega bo'lishadi. Tennis sporti bilan shug'ullangan 9 yashar sportchining barcha harakat chegarasi katta yoshdagi kishi-larning harakat chegarasi darajasi bilan tenglashadi. 9 yoshdagi sportchi-larda kuch bilan bajariladigan mashqlar darajasi rivojlantirilib borilsa, yarim yildan keyin bolalarda kuchlilik sifatleri o'sadi, natijada bunday sportchilarning jismoniy va ruhiy ko'rsatkichlarida yaxshi o'zgarishlar yuzaga keladi. Hozirgi davrda harakatlarni takomillashtirishning ikki - yo'li mavjud:

1) dastur asosida tezlik va kuch bilan bajariladigan barcha xil jismoniy mashqlarni to'g'ri va aniq bajarib borishga odatlanish;

2) maxsus harakatlar sifatini o'stiradigan asosiy mashqlar bilan birgalikda, yuqori darajadagi ko'rsatkichlarga erishish imkonini beradigan ruhiy tayyorgarlikka ega bo'lish. Sportchilar ruhiy imkoniyatlarining tezroq o'sishida maxsus jismoniy mashqlarni bajarish muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Sportchining harakat texnikasini to'g'ri va aniq bajarishi, ko'pincha, ruhiy jarayonlarining rivojlanish darajasiga ham bog'liq bo'ladi. Jumladan, sportchining ruhiy harakatlari ko'rish, eshitish, muskul harakatlarining sezgirligi, harakat sifatli idrok qilish qobiliyati, harakat tasavurlarining yorqinligi, fikrlash vadiqqatning barqaror bo'lishini talab etadi. Bu insoniy xususiyatlar har bir sportturida harakatlarni boshqarib turadi. Masalan, ko'rish sezgisi ko'rish maydonining kengligini aniqlashda, idrok harakatning tezligini ta'minlashga yordam beradi.

VOYAGA YETMAGANLARDA XULQ OG‘ISHINING IJTIMOIIY- PSIXOLOGIK OMILLARI

Jabborova Zilola Baxtiyor qizi

Alfraganus universiteti Pedagogika va psixologiya kafedrasida magistri

Ilmiy rahbar: Umarov Baxriddin Shamsiyevich

Alfraganus universiteti Pedagogika va psixologiya kafedrasida professori, p.f.d.

Ilmiy manbalardan ma'lum bo'lishicha, xulq og'ishi muammosini ilmiy jihatdan o'rganish ishlari XVII asrning oxiri va XVIII asrning boshlariga kelib keng yo'lga qo'yila boshlandi. Buning sababi bu davrga kelib turli mamlakatlarda yoshlar o'rtasida huquqbuzarliklarning ko'payib borayotganligi hamda bu holatning insoniyat va jamiyatga yetkazayotgan zarari darajasining ortib borayotganligi holati xulq og'ishi muammosini ilmiy tadqiq qilish zaruratini keltirib chiqardi.

Ijtimoiy-me'yoriy mezon sifatida qaralganda xulq me'yoriyligining yetakchi ko'rsatkichi shaxsning ijtimoiy moslashganlik darajasi hisoblanadi. Bunda individning me'yordagi ijtimoiy moslashuvi shaxsning individual psixologik xususiyatlari va uni o'rab turgan muhitdagi talablarga bo'ysunishi, mavjud qoidalarga

amal qilishi bilan xarakterlanadi. Shubhasiz, bu ijtimoiy talablarning inkor etilishi jamiyat uchun dolzarb muammo hisoblanadi.

Yetarlicha moslashmaganlik – bu shaxsning muhit talablarini qabul qilish va bajarishga hamda o‘z individualligini ro‘yobga chiqarishi sust layoqat holati hisoblanadi. Ijtimoiy moslashuv sustligining ijtimoiy va individual ko‘rinishlarini ajratish mumkin. Moslashuv sustligining ijtimoiy ko‘rinishlari quyidagilar hisoblanadi:

- past o‘zlashtirish, o‘z mehnati bilan mablag‘ ishlab topishga layoqatsizlik;
- hayotiy muhim sohalarda surunkali yoki yaqqol ifodalangan omadsizlik (oilada, ishda, shaxslararo munosabatlarda, sog‘liqda);
- qonun bilan nizolar;
- yakkalanib qolish.

Moslashmaganlikning individual ko‘rinishlari esa quyidagilar hisoblanadi:

- ijtimoiy talablarga shaxsning salbiy munosabati (atrofidagi shaxslar bilan kelishmaslik, tushunmaslik, norozilik, qarshi harakat);
- o‘zining mas‘uliyatdan qochishga intilishida atrofdagilarga ko‘tarinki e‘tiroz bildirish, egotsentrizm;
- emotsional muvozanatsizlik;
- o‘z-o‘zini boshqara olmaslik;
- kommunikativ ko‘nikmalarning zaifligi;
- reallikni buzib ko‘rsatish.

Voyaga yetmaganlar xulq-atvoridagi salbiy og‘ishlar borasida olimlar bir qator tipologiyalarni yaratishgan. Quyida psixolog V.Klaynning o‘smirlardagi salbiy og‘ishlarga oid qarashlarini keltirib o‘tamiz.

1. “Esi past”. O‘smirlarning xulq-atvorida sho‘xlik, yoqimsiz hatti-harakatlar yetakchilik qiladi. Uyga kech kelish, aldash, ta’lim muassasasidagi har xil nizoli vaziyatni kelib chiqishiga sababchi bo‘lishlari, kinoga biletsiz kirishlari, doim janjallashish, atrofdagilarni ko‘nglini qoldirish, narkotikni tatib ko‘rishga moyil bo‘lishlari.

2. “Ota-onaning dushmani”. Bu toifadagi o‘smirlar o‘z hatti-harakatlari bilan ota-onalarini qiyin holatga qoldiradilar, ularga norozilik hissini ochiq oydin bildiradilar. Ular ota-onasini munosabatini tushunmaydilar. Bu davrda salbiy hislari ortib boradi.

3. “Axloqsiz bola”. Bunday o‘smirlar asotsial yo‘nalishga ega. Ularning hissiy va intellektual taraqqiyotida o‘zgarishlar yo‘q, xulq-atvorida ham yaqqol o‘zgarish kuzatilmaydi. Ularda qonunbuzarlar bilan aloqada bo‘lishga moyillik bor. Bu holat bolaga nisbatan oiladagi e‘tiborsizlik yoki nomaqbul oilada tarbiya topganligi zahirida vujudga kelishi mumkin.

4. “Organik”. Bu toifadagi bolalarda miyaning lat yeyishi yoki aqliy taraqqiyotida ortda qolish yuzaga keladi. Bu esa tartib-intizomni hamda xulq-atvorning buzilishiga olib keladi. Bunda bolalar ko‘pincha o‘z tengdoshlari bilan janjallashadilar.

5. “Psixotiklar”. Aqliy yetilmagan, kasalmand bolalar bo‘lib, ular uchun gallyutsinatsiya, jinoiy harakatlardan xursand bo‘lish, buzg‘unchi fikrlar hukmronlik qiladi.

6. “Nasliy buzuqlik”. Bu toifadagilar birlamchi psixopatlar hisoblanadilar. Ular uchun jinoiy xatti-harakat qilish odatiy holga aylanadi. Nasliy buzuqlarda hatti-harakatlar ilk yoshdayoq namoyon bo‘ladi. Ularda ma’suliyat hissi yo‘q va ishonib bo‘lmaydi. Ularni tuzatish va yordam ko‘rsatish ancha mushkuldir .

P.Ganushkin, O.V.Kebrikovlarning ta’kidlashlaricha, “shaxs xarakteridagi aksentuatsiya muayyan vaqt oralig‘ida barqaror, barcha vaziyatlarda deyarli bir xil namoyon bo‘lishi va shaxsni ijtimoiy muhit normalariga bo‘ysinishini qiyinlashtiruvchi simptomlarga egadir”.

Shunisi o‘ziga xoski, o‘sha sifatlar ayni bir xil vaziyatlarda, ayniqsa, muloqot vaziyatida ochiq ravshan namoyon bo‘ladi va shaxsni o‘sha vaziyatda tanilishiga imkon beradi. Masalan, uy sharoitida bir xil xarakter sifatlarini namoyon etgan bola, ko‘cha bolalariga qo‘shilgan zahoti boshqa sifatlarini yaqqolroq namoyon etadi. Shuning uchun ayrim paytlarda ota-onasi bolasining uyda kamgap, ko‘chada sergap ekanligiga ishonmaydi. Ya’ni, o‘smirlik davrida turli vaziyatlarda u yoki bu sifatlar aksentuatsiyasi bo‘lishi mumkin. Shundan kelib chiqib, olimlar xarakterdagi aksentuatsiyaning ochiq va yashirin turlarini bir-biridan farqini tahlil qiladilar. Xonadonda ota-onalar bilan muloqotda yashirin bo‘lgan ayrim sifatlar, masalan, urushqoqlik jazavaga tushganda yaqqol ko‘rinishi, yoki muayyan vaqt mobaynida xarakteridagi biror sifat yashirinib turishi, keyin vaziyat talab qilganda esa birdaniga namoyon bo‘lishi ham mumkin. Shuning uchun ham profilaktika inspektorlari ayrim bolalar va o‘smirlar bilan muayyan vaqt ishlagach, «yaxshi yo‘lga kirdi» deb tinchlanadilar, lekin ma’lum vaqt o‘tgach, o‘sha aksentuatsiya tipi yana yuzaga chiqishi mumkin.

Aksentuatsiyasi mavjud bolalar va o‘smirlar xarakteridagi qo‘g‘aluvchanlik, gipertimlik, siklotomiklik va emotivlik xususiyatlari ularda xulq og‘ishining kelib chiqishiga ta’sir ko‘rsatganligi kuzatildi. Bolalar va o‘smirlar xarakteridagi qo‘zg‘aluvchanlik xususiyati turli xil nizoli vaziyatlarda o‘z hatti-harakatlarini boshqara olmay qolishlikka sabab bo‘lsa, gipertim va siklotomik xususiyatlar bolalar va o‘smirlardagi liderlikka intiluvchanlik, egoistlik, o‘zini ko‘rsatishga intilish xususiyatlari nizoli vaziyatlarda boshqalar ustidan hukmronlik qilishga, o‘z menligini ko‘rsatishga olib keladi. Bu xususiyatlar xulq og‘ishining kelib chiqishiga sabab bo‘lishi mumkin.

Tadqiqotchilarning ta’kidlashlaricha, (A.Ye.Lichko, A.A.Vdovchenko, L.Michaux) bolalar va o‘smirlarda asosan xarakter aksentautsiyasi (anomalligi) va psixopatiya holatlari ko‘proq kuzatiladi. Biroq, kuzatishlarimiz natijalariga ko‘ra qaraganda xulq og‘ishganlik har doim ham xarakter anomaliyasi va psixopatiya darajasiga bog‘liq holda yuzaga kelmasligi ham kuzatildi. Boshqacha qilib aytganda, xarakter aksentuatsiyasi va psixopatiya holati shaxs xulqida deviantlikning kelib chiqishi uchun har doim ham asosli ta’sir sifatida xizmat qilmaydi. Qachonki, o‘smir xarakterida vujudga kelgan aksentuatsiya va psixopatiyaning rivojlanish imkoniyati kuchayishi uchun ijtimoiy muhitda, ya’ni oilada, maktabda, o‘rtoqlari davrasida,

mahallalarda zaruriy shart-sharoit bo’lsa xarakter aksentuatsiyasi deviyant xulqning kelib chiqishi uchun xizmat qiladi. Ushbulardan kelib chiqib, xarakter anomaliyasi va psixopatiyaning namoyon bo’lish darajasi qachonki yuqori ko’rinishiga ega bo’lsa, ya’ni o’smir xarakterida salbiy o’zgarishlarning va aksentuatsiya darajasining ortib borishi kuzatilsa xulq og’ishi kelib chiqadi» degan xulosaga kelish mumkin. Aynan shu singari mulohazalar o’z davrida L.Michaux (1964) A.A.Vdovichenko (1976), A.Ye.Lichko (1978) tadqiqotlarida ham ilgari surilganligi kuzatiladi.

Kuzatish va tadqiqotlarimiz natijalariga asoslanib aytish mumkinki, xarakter aksentuatsiyasining qo’zg’aluvchanlik ko’rinishida xulqning og’ishganligi namoyon bo’lish darajasi yuqoriligi tufayli bunday xususiyatga ega bo’lgan bolalar va o’smirlarda serjahllik, nizoli vaziyatlarda o’z hatti - harakatlarini boshqara olmay qolish, urush-janjalga moyillik xususiyatlari yorqin namoyon bo’ladi va kirishimlilik, moslashuvchanlik darajasining pastligi hamda norozilik hissining yuqoriligi xulq og’ishining kelib chiqishiga sabab bo’ladi.

Xulq og’ishiga ega bo’lgan bolalar va o’smirlarda xarakter aksentuatsiyasini o’rganish natijalariga ko’ra, ularda gipertim, qo’g’aluvchan, affektga moyillik va siklotomik ko’rinishlari yaqqol namoyon bo’lsa, nazorat guruhidagi bolalar va o’smirlarda aksentuatsiya darajasi yorqin ifodalanmaydi. Shunga qaramasdan bunday bolalar va o’smirlarda xarakter aksentuatsiyasining xavotirlanuvchanlik, emotivlik, affektga moyillik ko’rinishlari garchand yuqori darajada bo’lmasada kuzatiladi. Bu sog’lom g’ulqli bolalar va o’smirlar o’rtasida ham xulq og’ishining oldini olishga qaratilgan profilaktik tadbirlarni olib borish zaruriyatini ko’rsatadi.

Xulq og’ishining kelib chiqishi irsiyatga bog’liq degan g’oyani ilgari suruvchi ta’limotlar va manbalar tahlili shuni ko’rsatadiki, bu muammoga nisbatan qiziqish keyingi yillarda yanada ortgan. Bu sohada bir-biriga zid bo’lgan qarashlar, mulohazalar, va g’oyalar g’arb matbuotlarida hatto bugungi kunda ham ko’plab uchrab turadi.

Xulq og’ishi va jinoyatchilik xulqining kelib chiqishida biologik omilning o’rnini asosiy omil sifatida talqin qiluvchi ta’limotlarni tahlil qilib aytish mumkinki, xulq og’ishining kelib chiqishida biologik omilning ta’siri qaysidir ma’noda bo’lsa-da, biroq ijtimoiy, psixologik, iqtisodiy, siyosiy omillarning o’rni mavjudligini qayd etib o’tish mumkin. O’z davrida A.N.Leontev ta’kidlaganidek: - “shaxs genotipik jihatdan u yoki bu xususiyatga ega bo’lib tug’ilmaydi, aksincha u ijtimoiy munosabatlarda shakllanadi, tarkib topadi va faoliyat yuritadi. Shaxs ijtimoiy - tarixiy va ontogenetik taraqqiyot natijasi mahsulidir”.

Bundan ko’rinadiki, inson tabiatan u yoki bu xislat egasi, jumladan tarbiyasi og’ir yoki xulq og’ishiga ega bo’lib tug’ilmaydi, aksincha uning ijtimoiy - madaniy xislat va fazilatlari ijtimoiy munosabatlarda shakllanadi. Shuning uchun ham xulq og’ishining kelib chiqishida nasliy omilni asosiy omil sifatida qarash noo’rin qarash deyish mumkin.

Yuqoridagilardan kelib chiqib aytish mumkinki, xulq og’ishini keltirib chiqaruvchi omillarning qaysidir birini asosiy deb qarash g’oyasining o’zi ham noto’g’ridir. Shundan kelib chiqib aytish mumkinki, ijtimoiy, biologik va psixologik

omillar uzviyligi va ularning bir-biriga yaqin bo‘lishi, mosligi xulq og‘ishining kelib chiqishiga sabab bo‘ladi.

ZAMONAVIY O‘ZBEK NASRIDA MUNAVVARQORI OBRAZI

Sevara Babayeva

*Guliston davlat universiteti o‘qituvchisi,
Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)*

Zamonaviy o‘zbek adabiyotida jadidlar obrazini yaratish an‘anasi yildan yilga shakllana boshladi. 2024-yilni o‘zida Munavvar qori Abdurashidxonov to‘g‘risida Abbas Said hamda Muhammadxo Yusupovning qissalari e‘lon qilindi.

Abbas Saidning “Munavvar qorining so‘nggi nidosi” qissasi XX asrning 1-yarmi jadidchilik harakatlarining turli to‘siqlarga uchrayotgan davri voqealari, millat fidoyilaridan biri Munavvar Qori Abdurashidxonov umrining so‘nggi oylaridagi qiyinchiliklar, ruhiy sitamlari, orzu va armonlari haqida hikoya qiladi.

Asar markazida Munavvar qori hamda uning yaqin shogirdlaridan biri To‘lqin Tursunzoda turadi. Qissaning boshida To‘lqin Tursunzoda ustozining ayanchli taqdiridan darak beruvchi tush ko‘radi va cho‘chib uyg‘onadi. Undagi psixologik holatni muallif quyidagicha tasvirlaydi: “Yuragi qinidan chiqib, ichiga chiroq yoqsa yonmaydigan holda, yig‘lay desa sira yig‘olmaydigan aftoda, juda ayanchli bir ruhiy iztiroblar iskanjasida anchagacha o‘rnidan qo‘zg‘ololmay o‘tirdi...”

Shuningdek, Munavvar qori obrazi diniy ilmdan mukammal darajada xabardor ekanligi yaqqol tarzda tasvirlanadi. Shogirdi bilan bo‘lgan suhbatlarida u hurriyat, ma‘rifat, jaholat, din-u diyonat, vijdon va rostgo‘ylik borasidagi deyarli barcha fikrlarini Qur‘oni Karim oyatlari bilan asoslashga urinadi. Xususan, “A‘rof”, “Yusuf”, “Ar-Rohman”, “Tavba” suralari shular jumlasiga kiradi. Shuningdek, To‘lqin Tursunzoda ham asar so‘nggida Munavvar qorining vafotidan keyin “ul zotning shahid ketganlarini, ruh qushchalari esa illiyun kitobi sari parvoz etib yuqorilagandan-yuqorilayverganini mana endi tushunib...” tarzida ifodalanadi. Ushbu tasvirdagi “illiyun kitobi” ham Qur‘oni karimdagi “Mutoffifiyn” surasida keltirilgan bo‘lib, unga ko‘ra qiyomat kunida barcha insonlarning nomi ikki kitobda keltiriladi. Do‘zax ahli “Sijjiyn” nomli kitobga, jannatga kiritilishi lozim bo‘lgan insonlar esa “Illiyun” nomli kitobga yozilgan bo‘ladi.

Yozuvchi bosh obrazning jannatiy inson ekanligini yuqoridagi tasvir orqali aynan ushbu oyati karimaga asoslangan holda ifoda etadi.

Boshqa obrazlar ham shunga hamohang tarzda tasvirlanadi, jumladan: “Stalindek bir qonxo‘r dajjol” ta‘rifi ham Stalinning olib brogan siyosati, insonlarga qilgan zulmlari va barcha yovuz amallarini o‘zida to‘liq ifoda etadi.

Badiiy asar tilida davr koloritini ifodalash maqsadida muallif turli arxaizm va istorizmlardan ham mohirona foydalanadi: “jarida, sidirg‘a, yalangqavat, firqa, haftiyak, abjad, chorkitob, soqqa quvlash, chillak otish va h.k.”

Muhammadxon Yusupovning “Ilk” nomli qissasi ham Munavvar qori Abdurashidxonovning hayoti va faoliyati tasviriga bag‘ishlangan. Qissaning o‘ziga xos jihati shundaki, bosh obraz, ya‘ni Munavvar qorining xarakteridagi nozik

tomonlar, xususan, jur’atsizlik, qo’rquv kabi xususiyatlarning uning ruhiyatidagi sakinatning barqarorligida va oldiga qo’yan maqsadlarining amalga oshishida ulkan to’siq bo’lib turganligi mahorat bilan tasvirlanadi. Bu qo’rquvning asosini yozuvchi uning bolalik davridagi voqealarga bog’laydi.

Olti yoshida to’satdan yo’lidan chiqib oppoq harbiy libos kiygan, otda darg’azab holda kelib unga qattiq gapirgan rus zobiti oldidagi qo’rquv uning yuragiga mustahkam o’rnashib, ham otlarga, ham sobiq sho’ro hukumatiga nisbatan tahlika solib qo’yadi.

Hatto otasi bilan bo’lgan so’nggi sayrda ham: “Munavvar egarni mahkam tutib olib, ko’zlarini ham hadeganda ochavermagan, axiyri Abdurashidxon uni yana yerga tushirganida, ko’zlarini ochib, yig’lab yuborgan edi...” Adib qahramon psixologiyasini shu tarzda mahorat bilan tasvirlaydiki, kitobxon natijada uning qilayotgan xatolarini ham to’g’ri deb qabul qilishga “rozi” bo’ladi. Uning maktab ochish jarayonidagi o’quvchilarni yig’ish voqeasi asardagi tugun sanaladi. Do’sti Abdusomiy maktabga birinchi navbatda faqir-u ehtiyojmand bolalarni jalb etishni xohlasa, undan farqli o’laroq Munavvar qori o’ziga to’q, xalq orasida nufuzga ega bo’lgan oilalarning farzandlarini yig’ishga harakat qiladi. Buning asosiy sababi maktabning ochilish va keyingi faoliyatida ularning ota-onasidan ko’mak ilinji edi. Shu sababdan yoniga kelgan oilasining yagona boquvchisi, biroq ilmga tashna “ilk” o’quvchisining ismini ham bilishga qiziqmaydi. Bu holat esa Qur’oni Karimdagi “Abasa” surasida keltirilgan payg’ambarimiz Muhammad s.a.v. holatlarini esga soladi.

Ma’lumki, Kitobning faqat bir o’rnidagina Alloh Taolo tomonidan payg’ambarimizga bir qancha tanbeh beriladi va ularning kamchiligi ko’rsatiladi. Ya’ni Rosululloh s.a.v. o’z ta’limotini boy savdogarlar bilan muhokama qilayotgan vaqtlarida yonlariga kelib ularni qayta-qayta savolga tutgan ko’zi ojiz hamda miskin kishiga qoshlarini chimirib, yuzlarini burishtiradilar. Bundan Yaratganning qahri kelib, quyidagi sura nozil bo’ladi. “Abasa” – arabchada “qoshini chimirmoq, yuzini burishtirmoq” ma’nolarini anglatadi. Munavvar qorining ham yuqoridagi tutumi natijani Xoliqdan emas, maxluqotdan kutishi, ilmni unga ehtiyoji bor odamga emas, aksincha ilm talabida bo’lmagan insonlarga berishga urinishi ham Qur’on oyatlari bilan hamohang tarzda tasvirlanadi.

Asarning asosiy g’oyasi ma’rifat tizimini takomillashtirish, xalqning til va dinga, ilmga nisbatan munosabatini to’g’irlash, uyg’otish, ezgulikka chorlash kabi bir qator masalalarni o’zida ifoda etadi.

Xulosa qilib aytganda, Abbas Saidning “Munavvar qorining so’nggi nidosi” hamda Muhammadxon Yusupovning “Ilk” nomli qissalari xalqimizning eng mudhish davrlaridan birini o’zida ifoda etganligi, xalq ma’rifatparvari Munavvar qori Abdurashidxonovning fidoyilik harakatlarini o’ziga xos tarzda ochib berganligi, bosh obrazning ijtimoiy-siyosiy va ruhiy kayfiyati batafsil ifoda etilganligi bilan o’zbek adabiyotida ahamiyatli sanaladi.

KICHIK MAKTAB YOSHI DAVRI BILISH JARAYONLARINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI

*Yaxshimbekova Sayyora Kamalovna
Alfraganus universiteti katta o’qituvchisi
Zufarova Sitara Shuxrat qizi
Alfraganus universiteti PP-22/1 guruh talabasi*

Ontogenezda kichik maktab yoshi 6-7 yoshdan 9-10 yoshgacha bo’lgan davrni o’z ichiga oladi. Bu davrda bolaning psixikasi bilim olishga yetadigan darajada rivojlanadi. Bola har tomonlama maktabga psixologik jihatdan tayyorgarlik jadallik bilan boradi.

Bolaning maktabda muvaffaqiyatli o’qishi ko’p jihatdan ularning maktabga tayyorgarlik darajalariga bog’liq. Bolaning maktabda o’qishga tayyorligi quyidagilarni o’z ichiga oladi.

- shaxsiy tayyorgarlik;
- intellektual tayyorgar • harakat tayyorgarligi
- o’quv faoliyatiga tayyorgarlik.

Kichik maktab yoshiga yetganda bolada o’qish faoliyati ustunlik qila boshlaydi, bu yoshda bola “qilishni xoxlayman” motividan, “bajarishim kerak” motiviga o’tadi. Albatta bola maktab ta’limiga maktabgacha yosh davdidan boshlab tayorlana boshlaydi. Bolaning maktabga tayyorligi deganda yana bir jihat psixologik tayyorgarlik ham muhim ahamiyat kasb etadi. Maktab ta’limiga psixologik tayyorgarlik deganda, bolaning obyektiv va sub’ektiv jihatdan munosibligi, bilish jarayonlari bilan shaxs xususiyatlarining o’zaro mutanosibligi nazarda tutiladi. Aynan o’quv foydalanishining muvaffaqiyatli bo’lishida ham bilish jarayonlarining normal rivojlanganligi muhim rol o’ynaydi

Bu davda bolalarning diqqati xuddi maktabgacha yosh davridagidek ixtiyorsiz diqqatning ustunligi saqlanib qoladi. Bolada asta-sekinlik bilan ta’lim jarayonida, dars mashg’ulotlari va uyga topshiriqlarni bajarish davomida ixtiyoriy diqqat rivojlana boradi. Psixologlar I-II sinflarda diqqat tashqi harakatlarni bajarishda barqarorroq, aqliy harakatlarni bajarishda esa barqaror emasligini aniqladilar. Diqqatning rivojlanishi uning hajmining kengayishi va uni taqsimlash qobiliyati bilan ham bog’liq. Idrokining o’tkirligi, aniq va ravshanlisi, esda saqlab qolish ya’ni xotirasining kuchliligi yaqqol namoyon bo’ladi. Bolalar maktabga etarlicha rivojlangan idrok jarayonlari bilan kelishadi: ular yuqori ko’rish va eshitish qobiliyatiga ega, ular ko’p shakl va ranglarga yaxshi yo’naltirilgan. Ammo birinchi sinf o’quvchilari hali ham ob’ektlarning o’zlarida idrok etilgan xususiyatlar va sifatlarni tizimli tahlil qila olmaydilar. Idrokning ayrim turlari haqida gapirganda, shuni ta’kidlash kerakki, boshlang’ich maktab yoshida shakl, rang va vaqtning hissiy me’yorlariga yo’naltirish kuchayadi. Xotira ham beixtiyorlik bilan ajralib turadi. Bolaning faol faoliyatiga nimalar kiritilganligini, u bevosita nima bilan harakat qilganini, shuningdek, uning qiziqishlari va ehtiyojlari bilan bevosita bog’liqligini eslab qolish osonroqdir.

Yirik chet el va sobiq sovet psixologlari (J.Piaje, A.Vallon, J.Bruner, L.V.Zankov, D.B.Elkonin, P.Ya.Galperin, N.A.Menchinskaya, V.V.Davidov, A.Sh.Amonashivili, S.F.Juykov va boshqalar) tadqiqotlarining ko’rsatishicha, oqilona tashkil qilingan

ta’lim jarayoni mazkur yoshdagi bolalar tafakkurini jadal sur’atlar bilan rivojlantiradi, aqliy imkoniyatlarini ertaroq ishga tushishga, ro’yobga chiqishga yordam beradi. Chunonchi, bolalar matematik, fizik, lingvistik, politexnik tushunchalarini o’zlashtiradilar, mustaqil ravishda uncha murakkab bo’lmagan masalalar, misollar tuzadilar, oddiyroq mashqlarni bajara oladilar, ijodiy va mahsuldor fikr yuritishga intiladilar.

Kichik maktab Yoshida bolalarda o’qish faoliyatiga o’tsada biroq o’yin faoliyati ham o’z ahamiyatini yo’qotmaydi. Aynan o’yin texnologiyalaridan foydalanish orqali boshlang’ich maktab o’quvchilarining bilish jarayonlarini rivojlantirish mumkin. Boshlang’ich maktab yoshidagi o’yin faoliyati nafaqat maktab o’quvchilarining ta’lim sifati va samaradorligini oshirishga, balki o’quvchilarning motivatsion va ehtiyojga asoslangan sohasini, fanlarni o’rganishga bo’lgan kognitiv qiziqishini rivojlantirishga qodir bo’lgan katta salohiyatga ega, bu esa barkamol shaxsning shakllanishi uchun juda muhimdir. Pedagogik faoliyatda o’yinlardan foydalanishning asosiy yondashuvlari bolalarning bilsih faoliyatdagi muammolarini bartaraf etishda o’yinlarning roli juda kattadir.

To’g’ri tashkil etilgan o’yin faoliyati orqali rivojlanishdagi kamchiliklarni bartaraf etish, umumiy rivojlanish darajasini oshirish, kognitiv faoliyatni shakllantirishdagi kamchiliklarni qoplash imkoni mavjuddir. Quyida bilish jarayonlarini rivojlantiruvchi mashg’ulot va o’yinlarga misollar keltiramiz: “Suv, havo yer” mashg’uloti, Shulte jadvali, "Nima? Qayerda? Qachon?", “Mo’jizalar maydoni”, “Qiziqarli muammolar kunlari”, “Mutaxassislar turniri”, “Zukkolar bellashuvi”; sayohat o’yinlari “Ertaklar yurtiga”, “Berendey saltanatiga”, “Do’st bilan tanish” o’yini, “Hayvonot bog’i” o’yini, “Nima yetishmayapti” o’yini “Takrorlang, xato qilmang”, mashq "Xo'sh, taxmin qiling!", "Fantaziya mamlakati" o'yini, "Daraxtlar" o'yini.

SHAXSNING YO’NALGANLIGINI O’RGANISH

*Yaxshimbekova Sayyora Kamalovna
Alfraganus universiteti katta o’qituvchisi
Qosimova Maftuna
Alfraganus universiteti talabasi*

Psixologik tahlilning maxsus metodologik printsipli sifatida biografik usul shaxsiyat uchun muhim voqealar va yechimlarni qayta tiklash, ularning sabab-oqibat ketma-ketligini yaratish ,ularning hayot davomiyligiga ta’sirini aniqlashdan iborat.

Shaxs-alohida individ,mohiyatan yaxlit ijtimoiy-axloqiy olam.U o’zida inson mohiyatini uning mavjudot sifatidagi qadryatini mujassam etadi. Shaxs ijtimoiygumanitar fanlatrda o’z yo’nalishi,tadqiqot obykti va madsadi nuqtai nazaridan turlicha talqin etiladi. U o’ta murakkab, ziddiyatli, qarama-qarshi, o’zini-o’zi inkor etadigan mavjudot sifatida, biologik, fiziologik, ijtimoiy, ma’naviy, ruhiy, axloqiy va estetik aql-idrok, tafakkur obykti sifatida hatto, falsafiy va mantiqiy, yashash huquqi va hayot mantig’i jihatidan tadqiqot manbaiga aylanishi mumkin.

Shaxsni yo‘nalganligini o‘rganish – psixologiya fanida muhim mavzulardan biri bo‘lib, insonning ichki qiziqishlari, maqsadlari va hayotga bo‘lgan munosabati haqida ko‘plab ma’lumotlar beradi. Shaxs yo‘nalganligi deganda insonning o‘ziga xos hayotiy yo‘nalishi, kasbiy intilishlari, qiziqishlari va ijtimoiy munosabatlarda namoyon bo‘ladigan ichki va tashqi motivlari tushuniladi.

Quyida shaxsni yo‘nalganligini o‘rganish haqida asosiy tushunchalar, nazariyalar va ularni amaliyotda qo‘llash usullari keltirilgan.

Shaxs yo‘nalganligi insonning xatti-harakatlari, qarorlari va ijtimoiy hayotdagi pozitsiyasini belgilaydigan asosiy omillardan biridir. Bu tushuncha insonning ichki dunyosi va tashqi muhitga nisbatan munosabati, o‘ziga qo‘ygan maqsadlari va qadriyatlari orqali aniqlanadi. Psixologiyada yo‘nalganlikning turli xil shakllari mavjud, ular orasida ichki va tashqi yo‘nalganlik, individual va ijtimoiy yo‘nalganlik farqlanadi. Masalan, ichki yo‘nalganlikda shaxs ko‘proq o‘zining ichki qiziqish va intilishlariga ergashsa, tashqi yo‘nalganlikda esa uning xatti-harakatlariga ijtimoiy muhit va atrofdegilar ta’sir qiladi.

Shaxs yo‘nalganligini o‘rganish bo‘yicha turli psixologik nazariyalar mavjud. Ularning eng muhimlaridan biri E. Sprangerning "Shaxs yo‘nalganligi" nazariyasi bo‘lib, u insonni motivatsiyaga asoslangan holda bir necha yo‘nalishga ajratgan. Shuningdek, Gordon Allport ham shaxs yo‘nalganligini individual psixologik xususiyatlar va motivlar bilan bog‘liq holda o‘rgangan.

Shaxs yo‘nalganligini o‘rganish uchun bir qator psixologik testlar va metodikalar qo‘llaniladi. Bu metodlar orasida so‘rovnomalar, intervyular va kuzatishlar mavjud. Hollandning kasbiy yo‘nalganlik testi shaxsning qobiliyatlari va qiziqishlariga mos keladigan kasblarni tanlashga yordam beradi va u eng ko‘p qo‘llaniladigan usullardan biridir.

Shaxs yo‘nalganligi odamning ma’lum bir kasbni tanlashi, ijtimoiy o‘rnini topishi va hayotiy maqsadlariga erishishida katta rol o‘ynaydi. Masalan, ijodiy yo‘nalganlikka ega shaxslar ko‘pincha san’at, adabiyot yoki ilm-fan sohasida o‘z o‘rnini topishsa, ijtimoiy yo‘nalganlikka ega insonlar esa ko‘proq kommunikatsiya va ijtimoiy sohalarda faoliyat yuritadi.

Insonning yo‘nalganligi ko‘pincha oilaviy, maktab va ijtimoiy muhit ta’sirida shakllanadi. Bolalik davridan boshlab oilaviy munosabatlar va ta’lim jarayonlari yo‘nalganlikni belgilaydi. Jamiyatdagi muhit, do‘stona aloqalar va shaxsiy qiziqishlar esa uning yanada mustahkamlanishiga yordam beradi.

Shaxs yo‘nalganligi uning kasb tanlashda muhim rol o‘ynaydi. Masalan, analitik va texnik qobiliyatga ega insonlar ilmiy yoki texnik yo‘nalishdagi kasblarni tanlashadi, ijtimoiy munosabatlarga moyil shaxslar esa ko‘proq insonlar bilan muloqot qilishni talab qiluvchi sohalarga intilishadi. Kasb tanlashda yo‘nalganlikning to‘g‘ri aniqlanishi insonning hayotidan qoniqish hosil qilishiga ham ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

Yo‘nalganlikni tushunish shaxsning o‘zini anglash va rivojlantirishida muhim ahamiyat kasb etadi. O‘z qiziqishlarini anglash, o‘ziga tegishli maqsadlar qo‘yish, va ularni amalga oshirish shaxsning o‘zini qadrlashi va rivojlanishiga yordam beradi.

Shaxs yo‘nalganligini oshirishda o‘z-o‘zini rivojlantirish, o‘z oldiga yangi maqsadlar qo‘yish va ularni amalga oshirish uchun zaruriy motivatsiyani hosil qilish

katta ahamiyatga ega. Shu jumladan, o‘zining qobiliyatlarini rivojlantirish va bu borada doimiy o‘qish, yangi bilimlarni o‘zlashtirish orqali yo‘nalganlikni yanada kengaytirish mumkin.

Biografi kmetod (Yunon tilida bios-hayot,graho-yozayapman)-biografik (kishini uning tarjimai holi bilan bog‘liq bo‘lgan haujvatlar orqali o‘rganish) usul -intervyu (muammoga oid bo‘lgan shaxs hayot yo‘lini tadqiq etish, tashxislash kerrektsiyalash rejalashtirish uslubi.

Biografik usul XX asrning birinchi choragida tatbiq etila boshlandi. Birlamchi biografik usullar yordamizda siyosatchilar tarixiy shaxslar o‘tmishdagi siyosiy hayotni retrospektiv tahlil etish maqsadida foydalanilgan.Keyinchalik bunga muhim va kelajakda bo‘lishi mumkin bo‘lgan hodisalarni (bo‘lajak avtobiografiya, boshqariladigan fantaziya, hayotni rejalashtirish, kauzometriya) ni

Shuningdek shaxsning muloqot doirasini (qo‘shimcha biografiya, sub’yektning munosabatlar doirasini) qo‘shishdi.

Zamonaviy biografik metodlar siyosatchi shaxsini tarixiy,ijtimoiy va individual borliq doirasida o‘rganishgda asoslangan bo‘lib, shaxs rivojining ssenariyasi va hayotiy dasturlari, uning kasbiy, oilaviy, ma’naviy, tabiiy va ijtimoiy makonda “makon-vaqt” doirasida tahlil etadi.

Biografik metodlarni qo‘llashda so‘rovnoma, intervyu, test, yaqinlarining ko‘rsatmalari, zamondoshlarining xotiralari, faolyat mahsulini o‘rganish (xatlari va kundaliklari, ma‘ruzalari nutqlarining kontent-tahlili va) dan manba va vosita sifatida foydalaniladi.

Ushbu metod inson hayot tarixini o‘rganish va baholash usullari bu hayotni o‘tkazganlar nuqtai nazaridan aytilgan yoki xabar qilingan hayotning guvohliklari.

Axbarot to‘plash, xatlar, intervyular, kundaliklar kuzatuv bayonnomalari va uni tahlil qilish usullaridan iborat.

Biografik metodning mohiyati ma‘lum bir shaxs qanday mexanizmlar va hodisalar tug‘ilishi va kelajakda o‘z taqdirini qanday shakllantirish natijasida,savolning javobida yotadi.

Biografik metod ilk marotaba Chikago sotsiologik maktabi namyondalari tomonidan qo‘llanilgan. Biografik metod sinaluvchi ichki ruhiy dunyosini tushuntirish turli hayotiy vaziyatlardagi xulqiy ko‘rinishlarni shakllantirish imkonini beradi.Biografik tahlilining o‘ziga xosligi uning shaxs, guruh (masalan,oila) tashkilot hayoti aspektlarini sub’yektiv talqin qilishga qaratilganligi hisoblanadi.

Voqea-hodisalarni og‘zaki yoki hujjatli tasvirlashda rivoyat qiluvchining o‘zi nuqtai nazaridan hayotiy voqea sub’ekti ushbu voqealarni boshdan kechirish, izohlashi va belgilashi shaklidagi bo‘ladi.

Psixologiyadagi biografik yondashuv sotsiologik nominalizm va sotsiologik konstruktivizm paradigmalariga asoslangan sotsiologiyada sifatli tadqiqot usullaridan biri. Ular hayot tarixini, aytilgan yoki bildirilgan hayotning guvohliklarini, o‘sha hayotni o‘tkazganlar nuqtai nazaridan o‘lchash va baholash usullari. U ma‘lumot to‘plash, xatlar suhbatlar, kundaliklar kuzatuv protokollari va uni tahlil qilish usullaridan iborat. Biografik metodning mohiyati ma,lum bir shaxs qanday

mexanizmlar va hodisalar tug’ilishi va kelakda o’z taqdirini qanday shakllantirish natijasida ,savolning javobida yotadi.

Biografik metodning psixologiyasidagi afzalligi ma’lum xususiyatlar, elementlar to’plami emas, balki ajralmas shaxsni o’rganishning ajralmas imkoniyatidir. “Biografik uchun shaxsiyat yaxlit, yaxlitdir. Har qanday o’ziga xos xususiyat, ish faqatgina bu butunlikni anglash,kasbni amalga oshirish uchun ko’rsatma sifatida qaraladi.

Biografik tahlil usuli dastlab Chikagodagi sotsiologik maktab vakillari V.Tomas va F.Znaniiecki tomonidan “Yevropada va AmerikadaPolsha dehqoni tadqiqotida qo’llanilgan. Ijtimoiy jarayonlarni shaxs ongi va atrofidagi haqiqatning o’zaro ta’siri deb hisoblab,psixalogiyada nazariy yondashuv doirasida ushbu uslubni asoslash birinchi bo’lib ularda paydo bo’ldi.

Biografik usullardan foydalanish ma’lumot olishdan iborat bo’lib,uning manbasi avtobiografik usullar (so’rovnomalar ,intervyular, o’z-o’zidan va provokatsion tarjimaihollar) ,guvohlarninmg bayonotlari ,kundaliklar ,xatlar va boshqalarni mazmunan tahlil qilish.

Biografik anketada insonning hayot yo’li ko’rsatkichlarini aks ettiruvchi biografik anketalar guruhining usullari ko’rsatilgan va quyidagi bandlardan iborat:

- Hayot yo’li ijtimoiylashuv bosqichlari
- Rivojlanish muhiti
- Qiziqishlar
- Sog’liqni saqlash holati

Shaxsni yo’nalganligini o’rganish psixologiyada muhim mavzulardan biri bo’lib, u odamning qiziqishlari, qadriyatlarini, qarashlari, motivatsiyasi va maqsadlarini aniqlash orqali uning ichki dunyosini tushunishga yordam beradi. Shaxsni yo’nalganlik — bu insonning atrof-muhitga nisbatan faoliyati va unga bo’lgan munosabatini belgilovchi ichki xususiyatlar majmuasidir. Bu yo’nalganlik kishining o’zini kim sifatida ko’rishi va jamiyatda o’z o’rnini qanday ko’rishini ham aks ettiradi.

Shaxs yo’nalganligining bir necha turi mavjud:

1.Gumanistik yo’nalganlik – odamlar bilan muloqot qilish, ularga yordam berish va ular bilan yaqin munosabatda bo’lishga qaratilgan yo’nalish. Bunday odamlar odatda o’zlarini boshqalarga yordam berish orqali amalga oshirishga intiladi.

2.Ijodiy yo’nalganlik – ijodiy faoliyatga qiziqish bildirgan kishilarga xos. Ular o’zlarini san’at, adabiyot, musiqa yoki boshqa ijodiy sohalarda namoyon etishni xohlashadi.

3.Ilmiy yo’nalganlik – bilim olish, tadqiqot o’tkazish va yangi bilimlarni egallashga intilishni o’z ichiga oladi. Bu yo’nalishda bo’lgan odamlar ilmiy izlanish va yangi kashfiyotlarga qiziqishadi.

4.Amaliy yo’nalganlik – qo’lda ishlash, texnika va mexanizmlar bilan shug’ullanishga moyillik. Bu turdagi shaxslar ko’proq amaliy natijalarga erishish va texnik masalalarni hal qilishga qiziqadi.

5. Ma’naviy yo‘nalganlik – odam o‘zining ichki ma’naviy ehtiyojlarini qondirishga intiladi. Bu o‘z-o‘zini rivojlantirish, din va falsafa bilan shug‘ullanish kabi sohalarda namoyon bo‘ladi.

Shaxs yo‘nalganligini o‘rganish usullari

Psixologlar shaxsni yo‘nalganligini aniqlashda quyidagi usullardan foydalanishadi:

1. So‘rovnoma va testlar – shaxsiy xususiyatlarni aniqlash uchun psixologik testlar va so‘rovnomalar tuziladi. Masalan, Hollandning kasbiy yo‘nalganlik testi, Myerson-Biggs tipologiyasi kabi.

2. Kuzatish – odamning o‘zini turli vaziyatlarda qanday tutishini kuzatib, uning yo‘nalishlarini aniqlash mumkin.

3. Intervyu va suhbatlar – odam bilan bevosita suhbatlashish orqali uning qadriyatlari, qiziqishlari va intilishlari haqida ma’lumot to‘planadi.

4. Faoliyat tahlili – shaxsning qaysi sohada faol bo‘lishi, qanday ishlarga ko‘proq e’tibor qaratishi orqali uning yo‘nalganligini aniqlash mumkin.

Shaxs yo‘nalganligini o‘rganish nafaqat insonning o‘zini anglashiga yordam beradi, balki uning professional rivojlanishiga, qaysi kasbga moyilligi borligini aniqlashga, shaxsiy hayotidagi qoniqishni ta’minlashga ham xizmat qiladi.

Albatta, shaxs yo‘nalganligi psixologiyaning keng va chuqur o‘rganiladigan yo‘nalishlaridan biridir.

Shaxs yo‘nalganligi haqida umumiy tushuncha

Shaxs yo‘nalganligi insonning ichki motivlari, qadriyatlari va maqsadlari bilan bog‘liq bo‘lib, u hayotda qanday maqsadlarga intilishini, qanday harakat qilishini va qanday qarorlar qabul qilishini belgilab beradi. Bu yo‘nalganlik insonning jamiyatdagi roli, o‘zini anglash darajasi va ichki psixologik ehtiyojlarini qondirish usullarini ham belgilaydi.

Shaxs yo‘nalganligi bir necha omillar asosida shakllanadi:

Oilaviy tarbiya – ota-ona va boshqa oila a’zolarining shaxsiga bo‘lgan ta’siri uning yo‘nalganligini belgilovchi muhim omillardandir.

Atrof-muhit – maktab, do‘stlar, ish muhitidagi insonlar shaxsiga qanday qarashda bo‘lishi, uning ichki dunyosini shakllantiradi.

Qadriyatlar tizimi – hayotda muhim deb hisoblagan narsalar shaxsning yo‘nalganligini shakllantirishda katta rol o‘ynaydi.

Shaxsiy tajriba – odam o‘z hayotidagi tajribalar asosida o‘ziga xos qarashlarga ega bo‘ladi.

Shaxs yo‘nalganligining ahamiyati

Shaxs yo‘nalganligini aniqlash orqali inson hayotda o‘ziga mos bo‘lgan yo‘nalishni tanlashi mumkin, bu esa uning hayotidan qoniqish olishiga, maqsadga erishishiga yordam beradi. Shuningdek, shaxsning yo‘nalganligi uning kasbiy faoliyatida, shaxsiy hayotida, qiziqishlarida va boshqa ijtimoiy faoliyatlarida namoyon bo‘ladi.

Shaxs yo‘nalganligi nazariyalari

Psixologiyada shaxs yo‘nalganligini o‘rganishda bir necha nazariyalar mavjud:

1. Abraham Maslowning ehtiyojlar iyerarxiyasi – Maslow nazariyasiga ko‘ra, insonning yo‘nalganligi uning ehtiyojlar iyerarxiyasiga asoslanadi. Maslow iyerarxiyasining eng yuqori bosqichi o‘zini anglash (self-actualization) bo‘lib, inson o‘z potentsialini to‘liq amalga oshirishga intiladi. Boshqa darajalar orasida fiziologik ehtiyojlar, xavfsizlik, ijtimoiy ehtiyojlar va hurmat kabi bosqichlar mavjud.

2. Gordon Allportning shaxsiylik nazariyasi – Allport shaxs yo‘nalganligini "proprium" (shaxsiyatning o‘ziga xoslik elementi) bilan izohlaydi. Uning fikriga ko‘ra, inson o‘zining o‘ziga xosligini anglash va rivojlantirish orqali yo‘nalganlikni shakllantiradi.

3. Carl Rogersning shaxsni anglash nazariyasi – Rogers o‘z nazariyasida insonning asosiy motivi o‘zini anglash (self-concept) va rivojlantirishdan iborat deb hisoblaydi.

Unga ko‘ra, inson o‘zining ichki ehtiyojlariga mos ravishda o‘zini rivojlantirish va ichki kuchini amalga

oshirishga intiladi.

Shaxs yo‘nalganligini o‘rganish usullari

Shaxs yo‘nalganligini aniqlash uchun quyidagi usullar keng qo‘llaniladi:

1. Psixologik testlar – Odamning qiziqishlari, ehtiyojlari va shaxsiyati haqida batafsil ma’lumot olish uchun mo‘ljallangan testlar. Masalan, Hollandning kasbiy yo‘nalish testi inson qaysi sohalarga qiziqishini aniqlashga yordam beradi.

2. Biografik tahlil – Shaxsning hayotdagi voqealari, qarorlar va faoliyatiga asoslanib uning yo‘nalganligini aniqlash usuli. Bu orqali odamning turli bosqichlaridagi motivatsiyalari va qiziqishlari haqida ma’lumot olish mumkin.

3. Portret testlari – Bu testlarda shaxsga turli vaziyatlar yoki obrazlar tasvirlangan portretlar taqdim etiladi va ularning har biri bo‘yicha insonning qanday javob berishi kuzatiladi. Bu orqali odamning o‘ziga xos yo‘nalganligini aniqlash mumkin.

4. Shaxsiy intervyular va suhbatlar – Inson bilan bevosita suhbat o‘tkazish orqali uning qiziqishlari, qadriyatlariga va maqsadlariga haqida ma’lumot to‘planadi.

5. Faoliyat tahlili – Insonning qanday turdagi faoliyatlarga qiziqishini o‘rganish orqali uning yo‘nalganligini aniqlash mumkin.

Shaxs yo‘nalganligi va kasbiy yo‘nalish

Shaxsning yo‘nalganligini bilish, odatda, unga kasbiy yo‘nalishni aniqlashda yordam beradi. Inson o‘zining qiziqishlariga, qadriyatlariga va ehtiyojlariga mos sohada faoliyat olib borsa, bu uning kasbiy muvaffaqiyatiga va hayotiy qoniqishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

ZULFIYA IJODIDA BAG‘ISHLOV SHE‘RLAR TAHLILI

Mamatalimov Zafar Mamaraimovich Alfraganus universiteti dotsenti

XX asrda o‘zbek mumtoz adabiyoti darg‘alari bo‘lmish Nodira, Uvaysiy, Zebunniso, Anbar Otin, Nozimaxonim kabi ijodkorlar an‘analarini munosib davom ettirgan shoirlarimizdan biri Zulfiyadir.

Zulfiya ijodini elga suyumli qilgan jihat bu, shubhasiz, xalqona ohang, til, uslubning soddaligi, so‘zlar jilosi va tasvirning samimiyligi hisoblanadi. Agar

shoiraning ilk she’riy to’plami – “Hayot varaqlari” dan tortib umrining so’nggi yillarida yaratgan asarlariga nazar tashlaydigan bo’lsak, uning dastlabki to’plamlarida uchraydigan ayrim saktaliklardan qutila borib, ijodiy tajribalari orta borganiga guvoh bo’lamiz. Garchi shoira ijodida hijron motivlari yetakchi o’rin egallaydigandek tuyulsa-da, o’lmas qadriyatlar, odamiylik, yurtga sadoqat, ona mehri, tabiatga oshuftalik kabi xilma-xil mavzu va g’oyalar Zulfiya she’riyatining serqiraligini ko’rsatib turadi. Shu bilan birga chet ellarga sayohat taassurotlari, ayrim tarixiy voqealar asosida yoxud o’z zamondoshlariga atab yozilgan bag’ishlovlar ham shoira ijodini to’la-to’kis anglashda muhim manba vazifasini o’taydi.

“Aziz tuyg’ular” turkumiga kirgan “Nevara” she’rida bolalikning beg’ubor olami qalamga olinar ekan, ko’z o’ngimizda lirik qahramonning o’ylar girdobidagi surati jonlanadi. U ijod stolida o’tirar ekan, nevara xonaga “quyunday otilib kirib” buvisining qalami ostidagi qog’ozni yulqib olib, zumda undan varrak yasashi, ko’kka uchirib “izidan qop-qora ko’zlari yurishi”, buvining esa nevaraga baxtiyor boqib turishi jonli manzaralarda talqin etiladi:

Naq bobosi siyoq zehnday tiyrak,
Ko’kish alangada yonar soch-u qosh.
Borlig’i ezgu bir o’t bo’lsa kerak,
Tomirlarda qonmas, kezadi quyosh.

Sho’x-shodon bolakayning tiyrak boquvchi ko’zlari, shahdam xatti-harakatlari “tomirlarida qonmas, quyoshning kezishi” lirik qahramon shuurida bobo – Hamid Olimjon siymosini gavdalandiradi. She’r qat-qatiga umr bardavomligi, kelajakka ishonch tuyg’ulari singdiriladi.

Boshqa xalqlar uchun odatiy hol sanalgan o’zidan kattalar, ulug’larga senlab murojaat qilish millatimiz uchun mutlaqo yot tushuncha. Buni yaxshi anglagan shoiraning “Pushkinga” she’ri sharqqa xos udum tavsifi bilan boshlanadi:

Men – sharqlik
Sharqliklar udumi shunday:
Aziz kishimizni Siz deb ataymiz.

She’rda Pushkin dahosiga nisbatan “Rossiya tunida tug’ilgan kunday”, she’rga “yurak qoni”, shoirlikka “she’r toji – o’lmaslik atalmish qismat” tashbehlari qo’llangan. Bag’ishlovda Pushkin ijodining barcha ellarda birday qadrliligi, bu dilbar she’riyatdan qancha dillar suv ichayotgani baland pardalarda tarannum qilinadi.

Shoiraning “Ko’kchatov”, “Qozog’iston o’lanlari”, “Ukpar jig’ali”, “Balxash oqshomi” she’rlari Qozog’iston safari taassurotlariga bag’ishlangan bo’lib, qardosh qozoq xalqining hayoti, boy madaniy merosi Abay, Muxtor Avezov, Qulash oqinlar taqdiriga chambarchas bog’liqlikda ifoda etiladi.

“Ikki she’r” tog’ farzandi Qaysin Quliyevga, “Shoir uyida” ozar shoiri Samad Vurg’un xotirasiga bag’ishlanadi. Uvaysiy tavalludining 200 yilligiga bag’ishlab yozilgan “Ko’ngil tog’ o’ldi, tog’ o’ldi” she’ri Zulfiyaning mumtoz adabiyotimiz an’analarini qay darajada o’zlashtirganligidan dalolat beradi, desak mubolag’a bo’lmaydi. Jahon otin Uvaysiyning hasbi hol ruhida bitilgan “Dog’ o’ldi, dog’ o’ldi” g’azaliga hamohang tarzda yaratilgan muxammas aruzning hazaji musammani mahzuf vaznida. G’azal radifiga ohangdosh qo’llangan “tog’ o’ldi, tog’ o’ldi” radifi

nafaqat vazn va shakl mutanosibligini ta’minlagan, balki ijodkor maqsadining ochilishida muhim o’rin egallagan. O’zbek ayolining “hasrat-u g’am tah-batah” hayotdan saodatli davron sari yuz ocha borgani Uvaysiyning “Anor” chistoni mazmuniga mos “Sindurib gumbazi zulmat” misralari bilan ifoda etilgani tasvir kuchini yanada oshirgan.

Turli yillarda yaratilgan to’plamlarda Zulfiyaning nisbatan yirik – liro-epik turda yaratilgan bag’ishlov asarlari talaygina. Hindiston safari ta’sirida yaratilgan “Mushoira”, ijodkor do’sti Oybekka bag’ishlangan “Quyoshli qalam”, Navoiy shahriga atalgan “Navoiyning yuragi urib turibdi”, o’tmish va istiqlol yillari muqoyasalangan “Xotiram siniqlari” asarlari o’zbek dostonchiligi xazinasiga munosib hissa bo’lib qo’shildi.

Alam. Yomon alam ko’zing ko’r bo’lsa,
Lekin so’qir dillik undan-da dahshat.
Xalq ganjin yulmoqqa cho’zilgan qo’lga
Biz alvon guldasta tutibiz faqat.

“Xotiram siniqlari” dostonida shoiraning bolalik chog’lari, otasi, onasi haqidagi xotiralari, xalqimizning urush yillaridagi mashaqqatli turmushi, akasi, turmush o’rtog’i haqidagi armonli o’ylari qalamga olinadi. Shuningdek, sobiq ittifoq davrida “betalab, benolish yashagan” o’zbek xalqining taqdiriga kuyunchaklik tuyg’ulari she’rga ko’chadi.

Hurriyat, keldingmi, nahotki kelding!
Kelar yo’llaringda pinhona toldim...
Vaqt yetsa, shu xalqda qolar daftarim,
Vaqt yetsa, bu yoqda qolar dardlarim.

Darhaqiqat, yurtimiz ozodligini intiqib kutgan, mustaqillik yillarida she’rlari yangicha ohanglar bilan yanada jilo topgan Zulfiya Isroilovadan xalqimizga boy adabiy meros qoldi.

ANVAR OBIDJON SHE’RIYATIDA MAJOZ

*Mamatalimov Zafar Mamaraimovich
Alfraganus universiteti dotsenti*

Anvar Obidjon o’z she’riyati, prozasi hamda dramatik asarlari bilan o’zbek bolalar adabiyoti rivojiga salmoqli hissa qo’shib kelayotgan ijodkorlarimizdan. Uning “Juda qiziq voqea”, “Masxaraboz bola”, “Ajoyibxona”, “Bulbulning cho’pchaklari” kabi she’riy, “Alamazon va uning piyodalari”, “O’q o’tmas bolakay”, “Oltin yurakli Avtobola”, “Meshpolvonning janglari” singari nasriy hamda dramatik yo’nalishda yaratilgan “Qorinbotir”, “Pahlavonning o’g’irlanishi” asarlari allaqachon yosh kitobxonlarning ko’ngil mulkiga aylanib ulgurgan.

Anvar Obidjon qaysi adabiy janrda qalam tebratmasin, eng avvalo, kichkintoylarning yosh xususiyatlari, ularning o’ziga xos tabiati, kundalik hayotida uchrab turadigan voqealarni sinchkovlik bilan kuzatgan holda “bolalarning ongidan ko’ra ko’proq ko’ngliga ta’sir o’tkazish yo’lidan boradi”.

Tul kampirning makkasin

Yeb qo`ydi bir sur Tovuq.
Naqadar u insofsiz,
Ko`zi xunuk va sovuq.

Kelib “qalbi pok” Tulki
Shum Tovuqdan o`ch olar...
Pastdan qarsak urishar
Tomoshabin jo`jalar.

Kichik maktab yoshidagi bolalar ushbu she`rni o`qib, Tulkining tul kampirning makkasini yeb qo`ygan ochko`z Tovuqdan o`ch olishi, “ko`zi xunuk” Tovuq badnafsligi uchun o`z jazosini olganidan xursand bo`lishlari tabiiy. Ammo katta yoshdagi bolalar yomonlik jazosiz qolmasligini xohlashlari bilan birgalikda bir “qavm” ga mansub jo`jalarning Tovuqning jazolanishiga tomoshabin bo`lib qarsak chalishlaridan ranjishlari ham bor haqiqat. Ularning qalbida Tovuqning ochko`zligidan nafratlanishdan-da ulkanroq tuyg`u alanganadi. Bu his hamjihatlik, birlik, elparvarlik tuyg`usi.

Shoir ijodi bilan hamnafas kitobxonlar yaxshi bilishadiki, Anvar Obidjonning turkum kitoblari “erkning ufqi tor” – sobiq ittifoq hukmronligi davrida yaratilgan. Hatto o`sb kelayotgan yosh avlodning ong-u shuurini zaharlay boshlagan “qizil adabiyot” “dohiy bobo” ga hamd-u sanolar aytish, qizil bayroqqa sodiq bo`lish kabi bir qator puch

g`oyalari bilan endigina parvozga shaylanayotgan lochinlarni o`z maqsadlaridan chalg`itishni ko`zladi.

Erkin so`zning, bolakaylarning ko`ngil ko`zini ochuvchi satrlarning erki bo`g`ilgan bunday davrda o`zbek bolalar adabiyotining bir qator darg`alari kabi Anvar Obidjon ham vujudining tub-tubida isyon qilayotgan tuyg`ularini yosh kitobxonlarga majoz vositasida yoinki o`ziga xos kodlashtirish – pardalash usulida yetkazib berishga harakat qildi. Mana bu she`rga e`tibor qarataylik:

– Tillaqo`ng`iz, sen nega
Gapirishni bilmaysan?
G`o`ng`illaysan o`zingcha,
Chaqchaqlashib kulmaysan?

– Bo`lardi o`z makonim
Faqat picha tor edi.
Tor bo`lsa ham har qalay
Hamma narsa bor edi.

Zo`r qo`shiqdar aytardim,
Yurar edim erkalab.
Bir kun to`p-to`p Chigitka
Bosib kirdi ertalab.

Bor narsani yamlashib,
Ular rosa yayrashdi.
Do`q urishdi o`rgan deb

Chigirtkadek sayrashni.

Yolg`iz, nochor bo`lsam ham

Qo`shilmadim men yovga.

Sekingina o`zimni

Solib oldim soqovga.

“Tillaqo`ng`izning javobi” she`rida muallif o`z maqsadi bayonida suhbat-diolog usulidan foydalangan. Bunda suhbatdosh (bola) Tillaqo`ng`izdan gapirolmaslik, ochilib o`ynab-kulmasligi sababini surishtirib, achchiq, iztirobli javob oladi. Ya`ni buning bariga yov sababchi ekanligi, uning tug`ilib o`sgan makonini tortib olishib, boy yerlarini talon-taroj etishgani, buning ustiga Tillaqo`ng`izni ham o`z tillarida sayrashga majbur etishgani anglashiladi.

Tili bo`lsa-da o`z tilida gapirishdan mahrum Tillaqo`ng`iz, o`zgalar yeridagi bor narsani payhon etib, yayrab yashayotgan Chigirtkalar obrazi orqali shoir yaqin o`tmishimizga ishora qilmayaptimi? Aslida Tillaqo`ng`izning yog`iyga qarshi bosh ko`tarmasdan o`zini soqovga solvolishi she`rxonda norozilik uyg`otishi mumkin, biroq uning ba`zi yurtdoshlariga o`xshab chigirtkalar qo`shig`ini kuylamagani, shuningdek, dushmanning razil maqsadlariga xizmat qilmagani o`quvchida bu obrazga nisbatan xayrixohlik uyg`otadi. Ushbu she`rdagi timsollarga e`tibor qaratsak, muallifning obraz yaratish, uni tanlash mahoratiga tahsin aytamiz. Chunki chigirtkaning tabiatidan ma`lumki, u duch kelgan narsani kemirib, nest-nobud qilib ketaveradi. Chiroyli gullab turgan tog` lolasimi, g`arq pishib ajib to`lqinlanib turgan bug`doy poyasimi yoki oddiy maysami unga baribir. Bularning bari uning uchun yegulik. Payhon etilayotgan narsalardan majoz pardasini ko`tarsak, ko`z o`ngimizda xalqimizning boy madaniy merosi – pok dini, bebaho kitoblari, urf-odatlar, salobatli obidalari... namoyon bo`ladi. Tillaqo`ng`iz-chi? Uning zohiri, ya`ni tilla kabi iliqlik ufurib turgan istarasidan mehnatidan rohat topib yashab kelayotgan oddiy inson tushnilsa, bolaning savollariga javobidan Tillaqo`ng`izning botiniy olami zohiridan ham boy ekanligini zukko kitobxon darhol anglab oladi.

Xulosa qilib aytganda, “Anvar Obidjonning narsalar va jonzotlar haqidagi she`rlarida ularning dunyosidagi ham insonlarga xos Vatan, vijdon, or-nomus kabi ijtimoiy tushunchalar mavjudligi ko`p hollarda ataylab bo`rttirib beriladi. Zero, bundan ko`zlangan maqsad jajji kitobxonlar qalbida bu oliy tuyg`ularni yanada alangalatishdir”.

IX-XII ASRLAR MA`NAVIY MADANIYATI RIVOJIDA ENSIKLOPEDIST OLIMLARNING TUTGAN O`RNI VA AHAMIYATI

Allabergenov Nurbek, ISFT instituti

Buyuk tarix, o`chmas va ulug`vor madaniyat, so`nmas va o`ziga xos bo`lgan ma`naviyat. Bu sifatlarni yana ko`plab davom ettirish mumkin. Bizning ona yurtimiz shu xususiyatlari bilan boshqa ko`plab xalqlardan ajralib turadi.

Ko`hna tarix guvohki juda qadimdan boshlab bizning betakror ma`naviyatimiz va madaniyatimiz kurtak otgan buni biz tariximiz bo`yicha eng qadimgi manba bo`lmish «Avesto» muqaddas kitobidan ko`rishimiz mumkin. O`sha davrlardan buyon

to hozirgi kungacha rivojlanib ko’lami jihatdan keng va buyuk ma’naviy-madaniy merosimiz shakllandi.

O’lkamiz hududida arablar bosqinidan (VII-VIII asrlar) so’ng Muqaddas Islom dini kirib keldi va keng yoyildi. Islom dini o’lkamizning ma’naviy va madaniy turmushiga o’zining juda katta ijobiy ta’sirini ko’rsatdi. Ilm-fan, san’at, me’morchilik kabi yirik sohalarida Movarounnahr va Xuroson kata yutuqlarga erisha boshladi. Sharqda buyuk uyg’onish davri IX-XII asrlarda ilm-fan sohalarida o’z davrining buyuk daholari yetishib chiqdi. «O’sha davrda xalifalikda 8 ta Madina(yirik shahar) deb nomlanuvchi shaharlar bo’lgan. Bular Madinai munavvara, Bag’dod, Isfahon, Nishopur, Marv, Buxoro, Samarqand va Nasaf» - deyiladi Abdulkarim as-Samoniyni (1113-1167-yillarda yashab ijod etgan) «Al-Ansob» nomli asarida. Bu shundan darak beradiki Markaziy Osiyoning yirik uchta shahri «Madina» nomi bilan ulug’langan. O’z-o’zidan ko’rinadiki bunda shuyerlik xalqning ma’naviyati va madaniyati yuqori darajada bo’lgan.

IX-XII asrlarda sharq allomalari o’z qarashlari va asarlari bilan jahon ilm-faniga katta hissa qoshdilar. Al- Xorazmiy, Al-Farg’oniy, Al-Farobiy, Al-Beruniy, tibbiyot sohasining yirik bilimdoni Abu Ali Ibn Sino, Islom hadisshunosligining yetakchi olimi Imom Al-Buxoriy kabi yirik mutaffakkirlar zaminimizdan yetishib chiqdi. Quyida bu buyuk shaxslar haqida so’z etmoqni ma’qul topamiz!!!

Jahon ilm-faniga juda kata hissa qo’shgan buyuk olim Muso al-Xorazmiydir. U jahon ilmida yangi bir soha «Algebra» faniga asos soldi. O’zining «Hind hisobi haqida», «al-Jabr val-Muqobala» kabi asarlari va turlicha sxematik jadvallari jahon faniga beqiyos hissa qo’shdi. O’sha davrdayoq geografik joylarning uzunligi va kengligini aniqlovchi jadvallar tuzgan buyuk olim hisoblanadi. 2014-yil 15-16-may kunlari Samarqand shahrida «O’rta asrlar sharq allomalari va mutaffakkirlarining tarixiy merosi, uning zamonaviy svilizatsiya rivojidadagi ro’li va ahamiyati» mavzusidagi xalqaro konferensiyasining bo’lib o’tgani ham bobolarimizning dunyo ilm-u urfonida qanchalik buyuk shaxslar bo’lganligining yorqin tasdig’idir. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 2021-yilda o’tkazilgan «Markaziy Osiyo – jahon sivilizatsiyalari chorrahasida» xalqaro forumi ishtirokchilariga yo’llagan tabrigida “ «Islom madaniyatining oltin asri» deb e’tirof etiladigan IX–XII asrlarda yurtimiz hududida birinchi Renessans yuz berib, zaminimizdan Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Imom Moturidiy, Burhoniddin Marg’inoniy, Abul Mu’in Nasafiy kabi ulug’ ulamolar yetishib chiqdi va butun musulmon olamining faxru iftixoriga aylandi. Muhammad Xorazmiy, Ahmad Farg’oniy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Mahmud Zamahshariy singari o’nlab buyuk allomalarimizning jahonshumul ilmiy-ijodiy kashfiyotlari umumbashariy taraqqiyotga beqiyos ta’sir ko’rsatdi” deya IX-XII asrlarda ijod qilgan allomalarimiz haqida alohida ta’kidladilar.

Asli Farg’onada tug’ilgan va ilm-fan bilan asosan Xalifalik poytaxtidagi «Bayt ul hikma» da faoliyat yuritgan Ahmad al-Farg’oniy G’arbda «Alfraganus» nomi bilan mashhur bo’ldi. «Al-Komil fil – usturlob», «Yetti Iqlim», «Fi Sanoat al – usturlob» kabi yirik asarlar muallifidir. Astronomiya ilmiga bemisl hissa qo’shgan shox asari «Javomi ilm - an-nujum val harakat as-samoviy» asari XII asrdayoq Kremonalik Gerardo tomonidan lotin tiliga tarjima qilindi. G’arb olimlari uning ilm-fandagi qilgan

katta o’zgarishlaridan, kashfiyotlaridan bahramand bo’ldilar. Yana shuni mamnuniyat bilan qayd etish joizki italyan adibi Dante shoh asari «Ilohiy komediya» sida buyuk «Alfraganus» ni tilga olib o’tgan. Mashur akademik I.Y. Krachkovskiy Al-Farg’oniyni «O’rta Osiyolik buyuk astronom va geograf» deb ta’riflaydi. Yuqoridagi fikr va dalillardan Al-Farg’oniyning ilmiy merosini butun dunyo qadrlashini bilish qiyin emas.

Jahon ilm-fanini va bizning ma’naviy madaniyatimizni buyuk olim, kashfiyotchi Abu Rayhon Beruniyning ilmiy merosisiz tasavvur qilib bo’lmaydi. O’zining umrining 31 yilidan ortig’ini ilmga bag’ishlagan bu ulug’ olim o’z davrining ensiklopedist olimidir. Ko’plab olimlar jumladan, I.Y.Krachkovskiy, P.G Bulgakov, G.Jalolov, U.Karimov, A.Irisov kabi fan arboblari Beruniy haqida ko’plab tadqiqotlar olib bordilar. P.G.Bulgakov «Beruniy hayoti va asarlari» monografiyasini yaratdi, akademik I.Y.Krachkovskiy Beruniy haqida katta kitob yozdilar. I.Y.Krachkovskiy Abu Rayhon Beruniy merosiga yuqori baho berib: «uning qiziqqan ilm sohalaridan ko’ra qiziqmagan sohalarini sanab o’tish osondir» deb keltiradi. Al-Beruniynig fan sohasiga oid asarlari juda ko’pchilikni tashkil qiladi. O’rta asr arab sayyohi Yoqutning yozishicha, Marvdagi masjidlardan birida hujjatlar orasida 60 varoqdan iborat bo’lgan Al-Beruniy asarlari ro’yhatini uchratgan.

Yirik tabobat olimi, o’z davrida sharqda «Shayx ur-raisi», G’arbda «Avitsenna» nomi bilan tanilgan Abu Ali Ibn Sino butun dunyo tibbiyotida katta muhim o’ringa egadir. Ibn Sinoning birgina «Tib Qonunlari» asarining o’zi XII asrdayoq lotin tiliga tarjima qilindi. E’tiborli jihati bu asar lotinchada 30 martadan ziyod tarjima qilingan. Shu o’rinda bir tarixiy fakt Abu Ali Ibn Sinoga tibbiyot ilmidan ko’plab bilim bergan ustozlaridan biri Buxorolik Abu Mansur ibn Nuh al-Qamariydir. Bu shaxs Somoniylar davrida eng obro’li tabib bo’lganlar.

Zamondoshlari Abu Mansurga «Zamonasining ulug’i va davrining yagonasi, tib san’atida zehnining nuqsonsizligi bilan mashhur va tibbiy amaliyotlarni yaxshi bilguvchi, tibning usul va tarmoqlarida dono edi» - deb yuksak baho beradilar. Bu shuni ko’rsatadiki, tib ilmida Ibn Sinodan oldin ham O’rta Osiyoda kuchli tabiblar bo’lgan. Ibn Sino butun jahon tan oladigan fan olamida yetuklikka ko’tarilgan buyuk olimdir.

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, Markaziy Osiyo mintaqasida yuqorida tilga olingan yetuk olimlar juda ko’plab yetishib chiqqan va jahon ilmiy merosida o’zining o’chmas izini qoldirgan.

ОИЛАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРНИНГ ФАРЗАНД КАМОЛОТИДАГИ ЎРНИ

*Раҳмонова Зарифа Неъматовна
“Alfraganus University” доценти*

Оила инсоннинг онгида илк болалигидан бошлаб шаклланадиган барча инсоний фазилатлар, эзгу ниятлар қадриятлар ва ижтимоий тасаввурлар таркиб топадиган даргоҳдир. Ушбу даргоҳда маънавий-ахлоқий муҳитни вужудга келтириш ва шу орқа шахсни оқилона дунёқараш эгаси, янгича фикрловчи, баркамол инсон қилиб шакллантириш хозирги ислоҳотлар даврида Ўзбекистон

учун давлат аҳамиятига молик муаммодир. Зеро ёшларда миллий қадриятларга, жумладан оилавий қадриятларга, анъаналар ноёб расм-русмларга нисбатан ҳолисона тасаввурларни шакллантириш орқали уларни оилавий турмушга тайёрлаш, оилапарварлик хусусиятларини таркиб топтириш юртимизда маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини оширувчи таъсирчан воситадир.

Президентимиз Шавкат Мирзиёев таъкидлаганларидек: “Энг катта бахт, мен буни минг марта қайтаришдан чарчамайман, оиламиз тинч бўлсин! Оила кичик ватан, оила тинч бўлса, бахтли бўлса, ватан тинч бўлади. Ўша бахтли кунларни ватанимизнинг, ёшларимизнинг камолини ҳозир ният қилаётганимиз каби кўриш ҳаммамизга насиб этсин!”.

Шуни таъкидлаш жоизки, президентимизнинг фикрларида оиланинг энг аввало, соғлом дунёқараш таркиб топтиришдаги беназир ролига алоҳида эътибор берилганки, мазкур дунёқараш ижтимоий психология фани тадқиқ қиладиган тасаввурлар тизими ёрдамида инсон ижтимоийлашувининг илк маскани бўлмиш оилада, ундаги ўзаро муносабатлар тизимида шаклланади. Худди шу боис, оилада боланинг ижтимоийлашуви билан боғлиқ тарбиявий таъсир воситаларининг негизида халқ анъаналарининг, хусусан оилавий ўзаро муносабатларда сақланиб қолган оилавий қадриятлар моҳиятининг қонуниятларини ўрганиш вазифаси турибдики, уларнинг ижтимоий-психологик шарт-шароитларини тадқиқ этиш, натижаларини эса амалиётга тадбиқ қилиш давр тақазосидир.

Булардан келиб чиқиб айтиш мумкинки, ижтимоийлашув жараёнида шахснинг оила ва унинг қадриятларига нисбатан муносабати, установакалари инсоннинг ўзига хос хулқ мезонлари ва сифати бўлиб, унда оилавий ўзаро муносабатларда одам учун аҳамият касб этувчи қадриятлар, яъни муомала маромлари, баҳолаш тизими ва яхлит фаолиятнинг умумий йўналишини белгиловчи мезонларда ўз аксини топади. Бу жараёнда шахснинг ўз хатти-ҳаракатлари ва оилага нисбатан субъектив муносабати унинг ижтимоий тасаввурларида ифодаланади. Шу маънода ижтимоий тасаввурлар асосида шаклланадиган оилавий қадриятларга нисбатан установакалар анланган эҳтиёжлар, маслаклар ва ижтимоий меъёрларни белгилайди, у реал турмушга шунчалик қоришиб кетадики, натижада шахснинг барча ҳаракатлари ва хулқ-атвори тўлиғича уларга бўйсунди.

Оилавий қадриятлар инсоннинг ҳаётий тажрибаси ва жамиятга нисбатан муносабатларига боғлиқ тарзда шаклланади. Шунинг учун ҳам қадриятлар инсоннинг дунёқарашини, одамларга, оиласига муносабатини ташкил этувчи жараёнлар билан чамбарчас боғлиқдир.

Маълумки оила-шундай бир ижтимоий муҳитки, ундаги барча қадриятлар, анъаналар, ота-оналарнинг ўзаро ҳамда уларнинг фарзандлари орасидаги муомала маромлари, барча хатти-ҳаракатлар унинг ҳар бир аъзоси онгига ва хулқ меъёрларига таъсир кўрсатади. Бу таъсирлар, энг аввало, таъсирни қабул қилувчининг ижтимоий тасаввурларида, билимлари ва баҳолаш тизимида, анъанавий-оилавий қадриятларга нисбатан муносабатларида, эътиқоди ва ишончида ўз аксини топади. Оилавий турмуш ва унинг қадриятлари никоҳ ва

оила муносабатлари тўғрисидаги илк тасаввурлар ҳамда ижтимоий установакалар ҳам айнан ота-онанинг мавжудлиги ва уларнинг тарбиявий таъсири туфайли рўй беради.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Муражаатномасида сўзлаган нуткидақуйидагилар келтирилган. “Биз ўз олдимизга мамлакатимизда Учинчи Ренессанс пойдеворини барпо этишдек улуғ мақсадни қўйган эканмиз бунинг учун янги Хоразмийлар, Берунийлар, Ибн Синолар, Улуғбеклар, Навоий ва Бобурларни тарбиялаб берадиган муҳит ва шароитларни яратишимиз керак”.

Оилавий кадриятларнинг шахс томонидан ўзлаштирилишига туртки бўлувчи сифатий мезонлардан бири-маъсулият ёки инсондаги маъсулиятлилик хислатидир. Бу инсон томонидан бажариладиган ҳар бир амаллари, фаолияти маҳсулини тасаввур қилган ҳолда, унинг ўзига ўзгалар учун қандай наф келтиришини англай олиш қобилиятидир.

Маъсулиятни ҳис қилган инсон доимо ишни пухта режалаштириб, унинг оқибатларини олдиндан тасаввур қила олади ва натижага эришиш учун бутун кучи ва салоҳиятини сафаобар этишга қодир бўлади. Оилада бу фазилат фарзанд онгига энг аввало, ота-онанинг оила, унинг кадриятларигаамал қилиш, шахс камолоти маъсулияти орқали сингдирилади. Шу боис оилавий кадриятларга ҳурмат, уларга нисбатан маъсулият билан боғлиқдир.

Оила унинг асрлар мобайнида сақланиб келаётган муқаддас анъаналари орқали ёшларда оилага нисбатан туғри муносабатни шакллантиришда унинг таъсир йўналишларини белгилаб олиш керак. “Бу иш асосан ҳар бир ўзбек оиласидаги тарбия анъаналари ва уларни такомиллаштириш, миллий кадриятларни турмуш тарзининг ажралмас бўлагига айлантириш, мулоқот маданиятининг Шарқона кўринишлари билан замонавий шакллларини уйғунлаштириш, меҳнат тарбияси, унинг фарзандлар фаровон турмуш кечиришининг муҳим тамойили сифатида кадрланишига эришиш орқали амалга ошириш мумкин”.

Асрлар мобайнида шаклланган, авлоддан-авлодга бебаҳо мерос сифатида ўтибкелаётган оилавий урф-одат, маросим ва байрамлар ҳам фарзандларни оила муҳитида камол топтиришда муҳим омил бўлиб ҳисобланади. Ҳар бир оила риоя қилиши лозим бўлган анъаналар ва расм-русмларнинг мавжудлиги, уларнинг жамият ва маҳалла анъаналари билан уйғунлиги ҳам фарзандда оилага нисбатан ижобий устновкаларни шакллантиришнинг муҳим йўналиши бўлиб саналади.

Бу ўринда яна бир омилни ажратиб кўрсатиш мумкин, бу оилавий муомаладир. Оила муҳитида амалга ошириладиган мулоқот, оила аъзолари ўртасида кундалик, маиший муаммолар юзасидан амалга ошириладиган муомала ҳисобланади. Чунки инсон хулқ-атворида намоён бўладиган установакаларнинг шаклланишида радио, телевидение, газета, журналлар, бадий ҳамда илмий адабиётларнинг қийматини эътироф этган ҳолда шуни айтиш мумкинки, юзма-юз кечадиган таъсир, инсон юзи ва кўзига қараб туриб айтиладиган баъмани сўз ва ҳис-туйғуларнинг ўрни беқиёс.

Шунинг учун ҳам зарур бир фикрни тушунтириш лозим бўлса, ота-она ҳам фарзандининг юзини ўзига қаратиб олиб, юз қиёфаси ва кўздаги самимият билан, психологик жиҳатдан таҳлил этилганда, экстралингвистик ҳамда паралингвистик воситалар ёрдамида фикрни уқтира бошлайди ва айнан шундай мулоқот самаралидир. Бундай таъсир кўпроқ эмоционал-психологик жиҳатдан таъсирчан оналар ва момолар муомаласида яққол кўзга ташланади.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, оила ва уни бевосита ўраб турган ижтимоий муҳит таъсирида ёшлар онги, ижтимоий тасавурлари тизимига таъсир етказувчи омиллар кўп ва серқирра бўлиб, уларнинг йўналишларини, ўзига хос хусусиятларини ҳар бир алоҳида ижтимоий шарт-шароитда, бирламчи гуруҳ муҳитида тадқиқ қилиш илмий изланишлар учун катта аҳамиятга эгадир.

YUSUF XOS HOJIBNING AXLOQIY QARASHLARINI SHAKLLANISHINING TARIXIY-IJTIMOIIY OMILLARI

Berdaliyeva S.D., Alfraganus universiteti o‘qituvchisi

Yusuf Xos Hojibning “Qutadgu bilig” asari, o‘z davrining axloqiy, ijtimoiy va ma’naviy qadriyatlarini aks ettirgan muhim manbadir. “Qutadg‘u bilig” – buyuk mafkuraviy, falsafiy asar. Bobolarimizning yuzyilliklar osha bizga qoldirgan olam va jamiyat haqidagi qarashlari badiiy marjonga tizilgan kitob. Yusuf Xos Hojib o‘zining ilg‘or insonparvarlik qarashlari, davlat va jamiyat boshqaruvi, yurtning rivoji, davlatdagi turli mansab egalarining burchi, ularga qo‘yiladigan talablar, bilim va zakovatning qadri, halollik, kishilar o‘rtasidagi o‘zaro hurmat, oqibat, odob, ta’lim-tarbiya to‘g‘risidagi o‘y-fikrlarini asar qahramonlarining tilidan munozara-tortishuvlari asosida yoritib beradi. “Qutadg‘u bilig” asari o‘rta asrlarda turk dunyosidagina emas, butun Sharq adabiyotida shoh kitob sifatida dovrug‘ qozondi. Shu bois ham asar bir necha avlod turkologlar tomonidan muntazam ravishda o‘rganilib, tadqiq etib kelinmoqda”.

Asar, ideal inson, adolatli hukmdor va bilim olishning ahamiyatini ta’kidlaydi. Bugungi kunda ham bu g‘oyalar dolzarb bo‘lib qolmoqda. Zamonaviy hayotda ijtimoiy adolat, axloqiy me‘yorlar va ruhiy rivojlanish kabi masalalar doimo muhokama qilinadi. “Qutadg‘u bilig” asarining g‘oyalari o‘z zamonida yuzaga kelgan muammolarni hal etishdan tashqari, hozirgi avlodlar uchun ham ma’naviy yo‘l-yo‘riq sifatida ahamiyatini yo‘qotmagan. Uning axloqiy saboqlari, insoniyatni yanada yaxshi hayotga erishish yo‘nalishida yo‘naltiruvchi sifatida xizmat qiladi. Shunday qilib, Hojibning asari zamon bilan ajralmas bog‘lanishga ega bo‘lib, ma’naviy va ijtimoiy masalalarni hal qilishda muhim rol o‘ynaydi, hayotimizning asosiy yo‘nalishlarini belgilab beruvchi manba sifatida o‘z ahamiyatini saqlab qolmoqda. “Mamlakatimizning zamonaviy va jozibador qiyofasini yaratish, Yangi O‘zbekistonni barpo etish bugungi kunimizning asosiy vazifalaridan biridir.

“Bugungi kunda Yangi O‘zbekistonda jadal ilgari surilayotgan Uchinchi Renessans g‘oyasi ko‘p jihatlari bilan qadimdan davom etib kelayotgan milliy va ma’naviy qadriyatlarimizga taalluqlidir. Shuning uchun ham ana shu davrda olib borilgan Sharq Renessansi davri allomalarining ilmiy-falsafiy merosini o‘rganish borasidagi tadqiqotlarda asosan materializm ruhi ustuvorlik qilib, tarixiy haqiqatlar.

Yosh avlod, bilim, ma’naviyat va kreativlik bilan to’ldirilgan bo’lib, kelajakda mamlakatimizni rivojlantirishda asosiy omil bo’ladi. Bugungi kunda, yoshlar o’z maqsadlariga erishish uchun zamonaviy ta’lim tizimi va innovatsion imkoniyatlardan foydalanmoqda. Ular global muammolarni hal qilish, ijtimoiy adolatni ta’minlash va iqtisodiy rivojlanishni qo’llab-quvvatlashda faollik ko’rsatmoqda. Yoshlarning fikrlari va g’oyalari, ijtimoiy o’zgarishlar uchun zarur bo’lgan yangi yondashuvlarni taklif etadi. Shuningdek, yoshlarni tarbiyalash va ularga yetarlicha imkoniyatlar yaratish – jamiyatning vazifasi. Ularning madaniyat, san’at va sportdagi muvaffaqiyatlari, nafaqat ularning shaxsiy rivojlanishiga, balki mamlakatimizning xalqaro maydondagi imijini shakllantirishga ham xizmat qiladi.

Yoshlar kelajagimizdir, ularning bilim va mahorati bilan qudratli, barqaror va jozibador O‘zbekistonni barpo etish mumkin. Shuning uchun, yoshlarning fikrlari va ishtiyoqi, har birimiz uchun katta ahamiyatga ega. X asrning ikkinchi yarmida esa bu davlatning saltanat darajasidagi rivoji boshlangan. Abdulkarim Sotuq Bug‘roxon hokimiyatni qo‘lga kiritib, o‘zini “Qoraxon” deb e‘lon qildi, va Bug‘roxondan keyingi barcha xonlar ham ushbu unvon bilan tanilgan. 992-yilda, Elikxon Bug‘ra rahbarligidagi Qoraxoniylar qo‘shini Movarounnahrda tajovuz qildi. Bu davrda, Elikxon Nasr Buxoroga qaytadan hujum qilib, 995-996-yillarda Nuh II Sabuh Tegin boshchiligidagi kuchlar tomonidan to‘xtatildi. 999-yilda esa Qoraxoniylar Buxoroni yana egallab, amir Abdul Malik II va uning oilasini asirga olishdi. Ushbu fojiali voqea Movarounnahrda hokimiyat muvozanatini Qoraxoniylar foydasiga keskin o‘zgartirdi. Qoraxoniylar davlati Koshg‘ardan Amudaryogacha cho‘zilib, Sharqiy Turkiston, Yettisuv, Shosh, Farg‘ona va qadimgi So‘g‘d yurtlarini o‘z bag‘riga oldi.

Bu zamonlar, qahr-g‘azab va sadoqat to‘la zaminlarda, ulkan bir imperiyaning tug‘ilishi va qulashini kuzatishning guvohi bo‘ldi. Qoraxoniylar, o‘z kuchlari bilan, yurtning taqdirini belgilab, tarix sahnasida yangi sahifalar yozishga kirishdilar. 1005-yilgacha Somoniylarning so‘nggi vakili al-Muntasir Qoraxoniylar bilan kurash olib borgan, ammo raqibning ko‘p sonli qo‘shi g‘alabani ta’minlaydi. Bog‘dod halifasining fatvosi bilan elikxon Nasr ibn Ali Movarounnahrda o‘z hukmronligini o‘rnatadi. Qoraxoniylar Movarounnahrni zabt etgach, dehqonlar tabaqasini yo‘q qilib, ularning yer va suvlarini davlat tasarrufiga o‘tkazgan. Elikxon Nasr 1012-yilda vafot etganidan so‘ng, uning o‘rnini ukasi Ali Tegin egallaydi. “Yusuf Xos Hojib tomonidan 1069-yilda yaratilgan “Qutadg‘u bilig” asari turkiy xalqlarning umumiy merosi va ko‘plab turkiy adabiy an‘analarning bir qismi hisoblanadi. Shu tarzda, ushbu asar butun turkiy olamda tadqiqotlar uchun hamon dolzarb ahamiyatga ega. “Qutadg‘u bilig” – nafaqat turkiy tilda yozilgan birinchi islomiy adabiy matn, balki Qoraxoniylar davri madaniyatiga oid ma’lumotlar xazinasidir” .

Dastlab, Qoraxoniylar davlati haqida bastafsil to‘xtalib o‘tsak, maqsadga muvofiq bo‘ladi. “Qoraxoniylar davlati yoki qisqacha Qoraxoniylar – 840 - 1212-yillar oralig‘ida O‘rta Osiyo va Movarounnahrda hukmronlik qilgan turkiy sulola. Bu Markaziy Osiyoda barpo etilgan ilk turkiy-islomiy davlatdir” . Ba’zi bir qarashlarga ko‘ra, “Qoraxoniylar davlati qarluq turkiy qabilalariga mansub bo‘lgan” . “389/999-yillarda Ilekxon (388-403/998—1013) qo‘mondonligi ostidagi qoraxoniylarning hujumlari ularga Movarounnahr hududidagi hukmronlikni qo‘lga kiritish imkonini

berdi”. Balxning shimoli, ya’ni Karaning yo’nalishi (tomoni) turk darvozasidir. Janub darvozasi hind, g’arbiy darvozasi yahudiy, sharqiy darvozasi esa xitoy. Qora kuchli, ulug’vor va jasur degan ma’noni ham anglatadi. Shuning uchun ular bu nomni olishlari kerak edi. “Mahmud G’azniyga Xitoylar tomonidan berilgan “Qoraxon” atamasi ham huddi shunday ma’noga ega. “Qora” buyuklik, balandlik va ustunlikni anglatadi”. 840-yilda Yettisuv va Sharqiy Turkiston hududlarida “podshoh yag’ma” yoki “ilakxon” deb ataladigan Qoraxoniylar davlati paydo bo’ldi. “Tarixdan ma’lumki, Qoraxoniylar mamlakati O’rta Osiyoning Sharqiy hududlarida bir qancha turkiy urug’larning birlashuvi va qo’shilishi natijasida yuzaga keladi. Davlat asoschisi Abdulkarim Sotiq Bug’roxon edi. Uning urug’i turkiy qavmlarga mansub bo’lgan. Bug’roxon hamda avlodlari “Arslonxon” yoki “Qoraxon” ba’zan esa “Tabg’achxon” deb ulug’lanishgan, ushbu so’zning lug’aviy ma’nosi “ulug’”, “buyuk” degan ma’nolarni bildirib turgan. Mamlakat yuksalgan davrlarda uning hududiga bir qancha mintaqalar ham qo’shiladi. Bolasog’un shahri davlat poytaxti sifatida belgilanadi” .

X asrning ikkinchi yarmida esa bu davlatning saltanat darajasidagi rivoji boshlangan. Abdulkarim Sotiq Bug’roxon hokimiyatni qo’lga kiritib, o’zini “Qoraxon” deb e’lon qildi, va Bug’roxondan keyingi barcha xonlar ham ushbu unvon bilan tanilgan. 992-yilda, Elikxon Bug’ra rahbarligidagi Qoraxoniylar qo’shini Movarounnahrda tajovuz qildi. Bu davrda, Elikxon Nasr Buxoroga qaytadan hujum qilib, 995-996-yillarda Nuh II Sabuh Tegin boshchiligidagi kuchlar tomonidan to’xtatildi. 999-yilda esa Qoraxoniylar Buxoroni yana egallab, amir Abdul Malik II va uning oilasini asirga olishdi. Ushbu fojiali voqea Movarounnahrda hokimiyat muvozanatini Qoraxoniylar foydasiga keskin o’zgartirdi. Qoraxoniylar davlati Koshg’ardan Amudaryogacha cho’zilib, Sharqiy Turkiston, Yettisuv, Shosh, Farg’ona va qadimgi So’g’d yurtlarini o’z bag’riga oldi.

Bu zamonlar, qahr-g’azab va sadoqat to’la zaminlarda, ulkan bir imperiyaning tug’ilishi va qulashini kuzatishning guvohi bo’ldi. Qoraxoniylar, o’z kuchlari bilan, yurtning taqdirini belgilab, tarix sahnasida yangi sahifalar yozishga kirishdilar. 1005-yilgacha Somoniylarning so’nggi vakili al-Muntasir Qoraxoniylar bilan kurash olib borgan, ammo raqibning ko’p sonli qo’shi g’alabani ta’minlaydi. Bog’dod halifasining fatvosi bilan elikxon Nasr ibn Ali Movarounnahrda o’z hukmronligini o’rnatadi. Qoraxoniylar Movarounnahrni zabt etgach, dehqonlar tabaqasini yo’q qilib, ularning yer va suvlarini davlat tasarrufiga o’tkazgan. Elikxon Nasr 1012-yilda vafot etganidan so’ng, uning o’rnini ukasi Ali Tegin egallaydi.

Qoraxoniylar Amudaryo vodiysi uchun G’aznaviylar davlatiga qarshi urush olib boradi va XI asr oxirida Saljuqlarning kuchayishi bilan bo’ysunadi. Elikxonning dastlabki poytaxti Uzgenda joylashgan bo’lib, keyinchalik Samarqandga ko’chiriladi. Buxoro ham Samarqandga bo’ysunadi. Qoraxoniylar Samarqand, Buxoro va Binkentda ko’plab arxitektura obidalarini qurishdi, jumladan, saroylar, masjidlar va madrasalar, musulmon dinining nufuzini mustahkamlashda katta hissa qo’shdilar. Davlat chegaralarida islom dini keng tarqalgan.

Qoraxoniylar o’z davlat chegaralarini Somoniylar sulolasiga tegishli hududlar hisobiga kengaytirish siyosatini faol olib bordilar. Bu davrda Somoniylar chuqur siyosiy va iqtisodiy inqirozga yuz tutib, kuchsizlangan edilar. Ana shunday murakkab

sharoitda Qoraxoniylar Buxoroni deyarli qarshiliksiz egallab oldilar. Lekin Hasan Bug‘roxon betobligi sababli Buxoroda uzoq turmay, Qashqarga qaytayotganda hayotdan ko‘z yumdi. 996-yilda Qoraxoniylar yana Movarounnahr sari yangi yurish boshladilar. G‘aznaviylar bilan olib borilgan muzokaralar natijasida shartnoma tuzildi, unda Sirdaryo havzasi Qoraxoniylar nazoratiga o‘tdi. Amudaryoning janubidagi hududlarda va Xurosonda Sabuktegin boshqaruvini o‘rnatdi. 1006- va 1008-yillarda Qoraxoniylar Xurosonga qo‘shin tortib, Balx, Tus va Nishopur shaharlarini zabt etishdi. Biroq Sulton Mahmud G‘aznaviy Qoraxoniylarga zarba berib, Xurosonni o‘z qo‘lida ushlab qoldi. G‘aznaviylar o‘zlari yer berib, homiylik qilgan Saljuqlarga qarshi ziddiyatlarga kirishdilar va bu jarayonda katta harbiy to‘qnashuvlar yuz berdi. 1040-yilda Dandanakon jangida G‘aznaviylar Saljuqlardan jiddiy zarba olib, o‘zlarini qayta tiklash imkoniyatiga ega bo‘lmadi.

MENEJER MODELINING ILMIY ASOSLARI

*Norboyeva Firuza Rahmatullayevna,
Perfect-University Pedagogika va psixologiya kafedrasini mudiri,
Pedagogika fanlari nomzodi, dotsent*

Menejment - taraqqiyotning har qanday bosqichida jamiyatga xos bo‘lgan ichki xususiyatdir. Bu xususiyat umumiy xarakterga ega, tashkilotning maqsadlariga erishish uchun inson, moliyaviy va moddiy resurslarni rejalashtirish, tashkil etish, motivatsiya qilish va nazorat qilish jarayonidir. Ushbu jarayon menejment tamoyillari, usullari va yondashuvlariga asoslanadi. Bu xususiyat ijtimoiy jamoa mehnatida, turmush va mehnat jarayonida kishilarning o‘zaro aloqada bo‘lishi, o‘z moddiy va ma‘naviy faoliyatining mahsulotini almashtirish zaruriyatidan kelib chiqadi. Faoliyat hamma davrlarda ijtimoiy xarakterda bo‘lgan. Chunki, jamiyat qonunlari shuni taqozo etadi. Insonlar dunyoga kelib, ongli hayotlarini boshlashi bilanoq birgalikda ishlashga ehtiyoj sezganlar. Bu zarurat turli davrlarda turlicha kechgan. Barcha davrlarga xos yagona xususiyat bosqaruv jarayoni bilan izohlanadi. Jamiyat taraqqiyotining ma‘lum bir bosqichida jamiyatning alohida qobiliyat va bilimlarga ega bo‘lgan kishilar tomonidan boshqarilishiga ehtiyoj paydo bo‘la boshladi. Keyinchalik menejerlar soni ko‘paya borib, alohida ijtimoiy guruhga, so‘ng tabaqaga aylandilar. Bu ijtimoiy tabaqa kengayib, davlat deb nomlanadigan boshqaruv organi paydo bo‘la boshladi.

Boshqaruv jarayonining mohiyati va qonunlarini aniqlash, bu jarayonda sodir bo‘ladigan munosabatlarni ochib berish, uning tizimini ishlab chiqish va boshqaruv subyekti asosiy tamoyillarini ishlab chiqish boshqaruv nazariyasining vazifalaridir. Demak, faoliyatning har qanday turi menejerga ma‘lum darajada muhtojdir. Menejer o‘z jamoasi ishlarini bir-biriga muvofiqlashtiradi.

Menejer ishlab chiqarish organizmning mustaqil a‘zolari harakatidan farq qilib, butun organizm harakatidan kelib chiqadigan umumiy vazifalarni bajaradi.

Menejer modeli: Rahbar – menejer, u odamlar bilan ishlaydi, ularning kasbiy yutuqlari va xavfsizligi uchun javob beradi, vazifalarni bajarish uchun ular kuch-g‘ayratini uyushtiradi va uyg‘unlashtirishni amalga oshiradi.

Ma’lumki, jamiyat iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy va ma’naviy sohalarni o‘z ichiga qamrab oladi. Shunga muvofiq tarzda boshqarishning ham uchta asosiy yo‘nalishi mavjuddir. Eng asosiysi, iqtisodiy boshqaruvdir. Chunki, iqtisod – moddiy ishlab chiqarish jamiyat hayoti va taraqqiyotining negizini tashkil etadi. Respublikamiz mustaqillikka erishgan hozirgi davrda iqtisodni boshqarishga jiddiy e’tibor berilayotgani bejiz emas. Milliy tiklanish iqtisodni qayta qurishdan boshlanadi. Iqtisodiy jihatdan O‘zbekistonning rivojlangan mamalatlarga yetib olishi iqtisodiy boshqaruvni to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilishi bilan chambarchas bog‘liqdir.

Mehnat jamoalarining ijtimoiy rivojlanishida boshqarish katta ahamiyat kasb etadi. Chunki, barcha ishimizning va rejalarimiz taqdiri ko‘p jihatdan jamoa munosabatlarining takomillashuv darajasiga, “ijtimoiy mikroiklim”ning sog‘lom bo‘lishiga bog‘liqdir. Shu jihatdan bu turdagi boshqaruvdan ko‘zlangan maqsad davlat boshqaruvni takomillashtirib, ijtimoiy o‘z-o‘zini idora qilishga aylantirishdir.

Jamiyatni va ayrim a‘zolar ma’naviy rivojlanishini Menejment – boshqarishning yana bir asosiy turidir. Ilmiy texnika rivojlanish asrida ma’naviy ishlab chiqarish sohasini boshqarish g‘oyat katta ahamiyat kasb etadi. Bu shakldagi boshqarish, o‘quv muassasalari, xalq ta’lim organlari, fan, adabiyot, san’at, madaniyat sog‘liqni saqlash kabi sohalarni boshqarishni o‘z ichiga oladi.

Menejment inson miyasiga taqqoslanadi, bunda shaxsning yaratuvchilik imkoniyatlari mujassamlangan, undan uning ijodiy qobiliyati namoyon etilishiga ko‘rsatma beriladi. Insoniyat tomonidan fan-texnika, iqtisodiyot va ijtimoiy muvafaqqiyatlar tobora oshirilib borishiga ko‘ra Menejment faoliyatining ilmga bo‘lgan talabi ham to‘xtovsiz o‘sib boradi. Bunday ilmiy yondashish ehtiyojini quyidagi holatlar bilan izohlash mumkin:

- Birinchidan, menejmentning nodir xususiyati: biror yo‘qdan muayyan nimanidir qilish, tarqoq unsurlardan tizim tuzish.

- Ikkinchidan, rahbar tasarrufida bo‘lgan yoki u javobgar hisoblangan qadriyatlar ko‘lamining jadal oshishi.

- Uchinchidan, insonlar kuch-g‘ayratiga asoslangan boshqaruvning yaratuvchilik samarasi rahbariyatdan har tomonlama ma’lumotlilik, o‘z kasbini ustasi bo‘lishlik va tizimli yondashishni talab qiladi.

Menejment faoliyati o‘z mohiyati va xususiyati bo‘yicha jamiyat hayotida aqliy tartibga solish ahamiyatga ega.

Ma’muriy rahbarlar boshqaruv bo‘yicha kuch-g‘ayratining uchdan ikki qismini o‘z xodimlari orqali amalga oshiradi, ya’ni ularning qadr-qimmati maqsadni ko‘zlash, xodimlarni ishga jalb eta bilish, jamoadagi o‘zaro munosabatni belgilay bilish iqtidori bilan o‘lchanadi.

Menejment, bu hamisha hukumronlik, insonlar ustidan amr etishlik imkoni, lekin, hokimlik oqilona bo‘lishi lozim. Yuqori malakali rahbarlarning mavjudligi

jamo'a ishi samaradorligining hal qiluvchi shartidir. Har qanday tashkilotning meyorda faoliyat ko'rsatishi Menejment tizimidagi hokimiyatni to'g'ri taqsimlashga bog'liq.

Har bir rahbarning hokimlik imkoniyati uning lavozim vakolatiga ko'ra belgilanadi, bu ular xizmat vazifasini bajarish uchun zarur. Oldindan ko'ra bilish, rejalashtirish, uyg'unlashtirish, nazorat qilish, rag'batlantirish, o'qitish, ijtimoiy aqlni tuzish rahbarning asosiy vazifasi hisoblanadi.

Eng yuqori hokimlik imkoniyatiga “birinchi shaxslar” – tuzilmaga boshchilik qiluvchilar (OTM rektori, texnikum, kasb-hunar kollejlari va akademik litseylarni direktorlari va b.lar) egadir. Ular tashkilot hayotiy faoliyati istiqbol dasturini belgilab beradi, kadrlar siyosatini amalga oshiradi. Ancha quyi darajadagi rahbar (“ikkinchi” va “uchinchi” darajali shaxs)lar birinchi shaxslar ularga bergan vakolat doirasida ish yuritadi.

Rejalashtirish - boshqariluvchi obyektlarni rivojlantirish va modellashtirishni, prognoz qilishni o'z ichiga oladi. Tashkil qilish esa ishlab chiqarish obyektining tuzilishini va boshqaruv tuzilishini tanlab olish hamda shakllantirishdir. Tizimning elementlari o'rtasidagi munosabatlarni o'zaro harakatini belgilashdir. Sozlash – tizimning turli elementlari o'rtasida reja-topshiriqlardan chetga chiqib ketishga yo'l qo'ymaslikka qaratilganidir. Bundan tashqari, har bir xodimning faoliyatini sozlab borishni ham anglatadi. Nazorat qilish – ishlab chiqarishning amaldagi jarayonini va taraqqiyotini rejaga qanchalik muvofiqligini kuzatib va tekshirib turishdan, shuningdek, har bir xodim faoliyatini tekshirishdan iboratdir. Hisob-kitob qilish esa rejani qanday bajarilayotganligiga yakun yasashdir. Hisobga olish axborotlarni yakunlashga, uni tizimga solishga imkon beradi. Shuningdek, u mazkur tizimning keyingi davrga mo'ljallangan ish dasturini ishlab chiqish uchun axborot bazasidan to'liq foydalanishga imkon beradi.

Menejment tizimidagi tartibga tushirilgan maqomlar istalgan tuzilmaning meyorida faoliyat ko'rsatishning muhim sharti hisoblanadi.

Menejmentning asosiy tamoyillari quyidagicha:

□ vakolatlilik – lozim vakolatini malakali bajarish uchun zarur bilim, tajriba va o'quvga ega bo'lish;

□ insonparvarlik – xizmat xulqidagi insonni sevish va ezgu ahloqiy xislat, odamlardagi eng yaxshi shaxsiy ishga qobillik sifatlarini ochishga intilish;

□ innovatsiyaviylik - yangilikni izlash, unga intilish ishtiyoqi, asosli tavakkal qila bilish qobiliyati;

□ pragmatika – natijalarga ko'ra ishlash, ish vaqtdan samarali foydalanish, faol investitsiya faoliyati;

□ ortobiotiklik - o'z hayotini qadrlay bilishni anglash, kelajakka bo'lgan barqaror ishonch, atrof muhitga g'amhurlik bilan munosabatda bo'lish.

Ma'muriy rahbar (“birinchi shaxs”) muvaffaqiyati ko'p jihatdan u o'z hokimiyatini boshqa rahbarlar bilan qanchalik bo'lisha olishligiga va o'ziga bo'ysunuvchilarning ishbilarmonliklaridan qanchalik keng foydalana bilishiga

bog‘liq. Shunga bog‘liq ravishda ma’muriy rahbar xatti-harakatining uch uslubini shartli ravishda farqlash mumkin:

- avtoritar : rahbar – bajaruvchi;
- byurokratik: Menejment “nomenklatura g‘ildiragi” – bajaruvchi;
- demokratik: rahbar – Menejment “ijtmoy g‘ildiragi” – bajaruvchi;

Menejment faoliyati nazariyasi va amaliyoti menejer modelini yuzaga keltirdi. Menejment – bu tashkilotning maqsadlariga erishish uchun inson, moliyaviy va moddiy resurslarni rejalashtirish, tashkil etish, motivatsiya qilish va nazorat qilish jarayonidir. Ushbu jarayon Menejment tamoyillari, usullari va yondashuvlariga asoslanadi. Menejer modeli menejning kasbiy faoliyati, kompetensiyalari va shaxsiy sifatlarini tavsiflaydi. U quyidagi tarkibiy qismlarni o‘z ichiga oladi:

Menejment kompetensiyalari: Strategik fikrlash, qaror qabul qilish, muammolarni hal qilish kabi ko‘nikmalar.

Liderlik qobiliyatlari: Jamoani boshqarish, motivatsiya qilish, samarali kommunikatsiya.

Texnik bilimlar: Soha bo‘yicha chuqur bilim va tajriba.

Shaxsiy sifatlar: Halollik, mas’uliyat, moslashuvchanlik.

Menejmentning rivojlanish bosqichlari va ilmiy yondashuvlari menejment fani tarixiy jihatdan turli bosqichlarni bosib o‘tgan:

Ilmiy menejment maktabi: Frederik Teylor tomonidan ishlab chiqilgan bo‘lib, mehnat jarayonlarini tahlil qilish va optimallashtirishga qaratilgan.

Ma’muriy boshqaruv maktabi: Anri Fayol tomonidan taklif qilingan bo‘lib, Menejment funktsiyalari va tamoyillarini belgilaydi.

Insoniy munosabatlar maktabi: Elton Mayo tadqiqotlariga asoslangan bo‘lib, inson omilining ahamiyatini ta’kidlaydi. Menejmentning rivojlanish tarixi va nazariyasi boshqaruv tamoyillari va usullari. Samarali menejer quyidagi boshqaruv tamoyillariga amal qiladi:

Ilmiy asoslanganlik: Menejment qarorlarini ilmiy tadqiqotlar va faktlarga asoslash.

Tizimlilik: Tashkilotni yagona tizim sifatida ko‘rib chiqish va barcha bo‘limlar o‘rtasida muvofiqlikni ta’minlash.

Demokratizatsiya va insonparvarlik: Xodimlarning fikr-mulohazalarini inobatga olish va ularga hurmat bilan munosabatda bo‘lish. Menejment faoliyatiga antropologik yondashish menejerni keng kulturologik tayyorgarlikka ega bo‘lishi zarurligiga olib keladi.

Antropologik bilimlar menejerga o‘z kasb vazifasini bajarish jarayonida odamlar bilan muloqotda bo‘lish va birgalikda harakat qilish, shaxsiy ishbilarmonlik sifatlarini namoyon eta bilish va eng yaxshi kasbiy natijalarga erishish uchun zarurdir. Bular ayniqsa ta’lim, servis, tibbiyot, savdo va tadbirkorlik kabi faoliyat sohalarida katta ahamiyat kasb etadi.

Ko‘pchilik rivojlangan mamlakatlarning oliy ta’lim muassasalarida va biznes bilan bog‘liq barcha biznes-maktablarda ixtisoslashtirilgan insonshunoslik fanlari

o‘qitiladi: sanoat psixologiyasi, ishlab chiqarish sotsiologiyasi, tadbirkorlik odobi, ishbilarmonlik iqtidori va b. Ko‘pchilik universitetlarda shoirlar, rassomlar, madaniyat arboblarning ma’ruzalari rejalashtirilgan. Rahbarlarni insonshunoslik bo‘yicha tayyorlashda Yevropa Ma’muriy Menejment instituti (Fransiya)da, Menejment xalqaro instituti (Shveysariya) va Barselona oliy Menejment ta’lim institutida qiziqarli tajriba to‘plangan. Rahbarlar tayyorlash bo‘yicha Tokiodagi markaz jahonga ma’lum.

Menejning insonshunoslik texnologiyaviyligi, bu - o‘quvlar majmui, shu tufayli antropologik bo‘limlar uning amaliy xatti-harakatlari (axborot to‘plash, Menejment qarorlari qabul qilish, futurologik loyihalash, ishbilarmonlik salohiyati)da amalga oshiriladi. Insonshunoslik texnologiyasidan to‘g‘ri foydalana bilishlik rahbarga faoliyatini yaxshi olib borishini kafolatlaydi.

Menejment strategiyasi. Yaxshi strategiya va strategiyani a’lo darajada amalga oshirish - yaxshi Menejmentning eng ishonchli belgisi. Istiqbolni aniq bashorat qilish uchun strategiya zarurdir. Chunki, strategiya - bu istiqbolni tadqiq qilish, turli ssenariyalarni tahlil etish san’ati hamda istiqbolda raqobat kurashida afzallik beruvchi g‘oyadir. Menejment strategiyasi - bu strategik maqsadni amalga oshirishga qaratilgan faoliyatdir. Shuning uchun yaxshi strategiya va strategiyani a’lo darajada amalga oshirish - yaxshi menejmentning eng ishonchli belgisi.

Menejment strategiyasi beshta bir-biriga bog‘liq masalani hal etishga asoslanadi:

1. Tashkilot bajarishi lozim bo‘lgan strategik ko‘ra bilishni, harakat uzoq muddatli yo‘nalishini va aniq vazifani shakllantirish.
2. Strategik ko‘ra bilish va zimmadagi vazifani aniq maqsad va topshiriqqa aylantirish.
3. Maqsadlar va vazifalarga erishish strategiyasini ishlab chiqish.
4. Qabul qilingan strategiyani malakali hamda samarali tadbiriq etish va amalga oshirishi.
5. Ish natijalarini baholash, yangi yo‘nalishlarni o‘rganish va rivojlanishning uzoq muddatli yo‘nalishi, strategiya maqsadlari yoki amaldagi tajribaga asosan uni amalga oshirish usullari, o‘zgaruvchan sharoitlar, yangi g‘oyalar va imkoniyatlarga nisbatan to‘g‘rilovchi xatti-harakatlarni amalga oshirish.

Tashkilotning strategik ko‘ra bilishi va zimmasidagi vazifasini shakllantirish. Bu vazifani bajarishda tashkilotlarning rahbarlari quyidagi savolga javob berishi lozim: biz nima qilmoqchimiz va nimaga erishamiz? Zimmadagi vazifa bayon qilinganda tashkilot faoliyatining tavsifi aniqlashadi va u mijozlar uchun nima qilishi kerakligi belgilanadi. O‘z xodimlarida “maqsad tuyg‘usi”ni yuzaga keltirish uchun, rahbar ularni tashkilotning strategik mo‘ljali va zimmadagi vazifa to‘g‘risida xabardor qilishi lozim.

Yaxshi o‘ylangan strategik mo‘ljali tashkilotni istiqbolga tayyorlaydi, rivojlanishning uzoq muddatli yo‘nalishini belgilashga yordam beradi.

Maqsadlarni belgilash. Zimmadagi vazifa va rejalashtirishning yo‘nalishlari to‘g‘risidagi rahbariyatning bayonini o‘zgartirish natijasi bo‘lib tashkilot ishining

aniq maqsad va vazifalari hisoblanadi. Ular tig‘iz, ammo erishsa bo‘ladigan bo‘lishi lozim. Mitchell Leybovits (Rer Vous-Mannu, Moye and Jack kompaniyasining direktor-farmoyishchisi) shunday degan edi: «Agar siz, o‘rtacha natijaga erishmoqchi bo‘lsangiz, unda o‘z oldingizga o‘rtacha maqsadlarni qo‘ying». Maqsadlar esa tashkilot ish sifati va taraqqiyotini ko‘rsatuvchi mo‘ljal.

Maqsadga erishish strategiyasini ishlab chiqish. Strategiyani ishlab chiqishda asosiy Menejment muammosi, ya’ni tashkilot ahvolini hisobga olgan holda samarali natijalarga va uning istiqboliga qanday erishish belgilanadi. Strategiya natijalarga erishish vositasi hisoblanadi. Bunday harakat tarziga tashkilot, maqsad va vazifalarga erishish uchun rahbarlar amal qilishi shart. Tashkilot strategiyasi asosiy Menejment vazifasini hal etishga yo‘naltirilgan o‘zaro bog‘liq harakatlar va ishga yondashuvlar majmuidan iboratdir.

Strategik ko‘ra bilish va vazifaning shakllanishi, maqsadning aniqlanishi va strategiyani qabul qilish, bu rivojlanish yo‘nalishini ishlab chiqish jarayonining asosiy vazifasi. Bular barchasi birgalikda strategik rejani tashkil etadi.

Strategiyani joriy etish va amalga oshirish. Strategiyani joriy etish asosiy ma’muriy vazifadir, u o‘z ichiga quyidagi asosiy jihatlarni oladi:

- strategiyani muvaffaqiyatli amalga oshirishga qobil tashkilot tuzish;
- strategik soha muvaffaqiyati uchun muhim bo‘lgan resurslarni yo‘naltiruvchi moliyaviy rejani ishlab chiqish;
- ko‘zlangan maqsadga jadal erishishga yo‘naltirilgan asoslashni xodimlar uchun ishlab chiqish;
- mukofotlash tizimini qo‘yilgan maqsadyaarga erishish natijalari bilan boglash;
- tashkilotda strategiyani muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun imkoniyat tug‘diruvchi muhit va ishchanli vaziyatni yuzaga keltirish;
- tashkilotning har bir azosiga kunma-kun o‘z vazifasini samarali bajarishiga imkon beradigan qo‘llab-quvvatlash ichki tizimini barpo qilish;
- muntazam takomillashtirish amaliyoti va rejasini (malaka oshirish yoki qayta tayyorlashni) tatbiq etish;
- strategiyani oldinga siljitishni boshqarish va uni amalga oshirishni muntazam yaxshilash uchun zarur bo‘lgan ichki yetakchilik tizimini joriy etish.

Ma’muriy vazifa nima qilinayapti va strategiyani samarali amalga oshirish uchun nimalarni qilish kerakligining mutanosibligiga erishishdan iboratdir.

Strategiya bilan tashkiliy imkoniyatlar, strategiya bilan mukofotlash tizimi, strategiya bilan qo‘llab-quvvatlash ichki tizimi, shuningdek strategiya bilan tashkiliy madaniyat (qadriyatlar va e’tiqodlar shaklida namoyon bo‘luvchi) o‘rtasida mutanosiblik qancha yuqori bo‘lsa, strategiya shuncha muvaffaqiyatli amalga oshiriladi.

Tashkilot vazifasi, maqsadi va strategiyasi, shuningdek strategiyani amalga oshirishga yondashishlik hech qachon tugal bo‘lmaydi. Ishlarni baholash va to‘g‘rilash harakatlarini amalga oshirish meyoriy hol hisoblanadi va strategik Menejment jarayonining o‘zluksiz davom etadigan zarur unsurlari bo‘lib qoladi.

Sanab o‘tilgan beshta strategik vazifa rahbarning boshqa lavozim majburiyatlari (kundalik ishni nazorat qilish, tang vaziyatlarni xal etish, yig‘ilishlar o‘tkazish, hisobotlar tuzish, insonlarga oid muammoni hal qilish, maxsus topshiriklar jamoatchilik majburiyatlarini bajarish va h.k.)lardan ajralgan holda mavjud bo‘lmaydi.

TIBBIYOT TASHKILOTLARIDA TA’LIM SIFATINI OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

*Jonibekov Jasur Jonibekovich
Buxoro davlat tibbiyot instituti tadqiqotchisi*

O‘zbekistonda zamonaviy bilim va ko‘nikmalarga ega, ilg‘or fan-texnika yutuqlarini egallagan kadrlarni tayyorlashda «Ta’lim to‘g‘risida»gi qonun va O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish kontsepsiyasi asosida tashkil etilgan uzluksiz ta’lim tizimi yaratilgan. Mamlakatni barqaror rivojlantirishda «kadrlar tayyorlash sifatini oshirish, inson kapitalini mehnat bozori talablariga moslashtirish, oliy ta’lim bilan qamrov darajasini oshirish, xalqaro standartlar asosida yuqori malakali, kreativ va tizimli fikrlaydigan, mustaqil qaror qabul qila oladigan kadrlar tayyorlash, ularning intellektual qobiliyatlarini namoyon etishi va ma’naviy barkamol shaxs sifatida shakllanishi uchun zarur shart-sharoit yaratish, sohada sog‘lom raqobat muhitini shakllantirish, uning jozibadorligini oshirish, jahon miqyosidagi raqobatbardoshligini ta’minlash» oliy ta’limni rivojlantirishning strategik vazifalari hisoblanadi.

Mazkur vazifalarga erishishda, ta’lim sifatini yanada oshirish, ta’lim jarayonini xalqaro talablarga moslashtirish, o‘quv ishlarini bozor ehtiyojidan kelib chiqib tashkil etish, oliy ta’lim muassasalari brendini shakllantirish, oliy ta’lim raqobatbardoshligini oshirishning marketing strategiyalarini ishlab chiqish va ulardan samarali foydalanishni nazarda tutadi. Ushbu masaladan kelib chiqib, ta’lim xizmatlari sohasida raqobatning quyidagilardan: insofli raqobat, qonuniylik, iste’molchilar huquqlari va qonuniy manfaatlarining ustuvorligi, shaffoflik, tenglikdan iborat. Respublikamizda ko‘pchilik oliy ta’lim muassasalarga akademik va moliyaviy mustaqillik berilib, moliyaviy barqarorlikni ta’minlash, moddiy-texnika bazani mustahkamlash, kontrakt asosidagi qabul parametrlarini belgilashda mustaqil hal etish imkoniyati yaratildi. Har bir oliy ta’lim muassasasi tomonidan o‘quv rejalar va o‘quv dasturlarini mustaqil ishlab chiqish va tasdiqlash tartibi joriy etildi. Bundan ko‘rinadiki, ta’lim xizmatlari raqobatbardoshligi ta’lim xizmatlari bozori mexanizmlarini murakablashtiradi. Ta’lim xizmatlari bozor mexanizmi - bu xizmat ko‘rsatuvchi va mijozlarning o‘zaro ta’sir jarayoni bo‘lib, shuning uchun talab, taklif va narx uning asosiy elementlari hisoblanadi.

Ta’lim xizmatlari bozorida raqobat mavjud bo‘lishi zarur bo‘lgan kategoriya hisoblanadi. Bozor munosabatlarining mohiyatini ifodalovchi asosiy tushuncha raqobat tushunchasidir. Raqobat —raqobatchilarning musobaqalashuvi bo‘lib, bunda ularning mustaqil harakatlari bozorning umumiy shart-sharoitlariga bir tomonlama tartibda ta’sir ko‘rsatish imkoniyatini cheklaydi. Sohaga tegishli tadqiqotlarda raqobat va raqobatbardoshlik ijtimoiy shart-sharoitni hisobga olinadi. Umuman olganda,

raqobatni xizmatlarning narxlari va hajmini belgilash bo’yicha ishlab chiqaruvchilar o’rtasidagi, shuningdek, bozorda narxlar va talab hajmini shakllantirish bo’yicha iste’molchilar o’rtasidagi munosabatlar turi sifatida ta’riflash mumkin.

I. A. Arenkov raqobatni iqtisodiy nuqtai nazardan “o’zaro ta’sirning iqtisodiy jarayoni, mahsulot sotishda ishlab chiqaruvchilar va etkazib beruvchilar o’rtasidagi kurash, alohida ishlab chiqaruvchilar yoki tovarlar va (yoki) xizmatlarni etkazib beruvchilar o’rtasidagi eng qulay ishlab chiqarish uchun raqobat” deb ta’riflaydi ”.

Umumiy ma’nodagi G.L.Bagiev raqobatni “bozorning muhim belgilaridan biri, tadbirkorlik faoliyatini amalga oshiruvchi va shu kabi maqsadlarga erishishdan manfaatdor bo’lgan sub’ektlar o’rtasidagi o’zaro raqobat shakli” sifatida ifodalaydi.

Har qanday bozorda iste’molchining roli R.A. Fatxutdinov tomonidan quyidagi ta’rif bilan ta’kidlangan: “Raqobat – raqobatbardoshlik, raqobat, yuridik yoki jismoniy shaxslarning xaridor uchun, ularning qattiq raqobat qonuni sharoitida omon qolish uchun olib boruvchi shiddatli kurashidir.

Bizning fikrimizcha, raqobat murakkab iqtisodiy hodisa sifatida tavsiflab, uning bir yoki bir nechta xususiyatlarini ta’kidlaydi:

- 1) atrof-muhitning bozordagi har qanday faoliyatiga sezilarli ta’siri;
- 2) bozordagi raqobat holatini belgilovchi asosiy omil sifatida iste’molchining ahamiyati;
- 3) raqobatning iqtisodiy va ijtimoiy mohiyati;
- 4) bozordagi raqobatning o’zgaruvchanligi;
- 5) kompaniyaning tashkilotning ichki omillari holatiga bog’liqligi;
- 6) raqobat sub’ektlari uchun aniq maqsadlarning mavjudligi va boshqalar.

A J.-J. Lambin birinchi bo’lib firmaning raqobatdosh ustunligi tushunchasini berdi: “Bular xizmatning bevosita raqobatchilaridan firma uchun ustunlik yaratadigan xususiyatlaridir”.

Umuman olganda, xizmatlar raqobatbardoshligini tahlil qilishning quyidagi yondashuvlarini ajratib ko’rsatish mumkin:

- 1) obyektning raqobatbardoshligining raqobatchilar faoliyatiga yuqori darajada bog’liqligi;
- 2) iste’molchilarning xohish-istaklarining mahsulot yoki tashkilotning raqobatbardoshligini idrok etishiga ta’siri;
- 3) raqobatchilar bilan taqqoslaganda xizmatlar narxiga bo’lgan talablar;
- 4) obyektning raqobatbardoshligi va tijorat tashkilotining iqtisodiy samaradorligi o’rtasidagi bevosita bog’liqlik;
- 5) xizmatlar orqali raqobatbardoshlik mulkining bilvosita tashuvchisi hisoblanadi;
- 6) raqobatbardoshlik dinamik kategoriya bo’lib, uning o’zgaruvchanligi ichki va tashqi muhit omillariga bog’liq bo’lib, ularning ba’zilari boshqariladigan elementlar bo’lishi mumkin;
- 7) raqobatbardoshlik me’yoriy hujjatlar, ilmiy-uslubiy hujjatlar, texnologiya, ishlab chiqarish, xizmatlar, xodim, axborot va boshqalar kabi obyektarga nisbatan ko’rib chiqilishi mumkin;

8) har qanday obyektning raqobatbardoshligini faqat boshqa shunga o’xshash obyektlar bilan solishtirish orqali aniqlash mumkin, bu raqobatbardoshlikning nisbiyligini anglatadi.

Tibbiy xizmatning raqobatbardoshligi - bu bozor va qonun hujjatlarining belgilangan talablariga muvofiq aholining sog’lig’ini mustahkamlash, saqlash va tiklashga bo’lgan ehtiyojlarini sifatli qondirish imkonini beradigan xizmatning iste’molchi va ishlab chiqarish xususiyatlarining majmuidir.

Tibbiy tashkilotning raqobatbardoshligi - bu tashkilotning mavjud imkoniyatlarini hisobga olgan holda, o’zining bozor xususiyatlariga ko’ra raqobatchilar xizmatlaridan ustun bo’lgan va kerakli bozorni qo’lga kiritish va qo’llab-quvvatlashga imkon beradigan xizmatlarni taqdim etishning real va potentsial qobiliyati. ulush, tashkilotning o’sishi va moliyaviy farovonligini kafolatlaydi.

Yuqori raqobatbardoshlik bozor sharoitida yuqori foyda garovidir. Uzoq vaqt davomida omon qolishga yordam beradigan raqobatbardoshlik darajasiga erishishni maqsad qilgan. Shu munosabat bilan har qanday tashkilot o’zgaruvchan bozor sharoitlarida omon qolish qobiliyatini rivojlantirishni strategik va taktik jihatdan boshqarish muammosiga duch keladi.

TANQIDIY FIKRLASH VA UNING PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI

*Uzakov Ibadullo Abdug’aniyevich,
Alfraganus universiteti p.f.n., dotsenti*

Ibodova Nasiba, Alfraganus universiteti talabasi

Zamonaviy jamiyatda tanqidiy fikrlash insonning muhim ko’nikmalaridan biri hisoblanadi. Tezkor axborot almashinuvi va texnologik rivojlanish sharoitida har qanday ma’lumotni anglash, tahlil qilish va obektiv baholash ko’nikmasi inson hayotining ajralmas qismiga aylanmoqda. Ushbu maqolada tanqidiy fikrlash tushunchasi va uning psixologik asoslari batafsil yoritiladi.

Fikr inson tomonidan tug’diriladi va uning kuchi g’oyat katta. Fikr-energiyaning universal shakli. U yaratuvchi ham vayron qiluvchi ham bo’lishi mumkin. Fikr moddiy olamda moddiylashadi, ya’ni yuzaga chiqadi.

„Fikrlash” biror muammo haqida muayyan bir xulosaga kelish maqsadida mulohaza yuritmoq yoki o’ylamoqdan iborat bo’lgan psixologik jarayondir.

Eramizdan 400-300-yil oldin yashashgan fikrlash asoschilari Suqrot, Pluton va Aristotellardan quyidagi – analiz, mulohaza yuritish va tanqiddan iborat analitik fikrlash sistemasi qolgan.

Analitik fikrlashni o’rganishning eng maqbul usullari-matematik, fizik masalalar, krossvordlar, rebuslarni yechish, ba’zi kompyuter o’yinlari bilan shug’ullanish, badiiy adabiyotlar o’qish, detektiv adabiyotlarni o’qiganda va detektiv filmlarini ko’rganda o’zini izquvar o’rniga qo’yib mulohazalar yuritish.

Tanqidiy fikrlash atamasi Xalqaro terminologiya tizimida grek. fikrlashning „tanqidiy“ shakli sifatida yuritiladi. Tanqidiy fikrlashning intellektual asoslari, shuningdek, etimologiyasi ham juda qadim zamonlarga borib taqaladi, ya’ni bundan 2500 yil avval Suqrotning o’qitish amaliyoti va fikrlarida bu tushunchaga yaqin

mazmunni uchratish mumkin; Suqrot savollarni tekshirishning yangi usulini ixtiro qildi, bu odamlarning bilimga bo‘lgan ishonchini oqilona aniqlashga qodir emasligining zaifligini ko‘rsatdi va bunda Sokratik kinoya ham bor edi.

Tanqidiy fikrlash -bu mustaqil va mantiqiy fikrlash qobiliyatidir. U insonning mavjud ma’lumotlarni chuqur tahlil qilish, asoslantirilgan qaror qabul qilish va xulosa chiqarish jarayonidir. Tanqidiy tafakkur faqatgina salbiy fikr bildirish emas, balki dalillarga asoslangan, mantiqan asoslangan tahlil qilish demakdir.

Tanqidiy fikrlash bir necha yo‘llar bilan belgilanishi mumkin bo‘lsa-da, uning asosiy tarkibiy qismi -qoniqarli natijaga erishish uchun kuchli intilish haqida umumiy fikr mavjud, bunga oqilona fikrlash va natijaga asoslangan yondashuv orqali erishish kerak.

Xelperning so‘zlariga ko‘ra, tanqidiy fikrlash, birinchi navbatda, muammolarni hal qilish, hisoblash va ehtimollardan samarali foydalanish kabi o‘rganish ko‘nikmalarini o‘z ichiga oladi. Bu fikrlash jarayonida ishtirok etish tendentsiyasini ham o‘z ichiga oladi. Tanqidiy fikrlash bir necha yo‘llar bilan belgilanishi mumkin bo‘lsa-da, uning asosiy tarkibiy qismi-qoniqarli natijaga erishish uchun kuchli intilish haqida umumiy fikr mavjud, bunga oqilona fikrlash va natijaga asoslangan yondashuv orqali erishish kerak.

Shuningdek, tanqidiy fikrlash bu shaxsga taklif qilingan nuqtayi nazar yoki xulq-atvor modeli to‘g‘risida qat’iy qaror chiqarishga imkon beradigan maxsus faoliyat turi. „Tanqidiy fikrlash” ning maqsadi mutaxassislariga adaptatsiya davridan keyingi mehnat faoliyatida zarur bo‘ladigan tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishdan iborat (asosli qarorlar qabul qilish, ma’lumot bilan ishlash, asosiy va ikkinchi darajali narsalarni ajratib ko‘rsatish, hodisalarning turli tomonlarini tahlil qilish qobiliyati). „Tanqidiy fikrlash” texnologiyasi mutaxassisning intellektual va hissiy faoliyatini faollashtirib, shaxsiyatini mehnat jarayoniga jalb qilish imkonini beradi.

Tanqidiy fikrlash juda muhim, chunki u odamlarga murakkab va axborotga boy dunyoda samarali harakat qilish imkoniyatini beradi. Bu muammolarni hal qilish qobiliyatini oshiradi, ongli qarorlar qabul qilishga yordam beradi va muammolarni chuqurroq tushunishga yordam beradi. Bu ta’lim, martaba muvaffaqiyati va kundalik hayotda qimmatli mahorat bo‘lib, odamlarga turli kontekstlarda yanada aniqroq va tanqidiy fikr yuritish imkonini beradi.

- Tanqidiy fikrlovchilar professional dunyoda yuqori baholanadi. Rahbarlik ro‘lida yoki jamoa a‘zosi sifatida tanqidiy fikrlash yuqori ish samaradorligi va ish joyi samaradorligini ta’minlashda muhim ro‘l o‘ynaydi.

- Ta’lim nuqtai nazaridan, tanqidiy fikrlash o‘quvchilarni eslab qolishdan tashqariga chiqishga va bilim bilan faol shug‘ullanishga undaydi. U o‘rganishga bo‘lgan ochlikni va sinfdan tashqariga chiqadigan intellektual qiziqishni rivojlantiradi.

- Tanqidiy fikrlash faqat akademiya yoki ish joyi bilan cheklanmaydi; kundalik hayotni qamrab oladi. Yangilik manbalarini baholash va moliyaviy qarorlar qabul qilishdan tortib shaxsiy munosabatlarni yo‘lga qo‘yishgacha, tanqidiy fikrlash odamlarga hayotning barcha jabhalariga aniqlik va idrok bilan yondashishini ta’minlaydi.

Tanqidiy fikrlashning asosiy tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat:

1.Tahlil: Tanqidiy fikrlovchilar murakkab ma’lumotlarni uning tarkibiy qismlariga bo’lishlari, munosabatlarni aniqlashlari va dalillarga asoslangan mantiqiy xulosalar chiqarishlari mumkin.

2.Baholash: Tanqidiy fikrlovchilar dalil yoki pozitsiyaning mustahkamligini aniqlash uchun ma’lumotlar, dalillar va manbalarning ishonchliligi, dolzarbligi va asoslilikini baholaydilar.

3.Xulosa: Tanqidiy fikrlovchilar asosli xulosalar chiqaradilar va izchil dalillar yoki yechimlarni shakllantirish uchun g’oyalar, tushunchalar va dalillar o’rtasida mantiqiy aloqalar o’rnatadilar.

4.Muammolarni hal qilish: Tanqidiy fikrlovchilar muammolarni aniqlash, ijodiy yechimlarni ishlab chiqish va turli kontekstlarda asosli qarorlar qabul qilish uchun o’zlarining analitik qobiliyatlari va mantiqiy fikrlashlarini qo’llaydilar.

Psixologiya fanida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga oid turli yondashuvlar mavjud. Ularning eng muhimi kognitiv jarayonlarni faollashtirish va mustaqil tafakkurni rivojlantirishdir.

Shuningdek, Tanqidiy fikrlashni shakllantirish texnologiyasi quyidagilarni o’z ichiga oladi:

- bilimlarni izlash va mustaqil o’zlashtirishga urg’u berish;
- talabalarning oldingi tajribasi va bilimlaridan faol foydalanish;
- o’zaro munosabatlarning barcha darajalarida o’z nuqtai nazarini, o’z pozitsiyasini ifodalashni, fikr almashishni rag’batlantirish;
- xulosalar, hukmlar, pozitsiyalarni asoslash uchun sharoit yaratish;
- yangi bilim va tajribani sinab ko’rish va qo’llashga urinishlarni rag’batlantirish.

Tanqidiy fikrlash inson tafakkurining murakkab jarayoni bo’lib, quyidagi psixologik mexanizmlar orqali amalga oshiriladi:

1.Kognitiv jarayonlar – e’tibor, xotira, idrok va tafakkur jarayonlari orqali axborotni qabul qilish va tahlil qilish.

2.Mantiqiy tahlil – fikrlarni asoslantirish, dalillarni baholash va to’g’ri xulosa chiqarish.

3.Metakognitiv nazorat – insonning o’z fikrlash jarayonini nazorat qilishi va uni takomillashtirish qobiliyati.

4.Intellektual moslashuvchanlik – yangi ma’lumotlarni tushunish va ularga moslashish.

5.Empatiya va refleksiya – boshqalarning nuqtayi nazariyasini tushunish va o’z fikrlarini qayta ko’rib chiqish.

Demak tanqidiy fikrlash maqbul yechimni topishning yaxshi usullaridan biri bo’lsa-da, undan doimo foydalanish maqsadga muvofiq emas. Odam o’zini doimo to’g’ri deb hisoblamasligi kerak. Garchi bu rohat bag’ishlasa-da, u boshqa nuqtayi nazariyalarga e’tibor bermasligimizga olib keladi.

Barcha qarorlarni qabul qilish uchun ham tanqidiy fikrlash zarur bo’lavermaydi. Ko’pincha tanqidiy fikrlashdan ko’ra “ijodiy fikrlash” elementlarini qo’llagan ma’qul.

“Ijodiy fikrlash” - muammoning yechimini topish maqsadida yangi narsani yaratish maqsadidagi fikrlashdir.

Tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning turli usullari mavjud. Asosiy usullar quydagilar:

1.Savol berish va tahlil qilish – har qanday ma’lumotni tahlil qilish va unga nisbatan savollar berish ko‘nikmasini shakllantirish.

2.Mantiqiy mashqlar va bahs-munozaralar – fikrlash jarayonini faollashtirish uchun mantiqiy masalalar yechish va bahslarda qatnashish.

3.Axborot manbalarini taqqoslash – turli manbalardan olingan ma’lumotlarni solishtirish va ularni obyektiv baholash.

4.Tahliliy tafakkur yuritish – har qanday muammoni turli nuqtayi nazarlardan ko‘rib chiqish va eng maqbul yechimni topish.

Shuni ta’kidlash kerakki, tanqidiy fikrlash moslashuvchan va kontekstga va masalaning murakkabligiga qarab farq qilishi mumkin. Muhim jihat, qaror qabul qilish va muammolarni hal qilishda tanqidiy fikrlashni qo‘llaganingizda, unga tizimli, obektiv va yangi ma’lumotlar va istiqbollarni qabul qilishga tayyor bo‘lishdir.

Bundan tashqari, Mantiqiy argumentatsiyani o‘rganish tanqidiy fikrlashni o‘rganish bilan bog‘liq.Mantiq argumentlarni tahlil qilish va ularning haqiqiy yoki noto‘g‘riligini baholash bilan bog‘liq. Gnoseologiyaning sohalarida tanqidiy fikrlash mantiqiy fikrlashni ta’kidlaydi, bu mantiqiy to‘g‘ri va mantiqiy noto‘g‘ri xulosalarni ajratishga imkon beradi.

Loik tafakkurining „birinchi to‘lqini“da mutafakkir o‘z tafakkur yo‘nalishidan tashqariga chiqib, tushuncha yoki g‘oyalar o‘rtasidagi bog‘lanishlarni tarafkashlikdan xoli tahlil qiladi

Tanqidiy fikrlashning „ikkinchi to‘lqini“ mualliflari „birinchi to‘lqin“ga xos bo‘lgan tanqidiy fikrlashning logosentrik modelidan ongli ravishda uzoqlashdilar.Garchi ko‘pgina olimlar tanqidiy fikrlashni tashkil etuvchi narsaga nisbatan kamroq eksklyuziv nuqtai nazarni qabul qila boshlagan bo‘lsalar ham, ratsionallik va mantiq tanqidiy fikrlashning asosiy asoslari sifatida qabul qilindi.

Valtersning fikriga ko‘ra, „birinchi to‘lqin“ ning eksklyuziv logotsentrizmi „yaxshi fikrlash mantiqiy fikrlash uchun soddalashtirilgan fikrlash degan asossiz taxmin“ bilan boshqarilgan.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, tanqidiy fikrlash kontseptsiyasi ta’lim va undan tashqarida muvaffaqiyatga erishish uchun muhim bo‘lib, shaxslardan tahliliy, baholash va ijodiy fikrlash jarayonlarida ishtirok etishni talab qiladi.

Ta’lim muassasalarida tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishni qo‘llab-quvvatlovchi didaktik shart-sharoitlarni o‘rnatish orqali o‘quvchilar, o‘qituvchilar va rahbarlar murakkab va tez o‘zgarib borayotgan samarali hal etish, ongli qarorlar qabul qilish qobiliyatlarini tarbiyalashlari mumkin.

Tanqidiy fikrlash – zamonaviy inson uchun zarur bo‘lgan muhim ko‘nikmalardan biridir. U insonning mustaqil qaror qabul qilishiga, obyektiv tahlil yuritishiga va hayotdagi murakkab muammolarni hal qilishiga yordam beradi. Psixologik mexanizmlarni tushunish va rivojlantirish orqali tanqidiy fikrlashni yanada takomillashtirish mumkin.

SANOAT TARMOQLARINI BARQAROR RIVOJLANISHDA RAQAMLASHTIRISH TENDENSIYALARI

*Davlatnazarova Xonzoda Sanatbek qizi,
Urganch Davlat universiteti magistranti*

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 12 oktyabrdagi “Sanoat va uning bazaviy tarmoqlarini jadal rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” PF-169-son Farmonda mamlakatning yuqori texnologiyalarga asoslangan sanoat yo‘nalishlarini jadal rivojlantirish, sanoat tarmoqlariga xususiy investitsiyalarni keng jalb etish orqali raqobatbardosh tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish, hududlarda yangi ishlab chiqarish quvvatlarini tashkil etish hisobidan aholi daromadlarini oshirish hamda yirik tarmoqlarga ilg‘or xalqaro standartlarga asoslangan boshqaruv tizimini joriy etish maqsad qilib belgilangan. Ushbu maqsaddan kelib chiqib raqamlashtirish tizimi funksiyalarni qayta taqsimlash jarayonida inson va mashina o‘rtasida mehnat taqsimoti, texnologiyalar, sun‘iy aql, robototexnika, qo‘shimcha ishlab chiqarish, ma’lumotlar va yangi shakllanishdagi biznes modellarini rivojlantirishni taqazo etadi.

Global texnologik sharoitida, yangi bosqichlarni belgilaydigan tarmoqlarni rivojlantirishda ustuvorliklar shakllantirilmoqda, bunda iqtisod, arxitektura, biznes modellari, texnologik evolyutsiyaning yangi bosqichiga samarali o‘tish va unga moslashishda raqamlashtirish muammolari echish hamda takomillashtirish talablari belgilangan. So‘nggi yillarda sanoatni raqamlashtirish masalalari jahon biznes hamjamiyatining diqqat-e‘tiborining obyekti bo‘lib qolmoqda. Raqamlashtirish birinchi navbatda, texnik modernizatsiya va avtomatlashtirish jarayoni sifatida amalga oshiriladi, shuning uchun korxonalarining axborot jarayonlari deb belgilanadi.

Ikkinchidan tashqi ma’lumotlar bilan elektron ma’lumotlar almashinuvi tarmoq sheriklari bilan amalga oshiriladi, ya’ni elektron operatsiyalar e‘tiborga olinadi.

Uchinchidan dasturiy mahsulotlar joriy etilib, bunda bir guruh vazifalar hal qilinadi va dasturiy komplekslar quriladi.

To‘rtinchidan axborot ishlab chiqarish bilan bog‘liq va ichki bozorni rivojlantiradigan aloqa texnologiyalar va uskunalari elektron komponentlar integratsiyasi belgilanadi.

Beshinchidan ko‘p darajali tizim sifatida integratsiyalashgan sensorlar, kontrollerlar va sanoat obyektlari tegishli dasturiy ta‘minot elementlar sifatida ishlaydi.

Agar uslubiy jihatlarni rivojlantirish tendentsiyalarini tahlil qilinsa, sanoat va sanoat korxonalarini raqamlashtirish jarayonlari rivojlanishida o‘rnatilgan boshqaruv yondashuvlarini bosqichma-bosqich o‘zgartirishida raqamli ustuvorliklar ta’sirini ko‘rish mumkin bo‘ladi. Shu bois, iloji boricha maksimal foyda olish uchun sanoat va korxonalarini raqamlashtirish zarur, chunki sanoatni rivojlantirishda umumiy strategiya g‘oyasini, tegishli boshqaruv mexanizmlari va baholash vositalarini ochib berish imkoni yaratiladi.

Raqamlashtirishni ta‘minlashda bosqichma-bosqich loyihalash va amalga oshirishda korxonani axborot tizimlari monitoringini o‘tkazish lozim. Korxonani

"noldan" raqamlashtirishning zamonaviy sharoitda maqsadga muvofiq ishlanmalarni oldin tahlilini o'tkazish zarur.

Yirik korxonalarda raqamlashtirish qimmat va ko'p vaqt talab qiladigan jarayon hisoblanadi. Bunda salohiyatli mutaxassislarni jalb qilish talab qilinib, integratsiyalashgan echimlarni qo'llash imkoniyati zaruriyati mavjud bo'ladi. Sanoatning raqamli transformatsiyasi korxonada sanoat jarayonlari va biznes jarayonlari ko'rsatkichlari to'plami bilan o'lchashda strategik rivojlantirishning tarmoq ustuvorliklarini amalga oshiradi. Hozirgi kunda iqtisodiy rivojlanishda raqamlashtirish tendentsiyalari aniqlashda tarkibiy o'zgarishlar yildan yilga innovatsiya va modernizatsiya bilan bevosita bog'liq bo'lgan sohalar, raqamli jarayonlarni egalashda ustunlik bilan ajralib turadi.

Shunday qilib, raqamli transformatsiyani aniqlashda, sanoat ko'p darajali tarmoqlararo integratsiya sifatida yangi texnologik tartibiga o'tish jarayoni shakllantirish uchun raqamli texnologiyalarni keng miqyosda joriy etishda ekotizimlarni xam inobatga olish zarur. Sanoatga mos holda har yili sanoat ishlab chiqarish majmuasiga munosabatida texnologik sharoitlar, konfiguratsiyalar va bog'liqliklar shakllanadi, sifatli va tarkibiy sanoatdagi o'zgarishlar aniqlanadi. Korxonalariga nisbatan qo'llanilgan texnologik rivojlanishning ma'lum bir bosqichida, asosiy biznesning ishlab chiqarish ko'rsatkichlarining barqaror dinamikasi jarayonlari, faol muvofiq raqamli texnologiyalarni amalga oshirishda, sanoatning rivojlantirish strategiyasi yaratiladi.

Hozirgi vaqtda raqamli transformatsiyaning asosiy ustuvor yo'nalishlarini hisobga olgan holda, sanoatni rivojlantirish bosqichi, shu jumladan sanoatning yangi shakllarini o'zaro ta'siri tarmoqlararo munosabatlar e'tiborga olinadi va raqamli transformatsiya uchun yagona strategiyani shakllantirishga asoslanadi. Shunday qilib, raqamli transformatsiya natijasiga muvofiq, biz erishish mumkin bo'lgan jarayon, sanoat ekotizimlarining sifati shakllanishida raqamli iqtisodiyotda barqarorlikni ta'minlash mumkin bo'ladi. Sanoatni raqamli o'zgartirishning hozirgi ustuvor yo'nalishlari eng yaxshi aks ettiradigan chuqur nazariy asosiga ega texnologik rivojlanish nazariyasining sintezi, sanoat inqiloblari tushunchasi va sanoatni rivojlantirish nazariyasi deb bilamiz.

Sanoat qorxonalarini o'rganishda ekotizimga asoslangan uslubiy yondashuv tarmoqlar va korxonalarda raqamli asoslangan maxsus tizimlarni ifodalovchi platformalar yaratish lozim. Shu bilan birga, agar bu tizimlar elementlari va ular orasidagi bog'lanishlarga etakchi bo'lsa, ekotizim elementlarning funktsional ahamiyati ustunlik qiladi, buning asosida tarmoqda samara shakllanadi.

Ekotizim yondashuvi iqtisodiy qarashlar tizimidir. Raqamli transformatsiyaning tendentsiyalari, omillari va traektoriyalari sanoat va sanoat tarmoqlari, uni bir vaqtning o'zida talqin qilish mumkin. Namoyon bo'ladigan mustahkamlik xususiyatiga ega bo'lgan hodisa, rivojlanishning umumiy iqtisodiy sharoitlariga muvofiqligini bildiradi. Texnologik sharoitlarda sodir bo'ladigan jarayon, raqamli o'zgarishlarning qaytarilmasligi, oldingi yutuqlarning saqlanishi bilan rivojlanish bosqichlari va yangi ustuvorliklarning paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin bo'ladi. Sanoatning ta'siri raqamlashtirish traektoriyalarini shakllantiruvchi omillari esa,

raqamli zamonaviy sharoitlarga asoslangan jarayonni miqdoriy barqaror dinamikasini birlashtirish platformasida sanoatdagi o‘zgarishlar va bog‘liqlik strategiyalarni belgilovchi tendentsiyalar va omillar hisoblanadi.

Sanoatdagi raqamli o‘zgarishlar aniqlanganda, iqtisodiy tendentsiyalarning natijasida, sanoatni rivojlanishining yangi modellari, mexanizmlari shakllantiriladi, raqobatbardosh ustunliklar va texnologik o‘shish imkoniyatlarini oshirish uchun sanoat tarmoqlari salohiyati oshadi. Shu munosabat bilan texnologik sharoitlar va omillar sanoat tarmoqlarida yaqindan amalga oshirish bilan bog‘liq samarani beradi. Tarmoqlarning texnologik rivojlanish darajasi esa, asoslangan va sanoat korxonalarini davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash imkonini yaratib, sanoatning innovatsion rivojlantirish sharoitida, axborot va kommunikatsiya texnologiyalar, raqamli iqtisodiyotning real sektoridagi texnologiyalar va sanoat texnologik rivojlanishidagi raqamlashtirish ahamiyatini oshiradi.

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РКИ

*Камолова Гулхумор Жамолдиновна
Старший преподаватель кафедры “Педагогика и языков”
Ташкентский университет гуманитарных наук*

"В современном мире, где глобализация и мобильность населения играют всё возрастающую роль, изучение русского языка как иностранного (РКИ) приобретает особую актуальность. Растущий интерес к русскому языку в мире ставит перед образовательными системами новые задачи, связанные с подготовкой высококвалифицированных специалистов, способных обучать РКИ в разнообразных культурных и языковых контекстах. Тем не менее, система непрерывного профессионального развития в этой сфере сталкивается с рядом проблем, включая ограниченные ресурсы, отсутствие унифицированных учебных стандартов и методик, а также необходимость адаптации культурно-контекстуальных особенностей учащихся.

Решение данных проблем требует комплексного подхода, который включает в себя разработку новых образовательных программ, внедрение инновационных технологий в процесс обучения и создание условий для международного образовательного сотрудничества. Эффективность такого подхода несомненно повысит качество обучения и улучшит профессиональное развитие специалистов, работающих в сфере РКИ. Настоящая статья предлагает обзор основных проблем и возможных путей их решения, которые могут способствовать повышению уровня и качества непрерывного профессионального развития в данной области."

Культурная адаптация учебных программ позволяет не только повысить интерес и мотивацию студентов, но и обеспечивает более глубокое понимание материала. Также важным аспектом является использование цифровых технологий, которые могут существенно расширить возможности для интерактивного и дистанционного обучения, делая его более доступным для широкого круга учащихся по всему миру.

Профессиональное развитие преподавателей РКИ также занимает центральное место в улучшении качества образовательных программ. Подготовка квалифицированных инструкторов, способных эффективно преподавать в мульти культурной среде, требует не только знаний и умений в области языка, но и глубокого понимания культурных особенностей студентов. Международные образовательные сотрудничества и обмены могут способствовать обогащению опыта преподавателей и предоставлению им новых перспектив и методик преподавания.

Заключительным аспектом является необходимость непрерывной оценки и обновления учебных программ и методик, чтобы они отвечали текущим требованиям и тенденциям в области образования. Это требует создания устойчивых механизмов обратной связи между преподавателями, учащимися и образовательными органами, а также регулярного внедрения инноваций на основе анализа этой информации.

Таким образом, систематический подход к решению проблем непрерывного профессионального развития в области РКИ не только улучшит качество обучения, но и сделает процесс более адаптивным и отзывчивым к потребностям современного образовательного и культурного ландшафта."

Основная часть статьи, посвящённой проблемам и путям решения системы непрерывного профессионального развития РКИ, включает следующие аспекты:

1. Концептуализация профессионального развития: Профессиональное развитие рассматривается не только как последовательность действий, но и как комплексный процесс, включающий интеграцию и реализацию профессионально значимых личностных качеств и навыков. Этот процесс активно трансформирует внутренний мир педагога, способствуя его личностному развитию, педагогической деятельности и педагогическому общению.

2. Компоненты развития: Структура профессионального развития включает в себя ценностно-мотивационный, субъектный и рефлексивный компоненты, каждый из которых играет важную роль в содействии профессиональному росту и адаптации педагогов к динамичным образовательным потребностям.

3. Интеграция непрерывного образования: Статья подчеркивает необходимость бесшовной интеграции непрерывного образования в существующие образовательные структуры, от школ до высших учебных заведений. Особое внимание уделяется образованию, которое охватывает формальные, неформальные и информальные настройки обучения, обеспечивая обучение на протяжении всей жизни и самостоятельное развитие.

4. Проблемы и решения: Обсуждение охватывает проблемы, с которыми сталкиваются педагоги при адаптации к новым образовательным парадигмам, и решения, которые могут облегчить этот переход. Решения часто включают организационные и педагогические корректировки для лучшей интеграции непрерывного профессионального развития в рутины педагогов.

Исходя из анализа существующих проблем и обозначенных путей их решения, становится очевидным, что эффективное непрерывное

профессиональное развитие в области русского как иностранного (РКИ) требует комплексного подхода. Ключевые элементы этого подхода включают интеграцию современных технологий в учебный процесс, разработку культурно адаптированных учебных материалов, а также акцент на международное сотрудничество и профессиональное обучение преподавателей. Улучшение качества обучения РКИ возможно через систематическое внедрение инноваций и постоянную адаптацию к изменениям в образовательной среде и требованиях рынка труда.

Реализация предложенных мер способствует не только повышению компетенций преподавателей и улучшению учебных результатов студентов, но и в целом способствует культурному обмену и взаимопониманию между народами. Важно, чтобы образовательные учреждения, правительственные органы и международные партнеры работали в согласии для достижения этих целей, обеспечивая необходимые ресурсы и поддержку для устойчивого развития программ РКИ. Таким образом, система непрерывного профессионального развития может эффективно реагировать на вызовы современности, обогащая образовательный процесс и способствуя культурному диалогу на международном уровне.

ПРОГНОЗЫ ИЗМЕНЕНИЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

*Кудратов Бектемир Тоштемурович
преподаватель Ташкентского гуманитарного университет.*

На сегодняшний день Центральная Азия – это стратегически важный регион, в арсенале которого имеются богатые природные и энергетические ресурсы. Кроме того, регион находится на перекрестке интересов крупных мировых держав.

Центральная Азия (мы включаем в нее территории Казахстана и бывшие среднеазиатские республики) занимает центр Евразийского континента, имеет огромную территорию - около 4 млн кв.км., где проживает свыше 83 млн человек.

Центральноазиатские страны характеризуются разнообразием политических систем, экономических структур и культурных традиций. Прогнозирование изменений геополитической ситуации в Центральной Азии связано с множеством факторов: экономической глобализацией, политическими преобразованиями в отдельных странах, активизацией внешнеэкономических и военных интересов отдельных стран, а также с внутренними проблемами — этническими конфликтами, социальными волнениями и трансформациями в области энергетики.

В этой связи интерес представляет изучение текущих и будущих геополитические тенденции в Центральной Азии, а также их последствия для безопасности и устойчивого развития региона.

С точки зрения геополитического положения, Центральная Азия — это регион, который занимает важное положение на мировой политической и

экономической карте. Он все более становится транзитным коридором, связывающий Европу, Китай, Россию, Индию и Ближний Восток. Кроме того, на сегодняшний день, регион олицетворяет собой стратегически важную зону, где пересекаются интересы великих держав, таких как Россия, Китай, США, страны ЕС и др.

Центральная Азия также играет важную роль в энергетической безопасности мира. В современных условиях особенно острого дефицита энергоресурсов значение Центральной Азии существенно возрастает в геоэкономическом отношении. Наличие залежей нефти и газа, запасов урана, золота, других цветных металлов и иных полезных ископаемых в сочетании с удобством прокладки международных коммуникаций привлекает в данный регион самые мощные государства мира.

Еще в начале XXI века политологи отмечали, что особое место в азиатской архитектуре принадлежит относительно небольшому, но богатому энергоресурсами региону – Центральной Азии (ЦА), который определяет потоки энергопоставок во все концы мира. На Центральной Азии сконцентрированы интересы крупнейших глобальных игроков: регион в какой-то мере можно считать «ключом» к геополитическому будущему и стабильности всего азиатского континента.

В условиях кардинальных изменений в мировой политике повысилось геополитическое значение региона. Для Китая Центральная Азия представляет территорию, через которую проходят маршруты поставок китайских товаров. Для Запада значение центральноазиатских государств возросло в контексте проведения санкционной политики в отношении России. Цели у внерегиональных акторов имеют существенные различия, однако их объединяет одно — использовать Центральную Азия в своих интересах. Лидеры стран Центральной Азии вынуждены маневрировать между более мощными геополитическими акторами, таким образом, добиваясь решения экономических вопросов и отстаивая свои интересы.

Действительно, весьма заметен рост влияния Китая в Центральной Азии. В рамках инициативы "Один пояс, один путь" Китай активно инвестирует в инфраструктуру региона, строит железные дороги, автомобильные магистрали, газопроводы и другие объекты. Этот процесс способствует укреплению экономических связей между Китаем и Центральной Азией, но также вызывает беспокойство у России и других западных стран, которые рассматривают это как угрозу для своих стратегических интересов.

В свою очередь Россия продолжает играть важную роль в Центральной Азии, выступая как основной политический и военный партнер для большинства стран региона. В рамках региональных объединений Россия стремится поддерживать свой политический и экономический контроль, а также обеспечивать безопасность. Однако отношения между Центральной Азией и Россией подвергаются изменениям, поскольку страны региона начинают проявлять большую независимость и искать баланс между различными мировыми центрами силы.

Особо выделим, что и Соединенные Штаты Америки сохраняют стратегическое внимание к Центральной Азии, особенно в контексте борьбы с терроризмом, укрепления демократии и защиты прав человека. Однако влияние США в регионе несколько ослабло после вывода войск из Афганистана в 2021 году. Тем не менее, США продолжает поддерживать политические и экономические связи с рядом стран Центральной Азии, предлагая инвестиции и помощь прежде всего в области безопасности.

Конфликт в Украине усилил внимание США к региону, считают многие эксперты, но их политика больше направлена на предотвращение господства России или Китая в Центральной Азии и во всем мире. Важно отметить, что США рассматривают Центральную Азию как периферийный регион. Интересный факт: при администрации Байдена, Центральная Азия находится в ведении российского отдела, тогда как ранее регион находился в ведении подразделения по Южной и Центральной Азии. Текущая внешнеполитическая стратегия США рассматривает Центральную Азию как часть политики по отношению к другим регионам, и крайне важно понимать этот контекст при оценке взаимодействия США с регионом.

Обсуждаемый ныне нарратив о возрождении интереса к Центральной Азии вследствие войны в Украине конечно же актуален, однако интерес США к региону сохраняется на протяжении многих лет — фактически с тех пор, как государства Центральной Азии обрели независимость в 1991 году.

Что касается вызовов для геополитической ситуации в Центральной Азии то среди них есть как старые, так и новые, возникшие за последнее время.

Один из основных вызовов для региона еще недавно считались территориальные споры и этническая напряженность. Так, приграничный конфликт между Киргизией и Таджикистаном длился больше 30 лет, уладить его мешал сложный рельеф местности и этническая чересполосица. Десятки раз противостояние выливалось в стычки, крупнейшие столкновения произошли в сентябре 2022 года, когда стороны применили не только стрелковое оружие и минометы, но и тяжелую бронетехнику и авиацию.

Тогда же стало понятно, что если проблему не решать, то рано или поздно начнется полномасштабная война. В результате созданной рабочей группы, которая за прошедшие три года множество раз встречались лично. И в декабре 2024 года было объявлено, что полностью урегулированы все вопросы.

Президенты Киргизии и Таджикистана в середине марта 2025 года подписали договор о границе, после этого стороны открыли сухопутное сообщение между странами, возобновились также регулярные авиаперелеты. Эксперты называют произошедшее историческим событием, которое значительно улучшит обстановку во всей Центральной Азии.

Другим вызовом можно считать быстрорастущее население Центральной Азии. С одной стороны, это дает значительное количество трудовых ресурсов, которые могут быть востребованы в промышленности и сельском хозяйстве. В 2025 г. численность центральноазиатских государств достигла более 83 млн человек. К 2050 г. прогнозируется преодоление численности в 100 млн человек.

Однако, с другой стороны, демографический рост привел к усилению нагрузки на водные ресурсы. Помимо этого, рост населения ставит задачу решения продовольственной проблемы и занятости. В результате увеличение числа жителей пока создает больше проблем для стран региона, нежели дает какие-то конкурентные преимущества.

Центральная Азия страдает от дефицита водных ресурсов, особенно в контексте использования водных рек, таких как Амударья и Сырдарья.

Именно вопрос водных ресурсов на сегодняшний день стал ключевой проблемой для региона. Это связано с неравномерным распределением водных ресурсов на территории стран Центральной Азии, нарастающим дефицитом воды, а также с расхождением интересов отдельных центральноазиатских стран относительно режима использования водных ресурсов. Значительное влияние оказывает изменение климата.

Вместе с тем в последние годы происходит ряд изменений в политике центральноазиатских государств в водно-энергетической сфере, которые свидетельствуют о заинтересованности стран региона решить проблему водных ресурсов в рамках двусторонних и многосторонних форматов. В 2022 г. Узбекистан и Туркменистан подписали соглашение «Об управлении, охране и рациональном использовании водных ресурсов реки Амударья». В соглашении говорится, что «каждая из Сторон в случае необходимости строительства или реконструкции гидротехнических или водохозяйственных объектов на трансграничной реке Амударья на территории своего государства будет согласовывать свои действия с другой Стороной». Затем, в апреле 2023 г. страны подписали протокол, где подчеркнули необходимость «изучения мер по снижению потерь воды за счет укрепления берегов и выравнивания русла Амударьи...». В этот же период страны региона «утвердили лимиты по водозабору на период 2023–2024 гг.» Это касалось использования водных ресурсов трансграничных водотоков: Сырдарьи и Амударьи. В сентябре 2023 г. вопрос использования водных ресурсов обсуждался в пятистороннем формате, на Консультативной встрече глав государств региона. Страны договорились развивать региональное взаимодействие по проблемам, которые возникают в ходе изменения климата.

Несмотря на значительные природные ресурсы, страны Центральной Азии остаются зависимыми от внешних экономических факторов. Экономика региона часто зависит от цен на нефть и газ, а также от импорта технологий и финансовых инвестиций. Этот экономический дисбаланс создает уязвимость в случае изменения внешнеэкономической обстановки.

Действительно, как правило, потенциал Центральной Азии сводится к констатации: численности населения в регионе и наличия природных ресурсов, которые находятся в недрах центральноазиатских государств, и имеют «глобальное значение». Однако природные ресурсы пока не создали условий для экономического прорыва центральноазиатских государств. Добыча нефти, газа и других полезных ископаемых, которые стали разрабатывать еще в период СССР, позволили лишь частично решить социально-экономические проблемы,

но не обеспечили бурный экономический рост. Сказывается отсутствие необходимых технологий, нехватка финансирования, дефицит специалистов. Более того, как показала ситуация с добычей газа и нефти в центральноазиатских государствах, у них наблюдаются трудности с насыщением внутреннего рынка и обеспечением необходимых объемов для поставок на внешний рынок. В 2023 г. Казахстан и Узбекистан вынуждены были начать поставки газа из России, чтобы стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке.

Важно напомнить, что Центральная Азия сталкивается с целым рядом экологических проблем, которые имеют серьезные геополитические и социальные последствия для региона. Экологические вызовы оказывают влияние не только на природные ресурсы, но и на безопасность, стабильность и межгосударственные отношения. Экологические проблемы становятся важным фактором, который влияет на политические и экономические процессы в странах Центральной Азии.

Недостаток воды, который был отмечен выше, негативно сказывается на сельскохозяйственном производстве, особенно в странах, где аграрный сектор является основным источником дохода, таких как Узбекистан и Туркменистан.

Еще одним из наиболее острых экологических вызовов в Центральной Азии является процесс опустынивания и деградации земель. Массированное орошение земель в таких странах, как Узбекистан и Туркменистан, приводило к значительным проблемам с засолением почвы.

В итоге, экологические вызовы в Центральной Азии являются неотъемлемой частью геополитической ситуации региона. Проблемы с водными ресурсами, опустыниванием, загрязнением окружающей среды становятся важными факторами, которые оказывают влияние на политическую и экономическую стабильность.

Что касается прогнозов изменений геополитической ситуации в Центральной Азии, то возьмем на себя ответственность указать на следующие:

- одним из главных трендов в геополитике Центральной Азии станет усиление влияния Китая. В будущем можно ожидать активного расширения китайских инвестиций в инфраструктуру, а также более тесного сотрудничества в энергетической сфере;

- интеграционные процессы в рамках Евразийского экономического союза и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) продолжают развиваться. Однако, в силу политических и экономических различий, возможны трудности в полной интеграции стран Центральной Азии;

- экологические проблемы в Центральной Азии станут все более важными, которые могут привести к региональным конфликтам, решать которые необходимо безотлагательно;

Таким образом, геополитическая ситуация в Центральной Азии продолжает изменяться под воздействием множества факторов. Важнейшими из них являются внешние экономические и политические интересы крупных мировых держав, а также внутренние проблемы, такие как демографические

изменения и экологические вызовы. Центральная Азия останется важным геополитическим игроком, чья роль в мировой политике будет только увеличиваться.

YOSH AVLODNI ZAMONAVIY INTELLEKTUAL XATARLARDAN SAQLASH

O‘risheva Pokiza G‘anisher qizi, JDFU o‘qituvchi

Yosh avlodni zamonaviy intellektual xatarlardan saqlash, bugungi kunda juda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Texnologiyalarning tezkor rivojlanishi, internetning keng tarqalishi, hamda ijtimoiy tarmoqlar va raqamli kommunikatsiya vositalarining hayotimizdagi o‘rni ortib borishi bilan birga, yoshlar bir qator yangi xatarlar bilan yuzlashmoqda. Bu xatarlar nafaqat shaxsiy xavfsizlikka, balki ularning intellektual va psixologik rivojlanishiga ham salbiy ta'sir ko‘rsatishi mumkin.

Zamonaviy intellektual xatarlar orasida soxta axborotlar, kiberhujumlar, onlayn zo‘ravonlik va manipulyatsiya, hamda ma'lumotlarning noto‘g‘ri talqin etilishi kabi masalalar alohida o‘rin tutadi. Bu kabi xatarlar, yoshlarni noto‘g‘ri qarorlar qabul qilishga, onlayn manipulyatsiya va psixologik ta'sirlarga tushishga olib kelishi mumkin. Shu sababli, yosh avlodni zamonaviy intellektual xatarlardan saqlash va ularga ongli, tanqidiy fikrlash va axborotlarni to‘g‘ri baholash ko‘nikmalarini o‘rgatish juda muhimdir²⁸⁶.

Ushbu kirishda biz, yoshlarni intellektual xatarlardan saqlashga qaratilgan turli usullar va strategiyalarni ko‘rib chiqamiz. Bu jarayon, ta'lim, axborot-savodxonlikni oshirish, kiberxavfsizlikni ta'minlash va psixologik yordam kabi bir nechta muhim komponentlarni o‘z ichiga oladi.

Yosh avlodni zamonaviy intellektual xatarlardan saqlash masalasi juda muhim. Zamonaviy texnologiyalar va internetning keng tarqalishi bilan, yoshlar bir qancha xavf-xatarlar bilan yuzlashmoqda. Bular orasida onlayn shafqatsizlik, soxta axborot (fake news), ma'lumotlarning noto‘g‘ri talqin etilishi, va kiberhujumlar kabi masalalar mavjud. Bunday xatarlarni oldini olish va yoshlarni ta'lim orqali ularni himoya qilish uchun bir nechta asosiy choralar ko‘rish mumkin:

1. Axborot savodxonligini oshirish: Yoshlarni haqiqiy va soxta axborotni ajratish, ishonchli manbalarga murojaat qilish kabi ko‘nikmalar bilan ta'minlash juda muhim. Axborot-savodxonlikni oshirish orqali yoshlar internetda va ijtimoiy tarmoqlarda noto‘g‘ri axborotlardan saqlanishadi.

2. Kiberxavfsizlikni o‘rgatish: Kiberxavfsizlikni o‘rgatish, xavfsiz parollar yaratish, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish va onlayn do‘stlikka ehtiyotkorlik bilan yondashish kerak.

3. Psixologik yordam va ko‘mak: Onlayn shafqatsizlik yoki tarmoqdagi noxush holatlar bilan yuzlashgan yoshlarni psixologik yordam bilan ta'minlash. Internetda yuz beradigan psixologik zo‘ravonlikka qarshi ongli yondashuv va yordam tizimlarini yaratish.

²⁸⁶ Zayniddinov Shavkat "Internetda bullying va psixologik ta'sir". 2019

4. Ta’lim tizimida zamonaviy pedagogik usullarni qo’llash: Zamonaviy texnologiyalarni ta’limda samarali ishlatish, yoshlarni tanqidiy fikrlashga o’rgatish, va o’zlarining onlayn faoliyatlari uchun javobgarlikni his qilishlarini ta’minlash zarur.

5. Oila va jamiyatning roli: Oila va jamiyat yoshlarni to’g’ri tarbiyalashda muhim rol o’ynaydi. Onlayn faoliyatni kuzatish va boshqarish, yoshlarni xatarlar haqida ogohlantirish va ularga to’g’ri yo’nalish ko’rsatish juda muhim.

Yoshlarni zamonaviy intellektual xatarlardan himoya qilish uchun umumiy yondashuvda ta’lim, axborot-savodxonlik, va psixologik yordamni birlashtirish kerak. Bu nafaqat xavf-xatarlarni oldini olish, balki yoshlarning xavfsiz va mas’uliyatli onlayn hayotini ta’minlashga ham yordam beradi²⁸⁷.

Yosh avlodni zamonaviy intellektual xatarlardan saqlash masalasi so’nggi yillarda ko’plab ilmiy izlanishlar, tadqiqotlar va amaliy dasturlar orqali o’rganilgan. O’zbekiston va dunyo bo’yicha bu masala dolzarb bo’lib, turli sohalarida turli yondashuvlar ishlab chiqilgan. Quyida bu sohada o’rganilgan ba’zi muhim jihatlar keltirilgan:

1. Axborot-savodxonlikni oshirish: Ko’plab tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki, yoshlarning intellektual xatarlarga duchor bo’lishi ko’pincha axborotlarni to’g’ri tahlil eta olmaslikdan kelib chiqadi. Shu sababli, axborot-savodxonlikni oshirishga yo’naltirilgan dasturlar va o’quv kurslari ishlab chiqildi. Bu kurslar yoshlarni soxta axborotlardan, manipulyatsiya qilishdan va kiberxujumlardan himoya qilishga qaratilgan.

2. Kiberxavfsizlik va onlayn xavfsizlik: Internet va ijtimoiy tarmoqlarda yoshlarning xavfsizligini ta’minlash uchun ko’plab davlatlar va tashkilotlar maxsus kiberxavfsizlik dasturlarini ishlab chiqmoqda. Yoshlarni shaxsiy ma’lumotlarini himoya qilish, xavfsiz parollar yaratish va onlayn zo’ravonlikdan saqlanish bo’yicha turli treninglar va seminarlar o’tkazilmoqda. Shuningdek, yoshlar uchun onlayn xatarlardan qanday qochish va xavfsiz internetdan foydalanish bo’yicha o’quv dasturlari mavjud²⁸⁸.

3. Psixologik ta’sir va onlayn shafqatsizlik: Onlayn zo’ravonlik, bullying va boshqa psixologik xavflarga qarshi kurashishda psixologlar, pedagoglar va ijtimoiy ishchilar faol ishtirok etmoqda. Yoshlar bilan onlayn sohada yuzaga keladigan psixologik muammolarni hal qilish uchun keng ko’lamli yordam tizimlari tashkil etilgan. Tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki, onlayn shafqatsizlik bilan yuzlashgan yoshlar uchun psixologik yordam va qo’llab-quvvatlash tizimlari samarali.

4. Ta’lim tizimida innovatsiyalar: Ta’lim tizimida zamonaviy texnologiyalar va onlayn resurslardan foydalanish yoshlarni intellektual xatarlardan himoya qilishda muhim o’rin tutadi. O’qituvchilar va pedagoglar yoshlarni raqamli texnologiyalarni ongli va mas’uliyatli ishlatishga o’rgatishda yangi yondashuvlarni ishlab chiqishmoqda. Ta’lim jarayonida axborotlarni tekshirish, faktlarni tasdiqlash va tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga alohida e’tibor qaratilmoqda. [5]

Shunday qilib, zamonaviy intellektual xatarlardan saqlash uchun ko’plab tadqiqotlar, amaliy dasturlar va strategiyalar ishlab chiqilgan. Ushbu izlanishlar

²⁸⁷ Ibroximov Mirzaali Sattarovich. "Axborot texnologiyalarining rivojlanishi va ta’limda qo’llanilishi". 2018

²⁸⁸ Abdullaev Abdug’afur Xaydarovich. "Kiberxavfsizlik va axborot xavfsizligi" 2015

yoshlarni xavfsiz va ongli internet-muhitda tarbiyalashga, ularni onlayn xatarlarga qarshi kurashishga tayyorlashga qaratilgan²⁸⁹.

Yosh avlodni zamonaviy intellektual xatarlardan saqlash uchun bir qancha tavsiyalarni keltirish mumkin. Ushbu tavsiyalar, yoshlarni kiberxavfsizlik, axborot-savodxonlik va psixologik sog'likni ta'minlashga yo'naltirilgan. Quyida ba'zi muhim tavsiyalarni keltiraman:

Axborot-savodxonlikni oshirish:

- Yoshlarni soxta axborotlarni aniqlash va haqiqiy ma'lumotlarni tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirish.

- Internetda va ijtimoiy tarmoqlarda ishonchli manbalardan foydalanishga o'rgatish.

Axborotlarni tasdiqlash, faktlarni tekshirish, va manbalarni baholashni o'rgatish.

Kiberxavfsizlikni o'rgatish:

- Yoshlarni internetda xavfsiz bo'lish, shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish, xavfsiz parollar yaratish va ulardan foydalanish haqida ogohlantirish.

- Onlayn do'stlikni ehtiyotkorlik bilan o'rnatish, noma'lum shaxslar bilan suhbatlashishda ehtiyot bo'lishga o'rgatish.

- Anti-virus dasturlari va xavfsiz internet resurslarini qanday ishlatish bo'yicha qo'llanmalar taqdim etish.

Psixologik yordam va qo'llab-quvvatlash:

- Onlayn zo'ravonlik va shafqatsizlikdan aziyat chekayotgan yoshlarni psixologik yordam bilan ta'minlash.

- Onlayn ta'sir va manipulyatsiya haqida ma'lumot berish, va bu holatlarni qanday aniqlash va ularga qarshi turishni o'rgatish.

- Onlayn shafqatsizlikka uchragan yoshlar uchun maslahat xizmatlarini tashkil etish.

Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish:

- Yoshlarni tanqidiy fikrlashga o'rgatish, qarorlar qabul qilishda onglilikni oshirish.

- Axborotning turli manbalarini tahlil qilish va turli nuqtai nazarlarni inobatga olishni ta'lim tizimida kengaytirish.

Oila va jamiyatning roli:

- Oila yoshlarni internetda faoliyatini nazorat qilishda yordam berishi kerak. - Ehtiyotkorlik bilan onlayn faoliyatni kuzatish va farzandlar bilan muntazam suhbatlashish.

- Jamiyatda xavfsiz internetni ta'minlash, onlayn ta'lim va yordam xizmatlarini yaratish va yoshlarni bu xizmatlardan foydalanishga undash.

Yoshlar uchun maxsus dasturlar va treninglar:

- Yoshlar uchun internetda xavfsiz va mas'uliyatli faoliyat yuritishni o'rgatadigan maxsus dasturlar ishlab chiqish.

- Kiberxavfsizlik, axborot-savodxonlik va psixologik yordam bo'yicha treninglar va seminarlar o'tkazish.

Hukumatning faol ishtiroki:

²⁸⁹ Mustafaev Bahrombek Shukhratovich "Yoshlarni axborot-savodxonlikka o'rgatish". 2020

- Hukumat tomonidan yoshlarni intellektual xatarlardan himoya qilishga qaratilgan qonunlar va normativ-huquqiy hujjatlar ishlab chiqilishi.

- Ommaviy axborot vositalari orqali yoshlar uchun xavfsiz internet-muhitni ta'minlashga doir kampaniyalar o'tkazish.

Yuqoridagi tavsiyalar yoshlarni zamonaviy intellektual xatarlardan himoya qilish, ularga xavfsiz va mas'uliyatli onlayn faoliyatni ta'minlashga yordam beradi. Bu masalalar bo'yicha amalga oshirilgan chora-tadbirlar va dasturlar, yoshlarni mustahkam bilim va ko'nikmalar bilan ta'minlash orqali ularni intellektual xatarlardan saqlashga katta hissa qo'shadi.

Xulosa qilib aytganda, yosh avlodni zamonaviy intellektual xatarlardan saqlash masalasi dolzarb va murakkab masala bo'lib, u o'zida bir qancha muhim jihatlarni mujassam etadi. Bugungi kunda texnologiyalar va internetning keng tarqalishi bilan yoshlar onlayn xavf-xatarlarga, soxta axborotlarga, kiberhujumlarga va psixologik manipulyatsiyalarga duch kelmoqda. Ushbu xavf-xatarlarni oldini olish uchun, axborot-savodxonlik, kiberxavfsizlik, tanqidiy fikrlash, va psixologik yordam kabi muhim omillarni hisobga olish zarur.

Zamonaviy ta'lim tizimi, oila, jamiyat va hukumatning faol ishtiroki yoshlarni xavfsiz va ongli internet-muhitda tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega. Yoshlarni axborotlarni tahlil qilish, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, va onlayn muhitda xavfsiz bo'lish ko'nikmalarini o'rgatish orqali, ularga zamonaviy intellektual xatarlarga qarshi mustahkam himoya ta'minlash mumkin.

Shu bilan birga, yoshlarni bu xatarlardan himoya qilish faqat individual emas, balki jamiyat va davlat miqyosida ham birgalikda amalga oshirilishi kerak bo'lgan keng ko'lamli ishdir. Ta'lim, qo'llab-quvvatlash, va psixologik yordam tizimlarini mustahkamlash orqali yoshlar xavfsiz va mas'uliyatli internetdan foydalanishga o'rgatiladi.

YOSHLARNI MILLIYLIK RUHIDA TARBIYALASH

*Qodirova Malikaxon Kaxramonovna,
Jizzax davlat pedagogika universiteti katta o'qituvchi*

Har bir millatning rivojlanishi, uning kelajagi yosh avlodning tarbiyasiga bog'liq. Yoshlarni milliylik ruhida tarbiyalash – bu ularning o'z milliy qadriyatlariga sadoqatini mustahkamlash, urf-odat va an'analarini asrab-avaylash, tarixiy merosga hurmat bilan qarashni shakllantirishdir. Bugungi globallashuv sharoitida milliy o'zlikni saqlash va mustahkamlash yanada dolzarb masalaga aylangan.

Milliy tarbiya yoshlarning o'z xalqiga, ona tiliga, madaniyatiga va tarixiga muhabbatini oshirishga xizmat qiladi. Bu jarayon oila, maktab, jamiyat va ommaviy axborot vositalari orqali amalga oshirilishi lozim. Yosh avlodni milliy qadriyatlarga sodiq, vatanparvar va yetuk shaxs sifatida tarbiyalash nafaqat ularning shaxsiy rivojlanishi, balki jamiyatning barqarorligi va millatning kelajagi uchun ham katta ahamiyatga ega²⁹⁰.

²⁹⁰ Xo'jayev, M. O'zbek milliy tarbiyasi – Toshkent: Fan, 2010.

Shu sababli, yoshlarni milliy ruhda tarbiyalashning ahamiyati, uning usullari va ta’sirchan yo’llarini tahlil qilish bugungi kunda muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Yoshlarni milliylik ruhida tarbiyalash – bu ularning o‘z milliy qadriyatlari, tarixi, urf-odatlar va madaniyatiga hurmat bilan qarashini shakllantirish jarayonidir. Bu tarbiya jamiyatning mustahkamligi, milliy g‘ururni oshirish va kelajak avlodning o‘zligini anglashiga xizmat qiladi. Buning uchun quyidagi yo’llarni qo’llash mumkin:

1. Oilaviy tarbiya

- Farzandlarga milliy urf-odatlar va qadriyatlarni o‘rgatish
- Ota-bobolar tarixini, ularning ibratli hayot yo‘lini tanishtirish
- Milliy taomlar, kiyim-kechak va bayramlar an’anasini davom ettirish

2. Ta’lim tizimida milliy ruhni shakllantirish

- Maktab va oliy o‘quv yurtlarida milliy qadriyatlar asosida tarbiya berish
- Tarix va adabiyot darslarida milliy qahramonlar, buyuk allomalar merosini

o‘rganish

- Milliy musiqa, teatr, tasviriy san’at va xalq og‘zaki ijodini targ‘ib qilish

3. Madaniy va sport tadbirlari orqali tarbiya

- Navro‘z, Mustaqillik kuni, boshqa milliy bayramlarni keng nishonlash
- Yoshlarni milliy sport turlari (kurash, uloq-ko‘pkari, chavandozlik) bilan

shug‘ullanishga jalb qilish

- Madaniy festivallar, milliy kiyim ko‘rgazmalari, xalq o‘yinlarini tashkil qilish

4. Zamonaviy texnologiyalar va media orqali milliylikni targ‘ib qilish

- Ijtimoiy tarmoqlarda milliy qadriyatlarni targ‘ib qiluvchi kontentlar yaratish
- Milliylik mavzusida filmlar, multfilmlar va audio kitoblar tayyorlash
- Milliy g‘oyalarni ilgari suruvchi bloglar, veb-saytlar, YouTube kanallarini

rivojlantirish

5. Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash

- Vatan tarixiga oid muzeylarga sayohatlar uyushtirish
- Yoshlarni harbiy vatanparvarlik dasturlariga jalb qilish
- Milliy g‘urur va fidoyilik tushunchalarini targ‘ib qilish

Yoshlarni milliy ruhda tarbiyalash nafaqat ularning shaxsiy kamolotiga, balki butun jamiyatning taraqqiyotiga ham xizmat qiladi. Shu bois bu jarayonda oila, maktab, jamiyat va ommaviy axborot vositalari hamkorlikda harakat qilishi muhimdir²⁹¹.

Yoshlarni milliy ruhda tarbiyalash masalasi ko‘plab olimlar, mutafakkirlar va pedagoglar tomonidan o‘rganilgan.

Abu Nasr Forobiy axloqiy tarbiya va jamiyat taraqqiyotida bilimning o‘rni haqida yozgan. Alisher Navoiy insonparvarlik, milliy qadriyatlar va ma’naviyatni tarbiyalash haqida fikr bildirgan. Abdulla Avloniy “Turkiy guliston yoxud axloq” asarida tarbiyaning milliy va axloqiy asoslariga urg‘u bergan.

A.Qodiriy, Fitrat, Cho‘lpon jadid ma’rifatchilari yoshlarni milliy ruhda tarbiyalashga katta e’tibor qaratgan. Komiljon Yormatov, Shavkat Rahmonov O‘zbekistonda milliy tarbiya, ma’naviyat va vatanparvarlik haqida ilmiy ishlar olib

²⁹¹ To‘raqulov, M. Ma’naviy tarbiya asoslari – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2014.

borganlar. Karim Karimov, Nizomiddin Mahmudov yoshlar tarbiyasida milliy g‘urur va an’analar ahamiyatini tadqiq qilganlar²⁹².

Jahon pedagoglari va mutafakkirlaridan Jan-Jak Russo – milliy tarbiyaning ahamiyati va tabiat bilan uyg‘unlik g‘oyasini ilgari surgan. Lev Tolstoy – axloqiy tarbiya va vatanparvarlik masalalariga e’tibor qaratgan. Anton Makarenko – yoshlarga milliy va axloqiy tarbiya berish metodlari bo‘yicha ilmiy yondashuv yaratgan.

Bugungi kunda ham O‘zbekiston va jahon miqyosida milliy tarbiya bo‘yicha ko‘plab tadqiqotlar olib borilmoqda. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yoshlar siyosati”ga oid qaror va farmonlari milliy tarbiya jarayonida muhim hujjatlar bo‘lib xizmat qilmoqda²⁹³.

Yoshlarni milliylik ruhida tarbiyalash bo‘yicha quyidagi tavsiyalarni keltirib o‘tamiz:

1. Oila tarbiyasini mustahkamlash

Farzandlarga milliy qadriyatlar, urf-odatlar va tarixiy merosni tushuntirish.

O‘zbek xalqining ma’naviy boyliklarini oilada amalda qo‘llash (milliy bayramlar, an’analar, odob-axloq qoidalarini o‘rgatish).

Ota-onalar va katta yoshdagilar yosh avlodga ibrat bo‘lishi uchun o‘z ustida ishlashlari zarur.

2. Ta’lim tizimida milliy tarbiyani rivojlantirish

Maktab va oliy ta’lim muassasalarida milliy qadriyatlarga oid maxsus fanlar va dasturlarni joriy etish.

Darslarda milliy adabiyot, tarix, san’at va urf-odatlarini kengroq o‘rgatish.

O‘quvchilarning milliy g‘ururini oshirish maqsadida tarixiy shaxslar va qahramonlar haqida maxsus tadbirlar tashkil qilish.

3. Madaniyat va san’at orqali tarbiya

Yoshlarni milliy musiqa, teatr va xalq ijodiyoti bilan tanishtirish.

Milliy kiyim, milliy hunarmandchilik va xalq san’atini targ‘ib qilish.

Teatr va kino orqali tarixiy voqealar, milliy qahramonlar hayoti haqida qiziqarli asarlar yaratish.

4. Axborot makonida milliy tarbiyani mustahkamlash

Ijtimoiy tarmoqlarda milliy qadriyatlarni targ‘ib qiluvchi videolar, maqolalar berib borish lozim.

Yoshlarni milliylik ruhida tarbiyalash – bu nafaqat shaxsiy rivojlanish, balki butun jamiyatning barqarorligi va millatning kelajagi uchun muhim jarayondir. Milliy qadriyatlarga sadoqatli, o‘z tarixini va madaniyatini yaxshi biladigan, vatanparvar yoshlarni tarbiyalash mamlakat taraqqiyotining asosiy shartlaridan biridir²⁹⁴.

Yoshlarni milliy g‘urur va o‘zligini anglash ruhida tarbiyalash uchun quyidagi omillarga alohida e’tibor qaratish lozim:

Oilaviy tarbiya – ota-onalar milliy qadriyatlarni farzandlariga singdirishi kerak.

Ta’lim tizimi – maktab va oliy o‘quv yurtlarida milliy tarbiyani rivojlantirish zarur.

²⁹² Qosimov, N. Milliy qadriyatlar va ma’naviyat – Toshkent: O‘zbekiston, 2001.

²⁹³ Hasanboyeva, M. va boshqalar. Pedagogika – Toshkent: O‘qituvchi, 2012.

²⁹⁴ Shoumarov, I. Milliy tarbiya va ta’lim jarayoni – Toshkent: Innovatsiya-ziyo, 2018.

Madaniyat va san’at – yoshlarni milliy meros bilan yaqindan tanishtirish muhim. Axborot maydoni – milliy qadriyatlarni targ‘ib qiluvchi zamonaviy media vositalaridan foydalanish lozim.

Vatanparvarlik – yoshlarning o‘z yurtiga bo‘lgan mehrini oshirish uchun tarixiy va madaniy tadbirlarni ko‘paytirish kerak²⁹⁵.

Agar yosh avlod milliy qadriyatlarga hurmat bilan qarasa, ularning ongida mustahkam ma’naviy negiz shakllansa, jamiyatimiz yanada mustahkam va taraqqiy etgan bo‘ladi. Shu bois, milliy tarbiyani har tomonlama rivojlantirish bugungi kundagi eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

IJTIMOYIY TARMOQ VA YOSHLAR

Xotamova Sayyora Najmiddinovna, JDPU o‘qituvchisi

Zamonaviy dunyoda ijtimoiy tarmoqlar yoshlarning ijtimoiy hayotining ajralmas qismiga aylangan. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok kabi ijtimoiy tarmoqlar yoshlar uchun yangi do‘stlar orttirish, o‘z fikrlarini ifodalash, ma’lumotlar almashish va o‘ziga xos ijodiy ishlanmalarini namoyish etish uchun qulay imkoniyatlar yaratmoqda. Biroq, bu tarmoqlarda faoliyat yuritish yoshlar uchun ba’zi xavflar va intellektual xatarlarni ham keltirib chiqaradi.

Ijtimoiy tarmoqlar yoshlarning psixologiyasi va ijtimoiy munosabatlariga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Masalan, onlayn bullying, soxta axborotlar, shaxsiy ma’lumotlarning o‘g‘irlanishi va yolg‘on xabarlar tarqatilishi kabi xavflar mavjud. Bundan tashqari, yoshlar internetda o‘zlarini ideal go‘zallik va jamiyat tomonidan belgilangan me’yorlarga moslashtirishga majbur bo‘lishi mumkin, bu esa ularning o‘ziga bo‘lgan ishonchini pasaytirishi mumkin²⁹⁶. Shu bilan birga, ijtimoiy tarmoqlar yoshlarni o‘z fikrini erkin ifodalashga, yangi bilimlarga ega bo‘lishga, global muammolarga e’tibor qaratishga va ijtimoiy harakatlarda ishtirok etishga undaydi. Bu tarmoqlar orqali yoshlar o‘zaro aloqalarni mustahkamlash, yangi do‘stlar orttirish va o‘zlarini namoyish qilish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

Shu sababli, ijtimoiy tarmoqlarning yoshlar hayotiga ta’sirini o‘rganish, ularning xavfsizligini ta’minlash va foydali imkoniyatlardan foydalanishni o‘rgatish dolzarb masala hisoblanadi. Bu masalada ko‘plab olimlar tadqiqotlar olib bormoqdalar.

David Crystal, lingvistik va texnologiyalar bo‘yicha mutaxassis bo‘lib, yoshlarning ijtimoiy tarmoqlarda til va muloqot usullarini o‘rganadi. U "Language and the Internet" nomli asarida, internet tilining yoshlar orasida qanday rivojlanayotganini, ijtimoiy tarmoqlarda qanday yangi til va iboralar paydo bo‘lishini tahlil qiladi²⁹⁷.

Abdug‘afur Abdullaev O‘zbekistonning kiberxavfsizlik va axborot xavfsizligi sohasidagi etakchi olimlaridan biridir. U yoshlarni internetda xavfsiz va mas’uliyatli tarzda faoliyat yuritishga o‘rgatish bo‘yicha bir qator tadqiqotlar olib borgan. U "Axborot xavfsizligi va kiberxavfsizlik" sohasida ilmiy ishlar olib borib, yoshlarni

²⁹⁵ To‘raqulov, M. Ma’naviy tarbiya asoslari – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2014.

²⁹⁶ Zayniddinov Sh. Psixologiya va ijtimoiy tarmoqlar. Nashriyot: Toshkent Psixologiya Instituti. 2022

²⁹⁷ Vera T.Tarman.Social Media Addiction. Nashriyot: Public Affairs 2018

onlayn xavf-xatarlardan himoya qilish uchun muhim metodologiyalar ishlab chiqqan²⁹⁸.

Ibroximov Mirzaali axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida mutaxassis. U yoshlarni axborot-savodxonlikka o’rgatish va internetda xavfsizlikni ta’minlash masalasida ko’plab ilmiy ishlanmalarga ega. Uning ishlari yoshlarni onlayn dunyo bilan tanishtirish, texnologiyalarni oqilona va xavfsiz ishlatish bo’yicha metodlarni ishlab chiqishga qaratilgan²⁹⁹.

Shodmonov Ulug’bek yoshlar psixologiyasi bo’yicha mutaxassis. U ijtimoiy tarmoqlar va internetning yoshlar ruhiyatiga qanday ta’sir ko’rsatishini o’rganib, onlayn shafqatsizlik va uning psixologik ta’sirlarini kamaytirish bo’yicha tavsiyalar ishlab chiqqan. U, shuningdek, yoshlarni internetda mas’uliyatli bo’lishga o’rgatish va onlayn xavfsizlikni ta’minlashda o’zining ilmiy ishlari bilan hissa qo’shdi³⁰⁰.

O’zbekistonda ijtimoiy tarmoqlar, kiberxavfsizlik, axborot-savodxonlik va psixologiya sohalarida faoliyat olib borayotgan olimlar yoshlarni zamonaviy axborot texnologiyalaridan xavfsiz va samarali foydalanishga o’rgatish, internetda yuzaga keladigan muammolarni bartaraf etish va yoshlarning psixologik holatini yaxshilash uchun ilmiy izlanishlar olib bormoqdalar. Ularning ishlari yoshlarni xavfsiz onlayn muhit yaratishga va internetdagi intellektual xavflardan himoya qilishga yordam beradi³⁰¹.

Ijtimoiy tarmoqlar va yoshlar - bu zamonaviy jamiyatda yoshlarning ijtimoiy, psixologik, va kognitiv rivojlanishiga ta’sir qiluvchi muhim mavzu. Ijtimoiy tarmoqlar, ayniqsa internet orqali yoshlarga o’z fikrlarini ifodalash, yangi odamlar bilan tanishish, va ma’lumot olish imkoniyatlarini taqdim etadi. Ammo ular bilan bog’liq xavflar ham mavjud, masalan, onlayn shafqatsizlik (bullying), soxta axborotlar, va psixologik ta’sirlar.

Ijtimoiy tarmoqlarning yoshlar psixologiyasi va ijtimoiy munosabatlariga ta’siri bir necha yo’nalishda o’rganilishi mumkin. Ijtimoiy tarmoqlar va yoshlar o’rtasidagi munosabatlar haqida ba’zi muhim jihatlarni keltirib o’tamiz:

1. Ijtimoiy tarmoqlarning ijobiy ta’siri:

• **Ijtimoiy aloqalar:** Ijtimoiy tarmoqlar yoshlar uchun yangi do’stlar orttirish, o’z fikrlarini ifodalash va bir-birlarini qo’llab-quvvatlash imkoniyatini yaratadi.

• **Ma’lumot olish:** Yoshlar internet orqali yangi bilimlar olish, turli ijtimoiy va ilmiy mavzularni o’rganish, va onlayn kurslarga qatnashish imkoniyatiga ega bo’ladi.

• **Kreativlik va o’z ifodalari:** Yoshlarga o’z ijodiy ishlanmalarini bo’lishish, videolar va fotosuratlar yaratish orqali o’z ifodalarini amalga oshirish imkoniyati beradi.

2. Salbiy ta’sirlar va xavflar:

• **Onlayn bullying:** Ijtimoiy tarmoqlarda yoshlar ko’pincha ta’qib va shafqatsizlikka uchraydilar, bu ularning psixologik holatiga salbiy ta’sir qiladi. Onlayn bullying yoshlar orasida o’z joniga qasd qilish va depressiya kabi holatlarga olib kelishi mumkin.

²⁹⁸ Abdullaev A. Axborot xavfsizligi va kiberxavfsizlik. Nashriyot: O’zbekiston Respublikasi Ta’lim vazirligi. 2020

²⁹⁹ Ibroximov M. Axborot texnologiyalari va yoshlar. Nashriyot: Toshkent Universiteti nashriyoti. 2019

³⁰⁰ Mustafaev B. Internet xavfsizligi va yoshlar. Nashriyot: Akademiya nashriyoti 2021

³⁰¹ David Crystal. Language and the Internet. Nashriyot: Cambridge University Press. 2001

• **Ijtimoiy ta’sir va normativ bosim:** Yoshlar ko‘pincha ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bo‘lish yoki ideal go‘zallik standartlariga javob berish uchun bosim ostida bo‘lishadi. Bu ularning o‘zini past baholashiga va o‘ziga nisbatan ishonchsizlikka olib kelishi mumkin.

• **Soxta axborot:** Ijtimoiy tarmoqlarda tarqaladigan soxta axborotlar, mish-mishlar va yolg‘on yangiliklar yoshlarni noto‘g‘ri ma’lumotlar asosida qarorlar qabul qilishga majbur qilishi mumkin.

3. Yoshlarni himoya qilish va xavfsiz onlayn muhit yaratish:

• **Axborot-savodxonlikni rivojlantirish:** Yoshlarni ijtimoiy tarmoqlarda xavfsiz bo‘lishni o‘rgatish, ular bilan soxta axborotlarni aniqlash va onlayn xavfsizlikka rioya qilishni ta’lim tizimida kengaytirish zarur.

• **Psixologik yordam va qo‘llab-quvvatlash:** Onlayn shafqatsizlik va bullyingga uchragan yoshlar uchun psixologik yordam ko‘rsatish, ular bilan suhbatlashish va qo‘llab-quvvatlash tizimlarini yaratish muhimdir.

• **Ota-onalar va ta’lim muassasalarining roli:** Ota-onalar va o‘qituvchilar yoshlarni internetda mas’uliyatli va ehtiyotkorlik bilan faoliyat yuritishga o‘rgatishlari kerak. Ular onlayn xavf-xatarlar haqida tushuncha berib, xavfsiz tarmoqlarda faoliyat ko‘rsatishni targ‘ib qilishi lozim.

4. Ijtimoiy tarmoqlarda yoshlarning o‘zini ifoda etish:

• Ijtimoiy tarmoqlar yoshlarning o‘zini ifoda etishida katta rol o‘ynaydi. Ular o‘z fikrlarini, ijodiy ishlanmalarini va hissiyotlarini boshqalar bilan bo‘lishish orqali o‘z-o‘zini ifodalashadi.

• Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlar yoshlarni ijtimoiy o‘zgarishlarga jalb qilish, ommaviy harakatlar va e’tiborni jalb qiluvchi masalalarda ishtirok etishga rag‘batlantiradi.

5. Foydali resurslar va xavfsiz tarmoqlar:

• Yoshlar uchun maxsus, xavfsiz va ta’limga yo‘naltirilgan tarmoqlar va ilovalar yaratish orqali ularni salbiy ta’sirlardan himoya qilish mumkin. Masalan, ijtimoiy tarmoqlarda salbiy natijalarga olib keladigan “like” va “comment” tizimlarini minimallashtirish yoki ularni o‘zgartirish.

6. Jahon tajribasi:

• Dunyo bo‘yicha, bir qator mamlakatlar ijtimoiy tarmoqlarda yoshlarning xavfsizligini ta’minlash uchun qonunlar ishlab chiqmoqda. Masalan, bolalar va yoshlar uchun onlayn zo‘ravonlikni kamaytirish bo‘yicha maxsus qonunlar qabul qilinmoqda.

Ijtimoiy tarmoqlar yoshlarning dunyoqarashini shakllantirishda va ijtimoiy faoliyatlarini kengaytirishda muhim vosita bo‘lishi mumkin. Biroq, ular salbiy ta’sirlarni ham keltirib chiqarishi mumkin, shuning uchun yoshlarni bu muhitda xavfsiz va mas’uliyatli tarzda faoliyat yuritishga o‘rgatish muhimdir. Ota-onalar, ta’lim muassasalari va jamiyat birgalikda yoshlarni ijtimoiy tarmoqlarda xavfsiz va oqilona foydalanishga tayyorlashlari lozim³⁰².

Ijtimoiy tarmoqlar va yoshlar xavfsizligi bo‘yicha tavsiyalar:

³⁰² Zayniddinov Sh. Psixologiya va ijtimoiy tarmoqlar. Nashriyot: Toshkent Psixologiya Instituti. 2022

Axborot-savodxonlikni oshirish: Yoshlarni ijtimoiy tarmoqlarda mas’uliyatli va xavfsiz foydalanishga o’rgatish zarur. Bu maqsadda ta’lim muassasalari, ota-onalar va psixologlar birgalikda ishlashlari lozim. O’quv dasturlarida ijtimoiy tarmoqlarda xavfsizlik, axborotning ishonchliligi, va shaxsiy hayotni himoya qilish bo’yicha ma’lumotlar berilishi kerak.

Onlayn shafqatsizlikka qarshi kurashish: Yoshlar orasida onlayn bullying (ta’qib qilish) keng tarqalgan muammo. Ta’lim tizimi va ota-onalar yoshlarni bu kabi holatlarga qarshi qanday choralar ko’rish kerakligi haqida o’rgatishlari zarur. Shuningdek, onlayn shafqatsizlikka uchragan yoshlar uchun psixologik yordam ko’rsatish tizimi ishlab chiqilishi lozim.

Shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish: Yoshlar ijtimoiy tarmoqlarda shaxsiy ma’lumotlarni tarqatishda ehtiyotkor bo’lishlari kerak. O’quvchilar va talabalar uchun shaxsiy ma’lumotlarni xavfsiz saqlash, maxfiylik sozlamalarini to’g’ri ishlatish bo’yicha treninglar tashkil etish muhimdir. Ota-onalar yoshlar bilan bu masalada muntazam suhbatlar o’tkazishlari kerak.

Kiberxavfsizlikni ta’minlash: Internetda yoshlarning xavfsizligini ta’minlash uchun kiberxavfsizlikni o’rganish va himoya choralarini kuchaytirish zarur. Ta’lim tizimida kiberxavfsizlik asoslarini o’rgatish va zamonaviy texnologiyalar bilan ishlashda ehtiyotkorlikni oshirish bo’yicha treninglar tashkil etilishi kerak.

Ijtimoiy tarmoqlarni tenglashtirish: Yoshlar ijtimoiy tarmoqlarda o’zlarini boshqalar bilan taqqoslash orqali psixologik muammolarga duch kelishlari mumkin. Shuning uchun yoshlarni ijtimoiy tarmoqlarda xushxabar va muvaffaqiyatlarni boshqalar bilan solishtirishning zararli oqibatlari haqida ogohlantirish kerak. Buning o’rniga o’zligini rivojlantirish va ijtimoiy media orqali ijobiy ta’sirlar yaratish muhimdir.

Psixologik yordam va qo’llab-quvvatlash: Ijtimoiy tarmoqlarda vaqt o’tkazish yoshlarning psixologik holatiga ta’sir ko’rsatishi mumkin. O’quv muassasalarida psixologik yordam va maslahat xizmatlari tizimini kuchaytirish, yoshlarning hissiyotlarini ifodalash va o’z-o’zini qadrlashni oshirish bo’yicha dasturlar ishlab chiqish zarur.

Ota-onalarning roli: Ota-onalar yoshlarning ijtimoiy tarmoqlarda qanday faoliyat yuritishini doimiy ravishda nazorat qilishlari kerak. Bu uchun ular internetda xavfsiz foydalanishning asosiy qoidalarini bilishlari zarur. Ota-onalar, shuningdek, bolalariga internetdagi salbiy ta’sirlar haqida tushuncha berib, ular bilan ochiq va samimiy muloqot olib borishlari kerak.

Ijtimoiy tarmoqlar zamonaviy yoshlarning hayotida muhim o’rin tutmoqda. Ular yoshlarning dunyoqarashini shakllantiradi, o’zini ifodalash imkoniyatini yaratadi va yangi ijtimoiy aloqalar o’rnatishga yordam beradi. Biroq, bu tarmoqlarda faoliyat yuritish yoshlar uchun bir qator xavf-xatarlarni ham keltirib chiqaradi, jumladan, psixologik ta’sirlar, shaxsiy ma’lumotlarning xavf ostiga qo’yilishi, kiberhujumlar va onlayn shafqatsizlik kabi muammolar yuzaga kelmoqda³⁰³. Shu sababli, yoshlarni ijtimoiy tarmoqlarda xavfsiz va mas’uliyatli foydalanishga o’rgatish zarur. Axborot-savodxonlikni oshirish, shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish, kiberxavfsizlikni

³⁰³ Vera T. Tarman. Social Media Addiction. Nashriyot: Public Affairs2018

ta'minlash, psixologik yordam ko'rsatish va ijtimoiy tarmoqlarda ijodiy va ijobiy kontent yaratishga rag'batlantirish yoshlarning xavfsizligini ta'minlashda asosiy choralar hisoblanadi. Ota-onalar, ta'lim muassasalari va ijtimoiy tashkilotlar birgalikda ishlash orqali yoshlar uchun xavfsiz va foydali onlayn muhit yaratishlari kerak. Ijtimoiy tarmoqlarning yoshlar hayotidagi o'rni va ta'sirini to'g'ri tushunish va ulardan samarali foydalanish, shuningdek, xavf-xatarlarni kamaytirish, kelajakda yoshlarning ruhiy va ijtimoiy rivojlanishi uchun muhimdir. Shuning uchun, bu sohada izlanishlar va amaliy chora-tadbirlarni davom ettirish zarur.

«СТАТИСТИКА ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ОПТИМИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ»

*Эралиева Айжан Бегалиевна,
Агентство статистики при Президенте Республики
Узбекистан, главный специалист
Банковско-финансовая академия, магистрант 2-го курса*

В современных условиях туризм играет значительную роль в экономическом развитии Узбекистана. Эффективное управление туристической отраслью требует достоверных и актуальных статистических данных, которые позволяют анализировать динамику туристических потоков, прогнозировать доходы и оптимизировать использование экономических ресурсов. В данном тезисе рассматривается, каким образом статистика туризма в Узбекистане способствует рациональному распределению финансовых, трудовых и инфраструктурных ресурсов, а также повышению экономической эффективности туристического сектора.

Статистические исследования в сфере туризма позволяют определить наиболее прибыльные сегменты туристического рынка страны, что способствует эффективному использованию финансовых ресурсов. Например, анализ расходов иностранных и местных туристов помогает определить, какие услуги и направления требуют наибольших вложений. Прогнозирование доходов от туризма позволяет более рационально планировать государственные и частные инвестиции, а оценка влияния туризма на ВВП способствует формированию долгосрочных стратегий экономического роста. В Узбекистане особое внимание уделяется развитию экотуризма и культурного наследия, что требует точного статистического мониторинга.

Благодаря статистическим данным можно эффективно регулировать занятость в туристическом секторе. Важными аспектами являются определение потребности в кадрах в зависимости от сезонности и туристических потоков, планирование образовательных программ и тренингов для подготовки специалистов в сфере туризма, создание новых рабочих мест на основе прогнозирования туристического спроса. В Узбекистане реализуются программы по повышению квалификации работников индустрии гостеприимства, учитывая актуальные данные о потребностях рынка. Использование статистики в управлении трудовыми ресурсами позволяет

повысить уровень занятости и профессиональной подготовки кадров в отрасли. На основе статистических данных можно оптимизировать строительство и модернизацию туристических объектов, таких как гостиницы и другие средства размещения, транспортная инфраструктура (аэропорты, железнодорожные станции, дороги), культурно-развлекательные комплексы.

Анализ туристических потоков в Узбекистане позволяет избежать нерационального расходования средств и создать объекты, соответствующие реальным потребностям туристов. Например, расширение гостиничного фонда и реконструкция исторических памятников проводится с учетом прогнозируемого роста туристического потока, что делает инвестиции в инфраструктуру более обоснованными. Так, за последние 5 лет наблюдается положительная динамика роста числа иностранных лиц, посещающих страну. С 2020 года число въезжающих лиц увеличилось в 5,4 раза, что является значительным результатом. Основные страны-источники туристов для Узбекистана — Кыргызская Республика, Таджикистан, Казахстан, Россия и Туркменистан. Выездной туризм также демонстрирует стабильный рост. Согласно данным Агентства персонализации, за 5 лет число граждан Узбекистана, выезжающих за рубеж, увеличилось на 10%. Наибольшие потоки граждан направляются в такие страны, как Россия, Казахстан, Турция и Объединенные Арабские Эмираты, где востребованы трудовые мигранты и туристические поездки.

Туризм оказывает значительное воздействие на окружающую среду, поэтому важно учитывать статистические показатели при планировании устойчивого развития отрасли. Статистика помогает оценивать нагрузку на природные объекты, разрабатывать стратегии по снижению негативного влияния туризма на экологию, продвигать концепцию экологического туризма и рационального использования природных ресурсов. В Узбекистане ведется работа по внедрению экологических стандартов в сфере гостиничного бизнеса, а также по регулированию туристических потоков в особо охраняемых природных территориях.

Таблица 1

Выездной и въездной туризм в Узбекистане³⁰⁴

Показатели	годы				
	2020	2021	2022	2023	2024
въехавшие иностранные граждане в Узбекистан, тыс.чел	1 504,1	1 881,4	5 232,8	6 626,3	8 181,4
выехавшие граждане Узбекистана, тыс.чел	2 001,5	2 194,9	5 163,2	4 787,4	6 183,8

Статистика туризма в Узбекистане является важнейшим инструментом для эффективного использования экономических ресурсов. Она позволяет прогнозировать развитие отрасли, оптимизировать финансовые и трудовые

³⁰⁴ Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан. Официальные данные и отчёты по туризму. – <http://www.stat.uz>

ресурсы, развивать туристическую инфраструктуру и обеспечивать устойчивое развитие туризма. Использование современных методов статистического анализа способствует повышению конкурентоспособности туристической отрасли и ее вкладу в экономический рост страны. Грамотное использование статистических данных играет ключевую роль в формировании эффективной туристической политики и стратегии управления ресурсами, что способствует дальнейшему развитию Узбекистана как одного из ведущих туристических направлений Центральной Азии.

AHOLINI IJTIMOYIY HIMOYA QILISHDA TURMUSH FAROVONLIGINI OSHIRISHNING ASOSIY YO‘LLARI

*Kutbitdinova Mukhayyoxon Inoyatovna,
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi
Statistika Agentligining Kadrlar malakasini oshirish va
statistik tadqiqotlar institutining tayanch doktoranti*

O‘zbekiston mustaqillikka erishganidan buyon ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarni amalga oshirib kelmoqda. Aholining turmush darajasini oshirish va ijtimoiy himoyani mustahkamlash davlat siyosatining asosiy yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

Ijtimoiy himoya – bu davlatning eng zaif aholi guruhlarining huquq va manfaatlarini himoya qilish, ularning turmush sharoitini yaxshilash va ularga ijtimoiy adolatni ta’minlashdagi asosiy vositadir. O‘zbekiston, aholisining 36 milliondan ortiq qismi yosh tarkibga ega bo‘lgan holda, ijtimoiy himoya sohasida muhim islohotlarni amalga oshirmoqda³⁰⁵. Bu tadqiqotimizda aholi turmush farovonligini oshirishning zamonaviy usullari, O‘zbekiston tajribasi va kelajakdagi istiqbollari yoritiladi.

1. Ijtimoiy yordamni individualizatsiya qilish va nishabli yondashuv jarayonlarida, ijtimoiy himoya tizimi samaradorligini oshirish uchun yordamni faqat ehtiyojmand guruhlariga qaratish kerak. Buning uchun:

- “Yagona ijtimoiy registr”ni kengaytirish: Oilalarning daromadlari, turmush sharoiti va ehtiyojlarini aniq ro‘yxatga olish orqali yordamni adolatli taqsimlash.

- Nishabli subsidiyalarda kam ta’minlanganlar uchun kommunal to‘lovlarni qoplash, bolalar uchun oziq-ovqat paketlari, maktab asboblari taqdim etish.

- Nogironlar va keksalar uchun maxsus dasturlar: Mobil tibbiy xizmatlar, psixologik yordam markazlari, ularga mo‘ljallangan mehnat imkoniyatlari³⁰⁶.

2. Sog‘liqni saqlash tizimiga investitsiyalar jarayonida turmush farovonligi sog‘liq va bilim darajasiga bevosita bog‘liq.

- Sog‘liqni saqlash tarmog‘ini kengaytirishda qishloq hududlarida tibbiyot muassasalari sonini oshirish, shifokorlarning malakasini oshirish, profilaktika dasturlarini joriy qilish³⁰⁷.

³⁰⁵ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 3 avgustdagi “O‘zbekiston Respublikasining milliy statistika tizimini yanada takomillashtirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4796-son qarori.// www.lex.uz

³⁰⁶ O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2022). 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida. PF-60-son Farmon. 28.01.2022., <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>

³⁰⁷ M.Toman, J.Pezzey. 2014, “Sustainability and its economic interpretations”, in R. David Simpson, Michael A. Toman and Robert U. Ayres (ed.), Scarcity and Growth Revisited, Resources for the Future Press, Washington, DC, USA, pp. 121-141.

Sogʻlom jamiyat – farovon jamiyatning asosidir shu sababli bu jarayonni samarali tashkel muhim vazifa hisoblanadi.

- Primer profilaktika vazifasi O‘smirlarda giyohvandlik, semirish, stress bilan kurashish bo‘yicha dasturlarni joriy qilish.

- Qishloq tibbiyotini rivojlantirishda 2023-yilda qabul qilingan “Sog‘liqni saqlash tizimini yanada takomillashtirish” dasturi doirasida qishloq ambulatoriyalarini zamonaviy jihozlash.

- Onlayn konsultatsiyalar olib borishda “Telemed” platformasi orqali chekka hududlarda istiqomat qiluvchilarga mutaxassislar bilan maslahatlashish imkoniyatini joriy qilish kerak.

3. Ta’lim va kasbiy tayyorgarlikni kafolatlash uchun ta’lim – ijtimoiy harakatchanlikning asosiy vositasi zarur.

- Maktabgacha ta’limni kafolatlashda esa qashshoq oilalar bolalari uchun bepul bog‘cha tashkil etish (masalan, “Bolajon” markazlari).

- Stipendiyalar va grantlarda IQTIDORLI talabalarni chet el universitetlarida o‘qishga jalb qilish (CIS mamlakatlari bilan hamkorlik).

- Kasb-hunar ta’limida “Ishga marhamat” loyihasi doirasida yoshlarga IT, qurilish, turizm sohalarida malaka oshirish kurslarini faoliyatini tashkel etish tizimini ishlab chiqish .

4. Bandlikni rag‘batlantirish va kichik Biznesni qo‘llab-quvvatlash tizimida ishsizlikni kamaytirish orqali oilalarning daromad darajasini oshirish.

- Startap ekotizimini rivojlantirish jarayonida IT-parklar, texnoparklar, “Yoshlar – kelajagimiz” jamg‘armasi orqali yoshlarga grantlar ajratish.

- Ayollar uchun ish imkoniyatlarini rivojlantirishda uy sharoitida ishlash (masalan, hunarmandchilik, tikuvchilik), mikroqarzalar (ayollar uchun 1% stavkada kreditlar).

- Mehnat migratsiyasini tartibga solishda chet elda ishlovchi fuqarolarning huquqlarini himoya qilish bo‘yicha Xalqaro mehnat tashkiloti bilan kelishuvlarini takomillashtirishni muhim vazifa sifatida belgilash zarur.

5. Infratuzilmani modernizatsiya qilishda yaxshi infratuzilma – turmush sifatini oshirishning kalitidir nomli targ‘ibotlar orqali tizimni rivojlanitirishda:

- Suv ta’minotida “Xalqobod” va “O‘zbekiston suv ta’minoti” loyihalari orqali qishloqlarga toza ichimlik suvi yetkazish.

- Uy-joy qurishda “O‘zbekiston uylari” dasturi doirasida 2021–2025-yillarda 1 millionga yaqin arzon uy-joy qurish rejasi ishlab chiqish.

- Transport tarmog‘ida shaharlararo temir yo‘l va avtobus liniyalarini kengaytirish (masalan, Toshkent–Nukus tezyurar poyezdi) ishlarini olib boorish³⁰⁸.

6. Raqamlashtirish va Innovatsiyalarni qo‘llashda texnologiyalar ijtimoiy xizmatlarning tezligi va ochiqligini oshiradi.

- “Mening hisobim” platformasida fuqarolarning barcha ijtimoiy to‘lovlari (nafaqa, pensiya) haqida onlayn ma’lumot olishi.

³⁰⁸ Mustafakulov, O. K. (2024). Statistika tizimida raqamli platformalarni amaliy tadbiiq etish metodologiyasi. *Raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalari*, 4(1), 45-54.

- Blockchain texnologiyasi: Yordam mablag‘larining harakatini kuzatish, korrupsiyani oldini olish.

- Sun’iy intellektni takomillashtirish nogironlar uchun aqlli qurilmalar (masalan, ko‘zi ojizlar uchun ovozli navigator)³⁰⁹.

7. Xalqaro hamkorlikni kuchaytirishda global tajriba va moliyaviy resurslardan foydalanish zarurati hamda uni tizimli foydalanish tartibini ishlab chiqish zarurati.

1-jadval

Xalqaro hamkorlik loyihalari³¹⁰

Tashkilot	Loyiha nomi	Mablag‘	Natija
Jahon banki	“Ijtimoiy himoya tizimini modernizatsiya qilish	500 mln\$	1 million oilaga yordam
BMT	SDG Maqsadlari (qashshoqlikni kamaytirish)	200 mln\$	500 ming kishiga ish
Xalqaro mehnat tashkiloti(ILO)	Bolalar mehnatiga barham berish	50 mln\$	30 meng bola ta’limga qaytdi

- BMTning SDG maqsadlari asosan 2030-yilgacha qashshoqlikni bartaraf etish, sog‘liqni saqlash va sifatli ta’limni rivojlantirish bo‘yicha loyihalarni rivojlantirishdan iborat .

- Jahon banki kreditlari hisobidan 500 million AQSh dollari miqdoridagi “Ijtimoiy himoya tizimini modernizatsiya qilish” loyihasi (2022–2026).

- Xalqaro mehnat tashkiloti (ILO)da bolalar mehnatiga barham berish va mehnat sharoitlarini yaxshilash bo‘yicha ko‘rsatmalar³¹¹.

8. Jamiyat va oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash jarayonini rivojlantirishda ijtimoiy farovonlik – jamiyatning ma’naviy barqarorligisiz tasavvur etib bo‘lmaydi.

1-rasm. Ko‘p bolali oilalarga yordamning taqsimlanishi³¹²

³⁰⁹ Ungboyeovich, M. O.K.(2024). Application of digital platforms in the statistical system based on international experience. *European Journal of Economics, Finance and Business Development*, 2(7), 16-23.

³¹⁰ Ungboyeovich, M.O. (2024). Research on improving the efficiency of digital platforms in the statistical system. *Synergy: Cross-Disciplinary Journal of Digital Investigation (2995-4827)*, 2(9), 4-8.

³¹¹ Lustig, N., & Younger, S.D. (2018). Fiscal policy, income redistribution, and poverty reduction in low- and middle-income countries. In N. Lustig (Ed.), *Commitment to Equity Handbook* (pp. 416-465). Washington, DC: Brookings Institution Press.

³¹² Ushbu diagramma muallif tomonidan ishlab chiqildi.

Xulosa qilib aytish mumkinki O‘zbekistonda ijtimoiy himoya tizimini yanada samarali qilish uchun ko‘plab yuqorida keltirib o‘tilgan choralar zarur.

Ijtimoiy himoya – nafaqat davlat, balki har bir fuqaroning mas’uliyati. O‘zbekiston bu yo‘lda muhim qadamlar tashladi, ammo barqaror taraqqiyot uchun izlanishlar doimiy bo‘lishi lozim bo‘lgan tizimdir. Ushbu chora-tadbirlar rasmiy bandlikning ulushini oshirishga mo‘jallangan umumiy sa’y-harakatlar bilan muvofiqlashtirilgan holatda amalga oshirilishi kerak.

AHOLINING TURMUSH DARAJASINI TAHLIL QILISH: USULLARI, KO'RSATKICHLARI VA OMILLARI

*Мухамедова Муслима Махмудовна,
Миллий статистика қўмитаси, Аҳоли турмуш даражаси ва
кузатувлари статистикаси бошқармаси бош мутахассиси
Банк-молия академияси магистранти*

Aholining turmush darajasini tahlil qilish fuqarolar farovonligini tavsiflovchi iqtisodiy, ijtimoiy va demografik ko'rsatkichlarni har tomonlama o'rganishdir. Ushbu tahlil daromadlar dinamikasi va tuzilishini, mehnat sharoitlarini, ta'lim sifatini, tibbiy xizmatlarning mavjudligini va uy-joy sharoitlarini baholash imkonini beradi.

Asosiy tadqiqot usullari - statistik tahlil, sotsiologik so'rovlar, iqtisodiy va matematik modellashtirish va xalqaro ma'lumotlarni qiyosiy tahlil qilish. Aholi jon boshiga daromad, inson taraqqiyoti indeksi (HDI), qashshoqlik darajasi, Jini koeffitsienti (daromad ko'rsatkichi), uzoq muddat foydalanadigan buyumlar mavjudligi va ijtimoiy nafaqalar mavjudligi asosiy ko'rsatkichlar turmush darajasi hisoblanadi.

Turmush darajasiga ichki va tashqi omillar: mamlakatning iqtisodiy rivojlanish darajasi, davlat ijtimoiy siyosati, bandlik va ish haqi darajasi, inflyatsiya, soliq tizimi, texnologik o'zgarishlar, shuningdek, global inqirozlar va boshqalar ta'sir qiladi.

Shunday qilib, aholi turmush darajasini tahlil qilish fuqarolar farovonligini oshirish, qashshoqlikni kamaytirish va bizni ta'minlashga qaratilgan samarali ijtimoiy-iqtisodiy dasturlar va davlat siyosatini ishlab chiqish uchun zarurdir.

O‘zbekiston Respublikasi aholisining turmush darajasi va farovonligini o‘rganish maqsadida, davlat statistika organlari tomonidan har yili uy xo‘jaliklarida tanlanma usulda kuzatuvlar o‘tkaziladi.

O‘z navbatida, uy xo‘jaliklarida kuzatuv o‘tkazish uslubiyoti Jahon Banki va Birlashgan Millatlar Tashkiloti Yevropa Iqtisodiy Komissiyasining tavsiyalariga asoslangan bo‘lib, O‘zbekiston Respublikasining barcha hududlarida o‘tkaziladi. Bir yil davomida respublika bo‘yicha 16100 dan ortiq uy xo‘jaliklarida, kuzatuv o‘tkaziladi.

2024- yilda o‘tkazilgan uy xo‘jaliklari tanlanma kuzatuvlarida 82 mingdan ortiq aholi qamrab olingan bo‘lib, o‘rtacha bir uy xo‘jaligiga 5,0 kishidan to‘g‘ri kelganini ko‘rsatdi.

Jami kuzatilgan aholidan 50,0 % ni erkaklar va 50,0 % ni ayollar tashkil etdi.

Shuningdek, 16 yoshgacha bo’lgan bolalarning ulushi 33,4 % ni, 16 yosh va undan kattalarning ulushi 66,5 % ni tashkil etib, respublika bo’yicha mehnatga layoqatli aholining ulushi jami aholiga nisbatan 56,9 % ni tashkil etdi.

“Aholi turmush darajasi” tushunchasi juda murakkab va ko’p qirrali bo’lib, uni tavsiflash uchun biror indikatorni tanlash qiyin, shuning uchun bu atamaning turli jihatlarini tavsiflaydigan bir qator statistik ko’rsatkichlar hisoblab chiqiladi. Bugungi kunda aholining turli guruhlari manfaatlari hisobga olinmoqda, ish bilan bandlikning samarali tizimi va ish haqi to’lash tizimi, aholini ijtimoiy muhofaza qilish bo’yicha chora-tadbirlarni ko’rish orqali har bir insonga munosib hayot bilan ta’minlanmoqda.

O’tgan davr mobaynida aholi jon boshiga daromadlar muntazam ravishda oshib borgan va 2024- yil ma’lumotlari bo’yicha daromadlar 2020 yildagi darajasiga nisbatan 50,3 marta real oshgan.

Shu bilan birga, daromadlar tarkibida mehnat faoliyatidan olingan daromadlarning ulushi 62,9 % ni, transfert shaklida olingan daromadlarning ulushi 26,0 % ni, mol-mulkdan olingan daromadlarning ulushi 3,4 % ni, shaxsiy iste’mol uchun o’zida ishlab chiqarilgan xizmatlardan olingan daromadlarning ulushi esa 6,5 %ni tashkil etgan.

1-jadval

2020-2024 yillarda respublika aholi jon boshiga o’rtacha daromadlarning o’zgarishi to’g’risida ma’lumot³¹³

Ko’rsatkichlar nomi	2020-y.	2021-y.	2022-y.	2023-y.	2024-y.
Aholi umumiy daromadlari, mlrd.so’m	414968,7	519181,4	633567,4	728826,1	896 274,4
<i>o’tgan yilning mos davriga nisbatan, %</i>	113,5	125,1	122,0	115,0	118,5
Aholi jon boshiga umumiy daromadlar, ming so’m	12122,2	14869,8	17772,8	20015,9	24111,9
<i>o’tgan yilning mos davriga nisbatan, %</i>	111,3	122,7	119,5	112,6	116,1
Aholi real umumiy daromadlari, mlrd.so’m	367456,6	468448,4	568527,8	662749,9	817470,3
<i>o’tgan yilning mos davriga nisbatan, %</i>	100,5	112,9	109,5	104,6	108,1
Aholi jon boshiga real umumiy daromadlar, ming so’m	10734,3	13416,8	15948,3	18201,2	21991,9
<i>o’tgan yilning mos davriga nisbatan, %</i>	98,6	110,7	107,3	102,4	105,9

Mehnat faoliyatidan olingan daromadlar ulushi ko’payishining asosiy omili bo’lib yangi ish o’rinlarini yaratish orqali aholi bandligini oshirishga qaratilgan maqsadli chora-tadbirlarni amalga oshirilishi natijasida yuzaga kelganligidir.

Kichik biznes va tadbirkorlik sub`ektlarini qo’llab-quvvatlashga qaratilgan maqsadli chora-tadbirlarni amalga oshirilishi natijasida aholining kichik tadbirkorlikdan olingan daromadlarning ulushi 2024- yilda 58,7 % ni tashkil etdi.

Ma’lumki, daromadlar konsentratsiyasi Djini koeffitsienti (KG) mamlakat aholisi daromadlarining taqsimlanishini ko’rsatadi.

O’rganilayotgan davrda daromadlarning taqsimlanishida ham ijobiy o’zgarishlar kuzatilmoqda. Aholi guruhlari o’rtasida daromadlarning teng taqsimlanishini aks ettiruvchi Djini koeffitsienti respublikasida 2020- yildagi 0,276 dan 2024 - yilda 0,286

³¹³ <http://www.stat.uz> - O’zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi rasmiy sayti.

gacha oshgan. Bu esa o‘z navbatida jon boshiga to‘g‘ri keladigan daromadlar bo‘yicha aholining tabaqalanishini sezilarli darajada ko‘payishidan darak beradi.

2-jadval

O‘zbekiston Respublikasida aholi daromadlarining notekis taqsimlanishi 2020-2024- yillar uchun

	2020-y.	2021-y.	2022-y	2023-y	2023-y
Aholisi daromadlarini aholining 10 foizli guruhlari bo‘yicha notekis taqsimlanishi (Detsil guruhlari)	6,9	6,8	7,0	7,1	7,1
Aholisi daromadlarini aholining 20 foizli guruhlari bo‘yicha notekis taqsimlanishi (Kvintil guruhlari)	4,5	4,5	4,6	4,7	4,7
Jini koeffitsienti	0,276	0,273	0,283	0,288	0,286

Bu o‘zgarishlarni yana boshqa ba’zi ko‘rsatkichlar yordamida, ya’ni aholini daromadlari bo‘yicha detsil hamda kvintil guruhlari kesimida ham ko‘rish mumkin. Jumladan, 2020-2024 - yillarda detsil koeffitsientining 6,9 barobardan 7,1 barobargacha, kvintil koeffitsientining esa 4,5 barobardan 4,7 barobargacha ko‘payish tendensiyasini keltirish mumkin.

Aholi daromadlarini oshib borishi bilan bir vaqtda mamlakatimizda iste’mol tovarlarining mahalliyashtirilishi hamda ularni ishlab chiqarish hajmini oshirish, aholiga xizmat ko‘rsatish turlarini kengaytirish hisobidan ushbu daromadlardan samarali foydalanish uchun sharoitlar yaratib kelinmoqda. Uy xo‘jaliklarining kassa xarajatlari iste’mol va noiste’mol xarajatlarning yig‘indisidir. O‘z navbatida, uy xo‘jaliklarining iste’mol xarajatlari iste’mol tovarlari va xizmatlarini sotib olishga qaratilgan xarajatlarni (ya’ni, oziq-ovqat sotib olish, ovqatlanish, alkogolli va alkogolsiz ichimliklar, tamaki mahsulotlari, nooziq-ovqat mahsulotlari va pullik xizmatlar sotib olish) o‘z ichiga oladi. Iste’mol bilan bog‘liq bo‘lmagan xarajatlarga soliqlar, yig‘imlar, to‘lovlar va iste’mol bilan bog‘liq bo‘lmagan boshqa narsalar kiradi. Shuningdek, aholining iste’mol xarajatlari tarkibi yildan yilga optimallashtirib, oziq-ovqat mahsulotlari uchun xarajatlari, nooziq-ovqat va xizmatlarga qilinayotgan xarajatlar ulushlarini quyida keltirilgan grafikda ham ko‘rish mumkin.

2020-2024 - yillar mobaynida aholining uzoq muddat foydalaniladigan tovarlar bilan ta’minlanganlik darajasi va tarkibida ham sifat jihatidan o‘zgarishlar kuzatilmoqda, eng muhim jihati shundaki, bu kabi xalq iste’moli tovarlarining aksariyati bugungi kunda respublikamizda ishlab chiqarilmoqda. Jumladan, aholining shaxsiy yengil avtomobillar bilan ta’minlanganlik darajasi 2024- yil yakunlariga kelib har 100 xonadonga 58 taga yetdi, 2020 yilga nisbatan 18,7 foizga oshdi. Shuningdek, har bir 100 xonadonga to‘g‘ri kelgan televizorlar soni 177 tani tashkil etib, 2020 yilga nisbatan 9,2 foizga oshdi. Shuningdek, sovutgich va muzlatgichlar – 121 dona (2020 yilga nisbatan 13,1 foizga oshdi), konditsionerlar – 47 dona (38,2 foizga), elektr changyutgichlar – 82 dona (36,7 foizga), kir yuvish mashinalari – 101 dona (12,2 foizga) tashkil etdi³¹⁴. Bundan tashqari, shaxsiy kompyuterlar, ya’ni stolga

³¹⁴ <http://www.stat.uz> - O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi rasmiy sayti.

qo‘yiladigan, ko‘chma kompyuterlar (noutbuklar, netbuklar), planshetlar hamda uyali aloqa telefonlain ing aholi hayotiga shiddat bilan kirib kelishi va bu vositalarning imkoniyatlari kundan kunga kengayib borishi, aholi uchun aloqa qilish, axborot almashish va dunyodagi yangiliklardan tezkor ravishda xabardor bo‘lish bilan bir qatorda ijtimoiy hayotda faol ishtirok etish imkoniyatini yaratib berdi.

2024-yil yakuniy ma’lumotlariga ko‘ra, 100 ta uy xo‘jaligiga to‘g‘ri kelgan shaxsiy kompyuterlar 73 donani tashkil etgan bo‘lsa (2020- yilda bu ko‘rsatkich 60 birlikka bo‘lgan), 2020-2024-yillar mobaynida uyali aloqa telefonlari bilan ta’minlanganligi 24,0 % oshdi, 2024- yil yakuniga kelib har 100 xonadonga 356 tani tashkil qildi yani har bir uy xo‘jaligiga o‘rtacha 3 dona mobil telefon to‘g‘ri kelgan³¹⁵.

Olingan ma’lumotlarga ko‘ra, aholining ta’minlanganlik darajasidan kelib chiqib shuni xulosa qilish mumkinki, bugungi kunda aholining kundalik hayotida zarur bo‘lgan tovarlar qatorida elektr changyutgichlar, kir yuvish mashinalari, kompyuterlar hamda konditsionerlarga hali hamon ehtiyoj mavjudligini bildiradi.

O‘z navbatida ma’lumotlar respublikamizda bu kabi tovarlarni ishlab chiqaruvchi korxonalar hamda xorijiy davlatlardan tovarlarni import qiluvchi tashkilotlar uchun egallanmagan katta qismdagi iste’mol bozorining mavjud ekanligidan dalolat beradi.

³¹⁵ <http://www.stat.uz> - O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi rasmiy sayti.

MUNDARIJA		
	KIRISH SO‘ZI.....	4
1-SHO‘BA. OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA TA’LIM SIFATI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI		
1.	<i>Мухаммаджонова Ф.Х.</i> “Янги авлод тарбиячи ва педагоглари тэйёрлаш давлат дастури” ни қабул қилиш давр талаби.....	6
2.	<i>Abdullayeva B.S.</i> Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifati va samaradorligini oshirishda ijodkorlikning ahamiyati.....	11
3.	<i>Tursunov B.O.</i> Uchinchi renessans davrida oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifati oshirishga yo’naltirilgan kadrlar siyosatini tashkil etishning fundamental asoslari.....	13
4.	<i>Nurumbekova Ya.A.</i> Oliy ta’limda muassasalarida ta’limning sifati va tarbiyaviy ahamiyatini oshirishda kouching metodlaridan foydalanish imkoniyatlari.....	16
5.	<i>Сабиров К.Б.</i> Таълимни индивидуаллаштириш технологиялари асосида геоахборот тизимларини ўқитиш самарадорлигини таъминлаш.....	23
6.	<i>Abdullayeva N.M.</i> Zamonaviy ta’limda o’qituvchi kompetensiyasining ilmiy-nazariy asoslari.....	25
7.	<i>Abduramanov U.X.</i> Oliy ta’lim tizimida raqobatbardoshlikni ta’minlash-innovation va axborotlashgan ta’lim texnologiyalari taraqqiyoti asosi.....	30
8.	<i>Beknazarov A.A.</i> Mustaqil ta’lim orqali talabalar kreativligini oshirishning psixologik xususiyatlari.....	33
9.	<i>Абдуллаева Б.С., Абдуазимов А.А.</i> Олий таълим муассасаларида таълимнинг сифати ва самарадорлигини ошириш тенденциялари.....	35
10.	<i>Мадалиев А.А.</i> Баркамол авлодни шакллантириш модели.....	37
11.	<i>Xabibullayev I., Nurxonov N.Q.</i> Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifati oshirishning ayrim yo’llari.....	49
12.	<i>И.Каримова.</i> Совершенствование использования цифровых технологий в управлении образовательными услугами.....	51
13.	<i>Isomiddinov Y.Y.</i> Korrupsiyaga oid jinoyatlarning xorijiy davlatlar tajribasi asosida tahlili.....	53
14.	<i>Xoliqova M.M., Meyliyeva F.A.</i> Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifati va samaradorligini oshirishning nazariy asoslari.....	57
15.	<i>Jumayeva M.B.</i> Concept of national education.....	60
16.	<i>Mamadaliyev K.R., Aminova O.Q.</i> Boshlang’ich ta’lim o’quv adabiyotlarining yangi avlodini yaratishda didaktikaning qonun qoida va prinsiplari.....	63
17.	<i>Iymanova D.A.</i> Yangi O’zbekistonda oliy ta’lim samaradorligini oshirish sohasidagi islohotlar.....	65
18.	<i>Хамидуллаева С.С, Махмудова Д.А.</i> Влияние детско- родительских отношений на подростковую агрессию.....	71
19.	<i>Шодиева Р.С., Рахмонова М.И.</i> Олий таълим муассасаларида таълимнинг сифати ва тарбиявий ахамиятини оширишда таълим технологиясининг функционал роли.....	72

***‘Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifati va samaradorligini oshirish istiqbollari’
mavzusida respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materillari to’plami.***

20.	<i>Nizamova Sh.I.</i> Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifati boshqarishning iqtisodiy mexanizmi.....	75
21.	<i>Сайфуллаев С.Н.</i> Ўзбекистон Республикаси олий таълим муассасаларида таълим сифатини оширишда таянч докторантлар сони динамикаси.....	78
22.	<i>Xolmatova G.M.</i> Oliy ta’limni rivojlantirishda g’arb tajribasidan foydalanish istiqbollari.....	81
23.	<i>Xamzayeva M.N., Raimjanov A.A.</i> Oliy ta’lim tizimida ta’lim sifati oshirishga qo’yilayotgan talablar.....	83
24.	<i>Ahmadjonova U.T, Mamatqulova D.S.</i> Oliy ta’limda texnika fanlarini o’qitishda zamonaviy ta’lim texnologiyalarining o’rni.....	85
25.	<i>Azimova S.X.</i> The role of artificial intelligence in personalizing higher education.....	88
26.	<i>Kubayeva Yu.I.</i> Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifati boshqarish samaradorligini oshirish.....	91
27.	<i>Toshpo’lotova J.N.</i> Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifati va samaradorligini oshirishning nazariy asoslari.....	93
28.	<i>Askarova B.A.</i> Kasbiy refleksiya asosida bo’lajak o’qituvchilarning transversal kompetensiyalarini rivojlantirish - dolzarb pedagogik muammo sifatida.....	95
29.	<i>Xamzayeva M.N., Raimjanov A.A.</i> Oliy ta’limda ta’lim sifati oshirishga qaratilgan zamonaviy metodlardan foydalanish.....	97
30.	<i>Igamberdiyev S.X.</i> Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifati va samaradorligini oshirgan holda daromadlarini shakllantirish.....	100
31.	<i>Satimboyeva X.A.</i> Oliy ta’lim sifati oshirishga xizmat qiluvchi omillar.....	102
32.	<i>Satimboyeva X.A, Abdurahobova M.A.</i> Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifati oshirishda qo’llaniladigan metodlar tahlili.....	104
33.	<i>Muhammadjonova G.</i> Oliy ta’lim muassasalarida ta’limning sifati va samaradorligini oshirish istiqbollari.....	108
34.	<i>Пак Д.А., Асатова И.</i> Совершенствование использования образовательных технологий в высших учебных заведениях как фактор повышения качества обучения и воспитательного потенциала образовательного процесса.....	111
35.	<i>Palvanov X.B.</i> Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifati va samaradorligini oshirish chora-tadbirlari.....	113
36.	<i>Qodirov J.A., Rustamova G. B.</i> Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifati va samaradorligini oshirishning nazariy asoslari.....	115
2-SHO‘BA. OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA TA’LIM SIFATINI OSHIRISHGA YO‘NALTIRILGAN KADRLAR SIYOSATINI TASHKILIY TIZIMI		
37.	<i>Yusupov A.Q.</i> Oliy ta’limda ta’lim sifati oshirishga yo’naltirilgan islohotlar va kadrlar siyosatini tashkiliy tizimini rivojlantirish istiqbollari.....	118
38.	<i>Butayeva G.B.</i> Bo’lajak texnologik ta’lim o’qituvchilarining transformatsion yondashuv asosida grafik kompetentlikni rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	120
39.	<i>Butayeva G.B.</i> Bo’lajak texnologik ta’lim o’qituvchilarida grafik	126

	kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida.....	
40.	<i>Umarova R.X.</i> O‘zbekistonda ta’lim sifati oshirish, nazorat qilish va baholash usullari.....	131
41.	<i>Eshonkulova G.Yu.</i> Developing the communicative competence of teachers in education.....	133
42.	<i>Eminova Sh.R, Ilyosov A.A.</i> Kadrlar siyosatining oliy ta’limdagi ahamiyati va ta’lim sifatiga ta’siri.....	136
43.	<i>Абдухалилова М.Р, Анварбекова С.Э, Бахтиёрва М.А, Джумабаева М.А, Абдуллаева Н. М.</i> Сущность подхода управления познавательной деятельностью.....	138
44.	<i>Озодходжаева А.У.</i> Восприятие компьютерной графики как вспомогательное средство в изучении иностранного языка подростками.....	140
45.	<i>Fozilova G.Sh.</i> Ta’lim tizimida innovatsion transformatsiya jarayonini qo’llab-quvvatlashni va rag’batlantirish.....	141
46.	<i>Yuldashev N.B.</i> Kadrlar siyosatini boshqarish bo’yicha xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	143
47.	<i>Sodiqov R.T.</i> Umumiy o’rta ta’lim maktablarida ta’lim sifati nazorat qilishning elektron tizimi.....	145
48.	<i>Teshayeva M.B.</i> Pisa kompetensiyalarini shakllantirishning samarali yondashuvi.....	147
3-SHO‘BA. OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA TA’LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYASINI AMALGA OSHIRISH		
49.	<i>Isxoqov A.X, Meliqo’ziev R.Sh.,</i> Ta’limda axborot texnologiyalaridan foydalanishning ijobiy va salbiy jihatlari.....	150
50.	<i>Tursunova A.X, Isomiddinov M.U.</i> Oliy ta’lim jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanish va uning istiqbollari.....	152
51.	<i>Meliqo’ziev R.Sh., Meliqo’ziev M.Sh.</i> O’smirlarda shaxsiy axborotlarni xavfsizligini ta’minlash bo’yicha ko’nikmalarini shakllantirib borishning ahamiyati.....	154
52.	<i>Tursunova A.X.</i> Ta’lim jarayonida raqamli texnologiyalar va integratsiyon yondashuvning istiqbollari.....	163
53.	<i>Meliqo’ziev R.Sh., Meliqo’ziev M.Sh.</i> Axborot texnologiyalarini o’qitishning zamonaviy metodlar rivojlanish tendensiyalari.....	164
54.	<i>Mamarizayeva F.Z.</i> Xorijiy tillarni o’qitishda sun’iy intellekt va chatbotlar kabi innovatsion texnologiyalar hamda raqamli ta’limdan foydalanishning o’ziga xos jihatlari.....	167
55.	<i>Atajonova S.B., Ostanaqulov X.M.</i> Raqamli pedagogika va oliy ta’limda innovatsion dars dizayni.....	170
56.	<i>Abidov A.A, Qahhorova G.F.</i> Zamonaviy ta’limda raqamli platformalar va mobil ilovalarining samarali integratsiyasi.....	173
57.	<i>Meliqo’ziev R.Sh., Abdullayeva M.M., Abduvahhobov Sh.R.</i> Axborot xavfsizligini ta’minlashda inson omilining ta’siri.....	175

***“Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifati va samaradorligini oshirish istiqbollari”
mavzusida respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materillari to’plami.***

58.	Mamadaliyeva M. Oliy ta’limda sun’iy intellektdan foydalanishning psixologik xususiyatlari.....	177
59.	Mavlonova M. Rahmonberdiyev Sh. Ta’lim tizimida raqamli texnologiyalarni joriy etish: ilmiy asoslar va amaliy natijalar.....	180
60.	Yuldosheva N.Y. Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim samaradorligini oshirishning raqamli transformasiyasini amalga oshirishning mexanizmi.....	183
61.	Abdiyeva G.A, Azzamova N.B. Axborot texnologiyalari yordamida “elektromagnit induksiya” mavzusini o’qitish metodikasini takomillashtirish...	184
62.	Ergashev O.Q, Altyeva I.S. Oliy ta’limda kreativ yondashuvlar asosida ta’lim samaradorligini oshirishning raqamli transformasiyasini amalga oshirish mexanizmi.....	187
63.	Yaxyoyeva Z.O. Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim samaradorligini oshirishda AKTning o’rni.....	190
64.	Ahmadjonova U.T. Oliy ta’limda raqamlashtirish: mavjud imkoniyatlari va kamchiliklar.....	193
65.	Xudaybergenova E.U, Xusanova I.R. Jismoniy tarbiya va sport sohasida zamonaviy axborot texnologiyalarini ishlab chiqish va joriy etish.....	195
66.	Maxamatova F.S. Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim samaradorligini oshirishda raqamli ta’lim muhitining o’rni.....	201
67.	Ikromov X.X, Sherqo’ziyev Q.I. Oliy ta’limda big data va tahliliy axborot tizimlaridan foydalanish: sifat monitoringi va ta’lim samaradorligi.....	203
68.	Jumanova Z.X, Sodiqjonov M.S. Aqilli uy texnologiyasida qo’llaniladigan mexanizmlarning simsiz aloqa tahlili.....	205
69.	Usmonov S. Zamonaviy ta’limni tashkil etishda raqamli texnologiyalaridan foydalanish.....	210
70.	Abidov A.A. Oliy ta’limda raqamli ekosistema yaratish: ta’lim sifati oshirishda onlayn platformalar va raqamli vositalarning roli.....	212
71.	O’ktamov M.O’, Abduraxmanova N.A. Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim samaradorligini oshirishning raqamli transformasiyasini amalga oshirish mexanizmi.....	214
72.	Jumanova Z.X., Nizomov Sh.X. Ko’p darajali virtual tarmoqlarni optimallashtirish usullarining tahlili.....	215
73.	Usmonov S. Raqamli texnologiyalarining ta’lim sohasidagi ahamiyati.....	218
74.	Valixanova N.A. Oliy ta’limda raqamli transformasiya: amaliyot va natijalar.....	221
75.	Xoshimjonov A.A. Oliy ta’lim muassasalarida internet of things (IOT) texnologiyalarining qo’llanilishi va istiqbollari.....	224
76.	Atajonova S.B, Ostanaqulov X.M. Oliy ta’lim veb-saytlarining kiberxavfsizligi va talabalarning shaxsiy ma’lumotlarini himoya qilish.....	226
77.	Ibragimova D.B. Ekologik muammolar va ularning kelib chiqish sabablarini raqamli texnologiyadan asosida o’rganish.....	229
78.	Ergashbayev N. Oliy ta’lim muassasalarida pedagogik texnologiyalarni samaradorligini oshirishda sun’iy intellektning o’rni.....	232

79.	<i>Karimov A.B., Begulov U.U.</i> Oliy ta’limda fanlarni o’qitishda sun’iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	236
80.	<i>Abduxalilova M.P, Anvarbekova C.Э, Бахтиёрва М.А, Джумабаева М.А, Абдуллаева Н.М.</i> Внедрение цифровой образовательной среды, нацеленная на повышение эффективности обучения	240
81.	<i>Собиржанова Ш.Б, Сотиболдиева М. Б, Сотволдиева С.У, Тандыгли М.Д, Абдуллаева Н.М.</i> Использование технологий 4к в образовании.....	243
82.	<i>Abduraxmonov Y.A.</i> Maktab direktorining o'rinbosarlari faoliyati samaradorligida variativ dasturlarni qo'llashning o'rni.....	246
83.	<i>Meliqo'ziev R.Sh., Sobitjonova O.A., Orifjonova O.O.</i> Tarmoq hujumlarini aniqlashda mashinali o’qitishning dolzarbligi va zamonaviy yechimlari.....	248
84.	<i>Izzatullayev A.R., Alimjonova S.Y.</i> Sport mashg'ulot jarayonining takroriyliigi va uzluksizligi tamoyilining ahamiyati ijobiy va salbiy tomonlari.....	252
85.	<i>Alikulova B.A.</i> O’qitish jarayonini samaradorligini oshirishning pedagogik texnologiyasini qo’llash metodikasi.....	255
86.	<i>Izzatullayev A.R., Alimjonova S.Y.</i> Bokschilarning psixofizologik xususiyatiga qarab beriladigan yuklamalar samaradorligini oshirish.....	257
4- SHO‘BA. OLIY TA’LIMDA KREATIV YONDASHUVLAR ASOSIDA TA’LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH		
87.	<i>Xalimova M.V, Kozimov S.M.</i> Oliy ta’limda kreativ fikrlashni rivojlantirishning psixologik tamoyillari.....	260
88.	<i>Esonov N.Q.</i> Bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchilarini kreativlik qobiliyatini shakllantirish metodikasi.....	263
89.	<i>Xalilov F.F., Turdiyeva D.M.</i> Bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchilarida tanqidiy va kreativ fikrlashni shakllantirishning samarali pedagogik texnologiyalari.....	266
90.	<i>Sattorova A.M.</i> Oliy ta’lim muassasalarida “Fizik praktikum” fanidan mashg’ulotlarni tashkil etishda kreativ kompetentlikni rivojlantirish.....	270
91.	<i>Халилов Ф.Ф., Ибодуллаева Д.Ш.</i> Дарсларни интерфаол усулда ташкил этиш – таълим самарадорлигини ошириш воситаси сифатида.....	272
92.	<i>Bayjonov F.B., Xaitmamatova S.Q.</i> Mamlakatimizda xotin-qizlarga berilayotgan imkoniyat va imtiyozlar.....	278
93.	<i>G’anijonova(Jamolova) M.B.</i> Oliy ta’limda kreativ yondoshuvlar asosida ta’lim samaradorligini oshirish.....	281
94.	<i>Kuttibekova G.T.</i> Kreativ fikrlash va xalqaro baholash dasturini amalga oshirish yo’llari.....	284
95.	<i>Xalimova M.V, Abduolimova R.M.</i> Ta’lim jarayonida interfaol texnologiyalar yordamida o’qituvchi va o’quvchi hamkorligini shakllantirish.....	286
96.	<i>Murotova M.Yo.</i> Oliy ta’limda kreativ yondashuvlar asosida ta’lim samaradorligini oshirish.....	289
97.	<i>Ravshanov S.A, Rustamova M.T.</i> Oliy ta’lim muassasalarida pedagogika fanlarini o’qitishda talabalarning pedagogik kompetensiyalarini kreativ yondashuv asosida rivojlantirish.....	291
98.	<i>Sayidova M.O’.</i> Development of students’ critical thinking using information	294

“Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifati va samaradorligini oshirish istiqbollari” mavzusida respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materillari to’plami.

	technologies.....	
99.	<i>Toshtemirova Sh.</i> Oliy ta’limda kreativ yondashuvlar: tarix darslarida innovatsion metodlar orqali ta’lim samaradorligini oshirish.....	298
100.	<i>Кулдашева Г.Д.</i> Повышение эффективности образования на основе креативных подходов в высшем образовании.....	302
101.	<i>Xalimova M.V, Yo’ldasheva M.D.</i> Oliy ta’limda stress va uning ta’lim sifati hamda samaradorligiga ta’siri.....	306
102.	<i>Utayev M.S.</i> Soya o’simligini yetishtirishning inson salomatligi hamda yer unumdorligini oshirishdagi ahamiyati.....	309
103.	<i>Салихова М.С, Хушова У.И, Абдуллаева Н.М.</i> Формы организации проблемного обучения.....	311
104.	<i>Мухаммадиева Ю.Ю, Исомиддинов М.У.</i> Ta’lim jarayonida kreativ yondashuv asosida talabalar kompetensialarini rivojlantirishning iqtisodiyotda tutgan o’rni.....	314
105.	<i>Kozimov S.M.</i> Pedagogik va psixologik yondashuvlar asosida ta’lim samaradorligini oshirishning interfaol usullari.....	316
106.	<i>Bahodirova Ch.H, Izbosarov B.F.</i> “Suyuqliklarni yopishqoqlik koeffitsiyentini o’lchash” mavzusini o’qitish metodikasi.....	319
107.	<i>Ismadiyurov K.M.</i> Falsafa fanini o’qitishda talabalarning mustaqil ta’lim jarayonini tashkil etish metodikasi.....	322
108.	<i>Хасанова М.Ю, Атажанова С.Б.</i> Роль адаптивных баз данных в формировании практических навыков у специалистов в области программирования.....	325
109.	<i>Махмудова М.Ж, Исомиддинов М.У.</i> Yoshlarni ilm-fan va innovatsiyalarga qiziqtirishning noan’anaviy usulini jalb qilish bo’yicha takliflar.....	327
110.	<i>Хо’jaxonov I.A.</i> Oliy ta’lim muassasalarida huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirishning innovatsiyon usullari.....	329
111.	<i>Иброхимова М.М, Мирисматова Р.М, Мирзоидова Х.А, Шукурова С.Г, Абдуллаева Н.М.</i> Формирование навыков «4К» с помощью современных педтехнологий.....	331
112.	<i>Eshmatova Yu.T, Gaynazarova G.A.</i> Bolalarni maktabga tayyorlashda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish.....	334
113.	<i>Kosimov A.A.</i> Optimizing educational outcomes through creative pedagogical approaches in higher education.....	336
114.	<i>Siddiqova G.Sh.</i> Ta’limda folklor musiqasi orqali samarali usullarini qo’llash...	341
115.	<i>Abrorxonova K.A, Normamatova F.</i> Oliy ta’limda kreativ yondashuvlar asosida ta’lim samaradorligini oshirish.....	343
116.	<i>Muxaramova S.Z.</i> “Pedagogik mahorat va uni o’qituvchining kasbiy faoliyatidagi o’rni tasnifi”.....	345
117.	<i>Uzaqov N.H, Hamdamov B.N.</i> Oliy ta’lim muassasalarida ma’naviy-ma’rifiy ishlarni boshqarish yo’nalishlari va ilg’or xorijiy boshqaruv modellari.....	348
118.	<i>Xamidov O.X, Burxonov S.N.</i> Enhancing educational effectiveness through the application of innovative communication marketing strategies in higher education institutions.....	350

119.	<i>Raxmatova M.U, Choriyeva F.A.</i> Aksiologik yondashuv asosida xorijiy tillarni o‘qitishning samaradorligini oshirish usullari.....	358
120.	<i>Abdumalikova Z.I, Soliyeva M.B.</i> Mutaxassislik fanlarini o‘qitishda innovasion redagogik texnologiyalardan foydalanish.....	360
121.	<i>Tojiyeva M.Y, Farsaxonova D.R.</i> Oliy ta’limda kreativ yondashuvlar asosida ta’lim samaradorligini oshirish.....	362
122.	<i>Ilyosov A.A., Yusupova D.N.</i> Oliy ta’limda an’anaviy o‘qitish jarayonlaridagi muammolar va ularni bartaraf etish hamda samaradorlikni oshirishda kreativ yondashuvlar.....	364
123.	<i>Quysinova Sh.N.</i> Bo‘lajak tarbiyachilarni faoliyat markazlarida ishlash kompetentligini rivojlantirish.....	366
5-SHO‘BA. OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA TA’LIMNING SIFATI VA TARBIYAVIY AHAMIYATINI OSHIRISHGA YO‘NALTIRILGAN TA’LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH		
124.	<i>Abdullayeva A.A.</i> O‘quvchilarni milliy ma’naviy meros asosida axloqiy tarbiyalash texnologiyalari.....	369
125.	<i>Mamatqodirov Z.N.</i> Gimnastika mashg‘ulotlari orqali talabalar motivatsiyasini oshirish.....	371
126.	<i>Ruziboyev T.B., Abdulhayev A.Q.</i> Psixologiyada stress muammosiga oid qarashlarning mohiyati.....	374
127.	<i>Abdulhayev A.Q., Ruziboyev T.B.</i> Concepts of education in industrialized countries: challenges and responses.....	375
128.	<i>Turdiyeva Sh, Kozimov S.M.</i> Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifati oshirishning pedagogik-psixologik usullari.....	378
129.	<i>Usmonova M.S, Xazratqulova F.Sh.</i> Jamoat xavfsizligini ta’minlovchi shaxslar o‘z-o‘zini boshqarishning psixologik jihatlari.....	381
130.	<i>Yoqubaliyeva D.P.</i> Oliy ta’lim muassasalarida bo‘lajak tarbiya fani o‘qituvchilarini ta’limning sifati va tarbiyaviy ahamiyatini oshirishga yo‘naltirilgan ta’lim texnologiyalaridan foydalanish.....	383
131.	<i>Pardayeva M.X, Hamroyeva S.N.</i> Texnologiya darslarini steam ta’lim dasturi asosida o‘qitish metodikasi.....	387
132.	<i>Qurbonazarova G.X.</i> Ta’lim texnologiyalari, ularning turlari va amalda qo‘llanilishi.....	389
133.	<i>Asrayev Sh.B.</i> Improving the use of educational technologies to enhance the quality and value of higher education in Uzbekistan.....	392
134.	<i>Abdukarimov N.A.</i> Gimnastika mashqlarining aqli zaif o‘quvchilar harakat faoliyatini rivojlantirishdagi o‘rni.....	395
135.	<i>Xaitov A.A, Toshtemirova Z.M.</i> “Iqtisodiyot nazariyasi” fanini o‘qitishda talabalar tomonidan mustaqil ish bajarishning ijobiy o‘rni.....	399
136.	<i>Sotiboldiyeva S.D, Valixanova N.A.</i> Inklyuziv ta’limga jalb etishda tibbiy-psixologik-pedagogik komissiyaning roli.....	402
137.	<i>Turdibekova I.O.</i> Kichik biznesning iqtisodiy rivojlanishdagi ahamiyati.....	406
138.	<i>Ergashbayev Sh.</i> Uzluksiz ta’lim orqali oliy ta’lim muassasalarida ta’lim	409

***“Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifati va samaradorligini oshirish istiqbollari”
mavzusida respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materillari to’plami.***

	sifatini oshirishning nazariy asoslari.....	
139.	Farsaxonova D.R. “Tarbiya” darslarida kreativ yondashuvlar asosida ta’lim samaradorligini oshirish.....	413
140.	Jabborova D.S. Oila va ta’lim muassasalari hamkorligida gender madaniyatni shakllantirish mexanizmlari.....	415
141.	Azimova Y. O‘zbekistonda yashil iqtisodiyot.....	418
142.	Sapayeva M.B. The problem of using competence-based approach and information technologies in formation of communicative competence of the future specialists.....	423
143.	Abdullayeva G.S, Hamroyeva S.N. O‘quvchilarga “Tikuvchilikda ishlatiladigan asbob-uskunalar va ularni ishlatish” mavzusini o‘qitish metodikasi.....	430
144.	Sunatillayeva E.M, Sirojiddin S.A. Bugungi kun zamonaviy kasblar dolzarbligi va kasb tanlashda to‘g‘ri yondashuv usullari.....	434
145.	Ro‘ziboyeva M.A. Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida metodik kollaboratsiyani tashkil etish.....	438
146.	Ostanaqulov X.M. Professor-o‘qituvchilarning malakasini oshirish orqali oliy ta’lim sifatini yaxshilashning samarali usullari.....	442
147.	Abdurazakova N.S. Boshlang‘ich sinflarda maqollarga xos matnlar ustida ishlash.....	445
148.	Karimova M.M. Ta’lim muhitida tarbiyaviy jarayonning dolzarb ahamiyati.....	448
149.	Usmonova M.S. Shaxsning rivojlanishda oila va ijtimoiy muhitining ta’siri.....	451
150.	Abrorxonova K.A, Rajabova S.Sh. “Turkiy guliston yoxud axloq” asarining og‘zaki va yozma nutqni rivojlantirish pedagogik imkoniyatlari.....	454
151.	Raxmatullayeva M.M. Autizm sindromli bolalarni diagnostika qilishdagi metodlarning mohiyati.....	457
152.	Muladjanova G.A. Oliy o‘quv yurtlarida pedagogik muloqot va uni o‘rgatish muammolari.....	459
153.	Azimova S.X. Enhancing educational efficacy through innovative methods in higher education.....	463
154.	Tursunova D. O‘qituvchilarning metodik yondoshuvlari va o‘quvchilarni mustaqil fikrlashga o‘rgatishning samarali usullari.....	466
155.	Shukurova H.S. Boshlang‘ich ta’lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi.....	471
156.	Xalimov S.Ch, Nuriddinova A.S. Imkoniyati cheklangan, uzoq muddat davolanishga muhtoj bolalar faoliyatini baholash usullari va vositalarini jamoaviy taqdimot asosida izohlash.....	473
157.	Ikramova Sh.B. Harbiy xizmatchilar oilasida ota-ona va o‘smirlar munosabatlari muammosining psixologik xususiyatlari.....	476
158.	Арифджанова М.А. Синдром эмоционального выгорания как психологический феномен.....	478
159.	Sirojiddinov A.X. Davlat xizmatlariga ijtimoiy moslashuvning gender xususiyatlari.....	480
160.	Xalilov F.F., Akbarova N. Yangilanayotgan O‘zbekiston sharoitida	481

***‘Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifati va samaradorligini oshirish istiqbollari’
mavzusida respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materillari to’plami.***

	talabalarning fuqarolik savodxonligini rivojlantirish.....	
161.	<i>Xalilov F.F., Saidova S.S.</i> Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta’limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma’naviy, axloqiy negizlari.....	484
162.	<i>Мустафаева З.С, Асамова И.И.</i> Интеграция психодиагностики в образовательный процесс перспективы совершенствования подготовки будущих педагогов.....	487
163.	<i>Sulaymonova T.Z.</i> Milliy qadriyatlar va ularning tarbiya jarayonidagi ahamiyati.....	489
164.	<i>Abdullakhojaev A.I.</i> The importance of is’hoqxon to’ra ibrat’s views in elevating national consciousness: a socio-philosophical analysis.....	491
165.	<i>Ergashbaev Sh.O.</i> Oliy ta’lim muassasalarida yoshlarning ma’naviy dunyoqarashini rivojlantirishda uzluksiz ta’limning o’rnini oshirishning nazariy asoslari.....	494
166.	<i>Novshadbekova D.Z.</i> Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini tarbiya fanini o‘qitishga tayyorlash mazmuni.....	497
167.	<i>Tilovqobilova S.D.</i> Abdulla Avloniy asarlarining metodikada tutgan o‘rni.....	500
168.	<i>Mominova Yu.A, Yusupova B.A.</i> Teaching through interactive methods in reading literacy classes in elementary grades.....	502
169.	<i>Pirmatova A.V.</i> Language games and activities for tourism and hospitality students: enhancing communication skills through interactive learning.....	504
170.	<i>Ergasheva G.N.</i> Kognitiv psixologiyaning rivojlanish istiqbollari.....	507
171.	<i>Raximberdiyeva Ch.B.</i> Sport turizmi orqali yoshlarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	510
172.	<i>Yusupbayeva A.S, Abduraximova D.I.</i> Yosh kurashchilarda yuzaga keladigan stress holatini o‘rganishning ilmiy- nazariy asoslari.....	513
173.	<i>Abdulahatov A.R., Rustamov L.B.</i> Maktab o‘quvchilariga xalqaro kurash musobaqa qoidalarini o‘rgatish.....	516
174.	<i>Raximberdiyev J.N, Kuzin D.N.</i> Yakka kurashchilarni musobaqa oldi faoliyatini nazorat etish zarurati xususida.....	520
175.	<i>Xolliyeva Z.A, Ochilov A.</i> Ma’naviy tahdidlarga qarshi kurashda milliy g‘oyaning o‘rni.....	522
176.	<i>Mominova Yu.A, Egamberdiyeva U.X.</i> Boshlang‘ich ta’limda innovatsion yondashuvlar: zamonaviy metodlar va texnologiyalar.....	523
177.	<i>Ochilov A, Murodova Sh.F.</i> Yuksak ma’naviyatli yoshlarni tarbiyalashda milliy g‘oyaning o’rni va roli.....	525
178.	<i>Aksakalova N.O, Umarova.S.K.</i> O‘smirlarda stressogen vaziyatga reaksiya bildirishning psixologik jihatlari.....	527
179.	<i>Зайнутдинова Д.Т.</i> Развитие русской речи учеников начальных классов на уроках русского языка.....	529
180.	<i>Aksakalova N.O, Sayfullayeva S.S.</i> Muloqotning umumiy psixologik xususiyatlari.....	533
181.	<i>Izzatullayev A.R., Alimjonova S.Y.</i> Bokschilarni xarakteristikasiga qarab yuklama samaradorligini oshirish yoki pasaytirish usullari.....	536

***‘Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifati va samaradorligini oshirish istiqbollari’
mavzusida respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materillari to’plami.***

182.	Jabborova Z. B., Umarov B.Sh. Voyaga yetmaganlarda xulq og‘ishining ijtimoiy-psixologik omillari.....	538
183.	Babayeva S.B. Zamonaviy o‘zbek nasrida Munavvarqori obrazi.....	542
184.	Yaxshimbekova S.K., Zufarova S.Sh. Kichik maktab yoshi davri bilish jarayonlarini rivojlantirishning psixologik mexanizmlari.....	544
185.	Yaxshimbekova S.K., Qosimova M. Shaxsning yo‘nalganligini o‘rganish.....	545
186.	Mamatalimov Z.M. Zulfiya ijodida bag‘ishlov she’rlar tahlili.....	550
187.	Mamatalimov Z.M. Anvar Obidjon she’riyatida majoz.....	552
188.	Allabergenov N. IX-XII asrlar ma’naviy madaniyati rivojida ensiklopedist olimlarning tutgan o‘rni va ahamiyati.....	554
189.	Raḥmonova Z.H. Оилавий қадриятларнинг фарзанд камолотидаги ўрни.....	556
190.	Berdaliyeva S.D. Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari.....	559
191.	Norboyeva F.R. Menejer modelining ilmiy asoslari.....	562
192.	Jonibekov J.J. Tibbiyot tashkilotlarida ta’lim sifatini oshirishning nazariy asoslari.....	568
193.	Uzakov I.A., Ibodova N. Tanqidiy fikrlash va uning psixologik mexanizmlari...	570
194.	Davlatnazarova X.S. Sanoat tarmoqlarini barqaror rivojlanishda raqamlashtirish tendensiyalari.....	574
195.	Камолова Г.Ж. Проблемы и пути решения системы непрерывного профессионального развития РКИ.....	576
196.	Кудратов Б.Т. Прогнозы изменения геополитической ситуации в Центральной Азии.....	578
197.	O‘risheva P.G‘. Yosh avlodni zamonaviy intellektual xatarlardan saqlash.....	583
198.	Qodirova M.K. Yoshlarni milliylik ruhida tarbiyalash.....	586
199.	Xotamova S.N. Ijtimoiy tarmoq va yoshlar.....	589
200.	Эралиева А.Б. Статистика туризма в Узбекистане как инструмент оптимизации экономических ресурсов.....	593
201.	Kutbitdinova M.I. Aholini ijtimoiy himoya qilishda turmush farovonligini oshirishning asosiy yo‘llari.....	595
202.	Мухамедова М.М. Aholining turmush darajasini tahlil qilish: usullari, ko‘rsatkichlari va omillari.....	598

**“OLIIY TA’LIM MUASSASALARIDA TA’LIM SIFATI VA
SAMARADORLIGINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI”
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYA MATERIALLARI TO‘PLAMI**

Muharrir: B.Tursunov

Badiiy muharrir: R.Shodiyeva

Kompyuterda sahifalovchi: G.Xolmatova

“ALOQA NASHRIYOTI”

100011, Toshkent shahar, M. Ulug‘bek tumani, TTZ-2/25

Chop etishga ruxsat etildi: 2025-yil 25-fevral. Bichimi: 60x84 1/16.

“Times New Roman” garnitura. Ofset bosma.

Shartli bosma tabog‘i 38,3. Adadi:5. Buyurtma № 321.

“ALOQA NASHRIYOTI” MChJda chop etildi.

100011, Toshkent shahar, M.Ulug‘bek tumani,

TTZ-2/25. Tel.: (90) 925-86-38